

ΔΙΑΛΟΓΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
«ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ»

ΔΙΑΛΟΓΟΣ
«ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ»

ΤΟΜΟΣ ΙΑ΄

ΤΟΜΟΣ ΙΑ΄

2020

ΠΑΤΡΑ 2020

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΔΙΑΛΟΓΟΣ
«ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ»

ΤΟΜΟΣ ΙΑ΄

ΠΑΤΡΑ 2020

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ - ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΔΕΣΠΟΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΛΟΗΣ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΛΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΡΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΕΡΕΖΗΣ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΛΙΑΤΣΑΣ

ΕΚΤΥΠΩΣΗ - ΔΙΑΘΕΣΗ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ «ΕΝΝΟΙΑ»
(Printed in Greece, 2021)

Σπειρε μεν οτε καιρος και συγκομιζε και λυε τας αποθήκας, οτι τούτου καιρος και φυτευε καθ' ωραν και κειρέσθω σοι βότρυς ωριμος και ανάγου θαρρήσας έαρι και ανέλκε την ναυν, παλιν αρχομένου χειμῶνος και τῆς θαλάσσης άγριουμένης. Και πολέμου καιρος έστω σοι και ειρήνης και γάμου και τῶν ου γάμου και φιλίας και διαστάσεως, αν ταύτης δεήση, και παντός ὅλως πράγματος, εἴ τι τῷ Σολομῶντι πειστέον. Πειστέον δε· και γαρ ωφέλιμος ή παραίνεσις. Αει δε την σωτηριαν εργάζου και πᾶς έστω σοι καιρος του βαπτίσματος ὄρος. Έαν αει το σήμερον παρατρέχων, επιτηρῆς το εις αύριον, λανθάνεις ταῖς κατα μικρόν αναβολαῖς υπό του Πονηροῦ κλεπτόμενος, ὡσπερ εκείνου τρόπος. Έμοι δὸς το παρόν, Θεῶ το μέλλον· έμοι την νεότητα, Θεῶ το γῆρας.

Γρηγορίου του Θεολόγου,
Εἰς το ἅγιον Βάπτισμα (Μ'),
ΒΕΠΕΣ 60, σ. 90,24-35

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Εισαγωγικό σημείωμα	8
---------------------------	---

ΜΕΡΟΣ Α΄

ΜΕΛΕΤΕΣ

Αθανάσιος Αν. Αγγελόπουλος

«ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ»

ΤΗ «ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ»;

.....	10
-------	----

Εἰρήνη Ἀρτέμη

ΤΑ ΙΔΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ

ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΛΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

ΚΑΙ ΤΟΥ ΙΣΙΔΩΡΟΥ ΠΗΛΟΥΣΙΩΤΗ

.....	17
-------	----

Σταύρος Γιαγκάζογλου

ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ.

Η ΙΔΕΑ ΤΟΥ SOBORNOST ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ

ΤΩΝ ΣΛΑΒΟΦΙΛΩΝ ΔΙΑΝΟΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΥ 19ου ΑΙΩΝΑ

ΚΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΤΟΥ ΑΛΕΞΕΪ ΚΟΜΙΑΚΩΦ

.....	51
-------	----

Σ. Δεσπότης - Ι. Γρηγοράκη

ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΝΕΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ:

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΨΕΩΝ ΠΕΘ ΚΑΙ ΚΑΙΡΟΥ

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ (ΜτΘ).

Ατενίζοντας το μέλλον επί τη βάσει της βιβλικής Θεολογίας

και της εικαστικής Τέχνης

.....	69
-------	----

Σωτήριος Δεσπότης - Δημήτριος Αθανασίου

Η ΒΙΒΛΟΣ ΣΤΟ ΙΣΛΑΜ

.....	96
-------	----

Παναγιώτης Καμπούρης

Η ΙΕΡΟΣΥΝΗ ΤΟΥ ΜΕΛΧΙΣΕΔΕΚ ΣΕ ΒΙΒΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΞΩΒΙΒΛΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

ΚΑΙ Η ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΤΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΘΕΪΚΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ

ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΓΓΥΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ

.....	123
-------	-----

Απόστολος Αντ. Καπούλιας

Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΑΙ Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΛΟΓΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
ΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΝΕΟΠΛΑΤΩΝΙΚΟΥ ΦΙΛΟΣΟΦΟΥ
ΠΡΟΚΛΟΥ (412-485) 145

Χρήστος Καραγιάννης

ΙΟΥΔΙΘ - ΕΣΘΗΡ. ΠΟΛΕΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ 157

Γεώργιος Νεκτάριος Λόης - Νικόλαος Παπαθανασόπουλος

Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΩΝ ΠΡΕΣΠΩΝ
ΚΑΙ ΤΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΩΝ ΣΚΟΠΙΩΝ 182

Κωνσταντίνος Δ. Μαντζανάρης - Λυδία Χρ. Πετρίδου

Η “ΑΒΑΣΤΑΧΤΗ” ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΟΓΟΥ
ΣΤΟΝ FYODOR DOSTOYEVSKY ΚΑΙ ΣΤΟΝ ALBERT CAMUS 194

Αναστάσιος Γ. Μαράς

ΤΟ ΠΑΘΟΣ ΤΗΣ ΜΕΘΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΙΩΑΝΝΗ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟ 225

π. Αθανάσιος Γ. Μελισσάρης

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ:
ΜΙΑ ΠΡΩΤΗ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΣΥΖΕΥΞΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ 241

Λεμονιά Α. Μπαστιάνου

«Ἕλληνες σοφίαν ζητοῦσιν» (Απ. Παύλου Α΄ Προς Κορινθίους, Α23)
Η ΙΔΕΑ ΤΟΥ ΑΓΑΘΟΥ·
«ἢ πρὸς τὸ θεῖον ἀφομοίωσις» 290

Μαρία Π. Νέμετς

Ο ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΣΤΗ ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
ΚΑΙ Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗΣ (ΓΕΩ)ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 301

Αθανάσιος (Θανάσης) Ν. Παπαθανασίου

ΘΕΟΣ, Ο ΜΕΓΑΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ
ΚΑΙ ΜΕΓΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 329

Marijana M. Prodanović - Valentina M. Gavranović

THE IMPACT OF SOCIAL AND CULTURAL FRAMEWORK
ON STUDENTS' READING COMPREHENSION
AND INTERPRETATION OF GENDER-RELATED IDENTITIES 338

Χρήστος Αθαν. Τερέζης

ΟΝΤΟΛΟΓΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΓΡΗΓΟΡΙΟ ΝΥΣΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΟΥΣΙΑ - ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΟΥΣΙΑ

Μία (γνωσιολογική και λογική) προσέγγιση (Μέρος Ι΄) 352

Παναγιώτης Τζουμέρκας

Η ΑΥΤΟΚΕΦΑΛΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΩΝΙΑΣ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΟΥ Β΄ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ.
ΑΝΕΚΔΟΤΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ - ΕΚΘΕΣΗ
ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΓΚΡΟΔΝΟ ΣΑΒΒΑ (SOWIETOW)

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΒΕΝΙΑΜΙΝ 383

ΜΕΡΟΣ Β΄**Βιβλιοκρισίες****Κωνσταντίνος Δ. Μαντζανάρης, Δρ**

π. Νικόλαος Λουδοβίκος

Η ανοικτή ιστορία και οι εχθροί της.

Η άνοδος του Βελούδινου Ολοκληρωτισμού 422

π. Ευάγγελος Κ. Πριγκιπάκης

A. G. C. Savvides

“No rest for the wicked” [Isaiah 48:22 & 57:21].

*On Isaac Ducas Comnenus’ Cypriot “separatist” state”
(A.D. 1184/85-1191).*

The last of the Cypriot revolts against Byzantium,

(History & Civilization”/ «Ιστορία & πολιτισμός» 1) 431

π. Ευάγγελος Κ. Πριγκιπάκης

A. G. C. Savvides

Bosphorus/Bosporos (Boghaz-ıci) from Byzantine to Latin

and Ottoman Times (4th-15th Centuries). Constantinople Viewed

from the North-east Water Currents ... , 434

Χρήστος Αθαν. Τερέζης

π. Ευάγγελος Κ. Πριγκιπάκης

Ο Δημήτριος Κυδώνης και η Εποχή του.

Μελέτη του βίου και του συγγραφικού του έργου

με έμφαση στην επιστολογραφία του 437

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Με τον ανά χείρας συλλογικό τόμο το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου «Ορθόδοξη Χριστιανική Θεολογία και Θρησκευτικός Πλουραλισμός» καταθέτει το 10ο ερευνητικό εγχείρημά του.

Ο Τόμος αυτός είναι αφιερωμένος στη μνήμη μιας κορυφαίας προσωπικότητας του θεολογικού στοχασμού –καθώς και της ευρύτερης πνευματικής ατμόσφαιρας– του Ελλαδικού χώρου, του Σάββα Αγουρίδη. Πρόκειται για έναν εμβριθή διανοητή και φωτισμένο ακαδημαϊκό, ο οποίος με τις ερευνητικές και τις διδακτικές επιδόσεις του προσέδωσε στα θεολογικά δρώμενα έναν όντως συναρπαστικό τόνο. Με άριστη γνώση της διεθνούς βιβλιογραφικής έρευνας, με εξαίρετη χρήση των μεθοδολογικών διαδρομών και με γοητευόντες εκφραστικούς τρόπους αποτύπωσε με απαράμιλλο ύφος το πνεύμα της Καινής Διαθήκης και της εποχής εντός της οποίας το περιεχόμενο της ήλθε στο φως. Με τα κείμενα του Σάββα Αγουρίδη ο αναγνώστης όχι μόνο κατανοεί το ευαγγέλιο των νέων καιρών, το οποίο εξέφρασε ο Ιησούς Χριστός, ο Ενσαρκωμένος Υιός και Λόγος του Θεού, αλλά και το τι σημαίνει θεία Αποκάλυψη.

Ο εμβληματικός αυτός θεολόγος συνέλαβε με ακέραιο τρόπο την πνευματικότητα που εξέπεμπε και εκπέμπει η Καινή Διαθήκη και το πώς διά του περιεχομένου της εξέφρασε την ιστορική διαδρομή της η Εκκλησία. Κατά βάση, όμως, ο φωτισμένος διδάσκαλός μας ανέδειξε με νηφάλιο τρόπο την διαλεκτική σχέση μεταξύ της Εκκλησίας και των βιβλικών κειμένων στην εσχατολογική προοπτική της Βασιλείας του Θεού. Προσέτι, ο Σάββας Αγουρίδης εκινείτο μακράν δογματικών αγκυλώσεων και υποκειμενικών ιδεαλισμών. Δεν αναζητούσε να επικυρώσει τις όποιες οικείες του αντιλήψεις, αλλά προσήρμοζε απολύτως την έρευνά του στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού και στον τρόπο διά του οποίου προσέλαβαν την διδασκαλία Του οι μαθητές Του.

Ο Σάββας Αγουρίδης ορθοτομούσε και δεν υπερήρετο, ούτε κατ' ελάχιστον, για τις ερευνητικές επιδόσεις του. Αντίθετα, με την κατάθεσή τους υπηρέτησε την αντικειμενικότητα της επιστήμης και, προπάντων, την θεανδρικότητα της Εκκλησίας. Παραμένει έτσι ο απαράμιλλος διδάσκαλος, ο τηλαυγής φάρος του μέτρου και ο συγγραφέας εκείνος ο οποίος αποτύπωσε την διαλεκτική σχέση του θείου με το ανθρώπινο.

Χρήστος Αθ. Τερέζης

Μελέτες

Αθανάσιος Αν. Αγγελόπουλος, Δρ

«ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ»

Ή

«ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ»;

so Περιληψη ca

Η Συμφωνία των Πρεσπών απασχόλησε τον υποφαινόμενο επί κειμένου (ελληνιστί, σλαβιστί, αγγλιστί), λεπτομερώς. Τις επί της Συμφωνίας αυτής θέσεις-κρίσεις μας δημοσιοποιήσαμε από την Κυριακάτικη Εφημερίδα «ΤΟ ΠΑΡΟΝ» Αθηνών σε τέσσερα επιστημονικά-κριτικά άρθρα, από Ιουλίου μέχρι Σεπτεμβρίου 2018. α) «ΤΟ ΠΑΡΟΝ», 15-7-2018, β) «ΤΟ ΠΑΡΟΝ», 22-7-2018, γ) «ΤΟ ΠΑΡΟΝ», 3-8-2018 και δ) «ΤΟ ΠΑΡΟΝ», 2-9-2018.

Συγκεκριμένα, εντοπίζουμε και αναλύουμε στα άρθρα αυτά **πρώτον**, τα θετικά της Συμφωνίας. **Δεύτερον**, τα Αμφίσημα-Αντιφατικά-Υπονοούμενα της Συμφωνίας. **Τρίτον**, τα της Στρατηγικής Συνεργασίας μεταξύ των δύο Κρατών, **Ελλάδος και Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας**. Και **τέταρτον**, ολοκληρώνουμε την συνολική έρευνά μας για την Συμφωνία με το τελικό Συμπέρασμα για το κείμενο αυτό. Γράφουμε για το Συμπέρασμα, επιλέγει: «Το κείμενο της Συμφωνίας δεν είναι, έτσι απλά, καλό ή κακό ... το κείμενο αυτό είναι ένα αναγκαίο κείμενο-εργαλείο της τέχνης του, πολιτικά και διπλωματικά εφικτού».

Λέξεις - Κλειδιά: *Συμφωνία των Πρεσπών, Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας, Βόρεια Μακεδονία, Ιθαγένεια, Γλώσσα.*

so Abstract ca

The Prespa Agreement aroused my interest to thoroughly study the text (in Greek, Slavic, and English language). I shared my positions-judgments on this Agreement in the Sunday Newspaper of Athens «ΤΟ ΠΑΡΟΝ» in

four scientific-critical articles, published from July to September 2018. a) «ΤΟ ΠΑΡΟΝ», 15-7-2018, b) «ΤΟ ΠΑΡΟΝ», 22-7-2018, c) «ΤΟ ΠΑΡΟΝ», 3-8-2018 and d) «ΤΟ ΠΑΡΟΝ», 2-9-2018.

In these articles, I specifically identify and analyze first of all the advantages of the Agreement. Secondly, I discuss the Ambiguities-Contradictions-Implications of the Agreement. Thirdly, I deal with the terms and conditions of the Strategic Cooperation between the two nations, Greece and the Republic of North Macedonia. And fourthly, I complete my all-embracing study on the Agreement drawing a final Conclusion on the text. In the conclusion I mention in so many words: “The text of the Agreement is not simply a good or bad one ... this text constitutes a necessary text-tool of the art of the politically and diplomatically achievable”.

Key words: *Prespa Agreement, Republic of North Macedonia, North Macedonia, Nationality, Language.*

*

1

«Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας» ή «Βόρεια Μακεδονία»;

Η ονομασία του νέου Κράτους εντάσσεται γενικά στα θετικά της Συμφωνίας. Κατά την Συμφωνία («Μέρος 1, άρθρο 1, 3α»), επιλέξει: «Το επίσημο όνομα του Δευτέρου Μέρους θα είναι **Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας**, το οποίο θα είναι το συνταγματικό όνομα του Δευτέρου Μέρους και θα χρησιμοποιείται *erga omnes*, όπως προβλέπεται στην παρούσα Συμφωνία. Το σύντομο όνομα του Δευτέρου Μέρους θα είναι **Βόρεια Μακεδονία ...**».

Και εδώ είναι το πρόβλημα και το ερώτημα: Είναι η δεύτερη ονομασία-συντομογραφία σε αντιστοιχία προς το επίσημο, διεθνές, συνταγματικό όνομα του Κράτους «**Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας**»; Όχι, βεβαίως, κατά κυριολεξία. Γιατί; Διότι η κύρια, η πρώτη, δηλώνει σαφώς πολιτειακή, συνταγματική, κρατική διεθνή οντότητα γεωγραφικού προσδιορισμού, που περιλαμβάνει όμως τρία επιμέρους γεωγραφικά-τοπικά διαμερίσματα: **Πρώτον**, περιλαμβάνει το κλασσικό-ιστορικό γεωγραφικό διαμέρισμα της Βόρειας Μείζονος Μακεδονίας επί Φιλίππου - Μ. Αλεξάνδρου, από Βελεσσά βορειότερα ως Γευγελή νοτιότερα και από Μοναστήρι-

Αχρίδα δυτικά ως την Στρώμνιτσα ανατολικά. **Δεύτερον**, περιλαμβάνει το κλασσικό-ιστορικό διαμέρισμα, βόρεια, πέραν της Μείζονος Μακεδονίας, τη Δαρδανία με πρωτεύουσα πάντοτε τα Σκόπια, την γνωστή μας ως τον μεσοπόλεμο Βαρδαρία (Vardarska), και **Τρίτον**, περιλαμβάνει δυτικά τμήμα της Αρχαίας Ιλλυρίας, σήμερα Ιλλυρίδος Τετόβου-Δίβρης, όπου συμπαγώς κατοικείται από Αλβανούς οι οποίοι έτσι αποκαλούν το διαμέρισμα αυτό, εν τούτοις, όμως είναι «Δημοκρατία Βόρειας Μακεδονίας» αλλ' όχι σκέτο Βόρεια Μακεδονία, αφού είναι γεωγραφικό διαμέρισμα εκτός Βόρειας Μακεδονίας, όπως και το τμήμα της αρχαίας Δαρδανίας-Βαρδαρίας.

Η δεύτερη ονομασία-συντομογραφία «**Βόρεια Μακεδονία**» στην πράξη συρρικνώνει το γεωπολιτικό και γεωκρατικό εύρος της επίσημης πρώτης, διεθνούς και κύριας συνταγματικής ονομασίας. Η γεωγραφική συντομογραφία «**Βόρεια Μακεδονία**» υπονοεί, αυτονοήτως, την ύπαρξη και κάποιας «**Νότιας Μακεδονίας**». Συνειρμικά, ανατρέχει στην αλήστου μνήμης γιουγκοσλαβική «**Αιγαιακή Μακεδονία**», με εκείνες τις αλτρωτικές φαντασιώσεις, που ακόμη και σήμερα, κάποιιοι, ελάχιστοι, προπαγανδιστές ονειρεύονται.

Η ίδια Συμφωνία, λίγο πιο κάτω, κειμενικά («Μέρος 1, άρθρο 1, 3η»), το ξεκαθαρίζει ορθά. Γράφεται επιλέξει: Το Δεύτερο Μέρος θα υιοθετήσει το «**Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας**» ως το επίσημο όνομά του ...». Εδώ αγνοείται η γεωγραφική συντομογραφία «**Βόρεια Μακεδονία**». Διότι είναι αχρείαστη περιτολογία και ανακρίβεια ουσίας, όπως προαναφέρθηκε. Αλλά και λίγο πιο παραπάνω αυτή και μόνη η πρώτη ονομασία «θα χρησιμοποιείται **erga omnes**» («Μέρος 1, άρθρο 1, 3α), δηλ. έναντι πάντων.

Η διευκρίνιση έχει σχέση και με το διεθνές γεωγραφικό σύνορο μεταξύ των δύο Μερών. Η Συμφωνία επιτάσσει επιλέξει: «το απαραβίαστο των συνόρων», «ένα διαρκές διεθνές σύνορο», «το υφιστάμενο κοινό τους σύνορο ως ισχυρό και απαραβίαστο διεθνές σύνορο», «κατά της απειλής ή χρήσης βίας», «κατά του υφισταμένου κοινού συνόρου τους», «από οιονδήποτε τρίτο μέρος» (Μέρος 1, άρθρο 3, 1-4).

Η Συμφωνία εδώ ακυρώνει, πρόρριζα, σχέδια διαχρονικά μεγάλων και μικρών Δυνάμεων όπως, π.χ., εκείνα του παρελθόντος της «Μεγάλης Βουλγαρίας» (1870-1913) και της Διεθνούς Βαλκανικής Κομμουνιστικής Στάλιν-Τίτο-Δημητρώφ 1943 κ.ά. εις βάρος της Ελληνικής Μακεδονίας, ως της σπονδυλικής στήλης της Βόρειας Ελλάδας.

Το «διεθνές σύνορο», επομένως, της Συνθήκης του Βουκουρεστίου (Ιούλιος 1913) είναι αυτό «απαρβίαστο», «ισχυρό», «το υφιστάμενο σύνορο»

(«Μέρος 1, άρθρο 4, 1-3). Για όλους τους παραπάνω λόγους, οι, μέχρι της Συμφωνίας και μετά την «ισχύον της παρούσας Συμφωνίας», «όροι, ‘Μακεδονία’, ‘Δημοκρατία της Μακεδονίας’, ‘Π.Γ.Δ. της Μακεδονίας’ ... **θα σταματήσουν** να χρησιμοποιούνται για να αναφέρονται στο Δεύτερο Μέρος σε οιοδήποτε επίσημο πλαίσιο» (Μέρος 1, Άρθρο 1,7). Άρα, συνεκδοχικά, ο ιστορικός-γεωγραφικός όρος «Μακεδονία», σκέτος, ταυτίζεται αυτονοήτως με την Ελλάδα, την Ελληνική Μακεδονία και μόνη η Ελλάδα δικαιούται να συνεχίζει να χρησιμοποιεί χωρίς επιθετικούς και λοιπούς προσδιορισμούς τον όρο «Μακεδονία».

2

Η διεθνής επίσημη ονομασία του Κράτους «Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας» στα κεφάλαια της «Ιθαγένειας» και της «γλώσσας».

α. «Ιθαγένεια». Ως προς την « ‘ιθαγένεια’ του Δ.Μ.», δηλ. την «**υπηκοότητα**», μηδενία σχέση έχουσα με την έννοια και ουσία αυτού, που αποκαλείται «**εθνική ταυτότητα**» ή «**εθνικότητα**», δηλώνεται στην Συμφωνία Πρεσπών, επιλέξει: «**Η Ιθαγένεια του Δ.Μ. θα είναι ‘Μακεδονική’/Πολίτες της ‘Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας’**, όπως αυτή θα εγγράφεται σε όλα τα ταξιδιωτικά έγγραφα» (Μέρος 1, άρθρο 1.3β). Κι εδώ χρησιμοποιείται η διεθνής επίσημη ονομασία του Κράτους «**Πολίτες της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας**» και όχι «Πολίτες της Βόρειας Μακεδονίας».

Κακώς, κάκιστα, ο όρος «**ιθαγένεια**» ταυτίζεται, από στοιχειώδη, προφανώς, άγνοια ή ημιμάθεια ή σκοπιμότητα, με το άλλο «εθνικότητα». Κατά τα επίσημα λεξικά και κατά το ισχύον Σύνταγμα της Ελλάδος:

«Ιθαγένεια: Ο νομικός δεσμός, που συνδέει ορισμένο πρόσωπο με ορισμένο κράτος, ώστε το πρόσωπο να θεωρείται **πολίτης** της οικείας Πολιτείας και στοιχείο του συνόλου, που ονομάζεται λαός: Αποκτώ/παίρνω /χάνω την/αγγλική/γαλλική/αμερικανική, π.χ. **Ιθαγένεια**». Υπ’ αυτήν ακριβώς την έννοια, ο όρος «**Ιθαγένεια**» χρησιμοποιείται στο πλέον επίσημο κείμενο, στο ισχύον, όπως προδηλώθηκε, Σύνταγμα της Ελλάδος, του 1975 (βλ. άρθρα 4,3,55,105,1,και 111,5).

β. Γλώσσα. Τέλος, κάποια συναφή, σε σχέση με τη γλώσσα την επίσημη του κράτους της «Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας». Η Συμφωνία

διαγορεύει: «Η επίσημη γλώσσα του Δευτέρου Μέρους θα είναι η **‘Μακεδονική γλώσσα’**, όπως αναγνωρίστηκε από την Τρίτη Συνδιάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για την Τυποποίηση των Γεωγραφικών Ονομάτων, που διεξήχθη στην Αθήνα το 1977 και **περιγράφεται** στο Άρθρο 7 (3) και (4) της παρούσης Συμφωνίας» (Μέρος 1, άρθρο 1, 3.γ). Και το ερώτημα: Τι «περιγράφεται»; Διότι αυτή η περιγραφή κατισχύει πάσης άλλης μέχρι τώρα ερμηνείας, σε σχέση με το 1977. Επιλέξει: «Το Δεύτερο Μέρος συμφωνεί ότι η επίσημη γλώσσα του, η Μακεδονική γλώσσα, ανήκει, **στην ομάδα των Νοτιοσλαβικών γλωσσών**» (Μέρος 1, άρθρ. 7,4). Δηλαδή είναι η γνωστή μας «σλαβομακεδονική». Και δεν θα έβλαπτε να δηλωθεί, κυρίως για τους ίδιους τους χρήστες αυτής, αν και οι Βούλγαροι την θεωρούν «βουλγαρική μακεδονική διάλεκτο».

Κάτι, που, μεταξύ άλλων ιστορικών γεγονότων «της περιοχής του Δευτέρου Μέρους», η Βουλγαρία προβάλλει ως εμπόδια στο Κράτος της «Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας», για τον ευρωπαϊκό, εντός της Ε.Ε., προσανατολισμό. Αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα, πολυπλοκότερο. Η Βουλγαρία αναγνωρίζει το Κράτος των Σκοπίων. Το εννοεί όμως οιοσδήποτε δεύτερο βουλγαρικό κράτος, υπήκουσα στην μεγαλοϊδεατική ιστορία της, που ήθελε την Μακεδονία Βουλγαρική σε συνεργασία με την οθωμανική εξουσία και προπαγάνδα. Η τελευταία ήθελε Μακεδονία βουλγαρική και Θράκη νεοτουρκική οθωμανική.

Και συμπληρώνεται στο ίδιο άρθρο αυτό (βλ. Μέρος 1, άρθρ. 7,4): «Τα Μέρη σημειώνουν ότι η επίσημη γλώσσα και άλλα χαρακτηριστικά του Δευτέρου Μέρους δεν έχουν σχέση με τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό, την ιστορία, την κουλτούρα και την κληρονομιά της Βόρειας περιοχής του Πρώτου Μέρους». Βέβαια, στην διατύπωση εδώ, «**της Βόρειας περιοχής του Πρώτου Μέρους**», θα μπορούσε να προστεθεί «**δηλαδή της σημερινής Ελληνικής Μακεδονίας**», προς αποφυγή αμφισημότητας και αριστολογίας. Πάντως, οι όροι «**ο αρχαίος ελληνικός πολιτισμός, η ιστορία, η κουλτούρα και η κληρονομιά της βόρειας περιοχής του πρώτου μέρους**» περιγράφουν αυτό που ονομάζεται «Ελληνική ιστορική Μακεδονία Φιλίππου- Μ. Αλεξάνδρου». Που ταυτίζεται γεωγραφικά απόλυτα με την σημερινή Ελληνική Μακεδονία στην Βόρεια Ελλάδα.

Εδώ, ακριβώς, θα έπρεπε να επιδηλώσουμε ότι η γλώσσα δε συνιστά condition sine qua non εθνικής ταυτότητας. Απόδειξη περίτρανη του γεγονότος αυτού είναι ότι η απελευθέρωση της Μακεδονίας από τον οθωμανικό ζυγό και από τον μεγαλοϊδεατικό βουλγαρικό επεκτατισμό στην Μακεδο-

νία, κατά την κρίσιμη περίοδο του Μακεδονικού Αγώνος (1901-1912), οφείλεται, εν πολλοίς, στους σλαβόφωνους αυτόχθονες Έλληνες της Μακεδονίας, οπλαρχηγούς και μαχητές. Οι ίδιοι, εξάλλου, οι σημερινοί επίσημοι Σλαβομακεδόνες δηλώνουν ότι είναι Σλάβοι. Π.χ. επίσημες δηλώσεις του πρώτου Προέδρου της π. Γ.Δ. Μακεδονίας, ως ανεξάρτητου κράτους, Κίρο Γκλιγκόρωφ ξεκαθαρίζουν το πράγμα: «Είμαστε ένα από τα αρχαία σλαβικά φύλα που μετανάστευσαν στην περιοχή», «Είμαστε Σλάβοι» (1991-1992).

3

Στην πράξη η χρήση των διατυπώσεων «**Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας**» ή «**Βόρεια Μακεδονία**». Στην «**Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας**» παρατηρούμε συχνά την χρήση σλαβιστί του ορθού «**Republica Severna Makedonia**» στον προφορικό, επίσημο ή δημοσιογραφικό λόγο. Γραπτώς παντού ο πλήρης διεθνής συνταγματικός ορισμός αυτός. Βέβαια, παράλληλα, γίνεται χρήση, κάποτε-κάποτε, ίσως και συχνότερα, και της συντομογραφίας «**Severna Makedonia**», ποτέ όμως εις υποκατάσταση της κύριας επίσημης διεθνούς διατυπώσεως.

Στην Ελλάδα, αντιθέτως, παρατηρούμε ότι, από πολιτειακά, πολιτικά και δημοσιογραφικά-τηλεοπτικά πρόσωπα και μέσα επικοινωνίας, μόνο η συντομογραφία «**Βόρεια Μακεδονία**» χρησιμοποιείται. Προφανώς, από άγνοια και επιπολαιότητα, περί την ορθή κύρια χρήση και σημασία της διεθνούς επίσημης συνταγματικής ονομασίας αυτής ως «**Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας**». Είναι ευθύνη και χρέος του ΥΠΕΞ, που γνωρίζει επακριβώς την ουσία των πραγμάτων, εν προκειμένω, δια των ονομάτων, να δια φωτίσει τους αρμοδίους και τα μέσα επικοινωνίας πάσης φύσεως (έντυπα, δημοσιογραφικά, τηλεοπτικά και ηλεκτρονικά), πως έχουν τα πράγματα, διότι αυτά προσδιορίζονται δια των ονομάτων.

4

Συμπεράσματα. Θα μου αντι-πέιτε, **λεπτομέρεια!** Διότι υπάρχουν και πολλά άλλα, ουσιώδη της Συμφωνίας, που είναι ακόμη μετέωρα και εν εξελίξει, για την εφαρμογή τους. Και οφείλεται προς τούτο χρονική υπομονή, όχι, βέβαια, μόνο για την υπομονή, αλλά για την εφαρμογή της Συμφωνίας,

με συνέπεια. Όμως, καθ' ημάς και κατά την ουσία των επισήμων ορολογιών, **«στις λεπτομέρειες κρύβεται ο διάβολος του σωβινισμού και αλτρωτισμού»**. Από ελληνικής πλευράς, ως πρώτου Μέρους της Συμφωνίας Πρεσπών, επιβάλλεται λοιπόν η χρήση και μόνο της διεθνούς συνταγματικής ονομασίας του Κράτους αυτού **«Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας»**, για τους εκτεθέντες λόγους και άλλους ευνόητους. **«Pacta sunt servanda»**, επακριβώς και όχι συντομογραφικώς.

Υ.Γ. Ανακοίνωση στην διαδικτυακή ημερίδα του «Ι.Ε.Θ.Π.» 19-12-2020, με θέμα:
«Οι γεωπολιτικές και γεωεκκλησιαστικές εξελίξεις στην Χερσόνησο του Αίμου και ο εδώ Κόσμος της Ορθοδοξίας 1821-2021».

«Ίδρυμα Εθνικού και Θρησκευτικού Προβληματισμού», οδ. Μουσών 37, Θεσσαλονίκη 54634.

Ὅσα δὲ λέγομεν ἐπὶ Θεοῦ καταφατικῶς, οὐ τὴν φύσιν, ἀλλὰ τὰ περὶ τὴν φύσιν δηλοῖ
κἂν ἀγαθόν, κἂν δίκαιον, κἂν σοφόν, κἂν ὅ,τι ἄλλο εἴπῃς, οὐ φύσιν λέγεις Θεοῦ,
ἀλλὰ τὰ περὶ τὴν φύσιν.

ΤΑ ΙΔΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ
ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΛΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΤΟΥ ΙΣΙΔΩΡΟΥ ΠΗΛΟΥΣΙΩΤΗ

∞ *Abstract* ∞

The Triune God exists “beyond” of the world and therefore the human being fails to know Him through his own forces. God reveals His idioms but He never reveals His ousia – nature. Isidore of Pelousium urges that the deity should be accepted only by His existence and actions, and the human should not make any effort to investigate God’s substance, because it is impossible for people and for the heavenly hosts too. Isidore teaches that the Immaculate and ineffable divine nature is far from any time and place, so there is no significance into the numeric «order» of the persons in the Trinity.

Cyril of Alexandria underlines that the ousia of God is God. It is the energies of God that enable us to have an experience of the Divine. At first, through sensory perception and then later intuitively or noetically, the essence, being, nature and substance (ousia) of God are uncreated and incomprehensible. God’s ousia is defined as “that which finds no existence or subsistence in another or any other thing”. Cyril underlines that human beings’ communion in the divinity of Christ means people’s union with the Trinity, which in its turn allows the divine nature to pervade and permeate people, just as fire heats a piece of iron and makes it glow. All the men have to do it after believing in Christ and discovering his communion with him is to give the god, ineffable beauty of the nature of the Trinity the chance to dawn within people, to shine and to glow.

Keys words: *energies of God, Immaculate and ineffable divine nature, Triune God, Cyril of Alexandria, Isidore of Pelusium, idioms, ousia.*

∞ Περίληψη ∞

Ὁ Τριαδικός Θεός ὑπάρχει «πέρα ἀπό» τοῦ κόσμου τούτου, καί ὡς ἐκ τούτου ὁ ἄνθρωπος δέν τόν γνωρίζει μέσω τῶν δικῶν Του δυνάμεων. Ὁ Θεός ἀποκαλύπτει τά ιδιώματά Του, ἀλλά ποτέ δέν ἀποκαλύπτει τήν οὐσία Του - τή φύση Του. Ὁ Ἰσίδωρος Πηλουσιώτης σημειώνει ὅτι ἡ θεότητα πρέπει νά γίνει ἀποδεκτή μόνο ἀπό τήν ὑπαρξη καί τις πράξεις Του. Ὁ ἄνθρωπος δέν πρέπει νά καταβάλει προσπάθειες γιά νά διερευνήσει τήν οὐσία του Θεοῦ, ἐπειδή αὐτό εἶναι ἀδύνατο τόσο γιά τούς ἀνθρώπους ὅσο καί γιά τίς οὐράνιες τάξεις. Ὁ Ἰσίδωρος διδάσκει ὅτι ἡ ἄκτιτη καί ἀμέθεκτη θεϊκή φύση ἀπέχει πολύ ἀπό ὅποιονδήποτε χρόνο καί τόπο, ὅποτε δέν ὑπάρχει σημασία στήν ἀριθμητική «σειρά» τῶν ἀνθρώπων στήν Τριάδα.

Ὁ Κύριλλος Ἀλεξανδρείας ὑπογραμμίζει ὅτι ἡ οὐσία τοῦ Θεοῦ εἶναι Θεός. Εἶναι οἱ ἐνέργειες τοῦ Θεοῦ πού μᾶς ἐπιτρέπουν νά ἔχουμε μιά ἐμπειρία τοῦ Θεοῦ. Ἀρχικά, μέσω τῶν αἰσθήσεων καί στή συνέχεια μέσω τῆς νόησης, γίνεται κατανοητό ὅτι ἡ οὐσία, ἡ ὑπαρξη, ἡ φύση τοῦ Θεοῦ εἶναι ἄκτιστη καί ἀσύλληπτη. Γιά τόν λόγο αὐτόν ὁ Κύριλλος σημειώνει: «Σοφὸν μὲν τὸ λέγειν μηδὲν ἐπισυμβαίνειν τῇ οὐσίᾳ τοῦ Θεοῦ. διὰ τὸ ἔχειν αὐτὴν ἐξ ἑαυτῆς τὸ εἶναι τελείαν». Ὁ ἀρχιεπίσκοπος Ἀλεξανδρείας ὑπογραμμίζει ὅτι ἡ κοινωνία τῶν ἀνθρώπων μέ τῆ θεότητα τοῦ Χριστοῦ σημαίνει τήν ἔνωση τῶν ἀνθρώπων μέ τίς ἐνέργειες τῆς Τριάδας, ἡ ὁποία μέ τῆ σειρά της ἐπιτρέπει στή θεϊκή φύση νά διεισδύσει καί νά εἰσχωρήσει μέσω τῶν ἐνεργειῶν Της στοὺς ἀνθρώπους, ἀκριβῶς ὅπως ἡ πῦρ θερμαίνει ἓνα κομμάτι σιδήρου καί τήν κάνει λάμψη. Ὅλοι οἱ ἄνθρωποι ἀναγνωρίζοντας τή δόξα τοῦ Θεοῦ καί τό τρισυπόστατο τῆς ὑπάρξεώς Του ὀφείλουν νά προσπαθοῦν νά ἐνώνονται μαζί Του μετέχοντας στίς ἐνέργειές Του.

Λέξεις - κλειδιά: *Ἐνέργειες τοῦ Θεοῦ, ἄκτιστη καί ἀμέθεκτη θεία φύση, Τριαδικός Θεός, Κύριλλος Ἀλεξανδρείας, Ἰσίδωρος Πηλουσιώτης, ιδιώματα, οὐσία.*

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ὁ Τριαδικός Θεός ὑπάρχει «ἐπέκεινα» τοῦ κόσμου καί ὡς ἐκ τούτου ὁ ἄνθρωπος ἀδυνατεῖ νά Τόν γνωρίσει μέσω τῶν οἰκείων δυνάμεών του. Τόν προσεγγίζει μέσω τῶν ἄκτιστων θείων ἐνεργειῶν Του, οἱ ὁποῖες δέν εἶναι ἄλλες ἀπό τίς θεῖες ιδιότητες, μέσω τῶν ὁποίων ὁ Θεός αὐτοαποκαλύπτεται στόν κόσμο¹. Ὁ ἄνθρωπος μετέχει τῶν ἐνεργειῶν τῆς Ἁγίας Τριάδος, ἀλλά ποτέ δέν μπορεῖ νά μετάσχει τῆς θείας οὐσίας, ἡ ὁποία εἶναι ἀμέθεκτη τόσο στόν ἄνθρωπο ὅσο καί σέ ὅλα τά κτιστά δημιουργήματα. Ἡ ταυτότητα καί τό ἐνιαῖον τῆς θείας φύσεως δέν παραβλάπτονται καί δέν καταλύονται οὔτε διά τῆς διακρίσεως οὐσίας καί ὑποστάσεων οὔτε διά τῆς διακρίσεως μεταξὺ τῶν ὑποστάσεων².

Οἱ ἐνέργειες ἐκάστου θείου Προσώπου δέν ἀνήκουν ἀποκλειστικά σέ Αὐτό ἀλλά καί στίς τρεῖς Ὑποστάσεις τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ. Μόνο τά ὑποστατικά ιδιώματα ἀνήκουν ἀποκλειστικά σέ κάθε Πρόσωπο τοῦ Θεοῦ. Ἀπλῶς γίνεται ἀναφορά ξεχωριστά ὀρισμένες φορές στίς φυσικές ἐνέργειες τῶν Προσώπων τοῦ Θεοῦ, ἐπειδή οἱ Πατέρες διατυπώνουν λόγο γι' αὐτές ἀνάλογα μέ τή χρονική περίοδο πού ἀποκαλύπτεται τό κάθε Πρόσωπο. Κατά συνέπεια, εἶναι λάθος νά εἰπωθεῖ ὅτι αὐτές δέν εἶναι κοινές σέ ὅλα τά Πρόσωπα τῆς Τρισηλίου Θεότητος. Ἀντίθετα οἱ ἐνέργειες τῶν θείων Προσώπων εἶναι κοινές ἐξαιτίας τῆς ἐνότητος τῆς θείας Οὐσίας. Γίνεται, λοιπόν, κατ' οἰκονομία λόγος γιά τίς ἐνέργειες τοῦ Πατρός, τοῦ Υἱοῦ, ἔνσαρκου καί ἄσαρκου, καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος· ἐνῶ εἶναι ἀδιαμφισβήτητο ὅτι ὑπάρχει ὁμοδύναμο στά Πρόσωπα τῆς Ἁγίας Τριάδος³. Τά ὅσα ἀκολουθοῦν εἶναι ἡ ἀνάπτυξη τῶν ἀνωτέρω.

Στή συγκεκριμένη ἐργασία θά ἀναφερθοῦμε στά κοινά ιδιώματα τῶν θείων Προσώπων κατά τή διδασκαλία τοῦ Κυρίλλου Ἀλεξανδρείας καί Ἰσιδώρου Πηλουσιώτη. Ἄν καί στά ιδιώματα τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ ἔχουν ἀναφερθεῖ καί ἄλλοι Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας, ἐντούτοις κανεῖς δέν ἔχει ἐργαστεῖ πάνω στή διδασκαλία τῶν δύο αὐτῶν Πατέρων καί μάλιστα συγκριτικά. Μάλιστα γιά τή συγγραφή τῆς συγκεκριμένης ἐργασίας δουλέψαμε μέ πολλή προσοχή, ἀφού ἀρχικά σκοπεύαμε νά τήν ἐνσωματώσουμε στή διδακτορική διατριβή μας: «Ἡ περί τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ διδασκαλία Ἰσιδώρου

1. Κ. Κωστοπούλου, ἀρχιμ., *Θεολογικές καί φιλοσοφικές προσεγγίσεις*, Πάτρα 2006, σ. 26.

2. Ν. Ξεξάκη, *Ὁρθόδοξος Δογματική Β'*: *Ἡ θεολογία τοῦ Ὁμοουσίου*, Αθήνα 2006, σ. 105.

3. Χρυσ. Σταμούλη, *Προσωπικές ἢ Φυσικές ἐνέργειες*, Θεσσαλονίκη 1999, σ. 27

Πηλουσιώτη και ή σχέση της μέ τή διδασκαλία του Κυρίλλου Ἀλεξανδρείας». Στή συνέχεια θεωρήσαμε ότι ἔπρεπε νά ἀποτελέσει ξεχωριστό πόνημα, γιά τό λόγο ότι οἱ συγκεκριμένοι Πατέρες ἰχνηλατώντας στή διδασκαλία τῶν προγενέστερων ἀπό ἐκείνους ἤθελα νά μιλήσουν γιά ἕνα θέμα πού αἰῶνες ἀργότερα θά ἀναπτύσσονταν πλήρως ἀπό τό Γρηγόριο Παλαμᾶ. Καί ἔχει ιδιαίτερο ἐνδιαφέρον τό γεγονός ότι πολλές φορές ιδιαίτερα στή διδασκαλία του ἱεροῦ Κυρίλλου καί λιγότερο του Ἰσιδώρου δέν διατυπώνονται ξεκάθαρα οἱ ὅροι «οὐσία», «ὑπόσταση» καί «πρόσωπον» ὁπότε θά ἐξετάσουμε κατά πόσο αὐτό ἐπηρεάζει τή διδασκαλία τους γιά τά ιδιώματα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α:

Η ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥ ΤΡΙΑΔΙΚΟΥ ΘΕΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΙΣΙΔΩΡΟΥ ΠΗΛΟΥΣΙΩΤΗ

Ὁ Ἰσιώδωρος ὁ Πηλουσιώτης σημειώνει ότι ή θεία φύση εἶναι αἰώνια, δηλαδή ἀθάνατη. Παρατηρεῖ ότι: «Ἡ ἀιδιότης οἷον ἀειζώτης ἐστί· διό καί ἐπι μόνης τῆς ἀνάρχου φύσεως, τῆς ἀει κατὰ τὰ αὐτὰ καί ὡσαύτως ἐχούσης λαμβάνεσθαι εἶωθε»⁴. Σπεύδει, ὅμως, νά συμπληρώσει ότι ή ιδιότητα τῆς ἀθανασίας ή ὁποία ἀποδίδεται στον Θεό διαφέρει ἀπό ἐκείνη πού προσδίδεται σέ κτιστά πράγματα πού δημιουργήθηκαν, «κρειττόνων δέ φθορᾶς γεγεννημένων»⁵, ὅπως οἱ ἄγγελοι καί ή ψυχή. Σημαντικό εἶναι νά ἔχουμε συνεχῶς κατὰ νοῦ ότι ἐκφέρουμε λόγο γιά τόν Θεό χρησιμοποιώντας λέξεις ἀπό τό πεπερασμένο ἀνθρώπινο λεξιλόγιο, διότι «ἀριθμοῦ γάρ τό Θεῖον ἀνώτερον, καί χρόνων κρεῖττον, καί πάσης ἐπινοίας ὑψηλότερον»⁶. Τίποτα, λοιπόν, δέν εἶναι τόσο ιδιαίτερο καί χαρακτηριστικό γνώρισμα γιά τόν Θεό «ὡς τό ἀἴδιον»⁷. Ἐπομένως, ή ἀπειρότητά Του δέν ὑπόκειται σέ καμμία ἀλλοίωση καί ἐξέλιξη, οἱ ὁποῖες χαρακτηρίζουν μόνο τήν πλάση καί ὄχι τόν Πλάστη⁸.

4. Ἰσιδώρου, *Ἐπιστ. III, PMΘ΄* - *Εὐτονίῳ Διακόνῳ*, PG 78, 841B.

5. Αὐτόθι.

6. Αὐτόθι.

7. Τοῦ ἰδίου, *Ἐπιστ. III, IH΄* - *Ἀγάθῳ Πρεσβυτέρῳ*, PG 78, 744C.

8. Τοῦ ἰδίου, *Ἐπιστ. V, TNΘ΄* - *Ἰακώβῳ Ἀναγνώστῃ*, PG 78, 1541C, 1544A: «Ἡ θεία καί ἀκήρατος καί ἀήττητος δεξιὰ ἀναλλοιώτως ἐστί καί ἀει κατὰ τὰ αὐτὰ καί ὡσαύτως ἔχει, οὔτε προκοπήν ἐπιδεχομένη τήν ἐπί τό κρεῖττον (ἀκροτάτη γάρ ἐστίν ἀρετή), οὔτε μεταβολήν τήν ἐπί χεῖρω (οὐ γάρ οἷόν τε), μεταβάλλει δέ καί ἀλλοιοῖ τὰ βελτιώσεως δεόμενα ... σὺχ ἦν ἀλλοιοῦται (ἀναλλοιώτως γάρ ἐστί καί πάσης μεταβολῆς κρεῖττων· «Ἴδετε», γάρ φησιν, «ἴδετε, ότι ἐγώ εἰμι καί οὐκ ἠλλοίωμαι»), ἀλλά ἦν ἀλλοιοῖ καί μεταβάλλει καί βελτιοῖ καί εἰς ἀμείνονα κατάστασιν ἄγει τοὺς ταύτης δεομένους». Πρβλ. *Μαλαχ.* 3,6.

Ἡ ἄναρχος, ποιητική και αἰδῖος θεία φύση⁹ ὑπέρκειται τοῦ τόπου καί τοῦ χρόνου. Γιά τόν λόγο αὐτόν δέν μποροῦμε νά ἐπιδιώκουμε νά γνωρίζουμε τό «πῶς» ἐνεργεῖ ἡ Θεότητα, διότι εἶναι παντοδύναμη καί ὡς Θεός ἐνεργεῖ «τὸν εὐμαρῶς καὶ τὰ παρ' ἐλπίδα δημιουργοῦντα»¹⁰. Ἡ θεία φύση, «φῶς ὑπάρχων ἀπρόσιτον»¹¹, θεωρεῖται, ὅπως προαναφέρθη, ἄναρχη, χωρὶς ἀρχή καί τέλος¹². Παρεικάζεται μέ αἰδῖο φῶς, πού φωτίζει τήν ἀνθρωπότητα καί τή λαμπρύνει¹³. Ἡ αἰδιότητα τῆς θείας φύσεως γίνεται συνώνυμη ἐδώ μέ τήν ἀθανασία¹⁴. Ἔτσι χαρακτηρίζει τή θεία φύση ὡς ἀθάνατη καί καθιστᾶ σαφῆ τή διαφορὰ μεταξύ Δημιουργοῦ καί δημιουργήματος.

Ἡ θεότητα πρέπει νά γίνεται ἀποδεκτή μόνον ἀπό τήν ὑπαρξή Της καί τίς ἐνεργειές Της, καί ὄχι νά καταβάλλεται ἔστω καί ἡ παραμικρή ἀπόπειρα νά ἐρευνᾶται ἡ οὐσία Της¹⁵, διότι αὐτό εἶναι ἀκατόρθωτο τόσο γιά τούς ἀνθρώπους, ὅσο καί γιά τίς οὐράνιες δυνάμεις. Ὁ λόγος περί τῆς οὐσίας τοῦ Θεοῦ εἶναι «ἀνέφικτος καί μηδαμῶς ἀλώσιμος»¹⁶. Ἡ κυρίαρχη ἄποψη γιά τόν Θεό εἶναι ὁ χαρακτηρισμός Του ὡς «ποιητὴν καί ἄρχοντα καί ἔφορον καί προνοητὴν καί κηδεμόνα»¹⁷. Ἡ πίστη μας γιά τόν Θεό πρέπει νά ἀποδεικνύεται ἔμπρακτα, διότι ἄλλως δέν ἔχει ἀξία γιά τόν Θεό¹⁸.

Συχνά ἡ θεία φύση παρομοιάζεται μέ πῦρ, «ὁ Θεὸς ἡμῶν πῦρ καταναλίσκων»¹⁹, διότι τό πῦρ σκορπᾷ πολύ φῶς πέριξ του καί καθαρίζει καθετὶ πού

9. Ἰσιδώρου, *Ἐπιστ. IV, ΡΚΔ'* - *Αἰγυπτίῳ Πρεσβυτέρῳ*, PG 78, 1197B.

10. Τοῦ ἰδίου, *Ἐπιστ. IV, ΡΠΓ'* - *Παύλῳ Διακόνῳ*, PG 78, 1276A.

11. Τοῦ ἰδίου, *Ἐπιστ. I, ΣΜΗ'* - *Δρακοντίῳ Πρεσβυτέρῳ*, PG 78, 333A.

12. Αὐτόθι.

13. Αὐτόθι.

14. Τοῦ ἰδίου, *Ἐπιστ. III, ΞΓ'* - *Θεοπόμπῳ*, PG 78, 772D.

15. Τοῦ ἰδίου, *Ἐπιστ. III, ΣΙΑ'* - *Λαμπετίῳ Ἐπισκόπῳ*, PG 78, 893C: «Θεοπρεπῶς καί μεγαλοφυῶς, μᾶλλον δὲ ὑπερφυῶς χρητὸν νοῦν περὶ τῆς θείας οὐσίας τε καί αὐθεντίας λογιζόμενον, εὐσεβῶς καί χρησίμως καὶ ὡς ἐνδέχεται τὰ δυσθήρατα καὶ δύσφραστα, μᾶλλον δὲ ἄφραστα τοῖς ἀκούουσι διὰ τῆς γλώττης, εἰ χρεια καλέσει, φράζειν, δισχυριζόμενον ἐκ τῶν τῆς Προνοίας ἔργων, ὅτι ἔστιν, οὐ τί ἐστι πολυπραγμονοῦντα. Τὸ μὲν γὰρ ἐφικτόν καὶ ἀλώσιμον, τὸ δὲ ἀνέφικτον καὶ ἀθήρατον». Πρβλ. Ἰωάννου Χρυσοστόμου, *Περὶ ἀκαταλήπτου τοῦ Θεοῦ Β'*, PG 48, 714AB: «Ἐτίμησέ σε ὁ Θεὸς οὐχ ἵνα αὐτὸν ὑβρίζης, ἀλλ' ἵνα δοξάζῃς· ὑβρίζει δὲ ὁ τὴν οὐσίαν αὐτοῦ περιεργάζομενος. Εἰ γὰρ τὸ μὴ περιεργάζεσθαι τὰς ἐπαγγελίας αὐτοῦ δοξάζειν αὐτὸν ἐστι, τὸ πολυπραγμονεῖν καὶ διερευνᾶσθαι οὐχὶ τὰς ἀποφάσεις μόνον, ἀλλὰ καὶ αὐτὸν τὸν ἀποφηνάμενον ἀτιμάζειν ἐστίν».

16. Ἰσιδώρου, *Ἐπιστ. II, ΣΛΘ'* - *Θεοδοσίῳ Σχολαστικῷ*, PG 78, 725D.

17. Αὐτόθι.

18. Τοῦ ἰδίου, *Ἐπιστ. III, ΡΝΗ'* - *Κασίῳ Πολιτενομένῳ*, PG 78, 853B. Πρβλ. Ἦσ. 29,13 καὶ Ματθ. 15, 8-9.

19. Ἰσιδώρου, *Ἐπιστ. I, Β'* - *Δωροθέῳ Μοναχῷ*, PG 78, 181A. Πρβλ. Ἐβρ. 12,29 καὶ Δευτ. 4,24.

θά βρεθεῖ στὸν δρόμο του. Ἀποτελεῖ τὴ βάση τοῦ ὑλικοτεχνικοῦ πολιτισμοῦ καὶ προστατεύει τὸν ἄνθρωπο ἀπὸ τὶς ἐπιδρομὲς τῶν ἄγριων ζώων. Ἔτσι καὶ ἡ θεία φύση φωτίζει μὲ οὐράνιο φῶς τὶς ψυχὲς ὄλων ἐκείνων πού ἀγωνίζονται γιὰ τὴν καθαρότητα τοῦ βίου τους, κάνοντάς τους ἐτερόφωτα φωτεινά ἄστρα μέσα στὸν κόσμο. Προφυλάσσει τὶς ψυχὲς τους ἀπὸ τὰ βέλη τοῦ Σατανᾶ καὶ γίνεται τὸ θεμέλιο γιὰ τὴν οἰκοδόμησι ἐνός ποιοτικότερου κόσμου πού θά εἶναι ὁ προθάλαμος τῆς Βασιλείας τῶν Οὐρανῶν.

Ξένη πρὸς τὴ θεία φύση εἶναι καὶ ἡ ὑπερηφάνεια. Ἄν καὶ ὁ Θεὸς θά μπορούσε νὰ ὑπερηφανευτεῖ ἔναντι ὄλων τῶν λογικῶν δημιουργημάτων, ὀρατῶν καὶ ἀοράτων, διότι εἶναι ὁ δημιουργὸς τῆς κτίσεως, ὁ ἀπόλυτος κυρίαρχος ὄλου τοῦ σύμπαντος²⁰, «ὁ ἐπιβλέπων ἐπὶ τὴν γῆν ποιῶν αὐτὴν τρέμειν»²¹ καὶ ὑπερέχει ἀπὸ ὄλους καὶ ὄλα²². Μέσα ἀπὸ τὴ δημιουργία τῆς κτίσεως φαίνεται ἡ παντοδυναμία τοῦ Θεοῦ. Ἐκεῖνος δημιούργησε τοὺς ἀγγέλους, «Οὗ αἱ χεῖρες ἔκτισαν πᾶσαν τὴν στρατιάν τοῦ οὐρανοῦ»²³, τὰ ὕδατα καὶ τὸ νεφέλωμα, «καὶ τὸ ὕδωρ τὸ ὑπεράνω τῶν οὐρανῶν αἰνεῖτω τὸ ὄνομα Κυρίου, ὅτι Αὐτός εἶπε καὶ ἐγένετο»²⁴. Τοποθέτησε τὰ σύννεφα ὡς ἔνδυμα γύρω ἀπὸ τὴ θάλασσα²⁵. Δημιούργησε τὰ ζῶα, καὶ μὲ σοφία τὰ ἐξόπλισε ὄλα, γιὰ νὰ μποροῦν νὰ συνεχίσουν τὴ διαίωσιση τοῦ εἴδους τους²⁶. Τέλος, στὴν κορυφὴ τῆς δημιουργίας ἔθεσε τὸν ἄνθρωπο²⁷ καὶ τὸν κατέστησεν βασιλέα τῆς²⁸ καὶ ἐξουσιαστή τῆς φύσεως²⁹. Τὸν ἐδημιούργησε κατ' εἰκόνα Του, γιὰ νὰ γίνῃ μὲ τὴν προαίρεσή του ἰσόθεος. Ἔτσι, βρίσκει ἐφαρμογὴ ἢ προτροπὴ τοῦ Χριστοῦ «Γίνεσθε ὅμοιοι τοῦ Πατρὸς ὑμῶν τοῦ ἐν τοῖς οὐρανοῖς», ἐπειδὴ ἡ δημιουργία διασφαλίζει τὸ «κατ' εἰκόνα», ἐνῶ ἡ προαίρεση τὸ «καθ' ὁμοίωσιν»³⁰.

Τὰ τρία Πρόσωπα τῆς Ἁγίας Τριάδος ἔχρισαν βασιλέα τὸν ἄνθρωπο ὄλης τῆς δημιουργίας, πού εἶναι ἔργο τῶν χειρῶν Τους, «Δόξη καὶ τιμὴ ἔστεφάσασα αὐτόν, καὶ κατέστησας αὐτόν ἐπὶ πάντα τὰ ἔργα τῶν χειρῶν σου»³¹.

20. Ἰσιδώρου, *Ἐπιστ. Ι, ΎΘ΄ - Γελασίῳ Δοῦκι*, PG 78, 249C.

21. Τοῦ ἰδίου, *Ἐπιστ. ΙV, ΡΖ΄ - Θεοδοσίῳ*, PG 78, 1173A. Πρβλ. Ψαλμ. 103, 32.

22. Ἰσιδώρου, *Ἐπιστ. V, ΦC΄ - Ἀλυπίῳ*, PG 78, 1617B.

23. Τοῦ ἰδίου, *Ἐπιστ. Ι, ΤΜΓ΄ - Σιλουανῶ*, PG 78, 380A. Πρβλ. Ὠσηέ 13,4.

24. Ἰσιδώρου, *Ἐπιστ. Ι, ΤΜΓ΄ - Σιλουανῶ*, PG 78, 380A. Πρβλ. Ψαλμ. 148, 4.

25. Ἰσιδώρου, *Ἐπιστ. Ι, ΤΜΓ΄ - Σιλουανῶ*, PG 78, 380AB. Πρβλ. Ἰώβ 38,9.

26. Ἰσιδώρου, *Ἐπιστ. ΙΙ, ΡΙΘ΄ - Ὠφελίῳ Γραμματικῶ*, PG 78, 560B.

27. Τοῦ ἰδίου, *Ἐπιστ. ΙΙΙ, ΎΕ΄ - Ἰσιδώρῳ Διακόνῳ*, PG 78, 804A.

28. Τοῦ ἰδίου, *Ἐπιστ. ΙΙ, ΡΙΕ΄ - Δωροθέῳ*, PG 78, 556C.

29. Τοῦ ἰδίου, *Ἐπιστ. ΙΙΙ, ΣΗ΄ - Πέτρῳ Μονάζοντι*, PG 78, 889CD.

30. Τοῦ ἰδίου, *Ἐπιστ. ΙΙΙ, ΎΕ΄ - Ἰσιδώρῳ Διακόνῳ*, PG 78, 804A. Πρβλ. Ματθ. 5,48.

31. Ἰσιδώρου, *Ἐπιστ. ΙΙΙ, ΎΕ΄ - Ἰσιδώρῳ Διακόνῳ*, PG 78, 801C. Πρβλ. Ψαλμ. 8, 6-7.

‘Όπως προανεφέρθη, έπλασαν τόν άνθρωπο «κατ’ εικόνα και καθ’ όμοίωσιν» Τους, παρέχοντάς του τή δυνατότητα καί τήν έξουσία νά μπορεί έλεύθερα νά επιλέγει τήν άρετή, γιά νά επιτύχει νά γίνει ίσόθεος μέ τό Δημιουργό Του³². ‘Ο Θεός, ως παντοδύναμος καί Δημιουργός, γνωρίζει τις πιό ένδόμυχες σκέψεις του δημιουργήματός Του καί βλέπει μέσα στην καρδιά του, «καρδιογνώστης ύπάρχων, ως πλάσας κατά μόνας τας τών ανθρώπων καρδιάς»³³, χωρίς όμως νά του στερεί τή δυνατότητα νά τις καταστήσει πράξη, διότι άλλως θά στερούσε στό τελειότερο δημιούργημά Του τήν έλευθερία επιλογής. Επιπλέον, προίκισαν τόν άνθρωπο μέ ψυχή άθάνατη, «άλλ’ ου τής άνάρχου καί ποιητικής φύσεως όμοούσιον»³⁴. Τό επίθετο *άθάνατη* γιά τήν ανθρώπινη ψυχή χρησιμοποιείται καταχρηστικά, άφου αυτή κάποτε δημιουργήθηκε καί δέν προϋπήρχε. Αντίθετα, ό όρος *άθάνατος* έχει κυριολεκτική σημασία μόνο γιά τόν προαιώνιο καί προϋπάρχοντα Θεό.

‘Ο άθλητής τής πίστεως ‘Ισιδώρος, άκολουθώντας τή μέχρι τότε θεολογική διδασκαλία, τονίζει τό όμοδύναμο τών Προσώπων του Τριαδικού Θεού. ‘Υπογραμμίζει τό όμοδύναμο μεταξύ Πατρός καί Υιού, άναιρώντας ταυτόχρονα τυχούσα κακοδοξία πού προέκυπτε άπό τήν παρεξηγημένη έρμηνεία τής φράσεως: «ου δύναται ό Υιός ποιείν άφ’ έαυτού ουδέν»³⁵. Άναντιλέκτως, δέν έχουμε, σέ καμία περίπτωση άπό τήν πλευρά του ‘Ιωάννου του ευαγγελιστή τήν παραδοχή άδυναμίας του Υιού νά πράξει κάτι άπό μόνος Του. Αντίθετα ή φράση αυτή δηλώνει τή μεγάλη δύναμή Του καί τήν ταυτότητα του θελήματος καί τής ενέργειας του Πατρός μέ τά αντίστοιχα του Υιού³⁶. Μέ τήν άνωτέρω ρήση του Χριστού δίνεται άπάντηση στους ‘Ιουδαίους πού τόν κατηγορούσαν ότι καπηλεύεται τή δόξα του μόνου άληθινού Θεού. Οί ‘Ισραηλίτες εκείνης τής εποχής δέν μπορούσαν άρχικά νά κατανοήσουν τήν ύπαρξη του ‘Ενός καί συγχρόνως Τριαδικού Θεού καί διτύπωναν λόγο μόνο γιά ένα Θεό μέ ένα Πρόσωπο. Τους διακηρύττει, λοιπόν, τήν κοινή θέληση καί ενέργεια μεταξύ του Πατρός Του καί Αυτού καί αφήνει έμμεσα νά έννοηθεί ότι δέν πράττει τίποτα, γιά νά έναντιωθει στή θέληση του Πατρός. ‘Ο ‘Ισιδώρος υπογραμμίζει ότι ό Χριστός θά φανέρωνε κάποια

32. ‘Ισιδώρου, *‘Επιστ. ΙΙΙ, ΎΕ’ - ‘Ισιδώρω Διακόνω*, PG 78, 801C. Πρβλ. Γεν. 1,26.

33. ‘Ισιδώρου, *‘Επιστ. Ι, ΙΖ’ - Παύλω*, PG 78, 192A.

34. Του ίδιου, *‘Επιστ. V, ΡΠΖ’ - Αίγυπτίω Πρεσβυτέρω*, SC 454, 128² (= PG 78, 1444C).

35. Του ίδιου, *‘Επιστ. ΙΙΙ, ΤΛΕ’ - ‘Ισχυριώνι Πρεσβυτέρω*, PG 78, 993C. Πρβλ. του ίδιου, *‘Επιστ. Ι, ΤΝΓ’ - Συμφόρω*, PG 78, 384B. Πρβλ. ‘Ιω. 5,19.

36. ‘Ισιδώρου, *‘Επιστ. ΙΙΙ, ΤΛΕ’ - ‘Ισχυριώνι Πρεσβυτέρω*, PG 78, 993D. Πρβλ. του ίδιου, *‘Επιστ. Ι, ΤΝΓ’ - Συμφόρω*, PG 78, 384BC.

ἀδυναμία Του καί τυχόν κατωτερότητά Του ἀπό τόν Πατέρα, ἄν ἔλεγε, «ὄτι τὰ μὲν ἐφ' ἑαυτοῦ ποιεῖ, τὰ δὲ οὐκ ἀφ' ἑαυτοῦ»³⁷. Ἔτσι θά μπορούσε κάποιος νά σκεφτεῖ ὅτι λόγῳ ἀδυναμίας Του τό εἶπε αὐτό. Ἐφόσον ὁμως εἶπε ὅτι δέν μπορεῖ νά πράξει τίποτα, αὐτό ἀναγκάζει τούς Ἰουδαίους νά σκεφτοῦν ὅτι ὁ Υἱός ἐνεργεῖ ἀπό κοινοῦ μέ τόν Πατέρα καί ἔχει τό ἴδιο θέλημα μέ τόν Πατέρα Του, ὄχι μόνο ὡς ἄσαρκος Λόγος ἀλλά καί ὡς ἔνσαρκος³⁸.

Οἱ τρεῖς Ὑποστάσεις τοῦ Θεοῦ γίνονται βοηθοί καί συμπαραστάτες τοῦ κάθε γνήσιου ἐραστή τῆς ἀρετῆς. Ἀντίθετα ἀφήνουν ἀβοήθητο κάθε ἄσπονδο ἐχθρό της³⁹, διότι ὁ Θεός ἐπιβραβεύει τό καλό καί ἀπεχθάνεται τό κακό, ὡς φιλάρετος πού εἶναι. Ἐξάλλου τά θεῖα Πρόσωπα εἶναι Ἐκεῖνα πού, ἄν καί κατοικοῦν ὑψηλά, ἐπιβλέπουν τά ταπεινά. Βλέπουν τά βάθη τῶν θαλασσῶν καί κάθονται ὑπεράνω ἀπό τά Χερουβίμ. Παρ' ὅλη, δηλαδή τήν παντοδυναμία Του, δέν παραβλέπουν τό ταπεινό ἀνθρώπινο γένος. Ἄν καί ἐξουσιάζουν τά πάντα, συμπεριλαμβανομένων τῶν ἀοράτων οὐρανίων δυνάμεων, διοικοῦν μέ ἡρεμία ἀκόμη καί ἐκεῖνα πού εὐρίσκονται στά βάθη τῶν ἀχανῶν ὠκεανῶν⁴⁰. Ἐπομένως, γίνεται φανερό ὅτι τίποτα δέν μπορεῖ νά διαφύγει τῆς προσοχῆς τοῦ Θεοῦ.

Ὁ Ἰσιδώρος διδάσκει ὅτι ἡ θεῖα φύση ἀπεχθάνεται τήν ὑψηλοφροσύνη καί τήν ἔπαρση, «ὁ κόμπος καί τῦφος καί δόξα κενή οὐ συνιστᾷ τῇ ἄνω λαμπρότητι»⁴¹. Ἐπιπλέον, τονίζει ὅτι «ἡ οἴησις προκοπῆς ἐστὶν ἐγκοπὴ»⁴² γιὰ τόν ἄνθρωπο. Ἡ ἀποστροφή αὐτῆ τοῦ Θεοῦ πρὸς τήν κενόδοξη ἀνθρώπινη ὑπέρηφάνεια ἀποκαλύπτεται στήν παραβολή τοῦ Φαρισαίου καί τοῦ Τελώνη⁴³ καί τῶν τριῶν παιδῶν μέ τούς Βαβυλωνίους⁴⁴. Ἐξάλλου ὁ ἴδιος ὁ Θεός προτρέπει τούς ἀνθρώπους νά εἶναι ταπεινοί, γιὰ νά γίνουν μιμητές Ἐκεῖνου⁴⁵, καί ὄχι ὑψηλόφρονες ἀκολουθώντας τό παράδειγμα τοῦ Ἐωσφόρου.

37. Τοῦ ἰδίου, *Ἐπιστ. III, ΓΛΕ'* - *Ἰσχυριῶνι Πρεσβυτέρῳ*, PG 78, 993D.

38. Αὐτόθι, PG 78, 993D, 996A.

39. Τοῦ ἰδίου, *Ἐπιστ. IV, Δ'* - *Ζωσίμῳ*, PG 78, 1052C.

40. Τοῦ ἰδίου, *Ἐπιστ. IV, ΠΝΑ'* - *Νείλῳ*, SC 422, 350⁸⁻¹¹ (= PG 78, 1236D). Πρβλ. Ψαλμ. 112, 5-6. Δαν. 3,55.

41. Ἰσιδώρου, *Ἐπιστ. I, ΡΥΖ'* - *Κύρῳ*, PG 78, 309A.

42. Τοῦ ἰδίου, *Ἐπιστ. IV, ΣΤ'* - *Ἐπιμάχῳ Ἀναγνώστῃ*, SC 454, 390³⁻⁴ (= PG 78, 1053C).

43. Τοῦ ἰδίου, *Ἐπιστ. II, ΚΗ'* - *Ζωσίμῳ Πρεσβυτέρῳ, Ἀνατολίῳ καί Μαρκῶνι Διακόνις*, PG 78, 476AB. Πρβλ. Λουκ. 18, 11-12.

44. Ἰσιδώρου, *Ἐπιστ. IV, ΡΞΖ'* - *Νείλῳ*, PG 78, 1260B: «Τοὺς Βαβυλωνίους τότε ὠφρωμένους ἐπὶ τοῖς πολεμικοῖς πλεονεκτημασι, καὶ ἐπηρμένους ἐπὶ τοῖς τροπαιοῖς, καὶ ἐναβρνωμένους ἐπὶ τῇ προρρήσει, κατέπληξε τὸ Θεῖον, παιδᾶς αἰχμαλώτους, οὐ σοφωτέρους αὐτῶν κατὰ σύγκρισιν (ἐπὶ τῶν ὁμογενῶν ἢ σύγκρισις), ἀλλὰ σοφωτάτους ἀποφῆναν».

45. Τοῦ ἰδίου, *Ἐπιστ. I, ΙΕ'* - *Πέτρῳ*, PG 78, 189B.

Ἡ ἄρρητη καὶ ἄχραντη θεία φύση⁴⁶ εἶναι «ἀριθμοῦ γάρ καὶ χρόνων» ἀνώτερη⁴⁷, ἐπομένως δὲν ὑπάρχει οὐσιαστικὴ ἀριθμητικὴ τάξη στὰ Πρόσωπα τῆς Τριάδος. Ἡ θεϊότητα καὶ βασιλικότητα φύση⁴⁸, λοιπόν, «ἀπρόσιτος γὰρ ἐστίν»⁴⁹, ὅσον ἀφορᾷ τὴν ἀριθμητικὴν τάξιν τῶν θείων Προσώπων. Ἀκόμα καὶ τὰ ἴδια τὰ ὀνόματα τῶν Προσώπων χρησιμοποιοῦνται καταχρηστικά γιὰ τὴ θεία φύση, ἐνῶ εἶναι ὀνόματα μὲ τὰ ὁποῖα χαρακτηρίζονται τὰ κτίσματα⁵⁰ καὶ οἱ σχέσεις τῶν κτισμάτων μεταξὺ τους.

Ὁ Θεός, ἄν καὶ εἶναι φύσει ἀναμάρτητος⁵¹, «μόνον γὰρ τὸ Θεῖον ἀναμάρτητον»⁵², εἶναι μακρόθυμος ἀπέναντι στὸν ἁμαρτωλό. Δὲν ἐπιθυμεῖ τὸ θάνατο τοῦ τελευταίου⁵³. αὐτὸ δὲν σημαίνει ὅτι θά τοῦ ἐπιτρέπει νὰ ἁμαρτάνει ἀπεριόριστα⁵⁴, ἀλλὰ σὲ τέτοιον βαθμό, ὥστε νὰ μὴν ὑποστεῖ πολὺ βαρεῖες τιμωρίες⁵⁵. Χαρακτηριστικὰ ὁ Ἰσίδωρος περιγράφει τὴν τιμωρία τῶν ἀμετανόητων ἁμαρτωλῶν μὲ μία πολὺ ζοφερὴ εἰκόνα. Λέει ὅτι «διὸ καὶ τοὺς ἁμαρτάνοντας καὶ μὴ μετανοοῦντας ποταμοὶ τινες ἀέναοι ὑποδέξονται, πῦρ φοβερὸν ἀναζέοντα, ὧν τὰ ρεῖθρα φλόγες εἰς τιμωρίαν κυμαίνουσαι»⁵⁶. Ὅσο αὐστηρὸς εἶναι ὁ παντεπόπτης Θεός μὲ αὐτοὺς πού παραμένουν ἀμετανόητα βυθισμένοι στὸ βοῦρκο τῆς ἁμαρτίας, τόσο εὐεργετικὸς καὶ δεκτικὸς εἶναι μὲ ἐκείνους πού γνήσια καὶ ἀληθινὰ μετανοοῦν, περιβάλλοντάς τους μὲ καλωσύνη⁵⁷. Ταυτόχρονα παραμένει πιστὸς σύμμαχος σὲ ὅποιον ἐπιζητεῖ τὴν ἀρετὴ⁵⁸ καὶ δὲν Τὸν προδίδει ποτέ⁵⁹. Συγχρόνως, ἡ θεία καὶ

46. Τοῦ ἰδίου, *Ἐπιστ. IV, PKC' - Ἰσιδώρω*, PG 78, 1204B.

47. Τοῦ ἰδίου, *Ἐπιστ. III, IH' - Ἀγάθω Πρεσβυτέρω*, PG 78, 744D, 745A. Πρβλ. τοῦ ἰδίου, *Ἐπιστ. III, ΞΓ' - Θεοπόμπω*, PG 78, 772D.

48. Τοῦ ἰδίου, *Ἐπιστ. V, ΡΙΖ' - Αἰγυπτίω Πρεσβυτέρω*, PG 78, 1444C. Συναφῶς πρβλ. τοῦ ἰδίου, *Ἐπιστ. IV, ΡΚΔ' - Αἰγυπτίω Πρεσβυτέρω*, PG 78, 1197B.

49. Τοῦ ἰδίου, *Ἐπιστ. III, IH' - Ἀγάθω Πρεσβυτέρω*, PG 78, 745A. Πρβλ. τοῦ ἰδίου, *Ἐπιστ. III, ΞΓ' - Θεοπόμπω*, PG 78, 772D.

50. Αὐτόθι.

51. Τοῦ ἰδίου, *Ἐπιστ. II, ΡΙΖ' - Θεοφίλω*, PG 78, 557C. Συναφῶς πρβλ. τοῦ ἰδίου, *Ἐπιστ. I, ΥΙΕ' - Ἀγαθοδαίμονι*, PG 78, 421C.

52. Τοῦ ἰδίου, *Ἐπιστ. IV, ΡΙC' - Ἐντονίω Διακόνω*, SC 454, 182⁸ (= PG 78, 1189C).

53. Τοῦ ἰδίου, *Ἐπιστ. III, Σ±Ε' - Χαϊρήμονι, Ζωσίμω, Μαρῶνι*, PG 78, 969D.

54. Τοῦ ἰδίου, *Ἐπιστ. V, ΡΙΑ' - Παύλω Πρεσβυτέρω Αναχωρητῇ*, SC 422, 476³³⁻³⁷ (= PG 78, 1401AB). Συναφῶς βλ. τοῦ ἰδίου, *Ἐπιστ. II, Ρ±Θ' - Ἐρμολόγειν Ἐπισκόπω*, PG 78, 644C. Πρβλ. τοῦ ἰδίου, *Ἐπιστ. I, ΡΟΖ' - Εὐσεβίω Ἐπισκόπω*, PG 78, 297C καὶ *Ἐπιστ. I, ΡΟΗ' - Ρουφίνω*, PG 78, 300A.

55. Τοῦ ἰδίου, *Ἐπιστ. III, ΑΓ' - Παύλω*, PG 78, 753C.

56. Τοῦ ἰδίου, *Ἐπιστ. IV, ΜΖ' - Παύλω*, PG 78, 1097C.

57. Αὐτόθι.

58. Τοῦ ἰδίου, *Ἐπιστ. V, ΚC' - Πολυχρονίω*, SC 422, 230²⁰⁻²¹ (= PG 78, 1340D). Συναφῶς πρβλ. τοῦ ἰδίου, *Ἐπιστ. V, ΜΖ' - Ἐντονίω Διακόνω*, SC 422, 274⁷⁻¹⁰ (= PG 78, 1353C).

59. Τοῦ ἰδίου, *Ἐπιστ. III, ΡΞΗ' - Ἐντονίω Διακόνω*, PG 78, 860A.

ήμερότατη φύση «πικροτάτας απαιτήσαι δίκας δυναμένην» σέ εκείνους που ἐπιδεικνύουν ἀνυπερβλήτη ἀλαζονεία⁶⁰, ἐκμεταλλευόμενοι τῆ θεία ἀνεξικακία, «τὴν δι' ὑπερβάλλουσιν χρηστότητα εἰς μετάνοιαν αὐτοῦ καλοῦσαν»⁶¹.

Ἡ μακροθυμία τοῦ Θεοῦ ἀναμένει τὴ μεταμέλεια τῶν ἀμαρτωλῶν, «ὡς τὸ ἐπιστρέψαι αὐτὸν ἀπὸ τῆς ὁδοῦ αὐτοῦ τῆς πονηρᾶς καὶ ζῆν αὐτὸν τὴν ἀοίδιμον ζωὴν»⁶². Γιὰ τὸν λόγο αὐτὸν δὲν πρέπει ἡ μακροθυμία τῆς θείας φύσεως νὰ θεωρεῖται ὡς ἀδιαφορία τοῦ Θεοῦ, οὔτε ἡ ἀνεξικακία Του ὡς ραθυμία⁶³. Ἡ μακροθυμία τῆς θείας φύσεως γίνεται ὁμῶς πρόδρομος περαιτέρω τιμωριῶν γιὰ ὄσους τὴν ἀγνοοῦν⁶⁴ καὶ ἀντὶ νὰ τὴ χρησιμοποιοῦν ὡς σανίδα σωτηρίας μὲ προορισμὸ τὴ μεταμέλεια καὶ τὴ μετάνοια, τὴ χρησιμοποιοῦν ὡς μέσο γιὰ τὴ διάπραξη «μειζόνων ἀμαρτημάτων»⁶⁵, καθιστώντας τὴν «εὐφρόδιον ποιουμένων κακίας»⁶⁶. Ἡ μακροθυμία Του, σύμφωνα

60. Τοῦ ἰδίου, *Ἐπιστ. III, TNZ'* - *Ἡσαΐα*, PG 78, 1013CD. Συναφῶς πρβλ. τοῦ ἰδίου, *Ἐπιστ. II, ΛΗ'* - *Ζωσίμω*, PG 78, 481B.

61. Τοῦ ἰδίου, *Ἐπιστ. V, ΣΑ'* - *Ἰακώβω Ἀναγνώστη*, SC 454, 202⁴⁻⁵ (= PG 78, 1472C).

62. Τοῦ ἰδίου, *Ἐπιστ. III, Σ±E'* - *Χαιρήμονι, Ζωσίμω, Μαρῶνι*, PG 78, 969D. Συναφῶς πρβλ. τοῦ ἰδίου, *Ἐπιστ. V, YOC'* - *Μαρτινιανῶ, Ζωσίμω, Μαρῶνι, Εὐσταθίω*, PG 78, 1604A.

63. Τοῦ ἰδίου, *Ἐπιστ. V, ΣΞ'* - *Μαρτινιανῶ, Ζωσίμω, Εὐσταθίω*, SC 454, 262¹⁻³ (= PG 78, 1488C). Πρβλ. τοῦ ἰδίου, *Ἐπιστ. V, TK'* - *Εὐτονίω Διακόνω*, SC 454, 400¹⁻¹⁰ (= PG 78, 1521B). Συναφῶς πρβλ. τοῦ ἰδίου, *Ἐπιστ. V, YO'* - *Ἐρμίνω Κόμητι*, PG 78, 1600C.

64. Τοῦ ἰδίου, *Ἐπιστ. V, ΠΖ'* - *Ἡσαΐα*, SC 422, 390⁴⁻¹³ (= PG 78, 1376D, 1377A): «Οὐ γάρ εἰς τέλος οἶσει καταφρονούμενος ὁ Κριτής, ἀλλ' ἐποίσει τὴν χεῖρα τὴν κραταιάν. Διὸ καὶ προμηνύει καὶ προαπολογεῖται, ὡς οὐκ ἄκριτος αὐτοῦ ἡ ψήφος κατὰ τῶν ὑπευθύνων φέρεται. "Τί", γάρ φησι, "ἐσιώπησα; Μὴ καὶ αἰεὶ σιωπήσομαι καὶ ἀνέξομαι; Ἐκστήσω καὶ ξηρανῶ ἅμα". (Ἠσ. 42,14) Μονονουχὶ λέγων· εἰ μὲν γνωσιμαχήσετε, ὅπερ προεῖρηκα, εἰ δὲ ἐπιμείναιτε, τό γε ἡμέτερον ἔξω αἰτίας. Ὑμεῖς γάρ τὴν τιμωρίαν καθ' ἑαυτῶν ἐλθεῖν ἐξεβιάσασθε». Συναφῶς πρβλ. τοῦ ἰδίου, *Ἐπιστ. V, ΡΑΣ'* - *Ἰέρακι Διακόνω*, SC 422, 484⁵⁻⁸ (= PG 78, 1404D, 1405A). Συναφῶς πρβλ. τοῦ ἰδίου, *Ἐπιστ. V, TNC'* - *Ἐρμίνω, Δωροθέω, Ἰέρακι λαμπροτάτοις*, PG 78, 1541A. Τοῦ ἰδίου, *Ἐπιστ. V, YO'* - *Ἐρμίνω Κόμητι*, PG 78, 1600C. Τοῦ ἰδίου, *Ἐπιστ. II, ΣΞΑ'* - *Ζωσίμω Πρεσβυτέρω*, PG 78, 693C. Πρβλ. τοῦ ἰδίου, *Ἐπιστ. I, C'* - *Οὐρσενουφίω*, PG 78, 184B.

65. Τοῦ ἰδίου, *Ἐπιστ. II, ΣΚΒ'* - *Λαμπετίω Ἐπισκόπω*, PG 78, 661CD. Συναφῶς βλ. τοῦ ἰδίου, *Ἐπιστ. II, Ρ±'* - *Ἡσαΐα Στρατιώτη*, PG 78, 639C: «Μὴ ἡ εὐημερία ... ἡ ἐκ τῆς θείας μακροθυμίας σοι συγχωρηθεῖσα, ἐκφοιτᾷν σε τοῦ πρέποντος παρασκευαζέτω, μήτε μὴ τῶν τῆς φύσεως ἐξακοντιζέτω ὄρων ... ἵνα μὴ, ὑπερόρια πταίσας, ὑπερορίους ἀπαιτηθεῖς καὶ τὰς δίκας». Πρβλ. τοῦ ἰδίου, *Ἐπιστ. III, Σ±C'* - *Αγάθωνι Πρεσβυτέρω*, PG 78, 972B. Συναφῶς πρβλ. τοῦ ἰδίου, *Ἐπιστ. V, TNZ'* - *Ἐρμίνω, Δωροθέω, Ἰέρακι λαμπροτάτοις*, PG 78, 1541AB.

66. Τοῦ ἰδίου, *Ἐπιστ. II, ΡΞ'* - *Νεῖλω*, PG 78, 613D. Συναφῶς βλ. τοῦ ἰδίου, *Ἐπιστ. V, ΦΜΘ'* - *Ἡσαΐα*, PG 78, 1633C: «Μὴ ἡ θεία μακροθυμία ἐπιτριβέτω σε εἰς κακίαν, ἀλλ' εἰς ἀρετὴν παρακαλεῖτω. Ἀτοπώτατον γὰρ τὸ διὰ τῶν ἀγαθῶν βλάπτεσθαι, ἀγαθὸν δὲ ἡ μακροθυμία, ἔλεον μὲν τοῖς μετανοοῦσι, κρίσιν δὲ τοῖς ἀμετανοήτοις ὀδίνουσα». Πρβλ. τοῦ ἰδίου, *Ἐπιστ. V, ΣΞ'* - *Μαρτινιανῶ, Ζωσίμω, Εὐσταθίω*, SC 454, 262⁵⁻⁸ (= PG 78, 1488BC). Συναφῶς πρβλ. τοῦ ἰδίου, *Ἐπιστ. V, ΦΚC'* - *Παλλαδίω, Σερίνω Διακόνω*, PG 78, 1624D, 1625A.

μέ τις Γραφές⁶⁷, γίνεται συνώνυμη μέ τή φιλανθρωπία Του, ή όποία «καί λόγων καί νόμων καί χρόνων κρείττων τυγχάνουσα, τούς μεταγινώσκοντας προσίεται»⁶⁸. Ἄλλωστε στίς ἴδιες τίς Γραφές διακηρύττεται «Αὐτὸς γάρ ἀποδώσει ἐκάστω κατὰ τὰ ἔργα αὐτοῦ»⁶⁹. Αὐτό πρέπει νά ληφθεῖ σοβαρά ἀπό κάθε ἄνθρωπο, διότι ὁ Θεός δέν ψεύδεται καί ἔχει τή δύναμη νά πραγματοποιήσει ὅσα ὑπεσχέθη⁷⁰. Ἔτσι, θά ἀνταμείψει μέ ἀθάνατα στεφάνια «ἐν τῇ ὑπερκοσμίῳ Ἱερουσαλήμ εὐτρεπισθεῖσα»⁷¹ ὄσους ἀγαποῦν τή σεμνότητα καί φροντίζουν νά ἔχουν πλήρεις τίς ἀποσκευές τοῦ βίου τους μέ τό ἀξιακό περιεχόμενό της⁷². Ἀντίθετα, οἱ ἀκόλαστοι καί οἱ ἄδικοι θά εἰσπράξουν «τά ἐπίχειρα τῶν κακῶν πράξεων» τους⁷³, ὅπως συνέβη μέ τόν Ἀβεσσαλώμ. Αὐτός δίκαια ἐτιμωρήθ ἀπό τή θεία δικαιοσύνη, ἐξαιτίας τῆς καθαιρέσεως τοῦ πατρός του, Δαβίδ⁷⁴. Ἀντίθετα, ὁ Νομοθέτης καί Πρύτανης τῆς σωφροσύνης βράβευσε μέ τό στεφάνι τῆς ἀθάνατης δόξας τόν Ἰωσήφ, υἱό τοῦ Ἰακώβ, γιά τήν ἐγκράτεια, τή σοφία καί τήν ἀρετή πού ἐπέδειξε σέ ὄλου του τον βίο, «ἀπόβλεπτον μέν τοῖς πάλαι, ἀοίδιμον δέ τοῖς μετὰ ταῦτα ἀποφίνας»⁷⁵.

Ἐπερᾶνω ὄλων ὁ Θεός ἀγαπᾷ τήν ἀρετή στόν ἄνθρωπο, «ἀρετή γάρ ἐστι ἢ παρὰ τοῦ Θεοῦ στεφανουμένη»⁷⁶. Ὁ ἴδιος ὁ Θεός προίκισε τήν ἀνθρώπινη φύση μέ ροπή πρός τήν ἀρετή⁷⁷. Τιμᾷ ὄσους μοχθοῦν γιά νά τήν ἀποκτήσουν⁷⁸, ἔχοντας ὡς πρότυπό τους τήν «ἀνέφικτον καί ἀμίμητον» θεία ἀρετή κατά τήν προσταγή τοῦ Σωτῆρος. Ἐκεῖνος προτρέπει τούς ἀνθρώπους νά

67. Τοῦ ἴδιου, *Ἐπιστ. III, OA'* - *Νειλαμμῶνι, Διακόνῳ Ἰατρῶ*, PG 78, 780C. Συναφῶς τοῦ ἴδιου, *Ἐπιστ. III, PE'* - *Ἀγάθῳ Πρεσβυτέρῳ*, PG 78, 856B: «Τοιγαροῦν καί ἡμεῖς, εἰ πειρασμοῖς περιπέσομεν, μή τῆς θείας μακροθυμίας καταβοῶμεν, ἀλλ' ἀντεχόμεθα μᾶλλον αὐτῆς, τῆς καί πόρους ἐν ἀπόροις καί μηχανάς ἐν ἀμηχάνοις εὐρισκούσης».

68. Τοῦ ἴδιου, *Ἐπιστ. V, TZ'* - *Εὐαγγέλῳ*, SC 454, 374⁴⁻⁵ (= PG 78, 1516A).

69. Τοῦ ἴδιου, *Ἐπιστ. II, PE'* - *Νείλῳ*, PG 78, 613D. Πρβλ. Ρωμ. 2,6. Ἰσιδώρου, *Ἐπιστ. I, Δ'* - *Τιμοθέῳ Ἀναγνώστῃ*, PG 78, 181B.

70. Τοῦ ἴδιου, *Ἐπιστ. V, ΣΕ'* - *Μαρτινιανῶ, Ζωσίμῳ, Εὐσταθίῳ*, SC 454, 262⁸⁻⁹ (= PG 78, 1488C).

71. Τοῦ ἴδιου, *Ἐπιστ. V, HA'* - *Μαρκιανῶ Πρεσβυτέρῳ*, SC 422, 398¹⁸⁻¹⁹ (= PG 78, 1380A).

72. Τοῦ ἴδιου, *Ἐπιστ. V, ΣΚΘ'* - *Ἰακώβῳ Ἀναγνώστῃ*, SC 454, 200³⁻⁵ (= PG 78, 1472B): «... στέφανον στεφάνῳ χαρίζεται, τήν ἀκίβδηλον ἀρετήν τῇ τῶν οὐρανῶν βασιλείᾳ κοσμοῦσα».

73. Τοῦ ἴδιου, *Ἐπιστ. I, YIA'* - *Παλλαδίῳ Διακόνῳ*, PG 78, 412D.

74. Τοῦ ἴδιου, *Ἐπιστ. III, ΣΙΘ'* - *Οὐρσενουφίῳ Ἀναγνώστῃ*, PG 78, 901D, 903A. Πρβλ. Β' Βασ. 24,2 ἐ. Συναφῶς πρβλ. Ἰσιδώρου, *Ἐπιστ. II, ΡΟΘ'* - *Στρατηγίῳ Σχολαστικῶ*, PG 78, 632B.

75. Τοῦ ἴδιου, *Ἐπιστ. IV, ΟΗ'* - *Ἀρσενουφίῳ Ἀναγνώστῃ*, SC 454, 272⁷³⁻⁷⁴ (= PG 78, 1140D). Πρβλ. Γέν. 40, 2 ἐξ.

76. Ἰσιδώρου, *Ἐπιστ. IV, ΚΣ'* - *Ἰσιδώρῳ Πρεσβυτέρῳ*, PG 78, 1077C.

77. Τοῦ ἴδιου, *Ἐπιστ. II, Β'* - *Εὐσταθίῳ Πρεσβυτέρῳ*, PG 78, 456B.

78. Τοῦ ἴδιου, *Ἐπιστ. III, ΙΣΤ'* - *Ἐλισσαίῳ Μοναχῶ*, PG 78, 743A.

μιμούνται στην ἀρετή τόν Πατέρα Του καί τόν ἴδιο, ὥστε ἐπιδιώκοντας τό μεῖζον νά ἐπιτύχουν ἔστω καί τό ἔλασσον⁷⁹. Ἡ ψυχή, στήν ὁποία βασιλεύει ἡ ἀρετή, ὀχυρώνεται ἀπό τή χάρη τοῦ Θεοῦ, διότι «θεῖόν ἐστι χρῆμα ἡ ἀρετή καί θεοφιλές καί μακάριον καί ἀθάνατον»⁸⁰. Μέ συμπαραστάτη καί σύμμαχο τή θεία βοήθεια τό ἀνθρώπινο ὄν εὐκολά νικᾷ τούς ἐχθρούς του. Ὅταν ὅμως ἡ ἀρετή τόν ἐγκαταλείπει λόγω τῶν ἀμαρτιῶν του, τότε ἡ θεία χάρη ἀποχωρεῖ καί ὁ ἄνθρωπος γίνεται ἔρμαιος τῶν παθῶν του⁸¹. Διαταράσσεται, κατά συνέπεια, ἡ ὄντολογικῶν θεμελιώσεων ἐπικοινωνιακή σχέση μεταξύ δημιουργήματος καί Δημιουργοῦ, μέ ἀποτέλεσμα νά διακόπτεται ἡ σχέση μεταξύ Κτίστη καί ἔλλογου κτίσματος. Τό ἀποτέλεσμα εἶναι τό δεύτερο νά ὀδηγεῖται στή φθορά, τήν ἀρρώστια καί τελικά στό θάνατο.

Ὁ Πηλουσιώτης Πατήρ γνωρίζει ὅτι ἡ μέν θεία δύναμη εἶναι ἄμαχη καί «αἰεὶ κατὰ τό αὐτό»⁸², σέ ἀντίθεση μέ τήν ἀνθρώπινη φύση καί ἐνέργεια, οἱ ὁποῖες μεταβάλλονται συχνά καί δέν μπορεῖ κάποιος μέ ἀσφάλεια νά στηριχθεῖ σέ αὐτές. Χαρακτηρίζει τή θεία φύση «ἄσπιλη σοφία»⁸³, διότι μόνον Ἐκείνη μπορεῖ νά γνωρίζει τά πάντα καί νά τά ἐρμηνεύει μέ ὀρθόν τρόπο καί ὄχι νά ἐκβιάζει κάποια ἐρμηνεῖα ἀνάλογα μέ τίς ἀνάγκες τῆς κάθε κοινωνίας ἢ τῆς συγκεκριμένης χρονικῆς στιγμῆς. Τίποτα καί κανέναν, λοιπόν, δέν μπορεῖ νά παραπλανήσῃ τόν Τριαδικό Θεό καί νά ξεφύγῃ ἀπό «τὸν φανότατον καί ἀκοίμητον ὀφθαλμόν»⁸⁴ Του. Μόνον Ἐκεῖνος μπορεῖ νά γνωρίζει τά πάντα, καί ὅλα νά εἶναι γυμνά ἐνώπιόν Του, ἀκόμη καί ἂν φαίνονται ὅτι εἶναι κρυφά⁸⁵.

Ὁ Θεός εἶναι ξένος πρὸς τό ψεῦδος⁸⁶, διότι «ἀνεπίδεκτός ἐστι τοῦ ψεύδους ὁ τῆς ἀλήθειας ὁ Πατήρ»⁸⁷. Ὁ Ἰσιδώρος ὀδηγεῖται στό συμπέρασμα ὅτι μέσα καί ἀπό αὐτό τόν χαρακτηρισμό τοῦ Θεοῦ ὡς Πατρός τῆς ἀλήθειας μπορεῖ κάποιος νά διαπιστώσῃ τήν παντοδυναμία Του⁸⁸. Ἡ παντοδυναμία

79. Τοῦ ἴδιου, *Ἐπιστ. V, ΓΛΕ΄ - Ἰσιδώρω Ἐπισκόπῳ*, SC 454, 426¹⁻⁵ (= PG 78, 1529C).

80. Τοῦ ἴδιου, *Ἐπιστ. IV, ΣΚΒ΄ - Ἀνεπίγραφος*, PG 78, 1317A.

81. Τοῦ ἴδιου, *Ἐπιστ. III, ΚΒ΄ - Ἰσιδώρω Διακόνῳ*, PG 78, 745CD.

82. Τοῦ ἴδιου, *Ἐπιστ. III, ΑΒ΄ - Ἡσαΐα Στρατιώτῃ*, PG 78, 753B.

83. Τοῦ ἴδιου, *Ἐπιστ. IV, ΣΓ΄ - Λεοντίῳ Ἐπισκόπῳ*, SC 454, 278²⁴ (= PG 78, 1289C).

84. Τοῦ ἴδιου, *Ἐπιστ. IV, ΜΖ΄ - Παύλῳ*, PG 78, 1097C.

85. Αὐτόθι. Συναφῶς πρβλ. τοῦ ἴδιου, *Ἐπιστ. V, ΤΞΗ΄ - Ἡσαΐα*, PG 78, 1548C: «Μέγας καί ὀξυδερκής καί ἀκοίμητος ὁ τῆς θείας δίκης ἐστὶν ὀφθαλμός, καί οὐ μόνον τὰ ἐν φανερῷ δρώμενα ἐφορᾷ, ἀλλὰ καί τὰ ἐν παραβύστῳ τολμώμενα ἀνιχνεύει καί τὰ τῆς καρδίας κινήματα καταλαμβάνει».

86. Τοῦ ἴδιου, *Ἐπιστ. III, ΓΛΕ΄ - Ἰσχυριῶνι Πρεσβυτέρῳ*, PG 78, 993C. Πρβλ. Ἐβρ. 6, 18.

87. Ἰσιδώρου, *Ἐπιστ. III, ΓΛΕ΄ - Ἰσχυριῶνι Πρεσβυτέρῳ*, PG 78, 993C.

88. Αὐτόθι.

Του φαίνεται από τό ότι, ενώ μπορεί νά ἐπιτύχει τά πάντα, Ἐκεῖνος ἐπιθυμεῖ καί ἀναζητεῖ μόνον τά ἄριστα⁸⁹. Μέ τή λέξη *ἄριστα* ἐξοβελίζεται ἡ ἰδέα τῆς διάπραξης κακοῦ ἀπό τόν Θεό, «οὐ γάρ ἐν πᾶσι τοῖς Θεῶ δυνατοῖς ἀριθμεῖται τά κακά»⁹⁰. Ὡς παντοδύναμος μπορεί μόνον Ἐκεῖνος νά θεραπεύει «τά ἀνήκεστα νοσήματα», ὅπως τά πάθη καί κάθε εἶδους κακία⁹¹.

Ἡ θεία φύση εἶναι συνώνυμη μέ τήν ἔννοια τοῦ καλοῦ, ὅποτε δέν μπορεί νά ἐνεργήσει κάτι κακό⁹², ὅπως μπορεί νά συμβεῖ σέ ὅποιαδήποτε ἀνθρώπινη φύση, ἀκόμη καί ἂν ἡ τελευταία ἔχει ἐπιτύχει νά εἶναι ἅγια. Ὑπογραμμίζεται ὅτι «οὐκ ἔστι αἴτιος τῶν κακῶν ὁ Θεός» ἀλλά ἡ αἰσχροῦ ψυχῆ τοῦ ἐκάστοτε διεφθαρμένου νοῦ⁹³. Ἡ Θεότητα εἶναι κατά φύση καλή καί ὡς Θεός παγιωμένη στό καλό, ἐνῶ ἡ ἀνθρώπινη φύση γίνεται κατά μέθεξιν καλή, ὕστερα ἀπό τήν κοινωνία της μέ τόν Τριαδικό Θεό⁹⁴. Χαρακτηριστικά ὁ Ἰσίδωρος παρατηρεῖ ὅτι «οὐδ' οὐδέν ἀχρεῖον ἐπὶ τῆς θείας δυνάμεως παραλαμβάνεται»⁹⁵. Μέ τόν χαρακτηρισμό *ἀχρεῖον* ἐννοεῖται κάθε ἀμαρτωλή πράξη, ἡ ὁποία ὁμως δέν μπορεί ποτέ νά πραγματοποιηθεῖ ἀπό τόν Θεό⁹⁶. Φανερόντας ἔτσι ὄχι τήν ἀδυναμία τοῦ Θεοῦ, ἀλλά τήν παντοδυναμία Του καί τήν ἐκ φύσεως ἀγιότητά Του.

Ὁ Θεός εἶναι φύσει ἀγαθός⁹⁷, ὄχι μόνον διότι ἐδημιούργησε τά πάντα γιά ὅλους τούς ἀνθρώπους, ἀλλά ἐξαιτίας τῆς ἄμετρης ἀγαθότητάς Του, «ἀνατέλλει τόν ἥλιον ἐπὶ πονηρούς καί ἀγαθούς, καί βρέχει ἐπὶ δικαίους καί ἀδίκους»⁹⁸, δείχνοντας μέ τόν τρόπο αὐτόν ὅτι ἀγαπᾷ κάθε ἄνθρωπο, μισεῖ τήν ἀμαρτία ἀλλά ὄχι τόν ἀμαρτωλό. Γιά τόν λόγο αὐτόν ἀναμένει ὡς καλός πατέρας τή μετάνοια κάθε ἄσωτου τέκνου Του⁹⁹, ἔνδειξη «μεγίστης ἀγαθότητος»¹⁰⁰. Τήν ἀγαθότητα ὁ Θεός τήν ἔχει ἀπό τή φύση Του¹⁰¹. Εἶναι ἀναφαίρετη σέ Αὐτόν, τήν κατέχει ἐκούσια καί ὄχι ὕστερα ἀπό συνεχῆ

89. Τοῦ ἰδίου, *Ἐπιστ. II, PIZ* - *Θεοφίλω*, PG 78, 557D.

90. Αὐτόθι.

91. Τοῦ ἰδίου, *Ἐπιστ. III, Σ±Θ'* - *Θεῶν Ἐπισκόπων*, PG 78, 973A.

92. Τοῦ ἰδίου, *Ἐπιστ. I, ΣΜ'* - *Κυρηνίω*, PG 78, 329B.

93. Τοῦ ἰδίου, *Ἐπιστ. IV, ΟΑ'* - *Κασσιανῶ*, PG 78, 1129B.

94. Τοῦ ἰδίου, *Ἐπιστ. II, PIZ* - *Θεοφίλω*, PG 78, 557C.

95. Αὐτόθι, 557D.

96. Αὐτόθι.

97. Τοῦ ἰδίου, *Ἐπιστ. I, ΤΠΗ'* - *Καπιτωλίνω*, PG 78, 401B.

98. Τοῦ ἰδίου, *Ἐπιστ. I, ΤΜΓ'* - *Σιλουανῶ*, PG 78, 380B. Πρβλ. Μαθθ. 5,45.

99. Ἰσιδώρου, *Ἐπιστ. I, ΣΜ'* - *Κυρηνίω*, PG 78, 329B.

100. Τοῦ ἰδίου, *Ἐπιστ. I, ΤΜΓ'* - *Σιλουανῶ*, PG 78, 380B.

101. Τοῦ ἰδίου, *Ἐπιστ. III, PIZ* - *Ἰσχυρίωνι*, PG 78, 821A.

ἄσκησι καὶ προκοπή, ὅπως συμβαίνει στὰ κτίσματα¹⁰². Συγκρίνοντας κάποιος τὴν ἀγαθότητα τῆς θείας φύσεως μὲ τὴν ἀνθρώπινη, διαπιστώνει πόσο ὑστερεῖ ἢ δευτέρη ἔναντι τῆς πρώτης καὶ γιὰ τὸν λόγο αὐτὸν «πονηρίαν αὐτὴν ἐκάλεσε»¹⁰³. Ἀφοῦ ἡ θεία φύση, ὅπως προείπαμε, εἶναι ἄτρεπτη καὶ ἀναλλοίωτη ὡς πρὸς τὴ διατήρησι τοῦ καλοῦ, ἐκπέμπεται μὲ ἄπειρο τρόπο σὲ ὅσους ποθοῦν τοὺς λόγους Τοῦ καὶ ἀποπειρῶνται νὰ τὰ ἐφαρμόσουν¹⁰⁴. Ὅσοι παραβιάζουν τοὺς ἄγραφους νόμους Τοῦ ἐπιχειρεῖ μὲ γραπτὸς νόμους νὰ τοὺς ἐπαναφέρει στὸν δρόμο τῆς ἀρετῆς¹⁰⁵, γιὰ νὰ μπορέσουν νὰ καταστήσουν ἐκ νέου τὴν καρδιά τους χωράφι, στὸ ὁποῖο θὰ καρποφορήσει ἡ διδασκαλία τοῦ Πνεύματος¹⁰⁶. Ἐπομένως, παρατηρεῖται ὅτι ὁ Τριαδικὸς Θεός, «ἡ ἄρρητος σοφία πρὸς ἀγαθότητα καὶ φιλανθρωπίαν ... νομοθετεῖ»¹⁰⁷.

Ὁ Θεός εἶναι φιλεύσπλαχνος καὶ ἀγαπᾷ τὸ καλὸ. Παρ' ὅλο πού κινεῖται πλήρως στὴν ἀντίθετη κατεύθυνση σὲ σχέση μὲ τὸ κακὸ¹⁰⁸ καὶ τὸ ἀποστρέφεται, παρέχει σὲ κάθε ἁμαρτωλὸ τὴν εὐκαιρία νὰ σωθεῖ¹⁰⁹. Προτάσσει, λοιπόν, τὴν ἀπέραντη ἀγαθότητά Τοῦ ἔναντι τῆς αὐστηρῆς δικαιοσύνης Τοῦ. Γιὰ νὰ τεκμηριώσει, λοιπόν, τὴν ἀνωτέρω ἄποψη, ὁ Πηλουσιώτης Πατὴρ ἀναφέρει τὸ περιστατικὸ τοῦ Φινεέ, ὁ ὁποῖος ἐνῶ, ἂν καὶ δίκαια, διέπραξε δύο φόνους, τὸν τίμησε μὲ τὴν ἱερωσύνη, δείχνοντας ὅτι ἡ θεία χάρις θέλει καὶ μπορεῖ νὰ ἐλευθερώσει ἀκόμη καὶ τοὺς ἀνάξιους¹¹⁰.

Ἡ θεία φύση χαρακτηρίζεται ὡς δίκαιη, «τῆς δικαιοσύνης πολλὴν ποιούμενη πρόνοιαν»¹¹¹. Ἐποπεύει τὴ ζωὴ τῶν θνητῶν, χωρὶς νὰ τὴν ἐξουσιάζει, καὶ δὲν προσδιορίζει τὴν ἐλευθερία τοῦ λογικοῦ δημιουργήματός Τοῦ. Τιμωρεῖ ἐκείνους πού διαπράττουν ἀδικίες καὶ ἄνομες πράξεις καὶ δὲν ἐπιχειροῦν νὰ μετανοήσουν¹¹². Ἄλλωστε, «ὁ παντεπόπτης ὀφθαλμός» δὲν

102. Τοῦ ἰδίου, *Ἐπιστ. III, 147* - *Ἐπιτομὴ Γραμματικῶν*, PG 78, 797BC.

103. Τοῦ ἰδίου, *Ἐπιστ. III, 112* - *Ἰσχυρίωνι*, PG 78, 821B.

104. Τοῦ ἰδίου, *Ἐπιστ. IV, 112* - *Παύλῳ*, PG 78, 1097C. Τοῦ ἰδίου, *Ἐπιστ. III, 112* - *Ἐπιτομὴ Μοναχῶν*, PG 78, 805B. Τοῦ ἰδίου, *Ἐπιστ. III, 112* - *Ἰσχυρίωνι*, PG 78, 821B. Πρβλ. Ψαλμ. 124, 4.

105. Ἰσιδώρου, *Ἐπιστ. III, 112* - *Ἰσιδώρῳ Διακόνῳ*, PG 78, 812B.

106. Αὐτόθι.

107. Τοῦ ἰδίου, *Ἐπιστ. III, 112* - *Διογένη Μαγιστριάνῳ*, PG 78, 1032A.

108. Τοῦ ἰδίου, *Ἐπιστ. III, 112* - *Ἀλφίῳ*, PG 78, 845A.

109. Τοῦ ἰδίου, *Ἐπιστ. I, 112* - *Κυρηνίῳ*, PG 78, 329B. Τοῦ ἰδίου, *Ἐπιστ. III, 112* - *Μαρτινιανῶ Πρεσβυτέρῳ*, PG 78, 792B.

110. Τοῦ ἰδίου, *Ἐπιστ. II, 112* - *Ἐπιτομὴ Πρεσβυτέρῳ*, PG 78, 528C. Πρβλ. Ἀριθμ. 25, 7ε. Συναφῶς βλ. Ἰσιδώρου, *Ἐπιστ. III, 112* - *Ἀετίῳ*, PG 78, 856A.

111. Τοῦ ἰδίου, *Ἐπιστ. V, 112* - *Σερήνῳ Διακόνῳ*, PG 78, 5180C.

112. Τοῦ ἰδίου, *Ἐπιστ. II, 112* - *Ἡσαΐᾳ*, PG 78, 660C.

ἐπιτρέπει «τὴν ἀρετὴν ὑπὸ τῆς κακίας διὰ τέλους παρευδοκιμεῖσθαι»¹¹³. Ὡς δίκαιος¹¹⁴ καὶ φιλόανθρωπος, «ἢ τῆς ἡμερότητος πηγῆ»¹¹⁵, δίδει πολλές εὐκαιρίες στοὺς ἁμαρτάνοντες νά μετανοήσουν. Ὅσοι δὲν τό πράξουν, θά ὑποστοῦν τίς συνέπειες τῆς αὐστηρῆς τιμωρίας πού τοὺς ἐπιφυλάσσει¹¹⁶ κατὰ τὴ μέλλουσα κρίση, ὅπως συνέβη παλαιότερα μέ τόν κατακλυσμό τοῦ Νῶε¹¹⁷, μέ τὴν καταστροφή τῶν Σοδόμων καὶ Γομόρων¹¹⁸, μέ τὴν κατάκτηση τῆς Ἱερουσαλήμ ἀπὸ τοὺς Βαβυλωνίους καὶ τὴν αἰχμαλωσία τῶν Ἰουδαίων¹¹⁹. Ἀντίθετα, σέ ὅσους μοχθοῦν γιά τό καλό θά τοὺς ἀποδώσει προκεχωρημένες τιμές κατὰ τὴ μέλλουσα κρίση¹²⁰. Παρατηρεῖται, λοιπόν, ὅτι ὁ Θεός εὐεργετεῖ κάθε ἄνθρωπο πού ἀγωνίζεται γιά τὴν κατάκτηση τῆς ἀρετῆς καὶ συγχρόνως τόν ἐμποδίζει ἀπὸ τὴ διάπραξη ἀδικιών¹²¹, γιά νά μὴν πέσει θύμα τοῦ μισόκαλου δαίμονα, ἐνῶ ἀντίθετα τιμωρεῖ ὅσους πράττουν ἄνομες πράξεις¹²².

Ὡς δίκαιος καὶ ἀδέκαστος κριτῆς θά κρίνει μέ τρόπον πλήρη ἀπὸ φιλοανθρωπία τόν ἀληθῶς μετανοοῦντα¹²³. Δέν θά ἀνεχεῖ, ὅμως, νά Τόν παραγκονίζουν συνεχῶς. Οὔτε πρόκειται νά ἀφήσει ἀτιμώρητους ὅσους συντελοῦν στό νά βλασφημεῖται τό θεῖο ὄνομά Του. Θά τιμωρήσει μέ ἀμείλικτον τρόπο ὅσους, ἂν καὶ τοὺς ἐδόθη ἢ εὐκαιρία νά μετανοήσουν, συνεχίζουν νά ἁμαρτάνουν, ἐκμεταλλευόμενοι τὴ μακροθυμία τοῦ Θεοῦ¹²⁴. Ὡς «μέγας καὶ ὀξυδερκῆς καὶ ἀκοίμητος ὁ τῆς θείας δίκης ... ὀφθαλμός»¹²⁵ θά τιμωρήσει

113. Τοῦ ἰδίου, *Ἐπιστ. V, IC' - Πέτρῳ*, PG 78, 1333C.

114. Τοῦ ἰδίου, *Ἐπιστ. II, ΡΕΒ' - Ἀθανασίῳ Πρεσβυτέρῳ*, PG 78, 616C.

115. Τοῦ ἰδίου, *Ἐπιστ. III, ΣΛΑ' - Ἀντιόχῳ*, PG 78, 923A.

116. Τοῦ ἰδίου, *Ἐπιστ. II, ΣΚΒ' - Λαμπέτιῳ Ἐπισκόπῳ*, PG 78, 661C. Συναφῶς πρβλ. τοῦ ἰδίου, *Ἐπιστ. V, ΡΟΘ' - Ἰσιδώρῳ Διακόνῳ*, SC 454, 104¹⁻³, 106⁴⁻⁷ PG 78, 1432C. Τοῦ ἰδίου, *Ἐπιστ. II, ΡΕΒ' - Ἀθανασίῳ Πρεσβυτέρῳ*, PG 78, 616C.

117. Τοῦ ἰδίου, *Ἐπιστ. III, ΟΑ' - Νεϊλαμμῶνι, Διακόνῳ Ἰατρῶ*, PG 78, 780C. Πρβλ. Γέν. 6, 5-18. Συναφῶς βλ. Ἰσιδώρου, *Ἐπιστ. V, ΡΚ' - Ὑπατίῳ Πολιτενομένῳ*, SC 422, 454⁷ (= PG 78, 1396A).

118. Ἰσιδώρου, *Ἐπιστ. III, ΟΑ' - Νεϊλαμμῶνι, Διακόνῳ Ἰατρῶ*, PG 78, 780C. Πρβλ. Γεν. 19,24-26. Συναφῶς βλ. Ἰσιδώρου, *Ἐπιστ. V, ΡΚ' - Ὑπατίῳ Πολιτενομένῳ*, SC 422, 454⁷⁻⁸ (= PG 78, 1396A).

119. Ἰσιδώρου, *Ἐπιστ. III, ΟΑ' - Νεϊλαμμῶνι, Διακόνῳ Ἰατρῶ*, PG 78, 780C. Συναφῶς πρβλ. τοῦ ἰδίου, *Ἐπιστ. III, ΣΛΑ' - Ἀντιόχῳ*, PG 78, 912C.

120. Τοῦ ἰδίου, *Ἐπιστ. V, ΣΙΕ' - Δανιήλ Πρεσβυτέρῳ*, SC 454, 170⁴⁻⁸ (= PG 78, 1460C).

121. Τοῦ ἰδίου, *Ἐπιστ. III, ΣΜΔ' - Διοσκόρῳ*, PG 78,923A. Συναφῶς βλ. τοῦ ἰδίου, *Ἐπιστ. I, Ρ±Γ' - Σερηνῶ*, PG 78, 312A.

122. Τοῦ ἰδίου, *Ἐπιστ. V, ΣΙΕ' - Δανιήλ Πρεσβυτέρῳ*, SC 454, 170¹⁰⁻¹⁵ (= PG 78, 1460C).

123. Ἰσιδώρου, *Ἐπιστ. III, ΟΑ' - Νεϊλαμμῶνι, Διακόνῳ Ἰατρῶ*, PG 78, 780C. Συναφῶς βλ. τοῦ ἰδίου, *Ἐπιστ. IV, ΜΖ' - Παύλῳ*, PG 78, 1097C.

124. Τοῦ ἰδίου, *Ἐπιστ. V, ΤΞΖ' - Θεογνώστῳ Πρεσβυτέρῳ*, PG 78, 1548B.

125. Τοῦ ἰδίου, *Ἐπιστ. V, ΤΞΗ' - Ἡσαΐα*, PG 78, 1548C.

ὄσους πράττουν τό κακό, εἴτε φανερά εἴτε κρυφά, ἐνῶ θά ἀνταμείψει ὄσους εἶναι ὑπέρμαχοι τῆς ἀρετῆς¹²⁶. Γιά τόν λόγο αὐτό μᾶς συμβουλεύει ὁ ἱερός Πατήρ ὅτι δέν πρέπει νά ἀναβάλλουμε τά ἔργα τῆς ἀρετῆς, ἀλλά ἀντίθετα νά ποιοῦμε τά ἄριστα¹²⁷. Στήν ἀπόπειρά μας αὐτή πρέπει νά γνωρίζουμε ὅτι ἀγνοοῦμε τή στιγμή κατά τήν ὁποία θά κοπεῖ τό νήμα τῆς ζωῆς μας, καθώς καί τίς δολοπλοκίες τοῦ δαίμονα, ὁ ὁποῖος μέ τεχνάσματα μᾶς ἐξαπατᾷ. Μᾶς ἀναπτύσσει τήν ψευδαίσθηση «τό σήμερον αἰεὶ παρόν»¹²⁸, ἐπιτυγχάνοντας ἔτσι νά ἀναβάλλουμε συνεχῶς τή διάπραξη τοῦ καλοῦ καί τή μετάνοια μας, μέ ἀποτέλεσμα φτάνοντας ἡ ὥρα τῆς κρίσης νά εἴμεθα ἀπροετοίμαστοι¹²⁹. Κατά συνέπεια, θά γίνουμε ἀποδέκτες βαρείας καταδίκης κατά τήν ἡμέρα τῆς Κρίσης.

Ἐξαιτίας τοῦ τρόπου ἐκδήλωσης τῶν ἐν λόγῳ ἰδιοτήτων ἢ τιμωρία τῶν ἀμαρτούντων ἀπό τόν Θεό γίνεται «ἀπαθῶς», διότι ἡ θεία φύση εἶναι χωρίς πάθη σέ ἀντίθεση μέ τήν ἀνθρώπινη φύση, ἡ ὁποία διέπεται ἀπό «ἐμπαθῆ κίνησιν καί τήν τῶν λογισμῶν ταραχήν»¹³⁰. Τό μέγεθος τῶν ἀμαρτημάτων ἀναγκάζει τόν Θεό, πού εἶναι ἀπαθῆς στή φύση Του, νά παρουσιάζεται σάν νά μετακινεῖται ἀπό τή φυσική ἀγαθότητά Του στήν ἔξω ἀπό τή φύση Του ὀργή. Στήν πραγματικότητα ὁμως, ἡ τιμωρία εἶναι τό ἀποτέλεσμα τῶν κακῶν πράξεων κάθε ἀνθρώπου¹³¹.

Ἡ θεία φύση εὐαρεστεῖται ὄχι μέ ὑλικές λατρεῖες, ἀλλά ὅταν προσφέρουμε τά σώματα καί τή διάνοιά μας καθαρά ἀπό οἰουδήποτε ρύπο ἀμαρτίας. Γιά τόν λόγο αὐτόν ὁ Παῦλος μᾶς παροτρύνει: «Παραστήσατε τά σώματα ὑμῶν θυσίαν ζῶσαν, εὐάρεστον τῷ Θεῷ, τήν λογικήν λατρείαν ὑμῶν»¹³². Ἄλλη μία ιδιότητα τῆς Θεότητος εἶναι ἡ σωφροσύνη καί ἡ πρόνοια. Σημειωτέον, προσέτι, ὅτι παρατηρεῖται τό παράδοξο νά διαπράττουν δύο ἄνθρωποι τό ἴδιο ἀμάρτημα ἀλλά νά τιμωρεῖται ὁ ἕνας. Αὐτό σχετίζεται μέ τίς διάφορες προϋποθέσεις πού γνωρίζει καί λαμβάνει ὑπ' ὄψη Του ὁ Θεός, τίς ὁποῖες εἶναι ἀδύνατο νά συλλάβει καί νά ἀξιολογήσει τό πεπερασμένο τῆς ἀνθρώπινης διάνοιας. Μέ βάση τά ἀνωτέρω μπορεῖ κάποιος νά ἐξηγήσει, γιατί, ἐνῶ ὁ Ἀαρών καί ἡ Μαριάμ κατηγορήσαν τό Μωυσῆ, μόνο

126. Αὐτόθι.

127. Τοῦ ἰδίου, *Ἐπιστ. V, ΤΞΘ΄ - Παλλαδίῳ Διακόνῳ*, PG 78, 1548D, 1549A.

128. Αὐτόθι.

129. Αὐτόθι.

130. Τοῦ ἰδίου, *Ἐπιστ. III, υΒ΄ - Ψοφελείῳ Γραμματικῷ*, PG 78, 797A.

131. Τοῦ ἰδίου, *Ἐπιστ. I ΤΠ΄ - Κλεοβούλῳ Κόμητι*, PG 78, 397A.

132. Τοῦ ἰδίου, *Ἐπιστ. III, ΟΕ΄ - Θεοδοσίῳ Ἐπισκόπῳ*, PG 78, 781C. Πρβλ. Ρωμ.12,1.

ή Μαρία έτιμωρήθη¹³³. Αυτό συνέβη, έπειδή ό Άαρών είχε τό άξίωμα τής ιεροσύνης, κάτι πού ό Θεός δέν ήθελε νά άτιμάσει¹³⁴. Άλλωστε ή θεία Πρόνοια ένεργεί κατάλληλα, διότι γνωρίζει sé πλήρη βαθέα τό συμφέρον τής ψυχής τοϋ κάθε άνθρώπου¹³⁵ και άπονέμει στον καθένα αυτά πού τοϋ άξίζουν¹³⁶. Για

133. J. Telushkin, *The Most Important People, Events, and Ideas of the Hebrew Bible*, New York, 2002, σ. 89: «Η Miriam εμφανίζεται επίσης στο Βιβλικό Βιβλίο των Αριθμών, όταν εκείνη και ο αδελφός της Ααρών μιλούν δυσμενώς για τη γυναίκα Χουσεΐν που ο Μωσής είναι παντρεμένος. Συζητούν επίσης πώς ο Θεός τους μίλησε επίσης, υπονοώντας ότι είναι δυσσαρεστημένοι με το status quo μεταξύ τους και του μικρότερου αδελφού τους. Ο Θεός ακούει τη συζήτησή τους και καλεί τα τρία αδέρφια στην Σκηνή της Συνάντησης, όπου ο Θεός εμφανίζεται ως σύννεφο μπροστά τους. Η Μιριάμ και ο Ααρών έχουν την εντολή να προχωρήσουν και ο Θεός τους εξηγεί ότι ο Μωσής είναι διαφορετικός από άλλους προφήτες:

«Όταν υπάρχει ένας προφήτης ανάμεσα σε σας,
Εγώ, Κύριε, αποκαλύψω τον εαυτό τους σε οράματα,
Μιλώ μαζί τους στα όνειρα.
Αλλά αυτό δεν ισχύει για τον υπηρέτη Μωσή μου.
είναι πιστός σε όλο μου το σπίτι.
Με αυτόν μιλάω πρόσωπο με πρόσωπο,
σαφώς και όχι σε γρίφους.
βλέπει τη μορφή του Κυρίου.
Γιατί τότε δεν φοβάστε
για να μιλήσει ενάντια στον υπηρέτη Μωσή μου;

“Αυτό που ο Θεός φαίνεται να λέει σε αυτό το κείμενο είναι ότι ενώ ο Θεός εμφανίζεται σε άλλους προφήτες στα οράματα, με τον Μωσή ο Θεός μιλάει “πρόσωπο με πρόσωπο, καθαρά και όχι σε γρίφους” (Αριθ. 12: 6-9). Με άλλα λόγια, ο Μωσής έχει στενότερη σχέση με τον Θεό από άλλους προφήτες. Μετά από αυτή τη συνάντηση, η Miriam ανακαλύπτει ότι το δέρμα της είναι λευκό και ότι προσβάλλεται από λέπρα. Παραδόξως, ο Ααρών δεν έχει προσβληθεί ή τιμωρηθεί με κανέναν τρόπο, αν και μίλησε επίσης εναντίον του Μωσή. Ο Rabbi Joseph Telushkin προτείνει ότι αυτή η διαφορά προέρχεται από το εβραϊκό ρήμα που χρησιμοποιείται για να περιγράψει τα σχόλιά τους για τη σύζυγο του Μωσή. Είναι θηλυκό – “vedattedaber” (“και μιλούσε”)– υποδεικνύοντας ότι η Μιριάμ ήταν αυτή που ξεκίνησε τη συζήτηση εναντίον του Μωσή (Telushkin, 130). Άλλοι υποστήριξαν ότι ο Ααρών δεν είχε προσβληθεί από λέπρα επειδή, όπως ο Αρχιερέας, δεν θα ήταν φανερό για το σώμα του να αγγιχτεί από μια τέτοια φοβερή ασθένεια της σάρκας. Όταν δει την τιμωρία του Μριαμ, ο Ααρών ζητά από τον Μωσή να μιλήσει στον Θεό για λογαριασμό του. Ο Μωσής αποκρίνεται αμέσως, φωνάζοντας στον Θεό με Αριθμούς 12:13: “Ω Κύριε, παρακαλώ να την θεραπεύσει” (“El nah, refah na lah”). Ο Θεός τελικά θεραπεύει τη Μιριάμ, αλλά πρώτα επιμένει να εξοριστεί από το Ισραηλιτικό στρατόπεδο για επτά ημέρες. Είναι κλεισμένη έξω από το στρατόπεδο για το απαιτούμενο χρονικό διάστημα και οι άνθρωποι την περιμένουν. Όταν επιστρέφει, η Μιριάμ θεραπεύεται και οι Ισραηλίτες προχωρούν στην έρημο των Φάραν. Αρκετά κεφάλαια αργότερα, στους Αριθμούς 20, πεθαίνει και θάβεται στον Κάδη».

134. Ίσιδώρου, *Έπιστ. III, PNB' - Ίσιδώρω Διακόνω*, PG 78, 844B. Πρβλ. Αριθμ. 12,10 έ.

135. Ίσιδώρου, *Έπιστ. III, PND' - Άρποκρά Σοφιστή*, PG 78, 849B.

136. Τοϋ ίδιου, *Έπιστ. V, ΠΠC' - Έλλήνων Παισί*, SC 454, 120⁶⁴⁻⁷³ (PG 78, 1440C).

τόν λόγο αυτό, ό κάθε άνθρωπος όφείλει νά αναθέτει στήν πρόνοια τοῦ Θεοῦ ὅλα ὅσα τόν ἀφοροῦν¹³⁷.

Ἡ πρόνοια τοῦ Θεοῦ ἐνεργεῖ κατά τέτοιο τρόπο, ὥστε ὁ Τριαδικός Θεός νά τρέφει τά πάντα καί τούς πάντες, παρέχοντάς τους τήν τροφή μόνο τήν κατάλληλη στιγμή. Εὐρίσκουν ἐπομένως ἐφαρμογή οἱ λόγοι τοῦ ψαλμοδοῦ «Πάντα πρὸς σέ προσδοκῶσι, δοῦναι τήν τροφήν αὐτοῖς εἰς εὐκαιρον»¹³⁸. Ἄν ἡ τροφή ἐδίδετο σέ ἀκατάλληλη στιγμή, τότε δέν θά εἶχε καμμία ἀξία. Ὁ Ἰσίδωρος τεκμηριώνει τή συγκεκριμένη ἀποψη μέ τό λογικό ἐπιχείρημα, ὅτι, ἂν ἐδίδε ψωμί ὁ Θεός στόν χορτασμένο, δέν θά εἶχε καμμία ἀξία γιά ἐκεῖνον, ἐνῶ ἂν το ἴδιο ψωμί ἐδίδετο σέ ἕναν πεινασμένο, θά τοῦ πρόσφερε ἰδιαίτερη ἱκανοποίηση. Ἀντίστοιχα τό ἴδιο θά συνέβαινε καί μέ τό ποτήρι ποῦ θά περιεῖχε οἶνον. Διαφορετική ὑποδοχή θά εὔρισκε ἀπό τό διψασμένο καί διαφορετική ἀπό τόν μεθυσμένο. Ἡ θεία πρόνοια μεριμνᾷ ἀκόμη καί οἱ καρποί τῆς γῆς νά μήν ὠριμάζουν ὅλοι ἀπό κοινοῦ, διότι «ἐστενοχωρήθη ἂν ἡ τοῦ γεωργοῦ τέχνη ὑπό τῆς τοῦ χρόνου βραχύτητος, καί πάντα ἂν ἀπολώλει καί διεφθάρη, οὐκ ἀρκοῦντος αὐτοῦ ὑφ' ἐν ἅπαντα συγκομίσει»¹³⁹. Χρέος, λοιπόν, τοῦ κάθε ἀνθρώπου εἶναι νά ζητεῖ ἀπό τόν Θεό ὅσα Ἐκεῖνος γνωρίζει ὅτι θά εἶναι ὠφέλιμα γιά ἐκεῖνον, δείχνοντας ἔτσι ἀπόλυτη ἐμπιστοσύνη στή θεία πρόνοια¹⁴⁰.

Συνοπτικά διαπιστώσαμε ὅτι ὁ ἱερός Ἰσίδωρος τονίζει τό ἀδύνατο τῆς ἔρευνας τῆς οὐσίας τῆς θείας φύσεως, ἡ ὁποία γνωρίζεται μόνο μέσα ἀπό τίς φυσικές ιδιότητές της. Σημειώνει ὅτι ἡ θεία φύση εἶναι ἄναρχη, δηλαδή ἀἴδια, καί εὐρίσκεται ἐπέκεινα τοῦ καί τοῦ χρόνου. Ὁ Τριαδικός Θεός δημιούργησε ὅλη τήν κτίση, ὄρατή καί ἀόρατη. Ὁ ἱερός Πατήρ παρομοιάζει τή φύση τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ μέ πῦρ. Μία παρομοίωση ποῦ χρησιμοποιεῖται συχνά ἀπό τούς Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας. Ὑπογραμμίζει τή ριζική ἀντίθεση τοῦ Θεοῦ γιά τήν ὑπερηφάνεια, ἂν καί Ἐκεῖνος θά ἦταν ὁ μόνος ποῦ θά εἶχε κάθε δικαίωμα νά ὑπερηφανεύεται.

Μέσα στό ἔργο τοῦ Πηλουσιώτη Πατρός ὑποδεικνύεται μέ ἔμφαση ἡ ἀνυπαρξία οὐσιαστικῆς ἀριθμητικῆς τάξης στίς θεῖες ὑποστάσεις. Τά ὀνόματα ποῦ χαρακτηρίζουν τίς θεῖες Ὑποστάσεις ἢ τά ιδιώματα Αὐτῶν χρησιμοποιοῦνται καταχρηστικά. Ἄλλωστε, κανένας ὅρος ἀπό τό πεπερασμένο

137. Τοῦ ἰδίου, *Ἐπιστ. V, ΥΝΔ΄ - Ἀγαθοδαίμονι Γραμματικῶ*, PG 78, 1592A.

138. Τοῦ ἰδίου, *Ἐπιστ. III, ΡΟ΄ - Πέτρῳ*, PG 78, 861C. Πρβλ. Ψαλμ. 103,27.

139. Ἰσίδωρου, *Ἐπιστ. III, ΡΟ΄ - Πέτρῳ*, PG 78, 864A.

140. Τοῦ ἰδίου, *Ἐπιστ. III, ΡΟΑ΄ - Ἀρσενουφίῳ Ἀναγνώστῃ*, PG 78, 864B. Συναφῶς πρβλ. τοῦ ἰδίου, *Ἐπιστ. V, ΕΣ΄ - Ωφελίῳ Γραμματικῶ*, SC 422, 352¹³⁻¹⁶ (= PG 78, 1365C).

άνθρωπινο λεξιλόγιο δέν μπορεί νά χρησιμοποιηθεῖ κυριολεκτικά γιά τή θεία φύση.

Ὁ Θεός, ἄν καί εἶναι ἀναμάρτητος, ἐπιδεικνύει ἀπέραντη μακροθυμία ἐναντι τοῦ ἁμαρτωλοῦ. Ἀναμένει τή μετάνοια τοῦ τελευταίου, χωρίς αὐτό νά σημαίνει ὅτι τοῦ ἐπιτρέπει νά συνεχίζει νά διαβιοῖ στήν ἁμαρτία. Κατά συνέπεια, τιμωρεῖ αὐστηρά τούς ἀμετανόητους, ἐνῶ ταυτόχρονα συγχωρεῖ τούς μετανοοῦντας. Ὁ Τριαδικός Θεός εἶναι φιλάρετος. Γιά τόν λόγο αὐτόν προίκισε τό ἀγαπημένο δημιούργημά Του μέ ἔμφυτη ροπή πρός τήν ἀρετή καί καθετί καλό. Ὁ Θεός ἐπιβραβεύει ὅσους ἀγωνίζονται γιά τήν καλλιέργεια τῆς ἀρετῆς τους μέ τήν ἐπιδαψίλευση τῆς χάριτός Του.

Ὁ Ἰσίδωρος δηλώνει μέ ἔμφαση ὅτι ἡ θεία φύση εἶναι ἄτρεπτη σέ ἀντίθεση μέ τήν ἀνθρώπινη. Εἶναι πλήρης ἀπό σοφία, μέ ἀποτέλεσμα νά ἐρμηνεύει ὀρθά ὅλα τά πράγματα χωρίς νά ἐκβιάζει ἐρμηνεῖες, ὅπως συμβαίνει μέ τόν ἄνθρωπο. Ἡ ὑπέρτατη φύση εἶναι παντοδύναμη, ἐνῶ ἡ ἀνθρώπινη φύση ἔχει ὅρια, ἀφοῦ τή διέπουν οἱ νόμοι τῆς κτιστῆς φύσεως. Ἐμμένει στόν τονισμό τῆς μακροθυμίας τοῦ Θεοῦ ἀλλά συγχρόνως τονίζει ὅτι εἶναι δίκαιος. Ἔτσι, ὁ Θεός θά ἀποδώσει στόν καθένα τιμές ἢ τιμωρίες ἀνάλογα μέ τά ἔργα του. Ὁ Πηλουσιώτης μοναχός διδάσκει ὅτι ὁ Θεός εἶναι πανάγαθος. Ἐμπρακτῆ ἀπόδειξη τῆς ἀγαθότητάς Του εἶναι ὅτι ἀνατέλλει τόν ἥλιο γιά δικαίους καί ἀδίκους καί δίδει τή βροχή σέ ἐνάρετους καί μή. Θεωροῦμε σημαντικό τό πῶς ἐξηγεῖ ὁ Ἰσίδωρος τό ἀπαθές τῆς θείας φύσεως. Σημειώνει, λοιπόν, ὅτι ἡ θεία φύση δέν ὀργίζεται κυριολεκτικά. Ἀπλῶς μέ τόν τρόπο αὐτό γίνεται πιο κατανοητό στόν ἄνθρωπο ὅτι οἱ ἁμαρτωλές πράξεις του ἐπισύρουν τήν τιμωρία του ἀπό τόν Θεό γιά λόγους πάντοτε παιδαγωγικούς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β:

Η ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥ ΤΡΙΑΔΙΚΟΥ ΘΕΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΛΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

Από τήν ἄλλη πλευρά ὁ Κύριλλος Ἀλεξανδρείας ὑπογραμμίζει ἀρχικά μία κορυφαία ἀλήθεια: οἱ ιδιότητες καί τά ἐξαιρέτα τῆς θείας φύσεως εἶναι «δυσέξοιστα τε ... καί δυσέκφραστα καί οὐχ ἔτοιμα πρός τό καταθρεῖν»¹⁴¹. Ὅποιες σκέψεις γίνουν γιά τή Θεότητα εἶναι ὄχι μόνον ἐλάχιστες συγκριτικά μέ τό

141. Κυρίλλου, *Κατά Ἰουλιανῶ*, Α', SC 322, 26¹⁻² (= PG 76, 532C).

ἄπειρο τῆς ὑπερκόσμιας Θεότητος ἀλλά καί ἥσσονος τάξης ἀπό τὴν πραγματική ἀξία Της. Ἡ ὑπέρτατη φύση νοεῖται καί εἶναι μέγα, μοναδικό καί πέρα ἀπό κάθε νοῦ καί λόγο, ὄντολογικό δεδομένο¹⁴². Γιά τόν λόγο αὐτὸν ἀναφερόμεθα γιά τόν Θεό «διά σχημάτων καί τύπων» καί μαθαίνουμε γιά Ἐκεῖνον «ἐν ἐσόπτρῳ καὶ ἐν αἰνίγματι»¹⁴³, ἀφοῦ ἡ ἀδυναμία τῆς γλώσσας μας σέ συνάρτηση μέ τὴν ἀδυναμία τῆς ὀράσεώς μας ἀποκαλύπτει τὴν κατωτερότητα τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως ἔναντι τῆς θείας. Ἀνεπιφύλακτα τονίζεται ὅτι «πνευμά ἐστὶν ὁ Θεός, ἀνείδεός που πάντως ἐστί, καὶ τύπου καὶ σχήματος καὶ περιγραφῆς ἐπέκεινα πάσης»¹⁴⁴. Οἱ σκέψεις περὶ τοῦ Θεοῦ ἐκφράζονται μέ λέξεις τοῦ πεπερασμένου ἀνθρώπινου νοῦ, οἱ ὁποῖες ἐπιχειροῦν νά δηλώσουν ὅσα εἶναι πέρα ἀπό τίς δυνατότητες τοῦ νοῦ μας¹⁴⁵. Αὐτό εἶναι μία πραγματικότητα ἡ ὁποία εἶναι κατανοητή καὶ ἀποδεχτή τόσο στοὺς χριστιανούς πατέρες ὅσο καὶ σέ πολλοὺς ἀρχαίους Ἑλληνας φιλοσόφους ὅπως ὁ Πορφύριος, ὁ Πλάτων, ὁ Ἐρμῆς ὁ Τρισμέγιστος καὶ ἀρκετοὶ ἄλλοι¹⁴⁶ ἀδυνατοῦν νά ἀναφερθοῦν στό εἶναι τῆς θείας φύσεως ἐξαιτίας τῆς πτωχείας τοῦ ἀνθρώπινου πνεύματος καὶ τῆς ἀνθρώπινης γλώσσας.

Στὴ συνέχεια, παρατηρεῖ ὅτι τὰ ιδιώματα τῆς θείας φύσεως διακρίνονται σέ φυσικά καὶ σέ ὑποστατικά. Τὰ φυσικά εἶναι κοινά καὶ στὰ τρία Πρόσωπα τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ¹⁴⁷, τὰ ὑποστατικά (ἡ ἀγεννησία, ἡ γέννηση καὶ ἡ ἐκπόρευση) ἀφοροῦν σέ κάθε Πρόσωπο τοῦ Θεοῦ ξεχωριστά¹⁴⁸, μένου

142. Αὐτόθι, Β΄, SC 322, 28¹⁵⁻¹⁷ (= PG 76, 585B).

143. Αὐτόθι, Α΄, SC 322, 26³⁻⁶ (= PG 76, 532C). Πρβλ. Α΄ Κορ. 13,12. Συναφῶς βλ. Κυρίλλου, *Εἰς Ἰωάννην*, IV, Δ΄ καὶ IX, Pusey, vol. I, σ. 576⁴⁻⁵ καὶ vol. II, σσ. 410¹⁷⁻¹⁹, 426⁸⁻⁹ (= PG 73, 628D καὶ PG 74, 192A, 209B). Τοῦ ἰδίου, *Περὶ ἀγίας τε καὶ ὁμοουσίου Τριάδος*, Πρόλογος, SC 231, 383³⁻⁵ (= PG 75, 657A). Αὐτόθι, Α΄, SC 231, 391³⁹⁻⁴⁰ (= PG 75, 672A). Αὐτόθι, Ζ΄, SC 246, 641²⁻⁴ (= PG 75, 1092C). Τοῦ ἰδίου, *Περὶ τῆς ἐνανθρωπήσεως τοῦ Μονογενοῦς*, SC 97, 678¹⁷⁻¹⁸ (= PG 75, 1192A). Τοῦ ἰδίου, *Ἐόρτιος Ἐπιστολή*, XII, SC 434, t. III, 684¹⁰⁸⁻¹⁰⁹ (= PG 77, 684BC). Τοῦ ἰδίου, *Κατὰ Ἰουλιανοῦ*, Α΄, SC 322, 42¹⁴⁻¹⁸ (= PG 75, 549A).

144. Κυρίλλου, *Κατὰ ἀνθρωπομορφιτῶν - Ἐπιστολή πρὸς Καλοσύριον*, Α΄, Pusey, vol. III, σ. 593⁸⁻⁹ (= PG 76, 1084A).

145. Τοῦ ἰδίου, *Β΄ Προσφωνητικός ταῖς εὐσεβεστάταις βασιλίσσαις*, ACO, τ. 1, I, 5, σ. 32¹²⁻¹⁵ (= PG 76, 1352A).

146. Τοῦ ἰδίου, *Κατὰ Ἰουλιανοῦ*, Α΄, SC 322, 42⁸⁻¹⁸, 43¹⁻²⁹ (= PG 75, 549A-D).

147. Τοῦ ἰδίου, *Ἐπι εἰς ὁ Χριστός*, SC 97, 727²¹⁻²⁵ (= PG 75, 1276D).

148. Τοῦ ἰδίου, *Περὶ τῆς παναγίας Τριάδος ἐν κεφαλαίοις κη΄, Γ΄*, (ἀμφιβαλλόμενο), PG 77, 1141D, 1144A: «Ἐπὶ δὲ τῆς ἀγίας καὶ ὑπερουσίου καὶ πάντων ἐπέκεινα καὶ ἀλήπτου Τριάδος, τὸ ἀνάπαλιν. Ἐκεῖ γὰρ τὸ μὲν κοινὸν καὶ ἓν, πράγματι θεωρεῖται, διὰ τε τὸ συναίδιον, καὶ τὸ ταυτὸν τῆς οὐσίας καὶ τῆς ἐνεργείας καὶ τοῦ θελήματος, καὶ τὴν τῆς γνώμης σύμπνοιαν, τὴν τε τῆς ἐξουσίας καὶ τῆς δυνάμεως καὶ τῆς ἀγαθότητος ταυτότητα (οὐκ εἶπον ὁμοιότητα, ἀλλὰ ταυτότητα), καὶ τὸ ἐν ἑξαλίμηναι»

ἀκοινωνήτα καὶ ἀποτυπώνουν τὴν ἑτερότητα μεταξύ τῶν θείων Προσώπων¹⁴⁹. Ἐξάλλου, τονιστέον ὅτι τὰ ὑποστατικά ἰδιώματα δέν πρέπει νά νοοῦνται ὅτι λαμβάνουν χώρα καὶ ἰσχύουν κατ' ἀναλογία πρὸς τὰ θεῖα Πρόσωπα, ὅπως στοὺς ἀνθρώπους. Στό κεφάλαιο αὐτό θά γίνεῖ ἀναφορά μόνον γιά τίς φυσικές ἰδιότητες τοῦ Θεοῦ.

Τά φυσικά ἰδιώματα ὁ Κύριλλος τὰ ὀρίζει ὡς «ὄσα δὲ λέγομεν ἐπὶ Θεοῦ καταφατικῶς, οὐ τὴν φύσιν, ἀλλὰ τὰ περὶ τὴν φύσιν δηλοῦν· κἂν ἀγαθόν, κἂν δίκαιον, κἂν σοφόν, κἂν ὅ,τι ἂν ἄλλο εἴπῃς, οὐ φύσιν λέγεις Θεοῦ, ἀλλὰ τὰ περὶ τὴν φύσιν»¹⁵⁰. Ἀρχικά ὑπογραμμίζει ὅτι ἡ θεῖα οὐσία εἶναι ἀόρατη¹⁵¹, ἀσώματη¹⁵², ἀψηλάφητη¹⁵³, ἀπλή¹⁵⁴ καὶ ἀσύνθετη¹⁵⁵, παρ' ὅλο πού ἔχει τρία πρόσωπα καὶ πολλές ἐνέργειες¹⁵⁶. Εἶναι δύσκολο, λοιπόν, νά συλλάβει ὁ ἀνθρώπινος νοῦς τὰ τοῦ Θεοῦ. Ὡστόσο, θεόπνευστοι συγγραφεῖς τῆς Ἁγίας Γραφῆς γράφουν γιά τὰ σχετικά μέ Αὐτόν, δηλαδή τόν Θεό, μέ τρόπο ἀνθρώπινο. Εἰδάλλως, ἐπισημαίνει ὁ ἱερός Κύριλλος, δέν θά ἦταν ἐφικτό νά καταλάβουμε ἐμεῖς πού ζοῦμε μέσα σέ ἀπλά καὶ ὑλικά σώματα, πράγματα σχετικά μέ τὴ θεῖα καὶ ὑπέρτατη οὐσία, «εἰ μὴ καθάπερ ἐν τάξει παραδειγμάτων παρεκομίσθη τὰ καθ' ἡμᾶς»¹⁵⁷. Μόνο ἔτσι ἡ ὑπέρτατη φύση,

τῆς κινήσεως. Μία γὰρ οὐσία, μία ἀγαθότης, μία δύναμις, μία θέλησις, μία ἐνέργεια, μία ἐξουσία, μία καὶ ἡ αὐτή· οὐ τρεῖς ὅμοιαι ἀλλήλαις, ἀλλὰ μία καὶ ἡ αὐτὴ κίνησις τῶν τριῶν ὑποστάσεων. Ἐν γὰρ ἕκαστον αὐτῶν ἔχει πρὸς τὸ ἕτερον, οὐχ ἦττον ἢ πρὸς ἑαυτό, τουτέστιν, ὅτι κατὰ πάντα ἐν εἰσιν ὁ Πατήρ, καὶ ὁ Υἱός, καὶ τὸ ἅγιον Πνεῦμα· πλὴν τῆς ἀγεννησίας καὶ τῆς γεννήσεως καὶ τῆς ἐκπορευσεως». (Τὸ συγκεκριμένο ἔργο θεωρεῖται ἀμφιβαλλόμενο ἢ νόθο).

149. Ματσουκα, *Δογματικὴ καὶ Συμβολικὴ Θεολογία Β'*, σ. 111. Ὅπως παρατηρεῖ ὁ Μ. Φαράντος, «τὰ ὑποστατικά ... ἰδιώματα τῆς τριαδικῆς θεότητος ἀγέννητον, γεννητόν καὶ ἐκπορευτόν δέν συνιστοῦν ἀντιθέσεις ὡς ὄντα, ὄχι διάφοροι οὐσίαι, ἀλλὰ διακρίσεις καὶ διαφοροποιήσεις μιᾶς καὶ τῆς αὐτῆς οὐσίας καὶ ἐν μιᾷ καὶ τῇ αὐτῇ οὐσίᾳ», Μ. Φαράντου, *Ἡ περὶ τοῦ Θεοῦ ὀρθόδοξος διδασκαλία*, Αθήναι 1985, σ. 317.
150. Κυρίλλου, *Περὶ τῆς παναγίας Τριάδος ἐν κεφαλαίοις κη'*, Γ', PG 77, 1125B.
151. Τοῦ ἰδίου, *Πρὸς τὸν εὐσεβέστατον βασιλέα Θεοδοσίον. Λόγος προσφωνητικός. Περὶ τῆς ὀρθῆς πίστεως τῆς εἰς τὸν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν*, ACO, τ. 1, I, 1, σ. 54³ (= PG 76, 1160C): «τό γάρ τοι θεῖον κατὰ φύσιν ἰδιαν οὐχ ὀρατόν». Συναφῶς βλ. τοῦ ἰδίου, *Εἰς Ἡσαΐαν*, V, Ε', PG 70, 1397CD.
152. Τοῦ ἰδίου, *Κατὰ ἀνθρωπομορφιῶν - Ἐπιστολὴ πρὸς Καλοσύριον*, A, Pusey, vol. III, σ. 549¹⁷⁻¹⁸ (= PG 76, 1077C): «ἔστι τοίνυν τὸ θεῖον ἀσώματον, ἄποσόν τε καὶ ἀμέγεθες καὶ οὐκ ἐν εἶδει περιγράπτω».
153. Τοῦ ἰδίου, *Κατὰ τῶν Νεστορίου Δυσφημιῶν*, II, Γ', ACO, τ. 1, I, 6, σ. 48⁹ (= PG 76, 97D).
154. Τοῦ ἰδίου, *Περὶ τῆς ἐν πνεύματι καὶ ἀληθείᾳ προσκυνήσεως καὶ λατρείας*, Θ', PG 68, 605D.
155. Πρβλ. Κυρίλλου, *Περὶ ἀγίας τε καὶ ὁμοουσίου Τριάδος*, Α', SC 231, 393⁴² (= PG 75, 673D).
156. Τοῦ ἰδίου, *Περὶ τῆς ἐν πνεύματι καὶ ἀληθείᾳ προσκυνήσεως καὶ λατρείας*, Θ', PG 68, 605D. Συναφῶς βλ. τοῦ ἰδίου, *Περὶ ἀγίας τε καὶ ὁμοουσίου Τριάδος*, Β', SC 231, 442³⁷⁻³⁸ (= PG 75, 756B).
157. Τοῦ ἰδίου, *Εἰς Ἡσαΐαν*, IV, Δ', PG 70, 1084A.

ή όποία εϋρίσκεται πέρα από κάθε σωματική φαντασία, θά μπορεί έν μέρος νά γίνει κατανοητή. Βεβαίως σπεύδει νά υπογραμμίσει ότι ή θεία φύση δέν ταυτίζεται μέ τίς ένεργείες τής Θεότητας: «Άλλά τó μέν ποιείν, ένεργείας έστι, φύσεως δέ τó γεννᾶν. Φύσις δέ καί ένεργεία ού ταυτόν»¹⁵⁸. Κατά συνέπεια, ό άνθρωπος βλέπει καί μετέχει τῶν ένεργημάτων, δηλαδή τῶν αποτελεσμάτων τῶν θείων ένεργειῶν.

Ή θεία φύση εἶναι άσώματη. Έπομένως δέν πρέπει νά θεωροϋμε τίποτα υλικό στόν Θεό, οϋτε όφθαλμούς ή ὄτια, οϋτε χεῖρες, πόδες ή πτερά. Όποιος άποπειράται νά σκεφετῆ μία τέτοια θεώρηση, τότε, σημειώνει μέ παρηρησία ό Κύριλλος, «παντελῶς γάρ εϋηθες τó βούλεσθαί τι τοιοϋτον έννοεῖ»¹⁵⁹. άπλῶς χρησιμοποιοϋνται τέτοιες άνθρωπομορφικές εικόνες από τή Γραφή, γιά νά κατανοήσουμε τά αναγκαῖα γιά τόν Θεό έμεῖς πού ύπάρχουμε σέ άπτά καί υλικά σώματα. Πρέπει νά έχουμε συνέχεια κατά νοϋν ότι ό Θεός εἶναι πνεϋμα, γνωρίζει τά πάντα, έποπτεύει καί έρευνᾶ τό καθετί, άφοϋ τίποτα δέν μπορεί νά διαφύγει από τήν προσοχή Του¹⁶⁰.

Οί ένεργείες, άν καί εἶναι πολλές καί ποικίλες¹⁶¹, δέν βλάπτουν τή «σεπτή και ἄρρητον»¹⁶² φύση τής τρισηλίου Τριάδος, διότι τó υπέρτατο όν δέν εἶναι ὅπως τά κτιστά όντα καί δέν μπορεί νά κατανοηθεῖ μέ σύγκριση τής υπέρτατης φύσεως μέ τήν κτιστή¹⁶³. Άλλωστε, ή κτιστή φύση εἶναι πεπερασμένη έχοντας άρχή καί τέλος¹⁶⁴, «πᾶν τó έν γενέσει καί παρενεχθέν έκ τοϋ μή

158. Τοϋ ίδιου, *Θησαυρός*, ΙΗ΄, PG 75, 312C. Έδῶ ό Κύριλλος ακολουθεῖ τούς Καππαδόκες Πατέρες, οί όποιοί διέκριναν τήν οϋσία καί τήν ένεργεία στόν Τριαδικό Θεό, μέ κύριο πρωταγωνιστή στή διατύπωση τής συγκεκριμένης διδασκαλίας τόν Μ. Βασίλειο: «Αἱ μέν ένεργείαι ποικίλαι, ή δέ οϋσία άπλή. Ήμεῖς δέ έκ μέν τῶν ένεργειῶν γνωρίζιν λέγομεν τόν Θεόν ήμῶν, τή δέ οϋσία αὐτῆ προσεγγίζειν οϋχ ύπισχοϋμεθα. Αἱ μέν γάρ ένεργείαι αὐτοϋ πρὸς ήμᾶς καταβαίνουσιν, ή δέ οϋσία αὐτοϋ μένει άπρόσιτος», Βασιλείου Καισαρείας, *Έπιστ. 234 - Πρὸς Αμφιλόχιον* 1, Y. Courtonne, *Saint Basile. Lettres*, éd. Les Belles Lettres, vol. III, Paris 1966, 234, 1¹⁵⁻²⁰ (= PG 32, PG 32, 869A).

159. Κυρίλλου, *Κατά άνθρωπομορφιτῶν - Έπιστολή πρὸς Καλοσύριον*, Α΄, Pusey, vol. III, σ. 550¹⁰⁻¹¹ (= PG 76, 1077C).

160. Αὐτόθι, Pusey, vol. III, σ. 550²⁰⁻²⁵ (= PG 76, 1077D).

161. Ό Κ. Λιάκουρας σημειώνει: «ή πολλαπλότης δέ αὐτῆ τῶν άκτίστων ένεργειῶν ύφίσταται καί κατανοεῖται έκ τοϋ έπιτελουμένου ύφ΄ έκάστης διαφόρου πρὸς τήν κτίσιν έργου καί έκ τής ύπαρχούσης πολλαπλότητος τῶν θείων χαρισμάτων», Λιάκουρα, *Ή περί τῶν άκτίστων θείων ένεργειῶν διδασκαλία*, σ. 36.

162. Κυρίλλου, *Περί τῆς έν πνεϋματι καί αληθεία προσκονήσεως καί λατρείας*, Β΄, PG 68, 252A.

163. Τοϋ ίδιου, *Θησαυρός*, ΣΤ΄, PG 75, 73D.

164. Τοϋ ίδιου, *Εἰς Ησαΐαν*, Ι, Δ΄, PG 70, 173B: «Καί μήν καί ό προφήτης Έρεμίας πρὸς αὐτόν πού φησιν: “Ότι σϋ καθήμενος τόν αἰώνα, καί ήμεῖς άπολλόμενοι τόν αἰώνα”. (Βαρ. 3,3) Αἰε γάρ καί έν παντί χρόνῳ φθαρτή τέ έστιν ή πεποιημένη φύσις, καί τῶν γενητῶν έν τούτοις τó μέτρον κάθηται δέ, ὡς έφην, ή πάντων τεχνῖτις καί δημιουργός σοφία, τοϋτ΄ έστιν, άκλόνητον έχει τήν έν ταυτότητι διαμονήν».

ὄντος εἰς τό εἶναι, πάντη καί πάντως ὑπόκειται τῇ φθορᾷ¹⁶⁵, ἀντίθετα «ἄναρχον γάρ τὸ θεῖον καί τελευτᾶν οὐκ εἰδός»¹⁶⁶ καί δέν ὑποβάλλεται σέ τοπικούς περιορισμούς¹⁶⁷. Ἐδῶ ὁ Κύριλλος συμπληρώνει ὅτι, παρ' ὄλο πού λέγεται πῶς ὁ Θεός κατοικεῖ στόν οὐρανό, δέν πρέπει νά θεωρηθεῖ κάτι σωματικό γι' Αὐτόν. Διότι ὁ Θεός δέν εὐρίσκεται σέ περιορισμένον τόπο καί μέρος, ἀφοῦ τό Θεῖο εἶναι «ἀπλοῦν», «ἀσώματον καί πάντα πληροῦν», ἀλλά «ἐπειδή δέ τοῖς ἄνω πνεύμασι ὡς ἁγίοις ἐπαναπαύεται, ταύτητοί φαμεν θρόνον τε καί οἶκον αὐτοῦ τὸν οὐρανόν»¹⁶⁸. Τό Θεῖο Ὄν, λοιπόν, ὑπέρκειται τοπικῶν καί ποσοτικῶν περιορισμῶν, «οὐ τόπῳ καί περιορισμοῖς, ποσότητί τε καί μέτροις ὑποκειμένου Θεοῦ»¹⁶⁹. Τό ἀπερίοριστο, ἄποσο καί ἀμέγεθες τῆς θείας φύσεως γίνεται φανερό στους ἀνθρώπους ἀπό τό Ἅγιο Πνεῦμα¹⁷⁰.

Ὁ ἱερός Κύριλλος παρατηρεῖ ὅτι τό θεῖο, ἐννοώντας καί τά τρία Πρόσωπα τῆς Θεότητος, εἶναι πανίσχυρο, παντοδύναμο καί ἔχει ἀπόλυτη πληρότητα¹⁷¹. Μέ τήν ἔκφραση «ὅσαπερ ἄν πρόπειν»¹⁷², ἐννοώντας δηλαδή τήν ἀπόλυτη πληρότητα σημειώνει ὁ πατριάρχης Ἀλεξανδρείας ὅτι τό θεῖο εἶναι τέλειο καί δέν ἐπιδέχεται καμμία βελτίωση, ἀλλαγὴ, τροπὴ ἢ μείωση τῆς οὐσίας Του, καταστάσεις οἱ ὁποῖες συμβαίνουν στήν κτιστὴ φύση. Ἐνεργεῖ, λοιπόν, ἀπό κοινοῦ ἢ Ἁγία Τριάδα. Αὐτά πού πράττει ἢ πού σκέπτεται νά πράξει ὁ Πατήρ, τά ἴδια ἐπιτελεῖ καί ὁ Υἱός κατὰ τὸν ἴδιο τρόπο, τό ἴδιο ἐπίσης συμβαίνει καί στό Πνεῦμα¹⁷³. Ἐπομένως, τά πάντα ἐνεργοποιοῦνται Τριαδικά ἀπό τὸν Πατέρα διὰ τοῦ Υἱοῦ ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι. Ἄλλωστε, καί τά τρία Πρόσωπα ζωοποιοῦν καί ζωογονοῦν τά πάντα¹⁷⁴. Χαρακτηριστικὸ παράδειγμα τοῦ ὁμοδύναμου τῶν θεῶν Προσώπων ἀποτελεῖ ἡ δημιουργία

165. Τοῦ ἰδίου, *Εἰς Βαρούχ*, PG 70, 1457B.

166. Τοῦ ἰδίου, *Εἰς Ἡσαΐαν*, I, Δ', PG 70, 173D. Συναφῶς βλ. τοῦ ἰδίου, *Θησαυρός*, ΛΔ', PG 75, 616C: «Οὐκ ἄρα γέγονεν ἡ πεποίθησις, μᾶλλον δέ ἦν ἐν ἀρχῇ ἡ θεία καὶ ἀκήρατος φύσις».

167. Τοῦ ἰδίου, *Β' Προσφωνητικὸς ταῖς εὐσεβεστάταις βασιλίσσαις*, PG 76, 1352A.

168. Τοῦ ἰδίου, *Εἰς Ἡσαΐαν*, V, Ε', PG 70, 1392C. Τοῦ ἰδίου, *Περὶ τῆς ἐν πνεύματι καὶ ἀληθείᾳ προσκυνήσεως καὶ λατρείας*, Ε', PG 68, 437A: «γάννυται δὲ οὐχὶ ταῖς ἐκ λίθων οἰκοδομίαις ὁ Θεός, ἐδίδασκε λέγων· "Ὁ οὐρανός μοι θρόνος, ἡ δὲ γῆ ὑποπόδιον τῶν ποδῶν μου. Ποῖον οἶκον οἰκοδομήσατέ μοι; ἢ τίς τόπος τῆς καταπαύσεώς μου;" (Ἠσ. 64,1) λέγει Κύριος. Ἐμπλήρησι γὰρ τὰ πάντα Θεός, καὶ ἐπαναπαύεται μὲν οὐρανῷ, διήκει δὲ καὶ ἐπὶ τῆς γῆς· οὐ γὰρ ἐν ποσῷ τὸ θεῖον, ἀλλ' ὥσπερ ἐστὶν ἀνωτάτω φαντασίας σωματικῆς, οὕτω καὶ τόπου καὶ τοῦ πεποσῶσθαι δοκεῖν».

169. Τοῦ ἰδίου, *Περὶ ἀγίας τε καὶ ὁμοουσίου Τριάδος*, Ζ', SC 246, 648³⁵⁻⁴¹ (= PG 75, 1105B).

170. Αὐτόθι.

171. Κυρίλλου, *Κατὰ Ἰουλιανῶ*, Ζ', PG 76, 860CD.

172. Αὐτόθι.

173. Τοῦ ἰδίου, *Κατὰ τῶν Νεστορίων Δυσφημιῶν*, IV, Β', ACO, τ. 1, I, 6, σ. 80³⁰⁻³² (= PG 76, 180D).

174. Τοῦ ἰδίου, *Περὶ τῆς ἀγίας τε καὶ ὁμοουσίου Τριάδος*, Ζ', SC 246, 655²⁴⁻³³ (= PG 75, 1116D, 1117A).

τοῦ κόσμου καὶ τοῦ ἀνθρώπου, ἀφοῦ «πάντα παρὰ Πατρός δι' Υἱοῦ ἐν Πνεύματι»¹⁷⁵ ἔγιναν.

Ὁ Κύριλλος ὑπογραμμίζει ὅτι ὁ Υἱός «ἦν γὰρ καὶ ἐστὶν ἰσοσθενής αὐτῷ, καὶ δι' αὐτῶν τῶν πραγμάτων πεπληροφόρηκε τοὺς ἐπὶ τῆς γῆς, ὅτι κατὰ πᾶν ὀτιοῦν ἰσομέτρως ἔχει τῷ γεγεννηκότι (= Πατρί)»¹⁷⁶. Παρατηρεῖ, λοιπόν, ὅτι τὰ πρόσωπα πού ἔχουν τὴν ἴδια οὐσία, ἔχουν τὰ ἴδια φυσικά ιδιώματα¹⁷⁷. Ἔτσι, τὰ Πρόσωπα τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ πού ἔχουν τὴν ἴδια φύση εἶναι ὁμοδύναμα.

Ὁ Θεός εἶναι πανίσχυρος¹⁷⁸. Μπορεῖ νά φέρει εἰς πέρας ἀκόμη καὶ τὰ πιό ἀδύνατα γιὰ τὴν ἀνθρώπινη διάνοια. Δημιούργησε «καλὰ λίαν»¹⁷⁹ τὴν κτίση ἀπὸ τό μηδέν καὶ ἀποτελεῖ ἀπόδειξη «ὑπεροχῆς πανσθενοῦς» ἡ δημιουργία τοῦ οὐρανοῦ καὶ τό στερέωμα τῆς γῆς, ἡ ὁποία δέν ὑφίστατο κᾶν¹⁸⁰. Ἔφερε, λοιπόν, ὁ Θεός τό σύμπαν ἀπὸ τὴν ἀνυπαρξία στήν ὑπαρξη καὶ τό κατεσκεύασε, γιὰ τό ὅποιο μᾶς διαβεβαιώνει καὶ ὁ Μωυσῆς μέσα ἀπὸ τὴν περιγραφή τῆς δημιουργίας τοῦ κόσμου στό βιβλίο τῆς Γενέσεως¹⁸¹. Μέσα ἀπὸ τὴ δημιουργία τοῦ κόσμου ὁ Θεός ἀποκαλύπτει ὅτι εἶναι ζωή, φῶς, δύναμη καὶ τέλος ὅτι εἶναι ἄφθαρτος σέ σχέση μέ τὴν κτίση, ὁρατὴ καὶ ἀόρατη¹⁸².

Ἡ παντοδυναμία τοῦ Θεοῦ φαίνεται ἀκόμη καὶ στό περιστατικό τοῦ Ἐζεκία. Ὁ τελευταῖος, ὅταν ἐπρόκειτο νά ἐπανέλθει στή ζωή, ὁ Θεός τό κατέστησε φανερό μέ τὴν ἐπιστροφή τῆς σκιᾶς τοῦ ἡλίου καὶ τὴν ἐπιμήκυνση τῆς ἡμέρας σέ ἀσυνήθιστον χρόνο διάρκειας, δείχνοντας ἔτσι ὅτι «δυσήνυτον δὲ παντελῶς οὐδέν τῷ τῶν ὄλων Δεσπότη, ἀλλ' ὅπερ ἂν ἔλοιτο, κατορθοῖ κατευνάσας μόνον»¹⁸³. Δίκαια, λοιπόν ὁ Ἐζεκίας χαρακτηρίζει τὸν Θεό «Κύριο Σαβαώθ», δηλαδή Κύριο τῶν δυνάμεων καὶ ὅλης τῆς δημιουργίας τῆς οὐράνιας καὶ τῆς ἐπίγειας¹⁸⁴. Ἀπὸ τό περιστατικό τοῦ Ἐζεκία

175. Αὐτόθι, ΣΤ΄, SC 246, 596³⁶ (= PG 75, 1017B).

176. Τοῦ ἰδίου, *Εἰς Ἡσαΐαν*, III, Ε΄, PG 70, 829A.

177. Τοῦ ἰδίου, *Θησαυρός*, Η΄, PG 75, 105B.

178. Τοῦ ἰδίου, *Εἰς Ἡσαΐαν*, II, Α΄, PG 70, 305C.

179. Τοῦ ἰδίου, *Κατὰ Ἰουλιανοῦ*, Δ΄, PG 76, 705A. Πρβλ. Γέν. 1, 31.

180. Κυρίλλου, *Εἰς Ἡσαΐαν*, IV, Γ΄, PG 70, 977C.

181. Γέν. 1, 1-12 κ.έ.

182. Τοῦ ἰδίου, *Περὶ τῆς ἐν πνεύματι καὶ ἀληθείᾳ προσκυνήσεως καὶ λατρείας*, Θ΄, PG 68, 608A.

183. Τοῦ ἰδίου, *Εἰς Ἡσαΐαν*, III, Δ΄, PG 70, 788A.

184. Αὐτόθι, PG 70, 769D. Πρβλ. Αὐτόθι, PG 70, 764AB: «Ὁ δὲ γε τῆς Ἰουδαίας Θεός, μᾶλλον δὲ ὁ τοῦ κόσμου παντός, ἔστι Θεός ζῶν καὶ ἀληθινός, οὐ πρόσφατος πεποιημένος, ποιητὴς δὲ μᾶλλον καὶ αὐτῶν αἰώνων, καὶ δημιουργὸς τῶν ὄλων, καὶ τῶν δυνάμεων Κύριος». Συναφῶς βλ. Αὐτόθι, I, ΣΤ΄, PG 70, 268B.

ἐξάγεται τό συμπέρασμα ὅτι ὁ Θεός εἶναι «ζωή καί ζωοποιός, καί ὑπεράνω ὄλων ἀνώτερος»¹⁸⁵, ἀκόμη καί τοῦ θανάτου. Ἐπιπλέον, ὡς παντοδύναμος δέν εἶναι μόνον ὁ ἀρχηγός τῆς ζωῆς, ἀλλά μπορεῖ νά ἀπελευθερώσει ἀκόμη καί ἀπό τά δεσμά τοῦ διαβόλου οἰονδήποτε νοῦ πού ἠχμαλωτίσθη ἀπό τόν σατανᾶ, καί νά τόν ἐπαναφέρει στήν ἀρχική ἀξιόπρεπη κατάστασή του¹⁸⁶.

Ἡ θεία φύση εἶναι «εὐκλεής» καί «περικαλέστατη»¹⁸⁷, ἐνῶ τά κτιστά ὄντα, οὐράνια καί ἐπίγεια, ἀποκτοῦν τά χαρακτηριστικά αὐτά κατά τή μέθεξή τους μέ τίς θεῖες ἐνέργειες. Μοιάζει ἡ θεία φύση μέ τό πῦρ, τό ὁποῖο εἶναι αὐτόφωτο, καί ἀντανακλᾷ τό φῶς καί τή λαμπρότητά του σέ ἄλλα ἐτερόφωτα σώματα, τά ὁποῖα ἔρχονται σέ ἐπαφή μαζί του¹⁸⁸. Ἡ θεία φύση ὄχι μόνον φωτίζει τά πάντα, ἀλλά ἐπιπλέον τά οὐσιώνει, τά ζωογονεῖ καί τά καταξιώνει¹⁸⁹.

Ὁ Θεός γνωρίζει τά πάντα, ὅσα ἔγιναν, γίνονται καί ὅσα πρόκειται νά συμβοῦν, ἀφοῦ γιά τόν Θεό δέν ὑπάρχει παρόν, παρελθόν καί μέλλον ἀλλά ὅλα εἶναι ἓνα συνεχές παρόν γιά τή θεία φύση: «Ὅτι μὲν γάρ συμβήσεται μεταξὺ τῶ ζώῳ τὸ παθεῖν τὴν φθορὰν, οὐκ ἠγνόηκεν ὁ Δημιουργός, ἀλλ' ἠπίστατο, μετὰ τούτου καί τῶν ἀτόπων τὴν λύσιν, καί τῆς φθορᾶς τὴν ἀναίρεσιν, καί εἰς τὸ ἄμεινον ἀνακομιδὴν, καί τῶν ἐν ἀρχαῖς ἀγαθῶν τὴν ἀνάληψιν. Ἦδει γάρ ὅτι πέμψει κατὰ καιροῦς τὸν ἴδιον Υἱὸν ἐν ἀνθρωπεῖα μορφῇ τεθνηζόμενον ὑπὲρ ἡμῶν, καί τοῦ θανάτου καταλύσοντα κράτος, ἵνα καί νεκρῶν καί ζώντων κυριεύσῃ»¹⁹⁰. Καί ἐνῶ γνωρίζει τά πάντα «πρὶν γενέσεως αὐτῶν»¹⁹¹, ἀφήνει τόν ἄνθρωπο νά ἀποφασίζει ἐλεύθερα καί νά ἔχει τή δυνατότητα νά ἐνεργεῖ ὅπως θέλει, ἀκόμη καί νά ὑποπέσει σέ σφάλμα ἢ νά διαπράξει ἁμαρτίας.

Χαρακτηριστικὴ ιδιότητα τῆς θείας οὐσίας εἶναι καί ἡ φιλευσπλαχνία¹⁹². Ὡς φιλέσπλαχνος καί φιλόανθρωπος, «πλούσιος ἐν ἐλέει καί οἰκτιρμοῖς»¹⁹³, ἐπιεικής, ἀγαθός¹⁹⁴ καί πολυέλεος, ἀναζητεῖ συνεχῶς ἀφορμές νά ὀδηγεῖ

185. Τοῦ ἰδίου, *Κατὰ τῶν Νεστορίων Δουσημιῶν*, II, Γ', ACO, τ. 1, I, 6, σ. 48⁹⁻¹⁰ (= PG 76, 97D).

186. Τοῦ ἰδίου, *Περὶ τῆς ἐν πνεύματι καὶ ἀληθείᾳ προσκονήσεως καὶ λατρείας*, Α', PG 68, 153C.

187. Αὐτόθι, Θ', PG 68, 608AB.

188. Αὐτόθι, PG 68, 608B.

189. Τοῦ ἰδίου, *Περὶ τῆς ἀγίας τε καὶ ὁμοουσίου Τριάδος*, Ζ', SC 246, 655²⁴⁻³³ (= PG 75, 1116D, 1117A).

190. Τοῦ ἰδίου, *Γλαφυρά εἰς τὴν Γένεσιν*, PG 69, 25A.

191. Τοῦ ἰδίου, *Κατὰ Ἰουλιανοῦ*, Γ', PG 76, 629B.

192. Τοῦ ἰδίου, *Εἰς Ἡσαΐαν*, III, Δ', PG 70, 785D. Αὐτόθι, V, Β', PG 70, 1208C.

193. Τοῦ ἰδίου, *Γλαφυρά εἰς τὸ Λευϊτικόν*, PG 69, 553B. Πρβλ. Ἐφεσ. 1, 4-5.

194. Κυρίλλου, *Γλαφυρά εἰς τὸ Λευϊτικόν*, PG 69, 557B. Πρβλ. Ἰωήλ 2,13.

τόν άμαρτωλό στή σωτηρία, καί προσπαθεῖ πού δίδει πολλές εὐκαιρίες, ὥστε νά ἐπιτευχθεῖ ἡ δικαίωση τοῦ ἀπολωλότος προβάτου του καί, κατά συνέπεια, ἡ σωτηρία του. Διότι, ὅπως τονίζει καί ὁ προφήτης Ἰεζεκιήλ, ὁ Θεός «οὐ γάρ βούλεται τὸν θάνατον τοῦ ἀμαρτωλοῦ μᾶλλον, ὡς τὸ ἀποτρέψαι αὐτὸν ἀπὸ τῆς ὁδοῦ τῆς πονηρᾶς καὶ ζῆν αὐτόν»¹⁹⁵. Οἱ λόγοι αὐτοῖ τοῦ προφήτη βρίσκουν ἐφαρμογὴ σέ πολλά παραδείγματα, πού μπορεῖ νά ἀντλήσει κάποιος τόσο ἀπὸ τὴν Π. καί τὴν ΚΔ, ὅσο ἀπὸ τὴ ζωὴ τῶν πατέρων ἀλλὰ ἀκόμη καί ἀπὸ τὴ σημερινὴ ἐποχὴ. Κυρίως, ὅμως, ἡ εὐσπλαχνία τοῦ Θεοῦ φαίνεται στὸ ἔλεος πού ἔδειξε ὁ Ἰδιος στοὺς Ἰσραηλίτες, οἱ ὅποιοι ἔπесαν σέ τόσα μεγάλα παραπτώματα, μέ μεγαλύτερο τὴ σταύρωση τοῦ Θεανθρώπου, μέ τὸ νά τοὺς δώσει τὴν εὐκαιρία νά ἐπιτύχουν τὴν ἄφεση τῶν ἀναρίθμητων ἐγκλημάτων τους¹⁹⁶. Ἡ φιλευσπλαχνία τοῦ Θεοῦ εἶναι ὁ κύριος παράγων γιὰ τὸ σχέδιο τῆς σωτηρίας τοῦ ἀνθρώπου, τὸ ὅποιο κατηρτίσθη ἀπὸ τὸν Θεὸ μέχρι τὴν τελευταία καί τὴν παραμικρὴ λεπτομέρεια.

Ἡ προσέγγιση τοῦ ἀνθρώπου ἀπὸ τὸν Θεό¹⁹⁷ δημιουργεῖ στὸν πρῶτο ὑψηλὸ συναίσθημα χαρᾶς καί εὐεξίας, διότι ἡ φύση τοῦ Θεοῦ τῶν ὄλων¹⁹⁸ εὐρίσκεται «ἐν ἀκαταλήκτοις θυμηδίαις», σέ τέλεια καί ἀκατάπαυστη χαρὰ¹⁹⁹. Τὸ λογικὸ ὄν, νιώθει τὴ μικρότητά του σέ σχέση μέ τὸν Θεό, «τὸν ἕνα καί φύσει ἀληθῶς Θεόν»²⁰⁰. Ἡ ἀπόλυτη ὑπεροχὴ τοῦ Θεοῦ ἔναντι τοῦ κόσμου καθιστᾷ τὴ γνώση τῶν ἐνεργειῶν Του ἀδύνατη χωρὶς τὴν ἀποκαλυπτικὴ ἐνέργεια τοῦ ἴδιου ὡς Τριαδικοῦ, ὡς Τρισυπόστατου Ἡλίου.

Ὁ ἄνθρωπος μπορεῖ, παρατηρώντας τὴν κίνηση τῶν οὐρανίων σωμάτων καί μελετώντας τὰ φυσικὰ φαινόμενα, νά διαπιστώσει ὅτι ὅλα εἶναι κατασκευασμένα ἀπὸ μία ἀνώτερη δύναμη, τὸν Θεό, καί ὑπακούουν στοὺς νόμους πού Ἐκεῖνος ἔχει θεσπίσει. Τὸ συμπέρασμα, στὸ ὅποιο κάποιος ὀδηγεῖτο ὕστερα ἀπὸ τὴν παρατήρηση αὐτὴ, δικαιώνει τοὺς λόγους τοῦ ψαλμωδοῦ: «Οἱ οὐρανοὶ διηγοῦνται δόξαν Θεοῦ, ποίησιν δέ χειρῶν αὐτοῦ

195. Κυρίλλου, *Εἰς Ἡσαΐαν*, IV, Α΄, PG 70, 912D, 913A. Αὐτόθι, V, Β΄, PG 70, 1205D. Πρβλ. Ἰεζ. 18, 23 καί 13,22.

196. Κυρίλλου, *Εἰς Ἡσαΐαν*, III, Β΄, PG 70, 645B.

197. Πρβλ. τοῦ ἴδιου, *Περὶ τῆς ἐν πνεύματι καὶ ἀληθείᾳ προσκνήσεως καὶ λατρείας*, Θ΄, PG 68, 609B: «Θεὸς ἐγγίζων ἐγὼ εἰμι καὶ οὐχὶ Θεὸς πόρρωθεν». Πρβλ. Ἰερ. 23,23.

198. Κυρίλλου, *Εἰς Ἡσαΐαν*, I, Ε΄, PG 70, 208A.

199. Τοῦ ἴδιου, *Α΄ Προσφωνητικὸς ταῖς εὐσεβεστάταις βασιλίσσαις*, ACO, τ. 1, I, 5, σ. 108²⁴⁻²⁵ (= PG 76, 1312B).

200. Τοῦ ἴδιου, *Εἰς Ἡσαΐαν*, II, Α΄, PG 70, 336B. Συναφῶς πρβλ. τοῦ ἴδιου, *Κατὰ Ἰουλιανοῦ*, Ζ΄, PG 76, 849B.

αναγγέλλει τὸ στερέωμα»²⁰¹. Κατὰ συνέπεια, γίνεται κατανοητό ὅτι ὁ κόσμος δέν εἶναι αἰδιος, σέ ἀντίθεση μέ τόν Θεό, ὁ ὁποῖος εἶναι ὑπεράνω τοῦ χρόνου, εἶναι «τέλειος» καί «ἀπροσδεής»²⁰².

Ἡ κτίση δέν ἐδημιουργήθη ἀπό τήν οὐσία τοῦ Θεοῦ ἀλλά εἶναι καρπός τῆς ἐνέργειας, τῆς βουλήσεως καί τῆς ἀγάπης Του καί μαρτυρεῖ «τὸ ὑπερτενές»²⁰³ τῆς δόξας Του ὡς Τριαδικοῦ Θεοῦ. Ὁ κόσμος ἐδημιουργήθη ἀπό τήν ἐλεύθερη δημιουργική ἐνέργεια τοῦ Θεοῦ, «ἐκ δὲ τῆς ἐλευθέρας καί πάντων ἀρχούσης οὐσίας»²⁰⁴. Ὁ Θεός ἦταν ἐλεύθερος νά δημιουργήσῃ ἢ νά μὴν δημιουργήσῃ τόν κόσμο, ἐπιλογή ἡ ὁποία ἐβασίζετο ἀποκλειστικά στή βούλησή Του. Ἡ κατασκευή τοῦ κόσμου εἶναι καρπός τῆς ἀπεριόριστης ἐλευθερίας καί τῆς ἀγάπης τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ. Ὅ,τι δὲ ἀποφάσισε νά δημιουργήσῃ, τό ἐτέλεσε «καλόν λίαν», διότι ὀλόκληρη ἡ δημιουργία ἔδειχνε «τὴν ἄμετρον τῆς θείας φύσεως ἀγαθότητα»²⁰⁵. Ἄσκει ἐξουσία σέ ὅλα τὰ κτίσματα, «καί δόξαν ἀνήπτει τὴν αὐτῇ τε καί μόνη πρεπωδεστάτην»²⁰⁶, καί γνωρίζει ὁ Τριαδικός Θεός, ὁ Δημιουργός τῶν ὄλων, τίς καρδιές, τὰ συναισθήματα καί τό βαθύτερο περιεχόμενο τῶν σκέψεων τῶν κτισμάτων²⁰⁷. Ἔτσι ἐπιλέγει σέ ποῖον καί ποῦ θά ἀποκαλυφθεῖ καί μέ ποῖον τρόπο, ἐνὸς σώζει εὐκόλα, ὅποιον πιστεύει σέ Αὐτόν²⁰⁸.

Ἡ θεία φύση «ἀπειραστός ἐστὶ κακῶν»²⁰⁹ καί ὁ ἴδιος ὁ Θεός δέν πειράζει κανέναν ἄνθρωπο. Τούς πειρασμούς τούς βάζει ὁ βροτοφάγος δαίμονας, γιά νά ἀποτρέψῃ τούς ἀνθρώπους νά ἐπετύχουν νά ἐνωθοῦν μέ τόν Θεό, κερδίζοντας τὴ Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν, δηλαδή τὴ σωτηρία τους. Τό Θεῖο ταυτίζεται μέ τὴν ἔννοια τοῦ ἀγαθοῦ, διότι ὁ μόνος πραγματικά ἀγαθός εἶναι ὁ Θεός, χωρίς ἡ ιδιότητα αὐτὴ νά ἐπιδέχεται κάποια μετάπτωση, σέ ἀντίθεση μέ τὰ κτίσματα, τὰ ὁποία «ἐν ἀλλοιώσει καὶ τροπαῖς καὶ ἀγχίθυρον

201. Πρβλ. τοῦ ἰδίου, *Κατὰ Ἰουλιανοῦ*, Γ', PG 76, 625C. Πρβλ. Ψαλμ. 18, 1. Συναφῶς βλ. Κυρίλλου, *Εἰς Ἡσαΐαν*, I, Δ', PG 70, 201A: «... ὅτι Θεός ὑπάρχων τῶν ὄλων καὶ Κύριος, ἐπ' ἐξουσίας ἐργάζεται τὸ δοκοῦν, κἂν εἴτε τι τῶν ἐν οὐρανῷ βλέπειν βούλοιο, κἂν εἴτε τι τῶν ἐπὶ τῆς γῆς».

202. Τοῦ ἰδίου, *Θησαυρός*, Δ', PG 75, 45D.

203. Τοῦ ἰδίου, *Εἰς Ἡσαΐαν*, IV, Γ', PG 70, 993CD.

204. Τοῦ ἰδίου, *Εἰς Ἰωάννην*, I, Α', Pusey, vol. I, σ. 21²³⁻²⁵ (= PG 73, 29C).

205. Αὐτόθι, IV, Α', σ. 486²⁴⁻²⁵ (= PG 73, 533B). Πρβλ. τοῦ ἰδίου, *Θησαυρός*, Γ', PG 75, 121CD.

206. Αὐτόθι.

207. Τοῦ ἰδίου, *Εἰς Ἡσαΐαν*, III, Β', PG 70, 633D. Πρβλ. Ψαλμ. 7, 10.

208. Κυρίλλου, *Εἰς τούς Ψαλμούς*, PG 69, 880D καὶ 881A.

209. Τοῦ ἰδίου, *Περὶ τῆς ἐν πνεύματι καὶ ἀληθείᾳ προσκνήσεως καὶ λατρείας*, Α', PG 68, 148D. Πρβλ. Ἰω. 1,14.

ἔχοντα τὴν παραφοράν»²¹⁰. Ὁ Θεός ἀγαπᾷ τὴν ἀρετὴ καὶ ὡς φιλάρετος²¹¹ πού εἶναι ἀνταμείβει πλουσιοπάροχα ὄσους ἀγωνίζονται γιὰ νά τὴν καταστήσουν κτῆμα τους.

Ἡ θεία φύση εἶναι ἀναμάρτητη, διότι εἶναι καὶ νοεῖται πέρα ἀπὸ τὰ ἁμαρτήματα²¹². Ἄλλωστε, εἶναι φύσει ἅγια²¹³. Ἐπειδὴ λοιπὸν ἡ θεία φύση εἶναι ἀναμάρτητη, ἀγαπᾷ ὄσους ἀγωνίζονται κατὰ τῆς ἁμαρτίας καὶ στεφανώνει μέ χαρίσματα τοὺς ἀνθρώπους πού φτάνουν ἢ ἀποπειρῶνται να φθάσουν στὴν ἀγιότητα, τὰ ὁποῖα πέμπονται «ὡς Πατρός δι' Υἱοῦ ἐν ἀγίῳ Πνεύματι, ἐκ τῆς μιᾶς θεότητος»²¹⁴. Δίδει, ὡς ἐκ τῶν ἀνωτέρων, τὴ συγκατάθεσὴ Του γιὰ τὴν πραγματοποίησιν τῶν αἰτημάτων ἐκείνων, τὰ ὁποῖα ἀκολουθοῦν ἐξαιρετο τρόπο ζωῆς κατὰ Θεόν, ὅταν αὐτοὶ προσεύχονται δακρυσμένοι καὶ μέ πόνον καρδιάς: «Ἐπιγάννυται δὲ τοῖς ἐννόμως βεβιωκόσιν ὁ τῶν ὄλων Θεός, καὶ τοῖς τὸν ἐξαιρετον διασώζουσι βίον κατανεύει ραδίως, ὅταν ἴδῃ δεδακρυσμένους, καὶ πόνον τῆ προσευχῆ συμπλέκοντας»²¹⁵. Ἐπιπλέον, ἡ θεία φύση εἶναι ἀνεπίδεκτη φόβου καὶ λύπης καὶ μακρὰν ἀπὸ κάθε κατηγορία γιὰ δειλία²¹⁶.

Συνοπτικὰ διεπιστώσαμε ὅτι ὁ Κύριλλος ἀρχικὰ σημειώνει τὴν ἀδυναμία τοῦ ἀνθρώπου νά ἀναφερθεῖ μέ ἀπόλυτη ἀκρίβεια στὴ θεία φύση. Κάθε σκέψη καὶ λόγος τοῦ ἀνθρώπου γιὰ τὸν Θεὸ ὑστερεῖ κατὰ πολὺ σὲ σύγκρισή μέ ἐκεῖνα πού ἀποκαλύπτει ὁ Θεός. Ἐξἄλλου, εἶναι κοινὰ ἀποδεκτὸ στοὺς Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας ὅτι τὸ ἀνθρώπινο λεξιλόγιο εἶναι τὸ μοναδικὸ μέσο, ἂν καὶ πεπερασμένο, γιὰ τὴν ἀναφορά μας στὸν Θεό. Στὸ ἔργο τοῦ πατριάρχῃ Ἀλεξανδρείας γίνεται διάκριση τῶν φυσικῶν ἀπὸ τὰ ὑποστατικὰ ιδιώματα. Τὰ πρῶτα εἶναι κοινὰ καὶ στά τρία Πρόσωπα τῆς Τριάδος. Ἀντίθετα, τὰ ὑποστατικὰ εἶναι μοναδικὰ γιὰ κάθε θεῖο Πρόσωπο. Μέ τὰ «ιδιώματα» ὀρίζονται τὰ περὶ τῆς φύσεως τοῦ Θεοῦ καὶ ὄχι τὸ εἶναι τῆς θείας φύσεως. Ὁ ἀνθρώπος ἀποκτᾷ γνῶση τοῦ Θεοῦ μετέχοντας στίς ἄκτιστες

210. Κυρίλλου, *Πρὸς τὸν εὐσεβέστατον βασιλέα Θεοδοσίον. Λόγος προσφωνητικός. Περὶ τῆς ὀρθῆς πίστεως τῆς εἰς τὸν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν*, ACO, τ. 1, I, 1, σ. 48²⁶⁻²⁷ (= PG 76, 1148C).

211. Τοῦ ἰδίου, *Εἰς τοὺς Ψάλμους*, ΞΓ', PG 69, 1125D.

212. Τοῦ ἰδίου, *Εἰς Ἡσαΐαν*, IV, Ε', PG 70, 1096B.

213. Τοῦ ἰδίου, *Εἰς Ἰωάννην*, XI, Ι', Pusey, vol. II, σ. 724²⁰⁻²¹ (= PG 74, 548BC). Πρβλ. τοῦ ἰδίου, *Περὶ τῆς ἐν πνεύματι καὶ ἀληθείᾳ προσκυνήσεως καὶ λατρείας*, Δ', PG 68, 320C: «Θεῶ γὰρ οἰκεῖον ὀλοκλήρως τό ἅγιον».

214. Τοῦ ἰδίου, *Θησαυρός*, IB', PG 75, 192B.

215. Τοῦ ἰδίου, *Εἰς Ἡσαΐαν*, III, Δ', PG 70, 785B.

216. Τοῦ ἰδίου, *Β' Προσφωνητικὸς ταῖς εὐσεβεστάταις βασιλίσσαις*, ACO, τ. 1, I, 5, σ. 58²³⁻²⁴ (= PG 76, 1413A).

ιδιότητες - ενέργειες τῆς τριαδικῆς Θεότητος. Μόνο μέσα ἀπό αὐτές τίς προϋποθέσεις δύναται ὁ ἄνθρωπος νά ἀποκτήσει γνώση γιά τόν Θεό, «τὰ γάρ τοι πίστει τετιμημένον βασάνου πάντως ἐλεύθερον»²¹⁷.

Ἐπίσης, ὁ ἐπικεφαλῆς τοῦ πατριαρχείου τῆς Ἀλεξάνδρειας τονίζει ὅτι ἡ θεία φύση εἶναι ἀσώματη. Κατά συνέπεια, οἱ ἀνθρωπομορφικές ἐκφράσεις πού ὑπάρχουν σέ διάφορα βιβλικά χωρία, σκοπό ἔχουν νά δώσουν στόν ἄνθρωπο τήν ἰκανότητα νά ἀντιληφθεῖ τά τοῦ Θεοῦ. Βεβαίως αὐτό ἐπιτυγχάνεται μόνο μέ τήν ἐπίνευση τοῦ Ἁγίου Πνεύματος στήν ἀνθρώπινη διάνοια. Ἐξαίρεται ἡ παντοδυναμία τοῦ Θεοῦ καί σημειώνεται ὅτι ὁ Τριαδικός Θεός εἶναι δημιουργός βουλήσει καί θελήσει ὄλου τοῦ σύμπαντος κόσμου, ὀρατοῦ καί πνευματικοῦ. Ὁ Κύριλλος ἐρειδόμενος στό περιστατικό τοῦ Ἐζεκία διατυπώνει λόγον γιά τήν παντοδυναμία τοῦ Θεοῦ.

Στή συνέχεια, ὁ Κύριλλος ὑποστηρίζει ὅτι ἡ θεία φύση εἶναι αὐτόφωτη, ἐνῶ ἀντίθετα ἡ κτιστή φύση εἶναι ἐτερόφωτη, ἀφοῦ λαμβάνει φῶς ἀπό τό Δημιουργό της. Ὁ Θεός, ὅμως, δέν εἶναι μόνο παντοδύναμος ἀλλά καί παντογνώστης. Γνωρίζει τά πάντα, ἀφοῦ γιά τόν Θεό ὄλος ὁ χρόνος εἶναι ἓνα ἐνιαῖο παρόν. Ἡ παντογνωσία τῆς θείας φύσεως δέν ἀποτελεῖ ἀνασταλτικόν παράγοντα γιά τήν ἔμπρακτη ἐφαρμογή τῶν ἐλεύθερων ἐπιλογῶν τοῦ ἀνθρώπου. Ὁ τελευταῖος ἔχει ἐλευθερία σκέψεως καί κινήσεων καί εἶναι ὁ μόνος ὑπεύθυνος γιά τό τίμημα τῶν ἐπιλογῶν του. Παράλληλα, δηλώνεται ὅτι ὁ Θεός εἶναι ἀπείραστος κακῶν. Ἐπιτρέπει στόν σατανᾶ νά εἰσάγει σέ πειρασμούς τόν ἄνθρωπο, χωρίς ὅμως τήν ὑπέρβαση τῶν ὀρίων τῆς ἀντοχῆς τοῦ τελευταίου. Καί ἐδῶ ἐγγράφεται τό ἀποφασιστικό σημεῖο μέσα ἀπό τόν ἀγῶνα του γιά τήν καταπολέμηση τῶν πειρασμῶν ὁ ἄνθρωπος ἔχει τή δυνατότητα νά κερδίσει τό στέφανο τῆς ἀγιότητος.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Οἱ δύο Πατέρες ἀναφέρονται, ἄμεσα ἢ ἔμμεσα, στή διάκριση ἀμέθεκτης θείας οὐσίας καί μεθεκτῶν θείων ἐνεργειῶν - ἰδιοτήτων. Οἱ τελευταῖες ἀποτελοῦν τό μονοπάτι γιά νά γνωρίσουμε τόν Θεό. Ἡ γνώση αὐτή τῆς διακρίσεως ἀποτελεῖ τόν ἀκρογωνιαῖο λίθο τοῦ οἰκοδομήματος τῆς ὀρθόδοξης δογματικῆς. Ὁ Θεός παρέχει τίς ἐνεργειές Του στούς ἀνθρώπους, χωρίς ὅμως νά μετατίθεται σέ αὐτούς ἡ οὐσία Του, ἀφοῦ ἡ θεία φύση «ἀκράδαντος»

217. Τοῦ ἰδίου, *Περί τῆς ἀγίας τε καί ὁμοουσίου Τριάδος*, Β', SC 231, 443²⁷⁻²⁸ (= PG 75, 757A).

υπάρχει²¹⁸. Ἔτσι, γνωρίζουμε τὴν ὑπαρξὴ τοῦ Θεοῦ ὄχι ἐκ τῆς οὐσίας Του, ἀλλὰ ἐξ ὅλων ὅσων εἶναι γύρω ἀπὸ αὐτὴν, δηλαδὴ τῶν διαφόρων ιδιοτήτων - ἐνεργειῶν τῆς Ἁγίας Τριάδος²¹⁹.

Μέσα στὸ ἔργο καὶ τῶν δύο Πατέρων σημειώνεται ὅτι ἡ Θεία Φύση μέσα ἀπὸ τίς ιδιότητές της παρουσιάζεται ὡς ὁ Δημιουργὸς τῶν ὄντων, ἡ ζωοποιὸς δύναμις τοῦ σύμπαντος, τὸ Φῶς πού φωτίζει ὅσους ζοῦν ἐν Χριστῷ, ἡ ἀπόλυτη Ἀγάπη καὶ Ἀρετὴ καὶ τὸ ἀπόλυτο Ἀγαθόν. Ἐπισημαίνεται ἡ ἀμέτρητη ὑπεροχὴ τοῦ Δημιουργοῦ ἔναντι τῆς δημιουργίας Αὐτοῦ, ἐνῶ τὸ ἀπύθμενο βάθος τῆς μεταξύ αὐτῶν ὄντολογικῆς διαφορᾶς ὀφείλεται στὸ ἀνόμοιο καὶ στὸ ἀσύγκριτο τῆς οὐσίας τῆς Ἁγίας Τριάδος πρὸς τὴν οὐσία τῶν κτιστῶν ὄντων καὶ πραγμάτων²²⁰.

Οἱ πολλές ιδιότητες τῆς θείας φύσεως δὲν τεμαχίζουν ἢ κατακερματίζουν τὴν ἐνότητα τῆς θείας οὐσίας, ἡ ὁποία εἶναι ἀπλή καὶ ἀσύνθετη. Ἐν κατακλείδι ὁ Θεὸς τυγχάνει νὰ εἶναι προσιτὸς ὡς πρὸς τίς ἐνέργειές Του, ἀπρόσιτος ὡς πρὸς τὴν οὐσία Του, καταληπτὸς καὶ συγχρόνως ἀκατάληπτος, βιωτὸς καὶ ἀπὸ κοινοῦ ἀβίωτος, μεθεκτὸς καὶ ἀμέθεκτος, φιλεύσπλαχνος ἀλλὰ καὶ αὐστηρὸς κριτὴς πού τιμωρεῖ τὸν ἀμετανόητα ἀμαρτάνοντα καὶ λυτρώνει τὸ μετανουοῦντα²²¹.

Καὶ οἱ δύο Πατέρες ἀναφέρονται ἐκτενῶς καὶ διεξοδικὰ στὶς ιδιότητες τῆς θείας φύσεως. Πρέπει, ὅμως, νὰ ἐπισημανθεῖ ὅτι ὁ κάθε Πατὴρ τίς ἐξετάζει καὶ τίς ἀναφέρει γιὰ τὴν ἐπίτευξη διαφοροτικοῦ στόχου. Ἔτσι, ὁ Ἰσίδωρος, ἀναφερόμενος στὶς θεῖες ιδιότητες, βρίσκει ἀφορμὴ νὰ «διαπαιδαγωγήσει» ἐν Θεῷ τούς παραληπτές τῶν ἐπιστολῶν του. Ταυτόχρονα ὁ Κύριλλος τίς ἀναφέρει γιὰ νὰ ἐκφέρει πῶς ἐμπεριστατωμένον λόγον γιὰ τὰ διάφορα δογματικὰ ζητήματα πού εἶχαν προκύψει ἀπὸ τὴν ἴδρυση τῆς Ἐκκλησίας ἕως τίς ἡμέρες του.

218. Τοῦ ἰδίου, *Κατὰ τῶν Νεστορίου Δυσφημιῶν*, I, Η', ACO, τ. 1, I, 6, σ. 30² (= PG 76, 52D).

219. Σωτηροπούλου, *Θέματα δογματικῆς θεολογίας*, σ. 101.

220. Κυρίλλου, *Θησαυρός*, ΚΕ', PG 75, 276ABC. Πρβλ. Μπούλοβιτς, *Τὸ μυστήριον*, σ. 393. Συναφῶς βλ. J. Meyendorff, *Initiation à la théologie Byzantine*, Paris 1975, pp. 173-175. Ἰω. Ρωμανίδη, *Τὸ προπατορικὸν ἀμάρτημα*, Ἀθῆναι 1957, σσ. 45-50.

221. Πρβλ. Μπούλοβιτς, *Τὸ μυστήριον*, σ. 233. Συναφῶς βλ. VI. Lossky, *À l' image et à la ressemblance de Dieu*, Paris 1967, pp. 31 καὶ 42, 43. Χρ. Μπούκη, *Ἡ γλῶσσα τοῦ Γρηγορίου Νύσσης ὑπὸ τὸ φῶς τῆς φιλοσοφικῆς ἀναλύσεως*, Θεσσαλονίκη 1970, σ. 92. Χρ. Γιανναρᾶ, *Τὸ ὄντολογικὸν περιεχόμενον τῆς θεολογικῆς ἔννοιαι τοῦ προσώπου*, Ἀθῆναι 1970, σσ. 29-31. Τοῦ ἰδίου, *Ἡ Θεολογία τῆς ἀπουσίας καὶ τῆς ἀγνωσίας τοῦ Θεοῦ*, Ἀθῆναι 1967, σσ. 39, 69.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. Πηγές

- Ἰσιδώρου Πηλουσιώτου, *Ἐπιστολαί I-III*, PG 78, 177A-1645C.
 Τοῦ ἰδίου, *Ἐπιστολαί IV- V*, P. Énieux, *Lettres*, SC 422 (1997), 454 (2000) (= PG 78, 1214A-1645C).
 Κυρίλλου Ἀλεξανδρείας, *Περί τῆς ἐν πνεύματι καὶ ἀληθείᾳ προσκυνήσεως καὶ λατρείας*, I-XVII, PG 68, 133A-1125D.
 Τοῦ ἰδίου, *Γλαφυρά εἰς τὴν Γένεσιν*, Α'-Ζ', PG 69, 13A-385A.
 Τοῦ ἰδίου, *Γλαφυρά εἰς τὴν Ἐξοδον*, Α'-Γ', PG 69, 385B-537D.
 Τοῦ ἰδίου, *Γλαφυρά εἰς τὸ Λευϊτικόν*, PG 69, 540A-589B.
 Τοῦ ἰδίου, *Γλαφυρά εἰς τοὺς Ἀριθμούς*, PG 69, 589C-641A.
 Τοῦ ἰδίου, *Γλαφυρά εἰς τὸ Δευτερονόμιον*, PG 69, 643A-677C.
 Τοῦ ἰδίου, *Ἐπιτομήματα εἰς τὰς βίβλους Βασιλειῶν*, Α'-Ε', PG 69, 680A-697A.
 Τοῦ ἰδίου, *Ἐξήγησις εἰς τοὺς Ψαλμούς*, PG 69, 717A-1273A.
 Τοῦ ἰδίου, *Ῥοδὴ Μωυσέως ἐν Ἐξόδῳ*, PG 69, 1273B.
 Τοῦ ἰδίου, *Ῥοδὴ Μωυσέως ἐν Δευτερονομίῳ*, PG 69, 1273B-1276B.
 Τοῦ ἰδίου, *Ῥοδὴ Ἄννας μητρὸς Σαμουὴλ ἐν Βασιλειῶν Πρώτῳ*, PG 69, 1276C.
 Τοῦ ἰδίου, *Ἐρμηνεία εἰς τὰς Παροιμίας*, PG 69, 1277A.
 Τοῦ ἰδίου, *Εἰς τὸ Ἄσμα ἁσμάτων*, PG 69, 1277B-1293A.
 Τοῦ ἰδίου, *Ἐξήγησις Ὑπομνηματικὴ εἰς τὸν προφήτην Ἡσαΐαν*, I-V, PG 70, 9A-1449C.
 Τοῦ ἰδίου, *Ἀποσπάσματα εἰς τοὺς Ἱερεμίαν, Βαροῦχ, Ἐζεκιὴλ καὶ Δανιὴλ προφήτας*, 70, 1452A-1461B.
 Τοῦ ἰδίου, *Ἐξήγησις ὑπομνηματικὴ εἰς τοὺς 12 προφήτας*, P.E. Pusey, *Sancti patris nostri Cyrilli archiepiscopi Alexandrini in xii prophetas*, I-II vols., Bruxelles 1965² (= PG 71, 9A-1061C καὶ 72, 9A-364D).
 Τοῦ ἰδίου, *Ἐπιτομήματα εἰς τὸ κατὰ Ματθαῖον*, J. Reuss, *Matthäus-Kommentare aus der griechischen Kirche*, [Texte und Untersuchungen 61], Berlin 1957, σσ. 153-269 (= PG 72, 365A-472C).
 Τοῦ ἰδίου, *Ἐξήγησις εἰς τὸ κατὰ Λουκᾶν εὐαγγέλιον*, Α'-ΚΔ', PG 72, 476A-949C.
 Τοῦ ἰδίου, *Εἰς Ἰωάννην*, I-XII. Pusey: Τοῦ ἰδίου, *Ἐξήγησις Ὑπομνηματικὴ εἰς τὸ κατὰ Ἰωάννην εὐαγγέλιον*, I-XII, P.E. Pusey, *Sancti patris nostri Cyrilli archiepiscopi Alexandrini in D. Joannis evangelium*, I-III vols, Bruxelles 1965² (= PG 73, 9A-1056A καὶ 74, 9A-756C).
 Τοῦ ἰδίου, *Ἐρμηνεία εἰς τὰς Πράξεις τῶν Ἀποστόλων*, P.E. Pusey, *Sancti patris nostri Cyrilli archiepiscopi Alexandrini in D. Joannis evangelium*, III vol., Brussels 1965², σσ. 441-451 (= PG 74, 757A-773A).
 Τοῦ ἰδίου, *Ἐρμηνεία εἰς τὴν πρὸς Ῥωμαίους ἐπιστολήν*, P.E. Pusey, *Sancti patris nostri Cyrilli archiepiscopi Alexandrini in D. Joannis evangelium*, III vol., Bruxelles 1965², σσ. 173-248 (= PG 74, 773B-856B).
 Τοῦ ἰδίου, *Ἐρμηνεία εἰς τὴν πρὸς Κορινθίους ἐπιστολήν Α' καὶ Β'*, P.E. Pusey, *Sancti patris nostri Cyrilli archiepiscopi Alexandrini in D. Joannis evangelium*, III vol., Bruxelles 1965², σσ. 249-360 (= PG 74, 856B-952A).

- Τοῦ ἰδίου, *Ἑρμηνεία εἰς τὴν πρὸς Γαλάτας ἐπιστολήν*, PG74, 952B.
- Τοῦ ἰδίου, *Ἑρμηνεία εἰς τὴν πρὸς Κολοσσαεῖς ἐπιστολήν*, PG74, 952C.
- Τοῦ ἰδίου, *Ἑρμηνεία εἰς τὴν πρὸς Ἑβραίους ἐπιστολήν*, P.E. Pusey, *Sancti patris nostri Cyrilli archiepiscopi Alexandrini in D. Joannis evangelium*, III vol., Bruxelles 1965², σσ. 362-423 (= PG 74, 953A-1005C).
- Τοῦ ἰδίου, *Ἑρμηνεία εἰς Καθολικὰς ἐπιστολάς Ἰακώβου, Πέτρου καὶ Ἰωάννου*, PG 74, 1008A-1024B.
- Τοῦ ἰδίου, *Ἑρμηνεία εἰς ἐπιστολήν Ἰούδα*, PG 74, 1024C.
- Τοῦ ἰδίου, *Θησαυρός*: τοῦ ἰδίου, *Ἡ Βίβλος τῶν Θησαυρῶν περὶ τῆς ἀγίας καὶ ὁμοουσίου Τριάδος*, Α΄-ΛΔ΄, PG 75, 24A-656D.
- Τοῦ ἰδίου, *Περὶ ἀγίας τε καὶ ὁμοουσίου Τριάδος*, Α΄-Ζ΄, G.M. de Durand, SC 231 (1976), 237 (1977), 246 (1978) (= PG 75, 657A-1124C).
- Τοῦ ἰδίου, *Τὰ ἐγκείμενα τῶ λόγῳ τῶ περὶ τοῦ ἀγίου Πνεύματος, μετὰ προσθήκης ἐτέρων ἐννοιῶν*, PG 75, 1124D-1145C.
- Τοῦ ἰδίου, *Περὶ τῆς ἀγίας καὶ ζωοποιῦ Τριάδος*, Α΄-ΚΗ΄, PG 75, 1148A-1189A.
- Τοῦ ἰδίου, *Περὶ τῆς ἐνανθρωπήσεως τοῦ Μονογενοῦς*, G.M. de Durand, *Cyrille d'Alexandrie, Deux dialogues christologiques*, SC 97, Paris 1994 (= PG 75, 1189B-1253B).
- Τοῦ ἰδίου, *Ὅτι εἶς ὁ Χριστός*, G.M. de Durand, *Cyrille d'Alexandrie. Deux dialogues christologiques*, SC 97, Paris 1994 (= PG 75, 1253C-1361C).
- Τοῦ ἰδίου, (Σχόλια) *Περὶ τῆς ἐνανθρωπήσεως τοῦ Μονογενοῦς*, I - XXXV, PG 75, 1369A-1412C.
- Τοῦ ἰδίου, *Περὶ τῆς ἐνανθρωπήσεως τοῦ Θεοῦ Λόγου, τοῦ Υἱοῦ τοῦ Πατρὸς*, (νόθο), ACO, τ. 1, I, 5, Berolini et Lipsiae 1928, σσ. 3-6 (= PG 75, 1413A-1420A).
- Τοῦ ἰδίου, *Περὶ τῆς τοῦ Κυρίου ἐνανθρωπήσεως*, Α΄-ΛΕ΄, PG 75, 1420B-1477B.
- Τοῦ ἰδίου, *Κατὰ τῶν Νεστορίου Δυσφημιῶν: Πεντάβιβλος Ἀντίρρησις κατὰ τῶν Νεστορίου Δυσφημιῶν*, Α΄-Ζ΄, ACO, τ. 1, I, 6, Berolini et Lipsiae 1928, σσ. 13-106 (= PG 76, 9A-248A).
- Τοῦ ἰδίου, *Διάλεξις πρὸς Νεστόριον. Ὅτι Θεοτόκος ἡ ἀγία Παρθένος καὶ οὐ Χριστοτόκος*, (νόθο), PG 76, 249A-2256A.
- Τοῦ ἰδίου, *Λόγος. Κατὰ τῶν μὴ βουλομένων ὁμολογεῖν Θεοτόκον τὴν ἀγίαν Παρθένον*, ACO, τ. 1, I, 7, Berolini et Lipsiae 1928, σσ. 19-32 (= PG 76, 256B-292A).
- Τοῦ ἰδίου, *Ἐπίλυσις τῶν Δώδεκα Κεφαλαίων*, ACO, τ. 1, I, 5, Berolini et Lipsiae 1928, σσ. 15-25 (= PG 76, 293A-312D).
- Τοῦ ἰδίου, *Ἀπολογητικὸς ὑπὲρ τῶν Δώδεκα Κεφαλαίων: Τοῦ ἰδίου, Πρὸς τοὺς τολμῶντας συνηγορεῖν τοῖς Νεστορίου δόγμασιν ὡς ὀρθῶς ἔχουσι. Ἀπολογητικὸς ὑπὲρ τῶν δώδεκα κεφαλαίων πρὸς τοὺς τῆς Ἀνατολῆς ἐπίσκοπους*, ACO, τ. 1, I, 7, Berolini et Lipsiae 1928, σσ. 33-65 (= PG 76, 316A-385A).
- Τοῦ ἰδίου, *Ἐπιστολή πρὸς Εὐόπτιον*: τοῦ ἰδίου, *Ἐπιστολή πρὸς Εὐόπτιον, πρὸς τὴν παρὰ Θεοδωρήτου κατὰ τῶν δώδεκα κεφαλαίων ἀντίρρησιν*, ACO, τ. 1, I, 6, Berolini et Lipsiae 1928, σσ. 110-146 (= PG 76, 385B-452C).

2. Βοηθήματα

Βλάχου, *Θρησκεία καὶ Ἐκκλησία*: Βλάχου, Ἰ., μητρ. Ναυπάκτου καὶ Ἁγίου Βλασίου, *Θρησκεία καὶ Ἐκκλησία στὴν Κοινωνία*, Λειβαδιά 2006.

Brideux, A., *Le Stoicisme et son influence*, Paris 1961.

Brown, R., *The Gospel according to John*, vols. I, II, New York 1966, 1970.

Dratsellas, C., *The Soteriology of St. Cyril of Alexandria*, Edinburgh 1967.

Τοῦ ἰδίου, «Questions on the Soteriological teaching of the Greek Fathers», *Θεολογία* 39 (1968) 190-226.

Τοῦ ἰδίου, «Questions on the Soteriological teaching of the Greek Fathers, with special reference to St. Cyril of Alexandria», *Θεολογία* 38 (1967) 579-608, 39 (1968) 195-230, 394-424, 621.

Τοῦ ἰδίου, *Man in his Original State and in the State of Sin according to St. Cyril of Alexandria*, Athens 1971.

Τοῦ ἰδίου, «Questions on Christology of St. Cyril of Alexandria», Abba Salama, VI (1975) 203-232.

Énieux, P., «Isidore de Piluse, itat des recherches», *RSR* 64 (1976) 321-340.

Τοῦ ἰδίου, *Isidore de Péluse*, TH 99, Paris 1995.

Τοῦ ἰδίου, *Βυζάντιο*, Ἀθήναι 1991³.

Φειδᾶ, *Ἐκκλησιαστική Ἱστορία Α΄*: Φειδᾶ, Βλ. Ἰω., *Ἐκκλησιαστική Ἱστορία Α΄*, Ἀθήναι 1992.

Φούσκα, *Ἰσίδωρος*: Φούσκα, Κ. Μ., πρωτοπρ., *Ὁ Ἅγιος Ἰσίδωρος ὁ Πηλουσιώτης. Μὲ εἰδικὴ ἀναφορὰ εἰς τὴν ἀρχαίαν καὶ ἐρμηνεία τῆς Καινῆς Διαθήκης*, Ἀθήνα 1994.

Γαλάνη, Ἰω., «Οἱ ἐρμηνευτικὲς ἀρχὲς τοῦ Κυρίλλου Ἀλεξανδρείας στὸ κατὰ Λουκᾶν εὐαγγέλιον», *Πρακτικά ἸΘ΄ Θεολογικοῦ Συνεδρίου με θέμα «Ὁ Ἅγιος Κύριλλος Ἀλεξανδρείας»*, Θεσσαλονίκη 1999, σσ. 73-85.

Γεωργοπούλου, Β., πρωτοπρεσβ., *Ἡ περὶ Σωτηρίας τοῦ Ἀνθρώπου διδασκαλία τοῦ Ἁγίου Κυρίλλου Ἀλεξανδρείας*, δ.δ., Θεσσαλονίκη 2006.

Χαλκίτη, Ἰω., *Ὁ ἅγιος Ἰσίδωρος ὁ Πηλουσιώτης ὡς ἐρμηνευτὴς τῆς Καινῆς Διαθήκης*, δ.δ. Θεσσαλονίκη 1998.

Κρικώνη, Χ., *Ἡ Ἐκκλησία ἀθθεντικὸς ἐρμηνευτὴς τῆς ἐν Χριστῷ θείας Ἀποκαλύψεως*, Θεσσαλονίκη 1993.

Τοῦ ἰδίου, *Θέματα Ἱστορίας Δογμάτων*, ἐκδ. Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 1994.

Τοῦ ἰδίου, «Τὸ Ἅγιο Πνεῦμα στὰ κοινὰ ἐκκλησιολογικὰ κείμενα τοῦ θεολογικοῦ διαλόγου Ὁρθόδοξων καὶ Ρωμαιοκαθολικῶν», *ΕΕΘΣΑΠΘ* 6 (1999) 10-25.

Τοῦ ἰδίου, «Ἡ ἀληθὴς ἔννοια τῆς φράσεως «μία φύσις ἢ ὑπόστασις τοῦ Θεοῦ Λόγου σεσαρκωμένη»», *Πρακτικά ἸΘ΄ Θεολογικοῦ Συνεδρίου με θέμα «Ὁ ἅγιος Κύριλλος Ἀλεξανδρείας»*, Θεσσαλονίκη 1999, σσ. 357-391.

Ματσούκα, Ν. Α., *Γένεσις καὶ οὐσία τοῦ ὀρθόδοξου δόγματος*, Θεσσαλονίκη 1969.

Τοῦ ἰδίου, *Δογματικὴ καὶ Συμβολικὴ Θεολογία Α΄*: Ματσούκα, Ν. Α., *Δογματικὴ καὶ Συμβολικὴ Θεολογία Α΄. Εἰσαγωγή εἰς τὴν θεολογικὴν γνωσιολογία*, ἐκδ. Π. Πουρναρᾶ, [Φιλοσοφικὴ καὶ Θεολογικὴ Βιβλιοθήκη -2], Θεσσαλονίκη 1996.

Τοῦ ἰδίου, *Δογματικὴ καὶ Συμβολικὴ Θεολογία Β΄*: Ματσούκα, Ν. Α., *Δογματικὴ καὶ Συμβολικὴ Θεολογία Β΄. Ἐκθεση τῆς ὀρθόδοξης πίστεως σὲ ἀντιπαράθεση μετὰ τὴν δυτικὴν χριστιανοσύνη*, ἐκδ. Π. Πουρναρᾶ, [Φιλοσοφικὴ καὶ Θεολογικὴ Βιβλιοθήκη -3], Θεσσαλονίκη 2001.

Τοῦ ἰδίου, *Δογματικὴ καὶ Συμβολικὴ Θεολογία Γ΄*: Ματσούκα, Ν. Α., *Δογματικὴ καὶ Συμβολικὴ Θεολογία Γ΄. Ἐκθεση τοῦ οἰκουμενικοῦ χαρακτήρα τῆς χριστιανικῆς διδασκαλίας*, ἐκδ. Π. Πουρναρᾶ, [Φιλοσοφικὴ καὶ Θεολογικὴ Βιβλιοθήκη-34], Θεσσαλονίκη 1997.

Τοῦ ἰδίου, *Οἰκουμενική Θεολογία: Ματσούκα, Ν. Α., Ἐκθεση τῆς χριστιανικῆς πίστεως. Προϋποθέσεις ἑνός Οἰκουμενικοῦ διαλόγου*, ἐκδ. Π. Πουρναρά, [Φιλοσοφική καὶ Θεολογική Βιβλιοθήκη-55], Θεσσαλονίκη 2005.

Ξεζάκη, Ν., *Ὁρθόδοξος Δογματική Β΄: Ἡ θεολογία τοῦ Ὁμοουσίου*, Αθήνα 2006.

Παπαδοπούλου, Ν. Μ., *Υπόμνημα εἰς τό Βιβλίον τοῦ Μιχαίου. Εἰσαγωγή-κείμενον-ἐρμηνεία*, Ἀθήναι 1975.

Παπαδοπούλου, Πατέρες: Παπαδοπούλου, Σ. Γ., *Πατέρες, Ἀδξῆσις τῆς Ἐκκλησίας, Ἅγιο Πνεῦμα*, Ἀθήναι 1970.

Τοῦ ἰδίου, *Πατρολογία Α΄. Εἰσαγωγή Β΄ καὶ Γ΄ αἰώνας* Ἀθήνα 1991.

Τοῦ ἰδίου, *Πατρολογία Β΄. Ὁ τέταρτος αἰώνας. Ἀνατολή καὶ Δύση*, ἐκδ. Γρηγόρη, Ἀθήνα 1990.

Τοῦ ἰδίου, «Ὁ ἅγιος Κύριλλος Ἀλεξανδρείας θεολογεῖ ἐρμηνεύοντας καὶ ἐρμηνεύει θεολογώντας», *Θεολογία* 74 (2003) 465-523.

Παπαδοπούλου, *Κύριλλος: τοῦ ἰδίου, Ὁ Ἅγιος Κύριλλος Ἀλεξανδρείας*, Ἀθήνα 2004.

Παπαδοπούλου, *Ὁ Ἅγιος Κύριλλος: Παπαδοπούλου, Χρ., Ὁ Ἅγιος Κύριλλος Ἀλεξανδρείας*, Ἀλεξάνδρεια 1933.

Παπαρνάκη, Ἀ. *Ἐρμηνεία κειμένων τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης κατὰ τοὺς πατέρες τῆς Ἐκκλησίας*, τόμ. Α΄, ἐκδ. Γράφημα, Θεσσαλονίκη 2009.

Raya, J., *The Face of God - an Introduction to Eastern Spirituality*, Denville-New York 1976.

Ritter, A. M., «Isidore de Péluse», *DSp* 7 (1956) 2097-2103.

Ρωμανίδη, Ἰω., πρωτοπρ., *Τό προπατορικόν ἀμάρτημα*, Ἀθήναι 1957.

Στογιαννίδη, Ἀ. Β., *Φιλοσοφία τῆς παιδείας καὶ Χριστιανισμός*, ἐκδ. οἶκος Ἀφῶν Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη χ.χ.

Στογιάννου, Β., *Ἡ περί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος διδασκαλία τῆς Καινῆς Διαθήκης*, Θεσσαλονίκη 1971, ἀνάπτυπο ἀπό τόν τόμο «Τό Ἅγιο Πνεῦμα» τοῦ Σεμιναρίου Θεολόγων Θεσσαλονίκης.

Στυλίου, *Ὁ κρυμμένος Θεός: Στυλίου, Εὐθ., μητρ. Ἀχελώου, Ὁ κρυμμένος Θεός*, Ἀθήνα 2005.

Θεοδῶρου, Α., «Ἡ περί ἐκπορεύσεως τοῦ Ἁγίου Πνεύματος διδασκαλία τοῦ Κυρίλλου Ἀλεξανδρείας καὶ Ἐπιφανίου Κύπρου», *Θεολογία* 44 (1973) 561-582, 45 (1974) 80-101, 478-510.

Τοῦ ἰδίου, *Υπόμνημα εἰς τό κατὰ Ἰωάννην Εὐαγγέλιον*, ἐκδ. Ἀδελφότης Θεολόγων «Ο ΣΩΤΗΡ», Ἀθήναι 1990⁴.

Τσάκωνα, Β., *Ἡ Χριστολογία τοῦ κατὰ Ἰωάννην εὐαγγελίου*, Ἀθήναι 1969.

Τσάκωνα, *Ἡ περί Παρακλήτου διδασκαλία: Τσάκωνα, Β., Ἡ περί Παρακλήτου - Πνεύματος διδασκαλία τοῦ εὐαγγελιστοῦ Ἰωάννου (ὑπό τό πρῖσμα τῆς καθόλου Βιβλικῆς Πνευματολογίας)*, ἐν Ἀθήναις 1994.

Ware, K., ἐπισκ. Διοκλείας, *Ἡ ἐντός ἡμῶν Βασιλεία*, μτφρ. Ἰ. Ροηλίδη, Ἀθήνα 1994.

Ζήση, Θ. Ν., «Ἡ σημασία τῆς ὀρθοδόξου Πνευματολογίας», *Χαριστεῖον Σεραφεῖμ Τίκα, Ἀρχιεπισκόπῳ Ἀθηνῶν*, Θεσσαλονίκη 1984, σσ. 490-530.

Τοῦ ἰδίου, *Χριστιανική Ἠθική Β΄ (Ὁ καινός ἄνθρωπος)*, Θεσσαλονίκη 1987.

Ζηζούλια, Ἰω., μητρ. Περγάμου, «Ἀπό τό προσωπεῖον εἰς τό πρόσωπον. Ἡ συμβολή τῆς πατερικῆς θεολογίας εἰς τήν ἔννοιαν τοῦ προσώπου», *Χαριστήρια εἰς τιμὴν τοῦ μητρ. Γέροντος Χαλκηδόνος Μελίτωνος*, Θεσσαλονίκη 1977, σσ. 287-323.

Σταύρος Γιαγκάζογλου, Δρ

ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ.
Η ΙΔΕΑ ΤΟΥ SOBORNOST ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ
ΤΩΝ ΣΛΑΒΟΦΙΛΩΝ ΔΙΑΝΟΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΥ 19ου ΑΙΩΝΑ
ΚΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΤΟΥ ΑΛΕΞΕΪ ΚΟΜΙΑΚΩΦ

so *Περίληψη* ca

Στους κόλπους της ρωσικής διάνοησης (ιντελιγκέντσια) κατά τον 19ο αι. εμφανίζονται δύο αντιμαχόμενες ιδεολογικές προσεγγίσεις, οι οποίες επιχειρούν εντελώς διαμετρικά να εκφράσουν την κριτική σκέψη τους. Για τους Δυτικιστές, η Ευρώπη ενσάρκωνε τις αρχές της ελευθερίας και της προόδου στο πλαίσιο του ενιαίου δυτικού πολιτισμού, τον οποίο όφειλαν ως έθνος να ακολουθήσουν. Οι Σλαβόφιλοι θεωρούσαν ότι έφθασε η ώρα της εθνικής αυτοσυνειδησίας και του καθήκοντος της Ρωσίας να εκφράσει και να μεταδώσει σε ολόκληρη την οικουμένη τις αξίες του πολιτισμού της με επίκεντρο τη λαϊκή παράδοση και τη ρωσική Ορθοδοξία. Τα δύο αυτά ρεύματα, παρά την εκ διαμέτρου αντίθεση στους ιδεολογικούς προσανατολισμούς τους, εξέφραζαν ασφαλώς την ίδια αγάπη για την πατρίδα τους, καταδικάζοντας την κοινωνικοπολιτική κατάσταση και τη δουλοπαροικία. Και τα δύο ρεύματα αντλούσαν τις ιδεολογικές θέσεις τους από τα φιλοσοφικά ρεύματα της Ευρώπης, όπως ήταν ο γερμανικός ιδεαλισμός και ο ρομαντισμός. Στο έργο του Αλεξέι Κομιακόφ εμφανίζεται η θεώρηση της Εκκλησίας ως *κοινότητας* ή ως *οργανισμού σχέσεων* με τα ιδιαίτερα μέλη της. Ο Κομιακόφ περιγράφει την ενότητα της Εκκλησίας ερμηνεύοντας τον όρο soborny, ο οποίος προσδιορίζει στα ρωσικά τον εκκλησιολογικό όρο «καθολική» του Συμβόλου της Πίστεως. Η καθολικότητα ως συνοδικότητα, η περίφημη ιδέα του sobornost, σημαίνει τη σύναξη της Εκκλησίας για να τελέσει τη Θεία Ευχαριστία. Αυτού του είδους η συνοδικότητα εκφράζει την ενότητα και καθολικότητα της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Με αφετηρία την αντίληψη του sobornost ως οργανικός συνδυασμός αγάπης και ελευθερίας, οι Σλαβόφιλοι

θα συνδέσουν την ενότητα της Εκκλησίας με τη θεμελιώδη έννοια της ανθρώπινης κοινότητας. Η σλαβόφιλη προσέγγιση της Εκκλησίας κατανοήθηκε με ιδιαίτερο τρόπο, λαμβάνοντας αποστάσεις από τη βυζαντινή περίοδο. Παρά τα πολλά βυζαντινά στοιχεία της, η σλαβόφιλη εκκλησιολογία εξέφραζε ορισμένα ιδιαίτερα στοιχεία, όπως ένα πρωτότυπο και οργανικό δημοκρατικό πνεύμα, τη δίψα για καθολικότητα (*sobornost*), την επικράτηση της αγάπης έναντι της ενότητας μέσω της εξουσίας, την υπέρβαση του φορμαλισμού και της στατικότητας, την εσωτερική ελευθερία και την οργανική συμμετοχή των λαϊκών έναντι της εξωτερικής αυθεντίας και επιβολής. Τα στοιχεία αυτά συνδεδεμένα με την παραδοσιακή ρωσική ευσέβεια, το φαινόμενο των στάρετς και των διά Χριστόν σαλών, εκφράζουν μια ιδιαίτερη πνευματική εμπειρία του ρωσικού χριστιανισμού που σημάδεψε το ρεύμα των Σλαβοφίλων. Οι Σλαβόφιλοι επιχείρησαν να διερευνήσουν το μυστικό υπέδαφος της ρωσικής ψυχής, η οποία συνδέεται με τον ορθόδοξο μυστικισμό ως θεμέλιο του ορθόδοξου χριστιανικού πολιτισμού της Ανατολής, ως φιλοκαλία και ως άσκηση του νου και της καρδιάς που εξακτινώθηκε και βιώθηκε με έναν πρωτότυπο τρόπο από τη ρωσική ψυχή. Συνάμα, οι Σλαβόφιλοι διανοούμενοι έθεσαν με οξύτητα το ζήτημα της αντίθεσης Ανατολής και Δύσης. Οι θεολογικές θέσεις και οι φιλοσοφικές ιδέες που θα εκφράσουν κυρίως ο Αλεξέι Κομιακόφ και ο Ιβάν Κιριέφσκυ, οι δύο αυτοί θεμελιωτές της σλαβόφιλης θρησκευτικής φιλοσοφίας, σε συνδυασμό με την ανανέωση του μοναστικού πνεύματος και το έντονο ενδιαφέρον για τα πατερικά και ασκητικά κείμενα της *Φιλοκαλίας*, θα επηρεάσουν τη θεολογική και εν γένει πνευματική κίνηση στη Ρωσία του 19ου αιώνα, προετοιμάζοντας την εμφάνιση ποικίλων ρευμάτων στη θεολογία των Ρώσων της διασποράς κατά τον 20ό αιώνα.

Λέξεις-κλειδιά: *sobornost*, εκκλησιολογία, κοινωνία, συνοδικότητα, εκκλησιαστική κοινότητα, ευχαριστιακή εκκλησιολογία, ενότητα, ελευθερία, ρωσική ευσέβεια, Σλαβόφιλοι, οικουμενικότητα, καθολικότητα, Φιλοκαλία, αντιδυτικισμός.

Stavros Yangazoglou

UNITÉ ET LIBERTÉ.
L'IDÉE RUSSE DU «SOBORNOST» DANS LA PENSÉE
ECCLÉSIOLOGIQUE DES INTELLECTUELS SLAVOPHILES
DU XIXE SIÈCLE ET SURTOUT
DANS L'ŒUVRE D'ALEXIS KHOMIAKOV

ΣΟ *Résumé* *ΟΑ*

Au sein du mouvement intellectuelle russe au XIXe siècle, deux aspects idéologiques contradictoires émergent, qui tentent d'exprimer leur pensée critique de manière totalement diamétrale. Pour les Européens ou les amis de l'Occident, l'Europe incarnait les principes de liberté et de progrès dans le contexte de la culture occidentale unifiée que les russes devaient alors suivre. Les slavophiles pensaient que le moment était venu pour la conscience de soi nationale et le devoir de la Russie d'exprimer et de transmettre partout dans le monde les valeurs de sa culture en mettant l'accent sur la tradition populaire et l'orthodoxie russe. Ces deux courants, malgré leurs orientations idéologiques diamétralement opposées, partageaient certainement le même amour pour leur patrie, condamnant la situation socio-politique et le servage. Les deux courants tiraient leurs positions idéologiques des courants philosophiques européens, tels que l'idéalisme allemand et le romantisme. L'œuvre d'Alexis Khomiakov montre la vision de l'Église en tant que communauté ou en tant qu'organisation de relations avec ses membres. Khomiakov décrit l'unité de l'Église en interprétant le terme «soborny», qui définit en russe le terme ecclésiologique «catholique» du Credo. La catholicité comme synodalité, la célèbre idée du «sobornost», signifie le rassemblement de l'Église pour célébrer l'Eucharistie. Ce type de synode exprime l'unité et l'universalité de l'Église orthodoxe. Partant de la perception du «sobornost» comme une combinaison organique d'amour et de liberté, les slavophiles relieront l'unité de l'Église avec le concept fondamental de la communauté humaine. L'approche slavophile de l'Église a été comprise d'une manière particulière, en prenant des distances avec la période byzantine. Malgré ses nombreux éléments byzantins, l'ecclésiologie slavophile exprimait des éléments particuliers, tels qu'un esprit démocratique original et organique, la soif d'universalité (sobornost), la prédominance de l'amour de l'unité par le

pouvoir, la transcendance du formalisme, la liberté interne et la participation organique du peuple vis-à-vis de l'autorité extérieure. Ces éléments, liés à la piété traditionnelle russe, expriment une expérience spirituelle particulière du christianisme russe qui a marqué le courant des slavophiles. Les slavophiles ont tenté d'explorer le sous-sol secret de l'âme russe associé au mysticisme orthodoxe comme fondement de la culture chrétienne orthodoxe en Orient, comme vocation et comme exercice de l'esprit et du cœur rayonnés et expérimentés d'une manière russe originale. En même temps, les intellectuels slavophiles ont soulevé la question de l'opposition entre l'Est et l'Ouest. Les positions théologiques et les idées philosophiques qui seront exprimées principalement par Alexis Khomiakov et Ivan Kirievsky, ces deux fondateurs de la philosophie religieuse slavophile, en combinaison avec le renouveau de l'esprit monastique et l'intense intérêt pour les textes patristiques et ascétiques influencent la théologie et en général le mouvement spirituel dans la Russie du XIXe siècle, préparant ainsi l'émergence de divers courants dans la théologie russe de la diaspora au XXe siècle.

Mots clés: *sobornost, ecclésiologie, communion, conciliarité, communauté ecclésiale, institution synodale, ecclésiologie eucharistique, unité, liberté, piété russe, Slavophiles, universalité, catholicité, Philocalie, anti-occidentalisme.*

*

Πολύ πριν τους θεωρητικούς ηγέτες του σλαβοφιλικού ρεύματος, τους Αλεξέι Κομιακόφ και Ιβάν Κιριέφσκυ, οι πρώτες διαισθήσεις της ρωσικής πολιτισμικής ταυτότητας σε σχέση με την ορθόδοξη παράδοση εκφράζονται στο λογοτεχνικό έργο του Αλεξάντρ Πούσκιν και του Νικολάι Γκόγκολ. Σε μια απέραντη χώρα όπου η λάμψη του δυτικού πολιτισμού ήταν διαρκής και κατευθυνόταν ήδη από την εποχή του Μεγάλου Πέτρου ως επίσημη κρατική πολιτική, η ήττα του Ναπολέοντα στη Ρωσία το 1812 έφερε στο προσκήνιο έντονα το εθνικό πνεύμα. Η Ρωσία άρχισε να ανακαλύπτει την ιδιαίτερη φυσιογνωμία της εθνικής και πολιτισμικής ταυτότητάς της και να αντιλαμβάνεται την αποστολή της έναντι της Ευρώπης και της ανθρωπότητας εν γένει.

Στη νέα αυτή ρωσική συνείδηση εμφανίζονται στους κόλπους της διανοήσης (ιντελιγκέντσια) δύο αντιμαχόμενες ιδεολογικές προσεγγίσεις, οι οποίες επιχειρούν να εκφράσουν την κριτική σκέψη τους εντελώς διαμετρικά.

Για τους Δυτικιστές¹, η Ευρώπη ενσάρκωνε τις αρχές της ελευθερίας και της προόδου στο πλαίσιο του ενιαίου δυτικού πολιτισμού. Το ρεύμα αυτό απέδιδε όλα τα αδιέξοδα, τις αντιθέσεις και την ασυναρτησία της χώρας σε όλα τα επίπεδα στο ότι η Ρωσία δεν έχει πολιτισμικό παρελθόν, δεν έχει προσφέρει τίποτε στα άλλα έθνη και δεν πρόκειται να έχει ιστορικό μέλλον αν δεν μαθητεύσει στα φώτα του δυτικού πολιτισμού. Οι Σλαβόφιλοι² συμφωνούσαν με το γεγονός ότι η χώρα μαστίζεται από ποικίλα προβλήματα. Ωστόσο, η λύση των προβλημάτων της δεν θα επέλθει με τον πλήρη εκδυτικισμό της. Αντίθετα προς τους Δυτικιστές, οι Σλαβόφιλοι θεωρούσαν ότι έφθασε η ώρα της εθνικής αυτοσυνειδησίας και του καθήκοντος της Ρωσίας να εκφράσει και να μεταδώσει σε ολόκληρη την οικουμένη τις αξίες του πολιτισμού της με επίκεντρο τη λαϊκή παράδοση και τη ρωσική Ορθοδοξία. Η αιτία της κακοδαιμονίας ήταν ακριβώς η προσπάθεια μεταμόρφωσης της Ρωσίας σε κάτι που δεν ήταν. Για τους Σλαβόφιλους δεν υπάρχει παγκόσμιος πολιτισμός. Κάθε έθνος έχει τον δικό του πολιτισμό. Η Ρωσία χρειάζεται να επιστρέψει στην περίοδο προ του Μεγάλου Πέτρου, στις δικές της καλές παραδόσεις, στον λαό της αγίας Ρωσίας και στον Ρωσικό Χριστό. Η παλαιά κοινότητα των χωρικών (όμπτσιννα) που ήταν δεμένη με την καλλιέργεια της γης και με την ορθόδοξη πίστη είχε καθορίσει τη φυσιογνωμία, τα ήθη και τον πολιτισμό του ρωσικού λαού.

Τα δύο ρεύματα, παρά την εκ διαμέτρου αντίθεση στους ιδεολογικούς προσανατολισμούς τους εξέφραζαν ασφαλώς την ίδια αγάπη για την πατρίδα τους, καταδικάζοντας την κοινωνικοπολιτική κατάσταση και τη δουλοπαροικία. Και τα δύο ρεύματα αντλούσαν τις ιδεολογικές θέσεις τους από τα φιλοσοφικά ρεύματα της Ευρώπης, όπως ήταν ο γερμανικός ιδεαλισμός και ο ρομαντισμός (Καντ, Χέγκελ, Φίχτε, Σίλερ, Σέλλινγκ). Η αρχική

1. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο περιφημος λόγος του Ντοστογιέφσκι στα αποκαλυπτήρια του μνημείου του Πούσκιν και η απάντηση που έδωσε στο κείμενο του Ντοστογιέφσκι ο μετριοπαθής Δυτικιστής Κωνσταντίν Καβέλιν (1818-1885). Βλ. Fyodor Dostoyevsky, Konstantin Kavelin, *Έθνος και Οικουμενικότητα, Όψεις ενός διαλόγου*, μτφρ. Γεράσιμος Λυκιαρδόπουλος, εκδ. Έρασμος, Αθήνα 2007.

2. Για το ρεύμα των Σλαβοφίλων και το ζήτημα της ρωσικής εθνικής ταυτότητας, βλ. Susanna Rabow-Edling, *Slavophile Thought and the Politics of Cultural Nationalism*, SUNY Series in National Identities, State University of New York Press, Albany 2006. Ειδικότερα για τον Κομιακό βλ. Aleksei Khomiakov, Ivan Kireevsky, *On Spiritual Unity, A Slavophile Reader*, translated and edited by Boris Jakim and Robert Bird Lindisfarne Books, Hudson New York 1998. Alexis Stépanovitch Khomiakov, *L'Église latine et le Protestantisme au point de vue de l'Église d'Orient*, Lausanne 1872, éditions Xénia, 2006.

διαμάχη για την *εθνική ταυτότητα* και την *οικουμενικότητα* αποτέλεσε την πρώτη αναμέτρηση με την ευρωπαϊκή σκέψη. Μετά το 1860 οι σλαβοφιλικές θέσεις και ιδέες θα ατονήσουν στο κοινωνικό και πολιτικό πλαίσιο και θα αναβιώσουν κυρίως στο πεδίο της φιλοσοφικής και της θρησκευτικής διάνοησης. Οι θεολογικές θέσεις και οι φιλοσοφικές ιδέες που θα εκφράσουν κυρίως ο Αλεξέι Κομιακόφ και ο Ιβάν Κιριέφσκυ, οι δύο αυτοί θεμελιωτές της σλαβόφιλης θρησκευτικής φιλοσοφίας, σε συνδυασμό με την ανανέωση του μοναστικού πνεύματος και το έντονο ενδιαφέρον για τα πατερικά και ασκητικά κείμενα της *Φιλοκαλίας*³, θα επηρεάσουν τη θεολογική και εν γένει πνευματική κίνηση στη Ρωσία του 19ου αιώνα, προετοιμάζοντας την εμφάνιση ποικίλων ρευμάτων στη θεολογία των Ρώσων της διασποράς κατά τον 20ό αιώνα⁴.

Κατά τον Νικόλαο Μπερδιάγιεφ, οι Σλαβόφιλοι ήταν Ρώσοι διανοούμενοι που άρχισαν να σκέπτονται ανεξάρτητα. Μολονότι αφομοίωσαν γόνιμα τον ευρωπαϊκό πολιτισμό, εισήλθαν με θάρρος στη δίνη του παγκόσμιου πολιτισμού, χρησιμοποιώντας με δημιουργικό τρόπο την ιδεαλιστική και ρομαντική φιλοσοφία της εποχής τους. Η αφομοίωση του εγγελιανού ιδεαλισμού σήμανε και την ταυτόχρονη υπέρβασή του. Ο Κομιακόφ έβλεπε στον Κάντ τον προτεσταντικό ορθολογισμό, έναν εξ ανάγκης συνεχιστή του Λουθήρου. Στη δική του σκέψη δεν υπήρχε διαμετρική αντίθεση υποκειμένου και αντικειμένου αλλά πλήρης ενότητα. Η θρησκευτική στιγμή υπήρξε ισχυρότερη από τη φιλοσοφική ενόραση. Για τον Κομιακόφ, η Αλήθεια αναδύεται στη θρησκευτική εμπειρία και πράξη και όχι στην εκζήτηση του ορθού λόγου ή στην ατομική και διανοητική πρόσβασή της. Η θεωρία της γνώσης στην Εκκλησία έγκειται στην καθολικότητα της κοινωνίας (*sobornost*) μέσα στην οποία αναπτύσσεται κάθε συγκεκριμένη ύπαρξη δίχως διαλεκτική αντίθεση. Η θεώρηση αυτή αναδεικνύει την καίρια σημασία της ατομικής ύπαρξης, η οποία αποκτά την πληρότητα και ελευθερία της ζωής του Πνεύματος μέσα στην Εκκλησία του Χριστού. Μόνο έτσι πραγματώνεται η ακεραιότητα της ατομικής ύπαρξης του ανθρώπου. Η Δύση με τον

3. Βλ. σχετικά John Mc Guckin, «The Life and Mission of St. Paisius Velichkovsky, 1722-1794: An Early Modern Master of the Orthodox Spiritual Life», *Spiritus: A Journal of Christian Spirituality* 9, no. 2/2009, σσ. 157-73. Patrick Lally Michelson, *Beyond the Monastery Walls, The Ascetic Revolution in Russian Orthodox Thought, 1814-1914*, The University of Wisconsin Press, Madison, Wisconsin 2017. Leonard Stanton, *The Optina Pustyn Monastery in the Russian Literary Imagination: Iconic Visions in Works by Dostoevsky, Gogol, Tolstoy, and Others*, Peter Lang, New York 1995.

αφηρημένο ορθολογισμό και την ιδεαλιστικό εγγελιανισμό της απώλεσε τη ζώσα ύπαρξη. Αντιμετωπίζοντας πλέον ποικίλα αδιέξοδα η ευρωπαϊκή σκέψη άλλοτε στρέφεται στην αθεΐα και άλλοτε στον αφηρημένο υλισμό και στην οικονομία, στον Φόυερμπάχ, στον Μαρξ και εν τέλει οδηγείται αναπόδραστα στη διαλεκτική κατάρρευσή της. Αντίθετα, στη Ρωσία χαρτογραφήθηκε ένας άλλος δημιουργικός δρόμος για την πραγμάτωση της ζωντανής ύπαρξης μέσω της θρησκευτικής εμπειρίας. Παραδόξως, η συνειδητοποίηση αυτή έγινε υπό την επίδραση του ευρωπαϊκού ρομαντισμού και οδήγησε όχι σε μια παθητικού τύπου δυτική επιρροή, αλλά σε μια πρωτότυπη και δημιουργική σύνθεση. Οι Σλαβόφιλοι προσδιόρισαν τη ρωσική σκέψη και την εν γένει πνευματική ζωή ως μία κατ' εξοχήν θρησκευτική σκέψη. Η μη θρησκευτική σκέψη στη Ρωσία υπήρξε μονίμως εισαγόμενη και μεταπρατική υπόθεση, δίχως καμία πρωτοτυπία ή αυτόχθονη έκφραση. Ασφαλώς, οι Ρώσοι διανοούμενοι δεν ήταν όλοι Σλαβόφιλοι και όλοι οι Σλαβόφιλοι δεν ήταν σε όλα σύμφωνοι μεταξύ τους. Ωστόσο, όλες οι μεγάλες ιδιοφυΐες, ο ανθός του ρωσικού πολιτισμού, συνδέονταν κατά κάποιο τρόπο με τη ρωσική θρησκευτικότητα. Ο Κιριέφσκυ, ο Κομιακόφ, ο Ακσάκωφ, ο Σαμαρίν, ο Γκόγκολ, ο Γιούτσεφ, ο Ντοστογιέφσκι, ο Τολστόν, ο Λεόντιεφ, ο Σολοβιόφ κ.ά., έζησαν και δημιούργησαν με ένα θρησκευτικό και σχεδόν προφητικό πάθος. Αντίθετα, το ορθολογικό πνεύμα των Δυτικιστών υπήρξε θαμπό, δίχως ταλέντο και ιδιοφυΐα και σαφώς εχθρικό προς τη ρωσική θρησκευτική συνείδηση.

Ο 19ος αιώνας υπήρξε για την Ευρώπη η περίοδος του ρομαντισμού ενάντια στον ορθολογισμό του 18ου αιώνα, ενθαρρύνοντας τις εθνικές και πολιτισμικές ιδιαιτερότητες κάθε χώρας. Οι Σλαβόφιλοι διανοούμενοι στη Ρωσία ήσαν οι πρώτοι που συνειδητοποίησαν και εξέφρασαν τις ιδιαιτερότητες της ρωσικής ψυχής και νοοτροπίας. Υπό την επίδραση του Σέλινγκ και του Χέγκελ, οι Σλαβόφιλοι, αφενός, συνδέθηκαν με τον ευρωπαϊκό πολιτισμό και, αφετέρου, ανέδειξαν ως πηγή της εθνικής και της θρησκευτικής αυτοσυνειδησίας τους τη ρωσική Ορθοδοξία. Κατά την οξυδερκή παρατήρηση του Μπερδιάγιεφ, οι Σλαβόφιλοι έφεραν σε διάλογο για πρώτη φορά στην περίοδο της νεωτερικότητας την Ανατολική Ορθοδοξία με τον ευρωπαϊκό πολιτισμό⁵. Πράγματι, η περίπτωση των Σλαβοφίλων διαφέρει από τη σχέση της ελληνικής Ορθοδοξίας με το ρεύμα του Ευρωπαϊκού ή

4. Βλ. τη μελέτημα «Η επίδραση των Ρώσων θεολόγων της διασποράς στη νεοελληνική θεολογία», στο έργο μας *Στο μεταίχμιο της θεολογίας, Δοκίμια για τον διάλογο θεολογίας και πολιτισμού*, εκδ. Δόμος, Αθήνα 2018, σσ. 171-215.

του Νεοελληνικού Διαφωτισμού και εν γένει με την ευρωπαϊκή νεωτερικότητα. Η συνάντηση αυτή, πλην ελαχίστων και μεμονωμένων εξαιρέσεων, παρά τις εκατέρωθεν αγιμαχίες⁶, ουσιαστικά δεν πραγματοποιήθηκε στην Ελλάδα και παρέμεινε σε εκκρεμότητα μέχρι τη σύγχρονη εποχή. Ενδεχομένως, το έργο του αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτη να είναι ένα πρώτο σημείο δημιουργικής συνάντησης μεταξύ ρωσικής και ελληνικής Ορθοδοξίας με επίκεντρο την έκδοση και τις επιδράσεις της *Φιλοκαλίας*. Η σλαβονική μετάφραση του Παΐσιου Βελιτσκόφσκι θα οδηγήσει στη ρωσική μετάφραση και το πνεύμα της *Φιλοκαλίας* θα επηρεάσει την ανανέωση του μοναχισμού στη Ρωσία. Η μονή της Όπτινα με τον Ιβάν Κιριέφσκυ, ο οποίος θα εγκατασταθεί οικογενειακά σε αυτήν, θα γίνει κέντρο μεταφράσεων πατερικών και ασκητικών κειμένων επηρεάζοντας τη ρωσική θρησκευτική και πνευματική ζωή⁷. Καθώς επισημαίνει ο Σολοβιώφ, ο Κομιακόφ και οι Σλαβόφιλοι διανοούμενοι συνειδητοποιούν και εκφράζουν για πρώτη φορά στη νεωτερικότητα με θεολογικό και φιλοσοφικό τρόπο την εμπειρία του εκκλησιαστικού γεγονότος. Η αντίληψη για το είναι της Εκκλησίας, όπως υπάρχει στην Καινή Διαθήκη και ιδιαίτερα στον Απόστολο Παύλο, αναπτύχθηκε κατόπιν στους Πατέρες της Εκκλησίας και στη συνέχεια λησμονήθηκε και στους Καθολικούς και στους Προτεστάντες. Την αρχέγονη αυτή βιβλική και πατερική θεώρηση της Εκκλησίας επανέφερε στο προσκήνιο της νεωτερικότητας ο Möhler, από τον οποίο εμπνεύστηκε ο Κομιακόφ, αναπτύσσοντας την ανατολική και ορθόδοξη προσέγγιση περί Εκκλησίας. Για τους Σλαβόφιλους η Εκκλησία είναι εκεί όπου οι άνθρωποι ενώνονται με αμοιβαία αγάπη σε μια ελεύθερη κοινότητα πίστης, υποδεχόμενοι τη χάρη του Θεού, η οποία αποτελεί τη ζωτική αρχή και το θεμέλιο

5. Βλ. Nicolas Berdiaeff, *Khomiakov suivi de A.S. Khomiakov, L'épître aux Serbes*, (1911), traduit du russe par Valentine et Jean-Claude Marcadé, en collaboration avec Emma Sebald, Les Éditions L'Age d'or, Lausanne 21988, σσ. 10-14.

6. Βλ. Αλέξανδρου Παπαδερου, *Μετακένωσις - Ελλάδα - Ορθοδοξία - Διαφωτισμός κατά τον Κοραΐ και τον Οικονόμο*, Πρόλογος Πασχάλης Ι. Κιτρομηλίδης, εκδ. Ακρίτας, Αθήνα 2010.

7. Ο Παΐσιος Βελιτσκόφσκι τον 18ο συνέβαλε στη μεταλαμπάδευση της φιλοκαλικής κίνησης στις αρχές του 19ου αι. στην αχανή Ρωσία, από όπου θα αναδυθεί η Θηβαΐδα του Βορά, το κίνημα των Στάρτσι, οι Σλαβόφιλοι και ο Ντοστογιέφσκυ αλλά και η γόνιμη θεολογία της Ρωσικής διασποράς, η οποία θα επηρεάσει με τη σειρά της τη θεολογική ανανέωση και στροφή της νεοελληνικής θεολογίας από το '60 και μετά, καθώς και την παράλληλη αναγέννηση του σύγχρονου αγιορείτικου μοναχισμού. Βλ. Σταύρου Γιαγκάζογλου, «Η παρουσία του Αγίου Νικοδήμου στη θεολογική σκέψη του εικοστού αιώνα», *Επιστημονική Επιθεώρηση του Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Σπουδές στην Ορθόδοξη Θεολογία»*, Τόμος Α΄, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών, Πάτρα 2010, σσ. 71-99.

της Εκκλησίας. Η χάρη του Θεού συγκροτεί την Εκκλησία σε έναν μοναδικό πνευματικό οργανισμό⁸.

Παρά το ότι ο Ιβάν Κιριέφσκυ προηγείτο χρονικά με το έργο του στο ρεύμα των Σλαβοφίλων, η ιδιοφυΐα και η διαλεκτική δεινότητα του Κομιακώφ θα τον αναδείξει σε ουσιαστικό θεολόγο του εν λόγω κινήματος. Κατά τον Μπερδιάγιεφ, ο Κομιακώφ υπήρξε ο πρώτος λαϊκός θεολόγος της Ορθοδοξίας στους νεώτερους χρόνους, ο πρώτος ελεύθερος θεολόγος, πέρα από τη σχολαία και ακαδημαϊκή θεολογία των θεολογικών ακαδημιών και της εκκλησιαστικής ιεραρχίας⁹. Στη θεολογική σκέψη του δεν υπάρχει ίχνος σχολαίου πνεύματος ή κάποιας κατεστημένης και γραφειοκρατικής αντίληψης της Εκκλησίας. Με τον Κομιακώφ, όπως παρατηρεί ο Μπερδιάγιεφ, εισέρχεται φρέσκος αέρας στην ορθόδοξη ρωσική σκέψη, ανοίγοντας τον δρόμο για την ελεύθερη θρησκευτική φιλοσοφία, η οποία συναντούσε εμπόδια από τη σχολαία θεολογία των θεολογικών ακαδημιών και σεμιναρίων. Είναι ο πρώτος που υπερέβη το θεολογικό κατεστημένο της εποχής του και έδειξε ότι το δώρο της διδασκαλίας δεν αποτελεί αποκλειστική ιδιοκτησία της θεσμικής ιεραρχίας, αλλά ότι το χάρισμα αυτό ανήκει σε κάθε μέλος της Εκκλησίας. Ως γνωστόν, η σχολαία θεολογία στη Ρωσία διατελούσε υπό τη σφαίρα επιρροής των δυτικών θεολογικών προτύπων. Η επίσημη θεολογία δεν αντλούσε από τη ζωντανή εμπειρία της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Ο Κομιακώφ υπήρξε ο πρώτος ανεξάρτητος θεολόγος έναντι της δυτικής σκέψης. Στο έργο του εκφράστηκε το θρησκευτικό βίωμα και η ευσέβεια του ρωσικού λαού, η ζώσα εμπειρία της Ορθόδοξης Ανατολής και όχι ένας αποστεωμένος θεολογικός φορμαλισμός. Κατά την κρίση του Μπερδιάγιεφ, ο Κομιακώφ ήταν έτι μάλλον ορθόδοξος στη θεολογία από πολλούς επισκόπους και καθηγητές θεολογικών ακαδημιών¹⁰. Παρόλα αυτά, ο Κομιακώφ δεν μπορούσε να δημοσιεύει τα έργα του στη Ρωσία και στη μητρική γλώσσα του. Η εκκλησιαστική λογοκρισία δεν επέτρεπε την έκδοσή τους. Για τον Μπερδιάγιεφ, το θεολογικό κατεστημένο της εποχής δεν μπορούσε να αποδεχθεί μια τέτοια αγάπη για την ελευθερία. Η θεολογική σκέψη του θεωρήθηκε ως εισβολή σε ένα πεδίο το οποίο μονοπωλούνταν από την επίσημη και θεσμική θεολογία. Τα έργα του μεταφράστηκαν αργότερα στα Ρωσικά από τον Γιούρι Σαμαρίν και από τον Γκουλιάρωφ Πλατώνωφ¹¹.

8. Nicolas Berdiaeff, *Khomiakov suivi de A.S. Khomiakov, L'épîtreaux Serbes*, όπ.π., σσ. 14-15.

9. Βλ. Nicolas Berdiaeff, *Khomiakov suivi de A.S. Khomiakov, L'épîtreaux Serbes*, όπ.π., σσ. 49,

10. Nicolas Berdiaeff, *Khomiakov suivi de A.S. Khomiakov, L'épîtreaux Serbes*, όπ.π., σσ. 60-61.

11. Βλ. Nicolas Berdiaeff, *Khomiakov suivi de A.S. Khomiakov, L'épîtreaux Serbes*, όπ.π., σ. 62. Για τα έργα του Κομιακώφ στα Ρωσικά βλ. τον ηλεκτρονικό σύνδεσμο: <http://az.lib.ru/h>.

Πράγματι, στο έργο του Κομιακώφ¹² εμφανίζεται η θεώρηση της Εκκλησίας ως κοινότητας ή ως οργανισμού σχέσεων με τα ιδιαίτερα μέλη της. Δίχως να χρησιμοποιεί ιδιαίτερη ορολογία και αναφορά στην έννοια του προσώπου, ο Κομιακώφ περιγράφει την ενότητα της Εκκλησίας ερμηνεύοντας τον όρο *sobornny*, ο οποίος προσδιορίζει στα ρωσικά τον εκκλησιολογικό όρο «καθολική» του Συμβόλου της Πίστεως. Η καθολικότητα ως συνοδικότητα, η περίφημη ιδέα του *sobornost*, σημαίνει τη σύναξη της Εκκλησίας για να τελέσει τη Θεία Ευχαριστία. Αυτού του είδους η συνοδικότητα εκφράζει την ενότητα και καθολικότητα της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Με αφετηρία την αντίληψη του *sobornost* οι Σλαβόφιλοι θα συνδέσουν την ενότητα της Εκκλησίας με τη θεμελιώδη έννοια της φύσης της ανθρώπινης κοινότητας. Πιο συγκεκριμένα, ως εκκλησιολογική έννοια η σημασία του *sobornost* δηλώνει τη θεώρηση της ενότητας της Εκκλησίας ως οργανικός συνδυασμός αγάπης και ελευθερίας των μελών της. Η ενότητα αυτή συνίσταται στην ελεύθερη σύναξη-συνάντηση των πιστών, υπερβαίνοντας κατ' αυτόν τον τρόπο, αφενός, την ενότητα ως επιβεβλημένη άνωθεν αυθεντία (Ρωμαιοκαθολικισμός) και συνάμα την αδύναμη και εύθραυστη ενότητα λόγω της υπερέξαρσης της ελευθερίας στη βάση της ατομικής ομολογίας και κατανόησης των Γραφών (Προτεσταντισμός)¹³. Η σημασία της καθολικότητας

12. Βλ. Alexis Stépanovitch Khomiakov, *L'Église latine et le Protestantisme au point de vue de l'Église d'Orient*, Albert Gratieux, A. S. Khomiakov et le Mouvement Slavophile, I-II, Paris 1939. Patrick Paul O'Leary, *The Triune Church. A study in the Ecclesiology of A. S. Khomiakov*, Fribourg 1982. Βλ. Επίσης Antonella Cavazza: *A. S. Chomjakov, Opinione di un russo su gli stranieri*, Bologna 1997. John S. Romanides: *Orthodox Ecclesiology According to Alexis Khomiakov* (In: *The Greek Orthodox Theological Review* 1956/II.1 σσ. 57-73. Bernhard Schultze S.J., *Chomjakows Lehreüber die Eucharistie*, Orientalia Christiana Periodica, Vol. XIV. N0 I-II, Roma, 1948, σσ. 138-161. Jurijsamarin, *Préface aux œuvres théologiques de A.S. Khomiakov*, Unam Sanctam 7, Paris 1939. Vladimir Tsurikov (ed.), *A.S. Khomiakov: Poet, Philosopher, Theologian*, Jordanville 2004. Elizaveta Skobtsova (Mother Maria), *The Crucible of Doubts - Khomyakov, Dostoevsky, Solov'ev, In Search of Synthesis*, Four 1929 Works, μπρρ Fr S. Janos, frsj Publications, USA 2016. William J. Birbeck (ed.), *Russia and the English Church during the Last Fifty Years: Containing a Correspondence between Mr. William Palmer Fellow of Magdalen College, Oxford and M. Khomiakoff, in the Years 1844-1854 (1895)*, Reprint, Farnborough, 1969. Includes also the invaluable *The Church Is One*. Sergius Bol'shakov, *The Doctrine of the Unity of the Church in the Works of Khomyakov and Moehler*, London 1946.

13. Κατά τον Βλάσιο Φειδά, οι Σλαβόφιλοι «χρησιμοποιούσαν ακρίτως τα κριτήρια της ιδεαλιστικής φιλοσοφίας της θρησκείας για να συνδέσουν τη ρωσική εθνότητα προς το κοινοτικό πνεύμα οργάνωσης και λειτουργίας του όλου σώματος της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Σε αυτή πραγματώνεται, με τη μυστική ενέργεια του Αγίου Πνεύματος, η αληθής κοινωνία όλων των μελών του σώματός της σε τοπική ή και οικουμενική προοπτική, ήτοι ως μία αυθεντική εμπειρία της ενότητας με ελευθερία και της αλήθειας με αγάπη, αφού η ενότητα της Εκκλησίας είναι ο

(sobornost) δεν αποτελεί ένα είδος συνταγματικής αρχής που μπορεί να διαπιστωθεί με δικανικούς όρους και κανόνες, αλλά είναι μια φανέρωση της ενότητας και της κοινωνίας των σχέσεων που συγκροτεί τη φύση της ανθρώπινης κοινότητας, η οποία πηγάζει από τη θρησκευτική φύση της ανθρωπότητας. Πρόκειται για τη συνειδητοποίηση ενός θεμελιώδους ανθρωπολογικού στοιχείου ως ένταξη σε μία σχέση με τον συνάνθρωπο και τον Θεό.

Ο Κομιακώφ συχνά επικρίνεται για την ασάφεια με την οποία χρησιμοποιεί την έννοια του sobornost. Ωστόσο, η ασάφεια ή η έλλειψη ενός εξαντλητικού ορισμού είναι εγγενής στην έννοια αυτή. Τα κείμενα του Κομιακώφ δεν αποτελούν συστηματικές μελέτες, αλλά συντάχθηκαν ευκαιριακά ως διάλογος και μαρτυρία της Ορθόδοξης Εκκλησίας έναντι της χριστιανικής Δύσης και απευθύνονταν πάντοτε προς συγκεκριμένα πρόσωπα και δη σε ετερόδοξους φίλους του στο εξωτερικό. Ο 19ος αιώνας στην Ευρώπη με τη θριαμβευτική αποθέωση της επιστήμης είχε ολοκληρώσει τον «θάνατο του Θεού», μετατρέποντας τον χριστιανισμό σε ένα είδος ιδιωτικής θρησκείας. Με τα κείμενά του ο Κομιακώφ πάσχιζε να προσφέρει την αλήθεια και πληρότητα της Ορθοδοξίας ως εναλλακτική θεραπεία στην πνευματική δίψα του ανθρώπου της Δύσης. Ο ιπότης αυτός της Ορθοδοξίας, όπως τον αποκάλεσε ο Νικόλαος Μπερδιάγιεφ¹⁴ ήδη από το 1911, αντλούσε τη θεολογική σκέψη και διαίσθησή του από τη ζώσα εμπειρία της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Το βίωμα της Εκκλησίας υπήρξε για τον Κομιακώφ η πρώτη πηγή και το μέτρο για κάθε απόπειρα γνήσιας θεολογικής σύνθεσης. «Η Εκκλησία δεν είναι δόγμα, σύστημα ή καθίδρυμα. Η Εκκλησία είναι ζωντανός οργανισμός, ένας οργανισμός αλήθειας και αγάπης, ή, πισοσυγκεκριμένα, η αλήθεια και η αγάπη ως οργανισμός»¹⁵. Η Εκκλησία είναι προ πάντων ένας ζωντανός οργανισμός, η ενότητα της αγάπης. Η αλήθεια της πίστης είναι η ανέκφραστη ελευθερία των μελών της Εκκλησίας, η οποία

καρπός της αγάπης και η ελευθερία το πλήρωμά της (sobornost'). Συνεπώς, μόνο στην Ορθόδοξη Εκκλησία, το σώμα της οποίας λειτουργεί ως μία κοινωνία αγάπης για να διαφυλάσσει την αλήθεια της πίστεως, είναι δυνατή η αυθεντική εφαρμογή των κριτηρίων της φιλοσοφίας της γνώσεως σε οικουμενική προοπτική (tsel' nost), αφού στον δυτικό χριστιανισμό η μεν Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία έχει ενότητα χωρίς ελευθερία, ενώ ο Προτεσταντισμός έχει ελευθερία χωρίς ενότητα». Βλ. Βλάσιου Φειδά, «Το κίνημα των Σλαβοφίλων και η ρωσική πολιτική», *Εκκλησιαστική Ιστορία Γ'*, Αθήνα 2014, σσ. 526-535.

14. Βλ. Nicolas Berdiaeff, *Khomiakov suivi de A.S. Khomiakov, L'épîtreaux Serbes*, όπ.π., σ. 22.

15. Βλ. Nicolas Berdiaeff, *Khomiakov suivi de A.S. Khomiakov, L'épîtreaux Serbes*, όπ.π., σ. 60. Georges Florovsky, *Ways of Russian Theology*, II, Nordland Publishing Company 1979, σ. 39.

δεν προσφέρεται ως ορθολογική και εννοιολογική κατασκευή ή ως ένα οργανωμένο και συγκεντρωτικό καθίδρυμα. «Το μυστήριο του Χριστού που σώζει το πλάσμα του είναι το μυστήριο της ενότητας και της ανθρώπινης ελευθερίας, θεμελιωμένο στην ενανθρώπιση του Λόγου ... Η γνώση του μυστηρίου αυτού ανατέθηκε στην ενότητα των πιστών και στην ελευθερία τους ... Ο ορατός Χριστός με την αποστολή του Πνεύματος έγινε μέσα μας η αλήθεια που αφομοιώνεται ελεύθερα και όχι ως εξωτερική αυθεντία. Αυτό είναι το νόημα της Πεντηκοστής ... Η ενότητα της Εκκλησίας δεν είναι παρά η συμφωνία των προσωπικών ελευθεριών»¹⁶. Η αγάπη ήταν για τον Κομιακόφ η μοναδική πηγή της θρησκευτικής γνώσης, η μοναδική εγγύηση της θεολογικής αλήθειας. Η αγάπη ως κατηγορία γνώσης ήταν η καρδιά της θεολογίας του. Η αγάπη καταφάσκει την πρωταρχική σημασία της Εκκλησίας ως ζωντανού οργανισμού ενάντια σε κάθε μηχανισμό που παραλύει τη ζωή, ενάντια σε οιαδήποτε ορθολογική κατασκευή. Η δε ελευθερία ως νοηματοδότηση της ζωής πραγματώνεται στην καθολικότητα της Εκκλησίας και όχι ατομικιστικά. Η Εκκλησία είναι η ενότητα της αγάπης και της ελευθερίας. Η Εκκλησία δεν είναι θεσμός και αυθεντία. Τίποτε δεν είναι δικανικό ή αυτόνομα αορθολογικό. Η ελεύθερη καθολικότητα της αγάπης ακριβώς συνιστά τον αληθινό οργανισμό της Εκκλησίας. Το ενδιαφέρον σημείο για τη σχέση των Σλαβοφίλων με τη θεολογία του προσώπου έγκειται ακριβώς στην εκκλησιολογική παρακαταθήκη τους.

Η καθολικότητα της Εκκλησίας, δεν είναι ανθρώπινο ή πολιτισμικό κατόρθωμα, αλλά η ενότητα και η πληρότητα της ζωής της ως θεία δωρεά. «Δεν είναι το πρόσωπο ή τα πολλά πρόσωπα, αλλά το Πνεύμα του Θεού που κατοικεί στην Εκκλησία, το οποίο φυλάσσει και συγκροτεί την Παράδοση»¹⁷. Κατά τον Κομιακόφ, ο Ρωμαιοκαθολικισμός θεμελίωνε την ενότητα εις βάρος της ελευθερίας, ενώ ο Προτεσταντισμός θυσίαζε την ενότητα προς όφελος της ελευθερίας. Η καθολικότητα (*sobornost*), όμως, της Ορθόδοξης Εκκλησίας εξέφραζε οργανικά και την ενότητα και την ελευθερία, δίχως η μία να αντιμάχεται την άλλη. Η Εκκλησία είναι το σώμα του Χριστού, το οποίο ζωοποιείται από το Άγιο Πνεύμα. Ως οργανισμός ελευθερίας και αγάπης φωτίζει τον άνθρωπο εσωτερικά. Γι' αυτό και δεν αποτελεί εξουσία, αλλά πλήρωμα ελευθερίας και εσωτερικής ζωής για τον πιστό. Η είσοδος στην Εκκλησία δεν γίνεται ατομικά, αλλά ως γεγονός ελεύθερης

16. Βλ. Nicolas Berdiaeff, *Khomiakov suivi de A.S. Khomiakov, L'épître aux Serbes*, όπ.π., σ. 66.

17. Αυτόθι, σ. 45.

κοινωνίας με τον Θεό και με τους άλλους ανθρώπους. «Γνωρίζουμε ότι αν κάποιος από μας πέσει, πέφτει μόνος του, αλλά κανείς δεν σώζεται μόνος του. Αυτός που σώζεται, σώζεται μέσα στην Εκκλησία ως μέλος της Εκκλησίας και σε ένωση με όλα τα άλλα μέλη»¹⁸. Η αλήθεια της Εκκλησίας εκφράζεται ως καθολικότητα του σώματος του Χριστού, ως Εκκλησία του Αγίου Πνεύματος. Τόσο ο Κομιακόφ όσο και ο Κιριέφσκυ θεωρούσαν πρωταρχικό μέλημά τους τη μελέτη των Πατέρων της Εκκλησίας. Ωστόσο, «το να ακολουθείς δεν σημαίνει να επαναλαμβάνεις»¹⁹. Η εμπειρία των Πατέρων όφειλε να συνδυάζεται ή να συνεξετάζεται με την εμπειρία της σύγχρονης μάθησης και φιλοσοφίας. Για τον λόγο αυτό ο Κομιακόφ δεν δίστασε να χρησιμοποιήσει τη φιλοσοφία του γερμανικού ιδεαλισμού ως γλώσσα της εποχής του, αλλά και το έργο του Johann Adam Möhler²⁰ για την ενότητα της Εκκλησίας, ο οποίος εξέφραζε την «καθολική σχολή» της Τυβίγγης στο πλαίσιο ανάκτησης της ολότητας της πατερικής παράδοσης²¹. Εδώ εντοπίζεται μία εξόχως δημιουργική ιδέα των Σλαβόφιλων, η οποία θα διαμορφώσει, αφενός ένα ρεύμα αυτονόμησης της ρωσικής θρησκευτικής φιλοσοφίας από την πατερική παράδοση και μάλιστα θα θεωρηθεί ως δημιουργική υπέρβασή της, και, αφετέρου, το ρεύμα της επιστροφής στους Πατέρες και της νεοπατερικής σύνθεσης, το οποίο θα υπηρετήσουν υποδειγματικά ο π. Γεώργιος Φλωρόφσκυ, ο Βλαδίμηρος Λόσκυ, ο π. Ιωάννης Μάγιεντορφ και άλλοι Ρώσοι θεολόγοι της διασποράς.

Ο Κομιακόφ έβλεπε στα δόγματα της Εκκλησίας μια ηθική και βιοματική αξία, έναν εμπειρικό πραγματισμό και όχι απλώς μια διανοητική θεωρία και γνώση. Η αλήθεια δεν είναι υπόθεση του νου αλλά κρίση, η οποία χαρίζεται με τη ζωή του Αγίου Πνεύματος ως πληρότητα ζωής, ως αγάπη και ελευθερία. Ακριβώς για τον λόγο αυτό συμπεριέλαβε το Σύμβολο της Πίστεως στο σύντομο δοκίμιό του «Η Εκκλησία είναι Μία». Παρόμοια και ο Κιριέφσκυ, είχε την πεποίθηση ότι η Ρωσία παρέμεινε πιστή στην πληρότητα της αλήθειας της Εκκλησίας. Γι' αυτό και ήταν απαλλαγμένη από την ορθολογική σκέψη. Η ρωσική φιλοσοφία, καθώς πίστευε, όφειλε

18. Alexis S. Khomiakov, «L'Eglise est une», IX, στο έργο του Albert Gratieux, *Le Mouvement slavophile à la veille de la Révolution, Dmitri A. Khomiakov. Suivi du traité d'Alexis Stépanovitch Khomiakov: "L'Église est une"*, Traduction Roger Tandonnet, Avertissement du R.P. Yves M.-J. Congar Paris 1953.

19. Αυτόθι, σ. 25-26.

20. Βλ. Johannes Adam Möhler, *Die Einheit in der Kirche, oder das Prinzip des Katholizismus*, 1825. Yves Congar, «La pensée de Möhler et l'ecclésiologie orthodoxe», *Irénikon* 12/1935, σσ. 321-329.

21. Georges Florovsky, *Ways of Russian Theology*, II, όπ.π., σ. 47.

να είναι συνέχεια της πατερικής σκέψης²². Στο έργο του «Η Εκκλησία είναι Μία», ο Κομιακώφ εκθέτει συνοπτικά την εκκλησιολογία του, η οποία εκφράζει με πρωτότυπο τρόπο την αυτοσυνειδησία της Ορθόδοξης Εκκλησίας έναντι της χριστιανικής Δύσης. Η ρωσική θεολογία ακολουθούσε τη γραμμή του Πέτρου Μογίλα, η οποία εντασσόταν στη «βαβυλώνεια αιχμαλωσία» των Ομολογιών Πίστεως του 17ου αιώνα. Κατά βάση ο Κομιακώφ διαλέγεται και απαντά στη «Συμβολική» του Γερμανού θεολόγου Johannes Möhler. «Η ενότητα της Εκκλησίας οφείλεται στην ενότητα του Θεού. Διότι η Εκκλησία δεν είναι ένα πλήθος ατόμων στην ιδιαίτερη ατομικότητά τους, αλλά η ενότητα της χάριτος του Θεού, που ζει στην πολλαπλότητα των όντων που είναι προικισμένα με λογική και υποτάσσονται οικειοθελώς στη θεία χάρη». Ιδιαίτερη έμφαση αποδίδει στο έργο του Αγίου Πνεύματος στην Εκκλησία. Μετά τον Κομιακώφ, η πνευματολογική διάσταση της Εκκλησίας θα σφραγίσει τη μετέπειτα ορθόδοξη θεολογία μέχρι σήμερα. «Η Εκκλησία και τα μέλη της γνωρίζουν από την εσωτερική επίγνωση της Πίστεως, την ενότητα και το αμετάβλητο του πνεύματός τους, Ποιο είναι το Πνεύμα του Θεού ... Το Πνεύμα του Θεού, που ζει στην Εκκλησία, την καθοδηγεί και την διδάσκει, εκδηλώνεται σε αυτήν με διάφορους τρόπους, στην Αγία Γραφή, στην Παράδοση, στο ήθος και στα έργα της ευσέβειας. Η Εκκλησία που πράττει τα έργα του Θεού, είναι η ίδια που φυλάσσει την Παράδοση και η ίδια που έγραψε την Αγία Γραφή. Δεν είναι οι άνθρωποι ή η πολλαπλότητα των ανθρώπων στην Εκκλησία που διατηρούν την Παράδοση ή συνθέτουν τις Γραφές, αλλά το Πνεύμα του Θεού, που ζει σε ολόκληρο το σώμα της Εκκλησίας ... Η ορατή Εκκλησία δεν είναι η ορατή κοινωνία των Χριστιανών, αλλά είναι το Πνεύμα του Θεού και η χάρη των Μυστηρίων που ζουν σε αυτήν την κοινωνία της Εκκλησίας ... γιατί τη ζωή της εμπνέει η πληρότητα του Πνεύματος του Χριστού ... Για τον Χριστιανό, η γνώση δεν είναι θέμα διανοητικής έρευνας, αλλά της πίστης που ζει και η οποία είναι ένα δώρο της θείας χάριτος»²³.

Η σλαβόφιλη προσέγγιση της Εκκλησίας κατανοήθηκε με ιδιαίτερο τρόπο, λαμβάνοντας αποστάσεις από τη βυζαντινή περίοδο. Παρά τα πολλά βυζαντινά στοιχεία της, η σλαβόφιλη εκκλησιολογία εξέφραζε ορισμένα

22. Nicolas Berdiaeff, *Khomiakov suivi de A.S. Khomiakov, L'épître aux Serbes*, όπ.π., σ. 83.

23. Βλ. Alexis S. Khomiakov, «L'Eglise est une», όπ.π., I, III, V, VIII. Για τις πηγές, τις συνθήκες και τη σημασία του δοκιμίου αυτού του Κομιακώφ, βλ. Το άρθρο της Antonella Cavazza, «Sur les sources de l'essai d'A.S. Khomiakov 'L'Eglise est une'», *Slavica Occitania* 41/2015, Université de Toulouse, σσ. 177-189.

ιδιαίτερα στοιχεία, όπως ένα πρωτότυπο και οργανικό δημοκρατικό πνεύμα, τη δίψα για καθολικότητα (sobornost), την επικράτηση της αγάπης έναντι της ενότητας μέσω της εξουσίας, την υπέρβαση του φεραλισμού και της στατικότητας, την εσωτερική ελευθερία και την οργανική συμμετοχή των λαϊκών έναντι της εξωτερικής αυθεντίας και επιβολής. Τα στοιχεία αυτά συνδεδεμένα με την παραδοσιακή ρωσική ευσέβεια²⁴, το φαινόμενο των στάρετς και των διά Χριστόν σαλών, εκφράζουν μια ιδιαίτερη πνευματική εμπειρία του ρωσικού χριστιανισμού που σημάδεψε το ρεύμα των Σλαβοφίλων. Οι Σλαβόφιλοι επιχείρησαν να διερευνήσουν το μυστικό υπέδαφος της ρωσικής ψυχής που συνδέεται με τον ορθόδοξο μυστικισμό ως θεμέλιο του ορθόδοξου χριστιανικού πολιτισμού της Ανατολής, ως φιλοκαλία και ως άσκηση του νου και της καρδιάς που εξακτινώθηκε και βιώθηκε με έναν πρωτότυπο τρόπο από τη ρωσική ψυχή²⁵.

Οι Σλαβόφιλοι διανοούμενοι έθεσαν με οξύτητα το ζήτημα της αντίθεσης Ανατολής και Δύσης²⁶. Ολόκληρη η πνευματική ζωή της Ρωσίας του 19ου αιώνα ήταν πλήρης από το ζήτημα αυτό, το οποίο φαίνεται ότι κληρονομήθηκε και στον 20ό αι. ως θεμελιώδες παγκόσμιο και ιστορικό πρόβλημα. Στον έντονα εθνικό χαρακτήρα της σκέψης των Σλαβοφίλων και στην ιδεολογική διαμάχη τους με τους Δυτικιστές θεμελιώνεται και ο οξύτατος αντιδυτικισμός του Κομιακώφ. Ο Ρώσος διανοούμενος αρνείται συλλήβδην στον καθολικό κόσμο την ένταξή του στην Εκκλησία του Χριστού. Το ίδιο θα εκφράσει αργότερα, αν και μετριασμένα, ο Ντοστογιέφσκυ, στα τελευταία μυθιστορήματά του, τα οποία συνθέτει μετά τη διακήρυξη του παπικού αλαθήτου από την Α΄ Βατικανή σύνοδο το 1870. Η ιδεολογική μονομέρεια του σλαβοφιλικού αντιδυτικισμού φάνηκε από πολύ νωρίς. Ο Μπερδιάγιεφ εκτιμά ότι όλα τα θεμελιώδη σφάλματα του σλαβοφιλισμού αναπτύχθηκαν εξαιτίας του έντονου αυτού αντιδυτικισμού. Ο ίδιος, πριν την Οκτωβριανή Επανάσταση και την εξορία του στη Δύση, είχε έγκαιρα διαγνώσει το πρόβλημα και επισήμανε την ανάγκη για την άμεση υπέρβασή του. Οι Σλαβόφιλοι αναπολώντας την παλαιά Ρωσία του εθνικού ονείρου τους, δραπετεύαν

24. Βλ. Νικολάου Αρσένιεφ, *Η Ρωσική ευσέβεια*, μτφρ. Ι. Μπούμη, εκδ. Βασ. Ρηγόπουλου, Θεσσαλονίκη 1973. Οψεις της ρωσικής ευσέβειας αποτυπώθηκαν στη μυθιστορία του Ντοστογιέφσκυ και του Τολστόι και εικαστικά στο έργο του ζωγράφου Νεστερόφ. Για τον τελευταίο, βλ. Jessica Wolfsohn, *Aesthetics and Asceticism: God, Self, and Nation in Mikhail Nesterov's Saint Sergius Cycle*, Reed College, 2018.

25. Βλ. Nicolas Berdiaeff, *Khomiakov suivi de A.S. Khomiakov, L'épître aux Serbes*, όπ.π., σ. 17.

26. Joseph L. Wiczyński, «Khomyakov's Critique of Western Christianity», *Church History* Vol. 38, No. 3/1969, σσ. 291-299.

στο μέλλον ή στο παρελθόν²⁷. Κατά τη γνώμη του οι Σλαβόφιλοι ζούσαν λανθασμένα σε ένα ιδεαλιστικό παρελθόν ή σε ένα ιδεαλιστικό μέλλον δίχως εμπράγματη ιστορική και εσχατολογική αναφορά. Η ιδέα της παλαιάς Ρωσίας όπως βιώθηκε στο ένδοξο παρελθόν με επίκεντρο τη θεωρία της Τρίτης Ρώμης έμοιαζε να καθοδηγούσε την αντιδυτική ιδεολογία τους. Για τον Μπερδιάγιεφ, στον οποίο η θεολογία ως εσχατολογία και η ιστορική ανεσιτότητα υπήρξαν καταλύτες στη φιλοσοφία του, η πόλη του Θεού δεν ήταν πραγματικότητα αυτού του κόσμου. Λανθασμένα επίσης ο Κομιακώφ και οι Σλαβόφιλοι αναπτύσσουν πολεμική έναντι του Καθολικισμού συλλήβδην, δίχως διάκριση του καθολικού χριστιανικού κόσμου από τις αποκλίσεις του παπισμού και τα λάθη της ιεραρχίας του. Κατά τον Μπερδιάγιεφ, ο Κομιακώφ έκανε υπερβολική κατάχρηση στις εναντίον του Καθολικισμού κατηγορίες τους ακόμη και για το πρόβλημα του ορθολογισμού, μολονότι ο ίδιος δεν ήταν απαλλαγμένος από τον ορθολογισμό, δεν γνώριζε τις άλλες και πιο μυστικές πτυχές του δυτικού χριστιανισμού. Ο Κομιακώφ και οι Σλαβόφιλοι ταύτιζαν τον λατινικό χριστιανισμό με τα εγχειρίδια της δογματικής και του κανονικού δικαίου, με την πολιτική των παπών και την ηθική των Ιησουιτών μισσιοναρίων στην Ανατολή. Ο Κομιακώφ ασφάλως ασκούσε κριτική και στο ρωσικό εκκλησιαστικό κατεστημένο της εποχής του, αναγνωρίζοντας την πλήρη υποταγή της Εκκλησίας στο κράτος και την όλη γραφειοκρατική αντίληψή της. Ενώπιον, όμως, της Δύσης ή σιωπούσε για τα κακώς κείμενα στη Ρωσική Ορθοδοξία ή αισθανόταν αμήχανα για τα λάθη της²⁸. Κατά την εκτίμηση του Μπερδιάγιεφ, ενδεχομένως, να ήταν αναγκαίο η Ορθόδοξη Ανατολή να διέλθει αρχικά από τη συνειδητοποίηση της μοναδικότητάς της, προκειμένου κατόπιν να εισέλθει στην παγκόσμια ενότητα και να αναλάβει την πανανθρώπινη και οικουμενική αποστολή της.

Η στάση αυτή των Σλαβοφίλων έχει την ιδιαίτερη σημασία της, παρά τα προβλήματα και τις αρνητικές συνέπειές της μέχρι τη σύγχρονη εποχή. Η καίρια αυτή συνειδητοποίηση δεν συνέβη ασφαλώς στους κόλπους της σχολαίας θεολογίας ή από την επίσημη εκπροσώπηση της Εκκλησίας, αλλά από έναν λαϊκό θεολόγο, ο οποίος δεν μπορούσε να εκδώσει τα έργα του

27. Βλ. Νικολάι Μπερδιάγιεφ, *Οι πηγές και το νόημα του ρωσικού κομμουνισμού*, μτφρ. Ε.Δ. Νιάνιος, εκδ. Πουρναρά, Θεσσαλονίκη 1985, σ. 43.

28. Βλ. Nicolas Berdiaeff, *Khomiakov suivi de A.S. Khomiakov, L'épître aux Serbes*, όπ.π., σ. 63-69.

στη Ρωσία. Οι ρίζες του αντιδυτικισμού των Σλαβοφίλων δεν σχετίζονται με το ρεύμα των ανθενωτικών στο ύστερο Βυζάντιο, αλλά με τον τρόπο που οι Σλαβόφιλοι κατανοούσαν τη θέση και την οικουμενική αποστολή τους στον σύγχρονο κόσμο. Καθώς πίστευαν, ο σπόρος της αλήθειας του Χριστού είχε πέσει σε παρθένο έδαφος στη Ρωσία, δίχως να αλλοιωθεί από τίποτε. Η Ρωσία ήταν η κατ' εξοχήν χριστιανική χώρα. Στη γεωκεντρική αυτή ιδέα των Σλαβοφίλων, πέρα από έντονα εθνικά και λαϊκιστικά στοιχεία, ανιχνεύονται στοιχεία και του ρωσικού παγανισμού. Ο Μπερδιάγιεφ²⁹ στέκεται απολύτως αρνητικά σε έναν τέτοιο ισχυρισμό, ο οποίος προερχόταν από τον Κιριέφσκυ αλλά και από τον Κομιακόφ. Και ο π. Γεώργιος Φλωρόφσκυ θα διεκτραγωδήσει την πλευρά αυτή της λαϊκής θρησκευτικότητας στο τελευταίο κεφάλαιο του έργου του *Οι δρόμοι της Ρωσικής Θεολογίας*³⁰. Πρόκειται για έναν χλιασμό που συνθέτει τις δύο όψεις των Σλαβοφίλων, την παγανιστική και τη χριστιανική. Οι Σλαβόφιλοι διανοούμενοι συνδύαζαν τα στοιχεία αυτά, τα οποία κυκλοφορούσαν ως υπόγεια ρεύματα στη ρωσική λαϊκή παράδοση και ζωή. Ο ρωσικός λαός είχε αποδεχθεί βεβαίως την αλήθεια του Χριστού, αλλά εξακολουθούσε να ανήκει και στον παγανιστικό τρόπο ζωής. Ο αγροτοπαραδοσιακός και πατριαρχικός τρόπος ζωής, τυπικά ρωσικός, εξελήφθη από τους Σλαβοφίλους ως ο αυθεντικός τρόπος ζωής της ορθόδοξης χριστιανικής κοινότητας στη Ρωσία. Ο ειδυλλιακός και εξιδανικευμένος τρόπος ζωής του παρελθόντος που γέννησε σκοταδισμό και φανατισμό, δεν αποτελούσε επίκαιρη πολιτισμική πρόταση για τη Ρωσία και για τον κόσμο ολόκληρο.

Κατά τον Μπερδιάγιεφ όλο αυτό το πνεύμα των αντιθέσεων και της αποδιοργάνωσης ευθύνεται για τις διάφορες δοκιμασίες της ρωσικής κοινωνίας, όπως ο μηδενισμός, η αναρχία, ο σοσιαλισμός, η επανάσταση και η παρακμή. Χρειάζεται οπωσδήποτε να υπερβασθεί ο παγανιστικός τρόπος ζωής. Ο Μπερδιάγιεφ θα υποστηρίξει αργότερα ότι η κομμουνιστική επανάσταση θα ριζώσει στη Ρωσία, διότι η Εκκλησία και η θεολογία, παρόλη την ανανεωτική κίνηση της ρωσικής θρησκευτικής σκέψης και τη φιλοκαλική αναγέννηση του 19ου αι., που θα προετοιμάσουν και θα οδηγήσουν τις συνόδους του 1917-1918³¹, δεν είχαν να αντιτάξουν στις νέες συνθήκες

29. Βλ. Nicolas Berdiaeff, *Khomiakov suivi de A.S. Khomiakov, L'épître aux Serbes*, όπ.π., σ. 17-26, 63-69.

30. Βλ. Γεωργίου Φλωρόφσκυ, «Η πορεία της Ρωσικής Θεολογίας», συλ. τόμος *Θεολογία, Αλήθεια και Ζωή. Πνευματικών Συμπόσιον*, εκδ. Αδελφότητα «Η Ζωή», Αθήναι 1962, σσ. 15-59.

31. Βλ. σχετικά, Hyacin the Destivelle, *Leconcile de Moscou (1917-1918). La création des institutions conciliaires de l'Église orthodoxe russe*, Les Éditions du Cerf, Paris 2006.

της ρωσικής κοινωνίας επίκαιρη ουσιαστική και ρεαλιστική πρόταση πολιτισμού³².

32. Κατά τον Μπερδιάγιεφ, η Ορθόδοξη Εκκλησία κατά τη νεωτερικότητα «άρχισε να ζει αποκλειστικά ως φύλακας, ως σχέση με το παρελθόν, δηλαδή εξέφραζε απλά μόνο μία πλευρά της εκκλησιαστικής ζωής». Αφήνοντας από έξω τον πολιτισμό, την κοινωνία, την οικονομική ζωή, τις επιστήμες και τις τέχνες και κάθε δημιουργική έκφραση της καθημερινής ζωής, η Ορθοδοξία «μετατράπηκε σε ιαματικό θεραπευτήριο στο οποίο εισάγονται μεμονωμένες ψυχές για θεραπεία». Η αδιαφορία αυτή για την πολιτισμική και κοινωνική ζωή, η επικράτηση ενός «ορθόδοξου ατομικισμού» κατά τον Μπερδιάγιεφ, οφείλεται στην παρατεταμένη σχέση της Ορθοδοξίας με την απολυταρχική μοναρχία καθώς και με την υπερέξαρση της μοναστικής - ασκητικής διάστασης της ατομικής σωτηρίας στη *Φιλοκαλία*, η οποία επισκίασε τις άλλες πτυχές της χριστιανικής ζωής. Βλ. Νικολάι Μπερντιάγιεφ, «Σωτηρία και Δημιουργία», στο βιβλίο *Η αλήθεια της Ορθοδοξίας*, μτφρ. Δημήτρης Τριανταφυλλίδης, εκδ. s@mizdat, Αθήνα 2016, σσ. 40 εξ. Παρόμοια και ίσως πιο οξεία κριτική στη *Φιλοκαλία* άσκησε ο Χρήστος Γιανναράς στο έργο του, *Ενάντια στη θρησκεία*, εκδ. Ίκαρος, Αθήνα 2006, θεωρώντας ότι τα κείμενα της «ανταποκρίνονται στον θρησκευτικό ατομοκεντρισμό του Ορθοδοξισμού». Στη *Φιλοκαλία* «ή ατομική άσκηση είναι όχι μόνο αναγκαία, αλλά και ικανή συνθήκη σωτηρίας, έχει σαφή χαρακτηριστικά ιδιοτελοῦς πρωταθλητισμοῦ, ἐνῶ ἡ μετοχή στὴν Ἐκκλησία ἀπλῶς ὑποβοηθεῖ τὸ ἀτομικὸ ἀγώνισμα, ταυτίζεται μετὰ τὴν ἀτομικὴ ἀντληση Χάρης». Ο «ατομισμός» αυτός εξηγεί κατά τον Γιανναρά και την «μεγάλη ἐκδοτικὴ ἐπιτυχία τῶν μεταφράσεων τῆς Φιλοκαλίας στὴ Δύση» και «ἀποτελεῖ ἐνδειξὴ τῆς οἰκειότητος ποὺ αἰσθάνεται ὁ δύτικὸς ἀναγνώστης μετὰ τὴ νοοτροπία, τὰ κριτήρια, τὶς ἱεραρχήσεις καὶ προτεραιότητες τὶς ἐκφραζόμενες στὰ ἀνθολογημένα αὐτὰ ἀποσπάσματα».

Σωτήριος Δεσπότης, Δρ - Ιωάννα Γρηγοράκη¹

ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΝΕΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ:
ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΨΕΩΝ ΠΕΘ ΚΑΙ ΚΑΙΡΟΥ
ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ (ΜτΘ).

**Ατενίζοντας το μέλλον επί τη βάσει της βιβλικής Θεολογίας
και της εικαστικής Τέχνης**

∞ Περιληψη ∞

Στο παρόν άρθρο τονίζεται για να υπάρξει ουσιαστικός διάλογος μεταξύ όσων ασχολούνται με τη διδασκαλία του μαθήματος των Θρησκευτικών στο Σχολείο στην Ελλάδα, καταρχάς θα πρέπει να αποσαφηνισθεί η ορολογία (π.χ. τι εννοούμε με τον όρο «ομολογιακό μάθημα»), η συνάφεια που τη δημιούργησε και εκείνη η πραγματικότητα που καλείται να μετασηματίσει. Επίσης θα πρέπει να εκπροσωπούνται οι πάντες ισότιμα στα όργανα λήψης των αποφάσεων. Είναι φλέγον το πρόβλημα της «μετάφρασης» του θεολογικού λόγου στη γλώσσα του σύγχρονου μαθητή σε μία τάξη όπου ο δάσκαλος πλέον είναι συντονιστής - εμπυχωτής. Όπως η Ελληνική Γλώσσα και η Ιστορία, έτσι και ένα μάθημα των Θρησκευτικών, στο οποίο διαδραματίζει πρωτεύοντα ρόλο η Ορθοδοξία, πρέπει να διδάσκεται απαραίτητα

1. Συγγραφή από κοινού με την Ιωάννα Γρηγοράκη, η οποία και εκπόνησε μέρος του συγκεκριμένου Κεφαλαίου στα πλαίσια του προγράμματος “Αντιπαραθέσεις για το Μάθημα των Θρησκευτικών στη Δημόσια Εκπαίδευση. Χαρτογράφηση του Εννοιολογικού Πλαισίου του Ζητήματος και των Απόψεων Θεσμικών Παραγόντων του Σχολικού και Κοινωνικού Περιβάλλοντος” υπό την επίβλεψη του Καθ. Α. Στογιαννίδη. Εντάχθηκε σε δημοσίευση, η οποία έχει συνταχθεί από Ομάδα Ερευνητών στην αγγλική γλώσσα και τίτλο: “*School of Theology Students’ views on New Curriculum for Religious Education at State Schools in Greece. An empirical study*”. Το συγκεκριμένο άρθρο δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό ΣΥΝΘΕΣΙΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΘ / SYNTHESIS - E-JOURNAL OF THE FACULTY OF THEOLOGY A.U.TH. 8 (2019) 294-327. Σημειωτέον ότι το παρόν άρθρο συγγράφηκε πριν τις υπ’ αριθμ. 1749 και 1750/2019 Αποφάσεις του Συμβουλίου της Έπικρατείας (Μείζονος Όλομέλειας).

στους μαθητές, καθώς αυτή (η Ορθοδοξία) έχει επηρεάσει εκ βάθρων την πολιτισμική ταυτότητα και ιδιοπροσωπία της Ελλάδος. Η κατήχηση, η μυσταγωγία στην Πίστη, βεβαίως και αποτελεί βασική μέριμνα της Εκκλησίας. Η βιβλική θεολογία και η Τέχνη μας προσφέρουν πολλά μοντέλα διαλόγου και γεφύρωσης των αντιθέτων. Το κατεξοχήν παράδειγμα είναι η δημιουργική συνύπαρξη στην πρώτη Εκκλησία των Κορυφαίων Πέτρου και Παύλου.

Λέξεις - Κλειδιά: *Μάθημα Θρησκευτικών, «ομολογιακό μάθημα», «θρησκευτικός γραμματισμός», «φάκελος μαθήματος ή μαθητή».*

Σο *Summary* Οα

After the Decisions No 660/2018 and No 926/2018 of the Hellenic Council of State (*Συμβούλιο της Επικρατείας*) the public dialogue on the Religion Subject at State Schools in Greece, especially on its relevant legal framework, restarts from its beginning. This article emphasizes that in order to have a meaningful dialogue between the two main Greek private-law Associations *PETH (ΠΕΘ)* and *Kairos*, which involved in the teaching of the Religious Education in the School in Greece, first the terminology used should be clarified (eg what we mean by the term “confessional lesson”), then the context that created it and finally the reality that is called to transform. The problem of “translating” the theological discourse into the language of the modern student in the classroom is nowadays also burning. Like the Greek Language and History, a school subject of Religious Education, in which Orthodoxy plays a leading role, must necessarily be taught to students, as it (Orthodoxy) has profoundly influenced the cultural identity and personality of Greece. Biblical theology and Art offer us many models of dialogue and bridging opposites. The prime example is the creative co-existence in the first Church of the Leaders Peter and Paul.

Key Words: *Religious Education, school subject of Religious Education, “confessional approach”, “religious literacy”, “student portfolio”.*

Εισαγωγικά

Προκειμένου να κατανοήσει κάποιος τις τοποθετήσεις των δύο συλλογικών Οργάνων των Θεολόγων στο ΜτΘ, δόκιμο θα ήταν να ξεκινήσει από την Ιστορία τους.

Η ΠΕΘ, η οποία αυτοχαρακτηρίζεται ως «επιστημονική ένωση, επιστημονικό και συνδικαλιστικό Σωματείο», ιδρύθηκε το 1950, αμέσως μετά την τραυματική δεκαετία του 40 (Κατοχή, Εμφύλιος) με πρωτοβουλία του τότε Γενικού Επιθεωρητού Μέσης Εκπαιδύσεως Θεολόγων Καθηγητών, Ιωάννη Δαββέτα και μετά από αποτυχημένα εγχειρήματα (όπως αυτό της “Ορθόδοξης Θεολογικής Εταιρείας”). Κατά τη διάρκεια του Β΄ Θεολογικού Συνεδρίου το 1951 οι θεολόγοι αποφάσισαν τη διάλυση της “Θεολογικής Εταιρείας” και ταυτόχρονα την ίδρυση νέου Επιστημονικού και συνδικαλιστικού οργάνου, με την επωνυμία “**Ένωσις Ελλήνων Θεολόγων**”. Το 1961 με την τροποποίηση του καταστατικού μετονομάστηκε και έλαβε τον τίτλο “**Πανελλήνιος Ένωσις Θεολόγων**” (ΠΕΘ), ονομασία την οποία διατηρεί μέχρι σήμερα. Επί 16 συναπτά έτη (1973-1999) Πρόεδρος αυτής ήταν ο αείμνηστος Κωνσταντίνος Δωρ. Μουρατίδης. Ο συγκεκριμένος Καθηγητής του *Κανονικού Δικαίου*, ο οποίος χαρακτηρίστηκε «Πρόμαχος της Ορθοδοξίας»,² άφησε ανεξίτηλη τη σφραγίδα του στο προφίλ της «Ένωσης». Από τον Δεκέμβριο του 2017 στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΕΘ ξεχωρίζουν Καθηγητές από τη Βόρεια Ελλάδα (Ηρ. Ρεράκης, Ι. Κουρεμπελές και Μ. Ράντζου). Προτεραιότητες του νέου ΔΣ θα είναι: α) Η ύπαρξη ενός μαθήματος με ορθόδοξο Θεολογικό χαρακτήρα, προσανατολισμό, σκοπό και περιεχόμενο. β) Η παιδαγωγική δόμηση και μεθοδολογία του. γ) Η στήριξη των εκπαιδευτικών Θεολόγων (διορισμένων και αδιόριστων). δ) Η διαφύλαξη των ωρών διδασκαλίας του μαθήματός μας. ε) Η θετική και αποτελεσματική έκβαση όλων των ζητημάτων που αφορούν στον κλάδο μας³. Η Π.Ε.Θ. εκδίδει το περιοδικό *ΚΟΙΝΩΝΙΑ*⁴, όπου στα τελευταία Τεύχη φιλοξενούνται άρθρα σχετικά με το θέμα μας κατεξοχήν από τους Καθηγητές Ι. Κογκούλη και Ηρ. Ρεράκη.

Ο «Πανελλήνιος Θεολογικός Σύνδεσμος **ΚΑΙΡΟΣ** - για την αναβάθμιση της Θρησκευτικής Εκπαίδευσης» με την ιδρυτική του διακήρυξη (Δεκέμβριος 2009), ακριβώς σε μια *χρονική περίοδο*, που ανατέλλει η βαθύτατη

2. Πρβλ. Κωνσταντίνος Δωρ. Μουρατίδης, *Πρόμαχος Ορθοδοξίας* (Τιμητικό αφιέρωμα), Αθήνα 2004.

3. <https://www.impantokratoros.gr/peth-dikoikhtiko-symboulio.el.aspx>

4. <http://www.petheol.gr/ekdoseis/koinonia/trechon-tefchos>

Κρίση του ελλαδικού Κράτους, επιχειρεί να επιτύχει αυτό το οποίο εξαγγέλλει το όνομά του, με μία πρόταση η οποία αφορά στα εξής: (α) στα προς διδασκαλία εισαγόμενα **προγράμματα σπουδών**, (β) στα **αναγκαία νέα διδασκτικά εγχειρίδια** για την υποστήριξή τους, (γ) στις καινοτόμες και προσαρμοσμένες στις τρέχουσες παιδαγωγικές ανάγκες, **καλές πρακτικές και τεχνικές διδασκαλίας, όσο και στην διαρκή αλλά και ουσιαστική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών** που καλούνται καθημερινά να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του συγκεκριμένου μαθήματος. Ταυτόχρονα όμως ενδιαφέρεται και για την **ακαδημαϊκή θεολογία**, καθώς οι βασικές σπουδές όσων φοιτούν στις θεολογικές σχολές ή στα παιδαγωγικά τμήματα για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, με πρόθεση να ασχοληθούν επαγγελματικά με την εκπαίδευση, δεν πρέπει να είναι αποκομμένες από τις ανάγκες των σημερινών μαθητών αλλά και τις απαιτήσεις της σύγχρονης θρησκευτικής αγωγής. Η ικανοποίηση φυσικά όλων των προηγούμενων εξυπακούεται ότι υποστηρίζεται ουσιαστικά, όχι μόνο από την **σωστή εκπαίδευση των λειτουργών του μαθήματος** αλλά και από την **ορθή διαχείριση του υπάρχοντος εκπαιδευτικού προσωπικού**, από την έγκαιρη πλήρωση των μόνιμων ή έκτακτων κενών, από την συνεχή παροχή της κατάλληλης υποστήριξης, εκ μέρους των δομών του υπουργείου παιδείας, που έχουν ως βασική τους ευθύνη το συγκεκριμένο τομέα. Ιδρυτικά στελέχη του ήταν νέα σχετικά σε ηλικία πρόσωπα, τα οποία ήταν ενεργά και στο πλαίσιο της *Ακαδημίας Θεολογικών Σπουδών Βόλου* (πρβλ. Δημ. Μόσχος). Εκδίδει «μία διεθνή επιστημονική περιοδική έκδοση», το περιοδικό **ΕΛΘΕ** (Ελληνική Έκδοση για τη Θρησκευτική Εκπαίδευση) / GJRE (Greek Journal of Religious Education).

Σημειωτέον ότι, εκτός των δύο ανωτέρω Συλλόγων, υπάρχει και ο «**Παγκρήτιος Σύνδεσμος Θεολόγων**»⁵, ο οποίος προσκλήθηκε χωριστά σε **σχετική Διαβούλευση του ΙΕΠ για το ΜτΘ** στις 22 Απριλίου 2016⁶. Τη στάση της ελλαδικής Εκκλησίας αναφορικά με το ΜτΘ, προσδιόρισε μέχρι και το 2016, ο Μητροπολίτης Ι. Βλάχος, τέως Υπεύθυνος Νεότητας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Γι' αυτό και μνημονεύεται πολλάκις κατωτέρω. Στο πλαίσιο της παρούσας μελέτης μας δεν ερευνήσαμε εάν τοποθετήθηκαν

5. http://theologoi-kritis.sch.gr/index.php?option=com_content&view=category&id=61&Itemid=65

6. <https://www.esos.gr/arthra/46596/ti-proteinan-sto-iep-gia-ta-thriskytika-olme-kosmitoresenos-eis-theologon-sholikoi> Στο Πόρισμα της Επιτροπής του ΙΕΠ (Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής) για τα Θρησκευτικά, που καταγράφεται σε αυτή την ιστοσελίδα, συμμετέχει και ο κ. Στριλιγκάς από το συγκεκριμένο Σύνδεσμο.

η Παγκύπρια Ένωση Ελλήνων Θεολόγων (ΠΕΕΘ)⁷ και ο Σύνδεσμος Θεολόγων Κύπρου (Ο.Ε.Λ.Μ.Ε.Κ.), οι οποίοι επίσης ήδη από το 2008 είχαν εμπλακεί στη σύνταξη νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων στη Μεγαλόνησο⁸.

Ο μελλοντικός ιστορικός, ο οποίος αποστασιοποιημένα πλέον από τα γεγονότα θα μελετήσει το θέμα του παρόντος κεφαλαίου, θα πρέπει να εξετάσει, εκτός από την εργογραφία των εμπλεκομένων προσώπων, κατεξοχήν το βιογραφικό, το οποίο επηρεάζει άμεσα στάσεις και απόψεις, οι οποίες συνήθως προβάλλονται ως «αντικειμενικές». Η στάση των επιστημόνων απέναντι στο ΜτΘ εξαρτάται άμεσα από το εάν (α) έχουν σπουδάσει στον αγγλοσαξονικό ή γερμανόφωνο χώρο και (β) εάν έχουν εμπλακεί ενεργά στη διδασκαλία του ΜτΘ στη Μέση Εκπαίδευση, ώστε να έχουν υπόψη τους τα πραγματικά δεδομένα και ανάγκες. (γ) Ένα επίσης ενδιαφέρον στοιχείο είναι το κατά πόσον αυτά (τα πρόσωπα) ενεπλάκησαν στην έκδοση επίσημων αποφάσεων σχετικά με την Παιδεία από την Πολιτεία. Βεβαίως και κυριαρχεί στον δυτικό Κόσμο το ιδεολόγημα της «Πολιτικής Ορθότητας»⁹, το οποίο δικαίως δίδει έμφαση στα δικαιώματα των μειονοτήτων. Δεν έχει βρεθεί όμως ακόμη η χρυσή τομή με την υπεράσπιση των δικαιωμάτων της πλειονοψηφίας, η οποία εξακολουθεί να εκλέγει τους κυβερνώντες (και μάλιστα ηγέτες τύπου «Τραμπ» ακριβώς για να διαφυλάξει

7. Βλ. σύντομη αναφορά στην ιστορία αυτής στον Χαιρετισμό του οικείου Αρχιεπισκόπου <http://churchofcyprus.org.cy/12683>

8. Σταύρος Σ. Φωτίου: Μάθημα Θρησκευτικών στην Κύπρο: για ένα καλόπιστο διάλογο http://e-theologia.blogspot.com/2012/01/blog-post_4495.html

9. Romina Istratii, Η «Πολιτική ορθότητα» ως όχημα επιστημολογικής αποικιοκρατίας και πολιτισμικής υπονόμησης: Η περίπτωση της Ελλάδας και των φακέλων του μαθητή για το Ορθόδοξο μάθημα http://oodegr.com/oode/koinwnia/paideia/8rhskautika_romina_1.htm: *Η πολιτική ορθότητα είναι ένας λογοκριτικός μηχανισμός που αποβλέπει στο να περιορίσει ομάδες που θεωρούνται ισχυρές να μιλήσουν ή να ενεργήσουν υπέρ ενός ενιαίου ρυθμιστικού ή κανονιστικού (normative) τρόπου. Δεδομένου ότι οι περισσότερες από τις ιστορικές περιπτώσεις δογματικής επιβολής διαδόθηκαν από πολιτικές, εθνοτικές ή πολιτιστικές πλειοψηφίες στην Δύση, οι πολιτικά ορθοί ιδεολόγοι τείνουν να προωθούν και να ευνοούν αυτούς που εκείνοι αντιλαμβάνονται να ανήκουν σε «καταπιεσμένες» μειονότητες. Παρόλο που μπορεί να φαίνεται απολιτική, η πολιτική ορθότητα είναι αποτελεσματική επειδή πολιτικοποιεί (βλέπει την υποψία) σε κάθε άρθρωση που συνεπάγεται διαφορά με τις κανονικοποιητικές (normativising) συνέπειες, γεγονός που υποδηλώνει ένα δυτικό φιλοσοφικό μεταμοντερνιστικό υπόβαθρο. Πιο συχνά η πολιτική ορθότητα λειτουργεί μέσω της αναισθησιοποίησης της γλώσσας, έτσι ώστε να μην φαίνεται μεροληπτική ή κριτική. Είναι επίσης συνηθισμένο οι πολιτικά ορθοί ιδεολόγοι να ευνοούν τις αριθμητικές ή πολιτικές μειονότητες νομοθετικά και άλλα μέτρα (affirmative action). Όπως γράφει ένας συγγραφέας, η λογοκρισία από την πολιτική ορθότητα μπορεί να συμβεί σε διαφορετικά επίπεδα: «υποκειμενικά (μέσω των ταμπού και της αυτολογοκρισίας), διαπροσωπικά (μέσω της κοινωνικής πίεσης και του ηθικού καταδικασμού) και αντικειμενικά (δηλαδή, επίσημα με την επιβολή νόμων, οδηγιών, κλπ.)».*

τα «προνόμια» - τις παραδόσεις της), όπως επίσης δεν έχει ανακαλυφθεί και η μέση οδός μεταξύ του σεβασμού της ετερότητας και διαφύλαξης της ταυτότητας των προσώπων και των λαών. Άλλωστε, όπως συμβαίνει και με τους όρους «ορθολογισμός - ρασιοναλισμός», το «πολιτικός ορθόν» στην Ανατολή ήδη από τον Αριστοτέλη έχει εντελώς διαφορετικά χαρακτηριστικά και σχετίζεται άμεσα με το δέος απέναντι στο θείο και την αναγνώριση της ιερότητας της «εστίας» - του Οίκου, που συνιστά το κύτταρο της Πόλης.

Κατωτέρω θα επικεντρωθούμε στα τρία πεδία, όπου εντοπίζεται η διαφοροποίηση, ήτοι το Νομικό, το Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΣ) και τις εφαρμογές στη Διδασκαλία.

A. Νομικά Ζητήματα

Ένας από τους λόγους ιδρύσεως του ΚΑΙΡΟΥ ήταν το γεγονός ότι το καλοκαίρι του 2008 «εξαπολύθηκαν» τρεις εγκύκλιοι του εκ Θράκης ορμώμενου Υπουργού Παιδείας **Στυλιανίδη** για τις απαλλαγές από το ΜτΘ. Πάνω σε αυτές αναπτύχθηκε η θεωρία ότι αν τα *Θρησκευτικά* δεν αλλάζουν *χαρακτήρα* τότε θα χαθεί η υποχρεωτικότητά τους. Άρα, εάν το μάθημα των *Θρησκευτικών* πάψει να *είχε χαρακτήρα αποκλειστικά ορθόδοξο και χριστιανικό* και ανοιχτεί στις άλλες ομολογίες και θρησκείες, θα αφορά όλους τους μαθητές ανεξαρτήτως θρησκευόμενου και θα οδηγήσει στην πλήρη *κατάργηση του δικαιώματος απαλλαγής*¹⁰. Οι εγκύκλιοι Στυλιανίδη καταργήθηκαν κυρίως με την **απόφαση 115/2012 του Διοικητικού Εφετείου Χανίων**. Το **2015**, επί Υπουργίας **Ανδρέα Λοβέρδου**, δικαίωμα απαλλαγών παραχωρείται μόνο σε μαθητές αλλόθρησκους, ετερόδοξους ή άθεους μέσω σχετικής υπεύθυνης δήλωσης. *Οι περίπου 5.500 απαλλαγές περιορίζονται σε 1300*¹¹. Επιπλέον, στον **νόμο 4386/2016** διατυπώνεται πως *οι μαθητές των μη Ορθόδοξων θρησκευτικών κοινοτήτων μπορούν να διδαχθούν από τους δικούς τους θρησκευτικούς δασκάλους με τον τρόπο που προτιμούν, ήτοι ομολογιακό*.

Η τελευταία απόφαση έχει όμως την εξής συνέπεια, επί της οποίας επιχειρηματολογούν ως εξής όσοι έχουν συνταχθεί με την ΠΕΘ: *Το ελληνικό*

¹⁰ Ι. Τάτση, Αναίρεση της επιχειρηματολογίας στην οποία βασίστηκε η αλλαγή του μαθήματος των Θρησκευτικών <http://thriskeftika.blogspot.com>

κράτος διασφαλίζει με αυτόν τον τρόπο ότι οι μη Ορθόδοξοι μαθητές στις συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές που καταλαμβάνουν μπορούν να εκτεθούν στη θρησκευτική κοσμοθεωρία που εκτιμούν με τον τρόπο που οι Καθολικοί και εβραϊκοί θρησκευτικοί οργανισμοί κρίνουν κατάλληλο, ενώ οι Ορθόδοξοι μαθητές επιβάλλονται να διδαχθούν ένα βιβλίο που διατυπώνεται υπό την λογική «θρησκευτικών σπουδών» και αποκλείει τους μαθητές από μια εξ ίσου μεροληπτική προσέγγιση. Επιπλέον, κατοχυρώνεται ότι το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων πρέπει να λάβει πρόταση από τους Καθολικούς και εβραϊκούς θρησκευτικούς φορείς αντίστοιχα ως προς το ποιός μπορεί να προσληφθεί (γεγονός που υποδηλώνει ότι θα επηρεάσουν επίσης την παιδαγωγική και το πρόγραμμα σπουδών που χρησιμοποιούν αυτοί οι καθηγητές). Αυτό πρέπει να παραταχθεί στο γεγονός ότι το Υπουργείο Παιδείας δεν είναι νομικά υποχρεωμένο να διαβουλευέται με οποιοδήποτε σώμα θεολόγων ή εκκλησιαστικής αρχής που συνδέεται με την Ορθόδοξη πίστη σε σχέση με το Ορθόδοξο μάθημα¹². Αυτό το επιχείρημα συνδέεται και με το άρθρο 16 παρ. 2 του ίδιου του Συντάγματος, ότι η εκπαίδευση πρέπει να εξασφαλίζει για τους πολίτες «την ανάπτυξη της εθνικής και θρησκευτικής συνείδησης και τη διάπλασή τους σε ελεύθερους και υπεύθυνους πολίτες» και επίσης τον προαναφερθέντα Νόμο 1566/1985 όπου δηλώνει ότι ο στόχος της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ελλάδα είναι να συμβάλλει στην προετοιμασία των μαθητών να «έχουν πίστη στο έθνος και στα αυθεντικά στοιχεία της Ορθόδοξης χριστιανικής παράδοσης» προσθέτοντας επίσης ότι «η ελευθερία της θρησκευτικής τους συνείδησης είναι απαραβίαστη»¹³.

Απαντώντας η ΠΕΘ¹⁴ στην απόφαση του Υπουργού Παιδείας κ.κ. Γαβρόγλου 89720/Δ1/ 29-5-2017, σύμφωνα με την οποία ενέκρινε «την εκτύπωση και διανομή του διδακτικού υλικού «Φάκελοι μαθήματος Θρησκευ-

11. Τοποθέτηση Δημ. Μόσχου στην Κοινή Συνεδρίαση μεταξύ της διευρυμένης ΔΙΣ και θεολόγων 159^η (12.01.2016). Βλ. Μητρ. Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Ιεροθέου, Εισηγήσεις για το Μάθημα των Θρησκευτικών στα Σχολεία, Ναύπακτος 2016, 79. <http://www.parembasis.gr/index.php/el/component/search/?searchword>· <http://www.parembasis.gr/index.php/el/metropolitan/articles/4656-fakellos-thriskeftika>

12. Romina Istratii, Η «Πολιτική ορθότητα», ό.π.

13. Istratii, Η «Πολιτική ορθότητα», ό.π.

14. Δελτίο τύπου της Πανελληνίας Ένωσης Θεολόγων (ΠΕΘ) Αθήνα, 2 Ιουνίου 2017 Αριθμ. Πρωτ. 64
<http://www.petheol.gr/nea/epethepimeneistenkatargesetouparontosprogrammatos kaistesyntaxe-enosneou-katan gelleitapsematouypourgou paideia skaitonempaignotesekklesiastesellados-proteineikaizeta>

τικών» για τις τάξεις Γ΄, Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού, για την κάλυψη των διδασκικών αναγκών του σχολικού έτους 2017-2018”, επιστρατεύει και το εξής επιχείρημα: **Η απόφαση αυτή έρχεται, επίσης, σε αντίθεση με την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, υπόθεση Folgero and Others κατά Νορβηγίας, της 29ης Ιουνίου 2007 (προσφυγή Νο 15472/02), που δημοσιεύεται σε ελληνική μετάφραση στο περιοδικό «Επιθεώρησις Δημοσίου και Διοικητικού Δικαίου» 2009 σελ. 257, η οποία καταδικάζει τη Νορβηγία, διότι εισήγαγε στα δημόσια σχολεία μάθημα Θρησκευτικών με ύλη πολυθρησκευτική, η οποία δημιουργεί σύγχυση στους μαθητές και τους αποπροσανατολίζει. Παραβιάζεται έτσι το άρθρο 2 του 1ου Προσθέτου Πρωτόκολλου της Ευρωπαϊκής Συμβάσεως Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, που επιβάλλει στα ευρωπαϊκά κράτη να διδάσκουν ως ύλη του Μαθήματος των Θρησκευτικών, την ανταποκρινόμενη στις θρησκευτικές και φιλοσοφικές πεποιθήσεις των γονέων (Σημ. η επίσημη θρησκεία της Νορβηγίας είναι η Προτεσταντική-Λουθηρανή).**

Η δημοσίευση της απόφασης της Ολομέλειας ΣτΕ 660/2018 για τα Θρησκευτικά όπως και της 926/2018 για το Πρόγραμμα Σπουδών των Θρησκευτικών στα Λύκεια, προκάλεσε την άμεση αντίδραση του Υπουργείου Παιδείας, το οποίο από την πρώτη στιγμή επαναλαμβάνει ότι με την απόφαση αυτή ακυρώνεται η Υ.Α. Φίλη για τα Θρησκευτικά (ΦΕΚ Β΄ 2920/13-09-2018), η οποία όμως έχει ήδη αντικατασταθεί από νεότερη με υπογραφή του Γαβρόγλου (ΦΕΚ Β΄ 2104/19-06-2017)¹⁵.

Την 10^η.06.2018¹⁶ ακολούθησε Ημερίδα της ΠΕΘ για τις συγκεκριμένες αποφάσεις, καθώς φάνηκε να δικαιώθηκε η εξής βασική θέση της: *οι Ορθόδοξοι γονείς, που εκπροσωπούν την πλειοψηφία στη χώρα, έχουν το δικαίωμα να εξασφαλίσουν ότι τα παιδιά τους λαμβάνουν παιδεία ανάλογη με τις θρησκευτικές τους πεποιθήσεις, με βάση το Σύνταγμα (άρθρο 16, παρ. 2), τον εθνικό νόμο 1566/1985 (άρθρο 1, παρ. 1) και την Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου που έχει επικυρωθεί από την Ελλάδα.*¹⁷

15. Μητροπολίτης Πειραιώς Σεραφεΐμ, Είναι αναχρονιστική και άνευ αντικειμένου η Απόφαση 660/2018 της Ολομέλειας του ΣτΕ για το μάθημα των Θρησκευτικών; <http://thriskeftika.blogspot.com/2018/04/6602018.html>

16. <http://www.petheol.gr/nea/epistemonikeemeridatespethoiapophaseistousymboulouutesepikrateiasgiatathreskeutikaneadedomenaprooptikes>. Εισηγήσεις ανέβηκαν στο Yu Tube <http://thriskeftika.blogspot.com/search/label>

17. Πρβλ. και Ι. Μητρόπολις Νέας Ιωνίας: «Θρησκευτική Συνείδηση: Συνταγματικές & Εκπαιδευτικές Προσεγγίσεις» http://thriskeftika.blogspot.com/2018/02/blog-post_96.html

Τα ανωτέρω αποδεικνύουν ότι οποιαδήποτε άποψη υποστηρίζεται από τα συνδικαλιστικά όργανα των Θεολόγων και υιοθετείται τελικά από την Πολιτεία οφείλει να έχει στέρεη νομική βάση τόσο στο ελληνικό Σύνταγμα και στους Νόμους, όσο και όσες αποφάσεις έχει εκδώσει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.

Β. Προγράμματα Σπουδών

Το νέο Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΣ) στα Θρησκευτικά απηχεί πολυετείς προβληματισμούς ήδη από τα τέλη της δεκαετίας του '90¹⁸: **Η σύνταξη των νέων Προγραμμάτων Σπουδών ξεκίνησε το 2010-2011**, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης προσπάθειας για μεταρρύθμιση της διδακτικής διαδικασίας σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα Δημοτικού και Γυμνασίου από την τότε πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας. Κατά τα έτη **2011-2014**, τα νέα Προγράμματα Σπουδών τέθηκαν σε πιλοτική εφαρμογή, η οποία αξιολογήθηκε και από εξωτερικούς κριτές. Το 2014 συστάθηκε νέα Επιτροπή Εμπειρογνομόνων για την εκπόνηση του Προγράμματος Σπουδών στα Θρησκευτικά Λυκείου, ολοκληρώνοντας έτσι τον κύριο κύκλο των εργασιών σχεδιασμού του Προγράμματος Σπουδών σε όλες τις βαθμίδες της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. **Το 2016 συνεχίστηκαν οι προβλεπόμενες αναθεωρήσεις και έγιναν οι σχετικές επανεκδόσεις των Προγραμμάτων Σπουδών. Μαζί μας εργάστηκαν επικουρικά και ομάδες θεολόγων εκπαιδευτικών καθώς και δασκάλων, για τη συγκέντρωση του προτεινόμενου διδακτικού και υποστηρικτικού υλικού. Οι ομάδες των εμπειρογνομόνων συναπαρτίζονται από έμπειρα στελέχη όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης και του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Τα κριτήρια επιλογής τους ήταν αυστηρά αξιοκρατικά, με αξιολόγηση των ιδιαίτερων προσόντων των υποψηφίων.**¹⁹

Καταρχάς πρέπει να επισημανθεί ότι η συζήτηση μεταξύ ΠΕΘ και Καιρού δεν θίγει τη διάκριση μεταξύ του «**Αναλυτικού Προγράμματος**» καί του «**Προγράμματος Σπουδών**» (ΠΣ), την οποία επισημαίνει ο Μητροπολίτης

18. Είναι άμεσα επηρεασμένο από το Harvard Zero Project 2002

19. Επιστολή του Προέδρου του ΙΕΠ προς τον Αρχιεπίσκοπο <http://www.tovima.gr/society/article/?aid=834384> <http://www.tovima.gr/society/article/?aid=834384> <http://www.alfavita.gr/arhron/ek-paideysi/ypourgeio-paideias/oi-epitropes-empirognomonon-gia-ta-nea-programmata-spydon>. Πρβλ. Σταύρος Γιαγκάζογλου, Δυνατότητες και προοπτικές των νέων Προγραμμάτων Σπουδών στα Θρησκευτικά Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου <http://blogs.auth.gr/moschosg>

Ι. Βλάχος και η οποία μάλλον έχει ουσιαστικές συνέπειες στη διδασκαλία του ΜτΘ και δη μέσω βιβλίων ή φακέλων του Μαθήματος (ήτοι «**έντυπο ύλικό στό Θρησκευτικά**» των διαφόρων τάξεων, και όχι των *Μαθητών*, όπως κακώς ονομάζονται²⁰). Ο συγκεκριμένος Μητροπολίτης επί του προκειμένου στηρίζεται σε κείμενο του *Ιωάννου Φύκαρη*²¹, καθηγητού της *Διδακτικής Μεθοδολογίας του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων*, με θέμα «*Δομική προσέγγιση του νέου Προγράμματος Σπουδών του μαθήματος των Θρησκευτικών στο ελληνικό Σχολείο: Κοινωνικο-διδακτικοί προσδιορισμοί και έρωτήματα*». [...] Στην αρχή του επιστημονικού αυτού κειμένου τίθεται τό έρώτημα: «**Αναλυτικό Πρόγραμμα**» ή «**Πρόγραμμα Σπουδών**»; Καί αναλύεται διεξοδικά ή διαφορά μεταξύ αυτών των δύο τύπων διδασκαλίας. Μέ τόν όρο «**Αναλυτικά Προγράμματα**» πού ισχύουν μέχρι τώρα καί βάσει αυτών έγγραψαν τά βιβλία τά όποια διδάσκονται καί σήμερα οί μαθητές, «*νοείται ό λεπτομερής σχεδιασμός συγκεκριμένης διδασκαλίας, ή όποία βασίζεται σέ τεκμηριωμένους καί σαφώς διατυπωμένους στόχους μάθησης, πού βρίσκονται σέ πλήρη συνάρτηση μεταξύ τους καί ή πραγμάτωσή τους μπορεί νά έλεγχθει*». Αντίθετα, τό **Πρόγραμμα Σπουδών** σχετίζεται μέ τό «**Πρόγραμμα Διαδικασίας**», τό όποιο «*παύει νά είναι αναλυτικό αλλά γενικευτικού χαρακτήρα, μέ γενικές προσεγγίσεις καί πολυεπίπεδες έπιλογές, πού υπερβαίνει τήν τυποποίηση καί καθίσταται περισσότερο Πρόγραμμα μάθησης ή όπως όρίζεται στήν παιδαγωγική έπιστήμη “Πρόγραμμα Σπουδών”*». Αυτό σημαίνει ότι τό Πρόγραμμα Σπουδών διαφοροποιείται από τά έως τώρα ύπάρχοντα «**Αναλυτικά Προγράμματα**». στηρίζεται στήν θεωρία της «**κοινωνικής αναδόμησης**»²².

20. Η παρατήρηση ανήκει στον Ι. Βλάχο http://thriskeftika.blogspot.com/2018/05/blog-post_51.html

21. Σύμφωνα με τον Ι. Βλάχο, *Εισηγήσεις για το Μάθημα των Θρησκευτικών στα Σχολεία*, Ναύπακτος 2016, 102-103: «*Στό κείμενο αυτό γίνεται μία ευρύτερη αναφορά στό γιατί γίνεται αυτή ή αλλαγή, καί γιατί τό Ίδρυμα Έκπαιδευτικής Πολιτικής του Ύπουργείου Παιδείας Έρευνας καί Θρησκευμάτων πέρασε από τό «Αναλυτικό Πρόγραμμα» πού ίσχυε μέχρι τώρα στό «Πρόγραμμα Σπουδών», συγχρόνως δίνει σημαντικά παραδείγματα από τό νέο Πρόγραμμα Σπουδών, πού δείχνει αυτήν τήν αλλαγή. Έπισημαίνει δε ότι: «Έξ αφορμής όλων αυτών των εξελίξεων επισημάνθηκε καί επισημαίνεται έντός του νέου ΠΣ του ΜτΘ ότι ή θρησκεία αποτελεί μία προσωπική εμπειρία καί, ως έκ τούτου, προτείνεται ή διδασκαλία του μαθήματος νά μήν δομεΐται στή βάση της “αντικειμενικής” της Βίβλου καί των Δογμάτων, αλλά πάνω στίς “υποκειμενικές” εμπειρίες ζωής των μαθητών*».

22. Ι. Βλάχος, *Εισηγήσεις*, 101-102: «*Έτσι, «ή κυρία στόχευση της θεωρητικής αυτής τεκμηρίωσης είναι ή απομάκρυνση των “ανεπιθύμητων” πτυχών της κουλτούρας μιάς κοινωνίας καί της αντικατάστασής τους μέ άλλες, περισσότερο κατά τήν περίπτωση “έπιθυμητές”*. Έπιχειρείται ουσιαστικά ή αναδόμηση της κουλτούρας, έτσι ώστε οί μαθητές νά επιτύχουν τήν έξυπνητέτηση των αναγκών πού προκαλούνται, προωθούνται ή αναδεικνύονται στήν εκάστοτε κοινωνία αναφοράς». Ο καθηγητής Φύκαρης

Ήδη στην προαναφερθείσα ανακοίνωση της ΠΕΘ²³ εντοπίζονται δύο αιτιάσεις: (α) το γεγονός ότι στη συντακτική ομάδα των ΠΣ δεν είχε καμιά εκπροσώπηση και κυρίως (β) **στον συγκρητιστικό χαρακτήρα των ΠΣ: Η απόφασή του, επίσης, είναι αντιδημοκρατική, γιατί προκλητικά αγνόησε τον Ορθόδοξο ελληνικό λαό και την Πανελλήνια Ένωση Θεολόγων (ΠΕΘ), η οποία εκπροσωπεί τη συντριπτική πλειοψηφία των Θεολόγων. Με τη συνεργασία ολιγάριθμων Θεολόγων, που ενεργούν σύμφωνα με τις ατομικές τους πεποιθήσεις, έσπευσε να «νομιμοποιήσει» και να δημιουργήσει «τελεσμένο καθεστώς» για τα νέα Προγράμματα Σπουδών, που έχουν συγκρητιστικό χαρακτήρα και καταστρατηγούν συνταγματικά δικαιώματα των ελλήνων ορθοδόξων μαθητών - πολιτών εφόσον επιβάλλονται, ρατσιστικά, μόνο σε αυτούς και όχι στους αλλόθρησκους μαθητές, διαπράττοντας έτσι και το συνταγματικό αδίκημα της ανισονομίας. Τα Προγράμματα αυτά αλλοιώνουν και καταργούν τον ορθόδοξο χαρακτήρα του μαθήματος των Θρησκευτικών, αναμειγνύοντας, με ιδιότυπο τρόπο, την Ορθόδοξη χριστιανική διδασκαλία με διδασκαλίες θρησκειών, στοχεύοντας στη διάδοση της ατομικής θρησκείας, που θα είναι προϊόν συγκρητισμού και σύγχυσης, μέσω του καλλιεργούμενου σχετικισμού, που προκύπτει από το όλο αυτό το πολυθρησκειακό συννοθύλευμα. Αντί να εφαρμόσει, ο Υπουργός, όπως έχει υποχρέωση, τα προβλεπόμενα εκ του νόμου και να εκδώσει βιβλία για το μάθημα των Θρησκευτικών, με γνώμονα την ως άνω εκ του Συντάγματος επιβαλλόμενη επιταγή και τον εκτελεστικό αυτού ν. 1566/1985 (ΔΕΦ Χαν. 115/2012, σελ. 23), ενέκρινε την εκτύπωση και διανομή στους μαθητές/τριες διδακτικού υλικού (φάκελος του μαθητή), σύμφωνα με τα συγκρητιστικά Προγράμματα Σπουδών, αντί των συνταγματικά και δικαστικά κατοχυρωμένων με Ορθόδοξο προσανατολισμό βιβλίων (οι υπογραμμίσεις δικές μας).**

έπισημαίνει ότι «άλλο είναι ή πολυπολιτισμική άποδοχή και άλλο είναι ή αναδόμηση τοῦ πολιτισμικοῦ προφίλ μιᾶς κοινωνίας ή ενός έθνους». Άλλο είναι «ή άποδοχή τής “διαφορετικότητας”, ως σύνολο ιδιαίτερων χαρακτηριστικῶν, πού πρέπει να λαμβάνονται υπόψη από το εκπαιδευτικό σύστημα και τόν εκπαιδευτικό, και άλλο ή όλική ανατροπή τῶν δομικῶν χαρακτηριστικῶν τής κοινωνίας, στήν όποία έπιθυμεί να ένταχθεῖ τό άτομο, τό όποιο φέρει ιδιαίτερα κοινωνικά ή πολιτισμικά χαρακτηριστικά.

23. Δελτίο τύπου της Πανελλήνιας Ένωσης Θεολόγων (ΠΕΘ) Αθήνα, 2 Ιουνίου 2017 Αριθμ. Πρωτ. 64.

<http://www.petheol.gr/nea/epethepimeneistenkatargetsetouparontosprogrammatoskaistesyntaxe-enosneou-katangelleitapsematatouypourgoupaideiaskaitonempaigmotesekklesiasestellados-proteineikaizeta>

Αντίθετα για τον ΚΑΙΡΟ²⁴, τα νέα Προγράμματα Σπουδών *δεν αντιγράφουν*, μήτε εισάγουν άκριτα και μιμητικά ξένα μοντέλα, μήτε συνιστούν μια επιφανειακή, εμβλωματική ή οριακή βελτίωση των προηγούμενων. Αντίθετα, είναι μια ολοκληρωμένη νέα δημιουργία, στην αιχμή της σύγχρονης Παιδαγωγικής. Από την άποψη αυτή είναι καινοτόμα και πρωτοποριακά και ελπίζουμε να εμπνεύσουν γενικότερα εκπαιδευτικούς και μαθητές στο ελληνικό σχολείο. [...] **Τα νέα Προγράμματα Σπουδών δεν είναι βιβλίο του μαθητή, αλλά βιβλίο - εργαλείο του εκπαιδευτικού.** Κατά συνέπεια διαβάζονται ως τέτοια. Εκεί βρίσκεται το κλειδί της σωστής κατανόησης και εφαρμογής των Προγραμμάτων. Σε σχέση με το προτεινόμενο υλικό που υπάρχει υποστηρικτικά, κάθε διδάσκων επιλέγει ή και δημιουργεί. Όριο και όρος στην ελευθερία αυτή είναι η υπηρέτηση όλων των στόχων και προσδοκώμενων του ΠΣ. Η ελευθερία που θα έχει ο διδάσκων είναι πρωτόγνωρη στο ελληνικό σχολείο. [...] **Είναι ένα μάθημα που δίνει απόλυτη προτεραιότητα στην παράδοση του τόπου μας, στην ορθόδοξη χριστιανική. Δεν έχει κατηχητικό χαρακτήρα, καθώς η κατήχηση είναι μια υπόθεση της Εκκλησίας και της οικογένειας, όχι του σχολείου. Παράλληλα, όπως και στα προηγούμενα προγράμματα, ενημερώνει και για τον κόσμο των θρησκειών. Η αίσθηση ότι υπάρχει «πολλή θρησκευολογία» ή ότι είναι «ουδετερόθρησκο» δεν είναι ακριβής. Ασφαλώς, εξάλλου, το μάθημα δεν είναι «θρησκευολογικό». Πόσο μάλλον δεν ισχύει η κατηγορία ότι το μάθημα προωθεί τον θρησκευτικό συγκρητισμό.** Αυτό είναι απολύτως αναληθές και εδράζεται σε ακατάλληλη ανάγνωση του ΠΣ.

Το μάθημα είναι **ορθόδοξο**, κατά αντιστοιχία με την κοινωνική πλειοψηφία και κύρια πολιτισμική ταυτότητα της κοινωνίας μας. **Συνάμα είναι ανοιχτό στην ετερότητα και εμπεριέχει και γνωσιακή ύλη για άλλες θρησκείες, όπως ίσχυε και στο παρελθόν.** Απλώς υπάρχει **μια αναδιάρθρωση της ύλης**, που υπηρετεί καλύτερα τις σύγχρονες συνθήκες και αντανακλά τις παραστάσεις για τον κόσμο που ήδη έχουν τα παιδιά. Πολύ μεγάλο μέρος των αναζητήσεων των ανθρώπων σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης είναι οικείο στους μαθητές και από την τηλεόραση αλλά συχνά και από τη γειτονιά τους. **Η εγκυκλοπαιδική, λοιπόν, ενημέρωση για το τι συντελείται στον κόσμο στο πεδίο της θρησκείας κατεβαίνει σε πιο μικρές ηλικίες και θεωρείται δεδομένη στο Λύκειο, όπου ο μαθητής**

24. <http://www.kairoset.net.gr/discussion/religion-class/530-oi-epitropes-empeirognomonon-gia-ta-neaprogrammata-spoudon-sta-thriskeftika>. Πλέον το Κείμενο είναι διαθέσιμο στο <https://www.minedu.gov.gr/dimotiko-2/didaktea-yli-dimot/24128-04-10-16-oi-epitropes-empeirognomonon-gia-ta-neaprogrammata-spoudon-sta-thriskeftika-2>

αναμετριέται με τις προσωπικές του υπαρξιακές αναζητήσεις. Η κατάλληλη ενημέρωση για τον κόσμο γύρω μας είναι η μόνη υπεύθυνη στάση για το μάθημα των Θρησκευτικών. Το μάθημα προάγει την κατανόηση της ετερότητας, όχι τη σύγχυση της ταυτότητας. Είναι φιλόξενο και απευθύνεται σε όλους τους μαθητές, ενημερώνει θέτοντας τις κατάλληλες προτεραιότητες και σε καμιά περίπτωση δεν χειραγωγεί, μήτε επιδιώκει να χειραγωγεί, συνειδήσεις. Δεν υπάρχει τρόπος να κλειστούμε σε τείχη και να κλείσουμε έξω από τη θέα μας τον κόσμο. Από σκοπιά θεολογική δεν μπορούμε παρά να επισημάνουμε ότι αυτό άλλωστε είναι και το μήνυμα της πρόσφατης Αγίας και Μεγάλης Συνόδου της Ορθοδόξου Εκκλησίας (οι υπογραμμίσεις δικές μας).

Στα ανωτέρω επισημαίνονται τα εξής: (α) η ελευθερία τού εκπαιδευτικού, η οποία αποκτά όμως νόημα εφόσον υπάρχει αντίστοιχη (μετ-) εκπαίδευση, ώστε και πνευματικά και ψυχολογικά και γνωσιολογικά να ανοιχθεί προς το νέο, χωρίς να έχει την αίσθηση ότι εγκαταλείπει την ζωντανή παράδοση (η οποία διαδραματίζει εξέχοντα ρόλο στην Ανατολή): (β) το μάθημα **«δίνει απόλυτη προτεραιότητα στην παράδοση του τόπου μας, στην ορθόδοξη χριστιανική»** (άρα δεν είναι ούτε θρησκευολογικό ούτε συγκρητιστικό). Απλώς **ενημερώνει** για τις άλλες θρησκείες και μάλιστα πολύ μικρότερες ηλικίες ήδη από το Δημοτικό. Εν προκειμένω τα ερωτήματα είναι τα εξής: (1) όντως είναι παιδαγωγικά άρτια και δημοκρατικά δίκαιη μια απλή πληροφόρηση για τις άλλες θρησκείες, τη στιγμή κατά την οποία υπονοείται μια πιο ουσιαστική - βιωματική προσέγγιση της Ορθοδοξίας; (β) όντως ενδείκνυται όλο αυτό το εγχείρημα από τις τάξεις τού Δημοτικού, σε ηλικίες οι οποίες διαμορφώνουν συγκεκριμένη εικόνα περί του Θεού και οφείλουν να εμπεδώσουν τη «μητρική γλώσσα» τους, την οποία έχουν στερηθεί λόγω και της «τεχνολογικής επανάστασης» που βιώνουμε από το 2000 και εξής; Πώς θα προαχθεί η ετερότητα, αν δεν υπάρχει καν ταυτότητα ή μάλλον εάν πλέον διατυπώνουμε λόγο για πολλαπλές ταυτότητες του ίδιου προσώπου;

Ο Μητροπολίτης Ι. Βλάχος, αναζητώντας την χρυσή τομή μεταξύ ΚΑΙΡΟΥ και ΠΕΘ, σημειώνει τα εξής: *Διαβάζοντας, λοιπόν, και τα δύο Προγράμματα (τό ισχύον και τό νέο) αισθάνθηκα μερικές εκπλήξεις. Ή πρώτη έκπληξη ήταν ότι τό ισχύον Αναλυτικό Πρόγραμμα δεν είναι όμολογιακό - κατηχητικό, όπως διατείνονται μερικοί, αλλά είναι γνωσιολογικό, πολιτισμικό μέ θρησκευολογική προοπτική. Ή δεύτερη έκπληξη ήταν ότι τό νέο Πρόγραμμα Σπουδών δεν είναι θρησκευολογικό, όπως υποστηρίζουν άλλοι, αλλά διαθρησκειακό, έμπνεόμενο από τήν συγκριτική θρησκευολογία, ενώ άλλοι τό*

χαρακτηρίζουν συγκρητιστικό και από τούς δημιουργούς του θεωρείται κατ' ἐξοχήν βιωματικό. Κατά τήν γνώμη μου, αὐτοῦ τοῦ εἴδους ἡ βιωματική ἐμπέδωση, προσεγγίζει σέ πολύ μεγάλο βαθμό μεθοδολογικά αὐτό πού γίνεται στήν κατήχηση, δηλαδή τήν ἐφαρμογή θρησκευτικῶν πρακτικῶν.²⁵

Δύο παρατηρήσεις πρέπει να γίνουν σχετικά με την αντιπαράθεση ΠΕΘ και ΚΑΙΡΟΥ, οι οποίες αφορούν σε ὀρους - κλειδιά:

(α) Συγχέεται το «**Ομολογιακό Μάθημα**»²⁶ (το οποίο, πάντα ὁμως ὡς προαιρετικό, ἔχει υιοθετηθεῖ ἀπό τήν πλειονότητα τῶν Ευρωπαϊκῶν χωρῶν) με τήν «**Ομολογιακή Προσέγγιση**»: *Ἡ προσέγγιση τοῦ Μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν, ἡ οποία στηρίζεται στήν προσφορά συγκεκριμένων θέσεων ὡς σημείου προσανατολισμοῦ (positioneller Ansatz des Religionsunterrichts), ἀκόμα και ὅταν στή Γερμανία φέρει τήν ονομασία «Ομολογιακό Μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν» (konfessioneller Religionsunterricht), δέν εἶναι ταυτόσημη με ἐκεῖνο το μοντέλο το οποίο στήν ἀγγλική και ἀμερικανική βιβλιογραφία ονομάζεται «ομολογιακή προσέγγιση» (confessional approach). Καί τούτο διότι ἡ ομολογιακή προσέγγιση (confessional approach) εἶναι κατά βάση Κατήχηση ἐντός τοῦ σχολείου. Ἄλλωστε, ἡ Θρησκευτική Ἐκπαίδευση στο σχολεῖο θα πρέπει κατά πρῶτο λόγο να ἀποδεικνύει, ὅτι διαθέτει ἕνα παιδαγωγικό θεωρητικό ὑπόβαθρο, δηλ. θα πρέπει να εἶναι σε θέση να καταδείξει γιά ποιον λόγο και με ποιον τρόπο το Μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν μπορεῖ να ἀποτελέσει σημαντική συμβολή στήν **καλλιέργεια και ἀνάπτυξη τῆς (γενικῆς) παιδείας τῶν μαθητῶν**. Στις μετανεωτερικές κοινωνίες, στίς οποίες, ὅπως ἐγίνε φανερό πρῶτύτερα, ἡ θρησκεία ἔχει γίνε ἕνα πλουραλιστικό φαινόμενο, το Μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν δέν πρέπει να περιορίζεται*

25. <http://www.parembasis.gr/index.php/el/metropolitan/articles/4656-fakellos-thriskeftika>

26. Σύμφωνα με τον μητροπολίτη Ναυπάκτου γιά το μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν, ὁ ὀρος ομολογιακό μάθημα δέν ἐκφράζει τήν Ὀρθόδοξη Παράδοση, ἀλλά παραπέμπει στήν δυτική θρησκευτική παράδοση, διότι ὅπως γνωρίζουμε, αὐτός ὁ ὀρος «ἐπικράτησε μετά τις μακραίωνες διαμάχες Ρωμαιοκαθολικῶν και Προτεσταντῶν στήν δυτική και βόρεια Ευρώπη, ὅπου οι ομολογίες πίστεως ἦταν μια δημόσια παραδοχή τῆς διδασκαλίας τῶν νικητῶν». Αὐτό σημαίνει ὅτι «τό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν δέν ἔχει ἀφ' ἐαυτοῦ τοῦ ομολογιακό-κατηχητικό χαρακτήρα που ἔχει στή Δυτική Ευρώπη». Πιό συγκεκριμένα θα μπορούσα να πῶ ὅτι τα βιβλία που δίνονται στούς μαθητές δέν κάνουν ἀπολογητική ὑπέρ τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας σε σχέση με ἄλλες Ὀμολογίες ἢ τον Ρωμαιοκαθολικισμό, ὅτε ὑπερασπίζονται φονταμενταλιστικές θέσεις ἀπέναντι στίς ἐπιστήμες, ὅπως κάνουν διάφορα ομολογιακά προτεστατικά Sunday Schools. Εἶναι δέ χαρακτηριστικό ὅτι οι συγγραφείς του βιβλίου τῆς Α' Γυμνασίου (Ὀλγα Γριζπούλου και Πηγὴ Καζλάρη) ἀρνοῦνται τον κατηχητικό χαρακτήρα του βιβλίου που συνέγραψαν, γι' αὐτό γράφουν: «Το μάθημα ἔχει ἐνημερωτικό και μορφωτικό χαρακτήρα και οι δάσκαλοί του θεωροῦν τήν κατήχηση ὡς ἔργο ἀποκλειστικά τῆς Ἐκκλησίας». <http://orthodoxia.info/news>

στο να διοργανώνει θρησκευτικές λατρευτικές εκδηλώσεις μέσα στο σχολείο (Σημ. τ. Μετ.: όπως π.χ. μαθητικές θείες λειτουργίες)²⁷.

(β) Στο ίδιο το ΠΣ δεν χρησιμοποιείται σωστά ο όρος «**θρησκευτικός γραμματισμός**», (*religious literacy*), ο οποίος στοχεύει στην κριτική ανάπτυξη της θρησκευτικής συνείδησης των μαθητών με τις γνώσεις, τις αξίες και τις στάσεις ζωής που παρέχει για τις θρησκείες και από τις θρησκείες, εφαρμόζοντας μια διερευνητική και διαλογική μαθησιακή προσέγγιση. Ο Μητροπολίτης Ι. Βλάχος επικαλείται τον Άθ. Στογιαννίδη²⁸, ο οποίος σημειώνει τα εξής: Στόν «θρησκευτικό γραμματισμό», ὅπως παρατηρεῖται στό Νέο Πρόγραμμα Σπουδῶν γιά τό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν στό Λύκειο στήν Ἑλλάδα, «αὐτό πού ἐξετάζεται δέν εἶναι οἱ θρησκεῖες, ἀλλά τό **θρησκευτικό φαινόμενο**», «δέν εἶναι ἡ πολυπλοκότητα τοῦ θρησκευτικοῦ φαινομένου, ἀλλά ἡ κοινότητα τῆς θρησκευτικῆς ἐμπειρίας». Καί ὁ καθηγητής παρατηρεῖ: «Εἶναι,

27. M. Schambeck, *Για ποιον λόγο οι μετανεωτερικές κοινωνίες δεν μπορούν να αρνηθούν το Μάθημα των Θρησκευτικών με συγκεκριμένη ερμηνευτική προοπτική - Θρησκευτικοπαιδαγωγική θεώρηση και παραδείγματα*. Μτφρ. Α. Στογιαννίδη, *ΣΥΝΘΕΣΙΣ/SYNTHESIS* 5/1 (2016), 1-19. <https://ejournals.lib.auth.gr/synthesis/article/download/5628/5525>. Η ερευνήτρια (σελ. 12-13) προτείνει το «Μάθημα των Θρησκευτικών με συγκεκριμένη ερμηνευτική προοπτική» (positioneller Religionsunterricht). Η ειδοποιός διαφορά - το ιδιαίτερο στοιχείο που το χαρακτηρίζει είναι το εξής: Το θρησκευτικό φαινόμενο ως αντικείμενο διδασκαλίας εξετάζεται από την οπτική γωνία μίας ορισμένης, συγκεκριμένης θρησκευτικής παράδοσης· αυτό το μοντέλο προτάσσει τη συγκεκριμένη επιλογή, επειδή ως σημείο αφετηρίας προϋποθέτει ότι ως ανθρωπίνες υπάρξεις γεννιόμαστε και αναπτυσσόμαστε σε έναν συγκεκριμένο τόπο και σ' έναν συγκεκριμένο χρόνο, έχοντας δεθεί με αυτές τις παραμέτρους (Σημ. τ. Μετ.: και έχοντας διαμορφώσει έναν τρόπο ερμηνείας της πραγματικότητας, ο οποίος συνδέεται άμεσα με τον τόπο και τον χρόνο αυτόν, δηλ. με τη βιογραφία του καθενός και τις προσωπικές του εμπειρίες). Συνεπώς δεν μπορούμε να διαθέτουμε ένα σημείο αναφοράς εκτός της ιστορίας, το οποίο θα μας επέτρεπε να εξετάσουμε ως ανεξάρτητοι και αντικειμενικοί παρατηρητές το θρησκευτικό φαινόμενο.

28. Βλάχου, Εισηγήσεις για το Μάθημα των Θρησκευτικών, 117-120. Πρόκειται για μη εκδοθείσα Εισήγηση του Στογιαννίδη «Ο Θρησκευτικός Γραμματισμός στό Νέο Πρόγραμμα Σπουδῶν γιά τό Μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν στό Ἑλληνικό Λύκειο. Μιά κριτική προσέγγιση στό ἔργο τοῦ Andrew Wright». Στην υποσημείωση 19 στο ανωτέρω ἄρθρο M. Schambeck, *Για ποιον λόγο οι μετανεωτερικές κοινωνίες*, σελ. 18 καταγράφονται τα αποτελέσματα της έρευνας των Rudolf Englert und Elisabeth Hennecke und Markus Kämmerling, *Innenansichten des Religionsunterrichts. Fallbeispiele, Analysen, Konsequenzen*. München: Kösel, 2014, σσ. 110-113· σελ. 115· σσ. 123 κ.ε. Στην εν λόγω έρευνα, οι συγγραφείς διαπιστώνουν ότι οι διδάσκοντες του Μαθήματος των Θρησκευτικών πολύ σπάνια προσεγγίζουν τα πράγματα μέσα από μία προσωπική προοπτική που να βασίζεται στις εμπειρίες τους, ότι «το μοντέλο του ομολογιακού λόγου» έχει εκλείψει σε μεγάλο βαθμό - με άλλους λόγους η έρευνα διαπιστώνει ότι οι διδάσκοντες του Μαθήματος των Θρησκευτικών διατυπώνουν λόγο για τη δική τους πίστη πολύ σπάνια έως, και επίσης, ότι τα καίρια ζητήματα των θρησκευτικών παραδόσεων, δηλαδή το ερώτημα σχετικά με τη σημασία που μπορεί να έχουν οι θρησκευτικές παραδόσεις για τους ίδιους τους μαθητές, δεν τίθεται σχεδόν ποτέ.

πραγματικά άξιο άπορίας, πώς είναι δυνατόν, οί συντάκτες του έν λόγω προγράμματος νά έπικαλοϋνται ως θεωρητικά τους θεμέλια τήν φαινομενολογική-διερμηνευτική καί φιλελεύθερη προοπτική πού ύποστηρίζει ο Robert Jackson, καί ταυτόχρονα τό μοντέλο του Θρησκευτικού Γραμματισμού, τό όποιο ανέπτυξε ο Wright, καί τό όποιο είναι έκ διαμέτρου αντίθετο μέ τό μοντέλο τής φαινομενολογικής θεώρησης». **Ο θρησκευτικός γραμματισμός** οφείλεται στον Andrew Wright ο οποίος αντίταχθηκε στη «φιλελεύθερη θρησκευτική άγωγή», διότι αυτό τό μοντέλο «όδηγεί στον συγκρητισμό καί τελικά στην άδυναμία ενός ουσιαστικού διαπολιτισμικού διαλόγου», διότι τόσο ή έλευθερία όσο καί ή άνοχή στον άλλον «είναι άξίες, οί όποίες άλλιώς έρμηνεύονται στον Χριστιανισμό, διαφορετικά στό Ίσλάμ καί μέ άλλο τρόπο στον Βουδισμό». Έτσι, ο Andrew Wright ανέπτυξε τό μοντέλο του «θρησκευτικού γραμματισμού», τό όποιο έχει τρεις βασικούς στόχους. Ο πρώτος, νά αναπτύξη τήν δεξιάτητα, ώστε «οί μαθητές νά συνειδητοποιούν καί νά διατυπώνουν τά βασικά στοιχεία των θρησκευτικών πεποιθήσεων πού άποδέχονται». Ο δεύτερος στόχος είναι «οί μαθητές νά παρουσιάζουν τεκμηριωμένα τους λόγους, για τους όποιους έχουν επιλέξει συνειδητά νά ασπάζονται τήν χ ή ψ θρησκευτική πεποίθηση». Καί ο τρίτος στόχος είναι ή ανάπτυξη στην δεξιάτητα, ώστε οί μαθητές «νά διαλέγονται επιχειρηματολογώντας μέ διαφορετικές θρησκευτικές πεποιθήσεις». Άν ο όρος «γραμματισμός» μεταφρασθή μέ τήν λέξη «άλφαβητάρι», τότε ο όρος «θρησκευτικός γραμματισμός» του Wright «έπιδιώκει νά οδηγήσει στο νά οικειωθούν οί μαθητές, πρώτον, τό άλφαβητάρι τής πίστης τους, δεύτερον, τό άλφαβητάρι για τήν σημασία πού έχει ή πίστη στην ζωή του, τρίτον, τό άλφαβητάρι του διαλόγου μέ τήν πίστη του άλλου». Αυτό σημαίνει ότι σύμφωνα μέ τήν θεωρία του «θρησκευτικού γραμματισμού» ο μαθητής μαθαίνει «τό άλφάβητο» τής δικής του πίστης, διακρίνει τήν όρθόδοξη πίστη από τήν πίστη άλλων Χριστιανικών Όμολογιών, έστω καί αν έχουν τις ίδιες βασικές άρχές, δηλαδή πιστεύουν στον Χριστό, καθώς επίσης μαθαίνει τό «άλφάβητο» των άλλων Θρησκειών, διακρίνει καί τήν πίστη των ανθρώπων πού ανήκουν σε άλλες Θρησκείες. Μέ άλλα λόγια ο μαθητής πού δέχεται μιá θρησκευτική άγωγή σύμφωνα μέ τον «θρησκευτικό γραμματισμό» δέν άναμειγνύει «τά άλφάβητα» όλων των Θρησκειών για νά δημιουργήση μιá «κοινή γλώσσα», έφόσον δέν νοείται ένας κοινός θρησκευτικός γραμματισμός για όλες τις Θρησκείες. Ένας άνθρωπος πού θεωρείται θρησκευτικά «έγγράμματος» σημαίνει: Πρώτον, έχει κατανοήσει, στα βασικά τους στοιχεία, τήν ιστορία, τά κεντρικά-ιερά κείμενα, τήν πίστη, τις πρακτικές των θρησκειών, όπως αυτά άναδεικνύονται καί εξέλισσονται μέσα σε συγκεκριμένα κοινωνικά, ιστορικά καί πολιτιστικά περιβάλλοντα. Δεύτερον, έχει αναπτύξει τήν ικανότητα νά

διακρίνη τίς θρησκευτικές προεκτάσεις σέ πολιτικές, κοινωνικές καί πολιτισμικές εκφράσεις, ὅπως εκφράζονται σέ χρόνο καί χῶρο. Συνεπῶς, ὄχι μόνο κάθε θρησκεία ἔχει τή δική της «ανάγκωση», ἀλλά αὐτή κατανοεῖται μέσα σέ συγκεκριμένο πολιτικό, κοινωνικό καί πολιτισμικό συγκείμενο, μέ χρονικές καί χωρικές συνιστώσες. Ἐπομένως, ἄλλο εἶναι ἡ «φιλελεύθερη θεώρηση τῆς θρησκευτικῆς ἀγωγῆς», ὅπως τήν παρουσίασε ὁ Robert Jackson, καί ἄλλο εἶναι ἡ θεωρία τοῦ «θρησκευτικοῦ γραμματισμοῦ», ὅπως τήν ἀνέπτυξε ὁ Andrew Wright. Διαβάζοντας τά εἰσαγωγικά γιά τό Πρόγραμμα Σπουδῶν στά θρησκευτικά τοῦ Λυκείου στό θέμα τοῦ «θρησκευτικοῦ γραμματισμοῦ» φαίνεται ὅτι δέν ἀκολουθεῖται ἡ μέθοδος τοῦ «θρησκευτικοῦ γραμματισμοῦ» ὅπως τήν ἀνέπτυξε ὁ Andrew Wright, ἀλλά γίνεται μιᾶ «ιδιότυπη μείξη δύο ἀφετηριακά ἀντίθετων θεωρήσεων» καί κατά τήν ἄποψή μου, πού μπορεῖ νά εἶναι ὑπερβολική, περισσότερο φαίνεται ὅτι ἀκολουθῆται ἡ «φιλελεύθερη ἐκδοχή τῆς θρησκευτικῆς ἀγωγῆς» καί ὄχι ὁ «θρησκευτικός γραμματισμός».

Γ. Σχεδιασμός καί Πραγματοποίηση Μαθήματος

Ἡ ΠΕΘ δέν εἶναι ἀντίθετη μέ τή διδασκαλία των θρησκειῶν στο ἐλληνικό σχολεῖο σε ηλικιακό καί πνευματικό στάδιο, που μπορεῖ αὐτές νά γίνουν κατανοητές ἀπό τους μαθητές, χωρίς τον κίνδυνο τῆς σύγχυσης. Ὡστόσο, υποστηρίζει ὅτι θα πρέπει νά υπάρχει ξεκάθαρη διάκριση ἀνάμεσα στη **βιωματική διδασκαλία τῆς χριστιανικῆς πίστεως**, ἀπό τήν μια, καί στην πληροφόρηση των μαθητῶν, γενικά, για το θρησκευτικό φαινόμενο καί τήν ἱστορία των θρησκειῶν, ἀπό τήν ἄλλη. Ἀπαραίτητη καί ἀπαραβίαστη προϋπόθεση ἐπίσης για τή διδασκαλία των θρησκειῶν θεωρούμε ὅτι εἶναι ἡ **μεθοδική εξέταση καί ἐρευνα κάθε θρησκείας ξεχωριστά καί ὄχι ὅλων μαζί στην κάθε ὥρα διδασκαλίας, μέ τή μορφή του θρησκευτικοῦ συγκρητισμοῦ**, ἀπό τή χοάνη του οποιῶ, ὅπως στοχεύουν αὐτά τα Προγράμματα, κάθε μαθητής ἐπιλέγει τις θρησκευτικές ἀλήθειες που τον εκφράζουν για νά δημιουργήσει τή δική του ατομική ἀντίληψη για τον Θεό²⁹.

Σύμφωνα μέ τον ΚΑΙΡΟ, οι παιδαγωγικές μέθοδοι που εισηγούμαστε

29. Ἡ ΠΕΘ πρὸς τον Ἀρχιεπίσκοπο καί ἀπαντες του Ἱεράρχες για τον χαρακτήρα καί το περιεχόμενο του μαθήματος των Θρησκευτικῶν Ἀθήνα, 7 Οκτωβρίου 2015. <http://www.petheol.gr/nea/epethprostonarchiepiskopo kaiiapantestouierarches giatocharakterakaitoperiechomenotoumathematostonthreskeutikon>

απομακρύνονται από το μοντέλο της (α) απομνημόνευσης, (β) της μετωπικής διδασκαλίας, (γ) της παθητικής στάσης του μαθητή και προάγουν την πρωτοβουλία, την ελευθερία μαζί με την ευθύνη, **τη μαθητοκεντρικότητα** – που συνεπάγεται ότι η μάθηση είναι ενεργητικά κατάκτηση του μαθητή με τη διακριτική φροντίδα και συνοδεία του δασκάλου του–, την αποκέντρωση και μεγάλη ευχέρεια σχεδιασμού του μαθήματος από τον διδάσκοντα και τους διδασκόμενους, σε ένα οργανωμένο γενικό πλαίσιο, αλλά και με βάση τις ιδιαίτερες ανάγκες και τα ενδιαφέροντα της συγκεκριμένης τάξης. Οι **τεχνικές** που εισηγήμαστε ποικίλουν –και ανάλογα μπορεί να επιλεγούν οι πιο κατάλληλες για κάθε σχολική κοινότητα και τάξη– αλλά και ισορροπούν ανάμεσα **στο παιγνιώδες, δροσερό, ευχάριστο, χαρούμενο, και το πιο συγκροτημένο, ερευνητικό, απαιτητικό**. Το μάθημα από ένα βαρετό, οριακής αποδοχής, απλά επιβαρυντικό στις τελευταίες λυκειακές τάξεις μάθημα, γίνεται ένα μάθημα υψηλής εκπαιδευτικής αξίας, θελκτικό, δημιουργικό και ενδιαφέρον. Η εργασία στο σπίτι αντικαθίσταται από την **ενεργητική συμμετοχή στην τάξη**, σχεδιασμένη ποικιλότροπα ώστε να ενσωματώνει φιλόξενα κάθε μαθητή με τις ιδιαιτερότητές του. Όλοι οι μαθητές μπορούν σε ποικίλα επίπεδα να δημιουργήσουν και να μάθουν στο πλαίσιο του νέου μαθήματος των Θρησκευτικών. Ενώ προάγεται ένα ευρύτατο πεδίο γνώσης και ενημέρωσης, προάγεται συνάμα η κριτική σκέψη, η γλωσσική δεξιότητα και έκφραση, συνάμα προάγεται η χαρά της μάθησης και η αγάπη στο σχολείο. Σίγουρα ένα μάθημα που:

(α) στο σχεδιασμό και στην πρακτική του λαμβάνει σοβαρά υπόψη του, αφενός, τις μεταβολές και την πολυπλοκότητα του κοινωνικού γίγνεσθαι και, αφετέρου, τα αιτήματα της κοινωνίας - ευρύτερης και τοπικής- από τη θρησκευτική εκπαίδευση

(β) αναπτύσσεται μέσα σε ένα πλαίσιο σταθερών ευρωπαϊκών αξιών (δημοκρατία, κοινωνική δικαιοσύνη, ανθρώπινα δικαιώματα) και έγκυρων παιδαγωγικών αρχών και προσανατολισμών

(γ) θεωρεί τη θρησκευτική/θεολογική γνώση όχι ως μεταβίβαση στεγανοποιημένων και ιδεολογικοποιημένων πληροφοριών, αλλά ως μια διαδικασία ανακάλυψης και οικοδόμησής της από τους ίδιους τους μαθητές, με συνεργάτη και καθοδηγητή το δάσκαλό τους. Με αυτόν τον τρόπο οι μαθητές όχι μόνον αναπτύσσουν ικανότητες και δεξιότητες θρησκευτικής μάθησης, αλλά επιπλέον δομούν τρόπο σκέψης, στοχασμού και κρίσης, αναμετρώνται με ύψιστης υπαρξιακής και κοινωνικής σημασίας θρησκευτικά ζητήματα και οικειώνονται θεολογικά κριτήρια ανάγνωσης του εαυτού, της κοινωνίας και του πολιτισμού.

(δ) όσο κι αν τα περιεχόμενά του αφορούν, στο μεγαλύτερο μέρος, το Χρι-

στιανισμό και την Ορθοδοξία, εν τούτοις «ανοίγεται» και στη διδασκαλία των μεγάλων θρησκευτικών παραδόσεων και φιλοσοφικών κοσμοθεωρήσεων, αναπτύσσοντας διομολογιακές και διαθρησκευτικές διδακτικές προσεγγίσεις και αναδεικνύοντας τη θετική χριστιανική θεώρηση της ποικιλίας και της ετερότητας. Με αυτόν τον τρόπο, οι μαθητές τοποθετούνται υπεύθυνα και κριτικά απέναντι στο θρησκευτικό φαινόμενο, κατανοούν διευρυμένα τη διαφορετικότητα και οικοδομούν ένα δημιουργικό και έντιμο διάλογο με την εποχή, τις προκλήσεις και τα αιτήματά της χρησιμοποιώντας τα θεολογικά κριτήρια που έχουν προσκτήσει. Με αυτόν το διευρυμένο τρόπο θεωρείται ο **θρησκευτικός εγγραμματισμός** των μαθητών. Αναμφίβολα είναι εξαιρετικά δύσκολο όλα αυτά να μορφοποιηθούν σε ένα υποδειγματικό μεν, πλην ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Σπουδών, στην παρούσα συνάφεια. Είναι όμως δυνατόν να προσδιορίσουμε τις βασικές αρχές και τους γενικούς σκοπούς ενός νέου Προγράμματος Σπουδών, όπως εμείς το οραματιζόμαστε και το υποστηρίζουμε, αφουγκραζόμενοι τις ανάγκες μεγάλης μερίδας εκπαιδευτικών θεολόγων, των μαθητών μας και γενικότερα της σύγχρονης σχολικής πραγματικότητας. Για τον ΚΑΙΡΟ το μάθημα των θρησκευτικών οφείλει

(α) Να προσφέρει στους μαθητές ικανοποιητική **κατάρτιση γύρω από το Χριστιανισμό και την Ορθοδοξία** ως πνευματική και πολιτισμική παράδοση της Ελλάδας αλλά και της Ευρώπης. Να διευκολύνει τους μαθητές **να κατανοήσουν το Χριστιανισμό και την Ορθοδοξία** ως ζωντανή πηγή πίστης, ηθικής και ευθύνης και νοηματοδότησης του κόσμου, της ζωής και της ιστορίας. (γ) Να προσφέρει στους μαθητές ικανοποιητική **κατάρτιση γύρω από άλλες θρησκείες**, προσανατολισμούς και κοσμοθεωρήσεις και να τους διευκολύνει να τις κατανοήσουν ως ζωντανές πηγές πίστης, ηθικής και ευθύνης και νοηματοδότησης του κόσμου, της ζωής και της ιστορίας. (δ) Να προωθεί την κατανόηση, το σεβασμό και την ικανότητα διαλόγου μεταξύ μαθητών που διατηρούν διαφορετικές απόψεις πάνω σε ζητήματα πίστης αλλά και διαφορετικούς ηθικούς προσανατολισμούς ζωής. (ε) Να συντελεί στην **προσωπική –και όχι μόνο θρησκευτική– καλλιέργεια και ανάπτυξη των μαθητών**. Για τον «Πανελλήνιο Θεολογικό Σύνδεσμο –ΚΑΙΡΟΣ– για την αναβάθμιση της θρησκευτικής εκπαίδευσης» το σύνολο της προβληματικής που εκτέθηκε παραπάνω δεν συνιστά εκ προοιμίου μια άκαμπτη ιδεολογική επιλογή. Αποτελεί κυρίως καρπό αγωνίας, παρατήρησης και μελέτης της σύγχρονης σχολικής πραγματικότητας με την οποία καθημερινά αναμετριάσαμε και στην οποία καθημερινά δοκιμάζουμε τις δυνάμεις μας και τις αδυναμίες μας.

Συμπεράσματα

Ουσιαστικά από τα ανωτέρω δεν προκύπτει χάσμα μεταξύ των απόψεων ΠΕΘ και ΚΑΙΡΟΥ για το ΜτΘ καθώς και οι δύο προτάσσουν τη σημασία της Ορθοδοξίας για την παιδεία των μαθητών. Ενώ η ΠΕΘ δίνει ιδιαίτερη σημασία στο **τι** (το αντικείμενο του μαθήματος), ο ΚΑΙΡΟΣ δίνει έμφαση κυρίως στο **πώς** (τη μέθοδο Διδασκαλίας). Επίσης η ΠΕΘ δίνει εξαιρετική έμφαση στο Σύνταγμα και τους Νόμους επί τη βάσει των οποίων θεωρεί ότι το Μάθημα πρέπει να παραμείνει «ομολογιακό». Αυτό στο οποίο σίγουρα πρέπει να διατρανώσουν και οι δύο οργανώσεις είναι το δεδομένο ότι, όπως η Ελληνική Γλώσσα και η Ιστορία, έτσι και ένα μάθημα των Θρησκευτικών, στο οποίο διαδραματίζει πρωτεύοντα ρόλο η Ορθοδοξία, πρέπει να διδάσκεται απαραίτητα στους μαθητές, καθώς αυτή (η Ορθοδοξία) έχει επηρεάσει εκ βαθέων την πολιτισμική ταυτότητα και ιδιοπροσωπία της Ελλάδος. Η κατήχηση, η μυσταγωγία στην Πίστη, βεβαίως και αποτελεί βασική μέριμνα της Εκκλησίας, σε καιρούς μάλιστα, όπως οι πρωτοχριστιανικοί, κανείς δεν **γεννιέται** οπωσδήποτε Χριστιανός αλλά **γίνεται** μέσω συνειδητής επιλογής της συγκεκριμένης «Οδού» (όπως αρχικά ονομαζόταν ο Χριστιανισμός)³⁰.

Επικρατεί, όμως, σύγχυση - «Βαβέλ» στο πώς νοηματοδοτούνται όροι - κλειδιά, όπως «ομολογιακό μάθημα», «θρησκευτικός γραμματισμός», «φάκελος μαθήματος ή μαθητή» και στο πώς «μεταφράζονται» αυτοί οι όροι στην καθ' ημάς Ανατολή, η οποία έχει ιδιαιτερότητες έναντι της Δύσης και ιδίως τού αγγλοσαξονικού χώρου, όπου οι όροι καθιερώθηκαν. Συνεπώς, για να υπάρξει ουσιαστικός διάλογος μεταξύ των δύο συνδικαλιστικών οργάνων καταρχάς θα πρέπει να αποσαφηνισθεί η ορολογία, η συνάφεια που τη δημιούργησε και εκείνη η πραγματικότητα που καλείται να μετασχηματίσει. Επίσης θα πρέπει να εκπροσωπούνται οι πάντες ισότιμα στα όργανα λήψης των αποφάσεων.

Προκειμένου οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι βιώνουν επί μία δεκαετία τις οικονομικές και άλλες «αποκαλυπτικές» συνέπειες της κρίσης, να υιοθετήσουν και να εφαρμόσουν νέες μεθόδους διδασκαλίας απαιτείται συγκεκριμένη στρατηγική μετεκπαίδευσης. Δεν αποδεικνύεται ούτε καν μια ουσιαστική αξιολόγηση της πιλοτικής εφαρμογής των ΠΣ σε περίπου 60 σχολεία

30. Βλ. Αθ. Στογιαννίδης, Το Μάθημα των Θρησκευτικών στη Δημόσια Εκπαίδευση: ένα Μάθημα Θέσεων, Στοχασμού και Ερμηνείας, ΣΥΝΘΕΣΙΣ/SYNTHESIS 5/1 (2017), 42-67.

(μόλις !) επί μία τριετία, ώστε να υπάρξει η γόνιμη ανατροφοδότηση (feedback) και συ(νανα)ζήτηση³¹. Σύμφωνα με τον Β. Μασούλα³², οι άνθρωποι αντιδρούν αρνητικά στο καινούργιο / διαφορετικό ως εξής: (α) 40% απαντούν «όχι» επειδή δεν το γνωρίζουν, δεν το έχουν ήδη ακούσει, (β) 40% απαντούν «όχι» επειδή δεν γνωρίζουν / δεν έχουν τις ικανότητες και φοβούνται μην σφάλουν, και (γ) μόλις το 20% απαντά «όχι», διότι, ενώ γνωρίζει, δεν θέλει! Αυτό που είναι σημαντικό για την οικειοποίηση νέων στρατηγικών είναι η συνεχής και ορθή Ενημέρωση και Εκπαίδευση, και ο μεγάλος βαθμός συμμετοχικότητας στη λήψη των αποφάσεων. Αυτό επιτυγχάνεται με το εξής τρίπτυχο: (α) Επικοινωνία, (β) Εκπαίδευση, (γ) Ανάλυση. Η μεθοδική αυτή διαδικασία είναι κυκλική σπειροειδής («μέθοδος κοχλία»): εκπαιδεύω έναν αριθμό εμπλεκόμενων ανθρώπων, οι οποίοι εν συνεχεία συμμετέχουν ως εκπαιδευτές περισσότερων, κ.ο.κ. Η διαδικασία αφορά σε *όλους* τους εμπλεκόμενους (Δασκάλους - Γονείς - Μαθητές), ενώ διακρίνεται το τι και το πώς ενώ εμπλέκονται και οι Ειδικοί και οι Σχεδιαστές της μαθησιακής διαδικασίας και μαθησιακού περιεχομένου).

Είναι φλέγον το πρόβλημα της «μετάφρασης» του θεολογικού λόγου στη γλώσσα του σύγχρονου μαθητή σε μία τάξη όπου ο δάσκαλος πλέον είναι συντονιστής - εμπυχωτής. Και η Σάμπεκ³³ υπογραμμίζει το πόσο θετικά επηρέασε τη σχολική τάξη η προσέγγιση του ψαλμικού «έν θλίψει ἐπλάτυνάς με» βιωματικά ή «μετάφραση» του όρου *σωτηρία* με τον όρο *ευτυχία* (happy life). Έχει διαπιστωθεί στο ΕΚΠΑ ότι διευρυμένο ποσοστό

31. Ο Ι. Βλάχος (*Εισηγήσεις για το Μάθημα των Θρησκευτικών*, 112-113) καταγράφει την εξής αξιολόγηση ενός «μάχιμου εκπαιδευτικού», μετά την πιλοτική εφαρμογή των Νέων ΠΣ: *Ένας γνωστός μου καθηγητής των Θρησκευτικών στο Γυμνάσιο, ο οποίος εκπαιδεύτηκε στο προτεινόμενο Πρόγραμμα Σπουδών και τό εφήρμοσε στήν πράξη, έχει επισημάνει τά μειονεκτήματα αὐτοῦ τοῦ συστήματος γράφοντας: «Τά μειονεκτήματα τοῦ νέου Προγράμματος Σπουδῶν εἶναι: α) Ἡ ἐννοιολογική σύγχυση πού θά προκύψει στά παιδιά ἀπό τήν σύγκριση ταυτοχρόνως πολλαπλῶν ἰδεολογιῶν, θρησκευτῶν, φιλοσοφικῶν ρευμάτων· β) ὁ διδακτικός αὐτοσχεδιασμός σέ πλαίσιο ἡμιμάθειας ἀπό τήν στιγμή πού δέν ὑπάρχουν ἰκανές πηγές νά βοηθοῦν τούς διδάσκοντες· γ) ἡ ἀντικατάσταση ἐπιστημονικῶν ἀπόψεων γιά τά θρησκευτικά φαινόμενα ἀπό τά ὑποκειμενικά βιώματα πού προκίπτουν σέ κάθε παιδί γιά τά θρησκευτικά θέματα στό πλαίσιο τοῦ γνωσιολογικοῦ σχετικισμοῦ καί τῆς ἀπροϋπόθετης βιωματικῆς πρόσληψης κάθε πληροφορίας· δ) ἡ κατάργηση κάθε ἱστορικῆς λογικῆς στό πλαίσιο μιᾶς ἐλκυστικῆς παρουσίας τῆς θρησκείας, ἡ ὁποία μεταπηδᾷ ἀπό τό ἕνα θέμα στό ἄλλο, ἀπό τόν ἕνα αἰῶνα στόν ἄλλο μέ περισσή εὐκολία, καταργώντας τά ἱστοριοφιλολογικά δεδομένα, πού θά δημιουργήση μιᾶ ἰδιότυπη σύγχυση».*

32. Πρόκειται για στατιστική έρευνα, επί τη βάσει της οποίας συντάχθηκε η Διατριβή του: *Διοίκηση και ανάπτυξη στη Νέα Οικονομία της Γνώσης*, Αθήνα: Κλειδάριθμος 2008, passim.

33. Schambeck, *Για ποιον λόγο οι μετανεωτερικές κοινωνίες*, 17-18.

πτυχιούχων Θεολόγων καθηγητών δεν μπορούν να «μεταφράσουν» - αποδώσουν σωστά την κατεξοχήν Προσευχή του Χριστιανισμού (*Πάτερ Ημών*) στην καθομιλουμένη νέα Ελληνική, καθώς συνήθως και μέσω του τρόπου εξέτασης στην Τριτοβάθμια, απλώς μαθαίνουν «απ' έξω» - από στήθους, αλλά όχι «από μέσα» - από καρδιάς. Ίσως χρειάζεται ανακάλυψη του ότι ο Χριστιανισμός δεν είναι μόνον Ευχαριστία, αλλά Διακονία και Μαρτυρία (Λειτουργία *πριν* και *μετά* τη Λειτουργία) ώστε το ευαγγελικό μήνυμα να επηρεάσει τις βαθύτατες αναζητήσεις του σύγχρονου μαθητή, ο οποίος διαβιό σε έναν κόσμο που βιώνει μια ασύλληπτη σε ταχύτητες και ποιότητες επανάσταση τεχνολογική. Ας μην λησμονείται ότι πλέον ο άνθρωπος, ο οποίος όντως καλείται να προσεγγίσει τον «έτερο», διαθέτει περισσότερες (από μία) ταυτότητες, οι οποίες πλέον προσδιορίζονται και από το Διαδίκτυο, όπου κάποιος περνά τις περισσότερες ώρες του βίου του. Συνεπώς, για να συνομιλήσει κάποιος ουσιαστικά, πρέπει να ανακαλύψει ένα Εγώ, το οποίο σύμφωνα με τον αρχαιότερο κήρυκα του Χριστιανισμού και νεότερο απόστολο, δεν επιτυγχάνεται μέσω τής κατάδυσης στον πολυδαίδαλο κόσμο του Εαυτού αλλά από τη συνάντηση με τον Χριστό. Αυτός είναι για τον Χριστιανισμό η μία και καθολική Αλήθεια, η οποία είναι όμως Πρόσωπο, το οποίο πριν διακηρύξει το «Εγώ ειμί η Οδός [...]» έχει πλύνει τα πόδια ακόμη και του προδότη της, στον οποίο προσφέρει και τη «μπουκιά της» χωρίς να τον αποκλείσει από το Τραπέζι της. Άλλο Σταυρός, όπου κρεμάται και σφαδάζει από τους σωματικούς πόνους, το όνειδος και την αφόρητη μοναξιά η ίδια η Αλήθεια, και άλλο η Σταυροφορία «χάριν» τής αλήθειας! Ας μην λησμονούμε ότι η ευαγγελική περικοπή, η οποία ακούγεται στον κορυφαίο Εσπερινό της Αγάπης σε όλες τις γλώσσες του Κόσμου, είναι η παρουσία του Αναστάντος στον *δύσπιστο* Θωμά και η επίδειξη των *τραυμάτων* του, τα οποία λογικά δεν έχουν θέση σε ένα δοξασμένο κορμί (*Ιωάννης* 20). Ήδη από τον 1^ο αι. μ.Χ. η λέξη μαρτύριον σημαίνει τόσο τη μαρτυρία της Ανάστασης στον Κόσμο όσο και τα δεινά, ψυχολογικά και σωματικά, που εισπράττει ο μάρτυς χάριν του Κηρύγματος αυτού.

Σε άλλο άρθρο μας³⁴ έχουμε επισημάνει πόσο σημαντική είναι η «ανακάλυψη» της Αγίας Γραφής από τους πιστούς και ειδικότερα τους καθηγητές θεολόγους ως Σχολείου πολυφωνίας, αντιφωνίας, διαλόγου. Όσον αφορά

34. Σωτηρίου Δεσπότη - Ιωάννας Γρηγοράκη, «Η Βίβλος ως αυθεντικό Facebook της νέας γενιάς. Μέθοδοι αξιοποίησης Βιβλικών περικοπών στην ένοριακή κατήχηση και συντροφιά» Τρίτο Ένιαύσιο Ίερατικό Συνέδριο τής Ίερᾶς Μητροπόλεως Νέας Κρήνης και Καλαμαριάς. 11.10. 2017. <https://imkal.gr/ieratiko-sinedrio/> Εμπεριέχεται στο Δεσπότης, Σ. *Βίβλος και Παιδαγωγικές*

στην παρουσία του μαθήματος των Θρησκευτικών στο Πρόγραμμα Διδασκαλίας και την ταυτότητά του, μετά την ένταση, η οποία προκλήθηκε μεταξύ των δύο «τάσεων» και σε κάποια σημεία θυμίζει τον γλωσσικό εμφύλιο στις αρχές του 20^{ου} αι., ο οποίος είχε και έντονη θρησκευτική αναφορά (*Ευαγγελικά*), νομίζουμε ότι είναι δυνατόν στην εποχή μετά Κορωνοϊό, να συνυπάρξουν και να διαλεχθούν ουσιαστικά και δημιουργικά απόψεις, αν λάβουμε υπόψη και ήδη τη συνύπαρξη Πέτρου και Παύλου στην Πρώτη Εκκλησία. Γνωρίζουμε τη σύγκρουση των δύο αυτών Τιτάνων στην Αντιόχεια για την κοινή ή μη Τράπεζα όλων των πιστών ανεξάρτητα του εάν ανήκαν φυλετικά ή πολιτισμικά σε κάποιο «εκλεκτό λαό» (*Γαλάτας 2*). Και αυτή (η σύγκρουση), η οποία συνέβη, ενώ ήδη είχαν «δώσει τα χέρια» στην Ιερουσαλήμ να ακολουθήσουν δύο διαφορετικούς δρόμους (ιεραποστολής, όντως προκαλεί αμηχανία και στους ίδιους τους Πατέρες³⁵, ενώ αποτέλεσε πρόσφατα αντικείμενο διατριβής στον ορθόδοξο ανατολικό χώρο³⁶. Επισημαίνω απλώς ότι η συγκεκριμένη σύγκρουση δεν προκάλεσε σχίσμα στην αρχέγονη Εκκλησία η οποία αποτυπώνει τον πλουραλισμό και στον Κανόνα των Γραφών της. Σε αυτόν μετά τις Πρ. αρχικά ακολουθούσε η συλλογή των *Καθολικών* που συνέγραψαν ιουδαιοχριστιανοί απόστολοι και μετά το *Corpus Paulinum* (σώμα των παύλειων επιστολών, οι οποίες, όπως ήδη διαπιστώσαμε, σε επιστολή του Πέτρου [!], ήδη θεωρείται ισάξιο των παλαιδιαθητικών Γραφών)³⁷.

Ο Ελ Γκρέκο³⁸ το 1592 δεν τους παρουσιάζει να ασπάζονται ο ένας τον

Εφαρμογές. Η ιστορική πορεία του Ιησού Χριστού ως μοντέλο ζωής. Αθήνα: Έννοια 2019. Βλ. επίσης Σ. Δεσπότης, Ν. Παύλου, Αθ. Στογιαννίδης, *Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής*, Οδηγός Εκπαιδευτικού για το Μάθημα «Θέματα από την Αγία Γραφή». Α΄ Γυμνασίου Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης. Αθήνα: Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων. Διόφαντος 2019.

35. Ο Κλήμης Αλεξανδρείας (Ευσεβίου, *Εκκλ. Ιστορία* 1.12) θεωρεί ότι ο Κηφάς του επεισοδίου δεν είναι ο Πέτρος και ο Ιωάννης Χρυσόστομος, ακολουθώντας τον Ωριγένη, ομιλεί για σκηνοθεσία «για να αναδειχθεί το πρόβλημα και να δοθεί επιτέλους λύση». Βλ. Στ. Χατζησταματίου, Η Διεύρυνση της Εκκλησίας στα Έθνη και ο Απόστολος Παύλος, *Απόστολος Τίτος* (Επίσημο Δελτίο της Εκκλησίας Κρήτης) 10 (2008)153-161, εδώ 159.
36. Α. Γερ. Μουστάκη, *Πέτρος και Παύλος στην Αντιόχεια. Ιστορική και Ερμηνευτική Προσέγγιση*, Αδημ. Δ.Δ., Αθήνα 2011.
37. M. Theobald, Offen-dialogisch-(selbst-)kritisch: Die grundlegende Bedeutung historisch-kritischen Arbeitens für die theologische Auslegung des Neuen Testaments, *BiKi* 63 (2008) 240-245.
38. Οι παρατηρήσεις μας στον Πίνακα εδράζονται στο Herbert Fendrich, *Entschieden verschieden. Bibel Heute* 192 (2012) 20-21 Σχόλιο στο El Greco, (St Petersburg Eremitage 1592). Ο πίνακας προέρχεται από το https://www.freeart.com/artwork/art-print/st-paul-and-st-peter_fan21316859.html (21.06.2021)

άλλον, όπως συμβαίνει μέχρι σήμερα στην κυρίαρχη βυζαντινή εικόνα. Τους παρουσιάζει στην ετερότητά τους, όπως αποκαλύπτει και η δεξιά χείρα τους, που εκφράζει σχέση διαλεκτική. Η αριστερή (χείρα) επίσης επιδεικνύει δύο διαφορετικές μεθόδους επιχειρηματολογίας από τους δύο Κορυφαίους: ο Παύλος επικαλείται χωρία της Αγίας Γραφής και των λόγων του Κυρίου, ενώ ο Πέτρος κρατά το «παραδεδωμένο κλειδί» της παράδοσης στραμμένο όμως προς τα έσω. Και οι δύο όμως κοιτούν με ύφος μειλίχιο προς έναν κοινό στόχο, ενώ πίσω τους, μία θύρα είναι ανοιχτή και εξάγεται μία χαράμαδα φωτός. Η Εκκλησία σε Ανατολή **και** Δύση εορτάζει τους δύο Πρωτοκορυφαίους από κοινού την 29^η Ιουνίου, αποστέλλοντας ένα μήνυμα για το πώς η πολυφωνία, όταν ο στόχος είναι κοινός (ο ευαγγελισμός των λαών και των προσώπων και η ενσωμάτωσή τους στον Χριστό) μπορεί να λειτουργήσει γόνιμα και δημιουργικά.

ΕΠΙΜΕΤΡΟ: Η «Έρευνα της Τυβίγγης», η οποία δημοσίευσε τα πορίσματά της το 2018³⁹, διεξήχθη το 2015 και το 2017 σε 190 σχολεία του γερμανικού κρατιδίου της Βάδης Βυρτεμβέργης. Πρόκειται για ένα μάλλον θρησκευόμενο κρατίδιο στην καρδιά της Γερμανίας (όπου εντοπίζεται και η Τυβίγγη). Σε σχέση με τις έρευνες, που διεξάγονται από άλλους φορείς (όπως Shell, EKD, Sinus-Studien), η συγκεκριμένη χρησιμοποίησε μια άλλη «λογική» και εξήγαγε πολύ χρήσιμα συμπεράσματα. Μάλιστα για την αξιοπιστία του δείγματος συνεργάστηκε με το Ινστιτούτο για τις Κοινωνικές Επιστήμες του Leibnitz (GESIS με έδρα το Mannheim). Όπως θα διαπιστωθεί κατωτέρω, ακόμη δεν έχει ολοκληρωθεί. Τα καινούργια στοιχεία αυτής της έρευνας, όπως αποδεικνύεται από την Ενότητα 1 με τον τίτλο «Επισκόπηση και Υποβαθρο» των F. Schweitzer, Golde Wissner, Reinhold Boschki und Matthias Gronover, ήταν τα εξής:

– Η έρευνα αφορούσε στη «Νεότητα», περίπου 10.000 μαθητές της 11/12^{ης} τάξης του Γυμνασίου δηλ. ηλικίας 16 ετών. Εκπροσωπούσαν οι Ομολογίες (και οι Ορθόδοξοι), όσοι δεν «ανήκουν» σε κάποια Ομολογία και το Ισλάμ. Αντί να αποτυπώσει τα ευρήματα μιας ορισμένης

39. Friedrich Schweitzer, Golde Wissner, Annette Bohner, Rebecca Nowack, Matthias Gronover, Reinhold Boschki Jugend - Glaube - Religion. Eine Repräsentativstudie zu Jugendlichen im Religions- und Ethikunterricht 2018, Glaube - Wertebildung - Interreligiosität, Band 13, 284 Seiten.

στιγμής, η έρευνα επαναλήφθηκε στα ίδια άτομα μετά από 18 μήνες (την άνοιξη του 2017). Βεβαίως, τη δεύτερη φορά ανταποκρίθηκαν οι μισοί μαθητές ενώ το ερωτηματολόγιο άλλαξε ελάχιστα. Ερευνήθηκε, όμως, η εξέλιξη της θρησκευτικότητας σε αυτά τα κρίσιμα χρόνια της ζωής του ανθρώπου σε μια Κοινωνία, η οποία ονομάζεται μεταμοντέρνα - εκκοσμικευμένη και ευνοεί τον ατομικισμό και τον πλουραλισμό. Αναμένεται και τρίτη αξιολόγηση της θρησκευτικότητας των ίδιων προσώπων. Μάλιστα συνδυάστηκε η ποιοτική με την ποσοτική έρευνα, δηλ. και η συμπλήρωση ερωτηματολογίου με 122 ερωτήματα σε 15-20 λεπτά την ώρα που προσφέρεται το μάθημα των Θρησκευτικών, όπως και η συνέντευξη άλλων ατόμων ανά ομάδες.

- Το κατεξοχήν καινού στην έρευνα είναι το γεγονός ότι δεν περιορίστηκε στο να ελέγξει τη **θρησκευτικότητα** των νέων ανθρώπων, υποβάλλοντας τα «κλασικά» ερωτήματα (όπως πόσο συχνά εκκλησιάζονται και προσεύχονται ή «πιστεύουν» στη ζωή μετά θάνατον). Μόνον 22% απάντησαν «θρησκευόμενοι», καθώς οι νέοι συνδέουν τη θρησκευτικότητα με την Εκκλησία ως θεσμό - Ίδρυμα. Αν και επισημαίνουν τη θετική προσφορά της στην Κοινωνία, θέλουν αυτή «να αλλάξει για να έχει μέλλον». Αντιθέτως 41% απάντησαν ότι είναι πιστοί, καθώς από την πίστη - την πνευματικότητα αντλούν ελπίδα, δύναμη (ειδικά σε δύσκολες καταστάσεις) και προσανατολισμό. Η Έρευνα επίσης ανέδειξε το πώς θέλουν οι ίδιοι να διαμορφώνουν τη σχέση τους με τον Θεό και πόσο τους απασχολούν ερωτήματα νοσηματοδότησης του βίου. Έτσι, το μάθημα των Θρησκευτικών αποδεικνύεται σημαντικό για τη διαμόρφωση της ταυτότητας και την ικανότητα να διαλεχτούν γόνιμα με τις άλλες θρησκείες, στοιχεία τα οποία η Έρευνα απέδειξε ότι οι νέοι αναζητούν. Αποδείχθηκε ότι η άποψη περί Δεισμού σε αυτές τις ηλικίες είναι λανθασμένη. Ο Θεός είναι Ύπαρξη με την οποία οι νέοι επιθυμούν να «διαλεχθούν» με μια ποικιλία εκφράσεων (τα 2/3 απάντησαν ότι περιστασιακά προσεύχονται ενώ το 54% πιστεύει ότι υπάρχει ζωή μετά θάνατον αν και δεν διαθέτει συγκεκριμένη γνώση). Βεβαίως στη δεύτερη φάση όντως περισσότεροι νέοι αντιλαμβάνονται τον Θεό ως «Ενέργεια», Φύση, ανώτερη Δύναμη.

- Η έρευνα απευθύνθηκε και στα επαγγελματικά Λύκεια, όπου μέχρι τότε υπήρχε η άποψη ότι υπάρχει «αναλφαβητισμός» για θέματα θρησκείας και πίστης. Μέχρι σήμερα η προσφορά σε αυτά τα Λύκεια του μαθήματος των Θρησκευτικών (ονομάζεται BRU) είναι ελάχιστη. Σε

αυτόν τον πολύ ευαίσθητο χώρο και χρόνο (καθώς οι νέοι αποκτούν δικό τους «σπίτι»), υπάρχει έλλειμμα σιγουριάς και είναι ο τελευταίος όπου οι πολίτες έχουν την ευκαιρία ανατροφοδότησης σε θέματα θεολογικά από «επαγγελματίες». Αποδείχθηκε η μεγάλη ανάγκη που έχουν οι μαθητές αυτών των Λυκείων για ένα μάθημα που θα συμβάλλει κυρίως στην ανάπτυξη της προσωπικότητας και τη νοηματοδότηση του βίου. Μάλιστα οι μαθητές των ανωτέρω Λυκείων αποδείχθηκαν επιφυλακτικότεροι στον θρησκευτικό πλουραλισμό, αν και συζητούν περισσότερο από τους άλλους για θέματα πίστης. Αυτός ο προβληματισμός και η ανταλλαγή απόψεων για «πνευματικά θέματα» γενικά αυξάνει με την πάροδο του χρόνου.

– Επίσης, η έρευνα απευθύνθηκε και όσους δεν διδάσκονται ομολογιακό μάθημα αλλά Ηθική. Αυτό συμβαίνει, επειδή η λεγόμενη «κοινωνικοποίηση» (η εισαγωγή στην πνευματική ζωή των παιδιών από την Οικογένεια) είναι όντως ελάχιστος βαθμός, αλλά και διότι θεωρούν το παραδοσιακό μάθημα των Θρησκευτικών δογματικό. Βεβαίως, αυτή η ευκαιρία της παρακολούθησής της Ηθικής στη Βάδη - Βυρτεμβέργη υπάρχει από την 9^η τάξη (= Γ Γυμνασίου). Για τους μαθητές της Ηθικής υπήρχε η λανθασμένη (όπως αποδείχθηκε) άποψη ότι είναι άθεοι. Και όμως το 1/3 αυτών συμφωνεί στο γεγονός ότι ο Θεός αγαπά τον κόσμο και τους φροντίζει προσωπικά, ενώ είναι μεγαλύτερο το ποσοστό στην Ηθική όσων κρίνουν ότι το συγκεκριμένο μάθημα έχει ενδιαφέρον για τη ζωή και το μελλοντικό επάγγελμα. Ανεντιλέγκτως, το ποσοστό που συμφωνεί σε μια **προσωπική** σχέση με τον Θεό είναι όντως μικρότερο σε σχέση με τους μαθητές του Ομολογιακού μαθήματος, ενώ αυξάνει και η «απόσταση» από την Εκκλησία, όπως και η άποψη «χωρίς τις θρησκείες, ο κόσμος θα ήταν πιο ειρηνικός». Και όμως εκτιμούν την προσφορά της Εκκλησίας, συμμερίζονται την άποψη ότι οπωσδήποτε πρέπει να αλλάξει, ενώ είναι και πιο ανοικτοί στο διάλογο με τους άλλους πολιτισμούς.

– Οι νέοι Μουσουλμάνοι διαφοροποιούνται εμφανώς από τους άλλους συνομηλικούς τους. Δίδουν έμφαση στην Προσευχή όπως και στην Παράδοση του Ισλάμ, καθώς και η «κοινωνικοποίησή» τους κινείται σε μεγαλύτερα ποσοστά (85%). Δεν τους ενδιαφέρει το ερώτημα περί θεοδικίας, το γιατί δηλαδή επιτρέπει ο Θεός το κακό, καθώς το αποδίδουν και στην Τύχη. 55% συμφωνεί ότι «μία Θρησκεία είναι αληθινή» αν και 60% επίσης συμφωνεί ότι «σε κάθε θρησκεία υπάρχει αλήθεια».

39% συμφωνεί ότι η «χριστιανική Εκκλησία ενεργεί θετικά», ενώ χαιρετίζουν και την ενασχόληση με άλλες θρησκείες. Ανησυχητικό κρίνεται το γεγονός ότι 25% των ερωτηθέντων απάντησε «ναι στο «υπάρχουν» πολλοί μουσουλμάνοι στη Γερμανία, ενώ μόλις 6% ότι υπάρχουν πολλοί Ιουδαίοι.

Το συμπέρασμα είναι ότι το μάθημα των Θρησκευτικών είναι απολύτως απαραίτητο σε όλους τους τύπους της Εκπαίδευσης, καθώς διαδραματίζει ουσιαστικό ρόλο τόσο στη διαμόρφωση ταυτότητας, όσο και στην εξωτερική θεμελιωδών ερωτημάτων και απόκτηση νοήματος ζωής, ιδίως σε έναν έφηβο. Συμβάλλει όμως και στην διαμόρφωση πολιτών ικανών στο διάλογο, στην ανοχή και στο σεβασμό τόσο τού «άλλου» όσο και του ίδιου του εαυτού. Για αυτό το σκοπό όμως πρέπει να ανταποκριθεί στα ενδιαφέροντα των εφήβων αλλά και να προκαλεί αναζητήσεις σε αυτούς.

Σωτήριος Δεσπότης, Δρ - Δημήτριος Αθανασίου, Δρ

Η ΒΙΒΛΟΣ ΣΤΟ ΙΣΛΑΜ

∞ Περίληψη ∞

Το Ισλάμ ως κατεξοχήν «βιβλική» και εξ αποκαλύψεως θρησκεία, αποδέχεται την ιστορικότητα των «ουράνιων βιβλίων». Πρόκειται για τα θεόπνευστα βιβλία της Αγίας Γραφής, που είναι η Τορά, οι Ψαλμοί και το Ευαγγέλιο. Αρχικά οι Μουσουλμάνοι είδαν τη Βίβλο ως θεόπνευστο κείμενο, γι' αυτό και αρκετοί εξ αυτών κατέφυγαν σ' αυτήν, προκειμένου να αντλήσουν πληροφορίες, αλλά και να αναπτύξουν τη θεολογία τους. Στη συνέχεια όμως, όταν η ισλαμική θεολογία άρχισε να διαμορφώνεται και ταυτόχρονα να διατυπώνονται διάφορες θεωρίες αναφορικά με τη θέση της Βίβλου εντός του Ισλάμ, οι Μουσουλμάνοι απέρριψαν εξ ολοκλήρου τα βιβλικά κείμενα. Η Αγία Γραφή θεωρήθηκε αλλοιωμένο βιβλίο, το οποίο δεν είναι αξιόπιστο. Το γεγονός όμως αυτό δεν τους εμπόδισε να καταφύγουν στη Βίβλο, προκειμένου να υποστηρίξουν τις θεολογικές τους θέσεις και ταυτόχρονα να ασκήσουν κριτική στη χριστιανική διδασκαλία, αλλά και στα ίδια τα βιβλικά κείμενα. Έτσι, κατά τη διάρκεια των Μέσων Χρόνων (8^{ος}- 14^{ος} αι.), ένα μεγάλο τμήμα της ισλαμικής Γραμματείας έκανε εκτεταμένη χρήση της Βίβλου, με σκοπό να αναπτύξει την πολεμική της και την απολογητική της γραμματεία κατά του Χριστιανισμού. Η Αγία Γραφή αποτέλεσε γέφυρα διασταύρωσης μεταξύ Χριστιανισμού και Ισλάμ, αφού το εν λόγω βιβλίο θα αναδειχθεί ως το μέσο επικοινωνίας μεταξύ των δύο θρησκειών.

Λέξεις - Κλειδιά: *Βίβλος, αλλοίωση, αντιρρητική ισλαμική γραμματεία, Ισλάμ*

∞ Abstract ∞

Islam, as the chief Biblical and out of revelation religion, accepts the historical position of “heavenly books”. It’s about the inspired by God books of the Holy Bible, which is Torah, psalms and the Gospel. Initially Muslims saw the Bible as an inspired by God text, and this is why many of them turned to it, so that they could draw information, and develop their theology as well. After that however, when the Islamic Theology began to be formed and at the same time to be expressed many theories referring the position of the Bible in the Islam, Muslims rejected wholly the Biblical texts. The Holy Bible was considered to be a false, having been made changes book, which is not trustworthy. As a matter of fact, however, this didn’t prevent them to turn to the Bible, in order to support their theological positions and at the same time to practice criticism against Christian teaching, and the same Biblical texts as well. So, during the Middle age “8th - 14th century” a big part of Islamic literature made an expanded use of the Bible, with the intention to develop the battle and the apologetic literature against Christianity. The Holy Bible consists a bridge of intersection between Christianity and Islam, since this book will be proved as the means of communication between the two religions.

Key Words: *Bible, objecting Islamic literature, alteration, Islam*

*

Εισαγωγικά

Το τρίτο άρθρο της ισλαμικής πίστεως (arkān al-īmān) (το Σύμβολο της Πίστεως των Μουσουλμάνων) τονίζει την αποδοχή των ιερών βιβλίων ως αποκαλύψεων του Θεού προς την ανθρωπότητα¹. Πρόκειται για τη Βίβλο του Αβραάμ (Ṣuḥuf ʾIbrāhīm), την Torah (al-Tawrāt), τους Ψαλμούς (al-Zabūr), το Ευαγγέλιο (al-Injīl) και το Κοράνιο (al-Qurʾān)². Σύμφωνα με

1. Muslim ibn al-Hajjaj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, (1), Tahqiq Abū Qatiba al-Fariaby, Riyadh: Dār Tayibatan, 2006, σ. 23. Πρβλ. και Κοράνιο 2:285.

2. A. Al-Sharafī, *Al-Fikr al-islāmī fīl-radd ʾalā al-Naṣāra: ilā nihāyat al-qarn al-rābiʾa*, Tūnis: al-Dār al-Tūnisiyyah lil-Nashr, 1986, σσ. 405-426.

την ισλαμική διδασκαλία, τα θεόσταλτα αυτά βιβλία, ευρίσκονται στον ουρανό, στη μητέρα των βιβλίων (ʿUmm al-kutub)³. Όλα αυτά είναι γραμμένα από τον Θεό στον προφυλαγμένο αιώνιο πίνακα (al-lauh al-mahfūz), πριν τη δημιουργία του Σύμπαντος. Το Κοράνιο αναφέρει: *Για κάθε περίοδο υπάρχει ένα βιβλίο. Ο Allāh εξαφανίζει ή επικυρώνει κάθε τι που θέλει. Σ' αυτόν υπάρχει η μητέρα του βιβλίου* (Κοράνιο 13:39)⁴. Το άναρχο αυτών των βιβλίων τεκμηριώνεται με την εντύπωση ότι φυλάσσεται στον ουρανό ωσάν ένα προϋπάρχον μέγεθος. Γι' αυτό και αποκαλούνται «ουράνια βιβλία»⁵. Μια αντίληψη που συναντάται και στην ιουδαϊκή αποκαλυπτική γραμματεία⁶.

Κατά την ιουδαϊοχριστιανική αυτή αντίληψη, το περιεχόμενο των βιβλίων αυτών είναι το θείο σχέδιο στην ολότητά του, ήτοι τόσο για τη φύση όσο και για την ιστορία⁷. Πρόκειται για μια σκηνή της θείας αποκαλύψεως με την κυριολεκτική έννοια του όρου⁸. Τα πάντα εγγράφονται στις ουράνιες βίβλους εκ των προτέρων⁹. Αυτές ανοίγονται, κοινοποιούνται ή και υπαγορεύονται, όπως στην περίπτωση αυτή¹⁰. Έτσι, οι αποκαλύψεις θεωρούνται αντίγραφα των «ουρανίων βιβλίων»¹¹.

Το αρχικό μήνυμα των προ του Κορανίου βιβλίων ήταν η διακήρυξη του μονοθεϊσμού (al-tawhīd) και η προαναγγελία της έλευσης του έσχατου των Προφητών, του Μωάμεθ. Τα βιβλία αυτά, θεολογικά, έχουν το ίδιο ακριβώς περιεχόμενο μεταξύ τους, ενώ διαφοροποιούνται ως προς τον νόμο. Το κάθε βιβλίο εμπεριέχει διαφορετικό νόμο, ανάλογα με τον λαό στον οποίο απευθύνεται.

Πέραν όμως των ανωτέρω αποκαλύψεων, στο Ισλάμ υπάρχουν και άλλες θείες αποκαλύψεις, οι οποίες δεν είναι γνωστές στην ανθρωπότητα. Ο Θεός έστειλε σε κάθε λαό και έθνος την αποκάλυψή Του: *Πράγματι, στείλαμε σε*

3. Όπ. παρ., σ. 410.

4. Τα μεταφρασμένα αποσπάσματα του Κορανίου στην ελληνική γλώσσα βασίζονται στη μετάφραση του Βασιλιά Φάχτ, *Το ιερό Κοράνιο και μετάφραση των εννοιών του στην ελληνική γλώσσα*, Μεδίνα, Σαουδική Αραβία.

5. Ν. Γιοακίμ, *Χριστιανισμός και Ισλάμ: Μια νέα προσέγγιση*, μτφρ. Σ. Δεσπότη, Εκδ. Ψυχογιός, 2009, σ. 34.

6. J. Daniélou, *Η θεολογία τοῦ Ἰουδαιοχριστιανισμοῦ*, μτφρ. Θ. Δρακόπουλου, Αθήνα: Αποστολική Διακονία, 2018, σσ. 211-212.

7. Όπ. παρ., σ. 213.

8. Όπ. παρ.

9. Όπ. παρ.

10. Όπ. παρ.

11. Όπ. παρ.

κάθε έθνος έναν απόστολο, (με την εντολή): “*Να λατρεύετε μόνο τον Allāh και να αποφεύγετε την ειδωλολατρία*” (Κοράνιο 16:36).

Έτσι, λοιπόν, το Ισλάμ, ως κατεξοχήν «βιβλική» θρησκεία, δέχεται την ιστορικότητα των ουρανίων αυτών βιβλίων. Ο μόνος τρόπος που αποκαλύπτεται ο Θεός στη δημιουργία, είναι μέσω των εκφαντοριών Του. Όλες αυτές οι θείες αποκαλύψεις εστάλησαν στην ανθρωπότητα, προκειμένου να κηρυχθεί το Ισλάμ¹². Τον γνήσιο και αυθεντικό μονοθεϊσμό¹³. Οι αγγελιοφόροι που προηγήθησαν του Μωάμεθ (Μωυσής, Ιησούς κλπ.) δεν κόμισαν μια καινούργια θρησκεία, αλλά κάλεσαν τον κόσμο στη διδασκαλία τού μονοθεϊσμού¹⁴. Στη γνήσια θρησκεία τού Αβραάμ (al-dīn al-hanīf), δηλ. στο Ισλάμ. Πρόκειται για μια πρόσκληση που ενώνει όλους τους προφήτες: *Είναι ο Allāh, Αυτός που είναι Κύριός μου και Κύριός σας. Γι' αυτό να τον λατρεύετε. Αυτός είναι ένας δρόμος που είναι ίσιος* (Κοράνιο 3:51)¹⁵. Ο σύγχρονος Μουσουλμάνος λόγιος Muḥammad Metwalī al-Sha'rawī (1911-1998), επισημαίνει ότι με αυτή τη διδασκαλία τους, οι προφήτες έστρεψαν τον κόσμο προς την «ευθεία οδό», τον «ίσιο δρόμο» (Ṣirāṭ al-mustaqīm), ο οποία είναι η αποκλειστική λατρεία στον ένα και μοναδικό Θεό (στο Ισλάμ)¹⁶. Αυτός ο «ίσιος δρόμος» (Ṣirāṭ al-mustaqīm), που αναφέρει ο al-Sha'rawī, αποτελεί τον απώτερο σκοπό τής ζωής των Μουσουλμάνων. Στην καθημερινή προσευχή τους, ζητούν από τον Θεό να τους καθοδηγήσει «στον ίσιο αυτό δρόμο», απαγγέλλοντας το πρώτο κορανικό κεφάλαιο, την «Εναρκτήρια προσευχή», και λέγοντας προς τον Θεό τα εξής: *καθοδήγησέ μας στον ορθό δρόμο, τον δρόμο εκείνων που τους χάρισες την ευλογία σου, όχι εκείνων που περιέπεσαν στην οργή σου και που παραστράτησαν* (Κοράνιο 1:6-7). Σύμφωνα με τον κλασικό ερμηνευτή του Κορανίου Ismail ibn Kathīr (1300-1373), αυτοί που περιέπεσαν στην οργή του Θεού είναι οι Ιουδαίοι (al-Yahūd), ενώ αυτοί που παραστράτησαν είναι οι Χριστιανοί/Ναζωραίοι (an-Naṣārā)¹⁷. Και τούτο διότι, αρνήθησαν να δεχθούν το μήνυμα του Μωάμεθ¹⁸.

12. M. Al-Sha'rawī, *Qiṣaṣ al-anbiyā' w m'aha sīrat al-rasūl*, Dār al-Qūts, Al-Nashīr Ḥassan Maḥmmud, 2006, σ. 438.

13. Όπ. παρ.

14. Όπ. παρ.

15. Όπ. παρ.

16. Όπ. παρ., σσ. 438-439.

17. Ibn Kathīr, *Tafsīr al-Qur'ān al-'azim*, (1), Tahqiq Sami Ibn Muḥammad al-Salamah, Dār Ṭaybah, 1999, σ. 141.

18. Όπ. παρ.

1. Τα θεόπνευστα βιβλία

Το αρχαιότερο όλων των θεόπνευστων βιβλίων, από ιστορικής πλευράς, είναι η Γραφή του Αβραάμ (Ṣuḥuf ʾIbrāhīm). Ο Θεός αποκάλυψε το μήνυμά του στον Αβραάμ, μέσω ενός ιερού βιβλίου και σύναψε διαθήκη μαζί του¹⁹. Η Βίβλος αυτή, σύμφωνα με την ισλαμική παράδοση, κατεγράφη από τον ίδιο τον Αβραάμ, καθώς και από τους οπαδούς του. Θεωρείται ένα βιβλίο, το οποίο έχει απωλεσθεί²⁰. Για το βιβλίο αυτό δεν είναι τίποτε γνωστό, ούτε ο τίτλος του, παρά μόνο δύο κορανικές νύξεις, οι οποίες αναφέρουν τα εξής: *Αυτές οι προειδοποιήσεις (ενν. για τα έσχατα) είναι γραμμένες στις Βίβλους των πρώτων (των αρχαίων αποκαλύψεων) [...] στις Βίβλους του Αβραάμ και του Μωυσή (Κοράνιο 87:18-19) [...] Μήπως δεν έχει πληροφορηθεί για το περιεχόμενο στις σελίδες (της Βίβλου) του Μωυσή και του Αβραάμ, που ήταν συνεπείς στις υποχρεώσεις του;* (Κοράνιο 53:36)²¹.

Μετά τη Βίβλο του Αβραάμ, ο Θεός έστειλε την επόμενη αποκάλυψη Του, την Τορά (al-Tawrāt), την οποία απεκάλυψε στον Μωυσή²². Το Κοράνιο αναφέρεται στην Τοραh δεκαοκτώ φορές και επιβεβαιώνει ότι αποτελεί μέρος του λόγου του Θεού: *Εμείς είμαστε που αποκαλύψαμε τον Νόμο (στον Μωυσή) που σ' αυτόν υπάρχει η καθοδήγηση και το φως* (Κοράνιο 5:44). Το βιβλίο αυτό απευθύνεται αποκλειστικά στους Ιουδαίους. Εμπεριέχει θεολογικές αναφορές (πρόσκληση στον μονοθεϊσμό, αναφορά στην Ημέρα της Κρίσεως, στον Παράδεισο [Jannah] και στην Κόλαση [Jahannam] κ.ά.) (Κοράνιο 87:19), καθώς και νομικές διατάξεις προς τον ιουδαϊκό λαό (για τη μοιχεία, την κλοπή, τον φόνο κ.ά.) (Κοράνιο 5:43)²³.

Η ισλαμική διδασκαλία αποδέχεται και τους Ψαλμούς ως μέρος της θείας αποκάλυψης. Στην αραβική γλώσσα η λέξη Zabūr σημαίνει «επιγραφή», «γραφή» ή «βιβλίο». Οι Ψαλμοί (al-Zabūr) απεκαλύφθησαν από τον Θεό στον Δαυΐδ²⁴. Το Κοράνιο αναφέρεται τρεις φορές στο συγκεκριμένο βιβλίο: *Στον Δαυΐδ δώσαμε τους Ψαλμούς* (Κοράνιο 4:163) [...] *Έχουμε προτιμήσει μερικούς προφήτες από άλλους, και δώσαμε στον Δαυΐδ ένα ζεβούρ*

19. 'Amad al-bahth al-'Ilmi' qism al-tarjama, *Arkān al-īmān*, Jāmi'at al-Islāmiyya bi-l-Madīna al-Munawwara, σσ. 34-35.

20. Όπ. παρ., σ. 34.

21. Όπ. παρ.

22. Όπ. παρ., σ. 33.

23. Όπ. παρ., σσ. 29-32.

24. Όπ. παρ., σ. 34.

βιβλίο σταλμένο σ' αυτόν (Κοράνιο 17:55). Πρόκειται για ένα βιβλίο υμνολογίας προς τον Θεό. Ο ερμηνευτής του Κορανίου Abū 'Abdullah al-Qurṭubī (1214-1273) διασώζει την πληροφορία ότι οι Ψαλμοί ήταν ένα βιβλίο το οποίο απετελείτο από εκατόν πενήντα κεφάλαια (suwar) και δεν περιείχε νομικές διατάξεις (το απαγορευμένο "ḥarām" και το επιτρεπτό "ḥalāl"), καθώς ήταν ένα βιβλίο δοξολογίας και υμνολογίας προς τον Θεό²⁵.

Το Ισλάμ δεν αρνείται και το Ευαγγέλιο (al-Injīl) ως αποκάλυψη του Θεού στον κόσμο²⁶. Το βιβλίο αυτό απεκάλυψε ο Θεός στον Ιησού. Ο όρος «Ευαγγέλιο» απαντά δώδεκα φορές στο Κοράνιο: *Και πάνω στα χέρια τους στείλαμε τον Ιησού, τον γιο της Μαριάμ, επικυρώνοντας τις Γραφές (Tawrāt), που είχαν σταλεί πριν απ' Αυτόν, και του δώσαμε το Ευαγγέλιο, στο οποίο υπάρχει η καθοδήγηση και το φως, καθώς και η επικύρωση των Γραφών που είχαν σταλεί πριν απ' Αυτόν* (Κοράνιο 5:46). Σε αντίθεση προς την χριστιανική διδασκαλία, όπου το Ευαγγέλιο έχει οικουμενικόν χαρακτήρα, κατά το Ισλάμ, απευθύνεται αποκλειστικά στους Ιουδαίους και δεν περιορίζεται να κηρυχθεί στα μήκη και πλάτη της γης (Ματθ. 28,19)²⁷. Εστάλη, προκειμένου να βελτιώσει σε ορισμένα σημεία τον προγενέστερο νόμο του Μωσέως, δηλ. την Τορά. Επιπλέον, το μήνυμα που φέρει ο Χριστός με το Ευαγγέλιό Του, δεν είναι η εξαγγελία της Σταύρωσης και της Αναστάσεώς Του στα πέρατα της οικουμένης, όπως εστιάζεται στη χριστιανική διδασκαλία²⁸, αλλά το μήνυμα του αυστηρού και απόλυτου μονοθεϊσμού καθώς και η απόκρουση του πολυθεϊσμού²⁹. Ο Χριστός με το Ευαγγέλιό Του κήρυξε στον λαό Του την αποκλειστική λατρεία στον ένα και μοναδικό Θεό.

Η έσχατη και ολοκληρωμένη αποκάλυψη του Θεού στον κόσμο είναι το Κοράνιο (al-Qur'ān)³⁰. Πρόκειται για την τελευταία διαθήκη του Θεού προς την ανθρωπότητα, προκειμένου να την οδηγήσει στον ορθό δρόμο. Qur'ān στην αραβική γλώσσα σημαίνει «απαγγελία», καθώς ανάγεται στην εξουσιοδότηση του Θεού προς τον Μωάμεθ να κοινοποιήσει την αποκάλυψη. Ο όρος «Κοράνιο» απαντά στο ίδιο το κείμενο περί τις εβδομήντα φορές

25. Al-Qurṭubī, *Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān*, (10), Tahqiq Hisham Samir al-Bukhari, Dār 'Alam al-Kutub, 2003, σ. 278.

26. 'Amad al-bahth al-'Ilmi' qism al-tarjama, *Arkān al-īmān*, όπ. παρ., σ. 33.

27. A. Al-Najjār, *Qiṣaṣ al-anbiyā'*, Bayrūt: Dār Iḥyā' al-Turāth al-'Arabī, σσ. 371.

28. Σ. Δεσπότη, *Ο Κώδικας των Ευαγγελίων: Εισαγωγή στα Συνοπτικά Ευαγγέλια και Πρακτική Μέθοδος Ερμηνείας τους*, Αθήνα: Άθως, 2007, σσ. 58-67.

29. M. Al-Sha'rawi, *Qiṣaṣ al-anbiyā' w m'aha sīrat al-rasūl*, όπ. παρ., σ. 438.

30. 'Amad al-bahth al-'Ilmi' qism al-tarjama, *Arkān al-īmān*, όπ. παρ., σ. 32.

και το νόημά του ποικίλλει. Αποτελείται από 114 τμήματα που ονομάζονται *suwar* (ενικ. *sūra*) και είναι γραμμένο στην αραβική γλώσσα. Το παράδοξο είναι ότι σε αντίθεση με τις άλλες θείες αποκαλύψεις, οι οποίες είχαν τοπικό χαρακτήρα, το μήνυμα του Κορανίου είναι οικουμενικό/παγκόσμιο. Αφορά σε όλη την ανθρωπότητα και όχι μόνον τους Άραβες.

Το βιβλίο αυτό απεκαλύφθη από τον Θεό διά του αρχαγγέλου Γαβριήλ στον Μωάμεθ: *Στείλαμε σε εσένα (ενν. στο Μωάμεθ) το βιβλίο (ενν. το Κοράνιο) που έχει εξήγηση για όλα τα πράγματα, καθοδήγηση, ευσπλαχνία και καλά νέα για τους Μουσουλμάνους* (Κοράνιο 16:89) [...] *Το Ραμαζάνι είναι ο μήνας που εστάλη κάτω το Κοράνιο σαν οδηγός στο ανθρώπινο γένος [...]* (Κοράνιο 2:185). Θεωρείται τέλειο ως κείμενο. Γι' αυτό και αποτελεί το διαχρονικό θαύμα του Μωάμεθ προς την ανθρωπότητα (I' jās al-Qur' an)³¹.

Το Κοράνιο δεν εμφανίζεται ως κάτι καινούργιο, ως μια νέα μονοθεϊστική αποκάλυψη, αλλά ως μια επανόρθωση των λαθών των προηγούμενων αποκαλύψεων από τους οπαδούς τους³². Το Κοράνιο αποτελεί την αρχική, αρχέτυπη και τελικά τη μία και μοναδική θεϊκή αποκάλυψη, η οποία έρχεται να διορθώσει εκ των υστέρων τα λάθη και τις παραλείψεις που τέλεσαν αυτοί που παρέλαβαν τις προηγούμενες διαθήκες (οι Ιουδαίοι και οι Χριστιανοί).

2. Τάσεις προσέγγισης της Βίβλου στην ισλαμική σκέψη

Στον ισλαμικό κόσμο διεμορφώθησαν διάφορες θεωρίες, αναφορικά με τη θέση της Βίβλου εντός τού Ισλάμ. Οι περισσότερες απ' αυτές παρουσίαζαν αρνητική και πολεμική στάση έναντι των ιερών Γραφών των οπαδών της Βίβλου (*ahl al-kitāb*), χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν παρουσιάζονται και θετικές προσεγγίσεις προς το περιεχόμενό της.

i) Η θετική προσέγγιση της Βίβλου

Ήδη, κατά τη διαμορφωτική περίοδο του Ισλάμ, υπήρξαν αρκετοί Μουσουλμάνοι συγγραφείς, οι οποίοι απεδέχοντο τη Βίβλο ως μέρος της θείας Αποκαλύψεως³³. Το γεγονός αυτό ώθησε τους Μουσουλμάνους να μπορούν

31. I. Boullata, *I' jās al-Qur' ān al-Karīm 'abra al-Tārikh: Mukhtārāt*, Bayrūt: al-Mu' assasah al-' Arabiyyah lil-Dirāsāt wal-Nashr, 2006.

32. 'Amad al-baḥth al-' Ilmi' qism al-tarjama, *Arkān al-īmān*, όπ. παρ., σ. 32.

33. M. Accad, «The Gospels in Muslim Discourse of the ninth to the fourteenth centuries: an exegetical inventorial table», στο: *Islam and Christian-Muslim Relations*, 14 (2003), σ. 71.

να χρησιμοποιούν τη Βίβλο, άφοβα, ως αξιόπιστο βιβλίο. Η τάση αυτή παρατηρείται κυρίως στους Μουσουλμάνους ιστορικούς, όπως είναι ο Ibn Qutaybah (828-889) και ο Al-Ya'qūbī (;-897/8)³⁴. Οι εν λόγω ιστορικοί χρησιμοποίησαν τη Βίβλο ως πηγή γνώσεως για ιστορικά και ερμηνευτικά ζητήματα. Ειδικότερα κατέφυγαν στη Βίβλο, προκειμένου να διατυπώσουν λόγο για τη δημιουργία τού κόσμου και του ανθρώπου, την ιστορία του Ισραήλ, καθώς και των προφητών πριν από την έλευση του Μωάμεθ. Για παράδειγμα, ο Ibn Qutaybah στο έργο του «Περί Γνώσεως», όπου καταγράφει την ιστορία των προφητών πριν την εμφάνιση του Ισλάμ, αντλεί αρκετές πληροφορίες από την Πεντάτευχο και τα Ευαγγέλια, προκειμένου να εξιστορήσει τα γεγονότα³⁵. Ο Al-Ya'qūbī³⁶ χρησιμοποιεί αρκετά αποσπάσματα από τα τέσσερα Ευαγγέλια στο έργο του «Περί Ιστορίας», προκειμένου να διηγηθεί την ιστορική πορεία τού Ιησού³⁷. Ανάλογη τάση παρατηρείται και νωρίτερα στην ισλαμική παράδοση, από τα λεγόμενα περί των Ισραηλιτών (Isrā'īliyyat). Εν προκειμένω εκεί η ισλαμική παράδοση δανείζεται ιστορίες των Πατριαρχών και των Προφητών από τη Βίβλο, προκειμένου να περιγραφούν αναλυτικότερα οι ιστορίες τους.

Από θεολογικής και νομικής πλευράς, ενδιαφέρον παρουσιάζει και η περίπτωση του Μουσουλμάνου ζαϊντίτη³⁸ λόγιου, al-Qasim ibn Ibrāhīm al-Rassī (785-860). Ο ίδιος χρησιμοποίησε τη Βίβλο για να υποστηρίξει τις θεολογικές θέσεις του. Καταφεύγει λ.χ. στο βιβλίο της Εξόδου και τη συμπαντική αποκάλυψη: *ἐγὼ εἰμι ὁ Θεὸς τοῦ πατρὸς σου, Θεὸς Ἀβραὰμ καὶ Θεὸς Ἰσαὰκ καὶ Θεὸς Ἰακώβ. ἀπέστρεψε δὲ Μωυσῆς τὸ πρόσωπον αὐτοῦ· εὐλαβεῖτο γὰρ κατεμβλέσθαι ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ* (Εξοδ. 3,6), ἐπὶ τη βάσει αὐτῆς

34. Ὁπ. παρ.

35. Βλ. Ibn Qutaybah, *Kitāb Ma'ārif*, Tahqiq Tharwat 'Ukāshah, al-Qāhirah: Dār al-Ma'ārif, 1960, σσ. 9-62.

36. Περισσότερα για τη σχετική προσέγγιση του Al-Ya'qūbī, βλ. S.Griffith, *The Gospel, the Qur'ān, and the presentation of Jesus in al-Ya'qūbī's Tārīkh*, στο: *Bible and Qur'ān: essays in scriptural intertextuality* (2004), επιμ. John C. Reeves, Leiden: Brill, σσ. 133-60.

37. Βλ. Al-Ya'qūbī, *Ta'ri' kh*, (1), Manshurāt al-Maktaba al-Idariyyah, 1964, σσ. 56-68.

38. Οι ζαϊντίτες (zaydiyya) υπήρξαν μια ισλαμική θεολογική ομάδα και παρακλάδι του σιιτικού Ισλάμ. Η μεγάλη διαφορά από τις άλλες δύο σιιτικές παρατάξεις, τους ιμαμίτες και τους ισμαηλίτες, είναι ότι οι ζαϊντίτες εμμένουν σταθερά στην αρχή της εκλογής του ιμάμη. Πιστεύουν ότι, άπαξ και εκλεγεί, του χορηγείται η θεία βοήθεια και χάρις για να κυβερνήσει ορθά, αλλά όχι κάποια θεία και υπερφυσική ιδιότητα. Η θεολογική διδασκαλία τους, ήταν επηρεασμένη σε προκεχωρημένο βαθμό από την αντίστοιχη διδασκαλία των μουταζιλιτών, αλλά όχι ταυτόσημη. Βλ. Α. Ζιάκα, *To Kalām kai ta islamiká réymata skéymis*, Θεσσαλονίκη: Πανεπιστ. Μακεδονίας, 2016, σσ. 38-42.

υποστηρίζει τη μοναδικότητα του Θεού καθώς και το ότι ο Θεός αποκαλύπτεται μέσα στη δημιουργία, μέσω των χαρακτηριστικών Του³⁹. Σε άλλο έργο του, προκειμένου να αντικρούσει την άποψη ότι ορισμένα κορανικά χωρία ακυρώνονται από άλλα χωρία, παραπέμπει στο Ευαγγέλιο του Ματθαίου και ειδικότερα στις δηλώσεις του Χριστού ότι ο ίδιος δεν ήλθε για να καταργήσει τον μωσαϊκό νόμο (Ματθ. 5,17-18 και 21-22)⁴⁰. Χαρακτηριστική περίπτωση αποτελεί και του αρκετά μεταγενέστερου Μουσουλμάνου ερμηνευτή του Κορανίου, Ibrāhīm Ibn ‘Umar al-Biqā‘ī (1406-1480), ο οποίος χρησιμοποίησε εκτενώς τη Βίβλο, προκειμένου να διασαφηνίσει ορισμένες έννοιες εντός του Κορανίου⁴¹.

ii) *Ισλαμοποίηση της Βίβλου*

Η δεύτερη τάση σχετίζεται με την «ισλαμοποίηση» της Βίβλου. Οι Μουσουλμάνοι λόγιοι που κατέφυγαν σ’ αυτή τη μέθοδο, απειραράθησαν να αποτινάξουν από τη Βίβλο, όλα εκείνα τα στοιχεία που δεν συνάδουν με την ισλαμική διδασκαλία και παράλληλα να την εντάξουν σε ένα «ισλαμικό πλαίσιο»⁴². Να της δώσουν ισλαμική χροιά. Κύριος εκπρόσωπος αυτής της θεωρίας υπήρξε ο Μουσουλμάνος λόγιος al-Rassī, για τον οποίο έγινε λόγος ανωτέρω⁴³. Στο ίδιο πλαίσιο κινήθηκαν αρκετοί Μουσουλμάνοι συγγραφείς.

Ο al-Rassī στο αντιρρητικό έργο του *Αντιρρητικός λόγος κατά Χριστιανών*⁴⁴, παραθέτει τα πρώτα οκτώ κεφάλαια του Ευαγγελίου του Ματθαίου με προσθαφαιρέσεις, εναλλαγές που καθιστούν το κείμενο πιο συμβατό με την ισλαμική διδασκαλία. Για παράδειγμα, αντί των λόγων του Ιωάννη του Βαπτιστή για τον Χριστό: *ὁ δὲ ὀπίσω μου ἐρχόμενος ἰσχυρότερός μου ἐστίν,*

39. Al-Rassī, *Majmu‘a kutub wa-rasā‘il li al-Imāmal-Qāsim ibn Ibrāhīm al-Rassī* (1), Dār al-Ḥikmah al-Yamaniyah, 2001, σ. 638.

40. Al-Rassī, *Majmu‘a kutub wa-rasā‘il li al-Imāmal-Qāsim ibn Ibrāhīm al-Rassī* (2), Dār al-Ḥikmah al-Yamaniyah, 2001, σσ. 50-51.

41. W. Saleh, «‘Sublime in its Style, Exquisite in its Tenderness’: The Hebrew Bible Quotations in al-Biqā‘ī’s Qur’ān Commentary», στο: *Adaptations and Innovations: Studies on the Interaction between Jewish and Islamic Thought and Literature from the Early Middle Ages to the Late Twentieth Century, Dedicated to Professor Joel L. Kraemer*, επιμ. Y. Tzvi Langermann και Josef Stern, 331-347, Louvain, Paris, Dudley, Mass: Peeters, 2008, σ. 332.

42. M. Accad, «The Gospels in Muslim Discourse of the ninth to the fourteenth centuries: an exegetical inventorial table», ὅπ. παρ., σσ. 71-72.

43. Ὁπ. παρ., σ. 72.

44. Περισσότερα για την κριτική του al-Rassī κατά του Χριστιανισμού, βλ. W. Madelung, «Al-Qāsim ibn Ibrāhīm and Christian theology», στο: *Aram* 3 (1991) 35-44.

οὐδ' οὐκ εἰμὶ ἰκανὸς τὰ ὑποδήματα βαστάσαι· αὐτὸς ὑμᾶς βαπτίσει ἐν Πνεύματι Ἁγίῳ καὶ πυρὶ (Ματθ. 3,11), ο ἴδιος ἀλλάζει τὴ φράση διατυπώνοντάς τὴν, ὡς ἐξῆς: *Εκεῖνος που ἔρχεται ἔπειτα ἀπὸ ἐμένα (δηλ. ὁ Χριστός), εἶναι περισσότερο εὐνοημένος ἀπὸ τὸν Θεὸ ἀπ' ὅ,τι ἐγὼ ὁ ἴδιος*⁴⁵. Σε ἄλλο δε σημεῖο, ὁ ἴδιος συγγραφεὺς τὴν ὁμολογία τοῦ Θεοῦ Πατέρα πρὸς τὸν Χριστό: *οὗτός ἐστιν ὁ Υἱός μου ὁ ἀγαπητός* (Ματθ. 3,17), τὴν τροποποιεῖ ὡς ἐξῆς: *Αυτός εἶναι ὁ προφήτης μου ὁ ἀγαπητός*⁴⁶. Αντικαθιστᾷ δηλ. τὴ λέξη «Υἱός μου» με τὴ λέξη «προφήτης μου». Αυτές οἱ παραποιήσεις τοῦ κειμένου ἀποσκοποῦσαν στὴν ἐξάλειψη τῆς θεότητας τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἀφοῦ τὰ δύο ἀνωτέρω χωρία ἀποτελοῦσαν βασικά θεολογικά ἐπιχειρήματα ποῦ χρησιμοποιήθηκαν ἀπὸ τοὺς Χριστιανούς συγγραφείς, προκειμένου νὰ ἀναδείξουν τὴ θεία φύση τοῦ Χριστοῦ.

Εἶναι ἀντιληπτό ὅτι οἱ Μουσουλμάνοι ποῦ κατέφυγαν σ' αὐτὴ τὴ μέθοδο, ἐπιχείρησαν νὰ ἀπαλλάξουν τὶς χριστιανικὲς Γραφές ἀπὸ «εσφαλμένες» δοξασίες, δίδοντας ταυτόχρονα σ' αὐτές ἰσλαμικὴ χροιά. Ἡ τάση αὐτὴ παρατηρεῖται καὶ στὴν ἀρχέγονη Ἐκκλησία με τὸν αἰρεσιάρχη Μαρκίωνα (Β' αἰ.), ὁ ποῖος ὡς ἐκφραστής τοῦ γνωστικισμοῦ με ἀντιϊουδαϊκὸν χαρακτήρα, ἐπιχείρησε με τὸν δικὸν τοῦ Κανόνα τῆς Καινῆς Διαθήκης νὰ ἀφαιρέσει κάθε ἰουδαϊκὸ στοιχεῖο ἀπὸ τὰ καινοδιαθηκικά βιβλία. Ἐτσι, ἀπέριπτε ἐξ ὁλοκλήρου τὴν Παλαιὰ Διαθήκη, ἐνὼ ἀπὸ τὴν Καινὴ Διαθήκη ἐδέχθη τὸ Εὐαγγέλιο τοῦ Λουκά καὶ τὶς δέκα ἐπιστολές τοῦ Ἀποστόλου Παύλου, οἱ ποῖες ὁμως υπέστησαν προσθήκες, ἀφαιρέσεις καὶ τροποποιήσεις, ἀπορρίπτοντας κάθε ἰουδαϊκὸ στοιχεῖο ἀπ' αὐτές⁴⁷.

*iii) Λόγος περὶ αλλοίωσης τῆς Βίβλου (taḥrīf) καὶ οἱ σχετικὲς θεωρίες*⁴⁸

Οἱ ἄλλες τάσεις υπῆρξαν περισσότερο ἀρνητικὲς ὡς πρὸς τὴν προσέγγιση τῆς Βίβλου καὶ στηρίχθηκαν στὴν κορανικὴ διδασκαλία περὶ αλλοίωσης τῆς. Σύμφωνα με τὴν κορανικὴ διδασκαλία, με τὴν επικράτηση τοῦ Ἰουδαϊσμοῦ καὶ τοῦ Χριστιανισμοῦ, οἱ ἱερὲς Γραφές (Torah, Ψαλμοὶ καὶ Εὐαγγέλιο) υπέστησαν αλλοίωση (taḥrīf) ἀπὸ τοὺς οπαδούς τῆς Βίβλου, με

45. Al-Rassī, *Al-Radd 'alā l-Naṣārā*, Tahqīq Imām Ḥanafī 'Abd Allāh, al-Qāhirah: Dār al-Afāq al-'Arabīyah, 2000, σ. 50.

46. Ὁπ. παρ., σ. 46.

47. Β. Φειδᾶ, *Ἐκκλησιαστικὴ Ἱστορία Α' - Ἀπ' ἀρχῆς μέχρι τὴν Εἰκονομαχία*, τόμ. Α', Ἀθήνα, 2002, σ. 161.

48. ΓΙΑ τὸ σχετικὸ θέμα, βλ. G. Nickel, *Narratives of tampering in the earliest commentaries on the Qur'ān*, Leiden: Brill, 2011.

αποτέλεσμα να αμφισβητείται η γνησιότητα και η αξιοπιστία τους (Κοράνιο 2:79)⁴⁹. Το Κοράνιο αναφέρει γι' αυτό το θέμα: *Αλλοίμονο λοιπόν σ' αυτούς που γράφουν το Βιβλίο με τα χέρια τους και λένε: "Αυτό είναι από τον Allāh", για να κερδίσουν άθλιο τίμημα [...]*(Κοράνιο 2:79). Σε άλλο σημείο επισημαίνει τα εξής: *Επειδή όμως αθέτησαν τη Συμφωνία τους, τους αναθεματίσαμε και σκληρόναμε τις καρδιές τους. Παραποιήσαν τις λέξεις κι αγνόησαν ένα μεγάλο μέρος από το μήνυμα που τους εστάλη [...]* (Κοράνιο 5:13-15).

Έτσι, με αφορμή την κορανική αναφορά περί αλλοίωσης της Βίβλου, οι Μουσουλμάνοι διετύπωσαν διαφορετικές απόψεις περί αυτού τού θέματος. Τρεις είναι οι επικρατέστερες θεωρίες, οι οποίες κυριάρχησαν στον ισλαμικό κόσμο, αναφορικά με την αλλοίωση της Βίβλου, εκ μέρους των Ιουδαίων και των Χριστιανών.

Η πρώτη θεωρείται ακραία καθότι αφορά στην αλλοίωση αυτού του κειμένου τής Γραφής (taḥrīf al-Naṣṣ) ή (taḥrīf al-lafz)⁵⁰. Πρόκειται, λοιπόν, για εσκεμμένη παραχάραξη της Βίβλου Σύμφωνα με αυτήν, οι οπαδοί τής Βίβλου, με τέτοιον τρόπο, ώστε το περιεχόμενο να είναι διαφορετικό από το αρχικό κείμενο. Βασικός εκπρόσωπος αυτής της θεωρίας υπήρξε ο Μουσουλμάνος λόγιος Ibn Ḥazm (994-1064)⁵¹. Οι υποστηρικτές αυτής τής θεωρίας δεν κατέφυγαν στη Βίβλο προκειμένου να επιχειρηματολογήσουν μέσα απ' αυτήν, αλλά επιχείρησαν να αποδείξουν τη μη αξιοπιστία της και τις κατ' αυτούς αντιφάσεις της.

Η δεύτερη θεωρία αφορά στην αλλοίωση της ερμηνείας και της κατανόησης του κειμένου (taḥrīf al-Ma'ānī). Η δεύτερη μορφή αλλοίωσης είναι η πλέον διαδεδομένη στην πρώιμη ισλαμική ερμηνεία και σχετίζεται με την παρερμηνεία τού κειμένου⁵². Οι οπαδοί της Βίβλου αλλοιώνουν τις Γραφές τους, διότι τις παρερμηνεύουν. Εάν γίνει αποδεκτή αυτή η δεύτερη υπόθεση αλλοίωσης, ταυτόχρονα αυτό έμμεσα υποδηλώνει, ή ότι το ίδιο το κείμενο της Βίβλου παραμένει ανόθευτο ή ότι υπάρχουν σ' αυτό, αρκετά αυθεντικά τμήματα τα οποία δεν έχουν αλλοιωθεί⁵³. Αυτό οδήγησε αρκετούς Μουσουλμάνους

49. C. Adang, *Muslim Writers on Judaism and the Hebrew Bible: from ibn Rabban to ibn Ḥazm*, όπ. παρ., σ. 223.

50. M. Accad, «The Gospels in Muslim Discourse of the ninth to the fourteenth centuries: an exegetical inventorial table», όπ. παρ., σσ. 72-73.

51. Όπ. παρ.

52. G. Nickel, «Early Muslim Accusations of Taḥrīf: Muqātil ibn Sulaymān's Commentary on Key Qur'anic Verses», στο: *The Bible in Arab Christianity*, HCMR, τ. 6, επιμ. David Thomas, Leiden: E.J. Brill, 2007, σσ. 207-223, σ. 222.

53. Βλ. M. Beaumont, «'Ammār al-Baṣṭī on the Alleged Corruption of the Gospels», στο: *The Bible*

συγγραφείς να προσφύγουν στη Βίβλο προκειμένου να την επανερμηνεύσουν σε αρκετά θεολογικά ζητήματα⁵⁴.

Η τρίτη θεωρία βρίσκεται στο μεταίχμιο μεταξύ τής πρώτης και της δεύτερης και υποστηρίζει ότι η Βίβλος εμπεριέχει αρκετά ανόθευτα αποσπάσματα από κοινού με τα αλλοιωμένα. Τη θεωρία αυτή την υπεστήριξαν αρκετοί Μουσουλμάνοι συγγραφείς, μεταξύ των οποίων ο Taqī al-Dīn al-Ja'farī (1185-1270)⁵⁵, ο Taqī al-Dīn Aḥmad Ibn Taymiyyah⁵⁶ (1263-1328) κ.ά.

Για να γίνει αντιληπτή αυτή η τάση, αξίζει να σταχυολογηθεί η θέση ενός Μουσουλμάνου συγγραφέα, ο οποίος ησχολήθη με την πολεμική κατά του Χριστιανισμού και έγραψε πολεμικά έργα κατά των Χριστιανών⁵⁷. Πρόκειται για τον al-Ja'farī, ο οποίος στην απόπειρά του να επιχειρηματολογήσει με βιβλικά χωρία υπέρ του προφητικού αξιώματος του Ιησού Χριστού και ταυτόχρονα να αναιρέσει τη θεότητα Του, ολοκληρώνοντας την επιχειρηματολογία του, διατυπώνει τα εξής: *Αποδείχθηκε με όσα παρουσιάσαμε [ενν. με τα βιβλικά χωρία που παρέθεσε] η προφητική και αποστολική προέλευση και ιδιότητα του Χριστού μέσα από το κείμενο των Ευαγγελίων Του. Αυτά τα κείμενα [ενν. τα βιβλικά] τα προστάτευσε ο Θεός από την ανταλλαγή*

in Arab Christianity, επιμ. David Thomas, HCMR 6, Leiden: E.J. Brill, 2007, 241-274, σσ. 248-249. Στο σημείο αυτό, αξίζει να αναφερθεί, ότι για τους Μουσουλμάνους αυτά που θεωρήθηκαν ως επί το πλείστον αυθεντικά μέσα στη Γραφή, ήταν τα λόγια του Ιησού. Βλ. M. Beaumont, «Muslim Readings of John's Gospel in the 'Abbasid Period», στο: *Islam and Christian-Muslim Relations* 19 (2008), 179-197, σ. 180.

54. M. Accad, «The Gospels in Muslim Discourse of the ninth to the fourteenth centuries: an exegetical inventorial table», όπ. παρ., σ. 72.

55. Για την προσωπικότητα του al-Ja'farī και τα σχετικά πολεμικά του έργα, βλ. L. Demiri, «Al-Ja'farī», στο: *Christian-Muslim Relations. A Bibliographical History*, τ. 4, (1200-1350), επιμ. D. Thomas & A. Mallet, Leiden: Brill, 2012, σσ. 478-485.

56. Ο Aḥmad Ibn Taymiyyah υπήρξε σημαντικός Μουσουλμάνος λόγιος του σουνιτικού Ισλάμ. Άφησε πλούσιο συγγραφικό έργο και η σκέψη του ασκεί μέχρι τη σύγχρονη εποχή έντονη επίδραση στον ισλαμικό κόσμο. Μια εξαιρετική μελέτη για την προσωπικότητά του και τη σκέψη του είναι των Y. Rapoport & S. Ahmed, *Ibn Taymiyya and his times*, Karachi: Oxford University Press, 2010. Μια εξίσου ιδιαίτερος επαρκής μελέτη για την κριτική του Ibn Taymiyyah κατά του Χριστιανισμού είναι του T. Michel, *A Muslim Theologian's Response to Christianity: Ibn Taymiyya's Al-Jawab Al-Sahih, Delmar*, NY: Caravan, 1984. Βλ. επίσης και J. Hoover, «Ibn Taymiyya» στο: *Christian-Muslim Relations. A Bibliographical History*, τ. 4, (1200-1350), επιμ. David Thomas, Leiden: Brill, 2012, σσ. 824-878.

57. Μια εμπειρισταωμένη μελέτη που πραγματεύεται ένα μέρος αυτής τής πολεμικής γραμματείας κατά του Χριστιανισμού του al-Ja'farī είναι του D. Cucarella, «Medieval Muslim Polemics against the Christian Creed: The Critique of Šāliḥ b. al-Ḥusayn al-Ġa'farī (d. 668/1270)», στο: *Islamochristiana* 42 (2016), σσ. 71-102.

και τα θωράκισε από την αλλοίωση [ενν. από την αλλοίωση των κειμένων από τους οπαδούς της Βίβλου και εν προκειμένω από τους Χριστιανούς]⁵⁸.

Με βάση τα ανωτέρω, γίνεται αντιληπτό ότι, σύμφωνα με αυτή τη θεωρία, ένα μεγάλο μέρος των Μουσουλμάνων συγγραφέων των Μέσων Χρόνων (9ος - 14ος αι.) θεώρησε ότι η Βίβλος εμπεριέχει αρκετά αξιόπιστα και ανόθευτα αποσπάσματα. Γι' αυτό, και όπως θα φανεί και στη συνέχεια, αρκετοί Μουσουλμάνοι συγγραφείς κατέφυγαν στη Βίβλο, προκειμένου να αντλήσουν θεολογικά επιχειρήματα κατά των οπαδών της Βίβλου.

Τελικά από τις προαναφερθείσες θεωρίες, αυτή που επικράτησε στον ισλαμικό κόσμο και αποκρυσταλλώθηκε μέχρι σήμερα, είναι η πρώτη, η «ακραία», η οποία θεωρεί τη Βίβλο αλλοιωμένη εξ ολοκλήρου. Οι Μουσουλμάνοι πλέον υιοθετώντας τις απόψεις του Ibn Ḥazm, σήμερα δεν αποδέχονται τη Βίβλο ως αξιόπιστο κείμενο, αλλά ως παραχαραγμένο. Γι' αυτό, εκτός από ορισμένες περιπτώσεις, οι ίδιοι δεν προσφεύγουν στη Βίβλο για πνευματική ωφέλεια, ούτε την χρησιμοποιούν στα κηρύγματά τους. Τουναντίον, επιχειρούν με κάθε τρόπο να αποδείξουν τις αντιφάσεις που περιέχει, καθώς επίσης και τη μη αξιοπιστία της⁵⁹.

3. Η χρήση της Βίβλου στην ισλαμική γραμματεία

Είναι αναντίλεκτο ότι ευρύτατο μέρος της ισλαμικής γραμματείας των Μέσων Χρόνων (9ος - 14ος αι.) προέβη σε εκτεταμένη χρήση της Βίβλου. Σύμφωνα με τον οριενταλιστή David Bertaina, οι Μουσουλμάνοι χρησιμοποιούσαν στην επιχειρηματολογία τους τη Βίβλο για τους κατωτέρω λόγους⁶⁰: α) Οι μεταφράσεις και οι ερμηνείες της ήταν διαδεδομένες στον χώρο της Μέσης Ανατολής, αφού ήδη από τον 9ο αι. τα βιβλικά κείμενα έγιναν ευρύτεως διαθέσιμα μέσω των αραβικών μεταφράσεων, με αποτέλεσμα οι Μουσουλμάνοι να είναι σε θέση να ασχοληθούν εις βάθος με αυτά. β) Οι ιστορίες της Βίβλου συναντώνται και στο Κοράνιο, το οποίο επικυρώνει τα προγενέστερα βιβλία, όπως είναι η Torah (al-Tawrāt) και το Ευαγγέλιο (al-Injīl), παρά το ότι, βέβαια, ότι το ίδιο το Κοράνιο θέτει σε

58. Al-Ja' farī, *Al-Radd 'alā l-Naṣārā*, Tahqīq Muḥammad Muḥammad Ḥasānayn, Doha: Maktabat al-Madāris, al-Qāhirah: Maktaba Wahba, 1988, σ. 94.

59. Βλ. χαρακτηριστικά την κριτική του Ahmed Hoosen Deedat (1918-2005), στο σχετικό του έργο A. Deedat, *Is the Bible God's Word?*, Independent Publishing Platform, 2015.

60. D. Bertaina, «Early Muslim attitudes towards the Bible» στο: *Routledge Handbook on Christian-Muslim Relations*, επιμ. David Thomas, New York: Routledge, 2017, 98-106, σσ. 99-100.

αμφισβήτηση την αξιοπιστία των ανωτέρω κειμένων. γ) Άλλοι επιχειρήσαν να αναδιατυπώσουν ορισμένα βιβλικά αποσπάσματα, προκειμένου να τα εντάξουν σ' ένα ισλαμικό πλαίσιο⁶¹.

Άλλωστε, δεν είναι χωρίς σημασία ότι με την πάροδο του χρόνου η Βίβλος άρχισε να ενσωματώνεται στο ισλαμικό περιβάλλον, εξασφαλίζοντας αισθητή παρουσία⁶². Σε τελική ανάλυση, οι Μουσουλμάνοι είχαν αντιληφθεί την απήχηση που είχε η Βίβλος σε παγκόσμιο επίπεδο. Γι' αυτό και δεν θεώρησαν περιττή την πράξη να αντλήσουν επιχειρήματα από ένα τόσο σημαντικό βιβλίο της παγκόσμιας φιλολογίας. Ως εκ τούτου, αρκετοί Μουσουλμάνοι λόγιοι χρησιμοποίησαν τη Βίβλο ως πηγή γνώσεως, ιδιαίτερα στους τομείς της ιστορίας και της ερμηνευτικής του Κορανίου, όπως ήδη ανεφέρθη⁶³. Επιπλέον, οι Μουσουλμάνοι συγγραφείς κατέφυγαν στη Βίβλο και για άλλους δύο σαφέστατους λόγους: α) Προκειμένου να αναιρέσουν τα χριστιανικά δόγματα, τα οποία δε συνάδουν με τα αντίστοιχα ισλαμικά, β) καθώς και για να αναδείξουν την ισλαμική διδασκαλία μέσα από τα χριστιανικά κείμενα.

Η πολεμική τους επικεντρώθηκε ως επί το πλείστον στο δόγμα τής Αγίας Τριάδος, στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού (θεότητα και σταύρωση) καθώς και στη μη αξιοπιστία τής Βίβλου. Είναι γνωστό ότι το Ισλάμ αρνείται κατηγορηματικά τη διδασκαλία περί Αγίας Τριάδος⁶⁴, αφού προβάλλει έναν άκαμπτο και απόλυτο μονοθεϊσμό (al-tawhīd), ο οποίος, ουσιαστικά, αποτελεί τον πυρήνα και την πεμπτουσία του. Το Κοράνιο αναφέρει χαρακτηριστικά: *Πράγματι βλασφήμησαν όσοι είπαν [ενν. οι Χριστιανοί] “Ο Allāh είναι ένας από τους τρεις της Τριάδας”, γιατί δεν υπάρχει άλλος Θεός εκτός από ένα Θεό* (Κοράνιο 5:73). Με βάση την ανωτέρω κορανική διδασκαλία στο Ισλάμ διεμορφώθη μια αντιθετική στάση σχετικά με το δόγμα τής Αγίας Τριάδος, το οποίο εθεωρήθη ως «συνεταιρισμός» (Shirk)⁶⁵, δηλ. ως ένα

61. Όπ. παρ.

62. S. Griffith, *The Bible in Arabic: The scriptures of the ‘People of the Book’ in the language of Islam*, Princeton: Princeton University Press, 2013, σ. 176.

63. S. Griffith, «Arguing from Scripture: The Bible in the Christian/Muslim Encounter in the Middle Ages», στο: *Scripture and Pluralism: Reading the Bible in the Religiously Plural Bibliography 327 Worlds of the Middle Ages and Renaissance*, επιμ. Thomas J. Heffernan και Thomas E. Burman, *Studies in the History of Christian Traditions* 123, Leiden, Brill, 2005, σσ. 31-33.

64. Για την κριτική των Μουσουλμάνων συγγραφέων κατά του Τριαδολογικού δόγματος, βλ. D. Thomas, «The Doctrine of the Trinity in the Early Abbasid Era», στο: *Islamic Interpretations of Christianity*, επιμ. Lloyd Ridgeon, Richmond: Curzon, 2001, σσ. 78-98.

65. Shirk σημαίνει το να αποδίδεις «συνεταίρο» στον Θεό, δηλ. να θέτεις ενώπιον του Θεού και άλλες θεότητες· βλ. Ibn Faris, *M'ujam Maqayis al-Lūghah*, (3), Tahqiq 'Abdell Salam Muḥammad Harun, Dār al-Fikr, 1979, σ. 265.

είδος πολυθεΐας. Οι Μουσουλμάνοι θεωρούν ότι οι Χριστιανοί πιστεύουν και λατρεύουν τρεις θεούς και, συνεπώς, δεν είναι μονοθεϊστές. Είναι βέβαιο, ότι το σημαντικότερο ερμηνευτικό έργο του Κορανίου, η ερμηνεία του Abū Jaʿfar Muḥammad Ibn Jarīr al-Ṭabarī (838-923), κατηγορεί τους Χριστιανούς για τριθεϊσμό, ότι δηλ. είναι πολυθεϊστές, αφού λατρεύουν τρεις θεότητες⁶⁶. Ο άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός (περ. 676-749) ή όπως τον αποκαλούσαν οι Άραβες «Yūḥannā ibn Manṣūr ibn Ṣarjūn», ορθά αποδίδει στην ελληνική γλώσσα, την κατηγορία αυτή των Μουσουλμάνων, την οποία προσάπτουν στους Χριστιανούς, δηλ. του συνεταιρισμού και της πολυθεΐας, ως «έταιριαστάς». Επισημαίνει χαρακτηριστικά ο ιερός συγγραφέας: *Καλοῦσι* (ενν. οι Μουσουλμάνοι) *δὲ ἡμᾶς* (ενν. τους Χριστιανούς) *«έταιριαστάς», ὅτι, φησίν, ἑταῖρον τῷ θεῷ παρεισάγομεν λέγοντες εἶναι τὸν Χριστὸν Υἱὸν Θεοῦ καὶ Θεό⁶⁷.*

Η προαναφερθείσα στάση οδήγησε αρκετούς Μουσουλμάνους συγγραφείς στο να ασκήσουν οξεία κριτική στη διδασκαλία τῆς Αγίας Τριάδος. Όπως αναφέρει ο ισλαμολόγος Jon Hoover, η ισλαμική κριτική κατά του Τριαδολογικού δόγματος, επικεντρώνεται επί τη βάσει τριών διαφορετικών μεθόδων ή επιχειρημάτων: α) Μέσα από τα κορανικά χωρία, β) αμφισβητώντας την αξιοπιστία τῆς Βίβλου γ) αναδεικνύοντας τη σύγκρουση του δόγματος τῆς Αγίας Τριάδος με τη λογική⁶⁸. Πέραν των ανωτέρω μεθόδων που αναφέρει ο J. Hoover, θα προσθέταμε και άλλες δύο μεθόδους, στις οποίες κατέφυγαν οι Μουσουλμάνοι συγγραφείς στην πολεμική τους κατά του Τριαδολογικού δόγματος. Έτσι, ορισμένοι επεχείρησαν μέσα από σχετικά βιβλικά χωρία, να αποδείξουν ότι το δόγμα τῆς Αγίας Τριάδος δεν έχει τις ρίζες του στην Αγία Γραφή, αφού δεν θεμελιώνεται βιβλικά. Άλλοι πάλι, αποπειράθησαν να ερμηνεύσουν με τον οικείο τους τρόπο, τα βιβλικά χωρία που αναφέρονται στην τριαδικότητα του Θεού.

Ειδικότερα στην πρώτη περίπτωση προσέφυγαν αρκετοί Μουσουλμάνοι συγγραφείς. Για παράδειγμα, ο Μουσουλμάνος μουταζιλίτης⁶⁹ λόγιος,

66. Βλ. Muḥammad Ibn Jarīr al-Ṭabarī, *Jāmiʿ al-bayān ʿan taʾwīl āy al-Qurʾān*, (8), Tahqiq ʿAbd Allāh ibn ʿAbd al-Muḥsin al-Turkī, al-Qāhirah: Hajar lil-Ṭibāʿah wal-Nashr wal-Tawzīʿ wal-Iḥrār, 2001, σσ. 579-580.

67. Ιωάννης Δαμασκηνός, *Περί Αιρέσεων ἐν Συντομία*, ρα' 40, PG 94, 767B.

68. J. Hoover, «Islamic Monotheism and the Trinity», στο: *The Conrad Grebel Review* 27.1, Winter, 2009, 57-82, σ. 57.

69. Οι Muʿtazila στην ελληνική βιβλιογραφία είναι γνωστοί ως «Μουταζιλίτες» ή «Μουταζελίτες» ή «Μουτάζελα». Πρόκειται για μία σχολή σκέψης του Ισλάμ, η οποία διεμόρφωσε την «ισλαμική διαλεκτική θεολογία» (ʿIlm al-Kalām). Η εν λόγω ομάδα εμφανίστηκε κατά τον 8ο αιώνα στην

(κατεξοχήν ορθολογιστής) Al-Nāshi' al-Akbar (-906) στην πολεμική του κατά τού Χριστιανισμού⁷⁰, με γνώμονα το δόγμα της Αγίας Τριάδος, ισχυρίζεται, ότι οι Χριστιανοί που καταφεύγουν στο Ευαγγέλιο προκειμένου να τεκμηριώσουν το Τριαδολογικό δόγμα, χρησιμοποιούν το γνωστό και κλασικό χωρίο τού Ευαγγελίου, κατά το οποίο ο Χριστός προτρέπει τους μαθητές Του να πορευθούν και να διδάξουν σε όλα τα έθνη, βαπτίζοντάς τα εις το όνομα των Προσώπων της Αγίας Τριάδος (Ματθ. 28,19)⁷¹.

Ως απάντηση στον ισχυρισμό των Χριστιανών, οι οποίοι επικαλούνται το συγκεκριμένο βιβλικό χωρίο για να τεκμηριώσουν το Τριαδολογικό δόγμα, ο al-Nāshi' ισχυρίζεται, ότι το χωρίο αυτό του Ευαγγελίου του Ματθαίου δεν καθιστά απολύτως τίποτε σαφές και δεν αποδεικνύει τίποτε για το δόγμα τής Αγίας Τριάδος. Γράφει χαρακτηριστικά: *Δεν υπάρχει καμία σαφής αναφορά [ενν. στο εν λόγω χωρίο σχετικά με τις υποστάσεις τής Αγίας Τριάδος], ότι είναι αδημιούργητες και δεν έχουν χρονική αρχή, ούτε και ότι είναι μία ουσία ή ό,τι άλλο· επιπλέον, δε συναντάμε στο Ευαγγέλιο τους όρους «ουσία» και «υποστάσεις».* Τουναντίον, οι όροι αυτοί αποτελούν φιλοσοφικούς όρους τής αρχαιοελληνικής φιλοσοφίας, οι οποίοι παρεισέφρησαν σε αυτούς [ενν. τους Χριστιανούς]⁷². Άρα, για τον Μουσουλμάνο λόγιο, το δόγμα τής Αγίας Τριάδος αποτελεί φιλοσοφική επιρροή, στην οποία ενέδωσαν οι Χριστιανοί. Επομένως, γι' αυτόν, το δόγμα αυτό δεν ευσταθεί βιβλικά.

Αναλόγως κινηθήκαν και οι Μουσουλμάνοι λόγιοι, οι οποίοι αποπειράθησαν να ερμηνεύσουν ισλαμικά τα σχετικά βιβλικά χωρία. Για παράδειγμα,

περιοχή Βασόρα (Baṣrah) τού Ιράκ, περί τα τέλη τής δυναστείας των Ομευαδών (661-750) και ήκμασε κατά της δυναστεία των Αββασιδών (750-1258). Ιδρυτές τής ομάδας υπήρξαν, πιθανόν, οι Μουσουλμάνοι διανοούμενοι Wāsil ibn' Atā (700-748) και 'Amr Ibn Ubayd ibn Bāb (-761). Η εν λόγω ομάδα βασίστηκε στη λογική και διά τής λογικής επιχείρησε να κατανοήσει και να υπερασπισθεί τα ισλαμικά δόγματα. Σημειωτέον ότι οι μουταζιλίτες επηρεάστηκαν αρκετά από την αρχαιοελληνική Φιλοσοφία και την αριστοτελική λογική. Βλ. F. 'Awan, *Ilm al-Kalām w-madrāsuh*, al-Qāhirah: Dar al-Thaqāfa lil Nāshr wal-tawiz'a, σ. 186. Περισσότερα για τους μουταζιλίτες, βλ. Ν. Πατραγά, «Παρατηρήσεις επί τού λογοκρατικού ρεύματος τού μουταζιλιτισμού εις τὸ ισλάμ», (Τιμητικός τόμος καθηγητοῦ Σπυριδωνος Ν. Τρωιάνου), ἐν Ἀθήναις 2013, σσ. 1194-1205. Βλ. ἐπίσης και Δ. Αθανασίου, «Μουταζιλιτισμός: το λογοκρατικό ρεύμα του Ισλάμ και οι θεμελιώδεις αρχές του», *Εκκλησιαστικός Φάρος ΠΘ'*, 2018-2019, σσ. 21-37.

70. Για τη μετάφραση του πολεμικού έργου του al-Nāshi', βλ. D. Thomas, *Christian Doctrines in Islamic Theology*, Leiden: Brill, 2008, σσ. 35-77.

71. Al-Nāshi', *Kitāb al-awsaṭ fi l-maqālāt*, Tahqiq Josef Van Ess, Bayrūt, Dār al-Nāshar Frants, 1971, σ. 82.

72. Όπ. παρ.

ο Ibn Taymiyyah ερμηνεύει το χωρίο του Ευαγγελίου του Ματθαίου (Ματθ. 28,19) ως εξής: *Η προτροπή του Χριστού να βαπτίζουν τον κόσμο εις τὸ ὄνομα τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, δεν υποδηλώνει το δόγμα της Αγίας Τριάδος, αλλά υποδεικνύει στους πιστούς να πιστεύουν στον Θεό, ο οποίος είναι «ο Πατήρ», στον προφήτη του Θεού, δηλ. στον Ιησού Χριστό, ο οποίος είναι «ο Υἱός» και στον άγγελο του Θεού, μέσω του οποίου αποκαλύφθηκε το μήνυμα του Θεού δια του προφήτη Χριστού, ο οποίος άγγελος είναι ο Γαβριήλ, δηλ. το «Άγιο Πνεύμα»⁷³. Έτσι το ανωτέρω χωρίο για τον Ibn Taymiyyah δεν είναι τίποτε περισσότερο από μια θεία εντολή προς τον κόσμο να πιστέψει στον Θεό (τον Πατέρα), στους προφήτες και αγγελιοφόρους του Θεού (στον Υἱό, δηλ. στον Χριστό ως εκπρόσωπο των προφητών τού Θεού) και στους αγγέλους τού Θεού (στο Άγιο Πνεύμα, το οποίο κατά τη σουνιτική παράδοση είναι ο αρχάγγελος Γαβριήλ). Ο Ibn Taymiyyah διαβλέπει ότι στο συγκεκριμένο χωρίο (Ματθ. 28,19) διατυπώνονται επιγραμματικά οι τρεις πυλώνες τής δογματικής διδασκαλίας του Ισλάμ, οι οποίοι είναι η πίστη στον Θεό, στους προφήτες και στους αγγέλους Του (arkān al-īmān).*

Σχετικά με το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, η κριτική των Μουσουλμάνων συγγραφέων κινήθηκε σε δύο βασικούς άξονες: α) κατά της θεότητας Του, β) και κατά της σταύρωσής Του. Και τούτο, διότι, παρά το ότι το Ισλάμ αποδέχεται το προφητικό αξίωμα του Ιησού του υιού τής Μαριάμ (‘Īsā Ibn Maryam) (Κοράνιο 5:75·19:30), εντούτοις, αρνείται με κατηγορηματικόν τρόπο θεμελιώδη δόγματα του Χριστιανισμού, κατεξοχήν δε τη θεότητά του, τονίζοντας: *Βλασφημούν βέβαια όποιοι λένε, ότι “ο Allāh είναι ο Χριστός, ο γιος της Μαριάμ”. Ο Χριστός είπε: “Ω, τέκνα του Ισραήλ! Λατρεύετε τον Allāh, τον Κύριό μου και Κύριό σας”* (Κοράνιο 5:72). Η άρνηση της θεότητας του Χριστού και η αποδοχή μόνο της προφητικής ιδιότητάς του, είναι μια θέση που παρατηρείται πριν από την εμφάνιση του Ισλάμ, στο ρεύμα του ιουδαϊοχριστιανισμού και ειδικότερα στους Εβιονίτες και τους Ελκεσαΐτες. Πρόκειται για ετερόδοξες ομάδες του ιουδαϊοχριστιανισμού, οι οποίες αποτελούντο από Ιουδαίους, οι οποίοι προσχώρησαν στον Χριστό, αλλά στο πρόσωπό Του ανεγνώριζαν τον κορυφαίο των προφητών και όχι τον Υἱό τού Θεού⁷⁴. Πιθανόν, οι ομάδες αυτές και ειδικότερα το ρεύμα του

73. Ibn Taymiyyah, *Al-jawāb al-ṣahīh li-man baddala dīn al-Masīh*, Tahqiq ‘Alī ibn Ḥasan ibn Nāṣir, ‘Abd al-‘Azīz ibn Ibrāhīm al-‘Askar, Ḥamdān ibn Muḥammad al-Ḥamdān, al-Ryad: Dār al-‘Āṣima, 1999, σ. 197.

74. J. Daniélou, *Η θεολογία τού Ιουδαιοχριστιανισμού*, όπ. παρ., σσ. 91-110.

ιουδαϊοχριστιανισμού, να αποτελούν τον απολεσθέντα συνδετικό κρίκο μεταξύ Χριστιανισμού και Ισλάμ⁷⁵. Άλλωστε, ειδικά οι Εβιωνίτες («οι πτωχοί του Θεού») εγκαταστάθηκαν στην αραβική χερσόνησο και μάλιστα στη Μεδίνα, από τούς οποίους ο Μωάμεθ πληροφορήθηκε πολλά γεγονότα της βιβλικής παράδοσης⁷⁶.

Η άρνηση της θείας φύσεως του Ιησού Χριστού εκ μέρους τού Ισλάμ οδήγησε αρκετούς Μουσουλμάνους συγγραφείς στο να αναιρέσουν τη διδασκαλία περί της θεότητάς Του, μέσα από τα βιβλικά κείμενα και ταυτόχρονα να αναδείξουν την ανθρωπότητά Του. Για παράδειγμα, ο πρώην Χριστιανός, ο οποίος ησπάσθη το Ισλάμ, 'Alī Ibn Sahl Rabban al-Ṭabarī (περ. 780/860) παραπέμποντας στο ακόλουθο χωρίο τού ευαγγελιστή Ματθαίου (26,28): 'Εσθιόντων δὲ αὐτῶν λαβὼν ὁ Ἰησοῦς τὸν ἄρτον καὶ εὐχαριστήσας ἔκλασε καὶ ἐδίδου τοῖς μαθηταῖς καὶ εἶπε· λάβετε φάγετε· τοῦτό ἐστι τὸ σῶμά μου· καὶ λαβὼν τὸ ποτήριον καὶ εὐχαριστήσας ἔδωκεν αὐτοῖς λέγων [...] τοῦτο γάρ ἐστι τὸ αἷμά μου (Ματθ. 26,28), επιχειρεί να αποδείξει ότι το Ευαγγέλιο αναφέρει σαφέστατα ότι ο Χριστός είχε «σάρκα» και «αίμα»⁷⁷. Και αυτό για εκείνον σημαίνει ότι, αφού διαθέτει σώμα, αυτό ταυτόχρονα σημαίνει, ότι κάθε σώμα διαθέτει ύψος, πλάτος και βάθος και ότι δύναται να ζυγισθεί και να μετρηθεί⁷⁸. Υπ' αυτή την έννοια, ο al-Ṭabarī θέλει να επισημάνει ότι δεν είναι δυνατόν να έχει η θεότητα όλα αυτά τα ανθρώπινα χαρακτηριστικά, με τα οποία περιγράφεται στο Ευαγγέλιο ο Ιησούς Χριστός. Βέβαια, είναι ενδεικτικό ότι ο al-Ṭabarī χρησιμοποιεί το ανωτέρω επιχείρημα ως μουταζιλίτης, ως οπαδός μιας θεολογικής ομάδας τού πρώιμου Ισλάμ. Οι οπαδοί αυτής της σχολής ηρνούντο να αποδεχθούν τα ανθρώπινα αυτά στοιχεία (ύψος, πλάτος, βάθος) στη θεότητα, αφού στην οπτική τους η απόδοση ανθρώπινων χαρακτηριστικών στον Θεό προσβάλλει την υπερβατικότητά Του και το μεγαλείο Του, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Πέρσης θεολόγος 'Alī ibn Muḥammad al-Jurjānī (1339-1414)⁷⁹. Πρόκειται για

75. Σ. Δεσπότη, «Η Ορθοδοξία στον 21ο αι.», Σημειώσεις παραδόσεων: Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, (2-3-2020), σ. 135.

76. Οπ. παρ.

77. Al-Ṭabarī, *Al-Radd 'alā l-Naṣārā*, Tahqiq Khalid Muḥammad 'Abduh, al-Qāhirah: Maktabat al-Nāfidha, 2005, σσ. 56-57.

78. Οπ. παρ. Σχετικές μελέτες για τον al-Ṭabarī και την πολεμική γραμματεία του κατά τού Χριστιανισμού, βλ. D. Thomas, «'Alī l-Ṭabarī», στο: *Christian-Muslim Relations. A Bibliographical History*, τ. 1 (600-900), επιμ. D. Thomas & B. Roggema, Leiden: Brill, 2009, σσ. 669-674. Βλ. επίσης, R. Ebied & D. Thomas, *The Polemical Works of 'Alī al-Ṭabarī*, Leiden: Brill, 2016.

79. Βλ. Al-Jurjānī, *Sharḥ al-Mauqif fī 'Ilm al-Kalām*, Tahqiq Aḥmed al-Mihdi, Dār al-Taba' al-'Ammā, 1976, σ. 44.

το πρόβλημα του ανθρωπομορφισμού (tashbīh) στον Θεό, το οποίο προκάλεσε οξεία αντιπαράθεση και διαξιφισμούς ανάμεσα στους Μουσουλμάνους, ανθρωπομορφισμό τον οποίο απέρριπταν οι μουταζιλίτες. Το πρόβλημα αυτό ανέκυψε από τις κορανικές περιγραφές του Θεού, κατά τις οποίες Αυτός εικονίζεται με σωματικές αναλογίες, όμοιες προς αυτές του ανθρωπίνου σώματος (Κοράνιο 3:73· 68:42). Οι μουταζιλίτες, αναφορικά με αυτό τον ανθρωπομορφισμό τού Θεού που παρατηρείται στα κορανικά κείμενα, επισημαίνουν: *Ο Θεός είναι ένας και δεν υπάρχει τίποτε που να είναι όμοιο με Αυτόν [...] Δεν έχει σώμα, ούτε ανάστημα, ούτε κορμό, ούτε όψη και μορφή, ούτε σάρκα, ούτε αίμα. Επίσης, ο Θεός δεν είναι ούτε πρόσωπο, ούτε ουσία, ούτε ιδιότητα· ούτε χρώμα έχει, ούτε γεύση, οσμή, αίσθηση και αφή, ούτε γνωρίζει καύσωνα και ψύχος, υγρότητα ή ξηρότητα, ούτε έχει μήκος, πλάτος, ύψος ή βάθος*⁸⁰. Μέσω της ανωτέρω κριτικής του, ο al-Ṭabarī εκφράζει συνοπτικά τη σχετική διδασκαλία των μουταζιλιτών, οι οποίοι απέρριπταν σθεναρά τον ανθρωπομορφισμό στη θεότητα.

Παράλληλα, αρκετοί Μουσουλμάνοι συγγραφείς απειραράθησαν να αναιρέσουν την έννοια του Χριστού ως Υιού τού Θεού μέσα από την Αγία Γραφή. Ο al-Jaʿfarī στο πολεμικό έργο του *Αντιρρητικός λόγος κατά Χριστιανών*, αναλαμβάνει να αποδείξει, με επιχειρήματα αντλημένα μέσα από την Αγία Γραφή, ότι ο τίτλος «Υιός του Θεού» που αποδίδεται στον Χριστό, είναι τιμητικός και ότι αποδίδεται και σε άλλες προσωπικότητες της Αγίας Γραφής αλλά και στον ίδιο τον Ισραήλ, τον εκλεκτό λαό τού Θεού. Υποστηρίζει, ότι, όπως ο Χριστός προσφωνείται στα Ευαγγέλια ως «Υιός του Θεού» από τον ίδιο τον Θεό («... οὗτός ἐστιν ὁ υἱός μου ὁ ἀγαπητός ...» [Ματθ. 3, 17]), ομοίως στην Παλαιά Διαθήκη ο τίτλος αυτός αποδίδεται και στον λαό τού Ισραήλ, τον οποίο ο Θεός αποκαλεί Υιό Του (*υἱὸς πρωτότοκός μου Ἰσραήλ* [Εξόδ. 4, 22])⁸¹. Ο ίδιος τίτλος αποδίδεται και στον Προφήτη Δαυῖδ (*Κύριος εἶπε πρὸς με· Υἱός μου εἶ σύ* [Ψαλμ. 2, 7])⁸².

Κεφαλαιώδες σημείο αναφοράς των Μουσουλμάνων λογίων απετέλεσε και το ζήτημα της σταύρωσης του Χριστού. Και τούτο, διότι, ενώ ο σταυρός αποτελεί στη χριστιανική διδασκαλία γεγονός με ύψιστη θεολογική σημασία, το Ισλάμ αρνείται τη σταύρωση του Χριστού⁸³. Ειδικότερα, το Κοράνιο

80. Al-Ashʿarī, *Maqālāt al-Islāmīyīn wa-Ikhtilāf al-Muṣallīn*, (1), Tahqiq Muḥammad Muḥyī al-Dīn ʿAbd al-Ḥamīd, al-Qāhirah: Maktaba al-ʿAṣriyyah, 1990, σ. 235.

81. Al-Jaʿfarī, *Al-Radd ʿalā l-Naṣārā*, ὅπ. παρ., σ. 59.

82. Ὁπ. παρ., σ. 60.

83. Μια εμπειριστατωμένη μελέτη σχετική με τη σταύρωση του Χριστού από τη σκοπιά τού Ισλάμ

αναφέρει: *Κι όμως δεν τον σκότωσαν κι ούτε τον σταύρωσαν, αλλά έτσι φαίνεται σ' αυτούς* (wa-lākin shubbiha lahum) [...] *αλλά ο Allāh τον σήκωσε ψηλά κοντά Του [τον πήρε σ' ένα μέρος που να μην μπορούν οι εχθροί να τον βρουν] γιατί ο Allāh είναι Πανίσχυρος, Σοφός* (Κοράνιο 4:157-158). Κατά την ισλαμική πεποίθηση, κάποιος άλλος έλαβε τη θέση του Χριστού στον σταυρό⁸⁴. Για τους Μουσουλμάνους, ο σταυρός αποτελεί ένδειξη αδυναμίας του Θεού⁸⁵.

Έτσι, λοιπόν, το ότι το Κοράνιο απορρίπτει τη σταύρωση του Χριστού, οδήγησε τους Μουσουλμάνους να χρησιμοποιήσουν τα Ευαγγέλια, προκειμένου να αναιρέσουν τη σταύρωση του Χριστού, ως γεγονός. Η τακτική αυτή, το να αποπειράται κάποιος να εκμαιεύσει μέσα από τα Ευαγγέλια το ενδεχόμενο που θέτει σε αμφισβήτηση το γεγονός της σταυρώσεως του Χριστού, υπήρξε μια τακτική την οποία ακολούθησαν αρκετοί Μουσουλμάνοι συγγραφείς μέσα από τα αντίστοιχα πολεμικά έργα τους κατά του Χριστιανισμού, όπως λ.χ. ο al-Ja'farī⁸⁶, ο al-Qurṭubī⁸⁷, ο Shihāb al-Dīn al-Qarāfī (1228-1285)⁸⁸ και από τους νεωτέρους η εμβληματική προσωπικότητα του Ahmed Hoosen Deedat (1918-2005)⁸⁹. Πρωτοπόρος όλων αυτών υπήρξε ο μουταζιλίτης θεολόγος 'Abd al-Jabbār Ibn Aḥmad (935-1025)⁹⁰. Είναι αυτός που πιθανόν να ενέπνευσε τους μεταγενέστερους Μουσουλμάνους λογίους

είναι του T. Lawson, *The Crucifixion and the Qur'an: A Study in the History of Muslim Thought*, Oxford: Oneworld, 2009. Βλ. Επίσης και M. Ayoub, «Towards an Islamic Christology, ii: The Death of Jesus, Reality or Delusion», στο: *Muslim World* 70 (1980), 91-121. N. Robinson, *Christ in Islam and Christianity: The Representation of Jesus in the Qur'an and the Classical Muslim Commentaries*, Albany: State University of New York Press, 1991, σσ. 106-141.

84. M. Hayek, *Al-Masīh fil-Islām*, Bayrūt: al-Maṭba'ah al-Kāthūlīkiyyah, 1961, σσ. 222-231. Για μια γενικότερη μελέτη που σχετίζεται με την ερμηνεία των Μουσουλμάνων λογίων, αναφορικά με το ποιός σταυρώθηκε στη θέση του Χριστού, βλ. G. Reynolds, «The Muslim Jesus: Dead or Alive?», στο: *Bulletin of the School of Oriental and African Studies* 72, v. 2, (2009), σσ. 237-258.
85. K. Cragg, «The Qur'an and the Cross», στο: *Jesus and the Cross: Reflections of Christians from Islamic Contexts*, Global Theological Voices, επιμ. David E. Singh, Eugene, OR: Wipf and Stock, 2008, σ. 177.
86. Βλ. Al-Ja'farī, *Takhjīl man ḥarrafa al-Tawrāh wa-l-Injīl*, Tahqīq Khālid Muḥammad 'Abduh, Giza, Miṣr: Maktabat al-Nāfidha, 2006, σσ. 176-185.
87. Βλ. Al-Qurṭubī, *Kitāb al-I'lām bi-mā fī dīn al-Naṣārā min al-fasād wa-l-awḥām wa-izhār ma-ḥāsin dīn al-Islām wa-ithbāt nubuwwat nabīyyinā Muḥammad*, Tahqīq Aḥmad Ḥijāzī al-Saqqā, Dār al-Turāth al-'Arabī, 1980, σσ. 410-419.
88. Βλ. Al-Qarāfī, *Al-Ajwiba al-fākhira 'an al-as'ila al-fājira*, Tahqīq Bakr Zakī 'Awaḍ, al-Qāhirah: Min nawādir al-turāth: silsilat muqāranat al-adyān, 1987, σσ. 179-199
89. Βλ. A. Deedat, *Crucifixion or Crucifiction: Gospel Account of Jesus*, Press Abul-Qasim, 1984.
90. Βλ. 'Abd al-Jabbār Ibn Aḥmad, *Tathbūt Dalā'il al-Nubūwah*, Tahqīq 'Abd al-Karīm 'Uthmān, Bayrūt: Dār al-'Arabīyyah, 1966, σσ. 137-143.

ως προς τη μέθοδο αυτή. Αντλώντας δηλ. βιβλικά επιχειρήματα, προκειμέ-
νου να αναιρέσουν το γεγονός της σταυρώσεως του Ιησού Χριστού.

Αλλά ας αναφερθούμε σε ένα σχετικό παράδειγμα από την αντιρρητική
ισλαμική γραμματεία. Τον 13ο αιώνα ο Μουσουλμάνος λόγιος al-Qarāfī,
στην απόπειρά του να αμφισβητήσει το γεγονός της σταύρωσης του Χρι-
στού μέσα από τη Βίβλο, παραπέμπει στην αφήγηση της Μεταμορφώσεως
του Χριστού στο όρος Θαβώρ, κατά την οποία ο Χριστός έλαμψε ενώπιον
των μαθητών Του και εμφανίσθηκε ενώπιόν τους από κοινού με τους δύο
κορυφαίους προφήτες, τον Μωσή και τον Ηλία (Λουκ. 9,28-36).

Το γεγονός αυτό της Μεταμορφώσεως αποτελεί, κατά τον al-Qarāfī, από-
δειξη ότι ο Χριστός υψώθηκε από τον Θεό στους ουρανούς και στη θέση
του ήλθε ένα άλλο πρόσωπο, το οποίο στη συνέχεια εσταυρώθη⁹¹. Προφα-
νώς, η αναφορά αυτή τού al-Qarāfī ανάγεται στο Κοράνιο, το οποίο ανα-
φέρει για τον Χριστό: *Αλλά ο Allāh τον σήκωσε ψηλά κοντά Του [τον πήρε
σ' ένα μέρος που να μην μπορούν οι εχθροί να τον βρουν], γιατί ο Allāh είναι
Πανίσχυρος, Σοφός* (Κοράνιο 4:158). Αυτό που πιστοποιεί, για τον Μου-
σουλμάνο λόγιο, ότι στη Μεταμόρφωση του Χριστού έλαβε τη θέση του
Χριστού κάποιος άλλος, είναι, ότι άλλαξε το πρόσωπο, η όψη Του, αλλά
και τα ρούχα Του, όπως περιγράφεται στο Ευαγγέλιο: *και ἐγένετο ἐν τῷ
προσεύχεσθαι αὐτὸν τὸ εἶδος τοῦ προσώπου αὐτοῦ ἕτερον καὶ ὁ ἱματισμὸς
αὐτοῦ λευκὸς ἕξαστράπτων* (Λουκ. 9,29)⁹². Μάλιστα, η παρουσία των προ-
φητῶν (Μωσή και Ηλία), καθώς και ο ύπνος των μαθητῶν τού Ιησού, πι-
στοποιούν την ανάληψη του Χριστού στους ουρανούς⁹³.

Εξίσου επίμαχο θέμα στη βιβλική επιχειρηματολογία απετέλεσε η μη
αξιοπιστία τῆς Βίβλου. Το βασικό επιχείρημα των Μουσουλμάνων συγγρα-
φέων κατά της αξιοπιστίας της Βίβλου, συνεδέετο με το γεγονός, ότι τα
Ευαγγέλια, τα οποία δέχονται στον Κανόνα τους οι Χριστιανοί ως ιερά βιβλία
δεν είναι ένα ενιαίο βιβλίο, δηλ. ένα Ευαγγέλιο, αλλά τέσσερα διαφορετικά
και τα οποία, μάλιστα, αντιφάσκουν μεταξύ τους. Σύμφωνα με τους Μου-
σουλμάνους, οι Χριστιανοί θα έπρεπε να διαθέτουν ένα και μόνο Ευαγγέλιο,
το οποίο θα είχε αποστείλει ο Θεός στο ανθρώπινο γένος και όχι τέσσερεις
διαφορετικές εκδοχές του⁹⁴. Τα Ευαγγέλια των Χριστιανῶν συνετάχθησαν,

91. Al-Qarāfī, *Al-Ajwiba al-fākhira 'an al-as'ila al-fājira*, όπ. παρ., σσ. 186-187.

92. Όπ. παρ.

93. Όπ. παρ.

94. Al-Ja'farī, *Takhjil man harrafa al-Tawrah wa-l-Injil*, όπ. παρ., σ. 141.

το καθένα από αυτά, από διαφορετικό έθνος και σε διαφορετικόν τόπο, με διαφορετικόν τρόπο γραφής⁹⁵. Τα Ευαγγέλια των Χριστιανών περιγράφουν αφηγήσεις και έχουν ιστορικές αναφορές, οι οποίες ήταν άγνωστες στον ίδιο τον Χριστό, αλλά και στους μαθητές Του⁹⁶.

Δύο σύγχρονοι Μουσουλμάνοι στοχαστές, ο ‘Abd al-Wahhāb al-Najjār (1862-1941) και ο Muḥammad Abū Zahra (1898-1974) αναφέρουν, ότι το «Ευαγγέλιο του Ιησού», στο οποίο αναφέρεται το Κοράνιο (Κοράνιο 5:46), αλλά και ο ίδιος ο Απόστολος Παύλος, «*συνεργὸν ἡμῶν ἐν τῷ εὐαγγελίῳ τοῦ Χριστοῦ*» (Α΄ Θεσ. 3,2.), το οποίο παρέδωσε ο ίδιος ο Χριστός στους μαθητές Του, προκειμένου να μεταφέρουν το μήνυμά Του (δηλ. τη διδασκαλία του απόλυτου μονοθεϊσμού και της αναγγελίας της έλευσης του Προφήτη Μωάμεθ, κατά το Ισλάμ), πλέον δε διασώζεται⁹⁷. Αυτό, άλλωστε είναι και το γνήσιο Ευαγγέλιο, το οποίο απέστειλε ο Θεός στον προφήτη και Απόστολο Του, τον Ιησού Χριστό⁹⁸. Ο ‘Abd al-Wahhāb al-Najjār, υποστηρίζει ωστόσο, ότι όσα Ευαγγέλια διασώζονται από τους Χριστιανούς –τα γνωστά τέσσερα Ευαγγέλια– αποτελούν διάφορες ιστορίες, τις οποίες επινόησαν οι μαθητές του Χριστού ή ορισμένα άλλα μέλη της πρώτης χριστιανικής κοινότητας⁹⁹. Υπ’ αυτή τη βάση εκινήθη η πολεμική των Μουσουλμάνων συγγραφέων αναφορικά με την αξιοπιστία της Βίβλου.

Στο ίδιο μήκος κύματος εκινήθη, εν πολλοίς, και η βιβλική επιχειρηματολογία των Μουσουλμάνων συγγραφέων, σχετικά με την απολογητική. Ουσιαστικά, εστηρίχθη σε δύο βασικούς άξονες, κυρίως: α) στη διδασκαλία περί μονοθεϊσμού, β) καθώς και στις βιβλικές προφητείες για το πρόσωπο του Μωάμεθ.

Η όλη επιχειρηματολογία τους υπέρ της διδασκαλίας τού μονοθεϊσμού επικεντρώθηκε σε παραπομπή βιβλικών χωρίων, τα οποία τονίζουν με απόλυτη έμφαση τη μοναδικότητα και ενότητα του Θεού. Με γνώμονα την κορανική ρήση: *Ο Θεός σας είναι ένας Θεός. Δεν υπάρχει άλλος Θεός εκτός απ’ Αυτόν, που είναι ο Παντελεήμονας, ο Πολυεύσπλαχνος*» (Κοράνιο 2:163), κατέφυγαν σε κλασικά χωρία τής Βίβλου, προκειμένου να επισημάνουν την απόλυτη μονοθεΐα. Κλασικά βιβλικά χωρία απετέλεσαν από δε την Παλαιά

95. Όπ. παρ.

96. Όπ. παρ.

97. A. Al-Najjār, *Qiṣaṣ al-anbiyā’*, όπ. παρ., σσ. 391-392. Βλ. και M. Abū Zahra, *Muhadarat fi l-Naṣrāniyya*, al-Riyād: Al-Riassā’ li-Idārit al-Buḥūth al-‘Ilmiyya, 1983, σσ. 66-68.

98. Όπ. παρ.

99. A. Al-Najjār, *Qiṣaṣ al-Anbiyā’*, όπ. παρ., σ. 391.

Διαθήκη το ακόλουθο: *ἐγὼ εἰμι Κύριος ὁ Θεός σου, ὅστις ἐξήγαγόν σε ἐκ γῆς Αἰγύπτου, ἐξ οἴκου δουλείας. οὐκ ἔσονται σοι θεοὶ ἕτεροι πλὴν ἐμοῦ. οὐ ποιήσεις σεαυτῷ εἰδωλον, οὐδὲ παντὸς ὁμοίωμα, ὅσα ἐν τῷ οὐρανῷ ἄνω καὶ ὅσα ἐν τῇ γῇ κάτω καὶ ὅσα ἐν τοῖς ὕδασιν ὑποκάτω τῆς γῆς* (Ἐξοδ. 20,2-4) ἀπὸ δε την Καινὴ Διαθήκη το ἐξῆς: *αὕτη δὲ ἐστὶν ἡ αἰώνιος ζωὴ, ἵνα γινώσκωσί σε τὸν μόνον ἀληθινὸν Θεὸν καὶ ὃν ἀπέστειλας Ἰησοῦν Χριστόν* (Ιωάν. 17,3)¹⁰⁰. Αἰξίζει, βέβαια, να σημειωθεί ὅτι ἡ βιβλικὴ επιχειρηματολογία ὑπὲρ τοῦ μονοθεϊστικοῦ δόγματος, ἐκ μέρους των Μουσουλμάνων, ἐνὼ εἶχε ὡς ἀπώτερο σκοπὸν να ἀναδείξει τὴν ἀπόλυτη μοναδικότητα καὶ ἐνότητα τοῦ Θεοῦ, τὸν ἀπόλυτο μονοθεϊσμό (al-tawhīd), τὸν ὁποῖο διδάσκει τὸ Ἰσλάμ, ἐντούτοις εἶναι χαρακτηριστικὸ ὅτι ἡ επιχειρηματολογία τους στο σύνολό της, διήλθε μέσα ἀπὸ τὴν κριτικὴ τους στα χριστολογικὰ ζητήματα (θεότητα καὶ θεία ἐνανθρώπηση). Μέσα ἀπὸ τὴ σχετικὴ κριτικὴ, οἱ Μουσουλμάνοι ἀπέβλεπαν να τόνισουν τὴν πεμπτουσία τῆς ἰσλαμικῆς θρησκείας, τὸν αὐστηρὸ καὶ ἀπόλυτο μονοθεϊσμό.

Το ἐκτενέστερο μέρος τῆς ἀπολογητικῆς βιβλικῆς γραμματείας των Μουσουλμάνων συγγραφέων ἐνοσχολήθη με τὶς βιβλικές προφητείες, που ἀφοροῦν στο πρόσωπο τοῦ Μωάμεθ. Αφορμὴ γιὰ τὴν ἐπιλογή αὐτή, πρέπει να ἀπετέλεσε ἡ πρόκληση τοῦ ἁγίου Ἰωάννη τοῦ Δαμασκηνοῦ.

Στις ἀρχές τοῦ 8ου αἰῶνα ἀπὸ τους πρώτους συγγραφείς που ἦλθε ἀντιμέτωπος με τὴν ἰσλαμικὴ θρησκεία, ὁ ἱερός Δαμασκηνός, στο ἔργο τοῦ *Περὶ αἰρέσεων*¹⁰¹, προκαλεῖ τους Μουσουλμάνους καὶ ἐπιζητεῖ ἀπ' αὐτούς να παρῶσι ἀποδείξεις καὶ μαρτυρίες μέσα ἀπὸ τὴ Βίβλο, οἱ ὁποῖες να προφητεύουν τὴν ἐλευση τοῦ προφήτη τοῦ Ἰσλάμ, Μωάμεθ. Γράφει ὁ ἅγιος σχετικά: *Καὶ τὶς ἐστὶν ὁ μαρτυρῶν, ὅτι γραφὴν αὐτῷ δέδωκεν ὁ Θεός; Καὶ τὶς τῶν προφητῶν προεῖπεν ὅτι τοιοῦτος ἀνίσταται προφήτης;*¹⁰²

Ἔτσι, λοιπόν, ἡ ἀνωτέρω ἀναφορὰ τοῦ ἁγίου Ἰωάννη τοῦ Δαμασκηνοῦ, ἀπετέλεσε τὴν πρώτη καταγεγραμμένη χριστιανικὴ πρόκληση ἐναντι των Μουσουλμάνων, προκειμένου οἱ τελευταῖοι να παρῶσι ἀποδείξεις γιὰ τὴν προφητικὴ προέλευση τοῦ Μωάμεθ. Επιπλέον, τὸ ἴδιο τὸ Κοράνιο

100. Al-Ṭabarī, *Al-Radd 'alā l-Naṣārā*, ὅπ. παρ., σσ. 49-50 καὶ 69-71.

101. Για τὸ πὼς προσεγγίζει θεωρητικὰ καὶ κριτικὰ ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός τὸ Ἰσλάμ, βλ. D. Sahas, *John of Damascus on Islam*, Leiden: Brill, 1972. Για μὴ νέα μελέτη, ἡ ὁποία ἐξετάζει τὴ σχέση τοῦ Ἰωάννη τοῦ Δαμασκηνοῦ με τὸ ἰσλαμικὸ περιβάλλον, στο ὁποῖο ἔδρασε, βλ. N. Awad, *Umayyad Christianity: John of Damascus as a Contextual Example of Identity Formation in Early Islam*, Piscataway, NJ: Gorgias Press, 2018.

102. Ἰωάννης Δαμασκηνός, *Περὶ Αἰρέσεων ἐν Συντομία*, ρα' 40, PG 94, 766C.

αναφέρει ρητά ότι το όνομα του Μωάμεθ ευρίσκεται στον Νόμο του Μωυσέως, δηλ. στην Τορά και στο Ευαγγέλιο (Κοράνιο 7:157).

Με αφορμή τα αναφερθέντα, οι Μουσουλμάνοι με τη σειρά τους, έσπευσαν να αναζητήσουν μέσα από τη Βίβλο σχετικές προφητείες ή αποδείξεις (dalā'il [ή a'lām] al-nubūwa) για το πρόσωπο του Μωάμεθ. Ειδικότερα ανέλαβαν να προβάλουν το επιχείρημα στους Χριστιανούς, ότι στην Αγία Γραφή εντοπίζονται πολλά σημεία, τα οποία προφήτευαν και άνοιγαν τον δρόμο για την έλευση του Μωάμεθ¹⁰³. Πρωτοστάτες σε αυτό το εγχείρημα υπήρξαν οι Μουσουλμάνοι λόγιοι, al-Ṭabarī¹⁰⁴ και Ibn Qutayba¹⁰⁵, ενώ στη συνέχεια ηκολούθησαν και άλλοι. Χρησιμοποίησαν χωρία από την Παλαιά Διαθήκη, αλλά και από την Καινή Διαθήκη. Κάτι ανάλογο έπραξαν και οι Χριστιανοί συγγραφείς μέσα από τα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης, αντιμέτωποι με τους Ιουδαίους, αποδεικνύοντας τους ότι η Torah προαναγγέλλει την έλευση του Ιησού Χριστού ως Μεσσία. Η διαφορά, βέβαια, ανάμεσα στους Χριστιανούς και στους Μουσουλμάνους είναι, ότι οι Χριστιανοί, σε αντίθεση με τους Μουσουλμάνους, υιοθέτησαν στη γραμματεία τους την ιουδαϊκή Βίβλο, την Παλαιά Διαθήκη, ενώ οι Μουσουλμάνοι δεν αποδέχονται τη Βίβλο των Χριστιανών ως θεόπνευστο κείμενο, αλλά ούτε και των Ιουδαίων.

Από την Παλαιά Διαθήκη ένα κλασικό επιχείρημα ήταν το όραμα του Ησαΐα με τους δύο άνδρες που ανέβησαν ο ένας σε όνο και ο άλλος στην καμήλα: *οὕτως εἶπε πρὸς με Κύριος· βαδίσας σεαυτῶ στήσον σκοπὸν καὶ ὁ ἄν ἴδης ἀνάγγελον· καὶ εἶδον ἀναβάτας ἵππεις δύο καὶ ἀναβάτην ὄνου καὶ ἀναβάτην καμήλου. ἀκρόασαι ἀκρόασιν πολλὴν [...] καὶ ἀποκριθεὶς εἶπε· πέπτωκε πέπτωκε Βαβυλῶν, καὶ πάντα τὰ ἀγάλματα αὐτῆς [...] [Ἡσ. 21, 6-7,9]). Σύμφωνα με τους Μουσουλμάνους απολογητές, το χωρίο αυτό προφητεύει τον Ιησού και τον Μωάμεθ, καθώς ο άνδρας ο οποίος σύμφωνα με το όραμα του Ησαΐα ανέβηκε σε όνο είναι ο Χριστός, ο υιός της Μαριάμ, ενώ ο άνδρας που ανέβηκε στην καμήλα δεν είναι άλλος από τον προφήτη Μωάμεθ¹⁰⁶.*

103. J. D. McAuliffe, «The qur'anic context of Muslim biblical scholarship», στο: *Islam and Christian-Muslim Relations* 7, v. 2 (1996), σσ. 141-58.

104. Για το έργο του, βλ. Al-Ṭabarī, *Al-Dīn wa-l-dawla*, Tahqiq 'Adel Nuwayhid, Bayrūt: Dār al-Fāq al-Jadidah, 1973.

105. Για το έργο του, βλ. Ibn Qutayba, *A'lām al-nubūwa*, επιμ. Sabine Schmidtke, «The Muslim Reception of Biblical Materials: Ibn Qutayba and his A'lām al-nubūwa», στο: *Islam and Christian-Muslim Relations* 22 (2011), σσ. 249-274.

106. A. Mingana, «The apology of Timothy the Patriarch before the Caliph Mahdī», στο: *Bulletin of the John Rylands Library* 12 (1928), σσ. 137-298, εδώ 173-175.

Οι Μουσουλμάνοι συγγραφείς διαβλέπουν, μάλιστα, ότι εκείνο που αποδεικνύει ότι ο άνδρας που ανέβηκε στην καμήλα είναι ο Μωάμεθ, είναι ότι αυτός ο άνδρας, σύμφωνα με το εν λόγω όραμα, κατέστρεψε τα είδωλα της Βαβυλώνας: *πέπτωκε πέπτωκε Βαβυλών, και πάντα τὰ ἀγάλματα αὐτῆς, και τὰ χειροποίητα αὐτῆς συνετρίβησαν εἰς τὴν γῆν* (Ησ. 21,9)¹⁰⁷, και, ως γνωστόν, η καταστροφή των ειδώλων για την οποία διατυπώνει λόγο το χωρίο αυτό, αποτελεί μια προφητεία, μια προαναγγέλλει για τις αντίστοιχες καταστροφές τού Μωάμεθ προς τα είδωλα των Αράβων ειδωλολατρών¹⁰⁸. Πράγματι, είναι γεγονός, ότι ο Μωάμεθ, μετά την κλήση που εδέχθη από τον Θεό για να αναγγείλει το μήνυμά Του στον κόσμο, ο ίδιος ενδιαφέρθηκε να επεκτείνει την ισλαμική θρησκεία καταστρέφοντας τα είδωλα. Περί το 630, όταν επισκέφθηκε την ka'bah, η οποία είχε μεταβληθεί από τους Άραβες ειδωλολάτρες σε τόπο παγανιστικής λατρείας, ο ίδιος φρόντισε να καταστρέψει όλα τα είδωλα, τα οποία ευρίσκοντο εκεί και τα αντικατέστησε με την πραγματική λατρεία στον ένα και μοναδικό Θεό¹⁰⁹.

Από την Καινή Διαθήκη, ένα από τα βασικότερα επιχειρήματα αρκετών Μουσουλμάνων απολογητών, στηρίζεται στο χωρίο του Ευαγγελίου τού Ιωάννη, για την υπόσχεση του Χριστού, ότι μετά από αυτόν θα έλθει ο Παράκλητος: *ὁ δὲ Παράκλητος, τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον ὃ πέμψει ὁ Πατήρ ἐν τῷ ὀνόματί μου, ἐκεῖνος ὑμᾶς διδάξει πάντα καὶ ὑπομνήσει ὑμᾶς πάντα ἃ εἶπον ὑμῖν*» (Ιωάν. 14,26).

Ο Μουσουλμάνος λόγιος al-Ja'farī σχολιάζοντας το χωρίο τού ευαγγελιστή Ιωάννη, παρατηρεί ότι ο Παράκλητος που αναφέρεται στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη, είναι ο Μωάμεθ, ο αγγελιοφόρος του Θεού και εκείνος, τον οποίο απέστειλε ο Θεός μετά τον Χριστό¹¹⁰. Επίσης επισημαίνει ότι ο Μωάμεθ, είναι το πρόσωπο, το οποίο δίδαξε τα πάντα στον κόσμο ως προς τη θεία αποκάλυψη¹¹¹. Ο δε προγενέστερός του, ο al-Ṭabarī επισημαίνει ότι ο Μωάμεθ δίδαξε τα πάντα μέσω τού Κορανίου, το οποίο ως θεόπνευστο βιβλίο, περιέχει τα πάντα¹¹².

Σε άλλο σημείο ο al-Ja'farī, προκειμένου να ενισχύσει έτι περαιτέρω την επιχειρηματολογία του και να συνδέσει τον Παράκλητο με τον Μωάμεθ

107. Al-Ja'farī, *Al-Radd 'alā l-Naṣārā*, όπ. παρ., σ. 119.

108. Όπ. παρ.

109. K. Armstrong, *Islam: A Short History*, Modern Library, New York, 2002, σ. 23.

110. Al-Ja'farī, *Takhjīl man ḥarrafa al-Tawrāh wa-l-Injīl*, όπ. παρ., σ. 410.

111. Όπ. παρ.

112. Al-Ṭabarī, *Al-Dīn wa-l-dawla*, όπ. παρ., σ. 184.

διατυπώνει τον εξής συλλογισμό. Υπογραμμίζει ότι είναι εξίσου γνωστό ότι οι Χριστιανοί διεφώνησαν μεταξύ τους ως προς την ερμηνεία του ονόματός του Παρακλήτου και έτσι, ορισμένοι ισχυρίστηκαν, ότι είναι ο «ένδοξος», άλλοι, ότι είναι ο «παρηγορητής», ενώ οι περισσότεροι εξ αυτών, ότι είναι ο «σωτήρας»¹¹³. Με βάση τα ανωτέρω, ο Μουσουλμάνος λόγιος επισημαίνει ότι, αν πράγματι γίνει δεκτή η επικρατέστερη άποψη των Χριστιανών ότι ο Παράκλητος, στον οποίο αναφέρεται το ανωτέρω ευαγγελικό χωρίο είναι «σωτήρας», τότε, πράγματι, δεν μπορεί να είναι άλλος από τον Προφήτη Μωάμεθ¹¹⁴. Τούτο, διότι για τους Μουσουλμάνους ο Μωάμεθ έσωσε τον κόσμο, την ανθρωπότητα από την απιστία, την αμαρτία και την άγνοια¹¹⁵. Αυτό, μάλιστα, το επέτυχε στρέφοντας τον κόσμο στον μονοθεϊσμό και στη λατρεία στον ένα και μοναδικό Θεό (al-tawhīd)¹¹⁶. Επεκτείνοντας την επιχειρηματολογία του, υπογραμμίζει ότι αν, όμως, ισχύει η άποψη ορισμένων Χριστιανών, ότι η λέξη Παράκλητος ερμηνεύεται ως «ένδοξος» (al-ḥamid), αυτό ενισχύει ακόμη περισσότερο το ισλαμικό επιχείρημα καθώς στην αραβική γλώσσα το όνομα του προφήτη του Ισλάμ Μωάμεθ είναι συνώνυμο με τον συγκεκριμένο όρο. Οδηγείται στο συμπέρασμα ο Μουσουλμάνος συγγραφέας ότι σε κάθε περίπτωση, είτε γίνει δεκτή η μία ερμηνεία τής λέξης Παράκλητος, εκείνη του σωτήρα, είτε η άλλη ερμηνεία, εκείνη του ενδόξου, ο Παράκλητος, ο οποίος αναφέρεται στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη δεν είναι άλλος από τον προφήτη Μωάμεθ¹¹⁷.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Από τα ανωτέρω έγινε, νομίζουμε, σαφές, ότι το Ισλάμ ως εξ αποκαλύψεως «βιβλική» θρησκεία, αποδέχεται την ιστορικότητα των ιερών βιβλίων. Ενώ εξ αρχής οι Μουσουλμάνοι διετήρησαν μια θετική στάση έναντι των ιερών Γραφών τού λαού τής Βίβλου, στη συνέχεια με την επικράτηση της «ακραίας» θεωρίας, οι Μουσουλμάνοι απέρριψαν εξ ολοκλήρου τα βιβλικά κείμενα. Το γεγονός όμως αυτό δεν τους εμπόδισε να καταφύγουν στη Βίβλο, προκειμένου να υποστηρίξουν τις θεολογικές θέσεις τους.

113. Al-Ja'farī, *Takhjīl man ḥarrāfa al-Tawrah wa-l-Injīl*, όπ. παρ.

114. Όπ. παρ.

115. Όπ. παρ.

116. Όπ. παρ.

117. Όπ. παρ.

Ωστόσο, χρησιμοποιώντας τη Βίβλο οι ίδιοι οι Μουσουλμάνοι στα συγγράμματά τους επεχείρησαν να δώσουν ορισμένες πρόσθετες πληροφορίες για το πρόσωπο και τη δράση τού Χριστού, έστω και μέσα από τα χριστιανικά κείμενα, βεβαίως, με μια ισλαμική οπτική. Όπως επισημαίνει ο σύγχρονος Μουσουλμάνος στοχαστής, Tarif Khalidi (1938), οι Μουσουλμάνοι λόγιοι, με τη χρήση των βιβλικών κειμένων, επεχείρησαν να καλύψουν ένα κενό που παρατηρείται στο Κοράνιο, για το πρόσωπο και τη ζωή τού Χριστού¹¹⁸. Με άλλους λόγους, επεχείρησαν να προβάλλουν το λεγόμενο «ισλαμικό Ευαγγέλιο». Κάτι ανάλογο συνέβη και με τα απόκρυφα ευαγγέλια, τα οποία προσπάθησαν να καλύψουν ένα κενό για τον βίο τού Χριστού, το οποίο δεν κατεγράφετο στα κανονικά Ευαγγέλια.

Είναι επίσης αξιοσημείωτο ότι, παρά τη δυναμική, που παρουσίαζε το Ισλάμ εκείνη την εποχή (8ος-13ος αι.), σε πολιτικό, οικονομικό, πολιτισμικό και στρατιωτικό επίπεδο, οι Μουσουλμάνοι δε εθεώρησαν τα κείμενα των οπαδών της Βίβλου ασήμαντα. Αντίθετα, ανεγνώρισαν ότι αυτή η Βίβλος διέθετε μια δυναμική, αφού, πράγματι, αποτελούσε ένα σημαντικό βιβλίο της παγκόσμιας φιλολογίας με ισχυρή επίδραση στον τότε κόσμο.

Επιπλέον, η χρήση της Αγίας Γραφής στα έργα των Μουσουλμάνων συγγραφέων, αποτελεί μια ακόμη βιβλική μαρτυρία και καταγραφή στην αραβική γλώσσα των κειμένων της. Αυτό σώζεται μέσα από τα έργα των Μουσουλμάνων λογίων και κατά συνέπεια και από μη Χριστιανούς συγγραφείς.

Παναγιώτης Καμπούρης, Δρ

Η ΙΕΡΟΣΥΝΗ ΤΟΥ ΜΕΛΧΙΣΕΔΕΚ
ΣΕ ΒΙΒΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΞΩΒΙΒΛΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
ΚΑΙ Η ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΤΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΘΕΪΚΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ
ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΓΓΥΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ

∞ Περίληψη ∞

Το άρθρο αυτό σκιαγραφεί την βιβλική φυσιογνωμία του θεοφόρου Μελχισεδέκ ως βασιλιά της αρχαίας πόλης Σαλήμ και ιερέα του Υψίστου Θεού. Πραγματικά, μια έντονη αναφορά στον «βασιλιά της δικαιοσύνης» (צֶלְמַדֵּק) γίνεται στο *Γεν 14*, 18-24, όπου υπογραμμίζεται η βαθιά θεολογική σημασία της συνάντησης του Μελχισεδέκ με τον πατριάρχη Αβραάμ. Ωστόσο, η αινιγματική προσωπικότητα του Μελχισεδέκ –που προεικονίζει τον Μέγα Αρχιερέα, τον Ι. Χριστό– αναφέρεται τόσο στην μεσσιανική προφητική ρήση του βασιλικού *Ψαλμού 109* όσο και στον απόστολο Παύλο (*Εβρ 5*, 5-6· *Εβρ 7*, 3). Ακόμη, εξετάζονται και άλλες αναφορές για τον μυστηριώδη Μελχισεδέκ από την μη βιβλική σφαίρα και πιο συγκεκριμένα από το βιβλίο των *Ιωβηλαίων* και το βιβλίο του *Β' Ενώχ* (*Ιωβ 13*, 22-28· *Β' Ενώχ* κεφ. 69-73). Επιπλέον, ο Μελχισεδέκ αναφέρεται στο απόκρυφο έργο *Ψευδο-Ευπόλεμος*, στις *Ελληνιστικές Προσευχές της Συναγωγής*, αλλά και σε κείμενα του Κουμράν, στο *Χειρόγραφο του Ενδέκατου σπηλαίου* (*11QMelch*) και στο *Απόκρυφο της Γένεσης* (*1QapGen*). Εξάλλου, το όνομα του Μελχισεδέκ αποκαθίσταται ως η πιο πιθανή ανάγνωση και σε άλλα δύο αποσπασματικά έργα της εσσαίο-κουμράνειας κοινότητας: στην *Διαθήκη Αμράμ* (*4Q'Amram^b ar*), καθώς και στους *Ύμνους για την Θυσία του Σαββάτου* (*4QShirShab^b*). Επίσης, ο Φίλων ερμηνεύει το όνομα Μελχισεδέκ ως “βασιλεύς τῆς εἰρήνης”, “βασιλεύς δίκαιος” (*Νομ. ιερ. αλληγ.* 3, 79-82· *Περί προπ. συν.* 99, 4· *Περί Αβραάμ* 235, 4-5), ενώ αναφορά στον Μελχισεδέκ γίνεται και από τον Ιώσηπο (*Ιουδαϊκὰ 6*, 438· *Ιουδαϊκὰ 1*, 179-181).

Στη συνέχεια, μελετάται διεξοδικά η ιεροσύνη στον πολιτισμό και την θρησκεία των Σουμερίων και των Βαβυλωνίων, αλλά και στον πολιτισμό

των Χετταίων και των αρχαίων Αιγυπτίων. Επιπροσθέτως, επισημαίνεται εκτενώς και το ζήτημα της θεϊκής βασιλείας στους προαναφερθέντες λαούς της αρχαίας Εγγύς Ανατολής. Άλλωστε, στην αρχαία Αίγυπτο οι μεγαλοπρεπείς βασιλιάδες (οι Φαραώ) είχαν θεϊκή προέλευση· κάτι παρόμοιο παρατηρείται στην Βαβυλώνα, όπου ο βασιλιάς χαρακτηρίζεται ως νικηφόρος πολεμιστής που νίκησε τους εχθρούς του. Μάλιστα, στον πολιτισμό των Χετταίων, καθώς και στην αρχαία Ουγαρίτιδα, ο βασιλιάς περιγράφεται ως γιος του θεού. Τέλος, η ιεροσύνη του Μελχισεδέκ συνδέεται αναμφίβολα με την θεϊκή βασιλεία της αρχαίας Εγγύς Ανατολής. Με άλλους λόγους, παρατηρείται μια γενετική σχέση μεταξύ του ονόματος *Μελχισεδέκ* και της ιεροσύνης, της βασιλείας και της δικαιοσύνης στον χώρο των κοινωνιών της αρχαίας Εγγύς Ανατολής.

Λέξεις - Κλειδιά: *Ιεροσύνη, εξωβιβλικά έργα, Μελχισεδέκ, κουμρανικά κείμενα, θεϊκή βασιλεία, λαοί της αρχαίας Εγγύς Ανατολής*

∞ Abstract ∞

This paper outlines the biblical physiognomy of theophoric Melchizedek as king of the ancient city of Salem and priest of the Most High God. In fact, a vivid reference to the “king of righteousness” (קִנֵּי צְדָקָה) is made in *Gen* 14, 18-24, where it is underlined the profound theological significance of Melchizedek’s encounter with patriarch Abraham. However, the enigmatic personality of Melchizedek –depicting the High Priest, J. Christ– refers to both the messianic prophetic saying of royal *Psalm 109* and the apostle Paul (*Heb* 5, 5-6; *Heb* 7, 3). Also, and other references from the non-biblical realm about the mysterious Melchizedek are examined and more specifically from the book of *Jubilees* and the book of *2 Enoch* (*Jub* 13, 22-28, *2 Enoch* 69-73). In addition, Melchizedek refers to the apocryphon work *Pseudo-Eupolemus*, in *Hellenistic Synagogal Prayers* but in the Qumran texts, too, *11Q Melch* and in *Apocryphon of Genesis (1Q apGen)*. Yet, the name of Melchizedek is restored as the most probable reading in two other fragmentary works of the Essai-Qumran community: in the *Amram Covenant (4Q’ Amram^bar)*, as well as in the *Hymns for the Sabbath Sacrifice (4Q ShirShab^b)*. Even more, Philo interprets the name *Melchizedek* as “king of peace”, “righteous king” (*Leg.* 3, 79-82; *Congr.* 99, 4; *Abr.* 235, 4-5), while referring to Melchizedek is also done by Josephus (*JW* 6, 438; *Ant.* 1, 179-181).

Then, the priesthood in the culture and religion of the Sumerians and Babylonians is carefully studied, but also in the culture of the Hittites as well as in ancient Egypt. In addition, extensive reference is made to the issue of the divine kingship in the aforementioned peoples of the ancient Near East. In fact, in ancient Egypt majestic kings (the pharaohs) had a divine origin; something similar is observed in Babylon where the king was described as a victorious warrior who defeated his enemies. Nevertheless, in the civilization of the Hittites as well as in that of ancient Ugarit the king was described as the son of god. Ultimately, Melchizedek's priesthood is undoubtedly associated with the divine kingship of the ancient Near East. In other words, a genetic connection is observed between the name *Melchizedek* and the priesthood, the kingship and the righteousness in the realm of the ancient Near Eastern societies.

Key words: *Priesthood, extra-biblical writings, Melchizedek, Qumran texts, divine kingship, ancient Near Eastern peoples.*

*

Panagiotis L. Kampouris

THE PRIESTHOOD OF MELCHIZEDEK
IN BIBLICAL AND EXTRA-BIBLICAL SOURCES AND ITS REL-
EVANCE
TO THE ANCIENT NEAR EASTERN DIVINE KINGSHIP

The “king of righteousness” (מלכי צדק) in *Gen 14, 18-24*

The biblical physiognomy of Melchizedek is vividly characterized by a dual function, that of the king of the ancient city of Salem¹ and that of the

1. Ur-Salim, as the ancient name of Jerusalem, which was founded by Salim or Salem, is also found on the tiles of Tell-el-Amarna. See L. H. Vincent, *Abraham à Jerusalem*, in *Revue Biblique*, Vol. 58, no 3, 1951, p. 364. Also, W. F. Albright, *Abram the Hebrew: A New Archaeological Interpretation*, in *Bulletin of the American Schools of Oriental Research*, Vol. 163, 1961, p. 52.

priest of the Most High God². In fact, the conduct of this controversial priest-king³ makes him superior to the patriarch Abraham⁴, due to his peculiar hierarchical capacity, which is far ahead of that of the Aaronic priesthood after the enactment of the Mosaic Law. In particular, in *Gen* 14, 18-24, a reference is made to the highly enigmatic form of the “king of justice”⁵, the theophoric Melchizedek⁶:

“And Melchizedek, the priest of the Most High God and king of Salem, offered bread and wine⁷. And he blessed Abram, and said, Blessed be

-
2. The name “יְהוָה”, which is interpreted as “the Most High God”, is identified with the true God of Abraham. See Chr. S. Voulgaris, *Commentary in the epistle to the Hebrews*, 2nd edition, Athens 2001, p. 227. See and R. Lack, *Les origines de ‘Elyôn, le Très-Haut, dans la cultuelle d’Israël*, in *Catholic Biblical Quarterly*, Vol. 24, 1962, pp. 44-64. Cf. *Mk* 5, 7; *Lk* 1, 32; *Lk* 1, 35; *Lk* 6, 35; *Acts* 7, 48; *Acts* 16, 17.
 3. The peculiar combination of priestly and royal status in the person of Melchizedek is similarly observed in other sources of Phoenician, Arabic, Babylonian and Egyptian origin. See P. I. Bratsiotis, “Melchisedek”, in *Religious and Ethical Encyclopedia*, Volume 8, published by A. Martinos, Athens 1966, column 989. Compare also 2 *Enoch* 71, 35 in Savvas Chr. Agouridis, *The Apocrypha Texts of the Old Testament (Texts - Introductions - Comments)*, volume 2, Ennoia, Athens 2004, p. 473: «Αὐτός, ὁ Μελχισεδέκ, θα εἶναι ἱερέας καὶ βασιλιάς στον τόπο Akhuzan, δηλαδή στο κέντρο τῆς γῆς [...]».
 4. J. Giannakopoulos, *The Old Testament according to the LXX. Text - Interpretive paraphrase - Comments - Problems - Map. Volume one: Genesis*, published by Vas. Rigopoulos, Thessaloniki 1969, pp. 455-456.
 5. J. Reiling, “Melchizedek”, in *Dictionary of Deities and Demons in the Bible*, (eds. Karel van der Toorn, Bob Becking, Pieter W. van der Horst), Second Edition, William B. Eerdmans Publishing Company, Brill, Leiden· Boston· Cologne 1999, p. 560.
 6. It should be noted here that in the original text (*MT*) the name *Melchizedek* is pronounced מֶלְכִּי־צֶדֶק in contrast to the translation of the *LXX*. See Ithamar Gruenwald, “Melchizedek”, in *Encyclopaedia Judaica*, Volume 14 (Mel-Nas), Keter publishing House, Second Edition, Jerusalem 2007, p. 11.
 7. On wine, which is accompanied by a suitable as a liturgical act, cf. *Ex* 29, 40; *Num* 15, 1-12. The patriarchal tradition, moreover, allegorically sees the bread and wine offered to Abraham “in the form of thanksgiving”, as an image of the mystery of the divine thanksgiving. See Clement of Alexandria, *Στροματεῖς*, Speech IV, ch. 25, in *PG* 8, 1369B. Cf. Theodore of Andida, *Προθεωρία κεφαλαϊώδης περί τῶν ἐν τῇ θεῖα λειτουργίᾳ γινομένων συμβόλων καὶ μυστηρίων* 8, in *PG* 140, 428CD· Eusebius of Caesarea, *Εὐαγγελικὴ ἀπόδειξις*, Book V, in *PG* 22, 365D.
- In fact, according to St. Chrysostom, Melchizedek, driven by insight, realizes the future offer that would be made for the nations and glorifies God with these two natural elements, imitating Christ. See John Chrysostom, *Εἰς τον Μελχισεδέκ*, in *PG* 56, 261. Saint Epiphanius of Cyprus also mentions that Melchizedek “ἐξέβαλεν αὐτῷ ἄρτον καὶ οἶνον, προτυπῶν τῶν μυστηρίων τὰ αἰνίγματα, ἀντίτυπα τοῦ Κυρίου ἡμῶν, λέγοντος, ὅτι Ἐγώ εἰμι ὁ ἄρτος ὁ ζῶν· καὶ ἀντίτυπα τοῦ αἵματος τοῦ ἐκ τῆς πλευρᾶς αὐτοῦ νυχθέντος, καὶ ρεύσαντος εἰς κάθαρσιν τῶν κεκοινωνομένων, καὶ ραντισμῶν, καὶ σωτηρίαν τῶν ἡμετέρων ψυχῶν”. See Epiphanius of Cyprus, *Πανάριον Β΄, Κατὰ Μελχισεδεκικανῶν*, XXXV, in *PG* 41, 981AB. In addition, it should be noted that the prophetic blood sacrifice offered by Malachi is foreshadowed by the sacrifice of Melchizedek. See *Mal* 1, 11.

Abram of the most high God, which made heaven and earth. Praise be to the Most High God, who delivered your enemies under your hand. Then Abram offered to Melchizedek a tenth⁸ of all that he had. And the king of Sodom said unto Abram, Give me, I pray thee, my liberated men; And Abram said unto the king of Sodom, I will lift up my hand unto the LORD God of hosts, who made heaven and earth: I swear by you, that I will take nothing of yours, neither thread, nor shoe-leash; say that I enriched Abram. “But I will take what my young men have eaten, and the portion of the men who came with me, that is, Eschol, Onan, and Mambrus; let them take the spoils from their portion”⁹.

It is worth mentioning, however, that the prevailing idea of the above passage is that of the blessing of Abraham by Melchizedek. More specifically, when Abraham defeated Hodolgomor¹⁰, king of ancient Elam, and his other allies in the valley of Sabi¹¹, Melchizedek offered bread and wine to strengthen his weary army and blessed the patriarch, exclaiming:

“[...] Blessed be Abraham from the Most High¹² God who built the heavens and the earth”¹³

-
8. cf. *Gen* 28, 22: «[...] και πάντων, ὧν ἐάν μοι δῶς, δεκάτην ἀποδεκατώσω αὐτά σου». As a royal tax, the offering of tithing is also mentioned in *IKgs* 8, 15. Also, according to the priestly tradition, the tithing is performed to be given to the Levite clergy and has a votive character. See also *Deut* 12, 6· *Deut* 12, 18· *Deut* 14, 17· *Deut* 26, 11· *Num* 18, 21 ff.
9. *Gen* 14, 18-24: “Καὶ Μελχισεδέκ βασιλεὺς Σαλήμ ἐξήνεγκεν ἄρτους καὶ οἶνον· ἦν δὲ ἱερεὺς τοῦ Θεοῦ τοῦ ὑψίστου. Καὶ ἐλόγησε τὸν Ἄβραμ καὶ εἶπεν· εὐλογημένος Ἄβραμ τῷ Θεῷ τῷ ὑψίστῳ, ὃς ἔκτισε τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν. Καὶ εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ὁ ὑψίστος, ὃς παρέδωκε τοὺς ἐχθροὺς σου ὑποχειρίους σοι. Καὶ ἔδωκεν αὐτῷ Ἄβραμ δεκάτην ἀπὸ πάντων. Εἶπε δὲ βασιλεὺς Σοδόμων πρὸς Ἄβραμ· δός μοι τοὺς ἄνδρας, τὴν δὲ ἵππον λάβε σεαυτῷ. Εἶπε δὲ Ἄβραμ πρὸς τὸν βασιλέα Σοδόμων· ἐκτενῶ τὴν χεῖρά μου πρὸς Κύριον τὸν Θεὸν τὸν ὑψίστον, ὃς ἔκτισε τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν, εἰ ἀποσπαρτίου ἕως σφυρωτήρος ὑποδήματος λήσονται ἀπὸ πάντων τῶν σῶν, ἵνα μὴ εἴπῃς, ὅτι ἐγὼ ἐπλούτισα τὸν Ἄβραμ· πλὴν ὧν ἔφαγον οἱ νεανίσκοι καὶ τῆς μερίδος τῶν ἀνδρῶν τῶν συμπορευθέντων μετ’ ἐμοῦ, Ἐσχὼλ, Αὐνάν, Μαμβρή, οὗτοι λήψονται μερίδα”.
10. For twelve consecutive years, Chodologomor (Heb. כדורלעמר) subjugated five cities in southern Canaan, forcing them to serve him. However, despite the fact that his name has not been found as it is in the ancient lists of rulers, he has a strictly Elamite origin and is etymologically interpreted as “servant [of the god] Lagamar”. See Bustanay Oded, “Chedorlaomer”, in *Encyclopaedia Judaica*, Volume 4 (Blu-Cof), Keter publishing House, Second Edition, Jerusalem 2007, p. 587.
11. *Gen* 14, 17.
12. The God of Israel is very often called the Highest in the Greek translation of the *LXX*. Cf. *Num* 24, 16; *Deut* 32, 8· *Ps* 58, 3· *Ps* 77, 35· *Ps* 77, 56· *Ps* 96, 9· *Isa* 14, 13-14· *2Kgs* 22, 14. It is worth, however, it should be mentioned here that the name לַאֱלֹהִים in the most probable version, is interpreted as “God begins” or more aptly “El begins”. After all, in the ancient Canaanite city-states, El (as a divine main name and not as a pronoun) was worshiped as the god of the Western

Abraham then gave Melchizedek one-tenth of the finest spoils of his victorious war against the kings who were hostile to him. His act, however, taking place in a scene of historical dialogue, is characterized as authentic and generous, since he himself received nothing for himself despite the fact that the treaty with the king of Sodom required it. Indeed, Abraham stretches out his hand and swears to the Most High God that he will not hold even a “thread” from the spoils he took from the kings of the East; he will take only the portion of the food of his allies.

In addition, the brief appearance of Melchizedek and his meeting with Abraham is particularly interesting. This is because as an Old Testament figure Melchizedek, son of Melchi and grandson of the first Canaanite king Sidon, is presented as the patron saint of Abraham, David’s predecessor, and by extension can be seen as a model and foreshadowing of Christ¹⁴. In other words, this High Priest is vividly described as an image of the Messiah¹⁵.

Semitic pantheon. See H. G. Karagiannis, *History of ancient Israel (the period of the united kingdom)*, Ennoia Publications, Athens 2012, p. 10. In fact, in the texts of Ras Shamra, the philanthropic and merciful father of the gods El, with his symbol the winged solar disk and his wife Asherah, is usually characterized as a bull, and is associated so much with the god Aton, whose worship was imposed by Ichnaton on the whole of Egypt, as well as with the Saturn of Greek mythology. See A. P. Hastoupis, *Religious Ugaritic texts*, Athens 1986, pp. 13-14. More specifically, the god El refers, among other things, to the religious epic of *Baalias*, the heroic epics of *Akhat*, and *Keret*, as well as the Ugaritic *Sacrifice Hymns*. Indicatively, from these texts, specific verses have been sampled, through the aforementioned excellent study by A. P. Hastoupis, in which the extremely characteristic presence of this god can be seen: *Baall*, column 29, verse 21: «Καί ἀποκρίνεται ὁ φιλάγαθος Ἔλ, ὁ οἰκτίρμων» *Baall*, column 29, verse 37: «καί βασιλεύει ἐπὶ τῆς γῆς ὁ Ἔλ, ὀλοκλήρου ταύτης» *Baall*, column 27, verses 11-12: «Ἐπὶ τούτῳ ὁ φιλάγαθος Ἔλ, ὁ οἰκτίρμων, κατέρχεται τοῦ θρόνου του, [...]» *Aqhat III*, column 5, verse 15: «Καί ἀποκρίνεται ὁ φιλάγαθος Ἔλ, ὁ οἰκτίρμων» *Keret III*, column 17, verse 23: «Τότε εἶπεν ὁ φιλάγαθος Ἔλ, ὁ οἰκτίρμων». Also, the text 53 of the *Sacrificial Hymns*, as translated from the Ugaritic original text, which is included in H. C. Gordon’s *Ugaritic Textbook (U.T.)* published in Rome in 1965, has a purely litany character, exalting the Ugaritic pantheon and especially the High of the gods El: «1 Ἰ Ἔλ! Ἰ Ἔλ! Ἰ Ἔλ! Ἰ Ἔλ! 2 Ἰ Ἔλ! 3 Ἰ Ἔλ! 4 Ἰ Ἔλ! 5 Ἰ Ἔλ! 6 Ἰ Ἔλ! 7 Ἰ Ἔλ! 8 Ἰ Ἔλ! 9 Ἰ Ἔλ! 10 Ἰ Ἔλ! 11 Ἰ Ἔλ! 12 Ἰ Ἔλ! 13 Ἰ Ἔλ! 14 Ἰ Ἔλ! 15 Ἰ Ἔλ! 16 Ἰ Ἔλ! 17 Ἰ Ἔλ! 18 Ἰ Ἔλ! 19 Ἰ Ἔλ! 20 Ἰ Ἔλ! 21 Ἰ Ἔλ! 22 Ἰ Ἔλ! 23 Ἰ Ἔλ! 24 Ἰ Ἔλ! 25 Ἰ Ἔλ! 26 Ἰ Ἔλ! 27 Ἰ Ἔλ! 28 Ἰ Ἔλ! 29 Ἰ Ἔλ! 30 Ἰ Ἔλ! 31 Ἰ Ἔλ! 32 Ἰ Ἔλ! 33 Ἰ Ἔλ! 34 Ἰ Ἔλ! 35 Ἰ Ἔλ! 36 Ἰ Ἔλ! 37 Ἰ Ἔλ! 38 Ἰ Ἔλ! 39 Ἰ Ἔλ! 40 Ἰ Ἔλ! 41 Ἰ Ἔλ! 42 Ἰ Ἔλ! 43 Ἰ Ἔλ! 44 Ἰ Ἔλ! 45 Ἰ Ἔλ! 46 Ἰ Ἔλ! 47 Ἰ Ἔλ! 48 Ἰ Ἔλ! 49 Ἰ Ἔλ! 50 Ἰ Ἔλ! 51 Ἰ Ἔλ! 52 Ἰ Ἔλ! 53 Ἰ Ἔλ! 54 Ἰ Ἔλ! 55 Ἰ Ἔλ! 56 Ἰ Ἔλ! 57 Ἰ Ἔλ! 58 Ἰ Ἔλ! 59 Ἰ Ἔλ! 60 Ἰ Ἔλ! 61 Ἰ Ἔλ! 62 Ἰ Ἔλ! 63 Ἰ Ἔλ! 64 Ἰ Ἔλ! 65 Ἰ Ἔλ! 66 Ἰ Ἔλ! 67 Ἰ Ἔλ! 68 Ἰ Ἔλ! 69 Ἰ Ἔλ! 70 Ἰ Ἔλ! 71 Ἰ Ἔλ! 72 Ἰ Ἔλ! 73 Ἰ Ἔλ! 74 Ἰ Ἔλ! 75 Ἰ Ἔλ! 76 Ἰ Ἔλ! 77 Ἰ Ἔλ! 78 Ἰ Ἔλ! 79 Ἰ Ἔλ! 80 Ἰ Ἔλ! 81 Ἰ Ἔλ! 82 Ἰ Ἔλ! 83 Ἰ Ἔλ! 84 Ἰ Ἔλ! 85 Ἰ Ἔλ! 86 Ἰ Ἔλ! 87 Ἰ Ἔλ! 88 Ἰ Ἔλ! 89 Ἰ Ἔλ! 90 Ἰ Ἔλ! 91 Ἰ Ἔλ! 92 Ἰ Ἔλ! 93 Ἰ Ἔλ! 94 Ἰ Ἔλ! 95 Ἰ Ἔλ! 96 Ἰ Ἔλ! 97 Ἰ Ἔλ! 98 Ἰ Ἔλ! 99 Ἰ Ἔλ! 100 Ἰ Ἔλ!».

13. *Gen* 14, 19.

14. Pierre-Émile Bonnard, “Μελχισεδέκ”, in *Dictionary of Biblical Theology*, translated by Vassilios Stogiannos, published by the Biblical Center “Bread of Life”, Athens 1980, column 639.

15. cf. *Ps* 109, 4: «ὠμοσεν κύριος καὶ οὐ μεταμεληθήσεται Σὺ εἶ ἱερεὺς εἰς τὸν αἰῶνα κατὰ τὴν τάξιν Μελχισεδέκ».

The personality of Melchizedek through the Paul's pen

The apostle Paul also mentions about Melchizedek:

⁵ In the same way, Christ did not take on himself the glory of becoming a high priest.

But God said to him,

*“You are my Son;
today I have become your Father”*

*⁶ And he says in another place,
“You are a priest forever,
in the order of Melchizedek”¹⁶*

However, let us mention at this point, the characteristic superiority of the Melchizedek order over that of Aaron, which is undoubtedly considered later. In other words, Melchizedek's priesthood is divine –since he was not anointed with oil like Aaron– and therefore this capacity is considered eternal, superior to that of the Levitical institution. In this way, the perpetual priesthood of this priest-king, who “passes” as a rising star, leaving his historical mark strongly, is anarchic and non-transferable¹⁷. Under this line of reasoning, the unique and eternal priesthood of Christ is brilliantly depicted in the Melchizedek order as its symbolic copy, indelibly worded by the Paul's pen.

Furthermore, in *Heb 7, 3*, Melchizedek receives the following unprecedented descriptions: “*ἀπάτωρ ἀμήτωρ*¹⁸ *ἀγενεαλόγητος, μήτε ἀρχὴν ἡμερῶν μήτε ζωῆς τέλος ἔχων [...]*”. Indeed, no reference has been made in the Bible to either the father of the mysterious Melchizedek, or his mother, or his genealogy, or his birth, or his death¹⁹. This paradoxical highlighting of the aforementioned substantive features indirectly creates an astonishingly theologically connected link between Melchizedek and Christ. As it is clearly

16. *Heb 5, 5-6*: “Οὕτως καὶ ὁ Χριστὸς οὐχ ἑαυτὸν ἐδόξασεν γεννηθῆναι ἀρχιερέα ἀλλ’ ὁ λαλήσας πρὸς αὐτόν· υἱὸς μου εἶ σύ, ἐγὼ σήμερον γεγέννηκά σε· καθὼς καὶ ἐν ἑτέρῳ λέγει· σύ ἱερεὺς εἰς τὸν αἰῶνα κατὰ τὴν τάξιν Μελχισεδέκ”.

17. Ch. S. Voulgaris, *Commentary in the epistle to the Hebrews*, 2nd edition, Athens 2001, p. 230.

18. It should be noted here that the words *ἀπάτωρ* and *ἀμήτωρ* are also used for the Egyptian god-creator Pta. See W. Wolf, *Des Berliner Ptaah-Hymnus*, στο *Zeitschrift für die Alttestamentliche Wissenschaft*, Band 64, 1929, p. 26.

19. G. Konstantinou, “Melchisedek”, in *Dictionary of the Holy Scriptures*, published by Grigoris, Athens 1973, p. 610.

seen, J. Christ is the one who literally gathers all the features of Melchizedek, since according to His human nature he is without a father [ἀπάτωρ], and according to the divine without a mother [ἀμήτωρ] and genealogy [ἀγενεαλόγητος]²⁰. That is, Melchizedek, according to the apostle Paul, is mentioned without a predecessor and successor, but he has his dual and God-ordained priestly and royal status; These characteristics have the effect of sketching and depicting J. Christ in a peculiar way, the eternal priest and king²¹, not in the order of Aaron, the first high priest of Israel²², whose life and origin were known, his death and succession²³, but “in the order of Melchizedek” [“κατά την τάξιν Μελχισεδέκ”]²⁴.

In addition, the Israelite prophet David emerges as the successor to the impressive Melchizedek. In the messianic prophetic saying of the *CIX Psalm*²⁵ (*LXX* 109, *MT* 110), Yahweh takes an oath to the anointed king to His Lord:

“[...] Σὺ εἶ ἱερεὺς εἰς τὸν αἰῶνα κατὰ τὴν τάξιν Μελχισεδέκ”²⁶

Essentially, in this divinely inspired psalm, the Jewish conception emphasizes the world-historical idea that the Messiah will be a religious figure who combines the offices of both high priest and king²⁷. Indeed, the true and final Messiah will appear as a savior who will unite in his own being two glorious attributes: the priestly and the royal²⁸. By extension, the inextricable link between an authentic priesthood and a purified reign can only take place in the divine-human person of J. Christ²⁹. Many scholars, however, emphatically

20. cf. *ApAb* 17, 10, where the descriptions “ἀπάτωρ” and “ἀμήτωρ” and “ἀγενεαλόγητος” are addressed in praise to the God of Israel. See R. Rubinkiewicz, *Apocalypse of Abraham: A New Translation and Introduction*, in J. H. Charlesworth, *The Old Testament Pseudepigrapha*, Volume 1, Yale University Press, New Haven and London 2009, p. 697.

21. Pierre-Émile Bonnard, *op. cit.*, column 640.

22. V. Moustakis, “Aaron”, in the *Dictionary of the Holy Bible*, Athens 1956, p. 9.

23. G. Konstantinou, *op. cit.*, *ibid.*

24. *Heb* 7, 11.

25. V. M. Vellas, *Selected Psalms*, in Athens, ³1960, p. 336 ff.

26. *Ps*109, 4: “You are a priest forever, in the order of Melchizedek”.

27. In *Ps* 109, 4 the literary image of the king is understood through the constellations of royal and priestly imagery in ancient Near Eastern iconography as well as by the interconnection between the roles of priesthood and kingship in the coastal strip of ancient Syria-Palestine. See Richard Anthony Purcell, *The King as Priest? Royal Imagery in Psalm 110 and Ancient Near Eastern Iconography*, in *Journal of Biblical Literature* Vol. 139, n° 2, 2020, p. 275.

28. Pierre-Émile Bonnard, *op. cit.*, column 639.

29. Pierre-Émile Bonnard, *op. cit.*, *ibid.*

claim that the person referred to Melchizedek in *Ps* 109, 4 is not a person but a title, probably due to the separation of this name into two different words: מלכי צדק (*king of justice*)³⁰.

Melchizedek in extra-biblical sources

Of particular interest, are also other references from the non-biblical realm about the mysterious Melchizedek. In more detail, the book of *Jubilees* describes the incident of Abraham's victory, as well as that of the awarding of the tenth, while the fact of Melchizedek's meeting with Abraham is omitted³¹. However, the use of the incense scene with Melchizedek at *Gen* 14, 18-24 from *Jubilees* aims to present the narrative modified and the heroes in a different way, in order to highlight and elevate the important role of the Levitical priesthood³².

Chapters 69 to 73 of the book of *2Enoch*, entitled “*The Rise of Melchizedek*”, outline the priestly succession of Enoch, but the birth of Melchizedek –whose father is considered to be the brother of Noah Nereus– is placed far away from the time of Adam. In particular, Melchizedek emerges from the womb of Shopanem's dead mother, a perfect high priest with full physical and mental development as if he was three years old, so that both Noah and Nereus are able to speak of their succession to him as high priest³³. In

30. Ithamar Gruenwald, “Melchizedek”, in *Encyclopaedia Judaica*, Volume 14 (Mel-Nas), Keter publishing House, Second Edition, Jerusalem 2007, p. 11.

31. *Jub* 13, 22-28. On the offering of the tenth in the book of *Jubilees*, see A. Caquot, *Le Livre des Jubilés, Melchisédeq et les Dimes*, in *Journal of Jewish Studies* 33, 1982, pp. 258-259.

32. M. Goutzioudis, *Jubilee year, Melchizedek and the letter to the Jews. Contribution to the formation of Christian salvation*, in *Biblical Library* 36, published by P. Pournaras, Thessaloniki 2006, p. 241; J. A. Emerton, *Some problems in Genesis XIV*, in *Studies in the Pentateuch* (ed. J. A. Emerton), *VTSup* Vol. 41, Brill, Leiden 1990, pp. 73-102.

33. *2Enoch* 71, 18-21 in S. Chr. Agouridis, *The Old Testament Apocrypha (Texts - Introductions - Comments)*, volume II, Ennoia Publications, Athens 2004, p. 472: «Καί ὁ Νῶε καί ὁ Νήρ τρώμαξαν πολύ ἀπό μεγάλο φόβο, γιατί τό παιδί εἶχε πλήρη φυσική ἀνάπτυξη, ὡς να ἦταν τριῶν ἐτῶν. Καί μίλησε με τά χεῖλια του, καί ὕμνησε τόν Κύριο. Καί ὁ Νῶε καί ὁ Νήρ το κυττοῦσαν, καί ἰδοῦ, τό σῆμα τῆς ἱερωσύνης ἦταν στο στήθος του καί στην ἐμφάνιση εἶχε λάμψη δόξας. Καί ὁ Νῶε καί ὁ Νήρ εἶπαν, “Ἰδοῦ, ὁ Θεός ἀνανεώνει τήν ἱερωσύνη ἀπό τό αἶμα πού συγγενεῦει μ' ἐμᾶς, κατά τήν εὐαρέσκειά του”. Καί ὁ Νῶε καί ὁ Νήρ ἔσπευσαν, καί ἐπλυναντό παιδί, καί το ἔντυσαν με τά ἐνδύματα τῆς ἱερωσύνης, καί τοῦ ἔδωκαν τόν ἱερό ἄρτο καί τόν ἔφαγε. Καί τοῦ ἔδωκαν τό ὄνομα Μελχισεδέκ».

addition, in the apocryphon work *Pseudo-Eupolemus*, which is attributed to Alexander the Great and quoted by Eusebius of Caesarea in the *Εναγγελική Προπαρασκευή* (*Praep. Ev.* 9. 17, 2-9), Abraham is regarded as a guest from the city at the sanctuary of Argarizin, which is interpreted as “the Mount of the Most High” [“ὄρος Ὑψίστου”], receiving gifts from Melchizedek, his king and priest of God³⁴.

A brief descriptive reference to Melchizedek only as a high priest is also observed in the *Hellenistic Synagogal Prayers* dates between about 150 A.D. and 300 A.D.³⁵ These prayers furnish information about the theology and the piety of Judaism similar to that of Philo and suggest that the affinity between synagogue and primordial church was greater than many scholars suppose³⁶. Nevertheless, the *twelfth Prayer* is about praising God who redeemed all creation while in *HelSynPr* 12, 63 “*the maker of man, and the supplier of life, and the fulfiller of need, and the dispenser of laws [...]*”³⁷ is described in a characteristic way as

“*the one who appointed Melchizedek a high priest in [his] service*”

However, in the rabbinic literature, Melchizedek is identified with Shem, one of Noah’s three sons³⁸. In the Qumran texts, too, Melchizedek refers to a Midrasic manuscript of the eleventh cave (*11Q Melch* or *11Q 13*) and is identified with the Angel of Light, as well as with the Archangel Michael³⁹. But also in the *Apocryphon of Genesis* and specifically in *1Q apGen* 22, 13-14, which is a paraphrase of *Gen* 14, 18-20, the meeting of Abraham and

34. R. Doran, *Pseudo-Eupolemus: A new translation and introduction*, *Praep. Ev.* 9. 17, 5-6, in J. H. Charlesworth, *The Old Testament Pseudepigrapha*, Volume 2, Yale University Press, New Haven and London 2010, p. 880: “[...] Abraham was treated as a guest by the city in the temple Argarizin, which means “mountain of the Most High”. He received gifts from Melchizedek, its ruler and priest of God”. Regarding the meeting of Abraham with Melchizedek on Mount Samaritan Garizin, see also B. Z. Wacholder, *Pseudo-Eupolemus. Two Greek Fragments on the Life of Abraham*, in *HUCA*, Vol. 34, 1963, pp. 83-113.

35. D. A. Fiency, *Hellenistic Synagogal Prayers*, translation by D. R. Darnell, in J. H. Charlesworth, *The Old Testament Pseudepigrapha*, Volume 2, Yale University Press, New Haven and London 2010, p. 673.

36. D. A. Fiency, *op. cit.*, *ibid.*

37. *HelSynPr* 12, 56-57.

38. *Gen. R.* 46,7· b. *Ned.* 32b.

39. Ithamar Gruenwald, “Melchizedek”, in *Encyclopaedia Judaica*, Volume 14(Mel-Nas), Keter publishing House, Second Edition, Jerusalem 2007, p. 11. Cf. É. Puech, *Notes sur le manuscrit de 11Q Melkisédeq*, in *Revue de Qumran*, Vol. 12, 1986, pp. 480-513.

Melchizedek is described. The narration of this encounter, however, can be seen as an unprecedented biblical theophany with High Priest Melchizedek embodying the role of the Angel of God, a quality often attributed to the Sun god in other religions⁴⁰. In fact, it is worth noting here that in Phoenician mythology, Melchizedek is called *Sidik* and is considered the father of the seven angels of the divine presence⁴¹.

In addition to the aforementioned manuscripts (*1Q apGen* and *11Q Melch*), the name of Melchizedek is restored as the most probable reading in two other fragmentary and small works of the Essaiio-Qumran community: in the *Amram Covenant* (*4Q' Amram^b ar*), as well as in the *Hymns for the Sabbath Sacrifice* or *Angelic Liturgy* (*4Q Shir Shab^b* or *4Q 400-4Q 407* and *11Q 17*). *4Q' Amram^b* contains visions of Amram, Moses' father, where two angels come to terms with the position of Amram after his death. One is called *Melchisera* and is considered an angel of the dark forces; the other is called *Melchizedek* and is the angel of good. Next, in *4Q ShirShab^b* Melchizedek appears as an angel-High priest in the worship hymn of the heavenly temple⁴².

Also, Philo the Jew interprets the name *Melchizedek* as “βασιλεύς τῆς εἰρήνης” [“king of peace”], “βασιλεὺς δίκαιος” [“righteous king”], considering this enigmatic priest-king within the framework of the allegory as a representation of the Word⁴³. Continuing, the Alexandrian author mentions that Melchizedek as a historical figure has the priesthood self-taught⁴⁴. He underlines the fact of Abraham's trophy return from the battle, due to which

40. M. Bodinger, *L'énigme de Melkisédék*, in *Revue de l'Histoire des Religions*, Tome 211, n° 3, 1994, p. 315.

41. G. Davidson, “Μελχισεδέκ” [Melchisedec], in the *Dictionary of Angels*, translated by An. Lymperopoulos, published by Kedros, Athens 2012, p. 227.

42. M. Goutzioudis, *Jubilee year, Melchizedek and the letter to the Jews. Contribution to the formation of Christian salvation*, in *Biblical Library* 36, published by P. Pournaras, Thessaloniki 2006, p. 266 and p. 274 respectively. Regarding the angels Melchizedek and Melchisera, see also J. T. Milik, *Milki-sedeq et Milki-resa dans les anciens écrits juifs et chrétiens*, in *JJS*, Vol. 23, 1972, pp. 139-142; P. J. Kobelski, *Melchizedek and Melchiresa*, in *CBQ Monograph Series* 10, Washington 1981, pp. 49-74.

43. Philo, *Leg.* 3, 79-82. See also C. Gianotto, *Melchisedek e la suatipologia: Tradizioni giudaiche, cristiane e gnostiche, (sec. II a. C. - sec. III d. C.)*, in *SRivBib* 12, Brescia 1984, pp. 91-99; F. L. Horton, *The Melchizedek Tradition: A Critical Examination of the Sources to the Fifth Century A. D. and in the Epistle to the Hebrews*, in *SNTSMS Vol. 30*, Cambridge University Press, Cambridge 1976, pp. 57-58.

44. Philo, *Congr.* 99, 4.

Melchizedek raises his hands praying to glorify him, offering a thanksgiving sacrifice to God for the victory of his friend⁴⁵. Melchizedek's idiosyncratic religious personality is also mentioned twice by Flavius Josephus. He is described as the "first builder" ["ὁ πρῶτος κτίσας"] of Jerusalem, the "Canaanite dynasty" ["Χανααναίων δυνάστης"] and the "righteous king" ["βασιλεὺς δίκαιος"]⁴⁶. Elsewhere, he is again called "righteous king" ["βασιλεὺς δίκαιος"], but also "king of Solomon" ["βασιλεὺς τῆς Σολυμᾶ"], the later renamed city of Jerusalem⁴⁷. In this way, Josephus insists on Melchizedek's biblical presentation showing special –unlike Philo– historical interest in his person⁴⁸.

Ancient Near Eastern priesthood

The Ancient Near East was populated by a large number of ethnic groups related by geography, language and religion. Certainly, their special connection with ancient Israel is an additional reason for treating their priesthoods under one heading⁴⁹.

Moreover, the terms "priest" and "priestess" in the ancient Mesopotamia⁵⁰,

45. Philo, *Abr.* 235, 4-5.

46. Josephus, *JW* 6, 438.

47. Josephus, *Ant.* 1, 179-181.

48. M. Goutzioudis, *Jubilee year, Melchizedek and the letter to the Jews. Contribution to the formation of Christian salvation*, in *Biblical Library* 36, published by P. Pournaras, Thessaloniki 2006, p. 281. See also O. Michel, "Melchizedek" in *The Theological Dictionary of the New Testament* 4, p. 569.

49. Leopold Sabourin, *Priesthood. A comparative study*, in *Numen Book Series* Vol. 25, Brill, 1973, p. 44.

50. According to its Greek etymology "Μεσσοποταμία" is all of the land in western Asia "between the Euphrates and the Tigris rivers". The name is used in the Bible to translate the Hebrew words אֲרָם נְהָרַיִם [*Aram-naharaim* from the verb נָהַר, to be high, and the verb נָהַר, to shine or flow]. See Roger T. O' Callaghan, *Aram Naharaim. A Contribution to the History of Upper Mesopotamia in the second Millenium B.C.*, in *Analecta Orientalia* Vol. 26, Rome 1948. Also cf. *Gen* 24, 10; *Judg* 3, 8-10. Yet, it is worth mentioning here that in Mesopotamia, in "a plain in the land of Shinar" was located the tower of Babel which was erected in honor of the god Marduk of the Babylonian pantheon. Cf. *Gen* 11, 2. Also, see P. L. Kampouris, *The symbolics of the tower in the "Shepherd of Hermas"*. *Elements of the symbolics in the Jewish and Christian apocalyptic tradition*, Ennoia Publications, Athens 2019, pp. 98-115; H. G. Karagiannis, *The tower of Babel and the modular buildings of the Near East*, in *Theologia* Vol. 75, n°2, 2004, pp. 689-702. Characteristically, it is said about Nimrod: "The beginning of his kingdom was Babel, Erech and Akkad, all of them in the land of Shinar". See *Gen* 10, 10; cf. *Dan* 1, 2. In fact, Nimrod, the mighty king

North Syria and Israel referred to groups of male and female professionals; their tasks were to mediate between the world of the gods and that of humans. In fact, the priesthood took care of the gods' needs and ensured their favor, so that in return the gods would guarantee the well-being of humanity. Priests as well as priestesses celebrated the festivals of the gods, performed the prescribed cult rituals and were generally part of the royal economy and the state institutions. The rulers as priests are of particular interest but also the various titles of the priests, their tasks and social status, and their distinction from other cult personnel. However, the Sumerians, Babylonians, and Assyrians have many things in common that influence their culture and religion. Of course, they differ in many ways and their long history extends for a long time⁵¹.

Still, in the civilization of Hittite the institution of the priesthood was an essential component of social and state formation, in the same way it was in other societies of the ancient Near East. Through this prismatic lens, the Hittite depiction of the priesthood was projected by the thousands of texts found in Anatolia written mainly in cuneiform script in the Hittite language, and also some in hieroglyphic Luwian, during the second half of the second millennium BCE⁵². Hittite texts, however, rarely mention the priests by name when referring to their political or social roles; thus not many historical figures of priests have been recorded, except for royalty, who also served as priests⁵³.

Also, in ancient Egypt male priests were known as *hem-netjer* and females as *hemet-netjer* (servants of the god). In fact, there was a hierarchy in the Egyptian priesthood from the high priest (*hem-netjer-tepi*, "first servant

of Kish (Sumerian *lugalki-sár-ra*) was one of the seventy descendants of Noah, the builder of the tower of Babel as well as the enemy of the patriarch Abraham. See Yigal Levin, *Nimrod the Mighty, King of Kish, King of Sumer and Akkad*, in *Vetus Testamentum* 52, Brill, Leiden 2002, pp. 365-366. Nevertheless, the name "Akkad" is reflected in the use of the term "Akkadian" in order to denote the Semitic language of southern Mesopotamia. Still, there is no doubt that Mesopotamia and Egypt in the time of Abraham (c. 2000 BCE - 1700 BCE) were the two great cultural centers of Western Asia. See, Leopold Sabourin, *Priesthood. A comparative study*, in *Numen Book Series* Vol. 25, Brill, 1973, p. 44.

51. Leopold Sabourin, *op. cit.*, *ibid.*

52. Ada Taggar-Cohen, *Hittite Priesthood - State Administration in the Service of the Gods: Its implications for the Interpretations of Biblical Priesthood*, in *Biblical Notes* Nr. 156, Herder Freiburg · Basel · Wien 2013, p. 155.

53. Ada Taggar-Cohen, *op. cit.*, *ibid.*

of god”) at the top to the *w‘b* priests at the bottom. So, the *w‘b* priests⁵⁴ carried out the essential but fairly mundane tasks of taking care of the temple complex; yet, they performed whatever duty they were called upon for, such as helping to prepare bodies for the afterlife⁵⁵.

Divine kingship in the ancient Near East

In the history of humanity, the kingship could be probably described as the most ancient and enduring governing system⁵⁶.

Nonetheless, the issue of the divine kingship in the peoples of the ancient Near East is of particular interest. This kind of kingship would be the ruling of God over the people through a chosen king. Moreover, it was common in the ancient world to correlate rulers with the gods’ authority over the territories⁵⁷. From this perspective there was an unprecedented affinity in function and office between priesthood and kingship⁵⁸. In fact, the royal priesthood as a divine institution was mostly connected with the welfare of the people⁵⁹.

After all, the ancient Near East had been constituted of a great set of kingdoms. More specifically, in ancient Egypt⁶⁰ majestic kings had a divine origin while something similar is observed in Babylon⁶¹. Thus, the pharaohs acknowledged their divine origin, since they had all known their predecessor, their king father. In fact, some Mesopotamian rulers such as Agum-Kakrim and Indin-Dagan, claimed to be descendants of the god Sukamuna or to be sons

54. The normal word of priest, namely *w‘b*, is a derivation of the root *w‘b* which means “to be pure”. See Joachim Friedrich Quack, *Conceptions of purity in egyptian religion*, in *Purity and the forming of religious traditions in the ancient Mediterranean world and ancient Judaism*, Christian Frevel, Christophe Nihan (Hg.), *Dynamics in the history of religion* 3, Leiden, Boston 2013, p. 122.

55. Herman te Velde, *Theology, Priests, and Worship in Ancient Egypt*, in *Civilizations of the Ancient Near East*, Jack M. Sasson (ed.), Vol. III, New York 1995, pp. 1733-1734.

56. Nicole Brisch, *Religion and power: Divine kingship in the ancient world and beyond*, The Oriental Institute of the University of Chicago, Chicago 2008, p. 1.

57. *King, Kingdom*, in *The International Standard Bible Encyclopedia*, Geoffrey W. Bromiley (ed.), Vol. 3 K-P, William B. Eerdmans Publishing company, Grand Rapids 1979, p. 23.

58. E. O. James, *The sacred kingship and the priesthood*, in *The Sacral Kingship*, Carl-Martin Edsman (ed.), E. J. Brill, Leiden 1959, p. 63.

59. E. O. James, *op. cit.*, p. 64.

60. Ivan Engnell, *Studies in Divine Kingship in the Ancient Near East*, Basil Blackwell, Oxford 1967, p. 4.

61. Ivan Engnell, *op. cit.*, p. 16.

of the god Dagan. The claim of king Goudeas of Lagas that he is successively the son of Gatumdug, Nina, Bamboo and Ninsun is also very impressive. But Assurbanipal during the Sargonid period will call Ninlil's mother by renaming her Beli (Nineveh) or Istar (Arvyla). Consequently, the royal institution highlights its divine origin, since the election that had taken place for the monarch is confirmed even before his birth because the deity intended him to make him perfect and to endow him with wisdom, judgment and power⁶². In other words, the king was considered to be chosen by god not only "at the moment of conception" but also even long before birth. However, in the civilization of the Hittites as well as in that of ancient Ugarit (Hebr. אֹּגְרִית) –of today's Ras Shamra– although the king was not of divine origin, he was described as the son of god⁶³.

It is also worth mentioning the perception of the absolute identification of the king with the gods. In ancient Egyptian religion, the king was actually identical not only with Ra or Re, the deity of the sun, but also with the sky-god Horus, the son of Osiris who was a god related to fertility and afterlife⁶⁴ and became incarnate in the person of the king⁶⁵. In such a way, the Pharaoh was considered theoretically as the high-priest of all the gods⁶⁶.

On the contrary, in ancient Mesopotamian city-temples during the Bronze Age of the early Dynastic period (c. 2900 BCE - 2355 BCE)⁶⁷, power was transferred from the assembly of elders to an individual⁶⁸. The rulers never really get such high divine status of the Egyptian kings but they were mainly priests with the function of exercising sacerdotal duties⁶⁹. In fact, in Babylon the king was also identical with "the deity of vegetation"⁷⁰. The king's identity as connected with god caused his significant role in the cult. Particularly, the king functions as High priest in the cult par excellence⁷¹ but his royal

62. G. Contenau, *Everyday Life in Babylon and Assyria*, translated by E. Aggelou, Papadimas Publications, Athens 2007, p. 132.

63. Ivan Engnell, *op. cit.*, p. 58 and p. 80.

64. Ivan Engnell, *op. cit.*, pp. 6-10.

65. E. O. James, *op. cit.*, p. 66.

66. E. O. James, *op. cit.*, *ibid.*

67. K. Zarras, *Peoples and civilizations of the Second Temple period*, Ennoia publications, Athens 2008, p. 20.

68. R. K. Harrison, *Old Testament Times*, William B. Eerdmans Publishing company, Grand Rapids 1970, p. 43.

69. E. O. James, *ibid.*

70. Ivan Engnell, *op. cit.*, p. 30.

71. Ivan Engnell, *op. cit.*, p. 5.

capacity was neither at first hereditary nor permanent⁷². Then, for the reason that the presentative of the city patron had to be chosen with divine election, the king as so-called in Sumerian *lugal* would succeed his father⁷³.

On the other hand, a priest (Sum. *ensi*) was located at the main city temple in order to organize to community work; at the sametime he was responsible in military leadership⁷⁴. Oddly enough, this kind of kingship would end by a river flood in Shuruppak⁷⁵, a large Sumerian city in southern Mesopotamia.

Even more, it should be emphasized at this point that the king in ancient Egypt functioned as a high priest not only in the daily worship practices but also “at the great festivals”⁷⁶; still, “he ruled by virtue of a divine commission and with an authority higher than human power”⁷⁷. In a corresponding way, in Babylon the king’s ritual function related primarily to the temple-building and the enthronement festival⁷⁸.

In addition, in the civilization of the Hittites and especially in its well-organized societies the king was considered both a priest and a supreme judge⁷⁹. This dual quality (priestly and judicial) that characterizes the person of the king probably related to the biblical personality of Melchizedek. More precisely, the king as High priest⁸⁰ had two basic religious duties: the maintenance of the worship rite and the appointment of priests⁸¹. Yet, it should be pointed out that the Hittite priesthood was composed of male and female functionaries and they had both similar and different worship tasks. Since Hittite society was a patriarchal one, the male was regarded higher in the hierarchy than the female⁸².

It is also worth mentioning that the *ḫaššu* (the Hittite word for “king”)

72. R. K. Harrison, *op. cit.*, p. 45.

73. R. K. Harrison, *op. cit.*, *ibid.*

74. R. K. Harrison, *ibid.*

75. Henri Frankfort, *Kingship and the Gods: A study of Ancient Near Eastern religion as the integration of society and nature*, The university of Chicago press, Chicago 1948, p. 24.

76. Ivan Engnell, *op. cit.*, *ibid.*

77. C. J. Bleeker, *The position of the queen in ancient Egypt*, in *The Sacral Kingship*, Carl-Martin Edsman (ed.), E. J. Brill, Leiden 1959, p. 261.

78. Ivan Engnell, *op. cit.*, p. 32.

79. Tr. Bryce, *Life and society in the Hittite world*, Oxford University Press, Oxford 2002, p. 11 ff.

80. O. R. Gurney, *Some Aspects of Hittite Religion*, Oxford University Press, Oxford 1976, p. 1.

81. Ivan Engnell, *op. cit.*, p. 62.

82. Ada Taggar-Cohen, *Hittite Priesthood - State Administration in the Service of the Gods: Its implications for the Interpretations of Biblical Priesthood*, in *Biblical Notes* Nr. 156, Herder Freiburg· Basel· Wien 2013, pp. 156-157.

exercises not only the two aforementioned major functions but a total of three: Thus, the king was the supreme judicial authority, the chief priest of the empire but he was also the commander-in-chief of its armies⁸³. Although he was not considered a god on earth, he was believed to be the earthly representative of the gods⁸⁴. However, after his death there was a deep perception that he was passing into the celestial sphere in the divine territory⁸⁵.

Yet, in ancient Ugarit the king played sacral roles in “the monthly dynastic rituals”, “the royal funerary ritual”, and “the national fertility cult”⁸⁶. Still, it should be emphasized that in the ancient Near East the king was considered to be the perfect ruler of the country since the divine power was endowed to him “with every perfection from before his birth”. In other words, the king had the unprecedented capacity to be elected from the moment he was arrested⁸⁷. A very typical example is Sennacherib [*Sîn-aḥḥē-erība*]⁸⁸, one of the most wide-ranging and powerful Assyrian kings, when he refers to the goddess queen of the gods claiming that she nominated him to become king from the time he was in his mother’s womb⁸⁹.

Subsequently, in the middle of the first millennium BCE, the succession to the throne in Babylon and Assyria was based not only on royal genealogy but also on divine designation⁹⁰. The royal power was entirely in the hands and on the initiative of the gods⁹¹. In this light, knowledge and power were passed down from the gods to the king. This eminent royal power is symbolized by the cloak and the weapon, which have been deposited before

83. Marlies Heinz, *The Ur III, Old Babylonian, and Kassite Empires*, in *A comparison to the archaeology of the ancient Near East*, Daniel T. Potts (ed.), Blackwell publishing Ltd., Oxford 2012, p. 732.

84. K. Zarras, *Peoples and civilizations of the Second Temple period*, Ennoia publications, Athens 2008, pp. 69-70.

85. H. A. Hoffner, *Hittites in Peoples of the Old Testament world*, A. J. Hoerth, G. L. Mattingly, E. M. Yamauchi (Eds.), Cambridge 2003, pp. 139-141.

86. David Toshio Tsumura, *King and Cults in Ancient Ugarit*, in *Priests and Officials in the Ancient Near East*, ed. Kazuko Watanabe, Universitäts verlag C. Winter, Heidelberg 1999, p. 216.

87. G. Contenau, *Everyday Life in Babylon and Assyria*, translated by E. Aggelou, Papadimas Publications, Athens 2007, p. 130.

88. Isaac Kalimi, *Sennacherib’s Campaign to Judah: The Chronicler’s View Compared with his “Biblical” Sources*, in *Sennacherib at the Gates of Jerusalem: Story, History and Historiography*, eds. Isaac Kalimi and Seth Richardson, Brill, Leiden 2014, p. 11.

89. G. Contenau, *op. cit.*, *ibid.*

90. G. Contenau, *op. cit.*, p. 129.

91. G. Contenau, *op. cit.*, pp. 129-130.

the throne of the god Anu which is in the heavenly firmament, in the abode of the gods⁹². Yet, Anu whose name was written with the sign *AN* [god], was considered the divine personification of the sky and ancestor of all the deities in ancient Mesopotamian world. He was also the highest of the gods; who had created mankind and was worshipped as the supreme ruler of the universe⁹³.

Nevertheless, the fact that the power of the king was undoubtedly associated with the divine will is evident in a remarkable work of Akkadian literature, the *Epic of Etana* [*ālaiširūultaklilūšu*], an ancient Mesopotamian tale concerned with the question of dynastic succession⁹⁴. The story of this legend refers to the figure of Etana, whom the gods, after founding the city of Kiš, choose for its king⁹⁵.

In such a way, in Babylon the king was described as a victorious warrior who defeated his enemies while for his soldiers he was considered “*wall, shield and fortress, spring and shadow*”⁹⁶. In fact, during the auspicious outcome of the battle, commemorative inscriptions often attribute victory not to the king himself, but to the gods who call his name for the great deed⁹⁷. Similarly, a ruler’s legitimacy and power were established by the pronunciation of his name by the gods⁹⁸:

*When An and Enlil had called Lipit-Ishtar,
Lipit-Ishtar, the wise shepherd,
Who’s name had been pronounced by NUNAMMIR.
To the princesship of the land in order to establish justice ...*⁹⁹

92. G. Contenau, *op. cit.*, p. 130.

93. Albert T. Clay, *A Hebrew deluge story in cuneiform and other epic fragments in the Pierpont Morgan Library*, Yale University Press, New Haven 1922, p. 29.

94. Jamie Novotny, *The Standard Babylonian Etana Epic. Cuneiform Text, Transliteration, Score, Glossary, Indices and Sign List*, in *State Archives of Assyria Cuneiform Text*, Volume 2, Neo-Assyrian Text Corpus Project 2001.

95. Abraham Winitzer, *Etana in Eden: New Light on the Mesopotamian and Biblical Tales in Their Semitic Context*, in *Journal of the American Oriental Society* 133/3, 2013, p. 444.

96. Ivan Engnell, *Studies in Divine Kingship in the Ancient Near East*, Basil Blackwell, Oxford 1967, p. 12.

97. Timothy P. Seymour, *Personal Names and Name Giving in the Ancient Near East*, in *Ucla Historical Journal* Vol.4, 1983, p. 111.

98. S. N. Kramer, *The Sumerians: Their history, culture and character*, The university of Chicago Press, Chicago 1963, p. 336.

99. Francis R. Steele, *The Code of Lipit Ishtar*, University of Pennsylvania Museum Monographs, Philadelphia 1948, p. 10.

Finally, it is still worth mentioning a short text which highlights the gods hosting people in contrast to *Gen* 14, 18 where Melchizedek offers hospitable bread and wine to the Most High God. This Mesopotamian text is entitled “*An Oracular Dream concerning Ashurbanipal*” and comes from cylinder B of Ashurbanipal dating to 648 BCE¹⁰⁰. In this oracular text, the goddess Ishtar assured one of king’s servants that Ashurbanipal, the last of the great kings of Assyria (reigned 668 BCE to 627 BCE) would have success against the king of the ancient kingdom of Elam, Te-umman¹⁰¹:

*You shall stay here, where the dwelling of Nabu is. Eat food, drink wine, supply music, praise my divinity, while I go and do that work in order that you attain your heart’s desire.*¹⁰²

Even more, the king was socially reckoned to be the “administer of justice”. More precisely, he was called “*the good shepherd*” by his country, “*a refuge*” by the homeless as well as “*a father*” by the orphan and the widow¹⁰³. From this perspective, righteousness and peace were considered two of the most important elements that characterized the divine kingship in the ancient Near Eastern peoples. In fact, Neriglissar¹⁰⁴ the fourth king of the Neo-Babylonian empire, ruling from his usurpation of the throne in 560 BCE to his death in 556 BCE declared:

*“Righteousness in the country I made to dwell, my widespread people in peace I governed”.*¹⁰⁵

Conclusion

Based on all of the above, it should be noted at this point the profound theological significance of Melchizedek’s encounter with Abraham, the

100. ANET 451.

101. D. T. Potts, *The Archaeology of Elam: Formation and Transformation of an Ancient Iranian State*, Cambridge University Press, Cambridge 2015, p. 449.

102. ANET 451.

103. Ivan Engnell, *op. cit.*, *ibid.*

104. Michael J. Gruenthaner, *The last king of Babylon*, in *The Catholic Biblical Quarterly* 11, pp. 406-427.

105. Stephen Langdon, *Die Neubabylonischen Königsinschriften*, in *Vorderasiatische Bibliothek* 4, J. C. Hinrichs, Leipzig 1912, p. 104.

ancestor of God's people¹⁰⁶, as illustrated in *Gen* 14, 18-24. Melchizedek offers a meal of bread and wine, as well as a blessing to Abraham, from whom he receives a "tax in exchange for his protection"¹⁰⁷, taking the tenth¹⁰⁸ of his belongings. All this is done before the Most High God, *El Elyon*, the ancestral god of the Semitic tribes whom Melchizedek perceives as the supreme God while Abraham as the only¹⁰⁹.

After all, the blessing of the patriarch Abraham by the enigmatic Melchizedek is a ritual human response to the divine revelation¹¹⁰. Nonetheless, let it not escape our attention that the two spontaneous cries «[...] εὐλογημένος Ἄβραμ τῷ Θεῷ τῷ ὑψίστῳ [...]»¹¹¹ («[...] blessed Abram to the Most High [...]») and «Καὶ εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ὁ ὑψιστος [...]»¹¹² («And blessed God the Most High [...]») are uttered in parallel, unite and echo each other, highlighting with this full rhythm the real nature of the blessing, which is reduced to the true God. As a consequence, the blessing of Melchizedek, in whose face the heir of the royal privileges and head of the priesthood appears, that is portrayed the Great High Priest, J. Christ, glorifies the power of God that bestowed victory on Abraham and simultaneously becomes a public thanksgiving and a glorifying cry to His unsurpassed majesty¹¹³.

In this light, the priesthood of Melchizedek has a direct reference to biblical and extra-biblical texts but is also characterized by a special relation with the ancient Near Eastern divine kingship. However, throughout Mesopotamian history, the legitimacy of kings was presented in terms of their closeness to the divine world in a number of ways as with divine origin or divine favor. The Sumerian priests had much responsibility and they occupied a high level of religious status in their community. In fact, the priests were ranked below the kings.

Also, the kings strongly claimed that they had been chosen by the gods

106. Ch. S. Voulgaris, *op. cit.*, p. 227.

107. Pierre-Émile Bonnard, *ibid.*

108. cf. *Lev* 27, 30-33; *Num* 18, 21-32; *Deut* 14, 22-29; *Num* 19, 37-38; *Lk* 18, 12.

109. Pierre-Émile Bonnard, *ibid.*

110. cf. *Ex* 18, 10; *Ruth* 4, 14, where the women of Bethlehem bless the name of God, because he did not leave Naomi untouched. See A. V. Palantza, *The Book of Ruth and its theology*, Ennoia publications, Athens 2015, p. 267.

111. *Gen* 14, 19.

112. *Gen* 14, 20. Cf. *Gen* 24, 27: «εὐλογητὸς Κύριος ὁ Θεὸς τοῦ κυρίου μου Ἀβραάμ [...]».

113. Jacques Guillet, entry "εὐλογία", in *Dictionary of Biblical Theology*, translated by S. Agouridis, published by the Biblical Center "Bread of Life", Athens 1980, column 411.

to rule, therefore they were of the highest stature on the socio-political pyramid. Even more, the divinity of the Babylonian king reflects the vital role he must play to ensure an ordered cosmos in the face of divine unpredictability. More precisely, the cultural prestige of Babylonia prompted the Neo-Assyrian kings to utilize much of the perspective on kingship dominant especially during the first millennium BCE. Therefore, in the history of Mesopotamian ideas, both the royal divinity and the priesthood were regarded as one way of situating the king in relation to the legitimate source of authority in the cosmos, the gods. In addition, the foundation of kingship in ancient Egypt was made by the first pharaoh of the archaic Egyptian dynasty¹¹⁴.

However, there is a genetic connection between the old Canaanite name *Melchizedek* –meaning “*My King is [the god] Sedek*” [king of peace]– and the priesthood, the kingship and righteousness in the seductive realm of the aforementioned ancient Near Eastern peoples. This relevance is evident through the following linguistic and interpretive aspects of this compound name:

צדקמלכ → My king is righteousness [ὁ βασιλεύς μου ἐστὶν δικαιοσύνη]

Gen 14, 18: “Καὶ Μελχισεδέκ βασιλεὺς Σαλήμ [...]. ἦν δὲ ἱερεὺς τοῦ Θεοῦ τοῦ ὑψίστου”	priest→priesthood	king→ kingship	righteous→righteousness, justice
Greek (LXX)	ἱερεὺς	βασιλεὺς	δίκαιος
Hebrew (MT)	יהוה	מלך	צדק
Sumerian	ensi	lugal	ningzi
Hittite	sankunni- [id. ^{LÚ} sanga] ¹¹⁴ (from Akk. Šangū) ¹¹⁵	ḫaššu- hāssuwas	^{LÚ} sankunni-

114. Henri Frankfort, *Kingship and the Gods: A study of Ancient Near Eastern religion as the integration of society and nature*, The university of Chicago press, Chicago 1948, p. 24.

115. Nevertheless, the priestly title ^{LÚ}sanga in Hittite appears in hierarchical form indicating “chief priest” or “high priest”: ^{LÚ}sanga gal/ gal ^{LÚ}sanga. Yet, both titles appear for a group of priests as well as individuals. See, Ada Taggar-Cohen, *Hittite Priesthood - State Administration in the Service of the Gods: Its implications for the Interpretations of Biblical Priesthood*, in *Biblical Notes* Nr. 156, Herder Freiburg· Basel· Wien 2013, p. 157.

116. David Michael Weeks, *Hittite Vocabulary: An Anatolian Appendix to Buck's Dictionary of Selected Synonyms in the Principal Indo-European Languages*, (diss.), Los Angeles 1985, p. 240.

	sankunniyant- L ^U kita- [a kind of priest?] L ^U patili- [a kind of priest] L ^U ḫilammatta- ¹¹⁶		
Egyptian	hem-netjer [male priests] hemet- netjer [female priests] hem-netjer- tepi [high priest, “first servant of god”] ¹¹⁷	Pharaoh [the common title used for the monarchs of ancient Egypt]	ma'at [cosmic order, balance and justice]

In conclusion, after all of the above-mentioned Melchizedek's name appears in biblical and extra-biblical sources, while at the same time the combination of kingship and priesthood in the face of this enigmatic religious figure has its origins probably in other cultural and religious environments of the ancient Near East.

117. It is worth mentioned here that there are several general titles for cult personnel and while the priests may be included under the title L^U ḫilammatta-, they also appear with other titles. See, Hans G. Güterbock, *The Hittite Temple according to written sources*, in *Comptendu de la XXe Rencontre Assyriologique Internationale*, Leiden 1972, pp. 125-132.

118. Every cult, in whatever temple, was practiced in the name of the pharaoh. Even more, each Egyptian priest had to be nominated by the sovereign. Thus, “*the gods have prepared the way for me: it is the king who sends me to contemplate the god*” is typically indicated in a ritual excerpt. See Serge Sauneron, *Thepriests of ancient Egypt*, translated by Ann M. Orrisett, Grove press Inc., New York/London 1962, p. 45.

Απόστολος Αντ. Καρούλιας, Δρ

Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΑΙ Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΛΟΓΙΚΗ
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟ
ΤΟΥ ΝΕΟΠΛΑΤΩΝΙΚΟΥ ΦΙΛΟΣΟΦΟΥ ΠΡΟΚΛΟΥ (412-485)

∞ *Περίληψη* ∞

Το ερευνητικό ερώτημα το οποίο στην εν λόγω εργασία μάς απασχολεί είναι εάν και κατά πόσον στο έργο του νεοπλατωνικού φιλοσόφου Πρόκλου η *Θεολογία* συνιστά αυστηρά και μόνον μίαν επιστημολογική - μεθοδολογική πρόταση αναγωγής των ατόμων στο θείο ή εάν ενέχει και μίαν επιστημονική αυτονομία ως διστορική ή φιλοσοφική ή και πρακτική προσέγγιση της σχέσης ανθρώπου και θεού. Δίχως αμφιβολία, για τον νεοπλατωνικό σχολάρχη η *Θεολογία* συνιστά μίαν επωδό η οποία με έναν “εργαλειακό” τρόπο αποσαφηνίζει επί του πρακτέου τις συνάφειες και τις διαφορές μεταξύ της θεουργίας, της μαντείας και της φιλοσοφίας. Παραλλήλως, όμως διεκδικεί τις θεωρητικές και τις εφαρμοστικές αυτονομήσεις της, αφ’ ης στιγμής η ίδια εισάγει τις οικείες αναγνώσεις της ως προς την σχέση τού θεού με τον κόσμο, είτε με έναν αποφαιτικό είτε και με έναν καταφατικό τρόπο.

Λέξεις - Κλειδιά: *επιστήμη, επιστημολογία, Πρόκλος, Θεολογία, θεουργία, μαντεία, φιλοσοφία*

∞ *Summary* ∞

The research question that concerns us in this work is whether and to what extent in the work of the neo-Platonist philosopher Proclus the Theology is strictly a mere epistemological - methodological proposition for the reduction of individuals to the divine or whether it also involves a scientific autonomy as historical or philosophical. and a practical approach to the relationship between man and god. Undoubtedly, for the Neoplatonic schoolmaster,

Theology is a reflection which in a “tool” way clarifies in practice the similarities and differences between theurgy, divination and philosophy. At the same time, however, she claims her theoretical and practical autonomies, from the moment she introduces her own readings regarding the relation of God to the world, either in a negative or in an affirmative way.

Key Words: *science, epistemology, Proclus, Theology, theurgy, divination, philosophy*

*

Εισαγωγικά

Στην ανά χείρας ευσύνοπτη μελέτη προσβλέπουμε στην ερμηνευτική - ερευνητική διείσδυση και ανάδειξη τόσο της επιστημονικής όσο και της επιστημολογικής διάστασης της *Θεολογίας* στο έργο του νεοπλατωνικού φιλοσόφου Πρόκλου. Επιλέγουμε, μάλιστα, να προσεγγίσουμε το εν λόγω ζήτημα στην διττή έκφραση ή προοπτική του, κυρίως διότι η πρόθεσή μας είναι να καταδειχθεί πως η *Θεολογία* για τον νεοπλατωνικό σχολάρχη, ακόμη και στις όποιες φιλοσοφικές ή θρησκευτικές εκτυλίξεις της, διατηρεί την επιστημονική αυτοτέλειά της. Ως εκ τούτου, δεν πρόκειται για μίαν και μόνον εργαλειακού - μεθοδολογικού τύπου κατασκευή, αλλά εν πολλοίς για ένα πεδίο έρευνας το οποίο στις τεχνικές ή εξειδικευμένες αυτονομήσεις του “θεραπεί” και ολοκληρώνει τις αρχές τού φιλοσοφικού αποδεικτικού λόγου.

Άλλωστε, συνιστά ίδιον χαρακτηριστικό γνώρισμα του συστηματικού προσανατολισμού της Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας από τον Πλάτωνα και εκείθεν –άρα, και κατά τους εκφραστές ή τους εκπροσώπους τής νεοπλατωνικής παράδοσης και σκέψης– πως η πραγματικότητα δομείται με έναν τρόπο “στρωματοειδή”, όπου το καθένα από τα οντολογικά επίπεδα διάρθρωσής της απαιτεί έναν ιδιαίτερο τρόπο έρευνας. Σύμφωνα, μάλιστα, με την εν λόγω προσέγγιση, η *Θεολογία*, ακριβώς επειδή ερευνητικά διεισδύει σε μία περιοχή, η οποία νοητικά και καταληπτικά δεν είναι προσπελάσιμη από άλλες επιστημονικές επωδούς, “πρωτοπορεί” και, προς τούτο, ενέχει επιστημονική και επιστημολογική αυτοτέλεια αλλά και όρους εσωτερικής αιτιολόγησής¹.

1. A. E. Mc GRATH, *A scientific theology: Reality*, vol. 3, Grand Rapids, MI: εκδ. «William Eerdmans», 2003, σ. 82. A. E. Mc GRATH, *A scientific theology: Reality*, vol. 2, Grand Rapids, MI:

Τα ανωτέρω είναι “ευανάγνωστα” και στο έργο του Πρόκλου. Παρά το δεδομένο ότι ο ύστερος νεοπλατωνικός στοχαστής διαβιόει σε μίαν εποχή κατά την οποία έχει υποχωρήσει ο ορθολογισμός και έχει αναδειχθεί στο προσκήνιο των πολιτισμικών και των πολιτιστικών ευρύτερα εκφορών η θεουργία και ο μυστικισμός, εντούτοις στο έργο του τα όρια μεταξύ της Φιλοσοφίας και της *Θεολογίας* είναι πράγματι δυσδιάκριτα². Ο Πρόκλος μάλιστα, κατά την ερμηνεία ή τον υπομνηματισμό των πλατωνικών κειμένων, συνδυάζει την φιλοσοφική με την θεολογική και την επιστημονική προσέγγιση, με έναν τρόπο, ο οποίος, παρά τις όποιες δυσχέρειες που συναντά, είναι αναμφίβολα εντυπωσιακός στην σύλληψή του³. Επρόκειτο, δίχως αμφιβολία, για ένα εγχείρημα το οποίο θέτει την *Θεολογία* όχι μόνον στην αξιολογική αλλά και στην συνδυαστική μεθόριο φιλοσοφίας - επιστήμης ή και σε εκείνην μεταξύ της φιλοσοφίας και της θεουργικής μυσταγωγίας, ή και, ακόμη, σε αυτήν που εξυφαίνεται ανάμεσα στην θεουργία και στην παγανιστικού τύπου –υπό αυστηρούς ή απόλυτους όρους– μαγεία⁴. Και για να επανέλθουμε, υπό μίαν πλέον εξειδικευμένη θέαση ή οπτική, στην ερευνητική στόχευση, η οποία και εξαρχής ετέθη: είναι εφικτή μία τέτοια τριπτή επιστημολογική θεώρηση της *Θεολογίας* εάν η ίδια δεν διαθέτει τα επιστημονικά εφαλτήρια ενός δομημένου - συνεκτικού και αποδεικτικά οντο - θεολογικού λόγου; Πρόκειται για ένα ερώτημα που στοχεύει κατευθείαν στους κανόνες του Θεωρητικού Λόγου.

Κατά τα όσα, λοιπόν, εκ μέρους μας ετέθησαν αναφορικά με το πεδίο των ερευνητικών εξειδικεύσεων, επιλέγουμε να εστιάσουμε καταρχάς τις αναφορές μας στην επιστημολογική - πρακτική διάσταση της *Θεολογίας*, εκκινώντας μάλιστα από την τελευταία προς τούτο εκδοχή της, ήτοι την δυνατότητα να εισάγει –έστω και υποτυπωδώς– μία μεθοδολογικού τύπου διαφοροποιημένη ανάγνωση μεταξύ της θεουργίας και της μαγείας. Συνεκόλουθα, θα επιμείνουμε στην ανάδειξη της επιστημονικής προοπτικής

εκδ. «William Eerdmans», 2002, 247. Πρβλ. J. BEYERS, «How scientific is Theology really? A matter of credibility», *Theological Studies*, 2016, σσ. 5-6. Πρβλ. I. RAMELLI, «The Divine as Inaccessible Object of Knowledge in Ancient Platonism: A common Philosophical Pattern across Religious Traditions», *Journal of the History of Ideas*, 75/2, 2014, σ. 169.

2. Πρβλ. X. A. ΤΕΡΕΖΗ, *Διάμεσα και Αρχέτυπα στον Πρόκλο και στον Ψευδό-Διονύσιο Αρεοπαγίτη*, Διδακτορική Διατριβή, Ιωάννινα, 1986, σ. 59.

3. X. A. ΤΕΡΕΖΗ, «Όψεις του οντολογικού μονισμού στο έργο του Πρόκλου», *Φιλοσοφία* 31, Αθήνα, Ακαδημία Αθηνών, 2001, σ. 143.

4. Πρβλ. A. SHEPPARD, «Proclus' Attitude to Theurgy», *The Classical Quarterly*, 32/1, 1982, σσ. 212-213.

της, καθότι εκτιμούμε πως, κατά τον Πρόκλο, η *Θεολογία* διατηρεί ή, ορθότερα, δύναται να διατηρεί και τις επιστημονικές αυτονομήσεις της, είτε στην “ιστορική” είτε και στην “φιλοσοφική” διάσταση ή προοπτική της⁵.

A. Η επιστημολογική προσπελασιμότητα τής *Θεολογίας*

Κατά τον R. T. Wallis, τόσο στον μέσον όσο και στον ύστερον, κυρίως, Νεοπλατωνισμό, το ζήτημα της διαφοροποίησης της θεουργίας από την “κοινή” μαγεία παρέμενε μονίμως στα όρια μίας προβληματικής, ούτως ειπείν, προσέγγισης ή ερμηνείας. Άλλωστε, επρόκειτο για δύο θρησκευτικού τύπου επιλογές οι οποίες, ωστόσο, στις κορυφώσεις τους ανεπτύσσοντο με έναν παραπλήσιο ή και παρόμοιο λειτουργικό –τελεστικό– τρόπο. Κατά τον εν λόγω μελετητή, η όποια εν τέλει διάκριση μεταξύ της μαγείας και της θεουργίας εξυφαίνεται, αφορά αποκλειστικά και μόνον στις ηθικές και στις πνευματικές προδιαγραφές των εκφραστών ή των εκπροσώπων τους⁶. Πράγματι, και στα κείμενα του Πρόκλου είναι εφικτό ο υποψιασμένος αναγνώστης να εντοπίσει, σε αρκετές περιπτώσεις μάλιστα, την εναγώνια απόπειρα του φιλοσόφου να “περιφρουρήσει” την διάκριση της θεουργίας από την μαγεία, αναδεικνύοντας κατά περίπτωση τα ιδιαίτερα ποιοτικά χαρακτηριστικά των ενασχολουμένων με τις εν λόγω θρησκευτικές πρακτικές. Η προσέγγιση του νεοπλατωνικού σχολάρχη διαμείβεται με απόλυτον σεβασμό και προς τις δύο κατευθύνσεις, καθότι εκ πρώτης όψεως αναγνωρίζει το ιδιαίτερο πολιτισμικό και πολιτιστικό περιβάλλον που εκάστη εξ αυτών εκπροσωπεί. Σημειωτέον εδώ ότι ο Πρόκλος αποδίδει την τέχνη τής μαγείας στην περιοχή των θρησκευτικών αναζητήσεων των Ελλήνων, ενώ εκείνην τής θεουργίας στο πεδίο των αντιστοίχων ενασχολήσεων των εξ Ανατολών προερχομένων Χαλδαίων⁷.

Η απόπειρα, επομένως, του Πρόκλου να εισάγει επαναληπτικά τις όποιες θεωρητικές και πρακτικές αποκλίσεις μεταξύ τής θεουργίας και της μαγείας, κυρίαρχα εστιάζει αναμφισβήτητα σε όψεις ή πτυχές τής ηθικής *Θεολογίας*,

5. Πρβλ. W. PANNENBERG, *Wissenschaftstheorie und theology*, Frankfurt: «Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main», 1973, σ. 252.

6. R. T. WALLIS, *Νεοπλατωνισμός*, ελλ. μετ. Γ. Σταματέλλος, Αθήνα: εκδ. «Αρχέτυπον», 2002, σ. 244.

7. ΠΡΟΚΛΟΥ, *Εἰς τόν Πλάτωνος Τίμαιον, Proclus - In Platonis Timaeum Commentaria*, ed. E. Diehl, 1-11, Lipsiae, In Aetibus B. G. Teubneri, 1903-1906, I, 208, 20-22.

παραδοχή η οποία συναντάται και στις ως άνω σχετικές επισημάνσεις του R. T. Wallis. Έτσι, λοιπόν, κατά τον ύστερο νεοπλατωνικό στοχαστή οι εκπρόσωποι της μαγείας δεν θα εδύνατο να επιτύχουν –σε ουδεμία περίπτωση– την «ἐπίπνοια» ή και την μέθεξι της αρεταϊκής κατάστασης των θείων υποστάσεων, εάν δεν είχαν πρωτίστως εξασφαλίσει για τους εαυτούς τους το –με όρους στωικής θεολογίας– «κόμολογουμένως τῆ φύσει» των θεών αρεταϊκό ήθος⁸. Αναποφεύκτως, λοιπόν, και οι θιασώτες της θεουργίας θα εκκινούν από τις ίδιες θεολογικές αφητηρίες, καθότι, κατά τον Πρόκλο, η *θεολογία* των Ελλήνων συνιστά «ἔκγονον» της ορφικής μυσταγωγίας⁹.

Για την όποια, πάντως, ανάμεσα στην μαγεία και στην θεουργία διαφοροποίηση εντοπίζεται, επιλέγουμε να εκκινήσουμε από την ευρύτερων αναγνώσεων άποψη του H. Lewy, ότι δηλαδή η πρώτη εξ αυτών αποτυπώνει με έναν “εναγώνιο” ή άμεσα “δικειδικητικό” τρόπο τις υπαρξιακές αναζητήσεις των ατόμων, ενώ η δεύτερη ενέχει μάλλον έναν “τελεστικό” και, θα προσθέταμε, “δοξολογικό” των ανθρωπίνων καταβολών χαρακτήρα¹⁰. Άλλωστε, ο νεοπλατωνικός σχολάρχης στο έργο του *Περί τῆς κατά Πλάτωνα Θεολογίας* φαίνεται να αποσαφηνίζει, με έναν άκρως προκεχωρημένο των οικείων θεολογικών συνεκφορών του τρόπο, τις θεωρητικές συγκείμενες, αφενός, της σχέσης τῆς θεουργίας με την μαγεία και, αφετέρου, τῆς εκάστης εξ αυτών αυθυπαρξίας. Έτσι, λοιπόν, ο Πρόκλος φαίνεται περαιτέρω να υποστηρίζει ότι οι μύστες τῆς μαγείας, ακριβώς επειδή διαθέτουν τις ηθικές προς τούτο προδιαγραφές, διακατέχονται από μία “ερωτική και συνάμα μανιώδη” έξαρση αποκρυφισμού, ικανή να τους εξασφαλίσει σε έναν ορισμένον ή περιορισμένον βαθμό την εμπειρία τῆς θεοπτίας¹¹. Από την άλλη πλευρά, η θεουργία, η οποία ως προς τον συμβολικό και τον μυσταγωγικό χαρακτήρα της τίθεται ως υπέρτερη ακόμη και των επιμέρους επιστημών, εκκινεί από την ένθεη έγερση του “αναστήματος” του θεουργού και προχωρεί στην ευρύτερη αξιοποίηση των ηθικοποιητικών “εργαλείων” τῆς μαντικής ή και της τελεσιουργικής τέχνης. Υπό το εν λόγω, λοιπόν, πρίσμα ανάγνωσης, είναι προφανές πως η αναγωγική ισχύς τῆς θεουργίας είναι

8. ΠΡΟΚΛ., *Εἰς τὴν Πλάτωνος πολιτείαν ὑπόμνημα*, Proclus - *In Platonis Rem Publicam commentarii*, ed. W. Kroll, I-II, Lipsiae, 1899-1901, I, 255, 13-24.

9. ΠΡΟΚΛ., *Περί τῆς κατά Πλάτωνα Θεολογίας*, Proclus - *Théologie Platonicienne*, Livres I-VI, ed. H. D. SAFFREY - L. G. WESTERINK, Paris, Les Belles Lettres, 1968-1997, I, 25, 26- 26, 4.

10. Πρβλ. H. LEWY, *Chaldaean Oracles and Theurgy*, Le Caire, Recherches d'Archéologie-de Philologie et' l' Histoire, 1956, σσ. 461-466.

ισχυροτέρα από εκείνη τής μαντείας, καθώς στις συνεκφορές της δεν παραμένει αποκλειστικά στην ηθική συγκρότηση του πράττοντος ατόμου, αλλά προϋποθέτει και “τεχνικές”, εκ μέρους του, δεξιότητες ή γνώσεις. Τοιουτοτρόπως, και σε έναν περαιτέρω ερμηνευτικό αναβαθμό, θα μπορούσαμε με θεολογικούς όρους να προσδιορίσουμε την μαντεία ως μία κατάσταση θεοπτίας –με κυρίαρχη σε αυτήν την βούληση ή την πρόθεση του θρησκευόντος υποκειμένου– και την θεουργία ως την πραγματικότητα εκείνη η οποία ανακλαστικά των διεργασιών της αποτυπώνει την διάθεση του Δημιουργού να θέσει το υπαρκτό στην “βάσανον” που τίθεται εκ των οικείων εκφαντοριών - θεοφανειών¹².

Από το πεδίο, όμως, των αποδεικτικών συλλογισμών τού Πρόκλου δεν ελλείπει και η απόπειρά του να διεισδύσει στην, υπό θεολογικούς όρους, ανάγνωση της φιλοσοφίας στην σχέση της με την θεουργία, ανάγνωση η οποία εκκινεί με έναν “συμφιλιωτικό” των δύο τρόπο. Ο νεοπλατωνικός φιλόσοφος, άλλωστε, επ’ ουδενί θα αμφισβητούσε τον «θείον» χαρακτήρα της φιλοσοφίας, η οποία ως τέτοια και μόνον δύναται να αναδείξει με δομικόν τρόπο τις απώτερες στοχεύσεις της, ήτοι να “αποκρυπτογραφήσει” την κεκρυμμένη αλήθεια των θείων υποστάσεων. Προς τούτο, μάλιστα, και στο έργο τού Πρόκλου ο φιλοσοφικός λόγος προσκτάται ένα κυρίαρχα θεολογικό περιεχόμενο, κατά τρόπον ώστε να αρθρώνει με απόλυτη ακρίβεια τις διατακτικές συγκείμενες ενός “οντοθεολογικού” συστήματος¹³.

Συνακόλουθα, η φιλοσοφία και η θεουργία συναντώνται και στο πεδίο των συμβολισμών ή, ορθότερα, των “σηματικών” παραστάσεων. Η θεουργία, κατά τις λειτουργικές επωδούς της, προσβλέπει να αποτυπώσει με έναν “εικονικό” και απολύτως συμβολικό τρόπο τις ιδιότητες των θείων

11. Πρβλ. J. FRAZER, *The Golden Bough: A study in magic and religion*, London: Wordsworth Reference, 1993, σ. 712.

12. ΠΡΟΚΛ., *Περί τής κατά Πλάτ. Θεολ.*, I, 113, 4-10: «Σφάζεται δέ πάντα διά τούτων καί συνάπτεται τοῖς πρωτοουργοῖς αἰτίαις, τά μὲν διά τῆς ἐρωτικῆς μανίας, τά δέ διά τῆς θείας φιλοσοφίας, τά δέ διά τῆς θεουργικῆς δυνάμεως, ἡ κρείττων ἐστίν ἀπάσης ἀνθρωπίνης σωφροσύνης καί ἐπιστήμης, συλλαβοῦσα τά τε τῆς μαντικῆς ἀγαθά καί τὰς τῆς τελεσιουργικῆς καθαρτικὰς δυνάμεις καί πάντα ἀπλῶς τά τῆς ἐνθέου κατακοχῆς ἐνεργήματα». Η γλωσσική εκφορά τού εδαφίου οδηγεί στις θεμελιώσεις τής θεολογικών προδιαγραφών ηθικής-αρεταϊκής πληρότητας. Πρβλ. A. SHEPPARD, «Proclus' Attitude to Theurgy», σ. 217.

13. ΠΡΟΚΛ., *Περί τής κατά Πλάτ. Θεολ.*, V, 112, 16-20. Πρβλ. P. BOUANCÉ, «Théurgie et Téléstique néoplatoniciennes», *Revue de l'histoire des religions*, 1955, σσ. 189-209. Πρβλ. D. JUGRIN, «Knowing the Ineffable One: The mystical Philosophy of Proclus», *Philobiblon*, XXII/2, 2017, σσ. 21-22.

όντων, επιλογή η οποία προσβλέπει να “εισάγει” επαναληπτικά στο υπερεμπειρικό εννοιολογικά μορφώματα της κοινής εμπειρίας¹⁴. Με έναν, όμως, ανάλογο, της θεουργίας τρόπον διακινείται και η φιλοσοφική δραστηριότητα. Για τον Πρόκλο, η αναγωγική ισχύς τής φιλοσοφίας έγκειται ακριβώς στο δεδομένο ότι και εκείνη αξιοποιεί τα είδη και τις μορφές των επιστητών, οι οποίες έστω και στην υποβαθμισμένη εκδοχή τους δύνανται να διασφαλίσουν το πλαίσιο των νοητικά συνειρμικών αναπομπών προς τις αντίστοιχες αυθεντικές καταστάσεις τού *Έπέκεινα*¹⁵.

Η ανωτέρω, σημειωτέον, συνάφεια της φιλοσοφίας με την θεουργία πρόδηλον είναι ότι συντελείται υπό τούς όρους που εισάγει η *θεολογική* επιστημολογία, για την οποία συνιστά πάγια αρχή η εξαίρεση ή, ακριβέστερα, ο διαχωρισμός των νοερών «Ίδεων» τού μεταφυσικού χώρου από τα παραγωγικά *έκτυπα* της εμπειρικής περιοχής¹⁶. Επί το συναμφοτερον: και οι δύο δίοδοι τής –διά των συμβόλων– πρόσβασης των ελλόγων υποκειμένων στην περιοχή των *όντως όντων* θεμελιώνονται όχι σε τυχαίες ή ευκαιριακές εκείνων νοηματοδοτήσεις, αλλά σε όποιες θα προκύψουν ως εδραίες εκ τής μεθοδολογικής αρχής τής «άναλογίας», του προσδιορισμού τής υφέρπουσας σχέσης μεταξύ τής φαινομενικής έκφρασης των θείων υποστάσεων με την αυθεντική κατάστασή τους¹⁷.

Η θεουργία, ωστόσο, φαίνεται πως και για τον Πρόκλο παρουσιάζει μίαν πιο σύνθετη και, άρα, πιο “διηρυμένη” και αποτελεσματική αναγωγική - διαδικαστική λειτουργία έναντι της φιλοσοφικής μεθόδου. Ενώ, δηλαδή, διά τής φιλοσοφικής οδού επιτυγχάνεται η θέα ή η εποπτεία των νοερών «ειδών”, μέσω της θεουργίας διασφαλίζονται υψηλότερα επίπεδα ανόδου, έως και την περιοχή τού *Ένός*. Άλλωστε, ο θεουργικός τρόπος αναγωγής υιοθετείται και εκ μέρους των καθολικών υποστάσεων, οι οποίες με έναν απόλυτο και ολοτελή τρόπο επιτυγχάνουν βαθμιαία την αναγωγή τους στις

14. ΠΡΟΚΛ., *Εις τήν πολ.*, I, 84, 26-85. 1. ΠΡΟΚΛ., *Εις τήν πρώτην τών Στοιχείων τού Έκκλείδου βιβλίον*, Primum Euklidis elementorum libri comentarii, Lipsiae, in Aedibus B.G. Teubneri, MDCCCLXXIII, σ. 138, στ. 10-12.

15. ΠΡΟΚΛ., *Εις τόν Παρμενίδην*, *Procli Philosophi Platonici Opera Inedita*, ed. V. Cousin, Paris, MINERVA G. m. b. H. Frankfurt am Main Unveranderter Nachdruck, 1962, 923, 35-924, 4. Πρβλ. A. SHEPPARD, «Proclus' Attitude to Theurgy», σ. 220-221.

16. Ο. αν., 931, 9-11: «θεολογικώς δέ, ότι τά εξηρημένα τών νοερών είδη παντελώς υπερίδρυνται τής ήμετέρας τάξεως». Πρβλ. Ο.π., 925, 39 - 926, 3.

17. ΠΡΟΚΛ., *Εις τόν Πλάτωνος Κρατύλον*, *Proclus - In Platonis Cratylum Commentaria*, ed. G. Pasquali, Lipsiae, 1908, σ. 66, στ. 16-19: «οὐδέν γάρ δι' όνομάτων γνωρίζεσθαι πεφύκασιν, αλλά οί θεολόγοι πόρρωθεν αυτά σημαίνουσι εκ τής τών φαινομένων πρόσ έκείνα άναλογίας».

απώτατες και άρρητες αρχές. Υπό την έννοια αυτήν, η θεουργία ενέχει έναν πρωτυπωτικό διαδικαστικό χαρακτήρα, καθώς διαμορφωτικά εκφάνει και τις διεργασίες του μεταφυσικού χώρου σε αντίθεση, προφανώς, με την φιλοσοφική δραστηριότητα¹⁸.

Από τις άκρως εξειδικευμένες θεολογικές διακρίσεις τής φιλοσοφίας δεν θα πρέπει, πάντως, να παραβλέψουμε πως σε εκείνο στο οποίο καταρχάς υπερτερεί έναντι της θεουργίας είναι μάλλον ότι στο περιβάλλον των μεταφυσικών όντων συνιστά μία πεπαγωμένη κατάσταση, ένα, ούτως ειπείν, υπαρξιακό γεγονός το οποίο θεμελιώνει απολύτως και την θεϊκή φύση τους¹⁹. Η μείζονα, όμως, μεταξύ τους διαφοροποίηση –και ασφαλώς η κατεξοχήν επιβεβαίωση της πρωτοκαθεδρίας τής φιλοσοφίας έναντι της θεουργίας– είναι πως η πρώτη δεν προϋποθέτει απλώς και μόνον μία νοητική των ατόμων αφαιρετική διαδικασία αναγωγών, αλλά έτι περαιτέρω και ένα αντίστοιχο γνωστικό εκ μέρους τους υπόβαθρο. Κατά την εκτίμησή μας, η εν λόγω επισήμανση είναι καίρια για τις συλλογιστικές εκφορές του Πρόκλου περί τής επιστημολογικής ισχύος της *Θεολογίας*, καθότι απομονώνει με ευπροσήγορο, τρόπον τινά, τρόπο την θεουργία από την περιοχή της θεολογικής Γνωσιολογίας. Κατά την εκτίμησή μας, ο νεοπλατωνικός διανοητής ενδεχομένως να προχωρεί έτι περαιτέρω, καθώς οριοθετεί πλέον τις διακτινώσεις της υπό τις πάγιες αρχές τής φιλοσοφικής ενασχόλησης. Κατ' αυτόν τον τρόπο, η θεολογική Γνωσιολογία θα προσδιορίζεται ή, ορθότερα, θα εδράζεται στο «θαυμάζειν», στην «αυτόγνωσία» αλλά και στην «διαλεκτική», από την οποία και εν τέλει θεμελιώνεται η *θεολογία* των υπερβάσεων και των αναγωγών²⁰.

B. Η επιστημονική εγκυρότητα της *Θεολογίας*

Ο Πρόκλος στην πραγματεία του *Εἰς τὰς Πλάτωνος πολιτείας ὑπόμνημα* προβάλλει —έστω και ἔμμεσα— την επιστημονικότητα της *Θεολογίας*, όταν υποστηρίζει πως οι υφηγήσεις των θεολόγων, τόσο για τον ίδιο όσο και για τον Πλάτωνα, αφορούν στην νοητή τάξη των θεών, έχουν δηλαδή

18. ΠΡΟΚΛ., *Περὶ τῆς κατὰ Πλάτ. Θεολ.*, IV, 29, 3-9. ΠΡΟΚΛ., *Εἰς τὴν πολ.*, I, 261, 30-262, 2.

19. ΠΡΟΚΛ., *Περὶ τῆς κατὰ Πλάτ. Θεολ.*, I, 105, 7-8.

20. ΠΡΟΚΛ., *Εἰς τὸν Πλάτωνος πρῶτον Ἀλκιβιάδην, Sur la premier Alcibiade de Platon*, I-II, ed. A. Ph. Seconds, Paris, «Les Belles Lettres», 1985-1986, σ. 5, στ. 13-14· 11, 3-4· 42, 9-11.

μία αυστηρώς προσδιορισμένη –ερευνητικά– χωροθετική αναφορά, η οποία στις εκφορές της διακινείται άνετα στα όρια τής αποδεικτικότητας του θεολογικού - φιλοσοφικού λόγου²¹. Αλλά και στην πραγματεία του *Περί τής κατά Πλάτωνα θεολογίας* ο νεοπλατωνικός φιλόσοφος θα επανέλθει εκ νέου στην ως άνω επιστημονική θεώρηση τής *Θεολογίας* και, υπό μία συνθετική μάλλον απόπειρα επιστημολογίας και μυστικισμού, σπεύδει να υποστηρίξει ότι στην πλατωνική *θεολογία* κυριαρχεί η αλήθεια των θείων νοήσεων αλλά και ο Νους, ο οποίος, αφού απογέννησε το κάλλος του σύμπαντος, διασφαλίζει την μυστική ανέλιξη των όντων προς την θεωρία τού εν λόγω κάλλους²².

Είναι εφικτό, ωστόσο, να διείδουμε την όποια επιστημονική διάσταση της *θεολογίας* να “ενεργοποιείται” και στις ανώτερες του *Νοῦ* οντολογικές βαθμίδες; Μήπως ο Πρόκλος υιοθετεί ή αποδέχεται, εν τέλει, την άποψη που εκφράζει στο έργο του *Περί τής κατά Πλάτωνα Θεολογίας*, ότι, δηλαδή, σύνολη η *θεολογία* των Ελλήνων αποτελεί *ἔκγονον* της ορφικής μυσταγωγίας²³; Και εάν πράγματι ο νεοπλατωνικός στοχαστής αποδέχεται μία τέτοια άποψη, τότε μήπως αυτομάτως αίρεται η επιστημονικότητα της *Θεολογίας* πέραν τής περιοχής τού *Νοῦ*;

Ο R. Majercik επιβεβαιώνει, επί του προκειμένου, την άποψη πως η επιστημονική υφή τής *θεολογίας* διατηρείται απαραμείωτη στο περιβάλλον τού Νεοπλατωνισμού, καθώς από τον Πορφύριο και εξής οι παγανιστικού τύπου χαλδαϊκές “προκατασκευές” εξισώνονται ή εναρμονίζονται με τα αντιληπτά ή διανοητικά πλατωνικά ισοδύναμά τους²⁴. Θα υποστηρίζαμε, ενισχύοντας επί το ειδικότερον την επισήμανση του ως άνω μελετητή, ότι ο Πρόκλος – στο επίπεδο αυτό– ακολουθεί με χαρακτηριστική συνέπεια τον ορθολογισμό που διέπει κυρίως την αριστοτελική ανάγνωση, αφού κατονομάζει ως θεολογική επιστήμη την συστηματική ενασχόληση με τα πρώτα κατά φύσιν όντα, ήτοι τους θεούς²⁵. Η εν λόγω επιχειρηματολογία τού Πρόκλου διαρθρώνεται προς μία διττή κατεύθυνση, όπου ο συλλογισμός, έστω και εάν ως προς το

21. ΠΡΟΚΛ., *Εἰς τὴν Πλάτ. Πολ.*, I, 294, 23-25: «Καὶ γάρ καί Πλάτων οἶδεν ταύτας τάς τάξεις, ὡς ἔν ἄλλοις ἐδείξαμεν, καί πλήρεις τούτων αἱ τῶν θεολόγων εἰσὶν ὑφηγήσεις».

22. ΠΡΟΚΛ., *Περί τής κατά Πλάτ. Θεολ.*, I, 10, 6-10.

23. Πρβλ. ΠΡΟΚΛ., *Περί τής κατά Πλάτ. θεολ.*, I, 25, 26-27.

24. R. MAJERIC, «Chaldaen Triads in Neoplatonic Exegesis: Some Reconsiderations», *The Classical Quarterly*, 51/1, 2001, σσ. 265-266.

25. ΠΡΟΚΛ., *Περί τής κατά Πλάτ. θεολ.*, I, 12, 11-13. Πβ. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ, *Μετά τά Φυσικά*, 1074 b1-13.

είδος των προκειμένων δεν είναι κατηγορικός αλλά υποθετικός, εντούτοις δεν επιδέχεται κλονισμούς ως προς την αποδεικτική ισχύ του: α. εάν θεωρήσουμε ως θεούς τις άριστες ψυχές, η *Θεολογία* ως επιστήμη ανάγει στην γνωσιολογική θεμελίωσή τους²⁶. Η εκδοχή ωστόσο αυτή είναι σαφώς περιορισμένη. Γι' αυτό ο φιλόσοφος οδηγείται στη διατύπωση της β., σύμφωνα με την οποία, εάν θεωρήσουμε τους θεούς ως τις πρώτιστες αυτοτελείς ή αυτόαρκεις αρχές των όντων, *Θεολογία* είναι η επιστήμη που ενασχολείται με την οντολογική αυτή υφή τους²⁷.

Οι ανωτέρω απόψεις τού Πρόκλου θεμελιώνονται και κατά μίαν αποφατική εκδοχή, με συνέπεια η θεωρητική - επιστημονική προσέγγιση τής *Θεολογίας* να αντλήσει επιπλέον τις τεκμηριώσεις της και πέραν των όσων μεθοδολογικών εργαλείων εκχωρεί σε εκείνην η επιστήμη της *Φυσιολογίας*. Μάλιστα, κατά τον νεοπλατωνικό σχολάρχη η *Φυσιολογία* αποτελεί μορφή *θεολογίας*, διότι τα φύσει συνεστῶτα ὄντα, στον βαθμό που οφείλουν την απογέννησή τους στους θεούς, έχουν μία οιονεί θεία ύπαρξη²⁸. Και, υπό μία άλλη θεώρηση της εν λόγω συνύφανσης, ο Πρόκλος θα σημειώσει ότι ο “λόγος”, ως εξηγητικός των πραγμάτων, είναι πρόπον να ενέχει τόσο φυσική όσο και θεολογική χροιά, μιμούμενος την «Φύσιν», την οποία και θεάται²⁹. Συνεπώς, η αληθής *Φυσιολογία* εξάπτει την *Θεολογία*, καθώς οι οντολογικές εξαρτήσεις της φύσεως από τους θεούς προβάλλονται ως προφανείς³⁰.

Κατά συνεπαγωγική - λογική των ανωτέρω ακολουθία, η *Θεολογία* ως επιστήμη στο οντολογικό σύστημα του Πρόκλου κατοχυρώνει την –σε έναν προκεχωρημένο βαθμό– αυτοτέλειά της εκ τού ότι: α. οδηγεί με αξιωματικόν τρόπο στους θείους διακόσμους³¹, β. προβαίνει με συστηματικόν τρόπο στην απολοιφή όσων μυθολογικών χαρακτηριστικών οι εν λόγω διάκοσμοι είχαν προσλάβει³², γ. παρακολουθεί τους όρους παραγωγής των μερικών υποστάσεων³³, αλλά και έτι περαιτέρω δ. αναδεικνύει τις οντολογικές προδιαγραφές που

26. ΠΡΟΚΛ., *Περί τής κατά Πλάτ. θεολ.*, I, 12, 20-22.

27. Ο. αν., I, 13, 6-8.

28. ΠΡΟΚΛ., *Εἰς τόν Πλάτ. Τίμ.*, I, 217, 25-27: «οὐδὲν δὴ καὶ ἡ φυσιολογία φαίνεται θεολογία τις οὐσα, διότι καὶ τὰ φύσει συνεστῶτα, καθ' ὅσον ἐκ θεῶν ἀπογεννᾶται, θείαν πως ἔχει τὴν ὑπαρξιν».

29. Ο. αν., I, 8, 9-13.

30. Ο. αν., I, 204, 8-11.

31. ΠΡΟΚΛ., *Περί τής κατά Πλάτ. θεολ.*, I, 31, 22-27.

32. Ο. αν., I, 26, 19-22.

33. Ο. αν., I, 26, 10-16.

οριοθετούν μία υπόσταση (οὐσία - δύναμις - ἐνέργεια), οι οποίες έχουν πα-
ραδοσιακά φιλοσοφικό περιεχόμενο³⁴.

Συμπεράσματα

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, θα σημειώναμε ότι πράγματι ο Πρόκλος προ-
βάλλει μία θεολογία με επιστημονικούς όρους, η οποία και διαθέτει αρχές
εκείνες, που είναι εφικτό να προσδιορισθούν αμιγώς ορθολογικά. Προς
τούτο, και δεν εξαντλεί τις αναφορές της στις όποιες πρακτικές - επιστημο-
λογικές συγκείμενες θέτει προσδιοριστικά των ανθρωπίνων εν γένει ανα-
ζητητικών εφορμήσεων, αλλά αυτό-ορίζεται με βάση τις διστορικές και
φιλοσοφικές διαστάσεις ή προοπτικές της.

Στον νεοπλατωνικό φιλόσοφο Πρόκλο, η *Θεολογία* ως μεθοδολογική-
επιστημολογική πρόταση εισάγει το πλαίσιο των θεωρητικών διακρίσεων
μεταξύ τής θεουργίας και της μαγείας, καταδεικνύοντας κυρίως ότι η ηθική
ποιότητα των ατόμων προσδιορίζει αναλόγως ακόμη και την, εκ μέρους
τους, ακρίβεια των μυστικιστικών αναγωγών. Αλλά και στο πεδίο της “συμ-
φιλιωτικής” συνάντησης της Φιλοσοφίας με την θεουργία, ο ρόλος της *Θε-
ολογίας* αναδεικνύεται καθοριστικός. Έχοντας εξαρχής εντάξει τις κατευ-
θυντήριες δομικές σχέσεις των μερών του υπαρκτού στο πεδίο των σχέσεων
«ἀναλογίας», εκχωρεί τα θεωρητικά περιθώρια τόσο στην φιλοσοφία όσο
και στην θεουργία να διακινήσουν –υπό προϋποθέσεις– τους συλλογισμούς
τους στο πεδίο των κοινών συμβολισμών.

Για τον νεοπλατωνικό φιλόσοφο ωστόσο, η *Θεολογία* διαθέτει έναν προ-
κεχωρημένο συστηματικό χαρακτήρα, κατά τρόπον ώστε να μην αμφισβη-
τείται η εδραία επιστημονική υφή της. Κυρίως επρόκειτο για ένα πεδίο
δράσεως στο οποίο αποτυπώνεται με τον πλέον προφανή τρόπο η συνάφεια
του Θεωρητικού με τον Πρακτικόν Λόγον, ήτοι το πώς ο αποδεικτικός και
αξιωματικός συλλογισμός θεμελιώνει τους δεοντικά εφηρμοσμένους όρους
ανάγνωσης, κατανόησης και ερμηνείας τού θείου.

Βιβλιογραφία κατ’ επιλογήν

BEYERS J., «How scientific is Theology really? A matter of credibility», *Theological
Studies*, 2016, σσ. 1-9.

34. ΠΡΟΚΛ., *Εἰς τόν Παμμ.*, 1106, 28-31. Για μία συστηματική ανάγνωση του εν λόγω θέματος
τόσο στον Νεοπλατωνισμό όσο και στον Χριστιανισμό, πρβλ. S. GERSCH, *From Iamblichus to
Eriugena*, Leiden, “E. J. Brill”, 1978.

BOUANCÉ P., «Théurgie et Telestique néoplatoniciennes», *Revue de l'histoire des religions*, 1955.

FRAZER J., *The Golden Bough: A study in magic and religion*, London: Wordsworth Reference, 1993.

GERSCH S., *From Iamblichus to Eriugena*, Leiden, "E. J. Brill", 1978.

MAJERCIK R., «Chaldaen Triads in Neoplatonic Exegesis: Some Reconsiderations», *The Classical Quarterly*, 51/1, 2001, σσ. 265-296.

Mc GRATH A. E., *A scientific theology: Reality*, vol. 3, Grand Rapids, MI: εκδ. «William Eerdmans», 2003.

– » –, *A scientific theology: Reality*, vol. 2, Grand Rapids, MI: εκδ. «William Eerdmans», 2002.

JUGRIN D., «Knowing the Ineffable One: The mystical Philosophy of Proclus», *Philobiblon*, XXII/2, 2017, σσ. 21-36.

LEWY H., *Chaldaean Oracles and Theurgy*, Le Caire, Recherches d' Archéologie-de Philologie et' l' Histoire, 1956.

SHEPPARD A., «Proclus' Attitude to Theurgy», *The Classical Quarterly*, 32/1, 1982, σσ. 212-224.

PANNENBERG W., *Wissenschaftstheorie und theology*, Frankfurt: «Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main», 1973.

RAMELLI I., «The Divine as Inaccessible Object of Knowledge in Ancient Platonism: A common Philosophical Pattern across Religious Traditions», *Journal of the History of Ideas*, 75/2, 2014, σσ. 167-188.

TEPEZHIS X. A., «Όψεις του οντολογικού μονισμού στο έργο του Πρόκλου», *Φιλοσοφία* 31, Αθήνα, Ακαδημία Αθηνών, 2001, σσ. 143-175.

– » –, *Διάμεσα και Αρχέτυπα στον Πρόκλο και στον Ψευδό-Διονύσιο Αρεοπαγίτη*, Διδακτορική Διατριβή, Ιωάννινα, 1986.

WALLIS R. T., *Νεοπλατωνισμός*, ελλ. μετ. Γ. Σταματέλλος, Αθήνα: εκδ. «Αρχέτυπον», 2002.

Χρήστος Καραγιάννης, Δρ

ΙΟΥΔΙΘ - ΕΣΘΗΡ
ΠΟΛΕΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ

ΣΟ *Περίληψη* ΟΑ

Η Ιουδίθ και η Εσθήρ συγκαταλέγονται μεταξύ των πιο γενναίων γυναικών της παγκόσμιας ιστορίας, καθώς θέτοντας τον εαυτό τους στην υπηρεσία του λαού τους, αναμετρήθηκαν με τον κίνδυνο και έδωσαν τη λύση σε στιγμές, όπου το μέλλον φάνταζε ιδιαίτερα σκοτεινό και αβέβαιο. Η προσευχή τους στο Θεό ενδυνάμωσε την αυτοπεποίθησή τους και με επιπλέον όπλο το κάλλος τους πρωταγωνίστησαν, ανατρέποντας στρατιωτικούς και πολιτικούς σχεδιασμούς που προμήνυαν την καταδυνάστευση ή ακόμα και τον αφανισμό των συμπατριωτών τους. Η δράση τους εντός του αλλοτρίου θρησκευτικού και εθνικού περιβάλλοντος και η επιτυχής έκβαση των προσπαθειών τους αναδεικνύουν την υποστηρικτική, θεϊκή παρέμβαση, η οποία δεν γνωρίζει σύνορα και γεωγραφικούς περιορισμούς, αλλά εκδηλώνεται παντοιοτρόπως και πανταχόθεν χωρίς να θέτει υπό αμφισβήτηση την αγιότητα του Θεού. Η πρόνοια αυτή του Θεού συνιστά μέρος του σχεδίου της θείας οικονομίας που έχει ως σκοπό τη διαφύλαξη των ευσεβών.

Λέξεις - Κλειδιά: *Ιουδίθ, Εσθήρ, κάλλος, ευσέβεια, πόλεμος, διπλωματία, λαός του Ισραήλ, Διασπορά.*

ΣΟ *Summary* ΟΑ

Judith and Esther are among the bravest women in world history, as by putting themselves at the service of their people, they faced danger and gave the solution in moments when the future seemed very dark and uncertain. Their prayer to God strengthened their self-confidence and with their beauty,

as an additional weapon, started, overturning military and political plans that foretold the oppression or even the annihilation of their compatriots. Their action, within the alien religious and national environment and the successful outcome of their efforts, highlight the supportive, divine intervention, which knows no boundaries and geographical limitations, but manifests itself in every way and everywhere without questioning the holiness of God. This providence of God is part of the plan of the divine economy which aims the preservation of the pious.

Key Words: *Judith, Esther, beauty, pious, war, diplomacy, people of Israel, Diaspora.*

*

Εισαγωγικά

Τα βιβλία της Ιουδίθ και της Εσθήρ συγκαταλέγονται στα πιο συναρπαστικά βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης, έχοντας ως κεντρικά πρόσωπα δύο γυναίκες μορφές, οι οποίες αξιοποιώντας όλα τα χαρίσματά τους, κατόρθωσαν με την αρωγή του Θεού να διασώσουν τους συμπατριώτες τους. Οι διηγήσεις της Εσθήρ και της Ιουδίθ αποτελούν αντικείμενο μελέτης, ερμηνείας και ανάλυσης, καθώς παρουσιάζουν δύο γυναίκες, οι οποίες λαμβάνουν εσωτερική δύναμη μέσω των προσευχών τους και εν τω μέσω πατριαρχικών κοινωνιών λαμβάνουν θαρραλέες πρωτοβουλίες και καθίστανται πρωταγωνίστριες. Η σύνταξη των δύο διηγήσεων χρονολογείται στον δεύτερο ή στον πρώτο περίπου αιώνα π.Χ. Οι δύο αυτοί αιώνες αντιπροσωπεύουν κοινωνίες στις οποίες οι άνδρες προφανώς κατέχουν κεντρικές πολιτικές θέσεις και στρατιωτική ισχύ. Σε αυτές τις κοινωνίες οι γυναίκες είχαν δευτερεύοντες ρόλους. Ωστόσο, ο Θεός εισακούει στον ίδιο βαθμό τις γυναίκες και τις καθιστά τις κυρίαρχες μορφές τής διαμόρφωσης του ιστορικού γίγνεσθαι. Αν και φαινομενικά στέκεται μακράν από τον λαό του Ισραήλ που βρίσκεται στη Διασπορά, στην πραγματικότητα παραμένει πλησίον του προκειμένου να διασώσει τους ευσεβείς και να τους καταστήσει «λήμμα», για την υπέρβαση του σχεδίου τής θείας οικονομίας.

Ιουδίθ

Το βιβλίο τής Ιουδίθ, το οποίο διεσώθη στην ελληνική μετάφραση του εβραϊκού πρωτοτύπου,¹ απετέλεσε αντικείμενο μελέτης και έρευνας για σημαντικόν αριθμό επιστημόνων,² καθώς η σχετική διήγηση εχαρακτήρισθη ως πνευματικό έπος,³ σύντομη ιστορία,⁴ ιστορική έκθεση,⁵ μυθιστόρημα,⁶ μύθος,⁷ επεξεργασμένη μυθοπλασία,⁸ παραμύθι⁹ και εθνικός μύθος της αντίστασης.¹⁰ Όλοι αυτοί οι προσδιορισμοί προκύπτουν από τον ιδιαίτερα περιεκτικό χαρακτήρα τού κειμένου. Η μελέτη τού βιβλίου της Ιουδίθ αναδεικνύει τη συλλογή στοιχείων από διαφορετικές χρονικά περιόδους, όπως την Ασσυριακή, τη Βαβυλωνιακή και την Περσική.¹¹ Συσχετίζοντας πρόσωπα, τοποθεσίες, και στοιχεία τής ιστορίας, αποδίδει μια λογοτεχνική, διδακτική σύνθεση.¹² Ο αναγνώστης καλείται να προσεγγίσει με προσοχή το

-
1. J. Corley, "Septuagintalism, Semitic Interference, and Original Language of the Book of Judith", J. Corley, V. Skemp (εκδ.), *Studies in the Greek Bible*, Fs. Francis T. Gignac (CBQMS 44), Washington 2008, σσ. 65-96.
 2. T. Craven, "The book of Judith in the context of twentieth-century studies of the apocryphal/deuterocanonical books", *Catholic Biblical Review* 1/2 (2003) 187-229.
 3. M. Luther, "Vorrede auf das Buch Judith". H. Bornkamm (εκδ.), *Luthers Vorreden zur Bibel*, Hamburg: Furche-Verlag 1967, σ. 147 (147-149).
 4. H. R. Pfeiffer, *History of New Testament Times: With an Introduction to the Apocrypha*, New York: Harper and Brothers 1949, σ. 299.
 5. G. Boccaccini, "Tigranes the Great as "Nebuchadnezzar" in the Book of Judith", G. G. Xeravits (εκδ.), *A Pious Seductress. Studies in the Book of Judith*, DCLS 14, Berlin / Boston: De Gruyter 2012, σσ. 55-69.
 6. E. Zenger, *Das Buch Judith*, JSRZ 1/6, Güthersloh: Mohn 1981, σ. 436.
 7. F. Ph. Esler, "Ludic History in the Book of Judith: The Reinvention of Israelite Identity?", *BibInt* 10 (2002) 107 (107-143).
 8. M. S. Enslin, *The Book of Judith: Greek Text with an English Translation, Commentary and Critical Notes*. Edited with a general introduction and appendices by Solomon Zeitlin, [Jewish Apocryphal Literature Series], Leiden: E. J. Brill for Dropsie University Philadelphia 1972, σ. 49.
 9. A. C. Moore, *Judith. A New Translation with Introduction and Commentary*, [Anchor Bible 40], Garden City: Doubleday 1985, σ. 78. P. L. Curry, *Representing the Biblical Judith in Literature and Art: An Intertextual Cultural Critique*, [Open Access Dissertations 725], University of Massachusetts Amherst 1994, σ. 13.
 10. L. S. J. Alonso-Schökel, "Narrative Structures in the Book of Judith", L. S. J. Alonso-Schökel (εκδ.), *Narrative Structures in the Book of Judith. Protocol of the Eleventh Colloquy: 27 January 1975*, Berkeley, CA: The Center for Hermeneutical Studies in Hellenistic and Modern Culture 1975, σ. 3.
 11. Σ. Καλαντζάκη, *Επίτομη Εισαγωγή στην Παλαιά Διαθήκη μετά στοιχείων Θεολογίας*, Θεσσαλονίκη: Γράφημα 2016, σ. 413.
 12. G. W. E. Nickelsburg, *Jewish Literature between the Bible and the Mishnah: A Historical and Literary Introduction*, Minneapolis: Fortress Press 2005², σ. 101.

κείμενο, καθώς όλα έχουν το οικείο τους νόημα, κάθε στοιχείο είναι ενταγμένο στον συνολικό σκοπό τής σύνταξης του βιβλίου, αποδίδοντας ένα περίπλοκο ερμηνευτικό σενάριο. Ο συντάκτης του κειμένου αξιοποιεί μία εκτενή κλίμακα κειμένων και διαφορετικές ερμηνευτικές μεθόδους που αποδίδουν μία εξαιρετικά ζωντανή διατύπωση. Η τυπολογία και η αλληγορία είναι οι κυριότερες ερμηνευτικές μέθοδοι που συνδυάζονται στην πλοκή των διηγήσεων.¹³ Οι διηγήσεις και οι μορφές που πρωταγωνιστούν προετοιμάζονται και διαμορφώνονται με την αξιοποίηση στοιχείων άλλων ιστοριών. Το όλο βιβλίο φαίνεται να είναι ένα δομικά οργανωμένο σύστημα γραπτής ερμηνείας. Η συμβατική άποψη είναι ότι ο συντάκτης τής Ιουδίθ ενδιαφέρεται να παρουσιάσει μια διήγηση για την ηρωική πράξη της και για τη θεϊκή βοήθεια προς τους συμπατριώτες της, παρά μία διδασκαλία περί ηθικής.¹⁴ Κατά συνέπεια, αυτή η διήγηση πρέπει να προσεγγίζεται θεολογικά, ως μία περίπτωση θεϊκής παρέμβασης και όχι ηθικά, ως ακολουθία ανθρώπινων πράξεων ηθικού περιεχομένου.¹⁵

Η διακειμενική προσέγγιση του βιβλίου της Ιουδίθ αναδεικνύει μία ευρεία κλίμακα θεματικών, λογοτεχνικών και θεολογικών παραλλαγών που συγκροτούνται ως σύνολο από κείμενα κατεξοχήν πολεμικά και διάσωσης. Η Ιουδίθ λειτουργεί ως μοναδικός τύπος ήρωα/ηρωίδας. Ο ρόλος της στην ιστορία είναι συμβολικός, υπενθυμίζοντας στο λαόν του Ισραήλ τη σωτήρια δύναμη του YHWH, παρόλο που παραμένει ένας απρόσιτος Θεός. Η Ιουδίθ με τον ατρόμητο πατριωτισμό της, τη θανάσιμη γοητεία και δύναμη που ασκεί, παρουσιάζεται με τον ίδιο τρόπο, όπως και ο πολεμιστής Θεός του Ισραήλ, διασώζοντας τον λαό της κατά την τεσσαρακοστή ημέρα της περιπέτειάς του. Αυτός ο χαρακτηρισμός μεταδίδει ένα σημαντικό μήνυμα στο ακροατήριο - στους αναγνώστες του βιβλίου: Η πρόνοια του Θεού δεν έχει εξαντληθεί, αλλά παραδόξως εκδηλώνεται μέσω ενός από τα πιο περιθωριοποιημένα μέλη του Ισραήλ, μια απομονωμένη χήρα.

Σπάνια στη βιβλική βιβλιογραφία συναντά κάποιος μία μορφή σαν αυτή της Ιουδίθ. Από τη μια πλευρά, είναι «εξαιρετικά ενάρετη», τηρώντας τον

13. N. Frye, *The Great Code - The Bible and Literature*, San Diego / New York / London: Routledge & Kegan Paul 1982, σσ. 156-159, 165-167.

14. Μ. Κωνσταντίνου, ...τοῦ συνιέναι τὰς γραφάς, 13+1 Βήματα Εισαγωγῆς στην Παλαιὰ Διαθήκη, Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Μπαρμπουνάκη 2014, σ. 233.

15. E. Haag, "Judith und Holofernes. Zur theologisch-ethischen Problematik in Jdt 10-11", G. H. Angel, κ. ά. (εκδ.), *Aus reichen Quellen leben. Ethische Fragen in Geschichte und Gegenwart*, Trier 1995, σσ. 55-67.

Μωσαϊκό Νόμο, ενώ από την άλλη χαρακτηρίζεται από τα «πανουργέματα τῆς ψυχῆς» (11:8), καθίσταται μία τολμηρή ψεύτρα (11:12-14, 18-19) και μία αδίστακτη δολοφόνος (13:7-8). Η συμπεριφορά της Ιουδίθ συνδυάζει την αγαθότητα με τη δύναμη, γεγονός που προκαλεί το ενδιαφέρον σημαντικού αριθμού μελετητών, με τους περισσότερους να προσπαθούν να υπερασπιστούν την αδυσώπητη και θανατηφόρα τακτική της να σφαγιάσει τον αφελή Ολοφέρνη και άλλους να ισχυρίζονται ότι οι συνθήκες πολέμου επιτρέπουν τη χρήση δόλου και θανατηφόρου βίας έναντι ενός εχθρού. Τέλος, άλλοι επεσήμαναν πολιτιστικούς παράγοντες για να δικαιολογήσουν τις μεθόδους της, όπως η σημασία της τιμής ή η επικράτηση της τεχνικής της εξαπάτησης στα αρχαία κείμενα.

Αυτές οι απολογητικές προσεγγίσεις, ωστόσο, δεν διασαφηνίζουν επαρκώς τη συμπεριφορά της Ιουδίθ. Σε αντίθεση με τους περισσότερους ήρωες, ο συντάκτης του βιβλικού κειμένου δεν φαίνεται να είχε ως σκοπό να παρουσιάσει την Ιουδίθ ως υποδειγματικόν χαρακτήρα και έτσι δεν αποπειράται να διατηρήσει την ηθική ακεραιότητά της. Αντιθέτως, η Ιουδίθ εξυπηρετεί μια συμβολική λειτουργία στην ιστορία, ομιλώντας και ενεργώντας με τρόπους που υπενθυμίζουν τον μοναδικό πραγματικό «ήρωα» του Ισραήλ, τον ΥΗWH.

Αρχικά, στην αφετηρία της διήγησης, η Ιουδίθ παρουσιάζεται ως μία ενάρτεη, ευσεβής γυναίκα που προσεύχεται τακτικά (8:6, 9:1-14), σε τέτοιο βαθμό ώστε «Οὐκ ἦν ὃς ἐπήνεγκεν αὐτῇ ρῆμα πονηρόν, ὅτι ἐφοβεῖτο τὸν Θεὸν σφόδρα» (8.8). Πριν καν εκκινήσει για την εφαρμογή του μεγάλου σχεδίου της πραγματοποιεί ένα απολαυστικό λουτρό (10:3), ενώ την ίδια ώρα οι κατοικοί της Βαιτυλούα έβλεπαν τις δεξαμενές ύδατος να έχουν αδειάσει και να μην έχουν ύδωρ να πιουν (7:21-22).¹⁶ Όταν όμως διασχίζει την κοιλάδα στο στρατόπεδο της Ασσυρίας, ισορροπεί μεταξύ της ευπρέπειας και της ηθικής χαλαρότητας. Η προηγούμενη επιδεξιότητά της παραχωρεί τώρα τη θέση της στην αποφασιστική βούλησή της να σώσει τον λαό της Βαιτυλούα με κάθε εφικτόν τρόπο.

Ένα από τα βασικά στοιχεία της στρατηγικής της είναι η αποπλάνηση. Για να μπορέσει να εισέλθει στο στρατόπεδο των Ασσυρίων και να αποκτήσει πρόσβαση στον στρατηγό τους, η Ιουδίθ κοσμεύεται όμορφα, έτσι ώστε οι άνδρες να γοητευτούν από το κάλλος της «Καὶ περιέλατο τὸν σάκκον, ὄν

16. Y. Adler, "The Hellenistic Origins of Jewish Ritual Immersion", *Journal of Jewish Studies* 69.1 (2018) 1-21.

ἐνεδεδύκει, καὶ ἐξεδύσατο τὰ ἱμάτια τῆς χηρεύσεως αὐτῆς καὶ περιεκλύσατο τὸ σῶμα ὕδατι καὶ ἐχρίσατο μύρω παχεῖ καὶ διέταξε τὰς τρίχας τῆς κεφαλῆς αὐτῆς καὶ ἐπέθετο μίτραν ἐπ’ αὐτῆς καὶ ἐνεδύσατο τὰ ἱμάτια τῆς εὐφροσύνης αὐτῆς» (10:3). Ἡ Ἰουδίθ γνωρίζει τὴν αδυναμία τῶν ἀνδρῶν καὶ χρησιμοποιοῖ τὴν ομορφιά της ὡς ὄπλο προκαλώντας ἐσκεμμένα τὴ λαγνεία τῶν ἐχθρῶν της.¹⁷ «Καὶ ἔλαβε σανδάλια εἰς τοὺς πόδας αὐτῆς καὶ περιέθετο τοὺς χλιδῶνας καὶ τὰ ψέλλια καὶ τοὺς δακτυλίους καὶ τὰ ἐνώτια καὶ πάντα τὸν κόσμον αὐτῆς καὶ ἐκαλλωπίσατο σφόδρα εἰς ἀπάτησιν ὀφθαλμῶν ἀνδρῶν, ὅσοι ἂν ἴδωσιν αὐτήν» (10:4).¹⁸ Πρὶν προχωρήσει στὴν ἐνέργεια αὐτή, πρὶν ἐκκινήσει τὸ ταξίδι της γιὰ τὸ στρατόπεδο τῶν Ἀσσυρίων, προσεύχεται στὸν Θεό, ζητώντας του νὰ τὴν ἐμψυχώσει, νὰ τὴν καταστήσει ἰκανή νὰ παραπλανήσει τὸν ἐχθρό με τὴν ομιλία της (κεφ. 9).¹⁹

Ἡ ἀπόπειρά της εἶναι ἐπιτυχής, διότι ἀρχικὰ ἐξαπατᾷ τοὺς φύλακες ποὺ προστατεύουν τὴν εἰσοδο τοῦ στρατοπέδου (10:11-17). Ὄταν τοὺς συναντᾷ, τοὺς ἀποκαλύπτει τὴν ἐθνικότητά της καὶ τοὺς ἀποπροσανατολίζει.²⁰ Ἰσχυρίζεται ψευδῶς ὅτι οἱ Ἰσραηλίτες ἔχουν καταλύσει τοὺς νόμους²¹, ἀναφέρει ὅτι σκοπεύει νὰ δώσει στὸν διοικητὴ τῶν Ἀσσυριακῶν δυνάμεων μιὰ «αξιόπιστη ἀναφορά» καὶ νὰ του δείξει μιὰ μυστικὴ δίοδο γιὰ τὴ Βαιτυλούα (10:13). Ὄταν συναντᾷ τὸν Ὀλοφέρνη²² τὸν ἐξαπατᾷ υποστηρίζοντας ὅτι ἔχει

17. J. Corley, 'Judith: An Unconventional Heroine,' *ScrB* 31 (2001) 79.

18. G. G. Xeravits, "The Praise of the Widow? Changes in the Judith Narrative", F. V. Reiterer, P. C. Beentjes, N. Calduch-Benages, B. G. Wright, *Deuterocanonical and Cognate Literature, Yearbook 2012/2013 Family and Kinship in the Deuterocanonical and Cognate Literature*, Berlin/Boston: De Gruyter 2013, σσ. 275-276 (273-281).

19. H. Eftimiadis-Keith, *The Enemy is Within: A Jungian Psychoanalytic Approach to the book of Judith*, [Biblical Interpretation Series, 67], Boston: Brill Academic Publishers 2004, σσ. 222-131.

20. Εσθ. 10:12-13: «Θυγάτηρ εἰμι τῶν Ἑβραίων καὶ ἀποδιδράσκω ἀπὸ προσώπου αὐτῶν, ὅτι μέλλουσι δίδοσθαι ὑμῖν εἰς κατάβρωμα: κἀγὼ ἔρχομαι εἰς τὸ πρόσωπον Ἰολοφέρνου ἀρχιστρατήγου δυνάμεως ὑμῶν τοῦ ἀναγγεῖλαι ρήματα ἀληθείας καὶ δεῖξω πρὸ προσώπου αὐτοῦ ὁδόν, καθ' ἣν πορεύεται καὶ κυριεύσει πάσης τῆς ὀρεινῆς, καὶ οὐ διαφωνήσει τῶν ἀνδρῶν αὐτοῦ σάρξ μία οὐδὲ πνεῦμα ζωῆς»

21. 11:12-13: «Ἐπεὶ γὰρ ἐξέλιπεν αὐτοὺς τὰ βρώματα καὶ ἐσπανίσθη πᾶν ὕδωρ, ἐβουλεύσαντο ἐπιβαλεῖν τοῖς κτήνεσιν αὐτῶν καὶ πάντα, ὅσα διεστείλατο αὐτοῖς ὁ Θεὸς ἐν τοῖς νόμοις αὐτοῦ μὴ φαγεῖν, διέγνωσαν δαπανῆσαι. 13 καὶ τὰς ἀπαρχὰς τοῦ σίτου καὶ τὰς δεκάτας τοῦ οἴνου καὶ τοῦ ἐλαίου, ἃ διεφύλαξαν ἀγιάσαντες τοῖς ἱερεῦσι τοῖς παρεστηκόσιν ἐν Ἱερουσαλὴμ ἀπέναντι τοῦ προσώπου τοῦ Θεοῦ ἡμῶν, κεκρίκασιν ἐξαναλῶσαι, ὧν οὐδὲ ταῖς χερσὶν καθῆκεν ἄσασθαι οὐδένα τῶν ἐκ τοῦ λαοῦ».

22. Εσθ. 11:16: «Ὅθεν ἐγὼ ἢ δούλη σου ἐπιγνοῦσα ταῦτα πάντα ἀπέδρων ἀπὸ προσώπου αὐτῶν, καὶ ἐπέστειλέ με ὁ Θεὸς ποιῆσαι μετὰ σοῦ πράγματα, ἐφ' οἷς ἐκστήσεται πᾶσα ἡ γῆ, ὅσοι ἐὰν ἀκούσωσιν αὐτά».

έλθει για να τον βοηθήσει (11:5-19), διατυπώνει ψεύδη ότι θα προσευχηθεί τη νύκτα στον Θεό για να αποκαλύψει περισσότερες αμαρτίες των συμπατριωτών της (17-18), και εξυμνεί τόσο το Ναβουχοδονόσορα (11:7)²³ όσο και τον Ολοφέρνη (11:8).²⁴ Στη συνέχεια, τον προκαλεί έντονα: «Και εισελθοῦσα ἀνέπεσεν Ἰουδίθ, καὶ ἐξέστη ἡ καρδία Ὀλοφέρνηου ἐπ’ αὐτήν, καὶ ἐσαλεύθη ἡ ψυχὴ αὐτοῦ, καὶ ἦν κατεπίθυμος σφόδρα τοῦ συγγενέσθαι μετ’ αὐτῆς· καὶ ἐτήρει καιρὸν τοῦ ἀπατήσαι αὐτήν ἀφ’ ἧς ἡμέρας εἶδεν αὐτήν. καὶ εἶπε πρὸς αὐτήν Ὀλοφέρνης· πῆ δὴ καὶ γενήθητι μεθ’ ἡμῶν εἰς εὐφροσύνην. καὶ εἶπεν Ἰουδίθ· πίομαι δὴ, κύριε, ὅτι ἐμεγαλύνθη τὸ ζῆν μου ἐν ἐμοὶ σήμερον παρὰ πάσας τὰς ἡμέρας τῆς γενέσεώς μου. καὶ λαβοῦσα ἔφαγε καὶ ἔπιε κατέναντι αὐτοῦ ἃ ἠτόίμασεν ἡ δούλη αὐτῆς. 20 καὶ ἠυφράνθη Ὀλοφέρνης ἀπ’ αὐτῆς καὶ ἔπιεν οἶνον πολὺν σφόδρα, ὅσον οὐκ ἔπιε πώποτε ἐν ἡμέρᾳ μιᾷ ἀφ’ οὗ ἐγεννήθη» (12:16-20).

Ο Moore, ορθῶς επισημαίνει ότι: «Από τους δεκαπέντε στίχους της ομιλίας της, μόνο ένας από αυτούς περιέχει αδιαμφισβήτητη αλήθεια».²⁵ Ἐτσι επιτυγχάνει να φέρει εις πέρας το σχέδιό της να διαφύγει από τη σκηνή, έχοντας σφαγιάσει τον Ολοφέρνη.²⁶ Παρά την εικόνα αυτή που ενδεχομένως μετριάξει εκείνη της ενάρετης γυναίκας, η αφήγηση δεν περιέχει κανένα ίχνος περιφρόνησης για τις πράξεις της ή οποιαδήποτε ένδειξη ενοχής. Για τους εχθρούς ο αποκεφαλισμός του Ολοφέρνη συνιστά όνειδος. Ο Βαγόας, ο ιπποκόμος τού Ολοφέρνη, όταν εντόπισε το ακέφαλο σώμα του άνδρα που υπηρετούσε, αναφωνεί «ἠθέτησαν οἱ δοῦλοι, ἐποίησεν αἰσχύνην μία γυνὴ τῶν Ἑβραίων εἰς τὸν οἶκον τοῦ βασιλέως Ναβουχοδονόσορ» (14:18). Το όνειδος έγκείται στο ότι η ήττα προέρχεται από τα χέρια μίας γυναίκας.²⁷

23. C. A. Moore, *Judith*, σ. 210.

24. Εσθ. 11:7-8: «Ζῆ γάρ βασιλεὺς Ναβουχοδονόσορ πάσης τῆς γῆς καὶ ζῆ τὸ κράτος αὐτοῦ, ὃς ἀπέστειλέ σε εἰς κατόρθωσιν πάσης ψυχῆς, ὅτι σὺ μόνον ἄνθρωποι διὰ σὲ δουλεύουσιν αὐτῷ, ἀλλὰ καὶ τὰ θηρία τοῦ ἀγροῦ καὶ τὰ κτήνη καὶ τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ διὰ τῆς ἰσχύος σου ζήσονται ἐπὶ Ναβουχοδονόσορ καὶ πάντα τὸν οἶκον αὐτοῦ· ἠκούσαμεν γὰρ τὴν σοφίαν σου καὶ τὰ πανουργεῦματα τῆς ψυχῆς σου, καὶ ἀνηγγέλη πάση τῇ γῇ ὅτι σὺ μόνος ἀγαθὸς ἐν πάσῃ βασιλείᾳ καὶ δυνατὸς ἐν ἐπιστήμῃ καὶ θαυμαστὸς ἐν στρατεύμασι πολέμου».

25. A. C. Moore, *Judith*, σ. 212. Πρβλ. Ph. F. Esler, ““By the Hand of a Woman”, Culture, Story and Theology in the Book of Judith,” J. J. Pilch (εκδ.), *Social Scientific Models for Interpreting the Bible: Essays by the Context Group in Honor of Bruce J. Malina*, [Biblical Interpretation Series 53], Leiden/Boston/Köln: Brill 2001, σσ. 94-95.

26. Σύμφωνα με την άποψη του Wojciechowski, πρόκειται για τρομοκρατική δολοφονία. (M. Wojciechowski, “Moral Teaching of the Book of Judith”, G. G. Xeravits (εκδ.), *A Pious Seductress: Studies in the Book of Judith*, [DCLSt. 14], Berlin / Boston: de Gruyter 2012, σ. 86.

27. T. M. Lemos, “Shame and Mutilation of Enemies in the Hebrew Bible”, *Journal of Biblical Literature* 125, 2 (2006) 234-235 (225-241).

Αντίθετα, οι κάτοικοι της Βαιτυλούα την τιμούν ως «τη δόξα τής Ιερουσαλήμ» και «τη μεγάλη υπερηφάνεια του Ισραήλ». Επιστρέφει στην οικία της και τυγχάνει αξιομνημόνευτης τιμής (16:21-25).

Ο συντάκτης τού κειμένου, παρά την αξιοποίηση διαφορετικών μεταξύ τους ιδεών και προσώπων, έχει ένα συντεταγμένο σχέδιο στον νου του. Αρχικά επαναφέρει στο προσκήνιο ανδραγαθήματα ηρώων του Ισραήλ. Η Ιουδίθ εκκινεί την προσευχή της στο κεφ. 9 με αναφορά στον πατέρα της Συμεών, ο οποίος επίσης μετέλλθε κάθε μέσο για να επιτύχει τον σκοπό του. Τόσο η Ιουδίθ όσο και η Ιαήλ²⁸ από το βιβλίο των Κριτών παρασύρουν το θύμα σε ευάλωτη θέση και στη συνέχεια το θανατώνουν με χτύπημα στο κεφάλι.²⁹ Η Ιουδίθ, όπως και ο Δαβίδ, αντιμετωπίζει και αποκεφαλίζει τον επικεφαλής ενός τρομερού εχθρού.³⁰ Ανάλογοι παραλληλισμοί έχουν εντοπιστεί εκ μέρους των ερευνητών με τον Αβραάμ, το Μωυσή, τη Μιριάμ, τον Ιούδα το Μακκαβαίο κ.α.³¹

Μέσω αυτής τής «πλούσιας παράθεσης των βιβλικών παραλλαγών»,³² ο συντάκτης τής Ιουδίθ προσελκύει την προσοχή του αναγνωστικού κοινού - ακροατηρίου στο παρελθόν για να προβεί σε μια σημαντική δήλωση για το παρόν: Όπως ο Θεός κατά το παρελθόν απέστειλε ήρωες για να εξοντώσει τους παλαιούς καταπιεστές τού Ισραήλ, ανάλογα θα πράξει και τώρα. Ωστόσο, η Ιουδίθ υπερβαίνει όλους τους άλλους ήρωες.³³ Οι προκάτοχοί της συχνά δείχνουν δισταγμό για την αποστολή τους (π.χ. Μωυσής στην Εξ 4:1-17) ή εξαρτώνται από τη βοήθεια άλλων για να επιτύχουν τη νίκη (π.χ., ο Δαβίδ βασίζεται στον Ιωνάθαν και τον Ιωάβ στο Α-Β Βασ.). Η Ιουδίθ όμως δεν έχει ανάγκη κάποια χείρα βοήθειας. Οι ήρωες του παρελθόντος

28. E. J. Bruns, "Judith or Jael?", *Catholic Biblical Quarterly* 16 (1954) 12-14.

29. S. A. White, "In the Steps of Jael and Deborah: Judith as Heroine", J. C. VanderKam (εκδ.), *One Spoke Ill of Her': Essays on Judith*, [Early Judaism and Its Literature 2], Atlanta, GA: Scholars Press 1992, σσ. 5-16.

30. E. Zenger, *Das Buch Judith* (JSHRZ 1/6), Gütersloh 1981, σ. 440.

31. B. Otzen, *Tobit and Judith*, [Guides to the Apocrypha and Pseudepigrapha], London: Sheffield Academic Press 2002, σσ. 74-77, 110-111. A. M. Dubarle, *Judith: Formes et sens des diverses traditions, I: Etudes*, [Analecta Biblica 24A] Rome: Pontifical Biblical Institute 1966, σσ. 137-64. M. Hellmann, *Judit - eine Frau im Spannungsfeld von Autonomi und göttlicher Führung: Studie über eine Frauengestalt des Alten Testaments*, [Europäische Hochschulschriften XXIII 444], Frankfurt: Peter Lang 1992, σσ. 88-103.

32. L. M. Wills, 'The Book of Judith,' *NIB* III, p. 1089.

33. J. A. Levine, "Sacrifice and salvation: otherness and domestication in the Book of Judith", A. Brenner, (εκδ.), *A Feminist Companion to Esther, Judith and Susanna*. London: T & T Clark. 2004, σ. 215 (208-223).

εκζητούν τη βοήθεια του Θεού, όταν περιέρχονται σε απελπισία. Η Ιουδίθ είναι πλήρης από αυτοπεποίθηση.³⁴ Κανείς δεν λαμβάνει τέτοιες διακρίσεις. Όταν επιστρέφει στην πατρίδα της, τα πλήθη τής Βαιτυλούα την υμνούν με τραγούδι, χορό και εγκώμια, με αποτέλεσμα ο Di Lella να παρατηρεί σωστά: «Δεν υπάρχουν αρσενικοί ήρωες στην Παλαιά Διαθήκη που να απολαμβάνουν αυτό το είδος επαίνου».³⁵

Η Ιουδίθ είναι αναμφισβήτητα η πιο ηρωϊκή μορφή σε όλη τη βιβλική βιβλιογραφία. Το θάρρος, η αμείλικτη αποφασιστικότητά της, η αποτελεσματικότητά της «ξεπερνούν τα ανθρώπινα όρια». Είναι η μόνη βιβλική μορφή που δρα τόσο άφοβα και κατακτά τους εχθρούς τόσο εύκολα. Η Ιουδίθ είναι το απόλυτο όργανο του Θεού: «Αίνεϊτε τὸν Θεόν, ὃς οὐκ ἀπέστησε τὸ ἔλεος αὐτοῦ ἀπὸ τοῦ οἴκου Ἰσραήλ, ἀλλ' ἔθραυσε τοὺς ἐχθροὺς ἡμῶν διὰ χειρὸς μου ἐν τῇ νυκτὶ ταύτῃ». Η Ιουδίθ υποδηλώνει την αποκάλυψη της θείας επενέργειας με σημείο αναφοράς τη σωτηρία του λαού της από τους αλλοεθνείς. Ουσιαστικά μάχεται όχι για τη δική της τιμή, αλλά για εκείνη του Θεού της.³⁶ Επιδοκιμάζει τους κατοίκους της Βαιτυλούα με μια σειρά ρητορικών ερωτήσεων και τους υπενθυμίζει ότι ο Θεός τα «έπραξε όλα» (8:14), όπως ακριβώς ο Θεός υπενθυμίζει τη δημιουργική δύναμή του στον Ιώβ και χρησιμοποιεί ρητορικές ερωτήσεις για να εκθέσει την άγνοιά του.³⁷ Η συχνή χρήση της προσωπικής αντωνυμίας του πρώτου προσώπου είναι εμφανής. Εκφέρει λόγο για «την επικράτειά μου», τους «νέους μου», «τα βρέφη μου», «τα παιδιά μου», «τα παρθένα μου» (16:4), «τους πεινιχρούς μου» (16:11), «τα αδύναμά μου» (16:17). Παρά το γεγονός ότι δύναται κάποιος ορθώς να ισχυριστεί ότι η Βαιτυλούα είναι η γη της και ο Ισραήλ ο λαός της, η υποτιθέμενη συμπερίληψη των νέων, των ασθενών, κλπ. είναι ασυνήθιστη, καθώς ουδεμία άλλη βιβλική μορφή προβαίνει σε ανάλογους ισχυρισμούς στην Παλαιά Διαθήκη.

Η Ιουδίθ εκδηλώνει τη συμπεριφορά της στο στρατόπεδο των Ασσυρίων, μη διστάζοντας να επιδείξει τη δύναμη που αντλεί από τον Θεό. Εάν η

34. J. W. van Henten, "Judith as Alternative Leader: A Rereading of Judith 7-13", A. Brenner (εκδ.), *Feminist Companion to Esther, Judith and Susanna*, [Feminist Companion to the Bible 7], Sheffield: Sheffield Academic Press 1995, σ. 240.

35. A. Di Lella, "Women in the Wisdom of Ben Sira and the Book of Judith: A Study in Contrasts and Reversals", [Congress Volume], Paris 1992, σ. 44.

36. D. A. de Silva, "Judith the Heroine? Lies, Seduction, and Murder in Cultural Perspective", *Biblical Theology Bulletin* 36 2 (2006) 58.

37. Ιώβ 38:4-41.

Ιουδίθ δύναται κατ' αυτόν τον τρόπο να επενεργεί εν τω μέσω των αλλοεθνών και να τιμωρεί τους ασεβείς, διασώζοντας τους ευσεβείς, πόσο μάλλον αυτό δύναται να το πράξει ο ΥΗWH. Αρκετοί ερευνητές τοποθετούν το χρόνο σύνταξης του βιβλίου στη Μακκαβαϊκή περίοδο μέχρι τις πρώτες ημέρες των Ασμοναίων.³⁸ Είναι αρκετά πιθανό η σύνταξη του βιβλίου να έχει λάβει χώρα την περίοδο των Ασμοναίων και να αντικατοπτρίζει τους αγώνες των Μακκαβαίων εναντίον του στέμματος των Σελευκιδών.³⁹ Συγκεκριμένα, ο αποκεφαλισμός του Ολοφέρνη από την Ιουδίθ ενδεχομένως να τίθεται σε αντιπαραβολή με εκείνον του του Νικανόρα από τον Ιούδα Μακκαβαίο. Λαμβάνοντας υπόψιν την τοποθέτηση των Ιουδαίων βόρεια, στο έδαφος της Σαμάρειας, το οποίο ηλέγχετο μόνο από τους Ασμοναίους μετά το 107 π.Χ., θεωρείται πιθανή η χρονολόγηση της σύνταξής του στα τέλη της βασιλείας του Ιωάννη του Υρκανού (135-104 π.Χ.).⁴⁰

Ωστόσο, στη δομή της διήγησης συμβαίνει κάτι πραγματικά παράδοξο για τα δεδομένα τής Παλαιάς Διαθήκης: Ενώ ο Ισραήλ βρίσκεται σε άμεσο κίνδυνο και μάχεται για την αυτοσυνειδησία του, ο Θεός φαντάζει στην οπτική του λαού απών, να τηρεί μία ουδέτερη στάση. Είναι χαρακτηριστικό ότι στο βιβλίο τής Ιουδίθ ο Θεός αναφέρεται στην διήγηση περαιτέρω από εβδομήντα φορές, αλλά επενεργεί μόνο μία φορά, εισακούοντας την προσευχή των κατοίκων της Βαιτυλούα, όταν οι Ασσύριοι παραβιάζουν το έδαφός της (4:13). Οι κάτοικοι δεν αντιλαμβάνονται ότι ο Θεός έχει εισακούσει την κραυγή απόγνωσης και την έκκλησή τους για βοήθεια και αυτή η έλλειψη γνώσης οδηγεί σε δοκιμασία τής πίστης τους. Η Ιουδίθ επεξηγεί τη φύση τής σχέσης του Θεού με τον άνθρωπο (8:12-27), αποδίδοντας

-
38. H. R. Pfeiffer, *History of New Testament times with an introduction to the Apocrypha*, London: Adam and Charles Black 1949, σ. 297. H. L. Brockington, *A Critical Introduction to the Apocrypha*, London: Gerald Duckworth 1961, σσ. 43, 45. J. S. L. Alonso-Schökel, *Narrative structures in the Book of Judith. Protocol of the Eleventh Colloquy: 27 January 1975*, σ. 2. J. Craghan, *Esther, Judith, Tobit, Jonah, Ruth*, [Old Testament Message, A Biblical - Theological Commentary 16], Wilmington, Delaware: Michael Glazier, Inc. 1982, σσ. 73-74. A. Lacocque, *The Feminine Unconventional. Four Subversive Figures in Israel's Tradition*, [Overtures to Biblical Theology], Minneapolis: Fortress Press 1990, σσ. 38-39, 42. B. Otzen, 2002. *Tobit and Judith*, σσ. 96, 105, 132-136.
39. S. Zeitlin, "The books of Esther and Judith", S. M. Enslin, (εκδ.), *The Book of Judith: Greek Text with an English Translation, Commentary and Critical Notes* [Jewish Apocryphal Literature Series], Leiden: E. J. Brill Dropsie University, Philadelphia 1972, σ. 28.
40. K. D. Litwack, "Judith, Book of," *The New Interpreter's Dictionary of the Bible*, Vol. 3, Nashville: Abingdon Press 2008, σ. 472. A. C. Moore, *Judith*, σσ. 67-70.

στον Θεό τη νίκη τού Ισραήλ επί των Ασσυρίων (13:11, 14-16· 16:1-17) και εκφέροντας έναν ύμνο ευχαριστίας προς τον Θεό για τη διάσωση του λαού του (16:1-17). Αλλά οι ύμνοι ενδεχομένως συνιστούν ανεπαρκείς αποδείξεις για το ότι ο Θεός εργάζεται στο παρασκήνιο για τον λαό τού Ισραήλ. Η μορφή τής Ιουδίθ, λοιπόν είναι η ζωντανή απεικόνιση της σιωπηρής ευεργεσίας τού Θεού. Οι κάτοικοι της Βαιτυλούα, όπως και οι αναγνώστες τού βιβλίου, βρίσκονται υπό μεγάλη πίεση και χρειάζονται μία ορισμένη παρατηρήσιμη εκδήλωση της θείας πρόνοιας. Συνεπώς, η Ιουδίθ αναλαμβάνει τον ρόλο της προσωποποίησης του υπερφυσικού, καθιστώντας το ενδιαφέρον τού Θεού για τον λαό του όσο το δυνατόν πιο απτό.

Η Ιουδίθ είναι η απεσταλμένη, η πληρεξούσια του Θεού, η έκφραση της θείας πρόνοιας, αυτή που πραγματώνει την επενέργεια της σωτηρίας ενός φαινομενικά απουσιάζοντος Θεού. Οι ηρωικές ενέργειες της Ιουδίθ είναι στην πραγματικότητα μία μαρτυρία του YHWH, διότι «η δράση της Ιουδίθ ... δεν είναι παρά η εξωτερική, ορατή εκδήλωση της υπερβατικής και μυστικής δράσης τού Θεού».⁴¹ Ο Θεός επιτρέπει την υιοθέτηση οιοδήποτε τρόπου και μέσου που οδηγεί στη σωτηρία των ευσεβών. Λόγω τής φύσης της ως γυναίκας και χήρας, για τα δεδομένα της εποχής εκείνης, η Ιουδίθ φαντάζει ως η πιο απίθανη υποψήφια για την επιτέλεση του σχεδίου τού Θεού. Ωστόσο, ακριβώς γι' αυτό τον λόγο επιλέγεται. Το όνειδος της δολοφονίας του Ολοφέρνη από μία γυναίκα είναι αξεπέραστο για τους εχθρούς. Ο Θεός είναι πιο δυσπρόσιτος και ακατάληπτος απ' όσο γνωρίζουν οι κάτοικοι της Βαιτυλούα και οι βιβλικοί αναγνώστες. Αυτός ο απρόσιτος Θεός θα καταστήσει εμφανή την παρουσία του μέσω τού πιο απίθανου ατόμου στην ισραηλιτική κοινωνία, μέσω δηλαδή μίας «περιθωριοποιημένη», αλλά ηρωϊκής γυναίκας που αξιοποιεί όλα τα διαθέσιμα μέσα. Αυτή η προκλητική αλήθεια καθίσταται σαφής μόνο όταν οι άνθρωποι τοποθετούν στην άκρη τις απλοϊκές αντιλήψεις τους περί Θεού και συνειδητά αναγνωρίζουν ότι δεν δύνανται να συλλάβουν το βάθος τής θείας αποκάλυψης.

Οι κάτοικοι της Βαιτυλούα στο τέλος τής αφήγησης, ανταποκρίνονται κατάλληλα στον ηρωισμό τής Ιουδίθ, συνειδητοποιούν ότι η σωτηρία τους προέρχεται από τον Θεό και αποδίδουν τη δέουσα λατρεία (16:18). Αυτή η συνειδητοποίηση συνιστά μία πράξη πίστης εκ μέρους τού λαού, αφού ποτέ δεν θεάτει άμεσα την παρέμβαση του Θεού. Το ίδιο άλμα τής πίστης

41. J. Vilchez, *Tobias y Judit*, [Nueva Biblia española Narraciones 3], Estella: Verbo Divino 2000, σ. 368.

απαιτείται από το ακροατήριο του βιβλίου, που ποτέ δεν λαμβάνει τη διαβεβαίωση ότι ο YHWH είναι αυτός που επέτρεψε στην Ιουδίθ να πετύχει στην αποστολή της. Όπως ο Θεός δρα διακριτικά, έτσι και ο συντάκτης του κειμένου δεν παρέχει αδιαμφισβήτητες αποδείξεις για τη θεϊκή παρέμβαση, αλλά προβαίνει μόνο σε λεπτούς υπαινιγμούς. Αναζητώντας αυτές τις ενδείξεις, οι αναγνώστες θα αντιληφθούν ότι η νίκη της Ιουδίθ επί των Ασσυρίων συνιστά έργο του Θεού. Ο YHWH δεν εγκαταλείπει τον Ισραήλ, αλλά παρέχει την «ἐπίγνωσιν τοῦ εἰδῆσαι ὅτι εἶ ὁ Θεὸς πάσης δυνάμεως καὶ κράτους» (9:14), καθώς «ταπεινῶν εἶ Θεός, ἐλαττόνων εἶ βοηθός, ἀντιλήπτωρ ἀσθενούντων, ἀπεγνωσμένων σκεπαστής, ἀπηλπισμένων σωτήρ» (9:11). Καθώς τελικά αυτός είναι ο «συντριβὼν πολέμους Κύριος, ὅτι εἰς παρεμβολὰς αὐτοῦ μέσῳ λαοῦ ἐξείλατό με ἐκ χειρὸς τῶν καταδιωκόντων με».⁴² Το ανωτέρω προσδοκά ο αναγνώστης του βιβλίου να πράξει ο Θεός και στην ιστορική περίοδο της σύνταξης του βιβλίου, προκειμένου να διαφυλάξει τον λαό του Ισραήλ από τους εχθρούς του.

Εσθήρ

Η Εσθήρ ενώ ευρίσκετο σε ιδιαιτέρως νεαρή ηλικία έχασε τους δύο γονείς της και ο θείος της Μαρδοχαίος καθίσταται ο φύλακας της.⁴³ Ο Μαρδοχαίος είναι ανώτερος υπάλληλος στην αυλή του Πέρση βασιλιά Αρταξέρξη. Όταν η βασίλισσα Αστίν ηρνήθη να προσέλθει και να επιδείξει το κάλλος της στους προσκεκλημένους του Πέρση βασιλέα, εκείνος την απέπεμψε από το παλάτι του, αντιμετωπίζοντας την με τον πλέον κάκιστο τρόπο ως ιδιοκτησία του.⁴⁴ Έτσι, εισάγεται στο προσκήνιο της διήγησης η γοητευτική Ισραηλίτισα Εσθήρ. Η Εσθήρ είναι μια από τις νεαρές γυναίκες που εντάσσονται στο χαρέμι του βασιλέα⁴⁵ και επιλέγεται ως νέα βασίλισσα εξαιτίας της απaráμιλλης ομορφιάς της. Η ομορφιά και οι γοητεία της την καθιστούν ακαταμάχητη στην οπτική του Αρταξέρξη.⁴⁶ Η Ιουδαία Εσθήρ

42. M. Korytiakova, "On the Meaning of εἰς παρεμβολὰς αὐτοῦ in Jdt 16:2b", *Studia Biblica Slovaca* 12 (2017) 153-174.

43. Εσθ. 2:5-7.

44. Εσθ. 1:10-19.

45. Εσθ. 2:8. K. E. Solvang, "Another Look 'Inside': Harems and the Interpretation of Women", S. W. Holloway (εκδ.), *Orientalism, Assyriology, and the Bible*, [Hebrew Bible Monographs 10], Sheffield: Sheffield Phoenix Press 2006, σσ. 374-398.

46. Εσθ. 2:9.

καθίσταται βασίλισσα ενός εθνικού λαού.⁴⁷ Ο βασιλεύς την στέφει βασίλισσα, χωρίς να γνωρίζει την καταγωγή της!

Η αφήγηση συμπεριλαμβάνει την εξαπάτηση του Πέρση βασιλέα, ο οποίος προφανώς τυφλωμένος από την εξωτερική εμφάνιση της Εσθήρ δεν αναζητεί τις καταβολές της. Με συμβουλή του θείου της Μαρδοχαίου, δεν αποκαλύπτει σε κανέναν την καταγωγή της.⁴⁸ Υπάρχουν πολλές εικασίες σχετικά με το γιατί ο Μαρδοχαίος προέβη σε αυτή την εξαπάτηση, αλλά το πιο λογικό είναι για να μην υπάρξει κάποιο νομικό εμπόδιο στην ανάρρησή της στον θρόνο. Η απόφαση του Αμάν να θανατώσει τους συμπατριώτες της Εσθήρ λαμβάνεται εν αγνοία της καταγωγής της βασίλισσας.⁴⁹ Η κρυμμένη εθνική ταυτότητα της Εσθήρ καθίσταται κεντρικό στοιχείο της διήγησης, καθώς καλείται να βοηθήσει τους Ισραηλίτες στο βασίλειο του Αρταξέρξη.⁵⁰ Η Εσθήρ ταπεινώνεται έναντι του Θεού και δεόμενη προσεύχεται για να της δώσει τη δύναμη να αντιμετωπίσει την απειλή εναντίον των συμπατριωτών της.⁵¹ Η προσευχή της συνιστά ομολογία πίστεως. Η Εσθήρ

47. Εσθ. 2:17.

48. Εσθ. 2:10.

49. Εσθ. 3:5-8.

50. B. Wylar, “Esther: The Incomplete Emancipation of a Queen”, A. Brenner (εκδ.), *A Feminist Companion to Esther, Judith, and Susanna*, [The Feminist Companion to the Bible 7], Sheffield: Sheffield Academic Press 1995, σσ. 111-135.

51. Εσθ. 4:17α-ω: «Και ἐδεήθη Κυρίου μνημονεύων πάντα τὰ ἔργα Κυρίου καὶ εἶπε· Κύριε Κύριε, βασιλεὺ πάντων κρατῶν, ὅτι ἐν ἐξουσίᾳ σου τὸ πᾶν ἐστί, καὶ οὐκ ἔστιν ὁ ἀντιδοξῶν σοὶ ἐν τῷ θέλειν σε σῶσαι τὸν Ἰσραὴλ· ὅτι σὺ ἐποίησας τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν καὶ πᾶν θαυμαζόμενον ἐν τῇ ὑπ’ οὐρανὸν καὶ Κύριος εἶ πάντων, καὶ οὐκ ἔστιν ὃς ἀντιτάξεται σοὶ τῷ Κυρίῳ. σὺ πάντα γινώσκεις· σὺ οἶδας, Κύριε, ὅτι οὐκ ἐν ὕβρει οὐδὲ ἐν ὑπερηφανίᾳ οὐδὲ ἐν φιλοδοξίᾳ ἐποίησα τοῦτο, τὸ μὴ προσκυνεῖν τὸν ὑπερήφανον Ἀμάν, ὅτι ἠυδόκουν φιλεῖν ἑλμάτα ποδῶν αὐτοῦ πρὸς σωτηρίαν Ἰσραὴλ· ἀλλ’ ἐποίησα τοῦτο, ἵνα μὴ θῶ δόξαν ἀνθρώπου ὑπεράνω δόξης Θεοῦ, καὶ οὐ προσκυνήσω οὐδένα, πλὴν σοῦ τοῦ Κυρίου μου καὶ οὐ ποιήσω αὐτὰ ἐν ὑπερηφανίᾳ. καὶ νῦν, Κύριε ὁ Θεός, ὁ βασιλεύς, ὁ Θεὸς Ἀβραάμ, φείσαι τοῦ λαοῦ σου, ὅτι ἐπιβλέπουσιν ἡμῖν εἰς καταφθορὰν καὶ ἐπεθύμησαν ἀπολέσαι τὴν ἐξ ἀρχῆς κληρονομίαν σου· μὴ ὑπερίδης τὴν μερίδα σου, ἣν σεαυτῷ ἐλυτρώσω ἐκ γῆς Αἰγύπτου· ἐπάκουσον τῆς δεήσεώς μου καὶ ἰλάσθητι τῷ κλήρῳ σου καὶ στρέψον τὸ πένθος ἡμῶν εἰς εὐωχίαν, ἵνα ζῶντες ὑμνώμεν σου τὸ ὄνομα, Κύριε, καὶ μὴ ἀφανίσης στόμα αἰνούντων σε, Κύριε. καὶ πᾶς Ἰσραὴλ ἐκέκραξεν ἐξ ἰσχύος αὐτῶν, ὅτι θάνατος αὐτῶν ἐν ὀφθαλμοῖς αὐτῶν. Καὶ Ἐσθήρ ἡ βασίλισσα κατεφύγεν ἐπὶ τὸν Κύριον ἐν ἀγῶνι θανάτου κατειλημμένη, καὶ ἀφελομένη τὰ ἱμάτια τῆς δόξης αὐτῆς ἐνεδύσατο ἱμάτια στενοχωρίας καὶ πένθους, καὶ ἀντὶ τῶν ὑπερηφάνων ἡδυσμάτων, σποδοῦ καὶ κοπριῶν ἐνέπλησε τὴν κεφαλὴν αὐτῆς καὶ τὸ σῶμα αὐτῆς ἐταπεινώσε σφόδρα καὶ πάντα τόπον κόσμου ἀγαλλιάματος αὐτῆς ἐπλησε στρεπτῶν τριχῶν αὐτῆς καὶ ἔδειτο Κυρίου Θεοῦ Ἰσραὴλ, καὶ εἶπε· Κύριέ μου, βασιλεὺς ἡμῶν σὺ εἶ μόνος· βοήθησόν μοι τῇ μόνῃ καὶ μὴ ἐχούσῃ βοηθῶν εἰ μὴ σέ, ὅτι κίνδυνός μου ἐν χειρὶ μου. ἐγὼ ἤκουον ἐκ γενετῆς μου ἐν φυλῇ πατριᾶς μου ὅτι σύ, Κύριε, ἔλαβες τὸν Ἰσραὴλ ἐκ πάντων τῶν ἐθνῶν καὶ τοὺς πατέρας ἡμῶν ἐκ πάντων τῶν προγόνων

αποκαλύπτει το μοχθηρό σχέδιο του Αμάν και διασώζει τους υπόδουλους συμπατριώτες της.⁵²

Η σύγχρονη ερμηνευτική κριτική κινείται στον άξονα ότι η ιστορική αφήγηση του βιβλίου της Εσθήρ είναι προβληματική και φαντάζει απίθανη.⁵³ Ο συγγραφέας, με άλλους λόγους, φαίνεται να γνωρίζει καλώς την τέχνη του μυθιστορήματος.⁵⁴ Η περσική αυτοκρατορία τής διήγησης του βιβλίου τής Εσθήρ δεν φαίνεται να ταυτίζεται με εκείνη τής Ιστορίας.⁵⁵ Η αναδρομή στην έρευνα παρατηρεί ότι οι περισσότερες ερμηνευτικές προσεγγίσεις τού βιβλίου τής Εσθήρ εδράζονται στο Μασωριτικό κείμενο με περιστασιακές αναφορές στα ελληνικά κείμενα.⁵⁶ Η ερμηνεία τού ελληνικού κειμένου περιορίζεται

αὐτῶν εἰς κληρονομίαν αἰώνιον καὶ ἐποίησας αὐτοῖς ὅσα ἐλάλησας. καὶ νῦν ἡμάρτομεν ἐνώπιόν σου, καὶ παρέδωκας ἡμᾶς εἰς χεῖρας τῶν ἐχθρῶν ἡμῶν, ἀνθ' ὧν ἐδοξάσαμεν τοὺς θεοὺς αὐτῶν δίκαιος εἶ, Κύριε. καὶ νῦν οὐκ ἰκανώθησαν ἐν πικρασμῷ δουλείας ἡμῶν, ἀλλ' ἔθηκαν τὰς χεῖρας αὐτῶν ἐπὶ τὰς χεῖρας τῶν εἰδώλων αὐτῶν ἐξάραι ὄρισμόν στόματός σου καὶ ἀφανίσαι κληρονομίαν σου καὶ ἐμφράξει στόμα αἰνούντων σοι καὶ σβέσαι δόξαν οἴκου σου καὶ θυσιαστηρίου σου, 17ο καὶ ἀνοῖξει στόμα ἐθνῶν εἰς ἀρετὰς ματαίων καὶ θυμασθηνα βασιλέα σάρκινον εἰς αἰῶνα. μὴ παραδῶς, Κύριε, τὸ σκῆπτρόν σου τοῖς μὴ οὖσι, καὶ μὴ καταγελασάτωσαν ἐν τῇ πτώσει ἡμῶν, ἀλλὰ στρέψον τὴν βουλήν αὐτῶν ἐπ' αὐτούς, τὸν δὲ ἀρξάμενον ἐφ' ἡμᾶς παραδειγμάτισον. μνήσθητι, Κύριε, γνώσθητι ἐν καιρῷ θλίψεως ἡμῶν καὶ ἐμὲ θάρσυνον, βασιλεῦ τῶν θεῶν καὶ πάσης ἀρχῆς ἐπικρατῶν· ὡς λόγον εὐρυθμον εἰς τὸ στόμα μου ἐνώπιον τοῦ λέοντος καὶ μετάθες τὴν καρδίαν αὐτοῦ εἰς μῖσος τοῦ πολεμοῦντος ἡμᾶς εἰς συντέλειαν αὐτοῦ καὶ τῶν ὁμοούντων αὐτῷ· ἡμᾶς δὲ ρῦσαι ἐν χειρὶ σου καὶ βοήθησόν μοι τῇ μόνῃ καὶ μὴ ἐχούσῃ εἰς μὴ σέ, Κύριε· πάντων γνώσιν ἔχεις καὶ οἶδας ὅτι ἐμίσησα δόξαν ἀνόμων καὶ βδελύσσομαι κοίτην ἀπεριτημάτων καὶ παντός ἄλλοτριου. σὺ οἶδας τὴν ἀνάγκην μου, ὅτι βδελύσσομαι τὸ σημεῖον τῆς ὑπερηφανίας μου, ὃ ἐστὶν ἐπὶ τῆς κεφαλῆς μου ἐν ἡμέραις ὀπτασίας μου· βδελύσσομαι αὐτὸ ὡς ράκος καταμηνίων καὶ οὐ φορῶ αὐτὸ ἐν ἡμέραις ἡσυχίας μου. καὶ οὐκ ἔφαγεν ἡ δούλη σου τράπεζαν Ἀμάν καὶ οὐκ ἐδόξασα συμπόσιον βασιλέως, οὐδὲ ἔπιον οἶνον σπονδῶν· καὶ οὐκ ἠψφράνθη ἡ δούλη σου ἀφ' ἡμέρας μεταβολῆς μου μέχρι νῦν, πλην ἐπὶ σοί, Κύριε, ὁ Θεὸς Ἀβραάμ. ὁ Θεὸς ὁ ἰσχύων ἐπὶ πάντα, εἰσάκουσον φωνὴν ἀηλιτισμένων καὶ ρῦσαι ἡμᾶς ἐκ χειρὸς τῶν πονηρευομένων, καὶ ρῦσαί με ἐκ τοῦ φόβου μου».

52. Εσθ. 7:6. 12^a-13.

53. S. E. Gruen, *Heritage and Hellenism. The Reinvention of Jewish Tradition*, London: University of California Press 1998, σ. 296.

54. C. A. Moore, *Esther*, [Anchor Bible Commentary], New Haven, CT: Anchor / Yale University Press, 1971, σσ. 34-46. F. Bush, *Ruth/Esther*, [Word Biblical Commentary], Nashville: Thomas Nelson 1996, σσ. 297-309. M. V. Fox, *Character and Ideology in the Book of Esther*, Grand Rapids, MI: Eerdmans, 2001, σσ. 131-139; J. D. Levenson, *Esther*, [Old Testament Library], Louisville, KY: Westminster / John Knox 1997, σσ. 23-27.

55. W. H. Shea, "Esther and History", *Concordia Journal* (July 1987) 234-248. P. Briant, *From Cyrus to Alexander: A History of the Persian Empire*, Leiden: Eisenbrauns 2002, σσ. 100-101. A. Berlin, "The Book of Esther and Ancient Storytelling", *Journal of Biblical Literature* 120:1 2001 3-14.

56. D. J. Levenson *Esther: A Commentary*, Louisville: Westminster John Knox Press 1997. M. C. Bechtel, *Esther*, Louisville: John Knox Press 2002. C. L. Allen - T. S. Laniak *Ezra, Nehemiah, Esther*. Peabody: Hendrickson Pub. 2003. M. Κωνσταντίνου, ...*τοῦ συνίναί τὰς γραφάς*, σ. 232.

στις προσθήκες και στα σημεία, όπου αυτό εμπεριέχει ιδιαίτερη σημασία.⁵⁷ Η πιο διαδεδομένη άποψη είναι ότι το βιβλίο τής Εσθήρ έχει συγγραφεί για να εξηγήσει την προέλευση της εορτής των Κλήρων (Purim).⁵⁸

Ορισμένοι ερμηνευτές προσέγγισαν με φεμινιστική διάθεση το βιβλικό κείμενο και εξέλαβαν την Εσθήρ ως μία γυναίκα που συμμορφώνεται στις προσδοκίες των δύο φύλων, το προϊόν ενός «πατριαρχικού» συγγραφέα, ο οποίος την αξιοποιεί ως χαρακτήρα - ως μέσο ενίσχυσης μίας συγκεκριμένης ιδεολογίας σχετικής με το φύλο και την εξουσία. Η ομορφιά σε συνδυασμό με την υπακοή της συνιστούν στοιχεία τής αφήγησης, τα οποία υποδηλώνουν ότι η Εσθήρ ενσαρκώνει τις πατριαρχικές αξίες.⁵⁹ Επιπλέον, μόνο μέσω του παραδοσιακού ρόλου της, ως συζύγου, η Εσθήρ τίθεται σε θέση να επιφέρει αλλαγές. Το γεγονός ότι η Εσθήρ δεν υπερβαίνει τους παραδοσιακούς οικογενειακούς ρόλους, αλλά μάλλον βρίσκει τρόπους προσαρμογής σε αυτούς, προφανώς υποδηλώνει ότι υιοθέτησε και ακολούθησε παραδοσιακές πατριαρχικές αξίες. Σε αυτό το πλαίσιο φέρει εις πέρας επιτυχώς την αποστολή της.⁶⁰

Αντίθετα, ορισμένοι μελετητές εκλαμβάνουν την Εσθήρ ως πολιτικό πρόσωπο που διαδραματίζει ενεργόν ρόλο. Έτσι, την αναγνώρισαν ως μία εξαιρετική, μορφή, τόσο διαφορετική από τις άλλες βιβλικές γυναίκες. Σύμφωνα με αυτή την άποψη, η Εσθήρ ερχόμενη σε αντίθεση με τον παγιωμένο ρόλο τής γυναίκας στην πατριαρχική κοινωνία της εποχής της, αψηφά τα στερεότυπα των φύλων και με απaráμιλλο θάρρος διαδραματίζει σημαίνοντα ρόλο στις δημόσιες υποθέσεις.⁶¹

Η βιβλική διήγηση αναφέρει με σαφήνεια ότι ίδια η Εσθήρ αναλαμβάνει δράση σχεδιάζοντας τις δεξιώσεις, καλώντας τους καλεσμένους και ενορχηστρώνοντας το παρασκήνιο. Αυτή μόνη θέτει τον εαυτό της σε κίνδυνο

57. V. M. Fox, *The Redaction of the Books of Esther: On reading Composite Texts*, Atlanta: Scholars Press 1991. H. Kahana *Esther: Juxtaposition of the Septuagint translation with the Hebrew Text*, Leuven: Peeters 2005.

58. E. R. Murphy, *Wisdom literature: Job, Proverbs, Ruth, Canticles, Ecclesiastes, and Esther*, Grand Rapids: Eerdmans 1981, σ. 156. A. Lacocque *Esther Regina: a Bakhtinian reading*. Evanston: Northwestern University Press 2008, σ. 14.

59. M. V. Fox, *Character and Ideology in the Book of Esther*, Grand Rapids, MI: Eerdmans 2001², σσ. 205, 209.

60. S. Niditch, "Short Stories: The Book of Esther and the Theme of Women as Civilizing Force," J. L. Mays (εκδ.), *Old Testament Interpretation Past, Present, and Future: Essay in Honor of Gene M. Tucker*, Nashville: Abingdon 1995, σσ. 195-209.

61. D. N. Fewell, "Feminist Reading of the Hebrew Bible: Affirmation, Resistance, and Transformation", *Journal for the Study of the Old Testament* 39 (1987) 81-83.

όταν εμφανίζεται ενώπιον του βασιλέα, θέτοντας το σχέδιό της σε εφαρμογή. Μέσα σε μία ανδροκρατούμενη αυλή η Εσθήρ δεν διστάζει να αναλάβει πρωτοβουλία και να αξιολογήσει το κάλλος της για να επιτύχει το σκοπό της. Μπορεί κάποιος να αμφισβητούν το ρόλο της ή να τον απομειώνουν, καθώς στέκονται αποκλειστικά στην εξωτερική εμφάνισή της⁶² και θεωρούν αυτό το προσόν ως το μόνο μέσον τής επιτυχούς διακονίας της.⁶³ Ωστόσο, ακόμη και η ωραιότητά της δεν της «ανήκει» πραγματικά, καθώς καθ' όλη τη διήγηση υπηρετεί τον σκοπό της σύνταξης του βιβλίου. Επιπλέον, η μυστική εθνική ταυτότητά της ενδεχόμενως να της προκαλούσε επιπλέον φόβους για τον ρόλο που εκλήθη να υπηρετήσει. Παρά την έλλειψη προσωπικής αυτονομίας και τους περιορισμούς του οριοθετημένου ρόλου της, εκείνη τούς υπερέβη και κατέστη ηρωική μορφή.

Ο Lianak⁶⁴ επισημαίνει ότι: «Η Εσθήρ διακινδυνεύει τη ζωή της για να σώσει τους Ισραηλίτες στην Περσία χωρίς προσδοκία για κάτι καλύτερο ή ασφαλέστερο στην “οικία” ... Για να είμεθα ακριβέστεροι, η Εσθήρ κλείνει τους Εβραίους στην οικία της στην Περσία. Εδώ βρίσκεται η έκπληξη, το αποκαλούμενο *μήνυμα* της Εσθήρ στους Ισραηλίτες της Διασποράς: «Είναι δυνατόν να επιβιώσουμε εδώ ... εμείς. Μπορεί να χρειαστεί να παραμείνουμε εδώ επ' αόριστον και να μην επιστρέψουμε στην Ιουδαία».⁶⁵ Ο Humphrey σημειώνει: «Αυτή η ιστορία επιβεβαιώνει στον Εβραίο της Διασποράς ότι είναι δυνατόν να ζήσει μια πλούσια και δημιουργική ζωή στο παγανιστικό περιβάλλον και να συμμετάσχει πλήρως σε αυτόν τον κόσμο ... Η εβραϊκή καταγωγή του Μαρδοχαίου και της Εσθήρ δεν τους εμπόδισε να διαβιώσουν μία πλήρη και αποτελεσματική ζωή σε αλληλεπίδραση με το περιβάλλον τους».⁶⁶ Η συνύπαρξη με τους εθνικούς δεν «θολώνει» σε τίποτα την καταγωγή και την πίστη των Ισραηλιτών.⁶⁷

62. E. Fuchs, “Status and Role of Female Heroines in the Biblical Narrative”, *Mankind Quarterly* 23 (1982) 149-160.

63. A. Lafey, *An Introduction to the Old Testament: A Feminist Perspective*, Philadelphia: Fortress Press 1988, σ. 216.

64. T. S. Laniak, “Esther’s Volkcentrism and the Reframing of Post-Exilic Judaism”, S.W. Crawford and L. J. Greenspoon (εκδ.), *The Book of Esther in Modern Research*, London and New York: T. & T. Clark 2003, σσ. 80-81 (77-90). L. M. Day, *Esther*, Nashville: Abingdon Press 2005, σ. 13.

65. D. J. Levenson, *Esther: A Commentary*, σ. 133.

66. W. L. Humphrey, ‘Esther’, K. Crim (εκδ.), *Interpreter’s Dictionary of the Bible: Supplementary Volume*, Nashville: Abingdon Press 1976, σ. 281.

67. A. Brenner, “Esther Politicised in a Personal Context: Some Remarks on Foreignness”, *European Judaism* 32 (1999) 4-10.

Ένα βασικό χαρακτηριστικό στοιχείο της διήγησης της Εσθήρ είναι η απουσία μνημόνευσης του Θεού.⁶⁸ Έχουν υπάρξει διάφορες ερμηνευτικές προσεγγίσεις προκειμένου να εξηγηθεί γιατί το όνομα του Θεού απουσιάζει με τόσο προφανή τρόπον από το βιβλίο της Εσθήρ. Η παραδοσιακή εξήγηση θεωρεί ότι αυτό οφείλεται στην κοσμική διάσταση της διήγησης.⁶⁹ Θα πρέπει όμως να ληφθεί υπόψιν ότι στην αιχμαλωσία και στη Διασπορά δεν υπάρχει μία «άμεση» αποκάλυψη. Η πίστη καθίσταται πολύπλοκη.⁷⁰ Η ιστορία της Εσθήρ αντιπροσωπεύει αυτήν την πολύπλοκη, αμφίσημη πραγματικότητα, κατά την οποία κάποιος πρέπει να επιλέξει να ακολουθήσει το θέλημα του Θεού είτε αισθάνεται την παρουσία του είτε όχι. Η Berg διατείνεται ότι η αφήγηση προτίθεται να τονίσει την ανθρώπινη ευθύνη για την πορεία της ιστορίας, να διδάξει την κρυμμένη θεϊκή πρόνοια.⁷¹ Ομοίως, ο Fox⁷² υποστηρίζει ότι η θεολογία του βιβλίου της Εσθήρ είναι μια «θεολογία των δυνατοτήτων». Σύμφωνα με τη θεώρηση αυτή, ο συντάκτης του κειμένου προκάλεσε σκόπιμα μία ασάφεια, υπονοώντας την έμμεση διακυβέρνηση του κόσμου από τον Θεό. Η τεράστια ποικιλομορφία των αποπειρών για να αντιμετωπίσει την προφανή «κοσμική» φύση αυτού του έργου μαρτυρεί την ασάφεια του θεολογικού χαρακτήρα της. Η θρησκεία προσλαμβάνει μία διάσταση, σύμφωνα με την οποία ο συντάκτης υπερτονίζει ότι το χέρι του Θεού παρεμβαίνει εξ αποστάσεως στον κόσμο με άγνωστον, αόριστον, μυστηριώδη τρόπο.

68. M. Pröbstle, "Is There a God Behind This Text? A Closer Look at Esther 4:14 and 16", I. Moskala (εκδ.), *Creation, Life, and Hope: Essays in Honor of Jacques B. Doukhan*, Berrien Springs, Michigan: Old Testament Department, Seventh-day Adventist Theological Seminary 2000, σ. 163 (147-169).

69. R. Gordis, "Religion, Wisdom and History in the Book of Esther", *JBL* 100 (1981) 359-388.

70. C. A. Moore, *Esther: Introduction, Translation, and Notes*, [The Anchor Bible], τόμ. 7B, Garden City: Doubleday 1971, σσ. 32-34. A. Meinhold, *Das Buch Esther*, [Zürcher Bibelkommentare: Altes Testament], Zürich: Theologischer Verlag 1983, σσ. 99-101. M. V. Fox, *Character and Ideology in the Book of Esther*, [Studies on Personalities of the Old Testament], Columbia: University of South Carolina Press, 1991, σσ. 235-247. F. W. Bush, *Ruth, Esther*, [Word Biblical Commentary], vol. 9 Dallas: Word 1996, σσ. 323-326. J. D. Levenson, *Esther: A Commentary*, [The Old Testament Library], Louisville: Westminster John Knox 1997, σσ. 17-21. A. M. Rodriguez, *Esther: A Theological Approach*, Berrien Springs: Andrews University Press 1995, σσ. 17-44. H. M. Wahl, "'Jahwe, wo bist du?' Gott, Glaube und Gemeinde in Esther", *Journal for the Study of Judaism* 31 (2000): 1-22.

71. S. B. Berg, "After the Exile: God and History in the Books of Chronicles and Esther", J. Crenshaw - S. Sandmel (εκδ.), *The Divine Helmsman. Studies on God's Control of Human Events, Presented to Lou H. Silberman*, New York: Ktav 1980, σσ. 107-127.

72. M. V. Fox, 'The Religion of the Book of Esther', *Judaism* 39 (1990) 254-255.

Είναι λοιπόν παντελώς αδύνατο να προσδιοριστεί εκ μέρους τού ανθρώπου πώς ακριβώς διαμορφώνεται το ιστορικό γίνεσθαι από τον Θεό. Με αυτή την έννοια, το βιβλίο της Εσθήρ τοποθετεί τον άνθρωπο στο επίκεντρο, παρέχοντάς του τη δυνατότητα να επιλέξει εάν θα βρει τον Θεό μέσα στην πραγματικότητά του. Επιπλέον, υπονοείται ότι ο αναγνώστης πρέπει να αναζητήσει τη θεία πρόνοια πίσω από την απόκρυψη του Θεού. Η αφήγηση σκιαγραφεί έναν κόσμο, στον οποίο αποκρύπτονται τα σχέδια και οι πράξεις τού Θεού του. Ακόμη και αν τα γεγονότα που εκτυλίσσονται ενώπιον των ανθρώπων δεν είναι εντελώς συμπτωματικά, εξακολουθούν να βρίσκονται στο μυστήριο.

Το βιβλίο τής Εσθήρ από λογοτεχνικής άποψης, ανήκει στο επικό είδος. Επομένως, για να μεταφέρει το δικό του θεολογικό μήνυμα, χρησιμοποιεί διάφορες τεχνικές.⁷³ Πρέπει να επισημανθεί καταρχάς ότι πρόκειται για αφηγηματική ιστορία. Το βιβλίο αφηγείται πραγματικά γεγονότα, όχι φανταστικά, αλλά σε αφηγηματική μορφή, επειδή η ιστορία είναι ένα είδος εύκολο να αγγίζει τους περισσότερους ανθρώπους, καθώς επιφέρει άμεσα και δυνατά αποτελέσματα. Επιπλέον, οι βιβλικοί συγγραφείς έχουν χρησιμοποιήσει όλα τα μέσα επικοινωνίας (ιστορία, διάλογος, περιγραφή κλπ.) που συνήθως απαντούν στην αφηγηματική τέχνη, προκειμένου να δοθεί έμφαση στην πραγματική έννοια των γεγονότων, επιτρέποντας στους αναγνώστες να λάβουν ορισμένες αποφάσεις όσον αφορά στη σχέση τους με τον Θεό.

Ο καθορισμός τού χαρακτήρα τού βιβλίου τής Εσθήρ εκ μέρους των ερευνητών συχνά εκκινεί από ψευδείς περιστάσεις που συχνά στρεβλώνουν τον διάλογο σχετικά με τη φύση του βιβλίου, υποδηλώνοντας ότι πρέπει να διαβάζεται είτε ως σοφολογική λογοτεχνία⁷⁴ είτε ως έργο με ιστορικών χαρακτήρα ή απλώς ως αφήγηση χωρίς άλλες παραμέτρους. Είναι σαφές ότι η λογοτεχνική δεξιότητα και η χρήση των μοτίβων που προέρχονται από τη σοφολογική γραμματεία δεν πρέπει να ευρίσκονται σε αντίθεση με την ιστορικότητα της αφήγησης,⁷⁵ καθώς η παρουσία συγκεκριμένων θεμάτων τής πρώτης δεν ακυρώνει το ιστορικό υπόβαθρο του βιβλίου. Με

73. M. A. Wetter, "Unexpected Places: Ritual and Religious Belonging in the Book of Esther", *Journal for the Study of the Old Testament* 36 3 (2012) 321-332.

74. S. Talmon, "Wisdom in the Book of Esther", *Vetus Testamentum* 13(4) (1963) 445-446 (419-455).

75. Von Hermann (JR), *Narratological aspects of the Masoretic text of Esther*, Catholic University of America 2004, σ. 43.

άλλα λόγια, το γεγονός ότι η διήγηση της Εσθήρ ως ιστορική αφήγηση, είναι κατασκευασμένη επιδέξια με λογοτεχνικούς όρους δεν θα πρέπει να οδηγήσει κατ' ανάγκη στο συμπέρασμα ότι τα στοιχεία του είναι ψευδή ή εφευρέθηκαν. Πρέπει να έχουμε κατά νου ότι στην αρχαιότητα η ιστορία ήταν αφηγηματική ή εκ νέου, ότι τα έργα ιστορίας είχαν μια συγκεκριμένη “λογική γεύση”, που είχε ως στόχο να παρακινήσει τους αναγνώστες ή τους ακροατές να λαμβάνουν τις κατάλληλες αποφάσεις από ηθική, πατριωτική, αισθητική κλπ. άποψη.

Επομένως, δεδομένου ότι ο συντάκτης τού βιβλίου τής Εσθήρ έδωσε τη γραφή του μια λογοτεχνική χροιά, προκειμένου να καταστεί πιο γοητευτική, δεν πρέπει να αποτελεί έκπληξη. Η σημασία τής αφηγηματικής ιστορίας για τη διαδικασία επικοινωνίας τονίζεται από τα δύο αποτελέσματα που παράγει. Πρώτον, μια αφηγηματική ιστορία έχει τη δυνατότητα να οικοδομήσει και να καθορίσει σχέσεις. Από βιβλική άποψη, στο βιβλίο τής Εσθήρ, ο Θεός αποκαλύπτεται μερικώς, θέτοντας την προϋπόθεση του επαναπροσδιορισμού τής σχέσης μαζί του. Δεύτερον, έχει τη δύναμη να αλλάξει τη ζωή των ανθρώπων, καθώς δύνανται να ταυτιστούν με τους πρωταγωνιστές της. Κάθε κοινότητα, κάθε έθνος οριοθετείται, τουλάχιστον εν μέρει, μέσω κοινών διηγήσεων. Αφηγηματικές διηγήσεις, όπως αυτή τής Εσθήρ, έχουν σκοπό να οδηγήσουν σε μια σχέση με τον Θεό και να καθορίσουν ποιόν συνιστούν τον λαό του Θεού.

Από την άλλη πλευρά, όπως κάθε διήγηση, το βιβλίο τής Εσθήρ συνιστά μια ερμηνεία των παρελθόντων γεγονότων, μια ερμηνεία τής οποίας ο σαφής σκοπός είναι να υπογραμμίσει την πραγματική σημασία των στοιχείων που ενετάχθηκαν στο βιβλίο. Αυτό το ερμηνευτικό στοιχείο έχει ενσωματωθεί με δύο τρόπους: Πρώτον, επιλέγοντας και συμπεριλαμβάνοντας ο συντάκτης υλικό που ήδη κατέχει και θεωρείται σχετικό για τον σκοπό του και, δεύτερον, χρησιμοποιώντας λογοτεχνικές και ρητορικές τακτικές που γοήτευαν τους συγχρόνους του.⁷⁶

Οι λογοτεχνικές τεχνικές που χρησιμοποιούνται στο βιβλίο τής Εσθήρ είναι: Η ειρωνεία, η περιπέτεια και η επανάληψη. Στη θρησκευτική αντίληψη του αναγνωστικού κοινού ή του ακροατηρίου τού βιβλίου τής Εσθήρ η σκόπιμη παράλειψη του ονόματος του Θεού πιθανόν αρχικά να υποδηλώνει ότι φαινομενικά η Διασπορά αντιπροσωπεύει ένα σύμπαν που ευρίσκεται

76. D. J. Macchi, “Le Livre d’Esther: Regard Hellénistique sur le Pouvoir et le Monde Perse”, *Transeuphratène* 30 (2005) 97-135.

έξω από τα “σύνορα” του θελήματος του Θεού, δεδομένου ότι οι Ισραηλίτες που ηρνήθησαν τον επαναπατρισμό μετά την έκδοση του διατάγματος του Κύρου έχουν παραιτηθεί του σχεδίου που ενδεχομένως είχε ο Θεός για τη γη τού Ισραήλ. Επιπλέον, η απουσία του ονόματος του Θεού στο βιβλίο τής Εσθήρ ίσως εκ νέου εκλαμβάνει τη Διασπορά ως χώρο που στερείται της άμεσης παρουσίας τού Θεού. Κάτι τέτοιο όμως καταρρίπτεται από τη στάση τής Εσθήρ. Ακόμα κι αν ο Θεός δεν αναφέρεται, είναι δίπλα στους ανθρώπους του, οπουδήποτε, πανταχού παρών, ακόμα και στη Διασπορά (Εσθ. 9).⁷⁷

Παρά το ότι η μοίρα του λαού μοιάζει να είναι μόνιμα σφραγισμένη (Εσθ. 7:7-15, 8:8, 17, 9:1-2), το βιβλίο τονίζει έντονα την ιδέα ότι υπεράνω του ανθρώπου υπάρχει μια πνευματική δύναμη απείρως ανώτερη, η οποία, χρησιμοποιώντας διάφορα μέσα, καθορίζει το ιστορικό γίνεσθαι. Στο βιβλίο τής Εσθήρ τονίζεται ο έμμεσος χαρακτήρας τής δράσης τού Θεού, ο οποίος εκδηλώνεται μέσα από διακυμάνσεις και συμπτώσεις, έχοντας προφανώς έναν μυστηριώδη χαρακτήρα. Στην αφηγηματική πλοκή ο θεϊκός και ο ανθρώπινος παράγων δεν τίθενται σε αντικρουόμενες θέσεις. Αντίθετα, συνυπάρχουν σε μία συμπληρωματική σχέση. Στο θεμέλιο της σωτηρίας των Ισραηλιτών ευρίσκεται ο Θεός, ο οποίος, μέσω της της απόπειρας την οποία ανέλαβαν και έφεραν εις πέρας ο Μαρδοχαίος και η Εσθήρ παρεμβαίνει στη διαμόρφωση του ιστορικού γίνεσθαι.

Στον κόσμο που απεικονίζεται στο βιβλίο τής Εσθήρ, η συνεργασία μεταξύ του θεϊκού και του ανθρώπινου παράγοντα είναι φυσική. Αυτή η προοπτική δεν είναι θεολογικά προβληματική, αν και είναι διαφορετική από εκείνη που αποτυπώνεται σε άλλα βιβλία τής Παλαιάς Διαθήκης, όπως αυτό της Γενέσεως. Ο κύριος σκοπός των ενεργειών των Ισραηλιτών πρωταγωνιστών, του Μαρδοχαίου και της Εσθήρ είναι να καταστεί σαφές ότι επέλεξαν να ταυτιστούν με τη διαθήκη τού Θεού, έστω και αν αυτή η επιλογή εκαθορίσθη υπό τις αρνητικές συνθήκες στις οποίες περιήλθαν.

Η ταύτιση των κεντρικών ηρώων με τη διαθήκη του Θεού καθιστά εφικτή τη θεϊκή παρέμβαση εκ μέρους των Ισραηλιτών στην περσική διασπορά. Με αυτή την έννοια, το βιβλίο της Εσθήρ υποδηλώνει με έμμεσον τρόπο ότι οι ανθρώπινες ενέργειες καθίστανται χρήσιμες για το θεϊκό αίτιο, μόνο όταν οι άνθρωποι αποδεικνύουν την υπακοή τους στη διαθήκη. Η εμπειρία τής Εσθήρ αντανακλά την εμπειρία ολόκληρης της Ισραηλιτικής

77. C. M. Bechtel, *Esther*, Louisville: John Knox Press 2002, σσ. 10-14.

κοινότητας που διαβιού στην περσική διασπορά.⁷⁸ Η απειλή για εξαφάνιση των Ισραηλιτών εκ μέρους του Αμάν οδηγεί την ηρωίδα στο να εγκαταλείψει να κρύβεται στη Διασπορά, από κοινού με όλους τους άλλους «κοσμικούς» Ισραηλίτες, αναγκάζοντάς τους να ταυτιστούν με τη διαθήκη τού Θεού και να επιβεβαιώσουν την εθνικότητά τους και τη θρησκεία τους. Αυτό, με τη σειρά του, θα φέρει τη μακρά απόπειρα απελευθέρωσης.

Μπορεί να υποστηριχθεί ότι η εικόνα που δίδεται στο βιβλίο της Εσθήρ είναι η αυτή ενός «κοσμικού» Ισραήλ, καθώς η παράλειψη του ονόματος του Θεού, όσο και η έλλειψη ρητών αναφορών στον θρησκευτικό βίο των Ισραηλιτών τής Διασποράς, συνιστούν εντυπωσιακές πτυχές του βιβλίου και αποτελούν μέρος τής ρητορικής στρατηγικής που χρησιμοποιεί ο συντάκτης για να μεταφέρει την ιδέα ότι ο κόσμος των εθνικών είναι ένας χώρος που κυριαρχείται από τον «κοσμικό χαρακτήρα», με αποτέλεσμα οι κάτοικοι να αγνοούν τον Θεό. Στην πραγματικότητα, η παράλειψη του ονόματος του Θεού δεν υποδηλώνει την απουσία του. Επιπλέον, η έλλειψη σαφών αναφορών στον θρησκευτικό βίο οφείλονται στο ότι οι Ισραηλίτες ευρίσκονται πλέον εκτός του λατρευτικού κέντρου τους, της Ιερουσαλήμ (Εσθ. 1:1-2). Η ιδέα ότι οι Ισραηλίτες της Διασποράς διαβιούν σε έναν κόσμο που δεν περιστρέφεται γύρω από την Ιερουσαλήμ, τονίζεται από τον συντάκτη τού κειμένου μέσω των πολλών λεπτομερειών που δίδονται για το μεγαλείο της περσικής αυτοκρατορικής αυλής, στο πρώτο κεφάλαιο (Εσθ. 1:3-8). Το βιβλίο δεν αναφέρει τίποτα σχετικά με τον ναό, ενώ η Ιερουσαλήμ αναφέρεται μόνο περιστασιακά στο Εσθ. 2:6.

Σε αυτό το εθνικό περιβάλλον, το οποίο φαινομενικά δεν συμπεριλαμβάνει τον Θεό, είναι αναπόφευκτο να μην ευνοείται η ευημερία των Ισραηλιτών, οι οποίοι αναγκάζονται να κρύβουν την ταυτότητά τους (Εσθ. 2:20) ή να αντιμετωπίζουν τις συνέπειες της αποκάλυψής της (Εσθ. 3:4-6). Η εχθρότητα που συνδέεται με τον βίο στη Διασπορά δεν έχει σκοπό να υποδηλώσει στους Ισραηλίτες ότι τελούν υπό καθεστώς απειλής, αλλά να τους επισημάνει ότι οφείλουν να ανακαλύψουν εκ νέου ή να επαναπροσδιορίσουν την ταυτότητά τους σε σχέση με τη διαθήκη του Θεού, καθώς αυτό θα διασφαλίσει την επιβίωσή τους, τόσο ατομικά όσο και ως έθνος. Η απιστία τού Ισραηλιτικού λαού επέφερε τη θεία τιμωρία του και τον οδήγησε στην Αιχμαλωσία και στη Διασπορά (Δευτ. 28:63-64).

78. S. A. White, "Esther: A Feminine Model for Jewish Diaspora", L. P. Day (εκδ.), *Gender and Difference in the Ancient Israel*. Minneapolis: Fortress Press 1989, σσ. 161-175.

Στον αρχαίο κόσμο ο χωρισμός - η απομάκρυνση από τη χώρα, τον ναό και τη μοναρχία ισοδυναμεί με απομάκρυνση από την πηγή τής ταυτότητας. Σε αυτό το πλαίσιο η διήγηση της Εσθήρ προβάλλει μια πρόσκληση στους Ισραηλίτες της Διασποράς να ανακαλύψουν εκ νέου τη διαθήκη του Θεού - τη μοναδική πηγή τής ταυτότητάς τους. Η απόκρυψη της εθνικής και θρησκευτικής ταυτότητα τους δεν εξασφαλίζει την επιβίωση. Αντίθετα, οδηγεί στον αφανισμό. Η Εσθήρ με τη στάση της τονίζει την επιστροφή στη διαθήκη τού Θεού και ταυτόχρονα τον επαναπροσδιορισμό της εθνικής και θρησκευτικής ταυτότητας.⁷⁹

Συμπεράσματα

Είναι προφανές ότι οι δύο αυτές ηρωίδες της Παλαιάς Διαθήκης, αναλαμβάνοντας δράση η μία στο μέτωπο του πολέμου και η άλλη σε εκείνο της διπλωματίας, ανεδείχθησαν σε πρωταγωνίστριες, υπερβαίνουσες κοινωνικά θέσφατα και αντιλήψεις της εποχής τους. Η παράλληλη μελέτη των διηγήσεων των δύο ηρωίδων αναδεικνύει τα ακόλουθα:

(α) Οι δύο γυναίκες φαίνεται να μοιράζονται παρόμοιες ιδιότητες, αφού και οι δύο παρουσιάζονται ως εξαιρετικά όμορφες, σαγηνεύοντας τους άνδρες με την εξωτερική εμφάνισή τους.⁸⁰ Τόσο η Εσθήρ όσο και η Ιουδίθ διαδραματίζουν σημαίνοντα ρόλον στην ανατροπή των πατριαρχικών προτύπων με την επικράτησή τους επί δύο ανδρών, του Αμάν και του Ολοφέρνη αντίστοιχα.⁸¹ Και οι δύο έχουν φόβον Θεού.⁸² Χαρακτηριστικό γνώρισμά τους αποτελεί η σοφία, αρεταϊκό εφόδιο που επιβεβαιώνεται από τη λελογισμένη και μεθοδική τακτική που ακολουθούν. Αν και δεν χαρακτηρίζονται ως ηγέτες αναλαμβάνουν και οι δύο ηγετικόν ρόλο για να προασπίσουν

79. J. Miles, "Reading Esther as Heroine: Persian Banquets, Ethnic Cleansing, and Identity Crisis", *Biblical Theology Bulletin* 45 141 (131-143).

80. Ιουδ. 8:7: «Καὶ ἦν καλὴ τῷ εἶδει καὶ ὡραία τῇ ὄψει σφόδρα». 10:7: «Καὶ ἐθαύμασαν ἐπὶ τῷ κάλλει αὐτῆς ἐπὶ πολὺ σφόδρα». 10:14: «Καὶ ἦν ἐναντίον αὐτῶν θαυμάσιον τῷ κάλλει σφόδρα». 10:17: «καὶ ἐθαύμαζον ἐπὶ τῷ κάλλει αὐτῆς». Εσθ. 2:7: «Καὶ ἦν τὸ κοράσιον καλὸν τῷ εἶδει».

81. S. W. Crawford, "Esther and Judith: Contrasts in Character", L. Greenspoon and S. W. Crawford (εκδ.), *Book of Esther in Modern Research*, London: T & T Clark 2003, σσ. 65, 71-73.

82. Ιουδ. 8:8: «Καὶ οὐκ ἦν ὃς ἐπὶνεγκεν αὐτῇ ρῆμα πονηρόν, ὅτι ἐφοβεῖτο τὸν Θεὸν σφόδρα». Εσθ. 2:20: «Ἡ δὲ Ἐσθήρ οὐχ ὑπέδειξε τὴν πατρίδα αὐτῆς· οὕτως γὰρ ἐνετείλατο αὐτῇ Μαρδοχαῖος, φοβεῖσθαι τὸν Θεὸν καὶ ποιεῖν τὰ προστάγματα αὐτοῦ, καθὼς ἦν μετ' αὐτοῦ καὶ Ἐσθήρ οὐ μετήλλαξε τὴν ἀγωγὴν αὐτῆς».

τους συμπατριώτες τους Ισραηλίτες. Οι δύο γυναίκες προσεύχονται στον Θεό εκζητώντας την ενίσχυσή του, προκειμένου να φέρουν εις πέρας την αποστολή τους.⁸³

(β) Η πλοκή των δύο διηγήσεων παρουσιάζει εντυπωσιακές ομοιότητες. Η Ιουδίθ παραμένει επί τρεις μέρες στο στρατόπεδο των Ασσυρίων (12:7) και αποκεφαλίζει τον Ολοφέρνη την τέταρτο νύκτα. Αντίστοιχα η Εσθήρ ζητεί από τους ανθρώπους της να νηστεύουν και να προσεύχονται για τρεις μέρες και νύχτες της και έπειτα θα πλησιάσει τον Πέρση βασιλέα. Η παρουσίαση των δύο γυναικών στην μεταιχμαλωσιακή περίοδο ως ηρωικών μορφών που στρέφονται εναντίον των ξένων δυνάμεων δίδει μία νέα διάσταση στην κοινωνικοπολιτική πραγματικότητα. Σύμφωνα με την άποψη της Crawford, η ανάδειξη δύο γυναικών σε αυτή τη θέση δείχνει στους Ισραηλίτες τής Διασποράς ότι και αυτοί δύνανται να αντισταθούν έναντι των κυρίαρχων ξένων δυνάμεων. Μία τέτοια προσέγγιση όμως είναι άκρως εθνοκεντρική. Ενδεχομένως ο συντάκτης του κειμένου επιθυμεί να δείξει ότι εκλαμβάνει τους Ισραηλίτες ως ενωμένο σώμα. Αν και διάσπαρτοι σε μια γιγαντιαία αυτοκρατορία, μπορούν να λειτουργήσει ως μονάδα. Συνδεδειγμένος κρίκος δύναται να αποτελέσει η εορτή των Κλήρων, καθώς ανακαλεί στη μνήμη τις ημέρες αυτής της ενότητας και διατηρώντας μία μνήμη που δεν θα λησμονηθεί από τους απογόνους.

(γ) Οι εκδόσεις των δύο διηγήσεων κατά την μετάφραση των Ο' χρονολογούνται την ίδια περίπου χρονική στιγμή, δηλ. κατά το δεύτερο ήμισυ του 1^{ου} αιώνα π.Χ., οπότε όλα υποδηλώνουν μια ύστερη ημερομηνία σύνταξης. Οι δύο διηγήσεις, σε συνδυασμό με τις ιδιότητες των χαρακτήρων που πρωταγωνιστούν, θα πρέπει να μελετηθούν στο πλαίσιο της θέσης που κατείχαν οι γυναίκες στον πρώιμο Ιουδαϊσμό και έναντι του μυθολογικού κόσμου του ελληνιστικού περιβάλλοντος. Συνεπώς, είναι σαφές ότι οι δύο διηγήσεις προέρχονται από περιοχή εκτός των εδαφικών ορίων του αρχαίου Ισραήλ.

Επιπλέον, μία ακόμη παράμετρος θα πρέπει να ληφθεί υπόψη: Τα βιβλικά κείμενα που άρχισαν να εμφανίζονται μετά το 300 π.Χ. διαφέρουν από τα προηγούμενα κείμενα, διότι πλέον κομίζουν την έννοια ενός βιβλίου, ενός ενιαίου έργου, ενός μόνο συγγραφέα, με στόχον ένα συγκεκριμένο κοινό. Ο Ελληνισμός δημιούργησε τις συνθήκες υπό τις οποίες εμφανίστηκε αυτή

83. Ιουδ. 9:1-14. Εσθ. 4:17α-ω.

η νέα τάση. Μεταξύ των πολλών πτυχών αυτού του νέου πολιτιστικού κλίματος, τρεις έχουν ιδιαίτερη σημασία για τη γέννηση του ενιαίου βιβλικού κειμένου: Η εμφάνιση σχολών, η ίδρυση βιβλιοθηκών και η ανάπτυξη ενός αναγνωστικού κοινού. Ο μετασχηματισμός από τον κώδικα στην παραγωγή βιβλίων διεδραμάτισε καθοριστικόν ρόλο στη διαμόρφωση του τρόπου με τον οποίο οι Χριστιανοί θα χρησιμοποιούσαν το βιβλίο της Ιουδίθ αλληγορικά και τυπολογικά. Όπως εξηγεί ο Chartier⁸⁴: «Ο κώδικας διευκολύνει αναμφισβήτητα την οργάνωση και τον χειρισμό του κειμένου. Επιτρέπει τη χαρτογράφηση, τη δημιουργία ευρετηρίων και τη σύγκριση ενός χωρίου με ένα άλλο. Έτι ακριβέστερον, επιτρέπει σε έναν αναγνώστη να διατρέξει ολόκληρο το βιβλίο, μέσω των σελίδων του».

Τόσο το κείμενο της Ιουδίθ όσο και εκείνο τής Εσθήρ αξιοποιούν ιστορικό υλικό για την επικοινωνία ενός συγκεκριμένου διδακτικού μηνύματος. Πρόκειται για κοινή εκ μέρους των συντακτών τους στάση απέναντι στο ιστορικό γεγονός, δηλαδή τη διαχείρισή του ως πρώτη ύλη που αξιοποιείται με σκοπό τη δημιουργία μιας αξιόπιστης και πειστικής διδακτικής αφήγησης. Το πνεύμα αυτό ενώνει τους συντάκτες αυτών των κειμένων και τα διακρίνει από την βασική ροή τής εβραϊκής και της ελληνικής ιστοριογραφίας. Δεν ανήκουν ούτε στην επικρατούσα κατά την εποχή εκείνη μορφή της ιστοριογραφίας ούτε στο είδος του αρχαίου μυθιστορήματος, αλλά σε μια «νεφελώδη» ομάδα, γεγονός που τα καθιστά κατά κάποιο τρόπο «αταξινόμητα». Παρά ταύτα, τα βιβλία τής Ιουδίθ και της Εσθήρ συνιστούν μια σημαντική πηγή για την κατανόηση ενός ιδιαίτερου στοιχείου της πολιτιστικής ανάπτυξης του Ιουδαϊσμού, που είναι η συμμετοχή στο γένος, στον ορισμό ποιός είναι Ισραηλίτης κατά την Ελληνιστική Εποχή και την ταυτόχρονη σύνδεσή του με τον Θεό, ο οποίος παραμένει παρών – ενεργός– αρωγός. Αυτόν τον Θεό θα υπηρετήσουν στο μέλλον και οι εθνικοί, όπως άλλωστε έχουν διακηρύξει και οι προφήτες του 6^{ου}-4^{ου} αι. π.Χ.⁸⁵

(ε) Η προφανής απουσία τού Θεού είναι δύσκολο να συμφιλωθεί με τη θεϊκή πρόνοια και πολλά κείμενα αυτής της Ελληνιστικής Εποχής στοχεύουν να δείξουν ότι η φαινομενική απόκρυψη του, η διατήρησή του στο παρασκήνιο, δεν υποδηλώνει απάθεια. Αντί για τα θαύματα, τη θεοφάνεια και

84. R. Chartier, *Forms and Meanings: Texts, Performances, and Audiences from Codex to Computer*, Philadelphia, PA: University of Pennsylvania Press 1995, σ. 19.

85. S. J. D. Cohen, *The Beginnings of Jewishness: Boundaries, Varieties, Uncertainties*, Berkeley, CA: University of California Press 1999, σ. 132.

τους προφητικούς χρησμούς των προηγούμενων εποχών, ο Θεός τώρα εκθέτει την αγάπη του για το Ισραήλ ελαστόνως άμεσα.⁸⁶ Το παλαιό μοτίβο τού ενός έθνους υπό τον Μωυσή πλέον αντικαθίσταται από το ιδεώδες τής συναίσθησης της ατομικής ευθύνης και της επιλογής της ακολουθίας τής διαθήκης - του θελήματος του Θεού, ακόμα και υπό τις πλέον αντίξοες συνθήκες. Η επιλογή αυτή εκφράζεται με την αφοσίωση σε έναν Θεό, ο οποίος δύναται να δρα παντού, προκειμένου να διαφυλάξει το ευσεβές εκείνο λήμμα, το υπόλοιπο του λαού, το οποίο με αφετηρία την πίστη και την τήρηση του Νόμου είναι ικανό να αντιληφθεί το επόμενο στάδιο της αποκάλυψης του Θεού στον άνθρωπο, όπως αυτό αποτυπώνεται στην Καινή Διαθήκη.

86. Εσθ. 4:8.

Γεώργιος Νεκτάριος Λόης, Δρ - Νικόλαος Παπαθανασόπουλος

**Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΩΝ ΠΡΕΣΠΩΝ
ΚΑΙ ΤΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΩΝ ΣΚΟΠΙΩΝ**

αο Περίληψη αα

Προς κατανόηση επί το ακριβέστερον της νέας προβληματικής, μετά τη Συμφωνία των Πρεσπών (12 Ιουνίου 2018), του εκκλησιαστικού ζητήματος των Σκοπίων (αίτημα αυτοκέφαλης Εκκλησίας), με επίκεντρο τις πολιτικές εξελίξεις, θα πρέπει να εμβαθύνουμε στην πρόσφατη ιστορία του. Το ζήτημα έχει τις ρίζες του στην νέα γεωπολιτική κατάσταση που εξελίχθη, λόγω των διεθνών παρεμβάσεων στην Χερσόνησο του Αίμου μετά τον Α΄ (1914-1918) και Β΄ (1940-1944) Παγκόσμιο πόλεμο. Μια κατάσταση που διεσαλεύθη πλήρως κατά την δεκαετία του 1990 με την διάλυση της Γιουγκοσλαβίας. Οι γεωπολιτικές λοιπόν εξελίξεις και πολιτικές παρεμβάσεις είναι οι παράγοντες που επηρέαζαν και προσπαθούσαν κάθε φορά να αλλάζουν και την εκκλησιαστική κατάσταση της περιοχής. Η όποια όμως πολιτική παρέμβαση προς αλλαγή της εκάστοτε εκκλησιαστικής δικαιοδοσίας είναι πέρα και έξω από κάθε ορθή Ιστορικοκανονική άποψη. Η ίδρυση και η οργάνωση μίας αυτοκέφαλης τοπικής Εκκλησίας δεν είναι μόνο θέμα πολιτικό ή εθνικό, αλλά κυρίως διορθόδοξο και κανονικό. Ρυθμίζεται μέσα από τις κανονικές εκκλησιαστικές διαδικασίες, τις οποίες θέτει σε λειτουργία η πρωτόβουλος ενέργεια του Οικουμενικού Πατριαρχείου και οι οποίες ισχύουν σε Πανορθόδοξο επίπεδο. Η επιθυμία μιας κυβέρνησης, πολιτικής ομάδας, ή ενός πανίσχυρου πολιτικού ηγέτη, ουδέποτε μπορεί να υπερισχύει της Πανορθόδοξης αυτής αρχής. Έτσι και η εκκλησιαστική δικαιοδοσία των Μητροπόλεων της σημερινής «Δημοκρατίας της Βορείου Μακεδονίας» ερυθμίσθη εκκλησιαστικά και πολιτειακά με την Συνοδική Απόφαση του 1920 και τον Πατριαρχικό και Συνοδικό Τόμο του 1922.

Λέξεις - Κλειδιά: *Εκκλησιαστικό «Μακεδονικό» ζήτημα, Συμφωνία των Πρεσπών, Δημοκρατία Βορείου Μακεδονίας, Οικουμενικό Πατριαρχείο, εθνοφυλετισμός.*

ΣΟ *Sažetak* ΟΡ

Da bismo tačnije razumeli novu problematiku, posle Prespanskog sporazuma (12. juna 2018), crkvenog pitanja Skoplja (zahtev za autokefalnost Crkve), usredsređeno na politička zbivanja, potrebno je da proučimo dublje njegovu istoriju. Pitanje ima svoje korene u novoj geopolitičkoj situaciji koja se razvila usled međunarodnih intervencija na Balkansom poluostrvu posle prvog (1914-1918) i drugog (1940-1944) svetskog rata. Situacija koja se u potpunosti promenila devedesetih godina raspadom Jugoslavije. Dakle, geopolitički razvoj i političke intervencije su te koje su uticale i pokušavale svaki put da promene i crkvenu situaciju u regionu. Međutim, bilo kakva politička intervencija u cilju promene crkvene jurisdikcije je izvan svakog ispravnog crkvenog istorijsko-kanonskog gledišta. Osnivanje i organizacija bilo koje autokefalne Crkve nije samo političko ili nacionalno pitanje, već uglavnom medjupravoroslavno i kanonsko. Reguliše se kroz pravila crkvenih postupaka, koji počinju na inicijativu Vaseljske Patrijaršije i koji važe na svepravoslavnom nivou. Želja vlade, političke grupe ili moćnog političkog vođe nikada ne može nadvladati ovaj svepravoslavni princip. Tako je crkvena jurisdikcija Mitropolija današnje «Republike Severne Makedonije» bila crkveno i državno uređena Sinodskom odlukom iz 1920 godine i Patrijaršijskim i Sinodskim Tomom (Vaseljske Patrijaršije) iz 1922 godine.

Κljučne reči: *Crkveno «Makedonsko» Pitanje, Prespanski Sporazum, Republika Severne Makedonije, Vaseljska Patrijaršija, etnofiletizam.*

*

Ο εθνοφυλετισμός υπήρξε πολιτική θεωρία απότοκη των ιδεών τής Γαλλικής Επανάστασης (1789) και του Διαφωτισμού, βάσει τής οποίας δημιουργήθηκαν τα εθνικά κράτη της Ευρώπης και της Χερσονήσου του Αίμου.¹

1. Χερσονήσος του Αίμου, είναι ο ακριβής γεωγραφικός - ιστορικός όρος της περιοχής από του μέσου

Σύμφωνα με αυτήν, τὰ κράτη πλέον διαμορφώνονταν βάσει εθνοφυλετικών κριτηρίων, τα οποία συχνά ανεδεικνύοντο και επιβάλλοντο προπαγανδιστικά, με τα γνωστά θλιβερά επακόλουθα (εθνοκαθάρσεις κ.λ.π.).² Άμεση συνέπεια της επικράτησης τον 19^ο αι. της πολιτικής αρχής των εθνότητων υπήρξε η κατάτμηση της Ορθόδοξης Καθολικής Εκκλησίας στη νοτιοανατολική Ευρώπη με τη δημιουργία εθνικών Εκκλησιών. Είναι γνωστό άλλωστε ότι οι τότε Μεγάλες Δυνάμεις αποσκοπούσαν στη δημιουργία, βάσει της πολιτικής θεωρίας του εθνοφυλετισμού, μικρών και αδύναμων κρατών εξαρτώμενων από αυτές. Τις επιδιώξεις λοιπόν αυτές εξυπηρετούσε και η διάρρηξη της πνευματικής και της εκκλησιαστικής ενότητας της εκάστοτε περιοχής, με την ίδρυση τοπικών αυτοκέφαλων Εκκλησιών εξαρτώμενων από κυβερνήσεις, οι οποίες με τη σειρά τους ήταν υποτελείς στις Μεγάλες Δυνάμεις.

Αρχικά με την ίδρυση του ανεξάρτητου ελληνικού κράτους (1830) η Ελλαδική Εκκλησία ανεκήρυξε μονομερώς την αυτοκεφαλία της (1833) κατά παράβαση των εκκλησιαστικών κανόνων και χωρίς προηγούμενη διαβούλευση με το Οικουμενικό Πατριαρχείο για να λάβει τη σκυτάλη η Βουλγαρική Εξαρχία (1870), η οποία απετέλεσε το πρώτο βήμα της εθνικής χειραφέτησης των Βουλγάρων. Ακολούθησε όμως η απερίφραστη καταδίκη του εθνοφυλετισμού όχι μόνο από το Οικουμενικό Πατριαρχείο, αλλά από το σύνολο σχεδόν των Ορθόδοξων Πρεσβυγενών Πατριαρχείων, με τον περιώνυμο Όρο της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου του 1872: «... Αποκηρύττομεν κατακρίνοντες και καταδικάζοντες τὸν φυλετισμὸν, τουτέστι τὰς φυλετικὰς διακρίσεις καὶ τὰς ἐθνικὰς ἔρεις καὶ ζήλους καὶ διχοστασίας ἐν τῇ τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίᾳ, ὡς ἀντικείμενον τῇ διδασκαλίᾳ τοῦ Εὐαγγελίου καὶ τοῖς ἱεροῖς κανόσι τῶν

ρού του Δούναβη έως και την Κρήτη νότια. Ο όρος Βαλκάνια αναπέμπει στην οθωμανοκρατία τῆς περιοχής, των 400 περίπου ετών. Για τα σημερινά γεωπολιτικά δεδομένα, δοκιμώτερος είναι ο γεωπολιτικός - γεωγραφικός όρος Νοτιοανατολική Ευρώπη. Η γνωστή αγγλιστί ως South Eastern Europe μας υπενθυμίζει το Ιλλυρικό των Ρωμαϊκών και Ελληνορωμαϊκών χρόνων με τις δύο ευρείες γεωγραφικές υποδιαίρέσεις: Το Ανατολικό Ιλλυρικό, ταυτόσημο με τα όρια της Χερσονήσου του Αίμου από το Δούναβη έως την Κρήτη και το Δυτικό Ιλλυρικό, η πέραν του μέσου ρού του Δούναβη περιοχή (Κροατία - Σλοβενία), **ΑΘ. Αγγελόπουλος**, «Κράτος Σκοπίων. Η λύση του Εκκλησιαστικού Ζητήματος - Υπό τον προβολέα του Πολιτικού Ζητήματος», *Επιστημονική Επιθεώρηση του Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Σπουδές στην Ορθόδοξη Θεολογία»*, Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών - Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, Τόμος Δ΄, Πάτρα 2013, σ. 13.

- 2. Μητρ. Παντελεήμονος Ροδόπουλου**, «Η γεωγραφική δικαιοδοσία κατά το Ορθόδοξο Κανονικό Δίκαιον. Το φαινόμενο του εθνοφυλετισμού κατά τους προσφάτους χρόνους», *Μελέται Β΄. Νομικανονικά – Ιστορικοκανονικά και άλλα*, (Θεσσαλονίκη 2008) 72-73.

μακαρίων Πατέρων ἡμῶν, ...»³. Στον Όρο της Συνόδου του 1872 δηλώνεται με κάθε προφάνεια η βούληση των ορθοδόξων Ιεραρχών για τη διάσωση της ενότητας του ορθοδόξου ποιμνίου, το οποίο με την αρχή των εθνотήτων και τη συγκρότηση των εθνικών κρατών οδηγείτο σε διαμελισμό.

Με τη λήξη τού Α΄ Παγκοσμίου πολέμου, και συγκεκριμένα την 1^η Δεκεμβρίου του 1918, έχουμε την ίδρυση του Βασιλείου των Σέρβων, Κροατών και Σλοβένων.⁴ Με την πράξη αυτή το σύνολο σχεδόν των Σέρβων βρέθηκε ενωμένο για πρώτη φορά μετά το 1459, σε ένα ενιαίο κράτος.⁵ Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να δρομολογηθούν και αντίστοιχες εξελίξεις στην Σερβική Εκκλησία, διότι οι παλαιές μητροπόλεις και επισκοπές του Πεκίου, που υπάγοντα από το 1766 στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, βρέθηκαν στο έδαφος ενός ενιαίου κράτους και στην δικαιοδοσία μιας κεντρικής εξουσίας.⁶ Ένα, λοιπόν, από τα ανεξάρτητα εκκλησιαστικά τμήματα στο νεοϊδρυθέν Βασίλειο ήταν οι τέσσερις μητροπόλεις τής Άνω Μακεδονίας: Δεβρών και Βελισσού, Πελαγονίας, Πρεσπών και Αχρίδος, Στρωμνίτης και τμήμα τής επισκοπής Πολυανής και οι δύο της Παλαιάς Σερβίας: Σκοπίων και Ρασκοπιζρένης.

Έτσι, τον Αύγουστο του 1919, εξαμελής πολιτική και εκκλησιαστική, αντιπροσωπία από την Σερβία μετέβη στην Κωνσταντινούπολη και ζήτησε την ανασύσταση τού Σερβικού Πατριαρχείου και την κανονική χειραφέτηση όλων των επαρχιών του Βασιλείου, που ευρίσκοντο υπό την κανονική δικαιοδοσία τού Οικουμενικού Πατριαρχείου.⁷ Το Οικουμενικό Πατριαρχείο

3. Mansi, Sacrorum Conciliorum Nova et Amplissima Collectio, τόμ. 45, (Synodi Orientales 1860-1884), σ. 533.

4. Για τα επίσημα έγγραφα αναφορικά με την πορεία έως την ίδρυση του Βασιλείου των Σέρβων, Κροατών και Σλοβένων, βλ. *Dokumenti o postanku kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca 1914-1919*, (sabrao: Ferdo Šišić), Zagreb 1920.

5. Έως τους Βαλκανικούς πολέμους και τον Α΄ Παγκόσμιο πόλεμο η πλειοψηφία των Σέρβων διαβίωνε εκτός τής μικρής ελεύθερης ηγεμονίας τής Σερβίας (1878) και του ελεύθερου Μαυροβουνίου (1878): στην Παλαιά Σερβία, στο Κοσσυφοπέδιο, στην Άνω Μακεδονία, στην Αλβανία, στην Κροατία, στην Σλαβονία, στην Σλοβενία, στην Βοσνία, στην Ερζεγοβίνη, στην Δαλματία και στην Βοϊβοντίνια. Όλες αυτές οι περιοχές ευρίσκοντο εντός τής Αυστροουγγαρίας και της Οθωμανικής αυτοκρατορίας.

6. 1. Η μητρόπολη Καρλοβακίων με επτά επαρχίες, η οποία περιελάμβανε όλους τους Σέρβους Ορθοδόξους στην Ουγγαρία, Κροατία και Σλαβονία. 2. Η μητρόπολη Μαυροβουνίου και Παραθαλασσίας με τρεις επαρχίες. 3. Η μητρόπολη Δαλματίας και Καττάρου με δύο επαρχίες. 4. Η αρχιεπισκοπή Βελιγραδίου με επτά επαρχίες. 5. Η μητρόπολη Βοσνίας και Ερζεγοβίνης με τέσσερις επαρχίες. 6. Οι τέσσερις μητροπόλεις της Βορείου Μακεδονίας και οι δύο της Παλαιάς Σερβίας.

7. **Εκκλησιαστική Αλήθεια** (ΕΑ), έτος ΛΘ, αρ. 23, 14 Αυγούστου 1919, σ. 185.

επικύρωσε την ένωση των διαφόρων τμημάτων της Σερβικής Εκκλησίας και περί αυτού εξεδόθη Συνοδική Απόφαση (18/3/1920).⁸ Λίγο αργότερα, στις 2 Απριλίου του 1922, πατριαρχική αντιπροσωπία με επικεφαλής τον μητροπολίτη Γερμανό Καραβαγγέλη μετέβη στο Βελιγράδι όπου εντός του Καθεδρικού Ναού παρέδωσε τον Συνοδικό Τόμο περί ανασυστάσεως της «*Αυτοκεφάλου Ηνωμένης Ορθοδόξου Σερβικής Εκκλησίας του Βασιλείου των Σέρβων, Κροατών και Σλοβένων*».⁹

Το εκκλησιαστικό, λοιπόν, ζήτημα των Σκοπίων είναι υπό τις παρούσες συνθήκες οριστικά διευκρινισμένο σε πανορθόδοξο και διορθόδοξο επίπεδο. Το ζήτημα αυτό δεν είναι ούτε τοπικό, ούτε εθνικό, ούτε πολιτικό των Σκοπίων και του Βελιγραδίου, ή κάποιας άλλης χώρας. Είναι θέμα θρησκευτικό, εκκλησιαστικό, διορθόδοξο. Ρυθμίζεται μέσα από κανονικές εκκλησιαστικές διαδικασίες, τις οποίες θέτει σε λειτουργία η πρωτόβουλος ενέργεια του Οικουμενικού Πατριαρχείου και οι οποίες ισχύουν για όλη την Ορθόδοξη Εκκλησία σε οικουμενική κλίμακα. Η εκκλησιαστική δικαιοδοσία των Μητροπόλεων της σημερινής Βορείου Μακεδονίας ερυθμίσθη εκκλησιαστικά και πολιτειακά με την Συνοδική Απόφαση του 1920 και τον Πατριαρχικό και Συνοδικό Τόμο του 1922. Να τονίσουμε εδώ ότι η υπαγωγή υπήρξε ολοτελής, διοικητική και πνευματική, άνευ οιασδήποτε ειδικών Όρων. Η κανονική αυτή χειραφέτηση έτυχε Πανορθόδοξου αναγνώρισεως.

Η περιοχή, λοιπόν, της σημερινής «Δημοκρατίας της Βορείου Μακεδονίας», η οποία ανήκε στη σύνθεση του Σερβικού κράτους και ονομάζετο Παλαιά Σερβία (βάση της παραδόσεως του Δουσάν 14^ο αιώνα) ή Νότια Σερβία (1919-1929) και Vardarska Banovina (1929-1940)¹⁰, δηλ. διοίκηση του

8. Αθ. Αγγελόπουλος, «Το εκκλησιαστικό καθεστώς των Μητροπόλεων της Βορείου Μακεδονίας από τον 1913 μέχρι σήμερα», *Μακεδονικά*, 15, Θεσσαλονίκη 1975.

9. ΕΑ, έτος ΜΒ, αρ. 14, 9 Απριλίου 1922, σσ. 165-166. & ΕΑ, έτος ΜΒ, αρ. 15, 16 Απριλίου 1922, σσ. 170-171.

10. Όπως για την Ελλάδα, έτσι και για το Βασίλειο της Σερβίας-Κροατίας και Σλοβενίας (των οποίων από την πρώτη Δεκεμβρίου του 1918 είχε επιτευχθεί η ένωση για πρώτη φορά σε ένα κράτος) το Μακεδονικό είχε κλείσει σύμφωνα με τη συνθήκη τού Νεϋγύ (29-11-1919). Για Μακεδονικό έθνος και Μακεδόνες, δεν έχουμε ουδεμία αναφορά. Αργότερα όταν μετονομάσθη το Βασίλειο της Σερβίας - Κροατίας και Σλοβενίας σε Βασίλειο της Γιουγκοσλαβίας (1929) και διηρέθη σε εννέα (9) (Banovina) διοικήσεις, μία από αυτές ήταν η Vardarska Banovina, δηλαδή η διοίκηση του Βαρδάρη. Όλα αυτά επιβεβαιώνει επίσημα και από νομικής άποψης το Σύνταγμα του Βασιλείου, το οποίο εγνήφισθη στις 28 Ιουνίου 1921. R. Veselinović, *Istorija Srpske Pravoslavne Crkve sa narodnom istorijom*, Τόμος II, Beograd 1966, σ. 202 Σχετικά με την κατά καιρούς εξέλιξη και θέση της Γιουγκοσλαβίας στο Μακεδονικό, βλ. Γεώρ. Νεκ. Λόης, *Τό Μακεδονικό ζήτημα από πολιτικής και εκκλησιαστικής πλευράς στη Γιουγκοσλαβία (1918-1991)*, Αθήνα 2001.

Βαρδάρη και οι κάτοικοι Νότιοι Σέρβοι, ονομάστηκε από τον στρατάρχη Τίτο στην Σύνοδο του Jajce,¹¹ το Νοέμβριο του 1943, «Λαϊκή Δημοκρατία της Μακεδονίας» και οι κάτοικοι «Μακεδόνες». Διαπιστώνουμε ότι τόσο η πολιτική όσο και η εκκλησιαστική πλευρά του «Μακεδονικού» ζητήματος είναι εφεύρεση των νέων Αρχών της Γιουγκοσλαβίας, μετά το Β΄ Παγκόσμιο πόλεμο. Έως τότε κανείς, από τους μετέπειτα δημιουργούς της «Λαϊκής Δημοκρατίας της Μακεδονίας», δεν είχε εκφέρει λόγον για Μακεδόνες και Μακεδονικό έθνος. Έτσι, ογδόντα περίπου έτη αργότερα από την βουλγαρική Εξαρχία, και μετά τον Β΄ Παγκόσμιο πόλεμο, εκκινεί από μία μερίδα Σκοπιανών η προσπάθεια ανασύστασης της Αρχιεπισκοπής Αχρίδος και επανέρχεται το Βουλγαρικό ζήτημα με την μορφή τού πανμακεδονισμού. Εδώ αξίζει να τονίσουμε ότι ο «βορειομακεδονικός» εθνοφυλετισμός φαίνεται να αποτελεί, έως έναν βαθμό, απόρροια του κινδύνου που εγκυμονούσε ο βουλγαρικός εθνοφυλετισμός. Και τούτο, διότι η εθνογένεση η οποία συνόδευσε τη δημιουργία της Λαϊκής Δημοκρατίας της «Μακεδονίας» αποσκοπούσε, μεταξύ άλλων, στη συγκράτηση και αφομοίωση της γιουγκοσλαβικής Μακεδονίας εντός της γιουγκοσλαβικής Ομοσπονδίας, λόγω της βουλγαρικής αυτοσυνειδησίας της πλειονότητας των κατοίκων της περιοχής. Περαιτέρω, και στις δύο περιπτώσεις οι εκάστοτε πολιτικοί παράγοντες εκμεταλλεύθηκαν την Εκκλησία για την έξαρση και ανάπτυξη του εθνοφυλετισμού, προς εξυπηρέτηση καθαρά πολιτικών επιδιώξεων στο γενικότερο πλαίσιο της επεκτατικής τάσης του πανσλαβισμού στα Βαλκάνια. Ωστόσο, ο βουλγαρικός εθνοφυλετισμός επεδίωκε την ίδρυση βουλγαρικού κράτους μέσω της σύστασης εθνοφυλετικής εκκλησίας (Εξαρχία) και εντός των ορίων αυτής. Αντιθέτως, στη «Δημοκρατία της Βορείου Μακεδονίας» το φαινόμενο του εθνοφυλετισμού υπήρξε αποκλειστικά απότοκο της σύστασης του ομόσπονδου κρατιδίου της Λαϊκής Δημοκρατίας της «Μακεδονίας», δηλαδή το κράτος προηγήθη του «έθνους» και ακολούθησε η προσπάθεια σύστασης «εθνικής» Εκκλησίας εντός των ορίων αυτού.

Από τότε έως και το 1958 έγιναν διάφορες απόπειρες προσέγγισης, από την πλευρά της Σερβικής Εκκλησίας, χωρίς όμως κανένα αποτέλεσμα. Μία αυτοαποκαλούμενη «Επιτροπή Πρωτοβουλίας» για την οργάνωση της Ορθοδόξου Εκκλησίας στην Μακεδονία, τον Οκτώβριο του 1958, προχώρησε αυτοτελώς στην σύγκληση μίας αντικανονικής κληρικολαϊκής συνέλευσης

11. Σχετικά με τις αποφάσεις της συνόδου του Jajce, βλ. Γεώρ. Νεκ. Λόης, *Το Μακεδονικό ζήτημα από πολιτικής και εκκλησιαστικής πλευράς στη Γιουγκοσλαβία (1918-1991)*, Αθήνα 2001, σ. 61.

και στην δημιουργία της λεγόμενης «Μακεδονικής» Ορθοδόξου Εκκλησίας.¹²

Όλο αυτό το διάστημα το Πατριαρχείο Σερβίας εδέχετο πιέσεις από το καθεστώς της χώρας να αναγνωρίσει την νέα κατάσταση στον Νότο. Οι Ιεράρχες της Σερβικής Εκκλησίας υπό την πίεση των κρατικών αρχών και προκειμένου να αποφύγουν τη ρήξη, αποπειράθησαν να θέσουν, όσο μπορούσαν πιο έντεχνα, μία αντικανονική κατάσταση σε μία κανονική φόρμα. Έτσι, εκείνο το οποίο μπορούσε να γίνει για λόγους πρακτικής ανάγκης και κατ' οικονομία στα εκκλησιαστικά πλαίσια, ήταν να παραχωρηθεί το καθεστώς του αυτονόμου στις τρεις επαρχίες της Νοτίου Γιουγκοσλαβίας, ενημερώνοντας φυσικά το Οικουμενικό Πατριαρχείο και βέβαια υπό την εποπτεία της Σερβικής Εκκλησίας.

Αυτό όμως ήταν το πρώτο βήμα για την πλήρη απόσχιση της περιοχής. Έτσι, τα Σκόπια μονομερώς, και ενώ διαρκούσαν οι διαπραγματεύσεις με το Πατριαρχείο Σερβίας για τον νέο Καταστατικό Χάρτη, ανακήρυξαν την Εκκλησία των Σκοπίων αυτοκέφαλη. Συνήλθε, στις 17 Ιουλίου του 1967, στην Αχρίδα, έδρα της τ. Αρχιεπισκοπής Αχριδών (κατηγήθη το 1767),¹³ Κληρικολαϊκή Συνέλευση 34 μελών (μεταξύ των και οι 4 επίσκοποι, υπό τον Μητροπολίτη Σκοπίων Δοσίθεο), η οποία προέβη στην πράξη αυτή. Μία πράξη όλως εθνοφυλετική, αντικανονική και αναληθής ιστορικά, που όμως αποσκοπούσε στην ενίσχυση του «μακεδονισμού» σε θρησκευτικό εκκλησιαστικό και πολιτικό επίπεδο στην «Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας». Η ενέργεια των εκπροσώπων της λεγόμενης «Μακεδονικής» Εκκλησίας έχει επαναφέρει στην Ορθόδοξη Εκκλησία την αίρεση του εθνοφυλετισμού και, όπως αναφέραμε και ανωτέρω, ο εθνοφυλετισμός έχει καταδικαστεί ως αίρεση από την Μεγάλη Σύνοδο της Κωνσταντινούπολεως του 1872 και οι οπαδοί αυτού ως Σχισματικοί. Το φυλετικό κριτήριο μπορεί να δικαιολογηθεί ως πολιτική πράξη σε πολυεθνικά και πολυμειονοτικά κράτη. Το φαινόμενο αυτό στο σύστημα διοικήσεως της Ορθοδόξου Εκκλησίας “*ἐστὶ τί τό ξένον καί όλως ἀδιανόητον*”. Και τούτο, διότι εισάγει “*τό κακόν τῆς ἐκκλησιαστικῆς κατατομῆς, συγχύσεως καί διαλύσεως μέχρι καί αὐτῶν τῶν κατ’ οἶκον Ἐκκλησιῶν*”. Αυτή είναι ἐπί λέξει η αιτιολογία των αποφάσεων του 1872.

12. J. Miševski, *Makedonska Pravoslava Crkva*, Religija I društvo (Συλλογή κειμένων), Beograd 1988, σ. 398.

13. Σχετικά με την πορεία και εξέλιξη, βλ.: Γεώργιος Νεκτάριος Λόης, *Ιστορία της Σερβίας. Πολιτική και Εκκλησιαστική*, Αθήνα 2017, σσ. 617-643.

Η Σύνοδος της Ιεραρχίας της Σερβικής Εκκλησίας, συνελθούσα εκτάκτως στις 14 και 15 Σεπτεμβρίου του 1967 και εξετάσασα τα γενόμενα στην Αχρίδα απεφάνθη ομοφώνως ότι το αυτοκέφαλο εκείνο ήταν ψευτο-αυτοκέφαλο. Η δε αυτοκαλούμενη «αυτοκέφαλη Μακεδονική Ορθόδοξη Εκκλησία» εκηρύχθη «Σχισματική Θρησκευτική Οργάνωση».¹⁴ Από τότε έως σήμερα η απόφαση παραμένει σε ισχύ.

Με την διάλυση της Γιουγκοσλαβίας (1990) και την νέα Κρατική χαρτογραφία της περιοχής το όλο πρόβλημα, πολιτικό και εκκλησιαστικό, των Σκοπίων από εσωτερικό της Γιουγκοσλαβίας κατέστη διεθνές. Η Διεθνής Κοινότητα, ως γνωστόν, διά του Ο.Η.Ε. ομοφώνως (1992), αναγνωρίζει και ονοματίζει το Κράτος αυτό ως F.Y.R.O.M. (πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία Μακεδονίας) μέχρις εξευρέσεως οριστικής ονομασίας, κοινής διεθνώς αποδοχής, με την συγκατάθεση των άμεσα ενδιαφερομένων Κρατών, πρωτίστως της Ελλάδας. Έτσι, με την αναγνώριση του κράτους τους εκκινούν και οι νέες απόπειρες από πλευράς Σκοπίων για την αναγνώριση και της Εκκλησίας τους. Πολλές είναι οι εξ αυτών στοχεύσεις στο να προσεγγίσουν το Πατριαρχείο της Σερβίας, το Πατριαρχείο Βουλγαρίας, ακόμη και το Οικουμενικό Πατριαρχείο.

Όμως πριν την Συμφωνία των Πρεσπών δεν μπορούσε να υπάρξει καμία λύση. Υπήρχε βέβαια μεθόδευση, ώστε η εκκλησιαστική λύση του Σκοπιανού, πριν την πολιτική λύση του ονόματος του Κρατιδίου αυτού, να λειτουργήσει ως μοχλός πίεσης για να αναγνωρισθούν τα Σκόπια με ονομασία που αυτά θα επιθυμούσαν, σύμφωνα με την εκκλησιαστική ονομασία που είχαν. Το ζήτημα, λοιπόν, ήταν σε άμεση συνάρτηση με την οριστική λύση του πολιτικού προβλήματος της διεθνούς πλήρως αναγνωρίσεως της ονομασίας του Κράτους αυτού. Η προσέγγιση όμως αυτή επιχειρήθηκε επί μετεώρου βάσεως ιστορικοκανονικής. Αντιπαλεύει την θεμελιώδη κανονική Αρχή του Ιερωτάτου Φωτίου, Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως, της συμμεταβολής των εκκλησιαστικών Δικαίων - Ορίων προς τις πολιτικές επικρατείες και διοικήσεις. Το Δόγμα του Φωτίου διαγορεύει: *«τα εκκλησιαστικά, και μάλιστα γε τα περί ενοριῶν Δίκαια, ταῖς πολιτικαῖς επικρατεῖαις και διοικήσεσι συμμεταβάλλεσθαι εἴωθεν ...»*.

Η μεθόδευση εισηγείτο, τρόπον τινά, το αντίθετο· την συμμεταβολή, δηλ., «των πολιτικών επικρατειῶν και διοικήσεων» προς «τα εκκλησιαστικά ... Δίκαια».¹⁵ Εισηγείται, με άλλους λόγους, την εμπλοκή του εκκλησιαστικού

14. Αρχείο Ιεράς Συνόδου ΣΟΕ, AS.br. 50/ zap.7, 15 Σεπτεμβρίου 1967.

15. Αθ. Αγγελόπουλος, «Κράτος Σκοπίων. Η λύση του Εκκλησιαστικού Ζητήματος - Υπό τον προβολέα του Πολιτικού Ζητήματος», ο. αν., σ. 11.

παράγοντα στις πολιτικές διεργασίες και σκοπιμότητες. Δυστυχώς άλλωστε, όλοι γνωρίζουμε ότι στα Σκόπια υπάρχει ένας ασφυκτικός εναγκαλισμός κράτους - εκκλησίας, κατά τρόπον ώστε να χρησιμοποιείται η Εκκλησία ως κρατική υπηρεσία για ξένους προς την πνευματική αποστολή της εθνικιστικών στόχους.

Η πρόσφατη όμως επίλυση του πολιτικού προβλήματος της διεθνούς αναγνώρισης της ονομασίας του Κράτους των Σκοπίων, *erga omnes*, με θέση ισχύος (12-2-2019) την λεγόμενη «Συμφωνία των Πρεσπών» (ν. 4588/2019), έφερε εκ νέου στο προσκήνιο, όπως ήταν αναμενόμενο, το πρόβλημα της αναγνώρισης της σχισματικής ορθόδοξου Εκκλησίας τού εν λόγω κράτους. Έτσι, σήμερα, μετά την Συμφωνία των Πρεσπών (ν. 4588/2019), όπου η Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας αποτελεί επίσημα ξεχωριστό κράτος, υποθετικά μπορεί να λεχθεί ότι έχει μία από τις βασικές προϋποθέσεις για να μπορέσει η Ορθόδοξη Εκκλησία να σκεφθεί ένα ορισμένο εκκλησιαστικό καθεστώς. Όμως το ίδιο θα μπορούσαν να αιτηθούν, υποθετικά πάντοτε, και τα υπόλοιπα νεοδημιουργηθέντα Κράτη τής τέως Γιουγκοσλαβίας (Μαυροβούνιο, Βοσνία - Ερζεγοβίνη, Κροατία) που υπάγονται και αυτά στην εκκλησιαστική δικαιοδοσία του Σερβικού Πατριαρχείου. Σε αυτήν την περίπτωση τι θα γίνει; Θα προκύψουν άλλες περαιτέρω αυτοκέφαλες Εκκλησίες; Και όπως αναφέρει ο Καθηγητής Αθανάσιος Αγγελόπουλος: *«μέχρι ποιου σημείου το κριτήριο αυτό μπορεί να γίνει αποδεκτό από την Εκκλησία, ώστε να μη μετατρέπεται και σε όργανο διεθνών σκοπιμοτήτων»;*

Η διακαής επιθυμία τους είναι η επαναφορά στην κανονικότητα. Εκ πρώτης όψεως, καίτοι στο άρθρο 19 παρ. 3 του Συντάγματος της «Δημοκρατίας της Βορείου Μακεδονίας»¹⁶ *προβλέπεται «πλήρης χωρισμός κράτους και θρησκευτικών κοινοτήτων»*, η εκδήλωση πολιτειακής υποστήριξης υπέρ των αιτημάτων ενός εκκλησιαστικού φορέα¹⁷ θα μπορούσε να εκληφθεί, αφενός, ως αθέμιτη παρέμβαση της κρατικής εξουσίας στα εκκλησιαστικά πράγματα και, αφετέρου, ως υποστήριξη μιας συγκεκριμένης και μόνο θρησκευτικής

16. https://www.sobranie.mk/the-constitution-of-the-republic-of-macedonia-ns_article-constitution-of-the-republic-of-north-macedonia.nspx, ημ. ανάκτησης: 18-10-2020

17. Εν προκειμένω, είχε προηγηθεί από το 2018 αίτημα της σχισματικής Εκκλησίας των Σκοπίων *«... περί ανάληψης υπό τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου τῆς πρωτοβουλίας ἐπιαναφοράς τῆς Ἐκκλησίας αὐτῆς εἰς τὴν κανονικότητα ὑπὸ τὸ ὄνομα τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀχριδῶν ...»*, βλ. <https://www.patriarchate.org/el/-/anakoinothen-30-05-2018->, ημ. ανάκτησης: 30/10/2020.

κοινότητας αδιαφορώντας για τις υπόλοιπες, αφού άλλωστε διώκεται ο κανονικός Αρχιεπίσκοπος Ιωάννης!

Μέσα στο 2020 είχαμε διάφορες απόπειρες προσέγγισης του Οικουμενικού Πατριαρχείου.¹⁸ Αρχικά όταν ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος, εδέχθη, κατόπιν αιτήσεως, την 13^η Ιανουαρίου 2020, τον υπηρεσιακό Πρωθυπουργό της Δημοκρατίας της Βορείου Μακεδονίας Oliver Spasovski -συνοδευόμενο υπό του προκατόχου αυτού Zoran Zaev και στην συνέχεια διάφορες επιστολές που εστάλησαν, μία από αυτές την 16^η Σεπτεμβρίου 2020 από τον νέο Πρόεδρο της χώρας Stevo Pendarovski.¹⁹ Κάθε φορά τονίζουν την ανάγκη εξεύρεσης λύσης και την επαναφορά τής Εκκλησίας τους στην κανονικότητα κατόπιν και της υποβληθείσης εν καιρώ εις την Μητέρα Εκκλησία εκκλήτου προσφυγής.

Με τα αιτήματα αυτά οι κρατικές Αρχές των Σκοπίων αποδεικνύουν ότι αγνοούν τους εκκλησιαστικούς Κανόνες και τους βασικούς θεσμούς διοικήσεως και σκοπίμως παρακάμπτουν το Πατριαρχείο Σερβίας. Μην λησμονούμε άλλωστε ότι πλησίασαν και την Βουλγαρική Εκκλησία, αποπειρώμενοι να εκμεταλλευτούν το βουλγαρικό εξαρχικό υποσυνείδητο, δηλώνοντας στις διμερείς συναντήσεις ότι δεν είχαν κανένα πρόβλημα να αναγνωρίσουν το Πατριαρχείο Βουλγαρίας ως Μητέρα Εκκλησία (*επιστολή 14-11-2017 σχισματικού Αρχιεπισκόπου «Μακεδονίας» κ. Στεφάνου*), αρκεί και εκείνο να αναγνωρίσει ως Αυτοκέφαλη την Εκκλησία τους και να μεσολαβήσει και στις υπόλοιπες Ορθόδοξες τοπικές Εκκλησίες για την αποκατάστασή του. Αυτό δεν επέτυχε και κατά τον τρέχοντα χρόνον απευθύνονται και πάλι στο Οικουμενικό Πατριαρχείο. Για το εν λόγω θέμα το Οικουμενικό Πατριαρχείο εξέδωσε ανακοίνωση (13/01/2020) στην οποία μεταξύ άλλων αναφέρει: «... Σκοπός τῆς ἐπισκέψεως ἦτο ἡ θεώρησις τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ προβλήματος τῆς χώρας αὐτῶν. Κατὰ τὴν συζήτησιν ἐτέθησαν ἐπὶ τάπητος αἱ προηγηθεῖσαι ἐπὶ τοῦ θέματος φάσεις, ἐν αἷς καὶ ἡ βούλησις τῆς ἐπαναφορᾶς τῆς ἐκεῖσε Ἐκκλησίας εἰς τὴν κανονικότητα ὑπὸ τὸ ὄνομα τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀχριδῶν, κατόπιν καὶ τῆς ὑποβληθείσης ἐν καιρῷ εἰς τὴν Μητέρα Ἐκκλησίαν

18. **Ιωάννης Παναγιωτόπουλος**, «Η Αρχιεπισκοπή Αχριδών. Ιστορικοκανονικά ζητήματα και νέες προοπτικές», *Θεολογία*, Τ.90, Οκτ.-Δεκ. 2019, σσ. 35-49.

19. **Στεβο Πενταροβски, Република Северна Македонија, ПРЕТСЕДАТЕЛ, Скопје 16 септември 2020 година** & Επιστολή - δημοσίευση στα ελληνικά Βλ. <https://www.kathimerini.gr/world/561086773/voreia-makedonia-epistoli-pentarofski-se-vartholomaio-zitei-anagnoristoy-aytokefaloy> και <https://www.kathimerini.gr/world/561088780/zaef-pros-vartholomaio-na-anagnoristhei-i-ekklisia-tis-voreias-makedonias-os-aytokefali/> (ημ. ανάκτησης: 20/11/2020).

ἐκκλητίου προσφυγῆς. Πρὸς τοῦτο ἀπεφασίσθη νά προσκληθοῦν εἰς τὴν ἔδραν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ἀντιπροσωπεῖται τῆς Ἐκκλησίας τῆς Σερβίας καί τῆς ἐν τῇ χώρα αὐτῶν Ἐκκλησίας, πρὸς διαβούλευσιν καί προσπάθειαν ἐξευρέσεως κοινῶς ἀποδεκτῆς λύσεως».

Λόγω ὁμῶς των διώξεων που υφίστατο ο κανονικός Αρχιεπίσκοπος Αχρίδος και Μητροπολίτης Σκοπίων Ιωάννης οι σχέσεις μεταξύ τῆς Σερβικής Ορθόδοξης Ἐκκλησίας και της σχισματικῆς «Μακεδονικῆς» Ἐκκλησίας ἔχουν διαταραχθεῖ. Ο Αρχιεπίσκοπος Ιωάννης υπέστη συνολικά 7 ἔτη φυλάκισης. Ἀκόμη και ο πρῶην Πρωθυπουργός της «Βορείου Μακεδονίας», Λιούμπσο Γκεορκιέφσκι (*συνέντευξη Εφ. Focus: 27-7-2012*) δήλωσε ὅτι ο Αρχιεπίσκοπος Ιωάννης διώκεται και κρατεῖται για πολιτικούς λόγους (*διότι δεν ἀποδέχεται τὴν μακεδονοποίηση τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας*). Ὡς επιβεβαίωση των ἀνωτέρω η ἀπόφαση της 16^{ης} Νοεμβρίου 2017, του Ευρωπαϊκοῦ Δικαστηρίου Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων του Στρασβούργου, η οποία δικαιώνει τον κανονικό Αρχιεπίσκοπο Ιωάννη. Η ετυμηγορία του Ἀνωτάτου Δικαστηρίου (*υπ' αριθ. 3532/07: Ορθόδοξη Αρχιεπισκοπή Αχρίδος κατὰ Βορείου Μακεδονίας*) οδηγεῖται στο συμπέρασμα ὅτι «η Βόρεια Μακεδονία παρεβίασε το ἄρθρο 11 (*περὶ ἐλευθερίας τοῦ συνέρχεσθαι και του συνεταιρίζεσθαι*), σε συνδυασμό με το ἄρθρο 9 (*περὶ ἐλευθερίας σκέψης, συνείδησης και θρησκείας*), της Ευρωπαϊκῆς Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Ἀνθρώπου», διότι υπῆρξε η ἀρνήση της ἀρμόδιας ἀρχῆς να νομιμοποιήσει τὴν Ορθόδοξη Αρχιεπισκοπή Αχρίδος, ὡς χωριστὴ Ἱερουργικὴ Κοινότητα.

Συμπεράσματα

Στὴν σύγχρονη εποχή, η ὀρθόδοξη ἐκκλησία των Σκοπίων εἶναι κανονικά ἀναγνωρισμένη με τὴν ονομασία: «*Αὐτόνομη Αρχιεπισκοπή Αχρίδος και Μητρόπολη Σκοπίων*», υπαγόμενη στο Πατριαρχεῖο Σερβίας και ὑπὸ τον Αρχιεπίσκοπο Ιωάννη. Το Οικουμενικό Πατριαρχεῖο μπορεί να διαμεσολαβήσει ὥστε οἱ σχισματικοὶ να δηλώσουν «Μετάνοια» και να ἐπανέλθουν Κανονικά στην ἤδη ἀνεγνωρισμένη αὐτόνομη Ἐκκλησία της περιοχῆς (ὑπὸ τον Αρχιεπίσκοπο Ιωάννη). Προσωπικά ἐκτιμούμε ὅτι η ρεαλιστικότερη κανονικῶς λύση θα ἦταν να ἐπιστρέψουν στο καθεστῶς της αὐτονομίας του 1958. Ἀς ἔχουμε λοιπὸν ὑπόψη μας ποιος εἶναι ο κανονικός, ἐπὶ τῇ βάσει των Θείων και Ἱερῶν Κανόνων της Ορθοδόξου Ἐκκλησίας, τρόπος λύσεως του προβλήματος της ονομασίας της Τοπικῆς Ορθοδόξου Ἐκκλη-

σίας εντός της ανεξάρτητης, διεθνώς αναγνωρισμένης, πολιτικής - διοικητικής Επικράτειας των Σκοπίων, του Κράτους της «Δημοκρατίας της Βορείου Μακεδονίας». Ως εκ τούτου, η εμμονή της σχισματικής ορθόδοξης Εκκλησίας της «Δημοκρατίας της Βορείου Μακεδονίας» για χορήγηση αυτοκεφαλίας, εφόσον δεν πληρούνται οι απαιτούμενες εκκλησιολογικές και ιστορικο-κανονικές προϋποθέσεις, ούτε εξυπηρετούνται πραγματικές ποιμαντικές και εκκλησιαστικές ανάγκες, ουσιαστικά επαναφέρει στην Ορθόδοξη Εκκλησία την αίρεση του εθνοφυλετισμού υπονομεύοντας την πνευματική ενότητά της.

Ολοκληρώνοντας να αναφέρουμε ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία, από την πλευρά της, θεωρεί την εθνική ταυτότητα των λαών ως μια γόνιμη διάσταση της ζωής τους και γι' αυτό σέβεται και επευλογεί τα εθνικά και ιστορικά Δίκαιά τους. Ωστόσο, για τη μαρτυρία της στο σύγχρονο παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον αποτελεί πρότιστο μέλημα η συνειδητοποίηση από όλα τα μέλη της, παρά την διαφοροποίηση των όποιων τοπικών παραδόσεων, η ενότητα και τήρηση των ιστορικο-κανονικών δικαίων. Επομένως, έχει πάντοτε χρέος να προβάλλει σθεναρά την αντίθεσή Της σε κάθε είδους φυλετικές, εθνοφυλετικές ή ψευδοϊστορικές ακρότητες, καθότι η Ίδια αποτελεί αναπόσπαστο, καίτοι διακριτό, Μέρος της πανανθρώπινης ιστορίας και ζωής.

Κωνσταντίνος Δ. Μαντζανάρης, Δρ - Λυδία Χρ. Πετρίδου, Δρ

**Η “ΑΒΑΣΤΑΧΤΗ” ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΟΓΟΥ
ΣΤΟΝ FYODOR DOSTOYEVSKY ΚΑΙ ΣΤΟΝ ALBERT CAMUS**

«Η ύπαρξη είναι
ψέμα ή είναι αιώνια»¹.

» Περίληψη «

Στην μελέτη αυτή, εξετάζουμε τον τρόπο με τον οποίο δύο, κατά βάση, υπαρξιστές στοχαστές επιχειρούν να ορίσουν την έννοια της προσωπικής ελευθερίας και της συνακόλουθης ευθύνης του εαυτού έναντι των κοινωνικών και των πολιτικών καταστάσεων τις οποίες βιώνουν. Πρόκειται για δύο πνευματικές προσωπικότητες οι οποίες δηλαδή ορθώνουν ως αντίσωμα των καιρών τους μία υποκειμενική ανάγνωση, με την οποία αξιώνουν να εισέλθουν στην σφαίρα του αντικειμενικού. Προκειμένου να αναδείξουμε τους όρους οι οποίοι διαμορφώνονται εκ των προτάσεών τους, επιχειρούμε έναν διάλογο με τα έργα τους. Κατά βάση, κινούμεθα στον αφηγηματικό άξονα. Η μελέτη μας διαρθρώνεται σε τέσσερις θεματικές ενότητες, στις οποίες προσεγγίζουμε τις ειδικές οπτικές τους, οι οποίες όμως φαίνεται να συγκλίνουν ως προς το οικουμενικό αίτημα το οποίο κομίζουν. Ο κύριος προσανατολισμός μας είναι να προσφέρουμε στον αναγνώστη τούς θεωρητικούς όρους υπό τους οποίους συντελείται εμμέσως και η μεταξύ τους διαλεκτική. Το κατεξοχήν στο οποίο θα μπορούσαμε να καταλήξουμε, είναι ότι αμφότεροι απορρίπτουν τον ντετερμινισμό και τις εξουσιαστικές αυθεντίες και υψώνουν ως λύση την δυναμική του προσώπου, η οποία θα οδηγήσει στο κοινωνικά και στο πολιτικά καινόν.

1. Albert Camus, *Ο μύθος του Σίσυφου, Δοκίμιο για το παράλογο*, μετάφραση από τα Γαλλικά Νίκη Καρακίτσου-Ντουζέ, εκδόσεις Καστανιώτης, Αθήνα 2007, σ. 35.

Λέξεις - Κλειδιά: *Dostoyevsky, Camus, εαυτός, ελευθερία, ευθύνη*

∞ *Abstract* ∞

In this article, we investigate the way in which two, mostly, existentialist thinkers attempt to define the concept of personal freedom and the following responsibility of the selfhood before the social and political conditions which they experience. That is to say, these are two intellectuals who suggest as an antibody of their times a subjective approach by which they intend to come into objectivity. To shed light on the terms which are formed through their proposals, we attempt a dialogue with their works. Our discussion is mostly narrative. Our article is divided into four sections, in which we approach their particular aspects, the common place of which appears to be the universal request that they suggest. Our main orientation is to provide to our reader the theoretical terms in which they indirectly come into a dialectical debate. The most important conclusion that we could draw is that both reject determinism and the dominating authorities and raise as a solution the dynamics of personhood which will lead to a social and political new condition.

Key Words: *Dostoyevsky, Camus, selfhood, freedom, responsibility*

*

Εισαγωγή

Στην ανά χείρας μελέτη επιχειρούμε να εξετάσουμε τους ειδικούς όρους υπό τους οποίους πραγματοποιείται ένας οιονεί διάλογος μεταξύ δύο υπαρξιστών στοχαστών, οι οποίοι εκφράζονται κυρίως λογοτεχνικά, αναφορικά με τον τρόπο διά του οποίου προσεγγίζουν την ύπαρξη υπό τους όρους μίας αβεβαιότητας. Η ενδεχομενικότητα η οποία διαμορφώνεται εκ των συλλογισμών τους, συγκροτεί το κέλυφος εντός τού οποίου αμφοτέρες οι πνευματικές προσωπικότητες εντοπίζουν τον εσωτερικό φόβο και τα ανομολόγητα πάθη της ανθρώπινης συνειδήσεως. Από την μία πλευρά, ο Ντοστογιέφσκι, ως ένας εκπρόσωπος μίας ειδικής ανάγνωσης του υπαρξισμού κατά τις χριστιανικές όψεις του, αναδιψά στις ατραπούς του υποσυνείδητου, ανιχνεύοντας τον ψυχισμό και την πνευματικότητα του ανθρώπου προαισθανόμενος

«την ανακάλυψη και το μήνυμα του Ζαρατούστρα-Νίτσε για την παρακμή του ανθρώπου, αλλά συνάμα τον τιτάνιο πόθο του για τον υπεράνθρωπο»². Ο Ρώσος φιλόσοφος, όπως και ο Γερμανός ομολόγός του, αποδίδουν στο παράλογο έναν καίριο ρόλο ως προς την διαδικασία ερμηνείας και κατανόησης της υπάρξεως εκείνης η οποία με τον έναν ή τον άλλο τρόπο συνδέεται με την περιοχή τού μεταφυσικού. Ωστόσο, το αγωνιώδες άθλημα για αυτοκαθορισμό και ανεξαρτησία του ατόμου από τα όρια των περιστάσεων τούς οδηγεί στο ότι η αδιαφορία των ανθρώπων απέναντι στον πόνο και στην θλίψη καθιστούν την αυτοκτονία ως μοναδική διέξοδο από το ψυχικό άλγος το οποίο βιώνεται από το έλλογο υποκείμενο. Από την άλλη πλευρά, ο Camus, υποστηρίζοντας ότι ακόμη και ο θάνατος είναι μία πράξη η οποία δεν μπορεί να εκπληρώσει ένα τέλος και ότι στερείται νοήματος, οδηγείται σε ακραίες λύσεις, αναζητώντας απαντήσεις ως προς το τι ορίζεται ως ύπαρξη, έννοια για την οποία θα διερωτηθεί: «είναι ψέμα ή είναι αιώνια»³. Η ανάγνωση αυτή εστιάζει σε ό,τι εκτυλίσσεται εντός τού κόσμου και τοποθετεί την επανάσταση και την ελευθερία ως πρόκριμα ενός υπαρξιακού μετεωρισμού, ο οποίος κινείται μεταξύ της άγνοιας και της επίγνωσης της ματαιότητας.

Ως προς τις κοινωνικές και τις πολιτικές συνθήκες εντός των οποίων δραστηριοποιούνται συγγραφικά οι δύο διανοητές, θα υποστηρίξαμε ότι πρόκειται για ένα περιβάλλον στο οποίο ο φόβος και η καταδίκη τής επανάστασης φθίνουν διαρκώς και, καθώς η τεχνολογία και ο μηδενισμός υψώνουν έτι περαιτέρω τα τείχη τους, ο άνθρωπος βυθίζεται στην οδύνη τής υπαρξιακής μοναξιάς του. Μία μοναξιά η οποία διαμορφώνεται και ενισχύεται και από την απογοήτευση την οποία ως έλλογο υποκείμενο βιώνει από μία Ευρώπη η οποία καταρρέει μέσα στο ίδιο το βασίλειό της⁴. Ένα κενό προκαλείται εντός τής εσωτερικότητάς του, καθώς παρακολουθεί τον κατακερματισμό τού πάλαι ποτέ πολλά υποσχόμενου αυτού κοινωνικο-πολιτικού μορφώματος, το οποίο πλέον τείνει προς τις μηδενιστικές απολήξεις

2. Εδουάρδος Τουρνείζεν, *Ντοστογιέφσκι. Τα ύστατα όρια του ανθρώπου*, εκδόσεις Δόμος, Αθήνα 2016, σ. 19.

3. Albert Camus, *Ο μύθος του Σίσυφου, Δοκίμιο για το παράλογο*, ό. αν., σ. 35.

4. Albert Camus, *Ο Επαναστατημένος άνθρωπος*, μετάφραση από τα Γαλλικά Τζούλια Τσακίρη, εκδόσεις Μπουκουμάνης, Αθήνα 1971, σ. 377: «Όταν η εξέγερση αφήνεται να μολυνθεί από τη μνησικακία, ξεχνώντας τις γενναιόψυχες αρχές της, αρνιέται τη ζωή, προχωρεί στην καταστροφή και ξεσηκώνει τη σαρκαστική λεγεώνα των μικρών της στασιαστών, σπορά σκλάβων που κατάντησαν να προσφέρονται σήμερα σ' όλες τις αγορές της Ευρώπης για οποιαδήποτε σκλαβιά».

του. Το ίδιο σύστημα, ως διαχειριστικό ή, ορθότερα, ως χειραγωγικό, θα θέσει την νομιμοποιητική αρχή της απόλυτης ελευθερίας, επιβάλλοντας μια καταπιεστική ελίτ των νέων Καισάρων ενός απολυταρχικού καθεστώτος⁵. Ο Ιβάν Καραμάζωφ, για παράδειγμα, αντιπροσωπεύει ακριβώς αυτόν τον Ευρωπαϊκό μηδενιστή, ο οποίος απορρίπτει την σωτηρία, πραγματοποιώντας ένα βήμα περαιτέρω προς τον πυρήνα τού εγωτικού και «τότε από το Όλα ή τίποτα περνάμε στο Όλοι ή Κανένας»⁶. Με τον τρόπο αυτό, καθίσταται ο ίδιος ο άνθρωπος “Θεός”, διαπράττοντας όμως το έγκλημα της ύβρεως, «για να διαμαρτυρηθεί ενάντια στο κακό και το θάνατο»⁷.

Σε αυτές ακριβώς τις ζοφερές συνθήκες της μηδενιστικής κατάπτωσης της ύπαρξης φαίνεται να μην υπάρχει ελπίδα αλλά μόνον τύφλωση και αδιαφορία, οι οποίες οδηγούν τον αγανακτισμένο και εν ταυτώ περιθωριοποιημένο άνθρωπο σε φόνους, με το αιτιολογικό «ότι είναι αδιάφορο να σκοτώνεις αυτόν που είναι κιόλας προορισμένος να πεθάνει»⁸. Ο φόνος, με άλλους λόγους, καθίσταται ένας τρόπος αντίδρασης στην κοινωνικο-πολιτική νομοτέλεια, στην γενίκευση και στην κατηγοριοποίηση, στην παράλογη για τον υπαρξιστή λογική και στο σύστημα του κόσμου⁹. Η ανάγκη αναγωγής σε μία ανώτερη Αρχή είναι ίσως περισσότερο επιτακτική παρά ποτέ, προκειμένου να αποκατασταθεί όχι απλώς η τάξη τού σύμπαντος, αλλά η εσωτερική αρμονία που απαιτείται για να αναδείξει μία ανθρώπινη ύπαρξη από το σκότος τού χάους στο υπέρτατο ύψος τού Κάλλους και των ιδανικών του. Δεν είναι τόσο μία μεταφυσική ανάγκη όσο ο τρόπος του ελλόγου υποκειμένου να αποφύγει να καταλήξει ο αγώνας του για ηθική ελευθερία στην μεταφορική τω λόγω “παγωμένη Σιβηρία”. Μέσα λοιπόν από την ψυχολογική ανάλυση ή και την κοινωνική, αμφότεροι αναζητούν να απεικονίσουν με πιστότητα έναν ριζοσπαστισμό, ο καθείς βεβαίως διά των ιδιαιτέρων όρων ανάγνωσης που αξιοποιεί, υψώνοντας το κριτήριο της επιλογής στο βάθος των αξιών της εποχής τους. Το μείζον ερώτημα το οποίο θα μας απασχολήσει κατά την πορεία αυτής της μελέτης είναι το ποίοι είναι οι όροι τού ριζοσπαστισμού τον οποίο έκαστος πρεσβεύει; Και επιπλέον,

5. Ray Davidson, *Camus: Challenge of Dostoevsky*, Exeter University Press, Exeter 1997, σ. 163.

6. Albert Camus, *Ο Επαναστατημένος άνθρωπος*, ό. αν., σ. 79.

7. Albert Camus, *Ο Επαναστατημένος άνθρωπος*, ό. αν., σ. 81.

8. Albert Camus, *Ο Επαναστατημένος άνθρωπος*, ό. αν., σ. 350.

9. Albert Camus, *Ο Επαναστατημένος άνθρωπος*, ό. αν., σσ. 348-9: «Αν αυτός ο κόσμος δεν έχει ανώτερη έννοια, αν ο άνθρωπος έχει μόνο τον άνθρωπο για εγγυητή, αρκεί ένας άνθρωπος να αφαιρέσει μια μόνο ύπαρξη από τον κόσμο των ζωντανών για να αποκλείσει και τον εαυτό του από αυτόν. Όταν ο Κάλν σκοτώνει τον Άβελ, φεύγει μετά μέσα στην έρημο».

κατά πόσο μπορούμε να ανιχνεύσουμε κοινούς τόπους στο σκεπτικό τους; Σαφώς και οι δύο κινούνται υπό τις ρήτρες τού υπαρξισμού. Ωστόσο, μπορούμε να διατυπώνουμε λόγο για ένα κοινό –με την αριστοτελική σημασία– τέλος; Είναι ικανές οι κοινωνικές και οι πολιτικές συνθήκες εντός των οποίων ο καθείς αναπτύσσει τον ιδιαίτερο στοχασμό του να διαμορφώσουν –εκ νέου με αριστοτελικούς όρους– μία διαφορετική εντελέχεια τής πράξης; Στις θεματικές ενότητες που ακολουθούν θα επιχειρήσουμε μία όσον ένεστι συστηματική διείσδυση στις αντίστοιχες συλλογιστικές διαδρομές των δύο διανοητών, λαμβάνοντας υπόψη σαφώς και το ιστορικό πλαίσιο στο οποίο αυτές διαμορφώνονται. Σε κάθε περίπτωση μας ενδιαφέρουν τόσο οι συγκλίσεις τους όσο και οι ιδιαίτερες αποχρώσεις των σκεπτικών τους. Η πορεία που θα ακολουθήσουμε είναι καταρχάς χρονολογική και, βεβαίως, σημασιολογική.

Dostoyevsky: ανακαλύπτοντας τον βίο και το νόημα στην Ρωσία του 19^{ου} αιώνα

Ο Dostoyevsky (1821-1881) θα βιώσει τα πολιτικά και τα κοινωνικά διακυβεύματα και τις εκσυγχρονιστικές μεταρρυθμίσεις στην Ρωσία του 19^{ου} αιώνα, όπου ο ιδεολογικός μανιχαϊσμός δίχαζε τον ρωσικό λαό υπό το κρίσιμο ερώτημα: επιστροφή στις ρίζες ή σύμπραξη με τον σύγχρονο πολιτισμό¹⁰. Δύο είναι οι τάσεις που κυριαρχούν: Οι σλαβόφονοι και οι δυτικό- φιλοι, οι οποίοι, αμφοτέρωθεν, εκφράζουν την στροφή τής ρωσικής κοινωνίας προς μία νέα ταυτότητα ως προς τις εξελίξεις των ευρωπαϊκών συμφραζομένων¹¹. Από την μία πλευρά, οι σλαβόφονοι, εκφράζοντας μία συντηρητική άποψη, υποστήριζαν την εδραίωση της Ορθοδοξίας και την επιστροφή στις ρίζες¹², σε ένα πνεύμα όμως όχι απομόνωσης αλλά παγκόσμιας ενότητας, αδελφοσύνης και αλληλεγγύης. Η κλήση για συνασπισμό απευθύνεται σε όλους τούς λαούς απέναντι στον κατακερματισμό του προσώπου εξαιτίας, εκτός των άλλων, και των ρεαλιστικών παραδοχών τού ευρωπαϊκού πολιτισμού¹³. Από την

10. Fyodor Dostoyevsky, *Αδελφοί Καραμάζοβ*, μετάφραση από τα Ρωσικά Άρης Αλεξάνδρου, εκδόσεις Γκοβόστης, Αθήνα 2014, σ. 265: «Θέλω να πάω στην Ευρώπη, Αλιόσα, θέλω να φύγω από 'δω. Και ας ξέρω πως θα πάω σ' ένα νεκροταφείο! Είναι όμως το πιο αξιαγάπητο νεκροταφείο!».

11. Κωνσταντίνος Καμαριάρης, «Ο Ντοστογιέφσκι και ο λόγος στον Πούσκιν», *Σύναξη*, 11 (1984), σ. 27.

12. Albert Alyoshin, “The Slavophiles lexicon of personality”, *Studies in East European Thought*, 61 (2009), σ. 83.

13. Arthur D. Rees, “An Interpretation of Slavophilism”, *The Scientific Monthly*, 1 (1915), σσ. 50-51.

άλλη πλευρά, οι δυτικόφιλοι, ως εκπρόσωποι μίας πιο προοδευτικής και εντόνως πολιτικοποιημένης στάσης, κατακρίνοντας τις κοινωνικές ανισότητες και την καταπίεση του ρωσικού λαού, προέκριναν μια ρεαλιστική αντιμετώπιση των κοινωνικών προβλημάτων, έχοντας όμως ως πρώτη προτεραιότητα την εγκαθίδρυση της αθεΐας. Δεν ήταν ο Θεός όμως ο πυρήνας του προβληματισμού τους, αλλά οι εξουσιαστικές δομές οι οποίες προκύπτουν εξ ονόματός του. Ή, άλλως, η αθεΐα δεν συνιστούσε εν γένει μία απάντηση στην πίστη στο μεταφυσικό, αλλά μία λύση απέναντι στο πρόβλημα των κατεστημένων παρεμβατισμών. Το βασικό επιχείρημά τους θα μπορούσε να συνοψισθεί στην παραδοχή τους περί τού ότι η φύση τού ανθρώπου έχει αφ' εαυτής τις προϋποθέσεις για πληρότητα και, ως εκ τούτου, οι θεσμοί, μεταξύ αυτών και τα εκκλησιαστικά κέντρα, χρειάζεται να αναμορφωθούν με έναν λογικό τρόπο¹⁴. Άλλοις όροις, η επιρροή των εκκλησιαστικών παργόντων θα έπρεπε να αποκλεισθεί από το πεδίο τής πολιτικής.

Υπό τους όρους τής ανωτέρω ατμόσφαιρας, από την μία πλευρά, ο Ιδεαλισμός του Schelling (1775-1854) θα εκτρέψει μια κουλτούρα ηθικών και συναισθηματικών απεικασμάτων της μοναξιάς του *Υποχθονίου* αντιπροσωπεύοντας το ντετερμινιστικό παράδειγμα του «δύο και δύο ίσον τέσσερα». Σε αυτή την περίπτωση, ό,τι υπάρχει είναι ακριβώς ό,τι δύναται ο άνθρωπος να αντιληφθεί. Ωστόσο, οι διανοητικές επιτεύξεις τού υποκειμένου στις οποίες δίδεται η έμφαση, εγγράφονται στις υπαρξιακές. Από την άλλη πλευρά, ο Ρεαλισμός¹⁵, ο αναφερόμενος στην περιορισμένη σύλληψη του κόσμου εκ μέρους τής ανθρώπινης συνείδησης –τόσο σε επίπεδο γνώσης όσο και σε επίπεδο αντίληψης– θα στρέψει όλες τις δυνάμεις του στην αντικειμενική αλήθεια –τουλάχιστον έως το σημείο στο οποίο μπορεί η εν λόγω ανθρώπινη συνείδηση θα εγγίσει– και θα επιχειρήσει να την εκφράσει ακόμη και ως αισθητικό ιδεώδες, προκρίνοντας την αληθοφάνεια και το αντικειμενικό ύφος σε μια εποχή κατά την οποία ο Darwin (1809-1882)¹⁶ και

14. Richard Pipes, "Russian Conservatism in the Second Half of the Nineteenth Century", *Slavic Review*, 30 (1971), σ. 127.

15. Η ρεαλιστική παράσταση αντανακλά το έπος τής κοινωνίας αλλά και την ολοκληρωμένη θέαση της πραγματικότητας, σε αντίθεση με την εντύπωση του πραγματικού, που δύναται να δημιουργήσει μια ψευδαίσθηση της αληθοφάνειας.

16. Αφού το φυσικό περιβάλλον καθορίζει τις σχέσεις των ανθρώπων, η θέαση του κόσμου διέρχεται από εκείνες τις ντετερμινιστικές παραδοχές, οι οποίες ορίζουν έναν απόλυτο χώρο με την θέση των ατόμων να δίδουν την δυνατότητα στον παρατηρητή να περιγράψει με ακρίβεια τον χώρο και να τον αναπαραστήσει.

ο Comte (1798-1857) θέτουν ζητήματα φυσικών καταβολών τού κόσμου. Οι αντιφάσεις είναι αναπόφευκτες.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο μηδενισμός εκφράζει μία άλλη προβολή τού ατόμου απέναντι στην εξουσία των ιδεολογιών, της ηθικολογίας, της ιδιοκτησίας και του κατασκευασμένου με βάση τα ανθρώπινα μέτρα και σταθμά Θεού, προτάσσοντας στην πραγματικότητα την ισοπέδωση των πάντων. Το μηδέν είναι απλώς η καταφατική συνένωση του «μη» και του «δεν». Και είναι κατάφαση, διότι είναι στάση και όχι άρνηση ζωής. Μία στάση η οποία όμως τοποθετείται αποκλειστικά στο εδώ και τώρα. Ο Σταυρόγκιν, των *Δαιμονισμένων*, για παράδειγμα, αναζητεί τον επίγειο παράδεισο θεοποιώντας το ίδιο το πρόσωπο με έναν τρόπο υπερβατικής τελειότητας, η οποία *περατώνεται* εκεί που υπερβαίνεται ακόμα και αυτός ο βίος¹⁷. Από την άλλη πλευρά, ο σοσιαλισμός, ως μια επιταγή καταναγκαστικής ελευθερίας για το σύνολο της κοινωνίας –δείγμα κατά έναν τρόπο ισοπεδωτισμού τής ιδιαιτερότητας– και έχοντας ως όπλο τις εκκαθαρίσεις, θα συντείνει στην κατασκευή ενός απομονωμένου και καταπιεσμένου ανθρώπου, ο οποίος, καθώς έχει υποκύψει σε ένα ασθενές θυμοειδές και στον φόβο που εκπηγάει εξ αυτού, διστάζει να εκφράσει ανησυχία ή αντίσταση υπό τις επιβαλλόμενες ρήτρες των συλλογικών νοηματοδοτήσεων¹⁸. Είναι μία μάχη: μεταξύ ύλης και πνεύματος. Προς το παρόν όμως το έδαφος φαίνεται να το κερδίζει η ύλη. Όθεν, η παγκόσμια αρμονία διαφεντεύει των *υπηκόων*, προκειμένου να υφίστανται *de facto* οι υλικές προδιαγραφές του ατόμου. Το μόνιμο υπαρξιακού τύπου ερώτημα σε αυτή την συγκυρία θα μπορούσε να συνοψισθεί

17. Predrag Cicovacki, *Dostoevsky and the Affirmation of Life*, Transaction Publishers, New Brunswick and London 2012, σ. 118. Βλ. και Joseph Frank, *Between religion and rationality, Essays in Russian literature and culture*, Princeton University Press, U.S.A. 2010, σ. 55: “The remark about Stavrogin’s ‘boredom’, the famous mal de siècle, links him with the Russian Byronic type first created by Pushkin in Evgeny Onegin; and like Baudelaire and many others, Dostoevsky attributed this sense of ennui to a loss of religious faith, the faith that had previously provided a meaning to the universe and to human life”.

18. Fyodor Dostoyevsky, *Αδελφοί Καραμάζοβ*, ό. αν., σ. 35: «ο σοσιαλισμός δεν είναι μονάχα ένα εργατικό ζήτημα, ή, όπως το λένε, της Τέταρτης Τάξης, μα είναι κυρίως ένα αθεϊστικό ζήτημα, ζήτημα της σύγχρονης ενσάρκωσης του αθεϊσμού, ζήτημα του πύργου της Βαβέλ, που χτίζεται ακριβώς δίχως Θεό και γίνεται όχι για να φτάσουμε τον ουρανό από τη γη, μα για να κατεβάσουμε τον ουρανό στη γη». Σε ένα περιβάλλον, όπου αποσύρεται η τυπική Λογική και η θέση της καταλαμβάνει η διαλεκτική Λογική, προκρίνεται μια νέα ταυτότητα αναστοχασμού με κυρίαρχο αίτημα την προσέγγιση ενός υπερέχοντος νοήματος, μιας βαθύτερης, δηλαδή, αλήθειας του κόσμου, η οποία υπερβαίνει τα αντίθετα και οικοδομεί ένα σύστημα πολιτικού καταναγκασμού με εφόδια τα πολύμορφα υλικά της κοινωνικής πραγματικότητας.

στο τι τελικά ορίζουμε ως ελευθερία. Αυτό το ερώτημα είναι ενδεχομένως που ωθεί και τον Κυρίλωφ να «τινάξει τα μυαλά του στον αέρα» για να μπορέσει να ζήσει έστω και μια στιγμή αυτεξούσιας ελευθερίας¹⁹.

Απέναντι σε αυτά τα δυτικά πρότυπα ενός “αγαπημένου νεκροταφείου”²⁰, ο Dostoyevsky θα προβάλει τον ρωσικό Θεό υπό το όραμα μιας παγκόσμιας εν Χριστώ ένωσης²¹. Ο Σατόφ μάλιστα στους *Δαιμονισμένους* θα αναλάβει να μας επισημάνει ότι τα κλειδιά για τη σωτηρία τού κόσμου εφύσκονται στον ρωσικό λαό²². Οι μηδενιστικές - μεσσιανικές ιδέες του Κυρίλωφ, όμως, τον οδήγησαν στην αυτοκτονία²³, αφού με την πράξη του αντιπαρήλθε την απουσία του Θεού στην Ιστορία αγγίζοντας «τα απύθμενα βάθη του μηδενός»²⁴. Το μηδέν λοιπόν, ως δύο αρνήσεις σε σειρά, οδηγεί στην παράλογη κατάφαση όχι όμως της ύπαρξης αλλά της παραίτησης και της ανυπαρξίας. Είναι ο τρόπος με τον οποίο διεισδύει στην ανθρώπινη διάνοια η παθογένεια εκείνη η οποία δεν γνωρίζει ίαση, παρά μόνον μέσω της ίδιας της βουλήσεως. Όσο όμως αυτή η βούληση παραμένει ανενεργή, τόσο το πρόσωπο απωλύει την κρίση του, με συνέπεια να οδηγείται σε μη αναστρέψιμες –υπαρκτικά– λύσεις, οι οποίες όμως δεν συνιστούν διέξοδο αλλά αιώνιον εγκλωβισμό στις περιχαρακωμένες ενθυλακώσεις του.

Το μηδέν όμως έχει συνέπειες και στο «νῦν». Δεν θα ήταν άστοχο εάν υποστηρίζαμε ότι πρόκειται για τον ψυχρά εκλογικευμένο τρόπο ανάγνωσης της πραγματικότητας, η οπτική τού οποίου περιορίζεται μόνον σε ό,τι μπορεί να αποδειχθεί. Πρόκειται για μία επιλογή η οποία ερμηνεύεται ακόμη και ως επαναστατικό κίνημα απέναντι σε ό,τι βασίζεται στην πίστη. Και βεβαίως, στην ακραία μορφή της οδηγεί ακόμη και στον φανατισμό. Όθεν, με το ίδιο μένος και ο Ιβάν στους *Αδελφούς Καραμαζόφ* έχει καταστεί

19. Fyodor Dostoyevsky, *Δαιμονισμένοι*, τ. Β΄, ελλ. μετάφραση Άρης Αλεξάνδρου, εκδόσεις Γκοβόστης, Αθήνα χ. χ., σ. 213.

20. Fyodor Dostoyevsky, *Το ημερολόγιο του συγγραφέα*, μετάφραση Δημήτρης Β. Τριανταφυλλίδης, επιμέλεια Ντίνα Σαμοθράκη, εκδόσεις Αρμός, Αθήνα 2006, σσ. 98-100. Βλ. και Βασίλειος Γαϊτάνης, *Απελπισία και Ασθένεια προς Θάνατον της φιλοσοφίας του Κίρκεγκωρ σε σχέση με το έργο του Φ. Ντοστογιέφσκι*, διδακτορική διατριβή, Θεσσαλονίκη 1996, σ. 175.

21. Malcolm V. Jones, “Dostoevskii and religion”, *The Cambridge companion to Dostoevskii*, edited William J. Leatherbarrow, Cambridge University Press, Cambridge 2004, σ. 157. Βλ. και Νικόλαος Μπερντιάεφ, *Το πνεύμα του Ντοστογιέφσκι*, μετάφραση Νίκος Ματσούκας, εκδόσεις Π. Πουρναράς, Θεσσαλονίκη 2002, σ. 187.

22. Fyodor Dostoyevsky, *Δαιμονισμένοι*, ό. αν., σ. 60.

23. Fyodor Dostoyevsky, *Δαιμονισμένοι*, ό. αν., σ. 216: «Σκοτώνω τον εαυτό μου για να δείξω την ανυπακοή και την καινούργια τρομερή μου ελευθερία».

24. Νίκος Ματσούκας, *Το πρόβλημα του κακού: δοκίμιον πατερικής θεολογίας*, Τυπογραφεία Σφαιρικιανάκη, Επιστημονική Επετηρίδα Θεολογικής Σχολής, αρ. 22, Θεσσαλονίκη 1976, σ. 60.

αντάρτης της ύπαρξής του, δραπετεύοντας από τη “φυλακή” τού Θεού για «να χτίσει την φυλακή της ιστορίας και της λογικής, ολοκληρώνοντας έτσι το καμουφλάρισμα και την καθιέρωση του μηδενισμού που ο Nietzsche ισχυρίστηκε πώς νίκησε»²⁵. Ομονοεί με εκείνους οι οποίοι απεργάζονται μια μεταφυσική εξέγερση απέναντι στον Θεό της επιβαλλόμενης κοσμικής ευταξίας, αναβιβάζοντας στην θέση Του τον ίδιο τον άνθρωπο στο πλαίσιο ενός οράματος για έναν κόσμο χωρίς πόνο και θλίψη. Αναγορεύει, δηλαδή, την αρμονία τού κόσμου σε ύψιστο αγαθό αποποιούμενος κάθε τραυματική παρέκκλιση του ανθρώπου, προκειμένου να μην παραχαραχθεί κάτι από την τελειότητά του. Αντικειμενικοποιείται με αυτόν τον τρόπο ο άνθρωπος, καθιστώντας την ύπαρξή του έρμαιο των εφήμερων αναγκών του. Τι απομένει λοιπόν στους ανθρώπους παρά να θυσιάσουν όχι μόνον την ζωή τους²⁶ αλλά, το κυριότερο, την προοπτική τού μέλλοντος, αφού ακόμη και ο εαυτός τους είναι ένα επιπλέον αντικείμενο των αντικειμένων τους, όπως αντικείμενο έχουν καταστήσει και το κατεξοχήν υποκείμενο, το ίδιο το Πνεύμα.

Σε αυτό ακριβώς το κλίμα, η Ρωσία τού τσάρου Αλεξάνδρου Β΄ αναζητεί να προσδιορίσει την κοινωνική και την πολιτική ταυτότητά της, επωάζοντας στην μήτρα των ιδεολογικών ώσεων επιμέρους ρεύματα και κινήσεις. Η θεώρηση της Ρωσίας ως Τρίτης Ρώμης, ο κριμαϊκός πόλεμος, η αποθέωση του ορθολογισμού, η θρησκεία τής προόδου, η αποθέωση της αποδεδειγμένης αλήθειας, το άκρατο πάθος για τον άνθρωπο συνθέτουν ένα σκηνικό, εντός τού οποίου η πορεία προς την αρμονία τού κόσμου απολήγει στην «κορυφή του δρόμου»²⁷. Πού ευρίσκεται, λοιπόν, η ελευθερία του ανθρώπου; Πολλώ μάλλον, είναι μία πραγματική ελευθερία, όπως την οραματίζεται ο άνθρωπος των καιρών, ή πρόκειται απλώς για μία αποδέσμευση από τις υπάρχουσες αλυσίδες και μία επαναδέσμευση σε νέες; Μήπως δηλαδή ο άνθρωπος, στο εγχείρημά του να απελευθερωθεί από καθεστηκίες δομές σκέψης, υποπίπτει στην συγκρότηση νέων, εξίσου εγκλωβιστικών αντιλήψεων που απλώς αντικαθιστούν τις προγενέστερες; Τα κριτήρια τα οποία θέτουν αμφότερες οι πλευρές θα μπορούσαν να παραλληλιστούν με μία σκακιέρα επί της οποίας διαδραματίζεται η μάχη για την κυριαρχία και, μάλιστα, σε οικουμενικό επίπεδο. Και η οικουμενικότητα αυτή είναι ενδεχομένως που δεν

25. Albert Camus, *Ο επαναστατημένος άνθρωπος*, ό. αν., σ. 108.

26. Fyodor Dostoyevsky, *Αδελφοί Καραμάζοβ*, ό. αν., σ. 362: «και όταν δεν μπορούν να κορρέσουν αυτές τις επιθυμίες τους, αυτοκτονούν».

27. Νικόλαος Μπερντιάεφ, *Το πνεύμα του Ντοστογιέφσκι*, ό. αν., σ. 160.

αφήνει το περιθώριο των επιλογών του ανθρώπου. Φαίνεται σαν να επιβάλλει μία οριστική απόφαση, η οποία αποκλείει την μετριοπαθή εκείνη στάση η οποία θα λειτουργούσε ως αριστοτελική μεσότητα, για την οποία σε κάθε περίπτωση απαιτείται η κορυφαία διανοητική αρετή της φρόνησης: της ικανότητας δηλαδή της ορθής επιλογής μετά από αξιολόγηση των καταστάσεων. Ή, άλλως, μίας απόφασης και μίας πράξης, ενός συνδυασμού του Θεωρητικού με τον Πρακτικόν Λόγον, στο πλαίσιο της συνειδητής και, κυρίως, ελεύθερης κίνησης –τόσο σε προσωπικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο– η οποία δεν αποκλείει επιμέρους οπτικές, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος της απολυτότητας. Οι κοινωνικές και οι πολιτικές συνθήκες όμως αποκλείουν μία τέτοια φρόνηση, απελευθερωτικού του πνεύματος χαρακτηριστήρα.

Dostoyevsky: ελευθερία και θάνατος

Ο Dostoyevsky, βιώνοντας τις ζοφερές συνθήκες τού βίου του, τον πόνο και τις παθογένειες, παρουσιάζει, ως δείγμα –πλατωνικό αλλά και χριστιανικό τω τρόπω– ηθικής ανδρείας, την δύναμη να συγχωρεί, αφού, υπό τα λασπωμένα χώματα, δύναται να ανακαλύψει κάποιος εκείνους τους αφανείς ήρωες οι οποίοι σημάδεψαν την Ιστορία τής Ρωσικής κοινωνίας. Δεν λησμονεί το γεγονός το οποίο καθόρισε την πορεία τού βίου του, δηλαδή την σύλληψη και την θανατική ποινή (1849) η οποία τού επεβλήθη εξαιτίας τής δράσης του στον Κύκλο Petrashevsky, η οποία στην συνέχεια μετετράπη σε καταδίκη σε καταναγκαστικά έργα στο Ομσκ της Σιβηρίας. Ότι ο ίδιος συναισθάνθη, θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως ένας μετεωρισμός τής ύπαρξης, ο οποίος τού προσέδωσε τα ερείσματα, προκειμένου να αντιμετωπίσει τον ίδιο τον εαυτό του: είχε το σθένος να σηκώσει τον Σταυρό του πόνου, της μοναξιάς και της θλίψης. Είχε δηλαδή διακρίνει ότι οι εξωτερικές συνθήκες αποτελούν μόνον την πηγή των όσων θα μπορούσαν πραγματικά να τον καταβάλουν και ότι, αφού οι συνθήκες αυτές δεν εξαρτώνται από τον ίδιο, το μόνο που μπορεί να τροποποιηθεί είναι ο τρόπος με τον οποίο θα τις ερμηνεύσει και θα τις οικειοποιηθεί. Κατά το σκεπτικό αυτό, ενσωματώνει στις αυτοάμυνές του, από την μία πλευρά, ένα είδος επικούρειας αταραξίας, έχοντας –σχεδόν– την επίγνωση ότι θα πρέπει να υπομείνει ώστε να κατακτήσει την πολυπόθητη ηδονή, και, από την άλλη, μία μορφή στωικής καρτερίας, ως εναρμόνιση με τον λόγο, η οποία λειτουργεί ακυρωτικά ως προς τις αρνητικές αντικειμενικές προκείμενες.

Σε αυτά, ωστόσο, τα μονοπάτια προσδιορισμού τής ύπαρξης ο Dostoyevsky θα ανακαλύψει και την αβεβαιότητά της ως όρον ανάγνωσης του ίδιου του βίου του, διαγράφοντας μια πορεία ανάμεσα στους φόβους και στα πάθη του. Είναι το πρόσωπο το οποίο ως «παιδί της απιστίας και της αμφιβολίας»²⁸ θέτει ερωτήματα ελευθερίας και αλήθειας²⁹. Είναι το έλλογο εκείνο υποκείμενο το οποίο δεν θα φοβηθεί να ασκήσει κριτική ακόμη και στην ισχύ των λογικών πορισμάτων παρά τις επαγγελίες μιας ορθολογικής Άνοιξης³⁰. Αυτός «ο μεγαλύτερος Ρώσος μεταφυσικός», όπως σημειώνει ο Μπερντιάεφ³¹, θα προσδώσει στην ύπαρξη την σάρκα – δηλαδή την υλικότητα και ό,τι απορρέει εξ αυτής – και την ιστορία – δηλαδή την πορεία στον χρόνο και την εξέλιξη –, θέτοντας τον υπαρξισμό σε αναμέτρηση με τις μηδενιστικές απολήξεις τού τίποτα³². Σε αυτό το μεταίχμιο των φιλοσοφικών ιδεών, δεν θα διστάσει να αντιμετωπίσει την κοινωνική αναληψία, αφού επιχειρεί να αναδείξει το ζήτημα της πενίας τού ρωσικού λαού αλλά και τους απόκληρους του κόσμου επηρεασμένος από την ευαισθησία τού Ουγκώ, ενός από τους κυριότερους εκπροσώπους του γαλλικού ρομαντισμού ο οποίος υπέστη και πολιτικές διώξεις, και του Κάρολου Ντίκενς³³, ο οποίος επεχείρησε να μεταφέρει στο έργο του την αγανάκτησή του από τις συνθήκες εντός των οποίων διαβιόη εργατική κυρίως τάξη κατά την εποχή του.

Στη μηδενιστική και εν ταυτώ υπαρξιστική κρίση – δίνη υπάγεται και ο άνθρωπος του *Υπογείου*, ο οποίος κινείται ανάμεσα στον εγωκεντρισμό μιας λογοκρατούμενης συνθήκης και στην απόγνωση του εαυτού. Πρόκειται για συνθήκες οι οποίες διαμορφώνονται σε μία συγκεκριμένη ιστορική στιγμή, κατά την οποία η ρωσική κοινωνία ήρθε αντιμέτωπη με το φάσμα ενός νέου πολιτιστικού προτύπου, το οποίο ηδύνατο να προκαλέσει κοινωνικές αναταράξεις, με φορέα ένα εκκοσμικευμένο πρότυπο, αλλότριο ως προς την οικεία κουλτούρα της. Από την μία πλευρά, η εγωτική τάση, ως κινητήριος

28. Leonid Grossman, *Φιόντορ Μιχαήλοβιτς Ντοστογιέφσκι*, ελλ. μετ. Δημήτρης Β. Τριανταφυλλίδη, επιμέλεια Ντίνα Σαμοθράκη, εκδόσεις Αρμός, Αθήνα 2010, σ. 216.

29. Κωνσταντίνος Δεληκωσταντής, *Το Ήθος της Ελευθερίας*, εκδόσεις Δόμος, Αθήνα 1997, σ. 15.

30. Fyodor Dostoyevsky, *Το Υπόγειο*, μετάφραση από τα Ρωσικά Κ. Μακρή, εκδόσεις Γκοβόστης, Αθήνα 2014, σ. 17: «Η αδυνατότητα – αυτή είναι το λιθόκτιστο τείχος! Τι είδους λιθόκτιστο τείχος; Μα, βέβαια οι νόμοι της φύσης, τα πορίσματα των φυσικών επιστημών, τα μαθηματικά».

31. Νικόλαος Μπερντιάεφ, *Το πνεύμα του Ντοστογιέφσκι*, ό. αν., σ. 235.

32. Fyodor Dostoyevsky, *Το Υπόγειο*, ό. αν., σ. 18: «Μάλιστα, κύριε, ο άνθρωπος του δέκατου ένατου αιώνα έχει την ηθική υποχρέωση να γίνει ένα τίποτα, γιατί ο άνθρωπος της δράσης είναι γενικά ένα περιορισμένο πνεύμα».

33. Leonid Grossman, *Φιόντορ Μιχαήλοβιτς Ντοστογιέφσκι*, ό. αν., σσ. 127-137.

μοχλός τής κοινωνίας, έθετε ένα νέο περίγραμμα πολιτικών προδιαγραφών, προσδιορίζοντας την ατομική ευτυχία ως πρόκριμα του επίγειου παραδείσου. Από την άλλη πλευρά, το *Κρυστάλλινο παλάτι* απετέλεσε ένα είδος πολιτικής προμετωπίδας στο πλαίσιο μίας σοσιαλιστικής πρότασης ενδεδυμένης με την επιστημοσύνη των λογοκρατικών αυθεντιών³⁴. Σε αυτές τις παρυφές των κοινωνικών και των πολιτικών ζυμώσεων το έρμα της ύπαρξης, ως ένα σύνολο τόσο αρχών όσο και κινήτρων και του Θεωρητικού και του Πρακτικού Λόγου, παραμένει μετέωρο, στο μέτρο που η ίδια η ύπαρξη απεργάζεται όψεις τής ελευθερίας της. Πώς ορίζεται όμως η ύπαρξη μέσα σε μία έρημο ηθικής αδιαφορίας και μηδενισμού³⁵; Ή, άλλως, πώς είναι δυνατόν να συνυπάρξουν το –κατά τα παρμενίδεια πρότυπα– το όν με το μη όν. Έτι μάλλον, πώς μπορούμε να αποδώσουμε οιοδήποτε θετικό πρόσημο στο μη όν, το οποίο δεν μπορεί παρά να οδηγεί στο μηδέ εν (μηδέν), εκ του οποίου τίποτα δεν μπορεί να γεννηθεί;

Εν συνόψει, είναι απαραίτητη όχι μόνον η υπαρκτική αναγνώριση των πραγμάτων αλλά και η μόνιμη εγγραφή τους στην διαδικασία της αδιάκοπης εξέλιξης, η οποία συνδέεται αποκλειστικά με το όν ως διαπιστωμένη υπαρκτική κατάσταση-συνθήκη. Είναι δηλαδή η ίδια ύπαρξη που “γεννά” την ύπαρξη και γι’ αυτό ακριβώς αναζητεί μία λύτρωση σε όλα τα επίπεδα, ακόμη και από την ίδια την «πνευματική δραστηριότητα»³⁶, νιώθοντας αποξενωμένη και μοναχική στο *Υπόγειό* της και στην διογκωμένη ατομικότητά της εντός των εγωκεντρικών παραδοχών της³⁷. Σε αυτήν την ατέρμονη ανα-

34. Vasily Vasilevich Zenkovsky, *A History of Russian Philosophy*, trans. George L. Kline, Vol. 1, Routledge & Kegan Paul, London 1953, σ. 331. Οι μηδενιστές έθεταν υπό αμφισβήτηση κάθε είδους αυθεντία, καθόσον δεν συνέτεινε σε μία ορισμένη κοινωνική χρησιμότητα. Ενάντια, λοιπόν, στην παράδοση και στην πολιτική και στην θρησκευτική αυθεντία, οι μηδενιστές πρότειναν έναν νιτσεικό *Προμηθέα* υπό το πρόσταγμα μίας φιχτεϊκής θεώρησης. Το άτομο, ως εκ τούτου, ως ο απόλυτος εξουσιαστής τού πεπρωμένου και της ιστορίας του, πρωταγωνιστεί σε κάθε επαναστατικό εγχείρημα για την ανατροπή της κοινωνίας, απονευρώνοντας κάθε μεταφυσική διάσταση της ύπαρξης. Όψεις αυτής της θεώρησης συναντάμε στην επαναστατική σκέψη των μπολσεβίκων κατά του αγώνα τους έναντι του μοναρχικού απολυταρχισμού.

35. Παναγιώτης Κονδύλης, *Ο Ευρωπαϊκός Διαφοτισμός*, τ. Β΄, εκδόσεις Θεμέλιο, Αθήνα 2004, σ. 169: «... η Φύση, δηλαδή, είναι αποκλειστικά χοντροκομμένη ή εκλεπτυσμένη ύλη (από την τελευταία προκύπτει το «πνεύμα») και συνάμα αδιάφορη απέναντι στις ηθικές αξίες (και απαξίες)».

36. Fyodor Dostoyevsky, *Το Υπόγειο*, ό. αν., σ. 20: «Ωστόσο, έχω την ακράδαντη πεποίθηση ότι όχι μόνο η υπερβολική πνευματική δραστηριότητα, αλλά κάθε είδους πνευματική δραστηριότητα είναι αρρώστια».

37. Linda L. Williams, “The Underground Man: A Question of Meaning”, *Studies in the Novel*, 27 (1995), σ. 138. Ο άνθρωπος του *Υπογείου* δεν μπορεί ούτε και να αγαπήσει, καθώς είναι παραδομένος στην ατομική βούληση για θέληση, προκειμένου να εξουσιάζει τα πάντα. Βιώνει, ως εκ

στοχαστική διάθεση, η οποία κάθε άλλο παρά ως ματαιοδοξία μπορεί να θεωρηθεί, η ύπαρξη αυτή στρέφει την αναφορά της στον εαυτό της, σε έναν τόπο διλημάτων και συνεχών αυτοαναιρέσεων³⁸, διότι, όπως σημειώνει ο άνθρωπος του υπογείου, «δεν ήξερα πραγματικά τι αλλαγή θα έπρεπε να διαλέξω»³⁹. Περιχαρακωμένος στο εξωτερικά διαμορφωμένο ανοίκειο περιβάλλον του είναι του, ο άνθρωπος του *Υπογείου*, αναπολεί ακόμα και τη φύση του, δηλαδή τον πρακτικό άνθρωπο της απλότητας και της ισορροπίας νιώθοντας σαν «ένα πλήκτρο πιάνου»⁴⁰. Πού ευρίσκεται, λοιπόν, η ουσία της ύπαρξης; Πώς ελευθερώνεται ο άνθρωπος από τα δεσμά τού πόνου και της τραγικότητάς του; Πώς μπορεί να υπερβεί το κέλυφος των κοινωνικών και των πολιτικών εκείνων καταστάσεων που τον οδηγούν σε μία συγκεκριμένη αποτίμηση του εαυτού του; Μπορούμε να διατυπώνουμε λόγο ακόμη και για μία οιονεί αυτό-σωτηρία; Και υπό ποία έννοια;

Τα ερωτήματα αυτά έχουν ως στόχο να αναδείξουν ότι η προσωπική ελευθερία διέρχεται από την εξέγερση της ύπαρξης απέναντι στις όποιες κατασκευασμένες βεβαιότητες και στις εκκοσμικευμένες κατοχυρώσεις της. Πρόκειται για μία εξέγερση η οποία αγγίζει την ελευθερία τής ευθύνης και τον πόνο τού ανθρώπου, αναδεικνύοντας την ομορφιά του παραλόγου. Πρόκειται για την ολοκληρωτική αξιοποίηση της βούλησης, η οποία ενεργοποιεί τον άνθρωπο διά της συνειδητοποιήσεως του πραγματικού. Η ύπαρξη, δηλαδή, αντιλαμβάνεται ότι δεν υπάγεται αναγκαστικά στο καταδυναστευτικό κατ' όνομα μόνον αγαθό, το οποίο προσομοιάζει με το φρούριο Πετροπαβλόφσκ, ούτε αφορά σε μια απεριόριστη ελευθερία⁴¹, η οποία θα μπορούσε να λάβει την μορφή ακόμη και της ασυδοσίας. Η ύπαρξη βαθμηδόν αποκτά γνώση τού ότι είναι συνδεδεμένη με την τραγωδία τής ελευθερίας ως ενός συνεχούς κατορθώματος, διά του οποίου οδηγείται στην ερμηνεία των καταστάσεων και, δι' αυτής, στην σιωπή την προκαλούμενη εκ τής θέασης της αλήθειας⁴². Δεν πρόκειται, δηλαδή, για ένα δίλημμα ή,

τούτου, μια πορεία εγκλεισμού, κραυγάζοντας απελπισμένα για μια ανάσα ελευθερίας από την ιδεόπλαστη εικόνα «του ανθρώπου (που) δεν υπήρξε ποτέ». Fyodor Dostoyevsky, *Το Υπόγειο*, ό. αν., σ. 126.

38. James McLahlan, “‘I’ve Loved You Since the Beginning of Time’: The Problem of the Person in Boehme, Schelling, Dostoevsky, Errol Flynn, and Jan Olof Bengtsson”, *The Pluralist*, 3 (2008), σ. 92.

39. Fyodor Dostoyevsky, *Το Υπόγειο*, ό. αν., σ. 21.

40. Fyodor Dostoyevsky, *Το Υπόγειο*, ό. αν., σ. 31.

41. Fyodor Dostoyevsky, *Δαιμονισμένοι*, ελλ. μετ. Άρης Αλεξάνδρου, εκδόσεις Γκοβόστης, Αθήνα χ. χ., σ. 273: «Ορμώμενος απ’ την απεριόριστον ελευθερίαν, καταλήγω εις τον απεριόριστον δεσποτισμόν».

42. Νικόλαος Μπερντιάεφ, *Το πνεύμα του Ντοστογιέφσκι*, ό. αν., σ. 70: «Το αναγκαστικό καλό δεν

άλλως, για μια επιλογή μεταξύ τού αγαθού και του κακού στο όνομα μίας ατομικής και διαφωτιστικής αυτάρκειας του ανθρώπου, ο οποίος, «όντας φωτισμένος και νιώθοντας τα πραγματικά ωφελήματα του καλού, θα θεαθεί ακριβώς το καλό, το ατομικό όφελός του, και είναι γνωστό πως κανένας δεν μπορεί εν γνώσει του να ενεργήσει ενάντια στα συμφέροντά του, συνεπώς, σα να λέμε, από ανάγκη θα κάνει το καλό»⁴³. Αντίθετα, πρόκειται για μια στάση που αφορά στο σύνολο των εκδηλώσεων του βίου, διά της οποίας κομίζεται το εντύπωμα της σχέσης του ανθρώπου με το κατεξοχήν θείον ιδίωμα, το οποίο συνοψίζεται στον ορισμό τής ελεύθερης βούλησης του προσώπου. Αυτό το είδος τής ελευθερίας, της προσωπικής και μάλιστα θείων καταβολών, νοηματοδοτεί την εγκόσμια ελευθερία τού ανθρώπου, ο οποίος καλείται μονίμως να ευρίσκεται σε κοινωνία με τον εαυτό του αλλά και –κυρίως– με τον πλησίον. Σε αυτήν την κοινωνία προσέτρεξε και ο Υποχθόνιος αγκαλιάζοντας τη Λίτσα για να θρηνησουν από κοινού την απώλεια της «ζωντανής ζωής»⁴⁴.

Το ζήτημα όμως αναφέρεται στο κατά πόσο μπορούμε να υπερβούμε τον εαυτό μας. Πολλώ μάλλον, υπό ποιές διεργασίες η τραγικότητα λυτρώνεται; Και, αντίστοιχα, υπό ποιές συνθήκες εγκλωβίζεται σε αρνητικά συναισθήματα τα οποία οδηγούν στην ματαίωση ακόμη και του ίδιου του εαυτού; Η χρυσή ίσως τομή έγκειται στην αξία την οποία αποδίδουμε στην σχέση με τον άλλο, ενώ αντιθέτως η ισορροπία διαταράσσεται όταν ανάγουμε τον εαυτό μας στην σφαίρα τής εξουσίας. Ο ίδιος ο Ρασκόλνικοβ, ακολουθώντας, ίσως, τον Κυρίλωφ, θα διέλθει από αυτήν την κάμινο της τραγικότητας και της απόγνωσης ύστερα από την πράξη τού φόνου⁴⁵. Βιώνει την καταδίκη τής μοναξιάς και του αποκλεισμού του από την κοινωνία περπατώντας στην έρημο του Κάιν⁴⁶. Αρνείται και αυτήν ακόμα την ελευθερία δραπετεύοντας

είναι καλό, γίνεται το ίδιο το κακό. Το ελεύθερο καλό όμως, που είναι το μοναδικό καλό, προϋποθέτει την ελευθερία του κακού. Εδώ βρίσκεται η τραγωδία της ελευθερίας την οποία ο Ντοστογιέφσκι ερευνήσε βαθιά». Βλ. και Ivana Πέτροβιτς – Χριστοπούλου, *Η Ελευθερία και το Πρόσωπο στο Έργο του Φ.Μ. Ντοστογιέφσκι*, διδακτορική διατριβή, Αθήνα 2017, σ. 92: «Ετσι, ο Ντοστογιέφσκι ... Αρνείται ακόμη και την ηθικότητα και την ηθικολογία, ως οργανωμένη και επιβαλλόμενη συμμόρφωση, που απαλείφει το προσωπικό ίχνος επιβάλλοντας μια καθολική ομοιομορφία».

43. Fyodor Dostoyevsky, *Το Υπόγειο*, ό. αν., σ. 24.

44. Fyodor Dostoyevsky, *Το Υπόγειο*, ό. αν., σ. 126.

45. Sergei Hackel, "Raskolnikov through the Looking-Glass: Dostoevsky and Camus's "L'Étranger"", *Contemporary Literature*, 9 (1968), σ. 195: "Raskolnikov is brought back to earth by gravity, the strength of which he had earlier underestimated and misunderstood".

46. Albert Camus, *Ο Επαναστατημένος άνθρωπος*, ό. αν., σ. 400.

από την ίδια την ύπαρξή του, αφού θέλησε να νιώσει την εξουσιαστική δύναμη στα χέρια του, όντας ένας Ναπολέων τού πολέμου⁴⁷. Βιώνει, λοιπόν, έναν Γολγοθά⁴⁸, μια σπαρακτική αυτοεξορία, η οποία τον οδηγεί, τελικά, σε μια λυτρωτική επίγνωση της αλήθειας του εαυτού του⁴⁹. Ενός απογυμνωμένου εαυτού από κάθε ματαιόδοξη υλιστική στόχευση.

Είναι το ίδιο ακριβώς πρόσωπο το οποίο ονειρεύεται, ανακαλύπτοντας έναν λησμονημένο κόσμο αθωότητας και ευαισθησίας, τον κόσμο της παιδικής ηλικίας του⁵⁰ απέναντι στον κόσμο των ενηλίκων, τον πλήρη από την αδικία την οποία βιώνει. Την ίδια εκείνη στιγμή συνειδητοποιεί το υπαρξιακό κενό που βιώνει αλλά και την ευθύνη της πράξης του, οπότε αναζητεί μια κάθαρση, μια μετάνοια στο πρόσωπο της Σόνιας⁵¹. Δεν τον ενδιαφέρει, λοιπόν, μια προσχηματική και πρόσκαιρη ελευθερία αλλά ο πόνος και τα δάκρυα που τον ελευθερώνουν από τα δεσμά των αποπροσωποποιημένων υποκατάστατων. Ακριβώς σε αυτό το σημείο, ευρισκόμενος στο *Υπόγειο*, από κοινού με τον Υποχθόνιο, δεν αποφεύγει τα όσα πρέπει να υπομείνει, αλλά τα δέχεται και κατά τον τρόπο αυτό συνειδητοποιεί το νόημα της ύπαρξής τους⁵², την οποία θέτει απέναντι σε κάθε χρεία του ωφελιμισμού και της λογικής. Τόσο ο ίδιος όσο και ο Υποχθόνιος αναζητούν την πραγματική ελευθερία, και βυθίζονται εντός τού θλιβερού έχοντας απέναντί τους τον ευδαιμονισμό και την ωφέλεια της υπαρξιακής αυτάρκειας⁵³. Δραπετεύουν, δηλαδή, από την αυτοθέωση της οντολογικής επάρκειας (μίας ανθρωποθεότητας, δηλαδή, η οποία κυριαρχεί αδυσώπητα στο «εδώ αιώνια»⁵⁴) και από την νομιμότητα της φύσης και μετεωρίζονται στο πεδίο τής ελεύθερης βούλησης.

47. Fyodor Dostoyevsky, *Εγκλημα και τιμωρία*, μετάφραση Σωτήρης Πατατζής, εκδόσεις Γράμματα, Αθήνα 2006, σ. 232: «Ήθελα να γίνω Ναπολέον, γι' αυτό σκότωσα. Σκότωσα όπως σκοτώνουν οι μεγάλες προσωπικότητες».

48. George Gibian, "Traditional Symbolism in Crime and Punishment", *Modern Language Association of America*, 70 (1955), σ. 985.

49. Fyodor Dostoyevsky, *Εγκλημα και τιμωρία*, ό. αν., σ. 54: «Παρ' όλη του τη αδυναμία, δεν ένιωθε καθόλου κούραση, θα έλεγε κανείς πως το απόστημα που ωρίμαζε έναν ολόκληρο μήνα στην καρδιά του, έσπασε τώρα. Η ελευθερία! Η ελευθερία! Τώρα, ελευθερώθηκε από τις μαγείες, από αυτά τα μάγια, από την φρικτή υποβολή».

50. Fyodor Dostoyevsky, *Εγκλημα και τιμωρία*, ό. αν., σσ. 46-53.

51. Fyodor Dostoyevsky, *Εγκλημα και τιμωρία*, ό. αν., σ. 349.

52. Fyodor Dostoyevsky, *Το Υπόγειο*, ό. αν., σ. 39: «Τα βάσανα, βλέπετε, είναι μοναδική αιτία της συνείδησης».

53. Fyodor Dostoyevsky, *Το Υπόγειο*, ό. αν., σ. 33.

54. Fyodor Dostoyevsky, *Δαιμονισμένοι*, τ. Β΄, ό. αν., σ. 46.

Camus: Προς έναν προσδιορισμό του υπαρξιακού ζητήματος στην Γαλλία του 20^{ου} αιώνα

Ο Camus, θα σημειώναμε ότι βιώνει –τόσο σε προσωπικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο– το παράλογο των πολέμων και της ορφάνιας⁵⁵, συνθήκες οι οποίες διαμορφώνουν ένα “πεδίο δόξης λαμπρόν” για προτάσεις άμεσων λύσεων. Οι προτάσεις όμως αυτές παραμένουν χωρίς εκπροσώπους, τουλάχιστον στην περιοχή του θεσμικού. Ο ορθός λόγος, ο οποίος θα μπορούσε να αποκαλύψει μία αισιόδοξη προοπτική ανάκαμψης, δρέποντας ένα νόημα, μία αξία κατά τη συνύπαρξη των ανθρώπων⁵⁶, αποτυγχάνει να αναλάβει τις αρμοδιότητές του αναφορικά με την μετάλλαξη του κοινωνικού αυτού status. Είναι η περίοδος κατά την οποία η Ευρώπη, από την μία πλευρά, κλυδωνίζεται από τους πολέμους, από την κρίση της υπαρξιακής ταυτότητας των ανθρώπων και, από την άλλη, παρακολουθεί την ραγδαία επιστημονική ανάπτυξη με όρους υπολογιστικής δυναμικής⁵⁷. Μεταξύ αυτών των συνθηκών αναδύονται οι όροι του υπαρξισμού του Camus, ο οποίος ως τάση δεν άπτεται μόνο μιας θεωρητικής προβολής των ακαδημαϊκών συζητήσεων, αλλά εμφιλοχωρεί και ως στάση του βίου των ανθρώπων. Η προτεραιότητα την οποία αποδίδει ο Camus στην κατάσταση του υπάρχειν αναδεικνύει ένα ον το οποίο, με αριστοτελικούς όρους, ως ευρισκόμενο σε

55. Robert Zaretsky, “Introduction: A Centennial Celebration of Albert Camus”, *South Central Review*, 31 (2014), σ. 1: “Since his infancy, Camus lived on intimate terms with the absurd. He lost his father he never knew in a war fought for a nation, France, he knew only through history books; he was raised in Algiers by a grandmother who could not read and a mother who could neither read, hear, nor truly speak; and he discovered, as a teenager, his mortality when he began to cough up blood from his tubercular lungs”.

56. Mordechai Gordon, “Camus, Nietzsche, and the Absurd: Rebellion and Scorn versus Humor and Laughter”, ό. αν., σ. 366: “It is a world in which there are no transcendent values to guide us or give us meaning”. Η ατομικότητα και ο ωφελιμισμός διαρρηγνύουν την ενότητα του εαυτού προκρίνοντας τον μετωρισμό και την αβεβαιότητα ως έναν λόγο μεταφυσικής αγωνίας τού εαυτού. Ο χρόνος αποτελεί πλέον μια θέση της ατομικής μνήμης και η αστικοποίηση του κριτικού πνεύματος εμπορευματοποιείται μέσα στην εμπειρία τής καθημερινότητας του ανώνυμου πλήθους. Ο Υπερρεαλισμός και το συλλογικό ασυνείδητο, επιπροσθέτως, διαμορφώνουν μια επαναστατική τέχνη (Μπέκετ, Όργουελ, Μπρεχτ), όπου το πάθος της ανυποταξίας προαναγγέλλει τον Μάη του ’68.

57. Αλεξάνδρα Δελιγιώργη, *Ο μοντερνισμός στη σύγχρονη φιλοσοφία. Η αναζήτηση της χαμένης ενότητας*, εκδόσεις Αλεξάνδρεια, Αθήνα 1996, σ. 248: «Τα χρόνια του ’50 και του ’60, μοιρασμένα ανάμεσα στον ψυχρό πόλεμο, την υποψία και την εκρηκτική οικονομική ανάπτυξη της Δύσης, διασφαλίζουν τη δυνατότητα ενός νηφάλιου πάθους για την παρατήρηση και τη μέτρηση, τον υπολογισμό, τις γενικεύσεις ή σχηματοποιήσεις της επιστημονικής ανάλυσης».

ένεργεια κατάσταση, αναζητά να αποκτήσει, ακόμη και αυτόνομα την πληρότητά του, δηλαδή την εντελέχεια. Αυτό το ον όμως το οποίο ο Camus περιγράφει, εξέρχεται των ορίων της χαρακτηριζόμενης ως αριστοτελικής πρώτης ουσίας⁵⁸, εξέρχεται δηλαδή των όποιων περιορισμών τους οποίους θα έθετε μία οιονεί μηχανιστική ανάγνωση της πραγματικότητας, και συνδέεται έτι μάλλον με την δυναμική της προθετικότητας του εαυτού προς την αλήθεια του γεγονότος αλλά και του προσώπου⁵⁹. Υπό το ανωτέρω πρίσμα, ο υπαρξισμός του Camus νοηματοδοτεί την δημιουργική κίνηση ως πράξη ενός όντος, το οποίο όμως έχει επίγνωση της εαυτότητάς του, στο μέτρο που αυτή παρεκκλίνει της αντικειμενικοποιημένης σκέψης και υπάγεται στην ελευθερία τής επιλογής και της πρόθεσής του.

Ο Camus, λοιπόν, (ως άλλος Σωκράτης), θα επιχειρήσει να «ταρακουνήσει» τις ευρισκόμενες σε λήθαργο συνειδήσεις των ανθρώπων, οι οποίοι, όντας βυθισμένοι και φυλακισμένοι⁶⁰ στις συνήθειές τους και στον συνθηκοποιημένο βίο τους, δεν αντιλαμβάνονται οποιαδήποτε αλλαγή⁶¹. Πολλά

58. Αριστοτέλης, *Μετά τα φυσικά*, Γ΄, 1003b 31-32: «... καί οὐδέν ἕτερον τό ἔν παρά τό ὄν, ἔτι δ' ἡ ἐκάστου οὐσία ἔν ἐστιν ...».

59. Κωνσταντίνος Μαντζανάρης, *Σιωπηλές αναιρέσεις. Όψεις του εαυτού και τον Albert Camus και τον Μάξιμο τον Ομολογητή*, εκδόσεις Αρμός, Αθήνα 2018, σ. 133: «Το εγώ παραμένει κενό, αφού ευρίσκεται σε αναμονή της δικής μου διάθεσης να προσθέσω κάτι σε αυτό». Πρόκειται ουσιαστικά για μία, ούτως ειπείν, αντίδραση στην αριστοτέλεια υλομορφική ουσία, η οποία λάμβανε χώρα εντός μιας *μοντελοποίησης* της πραγματικότητας κατά τη χωρική διάταξη των φαινομένων. Σημασία, λοιπόν, για αυτό το κανονιστικό μοντέλο έχουν οι μετρήσεις και ο αντι-ιστορικός χαρακτήρας με μια τάση αναγωγισμού (ουσιοκρατία). Ο Θετικισμός και ο Λογικός Θετικισμός, στη συνέχεια, θα προσδώσουν στη φιλοσοφία τής επιστήμης έναν μονοδιάστατο χαρακτήρα κατανόησης των κινήσεων του ανθρώπου στον χώρο με την αρχή τής επαληθευσιμότητας αλλά και εν ταυτώ της διαψευσιμότητας να αποδίδει στο νόημα την εμπειρική διάστασή του. Σημασία, ως εκ τούτου, έχει η απόσταση και η ομοιόμορφη λογική κίνησης των ατόμων στον τόπο και στην ιστορία. Τα κίνητρα, άρα, του ανθρώπου, ως προς τη δράση του στον χώρο, δεν ενετάσσοντο σε κάποια αξιολογική κλίμακα της ιστορίας του αλλά σε μια στατική και μονοδιάστατη ανάγνωση ή προσπέλαση επιμέρους τμημάτων τού βίου του. Επρόκειτο, δηλαδή, για έναν κατακερματισμένο άνθρωπο, ο οποίος αναζητούσε το νόημα της ύπαρξής του στις διελεύσεις της ανιστόρητης πορείας του.

60. Serge Doubrovsky, "Sartre and Camus: A Study in Incarceration", *Yale French Studies*, 25 (1960), σ. 87: "Life does not only take place in prison, it is in itself a prison. That prison has an insurmountable 'wall': death".

61. Albert Camus, *Ο Ξένος*, μετάφραση από τα Γαλλικά, Ν. Καρακίτσου - Ντουζέ, Μ. Κασαπαλόγλου - Ρομπλέν, εκδόσεις Καστανιώτη, Αθήνα 2005, σ. 27: «Μέσα στις πρώτες μέρες που ήταν στο άσυλο (η μητέρα) έκλαιγε συχνά. Από συνήθεια όμως. Στο τέλος από μερικούς μήνες θα είχε κλάψει αν την αποτραβούσαν από το άσυλο. Εξ αιτίας της συνήθειας πάντα. Ίσως να ήταν και λιγάκι γι' αυτό που την τελευταία χρονιά σχεδόν δεν είχα ξαναπάει. Κι ακόμα γιατί αυτό μου χαλούσε την Κυριακή μου, χωρίς να λογαριάζω βέβαια τον κόπο να πάω με το αυτοκίνητο, να πάρω εισιτήριο και να κάνω κάνα δύο ώρες δρόμο».

μάλλον, δεν αντιλαμβάνονται, τουλάχιστον σε βαθμό συνειδητόν ώστε να αντιδράσουν, όχι μόνον ό,τι έχει συντελεσθεί αλλά και τα όσα προετοιμάζονται για το μέλλον ήδη εδώ και τώρα. Είναι όμως συνθήκες που, παρά το ότι αγνοούνται, διαπιστώνονται και, μάλιστα, διαδραματίζουν καίριον ρόλο στον τρόπο με τον οποίο θα νοηματοδοτήσουμε, αφενός, την ύπαρξή μας και, αφετέρου, την κοινωνική-πολιτική διάσταση του κόσμου ο οποίος μας περιβάλλει. Ζητούμενο, ως εκ τούτου, αποτελεί η αναζήτηση του νοήματος στον κόσμο μας, μολοντί αυτός παραμένει μονίμως σιωπηλός⁶². Και σε αυτόν τον σιωπηλό κόσμο τού πόνου και της δυστυχίας, μπορούμε να υπάρξουμε ευτυχισμένοι, όντας αλληλέγγυοι⁶³, δημιουργώντας μία ισορροπία, μία αρμονία και μία ενότητα τόσο με τον εαυτό μας όσο και με τον συνάνθρωπο. Οι διχασμοί δηλαδή αποκλείονται ρητώς, εφόσον προσβλέπουμε σε μία προοπτική ως αντίδοτο στον πλήρη μηδενισμό. Πώς όμως θα συντελεσθεί αυτή η συνειδητοποίηση, η αφορμιστική της αλλαγής; Για να ανακαλύψουμε το νόημα του κόσμου, θα πρέπει να στραφούμε στο απόλυτο με όπλο μας την κυριαρχία τού βουλευτικού⁶⁴. Η θεώρηση αυτή είναι άκρως ανθρωποκεντρική, με τον άνθρωπο να τοποθετείται, προφανώς ως προθετικότητα, στον πυρήνα του κόσμου από τον οποίο εξακτινώνεται κάθε έλλαμψη-πτυχή του βίου.

Σε αυτόν τον τόπο της βουλευτικής κυριαρχίας δηλαδή, η “μοίρα” του ανθρώπου είναι υπό την ευθύνη του, αφού δύναται, αξιοποιώντας το διανοητικό κριτήριο, κάθε φορά να συνειδητοποιεί με όσον ένεστι διαύγεια τα γεγονότα και, κατόπιν, με το αξιολογικό κριτήριο, να αποφασίζει τον τρόπο με τον οποίο ο ίδιος θα αντιδράσει σε αυτά. Έτσι, κατορθώνει να διαχειρίζεται σε ικανοποιητικόν βαθμό όσα διαδραματίζονται ενώπιόν του, μετακυλώντας, όπως ο Σίσσυφος, τον βράχο⁶⁵, στον βαθμό βεβαίως που τού επιτρέπεται.

62. Albert Camus, *Ο Επαναστατημένος άνθρωπος*, ό. αν., σ. 20: «στην απεγνωσμένη αναμέτρηση ανάμεσα στ' ανθρώπινα ερωτηματικά και τη σιωπή του κόσμου ...».

63. Brent Sleasman, “The Philosophy of Communication as the Absurd: Albert Camus and the Ethics of Everyday”, *The Journal of Albert Camus Society*, UK 1 (2009), σ. 46: “In attempting to distance himself from the label ‘existentialist’, in his correspondence with a Harvard student in 1956, Camus wrote, ‘I am not an existentialist in the current sense of the term’” Ο Camus αναφέρεται στην αλληλεγγύη των πολλών εξεγερμένων, που αντιδρούν ακόμα και στην ίδια την επανάσταση ως ένα γεγονός απόλυτο και δογματικό.

64. Albert Camus, *Σημειωματάρια*, μετάφραση από τα Γαλλικά Λήδα Παλαντίου, εκδόσεις Σύγχρονη Κλασική Βιβλιοθήκη Εξάντας, Αθήνα 1987, σ. 112: «... στην πιο σπαρακτική εμπειρία ο άνθρωπος είναι «παρών»- και την υπομένει δίχως να αφοπλίζεται, εφοδιασμένος με όλη του τη διαύγεια».

65. Albert Camus, *Σημειωματάρια*, ό. αν., σ. 160: «Πρέπει κανείς να ζει με διαύγεια μέσα σ' έναν

Κατ' επέκταση, η γνώση των αιτιών για τα οποία κυλάει τον βράχο αποτελεί εν ταυτώ και ένα είδος ελευθερίας, η οποία τον απεγκλωβίζει από τη αέναη κύλιση –την ατέρμονη δηλαδή στείρα επανάληψη μηχανιστικών κινήσεων άνευ προοπτικής–, αφού βιώνει ενσυνείδητα και αληθινά τα όσα διαδραματίζονται κατά την διάρκεια του βίου του. Η ερμηνεία αυτή προσφέρει ορισμένες νοηματοδοτήσεις του παραλόγου. Ή, τουλάχιστον, δεν τον καθιστά έρμαιο των εξελίξεων, καθώς εξέρχεται της παθητικής στάσης και αναδεικνύει ο ίδιος ως ενεργό έλλογο υποκείμενο ένα πλήθος δυνατοτήτων προς αξιοποίηση. Εδώ ακριβώς έγκειται η υπέρβαση των κατεστημένων, η οποία ως έξοδος από το κέλυφος της αδράνειας αλλά και της αδιαφορίας, τον οδηγεί σε μία διευρυμένη ανάγνωση του εαυτού του.

Camus: μετεωρισμοί της εαυτότητας

Επιχειρώντας να εξηγήσει περαιτέρω την παθητικότητα και την αδιαφορία, ο Camus θα σημειώσει ότι αποτελεί έναν τρόπο υποκίνησης προς την αυτοχειρία, αφού ο αδιάφορος τρόπος του φίλου σου οδηγεί στην έκρηξη εκείνων των θλίψεων που είναι ακόμα μετέωρες⁶⁶. Πρόκειται για τη λογική αυτοκτονία, αυτή της ιδεολογικής εκδοχής, η οποία θεωρείται για τον Camus ως η ανώτερη μορφή αυτοκτονίας⁶⁷, διότι απαλλάσσει, για παράδειγμα, τον Κυρίλωφ από τα βάσανα, την δυστυχία και τα προβλήματα του βίου του που αντιμετωπίζει εκφράζοντας ένα επαναστατικό αίσθημα, το οποίο τον ελευθερώνει από την θνητότητά του⁶⁸. Σημειωτέον ότι της πραγματικής αυτοχειρίας, απαραίτητος

κόσμο όπου η διασπορά αποτελεί τον κανόνα». Βλ. και Robert Cohn, "The True Camus", *The French Review*, 60 (1986), σσ. 33-34: "A long, lucid, and intensely indifferent life is the defiant revolt answer to such a fate, and he imagines Sisyphus, rolling his eternal rock up the hill only to have it roll back down again, as being happy, as he says at one decisive point".

66. Albert Camus, *Ο μύθος του Σίσυφου. Δοκίμιο για το παράλογο*, ό. αν., σ. 4: «Συχνά οι εφημερίδες αναφέρουν ως αίτια της αυτοκτονίας βαθιές μελαγχολίες ή ανίατη ασθένεια. Θα έπρεπε όμως να ξέρουμε μήπως την ίδια μέρα ένας φίλος του απελπισμένου του μίλησε με έναν τόνο αδιάφορο. Αυτός ο φίλος είναι ο υπαίτιος. Γιατί αυτό φτάνει για να ξεσπάσουν οι θλίψεις και η κούραση που είναι ακόμα μετέωρες».

67. Albert Camus, *Ο μύθος του Σίσυφου. Δοκίμιο για το παράλογο*, ό. αν., σ. 92.

68. Ο Κυρίλωφ, αυτός ο αγνός και οργισμένος νέος, επιλέγει την αυτοκτονία ως απάντηση στην μνήμη και τον φόβο του θανάτου αποποιούμενος κάθε καταναγκαστική υπόμνηση στον λόγο της ύπαρξής του, δηλαδή τον Θεό. Ελευθερώνεται με αυτόν τον τρόπο από κάθε θανατερό φόβο αξιώνοντας ένα έμπλεο νόημα ελευθερίας, το οποίο διέρχεται από το παράλογο της αυτοκτονίας για να ελευθερωθεί από τα δεσμά του καταδυναστευτικού πόνου.

προηγείται η λογική, η οποία αφορά σε έναν συνειδητό θάνατο, σε μία πραγματική παραίτηση από κάθε εγχείρημα εξορθολογισμού των περιρρεουσών συνθηκών, ή σε έναν προκεχωρημένο βαθμό εσωτερικής ματαίωσης ο οποίος κινείται στο ναδίρ των επιλογών, απροσωποποιώντας το υποκείμενο και καθιστώντας το άτομο, δηλαδή μη έχον επικοινωνία με τα συνειδησιακά κέντρα του. Το άτομο, άλλους λόγους, φέρεται σχεδόν μηχανιστικά, καθώς έχει οδηγηθεί σε ένα σκότος το οποίο λειτουργεί απελπιστικάς αποδομητικά της εαυτότητας και της σύνδεσής της με επικοινωνιακές οδούς οι οποίες οδηγούν, αν όχι σε μία αισιόδοξη προοπτική, τουλάχιστον σε μία σκεπτικιστική, πάντως σε κάθε περίπτωση όχι υπαρκτικώς μηδενιστική.

Σε αυτή την περίπτωση ο φυσικός θάνατος φαντάζει να είναι λυτρωτικός για τον άνθρωπο ο οποίος βιώνει τον μηδενισμό των συνειδησιακών κέντρων του, όντας δηλαδή διαρκώς απών από την μετοχή και την δράση και εγκλωβισμένος σε μονοσήμαντες αναγνώσεις ή σε μια πορεία βίου πλήρους ανοησίας και ματαιοπονίας⁶⁹, η οποία δεν επιτρέπει την ανάδειξη μίας διαφορετικής ανανεωτικής προοπτικής. Σύμφωνα με αυτή την ανάγνωση, άνθρωπος είναι, τελικά, ένας ξένος του κόσμου⁷⁰, με την έννοια του κόσμου εδώ να συνοψίζει το αλλότριο στην ολότητά του. Σε αυτήν όμως την ξενότητα της “λογικής” του κόσμου, παρά τα όποια δεσμά εμποδίζουν τους πνευματικούς οφθαλμούς του, ο άνθρωπος έχει μονίμως την δυνατότητα να συναισθανθεί το παράλογο και να προχωρήσει «σε ένα καθαρό φως κάνοντας έτσι να φανεί ένα ξεχωριστό, ένα προνομιούχο και αδιάλλακτο πρόσωπο»⁷¹. Έχει δηλαδή την δυνατότητα της αυθυπέμβασης ή τουλάχιστον της υπέρβασης των καταστάσεων εκείνων οι οποίες επιχειρούν να μεταβιβάσουν το αρνητικό πρόσημό τους στην ίδια την ύπαρξη, μετατοπίζοντας το κέντρο της, και να την καταστήσουν τμήμα ενός γενικότερα νοσηρού ή τοξικού περιρρέοντος κλίματος. Εδώ ακριβώς έγκειται ο παράγων της βούλησης, ο οποίος λειτουργεί αφυπνιστικά και ενεργοποιητικά των εσωτερικών προοπτικών, ώστε ο άνθρωπος, ως έλλογο υποκείμενο, να υψώσει μία πνευματική αισιόδοξη επιλογή έναντι του κοινωνικού - πολιτικού χάους.

Πρόκειται για την πνευματική αυτή στάση τού βίου, την πλήρη νοήματος που ανακαλύπτεται ή, ορθότερα, ανακαλείται από τα έγκατα του εαυτού, η οποία αφυπνίζει τον ευρισκόμενο σε συνειδησιακό λήθαργο άνθρωπο και

69. Albert Camus, *Ο μύθος του Σίσυφου. Δοκίμιο για το παράλογο*, ό. αν., σ. 5.

70. Albert Camus, *Ο μύθος του Σίσυφου. Δοκίμιο για το παράλογο*, ό. αν., σ. 18.

71. Albert Camus, *Ο μύθος του Σίσυφου. Δοκίμιο για το παράλογο*, ό. αν., σ. 11.

τον καθιστά, ως μία ανακαινισμένη προσωπικότητα, πρωτοπόρο σε έναν «βασιλικό και δύσκολο δρόμο»⁷². Είναι η ίδια στάση που επιβεβαιώνει την ελευθερία του ανθρώπου –με την ελευθερία εδώ να εκφράζει την ζωτικότερη ανάγκη και εν ταυτώ την αιτία τής συνειδησιακής επανάστασής του– μέσα από μία ούτως ειπείν ευαγγελική –ακόμη και με την έννοια του *a priori*, το οποίο γενετικά εμφαντεύεται ως το υπαρκτικό θεμέλιο του ελλόγου υποκειμένου– μελαγχολία, που, καθότι αναγινώσκεται εποικοδομητικά, φωτίζει την εαυτότητα, πυροδοτώντας το σύνθημα για την τελική επανάσταση με όρους οι οποίοι πλέον εκδηλώνονται ως πράξη. Μέσα από αυτή την διαδρομή, επισφραγίζεται η απόλυτη –υπό την έννοια του μη διαπραγματεύσιμου αγαθού το οποίο καθίσταται δικαίωμα, εκ του οποίου απορρέει ένα πλήθος δυνατοτήτων– ελευθερία. Είναι, τελικά, αυτή η πνευματική στάση η οποία εκφράζει την ξενότητα του εαυτού μας προς το πραγματικά παράλογο, το οποίο μπορεί ακόμη και να ενυπάρχει. Ο άνθρωπος, δηλαδή, αρνείται ακόμα και τον ίδιο του τον εαυτό –ή τουλάχιστον το συμβιβασμένο με ό,τι καταστρατηγεί την δημιουργικότητά του τμήμα του–, εμμένοντας σε «μια σκέψη που από τη στιγμή που τη διαπιστώσει, αρνιέται τον εαυτό της»⁷³. Είναι μία άρνηση που οφείλεται στην αναγνώριση της παθογένειας, η οποία μάλιστα καλείται να ερευνηθεί με ορθολογικά κριτήρια. Σε αυτή την περίπτωση δηλαδή, δεν μπορεί να θεωρείται ως προερχόμενη εκ του μεταφυσικού σύμπαντος, και μάλιστα ενός μεταφυσικού μυθολογικά ανθρωποποιημένου.

Με βάση το ανωτέρω σκεπτικό, απαλλάσσεται ο αγνός Κυρίλωφ⁷⁴ από την ιδέα του Θεού –και μάλιστα του επεμβατικού στα ανθρώπινα–, προκειμένου να οδηγηθεί σε μια στωική γαλήνη προκύπτουσα από την θετική αποδοχή των

72. Albert Camus, *Ο μύθος του Σίσυφου. Δοκίμιο για το παράλογο*, ό. αν., σ. 94.

73. Albert Camus, *Ο μύθος του Σίσυφου. Δοκίμιο για το παράλογο*, ό. αν., σ. 18.

74. Todd Olivier, *Αλμπέρ Camus: μια ζωή*, μετάφραση από τα Γαλλικά Ρίτα Κολαΐτη, εκδόσεις Καστανιώτης, Αθήνα 2009, σ. 664: «Ο Dostoyevsky συναρπάζει τον Camus σχεδόν όπως ο Τολστόι ... ο Camus αφιέρωσε ένα κεφάλαιο του Μύθου του Σίσυφου στον ήρωα του Dostoyevsky, τον Κιρίλωφ, και στη θεωρία του περί λογικής αυτοκτονίας». Βλ. και Ray Davison, “Camus’ Attitude to Dostoyevsky’s Kirilov and the Impact of the Engineer’s Ideas on Camus’ Early Work”, *Orbis Litterarum*, 30 (1975), σ. 226: “Camus’ relationship to Dostoyevsky and his characters tends to vary in focus according to the particular problems analysed by him at a given time. For example, his interest in Kirilov during the early period evidently reflects his concern with the links between the absurd, suicide and individual heroism in *Le Mythe de Sisyphes*, whilst the greater attention given to Ivan and Chigalev in *L’Homme Rholte* corresponds to his increasing involvement from 1944 onwards with the search for a moral imperative within the frame work of the absurd and with the problems of nihilism and collectivism”.

συμβάντων, την ταύτιση του ορθού λόγου με την φύση και την ένταξη του ανθρώπου σε αυτή ακριβώς την φύση. Επιθυμεί να ανακαλύψει έναν τόπο πέρα από τον φόβο για τον θάνατο και ουσιαστικά πέρα από τον άνθρωπο, ο οποίος, κατά μία θεωρητική οπτική, δημιούργησε την ανάγκη για την ύπαρξη του Θεού. Δεν πρόκειται για άρνηση αλλά για έναν διαφορετικό τρόπο ερμηνείας, με λυτρωτικές για την εσωτερική αγωνία συνέπειες. Κατά τον τρόπο αυτό, ο άνθρωπος ως έλλογο υποκείμενο ανακαλύπτει την ανεξαρτησία του –καθώς αποτινάσσει το βάρος μίας τρόπον τινά ειμαρμένης– και εντός της ίδιας της εσωτερικότητας του τον ίδιο τον Θεό ως δυνατότητα και ως προοπτική⁷⁵. Οι συλλογιστικοί πολυδιακλαδισμοί εν προκειμένω είναι πλείστοι, με τον προσανατολισμό τους να ίσταται ενώπιον δύο διαδρομών: του υπαρξισμού και του μηδενισμού. Οι αποφάσεις όμως δεν παρουσιάζονται να είναι οριστικές. Με την ανακάλυψη της ανεξαρτησίας και με την αποκήρυξη του φόβου για τον θάνατο σφραγίζεται, ούτως ειπείν, η ελευθερία του ανθρώπινου υποκειμένου. Πώς όμως είναι εφικτό ένα φύσει φθαρτό ον να αποκηρύξει την φυσική φθαρτότητα; Με βάση αυτό το σκεπτικό, η ελευθερία για τον Camus αποτελεί μια συνέπεια του παραλογισμού, δηλαδή της ανακάλυψης και της νοηματοδότησης της συνθήκης που βιώνει ο άνθρωπος, ο οποίος, παρά τις όποιες επιδόσεις του σε θεωρητικές εξηγήσεις, παραμένει εντός των ορίων της φύσης του. Αν, όμως, ο άνθρωπος αντιληφθεί τον παραλογισμό του βίου του, την ίδια στιγμή ελευθερώνεται από αυτή την παράλογη συνθήκη⁷⁶. Η απελευθέρωση, δηλαδή, σχετίζεται με τους μηχανισμούς εκείνους οι οποίοι διαχειρίζονται τον φόβο, τον οιονδήποτε φόβο κατευθύνεται εργαλειακά από τα εκκοσμικευμένα κοινωνικά και πολιτικά κέντρα, με τον υπαρξιακό βεβαίως να διατηρεί την προτεραιότητά του.

Καθίσταται λοιπόν εκ των ανωτέρω σαφές ότι χρειαζόμαστε μία αλήθεια η οποία θα μας απελευθερώσει από την πνιγερή δυσφορία του αδιεξόδου το οποίο βιώνουμε⁷⁷. Από μία οπτική, αυτή η αλήθεια ευρίσκει το νόημα

75. Albert Camus, *Ο μύθος του Σίσυφου. Δοκίμιο για το παράλογο*, ό. αν., σ. 92: «Τρία χρόνια έψαχνα την ουσία της θεότητας μου και τη βρήκα. Η ουσία της θεότητας μου είναι η ανεξαρτησία. Εάν ο Θεός δεν υπάρχει, είμαι θεός».

76. Ray Davidson, *Camus: Challenge of Dostoevsky*, Exeter University Press, ό. αν., σ. 77.

77. Ο Μερσώ, για παράδειγμα, ως αντιήρωας μίας αδράνειας απέναντι σε καθετί, βιώνει την ξενότητα προς την κοινωνία αλλά ακόμα και προς τον ίδιο τον εαυτό του. Ξορκίζει την μοναξιά του ευχόμενος να ευρίσκονται κατά την ώρα της εκτέλεσής του πολλοί άνθρωποι για να νιώσει λιγότερο μόνος. Βιώνει, με άλλους λόγους, έναν υπαρξιακό μετεωρισμό, αφού, από τη μια, διαβιού εντός ενός εσωτερικού κατακερματισμού εξαιτίας μιας έξωθεν αποξενώσεως αλλά και την αλλοτριωμένη ενότητα, από την άλλη, η οποία τίθεται ως μια επίπλαστη συνισταμένη της ύπαρξης. Βλ. Germaine Brée, “Albert Camus and the Plague”, *Yale French Studies*, 8 (1951), σ. 97: “The

της στο απόλυτο, το οποίο όμως δεν καθίσταται ποτέ εφικτό⁷⁸. Το συμπέρασμα αυτό θα μπορούσε να θεμελιωθεί στις συνεχείς αναγωγές τής ανθρωπίνης σκοποθεσίας: το σύνολο του βίου του ανθρώπου χαρακτηρίζεται από στοχεύσεις η κάθε μία από τις οποίες τίθεται ακριβώς μετά την επίτευξη της προηγούμενης. Και από μία άλλη διαδρομή, η αποτυχία σε έναν στόχο μπορεί να λειτουργήσει εποικοδομητικά και να οδηγήσει στην ανασύνταξη των εσωτερικών δυνάμεων προς εξεύρεση διαφορετικών στρατηγικών, προκειμένου να επιτευχθεί ή να επαναπροσδιορισθεί ο στόχος. Ο Κλαμάνς, για παράδειγμα, της *Πτώσης* αποκτά μία δυναμική εγρήγορση ... μία υπαρξιακή αναγέννηση, τη στιγμή κατά την οποία ανακαλύπτει το υπαρξιακό κενό ... την ηθική πτώση του⁷⁹. Ανακαλύπτει, δηλαδή, την απουσία του εαυτού του από τον βίο, αφού διαβιοί εντός των σκηνικών και των ορίων τού κοινωνικού φαίνεσθαι με όρους έπαρσης και φαρισαϊκής εγκοσμιότητας⁸⁰. Ανακαλύπτει,

centre of Camus 'interest is the human being and his dilemma". Βλ. και Camus Albert, *ΑΜΠΙΕΡ ΚΑΜΥ. Επιλογή από το έργο του*, εισαγωγή - μετάφραση Ελένη Ποταμιάνου, εκδόσεις Στιγμή, Αθήνα 2004, σ. 56: «Ερχεται μια μέρα που από πικρία γινόμαστε τόσο αδιάφοροι πού τίποτα δεν μάς αγγίζει. Όλα μάς φαίνονται γνώριμα. Όλα τελειώνουν για να ξαναρχίσουν. Είναι ή ώρα της εξορίας, της παρακμής, του θανάτου της ψυχής». Σε αυτή την περίπτωση, η συνειδητοποίηση οδηγεί στην αδράνεια και στην αποστασιοποίηση όχι από τα εγκόσμια αλλά από την ίδια την φύση του ανθρώπου, ο οποίος –αριστοτελικώ τω τρόπω- ορίζεται ως κοινωνικό όν. Το άτομο ουσιαστικά αρνείται να συμπαίξει με τους όρους αυτής της κοινωνικότητας, αρνούμενο ό,τι εγγενώς τού έχει οριστεί να είναι.

78. Albert Camus, *Καλιγούλας. Έργο σε τέσσερις πράξεις*, μετάφραση από τα Γαλλικά Μαρία Πορτολομαίου - Λάζου, εκδόσεις Δωδώνη, Αθήνα 1984, σσ. 150-151: «Όλα φαίνονται τόσο μπερδεμένα. Κι όμως όλα είναι τόσο απλά. Αν είχα το φεγγάρι, αν η αγάπη ήταν αρκετή, όλα θα ήταν αλλοιώτικα. Αλλά που να ξεδιψάσω; Ποια καρδιά, ποιος θεός θάχανε για μένα όλο το βάθος μιας λίμνης; Δεν υπάρχει τίποτε σ' αυτό τον κόσμο και στον άλλο, που να 'ναι στα μέτρα μου. Κι όμως ξέρω πως θάταν αρκετό να υπάρχει το αδύνατο. Το αδύνατο! Τόψαξα στα πέρατα του κόσμου τούτου, στα σύνορα του εαυτού μου. Απλώσα τα χέρια απλώνω τα χέρια μου, μα συναντώ εσένα, πάντα εσένα απέναντί μου και σε μισώ». Βλ. και Herbert Hochberg, "Albert Camus and the Ethic of Absurdity", *Ethics*, 75 (1965), σ. 89: "Camus thinks in terms of absurdity since he accepts Plotinus' pattern but rejects its culmination in the One. That is, he holds to the idea that explanation and understanding of the things of this world are to be had if and only if there is such an absolute, and yet he rejects it".
79. Robert Solomon, "Pathologies of pride in Camus's The Fall", *Philosophy and Literature*, 28 (2004), σ. 42: "The implication of Clamence's story is that his fall and his move from Paris to Amsterdam demonstrate his falseness of his sense of earlier superiority and his innocence".
80. Albert Camus, *Η πτώση*, μετάφραση από τα Γαλλικά Ιωάννα Ευθυμιάδου, εκδόσεις Γράμματα, Αθήνα 1987, σ. 44: «Προχωρούσα έτσι στην επιφάνεια της ζωής, κατά κάποιον τρόπο μέσα στις λέξεις, ποτέ μέσα στην πραγματικότητα». Βλ. και Erich Sachs, "The Fall" by Albert Camus: A Study in Adlerian Psychology", *Journal of Individual Psychology*, 28 (1972), σ. 80: "He had accepted himself with his failings, accepted duplicity as a way of life, and was no longer engaged in the daily defense of a face identity".

επιπροσθέτως, έναν καινούργιο κόσμο, έναν καινούργιο εαυτό υπό το φωταγωγικό έρεβος του παραλόγου, που τον οδηγεί σε μια αθωότητα ... σε μια ελευθερία πλησίον τής σκιάς τού Θεού⁸¹. Ο Κλαμάνς, εν τέλει, επαναστατεί απέναντι σε έναν ειδωλολατρικό Θεό της υποκρισίας και του ψεύδους και αναζητεί εκείνη την υπαρξιακή υφή που θα το οδηγήσει σε μια οντολογία τής επανάστασης. Αυτή είναι μία χαρακτηριστική περίπτωση επαναπροσδιορισμού όχι μόνον ενός στόχου αλλά του συνόλου του εαυτού, ο οποίος ανακατευθύνει τον εσωτερικό κόσμο του προς την θέαση μίας ριζικά διαφορετικής οπτικής και ερμηνείας τού παραλόγου.

Το παράλογο, λοιπόν, μπορεί να είναι, υπό προϋποθέσεις, έμπλεο ευτυχίας, αρκεί ο άνθρωπος να συνειδητοποιήσει ότι ο κατασκευασμένος από τα εκκοσμικευμένα κέντρα βίος είναι ανόητος και ξένος ως προς την αλήθεια του εαυτού του, η οποία σε αυτή την περίπτωση ταυτίζεται με το πραγματικό νόημα της ύπαρξης. Υπό αυτό το πρίσμα, το να αναζητεί κάποιος μονιμότητα στην κατάσταση της ευδαιμονίας είναι μάταιο και οδηγεί σε εγκλωβισμούς οι οποίοι προκύπτουν από εξιδανικεύσεις. Και οι εξιδανικεύσεις είναι δείγμα ενός απόλυτου τρόπου τού σκέπτεσθαι –με αρνητικό πρόσημο–, ικανού να καταρρακώσει κάθε ίχνος κάλλους και αγαθού. Αν όμως απαλλαγούμε από το πρίσμα τού απόλυτου, θα κατανοήσουμε ότι σημασία κομίζουν οι στιγμές, οι οποίες αντίκεινται σθεναρά στη ματαιοπονία του κόσμου εκείνου ο οποίος προσεγγίζεται ολιστικά. Την στιγμή, δηλαδή, κατά την οποία ο Σίσυφος μετακινεί τον βράχο και βιώνει την ματαιοπονία και το παράλογο του κόσμου, την ίδια στιγμή βιώνει και την ευτυχία⁸², καθότι μπορεί να μετατοπίζει όχι τον βράχο αλλά την οπτική του, τον τρόπο με τον οποίο ερμηνεύει το επίτευγμά του. Με βάση αυτό το σκεπτικό, ο άνθρωπος είναι ελεύθερος να σκέπτεται και να ενεργεί σύμφωνα με τις αφυπνιστικές προϋποθέσεις του. Και η ελευθερία του, τελικά, εξαρτάται μόνον από τον ίδιο. Αναφορικά με τις προαναφερόμενες προϋποθέσεις, θα λάβουν χώρα όταν υπάρξει μια ισορροπία ανάμεσα στην δικαιοσύνη την οποία πρεσβεύει ο κόσμος και στην ελευθερία όπως κατακτάται μέσω των κέντρων του αυτοελέγχου και

81. Peter Roberts, "Bridging Literary and Philosophical Genres: Judgment, reflection and education in Camus' *The Fall*", *Educational Philosophy and Theory*, 40 (2008), σ. 880: "Freedom, he has concluded, is too heavy a burden to bear. In a world where we are alone, without God, 'the weight of days is dreadful' and for Clamence this means one must choose a master".

82. Albert Camus, *Ο μύθος του Σίσυφου. Δοκίμιο για το παράλογο*, ό. αν., σ. 106: «... το συναίσθημα του παραλόγου να γεννιέται από την ευτυχία».

του αυτοστοχασμού, προκειμένου να εντοπίζονται κάθε φορά τα όριά τους⁸³. Η συνείδηση των ορίων θα συνεπικουρήσει στο να κατορθώσει ο άνθρωπος να κατανοήσει ότι η “μετάφραση” κάθε κατάστασης εξαρτάται αποκλειστικά από τον τρόπο που ο ίδιος την αναγιγνώσκει.

Υπό τις ανωτέρω συνθήκες βιώνεται και η επανάσταση ... ως μία ολοκλήρωση της ύπαρξης, ως μία σωτηρία του επαναστατημένου ανθρώπου από τον θρυμματισμό τής ύπαρξης που επιβάλλουν οι κοινωνικές επιταγές⁸⁴. Θα συγκροτηθεί, δηλαδή, ένας ελεύθερος και ακέραιος άνθρωπος εντός τού αιτήματος της κοινωνικής δικαιοσύνης, εκφράζοντας τον καινό και απελευθερωμένο άνθρωπο απέναντι σε κάθε είδους μηδενισμό⁸⁵. Ο άνθρωπος αυτός ανακαινίζεται εκ των έσω, καθώς η πηγή τού νέου τρόπου θέασης των πραγμάτων τοποθετείται εντός τής πρόθεσής του να διακρίνει ό,τι θα επανανοηματοδοτήσει την ύπαρξή του. Αρκεί να ανακαλύψει τις προϋποθέσεις για μία μετα-φυσική προσέγγιση των συνθηκών οι οποίες τον περιβάλλουν, με το μετα-φυσικό σε αυτή την περίπτωση να υπερβαίνει το επιφανειακό γίγνεσθαι. Ο Camus προαναγγέλλει, λοιπόν, μία μετα-φυσική επανάσταση, η οποία «αφήνει σιγά-σιγά τον κόσμο του “φαίνομαι” για τον κόσμο του “πράττω”, όπου σε λίγο θα αφοσιωθεί ακέραια»⁸⁶ και στοχεύει διαρκώς στη δημιουργία μίας νέας πραγματικότητας απηλλαγμένης από

83. Albert Camus, *Ο Επαναστατημένος άνθρωπος*, ό. αν., σ. 361: «... Η απόλυτη ελευθερία χλευάζει τη δικαιοσύνη. Η απόλυτη δικαιοσύνη αρνιέται την ελευθερία. Για να καταστούν γόνιμες, οι δύο έννοιες πρέπει να βρουν το όριο τους η μια μέσα στην άλλη».

84. Η εξέγερση ως μία, ούτως ειπείν, νιτσεική άρνηση, απέναντι στον μηδενισμό συνιστά μία μεταφυσική εξέγερση, η οποία δεν υπάγεται σε κάποια εξουσιαστική επιβολή για το νέο γήινο βασίλειο του ανθρώπου αλλά για μία δημιουργική πράξη ιστορικής εξέγερσης απέναντι στα φρούρια των δυσισμών (π.χ. αφέντη-δούλου). Ο εξεγερμένος άνθρωπος, δηλαδή, θα εναντιωθεί στον αιώνιο εχθρό ο οποίος τον καταδυναστεύει, δίδοντας το τελειωτικό κτύπημα στην εξουσιαστική αρχή ή στους κατά τον Νίτσε *ανώτερους ανθρώπους* αλλά και στον διαρκή αγώνα για την κατάκτηση της εξουσίας. Η άρνηση, ως εκ τούτου, αν δεν καταφάσκει στην αξία τής ύπαρξης, δεν δύναται να οδηγήσει σε μία αρμονία. Η στάση της άρνησης, τελικά, διαμορφώνει ένα νόημα, όταν ασκείται για να διεκδικήσει ό,τι τής στερούν οι εξουσιαστικές επιβολές ή ο τρόπος με τον οποίο υποτιμάται η ύπαρξη του ανθρώπου. Με αυτόν τρόπο η υπαρξιακή ενότητα του ανθρώπου καθίσταται μία αρμονία με τον εαυτό αλλά και με τον κόσμο ολόκληρο.

85. Ο Camus δεν θα διστάσει να εναντιωθεί στο *όλα επιτρέπονται* των Ρώσων μηδενιστών (Μπακούβιν, Νετσάγιεφ, Πιζάρεφ), αφού η επανάσταση, ως μια ιστορική εξέγερση, αγγίζει τα όρια του κυνισμού της τρομοκρατίας και του φόνου. Ενάντια στην θυσία τού ανθρώπου-αντικειμένου, που θυσιάζεται στο βωμό μιας ιδέας, ο Camus θα προτείνει το επαναστατικό πρότυπο του Προμηθέα, ο οποίος προβάλλει την αληθινή φύση και την αφετηρία τής επανάστασης. Η επανάσταση, ως εκ τούτου, ως μία κραυγή τής ύπαρξης απέναντι στον μηδενισμό, θέτει τα όρια της ελευθερίας στα όρια εξέγερσης του ανθρώπου απέναντι σε διχαστικές και εξουσιαστικές εκφάνσεις τής ιστορίας.

86. Albert Camus, *Ο Επαναστατημένος άνθρωπος*, ό. αν., σ. 76.

κάθε είδους καισαρική επιβολή. Το εγχείρημα αυτής της ενεργοποίησης εδράζεται σε μία νέα στοχοθεσία που ανακαλύπτεται εντός τού εαυτού. Ακόμη και αν, δηλαδή, οι περιρρέουσες συνθήκες παραμένουν “σκοτεινές”, το έλλογο και συνειδητοποιημένο υποκείμενο καλείται να θεαθεί στις βαθύτατες “υπόγειες” διαδρομές του το “φως” της προοπτικής του να εξέλθει διά τής προθέσεώς του από τον εγκλωβισμό. Πρόκειται για μία προσωπική νίκη, η οποία όμως δεν θα παραμείνει στα στενά όρια της ατομικότητας, αλλά καλείται να καταστεί το μήνυμα των καιρών.

Αυτός ο επαναστάτης άνθρωπος προβάλλει την ευθύνη και το μέτρο απέναντι στα δικαιώματα και στην ελευθερία τού άλλου ... μια ευθύνη απέναντι στην ίδια την ζωή. Η ευθύνη, δηλαδή, αποτελεί μια ηθική πράξη, η οποία δεν υπάγεται σε μία αναγκαιότητα ή σε μία αιτιότητα⁸⁷, αλλά στον σεβασμό απέναντι στην ελευθερία και στον βίο. Υπό αυτή την θεώρηση, ο επαναστάτης είναι ένας καλλιτέχνης, ο οποίος αναδημιουργεί τον κόσμο με όρους εξέγερσης σε έναν χώρο αρμονίας και ενότητας⁸⁸. Εξ ού και η εξέγερση άπτεται μίας μετα-φυσικής ανάγνωσης, αφού η ενότητα της φύσης διέρχεται από την αισθητική αναμόρφωση του κόσμου. Τι πράττει, λοιπόν, ο καλλιτέχνης παρά να δημιουργεί ενάντια στον μηδενισμό και στον δυισμό, όπως έχουν εκτραφεί στη σύγχρονη εποχή. Τι άλλο προσδοκά, τελικά, ο εξεγερμένος παρά μία υπαρξιακή επανάσταση ως αφητηρία μίας συλλογικής επανάστασης; Και αν το υπαρξιακό είναι εμποτισμένο με την Ηθική, το συλλογικό είναι πλήρες τής Αισθητικής. Σε αυτόν τον επαναστατημένο άνθρωπο, ο οποίος συνιστά τον πυρήνα τής Ανθρωπολογίας, συναντώνται το αγαθόν, το κάλλος και η φύση. Ο στόχος δεν είναι άλλος παρά μία συναρμογή τους σε ένα ενιαίο σύνολο το οποίο θα ελλάμψει νοηματοδοτώντας κάθε πτυχή τού βίου και θα εμφυτεύσει τα ιδεώδη του σε μία εκπεσμένη κοινωνία η οποία φαίνεται να αναζητεί τους μηχανισμούς τής ανέγερσής της.

Η υπαρξιακή επανάσταση λοιπόν του Camus σηματοδοτεί μια κραυγή για το δικαίωμα στην ύπαρξη. Διά της φωνής μάλιστα του Καραμαζόφ, που εκφράζει την αγωνία του για την ίδια την ύπαρξη υποστηρίζοντας «αν δεν

87. John Somerville, “Marxist Ethics, Determinism, and Freedom”, *Philosophy and Phenomenological Research*, 28 (1967), σ. 22. Σε κοινωνίες, όπου η αναγνώριση του πολίτη υπόκειται στην σχέση αιτίας-αποτελέσματος προκειμένου να κατακτηθεί η ελευθερία, ο πολίτης δρα σε ένα, ούτως ειπείν, ρυθμιστικό πεδίο σχέσεων, όπου κυρίαρχο στοιχείο αποτελεί μια ηθικιστική στάση απέναντι στις ενδεχόμενες παρεκκλίσεις. Η ηθική, με άλλους λόγους, υπό αυτό το πρίσμα αποτελεί στοιχείο μίας οργανωμένης συμμόρφωσης ... μία αστική αξία, δηλαδή, και όχι μία προσωπική στάση τού βίου.

88. Albert Camus, *Ο Επαναστατημένος άνθρωπος*, ό. αν., σ. 319.

μπορούν όλοι να σωθούν, τι χρησιμεύει η σωτηρία του ενός!»⁸⁹, υπογραμμίζει τον πανανθρώπινο χαρακτήρα αυτού του αιτήματος. Προτείνει, με άλλους λόγους, μία εναπόθεση δυνάμεως στον άλλο, τον οποίο αναδεικνύει σε συνοδοιπόρο μίας δημιουργικής ελευθερίας προς την αλήθεια του Είναι. Κατά τον ίδιο τρόπο, πιστεύει στο δράμα και στην εξέγερση του Χριστού απέναντι στο φαρισαϊσμό τού κόσμου⁹⁰, ο οποίος ισοδυναμεί με την υποκρισία και το κίβδηλο ενδιαφέρον για τον άνθρωπο και, κατ' επέκταση, για τον Θεό. Ο Χριστός, σε αυτή την περίπτωση, αντιπροσωπεύει μία συγκεκριμένη κατεύθυνση, ένα νόημα που δεν μπορεί να παραβλεφθεί, διότι είναι καίριο υπαρξιακά και κοινωνικά. Συντασσόμενος με το παράδειγμα του Θεανθρώπου, ο Camus εξεγείρεται απέναντι στον εγκλωβιστικό πόνο και στον μάταιο θάνατο, αναδεικνύοντας την αποτυχία ως όρον λύτρωσης και παραλογισμού απέναντι στον ιδεατό εαυτό. Μέσα από αυτόν τον πόνο και την βίωση της αποτυχίας, ο Camus θα αναπέμψει, από κοινού με τον Dostoyevsky⁹¹, ένα μήνυμα ελευθερίας και αλήθειας με σημαία την τραγικότητα της ύπαρξης. Ό,τι απαιτείται, είναι όχι η μετάλλαξη των ίδιων των καταστάσεων, αλλά μία διαφορετική στάση απέναντι στις καταστάσεις, κατά το στωικό ηθικό μοντέλο.

Επί αυτής της βάσεως, ο Camus στην πραγματικότητα προκρίνει μία υπόκλιση προς την ιερότητα της τραγικής ύπαρξης, δηλαδή στον Σταυρό, ο οποίος αναδεικνύεται σε μείζον σύμβολο των παθογενειών τόσο της ατομικότητας όσο και της συλλογικότητας. Ο εν λόγω Σταυρός φέρει τις πληγές και τις λάσπες τής ιστορίας τού αληθινού εαυτού, ο οποίος σε μόνιμη κλίμακα αναζητεί την λύτρωση και την ανά(σ)ταση. Σε αυτές τις πληγές βιώνεται η εξέγερση και η ανατροπή τής αλλοτριωμένης ύπαρξης, η οποία «αρνείται τη νομιμότητα της τιμωρίας»⁹² ή, ορθότερα, αρνείται να παραμείνει στο ακυρωτικό ναδίρ, και, καθώς ποθεί το λυτρωτικό ζενίθ, βιώνει εν ελευθερία την ιερότητα της πτώσης, ακριβώς διότι η πτώση προεξαγγέλλει και την ανά(σ)ταση. Ή, άλλως, για να επέλθει ανά(σ)ταση, ο άνθρωπος κατανοεί ότι προϋποτίθεται η ύπαρξή του να καταδυθεί στο βαθύτερο εκείνο σκότος εκ του οποίου θα αναδειχθούν οι όροι τού καινού.

89. Albert Camus, *Ο Επαναστατημένος άνθρωπος*, ό. αν., σ. 376.

90. Albert Camus, *Ο μύθος του Σίσυφου. Δοκίμιο για το παράλογο*, ό. αν., σ. 146: «Είναι ο τέλειος άνθρωπος διότι είναι εκείνος που ενσάρκωσε την πιο παράλογη ύπαρξη».

91. Janko Lavrin, "A Note on Nietzsche and Dostoyevsky", *The Russian Review*, 28 (1969), σ. 162: "to Dostoyevsky's Hippolyte (in *The Idiot*) and Kirillov (in *The Possessed*) this would be camouflaged delusion. No wonder they both saw the only decent reaction to it all in suicide out of protest".

92. Albert Camus, *Ο επαναστατημένος άνθρωπος*, ό. αν., σ. 387.

Συμπεράσματα

Με βάση την διαλεκτική συνάντηση την οποία επιχειρήσαμε στα προηγούμενα κεφάλαια, θα μπορούσαμε να οδηγηθούμε στις ακόλουθες εκτιμήσεις αναφορικά με τις προτάσεις του Dostoyevsky και του Camus:

Το υπαρξιακό ζήτημα, ως το κεφαλαιώδες το οποίο θέτει ο άνθρωπος υπό την ιδιότητα του έλλογου υποκειμένου, δέχεται ως προς τις ερμηνευτικές οδούς του άμεση επιρροή από τις εκάστοτε κοινωνικές και πολιτικές συνθήκες. Υπό αυτό το πρίσμα, είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την ιστορικότητα του προσώπου αλλά και με τον ιδιαίτερο τρόπο διά του οποίου το κάθε υποκείμενο βιώνει τα όσα εκτυλίσσονται ενώπιόν του. Η ανάγνωση, λοιπόν, των καταστάσεων ευρίσκεται σε άμεση συνάφεια και με την προσωπική ιστορικότητα, η οποία διαπιστώνεται ως συγκεκριμένη ύπαρξη εντός ενός ορισμένου χωροχρονικού πλαισίου.

Η αναζήτηση ως διανοητική διεργασία τού ελλόγου υποκειμένου, το οποίο μετεωρίζεται υπαρξιακά και θέτει ερωτήματα τα οποία στοχεύουν στην ανεύρεση του νοήματος, ορθώνει συνεχώς, έστω και έμμεσα, αξίες και ιδανικά τα οποία έχουν την δυναμική να διαμορφώσουν τις αρχές μίας κοινωνικής και πολιτικής μεταμόρφωσης. Αποτελούν δηλαδή την προσωπική πρόταση για έναν καταστατικό χάρτη συνύπαρξης, ο οποίος διαμορφώνεται μέσα από την διαφωνία τής ιδιαιτερότητας, την υποκειμενικότητα δηλαδή στις προσεγγίσεις, η οποία όμως διεκδικεί το να καταστεί αντικειμενικότητα ως προς τις κοινωνικές και τις πολιτικές ανάγκες οι οποίες αναδύονται.

Τόσο ο Dostoyevsky όσο και ο Camus, ως στοχαστές οι οποίοι κινούνται εντός τού υπαρξισμού, προσδίδουν ιδιαίτερη έμφαση στις καταστάσεις, αφενός, της δράσης και, αφετέρου, της ελευθερίας. Πιο συγκεκριμένα, αμφότεροι θεωρούν ότι η δράση είναι αυτή η οποία θα οδηγήσει στην πραγμάτωση της ελευθερίας. Όσο “παράλογη” και αν είναι η ερμηνεία ή οι προτεινόμενες λύσεις, φέρουν στο προσκήνιο την εκ βαθέων αγωνία τού πνεύματός τους να επιδείξει μία αποφασιστικότητα ενάντια στην προωθημένη ματαιότητα των καιρών τους. Έτι μάλλον, η αποφασιστικότητα αυτή αντιτίθεται σε οιαδήποτε καθεστωτική αιτιακή αρχή και προωθεί συμπεριφορές οι οποίες εξέρχονται της ουδετερότητας και κινούνται προς την διαμόρφωση μίας φιλοσοφίας τής υπάρξεως διά τής οποίας αναδεικνύεται το καινόν. Το θεμέλιο για την στροφή αυτή είναι ο ίδιος ο εαυτός, υπό την έννοια ότι δεν αφήνεται το περιθώριο ανάπτυξης ούτε στον ντετερμινισμό ούτε στις εξουσιαστικές αυθεντίες.

Ακριβώς εδώ είναι και το σημείο ανάδυσης του νοήματος της ελευθερίας, αφενός, ως κατάστασης που πρέπει να διατηρηθεί και, αφετέρου, ως σκέψης που πρέπει να εξωτερικευθεί με την μορφή τής πράξης. Ο ίδιος ο άνθρωπος αναλαμβάνει να ορίσει την κατάληξή του αλλά και την πορεία προς αυτή την κατάληξη. Πρόκειται για έναν αυτοκαθορισμό της σκέψης (Θεωρητικός Λόγος) και της πράξης (Πρακτικός Λόγος) ως δείγμα ελευθερίας. Κατά το σκεπτικό αυτό, ο πόθος για την εν λόγω ελευθερία καθορίζει την ταυτότητα του προσώπου. Μία ταυτότητα η οποία είναι επιφορτισμένη, σε μείζονα βαθμό, με την έννοια της ευθύνης. Σε αυτό μάλιστα το πλαίσιο, το εσωτερικό αγωνιώδες άθλημα αφορά σε αποφάσεις οι οποίες μπορεί να εκκινούν από την εαυτότητα (υποκειμενικό στοιχείο) αλλά επεκτείνονται με τις συνέπειές τους στην συλλογικότητα (αντικειμενικό στοιχείο).

Βιβλιογραφία

Πηγές

- Αριστοτέλης, *Μετά τα φυσικά*, ed. W. Jaeger, Oxford 1967.
- Camus Albert, *Ο μύθος του Σίσυφου. Δοκίμιο για το παράλογο*, μετάφραση από τα Γαλλικά Νίκη Καρακίτσου-Ντουζέ, εκδόσεις Καστανιώτης, Αθήνα 2007.
- Camus Albert, *Ο Επαναστατημένος άνθρωπος*, μετάφραση από τα Γαλλικά Τζούλια Τσακίρη, εκδόσεις Μπουκουμάνης, Αθήνα 1971.
- Camus Albert, *Ο Ξένος*, μετάφραση από τα Γαλλικά Νίκη Καρακίτσου - Ντουζέ, Μαρία Κασαμπάλόγλου - Roblin, εκδόσεις Καστανιώτη, Αθήνα 2005.
- Camus Albert, *Σημειωματάρια*, μετάφραση από τα Γαλλικά Λήδα Παλαντίου, εκδόσεις Σύγχρονη Κλασική Βιβλιοθήκη Εξάντας, Αθήνα 1987.
- Camus Albert, *Καλιγούλας. Έργο σε τέσσερις πράξεις*, μετάφραση από τα Γαλλικά Μαρία Πορτολομαίου - Λάζου, εκδόσεις Δωδώνη, Αθήνα 1984.
- Camus Albert, *Η πτώση*, μετάφραση από τα Γαλλικά Ιωάννα Ευθυμιάδου, εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 1987.
- Camus Albert, *ΑΙΜΠΙΕΡ ΚΑΜΥ. Επιλογή από το έργο του*, εισαγωγή – μετάφραση Ελένη Ποταμιάνου, εκδόσεις Στιγμή, Αθήνα 2004.
- Dostoyevsky Fyodor, *Δαιμονισμένοι*, τ. Β΄, μετάφραση από τα Ρωσικά Άρης Αλεξάνδρου, εκδόσεις Γκοβόστης, Αθήνα χ.χ.
- Dostoyevsky Fyodor, *Αδελφοί Καραμάζοβ*, μετάφραση από τα Ρωσικά Άρης Αλεξάνδρου, εκδόσεις Γκοβόστης, Αθήνα 2014.
- Dostoyevsky Fyodor, *Το Υπόγειο*, μετάφραση από τα Ρωσικά Κοραλία Μακρή, εκδόσεις Γκοβόστης, Αθήνα 2014.
- Dostoyevsky Fyodor, *Το ημερολόγιο του συγγραφέα*, μετάφραση από τα Ρωσικά Δημήτρης Β. Τριανταφυλλίδης, επιμ. Ντίνα Σαμοθράκη, εκδόσεις Αρμός, Αθήνα 2006.

Μελέτες Ελληνόγλωσσες

- Γαϊτάνης Βασίλειος, *Απελπισία και Ασθένεια προς Θάνατον της φιλοσοφίας του Κίρκεγκωρ σε σχέση με το έργο του Φ. Ντοστογιέφσκι*, διδακτορική διατριβή, Θεσσαλονίκη 1996.

Δεληγιώργη Αλεξάνδρα, *Ο μοντερνισμός στη σύγχρονη φιλοσοφία. Η αναζήτηση της χαμένης ενότητας*, εκδόσεις Αλεξάνδρεια, Αθήνα 1996.

Μαντζανάρης Κωνσταντίνος, *Σιωπηλές αναιρέσεις. Όψεις του εαυτού και τον Albert Camus και τον Μάξιμο τον Ομολογητή*, εκδόσεις Αρμός, Αθήνα 2018.

Ματσούκας Νίκος, *Το πρόβλημα του κακού: δοκίμιον πατερικής θεολογίας*, Τυπογραφεία Σφακιανάκη, Επιστημονική Επετηρίδα Θεολογικής Σχολής, αρ. 22 του 20^{ου} τόμου, Θεσσαλονίκη 1976.

Μπερντιάεφ Νικόλαος, *Το πνεύμα του Ντοστογιέφσκι*, μετάφραση Νίκος Ματσούκας, εκδόσεις Π. Πουρναράς, Θεσσαλονίκη 2002.

Δεληκωσταντής Κωνσταντίνος, *Το Ήθος της Ελευθερίας*, εκδόσεις Δόμος, Αθήνα 1997.

Καμαριάρης Κωνσταντίνος, «Ο Ντοστογιέφσκι και ο λόγος στον Πούσκιν», *Σύναξη*, 11 (1984), σσ. 25-30.

Κονδύλης Παναγιώτης, *Ο Ευρωπαϊκός Διαφωτισμός*, τ. Β', εκδόσεις Θεμέλιο, Αθήνα 2004.

Τσάμπρα Μαρία, «Γεωγραφία της παραγωγής και βιομηχανική αναδιάρθρωση», *Ευρωπαϊκές Γεωγραφίες. Τεχνολογία και Υλικός Πολιτισμός*, επιμέλεια Λ. Λεοντίδου, εκδόσεις Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Πάτρα 2013, σσ. 213-236.

Τουρνέιζεν Εδουάρδος, *Ντοστογιέφσκι. Τα ύστατα όρια του ανθρώπου*, εκδόσεις Δόμος, Αθήνα 2016.

Χριστοπούλου-Πέτροβιτς Ιβανα, *Η Ελευθερία και το Πρόσωπο στο Έργο του Φ.Μ. Ντοστογιέφσκι*, διδακτορική διατριβή Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας, Αθήνα 2017.

Grossman Leonid, *Φιόντορ Μιχαήλοβιτς Ντοστογιέφσκι*, ελλ. μετ. Δημήτρης Β. Τριανταφυλλίδης, επιμέλεια Ντίνα Σαμοθράκη, εκδόσεις Αρμός, Αθήνα 2010.

Todd Olivier, *Αλμπέρ Camus: μια ζωή*, μετάφραση από τα Γαλλικά Ρίτα Κολαίτη, εκδόσεις Καστανιώτης, Αθήνα 2009.

Μελέτες Ξενόγλωσσες

Alyoshin Albert, "The Slavophiles lexicon of personality", *Studies in East European Thought*, 61 (2009), pp. 77-87.

Brée Germaine, "Albert Camus and the Plague", *Yale French Studies*, 8 (1951), pp. 93-100.

Cicovacki Predrag, *Dostoevsky and the Affirmation of Life*, Transaction Publishers, New Brunswick and London 2012.

Cohn Robert, "The True Camus", *The French Review*, 60 (1986), pp. 30-38.

Davidson Ray, *Camus: Challenge of Dostoevsky*, Exeter University Press, Exeter 1997.

Doubrovsky Serge, "Sartre and Camus: A Study in Incarceration", *Yale French Studies*, 25 (1960), pp. 85-92.

Davison Ray, "Camus' Attitude to Dostoyevsky's Kirilov and the Impact of the Engineer's Ideas on Camus' Early Work", *Orbis Litterarum*, 30 (1975), pp. 225-240.

Frank Joseph, *Between religion and rationality, Essays in Russian literature and culture*, Princeton University Press, U.S.A. 2010.

Gibian George, "Traditional Symbolism in Crime and Punishment", *Modern Language Association of America*, 70 (1955), pp. 979-996.

Gordon Mordechai, "Camus, Nietzsche, and the Absurd: Rebellion and Scorn versus Humor and Laughter", *Philosophy and Literature*, 39 (2015), pp. 364-378.

Hackel Sergei, “Raskolnikov through the Looking-Glass: Dostoevsky and Camus’s ‘L’E-tranger’”, *Contemporary Literature*, 9 (1968), pp. 189-209.

Hochberg Herbert, “Albert Camus and the Ethic of Absurdity”, *Ethics*, 75 (1965), pp. 87-102.

Jones V. Malcolm, “Dostoevskii and religion”, *The Cambridge companion to Dostoevskii*, edited W. J. Leatherbarrow, Cambridge University Press, Cambridge 2004, pp. 148-174.

Lavrin Janko, “A Note on Nietzsche and Dostoyevsky”, *The Russian Review*, 28 (1969), pp. 160-170.

McLahlan James, “‘I’ve Loved You Since the Beginning of Time’: The Problem of the Person in Boehme, Schelling, Dostoevsky, Errol Flynn, and Jan Olof Bengtsson”, *The Pluralist*, 3 (2008), pp. 81-99.

Pipes Richard, “Russian Conservatism in the Second Half of the Nineteenth Century”, *Slavic Review*, 30 (1971), pp. 121-128.

Rees D. Arthur, “An Interpretation of Slavophilism”, *The Scientific Monthly*, 1 (1915), pp. 47-55.

Roberts Peter, “Bridging Literary and Philosophical Genres: Judgment, reflection and education in Camus’ *The Fall*”, *Educational Philosophy and Theory*, 40 (2008), σσ. 873-887.

Sachs Erich, “‘The Fall’ by Albert Camus: A Study in Adlerian Psychology”, *Journal of Individual Psychology*, 28 (1972), pp. 76-80.

Sleasman Brent, “The Philosophy of Communication as the Absurd: Albert Camus and the Ethics of Everyday”, *The Journal of Albert Camus Society*, 1(2009), pp. 55-71.

Solomon Robert, “Pathologies of pride in Camus’s *The Fall*”, *Philosophy and Literature*, 28 (2004), pp. 41-59.

Somerville John, “Marxist Ethics, Determinism, and Freedom”, in: *Philosophy and Phenomenological Research*, 28 (1967), pp. 17-23.

Toumayan Alain, “‘I more than the Others’: Dostoevsky and Levinas”, *Yale French Studies*, 104 (2004), pp. 55-66,

Williams L. Linda, “The Underground Man: A Question of Meaning”, *Studies in the Novel*, 27 (1995), pp. 129-140.

Zaretsky Robert, “Introduction: A Centennial Celebration of Albert Camus”, *South Central Review*, 31 (2014), pp. 1-8.

Zenkovsky Vasilevich Vasily, *A History of Russian Philosophy*, trans. George L. Kline, Vol. 1, Routledge & Kegan Paul, London 1953.

Αναστάσιος Γ. Μαράς, Δρ

ΤΟ ΠΑΘΟΣ ΤΗΣ ΜΕΘΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΙΩΑΝΝΗ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟ

» Περίληψη «

Ο Ιωάννης Χρυσόστομος στην ομιλία του «Κατά μεθυόντων και εις την Ανάστασιν», περιγράφει τις αρνητικές συνέπειες της μέθης στον νού, στο σώμα και στη σωτηρία του ανθρώπου. Στη συνέχεια, αντιπαραθέτει στην κακή μέθη την καλή μέθη, η οποία νοείται ως πλήρωση της διάνοιας του πιστού από το Άγιο Πνεύμα. Στο πλαίσιο αυτό συνδέει την εν λόγω κατάσταση με το ποτήριο της Θ. Κοινωνίας. Μια αντίστοιχη ομιλία περί μέθης είχε συγγράψει και ο Μ. Βασίλειος. Χωρίς να αποκλείουμε την επιρροή του Μ. Βασιλείου στον Χρυσόστομο, θεωρούμε ότι τα κοινά στοιχεία μεταξύ των δυο ομιλιών περί μέθης οφείλονται στη χρήση κοινών πηγών, συγκεκριμένα του προφήτη Ησαΐα και των επιστολών του Απ. Παύλου. Σε κάθε περίπτωση η ομιλία του Ιωάννη Χρυσόστομου μπορεί να βοηθήσει στην ποιμαντική αντιμετώπιση του διαχρονικού προβλήματος της μέθης.

Λέξεις - Κλειδιά: *Αλκοολισμός, Θεία Κοινωνία, Μ. Βασίλειος, μέθη, οίνος*

» Abstract «

The addiction to intoxication according to John Chrysostom

John Chrysostom in his homily “Against the drunkards and about the Resurrection”, describes the consequences of intoxication to the mind, the body and the salvation of man. Afterwards he compares the bad intoxication to the good intoxication, which is considered as the fulfillment of the mind of the believer by the Holy Spirit. In this way, he connects the above mentioned situation to the glass of the Holy Communion. A similar homily about

intoxication was composed some years before Chrysostom by St. Basil. Without excluding the influence of St. Basil on Chrysostom, we consider that the common elements between the two homilies about drunkenness are due to the use of common sources, namely the prophet Isaiah and Apostle Paul's letters. In any case, John Chrysostom's homily can help a lot towards the pastoral treatment of the endless problem of intoxication.

Key Words: *Alcoholism, Basil the Great, Holy Communion, intoxication, wine.*

*

1. Εισαγωγή

Η καλλιέργεια της αμπέλου ξεκίνησε πριν από περίπου 10.000 έτη στις περιοχές της σημερινής Γεωργίας και Αρμενίας¹. Στο σημείο αυτό η επιστήμη της Παλαιοβοτανικής συναντά τη Θεολογία, καθώς κατά την Π. Διαθήκη, μετά τον κατακλυσμό, ο Νώε ήταν αυτός που πρώτος φύτεψε αμπέλια και μέθυσε από οίνο, αναγκάζοντας τους υιούς του να ασχοληθούν μαζί του². Έκτοτε οι αναφορές της Π. Διαθήκης στον οίνο είναι αρκετές³. Στην Ελλάδα ο οίνος εμφανίζεται σε γραπτά κείμενα ήδη από τις περιγραφές των ομηρικών επών και αποτελούσε προσφιλή συνήθεια των αρχαίων Ελλήνων⁴. Γι' αυτό αρκετοί κλασσικοί συγγραφείς έγραψαν για την οινοποσία, ακόμα και ο Αριστοτέλης, ο οποίος αφιέρωσε στη μέθη ένα από τα έργα του⁵. Αλλά και για τους Ρωμαίους ο οίνος αποτελούσε το κύριο ποτό τους, αλλά και προσφιλή συνήθεια⁶. Συνήθεια, η οποία εσυνεχίσθη κατά τη χρονική περίοδο

1. Βασ. Ηλ. Γογούσης, *Οίνος ευφράνει καρδίαν: Η άμπελος και ο οίνος στην Αγία Γραφή* (Επανομή: Κτήμα Γεροβασιλείου, 2006), 5.

2. Εξ 9:20-24.

3. Βασ. Ηλ. Γογούσης, *ό.π.*, 7 κ.εξ.

4. Βλ. σχετικά Η. Blanck, *Εισαγωγή στην ιδιωτική ζωή των αρχαίων Ελλήνων και Ρωμαίων*, μετάφρ. Μουστάκα, Αλίκη, 2^η έκδ. (Αθήνα: ΜΙΕΤ, 2007), 148 κ.εξ.

5. Αριστοτέλης, «XX. Περί μέθης» και «XXI. Συμπόσιον», στο Val. Rose, *Aristoteles: Pseudepigraphus* (Lipsia: B. G. Teubner, 1863), 116-121. Για τη γνησιότητα του έργου, την οινοποσία και τα συμπόσια στην αρχαιότητα βλ. Σωτ. Τριαντάρη, «Εισαγωγή», στο Αριστοτέλης, *Περί μέθης, περί αρετών και κακιών, περί κόσμου*, Αρχαίοι συγγραφείς, 77 (Θεσσαλονίκη: Ζήτρος, 2006), 17 κ.εξ., 83-85.

6. Στο ίδιο, 157.

της Ανατολικής Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας, το δι' αυτού του ονοματισμού λεγόμενο Βυζάντιο⁷.

Αναφορές στον οίνο και την κατανάλωσή του έχουμε και στην Κ. Διαθήκη. Μάλιστα σε ένα χωρίο της αναφέρεται ότι ο Ιησούς προέβη σε χρήση του οίνου με κίνδυνο να κατηγορηθεί⁸. Όμως αναφορές στον οίνο και τα σταφύλια έχουμε και σε άλλα χωρία των Ευαγγελίων, ενώ σε πολλά από αυτά ο οίνος αποτελεί σύμβολο των μεσσιανικών χρόνων ή αποκτά ένα εσχατολογικό νόημα⁹. Ο οίνος αναφέρεται και στην «Αποκάλυψη» του Ιωάννη, με συμβολική κυρίως σημασία¹⁰. Παρόλα αυτά, στις Επιστολές οι αναφορές στον οίνο τις περισσότερες φορές σχετίζονται με τη μέθη¹¹. Γι' αυτό στα εν λόγω χωρία γίνονται προτροπές για λελογισμένη χρήση του οίνου, καθώς η οινοποσία χαρακτηρίζονταν ως πάθος.

Κατά τον Χριστιανισμό, αν και τα πάθη δεν ταυτίζονται με τις αμαρτίες, εντούτοις αποτελούν αμαρτωλές καταστάσεις της ψυχής οι οποίες ενεργοποιούνται με τις αμαρτίες¹². Συγκεκριμένα, αποτελούν παρά φύση καταστάσεις, χωρίς δική τους υπόσταση, οι οποίες εμφανίζονται με την παραφθορά της ψυχικής υγείας και καταλήγουν σε δεύτερη φύση του ανθρώπου. Στην κατηγορία αυτή εντάσσεται και το πάθος τής οινοποσίας, το οποίο καταλήγει στον αλκοολισμό. Άμεσο αποτέλεσμα της προαναφερόμενης κατάστασης είναι η αδυναμία του ανθρώπου να φτάσει στη θέωση, δηλαδή να ομοιωθεί με τον Θεό. Υπό αυτό το πρίσμα εξετάζεται από την Εκκλησία ο εθισμός στην οινοποσία.

Έως την εποχή του Ιωάννη Χρυσόστομου τα επιτίμια για λόγους μέθης αφορούσαν σε όλους τους πιστούς, αλλά η έμφαση εδίδετο κυρίως στους κληρικούς. Πράγματι, στο Κανονικό Δίκαιο ρητή αναφορά σε μέθη και μέθυσους βρίσκουμε μόνον σε τρεις κανόνες. Συγκεκριμένα, στον 41^ο από

7. Για την κατανάλωση οίνου στην Ανατολική Ρωμαϊκή αυτοκρατορία, βλ. A. Dalby, *Βυζαντίου γεύσεις: Η κουζίνα της αυτοκρατορίας*, μετάφρ. Δέσπ. Λαμπαδά (Αθήνα: Πατάκης, 2010), 105 κ.εξ.

8. «ἤλθεν ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐσθῖων καὶ πίνω, καὶ λέγουσιν ἰδοὺ ἄνθρωπος φάγος καὶ οἰνοπότης, τελωνῶν φίλος καὶ ἁμαρτωλῶν», Μτ 11:19.

9. Μτ 7:15-16, 9:17, 20:1-4 και 7-8, 21:28, 21:33-41, 24:38, 26:29. Μκ 2:22, 12:1-12, 15:23. Λκ 1:15, 6:44, 13:6, 17:26-30, 20:9-19. Ιω 2:1-11. Για τον μεσσιανικό ή εσχατολογικό χαρακτήρα των σχετικών χωρίων, βλ. D. Sesboué, «Οίνος», μετάφρ. Αθ. Θεοχάρης, στο X. Léon-Dufour, *Λεξικό Βιβλικής Θεολογίας* (Αθήνα: Άρτος ζωής, 1980), 726.

10. Απ 6:6, 14:10, 14:18-20, 16:19, 17:2.

11. Ρωμ 14:21. Εφ 5:18. Α' Τιμ 3:8, 5:23. Τιτ 2:3. Α' Πε 4:3.

12. Γ. Ι. Μαντζαρίδης, *Χριστιανική Ηθική*, τ. ΙΙ, 2^η έκδ. (Θεσσαλονίκη: Παν. Πουρναράς, 2004), 61-62.

τους «Κανόνες των Αγίων Αποστόλων» (314/325) αναφέρεται ότι ο κληρικός ο οποίος καταναλώνει την ώρα του μεθώντας θα πρέπει είτε να παύεται είτε να καθαιρείται¹³. Για τις ίδιες αιτίες στον 42^ο κανόνα της ίδιας Συνόδου προβλέπεται παύση ή αφορισμός για τους υποδιακόνους, τους ψάλτες, τους αναγνώστες και τους λαϊκούς. Επίσης, στον 89^ο Κανόνα του Μ. Βασιλείου γίνεται αναφορά στην παράδοση της Εκκλησίας να μην γίνονται δεκτό να την υπηρετούν πρόσωπα, τα οποία, μεταξύ άλλων, είναι μέθυσοι¹⁴.

Ο Ιωάννης Χρυσόστομος αποτελεί έναν από τους κορυφαίους Πατέρες και εκκλησιαστικούς ρήτορες. Γεννημένος γύρω στο 350 στην Αντιόχεια, έγινε γνωστός στη γενέθλιο πόλη του για τη ρητορική δεινότητα και τις θεολογικές γνώσεις του, γεγονός που συνετέλεσε αποφασιστικά στην εκλογή του στον Αρχιεπισκοπικό θρόνο της Κωνσταντινούπολης¹⁵. Συνέγραψε πολλά έργα δογματικού, ερμηνευτικού, λειτουργικού και ποιμαντικού περιεχομένου. Μεταξύ των έργων του ιδιαίτερη θέση έχουν οι ομιλίες για διάφορα θέματα, μεταξύ των οποίων και εκείνα της ηθικής αγωγής, όπως είναι αυτό της μέθης. Συγκεκριμένα, η ομιλία «Κατά μεθυόντων και εις την Ανάστασιν», η γνησιότητα της οποίας ουδέποτε αμφισβητήθηκε, αποτελεί μια από τις 15 ομιλίες, οι οποίες εκφωνήθηκαν σε Δεσποτικές εορτές και γεγονότα σχετικά με τον Χριστό¹⁶.

Για τις ομιλίες του Ιωάννη Χρυσοστόμου έχουν γραφτεί διάφορες μελέτες¹⁷. Όμως ειδικά για την ομιλία «Κατά μεθυόντων και εις την Ανάστασιν»,

-
13. «Επίσκοπος, ἢ πρεσβύτερος, ἢ διάκονος, κύβοις σχολάζων, καὶ μέθαις, ἢ πανσάσθω, ἢ καθαιρείσθω», «Κανόνες των αγίων και πανσέπτων Αποστόλων», 41, και «Υποδιάκονος ἢ ψάλτης, ἢ ἀναγνώστης τὰ ὅμοια ποιῶν, ἢ πανσάσθω, ἢ ἀφοριζέσθω, ὡσαύτως καὶ οἱ λαϊκοί», 42, Mansi, 1, 37. Στον Ακανθόπουλο οι προαναφερόμενοι Κανόνες παρατίθενται ως 42 και 43, βλ. Πρ. Ι. Ακανθόπουλος, *Κώδικας των Ιερών Κανόνων και Εκκλησιαστικών Νόμων*, 2η έκδ. (Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη, 1991), 34.
 14. «Τοὺς ὑπηρετοῦντας τῇ ἐκκλησίᾳ, ἢ πάλαι ταῖς τοῦ Θεοῦ ἐκκλησίαις ἐμπολιτευομένη συνήθεια, μετὰ πάσης ἀκριβείας δοκιμάζουσα παρεδέχετο καὶ ἐπολυπραγμονεῖτο πᾶσα αὐτῶν ἢ ἀναστροφή, εἰ μὴ λοιδόροί εἰσιν, εἰ μὴ μέθυσοι, εἰ μὴ πρόχειροι πρὸς τὰς μάχας, εἰ παιδαγωγοῦσιν ἑαυτῶν τὴν νεότητα, ὥστε κατορθοῦν δύνασθαι τὸν ἁγιασμόν, οὐ χωρὶς οὐδεὶς ὄψεται τὸν Κύριον», Πρ. Ι. Ακανθόπουλος, *Κώδικας των Ιερών Κανόνων και Εκκλησιαστικών Νόμων*, 2η έκδ. (Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη, 1991), 578.
 15. Για τον βίο του Ιωάννη Χρυσοστόμου, βλ. Στ. Γ. Παπαδόπουλος, *Πατρολογία*, τ. Γ΄, *Ο πέμπτος αιώνας (Ανατολή και Δύση)*, (Αθήνα: Γρηγόρης, 2010), 116 κ.εξ. Βλ. επίσης Παν. Κ. Χρήστου, *Ελληνική Πατρολογία*, τ. Δ΄, *Περίοδος θεολογικής ακμής Δ΄ και Ε΄ αιώνας* (Θεσσαλονίκη: Κυρομάνος, 1989), 231 κ.εξ.
 16. Στ. Γ. Παπαδόπουλος, *Πατρολογία*, τ. Γ΄, *Ο πέμπτος αιώνας (Ανατολή και Δύση)*, (Αθήνα: Γρηγόρης, 2010), 149-150.
 17. Ενδεικτικά και επιλεκτικά παραθέτουμε τα ακόλουθα: Αθ. Σέμογλου, «Ο Καιρός και ο Βίος σε

οι αναφορές είναι ελάχιστες και διάσπαρτες σε ευρύτερες μελέτες¹⁸. Γι' αυτό θεωρούμε ότι η ανά χείρας μελέτη μπορεί να συμβάλει στην ευρύτερη γνώση των απόψεων του Ιωάννη Χρυσόστομου για τον εθισμό στο αλκοόλ. Στην προοπτική αυτή θα επιχειρήσουμε να απαντήσουμε στο ερώτημα αναφορικά με το αν οι απόψεις του Ιωάννη Χρυσόστομου μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην εποχή μας, καθώς επίσης και στην πιθανή σχέση τού υπό μελέτη έργου με το «Κατά μεθυόντων» του Μ. Βασιλείου¹⁹.

2. Επιπτώσεις στο σώμα και την ψυχή

Ο Ιωάννης Χρυσόστομος εκκινεί την επιχειρηματολογία του κατά της μέθης από το τέλος τής σωματικής νηστείας τής Μ. Τεσσαρακοστής, η οποία μετά την Ανάσταση ευκτέο είναι να μετατρέπεται σε πνευματική νηστεία²⁰. Σε διαφορετική περίπτωση, δηλαδή όταν δεν τηρείται η εν λόγω πνευματική νηστεία, η κακή προαίρεση του ανθρώπου τον οδηγεί στη μέθη²¹.

Ο Ιωάννης, ως πραγματιστής του παρόντος, περιγράφει εξαιρετικά τον μέθυσο²². Όμως πριν περάσει σε μια εκτενή περιγραφή των επιπτώσεων της μέθης στο σώμα και στην ψυχή τού ανθρώπου, περιγράφει επιγραμματικά τη μέθη ως: σύγχυση του νου, διαστροφή των σκέψεων, έλλειψη του λογικού και στέρηση της σύνεσης²³. Στη συνέχεια ο Χρυσόστομος περιγράφει εύστοχα τις

πλάκα άμβωνα του Torcello: μία αλληγορική ερμηνεία της Ε΄ Ομιλίας του Ιωάννη του Χρυσόστομου», στο *Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου «Όψεις του Βυζαντινού χρόνου»: 29-30 Μαΐου 2015* (Αθήνα: Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο, 2018): 220-229. R. V. Chetanian, *La version arménienne ancienne des Homélies sur les Actes des apôtres de Jean Chrysostome, Homélies I, II, VII, VIII* (Leuven: Peeters, 2004). S. Zincone, *Ricchezza e povertà nelle omelie di Giovanni Crisostomo* (L'Aquila: L. U. Japadre, 1973).

18. Ενδεικτικά και επιλεκτικά παραθέτουμε το ακόλουθο: Ειρ. Ι. Χατζηφραϊμιδής, *Ιωάννης Χρυσόστομος: Πραγματιστής του παρόντος, οραματιστής του μέλλοντος* (Θεσσαλονίκη: Αντ. Σταμούλης, 2012), 359-361.
19. Για το εν λόγω έργο του Μ. Βασιλείου, βλ. Αναστ. Γ. Μαράς, «Ο εθισμός στη μέθη κατά τον Μ. Βασίλειο», *Ξενοφών* 4 (Οκτ 2019): 122-132.
20. Ιωάννης Χρυσόστομος, «Κατά μεθυόντων και εις την Ανάστασιν», α΄, PG 50, 433.
21. «προαίρεσις πονηρά ποιεῖ μέθην», Ιωάννης Χρυσόστομος, «Κατά μεθυόντων και εις την Ανάστασιν», α΄, PG 50, 434.
22. Ειρ. Ι. Χατζηφραϊμιδής, *Ιωάννης Χρυσόστομος: Πραγματιστής του παρόντος, οραματιστής του μέλλοντος* (Θεσσαλονίκη: Αντ. Σταμούλης, 2012), 359 κ.εξ.
23. «Μέθη γάρ οὐδὲν ἕτερον ἐστὶ ἀλλ' ἢ ἔκστασις τῶν κατὰ φύσιν φρενῶν. παρατροπή λογισμῶν, ἔρημία διανοίας, πενία συνέσεως», Ιωάννης Χρυσόστομος, «Κατά μεθυόντων και εις την Ανάστασιν», α΄, PG 50, 433.

αρνητικές συνέπειες της μέθης στον νου και τη συμπεριφορά του ανθρώπου²⁴. Συγκεκριμένα, η μέθη αιχμαλωτίζει τον νου και ωθεί τον άνθρωπο σε μη ηθικές συμπεριφορές, καθώς κατασπαταλά κάθε πνευματική αξία που διατηρεί. Στο πλαίσιο αυτό ο μεθυσμένος δεν γνωρίζει πότε πρέπει να σταματήσει να εκφέρει λόγον, ενώ, προδίδοντας κάθε λογική, δεν χρησιμοποιεί με σύνεση τους λόγους του. Συνοψίζοντας τις αρνητικές για τον νου συνέπειες, ο Ιωάννης περιγράφει τη μέθη ως εκούσια τρέλα και αρρώστια χειρότερη από την παραφροσύνη, η οποία είναι καταγέλαστη και χλευάζεται²⁵. Οι αναφορές στην απώλεια της λογικής συνεχίζονται, με τη διευκρίνιση ότι ο μεθυσμένος οδηγείται στην απώλεια του νού του, σαν να πάσχει από επιληψία²⁶. Παρόλα αυτά, ο μέθυσος δεν φαίνεται να έχει το ακαταλόγιστο, αλλά αντίθετα χαρακτηρίζεται από μια τάση προς την κακία²⁷.

Πέρα από τις επιπτώσεις της μέθης στον νου, σημαντικές είναι και οι επιπτώσεις που προκαλεί στο σώμα. Συγκεκριμένα, η μέθη προκαλεί στον άνθρωπο πυρετό, αγρύπνια, κόπωση και στενοχώρια²⁸. Ταυτόχρονα, ο μέθυσος παραπατά, σπαρταρά, πίπτει, αλληθωρίζουν οι οφθαλμοί του, ενώ εξάγει αφρούς και σιέλους από το στόμα του, που είναι αφόρητα δυσώδες²⁹.

Στο σημείο αυτό ο μεθυσμένος ανακαλεί στη μνήμη έντονα τον δαιμονισμένο, αλλά βρίσκεται σε χειρότερη κατάσταση από αυτόν³⁰. Ο Ιωάννης αιτιολογεί τον ισχυρισμό του επισημαίνοντας ότι αυτό συμβαίνει διότι λυπούμεθα και συμπονούμε τον δαιμονισμένο, επειδή βρίσκεται υπό τη βλαβερή

24. Ιωάννης Χρυσόστομος, «Κατά μεθύοντων και εις την Ανάστασιν», α΄, PG 50, 434.

25. «Ἐκούσιος μανία μέθη, προδοσία λογισμῶν μέθη συμφορὰ καταγελωμένη, νόσημα χλευαζόμενον, δαίμων αὐθαίρετος, καὶ παραφροσύνης χαλεπωτέρα», Ιωάννης Χρυσόστομος, «Κατά μεθύοντων και εις την Ανάστασιν», α΄, PG 50, 434.

26. «καὶ τοιαῦτα πάσχει τῷ δαιμονῶντι ὁ μεθύων», Ιωάννης Χρυσόστομος, «Κατά μεθύοντων και εις την Ανάστασιν», β΄, PG 50, 434-435.

27. «οὗτος δὲ πρὸς τὴν τῶν κακῶν ἐργασίαν ἐστὶν ἐπιτήδειος», Ιωάννης Χρυσόστομος, «Κατά μεθύοντων και εις την Ανάστασιν», β΄, PG 50, 435.

28. Ιωάννης Χρυσόστομος, «Κατά μεθύοντων και εις την Ανάστασιν», α΄, PG 50, 433-434.

29. «ὁμοίως περιφέρεται, ὁμοίως ἐξέστηκεν, ὁμοίως καταπίπτει, ὁμοίως διαστρέφει τὰς κόρα, ὁμοίως σπαίρει κείμενος ἐπὶ γῆς. ἀφρὸν ἐκ τοῦ στόματος προίεται, καὶ ὕτως ἐκχεῖ σιέλων σεσηπῶτα, καὶ δυσωδίας ἐμπέληται τὸ στόμα ἀφορήτου», Ιωάννης Χρυσόστομος, «Κατά μεθύοντων και εις την Ανάστασιν», β΄, PG 50, 434-435.

30. «Βούλει μαθεῖν πῶς ὁ μεθύων καὶ τοῦ δαιμονῶντος ἐστὶ χείρων; Τὸν δαιμονῶντα πάντες ἐλεοῦμεν, τοῦτον δὲ μισοῦμεν· ἐκεῖνῳ συναλοῦμεν, τούτῳ δὲ ὀργιζόμεθα καὶ ἀγανακτοῦμεν. Τι δῆποτε; Ἐκεῖνῳ μὲν ἐπήρεια, τούτῳ δὲ ῥαθυμία τὸ πάθος· ἐκεῖνῳ ἐπιβουλὴ ἐχθρῶν, τούτῳ δὲ ἐπιβουλὴ λογισμῶν καὶ τοιαῦτα πάσχει τῷ δαιμονῶντι ὁ μεθύων, ὁμοίως περιφέρεται, ὁμοίως ἐξέστηκεν, ὁμοίως καταπίπτει, ὁμοίως», Ιωάννης Χρυσόστομος, «Κατά μεθύοντων και εις την Ανάστασιν», β΄, PG 50, 434.

ενέργεια των δαιμόνων. Αντίθετα, αγανακτούμε, οργιζόμεθα και μισούμε τον μεθυσμένο, επειδή είναι αδιάφορος για την κατάσταση του, η οποία τον οδηγεί να συμπεριφέρεται σαν δαιμονισμένος.

Ο Ιωάννης Χρυσόστομος, στην απόπειρά του να καταστήσει περισσότερο κατανοητή την κατάσταση του μέθυσου, χρησιμοποιεί χαρακτηριστικές παρομοιώσεις, πέραν αυτής του δαιμονισμένου. Συγκεκριμένα, αναφέρει ότι ο μεθυσμένος ευρίσκεται σε χειρότερη κατάσταση από εκείνη των νεκρών. Πράγματι, ο μεθυσμένος χαρακτηρίζεται από αναισθησία και αδράνεια, καταστάσεις που τον καθιστούν να περιφέρεται σαν να έθαψε σώμα και ψυχή σε μνήμα³¹. Σε άλλο σημείο της ομιλίας του ο Χρυσόστομος παρομοιάζει τους μεθυσμένους με τα ζώα. Πράγματι, ο μέθυσος βιώνει μια ακόρεστη επιθυμία για κατανάλωση, η οποία τον καθιστά χειρότερο και από ζώο, καθώς τα ζώα πίνουν μέχρις ότου ικανοποιήσουν τη δίψα τους, ενώ ο μέθυσος ακόρεστα³².

Όμως ο Ιωάννης Χρυσόστομος, ως ρήτορας που προτίθεται να καλύψει κάθε πτυχή του θέματός του, δεν χρησιμοποιεί παρομοιώσεις μόνον για να καταστήσει περισσότερο κατανοητό τον σωματικό και πνευματικό εκπεσμό τού μέθυσου. Έχοντας ως αφορμή την περιγραφή της κατάστασης της μέθης, παρομοιάζει τα λοιπά πάθη με το πάθος τής μέθης. Στο σημείο αυτό επιχειρηματολογεί επαγωγικά, μεταβαίνοντας από το μερικό στο γενικό. Συγκεκριμένα, έχοντας καταδείξει τις αρνητικές συνέπειες της μέθης επιχειρεί να εμφανίσει τις εν λόγω συνέπειες ως κοινές σε όλα τα ανθρώπινα πάθη. Στην απόπειρά του αυτή παραλληλίζει την προερχόμενη από την κατανάλωση οίνου μέθη, με τη μέθη που δεν προέρχεται από κρασί, για την οποία διατυπώνει λόγο ο προφήτης Ησαΐας³³. Η εν λόγω μέθη καθίσταται εφικτή, όταν ο πιστός δεν μετριάξει τη δύναμη των παθών του με τις ευσεβείς σκέψεις. Η ίδια άποψη αναδιατυπώνεται από τον Ιωάννη ολίγον κατωτέρω, διευκρινίζοντας ότι μπορεί η οργή και η παράλογη επιθυμία να

31. «Ὁ μεθύων τῶν νεκρῶν ἀθλιότερος ἐκεῖνος μὲν γὰρ ἀναίσθητος κεῖται, καὶ πρὸς τὰ καλὰ καὶ πρὸς τὰ κακὰ ἀνενέργητος οὗτος δὲ πρὸς τὴν τῶν κακῶν ἐργασίαν ἐστὶν ἐπιτήδειος καὶ καθάπερ ἐν μνήματι τῷ σώματι τὴν ψυχὴν κατορύξας, νεκρὸν περιφέρει τὸ σῶμα», Ιωάννης Χρυσόστομος, «Κατὰ μεθύοντων καὶ εἰς τὴν Ἀνάστασιν», β', PG 50, 435.

32. «Τὰ ἄλογα μέθρη τότε πίνει ἕως ἂν διψῇ καὶ τῇ χρεῖα τὴν ἐπιθυμία, καὶ γέγονε τῶν ἀλόγων ἀλόγωτερος», Ιωάννης Χρυσόστομος, «Κατὰ μεθύοντων καὶ εἰς τὴν Ἀνάστασιν», β', PG 50, 435.

33. «Ἔστι καὶ μὴ πίνοντα οἶνον, μεθύειν, καὶ πίνοντα οἶνον σωφρονεῖν· καὶ ὅτι ἐστὶν ἄνευ οἴνου μέθη, ἄκουσον τοῦ προφήτου λέγοντος», Ιωάννης Χρυσόστομος, «Κατὰ μεθύοντων καὶ εἰς τὴν Ἀνάστασιν», α', PG 50, 433. Βλ. ἐπίσης Ησ 28:1.

αποτελούν διαφορετικές αιτίες μέθης, αλλά είναι κοινή η ασθένεια και τα δυσάρεστα αποτελέσματα της εν λόγω κατάστασης³⁴.

Μια από τις αιτίες της μέθης εντοπίζεται κατά τον Χρυσόστομο στην κοινωνία κατ' εθισμόν επιλογές της. Ως απόδειξη των λεγομένων του αναφέρει τα επίσημα δείπνα, στα οποία η οινοποσία καταλήγει σε άμιλλα και αγώνα που οδηγεί τους συνδαιτυμόνες στη μέθη³⁵. Το παράδοξο είναι ότι τα κέρδη από τον εν λόγω αγώνα είναι λιγότερα από τις ζημίες, καθώς οι μεθυσμένοι συνδαιτυμόνες στερούνται του κύρους που ενδεχομένως θα είχαν στην κοινωνία. Πράγματι, η κατάστασή τους προκαλεί το γέλιο στους εχθρούς και την αηδία στους φίλους τους³⁶.

Όμως η μέθη, πέρα από τις σωματικές, πνευματικές και τις ευρύτερες κοινωνικές συνέπειές της, λαμβάνει και εσχατολογικές διαστάσεις. Συγκεκριμένα, το αποτέλεσμα των συνεπειών της μέθης σε νού και σώμα είναι η αδυναμία σωτηρίας και εισδοχής τού πιστού στη Βασιλεία τού Θεού³⁷. Ο Ιωάννης τεκμηριώνει τον προαναφερόμενο ισχυρισμό του με στίχο από Επιστολή τού Απ. Παύλου³⁸. Μάλιστα, για να μην αφήσει καμία αμφιβολία στον ακροατή του δίδει έμφαση στα λεγόμενα του Παύλου. Συγκεκριμένα, διατυπώνει και αναδιατυπώνει τον στίχο του Παύλου με οικείους λόγους, απαντώντας σε ρητορικές ερωτήσεις³⁹. Με τον τρόπο αυτό δίδει έμφαση στην ουσία τού ζητήματος, η οποία δεν είναι η απόπειρα επιβολής μιας αποδεκτής

34. «Ταῦτα δὲ οὐχ ἡ μέθη ποιεῖ μόνῃ ἢ ἐξ οἴνου, ἀλλὰ καὶ μέθη ἢ ἐξ ὀργῆς καὶ ἐπιθυμίας ἀτόπου. Καθάπερ γὰρ πυρετὸν μὲν ποιεῖ ἀγρυπνία, ποιεῖ κόπος, ποιεῖ δὲ ἄθυμία, ποιεῖ δὲ χυμὸς διεφθαρμένος, καὶ διάφορος μὲν ἢ ὑπόθεσις, ἔν δὲ τὸ πάθος καὶ τὸ νόσημα· οὕτω καὶ ἐπὶ τούτων ποιεῖ μὲν οἴνος μέθην, ποιεῖ δὲ ἐπιθυμία, ποιεῖ δὲ χυμὸς διεφθαρμένος, καὶ διάφορος μὲν ἢ ὑπόθεσις, ἔν δὲ τὸ πάθος καὶ τὸ νόσημα», Ιωάννης Χρυσόστομος, «Κατὰ μεθύοντων καὶ εἰς τὴν Ἀνάστασιν», α΄, PG 50, 433-434.

35. «ἀλλ' ἐν ταῖς τῶν πλουτούντων τραπέζαις ἄμιλλα καὶ ἀγὼν ὑπὲρ τῆς ἀσχημοσύνης γίνεται αὐτῆς», Ιωάννης Χρυσόστομος, «Κατὰ μεθύοντων καὶ εἰς τὴν Ἀνάστασιν», β΄, PG 50, 435.

36. «μέθη συμφορὰ καταγελωμένη», Ιωάννης Χρυσόστομος, «Κατὰ μεθύοντων καὶ εἰς τὴν Ἀνάστασιν», α΄, PG 50, 434. «Φίλοις ἀηδῆς ὁ τοιοῦτος, ἐχθροῖς καταγέλαστος» καὶ «τίς πλείονα παράσχη γέλωτα», Ιωάννης Χρυσόστομος, «Κατὰ μεθύοντων καὶ εἰς τὴν Ἀνάστασιν», β΄, PG 50, 435.

37. «Μεθύων ἄνθρωπος εἰς βασιλείαν οὐρανῶν εἰσελθεῖν οὐ δύναται», Ιωάννης Χρυσόστομος, «Κατὰ μεθύοντων καὶ εἰς τὴν Ἀνάστασιν», β΄, PG 50, 435.

38. Α΄ Κορ 6:9-10.

39. «Ἦκουσας εἰς ποῖον αὐτὸν ἔταξεν χορόν; Μετὰ τῶν ἡταιρηκότων, μετὰ τῶν πορνευσάντων, μετὰ τῶν εἰδωλοατρῶν, μετὰ τῶν μοιχῶν, μετὰ τῶν λοιδώρων, μετὰ τῶν πλεονεκτῶν, μετὰ τῶν ἀρπάγων. Τί οὖν φησίν; Ὁ μεθύων καὶ ὁ ἡταιρηκῶς τὸ αὐτό; ὁ μεθύων καὶ ὁ εἰδωλόατρης τὸ αὐτό; Μὴ μοι λέγε ταῦτα, ἄνθρωπε νόμους ἀνέγγων θεῖους, ἐμὲ τὰς εὐθύνας μὴ ἀπαίτει Παῦλον ἐρώτησον, καὶ αὐτὸς ἀποκρίνεται», Ιωάννης Χρυσόστομος, «Κατὰ μεθύοντων καὶ εἰς τὴν Ἀνάστασιν», β΄, PG 50, 435.

ανθρώπινης συμπεριφοράς, αλλά η σωτηρία τού ανθρώπου. Στο πλαίσιο αυτό το περιεχόμενο της ομιλίας «Κατά μεθυόντων και εις την Ανάστασιν» θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως σωτηριολογικό.

3. Η «καλή μέθη»

Όπως γίνεται εύκολα κατανοητό από τον τίτλο τής ομιλίας, ο Ιωάννης Χρυσόστομος ασχολείται με δύο θέματα: τους μέθυσους και την Ανάσταση. Η μετάβαση από το ένα θέμα στο άλλο γίνεται μέσα από την τεχνική δημιουργία και ανάπτυξη του διλήμματος της καλής και της κακής μέθης. Με τον τρόπο αυτό ο Χρυσόστομος δεν εξαντλεί τη ρητορική δεινότητά του στην απόπειρα τεκμηρίωσης της σχέσης που έχει η μέθη με την εορτή της Ανάστασης, αλλά πατώντας σε αρχαιοελληνικά και πρωτοχριστιανικά πρότυπα αναπτύσσει το θέμα του. Πράγματι, δίπλα στο μοτίβο επιλογής τού δρόμου τής αρετής ή τής κακίας από τον Ηρακλή και άλλων αντίστοιχων που εντοπίζουμε σε κείμενα των Αποστολικών Πατέρων, ο Χρυσόστομος αναπτύσσει το οικείο του αντίστοιχο διλληματικό μοτίβο⁴⁰.

Στην προοπτική αυτή, σε αντίθεση με την κακή μέθη και τις ολέθριες συνέπειές της, ο Ιωάννης προτείνει την «καλή μέθη», η οποία συνίσταται στην πλήρωση της διάνοιας του πιστού από το Άγιο Πνεύμα⁴¹. Η εν λόγω διδασκαλία τού Ιωάννη εδράζεται σε στίχο από Επιστολή τού Απ. Παύλου⁴². Η πλήρωση του πιστού από το Άγ. Πνεύμα, με ψαλμούς, με ύμνους και με πνευματικές ωδές προφυλάσσει τον άνθρωπο από το πάθος και τη νέκρωση της ψυχής του.

Στη συνέχεια, ο Ιωάννης συνδέει την προτεινόμενη από αυτόν κατάσταση της «καλής μέθης» με το μυστήριο της Θ. Ευχαριστίας. Με τη γλαφυρή

40. Ο βίος του Ηρακλή ήταν ιδιαίτερα δημοφιλής κατά την κλασσική και ύστερη αρχαιότητα, καθώς κατά τα πρώτα στάδια της εκπαίδευσης εδιδάσκοντο επιλεγμένα κείμενα, ενώ μεταξύ των προγυμνασμάτων συγκαταλέγοντο και ο μύθος. Βλ. C. Mango, *Βυζάντιο: Η αυτοκρατορία της Νέας Ρώμης*, μετάφρ. Δημήτρης Τσουγκαράκης (Αθήνα: ΜΙΕΤ, 2007), 151-152. Τον δρόμο της ζωής και του θανάτου βρίσκουμε στη: «Διδαχή των Δώδεκα Αποστόλων», 1, LCL 24, 308. «Βαρνάβα επιστολή», 18-20, LCL 24, 400-406.

41. «Μὴ μεθύσκεται οἶνον ᾧ ἐστὶν ἄσωτία· ἀλλὰ πληροῦσθε ἐν Πνεύματι. Αὕτη ἡ καλὴ μέθη κάρωσόν σου τὴν ψυχὴν τῷ Πνεύματι, ἵνα μὴ κάρωσῃς τῇ μέθῃ· προκατάλαβε τὴν διάνοιαν τοῦς λογισμοῦς, ἵνα μὴ εὕρῃ χώραν ἐκεῖνο τὸ πάθος τὸ ἀναίσχυντον», Ιωάννης Χρυσόστομος, «Κατά μεθυόντων και εις την Ανάστασιν», β', PG 50, 435-436.

42. Εφ 5:18.

περιγραφή του ο Χρυσόστομος εκφέρει λόγο για το πνευματικό ποτήριο του αίματος του Κυρίου, το οποίο δημιουργεί νηφαλιότητα, τονώνει τα νεύρα, διεγείρει την δύναμη και προκαλεί σωφροσύνη, αντί παραλυσίας⁴³. Πρόκειται για το ποτήριο που προκαλεί την δυνατή μέθη, την οποία αναφέρει ο Δαβίδ⁴⁴. Αυτός είναι κατά τον Χρυσόστομο ο νέος τρόπος μέθης που μας καθιστά εγκρατείς, δυνατούς και πλήρεις πνευματικών λογισμών, επειδή ανέβλυσε από την πνευματική πέτρα, δηλαδή από τον Κύριο⁴⁵.

Στην συνέχεια, ο Ιωάννης, έχοντας επεξηγήσει την έννοια της καλής μέθης, την συνδέει με την εορτή της Αναστάσεως, η οποία είναι εορτή χαράς, σε ουρανό και γη, για την επιστροφή των αμαρτωλών και την απελευθέρωση της οικουμένης από την δουλεία του διαβόλου⁴⁶. Ο Χρυσόστομος, ορμώμενος από το μυστήριο της Θ. Ευχαριστίας και την εορτή της Ανάστασης καταδεικνύει την ισότητα και την αδελφοσύνη που επικρατούν στις τάξεις των Χριστιανών. Όλα αυτά αναπτύσσονται με γνώμονα το δίπολο της καλής και της κακής μέθης⁴⁷. Πράγματι, στις εορτές των ειδωλολατρών, στις τράπεζες των πλουσίων κυριαρχεί η αφθονία οίνου και εδεσμάτων, με ταυτόχρονη εκδήλωση λαιμαργίας και κάθε σατανικής εκδήλωσης. Σε αντίθεση με τους πλούσιους, οι πτωχοί εμποδίζονται από την ενδεή κατάστασή τους να επιδείξουν παρόμοιες συμπεριφορές, με αποτέλεσμα να παραμένουν κατηφείς. Αντίθετα με τους Ειδωλολάτρες, για τους Χριστιανούς δεν υφίστανται τέτοιου είδους διαφοροποιήσεις, καθώς η Αγία Τράπεζα και η Θ. Κοινωνία είναι κοινά, τόσο για τους πλούσιους όσο και για τους πτωχούς⁴⁸. Η θεία χάρις πληροί εξίσου πτωχούς και πλούσιους. Στην προοπτική αυτή η μέθη από οίνο αποτελεί προσβολή για την εορτή της Αναστάσεως, η οποία θα πρέπει να εορτάζεται με χαρά και θεοσέβεια⁴⁹.

43. Ιωάννης Χρυσόστομος, «Κατά μεθυόντων και εις την Ανάστασιν», β΄, PG 50, 435-436.

44. Ψλ 22:5.

45. «Καινός τρόπος μέθης, ισχὸν ἐντίθησιν, ἐγκρατη ποιεῖ καὶ δυνατόν· ἀπὸ γὰρ τῆς πέτρας ἔρρευσε τῆς πνευματικῆς οὐκ ἔστι παρατροπὴ λογισμῶν, ἀλλὰ προσθήκη λογισμῶν πνευματικῶν», Ιωάννης Χρυσόστομος, «Κατά μεθυόντων και εις την Ανάστασιν», β΄, PG 50, 436.

46. Ιωάννης Χρυσόστομος, «Κατά μεθυόντων και εις την Ανάστασιν», γ΄, PG 50, 436.

47. Ιωάννης Χρυσόστομος, «Κατά μεθυόντων και εις την Ανάστασιν», γ΄, PG 50, 436-437.

48. «μία γὰρ τράπεζα καὶ τῷ πλουσίῳ καὶ τῷ πένητι, κἂν πλούσιος τις ᾖ, οὐδὲν τῇ τραπέζῃ προσθεῖναι δύναται κἂν πένης, οὐδὲν ἔλαττον παρὰ τῆς πενίας τὰ τῆς κοινωνίας διακείσεται· θεία γὰρ ἐστι ἡ χάρις», Ιωάννης Χρυσόστομος, «Κατά μεθυόντων και εις την Ανάστασιν», γ΄, PG 50, 437.

49. Ιωάννης Χρυσόστομος, «Κατά μεθυόντων και εις την Ανάστασιν», γ΄, PG 50, 438.

4. Σύγκριση της ομιλίας «Κατά μεθύντων» τού Μ. Βασιλείου με την ομιλία «Κατά μεθύντων και εις την Ανάστασιν» του Ιωάννη Χρυσόστομου

Ο Ιωάννης Χρυσόστομος είναι μεταγενέστερος του Μ. Βασιλείου και με διαφορετική μέθοδο σκέψεως. Παρόλα αυτά, στα έργα του πρώτου διαπιστώνονται αρκετά κοινά σημεία και ομοιότητες με τον δεύτερο⁵⁰. Οι εν λόγω ομοιότητες οφείλονται τόσο στην προκεχωρημένη γνώση της κλασικής παιδείας και των χριστιανικών πηγών, όσο και στο παρόμοιο οικογενειακό περιβάλλον και την εξέλιξη των σπουδών και της σταδιοδρομίας τους. Πλησίον σε αυτά δεν θα πρέπει να αποκλείσουμε και την άμεση γνώση έργων του Μ. Βασιλείου από τον Ιωάννη τον Χρυσόστομο.

Σε κάθε περίπτωση, βασική πηγή αμφοτέρων των περί μέθης ομιλιών αποτελεί η Κ. Διαθήκη. Πράγματι, σε γενικές γραμμές τόσο ο Μ. Βασίλειος, όσο και ο Ιωάννης Χρυσόστομος υπογραμμίζουν ότι η κυριότερη αρνητική συνέπεια της μέθης είναι η απώλεια της λογικής. Κατ' επέκταση, η εν λόγω κατάσταση οδηγεί στην αδυναμία σωτηρίας, στην αδυναμία εισδοχής στη Βασιλεία των ουρανών και στην αιώνια κόλαση⁵¹. Η εν λόγω άποψη των δύο κορυφαίων Πατέρων προέρχεται από τον Απ. Παύλο⁵².

Επίσης, αμφότεροι δεν είναι κατά της κατανάλωσης του οίνου, αλλά τάσσονται κατά της υπερβολικής οινοποσίας. Συγκεκριμένα, ο Μ. Βασίλειος θεωρεί ότι η κατανάλωση οίνου δόθηκε ως δώρο από τον Θεό στον άνθρωπο, ως παραμυθία για τις ασθένειες, αλλά κατέληξε να γίνει όργανο ακολασίας από τους ασελγείς⁵³. Αντίστοιχα, ο Ιωάννης Χρυσόστομος αρχικά αναφέρεται έμμεσα στο ζήτημα της κατανάλωσης του οίνου, καθώς πριν από τις αναφορές του στην μέθη διευκρινίζει ότι η νηστεία και η αποχή από τα φαγητά δεν σημαίνει αυτόματα την αποχή από τις αμαρτίες, καθώς είναι εφικτή η απόλαυση της τροφής χωρίς να αμαρτάνει ο πιστός⁵⁴. Στη

50. Χρ. Κρικόνης, *Σχέση Ελληνισμού-Χριστιανισμού κατά τον Ιωάννη Χρυσόστομο* (Αθήνα: Αποστολική Διακονία, 2012), 92.

51. Ιωάννης Χρυσόστομος, «Κατά μεθύντων και εις την Ανάστασιν», β', PG 50, 435. Μ. Βασίλειος, «Ομιλία ΙΔ': Κατά μεθύντων», 4, PG 31, 452D.

52. Α' Κορ 6:10.

53. «οἶνος, τὸ παρὰ Θεοῦ δῶρον εἰς παραμυθίαν τῆς ἀσθενείας δεδομένον τοῖς σωφρονοῦσιν, ὅπλον δὲ νῦν γενόμενον ἀκολασίας τοῖς ἀσελγαίνουσιν», Μ. Βασίλειος, «Ομιλία ΙΔ': Κατά μεθύντων», 1, PG 31, 448A.

54. «Πῶς ἔστι μὴ νηστεύοντα νηστεύειν; Ὅταν τις τροφῆς μὲν ἀπολαύη, ἀμαρτίας δὲ μὴ γεύεται. Πῶς ἔστι μὴ νηστεύοντα νηστεύειν; Ὅταν τις τροφῆς μὲν ἀπολαύη, ἀμαρτίας δὲ μὴ γεύηται», Ιωάννης Χρυσόστομος, «Κατά μεθύντων και εις την Ανάστασιν», PG 50, 433.

συνέχεια, γίνεται πιο αναλυτικός, ζητώντας από τους πιστούς να πίνουν οίνο και να απολαμβάνουν τα πάντα με μέτρο, απομακρυνόμενοι από την αμαρτία⁵⁵. Στην προοπτική αυτή, οι πιστοί δεν πρέπει να απέχουν από τον οίνο, αλλά από τη μέθη. Άλλωστε, ο οίνος είναι δημιούργημα του Θεού και ως τέτοιο δεν είναι δυνατόν να προκαλεί οτιδήποτε κακό⁵⁶. Στο σημείο αυτό ο Ιωάννης εκφράζει την περί κακού διδασκαλία του Χριστιανισμού, σύμφωνα με την οποία το κακό δεν δημιουργήθηκε από τον Θεό, αλλά υστερογενώς απέκτησε υπόσταση εξαιτίας της κακής άσκησης της ελεύθερης προαίρεσης από τον άνθρωπο⁵⁷. Η προαναφερόμενη κοινή θέση των δυο μεγάλων Πατέρων της Ανατολής εδράζεται, και αυτή, στην Κ. Διαθήκη. Πράγματι, στο ζήτημα της κατανάλωσης οίνου ο Παύλος αποτελεί τη θεολογική επιρροή τους. Μάλιστα, ο Ιωάννης παραθέτει και την αγιογραφική πηγή τού Μ. Βασιλείου, την οποία χρησιμοποιεί και ο ίδιος, που δεν είναι άλλη από ένα χωρίο τού Απ. Παύλου στην επιστολή *Προς Τιμόθεον Α΄*⁵⁸.

Για το ζήτημα της μέθης, ο Απ. Παύλος αποτελεί ασφαλή καταφυγή και διαρκή πηγή έμπνευσης και τεκμηρίωσης για τον Μ. Βασίλειο και τον Ιωάννη Χρυσόστομο. Πράγματι, λίγο μετά την αγιογραφική τεκμηρίωση της ορθής χρήσης του οίνου, ο Ιωάννης παραθέτει και ερμηνεύει δύο ακόμη χωρία από επιστολές τού Απ. Παύλου⁵⁹. Όμως παρά την επιρροή τού Παύλου, αμφότεροι χρησιμοποιούν ως πηγή έμπνευσης και τεκμηρίωσης των λεγομένων τους και την Π. Διαθήκη. Συγκεκριμένα, αμφότεροι χρησιμοποιούν τον προφήτη Ησαΐα⁶⁰. Ο Μ. Βασίλειος σε ένα σημείο της ομιλίας

55. «Ἀπόλαυε λουτρῶν, μέτεχε τραπέζης, οἰνοποσία κέρησο συμμέτρῳ, κἄν κρεῶν ἀπογεύεσθαι μέλλης, ὁ κωλύων οὐδεὶς Πάντων ἀπόλαυσον, μόνον ἁμαρτίας ἀπόστηθι», Ιωάννης Χρυσόστομος, «Κατά μεθύντων και εις την Ανάστασιν», α΄, PG 50, 433.

56. «οὐκ οἶνος ποιεῖ μέθην κτίσμα γάρ ἐστι Θεοῦ, Θεοῦ δὲ κτίσμα οὐδὲν ποιεῖ πονηρόν», Ιωάννης Χρυσόστομος, «Κατά μεθύντων και εις την Ανάστασιν», α΄, PG 50, 434.

57. Για το πρόβλημα του κακού, βλ. Νίκ. Α. Ματσούκας, *Δογματική και Συμβολική Θεολογία*, τ. Β, *Ἐκθεση της ορθόδοξης πίστεως σε αντιπαράθεση με τη δυτική Χριστιανοσύνη*, Φιλοσοφική και Θεολογική Βιβλιοθήκη, αρ. 3 (Θεσσαλονίκη: Παν. Πουρναράς, 1985), 211 κ.εξ.

58. Ιωάννης Χρυσόστομος, «Κατά μεθύντων και εις την Ανάστασιν», α΄, PG 50, 433. Βλ. επίσης «Μηκέτι ὑδροπότει, ἀλλ' οἶνω ὀλίγω χρῶ διὰ τὸν στόμαχόν σου καὶ τὰς πυκνάς σου ἀσθενείας», Α΄ Τιμ 5:23.

59. Ιωάννης Χρυσόστομος, «Κατά μεθύντων και εις την Ανάστασιν», α΄, PG 50, 434. Βλ. επίσης «καὶ μὴ μεθύσκεσθε οἶνω, ἐν ᾧ ἐστὶν ἀσωτία, ἀλλὰ πληροῦσθε ἐν Πνεύματι», Εφ 5:18. », Ιωάννης Χρυσόστομος, «Κατά μεθύντων και εις την Ανάστασιν», β΄, PG 50, 435. Βλ. επίσης Α΄ Κορ 6:9-10.

60. «ἄκουσον τοῦ προφήτου λέγοντος», Ιωάννης Χρυσόστομος, «Κατά μεθύντων και εις την Ανάστασιν», α΄, PG 50, 433. Βλ. επίσης Ησ 28:1. Μ. Βασίλειος, «Ομιλία ΙΔ΄: Κατά μεθύντων», 6, PG 31, 456Α-Β, και 460C. Βλ. επίσης Ησ 5:11-12.

του «Κατά μεθύοντων» χρησιμοποιεί καθαρά και τις *Παροιμίες*⁶¹. Βέβαια, σε αμφοτέρους, ορισμένες από τις περιγραφές τους ανακαλούν στη σκέψη στίχους από το βιβλίο των *Παροιμιών*⁶².

Πέρα από την κοινή αγιογραφική θεμελίωση της διδασκαλίας περί μέθης, οι δυο μεγάλοι Πατέρες χρησιμοποιούν και κοινές εκφράσεις, παρομοιώσεις και επιχειρήματα. Ένα από αυτά είναι η παρομοίωση της μέθης με αυθαίρετον δαίμονα, ο οποίος επιδρά αρνητικά στην συμπεριφορά τού ανθρώπου⁶³. Η έλλειψη κόρου στην κατανάλωση οίνου, είναι ένα ακόμη χαρακτηριστικό του μέθυσου, το οποίο επισημαίνεται από τον Μ. Βασίλειο και τον Ιωάννη Χρυσόστομο⁶⁴. Επίσης, η παρομοίωση του ανθρώπου με πλοίο που πασχίζει να βρεθεί στην ασφάλεια του λιμένα βρίσκεται και στις δυο περί μέθης ομιλίες των δύο κορυφαίων Πατέρων⁶⁵.

5. Επιλεγόμενα

Τα σταφύλια, η άμπελος και ο οίνος αναφέρονται με ποικίλες σημασίες στην Αγία Γραφή. Επειδή ο οίνος, όπως και όλα τα προϊόντα της γης, προέρχεται από τον Θεό, τάχιστα έλαβε την θέση του στη χριστιανική λατρεία⁶⁶. Ειδικά για τον χριστιανό η χρήση του οίνου αποτελεί κίνητρο για ευχαριστία, αλλά και ευκαιρία για να ανακαλέσει στη μνήμη του την σταυρική θυσία τού Χριστού⁶⁷. Παρόλα αυτά, στις επιστολές τής Κ. Διαθήκης η οινοποσία θεωρείται πάθος και γι' αυτό θα πρέπει να αποφεύγεται. Με αυτό ακριβώς το πάθος ησχολήθη ο Ιωάννης Χρυσόστομος, αφιερώνοντας στην εν λόγω εξάρτηση μια από τις ομιλίες του.

61. Μ. Βασίλειος, «Ομιλία ΙΔ΄: Κατά μεθύοντων», 5, PG 31, 453B. Πρμ 20:1.

62. Πρμ 23:29-35.

63. «δαίμων αυθαίρετος», Ιωάννης Χρυσόστομος, «Κατά μεθύοντων και εις την Ανάστασιν», α΄, PG 50, 434. «Μέθη, ὁ αυθαίρετος δαίμων, ἐξ ἡδονῆς ταῖς ψυχαῖς ἐμβαλλόμενος, μέθη, κακίας μήτηρ, ἀρετῆς ἐναντίωσις, τὸν ἀνδρείον δειλὸν ἀποδείκνυσι, τὸν σῶφρονα ἀσελγῆ· », Μ. Βασίλειος, «Ομιλία ΙΔ΄: Κατά μεθύοντων», 2, PG 31, 448A.

64. Ιωάννης Χρυσόστομος, «Κατά μεθύοντων και εις την Ανάστασιν», β΄, PG 50, 435. Μ. Βασίλειος, «Ομιλία ΙΔ΄: Κατά μεθύοντων», 4, PG 31, 452C.

65. Ιωάννης Χρυσόστομος, «Κατά μεθύοντων και εις την Ανάστασιν», γ΄, PG 50, 437. Μ. Βασίλειος, «Ομιλία ΙΔ΄: Κατά μεθύοντων», 4, PG 31, 452B.

66. D. Sesboüé, «Οίνος», μετάφρ. Αθ. Θεοχάρης, στο Χ. Λέον-Dufour, *Λεξικό Βιβλικής Θεολογίας* (Αθήνα: Άρτος ζωής, 1980), 725-726. Μαν. Βαρβούνης, «Οίνος. Λαογραφία», *Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια*, τ. 12 (Αθήνα: Στρατηγικές εκδόσεις 2015), 91.

67. Α΄ Κορ 11:25-27.

Στην εισαγωγή τής παρούσας μελέτης διερωτήθημεν εάν οι απόψεις του Ιωάννη Χρυσόστομου μπορούν να χρησιμοποιηθούν ακόμη και στην σύγχρονη εποχή. Μετά από την πραγμάτευση του θέματός μας και την γιγάντωση του προβλήματος του αλκοολισμού στις ημέρες μας, η απάντησή μας είναι καταφατική⁶⁸. Δυστυχώς, οι αιώνες διέρχονται αλλά τα πάθη, όπως αυτό του αλκοολισμού, συνεχίζουν να ταλανίζουν τον άνθρωπο. Στο σημείο αυτό οι απόψεις του Ιωάννη Χρυσόστομου μπορούν να βοηθήσουν, τόσο στην πρόληψη του κακού όσο και στην ποιμαντική αντιμετώπισή του από την Εκκλησία.

Η περιγραφή των συνεπειών της μέθης από τον Χρυσόστομο χωρίζεται σε σωματικές, πνευματικές, κοινωνικές και σωτηριολογικές. Συγκεκριμένα, ο Ιωάννης εκκινεί από τη διαπίστωση ότι η έλλειψη πνευματικής νηστείας, οδηγεί τον άνθρωπο σε πάθη, όπως είναι αυτό της μέθης. Η μέθη οδηγεί τον άνθρωπο σε παρόμοιες συμπεριφορές με εκείνες των τρελών, των δαιμονισμένων, κ.ά. Κοινό χαρακτηριστικό των εν λόγω συμπεριφορών είναι η σωματική κατάπτωση και η έλλειψη λογικής. Άμεσο επακόλουθο των προαναφερόμενων καταστάσεων είναι η απώλεια του κύρους και της κοινωνικής θέσης τού μέθυσου. Η σημαντικότερη συνέπεια όμως είναι η αδυναμία σωτηρίας και εισδοχής τού μέθυσου στη Βασιλεία του Θεού.

Ο Χρυσόστομος, αντί της μέθης, την οποία θεωρεί προσβολή για την Ανάσταση του Κυρίου και για το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, προτείνει την βίωση καθαρής ζωής και την διατήρηση της καθαρότητας της ψυχής ως ανταμοιβή τού Κυρίου για την εύνοιά του προς τον άνθρωπο⁶⁹. Στην προοπτική αυτή ο Χρυσόστομος εισαγάγει τον όρο *καλή μέθη*. Ο ίδιος ορίζει την κατάσταση της *καλής μέθης* ως πλήρωση της διάνοιας του πιστού από το Άγιο Πνεύμα. Στο πλαίσιο αυτό συνδέει την εν λόγω κατάσταση με το ποτήριο της Θ. Κοινωνίας. Με τον τρόπο αυτό μεταπλάθει νοηματικά και αντικαθιστά όρους και καταστάσεις προερχόμενους από την κατάσταση της μέθης με άλλες αντίστοιχες, προερχόμενες από το μυστήριο της Θείας

68. Η ύπαρξη των πολυάριθμων ομάδων των «Αλκοολικών Ανώνυμων» και άλλων οργανισμών ή συλλογικοτήτων, τόσο στην Ελλάδα όσο και στις λοιπές χώρες, αποτελεί απόδειξη των όσων υποστηρίζουμε για τη γιγάντωση του εν λόγω προβλήματος στην σύγχρονη εποχή. Υπολογίζεται ότι έχουν οργανωθεί έτι πλέον από 118.000 ομάδες «Αλκοολικών Ανώνυμων» σε 180 χώρες του κόσμου, στις οποίες συγκεντρώνονται περισσότεροι από 2,5 εκατομμύρια αλκοολικοί. Βλ. *Αλκοολικοί Ανώνυμοι: Η ιστορία της ανάρρωσης πολλών χιλιάδων ανδρών και γυναικών από τον Αλκοολισμό*, 4^η έκδ. (New York: Alcoholics Anonymous World Services, 2010).

69. Ιωάννης Χρυσόστομος, «Κατά μεθύοντων και εις την Ανάστασιν», γ΄, PG 50, 438.

Ευχαριστίας και την πορεία τού πιστού προς τη θέωση. Ταυτόχρονα, δημιουργεί ένα τεχνητό δίλημμα στους πιστούς, το οποίο αναλογικά ακολουθεί αντίστοιχα γνωστά διλήμματα που προέρχονται από την ελληνική μυθολογία και από κείμενα των Αποστολικών Πατέρων. Πρόκειται για την επιλογή από τον άνθρωπο του δρόμου της αρετής ή της κακίας, της όδευσης στο δρόμο της ζωής ή του θανάτου. Η ορθή επιλογή διαφυλάσσει τον άνθρωπο από τα πάθη και τις ολέθριες συνέπειές τους, ενώ τον οδηγεί στην θέωση και στην Βασιλεία τού Θεού.

Ένα δεύτερο ερώτημα, το οποίο θέσαμε στην εισαγωγή, ήταν εάν υπάρχει κάποια σχέση ή επιρροή μεταξύ της ομιλίας «Κατά μεθύντων» του Μ. Βασιλείου με την ομιλία «Κατά μεθύντων και εις την Ανάστασιν» του Ιωάννη Χρυσόστομου. Ο Χρυσόστομος ως μεταγενέστερος του Μ. Βασιλείου και διαβιώντας εκτενές μέρος του βίου του σε όχι ιδιαίτερα μακρινή απόσταση από την Καππαδοκία, θα μπορούσε να είχε υπόψη του την εν λόγω ομιλία τού Μ. Βασιλείου. Θα μπορούσε όμως και να μην του ήταν γνωστή, καθώς δεν πρόκειται για κάποιο δογματικό ή ασκητικό έργο ιδιαίτερης απήχησης. Μέσα από τη σύγκριση των δυο κειμένων προκύπτουν ορισμένα κοινά στοιχεία και αναλογίες, οι οποίες όμως δεν αρκούν για να τεκμηριώσουν την γνώση της ομιλίας «Κατά μεθύντων» του Μ. Βασιλείου από τον Χρυσόστομο. Η εν λόγω τεκμηρίωση καθίσταται έτι περαιτέρω αδύναμη, όταν αναλογισθούμε ότι αμφότεροι στις ομιλίες τους είναι ιδιαίτερα επηρεασμένοι από τον Απ. Παύλο. Έτσι, χωρίς να αποκλείουμε την επιρροή του Μ. Βασιλείου στον Χρυσόστομο, θεωρούμε ότι τα κοινά στοιχεία μεταξύ των δυο ομιλιών περί μέθης οφείλονται στη χρήση κοινών πηγών, συγκεκριμένα τού προφήτη Ησαΐα και των επιστολών του Απ. Παύλου.

Βιβλιογραφία

1. Πηγές

Ακανθόπουλος, Πρόδρομος Ι. *Κώδικας των Ιερών Κανόνων και Εκκλησιαστικών Νόμων*. 2^η έκδ. Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη, 1991.

Αριστοτέλης. «XX. Περί μέθης» και «XXI. Συμπόσιον». Στο Rose, Valentin. *Aristoteles Pseudepigraphus*. Lipsia: B. G. Teubner, 1863, 116-121.

«Βαρνάβα επιστολή». LCL 24, 340-408.

«Διδαχή των Δώδεκα Αποστόλων». LCL 24, 308-332.

Ιωάννης Χρυσόστομος, «Κατά μεθύντων και εις την Ανάστασιν», PG 50, 433-442.

«Κανόνες των αγίων και πανσέπτων Αποστόλων». Στο Mansi, Joannes Dominicus. *Sacrorum Conciliorum nova et amplissima collectio*. τ. 1. Florentia: Antonius Zatta Veneti, 1759, 29-41.

Μ. Βασίλειος. «Ομιλία ΙΔ΄: Κατά μεθύντων». PG 31, 444-464.

2. Δευτερεύουσα βιβλιογραφία

2.1. Ελληνική

Αλκοολικοί Ανώνυμοι: Η ιστορία της ανάρρωσης πολλών χιλιάδων ανδρών και γυναικών από τον Αλκοολισμό. 4^η έκδ. New York: Alcoholics Anonymous World Services, 2010.

Βαρβούνης, Μανόλης. «Οίνος. Λαογραφία». *Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια*. τ. 12. Αθήνα: Στρατηγικές εκδόσεις 2015, 91.

Γογούσης, Βασίλειος Ηλ. *Οίνος ευφράνει καρδίαν: Η άμπελος και ο οίνος στην Αγία Γραφή*. Επανομή: Κτήμα Γεροβασιλείου, 2006.

Κρικώνης, Χρίστος. *Σχέση Ελληνισμού-Χριστιανισμού κατά τον Ιωάννη Χρυσόστομο*. Αθήνα: Αποστολική Διακονία, 2012.

Μαντζαρίδης, Γεώργιος Ι. *Χριστιανική Ηθική*. τ. ΙΙ. 2^η έκδ. Θεσσαλονίκη: Παν. Πουρναράς, 2004.

Μαράς, Αναστάσιος Γ. «Ο εθισμός στη μέθη κατά τον Μ. Βασίλειο». *Ξενοφών* 4 (Οκτ 2019): 122-132.

Ματσούκας, Νίκος Α. *Δογματική και Συμβολική Θεολογία*. τ. Β. *Εκθεση της ορθόδοξης πίστης σε αντιπαράθεση με τη δυτική Χριστιανοσύνη*. Φιλοσοφική και Θεολογική Βιβλιοθήκη, αρ. 3. Θεσσαλονίκη: Παν. Πουρναράς, 1985.

Παπαδόπουλος, Στυλιανός Γ. *Πατρολογία*. τ. Γ΄. *Ο πέμπτος αιώνας (Ανατολή και Δύση)*. Αθήνα: Γρηγόρης, 2010.

Σέμογλου, Αθανάσιος. «Ο Καιρός και ο Βίος σε πλάκα άμβωνα του Torcello: μία αλληγορική ερμηνεία της Ε΄ Ομιλίας του Ιωάννη του Χρυσοστόμου». Στο *Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου 'Θψεις του Βυζαντινού χρόνου': 29-30 Μαΐου 2015*. Αθήνα: Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο, 2018: 220-229.

Τριαντάρη, Σωτηρία. «Εισαγωγή». Στο Αριστοτέλης. *Περί μέθης, περί αρετών και κακιών, περί κόσμον*. Αρχαίοι συγγραφείς, 77. Θεσσαλονίκη: Ζήτρος, 2006, 17-56.

Χατζηφερραϊμίδης, Ειρηναίος Ι. *Ιωάννης Χρυσόστομος: Πραγματιστής του παρόντος, οραματιστής του μέλλοντος*. Θεσσαλονίκη: Αντ. Σταμούλης, 2012.

Χρήστου, Παναγιώτης Κ. *Ελληνική Πατρολογία*. τ. Δ΄. *Περίοδος θεολογικής ακμής Δ΄ και Ε΄ αιώνες*. Θεσσαλονίκη: Κυρομάνος, 1989.

2.2. Ξενόγλωσση

Blanck, Horst. *Εισαγωγή στην ιδιωτική ζωή των αρχαίων Ελλήνων και Ρωμαίων*. Μετάφρ. Μουστάκα, Αλίκη. 2^η έκδ. Αθήνα: ΜΙΕΤ, 2007.

Chétanian, Rose Varteni. *La version arménienne ancienne des Homélie sur les Actes des apôtres de Jean Chrysostome, Homélie I, II, VII, VIII*. Leuven: Peeters, 2004.

Dalby, Andrew. *Βυζαντίου γέυσεις: Η κουζίνα της αυτοκρατορίας*. Μετάφρ. Λαμπαδά, Δέσποινα. Αθήνα: Πατάκης, 2010.

Mango, Cyril. *Βυζάντιο: Η αυτοκρατορία της Νέας Ρώμης*. Μετάφρ. Δημήτρης Τσουγκάρακης. Αθήνα: ΜΙΕΤ, 2007.

Sesboüé, Daniel. «Οίνος». Μετάφρ. Θεοχάρης, Αθανάσιος. Στο Léon-Dufour, Xavier (εκδ.). *Λεξικό Βιβλικής Θεολογίας*. Αθήνα: Άρτος ζωής, 1980, 725-726.

Zincone, S. *Ricchezza e povertà nelle omelie di Giovanni Crisostomo*. L'Aquila: L. U. Japadre, 1973.

π. Αθανάσιος Γ. Μελισσάρης, Δρ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ:
ΜΙΑ ΠΡΩΤΗ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΣΥΖΕΥΞΗΣ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ

∞ *Περίληψη* ∞

Έχοντας ως όρος ξεπηδήσει από την έρευνα της επίδρασης του φυσικού χώρου σε ψυχικά ασθενείς, η Περιβαλλοντική Ψυχολογία διεύρυνε την ακτίνα της στην αμφίδρομη σχέση του περιβάλλοντος με την ανθρώπινη συμπεριφορά. Συγκαιρινή μιας οιονεί καθολικής συνειδητοποίησης ότι η γιγάντωση της οικολογικής κρίσης και της διατάραξης κάθε αρμονικής συνύπαρξης ανθρώπου και φυσικού κόσμου καθίσταται υπαρξιακή απειλή, στοχάζεται πάνω σε μία αλλαγή του κοσμολογικού μοντέλου, προκρίνοντας την ολιστική αντιμετώπιση της πραγματικότητας. Και εδώ ακριβώς διασταυρώνεται με την Ορθόδοξη Κτισιολογία της Ανατολικής Εκκλησίας, που θεωρεί Θεό, κόσμο και άνθρωπο ευρισκόμενους σε απόλυτη ενότητα και περιχώρηση, χωρίς όμως να καταργεί τη διακριτότητά τους, μακριά από κάθε έννοια Πανθεϊσμού. Εξάλλου, ο τρόπος που εννοούμε την περιβάλλουσα πραγματικότητα υπέστη τους τελευταίους δύο αιώνες μια ριζική αναθεώρηση και σήμερα επιστήμη και φιλοσοφία συνομολογούν ότι το περιβάλλον εκτείνεται όχι μόνο γύρω μας αλλά και μέσα μας, με την έννοια ότι ο άνθρωπος δεν αποτελεί μια αυθύπαρκτη ετερότητα αναφορικά με την υπόλοιπη πλάση, αλλά οργανικό κομμάτι της έμβιας φυσικής πραγματικότητας. Κατά λογική συνεπαγωγή, η διαπιστούμενη περιβαλλοντική κρίση δεν είναι παρά κρίση ενσωμάτωσης, ασυνέχεια-ασυνέπεια και διαταραχή στη συνάρτηση ενσώματων και ασώματων παραγόντων του κόσμου μας. Επομένως, το σύνολο των παραγόντων (βιολογικών, φυσικών, γιατί όχι οικιστικών και οπωσδήποτε κοινωνικών) που μας περιβάλλουν αφήνουν ρυθμιστικό αποτύπωμα στην ανθρώπινη συμπεριφορά αλλά και, αντίστροφα, διαβρέχονται καθοριστικά από την ανθρώπινη δράση. Κατά συνέπεια, αν

στις μέρες μας μαύρος, απειλητικός καπνός αναδύεται από την τύρβη της σχέσης ανθρώπου και φύσης, είναι γιατί ο άνθρωπος καταχράται τη θεόδοτη προσωπική του ελευθερία, εκπίπτοντας από τον ανατεθειμένο του ρόλο του φροντιστή και χρήστη σε ιδιοκτήτη και καταχραστή της φύσης. Ασφαλής οδηγός εξόδου από το αδιέξοδο προβάλλει η Ορθόδοξη Πατερική Κοσμολογία, σύμφωνα με την οποία, ενώ η φύση δεν είναι ιερή καθ' εαυτή, εντούτοις αγιάζεται, μεταβολίζεται και προσλαμβάνει ένα υψηλότερο και υπερβατικό νόημα, ως συνέπεια της Θείας Χάριτος και της ανθρώπινης συνέργειας. Την ακτινική στιγμή της θείας ενανθρωπίσεως ο Χριστός προσλαμβάνει μαζί με τον πεπτωκότα άνθρωπο και την συνωδίνουσα φύση, για να τους αναγεννήσει και τους δυο, καθιστώντας σύμπασα τη δημιουργία θεανθρώπινη πραγματικότητα. Υποδειγματικά πρότυπα αυτής της αναγεννημένης ένθεης σχέσης είναι οι Άγιοι της Εκκλησίας, που συνδιαλάσσουν τα διεστώτα και θεραπεύουν τη διάσταση, περιγράφοντας με τον βίο τους την ενδεδειγμένη ανθρώπινη στάση, που δεν είναι παρά μια σχέση ανταλλαγής Θεού και ανθρώπων αναφορικά με τη χρήση του κόσμου. Σε λατρευτικά συμφραζόμενα, αυτό αποδίδεται απόλυτα στα «*Σα εκ των Σων*» της λειτουργικής Αναφοράς. Στον απόηχο των αγιοπατερικών εμπιώσεων έρχεται η Περιβαλλοντική Ποιμαντική Ψυχολογία, της οποίας η συμβολή δεν είναι μια καζουιστική – περιπτώσιολογική σειρά συστάσεων/υποδείξεων, αλλά μια προσπάθεια να εγκεντρίσει τον άνθρωπο σε μια οικοθεολογική συνείδηση, αφυπνίζοντας, παιδαγωγώντας και υποκινώντας σε δράση. Δράση αντίρροπη της κυρίαρχης καταναλωτικής και ασίκορα ηδονοκεντρικής φοράς της εποχής μας, που, αντίθετα με εκείνη, τονίζει την αξία της εγκράτειας ενόψει μιας μακροπρόθεσμης προοπτικής, στην οποία, άλλωστε, έχει αναφορά όχι μόνο η οικολογία μας, αλλά και το οντολογικό μας *είναι*. Ο τελικός σκοπός της προσπάθειας αυτής είναι η επανένωση της κατακερματισμένης φύσης και η επαναφορά του υλικού και του ανθρώπινου παράγοντα στην ορθή σχέση με τον ζωοδότη Θεό, έτσι ώστε όλα να επανέλθουν στην προπρωτική αρτιότητα, κάτι που επιτυγχάνεται μόνο μέσα στο ευχαριστιακό περιβάλλον της θείας λατρείας και του λειτουργικού χρόνου.

Λέξεις - κλειδιά: *περιβαλλοντική ψυχολογία, ποιμαντική συμβουλευτική, ποιμαντική περιβαλλοντική ψυχολογία, περιβάλλον, αειφόρος ανάπτυξη, οικοσύστημα, οικολογική κρίση, οικοφαινομενολογία, οικολογική ψυχολογία, οικοθεολογική συνείδηση, πατερική κοσμολογία, οικοσύστημα, κτίση, ευχαριστιακό περιβάλλον, ευχαριστιακός μεταβολισμός.*

ENVIRONMENTAL CRISIS AND PSYCHOLOGY:
A PRELIMINARY ATTEMPT AT AN INTERSECTION
BETWEEN ENVIRONMENTAL PSYCHOLOGY
AND PASTORAL COUNSELLING

ΣΟ *Summary* ΟΣ

Rising as it does from the study of the effect of physical space on the mentally ill, Environmental Psychology has expanded its reach into the mutual relationship between the environment and human behavior. Concurrent with a universal realization that the explosion of the ecological crisis and the disruption of the harmonious coexistence of humankind and the physical world pose a deep existential threat, it presses for changes in our understanding of cosmology, in effect upholding a holistic approach to reality. It is at this point that Environmental Psychology intersects with the cosmology of the Eastern Orthodox Church, which considers God, the world and humankind to be in absolute unity and interrelatedness, albeit without each of these abolishing their distinctive natures, i.e. far from any notion of Pantheism. The way we understand the physical environment has undergone a radical revision in the last two centuries, to the effect that science and philosophy nowadays agree that the environment extends not only around us but also within us. This is argued in the sense that human beings do not constitute a self-existent otherness in relation to the rest of creation, but an organic part of a living physical reality. And by logical implication, the observed environmental crisis is nothing but a crisis of integration, a discontinuity and disturbance in the coexistence of physical and non-physical agents in the commonly shared world. Therefore, all the factors (biological, natural, and certainly social) at play leave an unmistakable imprint on human behavior, just as conversely, nature is decisively impacted by human action. As a result of this mutual interaction, a justified worry emerges nowadays from the tumultuous relationship between humankind and nature, acknowledging that the human race abuses its God-given personal freedom, trading its assigned role of caregiver to that of owner and abuser of nature. Orthodox patristic Cosmology offers a safe way out of this impasse, maintaining as it does that while nature is not sacred in itself, it is nevertheless sanctified and receptive of a higher, transcendent meaning, as a consequence of the synergy between Divine Grace and human effort. In the radiant moment

of the divine incarnation, Christ, along with assuming fallen human nature, embraces the natural environment as well, in order to heal and regenerate both of at once – in effect transforming creation into a divine-human reality. The Saints of the Church may be cited as the premier fruit of this transformed new creation, as they heal social and even cosmic fractures, exemplifying by their own lives the appropriate human attitude as regards the proper use of the world, as God ever intended it. In the context of worship, this attitude is perfectly conveyed by the epicletic line from the liturgical text of St. John Chrysostom, “Thy on from thy own,” when the fruits of creation, in the form of bread and wine, are offered to God for sanctification. Environmental Pastoral Psychology follows on the heels of this patristic Christian ethos, in turn contributing not a list of suggestions, but an attempt to imbue to humankind a responsible ecological consciousness and awakening. It fosters a reconsidered mindset, contrary to the dominant consumerist and hedonist trend of our time, emphasizing in its place the value of restraint, which after all affects not only ecology but ontology as well. The ultimate goal of this endeavor is the reunification of the fragmented cosmos that we inhabit and the restoration of the material and human factors to the right relationship with the life-giving God, so that everything is restored to their pristine perfection; a goal that is achieved only in the Eucharistic environment of divine worship and liturgical time.

Key words: *ecological crisis, environment, ecological psychology, environmental psychology, pastoral environmental psychology, patristic cosmology, ecosystem, creation ecophenomenology, ecosystem, ecotheological awareness, Eucharistic setting, continuous development, pastoral counseling.*

*

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Το κείμενο αυτό αποτελεί διασκευή *Πανεπιστημιακών Παραδόσεων* που είχα την ξεχωριστή τιμή και ευλογία να διδάξω, κατόπιν ευγενικής προσκλήσεως της ελλογιμωτάτης κ. Μαρία Καΐλα –διακεκριμένης καθηγήτριας

της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου και Διευθύντριας του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση»— στα μαθήματα «Εισαγωγή στις Επιστήμες Αγωγής» (χειμερινό εξάμηνο) και «Δια Βίου Εκπαίδευση: Ενεργός Πολίτης και Προστασία Περιβάλλοντος στις Επιστήμες της Αγωγής» (εαρινό εξάμηνο) αντίστοιχα κατά τα χειμερινά και εαρινά εξάμηνα των ακαδημαϊκών ετών 2012–2013 και 2013–2014 στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση» του Τμήματος Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Πρόκειται για *παραδόσεις* που προορίζονταν κυρίως στο να χρησιμεύσουν ως βοήθημα για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές του εξονομασθέντος Προγράμματος και κυκλοφορήθηκαν σε περιορισμένο αριθμό αντιτύπων. Αποτελούν μια μικρή και σύντομη *περίληψη* των θεματικών ενοτήτων που αναπτύχθηκαν διεξοδικά κατά την διάρκεια των συναντήσεων των προειρημένων μαθημάτων.

Στόχος των *πανεπιστημιακών* αυτών *παραδόσεων* ήταν να προϋδεάσουν τεκμηριωμένα τους μεταπτυχιακούς συναδέλφους, όπως επίσης και τον μέσο καλλιεργημένο αλλά και κάθε σκεπτόμενο αναγνώστη, πάνω σε θέματα της Περιβαλλοντικής Ψυχολογίας, του περιβάλλοντος και της αειφόρου ανάπτυξης. Αναπτύχθηκαν βασικές έννοιες και επιχειρήθηκαν προσεγγίσεις από το πεδίο των Επιστημών της Αγωγής. Συγκεκριμένα, μελετήθηκαν στοιχεία από τους τομείς της Φιλοσοφίας της Παιδείας, των Θεωριών Μάθησης, της Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης, της Ψυχοπαιδαγωγικής, καθώς και της Διδακτικής και της Θεωρίας των Προγραμμάτων. Έτσι εξηγείται γιατί το κείμενο που ακολουθεί έχει τη μορφή και τον χαρακτήρα *παραδόσεων*, οι οποίες ανταποκρίνονταν στις συγκεκριμένες διδακτικές ανάγκες.

Στη διαμόρφωση των *παραδόσεων* δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή και ελήφθη μέριμνα να γίνει φανερή η ειδοποιός διαφορά μιας *ποιμαντικοψυχολογικής* προσέγγισης της Περιβαλλοντικής Ψυχολογίας έναντι οποιασδήποτε άλλης γνωστικής προοπτικής, αναφοράς και διάστασης. Η επιλεκτική παράθεση της βιβλιογραφίας, οι παραπομπές και οι υποσημειώσεις ανταποκρίνονται στο αίτημα για μια διδακτική διαδικασία που όχι μόνο θα αποβλέπει σε ένα ορισμένο ποσοστό γνώσης, αλλά προπάντων θα εμπνέει για περαιτέρω εμπάθυνση, μελέτη και μαθητεία όλους όσους επιθυμούν να ασχοληθούν πέρα από τον προβληματισμό του παρόντος κειμένου.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

Η Ένωση Ανησυχούντων Επιστημόνων τον Νοέμβριο του 1992 παρέδωσε στη δημοσιότητα ένα βαρύνουσα σημασίας κείμενο, με τίτλο «*Προειδοποίηση προς την ανθρωπότητα από τους επιστήμονες του κόσμου*», υπογεγραμμένο από 1.600 διακεκριμένους επιστήμονες προερχόμενους από 71 συνολικά χώρες και περιλαμβάνοντας περισσότερους από τους μισούς εν ζωή κατόχους του Βραβείου Nobel. Το κείμενο αυτό πιστοποιούσε την περιβαλλοντική κρίση και άρχιζε ως εξής:

«Οι άνθρωποι και ο φυσικός κόσμος βρίσκονται σε μια τροχιά σύγκρουσης. Οι ανθρώπινες δραστηριότητες προκαλούν βίαιη και συχνά μη αναστρέψιμη βλάβη στο περιβάλλον και σε ζωτικής σημασίας φυσικούς πόρους. Αν δεν ελεγχθούν, πολλές από τις τωρινές μας δραστηριότητες θα θέσουν σε σοβαρό κίνδυνο το μέλλον που επιθυμούμε για την ανθρώπινη κοινωνία και τα βασίλεια των φυτών και των ζώων και μπορούν να αλλοιώσουν σε τέτοιο βαθμό τον ζωντανό κόσμο, ώστε να μην είναι πλέον σε θέση να συντηρεί τη ζωή με τον τρόπο που γνωρίζουμε. Επείγει να γίνουν ουσιαστικές αλλαγές, αν θέλουμε να αποφύγουμε τη σύγκρουση που θα επιφέρει η παρούσα πορεία μας»¹.

Όλοι, βέβαια, συμφωνούν ότι η βασική πηγή τού οικολογικού προβλήματος είναι ο τρόπος ζωής μας και οι αξίες μας².

Η περιβαλλοντική κρίση έχει τις κοινωνικές, πολιτικές, οικονομικές και πολιτιστικές της επιπτώσεις. Κυρίως όμως επιφέρει αρνητικές συνέπειες στην ανθρώπινη συμπεριφορά (αντίληψη, stress κ.λπ.), στην ποιότητα ζωής και στην ευεξία (well-being).

-
1. DAVID T. SUZUKI, «Η προσέγγιση ενός επιστήμονα», στο *Η Μαύρη Θάλασσα σε κίνδυνο*. Επιμέλεια Sarah Hobson και Laurence David Mee, μετάφρ. Ρένα Καρακατσάνη, εκδ. Text, 1997, σ. 68.
 2. Βλ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΝΤΖΑΡΙΔΗ, «Ορθοδοξία και Οικολογία», στον συλλογικό τόμο *Η Ορθοδοξία ως πρόταση ζωής*, επιμ. Κ. Δεληκωσταντή, σειρά: «Ορθόδοξη μαρτυρία», αρ. 46, εκδ. Ακρίτα, Αθήνα, 1993, σσ. 61-73· ΣΠΥΡΟΥ Κ. ΤΣΙΤΣΙΓΚΟΥ, «Ο άνθρωπος και το φυσικό περιβάλλον», *Γρηγόριος ο Παλαμάς* 747 (1993): 197-223· MARGARET BARKER, «The Earth is the Lord's: the Biblical View of the Environment», *International Journal for the Study of the Christian Church* 8/3 (2008): 192-202.

Παρόλο που από τότε μέχρι σήμερα έχουν παρέλθει τρεις δεκαετίες, συνεχίζουμε να ζούμε σε μια εξαιρετικά κρίσιμη εποχή σε σχέση με την περιβαλλοντική μας προοπτική. Όπως πολύ σωστά έχει επισημανθεί διά στόματος της Α.Θ.Π. του Οικουμενικού Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου του Α΄, του αποκαλούμενου και λόγω των πρωτοβουλιών του «πράσινου Πατριάρχη»³,

«Εάν η κτίσις σήμερον οδυνάται, αδιαμφισβητήτως τούτο οφείλεται εις την διατάραξιν της μετοχής του ανθρώπου εις το “γίνεσθαι” του σύμπαντος, η οποία βασιζέται κυρίως εις την απομάκρυνσιν αυτού από τον Δημιουργόν Θεόν, εις τον ευδαιμονισμόν, τον άκρατον καταναλωτισμόν και την πεποίθησιν ότι κάθε τι εις τον πλανήτην υπάρχει διά να ικανοποιητας νοσηράς επιθυμίας αυτού»⁴.

2. Η ΓΕΝΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

Το θεωρητικό υπόβαθρο που στήριζε και οδήγησε στην παρούσα οικολογική κρίση, όπως οι περισσότεροι σήμερα παραδέχονται, ήταν –μεταξύ των άλλων– τα φιλοσοφικά συστήματα του Υλισμού, του φιλοσοφικού Ρεαλισμού και του Εμπειρισμού⁵. Η συνειδητοποίηση όμως του προβλήματος και των αιτιών του, μαζί με νεότερες ανακαλύψεις της Φυσικής και της Βιολογίας, οδήγησε πολλούς διανοούμενους να στοχαστούν πάνω σε μια επιβεβλημένη αλλαγή τού κοσμολογικού μοντέλου, μια επιστροφή στην ολιστική αντιμετώπιση της πραγματικότητας.

3. Π. ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΑΥΓΗΣ, *Βαρθολομαίος: Αποστολή και Όραμα*, εκδ. Εν πλω, Αθήνα 2018, σ. 238 και 240: «Τα λόγια του Βαρθολομαίου μάς έχουν καταδείξει επανειλημμένως πως η μέριμνα για το περιβάλλον δεν είναι ένα πολιτικό ή ιδεολογικό ζήτημα, αλλά είναι στην ουσία του μια ηθική και πνευματική επιταγή». Γι αυτό, άλλωστε, δεν είναι τυχαίο ότι: «Ο τίτλος του “Πράσινου Πατριάρχη”, αρχικά του αποδόθηκε από τα ΜΜΕ το 1996, ωστόσο επισημοποιήθηκε με τελετουργικό τρόπο στον Λευκό Οίκο, το 1997, από τον Al Gore, Αντιπρόεδρο των ΗΠΑ. Ακριβώς, γι’ αυτή τη θαρραλέα ηγετική του δράση “προς υπεράσπιση του περιβαλλοντισμού ως πνευματικής ευθύνης”, το περιοδικό *Time* τον κατέταξε ανάμεσα στους “100 πιο ανθρώπους με την πιο μεγάλη επιρροή” του κόσμου, το 2008».

4. *Προλεγόμενα* του Οικουμενικού Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίου, στο *Περιβαλλοντική ηθική: από την έρευνα και τη θεωρία στην εφαρμογή*, Έλενα Θεοδωροπούλου, Μαρία Καΐλα, Michael Bonnett, Catherine Larrère (επιμ.), εκδ. Ατραπός, 2009, σ. 7.

5. HARRY HEFT, *Ecological Psychology in Context: James Gibson, Roger Barker, and the Legacy of William James’s Radical Empiricism* (Routledge: London and New York, 2016), σσ. 13-57 όπου εξετάζονται τα ιστορικά και θεωρητικά θεμέλια της Οικολογικής Ψυχολογίας του James Gibson στη σκέψη του 20ου αιώνα και ανιχνεύεται η οικολογική προσέγγισή του στη φιλοσοφία του κριτικού εμπειρισμού του William James.

Έτσι προέκυψε η ανάγκη για μια νέα προοπτική της Ψυχολογίας σε αναφορά με το περιβάλλον. Η υποχρέωση, λοιπόν, προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος καθιέρωσε την *Περιβαλλοντική Ψυχολογία* (ΠΨ)⁶, ως ειδική ψυχολογική επιστημονική κατεύθυνση (Division 34), που αποβλέπει στη βελτίωση του φυσικού πλαισίου του ατόμου και στη σχέση του ανθρώπου με το φυσικό περιβάλλον. Ο όρος *Περιβαλλοντική Ψυχολογία* επινοήθηκε και καθιερώθηκε το 1964 από τον Καθηγητή William H. Ittelson (1920-2017) σε ένα Συνέδριο της *Αμερικανικής Εταιρείας Νοσοκομείων* (American Hospital Association)⁷. Στη συνέχεια η ομάδα αυτή προεξέτεινε τα ενδιαφέροντά της από το στενό αντικείμενο μελέτης της επίδρασης του φυσικού χώρου στους ψυχικά ασθενείς προς την κατεύθυνση της επιρροής του περιβάλλοντος στην ανθρώπινη συμπεριφορά εν γένει. Η ΠΨ ως προς τη δυναμική και τα ενδιαφέροντά της είναι μια πολύ σύνθετη επιστήμη, που παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

3. ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

Υπάρχει μεγάλη δυσχέρεια στον ακριβή προσδιορισμό του τι ακριβώς είναι η *Περιβαλλοντική Ψυχολογία* (ΠΨ). Οι ορισμοί που δίνονται για την επιστήμη αυτή διαφέρουν μεταξύ τους, αλλά οι διαφορές αυτές δεν πρέπει να εκληφθούν ως κριτήρια για την αμφισβήτηση της ουσίας, της αξίας ή ακόμα και του οντολογικού κύρους της ως ψυχολογικής επιστήμης. Οι διαφορετικές επιστημολογικές διατυπώσεις αντικατοπτρίζουν δυο βασικές πραγματικότητες: α) Το θεωρητικό πλαίσιο, το οποίο έχει αποδεχθεί και μέσα στο οποίο κινείται ο περιβαλλοντικός ψυχολόγος ερευνητής, και β) το εμπειρικό πλαίσιο αναφοράς, μέσα στο οποίο αναπτύσσει τις ερευνητικές του δραστηριότητες.

Γενικά, πάντως, γίνεται αποδεκτός ο ορισμός που για πρώτη φορά έδωσε

6. Για ό,τι αντιπροσωπευτικότερο –από μια διεθνή ομάδα διακεκριμένων εμπειρογνομόνων– σχετικά με την επίδραση του περιβάλλοντος στην ανθρώπινη ευημερία, στις ανθρώπινες δράσεις που επηρεάζουν τις περιβαλλοντικές συνθήκες, καθώς και τους προτεινόμενους τρόπους ενθάρρυνσης μιας φιλοπεριβαλλοντικής συμπεριφοράς πρβλ. LINDA STEG & JUDITH I. M. DE GROOT (Eds.), *Environmental Psychology: An Introduction* (Wiley - BPS Blackwell, 2018).

7. MIRILIA BONNES & GIANFRANCO SECCHIAROLI, *Environmental Psychology: A Psycho-social Introduction*, translated by Claire Montagna (London, Thousand Oaks, New Delhi: Sage Publications, 1995), σ. 1.

ο Η. Proshansky (1990), ότι η ΠΨ «είναι η επιστήμη η οποία ασχολείται με τους συσχετισμούς και τις αμοιβαίες αλληλεπιδράσεις μεταξύ των ανθρώπων και του περιβάλλοντος»⁸. Πιο αναλυτικά, είναι η μελέτη των ποικίλων τρόπων και του ποσοστού της επιρροής του περιβάλλοντος στη ζωή των ανθρώπων· είναι μια πρακτική επιστήμη, που ασχολείται με τη διάγνωση προβλημάτων που αφορούν την υποβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων μιας συγκεκριμένης περιοχής ή μιας πόλης και τις προτάσεις για την ποιοτική της αναβάθμιση μέσω παρεμβάσεων στον οικιστικό της χώρο⁹.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για έναν κλάδο της Ψυχολογίας που εμφανίστηκε στα τέλη του δεύτερου ημίσεος του εικοστού αιώνα, κυρίως στις Η.Π.Α. Είναι μια διεπιστημονική ειδικότητα που έρχεται σε έναν δημιουργικό διάλογο και με άλλες επιστήμες του ανθρώπου, αντλώντας και αξιοποιώντας τα πορίσματα της Κοινωνιολογίας, των Πολιτικών Επιστημών, της Ανθρωπολογίας, της Αρχιτεκτονικής, της Οικολογίας, αλλά και πολλών επιμέρους τομέων της Ψυχολογίας¹⁰. Η ΠΨ οφείλει να εξετάζει την πραγματική ζωή με ρεαλισμό και πρακτικότητα, αντί να ασχολείται με θεωρητικά σχήματα.

Βέβαια, πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι κάνουμε λόγο για έναν κλάδο της Ψυχολογίας «εν τω γίνεσθαι», δηλ. που έχει να κάνει με ποικίλες προσεγγίσεις και εφαρμογές, που κυμαίνονται από τις απλές μελέτες χώρου και τη βελτίωση των οικιστικών συνθηκών μέχρι τη συστηματική μελέτη της επίδρασης του περιβάλλοντος χώρου στη συμπεριφορά και στην ανθρώπινη ευεξία, σε συνάρτηση με την προστασία του περιβάλλοντος και την αρμονική αλληλοπεριχώρησή τους.

Η ΠΨ¹¹ ως ειδική επιστημονική κατεύθυνση της Ψυχολογίας έχει δυο βασικά χαρακτηριστικά: α) πρόκειται για μια νέα επιστημονική ψυχολογική κατεύθυνση, της οποίας η έρευνα και η μελέτη έχει ενώπιόν της ολόκληρο

8. FRANCIS T. MCANDREW, *Environmental Psychology* (California: Brooks/Cole Publishing Company, 1993), σσ. 1-2. Σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο της Περιβαλλοντικής Ψυχολογίας και με τι ακριβώς ασχολείται αυτή η επιστήμη πρβλ. ROBERT GIFFORD, *Environmental Psychology: Principles and Practice* (Boston, London, Sydney, Toronto: Allyn and Bacon, Inc. 1997).

9. HAROLD M. PROSHANSKY, «The Field of Environmental Psychology: Securing Its Future», στο D. Stokols and I. Altman, *Handbook of Environmental Psychology* (New York: John Wiley & Sons, 1987), σσ. 1467-1488.

10. PROSHANSKY, «The Field of Environmental Psychology», όπ. π., σ. 1482.

11. Για μια περιεκτική εισαγωγή στην ανάπτυξη και την εξέλιξη της ΠΨ ως αυτόνομου επιστημονικού κλάδου βλ. CHERYL ASMUS, PAUL A. BELL, PAUL L. BUSBY AND ERIC SUNDSTROM, «Environmental Psychology: 1989-1994», *Annual Review of Psychology* 47 (1996): 485-512.

το πεδίο των ποικίλων δράσεων και αντιδράσεων της ανθρώπινης προσωπικότητας και συμπεριφοράς με το φυσικό της πλαίσιο: τη δυναμική αλληλεπίδραση ανάμεσα στον άνθρωπο και στο περιβάλλον του και β) το «γνωστικό» της αντικείμενο δεν είναι αυστηρά περιγεγραμμένο, επειδή εξαρτάται άμεσα από τη συνεχώς εξελισσόμενη επιστήμη της Ψυχολογίας.

4. ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

Μολονότι η Οικολογική Ψυχολογία (ΟΨ) και η Περιβαλλοντική Ψυχολογία είναι συγκοινωνούντα δοχεία, αποτελούν διακριτές επιστήμες. «Ο όρος Οικολογική Ψυχολογία περιλαμβάνει τη μελέτη των σχέσεων ανάμεσα στις κατευθυνόμενες προς το στόχο πράξεις του ατόμου και τα πλαίσια συμπεριφοράς στα οποία συμβαίνουν οι πράξεις (Wicker, 1984)»¹². Η ΟΨ είναι ένας επιμέρους κλάδος του οικολογικού κινήματος και εξετάζει την ψυχική αρμονία που προκύπτει ή ενδέχεται να προκύψει από τη διάσωση και εξισορρόπηση του φυσικού περιβάλλοντος.¹³ Ακριβέστερα, μελετά τα χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος. Σύμφωνα με την ΟΨ η συμπεριφορά του ατόμου και το άμεσο περιβάλλον του δεν είναι ανεξάρτητα μεταξύ τους, αλλά αλληλοεξαρτώνται¹⁴. Αυτή η διαπιστωμένη αλληλεξάρτηση είναι ένα γνωστικό κεκτημένο όχι μόνο της Βιολογίας αλλά και της επιστήμης της σύγχρονης Φυσικής:

«Θεμελιώδες γνώρισμα της μοντέρνας Φυσικής είναι η διαλεκτική της φύσης. Ο κόσμος παύει να θεωρείται ως μια μηχανή και κατανοείται ως οργανισμός, κάτι σαν οίκος (σπίτι) μέσα στον οποίο κατοικεί ο άνθρωπος, ο οποίος παύει να τοποθετείται απέναντι στη φύση και πιστεύεται ότι βρίσκεται μέσα σ' αυτή»¹⁵.

-
12. ΕΦΗ ΣΥΓΚΟΛΛΙΤΟΥ, *Περιβαλλοντική Ψυχολογία* (εκδ. Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα, 1997), σ. 36.
 13. JANE GOODALL: από το οπισθόφυλλο του *Ecopsychology: Restoring the Earth, Healing the Mind*, edited by Theodore Roszak, Mary E. Comes, & Allen D. Kanner, Forewords by Lester R. Brown and James Hillman (San Francisco, Sierra Club Books, 1995).
 14. Πρβλ. ΣΥΓΚΟΛΛΙΤΟΥ, *Περιβαλλοντική Ψυχολογία*, όπ. π., σ. 37. Για την ψυχολογική αλληλεξάρτηση μεταξύ ατόμου και φυσικού περιβάλλοντος βλ. ALAN E. STEWART, «Individual Psychology and Environmental Psychology», *The Journal of Individual Psychology* 63 (2007): 67-85.
 15. ΜΑΡΙΟΣ Π. ΜΠΕΓΖΟΣ, *Δοκίμια Φιλοσοφίας της Θρησκείας: Μεταμοντερνισμός και Εσχατολογία* (εκδ. Γρηγόρη, Αθήνα, 1991), σ. 140. Όπως παρατηρεί ο NAFTALI ROTHENBERG, («'Εργάζεσθαι αυτόν και φυλάσσειν'»: Περί οικολογίας και καθημερινής ζωής», στο *Η Μάορη Θάλασσα σε κίνδυνο*, Sarah Hobson και Laurence David Mee (επιμ.), μετάφρ. Ρένα Καρακατσάνη, εκδ. Text,

Η ΠΨ δεν ενδιαφέρεται πρωτίστως να προαγάγει την προστασία του περιβάλλοντος, τονίζοντας τις ευεργετικές διαστάσεις της φύσης στην ψυχολογία του ανθρώπου, αλλά εξετάζει την ευρύτερη αλληλεπίδραση (θετική και αρνητική) μεταξύ τού ανθρώπου και του περιβάλλοντος χώρου του, ο οποίος περιλαμβάνει -εκτός από τη φύση- και τις οικιστικές παρεμβάσεις.

«Η περιβαλλοντική Ψυχολογία δεν είναι μια θεωρία ντετερμινισμού. Βλέπει το άτομο όχι σαν ένα παθητικό προϊόν του περιβάλλοντος, αλλά ως μια ύπαρξη που επενεργεί στο περιβάλλον και που με τη σειρά της επηρεάζεται απ' αυτό. Η κυρίαρχη ιδέα που διαπερνά τις μελέτες της Περιβαλλοντικής Ψυχολογίας είναι ότι το άτομο, αλλάζοντας τον κόσμο, αλλάζει και τον εαυτό του ή και αντίστροφα»¹⁶.

Α. Η ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗ ΣΧΕΣΗ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

1. ΓΕΝΙΚΑ

Οι ανακαλύψεις και τα πορίσματα της ΠΨ έχουν ως κοινό παρονομαστή τη διάκριση μεταξύ υποκειμενικής και αντικειμενικής «πραγματικότητας» ή πολιτισμού¹⁷ και την αλληλεπίδρασή της¹⁸. Βέβαια, με την εμφάνιση της

1997, σ. 171), «Στις μεταμοντέρνες οικολογικές κοσμοθεωρήσεις υπάρχουν δυο ακραίες προσεγγίσεις στα δυο άκρα του φάσματος. Από τη μια πλευρά υπάρχει η θεώρηση που βλέπει τον άνθρωπο ως κύριο της φύσης και δικαιολογεί την καθιπόταξη της φύσης και κάθε χρήση της για την προώθηση των αναγκών, της επιβίωσης και της απόλαυσης της ανθρώπινης κοινωνίας· από την άλλη, υπάρχουν εκείνοι που βλέπουν τη φύση και την προστασία της ως σκοπό τους και τους ανθρώπους ως απλώς ένα από τα στοιχεία μέσα της, ίσο σε αξία με τα υπόλοιπα στοιχεία, αλλά διαφορετικό ως προς το βαθμό καταστροφικότητας. Αυτές οι θέσεις μειώνουν τις πιθανότητες προόδου στην περιβαλλοντική προστασία και προκαλούν ίσως αποξένωση μεταξύ μεγάλων τμημάτων του πληθυσμού».

16. ΣΥΓΚΟΛΛΙΤΟΥ, *Περιβαλλοντική Ψυχολογία*, όπ. π., σ. 23.

17. GARY BACKHAUS, «Toward a Cultural Phenomenology», στο Anna-Teresa Tymieniecka (Ed.), *Logos of Phenomenology and Phenomenology of the Logos* (σφ. 169-190), Book IV, *Analecta Husserliana XCI*. The Yearbook of Phenomenological Research, Springer 2006, σ. 184: «Subjective cultural expressions are indeed already cultural, for the objective cultural horizon mediates them. This function parallels the mediation by the me as the I expresses itself. Objective culture constitutes the gestalt that exhibits the overall style of a culture and the sum total of objectivated meanings, each exhibiting its own changing form of Beingness».

18. RODNEY L. BASSETT, «*Environmental Psychology*», in: *Baker Encyclopedia of Psychology*, Edited by David G. Benner, (Michigan: Grand Rapids, 1985), σ. 366.

Υπαρξιστικής Φιλοσοφίας και της Φαινομενολογίας, όπως και της Κβαντομηχανικής, από τις αρχές τού 21^{ου} αι. το ανθρώπινο γένος έρχεται να γνωρίσει μια άλλη, διαφορετική, μη σταθερή *πραγματικότητα*, που συνίσταται σε ένα χάος και μια απροσδιόριστη αβεβαιότητα¹⁹. Έτσι,

«καθώς αρχίζουμε να εκτιμούμε τους μυριάδες και πολύπλοκους τρόπους με τους οποίους εξαρτάται η ανθρωπότητα από το περιβάλλον, επαναπροσδιορίζουμε το τι σημαίνει 'περιβάλλον'. Συγκεκριμένα, ο ορισμός του περιβάλλοντος διευρύνεται, ώστε να συμπεριλάβει την ανθρώπινη υγεία, την οικονομία, την κοινωνική δικαιοσύνη και την εθνική ασφάλεια (Lubchenco, 1998). Όλα αυτά είναι περιβαλλοντικά ζητήματα, επειδή η ανθρώπινη ευεξία, ευημερία, δικαιοσύνη και ασφάλεια εξαρτώνται από ανέπαφα, εν λειτουργία οικοσυστήματα»²⁰.

2. Η ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΔΟΜΗΣΗ

Το περιβάλλον –φυσικό και οικιστικό– είναι η δεδομένη «αντικειμενική πραγματικότητα»: εν τούτοις, ο τρόπος με τον οποίο το περιβάλλον κατανοείται και επηρεάζει τον άνθρωπο ατομικά και συλλογικά ποικίλει και η μελέτη του ψυχικού αντίκτυπου στον άνθρωπο είναι αυτό ακριβώς που εξετάζει η ΠΨ. Ωστόσο, δεν είναι μόνο η περιβαλλοντική κρίση αυτή που επιφέρει αρνητικό αντίκτυπο στην *ποιότητα ζωής* του ανθρώπου (περιλαμβανομένης και της ψυχολογικής παραμέτρου), αλλά και η *οικιστική όμηση* (αυτό που αποκαλούμε κτιστό περιβάλλον) επηρεάζει άμεσα την ανθρώπινη ψυχολογία και συμπεριφορά.

Οσοδήποτε πολυτελής και αν είναι μια οικία, η αξία της υποβαθμίζεται καθοριστικά, όταν υπολείπεται μιας ανάλογης κοινοτικής διάστασης και πολιτισμικού επιπέδου. Η παράλειψη της κοινοτικής παραμέτρου υπήρξε σοβαρό λάθος εκ μέρους των αρχιτεκτόνων και των υπεύθυνων πολιτικών

19. N. KOZHEVNIKOV, «Phenomenological Aspects of the Natural Coordinate System», στο Anna-Teresa Tymieniecka (Ed.), *Logos of Phenomenology and Phenomenology of the Logos* (σσ. 45-55), Book IV, *Analecta Husserliana XCI*. The Yearbook of Phenomenological Research, Springer 2006, σ. 45.

20. JANE LUBCHENCO, «Αναπτύσσοντας ένα κοινό έδαφος: Ο σκοπός του Συμποσίου», στο *Η Μαύρη Θάλασσα σε κίνδυνο*, Sarah Hobson και Laurence David Mee (επιμ.), μετάφρ. Ρένα Καρακατσάνη, εκδ. Text, 1997, σ. 49-50.

αρχών για την κατασκευή πολυπληθών εργατικών κατοικιών. Από την αντίστοιχη εμπειρία στις Η.Π.Α. και στη Βρετανία προέκυψε ότι, παρά τις καλές προθέσεις για τη στέγαση εργατών και απόρων πολιτών, τα αποτελέσματα δεν ήταν τα αναμενόμενα, εφόσον η προσπάθεια εξαρχής εστίασε αποκλειστικά στην παροχή κατοικιών χωρίς καμία μέριμνα δημιουργίας κοινών χώρων συναναστροφής και ανάπτυξης διαπροσωπικών σχέσεων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το συγκρότημα εργατικών κατοικιών Pruitt-Igoe στο κέντρο του St. Louis στο Missouri των Η.Π.Α.²¹ Από τις συνεντεύξεις των πρώην κατοίκων του προκύπτει ξεκάθαρα η πλήρης έλλειψη επικοινωνίας και το διάχυτο αίσθημα μοναξιάς και ανασφάλειας που επιβάρυνε τους κατοίκους. Η ευφορία με την οποία χαιρετίστηκε η κατεδάφιση του συγκροτήματος από τους ίδιους τους ενοίκους καταδεικνύει το τεράστιο έλλειμμα υπαρξιακής πληρότητας, πράγμα που απέρρευε από την ανυπαρξία γειτονιάς και από το ότι από μόνη της η παροχή στέγασης δεν επαρκούσε για να καλύψει την ανάγκη για κατοικία. Ομοίως, στο West End της Βοστώνης²² η κρατική παρέμβαση απομάκρυνσης των κατοίκων μιας εργατικής συνοικίας από τις εστίες τους δημιούργησε έντονα συναισθήματα κατάθλιψης και δυσαρέσκειας, καθώς διέλυσε την προϋπάρχουσα αίσθηση της γειτονιάς και του «συν—ανήκειν» που οι κάτοικοι απολάμβαναν, παρά την ένδεια των κατοικιών τους.

Σε κάθε περίπτωση ο άνθρωπος δεν νοείται αποκομμένος από το περιβάλλον, είτε αυτό είναι το φυσικό ακατέργαστο τμήμα του πλανήτη, είτε ο επεξεργασμένος χώρος εντός του οποίου κατοικεί:

«Οι άνθρωποι, όπως όλοι οι άλλοι οργανισμοί, ανταλλάσσουν υλικά με το περιβάλλον. Έτσι, αποτελούν στοιχεία σε φυσικά οικοσυστήματα. Τα οικοσυστήματα συνίστανται από αλληλεπιδρώντες συνδυασμούς οργανισμών και τα φυσικά τους περιβάλλοντα ... (Daily, 1997)»²³.

Ο άνθρωπος είναι το ιδιαίτερο εκείνο ζώο ή ανώτερο θηλαστικό, που επηρεάζεται όχι μόνο θετικά αλλά και αρνητικά από τον περιβάλλοντα χώρο

21. DAVID HALPERN, *Mental Health and the Built Environment* (Taylor & Francis, Great Britain, 1995), σσ. 124-128.

22. HALPERN, *Mental Health and the Built Environment*, όπ. παρ., σ. 160.

23. PAUL R. EHRLICH, «Μια ολιστική προσέγγιση στο ρόλο των ανθρώπων στα οικοσυστήματα», στο *Η Μαύρη Θάλασσα σε κίνδυνο*, Sarah Hobson και Laurence David Mee (επιμ.), μετάφρ. Ρένα Καρακατσάνη, εκδ. Text, 1997, σ. 88.

του· αυτό, γιατί –σε αντίθεση με τα υπόλοιπα ανεπτυγμένα έμβια όντα– ο άνθρωπος δεν αρκείται στα δεδομένα του φυσικού περιβάλλοντος και του ενστίκτου του, αλλά παρεμβαίνει διαρκώς στη διαμόρφωση του οικοσυστήματός του με πρωτότυπους κάποιες φορές τρόπους, οι οποίοι άλλοτε αποδεικνύονται σωστοί και ευεργετικοί και άλλοτε όχι. Ακριβώς λόγω της απροσδιοριστίας με την οποία επεμβαίνει ο άνθρωπος στο φυσικό του περιβάλλον, χωρίς δηλαδή να επηρεάζεται εξ ολοκλήρου από το ένστικτο και την υφιστάμενη φυσική διαμόρφωση, η περιβαλλοντική ανάπλαση που χαρακτηρίζει την παρουσία του ανθρωπίνου είδους στη γη θα μπορούσε να χαρακτηριστεί πολιτισμική. Υπό αυτήν την έννοια, ο άνθρωπος και οι κοινωνίες που συγκροτεί είναι ταυτόχρονα αίτιο και αιτιατό των οικιστικών του παρεμβάσεων στη φύση.

3. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ²⁴

«Οι άνθρωποι δεν είναι ενσωματωμένοι μόνο σε οικοσυστήματα, είναι επίσης ενσωματωμένοι και σε κοινωνίες. Σήμερα οι κοινωνίες υπόκεινται σε δυο αντισταθμιστικές τάσεις. Από τη μια, στην οικονομική και πολιτιστική παγκοσμιοποίηση ο πλούσιος κόσμος, που απομονώνεται όλο και περισσότερο από τον φτωχό, ενώνεται μέσω παγκόσμιων εταιρειών, που δεν λογοδοτούν σε καμιά κυβέρνηση (Korten, 1995). Ταυτόχρονα, η διάλυση της Σοβιετικής αυτοκρατορίας και η γενική αποτυχία του κομμουνισμού έχουν συμβάλει σε μεγάλο βαθμό σε έναν βίαιο εθνικό τεμαχισμό που είναι ιδιαίτερα σοβαρός στον φτωχό κόσμο (Barber, 1995). Δεν είναι καθόλου ξεκάθαρο το πού μας οδηγούν αυτές οι τάσεις, αλλά είναι βέβαιο ότι θα έχουν ουσιαστικό αντίκτυπο στον τρόπο που αντιμετωπίζουμε τα οικοσυστήματα που μας στηρίζουν»²⁵.

Είναι γνωστό ότι η ταξική διαστρωμάτωση επιδρά άμεσα στην ποιότητα ζωής της κάθε οικογένειας και, κατά συνέπεια, της κάθε κατοικίας. Για παράδειγμα, η ζωή στις μεγαλουπόλεις παρουσιάζει συχνά συμπτώματα

24. Βλ. STANLEY MILGRAM & DENISE JODELET, «Psychological Maps of Paris», στο *Environmental Psychology: People and Their Physical Settings* (second edition), H. M. Proshansky, W. H. Ittelson and L. G. Rivlin (eds.), New York: Holt, Rinehart and Winston, 1976, σσ. 104-124.

25. EHRLICH, «Μια ολιστική προσέγγιση στο ρόλο των ανθρώπων στα οικοσυστήματα», όπ. παρ., σσ. 90-91.

υποβάθμισης της ζωής, ιδιαίτερα στις φτωχότερες συνοικίες, οι οποίες τείνουν πολλές φορές να καταστούν γκέτο εγκληματικότητας, η οποία προστίθεται ως ένας περαιτέρω παράγοντας υποβάθμισης στην ένδεια των κατοικιών. Όπως χαρακτηριστικά επισημαίνεται:

«Στο πλαίσιο της πόλης υπάρχει το πλήθος, η υψηλή πυκνότητα αλλά και η ετερογένεια, ως χαρακτηριστικά τα οποία συντελούν ώστε το άτομο να βιώνει μια υπερφόρτιση πληροφοριών. Υπό αυτές τις συνθήκες αναγκάζεται να ακολουθήσει ορισμένες διαδικασίες προσαρμογής, οι οποίες μπορεί να είναι ποικίλες και οδηγούν στην εκδήλωση συγκεκριμένων μορφών συμπεριφοράς, που τελικά θα οδηγήσουν το άτομο στην επιτυχή ή όχι προσαρμογή»²⁶.

Σε αντίθεση με τα προβλήματα των φτωχότερων συνοικιών των μεγαλουπόλεων, στα οποία θα μπορούσαμε να προσθέσουμε την «τσιμεντοποίηση» και την απροσωπία, οι κάτοικοι των εύπορων προαστίων ζουν σε προνομιακά ασφαλέστερες και ωραιότερες περιοχές. Στην πραγματικότητα, βέβαια, τα προάστια έχουν και αυτά τα δικά τους προβλήματα, τα οποία δεν είναι πάντοτε ορατά εκ πρώτης όψεως²⁷.

Από τα παραπάνω συνάγεται αβίαστα ότι η πορεία του ατόμου προς τη διαμόρφωση της προσωπικότητάς του δεν γίνεται στο κενό, αλλά επηρεάζεται καθοριστικά –καίτοι όχι εξ ολοκλήρου– από τους κοινωνικοπολιτικούς και οικονομικούς²⁸ παράγοντες του άμεσου περιβάλλοντος στο οποίο αυτό ζει, κινείται και δραστηριοποιείται. Υπό το φως αυτής της αλήθειας,

26. ΕΥΘΥΜΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΙΤΟΥ, «Ψυχολογικές επιπτώσεις της ζωής στις μεγαλουπόλεις», στο *Περιβαλλοντική Ψυχολογία. Σύγχρονες τάσεις στον Ελλαδικό χώρο*. Επιμέλεια έκδοσης Έφη Συγκολλίτου (Θεσσαλονίκη: Εκδ. Οίκος Αδελφών Κυριακίδη, 2006), όπ. π., σσ. 142-143.

27. ΑΡΤΕΜΗ Μ. ΑΘΑΝΑΣΑΚΗ, *Οικο-Περιβαλλοντική Ψυχολογία και Εκπαίδευση*, εκδ. Χρήστος Ε. Δαρδανός, Αθήνα, 2000, σσ. 125-126. Όπως παρατηρεί η ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΤΑΜΟΥΤΣΕΛΗ («Περιβάλλον της φύσης και άνθρωπος», στο *Περιβαλλοντική Ψυχολογία. Σύγχρονες τάσεις στον Ελλαδικό χώρο*. Επιμέλεια έκδοσης Έφη Συγκολλίτου, Θεσσαλονίκη: Εκδ. Οίκος Αδελφών Κυριακίδη, 2006, σ. 155), «Κάθε περιβάλλον, λοιπόν, εκτός από τα άμεσα ερεθίσματα που παρέχει και που οφείλονται στα φυσικά του χαρακτηριστικά, μεταφέρει και ένα σύνολο μηνυμάτων, αισθητικών, χρηστικών, συμβολικών, που συνδέονται μεταξύ τους σε κάποιο βαθμό και που διαμορφώνονται από κοινωνικούς, πολιτισμικούς ή οικονομικούς παράγοντες».

28. Για μια μελέτη των επιπτώσεων της οικονομικής ανισότητας στην περιβαλλοντική επιρροή επί της ψυχολογίας των εφήβων στη Σκωτία βλ. R. Day and F. Wager, «Parks, streets and “just empty space”: the local environmental experiences of children and young people in a Scottish study», *Local Environment* 15 (2010): 509-523.

«τα κοινωνικο-πολιτικά μας συστήματα χρειάζεται να υποβληθούν σε σημαντική αναθεώρηση προς την κατεύθυνση της αυξανόμενης ισονομίας σε όλα τα επίπεδα, αν θέλουμε να επιτευχθεί η αειφορία. Ένας από τους βασικούς λόγους είναι ότι η συνεργασία που χρειάζεται για να λυθούν τα παγκόσμια περιβαλλοντικά προβλήματα είναι απίθανο να επιτευχθεί σε έναν κόσμο διαιρεμένο σε “έχοντες” και “μη έχοντες”. Η πρόκληση είναι τεράστια και πρέπει να κινηθούμε γρήγορα για να την αντιμετωπίσουμε»²⁹.

4. ΨΥΧΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

α. Περιβάλλον και διαμόρφωση της ψυχικής ταυτότητας

Το ακριβές περιεχόμενο του όρου *περιβάλλον* είναι πολύ λιγότερο αυτονόητο από ό,τι ίσως εκ πρώτης όψεως δείχνει.

«Σύμφωνα με τους *Wohlwill* και *Kohn* (1976) η έννοια του περιβάλλοντος, όπως ακριβώς και η έννοια του ατόμου, αναφέρεται σε κάτι πολύ πλατύ και όχι σαφώς προσδιορίσιμο και, παρ' όλη την πληθώρα των μελετών, προγραμμάτων και ερευνών γύρω από το θέμα άνθρωπος-περιβάλλον, είναι εμφανές ότι αυτά δεν επαρκούν. Θα ήταν καλύτερα να αναφέρεται κανείς όχι στο περιβάλλον αλλά σε περιβάλλοντα, τα οποία μάλιστα είναι ποικίλα, όπως ποικίλοι είναι και οι τρόποι ανάλυσης των ιδιοτήτων τους»³⁰.

Ο όρος *περιβάλλον* περιλαμβάνει «ένα σύνολο από φυσικούς, βιολογικούς ή κοινωνικούς παράγοντες, ικανούς να έχουν ένα άμεσο ή έμμεσο, βραχύχρονο ή μακρόχρονο αποτέλεσμα στους ζώντες οργανισμούς και τις ανθρωπίνες δραστηριότητες (Ternisien, 1973)»³¹. Επομένως, με τον όρο *περιβάλλον* δεν πρέπει να εννοούμε μόνο τη φύση ή το οικοσύστημα του πλανήτη, αλλά το σύνολο των φυσικών, κοινωνικών και τεχνοκρατικών δεδομένων του περιβάλλοντος χώρου μέσα στον οποίο δραστηριοποιείται ο άνθρωπος, όπως είναι η κατοικία, το αστικό περιβάλλον, οι σχολικές εγκαταστάσεις, ο εργασιακός χώρος, οι χώροι ψυχαγωγίας, τα εμπορικά κέντρα, ακόμη και τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.

29. EHRLICH, «Μια ολιστική προσέγγιση στο ρόλο των ανθρώπων στα οικοσυστήματα», όπ. παρ., σ. 91.

30. ΣΥΓΚΟΛΛΙΤΟΥ, *Περιβαλλοντική Ψυχολογία*, όπ. π., σ. 21.

31. ΣΥΓΚΟΛΛΙΤΟΥ, *Περιβαλλοντική Ψυχολογία*, όπ. π., σ. 20.

Μιλώντας κυριολεκτικά, η έννοια του *περιβάλλοντος* εκτείνεται ακόμα και στο ενσώματο ανθρώπινο, με την έννοια ότι ο άνθρωπος αποτελεί οργανικό κομμάτι της έμβιας φυσικής πραγματικότητας αντί μιας οντότητας αυθύπαρκτης και αυτοτελούς³².

«Στην ενιαία κατανόηση της πραγματικότητας, που περιλαμβάνει τόσο το πλαίσιο δράσης όσο και τον δρώντα άνθρωπο ως μια αδιάρρηκτη σχέση, η διάκριση μεταξύ εσωτερικού και εξωτερικού κόσμου εξαφανίζεται, και μαζί της η ιδέα του περιβάλλοντος ως χαρακτηριστικό του εξωτερικού κόσμου. Αν ξεκινήσουμε από τον εαυτό μας, είναι ολοφάνερα δύσκολο να πούμε τι είναι και τι δεν είναι περιβάλλον. Είμαστε, ως ενσώματα όντα, μέσα στο περιβάλλον ή μάλλον ένα αδιαίρετο μέρος του; Δεν είναι αλήθεια ότι τα σώματά μας είναι επίσης ένα περιβάλλον για τα αισθήματα, τη φαντασία και τη σκέψη μας; Το πρόβλημα του περιβάλλοντος εμφανίζεται έτσι ως ένα πρόβλημα ενσωμάτωσης και η περιβαλλοντική μας κρίση ως κρίση ενσωμάτωσης, που μπορεί να περιγραφεί ακριβέστερα ως μια ασυνέχεια ή σύγκρουση μεταξύ των ενσωμάτων και των ασωμάτων φαινομένων, περιστατικών και δομών του κόσμου μας. Επειδή η αποσύνδεση από το σώμα της φύσης είναι αποτέλεσμα της επινοητικότητάς μας και της άνευ όρων παραγωγικότητάς μας, πρέπει να παραδεχτούμε ότι εμείς οι ίδιοι είμαστε η περιβαλλοντική κρίση»³³.

Εξάλλου, σήμερα είναι γενικώς παραδεκτό ότι η ψυχική *ταυτότητα* διαμορφώνεται από τα ερεθίσματα και τις ποικίλες εκφάνσεις του περιβάλλοντος³⁴,

32. ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ, «Το φυσικό περιβάλλον ως αντικείμενο μελέτης: σκέψεις, προβληματισμοί, προτάσεις», στο *Περιβαλλοντική εκπαίδευση: ζητήματα θεωρίας, έρευνας και εφαρμογών*, Αναστασία Δημητρίου, Γιώτα Ξανθάκου, Γεωργία Λιαράκου, Μαρία Καΐλα (επ.), εκδ. Διάδραση, 2011, σ. 114: «Ο William James, στο κλασικό πλέον βιβλίο *Οι Αρχές της Ψυχολογίας (The Principles of Psychology)* υποστήριξε ότι ο εαυτός μας έχει μια υλική διάσταση, η οποία δεν αναφέρεται μόνο στο σώμα μας, αλλά και στο σπίτι και στον τόπο που μένουμε και στα υλικά υπάρχοντα μας. Το νόημα αυτής της διάστασης δημιουργείται αφ' ενός από τις αλληλεπιδράσεις μας με τα διάφορα υλικά αντικείμενα, αφ' ετέρου από τις αντιδράσεις των ανθρώπων απέναντι στα αντικείμενα αυτά (James, 1890). Αυτό σημαίνει ότι το φυσικό περιβάλλον εν γένει ορίζει ως ένα βαθμό την ταυτότητα του ανθρώπου. Αυτό μάλιστα φαίνεται να ισχύει ακόμα κι αν το νόημα της υλικής διάστασης του εαυτού θεωρηθεί αποκλειστικά πορεία των κοινωνικών αλληλεπιδράσεων».

33. DALIBOR VESELY, «Η οικολογία του κατοικημένου χώρου», στο *Αποκάλυψη και περιβάλλον 95-1995 μ.Χ.*, Sarah Hobson και Jane Lubchenco (επιμ.), μετάφρ. Ρένα Καρακατσάνη, εκδ. Text, 1997, σ. 103.

34. Οι ψυχολόγοι ανακάλυψαν ότι το μυαλό του ανθρώπου κυβερνάται από δύο διαφορετικά συστήματα –το λογικό μυαλό και το συναισθηματικό μυαλό– που ανταγωνίζονται για έλεγχο. Το

πέρα από τη γενετική προδιάθεση και την κληρονομικότητα³⁵. Πρωτοπόροι στην έρευνα των σχέσεων *περιβάλλοντος* και ψυχικής *ταυτότητας* υπήρξαν ο Καθηγητής Harold Proshansky και οι συνάδελφοί του στο Πολιτειακό Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης. Η ερευνητική εργασία τους εστίασε στον καθοριστικό ρόλο που διαδραματίζει το περιβάλλον –κυρίως κατά την παιδική³⁶ και προεφηβική ηλικία– στη συγκρότηση του χαρακτήρα και της προσωπικότητας, περιλαμβανομένων των αξιών και του υπαρξιακού προσανατολισμού, καθώς και της αίσθησης οικειότητας που αποκτά ο άνθρωπος με τον χώρο. Η βιωματική εξοικείωση με τον περιβάλλοντα χώρο σ' αυτές τις ηλικίες –σε επίπεδο γειτονιάς, πόλης, σχολικού συγκροτήματος, γειτόνων και συμμαθητών– είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό καθοριστική της αισθητικής και της κλίμακας αξιών του ανθρώπου:

«Μέσα από τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται ο άνθρωπος το περιβάλλον του προσδιορίζει το ρόλο του σε αυτό και διαμορφώνει τη συμπεριφορά του, ώστε να ανταποκρίνεται στο συγκεκριμένο περιβάλλον. Η συμβολική σημασία του περιβάλλοντος καθορίζει το τι προσδοκά κανείς από το συγκεκριμένο περιβάλλον και το πώς εκτιμά τον εαυτό του σε σχέση με αυτό. Η συμβολική σημασία του άμεσου περιβάλλοντος, όπου το άτομο περνά τον περισσότερο χρόνο αποτελεί συμβολική προέκταση του εαυτού του, του παρέχει την αίσθηση της 'ταυτότητας χώρου', μέσα από την οποία αντιλαμβάνεται τον εαυτό του και προσδιορίζει την προσωπική του ταυτότητα (Ittelson, Proshansky, Rivlin, & Winkel, 1974)»³⁷.

β. Περιβάλλον και συμπεριφορά

Η ανθρώπινη συμπεριφορά δεν θεωρείται ως μια διενέργεια αυτόματης

λογικό μυαλό θέλει ένα υπέροχο σώμα στην παραλία, ενώ το συναισθηματικό μυαλό θέλει αυτό το μπισκότο Oreο. Ο λογικός νους θέλει να αλλάξει κάτι στη δουλειά, ο συναισθηματικός νους αγαπά την άνεση της υπάρχουσας ρουτίνας. Γιατί είναι τόσο δύσκολο να κάνουμε διαρκείς αλλαγές στις εταιρείες μας, στις κοινότητές μας και στη ζωή μας; Για μια αντιπροσωπευτική προσέγγιση όλων αυτών και την δυνατότητα αλλαγής της συμπεριφοράς ως αιτιατού των περιβαλλοντικών αλλαγών βλ. CHIP HEATH and DAN HEATH, *Switch: How to Change Things When Change Is Hard*, Broadway Books, 2010.

35. Για τη διαλεκτική του ατόμου και της ανάπτυξής του με το κοινωνικό και οικιστικό περιβάλλον βλ. ALAN DAVID RAYNER, «Space Cannot Be Cut—Why Self-Identity Naturally Includes Neighborhood», *Integrative Psychological & Behavioral Science* 45 (2011): 161-184.

36. Περισσότερα περί του θέματος βλ. ΤΑΜΟΥΤΣΕΛΗ, «Περιβάλλον της φύσης και άνθρωπος», όπ. παρ., ιδιαίτερα την παράγραφο «Επίδραση εμπειριών από το περιβάλλον της φύσης κατά την παιδική ηλικία στη συμπεριφορά του ατόμου», σσ. 170-175.

37. ΤΑΜΟΥΤΣΕΛΗ, «Περιβάλλον της φύσης και άνθρωπος», όπ. π., σ. 155-156.

αντίδρασης στα ερεθίσματα του περιβάλλοντος, αλλά αποτελεί μια διαδικασία δυναμική και ενεργητική, η κατανόηση και η ερμηνεία της οποίας προϋποθέτουν τη συνεξέταση παραγόντων ατομικών (π.χ. εμπειρίες μάθησης του ατόμου) και περιβαλλοντικών (π.χ. ερεθίσματα που το άτομο αναγνωρίζει και στα οποία αντιδρά). Με άλλα λόγια, η προσωπικότητα θεωρείται ως μια σχετικά σταθερή σύνθεση *δυναμικών* (potentials), οι οποίες καθορίζουν τον τρόπο αντίδρασης του ατόμου στις διάφορες περιστάσεις: η προσωπικότητα, δηλαδή, διαμορφώνεται από την αλληλεπίδραση του ατόμου με το περιβάλλον του, και για τον λόγο αυτόν δεν μπορεί να εξεταστεί ανεξάρτητα από αυτό. Λόγω της παραπάνω αλληλεπίδρασης αλλά και των στόχων που θέτει το άτομο στην προσπάθειά του να μεγιστοποιήσει τη θετική ενίσχυση, η προσωπικότητα, και, κατά συνέπεια, και η συμπεριφορά, εξελίσσονται και μεταβάλλονται καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του³⁸. Ο άνθρωπος είναι γεγονός ότι αποτελεί δέκτη θετικών και αρνητικών επιδράσεων του περιβάλλοντος³⁹. Το περιβάλλον σε όλες του τις διαστάσεις —φυσικό, οικογενειακό, κοινωνικό— αποτελεί σημαντικό παράγοντα ανάπτυξης και ψυχικής υγείας, ή, επίσης, διαταραχής και αποκλίνουσας συμπεριφοράς του ανθρώπου. Κατά γενική παραδοχή, οι ψυχικές νόσοι οφείλονται κατά ένα μεγάλο μέρος —εκτός των γενετικών καταβολών— και στην επίδραση του περιβάλλοντος⁴⁰. Αυτό ακριβώς συνιστά και το γνωστικό αντικείμενο της ΠΨ. Το περιβάλλον, εκτός από χώρο ψυχικής ικανοποίησης και ευημερίας, αποτελεί και πηγή νοσογόνων καταστάσεων. Ανάμεσα σ'

38. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΝΤΗ, *Ανάπτυξη ηθικότητας, διαμόρφωση ταυτότητας και ανεξαρτητοποίηση από τους γονείς κατά την εφηβεία* (αδημοσίευτη διδακτορική διατριβή), Αθήνα, 2009.

39. Για τον τρόπο με τον οποίο το περιβάλλον, σε συνδυασμό με την κληρονομικότητα, επηρεάζει την ψυχολογική ανάπτυξη των παιδιών ήδη από τη βρεφική ηλικία ως προς το άγχος βλ. REBECCA J. BROOKER, JENAE M. NEIDERHISER, ELIZABETH J. KIEL, LESLIE D. LEVE, DANIEL S. SHAW, & DAVID REISS, «The Association Between Infants' Attention Control and Social Inhibition is Moderated by Genetic and Environmental Risk for Anxiety», *Infancy* 16 (2011): 490–507.

40. ΙΩΑΝ. Κ. ΚΟΡΝΑΡΑΚΗ, *Εγχειρίδιον Ποιμαντικής Ψυχολογίας* (Θεσσαλονίκη: Εκδ. Οίκος Αδελφών Κυριακίδη, 1988), σσ. 44-45: «Το περιβάλλον μπορεί να συνεργήσει: α) Σε φυσιολογική και κατά το μέτρο των δυνάμεών της εξέλιξη της ψυχικής ατομικότητας. β) Σε παρέκκλιση, μέσα στα όρια του 'φυσιολογικού', της πορείας της εξελίξεως αυτής, σε τρόπο ώστε η ατομικοποίηση να μη εγγίξη μεν τη φυσιολογική της πληρότητα, να συντελέη όμως στην ικανοποιητική ολοκλήρωση του σκοπού του ατόμου ως ανθρωπίνης προσωπικότητας. γ) Σε ανακοπή (εμποδισμό) της πορείας και άρα σε στασιμότητα σε μια ωρισμένη βαθμίδα ψυχικής εξελίξεως ... Τα πορίσματα της ψυχολογίας του Βάθους δείχνουν πειστικά ότι στη διαδικασία της επιδράσεως του περιβάλλοντος (μ' οποιαδήποτε έννοια) συνήθως διακρίνεται έντονα το αρνητικό στοιχείο που παίζει έναν πρωτεύοντα, πολλές φορές, ρόλο στο είδος της ψυχικής εξελίξεως του ατόμου».

αυτές περιλαμβάνονται πολλοί στρεσογόνοι παράγοντες, όπως ο θόρυβος (ηχορρύπανση), ο μολυσμένος αέρας, οι επιβαρυμένοι υδροφόροι ορίζοντες, ο συνωστισμός στις μεγαλουπόλεις, η μαζοποίηση και η απροσωπία της σύγχρονης εποχής, η εγκληματικότητα, η επιθετικότητα και τα ακραία καιρικά φαινόμενα.

Όταν το περιβάλλον είναι *ανθρώπινο*, δομημένο πάνω στις πραγματικές απαιτήσεις του ανθρώπου για *ποιότητα ζωής*, τότε συντελεί στην ψυχική αρτίωση και ψυχολογική πληρότητα τού ατόμου⁴¹. Αν και αυτό παρατηρείται πολύ σπάνια, αποτελεί μια *sine qua non* συνθήκη. Οι κυριότερες παρενέργειες από τις απαρχές ήδη της μαζικής συγκέντρωσης στις πόλεις (αστυφιλία) στην Ελλάδα αλλά και σε ολόκληρο τον ανεπτυγμένο κόσμο είναι: νευρώσεις, μοναξιά, απροσωπία, χρήση ναρκωτικών ουσιών, ψυχοτρόπων φαρμάκων, αποξένωση, αλλοτρίωση.

«Το περιβάλλον αποτελεί σίγουρα έναν παράγοντα, ο οποίος επηρεάζει τη συμπεριφορά (Mueser, Essock, Drake, Wolfe & Frisman, 2001) ... Την πόλη μπορούμε να τη θεωρήσουμε ως έναν τόπο που χαρακτηρίζεται από ποικίλες και αντιφατικές πραγματικότητες. Όπως πολύ ωραία σχολιάζουν οι Bell, Fisher, Baum και Greene (1990), στην πόλη μπορεί να υπάρχουν ταυτόχρονα τα δυο άκρα ενός οποιουδήποτε συνεχούς, όπως είναι το ενδιαφέρον και η πλήξη, η μοναξιά και η κοινωνικότητα, η απομόνωση και η ένταξη, το καλό και το κακό, η φτώχεια και ο πλούτος. Ακριβώς λόγω του ενδιαφέροντος που παρουσιάζει η πόλη ως ένα πλαίσιο συμπεριφοράς, έχουν γίνει πολλές μελέτες σχετικά με την επίδρασή της στη συμπεριφορά»⁴².

Οι επισημάνσεις αυτές όμως δεν σημαίνουν κάποια εξιδανίκευση της ζωής στην επαρχία, στην ύπαιθρο και, γενικά, μακριά από την πόλη. Δεν είναι τυχαίο, άλλωστε, ότι και οι αγροτικές κοινωνίες μαστίζονται από ποικίλα ψυχολογικά προβλήματα. Αυτά οφείλονται –σε μεγάλο βαθμό– στην έλλειψη ιδιωτικότητας που υφίστανται οι κάτοικοι της επαρχίας, με αποτέλεσμα την επιβολή ομοιόμορφων τάσεων και συμπεριφορών και την έλλειψη της ποικιλίας των δομών και των εκφράσεων που χαρακτηρίζουν την κοινωνική ζωή στην πόλη. Τα προβλήματα αυτά αφορούν και τα προάστια

41. Σχετικά με τη δημιουργία ψυχικής ευφορίας βλ. LUO LU, «Personal or environmental causes of happiness: a longitudinal analysis», *The Journal of Social Psychology* 139 (1999): 79-90.

42. ΣΥΓΚΟΛΛΙΤΟΥ, «Ψυχολογικές επιπτώσεις της ζωής στις μεγαλουπόλεις», *όπ. παρ.*, σσ. 136-137.

των μεγαλουπόλεων, που συνήθως είναι αποκομμένα από την ευρύτερη κοινωνική συνάφεια των πόλεων στις οποίες υπάγονται.

γ. Περιβάλλον και ψυχοπαθολογία

Κεφαλαιώδους σημασίας για την ΠΨ υπήρξε η διαπίστωση ότι το περιβάλλον δεν αποτελεί μια ουδέτερη ζώνη που παρατηρεί ο άνθρωπος εξ αποστάσεως και με αποστασιοποιημένη και ανεπηρέαστη ψυχική διάθεση⁴³. Ούτε, επίσης, ο άνθρωπος είναι μονοσήμαντος και μονοδιάστατος, όπως εκ πρώτης όψεως φαίνεται:

«Η ανθρώπινη παρουσία χαρακτηρίζεται από ευελιξία και πολυπλοκότητα, που συσχετίζουν το χώρο με τα συναισθήματα, τις προσδοκίες, τις μορφές συμπεριφοράς των ανθρώπων οι οποίοι τον χρησιμοποιούν και, γενικότερα, με τα χαρακτηριστικά, τις ενέργειες και τα βιώματά τους. Σύμφωνα με τον Wallon “πρωταρχικά, ο χώρος δεν είναι μια τάξη ανάμεσα στα πράγματα, αλλά περισσότερο μια ποιότητα των πραγμάτων σε σχέση με μας τους ίδιους. Σε αυτήν τη σχέση μεγάλη είναι η σημασία του συναισθήματος, της αίσθησης ότι ανήκεις, ότι πλησιάζεις ή απομακρύνεσαι, ότι βρίσκεσαι ήδη κοντά ή μακριά”»⁴⁴.

Αναλυτικότερα, σε σχέση με τα όσα προηγήθηκαν, υπάρχουν ειδικές μελέτες που καταδεικνύουν τον συσχετισμό ψυχικής υγείας και περιβάλλοντος⁴⁵, με αναφορά σε προβλήματα όπως η νευρική κατάσταση, η μανιοκατάθλιψη, οι νευρώσεις, οι ψυχονευρωτικές διαταραχές, οι διαταραχές ύπνου, οι ψυχώσεις, το έλκος στομάχου, οι καρδιακές παθήσεις, η ανορεξία, οι πονοκέφαλοι,

43. Σχετικά με το ποιο είδος περιβάλλοντος ευνοεί την ψυχολογική ανάκαμψη των ατόμων: πως τα φυσικά περιβάλλοντα συνήθως προτιμώνται έναντι των χτιστών περιβαλλόντων από ένα μεγάλο αριθμό ατόμων: ποιες είναι οι διαφορές μεταξύ φυσικού και μη φυσικού περιβάλλοντος καθώς και με ποιο τρόπο το περιβάλλον υποστηρίζει την αποτελεσματική λειτουργία και ευεξία του ατόμου βλ. ΕΦΗ ΣΥΓΚΟΛΛΙΤΟΥ, «Αξιολόγηση και προτίμηση περιβαλλόντων. Ο ρόλος των φυσικών περιβαλλόντων στην ψυχολογική ανάκαμψη», στο *Περιβαλλοντική εκπαίδευση: ζητήματα θεωρίας, έρευνας και εφαρμογών*, Αναστασία Δημητρίου, Γιώτα Ξανθάκου, Γεωργία Λιαράκου, Μαρία Καίλα (επ.), εκδ. Διάδραση, 2011, σσ. 67-85.

44. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΡΜΑΝΟΣ, «Χώρος και διαμόρφωση της συμπεριφοράς στο κοινωνικό περιβάλλον», στο *Περιβαλλοντική Ψυχολογία. Σύγχρονες τάσεις στον Ελλαδικό χώρο*. Επιμέλεια έκδοσης Έφη Συγκολλίτου (Θεσσαλονίκη: Εκδ. Οίκος Αδελφών Κυριακίδη, 2006), σ. 44.

45. Για το διάλογο των σχετικών ερευνών όσον αφορά τη συμπεριφορά που εκδηλώνεται στο πλαίσιο της πόλης, το ψυχοκοινωνικό κόστος, αλλά και τις θετικές ψυχοκοινωνικές πλευρές βλ. ΣΥΓΚΟΛΛΙΤΟΥ, «Ψυχολογικές επιπτώσεις της ζωής στις μεγαλουπόλεις», όπ. π., σσ. 135-152.

ακόμα και η ακράτεια, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τις γυναίκες. Παρόμοια τεκμηριωμένη είναι η εμφάνιση της σχιζοφρένειας σε επιβαρυνμένα οικιστικά περιβάλλοντα, μολονότι η νόσος αυτή έχει πολυπαραγοντικό και κυρίως γενετικό χαρακτήρα⁴⁶.

Με βάση σύγχρονες έρευνες θεωρείται ότι τα χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος της φύσης επιτρέπουν εμπειρίες που, όταν αποκτηθούν στην παιδική ηλικία, επιδρούν θετικά στη διαδικασία ανάπτυξης του παιδιού⁴⁷ και στη συμπεριφορά του ως ενήλικα.

«Θεωρείται λοιπόν σημαντική η επαφή με τη φύση και τη βλάστηση κατά την παιδική ηλικία, τόσο για την εσωτερίκευση εικόνων που συμβάλλουν στην αντιμετώπιση του άγχους, όσο και για την άμεση εμπειρία καταστάσεων που επηρεάζουν θετικά την καλή φυσική και συναισθηματική κατάσταση του ατόμου»⁴⁸.

B. Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΦΑΙΝΟΜΕΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

1. ΟΙΚΟΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΛΟΓΙΑ

Μια στέρεη και σύγχρονη γέφυρα μεταξύ ΠΨ και Κοινωνικής Ηθικής ή Κοινωνικής Ψυχολογίας και Θεολογίας μπορεί να είναι η πνευματική οικολογία⁴⁹ μέσω της Οικοφαινομενολογίας. Ωστόσο, η Οικοφαινομενολογία,

46. DAVID HALPERN, *Mental Health and the Built Environment*, όπ. παρ., σ. 5. Περισσότερα περί του θέματος βλ. Jim van Os, Gunter Kenis & Bart P. F. Rutten, «The environment and schizophrenia», *Perspective* 468 (2010): 203, όπου διαβάζουμε: «*There is evidence that genetic liability for psychotic syndrome is mediated in part by differential sensitivity to environments of victimization, experience of social exclusion and substances affecting brain functioning, having an impact during development*».

47. Για μια ενδιαφέρουσα πρόσφατη μελέτη σχετικά με την επιρροή του οικιστικού και του οικογενειακού παράγοντα στην εκπαιδευτική διαδικασία των Αφροαμερικανών εφήβων στις ΗΠΑ βλ. DAMIYA WHITAKER, CAMELIA GRAHAM, STEVAN GEOFFREY SEVERTSON, C. DEBRA FURR-HOLDEN AND WILLIAM LATIMER, «Neighborhood and Family Effects on Learning Motivation among Urban African American Middle School Youth», *Journal of Child & Family Studies* 21 (2012): 131-138.

48. ΤΑΜΟΥΤΣΕΛΗ, «Περιβάλλον της φύσης και άνθρωπος», όπ. παρ., σ. 170.

49. Είναι ίσως το πιο κρίσιμο ζήτημα της εποχής μας: Πώς μπορούμε, ως ανθρώπινα όντα, να βρούμε

που λειτουργεί βασικά μέσω τής Οικοφιλοσοφίας⁵⁰, αντλεί σημαντικά στοιχεία τόσο από την Πολιτισμική Οικολογία⁵¹, όσο και από την Πολιτισμική Φαινομενολογία⁵². Σήμερα ο όρος *οικολογία* χρησιμοποιείται ευρύτερα σε ποικίλους τομείς, με την έννοια ενός οργανωμένου λειτουργικού *συνόλου*. Το «σύνολο» αυτό θα μπορούσε να απαρτίζεται από μεταβλητές είτε του υλικού–τεχνικού είτε του πνευματικού πολιτισμού. Παράλληλα, ο ως άνω όρος θα υποδήλωνε, όπως πάντα, τη μέριμνα και τη φροντίδα του ανθρώπου για το περιβάλλον.

Πιο πρόσφατα, η επινόηση και η χρήση του όρου Οικοφαινομενολογία υπονοεί ότι η προηγούμενη από τους επιστήμονες φυσιοκρατική προσέγγιση της φύσης κρίνεται ως ανεπαρκής⁵³. Η Οικοφαινομενολογία, λειτουργώντας πέρα από την αιτιοκρατία και την προθετικότητα, μας «προσγειώνει» πίσω στα *πράγματα* καθαυτά (πρόσωπα, ζώα, αντικείμενα), και μάλιστα όπως

ηθικούς και βιώσιμους τρόπους να ζούμε μεταξύ μας σε αυτόν τον πλανήτη; Ενόψει της αυξημένης πολιτιστικής ποικιλομορφίας και της οικολογικής κρίσης, η ιστορία περιβαλλοντικά ενεργών Ρ/Καθολικών μοναζουσών προσφέρει ελπίδα για μια βαθύτερη κατανόηση των σχέσεων μεταξύ γυναικών, θρησκείας, οικολογίας και πολιτισμού. Περισσότερα για τις νέες μορφές θρησκευτικής κουλτούρας βλ. SARAH MCFARLAND TAYLOR, *Green Sisters: A Spiritual Ecology*, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, London, England, 2007.

50. Περισσότερα σχετικά με την αλληλεπίδραση των ανθρώπων μεταξύ τους και με το περιβάλλον τους πρβλ. HENRYK SKOLIMOWSKI, *Οικοφιλοσοφία: Καινούργια τακτική για τη ζωή*, μεταφρ. Δημ. Κούρτοβικ, Αθήνα: Κάλβος, 1984· I. S. FIUT, «Phenomenology and *Eco Philosophy*», στο Anna-Teresa Tymieniecka (Ed.), *Logos of Phenomenology and Phenomenology of the Logos* (σσ. 137-150), Book IV, *Analecta Husserliana XCI*. The Yearbook of Phenomenological Research, Springer 2006.
51. Ο Αμερικανός ανθρωπολόγος Julian Steward (1902-1972) είναι γνωστός για τον ρόλο και τη συνεισφορά του στην ανάπτυξη της έννοιας και της μεθόδου της *πολιτιστικής οικολογίας*, καθώς και της αλλαγής του πολιτισμού. Με την έρευνα, τη διδασκαλία και τις δημοσιεύσεις του ανέπτυξε ένα θεωρητικό και μεθοδολογικό πλαίσιο για τη μελέτη της πολιτιστικής αλλαγής ως προσαρμογής, στην οποία οι περιβαλλοντικές επιρροές ήταν ιδιαίτερα σημαντικές. Πρότεινε μια οικολογική προσέγγιση στον πολιτισμό και την πολιτιστική αλλαγή από τη δεκαετία του 1930 έως τα τέλη της δεκαετίας του 1960, υποστηρίζοντας πειστικά ότι η πολιτιστική αλλαγή αποτελείται από πολύπλοκες, συνεχείς διαδικασίες, παρά μεμονωμένες πράξεις ή γεγονότα ενιαίου χαρακτήρα. Για περισσότερα βλ. JULIAN H. STEWARD, *Theory of Culture Change: The Methodology of Multilinear Evolution*, Urbana: University of Illinois Press, 1972.
52. Βλ. BACKHAUS, «Toward Cultural Phenomenology», όπ.π.
53. Ο καθηγητής Φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο Vanderbilt διερευνά τις ηθικές και πολιτικές δυνατότητες της φιλοσοφίας μετά την αποδόμηση. Υποστηρίζει την επέκταση της αίσθησης της διαφάνειας και της ευθύνης μας στη ζωή των ζώων, και μάλιστα στη ζωή γενικά, και όχι μόνο στον άνθρωπο. Για περισσότερα πρβλ. David Wood, *The Step Back. Ethics and Politics after Deconstruction*, Dennis J. Schmidt (ed.), Albany: State University of New York Press, 2005, σσ. 149-151.

αυτά τα αντιλαμβανόμαστε κατά τη στιγμή μιας παροντικής εμπειρίας μας με αυτά⁵⁴. Οπωσδήποτε, πρόκειται για ό,τι αποκαλούμε ως «βαθιά οικολογία» (deep ecology)⁵⁵.

2. Η ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει σήμερα η συνεργασία της Θεολογίας, της Ψυχολογίας και της Ψυχιατρικής με την Αρχιτεκτονική. Στις Η.Π.Α., για παράδειγμα, οι William Ittelson και Harold Proshansky υπήρξαν οι θεμελιωτές τής έρευνας γύρω από την επίδραση του χώρου και της αρχιτεκτονικής δομής στους ψυχικά ασθενείς. Το ίδιο περίπου διάστημα στην Ευρώπη ο Γάλλος ψυχίατρος Paul Silvadon είχε ξεκινήσει ένα ερευνητικό πρόγραμμα σε συνεργασία με αρχιτέκτονες αναφορικά με το ρόλο του σχεδιασμού των ψυχιατρικών μονάδων για τη βελτίωση της ψυχικής υγείας των ασθενών. Σταδιακά, πολλά Πανεπιστήμια στη Βόρεια Αμερική και στην Ευρώπη άρχισαν να προσφέρουν εξειδικευμένα μαθήματα και προγράμματα σπουδών στον τομέα τής περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και ψυχολογίας⁵⁶.

Βέβαια, όπως χρησιμοποιείται στην παρούσα συνάφεια, ο όρος *περιβάλλον* δεν εξαντλείται στα σημαινόμενα της Αρχιτεκτονικής και του φυσικού χώρου, αλλά εμπερικλείει ολόκληρο το πλέγμα των διαπροσωπικών σχέσεων σε συνάρτηση, βέβαια, με το οικιστικό τους υπόβαθρο.

Σύμφωνα με τον αρχιτεκτονικό ντετερμινισμό, «*το χτιστό περιβάλλον διαμορφώνει με άμεσο τρόπο τη συμπεριφορά των ατόμων που βρίσκονται σε ένα χώρο και μάλιστα στην πιο ακραία του μορφή ... είναι η μόνη, αν όχι η κυρίαρχη, αιτία της συμπεριφοράς*»⁵⁷. Στις σύγχρονες φιλοσοφικές παραδηλώσεις, η έννοια τού ντετερμινισμού θεωρείται προβληματική έως ιμπεριαλιστική, γιατί απολυτοποιεί τη σχέση αιτίας και αιτιατού· κατά κανόνα, λοιπόν, απορρίπτεται ως

54. WOOD, *The Step Back*, όπ.π., σ. 151.

55. Βλ. DAVID L. BARNHILL and ROGER S. GOTTLIEB (Eds.), *Deep Ecology and World Religions: New Essays on Sacred Ground*, State University of New York Press, 2001· Matthew Antolick, *Deep Ecology and Heideggerian Phenomenology*, Graduate Theses and Dissertations, University of South Florida, 2002· MAGDALENA HOLY-LUCZAJ, «Heidegger's Support for Deep Ecology Reexamined Once Again: Ontological Egalitarianism, or Farewell to the Great Chain of Being», *Ethics and the Environment* 20/1 (2015): 45-66.

56. BONNES and SECCHIAROLI, *Environmental Psychology*, όπ. παρ., σσ. 1-5.

57. ΣΥΓΚΟΛΛΙΤΟΥ, *Περιβαλλοντική Ψυχολογία*, όπ. π., σ. 151.

ερμηνευτική πρόταση για την κατανόηση των ιστορικών και κοινωνικών φαινομένων. Όπως παρατηρεί η καθηγήτρια Έφη Συγκολλίτου, «μια τέτοια άποψη είναι, βέβαια, πολύ απλοϊκή»⁵⁸. Σύμφωνα με τον «Frank (1984) ... το αρχιτεκτονικό σχέδιο επηρεάζει τη συμπεριφορά μας, αλλά οι ανάγκες μας, οι δραστηριότητες και οι σχέσεις μας μ' αυτό αλλάζουν και διαμορφώνουν τις συνέπειες»⁵⁹.

Απ' την άλλη μεριά, υπάρχει μια δόση αλήθειας, στη θέση τού αρχιτεκτονικού ντετερμινισμού, παρά την αιτιοκρατική του υπερβολή. Είναι γεγονός ότι η ανθρώπινη ψυχολογία και συμπεριφορά επηρεάζονται βαθύτατα –αν και σε βάθος χρόνου– από το προσωπικό και ευρύτερο αστικό περιβάλλον. Σήμερα είναι γενικά αποδεκτό ότι ο περιβάλλον χώρος (ψυχαγωγικός, σχολικός, εργασιακός⁶⁰) παίζει αποφασιστικό ρόλο στη διαμόρφωση του χαρακτήρα και της συμπεριφοράς⁶¹. Γι' αυτό και η σύζευξη των δυο βρίσκεται στο επίκεντρο των ερευνών των Περιβαλλοντικών Ψυχολόγων. Δεν είναι τυχαίο ότι η Αρχιτεκτονική ως επιστήμη λαμβάνει σοβαρά υπόψη της τα πορίσματα της ΠΨ και της Κοινωνικής Ψυχολογίας. Η σχέση Αρχιτεκτονικής και ΠΨ είναι σαφώς αμφίδρομη. Η μια εμπλουτίζει σε μεγάλο βαθμό την άλλη. Ένα από τα σημαντικότερα διδάγματα της Αρχιτεκτονικής, κατά την αλληλεπίδρασή της με την ΠΨ, είναι ο σκεπτικισμός απέναντι στον πειρασμό της επιβολής θεωρητικών πλάνων, με σκοπό τη βελτίωση μιας περιοχής ερήμην των ψυχολογικών αναγκών των κατοίκων της⁶². Έτσι, η ΠΨ υπενθυμίζει στην Αρχιτεκτονική και στους ιθύνοντες του πολιτικού σχεδιασμού ότι η χάραξη οικιστικής στρατηγικής δεν μπορεί να είναι απλά ένα θεωρητικό εγχείρημα, αλλά πρέπει να λαμβάνει υπόψη πρωτίστως τις ανθρώπινες ανάγκες για κοινωνικότητα, αλληλεγγύη, ασφάλεια και αξιοπρέπεια. Άλλωστε, η έννοια του περιβάλλοντος μόνο μονοσήμαντη δεν είναι, καθώς επηρεάζει άμεσα όλες τις εκφάνσεις του βίου.

58. ΣΥΓΚΟΛΛΙΤΟΥ, *Περιβαλλοντική Ψυχολογία*, όπ. π., σ. 151.

59. ΣΥΓΚΟΛΛΙΤΟΥ, *Περιβαλλοντική Ψυχολογία*, όπ. π., σ. 152.

60. Σχετικά με το εργασιακό περιβάλλον και την επιρροή του στον ανθρώπινο ψυχισμό βλ. JACQUELINE C. VISCHER, «Towards an environmental psychology of workspace: how people are affected by environments for work», *Architectural Science Review* 51 (2008): 97-108.

61. Για μια συναρπαστική μελέτη των τρόπων με τους οποίους η Αρχιτεκτονική επιδρά στον ανθρώπινο εγκέφαλο και στη συμπεριφορά βλ. JOHN P. EBERHARD, *Brain Landscape: The Coexistence of Neuroscience and Architecture* (Oxford: Oxford University Press, 2009).

62. HALPERN, *Mental Health and the Built Environment*, όπ. π., σσ. 159-160.

Γ. ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΘΕΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ

1. ΓΕΝΙΚΑ

Ως γνωστό, ο Ορθόδοξος ανατολικός πολιτισμός και η παράδοση είναι και λειτουργούν ρεαλιστικά· δεν πρόκειται για μια νεορομαντική περιβαλλοντική ηθική⁶³. Αντίθετα, η δυτική (προτεσταντική) ατομοκεντρική και κτητική συμπεριφορά έναντι του περιβάλλοντος, στο όνομα της παρερμηνείας του αγιογραφικού «... πληρώσατε την γῆν καὶ κατακυριεύσατε αὐτῆς»⁶⁴ δικαιολογημένα ἤγειρε εκ μέρους των οικολόγων σωρεία αιτιάσεων κατά τού χριστιανισμού⁶⁵. Ο Lynn White Jr, καθηγητής Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας, ἤδη σε διάλεξη που ἔδωσε στις 26 Δεκεμβρίου 1966 υποστήριξε ὅτι ἡ χριστιανική παράδοση ὄχι μόνο εγκαθίδρυσε μια δυστική σχέση ἀνθρώπου-φύσης, ἀλλὰ εἶναι υπεύθυνη γιὰ τὴν καταδυνάστευση τῆς φύσης ἀπὸ τὸν ἄνθρωπο, ἀφοῦ ἄφηνε νὰ ἐννοηθεῖ ὅτι ἡ ἐκμετάλλευσή τῆς ἦταν θέλημα τοῦ Θεοῦ⁶⁶. Ἐτσι ὁ χριστιανισμὸς ἔχει κατηγορηθεῖ ὅτι θεωρεῖ τὴ φύση μᾶλλον σαν «μια δεξαμενὴ φυσικῶν πόρων παρά μια οντότητα ποὺ ἐμπνέει ἀπόλαυση, πὼς δὲν εἶναι ιερὴ καὶ κατὰ συνέπεια ὁ ἄνθρωπος μπορεῖ νὰ τὴ χρησιμοποιεῖ ὅταν καὶ ὅπως τοῦ ἀρέσει. Οἱ σχέσεις τοῦ με αὐτὴ δὲν υπερκαθορίζονται ἀπὸ ἠθικὲς ἀρχές»⁶⁷.

Ἐτσι, καὶ ἀπὸ πλευρᾶς Ορθόδοξης Θεολογίας, παρόλο τὸ ἐνδιαφέρον τῆς Ἐκκλησίας γιὰ τὸ οικολογικὸ πρόβλημα, τὴν περιβαλλοντικὴ δραστηριότητα καὶ τὶς πρωτοβουλίες τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου⁶⁸, σοκάρει

63. Βλ. JOY H. GREENBERG, «From Sacred Grove to Dark Wood to Re-enchanted Forest (Part II): The Evolution of Arborphilia as Neo-romantic Environmental Ethics», *Journal for the Study of Religion, Nature and Culture* 9/4 (2016): 414-447.

64. Γεν. 1, 28.

65. DARREN E. SHERKAT and CHRISTOPHER G. ELLISON, «Structuring the Religion-Environment Connection: Identifying Religious Influences on Environmental Concern and Activism», *Journal for the Scientific Study of Religion* 46/1 (2007): 71-85· ANTONIO MUÑOZ-GARCÍA, «Religion and Environmental Concern in Europe», *Archive for the Psychology of Religion* 36/3 (2014): 323-343.

66. LYNN WHITE, Jr. «The Historical Roots of Our Ecologic Crisis», *Science*, 155 (3767): 1203-1207, March 1967.

67. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ, *Περιβαλλοντική Ηθική*, εκδ. Gutenberg, Αθήνα 2002, σ. 74 και ιδιαίτερα τα κεφ. «Ο Δυτικός Χριστιανισμός και η οικολογική κρίση» και «Η ορθόδοξη παράδοση και το οικολογικό πρόβλημα».

68. Για μια αντιπροσωπευτικὴ καταγραφή των προσπαθειῶν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου (Μηνύματα, Σεμινάρια, Συνέδρια, Διακηρύξεις, Πατριαρχικὲς ἐπισημάνσεις κ.λπ.) βλ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΖΟΡΜΠΑ, *Ἐκκλησία καὶ Φυσικὸ Περιβάλλον*, σειρά: «Ἐκκλησιαστικά-ποιμαντικά-κοινωνικά θέματα», εκδ. Τέρτιος, Κατερίνη 1998.

η αυτοκριτική της οξυδερκούς σκέψης της υπεύθυνης πολιτικής της WWF Ελλάδος, Θεοδώρας Νάντσου, η οποία –πολύ καίρια– παρατηρεί με το χέρι στη καρδιά ότι και

«σε χώρες με ισχυρή Ορθόδοξη παράδοση, που είναι προικισμένες με σημαντικό βιολογικό πλούτο, όπως η Ελλάδα, η περιβαλλοντική κρίση έχει πλέον λάβει ανεξέλεγκτες διαστάσεις. Τα δάση, που η Φιλοκαλία και ο Συναξαριστής περιγράφουν ως τόπους αγιοσύνης, αντιμετωπίζονται ως δυνάμει οικόπεδα και χωματερές. Τα ποτάμια και οι λίμνες, τόποι καθαρμού και βάπτισης, αποξηραίνονται και ρυπαίνονται χωρίς δισταγμό και αιδώ. Αρκεί να σκεφτεί κανείς πως από τη δεκαετία του '60 μέχρι σήμερα η Βόρειος Ελλάδα έχασε περίπου το 60% των υγροτόπων της. Τα ζώα και τα φυτά που συντρόφευσαν αγίους και ερημίτες, αφανίζονται από προσώπου γης με ρυθμούς αδιανόητους για τις φυσικές αντοχές των οικοσυστημάτων του πλανήτη»⁶⁹.

Αυτό συνέβη γιατί η κακή χρήση της προσωπικής ελευθερίας από τον άνθρωπο και η εκμετάλλευση του δικαιώματος «*εργάζεσθαι καί φυλάσσειν*»⁷⁰ τον μετέτρεψε από φροντιστή και χρήστη σε ιδιοκτήτη και καταχραστή⁷¹. Πολλοί υποστηρίζουν ότι είναι απορίας άξιο και μάλιστα περίπτωση μελέτης και θέμα έρευνας πώς «*θρήσκοι άνθρωποι, που εμπνέονται από μια πίστη σε έναν Θεό Δημιουργό*» πολλές φορές ανερυθρίαστα –με παντελή έλλειψη αυτοσεβασμού και με μια ενδοτικότητα στην ανηθικότητα–

«συμμετέχουν ευχαρίστως στην καταστροφή της Δημιουργίας ... Είναι πραγματικά παράδοξο ότι οι άνθρωποι, των οποίων οι πρεσβευόμενες πεποιθήσεις δεν τους δίνουν κάποια καλή δικαιολογία για να είναι περιβαλλοντολόγοι, συνήθως προσπαθούν σκληρότερα να σώσουν το περιβάλλον από ό,τι οι άνθρωποι των οποίων οι πεποιθήσεις τους δίνουν μια πολύ καλή δικαιολογία να είναι περιβαλλοντολόγοι»⁷².

69. ΘΕΟΔΩΤΑ ΝΑΝΤΣΟΥ, *Πρόλογος στο Κάλλιστου Ware, Οικολογική κρίση και ελπίδα*, μετάφρ. Πολυξένη Τσαλίκη, Ελένη Τσιγκρή, Νίκος Χριστοδούλου, σειρά: «Ορθοδοξία και Οικολογία», αρ. 1, εκδ. Ακρίτας, Αθήνα 2008, σ. 13.

70. Γεν. 2, 15. Σχετικά με την θεϊκή αυτή εντολή και την υιοθέτησή της για ένα οικολογικός υγιή τρόπο ζωής πρβλ. ROTHENBERG, («*Εργάζεσθαι αυτόν και φυλάσσειν*»: Περί οικολογίας και καθημερινής ζωής», όπ. παρ., σσ. 170-174.

71. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΨΑΡΙΩΤΗ, *Χρήστες ή Καταχραστές; Εκκλησία και φυσικό περιβάλλον*, Αθήνα: Εκδόσεις Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος, 1996.

72. HERMAN E. DALY, «Επιστήμη, θρησκεία και αειφόρος ανάπτυξη», στο *Αποκάλυψη και περιβάλλον 95-1995 μ.Χ.*, Sarah Hobson και Jane Lubchenco (επιμ.), μετάφρ. Ρένα Καρακατσάνη, εκδ. Text, 1997, σ. 78.

Σύμφωνα με την Ορθόδοξη Πατερική Κτισσιολογία⁷³ η φύση, που συμπάσχει και συνωδίνει με τον «πεπτωκότα» άνθρωπο⁷⁴, έχει προσληφθεί από τη θεότητα στο πρόσωπο του σαρκωμένου Χριστού, για να αναγεννηθεί και να αναδημιουργηθεί⁷⁵ (θεωθεί) μέσω της λειτουργικής *επίκλησης* (δηλ. του Θείου Λόγου) των πάντων⁷⁶. Κατά τους Πατέρες της Εκκλησίας με τη Γέννηση, τα θαύματα, τη Σταύρωση, την Ανάσταση και την Ανάληψη του Θεανθρώπου, γη, νερό και αέρας αγιάστηκαν. Έτσι, η όλη δημιουργία, αν συγκατανεύσει και ο ίδιος ο άνθρωπος, μεταμορφώνεται σε μια θεανθρώπινη πραγματικότητα⁷⁷.

Η *πρόσληψη* αυτή επαναλαμβάνεται στην Εκκλησία, τόσο εντός του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας, όσο και εκτός, στον καθημερινό βίο του πιστού. Το έργο της Εκκλησίας, η οποία αποτελεί τον μικρόκοσμο της Δημιουργίας⁷⁸, είναι αγιαστικό· αγιάζει συνεχώς τους αγρούς, τους καρπούς, τα ύδατα και όλον τον κτιστό χωροχρόνο. Ως εκ τούτου, η κτίση καθαρίζεται και ανακαινίζεται διαρκώς μέσω των αγίων, οι οποίοι ως «άλας»⁷⁹ τη συντηρούν από τη σήψη και το θάνατο. Οι άγιοι ελεύθερα και με μια άδοξη και ειλικρινή αγάπη συμπονούν ως αδελφό κτίσμα το φυσικό περιβάλλον, και με κάθε τρόπο (αισθητικό, διατροφικό, επαγγελματικό, οικιστικό⁸⁰ κ.λπ.) φροντίζουν να μην το πληγώνουν, αποδυναμώνουν, εξουθενώνουν και συντρίβουν. Αντίθετα, ως «καλοί οικονόμοι», βιώνοντας την ορθή σχέση ανθρώπου και φυσικού περιβάλλοντος ενδιαφέρονται να το φροντίζουν και να το περιποιούνται, «αναφέροντάς» το πάλι πίσω στο Δημιουργό του. Είναι αυτό που στη λειτουργική *Αναφορά* δηλώνεται με τη πεποίθηση «τα Σα εκ των Σων»⁸¹, αφού είναι δώρο του Θεού.

73. ΗΛΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, *Θεολογική Οικολογία*, Αθήνα, 1994, σσ. 57: «Αλλά τι είναι η Κτίση, ο αισθητός και ο υπεραισθητός κόσμος; Ασφαλώς, η υλοποιημένη βούληση του Θεού, δηλαδή το βούλημα του Θεού ως αποτέλεσμα».

74. Ρωμ. 8, 22.

75. Εφ. 1, 10.

76. Κολ. 1, 16. Πρβλ. ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΙΕΒΤΙΤΣ, *Χριστός – Αρχή και τέλος*, Αθήνα 1983.

77. ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΟΥ ΙΟΥΣΤΙΝΟΥ ΠΟΠΟΒΙΤΣ, *Άνθρωπος και Θεάνθρωπος. Μελετήματα Ορθοδόξου Θεολογίας*, μετάφρ. Ιερομονάχου Αθανασίου Γιέβτιτς, εκδ. Αστήρ, Αθήναι 1970.

78. Ν. Α. ΝΗΣΙΩΤΗ, *Προλεγόμενα εις την Θεολογικήν Γνωσιολογία: Το ακατάληπτον του Θεού και η δυνατότης γνώσεως Αυτού*, Αθήναι 1965, σ. 235.

79. Ματθ. 5, 13, Μάρκ. 9, 50, Λουκ. 14, 34.

80. Πρβλ. ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΧΕΛΩΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΥ Κ. ΣΤΥΛΙΟΥ, *Το σύγχρονον αστικόν περιβάλλον ως ποιμαντικόν πρόβλημα*, Αθήνα 1980· του ιδίου, *Άνθρωπος και φυσικό περιβάλλον*, Αθήνα 2003· CH. C. PARK, *Sacred Worlds. An Introduction to Geography and Religion*, Routledge: London and New York, 1994.

81. NICHOLAOS CABASILAS, *A Commentary on the Divine Liturgy*, transl. by J. M. Hussey and P. A.

Ὅποιος αποδέχεται κάτι ως δῶρο και ευχαριστεῖ γι' αὐτό, δε σταματᾶ στο ἀπλό ενδιαφέρον για το αντικείμενο που προσφέρεται, ἀλλά εἰσέρχεται σε πνευματικὴ σχέση με το δωροεodότη. Ἐτσι ο ἄνθρωπος, επειδὴ δεν ἔχει να προσφέρει κάτι στο Θεό πέρα ἀπὸ τούτο που ἤδη ἔλαβε, δείχνει ὅτι αποδέχεται τον κόσμο ως δῶρο με το να θυσιάζεται ἀπ' αὐτόν για το Θεό. Ο Θεός ἀπὸ τη μεριά του, του τον επιστρέφει πίσω με μια νέα επαναλαμβανόμενη εὐλογία, χάρις ἀντὶ χάριτος. Ἐτσι καθιερώνεται μια σχέση ἀνταλλαγῆς Θεοῦ και ἀνθρώπου ὅσον ἀφορᾶ τη χρῆση του κόσμου. Μια σχέση ἀνανεούμενη και ἀυξανόμενη με ἀμοιβαία ἀγάπη⁸².

2. ΙΕΡΟ vs ΑΓΙΟ

Για τον χριστιανισμό η φύση δεν είναι *per se* ιερή, ὅπως πίστευαν και πιστεύουν οι κατὰ καιρούς φυσιολάτρες (παγανιστές): καθίσταται ἀγία⁸³ με τη συνεργία Θείας Χάρης και ἀνθρώπινης βούλησης. Ἐτσι, ο ἄνθρωπος ἀφενός δεν φοβάται το φυσικό περιβάλλον του, μην τυχόν ἐνέχει κάποιες μαγικές δυνάμεις, και ἀφετέρου, ἀναλαμβάνοντας ο ἴδιος ως ἔλλογο ον πλήρως την ευθύνη⁸⁴ γι' αὐτό, «εργάζεται» αὐτό, ἀλλά και το «φυλάττει»⁸⁵.

McNulty, SPCK, London, 1960, σσ. 116-118. Σύμφωνα με τον Ἅγιο Νικόλαο Καβάσιλα [ὅπως ἐπισημαίνει ο Παναγιώτης Νέλλας, «Εἰσαγωγικά στη μελέτη του Ἁγίου Νικολάου Καβάσιλα», στο *Πρακτικά Θεολογικοῦ Συνεδρίου εἰς τιμὴν και μνήμην του Σοφωτάτου και Λογιωτάτου και τοῖς ὅλοις Ἀγιωτάτου Ὁσίου Πατρὸς ἡμῶν Νικολάου Καβάσιλα του και Χαμαετοῦ, Προνοία του Παναγιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. κ. Παντελεήμονος Β'*, (17-20 Ἰουνίου 1982), Θεσσαλονίκη 1984, σ. 85], «*Ἡ κτίση ... εἶναι ἡ δημιουργία της θείας ἀγαθότητος, ἡ ὁποία ἀπὸ τη φύση της ἐκχέεται και προσφέρεται ... Ὁ ἄνθρωπος, το υψηλότερο σημεῖο της δημιουργίας, συμπεκνώνει μεσ' τη συνείδηση και την ἐλευθερία του τη μοῖρα της*».

82. ΣΑΤΗΡΙΟΥ Ι. ΜΠΑΛΑΤΣΟΥΚΑ, *Οἱ Ἅγιοι και το Φυσικό Περιβάλλον*, διατριβὴ ἐπὶ διδακτορία, Θεσσαλονίκη, 2010, σσ. 51-52.

83. Βλ. ΣΠΥΡΙΔΩΝ Κ. ΤΣΙΠΕΓΚΟΣ, «Πολιτισμικὴ Θεολογία τῆς Εὐβοίας», *Ἀρχεῖον Εὐβοϊκῶν Μελετῶν*, 35 (2003-2004): 231-240: Εἶναι ἀλήθεια ὅτι «Ἄν μας ἔχει ἀπομείνει κάποια ἐλπίδα για το μέλλον της Ἀνθρωπότητας, αὐτὴ θα πρέπει να ἀναζητηθεῖ, ἀναμφίβολα, στον πνευματικὸ πολιτισμὸ, ἐφ' ὅσον, κατὰ κοινὴ διαπίστωση, ζοῦμε, ἀν ὄχι σε μια οἰκουμενικὴ ἰδεολογικὰ ἀξιακὴ κρίση, πάντως σε μια ἐποχὴ μεταξίωσης των παραδοσιακῶν ἀξιών».

84. Σχετικὰ με την σχέση ἀνθρώπου και φύσης, της *ἠθικῆς του σεβασμοῦ* και της *ἠθικῆς της ευθύνης* για τη φύση, της ἐγγενούς ἀξίας των φυσικῶν οντοτήτων και της φύσης ως ολότητας στην διαμόρφωση μιας περιβαλλοντικῆς ἠθικῆς πρβλ. CATHERINE LARRÈRE, «Σεβασμὸς ἢ Ευθύνη; Ποια ἠθικὴ για το περιβάλλον;», στο *Περιβαλλοντικὴ ἠθικὴ: ἀπὸ την ἔρευνα και τη θεωρία στην εφαρμογή*, Ἐλενα Θεοδοφοπούλου, Μαρία Καῖλα, Michael Bonnett, Catherine Larrère (ἐπιμ.), ἐκδ. Ἀτραπός, 2009, σ. 7.

85. Γεν. 2, 15.

Ο άνθρωπος δεν διαχωρίζεται από τη φύση, συσχετίζεται με τη φύση, είναι «χουῖς τῆς γῆς»⁸⁶, προέκταση της φύσης, δεν υπάρχει διάσταση μεταξύ ανθρώπου και φύσεως.

«Σε κάθε βήμα μας μάς γίνεται υπόμνηση ότι με κανέναν τρόπο δεν είμαστε κυρίαρχοι της φύσης, με τον τρόπο με τον οποίο ένας κατακτητής κυριαρχεί πάνω σε έναν ξένο λαό, όπως κάποιος που στέκεται έξω από τη φύση – αλλά της ανήκουμε με τη σάρκα, το αίμα και το μυαλό μας και βρισκόμαστε στο κέντρο της, με το πλεονέκτημα έναντι των άλλων πλασμάτων να μπορούμε να γνωρίζουμε και να χρησιμοποιούμε σωστά τους νόμους της»⁸⁷.

Η Ορθόδοξη Ανατολική Εκκλησία διακρίνει μεν, αλλά δεν διαχωρίζει την ύλη (σώμα) από το πνεύμα (ψυχή) καρτεσιανά⁸⁸, όπως η δυτική σκέψη· λειτουργεί με βάση τον ολιστικό τρόπο σκέψης⁸⁹, που βλέπει Θεό, κόσμο και άνθρωπο ενιαία, αλλά ταυτόχρονα και διακριτά, για να μην περπέσει στον πανθεισμό.

«Ο άνθρωπος υπάρχει μέσα στον κόσμο, αλλά και όλος ο ορατός και αόρατος κόσμος υπάρχει σε αυτόν, σε μικρογραφία. Τα αισθητά του κόσμου αντιστοιχούν προς το αισθητό του σώματός του, και τα πνευματικά του κόσμου προς την ψυχή του ... Ο άνθρωπος δεν υπάρχει στον κόσμο, αλλά είναι μαζί με τον κόσμο. Και ο κόσμος της θείας δημιουργίας, πνευματικός

86. Γεν. 2, 7.

87. ΕΥΘΥΜΗΣ Γ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, *Για μια Νέα Φιλοσοφία της Φύσης: Η πρόκληση της οικολογίας και οι απαντήσεις της φιλοσοφίας*, εκδ. Gutenberg, Αθήνα 1999, σ. 115.

88. Δρ. ΛΟΥΚΙΑ ΛΙΘΟΞΟΪΔΟΥ, «Ηθικές διαστάσεις της σχέσης “ανθρώπου – φύσης”», στο *Περιβαλλοντική ηθική: από την έρευνα και τη θεωρία στην εφαρμογή*, Έλενα Θεοδωροπούλου, Μαρία Καΐλα, Michael Bonnett, Catherine Larrère (επιμ.), εκδ. Ατραπός, 2009, σ. 125: «Ο Descartes ... διαχώρισε το νου από το σώμα. Μόνη έγκυρη προσέγγιση της φύσης θεωρήθηκε αυτή μέσω της νόησης. Το υποκειμενικό Εγώ αποξενώθηκε από τη σωματικότητά του. Οι αισθήσεις εξισώθηκαν με ψευδαισθήσεις. Ο Δυϊσμός ψυχής – σώματος μετέτρεψε το νου σε φορέα κυριαρχίας πάνω στη φύση ... Καθώς η καρτεσιανή πρόθεση είναι ο θρίαμβος των επιστημών, η φύση ως το μέγιστο και άπειρο αντικείμενο περιζώνεται με σκοπό να ερευνηθεί και να καθυποταχθεί. Τελικά η φύση χάνει την ιερότητά της και στερημένη της εγγενούς αξίας της αποκτά γεωμετρικές ιδιότητες. Ο άνθρωπος, δε, είναι ο κυβερνήτης που τις διαχειρίζεται».

89. Βλ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Π. ΧΑΣΤΟΥΠΗ, «Η παρ' αρχαίους Εβραίοις και Έλλησι διάφορος θεώρησης των εν τη Θρησκεία και τη Φιλοσοφία προβλημάτων» (σσ.117- 132), στο *Επίσημοι Λόγοι εκφωνηθέντες κατά το έτος 1967-1968, (Πρυτανεία Γεωργίου Θ. Ράμμου)*, Δ. Α. Ζακυθνού και Γ. Θ. Ζώρα (επιμ.), τόμ. ΙΒ΄, εν Αθήναις 1968.

και υλικός, δεν είναι ξένος και διάφορος προς τον άνθρωπο, αλλά αντιστοιχεί μερικώς προς αυτόν και συνυπάρχει με αυτόν ... Παρά ταύτα, η ανομοιότητα του ανθρώπου προς τη λοιπή δημιουργία είναι καταστατική, έχει θεϊκό σύνθεμα, δηλαδή “εικόνα Θεού”, “πνοή ζωής”. Η ψυχή και η διάνοια και οι πολλαπλές δυνάμεις αυτών αποτελούν ιδιαιτερότητα και μοναδικότητα στο χώρο της δημιουργίας»⁹⁰.

3. ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΤΙΣΗΣ

Κατά το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας η Εκκλησία παραλαμβάνει τα αντιπροσωπευτικότερα στοιχεία της φύσης για την τότε επιβίωση των γεωργικών κοινωνιών (άρτο και οίνο) και με την επενέργεια του Αγίου Πνεύματος τα «μεταβάλλει» σε σώμα και αίμα Χριστού, δηλαδή σε μια θεανθρώπινη ζωή. Την πράξη αυτή τελεί η Εκκλησία καθ' υποδείξη του Ιησού Χριστού, για να προσλάβει η ζωή των ανθρώπων ένα υψηλότερο («περισσόν»⁹¹) νόημα απ' αυτό του κοινού ανθρωπισμού· και μόνο ένα νόημα που πηγάζει έξω από τη φύση, όπως θα έλεγε ο φιλόσοφος L. Wittgenstein, μπορεί αληθινά να νοηματοδοτήσει τη φυσική μας ζωή!

«Βέβαια, πρέπει να σημειωθεί ότι στη Θεία Ευχαριστία, όταν προσφέρουμε πίσω στον Θεό σ' ένδειξη ευχαριστίας το δώρο που μας έδωσε, δεν Του το προσφέρουμε πίσω στην ίδια μορφή με την οποία τα λάβαμε αρχικά. Δεν προσφέρουμε σιτάρι, αλλά ψωμί. Δεν προσφέρουμε σταφύλια, αλλά κρασί. Δηλαδή, προσφέρουμε όχι απλώς τους πρώτους καρπούς της γης με τη μορφή που μας δίδονται από τον Θεό, αλλά τους πρώτους καρπούς της γης, όπως διαμορφώνονται από τα χέρια του ανθρώπου. Αντιπροσφέροντας στον Θεό τα δικά Του δώρα, Του προσφέρουμε επίσης κάτι από τη δική μας συμβολή: δηλαδή φέρουμε ενώπιόν Του τους καρπούς της γης, οι οποίοι χάριν της βασιλικής δύναμης πάνω στην κτίση, δουλεύτηκαν και μεταμορφώθηκαν. Και με μια αρρήτως μεγαλύτερη πράξη μεταμόρφωσης, ο ίδιος τότε μεταβάλλει αυτή την προσφορά σε Σώμα και Αίμα Του»⁹².

Η κτίση, λοιπόν, μεταβολίζεται· τούτο δεν συνιστά κατιτί το παράξενο για

90. ΗΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, *Θεολογική Οικολογία*, Αθήνα, 1994, σσ. 122-123.

91. Ματθ. 5, 37.

92. WARE, «Η αξία της υλικής δημιουργίας», *Οικολογική κρίση και ελπίδα*, όπ. παρ., σσ. 106-107.

τη φυσιολογική της λειτουργία. *«Η Φύση είναι ιερή. Ο κόσμος είναι ένα μυστήριο της θείας παρουσίας, ένα μέσο επικοινωνίας με τον Θεό. Το περιβάλλον δεν αποτελεί νεκρή ύλη, αλλά ζωντανή σχέση. Ο κόσμος ολόκληρος είναι μια καίσιμη βάτος, που τη διαπερνά η φωτιά της δύναμης και της δόξας του Θεού»*⁹³. Το παράδοξο που θα πρέπει να εμπεδώσουμε είναι ότι ο μεταβολισμός αυτός δεν εξαντλείται μόνο στις γνωστές βιοχημικές του ενέργειες· προσλαμβάνει, για τον ένθεο άνθρωπο, και υπερβατικά (πνευματικά) χαρακτηριστικά μέσα στον ίδιο του τον ψυχοσωματικό οργανισμό, που θαυματουργικά αλλάζουν τη φορά της όλης μεταβολικής διαδικασίας: από τη θνησιγενή εντροπία (*entropy*), δηλαδή την αδυναμία παραγωγής οτιδήποτε χρήσιμου, μεταβαίνουμε στην αναστάσιμη εκτροπία (*ectropy*), νοούμενη ως δύναμη αναγεννητική και δημιουργική.

Το ανεπανάληπτο και μεγαλειώδες αυτό γεγονός δεν μπορεί παρά να γεννά σε έναν σώφρονα και ευγνώμονα άνθρωπο συναισθήματα ευχαριστιακά και δοξολογικά.

*«Η ευχαριστία του ανθρώπου προς το Δημιουργό αποτελεί, σύμφωνα με τη βιβλικο-πατερική Θεολογία της οικουμενικής και αδιαίρετης Εκκλησίας, τη μόνη ορθή απάντηση στις θείες παροχές προς τον άνθρωπο. Η ηθική της ευχαριστίας και της ευγνωμοσύνης αναδεικνύεται τοιουτοτρόπως σε πράξεις λατρείας. Και η θεία λατρεία δεν είναι τίποτε άλλο παρά η εκβάθρων και με όλες τις δυνάμεις του ανθρώπου έκφραση της ευχαριστίας προς το Δημιουργό του κόσμου και του ανθρώπου και το ζωοδότη»*⁹⁴.

Δ. ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΟΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΘΕΟΛΟΓΙΑΣ

1. ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Γράφοντας «οικολογική πνευματικότητα», εννοούμε γενικά τη μέριμνα για το περιβάλλον, όχι για ωφελιμιστικούς, ούτε για θρησκευτικούς λόγους, αλλά καθαρά εξαιτίας της ύπαρξης και της λειτουργίας μιας πνευματικής ορισμένων ανθρώπων, δηλαδή μιας διαφορετικής θεώρησης

93. WARE, «Δια της κτίσεως στον Δημιουργό», *Οικολογική κρίση και ελπίδα*, όπ. παρ., σσ. 54-55.

94. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, *Θεολογική Οικολογία*, όπ. παρ., σ. 197.

της κοσμικής πραγματικότητας⁹⁵. Μια Ορθόδοξη οικο-πνευματικότητα απαιτεί πολύ μεγάλη προσοχή, γιατί, αν δεν διατηρηθεί ορθά η ισορροπία, εύκολα μπορεί να γλιστρήσει στον Φυσιοκρατικό Μυστικισμό, τον Πανθεϊσμό ή τον Πανενθεϊσμό⁹⁶. Συνήθως, τέτοιου είδους πνευματικότητα απαντά στους Προφήτες του Ισραήλ και τους Μυστικούς: ουρανός, βουνά, δένδρα, ποτάμια, ζώα κ.λπ. λειτουργούν ως κίνητρο ή μέσο⁹⁷ βίωσης μιας σωτηριολογικής Χριστοκεντρικής ή Αγιοπνευματικής πνευματικότητας.

Η ως άνω αυτή μορφή πνευματικότητας αντιλαμβάνεται το ανθρώπινο Εγώ καθολικά και οικουμενικά, δηλ. μαζί με όλη την ανθρωπότητα και όλο το ορατό και αόρατο σύμπαν, κατά μια αλληλοεμπεριχώρηση. Υπό αυτήν την έννοια, μπορεί να γίνει λόγος τόσο για έναν «Ορθόδοξο Υλισμό»⁹⁸, όσο και για μια διασύνδεση πνεύματος και ύλης⁹⁹. Αυτά υποδηλώνουν ότι η φύση δεν είναι κατιτί το «νεκρό», αλλά μια ζώσα, δυναμική και προθετική υλο-ενέργεια.

«Ο Χριστιανισμός πρεσβεύει τη θεοκεντρικότητα της προελεύσεως του

-
95. JACOB A. BELZEN, «In Defense of the Object: On Trends and Directions in Psychology of Religion», *The International Journal for the Psychology of Religion* 15/1 (2005): 1-16.
96. WARE, «Κάτω από το σημείο του ουράνιου τόξου», στο *Οικολογική κρίση και ελπίδα*, όπ. παρ., σσ. 28-29: «Στα παραπάνω πλαίσια και χρησιμοποιώντας μια πιο σύγχρονη ορολογία, νομιμοποιούμαστε να μιλήσουμε για έναν πανενθεϊσμό, διακριτό απολύτως από τον πανθεϊσμό. Υιοθετώντας αυτή την κάπως ρισκοκίνδυνη λέξη πανενθεϊσμός, δεν την χρησιμοποιώ με την έννοια που αντιλαμβάνονται κάποιοι στοχαστές, όπως ο Hartshorne και ο Whitehead, για τους οποίους ο Θεός είναι κατά κάποιο τρόπο εξαρτημένος από τον κόσμο. Με τη λέξη πανενθεϊσμό θέλω απλώς να δώσω την έννοια ότι ο Θεός περιλαμβάνει και διαπερνά ολόκληρο το σύμπαν, έτσι ώστε κάθε μέρος του υπάρχει εν Αυτό. Και πάλι, αντίθετα με τον πανθεϊσμό, η ύπαρξη του Θεού υπερβαίνει το σύμπαν και δεν εξαντλείται σ' αυτό. Πλήρως εγκόσμιος, είναι ταυτοχρόνως και απολύτως υπερβατικός. Ο πανθεϊστής λέει: "Θεός είναι ο κόσμος και ο κόσμος είναι Θεός", και παραδέχομαι ότι αυτό δεν είναι η χριστιανική άποψη. Ο πανενθεϊστής αντίθετα επιβεβαιώνει: "Ο Θεός είναι μέσα στον κόσμο και ο κόσμος είναι μέσα στον Θεό", και αναγνωρίζω ότι αυτό είναι απολύτως χριστιανικό – όχι μόνον ένας πιθανός τρόπος να κατανοήσουμε το νόημα της Δημιουργίας, αλλά ο μόνος τρόπος που είναι γνήσια σύμφωνος με την Αγία Γραφή».
97. CONSTANTINOS ATHANASOPOULOS, «Mystical Ecology: Food and Drink as Spiritual Nourishment in the Mystical Orthodox Tradition», στο Luc Andrian, Jan-Willem Sneep, Guillermo Kerberand and Robin Attfield (eds.), *Sustainable Alternatives for Poverty Reduction and Eco-Justice*, Cambridge Scholars Publishing 2014, σσ. 79-96.
98. Γράφει ο άγιος Ιω. Δαμασκηνός (*Λόγος Απολογητικός προς τους διαβάλλοντες τας αγίας εικόνας*, Α' 16, Β' 14): «... τὸ θεούμενον οὐ τῆ φύσει, ἀλλὰ τῆ μεθέξει Θεὸς γίνεται ... Σέβω οὖν τὴν ὕλην ... οὐχ ὡς θεόν, ἀλλ' ὡς θείας ἐνεργείας καὶ χάριτος ἐμπλεων» [βλ. N. Gendle, «Creation and Incarnation in the Iconology of St. John of Damascus» (σσ. 639-645), στο G. D. Dragas (Ed.), *Aksum Thyateira*, London 1985, p. 644].
99. Βλ. JUDY LYNN COREY, *The Light-Bearing Logos: The Connection Between Spirit and Matter*, Dissertation, Claremont School of Theology, 2010.

φυσικού χώρου και χρόνου σε όλη την απέραντη και απερίγραπτη έκταση όγκου, δυνάμεως, συνθέσεως, ποικιλίας και σκοπιμότητας. Με τη θεοκεντρικότητα σχετίζεται, ασφαλώς, το θέμα της κυριότητας και κυριαρχίας στον φυσικό χώρο, όπως και το παράγωγο, ηθικής φύσεως ζήτημα της χρήσεως ή διαχειρίσεως του κόσμου»¹⁰⁰.

2. ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΣΗ ΤΗΣ ΕΝΟΡΙΑΣ

«Γέγονα ... μολυσμὸς ἀέρος, καὶ γῆς καὶ ὑδάτων»¹⁰¹

Η αίσθηση της κοινωνικότητας, του «ανήκειν» σε μια κοινότητα, σε μια ενορία, είναι τόσο θεμελιώδους και υπαρξιακής σημασίας για τον άνθρωπο, όσο και η ποιότητα του ενδαιτήματός του¹⁰². Κάθε εκκλησιαστική κοινότητα (μητρόπολη, τοπική εκκλησία, ενορία) συνιστά ένα πνευματικά πολιτισμικό περιβάλλον. Ως εκ τούτου, η Ποιμαντική Ψυχολογία μπορεί και πρέπει να δραστηριοποιηθεί στο εκάστοτε ενώπιόν της κοινοτικό (εκκλησιαστικό) «περιβάλλον». Τα τελευταία χρόνια και στη χώρα μας το Ορθόδοξο «ποίμνιο» λόγω τής πολυπολιτισμικότητας και της μετανάστευσης ποικίλει εθνοτικά και πολιτισμικά. Γι' αυτό η Εκκλησία αναλαμβάνει πρωτοβουλίες οικολογικής ευαισθητοποίησης του πληρώματός της¹⁰³. Η

100. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, *Θεολογική Οικολογία*, όπ. παρ., σσ. 291.

101. Στιχηρό Προσόμοιο Τρίτης, Βαρέως ήχου, Παρακλητική.

102. Πρβλ. αντί πολλών IRWIN ALTMAN & MARTIN CHEMERS, «Community and Cities of the Future», στο *Culture and Environment*, (Monterey: California, 1980), ιδιαίτερα το κεφ. 11, σσ. 270-306.

103. Βλ. *Μήνυμα της Πρώτης Σύναξης των Προκαθημένων των Αγιοτάτων Ορθόδοξων Εκκλησιών* (Κυριακή της Ορθοδοξίας, 15/3/1992)· CRINA GSCHWANDTNER, «Orthodox ecological theology: Bartholomew I and Orthodox contributions to the ecological debate», *International Journal for the Study of the Christian Church* 10/2-3 (2010): 130-143· ΠΡΩΤΟΠΡ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ, *Κεφάλαια Θεολογίας του Περιβάλλοντος*, Αθήνα 2010· Χριστόφορος Ελ Αρβανίτης, *Προλεγόμενα ηθικής Οικοθεολογίας στον άγιο Φραγκίσκο τής Ασσίζης*, εκδ. Π. Σ. Πουρναράς, Θεσσαλονίκη 2003· ΑΝΕΣΤΗ ΚΕΣΕΛΟΠΟΥΛΟΥ, *Άνθρωπος και φυσικό περιβάλλον*, εκδ. Δόμος, Αθήνα 1989· ΘΕΟΔΩΡΟΣ Ι. ΨΑΡΙΩΤΗΣ, *Το φυσικό περιβάλλον στην Ορθόδοξη Πίστη*, εκδ. Γρηγόρη, Αθήνα 2001. Ο Μητροπολίτης Ιωάννης Ζηζιούλας επισημαίνει χαρακτηριστικά: «Ωστόσο, η θρησκεία έχει το δικό της μερίδιο ευθύνης. Ωθλημένη από την επιστήμη στη σφαίρα της μυθολογίας και πασχίζοντας να αποκτήσει αναγνώριση και εξουσία σε έναν κόσμο που αναζητεί την ευτυχία, η θρησκεία στη Δύση εισήλθε σε ανταγωνισμό με την επιστήμη, σε μια προσπάθεια να ικανοποιήσει τις αυξημένες απαιτήσεις στην αγορά της ευτυχίας. Ενεθάρρνε και αυτή τους ανθρώπους να γίνουν "κύριοι και ιδιοκτήτες της φύσεως", εν ονόματι είτε της Αγίας Γραφής, η οποία φαίνεται να εμφανίζει το Θεό σαν να προστάζει τον άνθρωπο "να κατακυριεύσει της γης",

Οικοθεολογία¹⁰⁴, λαμβάνοντας υπόψη της τα πορίσματα της ΠΨ, της Κοινωνικής Ψυχολογίας¹⁰⁵ και της Πολυπολιτισμικής Ψυχολογίας¹⁰⁶, έχει κατά καιρούς εισηγηθεί διάφορα μοντέλα διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού μας κοινότητας, όπως λ.χ. είναι το *βιο-οικο-πολιτισμικό*¹⁰⁷.

Ο Αμερικανός ψυχολόγος Urie Bronfenbrenner (1917-2005) είχε αναπτύξει ένα οικολογικό μοντέλο που διαιρείται σε τέσσερα επίπεδα επίδρασης του οικολογικού περιβάλλοντος, τα οποία με τη σειρά τους επηρεάζουν ατομικές και συλλογικές συμπεριφορές: α) το *μικροσύστημα*, στο οποίο εντάσσεται η οικογένεια, το σχολείο και η δουλειά· β) το *μεσοσύστημα*, το οποίο συνίσταται σε ένα δίκτυο μικροσυστημάτων (και εδώ εντάσσει και τους ι. ναούς), γ) το *εξωσύστημα*, που περιλαμβάνει οργανωμένες και ανεπίσημες δομές (ΜΜΕ, εθνικές κυβερνήσεις κ.λπ.), και δ) το *μακροσύστημα*, το οποίο περιέχει τους πολιτικούς και κοινωνικούς νόμους, κανόνες και νόρμες¹⁰⁸.

ή μιας πνευματικότητας η οποία εκθειάζει την ανθρώπινη έλλογη σκέψη ως τη θεϊκή εικόνα μέσα στον Άνθρωπο, έναντι της υποτιμημένης και αμαρτωλής υλικότητας της υπόλοιπης δημιουργίας. Η θρησκεία και η επιστήμη εναντιώθηκαν η μία στην άλλη με πολλούς τρόπους, αλλά φαίνεται πως συνέπραξαν σε μεγάλο βαθμό, αν και ασυνειδήτως, στην καταστροφή της κτίσεως του Θεού» (ΜΗΤΡ. ΠΕΡΓΑΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, «Επιστήμη και περιβάλλον: μια θεολογική προσέγγιση», στο *Η Μαύρη Θάλασσα σε κίνδυνο*, Sarah Hobson και Laurence David Mee (επιμ.), μετάφρ. Ρένα Καρακατσάνη, εκδ. Text, 1997, σσ. 62-63).

104. Βλ. ενδεικτικά: ΗΛΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, *Θεολογική θεώρησης των προβλημάτων του περιβάλλοντος*, Αθήνα 1973· του ιδίου, *Ορθοδοξία και φυσικό περιβάλλον: Η Θεία βούληση και η Κτίση*, Αθήνα 1992· του ιδίου, *Θεολογική Οικολογία*, Αθήνα, 1994· D. F. MARTENSEN, «Concerning the Ecological Matrix of Theology», *Zygon* 5/4 (1970): 353-369· JAY D. MCCOY, «Towards a Theology of Nature», *Encounter*, 46, (1985): 213-228· EMMA TOMALIN, *Biodivinity and Biodiversity: The Limits to Religious Environmentalism*, England: Ashgate, 2009· ΦΙΛΙΠΠΟΥ Ι. ΚΑΡΥΠΙΔΗ, «Οικολογικές αναφορές στη χριστιανική Παράδοση», 2015, *Ενωμένη Ρωμηοσύνη (enromiosini.gr)*· ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΡΟΥΤΟΓΛΟΥ, «Ορθοδοξία και περιβάλλον», 2017, *Ενωμένη Ρωμηοσύνη (enromiosini.gr)*.
105. KENNETH HELLER, RICHARD H. PRICE, SHULAMIT REINHARZ, STEPHANIE RIGER, & ABRAHAM WANDERSMAN, *Psychology and Community Change : Challenges of the Future*, Wadsworth Publishing, (2nd edition), 1989· *Handbook of Community Psychology*, Julian Rappaport & Edward Seidman (Ed.), New York: Springer Science and Business Media, 2000.
106. Y. SUAREZ-BALCAZAR, F. BALCAZAR, M. GARCIA-RAMIREZ, AND T. TAYLOR-RITZLER, «Ecological Theory and Research in Multicultural Psychology: A Community Psychology Perspective» (σσ. 535-552), στο *Handbook of Multicultural Psychology: Vol. 1. Theory and Research*, F. T. L. Leong (Ed.), 2014.
107. MELVIN J. KONNER, *The tangled wing: Biological constraints on the human spirit* (2nd ed.), New York, NY: Holt, 2002· CAROL M. WORTHMAN, «Survival and health», στο Marc H. Bornstein (Ed.), *Handbook of Cultural Development Science* (σσ. 39-59), Mahwah, NJ: Erlbaum, 2009.
108. URIE BRONFENBRENNER, «Toward and experimental ecology of human development», *American Psychologist* 32 (1977): 513-531.

3. ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

Από οικολογική άποψη, η Ποιμαντική Συμβουλευτική μπορεί να λειτουργήσει είτε σε προσωπικό, είτε σε οικογενειακό, είτε σε ενοριακό επίπεδο, διακινώντας τις σχετικές οικοθεολογικές αξίες, νόρμες και αρετές λ.χ. μέσω βιβλικών διηγήσεων και παραβολών ή αφηγήσεων από τον Συναξαριστή περί μοναστικής εμπειρίας¹⁰⁹ και εκκλησιαστικής πράξης (νηστεία, αγιασμός, αγρανάπαυση ...) κ.λπ.

Οι περιβαλλοντικοί ποιμαντικοψυχολόγοι δεν ασχολούνται μονομερώς με τις αρνητικές επιπτώσεις ενός λ.χ. τεχνητού περιβάλλοντος στον ανθρώπινο ψυχισμό, αλλά και με την ανάπτυξη ανάλογων συμπεριφορών και τεχνικών, που να συντελούν στην προστασία του περιβάλλοντος· αποσκοπούν στην καλλιέργεια μιας οικολογικής συνείδησης¹¹⁰, διαμορφώνοντας μια *συμπεριφορική τεχνολογία*¹¹¹ απέναντι στην ενεργούμενη τεχνολογική καταστροφή και σε μια προσπάθεια προστασίας και διαφύλαξης του περιβάλλοντος. Το εγχείρημα αυτό είναι δυσχερές, γιατί προσπαθεί να αντιστρατευθεί την καταναλωτική¹¹² έξη του ανθρώπου, η οποία αιτείται την άμεση και αδηφάγο ικανοποίηση των αναγκών και της ηδονής του ανθρώπου σε βάρος κάθε μακροπρόθεσμης πολιτικής.

«Οι περιβαλλοντικές αξίες, που προσφέρουν ελπίδα για τη μελλοντική ακεραιότητα του οικοσυστήματός μας, απορρίπτουν την χρησιμοθηρική ανθρωποκεντρική θέασή του ως κάτι που μπορεί να υποστεί ανηλεή εκμετάλλευση προς όφελος του ανθρώπου, προς χάριν ενός οράματος φροντίδας της φύσης για τη φύση που θα αναγνωρίζει την ανάγκη της ανθρωπότητας να κάνει συνετή χρήση της φύσης, χωρίς να καταστρέφει την πολυπλοκότητα και την ομορφιά της. Η μεγαλύτερη περιβαλλοντική συνειδητοποίηση είναι σίγουρα ένα από τα κλειδιά για την αλλαγή των βασικών αξιών»¹¹³.

109. Βλ. Θ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ & ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΣ ΕΛΙΣΑΙΟΣ ΣΙΜΩΝΟΠΕΤΡΙΤΗΣ, *Φυσικός χώρος και Μοναχισμός: Η διατήρηση της βυζαντινής παράδοσης στο Άγιον Όρος*, εκδ. Ίδρυμα Γουλανδρή-Χορν, Αθήνα 1994.

110. Για τον τρόπο με τον οποίο η ΠΨ μπορεί να συνεισφέρει στην καλλιέργεια μιας οικολογικής συνείδησης βλ. LUC G. PELLETIER, KARINE J. LAVERGNE, and ELIZABETH C. SHARP, «Environmental Psychology and Sustainability: Comments on Topics Important for Our Future», *Canadian Psychology* 49 (2008): 304–308.

111. ΣΥΓΚΟΛΛΙΤΟΥ, *Περιβαλλοντική Ψυχολογία*, όπ. π., σ. 268.

112. DEBORAH DU NANN WINTER and MARIO M. CAVA, «The Psycho-Ecology of Armed Conflict», *Journal of Social Issues* 62/1 (2006): 19–40.

113. LAURENCE DAVID MEE, «Η Μαύρη Θάλασσα σήμερα», στο *Η Μαύρη Θάλασσα σε κίνδυνο*, Sarah Hobson και Laurence David Mee (επιμ.), μετάφρ. Ρένα Καρακατσάνη, εκδ. Text, 1997, σ. 34.

Ορισμένοι, όπως ο John E. Mack¹¹⁴, καθηγητής Ψυχιατρικής τής Ιατρικής Σχολής τού Πανεπιστημίου τού Harvard, υποστηρίζουν ότι η αφύπνιση των συνειδήσεων των πολιτών είναι το απαραίτητο προαπαιτούμενο για τη μακροπρόθεσμη αλλαγή των πολιτικών και οικονομικών θεσμών.

Είναι αυτονόητο ότι η οικολογική αφύπνιση και η συλλογική *μετάνοια*¹¹⁵ αφορούν πολλαπλά μέτωπα, όπως είναι η αγωγή και η εκπαίδευση κατά την παιδική και εφηβική ηλικία, η ενημέρωση των ενηλίκων, η ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης μέσω ειδικών προγραμμάτων, αλλά και η παροχή κινήτρων για ανακύκλωση, καθαριότητα των δημόσιων χώρων κ.λπ.

«Το μήνυμα συνειδητοποίηση - επιλογή - αυτοδέσμευση - δράση βρίσκει πιο γόνιμο έδαφος στις νεότερες γενιές. Η σημασία της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης δεν θα πρέπει να υποβαθμιστεί — όχι απλώς της επίσημης εκπαίδευσης μέσα στην τάξη, αλλά της επιδίωξής του να έρχονται τα παιδιά σε άμεση επαφή με τη φύση, με έναν τρόπο που να τα εμπνέει και να τους προκαλεί βαθιά αισθήματα αλλά και γνώση. Τα παιδιά πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι τα σκουπίδια στα πάρκα, στους δρόμους και στις παραλίες τους αποτελούν μια εξίσου σημαντική πηγή περιβαλλοντικής υποβάθμισης με τα εργοστάσια που “ξερνούν” καπνούς και τοξικά απόβλητα, για τα οποία μπορεί μόνο να διαβάζουν σε βιβλία ή να βλέπουν στην τηλεόραση. Αυτό το παράδειγμα δεν είναι τετριμμένο· οι αξίες που αποθαρρύνουν τη ρύπανση μπορούν να γίνουν επίσης η βάση της αλλαγής των αντιλήψεων και συμπεριφορών προς πιο πολύπλοκα και δυσνόητα ζητήματα, όπως η ανακύκλωση, το να γίνεται ο τουρισμός συμβατός προς την περιβαλλοντική προστασία ή στην εξάλειψη απορροής αποβλήτων από τη βιομηχανία ή τη γεωργία»¹¹⁶.

Βέβαια, οι προτεινόμενες τεχνικές ποικίλουν από ηλικία σε ηλικία¹¹⁷ και

114. THEODORE ROSZAK, MARY E. COMES, ALLEN D. KANNER (Eds.), «The Politics of Species of Arrogance», στο *Ecopsychology: Restoring the Earth, Healing the Mind*, Forewords by Lester R. Brown and James Hillman, San Francisco: Sierra Club Books, 1995, σσ. 279-287.

115. ΤΣΙΤΣΙΓΚΟΥ, «Ο άνθρωπος και το φυσικό περιβάλλον», όπ. παρ.

116. ΜΕΕ, «Η Μαύρη Θάλασσα σήμερα», όπ. π., σ. 34.

117. Σχετικά με την Περιβαλλοντική Ψυχολογία και την επιρροή της κατά τη διάρκεια των διαφόρων ηλικιών του ανθρώπου βλ. G. AXIA, E. M. PERON, AND M. R. BARONI, «Environmental Assessment Across the Life Span», στο *Environment, Cognition, and Action: An Integrated Approach*, edited by Tommy Garling and Gary W. Evans (New York, Oxford: Oxford University Press, 1991), σσ. 221-244.

εξαρτώνται –σε μεγάλο βαθμό– από την πνευματικότητα της ανθρωπίνης επαφής με το περιβάλλον. Για παράδειγμα, όταν ο σύγχρονος «μηχανοποιημένος άνθρωπος» (E. Erikson) καταναλώνει τροφές ως καύσιμο μιας μηχανής και όχι έχοντας συνείδηση ενός βιο-οικολογικού μεταβολισμού, ή, όταν χρησιμοποιεί ένα ανθρώπινο μέλος ως ένα απλό εξάρτημα μιας μηχανής, αστοχεί τόσο απέναντι στον εαυτό του, όσο και απέναντι στη φύση. Όπως χαρακτηριστικά επισημαίνει σε αναφορά με τη Μαύρη Θάλασσα ο Dr. Laurence Mee, ειδικός της περιβαλλοντικής επιστήμης και πολιτικής,

«δεν υπάρχει χώρος για υπεροψία: είμαστε μέρος της πολυπλοκότητας της φύσης και όχι κυβερνήτες της. Η κρίση των αξιών στη Μαύρη Θάλασσα αποτελεί μέρος μιας πλανητικής κρίσης που εκδηλώνεται με πολλούς διαφορετικούς τρόπους, ανάλογα με τις περιστάσεις κάθε ατόμου και κάθε κοινωνίας. Πνευματικά κείται βαθιά μέσα σε κάθε ανθρώπινη ύπαρξη, μερικές φορές χωρίς να αναγνωρίζεται. Αν επιτρέψουμε στους εαυτούς μας την πνευματική επαφή με τη φύση, είναι σίγουρο ότι θα την αγαπήσουμε και θα την προστατέψουμε»¹¹⁸.

4. ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

Πολιτισμός και λατρεία έχουν κοινή ρίζα (*cult*). Στην Ορθόδοξη Θεία Λειτουργία συμμετέχει γη και ουρανός¹¹⁹, άλογα και έλλογα, κτίση και Δημιουργός· πρόκειται για μια επανάμνηση της λειτουργίας του σύμπαντος κόσμου. «Άλλωστε, για την Ορθόδοξη Θεολογία και την ιερά Παράδοση το τελικό ζητούμενο είναι “να επανενωθεί η κατατεμαχισμένη φύση και να ξαναβρεί ο άνθρωπος τη σωστή σχέση με τον Θεό, με τους άλλους ανθρώπους και με την υλική φύση”»¹²⁰.

Η Οικοφαινομενολογία γνωρίζει πολύ καλά την τεράστια σημασία που έχει για τον άνθρωπο η μεταμορφωμένη σχέση του με τον χρόνο¹²¹· και, ως

118. ΜΕΕ, «Η Μαύρη Θάλασσα σήμερα», όπ. παρ., σ. 35.

119. Πρβλ. Μ. Buber, *Tales of Hasidim: The Later Masters*, (New York: Schocken Books, 1996), στο Κάλλιστου Ware, *Οικολογική κρίση και ελπίδα*, όπ. παρ., «Ως εικόνες του Θεού, έχουμε την ικανότητα να ενώνουμε τη γη με τον ουρανό και έτσι “να κάνουμε τη γη κάτι ουράνιο, σύμφωνα με τα λόγια του ραββίνου Hanokh”» (σ. 70, και η παραπομπή σ. 87).

120. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΕΛΙΣΣΑΡΗΣ, «Το φυσικό περιβάλλον στην ακολουθία του νυχθημέρου: μελέτη ποιμαντικής ψυχολογίας», στο *Διεργασίες σκέψης στο σχο-λείο και την κοινωνία*, Πέρσα Φώκιαλη, Νίκος Ανδρεαδάκης & Γιώτα Ξανθάκη (επιστημονική επιμέλεια), τόμ. Α΄, σειρά: «Σύγχρονα ψυχολογικά θέματα», εκδ. Πεδίο, Αθήνα, 2011, σ. 123.

121. WOOD, *The Step Back*, όπ. παρ., σ. 154.

γνωστόν, αυτό συμβαίνει βασικά με την εναργή συμμετοχή μας στη Θεία Λατρεία. Μάλιστα δε, το αίσθημα της εισβολής του *α π ε ί ρ ο υ* στο πεπερασμένο επιτυγχάνεται με τη ρυθμική *επανάληψη*¹²². αυτό που ορίζουμε ως τελετουργικό. Η ένταση της αγαπητικής θέασης μιας εικόνας ή της τιμητικής προσκύνησης ή του ασπασμού ενός αγίου (ή όλων των πιστών, όπως γινόταν στην πρωτοχριστιανική Εκκλησία) δεν εκφράζει απλά τον σεβασμό μας προς όλα τα έλλογα και τα άλογα όντα, αλλά –μέσα σε μια (υπαρξιακή) στιγμή («νῦν καὶ αἰεῖ»)– μας εισάγει στην *αιωνιότητα* *hic et nunc*. Αυτό σημαίνει αφ' ενός μεν ότι «κοινωνούμε» με όλη την κτίση του παρελθόντος, του παρόντος και του μέλλοντος –η απόλυτη σχεσιακότητα–, αφ' ετέρου δε γινόμαστε δεκτικοί («ανοιχτοί») για το απρόβλεπτο¹²³.

Ωστόσο, η ικανότητα του «απορείν» θεωρείται προσόν όχι μόνο ευφυΐας, αλλά σοφίας και πνευματικότητας, γιατί, κατ' αυτόν τον τρόπο ο άνθρωπος αντιλαμβάνεται και θαυμάζει την πολυπλοκότητα της φύσης, με αποτέλεσμα τον φιλοσοφικό και θεολογικό στοχασμό.

Λογοποιούμενη, επομένως, η φύση *ευλογείται*, μάλιστα δε όταν αυτός ο λόγος δεν πηγάζει μόνο από την κτιστή μας λογική. Ευλογούμενος δε, πάλι, αυτός ο *κόσμος* αγιάζεται, δηλαδή το φυσικό και το τεχνικό μας περιβάλλον, όπως και οι λειτουργίες του, αποκαθίστανται στη φυσιολογική τους αυθεντική κατάσταση.

Η «κυκλική» αυτή διαδικασία επαναλαμβάνεται στις ιερές Ακολουθίες του νυχθημέρου¹²⁴, όπως και στον ενιαύσιο εκκλησιαστικό κύκλο των εορτών.

122. WOOD, *The Step Back*, όπ. παρ., σ. 154.

123. WOOD, *The Step Back*, όπ. παρ., σ. 155.

124. ΜΕΛΙΣΣΑΡΗΣ, «Το φυσικό περιβάλλον στην ακολουθία του νυχθημέρου: μελέτη ποιμαντικής ψυχολογίας», όπ. παρ., σσ. 103-104: «*Η ιερά Ακολουθία του Νυχθημέρου, παιδαγωγούσα τον άνθρωπο, προβάλλει την ορθή και αρμόζουσα στάση και τρόπο ζωής, απέναντι στο Δημιουργό Θεό και στο δημιούργημα του, τη Φύση και το περιβάλλον. Έτσι, η Ακολουθία αυτή, καταφάσκοντας τη Φύση, την υλική κτίση και το περιβάλλον, προσανατολίζει τον προσεχόμενο προς αυτά, παρέχοντας ένα ολόκληρο πανόραμα του φυσικού περιβάλλοντος σε άμεση συνάρτηση με την κοσμολογική διδασκαλία της Ορθόδοξης Εκκλησίας και του ορθόδοξου λατρευτικού πνεύματος. Η εκκλησιαστική Ακολουθία του Νυχθημέρου, δημιουργημένη με πλούσιο μνημογραφικό και λειτουργικό υλικό –ανατέμνει την κτίση και το περιβάλλον, και προσεγγίζει με ευαισθησία τη Δημιουργία στο σύνολο της, αναδεικνύοντας την ζωή του ανθρώπου απaráμιλλες αξίες θεολογικής, κοσμολογικής, πολιτισμικής, ανθρωπολογικής, ψυχοκοινωνιολογικής και οικολογικής / περιβαλλοντικής υφής και σπουδαιότητας. Ειδικότερα, ολόκληρη την εκκλησιαστική Λατρεία διατρέχει ένας οικοθεολογικός προσανατολισμός, που εδράζεται στην ιερότητα και η αξία της κτίσης, ευαισθητοποιώντας τον άνθρωπο απέναντι στα ζητήματα διαφύλαξης της Φύσης, ιδιαίτερα σήμερα, που η ανθρωπότητα διέρχεται σοβαρότατη περιβαλλοντική κρίση. Το Νυχθημέρον, συνεπώς, δεν αποτελεί απλά έναν*

Έτσι, σε κάθε δεσποτική, θεομητορική ή αγιολογική εορτή, ουράνια και επίγεια Εκκλησία, άνθρωποι και κτίση, πανηγυρίζουν: επανέρχονται στο προπρωτικό τους κάλλος. Τα θέτει ωραία ο επίσκοπος Διοκλείας Κάλλιστος:

«Έτσι έχουν τα πράγματα. Έπρεπε να υπάρξει κάποιος σ' αυτόν τον κόσμο, –τον κόσμο που αρνήθηκε τον Θεό, και με αυτή του την άρνηση, μ' αυτή τη βλασφημία, έγινε μια σκοτεινή άβυσσος– ο οποίος να σταθεί στο κέντρο του και να διακρίνει, να δει ξανά ότι αυτός ο κόσμος είναι γεμάτος από τη χάρη του Θεού, να το δει ως ένα ποτήρι γεμάτο ζωή και χαρά, να τον δει ως κάλλος και σοφία και να ευχαριστήσει τον Θεό γι' αυτό. Αυτός ο “Κάποιος” είναι ο Χριστός, ο Νέος Αδάμ, που επανόρθωσε την “ευχαριστιακή ζωή”, την οποία εγώ, ο παλαιός Αδάμ, αρνήθηκα και έχασα. Αυτός που με έκαμε ξανά αυτό που είμαι και επανόρθωσε τον κόσμο για μένα. Αν η Εκκλησία υπάρχει εν Χριστώ, η πρωταρχική της πράξη είναι πάντα αυτή της ευχαριστίας, της επιστροφής του κόσμου στον Θεό»¹²⁵.

ΕΠΙΛΟΓΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Η επέμβαση του ανθρώπου στη φύση εκλαμβάνει με οσημέραι αυξανόμενο ρυθμό χαρακτήρα ζωοκτόνο. Η αναίρεση της ζωής (είτε του άλλου προσώπου, είτε της έμβιας φύσης) δεν είναι γεγονός φυσικό, αλλά κατεξοχήν μεταφυσικό. Ανάγει την αρχή του στη στιγμή της προπατορικής παρακοής του θείου θελήματος, που αισθητοποιείται με την απόκτηση της γνώσης. Μιας γνώσης, ωστόσο, που απέχει από την τρέχουσα ερμηνεία, αυτή της αναγνώρισης ενός θεωρητικού ή πρακτικού περιεχομένου. Πρόκειται για μια γνώση που κοστίζει στον άνθρωπο την απομάκρυνσή του από τον Θεό και από την όλβια κατάσταση που απολάμβανε. Το ριζοσπαστικό χαρακτηριστικό της είναι ότι αποτελεί γνώση δευτέρου βαθμού: γνώση ότι γνωρίζει κάτι που την καθιστά ανώτερη από την ύπαρξη, αφού μπορεί να τη μηδενίσει· και τελικά το κάνει ... Μηδενίζει τόσο τον κόσμο, όσο και την ύπαρξη του ανθρώπου ως κοσμικό φαινόμενο. Και συνεχίζει αυτή την ανεξέλεγκτη

υπομνηματισμό των δογματικών αληθειών της Πίστης, αλλά μια δυναμική έκφραση της θεώρησης του Θεού ως Δημιουργού, της κτίσεως ως δημιουργίας και του ανθρώπου ως κορωνίδας αυτής, καθορίζοντας την άμεση συνύπαρξη και σχέση ανθρώπου και φυσικού περιβάλλοντος, όπως και την αναγωγή ολοκλήρου της Δημιουργίας των λογικών και αλόγων όντων στον δημιουργικό Θεό (Λόγο μέσω του ανθρώπινου λόγου).

125. WARE, «Η αξία της υλικής δημιουργίας», στο *Οικολογική κρίση και ελπίδα*, όπ. παρ., σ. 97.

–ακόμα και από τον Θεό– πράξη αλληπάλληλων μηδενισμών, ελπίζοντας ότι θα βρει το έσχατο νόημα στον εαυτό του. Στο σημείο αυτό εντοπίζεται και η τραγικότητά του, αφού ως επακόλουθο και σε διάψευση των όσων του υποσχέθηκε ο «ευφύεστατος όφις», δεν έγινε ποτέ Θεός, αλλά δαίμονας.¹²⁶

Γίνεται, λοιπόν, αντιληπτό ότι για την αντιστροφή της οικολογικής παρακμής και του διαφαινόμενου ολέθρου, η ουσιαστική λύση οφείλει να είναι αντίστοιχη με τα αίτιά της, δηλαδή μεταφυσική. Ο άνθρωπος καθίσταται ύπαρξη ολοκληρωμένη, με πνευματική, ηθική και δικαιοπρακτική αρτιότητα τόσο προς τον συνάνθρωπο όσο και προς το ευρύτερο φυσικό περιβάλλον, υπό τον απαραίτητο όρο (και στο βαθμό που επιδιώκει) να επανενωθεί με την αρχέγονη πνευματική πηγή του, τον Θεό. Πρόκειται, βέβαια, για μια διαδικασία που δεν είναι διανοητική, φιλοσοφική ή επιστημονική –ακραιφνώς τουλάχιστον– αλλά πρωτίστως βιωματική και λατρευτική. Και είδαμε προηγουμένως πώς ολόκληρη η κτίση και ο χρόνος ο ίδιος συμμετέχουν στη Θεία Λειτουργία, λογοποιούνται και αγιάζονται.

Ως ένα με το περιβάλλον του –βιολογικό και φυσικό, οργανικό και ανόργανο– ο άνθρωπος μπορεί να συναντήσει τον Θεό σε ενότητα, όχι όμως σε ταυτότητα. Και συνάμα, μόνο σε αρμονική κοινωνία με αυτό θα μπορέσει να αρθεί στο ύψος των περιβαλλοντικών προκλήσεων.

Το οικολογικό πρόβλημα επηρεάζει τον άνθρωπο ολιστικά, όχι μόνο ως προς την βιολογική του σύσταση, αλλά και με την ψυχολογική του διάσταση ως υποκείμενο, ως πρόσωπο. Είδαμε πως ο καρτεσιανός δυαλισμός όχι μόνο δεν βοηθάει εν προκειμένω, αλλά είναι και ξεπερασμένος και αποτελεί και μέρος του προβλήματος. Χρειαζόμαστε, συναπώς, ένα καινούργιο λεξιλόγιο, που να συνδέει τον άνθρωπο βιολογικά με τη φύση, αλλά και που να αναγνωρίζει τις ανώτερες ψυχικές λειτουργίες του ανθρώπου, ένεκα των οποίων ο άνθρωπος θα μελετά τη φύση, χωρίς όμως να απορροφάται πλήρως από αυτήν. Η φύση έχει μια ιερότητα· φέρει το αποτύπωμα του Θεού δημιουργού της. Μολαταύτα, η ιουδαιοχριστιανική θεώρηση δεν θεοποιεί τη φύση, καθώς τη θεωρεί –και μετά λόγου γνώσεως– ετερούσια του Θεού.

Εκείνο που προτείνει το παρόν άρθρο είναι μία ισορροπημένη σχέση του ανθρώπου με τη φύση, αρυόμενη αξίες από την ιουδαιοχριστιανική παράδοση, που τον θέτει φύλακα και όχι κτήτορά της, ούτε, ασφαλώς, υποταγμένο σ' αυτή, σαν να πρόκειται για μια νέα θεότητα.

126. Γεν. 3,5. Πρβλ. και ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΛΕΒΙΤΣΗ, *Φιλοσοφία και Θρησκεία*, εκδ. Παρουσία, Αθήνα 1995, σσ. 45-57.

Κυκλοφορεί μια θελξικάρδια συγκινητική ιστορία στο Facebook: «*Ο φημισμένος Ιταλός δύτες Enzo Mallorca¹²⁷ είχε βουτήξει στη θάλασσα των Συρακουσών και συνομιλούσε με την κόρη του Rossana, που βρισκόταν πάνω στο πλοίο. Καθώς ετοιμαζόταν να καταδυθεί, αισθάνθηκε ένα ελαφρό σκούντημα στην πλάτη. Γύρισε και αντίκρυσε ένα δελφίνι. Συνειδητοποίησε ότι δεν ήθελε να παίζει, αλλά να του εκφράσει κάτι. Το πλάσμα βούτηξε και ο Enzo το ακολούθησε. Σε βάθος 12 περίπου μέτρων, παγιδευμένο σ' ένα εγκαταλελειμμένο δίχτυ, υπήρχε ένα άλλο δελφίνι. Ο Enzo ζήτησε γρήγορα από την κόρη του να φέρει τα καταδυτικά μαχαίρια. Σύντομα κατάφεραν οι δυο τους να ελευθερώσουν το δελφίνι, το οποίο μετά το τέλος της δοκιμασίας του έβγαλε μια «σχεδόν ανθρώπινη κραυγή», όπως περιγράφει ο Enzo. (Σημειωτέον ότι ένα δελφίνι μπορεί να μείνει υποθαλάσσια 10 λεπτά και μετά πνίγεται). Το ελευθερωμένο δελφίνι βγήκε στη επιφάνεια με τη βοήθεια του Enzo, της Rossana και του άλλου δελφινιού. Και τότε ήρθε η μεγάλη έκπληξη: κυφορούσε! Το αρσενικό έκανε κύκλους γύρω τους και μετά σταμάτησε μπροστά στον Enzo, άγγιξε το μάγουλό του –λες και τον φίλησε σε ένδειξη ευγνωμοσύνης– και έφυγαν και τα δύο μαζί.*

Ο Enzo ολοκλήρωσε τον λόγο του λέγοντας: «Μέχρι να μάθει ο άνθρωπος να σέβεται και να επικοινωνεί με τον ζωικό κόσμο, δεν πρόκειται ποτέ να μάθει τον αληθινό του ρόλο στη Γη»¹²⁸.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ALTMAN Irwin & MARTIN Chemers, «Community and Cities of the Future», στο *Culture and Environment*, (Monterey: California, 1980, σσ. 270-306.

127. Ο Enzo Mallorca γεννήθηκε τον Ιούνιο του 1931 στις Συρακούσες, στη νότια Σικελία. Ο Ιταλός δύτες ήταν ο πρώτος άνθρωπος που πραγματοποίησε ελεύθερη κατάδυση κάτω από τα 50 μέτρα. Όταν τελείωσε τη σταδιοδρομία του ως δύτες, αφιερώθηκε στην υπεράσπιση του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Έφυγε από τη ζωή τον Νοέμβριο του 2016.

128. Ο ίδιος ο Enzo μοιράστηκε δημόσια αυτή την ιστορία το 2011 κατά τη διάρκεια της εκστρατείας Sea Shepherd για την προστασία του τόνου στη Μεσόγειο. «*Πριν από χρόνια, κατά τη διάρκεια μιας κατάδυσης, ένα αρσενικό δελφίνι οδηγησε τις κόρες μου Rossana και Patrizia, κι εμένα, σχεδόν παίρνοντάς μας απ' το χέρι, και μας έδωσε την ευκαιρία να σώσουμε ένα θηλυκό δελφίνι, που είχε μπλεχτεί σε δίχτυ για ξιφίες. Θα έλεγα ότι τα εγκεφαλικά του κύματα επηρέασαν τα μυαλά μας. Το σίγουρο είναι ότι τα μπράτσα μας έγιναν το φορείο που μετέφερε το άμοιρο εξαντλημένο κήτος, που σφάδαζε από συσπάσεις στην επιφάνεια. Με το που αναδύθηκε, κι αφού έφτυσε αφρό και αίμα, γέννησε ένα μωρό δελφίνι κάτω από τα άγρυπνα μάτια του αρσενικού. Το μικρό οδηγήθηκε στο στήθος της μαμάς του με απαλά χέρια από το ρύγχος του αρσενικού. Θα 'θελα να πιστεύω ότι εκείνη τη μέρα επανενώσαμε μια οικογένεια».*

ANTOLICK Matthew, *Deep Ecology and Heideggerian Phenomenology*, Graduate Theses and Dissertations, University of South Florida, 2002.

ASMUS Cheryl, BELL Paul A., BUSBY Paul. L. and SUNDSTROM Eric, «Environmental Psychology: 1989-1994», *Annual Review of Psychology* 47 (1996): 485-512.

AXIA Giovanna, PERON Erminielda Mainardi, and BARONI Maria Rosa, «Environmental Assessment across the Life Span», στο *Environment, Cognition, and Action: An Integrated Approach* edited by Tommy Garling and Gary W. Evans (New York, Oxford: Oxford University Press, 1991) σσ. 221-244.

ΑΘΑΝΑΣΑΚΗ Αρτέμη Μ., *Οικο-Περιβαλλοντική Ψυχολογία και Εκπαίδευση*, εκδ. Χρήστος Ε. Δαρδανός, Αθήνα 2000.

ATHANASOPOULOS Constantinos, «Mystical Ecology: Food and Drink as Spiritual Nourishment in the Mystical Orthodox Tradition», στο Luc Andrian, Jan-Willem Sneep, Guillermo Kerberand and Robin Attfield (eds.), *Sustainable Alternatives for Poverty Reduction and Eco-Justice*, Cambridge Scholars Publishing 2014, σσ. 79-96.

ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ Χριστόφορος Ελ., *Προλεγόμενα ηθικής Οικοθεολογίας στον άγιο Φραγκίσκο της Ασίζης*, εκδ. Π. Σ. Πουρναράς, Θεσσαλονίκη 2003.

BELZEN Jacob A., «In Defense of the Object: On Trends and Directions in Psychology of Religion», *The International Journal for the Psychology of Religion* 15/1 (2005): 1-16.

BAER Donald M. & PINKSTON Elsie M. (eds.), *Environment and Behavior* (Foreword by John Wright), Westview Press, Colorado 1997.

BARNHILL David L. and Roger S. Gottlieb (Eds.), *Deep Ecology and World Religions: New Essays on Sacred Ground*, State University of New York Press, 2001.

BARKER Margaret, «The Earth is the Lord's: the Biblical View of the Environment», *International Journal for the Study of the Christian Church* 8/3 (2008): 192-202.

BARKER Roger G., *Ecological Psychology: Concepts and Methods for Studying the Environment of Human Behavior*, Stanford, California: Stanford University Press, 1968.

BASSETT R. L., «Environmental Psychology», *Baker Encyclopedia of Psychology*, Edited by David G. Benner, (Michigan: Grand Rapids, 1985), σσ. 365-366.

BACKHAUS Gary, «Toward a Cultural Phenomenology», στο Anna -Teresa Tymieniecka (ed.), *Logos of Phenomenology and Phenomenology of the Logos* (σσ. 169-190), Book IV, *Analecta Husserliana* XCI.

BONNES Mirilia and SECCHIAROLI Gianfranco, *Environmental Psychology: A Psycho-social Introduction*. Translated by Claire Montagna, London, Thousand Oaks, New Delhi: Sage Publications, 1995.

BRONFENBRENNER Urie, «Toward and experimental ecology of human development», *American Psychologist* 32 (1977): 513-531.

BROOKER Rebecca J. and NEIDERHISER Jenae M., KIEL Elizabeth J., LEVE Leslie D., SHAW Daniel S., REISS David, «The Association Between Infants' Attention Control and Social Inhibition is Moderated by Genetic and Environmental Risk for Anxiety», *Infancy* 16 (2011): 490-507.

BUBER M., *Tales of Hasidim: The Later Masters*, (New York: Schocken Books, 1996.

CABASILAS Nicholaos, *A Commentary on the Divine Liturgy*, transl. by J. M. Hussey and P. A. McNulty, SPCK, London, 1960, σσ. 116-118.

COREY Judy Lynn, *The Light-Bearing Logos: The Connection Between Spirit and Matter*, Dissertation, Claremont School of Theology, 2010.

ΓΕΡΜΑΝΟΣ Δημήτρης, «Χώρος και διαμόρφωση της συμπεριφοράς στο κοινωνικό περιβάλλον», στο *Περιβαλλοντική Ψυχολογία. Σύγχρονες τάσεις στον Ελλαδικό χώρο*. Επιμέλεια έκδοσης Έφη Συγκολλίτου (Θεσσαλονίκη: Εκδ. Οίκος Αδελφών Κυριακίδη, 2006), σσ. 43-64.

ΓΕΩΡΓΙΑΝΤΗ Α., *Ανάπτυξη ηθικότητας, διαμόρφωση ταυτότητας και ανεξαρτητοποίηση από τους γονείς κατά την εφηβεία* (αδημοσίευτη διδακτορική διατριβή), Αθήνα, 2009.

ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ Αλέξανδρος, *Περιβαλλοντική Ηθική*, εκδ. Gutenberg, Αθήνα 2002.

DALY Herman E., «Επιστήμη, θρησκεία και αειφόρος ανάπτυξη», στο *Αποκάλυψη και περιβάλλον 95-1995 μ.Χ.*, Sarah Hobson και Jane Lubchenco (επιμ.), μετάφρ. Ρένα Καρακατσάνη, εκδ. Text, 1997, σ.78.

DAY Rosie and WAGER Fiona, «Parks, streets and “just empty space”: the local environmental experiences of children and young people in a Scottish study», *Local Environment* 15 (2010): 509–523.

DU NANN Winter, CAVA Deborah and Mario M., «The Psycho-Ecology of Armed Conflict», *Journal of Social Issues* 62/1 (2006): 19—40.

EBERHARD John P., *Brain Landscape: The Coexistence of Neuroscience and Architecture*, Oxford: Oxford University Press, 2009.

EHLER Charles N., «Εισαγωγή: Διοικώντας σε μια εποχή αβεβαιότητας», στο *Αποκάλυψη και περιβάλλον 95-1995 μ.Χ.*, Sarah Hobson και Jane Lubchenco (επιμ.) μετάφρ. Ρένα Καρακατσάνη, εκδ. Text, 1995, σσ. 112-113.

EHRlich Paul R., «Μια ολιστική προσέγγιση στο ρόλο των ανθρώπων στα οικοσυστήματα», στο *Η Μαύρη Θάλασσα σε κίνδυνο*, Sarah Hobson και Laurence David Mee (επιμ.), μετάφρ. Ρένα Καρακατσάνη, εκδ. Text, 1997, σσ. 86-92.

EVANS Gary W., «Measurement of the physical environment as stressor», στο *Measuring Environment across the Life Span*. Edited by Sarah L. Friedman and Theodore D. Wachs (Washington, DC: American Psychological Association, 1999), σσ. 249-277.

FEIMER Nickolaus R. & GELLER E. Scott (eds.), *Environmental Psychology: Directions and Perspectives*, New York: Praeger Publishers, 1983.

FIUT I. S., «Phenomenology and Eco Philosophy», στο Anna-Teresa Tymieniecka (Ed.), *Logos of Phenomenology and Phenomenology of the Logos* (σσ. 137-150), Book IV, *Analecta Husserliana XCI. The Yearbook of Phenomenological Research*, Springer 2006.

GENDLE N., «Creation and Incarnation in the Iconology of St. John of Damascus» (σσ. 639-645), στο G. D. Dragas (ed.), *Aksum Thyateira*, London 1985.

GIFFORD Robert. *Environmental Psychology: Principles and Practice* (Boston, London, Sydney, Toronto: Allyn and Bacon, Inc. 1997.

GREENBERG Joy H., «From Sacred Grove to Dark Wood to Re-enchanted Forest (Part II): The Evolution of Arborophilia as Neo-romantic Environmental Ethics», *Journal for the Study of Religion, Nature and Culture* 9/4 (2016): 414-447.

GSCHWANDTNER Crina, «Orthodox ecological theology: Bartholomew I and Orthodox contributions to the ecological debate», *International Journal for the Study of the Christian Church* 10/2-3 (2010): 130-143.

HALPERN David, *Mental Health and the Built Environment*, Great Britain: Taylor & Francis, 1995.

RAPPAPORT Julian & SEIDMAN Edward (Ed.), *Handbook of Community Psychology*, New York: Springer Science and Business Media, 2000.

HEATH Chip and HEATH Dan, *Switch: How to Change Things When Change Is Hard*. Brodway, 2010.

HEFT Harry, *Ecological Psychology in Context: James Gibson, Roger Barker, and the Legacy of William James's Radical Empiricism*, Routledge: London and New York, 2016.

HELLER Kenneth, PRICE Richard H., REINHARZ Shulamit, RIGER Stephanie, & WANDERSMAN Abraham, *Psychology and Community Change: Challenges of the Future*, Wadsworth Publishing, (2nd edition), 1989.

HOLAHAN Charles J., *Environmental Psychology*, New York: Random House, 1982.

HOLY-LUCZAJ Magdalena, «Heidegger's Support for Deep Ecology Reexamined Once Again: Ontological Egalitarianism, or Farewell to the Great Chain of Being», *Ethics and the Environment* 20/1 (2015): 45-66.

HOWARD George S., *Ecological Psychology: Creating a More Earth-Friendly Human Nature*, Notre Dame, Indiana: University of Notre Dame Press, 1997.

KAHN Peter H., *The Human Relationship with Nature: Development and Culture*, Cambridge, MA: The MIT Press, 1999.

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ Παναγιώτης (Πρωτοπρ.), *Κεφάλαια Θεολογίας του Περιβάλλοντος*, Αθήνα 2010.

ΚΑΡΥΠΙΔΗ Φιλίππου I., «Οικολογικές αναφορές στη χριστιανική Παράδοση», 2015, *Ενωμένη Ρωμηοσύνη* (enromiosini.gr).

ΚΕΣΣΕΛΟΠΟΥΛΟΥ Ανέστη, *Άνθρωπος και φυσικό περιβάλλον*, εκδ. Δόμος, Αθήνα 1989.

KONNER Melvin J., *The tangled wing: Biological constraints on the human spirit* (2nd ed.), New York, NY: Holt, 2002.

ΚΟΡΝΑΡΑΚΗ Ιωάν Κ., *Εγχειρίδιον Ποιμαντικής Ψυχολογίας*, Θεσσαλονίκη: Εκδ. Οίκος Αδελφών Κυριακίδη, 1988.

KOZHEVNIKOV N., «Phenomenological Aspects of the Natural Coordinate System», στο Anna-Teresa Tymieniecka (Ed.), *Logos of Phenomenology and Phenomenology of the Logos* (σσ. 45-55), Book IV, *Analecta Husserliana XCI. The Yearbook of Phenomenological Research*, Springer 2006.

LARRERE Catherine, «Σεβασμός ή Ευθύνη; Ποια ηθική για το περιβάλλον;», στο *Περιβαλλοντική ηθική: από την έρευνα και τη θεωρία στην εφαρμογή*, Έλενα Θεοδωροπούλου, Μαρία Καίλα, Michael Bonnett, Catherine Larrère (επιμ.), εκδ. Ατραπός, 2009, σσ. 41-67.

LEVY-LEBOYER Claude, *Psychology and Environment*. Translated by David Canter and Lan Griffiths (Beverly Hills, London, New Delhi: Sage Publications, 1982), σσ. 87-120.

ΛΙΘΟΞΟΙΔΟΥ Λουκία (Δρ.), «Ηθικές διαστάσεις της σχέσης "ανθρώπου – φύσης"», στο *Περιβαλλοντική ηθική: από την έρευνα και τη θεωρία στην εφαρμογή*, Έλενα Θεοδωροπούλου, Μαρία Καίλα, Michael Bonnett, Catherine Larrère (επιμ.), εκδ. Ατραπός, 2009, σσ. 118-136.

LUBCHENKO Jane, «Αναπτύσσοντας ένα κοινό έδαφος: Ο σκοπός του Συμποσίου», στο *Η Μαύρη Θάλασσα σε κίνδυνο*, Sarah Hobson και Laurence David Mee (επιμ.), μετάφρ. Ρένα Καρακατσάνη, εκδ. Text, 1997, σ. 48-54.

LU Luo, «Personal or environmental causes of happiness: a Longitudinal analysis», *The Journal of Social Psychology* 139 (1999): 79-90.

ΜΑΝΤΖΑΡΙΔΗ Γεωργίου, «Ορθοδοξία και Οικολογία», στο συλλογικό τόμο *Η Ορθοδοξία ως πρόταση ζωής*, επιμ. Κ. Δεληκωσταντή, σειρά: «Ορθόδοξη μαρτυρία», αρ. 46, εκδ. Ακρίτα, Αθήνα, 1993, σσ. 61-73.

MARTENSEN D. F., «Concerning the Ecological Matrix of Theology», *Zygon* 5/4 (1970): 353-369.

MCANDREW Francis T., *Environmental Psychology*, California: Brooks/Cole Publishing Company, 1993.

MCCOY Jay D., «Towards a Theology of Nature», *Encounter* 46, (1985): 213-228.

MCFARLAND Taylor Sarah, *Green Sisters: A Spiritual Ecology*, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, London, England, 2007.

MEE Laurence David, «Η Μαύρη Θάλασσα σήμερα», στο *Η Μαύρη Θάλασσα σε κίνδυνο*, Sarah Hobson και Laurence David Mee (επιμ.), μετάφρ. Ρένα Καρακατσάνη, εκδ. Text, 1997, σσ. 20-37.

ΜΕΛΙΣΣΑΡΗΣ Αθανάσιος, «Το φυσικό περιβάλλον στην ακολουθία του νυχθημερόν: μελέτη ποιμαντικής ψυχολογίας», στο *Διεργασίες σκέψης στο σχολείο και την κοινωνία*, Πέρσα Φόκιαλη, Νίκος Ανδρεαδάκης & Γιώτα Ξανθάκη (επιστημονική επιμέλεια), τόμ. Α΄, σειρά: «Σύγχρονα ψυχολογικά θέματα», εκδ. Πεδίο, Αθήνα, 2011, σσ. 100-129.

Milgram Stanley & JODELET Denise, «Psychological Maps of Paris», στο *Environmental Psychology: People and Their Physical Settings* (second edition), H. M. Proshansky, W. H. Ittelson and L. G. Rivlin (eds.), New York: Holt, Rinehart and Winston, 1976, σσ. 104-124.

ΜΠΑΛΑΤΣΟΥΚΑ Σωτηρίου Ι., *Οι Άγιοι και το Φυσικό Περιβάλλον*, διατριβή επί διδακτορίας, Θεσσαλονίκη 2010.

ΜΠΕΓΖΟΣ Μάριος Π., *Δοκίμια Φιλοσοφίας της Θρησκείας: Μεταμοντερνισμός και Εσχολογία*, Αθήνα: Εκδ. Γρηγόρη, 1991.

MUNOZ-GARCIA Antonio, «Religion and Environmental Concern in Europe», *Archive for the Psychology of Religion* 36/3 (2014): 323-343.

NANTΣΟΥ Θεοδότα, «Πρόλογος» στο Κάλλιστος Ware, *Οικολογική κρίση και ελπίδα*, μετάφρ. Πολυξένη Τσαλίκη, Ελένη Τσιγκρή, Νίκος Χριστοδούλου, σειρά: «Ορθοδοξία και Οικολογία», αρ. 1, εκδ. Ακρίτας, Αθήνα 2008, σσ. 9-17.

ΝΕΛΛΑΣ Παναγιώτης, «Εισαγωγικά στη μελέτη του Αγίου Νικολάου Καβάσιλα», στο *Πρακτικά Θεολογικού Συνεδρίου εις τιμήν και μνήμην του Σοφωτάτου και Λογιωτάτου και τοις όλοις Αγιοτάτου Οσίου Πατρός ημών Νικολάου Καβάσιλα του και Χαμαετού*, Προνοία του Παναγιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. κ. Παντελεήμονος Β΄, (17-20 Ιουνίου 1982), Θεσσαλονίκη 1984, σσ. 67-86.

ΝΗΣΙΩΤΗ Ν. Α., *Προλεγόμενα εις την Θεολογικήν Γνωσιολογία: Το ακατάληπτον του Θεού και η δυνατότης γνώσεως Αυτού*, Αθήνα 1965.

Οικονόμου, Ηλία, *Θεολογική θεώρησις των προβλημάτων του περιβάλλοντος*, Αθήνα 1973.

ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ, *Ορθοδοξία και φυσικό περιβάλλον: Η Θεία βούληση και η Κτίση*, Αθήνα 1992.

ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ, *Θεολογική Οικολογία*, Αθήνα 1994.

OS, Jim van, KENIS Gunter & RUTTEN Bart P. F., «The environment and schizophrenia», *Perspective* 468 (2010): 203-212.

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ Θ. & ΕΛΙΑΣΙΟΣ ΣΙΜΩΝΟΠΕΤΡΙΤΗΣ (Ιερομόναχος), *Φυσικός χώρος και Μοναχισμός: Η διατήρηση της βυζαντινής παράδοσης στο Άγιον Όρος*, εκδ. Ίδρυμα Γουλανδρή-Χορν, Αθήνα 1994.

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ευθύμης Γ., *Για μια Νέα Φιλοσοφία της Φύσης: Η πρόκληση της οικολογίας και οι απαντήσεις της φιλοσοφίας*, εκδ. Gutenberg, Αθήνα 1999.

PARK Ch. C., *Sacred Worlds. An Introduction to Geography and Religion*, Routledge: London and New York, 1994.

ΠΑΡΟΥΤΟΓΛΟΥ Αναστάσιου (Πρωτοπρ.), «Ορθοδοξία και περιβάλλον», 2017, *Ενωμένη Ρωμηοσύνη* (enromiosini.gr).

PELLETIER Luc G., LAVERGNE Karine J., and SHARP Elizabeth C., «Environmental Psychology and Sustainability: Comments on Topics Important for Our Future», *Canadian Psychology* 49 (2008): 304–308.

ΠΟΠΟΒΙΤΣ Ιουστίνου (Αρχιμανδρίτου), *Άνθρωπος και Θεάνθρωπος. Μελετήματα Ορθόδοξου Θεολογίας*, μετάφρ. Ιερομονάχου Αθανασίου Γιέβτιτς, εκδ. Αστήρ, Αθήναι 1970.

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ Κ. Κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ, «Προλεγόμενα», στο *Περιβαλλοντική ηθική: από την έρευνα και τη θεωρία στην εφαρμογή*, Έλενα Θεοδωροπούλου, Μαρία Καίλα, Michael Bonnett, Catherine Larrère (επιμ.), εκδ. Ατραπός, 2009.

PROSHANSKY Harold M., «The Field of Environmental Psychology: Securing Its Future», στο D. Stokols and I. Altman, *Handbook of Environmental Psychology* (New York: John Wiley & Sons, 1987), σσ. 1467-1488.

RAYNER Alan D., «Space Cannot Be Cut—Why Self-Identity Naturally Includes Neighborhood», *Integrative Psychological & Behavioral Science* 45, (2011): 161–184.

ROSZAK Theodore, COMES Mary E., KANNER Allen D., (Eds.), «The Politics of Species of Arrogance», στο *Ecopsychology: Restoring the Earth, Healing the Mind*, Forewords by Lester R. Brown and James Hillman, San Francisco: Sierra Club Books, 1995, σσ. 279-287.

ROTHENBERG Naftali, «"Εργάζεσθαι αυτόν και φυλάσσειν": Περί οικολογίας και καθημερινής ζωής», στο *Η Μαύρη Θάλασσα σε κίνδυνο*, Sarah Hobson και Laurence David Mee (επιμ.), μετάφρ. Ρένα Καρακατσάνη, εκδ. Text, 1997, σ. 171-174.

SHERKAT Darren E. and ELLISON Christopher G., «Structuring the Religion-Environment Connection: Identifying Religious Influences on Environmental Concern and Activism», *Journal for the Scientific Study of Religion* 46/1 (2007): 71-85.

SKOLIMOWSKI Henryk, *Οικοφιλοσοφία: Καινούργια τακτική για τη ζωή*, μεταφρ. Δημ. Κούρτοβικ, Αθήνα: Κάλβος, 1984.

STEG Linda & JUDITH I. M. De Groot (Eds.), *Environmental Psychology: An Introduction*, Wiley: BPS Blackwell, 2018.

STEWART Julian H., *Theory of Culture Change: The Methodology of Multilinear Evolution*, Urbana: University of Illinois Press, 1972.

STEWART Alan E., «Individual Psychology and Environmental Psychology», *The Journal of Individual Psychology* 63 (2007): 67-85.

STOKOLS D. and ALTMAN I., *Handbook of Environmental Psychology*, New York: John Wiley & Sons, 1987.

Stokols Daniel (Ed.), *Perspectives on Environment and Behavior*, New York and London: Plenum Press, 1977.

ΣΤΥΛΙΟΥ Ευθυμίου Κ. (Επισκόπου Αχελώου), *Το σύγχρονο αστικό περιβάλλον ως ποιμαντικό πρόβλημα*, Αθήνα 1980.

ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ, *Άνθρωπος και φυσικό περιβάλλον*, Αθήνα 2003.

SUAREZ-BALCAZAR F., AALCAZAR B., GARCIA-RAMIREZ M., and Taylor-Ritzler T., «Ecological Theory and Research in Multicultural Psychology: A Community Psychology Perspective» (σσ. 535-552), στο *Handbook of Multicultural Psychology: Vol. 1. Theory and Research*, F. T. L. Leong (Ed.), 2014.

SUZUKI David T. «Η προσέγγιση ενός επιστήμονα», στο *Η Μαύρη Θάλασσα σε κίνδυνο*, Sarah Hobson και Laurence David Mee (επιμ.) μετάφρ. Ρένα Καρακατσάνη, εκδ. Text, 1997, σσ. 67-72.

ΣΥΓΚΟΛΛΙΤΟΥ Ευθυμία, «Ψυχολογικές επιπτώσεις της ζωής στις μεγαλουπόλεις», στο *Περιβαλλοντική Ψυχολογία. Σύγχρονες τάσεις στον Ελλαδικό χώρο*. Επιμέλεια έκδοσης Έφη Συγκολλίτου (Θεσσαλονίκη: Εκδ. Οίκος Αδελφών Κυριακίδη, 2006), σσ. 142-143.

ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ, «Αξιολόγηση και προτίμηση περιβαλλόντων. Ο ρόλος των φυσικών περιβαλλόντων στην ψυχολογική ανάκαμψη», στο *Περιβαλλοντική εκπαίδευση: ζητήματα θεωρίας, έρευνας και εφαρμογών*, Αναστασία Δημητρίου, Γιώτα Ξανθάκου, Γεωργία Λιαράκου, Μαρία Καίλα (επ.), εκδ. Διάδραση, 2011, σσ. 67-85.

ROSZAK Theodore, COMES Mary E., KANNER Allen D. (eds.), «The Politics of Species of Arrogance», στο *Eco Psychology: Restoring the Earth, Healing the Mind*, edited by Theodore Roszak, Mary E. Comes, Allen D. Kanner, Forewords by Lester R. Brown and James Hillman, San Francisco, Sierra Club Books, 1995, σσ. 279-287.

ΤΑΜΟΥΤΣΕΛΗ Κωνσταντίνα, «Περιβάλλον της φύσης και άνθρωπος», στο *Περιβαλλοντική Ψυχολογία. Σύγχρονες τάσεις στον Ελλαδικό χώρο*. Επιμέλεια έκδοσης Έφη Συγκολλίτου. Θεσσαλονίκη: Εκδ. Οίκος Αδελφών Κυριακίδη, 2006, σσ. 170-175.

TOMALIN Emma, *Biodivinity and Biodiversity: The Limits to Religious Environmentalism*, England: Ashgate, 2009.

ΤΣΙΤΣΙΓΚΟΥ Σπυριδών Κ., «Πολιτισμική Θεολογία τής Εύβοιας», *Αρχαίον Ευβοϊκών Μελετών*, ΛΕ΄ (2003-2005): 231-240.

ΤΣΙΤΣΙΓΚΟΥ Σπύρου Κ., «Ο άνθρωπος και το φυσικό περιβάλλον», *Γρηγόριος ο Παλαμάς* 747 (1993): 197-223.

VESELY Dalibor, «Η οικολογία του κατοικημένου χώρου», στο *Αποκάλυψη και περιβάλλον 95- 1995 μ.Χ*, Sarah Hobson και Jane Lubchenco (επιμ.), μετάφρ. Ρένα Καρακατσάνη, εκδ. Text, 1997, σ. 103.

VISCHER Jacqueline C., «Towards an environmental psychology of workspace: how people are affected by environments for work», *Architectural Science Review* 51 (2008): 97-108.

WARE Κάλλιστος (Επίσκοπος Διοκλείας), *Οικολογική κρίση και ελπίδα*, εκδ. Ακρίτας, 2008.

WHITAKER Damiya, GRAHAM Camelia, SEVERTSON Stevan Geoffrey, C. FURR-HOLDEN Debra and LATIMER William, «Neighborhood & Family Effects on Learning Motivation among Urban African American Middle School Youth» *Journal of Child & Family Studies* 21 (2012): 131-138.

WHITE Jr. Lynn, «The Historical Roots of Our Ecologic Crisis», *Science*, 155 (3767): 1203-1207, March 1967.

WILPERT B., MOTOAKI H. & MISUMI J. (Eds), 22nd International Congress of Applied Psychology Kyoto, Japan, 22-27 July 1990, Proceedings Vol. 2, *General Psychology and Environmental Psychology*, Lawrence Erlbaum Associates, Publishers UK, USA, 1992.

WOOD David, *The Step Back. Ethics and Politics after Deconstruction*, Dennis J. Schmidt (ed.), Albany: State University of New York Press, 2005, σσ. 149-151.

WORTHMAN, Carol M., «Survival and health», στο Marc H. Bornstein (Ed.), *Handbook of Cultural Development Science* (σσ. 39-59), Mahwah, NJ: Erlbaum, 2009.

ΧΑΣΤΟΥΠΗ Αθανασίου Π., «Η παρ' αρχαίους Εβραίοις και Έλλησι διάφορος θεώρησις

των εν τη Θρησκεία και τη Φιλοσοφία προβλημάτων» (σσ.117- 132), στο *Επίσημοι Λόγοι εκφωνηθέντες κατά το έτος 1967-1968*, (Πρυτανεία Γεωργίου Θ. Ράμμου), Δ. Α. Ζακυθηνού και Γ. Θ. Ζώρα (επιμ.), τόμ. ΙΒ', εν Αθήναις 1968, σσ. 117-132.

ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ Γιάννης, «Το φυσικό περιβάλλον ως αντικείμενο μελέτης: σκέψεις, προβληματισμοί, προτάσεις», στο *Περιβαλλοντική εκπαίδευση: ζητήματα θεωρίας, έρευνας και εφαρμογών*, Αναστασία Δημητρίου, Γιώτα Ξανθάκου, Γεωργία Λιαράκου, Μαρία Καΐλα (επ.), εκδ. Διάδραση, 2011, σ. 114

ΧΡΥΣΑΥΓΗΣ π. Ιωάννης, *Βαρθολομαίος: Αποστολή και Όραμα*, εκδ. Εν πλω, Αθήνα 2018, σ. 238 και 240

ΖΗΖΙΟΥΔΑ Ιωάννη (Μητρ. Περγάμου), «Επιστήμη και περιβάλλον: μια θεολογική προσέγγιση», στο *Η Μαύρη Θάλασσα σε κίνδυνο*, Sarah Hobson και Laurence David Mee (επιμ.), μετάφρ. Ρένα Καρακατσάνη, εκδ. Text, 1997, σσ. 62-63).

ΖΟΡΜΠΑ Κωνσταντίνου, *Εκκλησία και Φυσικό Περιβάλλον*, σειρά: «Εκκλησιαστικά-ποιμαντικά-κοινωνικά θέματα», εκδ. Τέρτιος, Κατερίνη 1998.

ZUBE E. H. and MOORE G.T. (Eds.) *Advances in Environment, Behavior, and Design*, τόμ. 3, New York: Plenum Press, 1991.

ΨΑΡΙΩΤΗΣ Θεόδωρος, *Χρήστες ή Καταχραστές; Εκκλησία και φυσικό περιβάλλον*, Αθήνα: Εκδόσεις Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος, 1996.

ΨΑΡΙΩΤΗΣ Θεόδωρος Ι., *Το Φυσικό Περιβάλλον στην Ορθόδοξη Πίστη*, εκδ. Γρηγόρη, Αθήνα 2001.

Λεμονιά Α. Μπαστιάνου

«Ἕλληνες σοφίαν ζητοῦσιν» (Απ. Παύλου Α΄ Προς Κορινθίους, Α23)

Η ΙΔΕΑ ΤΟΥ ΑΓΑΘΟΥ·

«ἢ πρὸς τὸ θεῖον ἀφομοίωσις»

» Περίληψη «

Ψηλαφώντας την Ιδέα τού Αγαθού στην γνωσιολογικήν προοπτικήν αυτής τής μελέτης προσάγομεν αρρήτως στο απρόσιτο μυστήριο της αφομοίωσης προς το θεῖον. Στην σοφίαν των Ελλήνων στοχαστών εσχατολογικώς προτυπωθεῖσα ἡ χριστιανική διδασκαλία υπερέχει αισθητικῶς πάσαν εγκοσμιότητα διά μέσου των εσωτερικῶς διαμορφώσεων της διαλεκτικῆς φιλοσοφίας, υπό το γνωσιολογικό - θεολογικό φως τής ἀλήθειας και της ελευθερίας στην μεταφυσική οντολογία τού Πλάτωνος αφενός, ἀλλά και υπό το φως τού Παραδείσου στην σωτηριολογική διάσταση του Μεσαίωτος του Δάντη αφετέρου.

Λέξεις - Κλειδιά: *Ιδέα του Αγαθού, σοφία, Ἕλληνες στοχαστές, αφομοίωσις προς το θεῖον, διαλεκτική φιλοσοφία, μεταφυσική οντολογία, Πλάτων, Δάντης*

“I Grecia spirano alla saggezza”

L' IDEA DEL BENE; L' ASSIMILAZIONE AL DIVINO

» Riassunto «

Sfiorando l' Idea del bene nella prospettiva gnosiologica di questa relazione ci si conduce affabilmente al mistero inaccessibile dell' assimilazione al divino. Nella saggezza dei pensatori greci escatologicamente prefigurata la dottrina cristiana, si rivela superiore ad ogni mondanità, mediante

le strutturazioni interiori della filosofia dialettica, sotto la luce gnosiologica-teologica di verità e di libertà, nell' ontologia metafisica di Platone ma anche sotto la luce di Paradiso nella dimensione sotiriologica del Medioevo di Dante.

Parole chiavi: *Idea del bene, saggezza, pensatori greci, assimilazione al divino, filosofia dialettica, ontologia metafisica, Platone, Dante Alighieri*

*

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

Φως εκ φωτός τού αρχέγονου έλληνος στοχασμού ο άνθρωπος, γνωσιολογείται σε κοσμικά συστήματα ανεγνωσμένα άλλοτε επί τη οντολογική βάσει μίας προσεγγίσεως καθαρά φυσιολογικής, πεποικιλμένης στις αποχρώσεις μίας τελλολογικής δυναμικής φιλοσοφικοηθικολογικών ενδιαφερόντων περί την ευταξία και την ισορροπία της ψυχής, άλλοτε πάλι, επί τη επιστημολογική βάσει ενός ευδόκιμου ορθολογισμού τής αιτίας των πάντων, του Νου, στην μοναδικότητα του οποίου υποστασιάζεται ευκλεώς η έννοια της ανθρώπινης εφέσεως εις το «εὖ ζῆν».

Η φύση, το σύμπαν, το ανθρώπινο σώμα, η ιατρική καθώς και η διδασκαλία τής «πολιτικής τέχνης» αρμοσμένης στην τέχνη τής επιχειρηματολογίας, η θεσμοθέτηση των νόμων, η δικαιοσύνη, ως εκ τούτου και η ιδεατή πολιτεία, αποζητούν τον φιλόσοφο στον άνθρωπο καθεαυτόν, πολλάκις υπό την αγαστή επαγρύπνηση των μαθηματικών σε συσχετισμόν με τις αισθήσεις και την αυτεπαγγέλτως πνευματική λειτουργία τής συνειδήσεως κατά το δημοκρίτειον ρητόν «έαυτὸν πρῶτον αἰσχύνεσθαι χρεῶν τὸν αἰσχροῦ ἔρδοντα»¹.

I. Η Ιδέα του Αγαθού· η ομοίωση με τον Θεόν

Παιδαγωγός, ασκητής, σοφός και νομοθέτης ο άρχων τού αρχαίου έλληνος κόσμου οραματίζεται το καλώς εννοούμενον κοινόν συμφέρον, κοινωφελές

1. Βλ. σχετικώς, Jacqueline de Romilly, *Αρχαία Ελληνική Γραμματολογία* (Précis de Littérature Grecque, "P.U.F.", Paris, σε μτφρ. Θεώνης Χριστοπούλου-Μικρογιαννάκη, Εκδόσεις "Καρδαμίτσα", Αθήνα 1988, σελ. 146).

έργον και «παγκοινιά» χάριν τῆς πολιτικής συλλογικότητας εν ονόματι της φιλοσοφίας και της διαλεκτικής, της ηθικής και της λογικής μέσα από διαδρομές ανασκευών περί τού μη ὄντος ή τού ὄντος, τη αδιαμφισβητήτω αρωγή τῆς ρητορικής, διά τῆς επενέργειας του λόγου επί των συναισθημάτων προς ανεύρεση της αλήθειας, προς επίτευξη της γνώσεως του αγαθοῦ, της ενατενίσεως του Κάλλους, της ενώσεως μετά του απολύτως ανυποθέτου². Πρόκειται για μία διαδρομή την οποία συναντάμε στην περισπούδαστη μελέτη τού Πρόκλου *Εἰς τον Πλάτωνος Πρώτον Αλκιβιάδην*.

Αλήθεια και δικαιοσύνη, φύση και νόμος, γνώση και φως, δεσμοτήριο αμάθειας και ζόφος, «σπήλαιο» και ελευθερία επιστρατεύονται στην στέρεη θεωρητική ανάλυση μίας ἔλλογης βαθυστόχαστης ηθικής τετειχισμένης στο συλλογικό και πρακτικό συμφέρον, στην ομόνοια, στον εξανθρωπισμό των αξιών χάρις στην σοφιστική πολυδύναμη της ρητορικής τέχνης καθώς επίσης και στην δικαίωση της επαξίωσης και του σεβασμοῦ στους νόμους και στα θέσμια.

Σοφός ο φιλόσοφος, τελεολογεί εντεύθεν εν ονόματι ενός παρορμητικού ευκλείδειου συσχετισμοῦ μεθ' ενός ἄρρητου παρμενιδισμού αναφορικῶς προς το «εἶναι», ενατενίζοντας το εκείθεν υπέρ μίας αντισθένειας ηθικής τῆς προσπαθείας, υπέρ των αισχνειῶν πρακτικῶν διαλόγων, υπέρ τῆς διάδοσεως των σωκρατικῶν διδαγμάτων διά τῆς ηθικής και διαλεκτικής επιτάσεως προς επίτευξη της αλήθειας. Ο καθηγητής Φιλοσοφίας Χρήστος Αθ. Τερέζης παραθέτει σχετικῶς: «[...] με τον ὄρο “σοφός” –ο οποίος εἶναι ἕνα ἐπὶ κτήτο προσωπικό ἰδίωμα ὡς κατόρθωμα– μπορούμε να χαρακτηρίσουμε πλείστους ανθρώπους, μόνον που στον καθένα η εν λόγω ἀπόδοση προϋποθέτει ὅτι πραγματώνεται ἢ ἔχει πραγματωθεῖ ὑπὸ διαδικασίες ανεπανάληπτες. [...] Οἱ ιδιότητες ενός ἐπιμέρους ἀνθρώπου δεν μπορούν να θεαθῶν ανεξάρτητα ἀπὸ το ευρύτερο κοσμολογικό πλαίσιο και ὑπὸ τούς ὄρους ὑπὸ τους οποίους ο ἴδιος λειτουργεῖ, δηλαδή ὑπὸ την ἐξειδικευμένη παρουσία ενός πεδίου οργανισμικότητας κατὰ την ευρύτερη βεβαίως ἔννοια. [...] Γενικότερα, η γνωστική προσπέλαση του υπαρκτοῦ συνιστᾷ μία δυναμική ἢ

2. Διαβάζουμε σχετικῶς: [...] Platone paragona l'idea del bene, come fonte dell'essere spirituale che dà agli oggetti intelligibili bilila verità e all'uomo avviato alla conoscenza la possibilità di comprenderli, also leche fa nascere le cose del mondo mache con la luce crea la condizione sotto la quale noi le vediamo. Così l' Idea del bene si innalza su tutte le altre, creando un presupposto che sarà essenziale per il neoplatonismo, ed è abbastanza facile identificare con Dio» (Albin Lesky, *Storia della letteratura greca*, Traduzione di Fausto Codino, Volume secondo, Il Saggiatore, Milano 1978⁶, σελ. 678).

εντασιακή διαδικασία και γι' αυτό ακριβώς οι επιστήμες παρουσιάζονται σχεδόν με το ιδίωμα του ατελέστου ή με την συνεχή διερεύνηση των ορίων τού τέλους ως πληρώματος των αναζητήσεών τους»³.

Γένος φιλοσόφων ωστόσο, το γένος των Ελλήνων ανέπτυξε πολυπτυχώς την φιλοσοφίαν, η υψηλότερα μάθηση της οποίας αφορούσε στο αγαθόν, διά τής γνώσεως του οποίου το δίκαιο και το ωραίο, η αλήθεια και το φως προσομοίασαν στην πλατωνική νομοτέλεια της αιώνιας τάξεως και των κινήσεων της ψυχής προς ομοίωση με τον Θεόν: «[...] τήν δὲ θνητὴν φύσιν καὶ τὸν δε τὸν τόπον περιπολεῖ ἐξ ἀνάγκης. Διὸ καὶ πειρᾶσθαι χρὴ ἐνθένδε ἐκεῖσε φεῦγειν ὅ,τι τάχιστα. Φυγὴ δὲ ὁμοίωσις θεῶ κατὰ τὸ δυνατόν· ὁμοίωσις δὲ δίκαιον καὶ ὄσιον μετὰ φρονήσεως γενέσθαι» (Πλάτων, *Θεαίτητος*, 176b, σελ. 118).

II. Η σοφία των Ελλήνων στοχαστών ως προτύπωση της χριστιανικής διδασκαλίας

Αναφορικός προς τον προς *Κορινθίους Α΄*, Α΄ 23 παύλειον λόγον «... Ἐλληνες σοφίαν ζητοῦσιν», την εκτίμηση του ιερού πατρός ημών Νεκταρίου Πενταπόλεως περί του ελληνικού στοχασμού διατρέχοντες, μυσταγωγούμεθα στην υψηλή έννοια της αρχαίας σκέψεως τετειχισμένης στις θεμελιωθείσες επιστημονικές αρχές υπό τον φαινόν χαρακτήρα τής τέλειαις εικόνας τού ανθρώπου διαλεγόμενης μετά τής διανοίας και του κάλλους τού λόγου, της δυνάμεως αλλά και της χάριτος των διανοημάτων επί τη οντολογική θεολογική φιλοσοφική σχέσει τής θεότητας προς την αληθή διδασκαλία τής γνώσεως του Θεού. Και στο σύνολό τους τα ανωτέρω υπό το πρίσμα τής αλληλοπεριχώρησης των θείων ιδιωμάτων και της εφέσεως της ανθρωπότητας προς το θείον. Διαβάζουμε σχετικώς: «Ὁ Ἕλλην λοιπὸν διὰ τῆς φιλοσοφίας ἐγνώρισε πρῶτον τὴν ὑπαρξίν τοῦ θεοῦ καὶ εἶτα ἑαυτὸν, οἷος ἀληθῶς ἐστὶ· διὰ τῆς γνώσεως τοῦ Θεοῦ ἔσχε τελείαν ἑαυτοῦ γνῶσιν· γνωρίσας δὲ ἑαυτὸν ἔγνω τὴν σχέσιν αὐτοῦ πρὸς τὸ θεῖον, τὴν εὐγένειαν αὐτοῦ, καὶ ἔγνω ὅτι ἢ πρὸς τὸ θεῖον ἀφομοίωσις εἶναι τὸ πρῶτιστον τῶν καθηκόντων. Ἐγνώ δ' ὅτι ἢ ἐν τῷ κόσμῳ ἀποστολή του εἶναι ἢ τελείωσις, ἢ ἀνύψωσις αὐτοῦ ἀπὸ τοῦ ὑλικοῦ κόσμου πρὸς τὸν πνευματικόν· ὅτι ὁ πνευματικὸς κόσμος δέον ἐστὶ νὰ ζωογονῇ τὸν ὑλικὸν κόσμον, ὅτι τὸ πνεῦμα ἀνάγκη νὰ

3. Χρήστος Α. Τερέζης, «Οντολογικά ζητήματα στον Άγιο Γρηγόριο Νύσσης, Γενική Ουσία-Ιδιαίτερη Ουσία, Μία προσέγγιση» (μέρος ΣΤ'), *Διάλογος «Σπουδές στη Θεολογία»*, Τόμος Ι', Πάτρα 2019, σελ. 372.

ἐπικρατήση τῆς ὕλης, ὅτι οἱ πνευματικοὶ νόμοι δέον ἐστὶν ἂ ᾤσιν ἰσχυρότεροι τῶν ἐν αὐτῷ φυσικῶν νόμων· ὅτι πρέπον ἐστὶν ἐν αὐτῷ νὰ ἐπικρατῶσιν οὗτοι ὡς λογικοί· ὅτι ὁ ἄνθρωπος γίνεται τέλειος ἀφομοιούμενος τῷ Θεῷ, καὶ ὅτι ἀφομοιοῦται πρὸς τὸ θεῖον ὅταν κοσμηθῆται ὑπὸ τῆς εὐσεβείας, τῆς δικαιοσύνης, τῆς ἀληθείας καὶ τῆς ἐπιστήμης· διότι ἀληθῶς αἱ ἀρεταὶ αὗται κέκτηνται τελειωτικὴν ἐν αὐταῖς δύναμιν· διότι ἡ μὲν εὐσέβεια γίνεται προσπέλασις πρὸς τὸ θεῖον, ἡ δὲ δικαιοσύνη, ἡ ἀλήθεια, καὶ ἡ ἐπιστήμη, γίνονται αὐτῷ εἰς εἰκόνα καὶ ὁμοίω μαθεῖον» (Ἁγίου Νεκταρίου, *Περὶ τῆς Ἑλληνικῆς Φιλοσοφίας ὡς Προπαιδείας εἰς τὸν Χριστιανισμόν*, “Βιβλιοπωλεῖον Νεκτάριος Δ. Παναγόπουλος”, Αθήνα, 1995¹, σελ. 20).

Περὶ τῶν Ἑλλήνων σοφῶν θεολογώντας ὁ Ἅγιος Πενταπόλεως ὡς ὄντως σοφῶν διαλαμπάντων στο πνευματικὸ στερέωμα τῆς ἀρχαίας ἐλληνικῆς Γραμματολογίας, παραπέμπει θριαμβευτικῶς στον ἱερόν Κλήμεντα τον Ἀλεξανδρέα, ἡ θεώρηση του οὐοίου θέτει τὴν φιλοσοφίαν ταύτην υπεράνω παντὸς ψόγου καὶ πάσης παρερμηνείας: «Ὁ Ἱερός Κλήμης τὴν φιλοσοφίαν ταύτην ὡς ὑγιῆ θεωρεῖ ἀνωτέραν παντὸς ψόγου· διὸ ἵνα προλάβῃ πάντα κατ’ αὐτῆς ψόγον ἐκ τῆς παρερμηνείας χωρίων τινῶν τῆς Ἱερᾶς Γραφῆς ἐρμηνεύει ταῦτα καὶ λέγει. “Ὅταν ἡ Γραφὴ λέγῃ περὶ τῶν Ἑλλήνων σοφῶν φίλαυτοι καὶ ἀλαζόνες”, σοφοὺς λέγουσα ἡ Γραφή, οὐ τοὺς ὄντως σοφοὺς διαβάλλει, ἀλλὰ τοὺς δοκῆσει σοφοὺς. Κατὰ τούτων φησίν, ἀπολῶ τὴν σοφίαν τῶν σοφῶν καὶ τὴν σύνεσιν τῶν συνετῶν ἀθετήσω» (Ἁγίου Νεκταρίου, *Περὶ τῆς Ἑλληνικῆς Φιλοσοφίας ...*, σελ. 32)

Σχετικῶς με τον Τίτο Φλάβιο Κλήμεντα Ἀλεξανδρέα, διατυπώνεται λόγος περὶ «χριστιανικῆς καὶ γνωστικῆς φιλοσοφίας» διὰ εὐλόγου καὶ σαφούς παραπομπῆς στην ἀρχαία ἐλληνικὴ σκέψη τῶν ορφικῶν καὶ τῶν πυθαγορείων, του Ομήρου καὶ του Πλάτωνος, του Ἀριστοτέλους καὶ τῶν Στωϊκῶν: «Τὴν ἐλληνικὴ σκέψη καὶ τον πλατωνισμό γνῶρισε ὁ Κλήμης κυρίως μέσω του Φίλωνα καὶ του Ἀντιόχου Ἀσκαλωνίτη (96 π.Χ.), που εκπροσωποῦσε τον λεγόμενον μέσο πλατωνισμό, του οὐοίου ὡς ἓνα σημεῖο θεωρεῖται ἰδρυτῆς. Συγχρόνως, γνῶριζε βέβαια καὶ ἄλλους μεταπλατωνικοὺς φιλοσόφους καὶ μάλιστα τον Ποσειδῶνιο, τον Μουσῶνιο (Α΄ αἰ. μ.Χ) καὶ τον Ἐπίκτητο (†120), δεδομένου ὅτι το ἠθικό του σύστημα εἶναι συναγωγὴ πλατωνικῶν, στωϊκῶν, ἀριστοτελικῶν καὶ φυσικῶν χριστιανικῶν ἀντιλήψεων.» (Στυλιανού Γ. Παπαδόπουλου *Πατρολογία*, Τόμος Α΄, Εἰσαγωγή, Β΄ καὶ Γ΄ αἰῶνας, Ἐκδόσεις “Γρηγόρη”, Αθήνα 2011⁵, σσ. 337-338).

Γλώσσα ἐλληνίς, παιδεία ἐλληνική, προπαίδεια ἐλληνική θεογονικὴ φιλοσοφικὴ συνεστάθησαν πρὸς προπαρασκευὴ τῆς διαδόσεως του αποστο-

λικού λόγου ευαγγελιζόμενου την Βασιλεία του Θεού και την σωτηρία του ανθρώπου, χάριτι ενός εσχατολογικού νόστου μυστικώς ανακεφαλαιωμένου στην οικονομία της σαρκώσεως.

Συνέλευσις, εκκλησία, λόγος και αγορά προΐδεασαν την μαθήτευση των εθνών, ενώ προτύπωσαν την κήρυξη του ευαγγελίου: «Αναχθέντες οὖν ἀπὸ τῆς Τρωάδος, εὐθυδρομήσαμεν εἰς Σαμοθράκην, τῇ δε ἐπιούσῃ εἰς Νεάπολιν, ἐκεῖθεν τε εἰς Φιλίππους, ἧτις ἐστὶ πρώτη τῆς μερίδος τῆς Μακεδονίας πόλις κολωνία. Ἦμεν δὲ ἐν αὐτῇ τῇ πόλει διατρίβοντες ἡμέρας τινάς, τῇ τε ἡμέρᾳ τῶν σαββάτων ἐξήλθομεν ἔξω τῆς πόλεως παρὰ ποταμὸν οὗ ἔνομιζετο προσευχὴ εἶναι, καὶ καθίσαντες ἐλαλοῦμεν ταῖς συνελθούσαις γυναῖξί. Καὶ τις γυνὴ ὀνόματι Λυδία, πορφυρόπωλις, πόλεως Θυατείρων, σεβομένη τὸν θεὸν ἤκουεν, ἧς ὁ Κύριος διήνοιξε τὴν καρδίαν προσέχειν τοῖς λαλουμένοις ὑπὸ τοῦ Παύλου. ὁ δὲ ἐβαπτίσθη καὶ ὁ οἶκος αὐτῆς, παρεκάλεσε λέγουσα· εἰ κεκρίκατέ με πιστὴν τῷ κυρίῳ εἶναι, εἰσελθόντες εἰς τὸν οἶκόν μου μένατε· καὶ παρεβιάσατο ἡμᾶς» (*Πράξεις τῶν Ἀποστόλων*, 15' 11-16)

Το ιερὸν σέβας των Ἑλλήνων προς τα ὅσια καὶ το θεῖον σκιαγραφούσε την προσδοκία τῆς σωτηρίας μέσα ἀπὸ την πίστη στον ἄγνωστο Θεὸν καὶ μέσα ἀπὸ την σπορά τοῦ σπερματικῆς λόγου κατὰ πρότον τοῦ φιλοσοφικοῦ ηρακλειτείου, ἐξακόσια ἔτη υστερότερα δε, του θεολογικοῦ, του ευαγγελιστοῦ Ἰωάννου, του ηγαπημένου Μαθητοῦ τοῦ Χριστοῦ. «Ζητήσατέ με καὶ οὐχ εὐρήσετε· καὶ ὅπου εἰμὶ ἐγώ, ὑμεῖς οὐ δύνασθε εἰσελθεῖν. Εἶπον οὖν οἱ Ἰουδαῖοι πρὸς ἑαυτούς· ποῦ οὗτος μέλλει πορεύεσθαι, ὅτι ἡμεῖς οὐχ εὐρήσομεν αὐτόν; Μὴ εἰς τὴν διασπορὰν τῶν Ἑλλήνων μέλλει πορεύεσθαι καὶ διδάσκειν τοὺς Ἕλληνας; τίς ἐστὶν οὗτος ὁ λόγος ὃν εἶπε; ζητήσατέ με καὶ οὐχ εὐρήσετε, καὶ ὅπου εἰμὶ ἐγώ, ὑμεῖς οὐ δύνασθε εἰσελθεῖν;» (Ἰωάν. Ζ' 34-35). Αναδεικνύεται δηλαδὴ μία δυναμοκρατικὴ προοπτικὴ, χωρὶς νὰ αἰρεται ὁ αποφατισμὸς ὁ οποῖος διέπει τὸ πρόσωπο τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Καὶ ἕτεροι Ἕλληνες ητοιμασμένοι ἀποζητούσαν την σοφίαν, ἀναζητούσαν τον Κύριον, καταφατικῶ ἢ ἀποφατικῶ των τρόπῳ ἐπορεύοντο προς την ἀλήθεια σε μία σωτηριολογικὴ τελολογία-εσχατολογία τοῦ νόστου καὶ της πεπληρωμένης Βασιλείας των ουρανῶν: «Ἦσαν δὲ τινες Ἕλληνες ἐκ τῶν ἀναβαινόντων ἵνα προσκυνήσωσιν ἐν τῇ ἑορτῇ· οὗτοι οὖν προσῆλθον Φιλίππῳ τῷ ἀπὸ Βηθσαῖδᾶ τῆς Γαλιλαίας, καὶ ἠρώτων αὐτὸν λέγοντες· κύριε, θέλομεν τὸν Ἰησοῦν ἰδεῖν. Ἔρχεται Φίλιππος καὶ λέγει τῷ Ἀνδρέᾳ, καὶ πάλιν Ἀνδρέας καὶ Φίλιππος λέγουσι τῷ Ἰησοῦ· ὁ δὲ Ἰησοῦς ἀπεκρίνατο αὐτοῖς λέγων· ἐλήλυθεν ἡ ὥρα ἵνα δοξασθῇ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου» (Ἰωάν.

IB΄ 20-24). Με την αναφορά σε «υἰὸν τοῦ ἀνθρώπου» τονίζεται η σημασία τῆς ιστορικής παρουσίας τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ⁴.

Κατά τον Ἅγιο Νεκτάριο, οἱ λόγοι αὐτοὶ ἦταν προφητικοί· εἶχε προορισθεῖ το γένος των Ἑλλήνων υπέρ τῆς αποδοχῆς τῆς χριστιανικῆς διδασκαλίας, εἶχε χρισθεῖ στο πνευματικό καθήκον τῆς διαδόσεως τῆς ευαγγελιζομένης πίστεως στον Χριστόν: «Ἡ ρῆσις ἦν προφητεία, πρόρρησις τῶν μελλόντων· οἱ ἐκεῖ ἐμφανισθέντες Ἕλληνες ἦσαν οἱ ἀντιπρόσωποι ὄλου τοῦ Ἑλληνικοῦ ἔθνους· ἐν τῇ παρουσίᾳ αὐτῶν διείδεν ὁ Θεάνθρωπος Ἰησοῦς τὸ ἔθνος ἐκεῖνο, εἰς ὃ ἐμμελε νὰ παραδώσῃ τὴν ἱερὰν παρακαταθήκην, ἵνα διαφυλαχθῇ τῇ ἀνθρωπότητι. Ἐν τῇ ἐπιζητήσει αὐτῶν διέγνω τὴν προθυμίαν τῆς ἀποδοχῆς τῆς ἑαυτοῦ διδασκαλίας, διείδε τὴν ἑαυτοῦ δόξαν, τὴν ἐκ τῆς πίστεως τῶν ἔθνῶν, καὶ ἀνεγνώρισε τὸ ἔθνος, ὅπερ πρὸς τὸν σκοπὸν τοῦτον προώριστο ἀπὸ καταβολῆς κόσμου» (Ἁγίου Νεκταρίου, *Περὶ τῆς Ἑλληνικῆς Φιλοσοφίας ...*, σελ. 14)

Γένος φιλοσόφων το γένος των Ἑλλήνων γέννησε τὴν φιλοσοφίαν, εφηύρε τὴν διαλεκτικὴν, ἀνέπτυξε τὴν ἐπιστημολογίαν, διεμόρφωσε τὴν μεταφυσικὴν κτίζοντας τὴν κοσμολογίαν· φιλόσοφοι, διδάσκαλοι, σοφοὶ καὶ στοχαστὲς μετελαμπάδευσαν τῆς γνώσεως τὸ φῶς μετουσιώνοντας τὴν τελλογικὴ διάσταση τοῦ υπαρκτοῦ σε εσχατολογικὴ σωτηρία.

III. Εσωτερικὲς διαμορφώσεις τῆς διαλεκτικῆς φιλοσοφίας

Πράγματι, σε οντολογικὸ διαλεκτικὸ ἐπίπεδο ἀναγνωσθεῖσα ἡ παρουσία τοῦ φιλοσόφου υπαγορεύει τὴν ἀναβάθμιση τῆς ἐπιστημονικότητος τῆς μεθόδου σε μεταφυσικὴ δυναμοκρατικὴ πραγμάτωση· ἡ ἐπιστημονικὴ μέθοδος τῆς διαλεκτικῆς μετουσιωθεῖσα σε οντολογικὴ μεταφυσικὴ πολυδύναμη κατάσταση τῆς διαρθρωτικῆς εσωτερικότητος τοῦ υπαρκτοῦ, ἐκφαίνει ἐνδελεχῶς τὶς ἐξελικτικὲς ἐκλάμψεις τῆς ἐνδογένειάς του, προσκαλώντας, προθετικῶς κινουμένη στὴν φυσικὴ διάσταση, τὸν ἀνθρώπινο στοχασμὸ στὴν ἐνθεή ἐλλογότητα, στὴν γνωσιολογικὴ μέθεξι τῆς υπερβατικῆς πληρότητος μέσα ἀπὸ μία ἀντανακλαστικὴ κανονιστικὴ ωραιοποιῶ κοινωνικὴ ἀναδιάρθρωση προβάλλουσα τὴν ἀρεταϊκὴ διάθεση των φιλοσόφων εἰς τὸ «εἶ ἀγωνίζεσθαι» υπέρ τοῦ οντολογικὰ ποιοτικῶ καὶ τοῦ αισθητικὰ ἀξιόλογου.

4. Για τὸ *Κατὰ Ἰωάννην Εὐαγγέλιον* καὶ γιὰ τὴν προσωπικότητα τοῦ συντάκτη του, βλ. Σάββα Χ. Αγουρίδου, *Ὁ Εὐαγγελιστὴς Ἰωάννης*, ἐκδ. "Ἐκδόσεις Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν".

Διαβάζουμε σχετικώς: «Ὁ δέ γε φιλόσοφος, τῆ τοῦ ὄντος ἀεὶ διὰ λογισμῶν προσκείμενος ἰδέα, διὰ τὸ λαμπρὸν αὐτῆς χώρας οὐδαμῶς εὐπετῆς ὀφθῆναι: τὰ γὰρ τῆς τῶν πολλῶν ψυχῆς ὄμματα καρτερεῖν πρὸς τὸ θεῖον ἀφορῶν τα ἀδύνατα» (Πλάτωνος, *Σοφιστής*, 253c-254b). Προεκτείνοντας ο Χρ. Τερέζης σημειώνει: «Στον διάλογο *Παρμενίδης* θα περιορισθεῖ αισθητὰ η συμμετοχὴ τοῦ εμπνευσμένου διδασκάλου και ο πρωταγωνιστικός ρόλος θα αποδοθεῖ στην ἴδια την διαλεκτική, η οποία ἀπὸ επιστημονικὴ μέθοδος θα μεταφερθεῖ σε ἀνώτερους ἀναβαθμούς: θα εἶναι ο εσωτερικός τρόπος οργάνωσης του ὑπαρκτοῦ κατὰ τις ποικίλες διαδρομὲς ἀνάπτυξης του περιεχομένου του. Ἡ ἴδια η πραγματικότητα κινούμενη ἀπὸ την μεταφυσικὴ στην φυσικὴ περιοχὴ, ἐρχεται να ἀναδείξει τις δυναμοκρατικές ἀλλά και εσωτερικὰ ἐλεγχόμενες κινήσεις της, στις οποίες καλεῖται να “προσαρμοσθεῖ” ἡ ἀνθρώπινη σκέψη και να καταστήσει και γνωσιολογικῶς τις οντολογικὲς κατηγορίες» (*Ἱστορία τῆς Πλατωνικῆς Ἀκαδημίας* (387 π.Χ-529 μ.Χ), “Ἐκδόσεις Πανεπιστημίου Πατρῶν”, Πάτρα 2015, σελ. 414).

Ὡστόσο, στην σωτηριολογικὴ-τελλογικὴ χροιά τῆς φιλοσοφίας ἐπαφίεται ἕνας περίοπτος στοχαστικός διαδικαστικός ἐπαναπροσανατολισμός διανοητικών, διαδραστικών λειτουργιών, στην πολιτικὴν οντολογία τοῦ οποίου διακρίνονται το ομότιμον και το ὁμοειδὲς τῆς πόλεως και τῆς ψυχῆς, συσταθεισῶν ἐπὶ τῷ αὐτῷ παραδείγματι, πρὸς πραγμάτωση του συλλογικοῦ ἀγαθοῦ, τῆς πεπληρωμένης ἀνθρώπινης ζωῆς. Ἐπισημαίνει ο J. Trouillard σχετικῶς: «Il est indéliable que le premier souci de Platon est politique. Mais il faut entendre cetermedans son sens le plus complet. Pour Platon, la cité et l’âme sont construites sur le même modèle, le salut de la cité et celui de l’âmesont un seul et même objet. On pourrait donc soutenir que l’objet de la philosophie platonicienne est la vie humaine intégrale. Et puisque celle-ci s’exprime spontanément dans des créations et dans des mythes, c’est sur ces données que portera la réflexion» (*L’Et l’âmesel on Proclos*, εκδ. “Les Belles Lettres”, Paris 1972, σελ. 9).

Περαιτέρω, μέσα ἀπὸ εσωτερικὲς διαμορφώσεις και κανονιστικὲς ἐπιπλέον ἐπιλογὲς μεταφυσικῆς οντολογίας ἐπιδιώκεται ο νόστος στην δεσποτεία τοῦ θεοῦ, «στην πολιτεία του Θεοῦ ὡς ἀπολύτου ἀγαθοῦ. [...] Ἀλλὰ το θεῖον ἐν ταυτῷ εἶναι ἡ οντότητα που θεάται και θέτει, λεπτομέρεια που τροφοδοτεῖ τις ἐρωτικὲς υπερβάσεις τοῦ Πλάτωνα. Ἡ ἀνάμνηση που στο ἐπίπεδο αὐτὸ ἀναπτύσσεται, δὲν εἶναι ἄλλη ἀπὸ ἐκείνη τῆς οντολογικῆς μεταφυσικῆς τάξης. Ἀλλὰ δὲν εἶναι ἀνετα κατανοητὴ μία τέτοια οπισθοδρόμηση και σε ἐτι περαιτέρω βαθμὸν ὄχι ἀπροσκόπτως κατακτῶμενη. Οἱ ἐκκολαπτόμενοι φιλόσοφοι καλοῦνται και πρέπει να ἐθισθοῦν σε προκεχωρημένες ἀναγνώσεις

τῆς εσωτερικότητάς τους, προκειμένου να εντοπίσουν εκείνες τις αρχετυπίες που θα τους καταστήσουν αγωνιστικούς» (Χρ. Τερέζης, *Ιστορία της Πλατωνικής Ακαδημίας*, σελ. 238).

Μέσω τῆς αναγωγῆς τοῦ φιλοσόφου στον κόσμο τῆς υπερβατικότητος αναδομεῖται κανονιστικῶ τῶ τρόπῳ ἡ σύσταση τῆς κοινωνίας αναμνησκόμενης πρωτογένειες καὶ καταβολές στην οντολογία τῆς μεταφυσικῆς· εἰκόνες θεῶν αρχετύπων τὰ ἦθη τῶν ἀνθρώπων μελετώνται με σωφροσύνη καὶ δικαιοσύνη ἀπὸ τον ἔνθεον φιλόσοφο πρὸς το κοινὸ καλὸ, πρὸς μεταμόρφωση τοῦ κοινωνικοῦ-πολιτικοῦ βίου σε βίον ἀγαθόν, ἐπὶ τῆς οντολογικῆς ἀνθρωπολογικῆς βάσει μίας κοσμογονίας, στα σπάργανα τῆς οἰκίας ἡ διαλεκτικὴ καὶ ἡ ἐπιστημολογία συνυφαίνονται σε μίᾳ ἀποτερινομένη κοσμολογία ἐνοράσεων καὶ γενέσεων στὶς μονές τοῦ «ἐπέκεινα»: «ὠργιάζομεν ὀλόκληροι μὲν αὐτοὶ ὄντες καὶ ἀπαθεῖς κακῶν ὅσα ἡμᾶς ἐν ὑστέρω χρόνῳ ὑπέμενεν, ὀλόκληρα δὲ καὶ ἀπλᾶ καὶ ἀτρεμῆ καὶ εὐδαίμονα φάσματα μνυόμενοι τε καὶ ἐποπτεύοντες ἐν ἀγῆ καθαρᾷ, καθαροὶ ὄντες καὶ ἀσήμαντοι τούτου ὃ νῦν δὴ σῶμα περιφέροντες ὀνομάζομεν, ὄστρεῦν τρόπον δεδεσμευμένοι –*Φαίδρος*, 250c ...» (Jacl. de Romilly, *Αρχαία Ἑλληνικὴ Γραμματολογία*, σελ. 230)

Ἀποσκοπώντας, λοιπὸν στὴν ἀνάδειξη μίας μεταμορφωτικῆς τελολογίας ἐγκιβωτισμένης στὴν τελικὴν προοπτικὴν τῶν ἐν ἀγῶνι καὶ ἐν ἀσκήσει διαλαμπάντων σοφῶν φιλοσόφων, γεννᾶται τὸ αἰσθητικὰ ὑπέροχον, υπερβαίνον πάντα ἐγκοσμιότητα, ἀπαστράπτον στὴν ἀπολυτότητα τοῦ Κάλλους. Πρόκειται γιὰ τὴν ἐκφαντορία τῆς υπερβατικῆς πληρότητος, ὡς ὠραιοποιὸς ἀπεραντοσύνη θεϊότητος ἀρχετυπικῶς χαριζόμενη στὸν κατ' εἰκόνα ἀνθρώπον: «Θεῖον δὴ καὶ κοσμῖον ὃ γὰρ φιλόσοφος ὁμιλῶν κόσμῖος τε καὶ θεῖος εἰς τὸ δυνατόν ἀνθρώπῳ γίνεταί. –Παντάπασι μὲν οὖν. –Ἄν οὖν τις αὐτῷ ἀνάγκη γένηται, ἃ ἐκεῖ ὄρα μελετῆσαι εἰς ἀνθρώπων ἦθη καὶ ἰδίᾳ καὶ δημοσίᾳ τιθέναι καὶ μὴ μόνον ἑαυτὸν πλάττειν, ἄρα κακὸν δημιουργὸν αὐτὸν οἶοι γενήσεσθαι σωφροσύνης τε καὶ δικαιοσύνης καὶ ξυμπάσης τῆς δημοτικῆς ἀρετῆς; –Ἦκιστα γὰρ» (Πλάτωνος, *Πολιτεία*, 509b9-d10). Τὸ ἀρεταϊκὸ μοντέλο συναντᾷ ἐδῶ μίᾳ ἀπὸ τὶς κορυφώσεις τοῦ.

IV. Τὸ φῶς στὴν μεταφυσικὴ οντολογία

Συστηματοποιημένη ἡ ἀρχαία ἑλληνικὴ διαλεκτικὴ φιλοσοφία ἀντανακλᾷ τὸ βασίλειο τοῦ ἀπολύτου πνεύματος μέσα ἀπὸ τὸ ἀληθινὸ φῶς τῆς πραγματικότητος, μεστής τοῦ ἀγαθοῦ καὶ ἀλγεῖνῆς τοῦ νόστου, περιρρεούσης

συν τω χρόνω τής κοινωνιολογικής-ψυχολογικής διαμορφωτικής συναρθρώσεως του κόσμου κατά μίαν ανασκευαστική έννοια της ανθρωπολογικής τελολογίας. Και ενώ στον πλατωνικό *Τίμαιον* το Αγαθό μυθικώς δημιουργεί τον κόσμο και άρχει επί παντός κτιστού, μεταβαίνει διά μέσου τής μεσαιωνικής διαστάσεως στο φως τού Παραδείσου, στην “*Θεία Κωμωδία*” τού Δάντη και στο πλατωνικό “επέκεινα” της Βεατρίκης.

«Αιώνο φως, αυτοαναπαυμένο,
 Που μόνο ακούγεται, νογιέσαι μόνο,
 Κι αγάπη κι όψη χαρωπή σκορπίζεις!
 Ο Δευτερόκυκλος που αναγεννιόταν
 Λες κι από σε ήταν φως καθρεπτισμένο,
 Καθώς τον εγυρόφερνε η ματιά μου
 Μου φάνηκε, την όψη μας πως είχε
 Στο καθαυτό της χρώμα ιστορημένη·
 Κ' εκεί βυθίστη ολόκληρη η ματιά μου.
 Κι όπως προσηλωμένος ο γεωμέτρης,
 Τον κύκλο πιάνει να μετρήσει, αλλ' όμως
 Το ρυζιμίο δε βρίσκει το σημάδι·
 Όμοια κ' εγώ στη νέα την όψη ετούτη.
 Εγύρευα να δω πώς είχε ενώσει
 Η εικόνα με τον κύκλο, σε ποια θέση·
 Μικρά γι' αυτό όμως ήταν τα φτερά μου.
 Και τότε μια αστραπή χτυπάει το νου μου,
 Που αμέσως χάρηκε ό,τι λαχταρούσε
 Εδώ η μεγάλη μου ορασιά με αφήνει·
 Αλλ' όπως ο τροχός που ολόισια στρέφει,
 Βουλή και πόθο γύριζε η Αγάπη,
 Τον ήλιο που γυρνάει κι τα' άλλα τα' άστρα»
 (Dante Alighieri, “*Θεία Κωμωδία*”,
 στο Ούλριχ φον Βιλαμόβ Μέλεντορφ, *Πλάτων, Η ζωή και το έργο του, Νεότητα, Ωρμηια χρόνια-Γήρας*, Εκδόσεις “Κάκτος”, Αθήνα 2005, σσ. 476-477)

ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Στην αναζήτηση της αλήθειας μυστικώς ανακεφαλαιωμένη η θέαση του φωτοειδούς Κάλλους οικονομείται στην ευδοκία τής σοφίας των Ελλήνων φιλοσόφων χάριτι μίας ηθικής σωτηριολογικώς προσκειμένης προς την μέ-

θεξη του Αγαθού κατά πνευματικήν επίταση της εφαρμογής του στον πρακτικό βίο προς το συλλογικό συμφέρον τής πόλεως και προς την ευτυχία των πολιτών, καθότι οι άριστοι, προφανώς υπό τούς αρεταϊκούς όρους, είναι οι ευτυχέστεροι, οι πολυτρόπως μετέχοντες στην ευδαιμονία.

Στην φωτεινότητα της μεταφυσικής οντολογίας πελάζουσα η εσωτερική ανακάλυψη της πλατωνικής θεολογικής σκέψεως, πορεύεται προς την ουσία, μέσα από την διαλεκτική ενότητα της αρετής και της γνώσεως, την ευλογία ενός αμερίστου πόθου μύησης στο Αγαθό, την απόλυτη έκφραση της τελολογίας-εσχατολογίας.

Και ενώ ελλογίζεται οντολογικώς στην μεταφυσική δεσποτεία τού “επέκεινα” η εσωτερική τελολογική προθετικότητα, μία λογοτεχνική μυστηριακή πλησμονή περιρρέει περί την χρηστότητα του θείου, περί το ανυπόθετον του απολύτως Αγαθού. Σε όλη αυτή την διαδρομή το μυστηριακό στοιχείο και ο ορθός λόγος συμπορεύονται, με συνέπεια να συγκροτείται ένας ολιστικός ανθρωπολογικός προσανατολισμός, ο οποίος έχει και τις διαχρονικές επικυρώσεις του.

Μαρία Π. Νέμετς, Δρ

Ο ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΣΤΗ ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗΣ (ΓΕΩ)ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ

αο *Περίληψη* αα

Λόγω των ραγδαίων γεωστρατηγικών εξελίξεων του 21^{ου} αιώνα, χρειάζεται να αναλυθεί ο ψυχολογικός παράγοντας στην γεωπολιτική, διότι διαφορετικά είναι αδύνατον να παρακολουθήσουμε και ερμηνεύσουμε σωστά τις εν λόγω αλλαγές. Η μελέτη του ψυχολογικού παράγοντα στην οιαδήποτε απόπειρα γεωπολιτικής ανάλυσης αφορά στις κοινωνικές –συμπεριλαμβανομένων και των θρησκευτικών- στάσεις που κυριαρχούν σε ένα ορισμένο έθνος ή μια οργανωμένη ομάδα, ως το κατεξοχήν “αντικείμενο” της γεωπολιτικής έρευνας. Ο ψυχολογικός παράγοντας είναι ο μοναδικός, ο οποίος λαμβάνει υπόψη τον παράγοντα “άνθρωπον” ή, ορθότερα, ένα σύνολο ατόμων τα οποία διαβιούν σε μία συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή, ήτοι στο γεωπολιτικό σύμπλεγμα που εκάστοτε αναλύεται. Η ανάλυση του ψυχολογικού παράγοντα είναι ακόμη απαραίτητη και στην πρόβλεψη της συμπεριφοράς ενός έθνους σε διαφορετικές καταστάσεις ή και υπό την επιρροή διαφορετικών γεωπολιτικών παραγόντων. Βάσει των εξαχθέντων συμπερασμάτων από αυτή την ανάλυση, είναι ευκολότερο να καθοριστεί η πιο κατάλληλη στρατηγική για την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων. Άρα, είναι εφικτό να ικανοποιούνται οι στόχοι και, αναπόφευκτα, οι όποιες ενδεδειγμένες αλλαγές στην συμπεριφορά του έθνους. Εάν δεν επιτευχθούν αυτές οι αλλαγές, τότε η επιλεγμένη στρατηγική εθεωρείτο ακατάλληλη, κυρίως λόγω της ανεπαρκούς γνώσης του ψυχολογικού παράγοντα.

Όσο, πάντως, και εάν για ορισμένους ο παράγων της θρησκείας και εκείνος της (γεω)στρατηγικής ομοιάζουν ως εντελώς ασύνδετοι μεταξύ τους, στον “χώρο” των γεωπολιτικών γεγονότων ισχύει ακριβώς το αντίθετο. Πλειστάκις έχει αποδειχθεί ότι η θρησκεία συνεπικουρεί, κατά το μάλλον, τις γεωστρατηγικές φιλοδοξίες των Μεγάλων Δυνάμεων. Δεν πρέπει άλλωστε να λησμονούμε ότι οι θρησκευτικές επιλογές των ατόμων εμφορούνται

κυρίως συναισθημάτων και κινήτρων, συνάφεια η οποία από γεωπολιτικής απόψεως διαρρυθμίζει σαφώς το εύρος των φιλοδοξιών και των στρατηγικών των “Ισχυρών”.

Λέξεις - Κλειδιά: *Γεωστρατηγική, γεωπολιτική ανάλυση, ψυχολογικός παράγων, ψυχολογικός μηχανισμός, μέσα και τρόποι, θρησκεία, θεολογία, κοινωνικές στάσεις, σύνδρομο, σύστημα αξιών, εθνική ταυτότητα, ιδεολογία, ήπια και σκληρή ισχύς, χειραγώγηση, κίνητρα*

∞ Summary ∞

Due to the rapid geostrategic developments of the 21st century the psychological factor in geopolitics needs to be analyzed, because otherwise it is impossible to properly monitor and interpret these changes. The study of the psychological factor in any attempt at geopolitical analysis concerns the social - including religious - attitudes that prevail in a certain nation or an organized group, as the pre-eminent “object” of geopolitical research. The psychological factor is the only one that takes into account the “human” factor or, more correctly, a set of people who live in a specific geographical area, i.e. in the geopolitical complex that is analyzed. The analysis of the psychological factor is also necessary in predicting the behavior of a nation in different situations or under the influence of different geopolitical factors. Based on the conclusions drawn from this analysis, it is easier to determine the most appropriate strategy for achieving specific goals. Therefore, it is possible to meet the goals and, inevitably, any appropriate changes in the behavior of the nation. If these changes are not achieved, then the chosen strategy was considered inappropriate, mainly due to insufficient knowledge of the psychological factor.

However, although for some the factor of religion and that of (geo) strategy seem to be completely unrelated to each other, in the “space” of geopolitical events the exact opposite is true. Religion has often been shown to assist, rather, the geostrategic ambitions of the Great Powers. We must not forget that the religious choices of individuals are mainly driven by emotions and motivations, a connection which from a geopolitical point of view clearly regulates the range of ambitions and strategies of the “Strong”.

Key Words: *Geostrategy, geopolitical analysis, psychological factor, psychological mechanism, means and ways, religion, theology, social attitudes, syndrome, value system, national identity, ideology, soft and hard power, manipulation, motivation*

*

1. Εισαγωγή

Δεδομένου ότι ο 20^{ος} αιώνας υπήρξε μία εποχή ιδεολογιών και η ιστορία των τελευταίων γενεών χαρακτηρίζεται από ιδεολογικές συγκρούσεις, μπορεί να υποστηριχθεί ότι ο 21^{ος} αιώνας είναι η εποχή της παγκοσμιοποίησης, στην οποία το σημαντικότερο ζήτημα είναι εκείνο των εθνικών ταυτοτήτων, λόγω της μεγάλης επιρροής των μέσων ενημέρωσης αλλά και εξαιτίας των εθνικών μεταναστεύσεων. Αυτό το δεδομένο εξηγεί και ο συγγραφέας D. Mojsi στο βιβλίο του *Γεωπολιτική των συναισθημάτων*: «Η σημερινή αναζήτηση ταυτότητας από εκείνους τους ανθρώπους που είναι ανασφαλείς για αυτό που είναι και για τη θέση τους στον κόσμο, όπως και για τις προοπτικές τους σ' ένα μέλλον με νόημα, έχει αντικαταστήσει την ιδεολογία ως κινητήρια δύναμη της ιστορίας - και αποτέλεσμα του γεγονότος αυτού είναι ότι οι άνθρωποι βρίσκονται σ' έναν κόσμο όπου τα μέσα ενημέρωσης εξυπηρετούν τόσο ως αντηχείο όσο και ως μεγεθυντικός φακός, που κάνει τα συναισθήματα πιο σημαντικά από ποτέ»¹. Η πρόταση είναι σαφής: στροφή στις λυτρωτικές και γόνιμες αυτοαναφορές.

Η δράση τού κάθε ανθρώπου επηρεάζεται από τα κοινωνικά κίνητρα και τις στάσεις που υιοθετεί. Βασική ανάγκη τού ατόμου είναι να ανήκει σε μίαν ορισμένη ομάδα, επειδή αυτή του επιτρέπει την ύπαρξη και του είναι απαραίτητη για την κοινωνική και την ψυχολογική εξέλιξή του. Η σύνδεση με την ομάδα είναι τόσο έντονη ώστε να γίνεται αντιληπτή ως μέρος της προσωπικότητας του ατόμου, ως αναπόσπαστο τμήμα τής ταυτότητάς του. Όπως το αγόρι που ταυτίζεται με τον πατέρα του επιτυγχάνει μία αίσθηση δύναμης και εξουσίας, έτσι και το άτομο που ταυτίζεται με το έθνος του ικανοποιεί διάφορες ανάγκες και φιλοδοξίες, όπως είναι η τάση του για ασφάλεια, προσωπική αξία, τάση εκδήλωσης επιθετικότητας ή απόκτησης αναγνώρισης.

1. Mojsi, D. *Geopolitika emocija / Γεωπολιτική των συναισθημάτων*. Clivo, Βελγιάδι 2012. (σ. 18-19).

Για τον λόγο αυτό, το σύγχρονο εθνικό κράτος θεωρείται ο ισχυρότερος θεσμός μεταξύ ομάδων και θεσμών και συχνότερα αποτελεί το αντικείμενο της πιο έντονης ταύτισης. Ως εκ τούτου, δεν θεωρείται ασυνήθιστη η ύπαρξη εθνικής ταυτότητας και η ανάπτυξη των κοινωνικών στάσεων σε εθνικό επίπεδο, στις οποίες βεβαίως περιλαμβάνονται και οι θρησκευτικές.

Σύμφωνα με τον N. Rot², οι κοινωνικές στάσεις περιλαμβάνουν τρεις συνιστώσες, οι οποίες είναι οι εξής: 1) **η γνωστική συνιστώσα** (αγγλ. *cognitive component*) - αποτελείται από απόψεις και γνώσεις για τα αντικείμενα έναντι των οποίων υπάρχει καθορισμένη στάση και περιλαμβάνει και κρίσεις ή, πιο συγκεκριμένα, την εκτίμηση αξίας αυτού τού αντικειμένου, 2) **η συναισθηματική συνιστώσα** (αγγλ. *emotional component*) - οι στάσεις μονίμως περιλαμβάνουν αισθήματα σχετικά με το αντικείμενο / πρόσωπο / γεγονός απέναντι στο οποίο υιοθετούνται, 3) **η βουλητική συνιστώσα** (αγγλ. *conative component*) - αντιπροσωπεύει την τάση να επιτελέσουμε κάτι σε σχέση με το αντικείμενο απέναντι στο οποίο έχουμε υιοθετήσει μια στάση, να αναλάβουμε δράση (με άλλους λόγους, να βοηθήσουμε την ανάπτυξη εκείνου του αντικειμένου απέναντι στο οποίο έχουμε υιοθετήσει θετική στάση και να καταστείλουμε εκείνο απέναντι στο οποίο υπάρχει μία αρνητική στάση).

Δεδομένου ότι οι στάσεις είναι συστήματα γνωστικών, συναισθηματικών και βουλητικών τάσεων³, αντιπροσωπεύουν τη διανοητική ετοιμότητα για αντίδραση με έναν ορισμένο τρόπο. Λόγω της φύσης τους, οι κοινωνικές στάσεις επηρεάζουν τις **νοητικές λειτουργίες** (παρατήρηση, μάθηση, μνήμη, κρίση, γνώμη και επιλεκτικότητα της αντίληψης), τις **συναισθηματικές αντιδράσεις**, στις οποίες βεβαίως συμπεριλαμβάνονται και οι θρησκευτικές, και τη **δράση** (κίνητρα και ενέργειες). Όσο πιο απροσδιόριστη και ασαφής είναι η κατάσταση που κρίνεται, τόσο πιο μεγάλη είναι η επιρροή των στάσεων στην παρατήρηση, τη μνήμη και τη γνώμη. Λαμβάνοντας όλα αυτά υπόψη, οι στάσεις διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο και στη **λήψη αποφάσεων και στη συμπεριφορά ενός ανθρώπου**. Ακριβώς αυτή η λειτουργία είναι υψίστης σημασίας για τη γεωπολιτική ανάλυση, επειδή παρέχει τη δυνατότητα της πρόβλεψης και έτσι διευκολύνει την επιλογή της πιο κατάλληλης γεωστρατηγικής.

2. Rot, N. *Osnovi socijalne psihologije / Βασικά στοιχεία της κοινωνικής ψυχολογίας*. Ινστιτούτο για τα εγχειρίδια και τους διδακτικούς πόρους, Βελιγράδι 1983. (σ. 318-319)

3. Για περισσότερες πληροφορίες: Allport, G. W. *The Nature of Prejudice / Η φύση της προκατάληψης*. Reading Mass, Άντισον - Γουέσλεϊ 1954.

Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά των κοινωνικών στάσεων είναι ότι σπανίως μπορούν να υπάρχουν μεμονωμένες, δηλαδή ότι συνηθέστερα συνδέονται με πολλές άλλες στάσεις, κρίσεις, αξίες και απόψεις. Αυτή η σύνδεση μπορεί να συμβεί σε τρία διαφορετικά επίπεδα:

Πίνακας 01. Γραφική απεικόνιση της δομής ανάπτυξης του ψυχολογικού παράγοντα

Από την άποψη της λειτουργίας του ψυχολογικού παράγοντα στη γεωπολιτική και τη γεωστρατηγική, είναι απαραίτητο να γνωρίζουμε τις στάσεις, τους κανόνες και τα κίνητρα που διέπουν ένα έθνος, διότι η πολιτική, η διπλωματία και η στρατηγική του καθορίζονται και χαρακτηρίζονται με ακρίβεια από αυτούς τους τρεις παράγοντες, που βοηθούν στην πρόβλεψη της συμπεριφοράς και των συνεπειών που υπάρχουν, όταν εκτελεστούν ορισμένες συγκεκριμένες ενέργειες. Επομένως, εάν εξεταστεί από την πλευρά του βαθμού ανάπτυξης ή εκδήλωσης του ψυχολογικού παράγοντα, τότε μπορεί να ειπωθεί ότι **το σύνδρομο έχει τη λειτουργία της πολιτικής ιδιαιτερότητας**, **το σύστημα αξιών τη λειτουργία της εθνικής ταυτότητας** (της διεθνούς αναγνώρισης) και **η ιδεολογία έχει τη λειτουργία της διάδοσης της επιρροής**, δηλ. της έκφρασης δύναμης.

1° ΕΠΙΠΕΔΟ – ΤΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΩΣ ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΑ

Όταν ένας λαός δεν έχει καταφέρει να φτάσει στο υψηλότερο επίπεδο ανάπτυξης του ψυχολογικού παράγοντα, αυτό σημαίνει ότι στη βάση των

κοινωνικών στάσεων που τον διέπουν υπάρχει ένα ισχυρό κίνητρο, το οποίο προκαλεί τον σχηματισμό ενός συγκεκριμένου συνδρόμου και, αντίστροφα, ότι η ύπαρξη ενός συγκεκριμένου συνδρόμου έχει οδηγήσει στην εμφάνιση ενός συγκεκριμένου κινήτρου. Η αρχή τής αμοιβαίας διαδραστικότητας εδώ είναι διάχυτη. Παραδείγματος χάριν, ένα κίνητρο για συνεχή αναγνώριση μπορεί να προκαλέσει το σχηματισμό ενός συνδρόμου χαμηλότερης εκτίμησης, όταν το κίνητρο δεν έχει ικανοποιηθεί, και από την άλλη, ένα σύνδρομο χαμηλότερης εκτίμησης μπορεί να προκαλέσει την εμφάνιση ενός κινήτρου αυτο-επιβεβαίωσης και αυτοκαθορισμού σε μία συγκεκριμένη περιοχή. Από την οπτική γωνία ενός λαού ή μίας ομάδας, αυτό το επίπεδο αντικατροπίζει μία λειτουργία κατά την οποία τα μέλη ταυτίζονται με μία συγκεκριμένη οργάνωση μέσω μίας κοινής ιδιαιτερότητας ή ενός κοινού στόχου (της ικανοποίησης του προαναφερθέντος κινήτρου), επειδή το σύστημα αξιών που αντιπροσωπεύει την ταυτότητα ενός λαού δεν συγκροτήθηκε εξαιτίας γεωπολιτικών λόγων. Τέλος, σε τέτοιες περιπτώσεις, ο ψυχολογικός παράγων ενός λαού ή μίας ομάδας είναι εκείνος στον οποίο έγκειται η ιδιαιτερότητά του, επιδιώκοντας στόχους χάριν των οποίων αναγνωρίζεται από τον κόσμο τής διεθνούς πολιτικής.

2° ΕΠΙΠΕΔΟ – ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΩΝ ΩΣ ΕΘΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Το σύστημα αξιών, ως δεύτερο επίπεδο ανάπτυξης του ψυχολογικού παράγοντα, αντιπροσωπεύει την ταυτότητα του λαού, εκείνη στην οποία αντικατοπτρίζεται η αναγνώρισή του. Η ταυτότητα⁴ ενός έθνους αποτελείται με ακρίβεια από το σύστημα αξιών, στάσεων, κανόνων, πεποιθήσεων, κινήτρων και χαρακτηριστικών που αποτελούν ένα έθνος ή μία οργανωμένη ομάδα, με την θρησκευτική παρακαταθήκη να διαδραματίζει κεντρικό ρόλο. Αυτό το σύστημα κάνει το κάθε μέλος να αισθάνεται πως ανήκει σε μία ορισμένη ομάδα και του δίνει την ευκαιρία να εδράζει σε εκείνο την ταυτότητά του. Επιπλέον, το μέλος καθοδηγείται από το συγκεκριμένο σύστημα αξιών στην συμπεριφορά του και στην λήψη αποφάσεων. Διακρίνουμε τρία σύνολα στάσεων και αξιών που αποτελούν το περιεχόμενο αυτού του επιπέδου:

4. Για το φαινόμενο της ιστορικής ταυτότητας: Κωτούλας, Ι. Παράμετροι της ιστορικής ταυτότητας στη Συστηνική Γεωπολιτική Ανάλυση. *Civitas Gentium* - 6:1 / 2018.

Ομάδα 1^η: το σύστημα αξιών που δίδει έμφαση **στην κυριαρχία και στην εξουσία τού εθνικού κράτους** (ο επονομαζόμενος κρατισμός),

Ομάδα 2^η: το σύστημα αξιών που δίδει έμφαση **στους μεμονωμένους θεσμούς που χαρακτηρίζουν ένα συγκεκριμένο εθνικό κράτος**,

Ομάδα 3^η: το σύστημα αξιών που δίδει έμφαση **στις πολιτιστικές ιδιαιτερότητες και τα ειδικά χαρακτηριστικά τού λαού που συγκροτούν ένα έθνος**.

Έχοντας υπόψιν όλα τα προαναφερθέντα, τα οποία και εξηγούν σε τι βασίζεται το σύστημα αξιών ενός έθνους, συμπεραίνεται ότι, όταν αυτό τίθεται υπό αμφισβήτηση μέσω τής χρήσης ορισμένων ψυχολογικών μηχανισμών, προκαλείται η κρίση τής εθνικής ταυτότητας. Στη συνέχεια, επανεμφανίζονται διαφορετικά κίνητρα ανάλογα με την κατάσταση, τα οποία ποτέ δεν πρέπει να εγγραφούν στην ανάλυση του ψυχολογικού παράγοντα. Για τον λόγο αυτόν, η εν λόγω έννοια είναι απαραίτητη να αναλυθεί για το όφελος της κατανόησης γεωπολιτικών ζητημάτων, προκειμένου να προσδιοριστούν ευκολότερα οι αιτίες πολλών γεωστρατηγικών συγκρούσεων του παρόντος, αλλά και του παρελθόντος.

3° ΕΠΙΠΕΔΟ – Η ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ ΩΣ ΔΥΝΑΜΗ ΕΠΙΡΡΟΗΣ

Καθώς η λειτουργία της ιδεολογίας, εκτός από την ικανοποίηση των ομαδικών και προσωπικών συμφερόντων και την ικανοποίηση της ανάγκης για την εξήγηση κοινωνικών και πολιτικών ζητημάτων, οδηγεί στην υιοθέτηση μίας στάσης απέναντι σε αμφιλεγόμενα και σημαντικά προβλήματα ώστε να αναληφθούν οι ανάλογες ενέργειες⁵, στη γεωπολιτική η ιδεολογία αντιπροσωπεύει *την δύναμη της επιρροής μέσω τού παραδείγματος*. Με άλλους λόγους, προορίζεται για εκείνες τις «ελεύθερες» χώρες, που δεν ευρίσκονται υπό την επιρροή κάποιας δύναμης μεγαλύτερης από την εν λόγω. Εάν θα ευρίσκετο υπό την επήρεια ενός ψυχολογικού μηχανισμού ή μιας γεωστρατηγικής, τότε δεν θα ήταν ιδεολογία, επειδή θα εξηρτάτο από έναν εξωτερικό παράγοντα. Στο παρελθόν, πολλοί πολιτικοί προσανατολισμοί λανθασμένα ονομάστηκαν ιδεολογίες, παρόλο που στη πραγματικότητα ήταν συστήματα αξιών των εθνών. Ορισμένοι από αυτούς είναι ο συντηρητισμός, ο εθνικισμός και ο σοσιαλισμός. Αυτά τα συστήματα αξιών απαντούσαν στο ερώτημα αναφορικά με το ποιες στάσεις εκτιμούνται σ' ένα έθνος, και όχι στο – ποιες ιδέες πρέπει να διαδίδουμε και σε άλλα έθνη μέσω της δύναμης και της επιρροής μας.

5. Shils, E. & Johnson, H.M. Ideology / Ιδεολογία. *International encyclopedia of social sciences*. Vol. 6 & 7. Macmillian & Free Press, Νέα Υόρκη 1968. (σσ. 66-85).

2. Η οντολογία του ψυχολογικού παράγοντα στη γεωπολιτική και η αλλαγή του.

Και τα τρία επίπεδα ανάπτυξης του ψυχολογικού παράγοντα (το σύνδρομο, το σύστημα αξιών και η ιδεολογία) περιέχουν τις συνιστώσες που έχει και κάθε κοινωνική στάση – τη γνωστική, τη συναισθηματική και τη βουλευτική – αλλά αυτές εκδηλώνονται με διαφορετική ένταση. Η **συναισθηματική συνιστώσα** είναι αυτή που εκφράζεται λιγότερο στις ιδεολογίες, και γι' αυτόν τον λόγο είναι σχεδόν αδύνατο να την επηρεάσουμε ή να την αλλάξουμε, επειδή όλοι οι ψυχολογικοί μηχανισμοί που είναι υπεύθυνοι για τη μεταβολή των στάσεων γίνονται μέσω αυτής της συνιστώσας. Η **βουλευτική συνιστώσα** έχει τη μικρότερη ένταση στο σύστημα αξιών. Λαμβάνοντας υπόψη την αποφασιστικότητα ως προς τον καθορισμό των κανόνων και των αξιών σε εθνικό επίπεδο και τη συναισθηματική προσκόλληση στο σύστημα αυτό (εθνική προσκόλληση), γίνεται σαφές γιατί αυτό το επίπεδο ανάπτυξης είναι πλήρες από την μεγάλη ένταση της γνωστικής και της συναισθηματικής συνιστώσας. Τελικά, η **γνωστική συνιστώσα** βρίσκεται στο κατώτατο επίπεδο του συνδρόμου των κοινωνικών στάσεων, αφού το σύνδρομο στη γεωπολιτική συνήθως χαρακτηρίζεται από έντονα συναισθήματα αλλά και από την αναζήτηση της εκπλήρωσης βασικών στόχων της βουλευτικής συνιστώσας:

Πίνακας 02. Επισκόπηση των κυρίαρχων συνιστωσών σε διαφορετικά επίπεδα ανάπτυξης του ψυχολογικού παράγοντα

Κατά την ανάλυση της βουλευτικής συνιστώσας μίας στάσης στη γεωπολιτική, τα **κοινωνικά κίνητρα** που βρίσκονται στην καρδιά αυτής της στάσης

έχουν ύψιστη σημασία, ενθαρρύνοντας τη δραστηριότητα και καθοδηγώντας τη συμπεριφορά. Για τους σκοπούς αυτής της έρευνας, είναι σημαντικό να αναφέρουμε τα ακόλουθα κύρια κίνητρα:

1. κίνητρο μαχητικότητας / επιθετικότητας
2. κίνητρο ασφάλειας
3. κίνητρο για απόκτηση
4. κίνητρο για αυτο-επιβεβαίωση
5. κίνητρο αναγνώρισης
6. κίνητρο δύναμης
7. κίνητρο για ανεξαρτησία και ελευθερία
8. κίνητρο αυτοπραγμάτωσης

Η γνωστική συνιστώσα αντιπροσωπεύει τις **αποκτηθείσες γνώσεις, εμπειρίες και πληροφορίες** που έχουν οδηγήσει στη **συνειδητοποίηση των συνεπειών**. Για τη γεωπολιτική ανάλυση, όμως, πιο σημαντική είναι η συναισθηματική συνιστώσα, επειδή κάθε σχέση, κάθε ψυχολογικός μηχανισμός και κάθε στρατηγική διαμορφώνονται ακριβώς σε αυτό το επίπεδο και για το λόγο αυτό είναι απαραίτητο να την κατανοήσουμε καλύτερα.

Σε μια ειδική έρευνα που διεξήγαγε σε σχέση με τα συναισθήματα και την κατανόηση της θέσης τους στη γεωπολιτική, ο συγγραφέας D. Mojsi τονίζει ότι υπάρχουν τρία βασικά συναισθήματα: **η ελπίδα, ο φόβος και η ταπείνωση** – και ότι και τα τρία είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με την έννοια της **εμπιστοσύνης**, την οποία θεωρεί «αποφασιστικό παράγοντα για τον τρόπο με τον οποίο τα έθνη και οι λαοί ανταποκρίνονται στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν και για τον τρόπο που συμπεριφέρονται ο ένας στον άλλον»⁶.

Αν και οι κοινωνικές στάσεις είναι σχετικά ανθεκτικές διαθέσεις, μπορούν να μεταβληθούν από τους ίδιους τους παράγοντες, που επηρεάζουν τη διαμόρφωσή τους. Η αλλαγή των υπαρχουσών στάσεων οδηγεί στην διαμόρφωση νέων στάσεων. Αυτή η διαδικασία είναι εξαιρετικής σημασίας για τη γεωστρατηγική, επειδή η επίτευξη ενός συγκεκριμένου στρατηγικού στόχου στην πραγματικότητα σημαίνει αλλαγή ορισμένων στάσεων. Για τον λόγο αυτό είναι απαραίτητο να εντοπισθούν οι πληροφορίες που θα επηρεάσουν τη δημιουργία αντιλήψεων και πεποιθήσεων ότι οι καινούργιες στάσεις είναι σύμφωνες με τους προσωπικούς στόχους και τις αξίες και

6. Mojsi, D. *Geopolitika emocija / Γεωπολιτική των συναισθημάτων*. Clio, Βελιγράδι 2012. (σ. 19)

συμβάλλουν στην υλοποίησή τους, κάτι που επιτυγχάνεται πιο συχνά με την ενίσχυση κινήτρων που υπάρχουν αλλά και με την παροχή κατάλληλης λύσης. Τελικά, επειδή η «γνώση της διαδικασίας αλλαγής στάσεων μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την χειραγώγηση των ανθρώπων»⁷, η αποκτηθείσα γνώση των παραγόντων που παρέχουν αποτελεσματική, πειστική επικοινωνία χρησιμεύει επίσης για προάσπιση από την χειραγώγηση των στάσεων και των πεποιθήσεων των ανθρώπων. Η ομάδα αντιπροσωπεύει τον σημαντικότερο παράγοντα από τον οποίο εξαρτάται η επιτυχία της αλλαγής των κοινωνικών στάσεων. Συχνά, η εγκατάλειψη μίας ομάδας και η μετάβαση σε άλλη σημαίνει και την εγκατάλειψη των στάσεων και των πεποιθήσεων που ήταν χαρακτηριστικές για την πρώτη ομάδα, ακριβώς για την διαδικασία ταύτισης και αποδοχής από το νέο περιβάλλον. Επιπλέον, εάν μία ομάδα ή ένα έθνος λειτουργεί ως μία σταθερή και συνδεδεμένη οργάνωση, είναι πολύ πιο δύσκολο να επηρεαστούν οι στάσεις των μελών ή των πολιτών τους. Δεν πρέπει να ξεχάσουμε ότι στις περιπτώσεις, όπου μία ομάδα ή ένα έθνος είναι ακλόνητα πεπεισμένοι στις στάσεις τους, όταν είναι σταθερά συνδεδεμένοι με αυτές ή ακόμα και αντιπροσωπεύουν το σύστημα αξιών τους – μια μεγαλύτερη αλλαγή θα επιτευχθεί υποστηρίζοντας ηπιότερες αλλαγές, παρά πιο μεγάλες.

3. Ο όρος των ψυχολογικών μηχανισμών. Τα μέσα και οι τρόποι.

Οι ψυχολογικοί μηχανισμοί αντιπροσωπεύουν τον συνδυασμό των μέσων και των τρόπων με την εφαρμογή των οποίων επιτυγχάνεται η αλλαγή του ψυχολογικού παράγοντα. Ως τέτοιοι, βρίσκονται στην καρδιά κάθε γεωστρατηγικής.

Τα μέσα στην πραγματικότητα παρουσιάζουν τους πόρους μίας χώρας, η οποία εφαρμόζει τον ψυχολογικό μηχανισμό, για να επιτύχει τον στόχο της. Αφενός, το μέσο επιλέγεται σε σχέση με τις ανάγκες του αντικειμένου του ψυχολογικού μηχανισμού και, αφετέρου, σε σχέση με τη διάθεση του υποκειμένου. Μερικοί από αυτούς τους πόρους μπορούν να είναι πηγή της ήπιας ισχύος, μερικοί της σκληρής και ορισμένοι και των δύο (όπως οι οικονομικοί). Πρέπει, όμως, να είμαστε εξαιρετικά προσεκτικοί κατά την επιλογή

7. Ibid., σ. 407.

Πίνακας 03. Επισκόπηση των ειδών των ψυχολογικών μέσων

των μέσων, διότι αν υιοθετηθούν λανθάνοντες πόροι μπορούν να θεωρηθούν σημάδια ιμπεριαλισμού και να συμβάλουν στην αποδυνάμωση της επιρροής της χώρας που εφαρμόζει τη συγκεκριμένη στρατηγική.

Οι οικονομικοί πόροι εκτός από εκείνους της οικονομίας και της βιομηχανίας μπορούν να είναι και οι ενεργειακοί πόροι⁸. Και με τα ψυχολογικά μέσα εννοούνται λαοί και εδάφη, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν με διαφορετικούς τρόπους ως ψυχολογικοί μηχανισμοί με σκοπό την αλλαγή ορισμένων στάσεων (π.χ. μεταναστεύσεις λαών, σκόπιμη διείσδυση ενός αλλοδαπού έθνους σε εχθρικό έδαφος, διαίρεση επικράτειας, απόσχιση του εδάφους από την χώρα στην οποία ανήκει, στέρηση εδάφους από κάποιον λαό κτλ.).

8. Trud, A. *Geopolitika Srbije / Γεωπολιτική της Σερβίας*. JP „Službeni glasnik“ και Πανεπιστήμιο Βελιγραδίου - Σχολή Ασφάλειας, Βελιγράδι 2007.

ΑΡΝΗΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ	ΘΕΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ
<ul style="list-style-type: none"> • χρονοτριβή • χειραγώγηση • προπαγάνδα • εκφοβισμός • εξαναγκασμός • τοποθέτηση υπό όρους <ul style="list-style-type: none"> • εκβιασμός • πρόκληση <ul style="list-style-type: none"> • βέτο • εμπάργκο • κυρώσεις 	<ul style="list-style-type: none"> • δεκτικότητα • υψηλή θέση (αγγλ. <i>status</i>) <ul style="list-style-type: none"> • ισχύς • προστασία • συνεργασία • συμφωνία

Πίνακας 04. Επισκόπηση των ειδών των ψυχολογικών τρόπων

ΧΡΟΝΟΤΡΙΒΗ → Αντιπροσωπεύει έναν από τους πιο ήπιους τρόπους μεταβολής των στάσεων. Συνήθως γίνεται σε σχέση με σημαντικές αποφάσεις ή βασικές στιγμές, προκειμένου να οδηγηθεί το αντικείμενο στην αλλαγή της συμπεριφοράς του ή στην λήψη απόφασης, που είναι σύμφωνη με τους στόχους του υποκειμένου. Με αυτό τον τρόπο, το αντικείμενο οδηγείται είτε σε κατάσταση αδράνειας, είτε σε κατάσταση ερεθισμού και αποδέχεται οποιαδήποτε λύση του προσφερθεί μετά το τέλος της διαδικασίας της χρονοτριβής. Ομοίως, αυτή η μέθοδος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για άλλους σκοπούς, και συχνότερα στην περίπτωση επιθυμίας απόκτησης επιπλέον χρόνου, προκειμένου να πραγματοποιηθούν ορισμένοι, σημαντικοί στόχοι, ενώ διαρκεί η χρονοτριβή.

ΧΕΙΡΑΓΩΓΗΣΗ (των ΜΜΕ) → Ο ρόλος των πληροφοριών στη διαμόρφωση και την αλλαγή των στάσεων επισημαίνεται από πολλές θεωρίες στάσεων, ιδιαίτερα από διαφορετικές θεωρίες ισορροπίας, οι οποίες υπογραμμίζουν ότι τα γνωστικά στοιχεία, που εισέρχονται στη στάση δεν χρειάζεται να είναι και αντικειμενικά έγκυρη γνώση. Τα δεδομένα είναι συχνά ελλιπή και αυτό μπορεί να έχει ως συνέπεια τη διαμόρφωση μιας στάσης, η οποία, ωστόσο, είναι αντικειμενικά αδικαιολόγητη. Η χειραγώγηση των μέσων μαζικής ενημέρωσης λειτουργεί σύμφωνα με την αρχή των μερικώς ανεπαρκών δεδομένων, τα οποία από μόνα τους είναι αληθή και μπορούν

να οδηγήσουν στη διαμόρφωση μιας στάσης που, στην πραγματικότητα, δεν είναι σύμφωνη με ολόκληρα τα γεγονότα⁹. Η ταχεία και τεράστια αύξηση των διάφορων μέσων επικοινωνίας (εφημερίδες, περιοδικά με μεγάλη κυκλοφορία, ραδιόφωνο, τηλεόραση και ταινίες) έχει ως αποτέλεσμα η επιρροή τους να φθάνει σχεδόν σε καθέναν πολίτη της χώρας. Κάποιοι επιστήμονες θεωρούν ως «βασική θέση των μέσων μαζικής ενημέρωσης τη δημιουργία άποψης στον κόσμο και τη διαμόρφωση του συστήματος αξιών»¹⁰. Συχνά, οι πληροφορίες που παρέχονται μέσω των μέσων μαζικής ενημέρωσης είναι διαποτισμένες με ορισμένα συναισθήματα και σχεδιασμένες με αυτό τον τρόπο ώστε να ενθαρρύνουν τους ανθρώπους να δράσουν σύμφωνα με τις προτεινόμενες στάσεις και εκτιμήσεις. Ο επιστήμονας D. Kolen στην έρευνά του αναφέρει ότι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης αποτελούν ένα βολικό μέσο για τον έλεγχο του αποδέκτη και ότι εδώ και πολύ καιρό έχουν καταστεί «σημαντικός και καθοριστικός παράγοντας των κοινωνικών σχέσεων, καθώς και χρησιμοποιούνται ως αποδεδειγμένο μέσο κοινωνικής μεταμόρφωσης»¹¹, δεδομένου ότι η εξάρτηση της σύγχρονης κοινωνίας και του ανθρώπου από αυτά τα μέσα είναι αρκετά μεγάλη.

ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ → Αποτελεί μία μορφή επικοινωνίας και μετάδοσης μηνυμάτων με στόχο να επιτύχουμε την αλλαγή συμπεριφοράς των ατόμων, που επηρεάζονται από αυτόν τον τρόπο, και μέσω της γνωστοποίησης απόψεων και στάσεων και μέσω της προσπάθειας να τους κερδίσουμε για ορισμένες ιδέες¹². Με άλλα λόγια, η προπαγάνδα είναι η πρόθεση να μεταβληθεί η στάση ορισμένων ατόμων και ομάδων μέσω της πειστικής επικοινωνίας και με σκοπό να επιτευχθούν ορισμένοι στόχοι. Οι περισσότεροι Αμερικανοί συγγραφείς¹³ πιστεύουν ότι τα βασικά χαρακτηριστικά της προπαγάνδας

9. Rot, N. *Osnovi socijalne psihologije / Βασικά στοιχεία της κοινωνικής ψυχολογίας*. Ινστιτούτο για τα εγχειρίδια και τους διδακτικούς πόρους, Βελιγράδι 1983. (σ. 366)

10. Eser, F. & Mates, J. (2013). Efekti medijatizacije na političke vesti, političke aktere, političke odluke i političku publiku / Οι επιπτώσεις της διαμεσολάβησης των ΜΜΕ στα πολιτικά νέα, στους πολιτικούς ηγέτες, στις πολιτικές αποφάσεις και στο πολιτικό κοινό. *Η δημοκρατία στην εποχή της παγκοσμιοποίησης και της διαμεσολάβησης*. Libertas, Βελιγράδι 2013. (σ. 34)

11. Kolen, D.M. & Projović, I.I. Globalizacija i mediji: Mediji kao sredstvo ostvarivanja „meke moći“ / Η παγκοσμιοποίηση και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης: Τα μέσα ενημέρωσης ως μέσο επίτευξης «ήπιας δύναμης». *Επιστήμη και παγκοσμιοποίηση, τόμος 8, ν. 2/1/2014*. (σ. 579)

12. Rot, N. *Osnovi socijalne psihologije / Βασικά στοιχεία της κοινωνικής ψυχολογίας*. Ινστιτούτο για τα εγχειρίδια και τους διδακτικούς πόρους, Βελιγράδι 1983. (σ. 401)

13. Βλ. Chomsky, N. Kontrola medija: spektakularna dostignuća propagande / Έλεγχος μέσων: θεαματικά επιτεύγματα της προπαγάνδας. Beoknjiga, Βελιγράδι 2009.

είναι η διάδοση αντικειμενικά λανθασμένων αντιλήψεων και απόψεων, καθώς και η υπεράσπιση κοινωνικά αδικαιολόγητων στόχων – πιο συγκεκριμένα, η επιθυμία να παραπληροφορηθεί και να εξαπατηθεί το κοινό. Ωστόσο, αυτός δεν είναι ο βασικός και τελικός στόχος της προπαγάνδας. Η διάδοση ορισμένων απόψεων και στάσεων με αυτό τον τρόπο θα πρέπει να έχει ως αντίκτυπο να **επηρεάζονται οι ανθρώπινες ενέργειες** μέσω αυτής, προκειμένου να **ελέγχονται οι ενέργειές τους**. Άλλωστε, αυτός είναι ο στόχος του κάθε ψυχολογικού μηχανισμού και, τελικά, της κάθε στρατηγικής.

ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ → Προκαλώντας συναισθηματικές αντιδράσεις, ιδιαίτερα το συναίσθημα του φόβου, συχνά προσπαθούμε να επιτύχουμε την αλλαγή των κοινωνικών στάσεων. Στη γεωστρατηγική η πρόκληση του φόβου μπορεί να ενεργοποιηθεί με διάφορους τρόπους, αλλά το αρχικό επίπεδο είναι μέσω της επικοινωνίας. Η διατύπωση απειλών μπορεί να προκαλέσει την εμφάνιση του υψηλότερου επιπέδου του φόβου (το άγχος). Ωστόσο, όπως ισχυρίζεται ο N. Rot, η επίδραση του έντονου εκφοβισμού μπορεί να είναι μικρότερη από την επίδραση του μέτριου, καθώς ο πρώτος προκαλεί την εμφάνιση της αντίστασης και της εχθρότητας προς τον πομπό της επικοινωνίας. Σύμφωνα με τις γνώσεις του, η επίδραση της διαδικασίας αυτής εξαρτάται από το επίπεδο του εκφοβισμού που ήδη υπήρχε, πριν να εμφανιστούν οι νέες απειλές. Όσο το προηγούμενο άγχος είναι μικρότερο, τόσο μεγαλύτερη θα είναι η δράση του έντονου εκφοβισμού, αλλά όταν το μόνο άγχος είναι υψηλότερο, τότε είναι πιο επιτυχημένη η επίδραση του λιγότερα έντονου εκφοβισμού.

Ο ΕΞΑΝΑΓΚΑΣΜΟΣ, Η ΥΠΟ ΟΡΟΥΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ Ο ΕΚΒΙΑΣΜΟΣ → Αυτοί οι ψυχολογικοί τρόποι συχνά βασίζονται σε ωμή βία ή σε φυσικές μορφές βίας προκειμένου να επιβληθεί η βούληση εκείνων που τους χρησιμοποιούν. Στο υποσυνείδητο επίπεδο, υπάρχουν πληροφορίες, που μπορούν να αποτελέσουν αιτία για τη χρήση στρατιωτικής δύναμης ή κάποιων άλλων οικονομικών και πολιτικών κυρώσεων, και στη βάση τους είναι μηχανισμός εκφοβισμού. Αυτοί οι τρεις τρόποι είναι ανοικτοί και αναγνωρίσιμοι, και συχνά οδηγούν στον σαφή ορισμό του ίδιου του στόχου. Οι δύο πρώτοι τρόποι είναι λιγότερο έντονοι από μια πρόκληση, ενώ ο εκβιασμός είναι πιο πολύ έντονος και συγκεκριμένος.

ΠΡΟΚΛΗΣΗ → Ανοιχτός τρόπος εφαρμογής ενός ψυχολογικού μηχανισμού προκειμένου να προκληθούν ανεξέλεγκτες αντιδράσεις στον αντίπαλο, έτσι ώστε να επιτευχθούν οι επιθυμητοί στόχοι στο πιο υψηλό επίπεδο. Λειτουργεί προκαλώντας πίεση σε βασικά κίνητρα ή δυνατά συναισθήματα σε

σύντομο χρονικό διάστημα, προκειμένου το αντικείμενο να μη έχει αρκετό χρόνο για τον λογικό καθορισμό του επόμενου βήματος. Είναι ένας τύπος χειραγώγησης.

ΔΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ → Συνεπάγεται μια πολιτιστική, θρησκευτική, οικονομική, στρατιωτική ή πολιτική έλξη, σύμφωνα με την οποία μια χώρα κερδίζει τη συμπάθεια μιας άλλης χώρας. Η δεκτικότητα είναι συνήθως μέρος του ψυχολογικού μηχανισμού, που χρησιμοποιείται στην άσκηση της ήπιας ισχύος και βασίζεται στην έλξη του πολιτισμού και της θρησκείας, των πολιτικών ιδανικών και των συγκεκριμένων προγραμμάτων και ιδεών μιας ορισμένης χώρας. Από ψυχολογική άποψη, αυτό δρα με τέτοιο τρόπο ώστε οι «[πολιτικοί] συμμετέχοντες να εισέρχονται σε μια ειδική κατάσταση, σε ένα είδος ψυχικής νωθρότητας και αδράνειας, που καθιστά έτσι αδύνατη την αναλυτική προσέγγιση των φαινομένων φαινόμενα της ‘ήπιας δύναμης’»¹⁴. Για το λόγο αυτό, ταυτίζεται με την έννοια της παραπλάνησης, σε αντίθεση με την άσκηση της σκληρής ισχύος η οποία δρα μέσω του εξαναγκασμού. Δεδομένου ότι η ήπια ισχύς χρησιμοποιεί τη δεκτικότητα για την εξαπάτηση κάποιου, συνδέεται στενά με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα οποία είναι το σημαντικότερο μέσο για την υλοποίησή της, καθώς απλά, γρήγορα και αποτελεσματικά μεταδίδουν όχι μόνο πληροφορίες, αλλά και αξίες, στάσεις και πρότυπα συμπεριφοράς προς τους αποδέκτες προς τους οποίους απευθύνονται. Και το κάνει αυτό με ένα διασκεδαστικό και ελκυστικό τρόπο, που αυξάνει ακόμα και περισσότερο τη δεκτικότητα.

ΥΨΗΛΗ ΘΕΣΗ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΚΑΙ ΙΣΧΥΣ → Είναι ευρέως γνωστό ότι οι προσπάθειες ορισμένων κρατών να καθιερώσουν σταθερές μορφές οικονομικής συνεργασίας με άλλα κράτη ή ομάδες κρατών μπορούν να οδηγήσουν στη βελτίωση του καθεστώτος τους ή στην αύξηση της εξουσίας τους στη γεωπολιτική σκηνή του κόσμου. Επιπλέον, καθώς κάθε εξουσία ασκεί μία φυσική έλξη, τα ασθενέστερα κράτη τείνουν να κλίνουν προς τις ισχυρότερα, να αποζητούν προστασία, να αποφεύγουν τον κίνδυνο «παρεξήγησης με μια πιο ισχυρή χώρα» και να δημιουργούν νέες ευκαιρίες, για να πραγματοποιήσουν τα συμφέροντά τους. Έτσι, «μία ισχυρή στρατιωτική οργάνωση ενός κράτους μπορεί να είναι μια πραγματική πηγή έλξης και έναρξης διαφόρων συμφωνιών συνεργασίας με τις ένοπλες δυνάμεις άλλων

14. Kolev, D. M. & Projojić, I. I. Globalizacija i mediji: Mediji kao sredstvo ostvarivanja „meke moći“ / Η παγκοσμιοποίηση και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης: Τα μέσα ενημέρωσης ως μέσο επίτευξης «ήπιας δύναμης». *Επιστήμη και παγκοσμιοποίηση, τόμος 8, ν. 2/1/2014*. (σ. 597)

κρατών, δημιουργώντας έτσι ένα δίκτυο επιρροής της στρατιωτικής τους δύναμης»¹⁵. Αυτή η μέθοδος μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά τέτοιο τρόπο από ένα υποκείμενο με στόχο να κερδίσει ένα αντικείμενο για τους δικούς του σκοπούς με αντάλλαγμα την παροχή προστασίας του καθεστώτος ή την υπογραφή διαφορετικών συμφωνιών, ή γενικότερα την επίτευξη οποιασδήποτε άλλης συνεργασίας.

4. Ψυχολογικός παράγοντας στη γεωστρατηγική. Τα στοιχεία της (γεω)- στρατηγικής.

Η στρατηγική αντιπροσωπεύει τη σύνδεση των διαθέσιμων πόρων με το σκοπό, προκειμένου να επιτευχθεί το τελικό αποτέλεσμα. Για να είναι επιτυχημένη η στρατηγική, είναι απαραίτητο να υπάρχουν σαφείς στόχοι, πόροι και κατάλληλη τακτική στη χρήση τους. Ο στόχος της κάθε στρατηγικής είναι να επηρεαστεί η συμπεριφορά των ανθρώπων, και δεδομένου ότι η συμπεριφορά προκαλείται από τις στάσεις τις οποίες έχουν οι άνθρωποι – μπορεί να ειπωθεί ελεύθερα ότι ο στόχος οποιασδήποτε στρατηγικής είναι η αλλαγή των υπάρχουσών στάσεων, ή πιο σωστά - η διαμόρφωση καινούργιων με σκοπό να επιτευχθεί εκείνη η συμπεριφορά που είναι απαραίτητη για την πραγματοποίηση του στόχου.

Στο βιβλίο του *Το μέλλον της εξουσίας*, ο J.S. Nye αναφέρει ότι κατά τον σχεδιασμό της κατάλληλης στρατηγικής πρέπει να απαντηθούν πέντε ερωτήματα¹⁶:

1. Ποιοι είναι οι επιθυμητοί στόχοι και τα αποτελέσματα;
2. Ποιοι είναι οι διαθέσιμοι πόροι και σε ποια πλαίσια;
3. Ποιες είναι οι απόψεις και οι προτιμήσεις των επιλεγμένων στόχων, που προσπαθούμε να επηρεάσουμε;
4. Ποιες συμπεριφορές εξουσίας έχουν τη μεγαλύτερη προοπτική επιτυχίας;
5. Ποια είναι η πιθανότητα επιτυχίας;

15. Ibid., σ. 588

16. Κατά: Naj, Dž.S. *Budućnost moći / Το μέλλον της ισχύος*. Αρχιεπίσκοπος, Βελιγράδι 2012. (σς. 248-249)

Στον ορισμό των σκοπών, πρέπει να συνειδητοποιούμε ποιες είναι οι προτεραιότητές μας, βάσει των οποίων θα διαμορφωθεί η στρατηγική, αλλά και θα δημιουργηθούν οι συμβιβασμοί. Η εξουσία δεν μπορεί να είναι αυτοσκοπός, κυριαρχία χωρίς σαφή στόχο. Επομένως, είναι απαραίτητο να κατανοήσουμε «τη σχέση μεταξύ των στόχων της συγκεκριμένης κατοχής και των γενικών διαρθρωτικών στόχων, καθώς και το ποιοι στόχοι συνεπάγονται μηδενικό άθροισμα εξουσίας πάνω σε άλλους και το ποιοι περιλαμβάνουν κοινά κέρδη που απαιτούν την εξουσία πάνω σε άλλους»¹⁷. Μετά τον καθορισμό των σαφών στόχων, θα πρέπει να έχουμε πλήρη γνώση των πόρων μας – την πλήρη και ακριβή επισκόπηση των πόρων και την συνειδητοποίηση τότε αυτοί θα είναι διαθέσιμοι και πώς αυτή η διαθεσιμότητα θα μεταβάλλεται σε διαφορετικές καταστάσεις. Το επόμενο βήμα είναι και το πιο σημαντικό, να γνωρίζουμε δηλαδή τον στόχο μας – να έχουμε μια ακριβή εικόνα των ικανοτήτων και των προτιμήσεων των πιθανών μας αντιπάλων¹⁸. «Τι έχουν και, κυρίως, τι σκέφτονται;»¹⁹ - Αυτός, άλλωστε είναι ο ψυχολογικός παράγοντας, οι κοινωνικές μας στάσεις και πεποιθήσεις. Η γνώση της δύναμης, η προσαρμοστικότητα και η πιθανότητα αλλαγής στρατηγικής και στόχων μπορούν να μας φέρουν σε πλεονεκτική θέση σε κρίσιμες στιγμές. **Επιπλέον, η εύρεση του πόσο χρόνο και πόσοι πόροι θα χρειαστούν για την επίτευξη του επιθυμητού στόχου μπορούν να είναι καθοριστικής σημασίας για την επιλογή της τακτικής, δηλαδή του κατάλληλου ψυχολογικού μηχανισμού.** Και τέλος, επειδή η αρχαία παράδοση της θεωρίας του δίκαιου πολέμου δεν εξετάζει μόνον την αναλογικότητα και την επιλογή των μέσων, αλλά και το πώς η πιθανότητα επιτυχίας θα επηρεάσει τις συνέπειές του, πρέπει να γίνει μια προσεκτική κρίση για αυτή την πιθανότητα και αν το αποτέλεσμα είναι αρνητικό – να επανεξετάσουμε από την αρχή τις επιλογές, τις προτεραιότητες και τους στόχους μας.

17. Ibid., σ. 248.

18. Craig, G. & Gilbert, F. (1986). Reflections on Strategy in the Present and Future / Σκέψεις για τη στρατηγική στο σήμερα και στο μέλλον. *Markers of Modern Strategy: From Machiavelli to the Nuclear Age*. Princeton University Press, Νέα Υόρκη 1986. (σ. 871)

19. Naj, Dž.S. (2012). *Budućnost moći / Το μέλλον της ισχύος*. Αρχιπέλαγος, Βελιγράδι 2012. (σ. 249)

Πίνακας 05. Γραφική απεικόνιση των στοιχείων της γεωστρατηγικής και της πορείας της δημιουργίας της

5. Το υπόδειγμα δημιουργίας της κατάλληλης (γεω)στρατηγικής.

Πίνακας 06. Γραφική απεικόνιση της πρώτης φάσης και των στοιχείων της

1^η ΦΑΣΗ – ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Στην πρώτη φάση της δημιουργίας της γεωστρατηγικής, πρέπει να εκτελεστεί η λεπτομερής γεωπολιτική ανάλυση κατά την οποία θα δοθεί μια σαφή γεωπολιτική εικόνα του αναλυόμενου συμπλόκου. Εκτός από τη γνώση της γεωπολιτικής κατάστασης **του αντικειμένου** της στρατηγικής, πρέπει να γνωρίσουμε και το επίπεδο εξέλιξης του ψυχολογικού παράγοντα, όπως και τις κοινωνικές στάσεις απέναντι στο υποκείμενο, που εφαρμόζει τη στρατηγική. Πρέπει να γνωρίσουμε και τις στάσεις σχετικά με τον στόχο για τον οποίο εφαρμόζεται η στρατηγική. Αυτή η ολοκληρωμένη εικόνα θα δώσει την ευκαιρία να αποφασιστεί πιο εύκολα για το ποιος είναι ο κατάλληλος ψυχολογικός μηχανισμός ο οποίος θα χρησιμοποιηθεί στη γεωστρατηγική. **Η γεωπολιτική ανάλυση δίνει τη λύση όσον αφορά το ζήτημα του μέσου, και η ψυχολογική όσον αφορά το ζήτημα του τρόπου με τον οποίο μπορεί αυτό το μέσο να χρησιμοποιηθεί.** Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η επιλογή της στρατηγικής γίνεται πάντοτε σύμφωνα με τον ψυχολογικό και γεωπολιτικό παράγοντα, πρωτίστως **του υποκειμένου** που την εφαρμόζει. Για τον λόγο αυτό, είναι απαραίτητο να γνωρίζουμε εκτός από τους πόρους μας και τις γεωπολιτικές δυνατότητες για την εφαρμογή μιας ιδεολογίας, τις κοινωνικές στάσεις μας όπως και το επίπεδο της ανάπτυξής τους. Το παράδειγμα της Ρωσίας και των ΗΠΑ μας το αποδεικνύουν με σαφήνεια – αν και οι δύο χώρες έχουν ως κίνητρο την παγκόσμια κυριαρχία, οι ιδεολογίες τους είναι τελείως διαφορετικές και με διάφορους τρόπους επιτυγχάνουν τους στόχους τους. Για παράδειγμα, η ιδεολογία της Αμερικής είναι η στρατιωτική κυριαρχία, ή, πιο συγκεκριμένα, η πρόκληση του χάους, όπου και να εφαρμόζεται η στρατηγική της. Για αυτόν τον λόγο, η επιλογή των στρατηγικών της πάντα συνεπάγεται την χρήση της στρατιωτικής δύναμης ή τουλάχιστον την απειλή ότι η ίδια θα εφαρμοστεί. Από την άλλη πλευρά, η σημερινή Ρωσία, η οποία έχει αναπτυγμένη την ειρηνιστική ιδεολογία, πιο συχνά επιλέγει τις στρατηγικές εκείνες που θα φέρουν ειρήνη και μη επιθετική συμπεριφορά. Σε περιπτώσεις, στις οποίες μπορεί κανείς να αποφύγει τη στρατιωτική επίθεση και να εφαρμόσει άλλες στρατηγικές, η Ρωσία κάνει ακριβώς αυτό (για παράδειγμα το κατεδαφισμένο ρωσικό μαχητικό αεροσκάφος στην επικράτεια της Τουρκίας στις 24 Νοεμβρίου 2015 θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια στρατιωτική σύγκρουση, αλλά η Ρωσία αποφάσισε να εφαρμόσει μια άλλη στρατηγική). Ίσως δεν θα ήταν κακό να αναφερθεί ότι εκτός από το κίνητρο της εξουσίας, οι ΗΠΑ πολύ συχνά ικανοποιούν μια πρωταρχική ανάγκη επιθετικότητας, ενώ η Ρωσία

καθοδηγείται αφενός από το κίνητρο απόκτησης και αφετέρου από το κίνητρο για αυτο-επιβεβαίωση, δεδομένης της δύσκολης περιόδου που είχε περάσει από την πτώση του Σιδηρού Παραπετάσματος- η οποία βέβαια τώρα πια βρίσκεται πίσω της- μέχρι την άνοδο του Προέδρου Πούτιν.

Πολύ συχνά, οι στρατηγικές εφαρμόζονται έξω από τα εδάφη ενός γεωπολιτικού αντικειμένου και σε εκείνες τις γεωγραφικές, ψυχολογικές ή γεωπολιτικές περιοχές οι οποίες ενδιαφέρουν είτε το γεωστρατηγικό υποκείμενο είτε το γεωστρατηγικό αντικείμενο. Αυτές τις περιοχές αποκαλώ ‘**εμπόδια**’, επειδή βρίσκονται στον δρόμο για την επίτευξη των στόχων, και μια από αυτές κατά τη διάρκεια της ιστορίας ήταν ακριβώς τα Βαλκάνια. Στην περιοχή αυτής της Χερσονήσου, υπήρξαν επανειλημμένα διαμερισμοί δυνάμεων και έγιναν συγκρούσεις που δεν συνδέονταν άμεσα με την ίδια τη γεωγραφική περιοχή. Το καλύτερο παράδειγμα αποτελεί η στρατηγική διάλυσης της ΣΟΔ της Γιουγκοσλαβίας, που ως στόχο είχε την αποτροπή της διείσδυσης της ΕΣΣΔ στις ζεστές θάλασσες, όπως και την παρεμπόδιση της ενίσχυσης και επέκτασης της επιρροής της στο ευρωπαϊκό έδαφος.

Για τον λόγο αυτό, το πρώτο βήμα για τον σχεδιασμό μίας κατάλληλης γεωστρατηγικής έχει τρεις διαστάσεις. Εκτός από το να γνωρίσουμε το γεωστρατηγικό αντικείμενο είναι απαραίτητο να γνωρίσουμε και τα δικά μας πλεονεκτήματα και αδυναμίες, καθώς και να προσδιορίσουμε το ‘εμπόδιο’ (εάν αυτό υπάρχει) αναλύοντας τη γεωπολιτική και την ψυχολογική του κατάσταση. Και αυτό θα το κάνουμε για να επιλέξουμε την καταλληλότερη στρατηγική για την επίτευξη ενός συγκεκριμένου στόχου.

2^η ΦΑΣΗ – ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ

Σε πρώτη φάση, αφού αποκτήσουμε μια σαφή γεωπολιτική εικόνα, ακολουθεί η διαδικασία επιλογής – ή πιο συγκεκριμένα, η λήψη απόφασης περί του ψυχολογικού μηχανισμού. Στην περίπτωση αυτή, η πρώτη που τίθεται σε ισχύ είναι η γνωστική συνιστώσα. Βάσει όλων των γνώσεων, των πληροφοριών και των εκτιμήσεων προκύπτει η **συνειδητοποίηση των συνεπειών**. Ως εκ τούτου, σε αυτή την πρώιμη φάση επιλογής βρισκόμαστε αντιμέτωποι με τα πιθανά προβλήματα που μπορεί να προκύψουν, εάν επιλέξουμε ορισμένες προσεγγίσεις στο πλαίσιο της στρατηγικής. Ήδη σε αυτό το βήμα, γίνεται η εγκατάλειψη και η απομάκρυνση από κάποιες ιδέες και τακτικές, προκειμένου να μειωθούν οι δυνατότητες επιλογών. Μετά από αυτό, επιλέγονται **το μέσο** – βάσει της γεωπολιτικής ανάλυσης – και **ο τρόπος**

Πίνακας 07. Γραφική απεικόνιση της δεύτερης φάσης και των στοιχείων της

– βάσει της ανάλυσης του ψυχολογικού παράγοντα. Στην περίπτωση του πρώτου, η γνώση της βουλευτικής συνιστώσας είναι απαραίτητη, επειδή πρέπει οπωσδήποτε να γνωρίζουμε τα κίνητρα του αντικειμένου κάτι, που θα διευκολύνει την επιλογή του κατάλληλου μέσου. Στην περίπτωση του δεύτερου στοιχείου η συναισθηματική συνιστώσα εισέρχεται στη σκηνή, διότι υπάρχουν δύο είδη τρόπων, οι οποίοι εφαρμόζονται με βάση τα θετικά ή αρνητικά συναισθήματα, που προκαλούν. Δεδομένου των διαφορετικών γεωπολιτικών καταστάσεων, οι δυνατότητες συνδυασμών αυτών των δύο στοιχείων δίνουν μια πληθώρα ψυχολογικών μηχανισμών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εφαρμογή της στρατηγικής.

3^η ΦΑΣΗ – ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Μετά τη λήψη απόφασης σχετικά με το ποιος ψυχολογικός μηχανισμός θα χρησιμοποιηθεί, αρχίζει η διαδικασία της εφαρμογής του. Κάθε στρατηγική εφαρμόζεται, προκειμένου να επιτευχθεί ένας συγκεκριμένος **στόχος**, ο οποίος μπορεί να είναι πολιτικής ή ψυχολογικής φύσης. Ένας

Πίνακας 08. Γραφική απεικόνιση της τρίτης φάσης και των στοιχείων της

πολιτικός στόχος συνεπάγεται τη λήψη κάποιας απόφασης, όπως για παράδειγμα η απόφαση να υπογραφεί μια συμφωνία, ή η απόφαση ένταξης σε ορισμένες συμμαχίες, ή η απόφαση εγκατάλειψης ή κατάκτηση μιας επικράτειας κ.λπ., ενώ ο ψυχολογικός τρόπος υπονοεί μια αλλαγή συμπεριφοράς του λαού ή των ηγετών του. Σε αυτή την περίπτωση, αναμένεται μια αλλαγή που μπορεί να είναι ποικίλη ως προς τη μορφή της – από την υπακοή στον κατακτητή, μέσω των μεταναστεύσεων, μέχρι την αντίσταση και τις μάχες. Όποιος και αν είναι ο στόχος, ένα πράγμα είναι βέβαιο – ο καθένας από αυτούς απαιτεί την μεταβολή των κοινωνικών στάσεων. Συνοψίζοντας, η στρατηγική αντιπροσωπεύει τον τρόπο ο οποίος χρησιμοποιείται για να επιτευχθεί η μεταβολή των υπαρχουσών στάσεων (δηλαδή, ένας πολιτικός ή ψυχολογικός στόχος). Αυτή η μεταβολή μπορεί να είναι στιγμιαία, βραχύχρονη ή και μακρόχρονη, ανάλογα με τις στάσεις τις οποίες επηρεάζει, με τον τρόπο και την χρονική περίοδο κατά την οποία εφαρμόζεται. Ως εκ τούτου, οι στάσεις υπόκεινται στη διαδικασία εφαρμογής των ψυχολογικών μηχανισμών και σ’ αυτή υπάρχουν ορισμένες φάσεις: η φάση προσαρμογής στις καινούργιες ψυχολογικές στιγμές, η φάση εδραίωσης και η φάση εφαρμογής των μεταβολών. Εάν απουσιάσει αυτή η φάση της εφαρμογής,

αυτή είναι η σαφής ένδειξη ότι η επιλεγείσα στρατηγική είναι ανεπαρκής και ότι η μεταβολή των στάσεων δεν θα γίνει – ως εκ τούτου, δεν θα επιτευχθεί ο επιδιωκόμενος στόχος. Επομένως, σε μια τέτοια στιγμή είναι απαραίτητο να αντιδράσουμε με την αλλαγή των μέχρι τώρα χρησιμοποιούμενων ψυχολογικών μηχανισμών, προκειμένου να εντοπίσουμε εκείνους που επαρκούν για την επίτευξη της επιθυμητής επιτυχίας.

Η επιλογή και η χρήση των κατάλληλων ψυχολογικών μηχανισμών μπορεί να γίνει με διάφορους τρόπους και για τη σωστή επιλογή τους είναι απαραίτητο, εκτός από τη γεωπολιτική και την ψυχολογική εικόνα, να γνωρίζουμε και τα κίνητρα και τα συναισθήματα του αντικειμένου προς το υποκείμενο της γεωστρατηγικής. Εάν τα συναισθήματα είναι θετικά ή, με άλλους λόγους, αν υπάρχει εμπιστοσύνη μεταξύ των δύο πλευρών, τότε η επιλογή του ψυχολογικού μηχανισμού είναι ευκολότερη, διότι υπάρχει μια φιλική σχέση μεταξύ των δύο χωρών / ομάδων και δεν υπάρχει ανάγκη μεταβολής στάσεων. Ωστόσο, εάν τα συναισθήματα είναι αρνητικά και υπάρχει μια σχέση δυσπιστίας ή φόβου, τότε πρέπει να υπεισέλθουμε σε μια βαθύτερη ανάλυση. Σε τέτοια περίπτωση, πρωταρχικής σημασία είναι η γνώση για τα κίνητρα εκείνων που καθοδηγούν την πολιτική τού εν λόγω αντικειμένου. Ανάλογα με την ιδεολογία τού υποκειμένου, αυτά τα κίνητρα μπορούν να ενισχύονται ή να εξασθενίζουν. Η εξασθένηση της δύναμης των κινήτρων γίνεται μέσω θετικών ψυχολογικών μηχανισμών, οι οποίοι συχνά αποτελούν μέρος τής ειρηνιστικής ιδεολογίας, ενώ η ενίσχυση της δύναμης των κινήτρων του αντικειμένου συνήθως οδηγεί σε κάποια στοχοθετημένη λύση. Με άλλους όρους, το κίνητρο ενισχύεται, έτσι ώστε το αντικείμενο να δεχθεί τις λύσεις που προσφέρονται από το υποκείμενο, το οποίο, κατά συνέπεια, επιτυγχάνει τον επιθυμητό στόχο του. Ή, όπως αναφέρει ο N. Rot, μερικές φορές για να επιτευχθεί ο γεωστρατηγικός στόχος, είναι «πιο αποτελεσματικό πρώτα να προκαλέσουμε την ανάγκη για κάτι ή τον φόβο από κάτι, και έπειτα να προσφέρουμε τα μέσα με τα οποία είναι δυνατόν να ικανοποιηθεί αυτή η ανάγκη ή να κοινοποιήσουμε τα μέτρα και τα μέσα που θα βοηθήσουν στην αποφυγή των αρνητικών συνεπειών»²⁰. Η μεγαλύτερη και η σημαντικότερη ερώτηση στην περίπτωση αυτή είναι – πώς να επιλέξουμε τα μέσα και τους τρόπους (δηλ. τους ψυχολογικούς μηχανισμούς) και ποίοι από αυτούς είναι οι πιο κατάλληλοι σε διαφορετικές καταστάσεις.

20. Rot, N. *Osnovi socijalne psihologije / Βασικά στοιχεία της κοινωνικής ψυχολογίας*. Ινστιτούτο για τα εγχειρίδια και τους διδακτικούς πόρους, Βελιγράδι 1983. (σ. 391)

6. Αντί επιλόγου

Αν και, από όσα ανωτέρω επεξεργαστήκαμε, το θέμα της θρησκείας και της (γεω)στρατηγικής ίσως να ομοιάζουν ως εντελώς ασύνδετα μεταξύ τους, στον κόσμο των γεωπολιτικών γεγονότων ισχύει ακριβώς το αντίθετο. Στην ιστορία έχει αποδειχθεί ότι η θρησκεία «συνδράμει» κατά έναν τρόπο τις γεωστρατηγικές φιλοδοξίες των Μεγάλων Δυνάμεων. Πιο συγκεκριμένα, εάν διατυπώνουμε λόγο για την ψυχολογική πτυχή της θεολογίας, δεν πρέπει να λησμονούμε ότι ο θρησκευτικός προσανατολισμός των ανθρώπων χρωματίζεται συνήθως από μία εξαιρετικά ισχυρή συναισθηματική συνιστώσα. Και όπως έχει ήδη επισημανθεί, αυτή η συνιστώσα είναι η πιο ευαίσθητη σε εξωτερικές επιρροές και χειρισμούς²¹. Για αυτό τον λόγο υπάρχουν συχνά φιλοδοξίες των Μεγάλων Δυνάμεων να χρησιμοποιούν θρησκευτικά ζητήματα²² σε ορισμένα γεωπολιτικά σύμπλοκα, με σκοπό την πραγμάτωση των στρατηγικών ιδεών τους, οι οποίες μπορούν να έχουν εξαιρετικά αρνητικές συνέπειες στην φήμη, στον σκοπό και στην γενική αποστολή τής θεολογίας.

Αν παρατηρούμε τον ψυχολογικό παράγοντα στη θεολογία, μπορούμε ελεύθερα να ισχυρίσουμε ότι σε διαφορετικά έθνη και θρησκευτικές κοινότητες ανεπτύσσετε και στα τρία επίπεδα. Οι λαοί στους οποίους βρίσκεται στο πρώτο επίπεδο, έχουν αναπτύξει ένα συγκεκριμένο είδος συνδρόμου, στο οποίο υπάρχει συχνά ένα κίνητρο για αυτο-επιβεβαίωση, αίσθηση του ανήκειν ή ασφάλειας. Σε τέτοιες ομάδες ανθρώπων ή εθνών είναι ευκολότερο να εφαρμοστούν ψυχολογικοί μηχανισμοί εμφοβισμού και χειραγώγησης, διότι στην περίπτωση αυτή η συναισθηματική και η βουλευτική συνιστώσα έχουν εξαιρετική ένταση, ενώ η γνωστική βρίσκεται στο χαμηλότερο επίπεδο. Ως εκ τούτου, ο πληθυσμός με αυτό το είδος συνδρόμου συχνά γίνεται ψυχολογικό εργαλείο για τη διεξαγωγή γεωστρατηγικών φιλοδοξιών. Ένα ιδιαίτερος ακραίο παράδειγμα αυτής της στάσης είναι οι βομβιστές αυτοκτονίας τής μουσουλμανικής πίστης.

Από την άλλη πλευρά, το δεύτερο επίπεδο ανάπτυξης του ψυχολογικού παράγοντα είναι πολύ πιο κοινό όταν πρόκειται για θεολογία. Παρέχει απάντηση σε τι είδους σύστημα αξιών πρέπει να υπάρχει σε ένα άτομο, σε

21. Krech, D., Crutchfield, R.S. & Ballachey, L. J. *Društveni stavovi / Κοινωνικές στάσεις*. Βελγιάδι: Ινστιτούτο για εγχειρίδια και διδακτικά μέσα. Βελγιάδι 1972.

22. Για περισσότερες πληροφορίες: Αγγελόπουλος, Αθ. *Ο κόσμος της Ορθοδοξίας στις σημερινές γεωπολιτικές εξελίξεις στην Ευρώπη*. Μπαρμπουνάκη, Θεσσαλονίκη 2019.

μια κοινότητα και σε ένα έθνος. Έτσι, πολλοί λαοί θεωρούν το θρησκευτικούς ανήκειν ως αναπόσπαστο μέρος της δικής τους ταυτότητας²³. Σε ορισμένες περιπτώσεις, γίνεται ακόμη και πιο δυνατό από την εθνικότητα²⁴. Καθώς η γνωστική και η συναισθηματική συνιστώσα είναι μεγαλύτερης έντασης στο σύστημα αξιών, αυτό το επίπεδο ανάπτυξης μπορεί να θεωρηθεί κατάλληλο για την εφαρμογή θετικών τρόπων ψυχολογικών μηχανισμών. Έτσι, οι μηχανισμοί δεκτικότητας, συνεργασίας και προστασίας στον κόσμο της γεωπολιτικής εφαρμόζονται συχνά ακριβώς μεταξύ εθνών της ίδιας θρησκείας. Αν κοιτάξουμε μόνο την περιοχή της Βαλκανικής Χερσονήσου, ένα από τα πιο όμορφα παραδείγματα είναι το γνωστό σύνθημα που υπάρχει στον Ελληνικό και Σέρβικο λαό για τα Ορθόδοξα αδελφικά στρώματα²⁵. Ωστόσο, πρέπει να έχουμε κατά νου ότι, εάν πρόκειται να εφαρμοστούν αρνητικοί μηχανισμοί, πρέπει πρώτα αυτό το σύστημα αξιών να θετεί υπό αμφισβήτηση, να γίνει η χαμήλωσή του στο επίπεδο ενός συνδρόμου στο οποίο υπάρχει και δρα ένεργα ένα κίνητρο για αυτο-επιβεβαίωση, ασφάλεια, ελευθερία ή ισχύ, και μόνο μετά μπορεί να προχωρήσει κάποιος στην εφαρμογή μηχανισμών εκφοβισμού, εκβιασμού ή τοποθέτησης υπό όρους. Ήταν αυτό το είδος γεωστρατηγικής που εφηρμόσθη για να επιτευχθεί η αποσύνθεση της Γιουγκοσλαβίας²⁶. Καθώς αντιπροσώπευε μια πολυεθνική και πολυθρησκευτική χώρα, αρκούσαν ορισμένοι μηχανισμοί προπαγάνδας και χειραγώγησης για να αμφισβητηθεί το σύστημα αξιών ορισμένων εθνών βασιζόμενο στο θρησκευτικό ζήτημα. Συνεπώς, λόγω του κινήτρου για αυτοβεβαίωση και υπερδύναμη, οι θρησκευτικές κοινότητες - μέλη της ίδιας χώρας άρχισαν να βλέπουν η μια την άλλη ως εχθρό, έτσι ώστε η κατάσταση αυτή να οδηγήσει σε έναν αιματηρό πόλεμο και, στο τέλος, την πλήρη αποσύνθεση ενός στρατιωτικά, οικονομικά και πολιτικά εξαιρετικά ισχυρού κράτους. Και όλα αυτά στην επιθυμία η δική τους ταυτότητα να επιβεβαιωθεί και να αναγνωριστεί διεθνώς.

Τέλος, η πιο κοινή περίπτωση είναι ο ψυχολογικός παράγων στο επίπεδο

-
23. Halpern, K. και Ruano-Borbalan, Ž-K. *Identitet(i) - pojedinac, grupa, društvo / Ταυτότητα(ες) - άτομο, ομάδα, κοινωνία*. Clío, Βελιγράδι 2009.
24. Για το έθνος, την εθνικότητα και την εθνική ταυτότητα: Σελλά, Ε. *Διγλωσσία και Κοινωνία. Η ελληνική πραγματικότητα*. Προσκήνιο, Αθήνα 2007. (σσ. 129-141)
25. Περί της Σέρβικης Ορθόδοξης ιστορίας: Λόης, Γ. Ν. *Οι προκαθήμενοι της Σερβικής Ορθόδοξης Εκκλησίας - Από τον άγιο Σάββα Νεμάνια (1219) μέχρι σήμερα*. Κυριακίδη Αφοί, Θεσσαλονίκη 2008.
26. Για περισσότερες πληροφορίες: Trud, A.-Ž. *Razaranje Balkana / Η καταστροφή των Βαλκανίων*. Xenia | Metella, Βελιγράδι 2013.

της θεολογικής ιδεολογίας, ο οποίος παρουσιάζει δύναμη επιρροής με το προσωπικό παράδειγμα. Μια ιστορική αναθεώρηση μπορεί να καθορίσει ότι, στην πραγματικότητα, η μεγαλύτερη επιρροή ησκήθη ακριβώς κατά τις θεολογικές αποστολές, έτσι ώστε και τα μεγαλύτερα κατακτητικά έθνη και ηγέτες τους πάντα να έχουν την τάση προς την επιβολή της δικής τους θρησκείας σε όλες τις κατακτημένες περιοχές. Εδώ φαίνεται αναμφισβήτητα ο άθραυστος σύνδεσμος μεταξύ θεολογίας και (γεω)στρατηγικής. Δεδομένου ότι το επίπεδο της ιδεολογίας προορίζεται μόνο για «ελεύθερες» χώρες, οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν εξαρτώνται ή βρίσκονται υπό την επίδραση οποιασδήποτε μεγαλύτερης δύναμης από αυτήν, είναι σαφές πώς και γιατί ο παγκόσμιος θεολογικός χάρτης έχει αλλάξει σε διαφορετικές περιόδους τής ιστορίας. Στην σύγχρονη εποχή, είναι φανερό ότι οι Μεγάλες Δυνάμεις προσπαθούν να ασκήσουν τη δική τους επιρροή σε χώρες του ίδιου θρησκευτικού προσανατολισμού. Έτσι, η Τουρκία θεωρεί το Σεράγεβο (Βοσνία και Ερζεγοβίνη) την δεύτερη πρωτεύουσά της²⁷, ενώ η Ρωσία, μέσω ενεργειακής συνεργασίας με την Ελλάδα και τη Σερβία, θέλει να διατηρήσει την επιρροή της στα Βαλκάνια και στην Μεσόγειο²⁸.

Δεν πρέπει επίσης να λησμονούμε ότι, ενώ η κάθε ιδεολογία βασίζεται στα χαρακτηριστικά συστήματα αξιών και στα σύνδρομα κοινωνικών στάσεων, σε αντίθεση με αυτά έχει διαφορετικόν προσανατολισμό - προς τους άλλους. Επίσης, λόγω της αδύναμης συναισθηματικής συνιστώσας είναι αδύνατο να επηρεαστεί από τις εξωτερικές επιδράσεις ή ψυχολογικούς μηχανισμούς, ενώ καθοδηγείται με τη γνωστική και την βουλευτική συνιστώσα, η οποία πολύ συχνά βασίζεται στο κίνητρο αυτοπραγμάτωσης, απόκτησης, δύναμης ή μαχητικότητας. Ένα εξαιρετικό παράδειγμα αυτής της πραγματικότητας είναι ο σαλαφισμός, ο οποίος, ως η θρησκευτική ιδεολογία οδηγεί αλάνθαστα τα μέλη του οργανισμού DAESH, δεν επηρεάζεται λόγω της αντοχής²⁹ του και διαθέτει όλα τα προαναφερθέντα χαρακτηριστικά μιας ιδεολογίας. Οι θρησκευτικές ιδεολογίες από την εξουσία στην οποία αναφέρονται και χάρη στην οποία διατηρούνται, αποτελούν έναν ιδιαίτερος σημαντικόν

27. Κατά: Tanasković, D. *Neo-ottomanism / Neo-οθωμανισμός*. Civis, Βελιγράδι 2013.

28. Proroković, D. *Geopolitika Srbije - Položaj i perspektive na početku XXI veka* (treće dopunjeno i prošireno izdanje) / *Γεωπολιτική της Σερβίας - Θέση και προοπτικές στην αρχή του 21ου αιώνα* (τρίτη τροποποιημένη και εκτεταμένη έκδοση). JP „Službeni glasnik“, Βελιγράδι 2018.

29. Για περισσότερες πληροφορίες: McGuire, W.J. *Introducing Resistance to Persuasion / Εισαγωγή αντίστασης στην πειθώ*. *Advances in Experimental Social Psychology, Vol. 1*. Academic Press, Νέα Υόρκη 1964. (σσ. 192-229)

παράγοντα συμπεριφοράς, διότι προσφέρουν μια συνεκτική αντίληψη του κόσμου. Οι κανόνες συμπεριφοράς που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος τους είναι λεπτομερείς και αυστηροί και μέσω αυτών κατορθώνουν να ελέγχουν τους κανόνες συμπεριφοράς όχι μόνο των ατόμων, αλλά και των θρησκευτικών ομάδων όπως είναι οι λαοί. «Σε μερικές περιπτώσεις, όπως στην περίπτωση των Βαλκανικών Μουσουλμάνων (νότιας) σλαβικής καταγωγής, οι θρησκευτικές πεποιθήσεις και οι κανόνες συμπεριφοράς αποτελούν την κύρια δύναμη της δημιουργίας μελών της μουσουλμανικής πίστης ως ξεχωριστού έθνους».³⁰

Βιβλιογραφία

Αγγελόπουλος, Αθ. *Ο κόσμος της Ορθοδοξίας στις σημερινές γεωπολιτικές εξελίξεις στην Ευρώπη*. Μπαρμπουνάκη, Θεσσαλονίκη 2019.

Allport, G.W. *The Nature of Prejudice / Η φύση της προκατάληψης*. Άντισον - Γουέσλεϊ: Reading, Mass 1954.

Chomsky, N. *Kontrola medija: spektakularna dostignuća propagande / Έλεγχος μέσων: θεαματικά επιτεύγματα της προπαγάνδας*. Beoknjiga, Βελιγράδι 2009.

Craig, G. & Glibert, F. Reflections on Strategy in the Present and Future / Σκέψεις για τη στρατηγική στο σημερινό και το μέλλον. *Markers of Modern Strategy: From Machiavelli to the Nuclear Age*. Princeton University Press, Νέα Υόρκη 1986.

Eser, F. & Mates, J. (2013). Efekti medijatizacije na političke vesti, političke aktere, političke odluke i političku publiku / Οι επιπτώσεις της διαμεσολάβησης των ΜΜΕ στα πολιτικά νέα, στους πολιτικούς ηγέτες, στις πολιτικές αποφάσεις και στο πολιτικό κοινό. *Η δημοκρατία στην εποχή της παγκοσμιοποίησης και της διαμεσολάβησης*. Libertas, Βελιγράδι 2013.

Halpern, K. και Ruano-Borbalan, Ž-K. *Identitet(i) - pojedinač, grupa, društvo / Ταυτότητα(ες) - άτομο, ομάδα, κοινωνία*. Clio, Βελιγράδι 2009.

Kolev, D.M. & Projović, I.I. Globalizacija i mediji: Mediji kao sredstvo ostvarivanja „meke moći“ / Η παγκοσμιοποίηση και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης: Τα μέσα ενημέρωσης ως μέσο επίτευξης «ήπιας δύναμης». *Επιστήμη και παγκοσμιοποίηση, τόμος 8, ν. 2/1/2014*.

Krech, D., Crutchfield, R.S. & Ballachey, L.J. *Društveni stanovi / Κοινωνικές στάσεις*. Ινστιτούτο για τα εγχειρίδια και τους διδακτικούς πόρους, Βελιγράδι 1972.

Κωτούλας, Ι. Παράμετροι της ιστορικής ταυτότητας στη Συστηνική Γεωπολιτική Ανάλυση. *Civitas Gentium - 6:1 / 2018*. (σσ. 155-164)

Λοής, Γ. Ν. *Οι προκαθήμενοι της Σερβικής Ορθόδοξης Εκκλησίας - Από τον άγιο Σάββα Νεμάνια (1219) μέχρι σήμερα*. Κυριακίδη Αφοί, Θεσσαλονίκη 2008.

McGuire, W.J. *Introducing Resistance to Persuasion / Εισαγωγή αντίστασης στην πειθώ*.

30. Rot, N. *Osnovi socijalne psihologije / Βασικά στοιχεία της κοινωνικής ψυχολογίας*. Ινστιτούτο για τα εγχειρίδια και τους διδακτικούς πόρους, Βελιγράδι 1983. (σ. 330)

Advances in Experimental Social Psychology, Vol. 1. Academic Press, Νέα Υόρκη 1964. (σσ. 192-229)

Mojsi, D. *Geopolitika emocija / Γεωπολιτική των συναισθημάτων.* Clio, Βελιγράδι 2012.

Naj, Dž.S. *Budućnost moć / Το μέλλον της εξουσίας.* Αρχιπέλαγος, Βελιγράδι 2012.

Proroković, D. *Geopolitika Srbije - Položaj i perspektive na početku XXI veka* (treće dopunjeno i prošireno izdanje) / *Γεωπολιτική της Σερβίας - Θέση και προοπτικές στην αρχή του 21ου αιώνα* (τρίτη τροποποιημένη και εκτεταμένη έκδοση). JP „Službeni glasnik“, Βελιγράδι 2018.

Rot, N. *Osnovi socijalne psihologije / Βασικά στοιχεία της κοινωνικής ψυχολογίας.* Ενστιτούτο για τα εγχειρίδια και τους διδακτικούς πόρους, Βελιγράδι 2002.

Σελλά, Ε. *Διγλωσσία και Κοινωνία. Η ελληνική πραγματικότητα.* Προσκήνιο, Αθήνα 2007.

Shils, E. & Johnson, H.M. *Ideology / Ιδεολογία. International encyclopedia of social sciences. Vol. 6 & 7.* Macmillian & Free Press, Νέα Υόρκη 1968. (σς. 66-85)

Tanasković, D. *Neo-ottomanism / Νεο-οθωμανισμός.* Civis, Βελιγράδι 2013.

Trud, A. *Geopolitika Srbije / Γεωπολιτική της Σερβίας.* JP „Službeni glasnik“ και Πανεπιστήμιο Βελιγραδίου - Σχολή Ασφάλειας, Βελιγράδι 2007.

Trud, A.-Ž. *Razaranje Balkana / Η καταστροφή των Βαλκανίων.* Xenia | Metella, Βελιγράδι 2013.

Αθανάσιος (Θανάσης) Ν. Παπαθανασίου, Δρ

ΘΕΟΣ, Ο ΜΕΓΑΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ
ΚΑΙ ΜΕΓΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

« Περίληψη »

Το κείμενο εξετάζει ζητήματα της σχέσης χριστιανικής θεολογίας και θετικών επιστημών. Το πρώτο ζήτημα είναι η δυνατότητα του θεολογικού στοχασμού. Ο συγγραφέας υποστηρίζει τη «μινιμαλιστική προσέγγιση της θεολογικής ενασχόλησης με τη σύγχρονη επιστήμη», σύμφωνα με την οποία οι θεολογικές αντιλήψεις δεν εξαρτώνται πραγματικά από τα πλαίσια και της ιδέες των θετικών επιστημών. Βάση αυτής της στάσης είναι η παραδοχή ότι η κτιστή τάξη απαρτίζεται από πεπερασμένες πραγματικότητες, οι οποίες ευρίσκονται στην ύπαρξη και είναι ενεργοποιημένες από έναν άπειρο δημιουργό. Την παραδοχή αυτή δεν μπορούν να την υπονομεύσουν επιστημονικές εξελίξεις, διότι καθαυτές οι επιστήμες δύνανται να εξετάζουν μόνο πεπερασμένες οντότητες. Ωστόσο, και με δεδομένο ότι η Αποκάλυψη πάντα ενεργείται μέσω των ανθρωπίνων γλωσσών (δηλαδή μέσω του κοσμοειδώλου κάθε εποχής), ο διάλογος επιστήμης και θεολογίας μπορεί να βοηθήσει τους θεολόγους να διακρίνουν μεταξύ του περιεχομένου της Αποκάλυψης αφ' ενός, και της γλώσσας που χρησιμοποιήθηκε σε συγκεκριμένο χρόνο και χώρο αφ' ετέρου. Το κείμενο ασκεί κριτική σε νέα ιδεαλιστικά ρεύματα, τα οποία τείνουν να δικαιώσουν τον δυισμό του Καρτέσιου. Για τη χριστιανική θεολογία όλες οι διακρίσεις (όπως αυτή μεταξύ υλικών πραγματικοτήτων, οι οποίες έχουν μάζα, και μη-υλικών, όπως η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία), ανήκουν σε μία οντολογική κατηγορία, το κτιστό. Η Ορθόδοξη παράδοση έχει διευκρινίσει με έμφαση ότι όλες οι κοσμικές οντότητες (η ανθρώπινη ψυχή και τα πνευματικά όντα, οι άγγελοι) έχουν ένα είδος υλικότητας, αφού είναι πεπερασμένα κτιστά. Στην προοπτική αυτή ο κόσμος φέρει τα δακτυλικά αποτυπώματα του Θεού, όχι όμως «μέρη» του Θεού. Τέλος, κομβικό ζήτημα είναι η *προσωπική* συνέχεια του

ανθρώπου, και όχι απλώς η (βασισμένη στην κβαντομηχανική) έννοια περιαιωνιότητα της ενέργειας σε απρόσωπες μορφές ή σε περιστασιακές σωματώσεις.

Λέξεις - Κλειδιά: *Επιστήμη, πίστη, κοσμολογία, ιδεαλισμός, υλισμός, κτιστότητα, προσωπική αιωνιότητα.*

» Abstract «

GOD, THE GREAT WRITER AND GREAT COMPUTER WIZ

The paper investigates issues concerning the relationship between Christian theology and science. The first issue is the capacity for theological reflection. The writer argues for a «minimalist approach to theological engagement with contemporary science», which means that theological ideas are not ultimately dependent upon prior scientific frameworks or ideas. The basis of this stance is the assumption that the created order is comprised of finite causes held in being and made active by an infinite creator. This assumption cannot be undermined by developments in the sciences, because the sciences themselves can only interrogate finite entities. However, on the basis that Revelation has always been manifested through human languages (i.e. the worldview of each era), the dialogue between science and theology may help theologians discern between the content of Revelation and the language used in a particular time and place. The paper criticizes new idealistic currents which tend to justify Descarte's dualism. For Christian theology, all distinctions (such as the one between material realities, which have mass, and non-material realities, e.g. electromagnetic radiation) belong to one ontological category, the Created. The Orthodox tradition has emphasized that all cosmic entities (the human soul and spiritual beings, including, angels) have a sort of materiality, since they are finite creatures. In this perspective the world bears the «fingerprints» of God, but not parts of God himself. Lastly, a key issue is the *personal* continuation of human beings; not the (based on quantum mechanics) concept of the eternity of energy in impersonal forms or in occasional embodiments.

Key words: *Science, faith, cosmology, idealism, materialism, creativeness, personal eternalization.*

*

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

Θεωρώ σπουδαία υπόθεση τη συνάντηση διαφορετικών πεδίων, και δη των θετικών επιστημών και της χριστιανικής θεολογίας*. Εδώ θα διατυπώσω ορισμένες σκέψεις από τη σκοπιά ενός θεολόγου, ο οποίος έχει έντονο ενδιαφέρον για τη σχέση αυτών των πεδίων, παρ' όλο που ο ίδιος δεν διαθέτει ιδιαίτερο εξοπλισμό στις φυσικές επιστήμες.

ΕΝΑ ΒΑΣΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ

Νομίζω ότι το πρώτο ζήτημα που τίθεται, είτε ρητά είτε υπόρρητα, είναι καθαυτήν η *δυνατότητα* θεολογικού στοχασμού. Προσωπικά με εκφράζει η στάση δύο θεολόγων, αφ' ενός τού Ορθοδόξου π. Δημητρίου Στανιλοάε και αφ' ετέρου τού Αγγλικανού τέως αρχιεπισκόπου Rowan Williams, η οποία χαρακτηρίζεται ως «μινιμαλιστική προσέγγιση της θεολογικής ενασχόλησης με τη σύγχρονη επιστήμη» («minimalist approach to theological engagement with contemporary science»)¹. Η στάση αυτή σημαίνει την πεποίθηση ότι οι θεμελιώδεις θεολογικές ιδέες δεν εξαρτώνται πραγματικά και δεν πηγάζουν από πλαίσια ή ιδέες των θετικών επιστημών. Βάση αυτής

* Ελληνική απόδοση βασικών σημείων σχολίου μου, το οποίο έκανα στο διεθνές συνέδριο «Modern Science and the Orthodox Tradition. An uneasy relationship?» (του προγράμματος *Science and Orthodoxy Around the World*, με υπεύθυνο τον Δρ. Ευθύμιο Νικολαΐδη), στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2017. Το σχόλιό μου αφορούσε την εισήγηση του καθηγητή π. Christopher Knight, με τίτλο «Science, Theology, and the Mind». Εδώ δημοσιεύονται οι βασικές θέσεις του σχολίου, με ορισμένες προσαρμογές, ώστε να αποτελεί αυτόνομο κείμενο, χωρίς να χρειάζονται οι αναφορές στην σχολιαζόμενη εισήγηση. Δημοσίευση του πρωτοτύπου: Athanasios N. Papathanasiou, «God, the Great Writer and Great Computer Whizz: Comment on Christopher C. Knight's Paper», *Orthodox Christianity and Modern Science. Tensions, Ambiguities, Potential* (eds. Vasilios N. Makrides & Gayle E. Woloschak), Brepols, Turnhut, Belgium 2019, σσ. 161-165.

1. Peter N. Jordan, «Minimalist engagement: Rowan Williams on Christianity and Science», *Zygon* 51.2 (2016), σ. 388. Για τη στάση του π. Δημητρίου Στανιλοάε, βλ. Ciprian Florin Apetrei, *Theology of Creation in the Thought of Father Dimitru Stăniloae and the Conceptions of Modern Cosmology*, http://doctorat.ubbcluj.ro/sustinerea_publica/rezumat/2011/teologie/apetrei_ciprian_florin_en.pdf (πρόσβαση 24-8-2018).

της στάσης «είναι η παραδοχή η οποία έχει διατυπωθεί εδώ και αρκετόν καιρό από πολλούς Χριστιανούς θεολόγους [...], ότι η κτιστή τάξη απαρτίζεται από πεπερασμένες πραγματικότητες, οι οποίες βρίσκονται στην ύπαρξη και είναι ενεργοποιημένες από έναν άπειρο δημιουργό. Την παραδοχή αυτή δεν μπορούν να την υπονομεύσουν νέες επιστημονικές εξελίξεις, διότι καθ'αυτές οι επιστήμες δύνανται να εξετάζουν μόνο πεπερασμένες οντότητες και τα αιτιώδη χαρακτηριστικά και συμπεριφορές τους»².

Χρειάζεται, λοιπόν, να αναστοχαζόμαστε τους βασικούς άξονες της θεολογίας μας για να διαμορφώνουμε στέρεες θεολογικές αποκρίσεις στα επιστημονικά ευρήματα, αλλά και για κάτι άλλο: Για να διευκρινίζουμε, ποια είναι αληθώς τα αξιώματα που καθιστούν χριστιανική τη χριστιανική πίστη. Ως γνωστό, ο Χριστιανισμός φρονεί ότι η αποκάλυψη πάντα ενεργείται μέσω των ανθρωπίνων γλωσσών. Γλωσσών ρηματικών, συμβολικών και μυθικών, δηλαδή μέσω τού κοσμοειδώλου κάθε εποχής. Γι' αυτό οι Χριστιανοί έχουν το κοπιώδες χρέος να διακρίνουν μεταξύ τού περιεχομένου ή της ουσίας τής αποκάλυψης αφ' ενός, και της γλώσσας που χρησιμοποιήθηκε σε συγκεκριμένο χρόνο, χώρο και πολιτισμό αφ' ετέρου. Ο διάλογος με τις θετικές επιστήμες διευκολύνει αυτό το χρέος, και οι νέες επιστημονικές εξελίξεις βοηθούν να διακρίνουμε ποιο είναι καθ'αυτό το περιεχόμενο της πίστης και τι αποτελεί συγκυριακό τρόπο έκφρασής της, ο οποίος μπορεί και πρέπει να προσπεραστεί.

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΙΔΕΑΛΙΣΜΟΥ

Φρονώ ότι σήμερα χρειάζεται ιδιαίτερος μια θεολογική κριτική στα νέα ρεύματα ιδεαλισμού, τα οποία εμβληματικά επιχειρούν δικαίωση του δυισμού τού Καρτέσιου, σε μια απόπειρα να αναδείξουν με σύγχρονους όρους

2. Jordan, σ. 402 (απόδοση δική μου). Οι θεολόγοι αυτοί προσπαθούν να οικοδομήσουν πάνω στη θεολογική ριζική διάκριση μεταξύ «κτιστού» (σύμπαντος) και «ακτίστου» (του Θεού μόνου), στην οποία θα αναφερθώ παρακάτω. Κατά τη γνώμη μου, το πιο ενδιαφέρον ερώτημα εδώ είναι η σχέση του κοσμικού απείρου (δηλαδή της έννοιας του απείρου στην κοσμολογία και στα μαθηματικά) με το άπειρο ως ιδιότητα του άκτιστου Θεού. Αλλά δεν μπορεί βεβαίως να εξεταστεί εδώ. Πέραν αυτού, σημειώνω ότι είχα την ευκαιρία να διατυπώσω μια μινιμαλιστικού τύπου προσέγγιση στο μελέτημά μου «Μια θεολογία έξω από 'δω, ή Μια θεολογία του εξαποδώ; Δοκιμές για τη συνδιάλεξη Φυσικών και Θεολόγων», *Φιόρα Τιμής για τον μητροπολίτη Ζακύνθου Χρυσόστομο Β' Συνετό, Ζάκυνθος* 2009), σσ. 769-788.

το πνευματικό στοιχείο κι έτσι να στηρίζουν την έννοια της ύπαρξης του Θεού. Βρίσκω μάλλον αποπροσανατολιστικό το να ενθουσιάζεται κάποιος με τον ισχυρισμό ότι, κατά τον Καρτέσιο, το σώμα και ο νους αποτελούν μεν διαφορετικά είδη, αλλά συνταιριάζονται για να συναπαρτίσουν το ανθρώπινο πρόσωπο. Οι νέοι ιδεαλιστές τονίζουν αυτό το συνταίριασμα, με την ελπίδα ότι θα έτσι θα αμβλυνθεί ο δυισμός και η συνακόλουθη καρτεσιανή υποβάθμιση της ύλης. Αλλά το επίμαχο ζήτημα, κατά τη γνώμη μου, δεν είναι αν δύο διαφορετικές οντότητες μπορούν να συνδυαστούν (προφανώς μπορούν!), αλλά αν και κατά πόσο πιστεύεται ότι καθεμιά ή κάποια απ' αυτές μπορεί θαυμάσια να υπάρχει από μόνη της. Ο ιδεαλισμός δεν μπορεί να αποφύγει την έμφαση στην αυτάρκεια του πνευματικού στοιχείου, αυτάρκεια την οποία δεν μπορεί να δεχτεί η χριστιανική ανθρωπολογία. Σωστά ο Stephen Gaukroger επισημαίνει αυτή την ιδεαλιστική έμφαση, λέγοντας ότι «ο τρόπος με τον οποίον ο Καρτέσιος περιγράφει την ανεξαρτησία της ψυχής από το σώμα μοιάζει εντυπωσιακά με το πώς περιγράφει την ανεξαρτησία του Θεού από τη δημιουργία του».³

Δεν είμαι, επίσης, σίγουρος αν προσφέρει κάτι ουσιαστικό η έννοια ενός «δίπλευρου (δισδιάστατου) ιδεαλισμού», δηλαδή η κατανόηση της πραγματικότητας ως σύνθεσης δύο στοιχείων –του υλικού και του πνευματικού– έτσι ώστε να φανερώνουν ή να συνιστούν ένα ιδεαλιστικό, πνευματοκρατικό όλον. Η Φυσική μιλά όντως για δίπλευρη πραγματικότητα, δηλαδή για τη διάκριση μεταξύ υλικών πραγματικοτήτων (οι οποίες έχουν μάζα) και μη-υλικών πραγματικοτήτων (οι οποίες δεν έχουν μάζα, όπως η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία). Ταυτόχρονα, η διάκριση αυτή δεν είναι στεγανή, στο μέτρο που υπάρχει σχέση μεταξύ ενέργειας και ύλης, και μετατροπή της μιας στην άλλη. Από τη σκοπιά, λοιπόν, αυτής της διάκρισης ο κόσμος πράγματι δεν είναι αποκλειστικά υλικός (με την έννοια που αναφέραμε, της ύπαρξης μάζας). Επί πλέον, σήμερα υπάρχουν επιστήμονες οι οποίοι υποστηρίζουν ότι η υλική μας υπόσταση δεν είναι παρά η περιστασιακή καμπύλωση του χώρου, και ότι η πραγματική πραγματικότητα είναι η κοχλάζουσα ενέργεια

3. Stephen Gaukroger, *Descartes. An Intellectual Biography*, Clarendon Press, Oxford 1995, σ. 199. Ο Gaukroger εδώ ισχυρίζεται πως είναι ξεκάθαρο ότι ο Καρτέσιος δεν συμμεριζόταν τη διδασκαλία περί αναστάσεως του σώματος κατά τη Δευτέρα Παρουσία, μια διδασκαλία «η οποία φαίνεται να μην ήταν της μόδας τον 17^ο αιώνα». Πρβλ. Georges Dicker, *Descartes. An Analytical and Historical Introduction*, Oxford University Press Oxford²2013, σ. 267.

του σύμπαντος: «Όταν προκύψει [...] η καμπύλωση των τριών διαστάσεων προς την τέταρτη, και αν περάσει ένα ελάχιστο όριο, τότε η φυσιολογία του ανθρώπου αντιλαμβάνεται αυτή την καμπύλωση ως πυκνότητα υλοενέργειας»⁴. Και ως γνωστό, ήδη πριν από εξήντα τρία χρόνια ο Werner Heisenberg είχε κάνει λόγο για την κρίση τού υλισμού, μια κρίση που γεννήθηκε από την έρευνα του ηλεκτρισμού στο δεύτερο ήμισυ του 19^{ου} αιώνα.⁵

Ωστόσο, για την Ορθόδοξη θεολογία, όλες αυτές οι ενδιαφέρουσες διακρίσεις βρίσκονται εντός μίας και μόνης οντολογικής κατηγορίας, πολυμορφης, αλλά μίας: του Κτιστού. Θα έλεγα ότι, όσον αφορά το σύμπαν, η Ορθόδοξη παράδοση μιλά για έναν ιδιάζοντα –επιτρέψτε μου τον νεολογισμό– *δίπλευρο (δισδιάστατο) μονισμό*. Στα εκκλησιαστικά κείμενα η ανθρώπινη ψυχή και το ανθρώπινο σώμα συχνά περιγράφονται ως διαφορετικές πραγματικότητες. Ταυτόχρονα όμως η χριστιανική θεολογία επιμένει ότι η διαφορετικότητά τους δεν είναι ριζική, υπό την έννοια ότι τα πάντα, ακόμα και οι πνευματικές οντότητες (και η ανθρώπινη ψυχή και οι άγγελοι), έχουν ένα είδος υλικότητας, εννοώντας ότι όλα έχουν *κτιστότητα*, σύμφωνα με το Πατερικό λεξιλόγιο⁶. Και γι' αυτό, παρ' όλο που στην παραδοσιακή θρησκευτική γλώσσα γίνεται λόγος για συνέχιση της ψυχής μόνης μετά τον θάνατο του ανθρώπου, η άρτια θεολογική διατύπωση είναι ότι η μελλοντική πληρότητα του ανθρώπου βρίσκεται στην Ανάστασή του: *ανάσταση ανθρώπου* ως μοναδικής ταυτότητας, όποιος κι αν θα είναι ο μετασχηματισμός των «συστατικών» του.

Δεν ξέρω αν κάτι μου διαφεύγει στην επιχειρηματολογία υπέρ του ιδεαλισμού, αλλά ειλικρινά δεν μπορώ να εντοπίσω ουσιαστική διαφορά μεταξύ ενός δίπλευρου ιδεαλισμού και ενός δίπλευρου υλισμού. Αυτό που με συναρπάζει είναι ο χριστιανικός δίπλευρος μονισμός, δηλαδή η πεποίθηση ότι όλες οι κοσμικές πραγματικότητες, και οι λεγόμενες υλικές και οι λεγόμενες άυλες,

4. «Μ. Δανέζης για το “σωματίδιο του Θεού” και τη νέα πραγματικότητα άνευ θανάτου», http://tosimpanrouagapisa.blogspot.gr/2012/07/blog-post_16.html (ανάρτηση 16-7-2012). Πρβλ. «What is Reality?», <https://visualmeditation.co/what-is-reality/> (ανάρτηση 2-4-2014). Πρόσβαση: 24-8-2018.

5. Werner Heisenberg, *The Physicist's Conception of Nature* (London: Hutchinson & Co. 1958), σσ. 12-16, 140-144.

6. Στο μελέτημά μου «Μία θεολογία», ό.αν., παραπέμπω σε πολλά κείμενα της εκκλησιαστικής γραμματείας από τους πρώτους αιώνες μέχρι τη Ζ΄ οικουμενική σύνοδο του 787, και τον άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη στις αρχές του 19^{ου} αι.

αποτελούν εκφάνσεις τού Κτιστού, το οποίο φέρει τα «δακτυλικά αποτυπώματα»⁷ του Θεού, όχι όμως μέρη τής ουσίας τού Θεού. Η χριστιανική διδασκαλία περί δημιουργίας *εκ μη όντων* διαβεβαιώνει ότι ο κόσμος δεν είναι ούτε ομοούσιος ούτε συναιώνιος του Θεού. Αυτό έχει διευκρινιστεί κατά κόρον. Θυμίζω ενδεικτικά ότι ήδη στις αρχές του 4^{ου} αι. ο Μέγας Αθανάσιος αντέκρουσε τον Ωριγένη, ο οποίος έτεινε να θεωρήσει τον κόσμο ως προαιώνιο⁸. Ο Θεός είναι παρών και δρών στον κόσμο, όμως κανένα μέρος του κόσμου δεν είναι της θείας ουσίας. Και γι' αυτό δεν πιστεύω ότι η οντολογική προτεραιότητα του Θεού έναντι του κόσμου συνεπάγεται οπωσδήποτε οντολογική προτεραιότητα του ανθρώπινου πνευματικού στοιχείου έναντι της ύλης. Όσοι έχουν βαλθεί να ερμηνεύσουν τον κόσμο ιδεαλιστικά, το επιχειρούν, πιστεύω, επειδή νιώθουν ότι έτσι «κατοχυρώνεται» η ύπαρξη του Θεού, ή επειδή φοβούνται ότι, αν τυχόν το κοσμικό πνευματικό στοιχείο δεν προηγείται οντολογικά έναντι του κοσμικού υλικού στοιχείου, τότε κλονίζεται η έννοια της ύπαρξης του Θεού. Διαφωνώ με την ερμηνεία αυτή, καθ' όσον υποθάλλει την τάση οντολογικής ταύτισης του πνευματικού κοσμικού κτιστού στοιχείου με τον Θεό. Η οντολογική προτεραιότητα του Θεού έναντι του σύμπαντος δεν μπορεί να απειληθεί, ακόμα κι αν υπάρχει οντολογική προτεραιότητα της ύλης έναντι του ανθρώπινου πνεύματος! Δεν με ενοχλεί καν η πιθανότητα, ο Θεός να έχει δώσει στην ύλη τη δυνατότητα να εξελιχθεί σε πνεύμα! Σε κάθε περίπτωση, αυτό που έχει σημασία (και μάλιστα πολύ μεγάλη σημασία) είναι η οντολογική *ετερότητα* Θεού και κόσμου. Αυτή η *ετερότητα* σημαίνει ότι ο κόσμος δεν υπάρχει λόγω κάποιας αναγκαιότητας, αλλά τον έχει φέρει στην ύπαρξη η ελεύθερη και αγαπώσα απόφαση ενός ετερούσιου του Θεού. Στο πλαίσιο της χριστιανικής πίστης η ελευθερία και η αγάπη αναδεικνύονται σε κοσμικά - συμπαντικά θεμέλια. Με άλλα λόγια, η συμβατότητα Θεού και κόσμου (δηλαδή η δυνατότητα σχέσης τους) δεν θεμελιώνεται σε ομοουσιότητα μεταξύ τους.

7. Πρβλ. τους λόγους των όντων, την κατ' εικόνα Θεού δημιουργία του ανθρώπου κλπ. Προφανώς εδώ παραπέμπω στη διάκριση μεταξύ άκτιστης ουσίας και άκτιστων ενεργειών του Θεού.

8. Βλ. Γεώργιος Φλωρόφσκυ, *Θέματα Εκκλησιαστικής Ιστορίας* (μτφρ. Παναγιώτης Πάλλης), εκδ. Πουρναρά, Θεσσαλονίκη 1979, σσ. 45-72.

ΟΧΙ ΣΥΝΕΧΕΙΑ, ΑΛΛΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ

Εδώ πιστεύω ότι υπάρχει ένα κομβικό ζήτημα, ένα από εκείνα που αξίζουν ιδιαίτερα τη συνάντηση των θετικών επιστημών και της θεολογίας: το ζήτημα της *προσωπικής* συνέχειας του ανθρώπου. Δεν αρκεί να γίνεται λόγος για αιωνιότητα της ενέργειας σε απρόσωπες μορφές ή σε σωματώσεις περιστασιακές (αντιλήψεις αγαπητές σε ιδεαλιστές, προκειμένου να καταδείξουν την περιστασιακότητα της ύλης). Αν μιλάμε συγκεκριμένα για τον Χριστιανισμό, και όχι λ.χ. για Ινδουισμό και μετενσάρκωση, τότε χρειάζεται να λάβουμε υπόψη μας τη χριστιανική πίστη ότι κάθε συγκεκριμένος άνθρωπος καλείται σε αιωνιοποίηση *προσωπική*.

Ας θυμηθούμε, για παράδειγμα, τον πολυσυζητημένο ρόλο τού παρατηρητή στην κβαντομηχανική, και ειδικά την επισήμανση ότι ο κόσμος υπάρχει ως πολλαπλές δυνατότητες, πράγμα που συνεπάγεται ρευστότητα και μετάβαση από τη μορφή κύματος στη σωματιδιακή κατάσταση. Τονίζεται ότι ο κόσμος, μέχρι να παρατηρηθεί, δεν αποτελείται από ύλη σε συγκεκριμένη, σωματική κατάσταση, αλλά μάλλον από πολλαπλές δυνατότητες οι οποίες εμφανίζονται ως λειτουργία κύματος. Μόνο μία από αυτές τις δυνατότητες ενεργοποιείται μέσω της δράσης του παρατηρητή (π.χ. του επιστήμονα ο οποίος προβαίνει σε μετρήσεις), και οδηγείται σε κατάρρευση η λειτουργία του κύματος. Συχνά στη συζήτηση αυτή εμπλέκεται το περίφημο «παράδοξο της γάτας του Schrödinger» και ο ρόλος της διαίσθησης⁹. Όλα αυτά έχουν καταστεί η αγαπημένη επίκληση πολλών θεολόγων, στην επιθυμία τους να κλονίσουν τον άθεο ντετερμινιστικό υλισμού.

Εδώ θα ήθελα να κάνω μία μόνο επισήμανση. Δεν είναι μονόδρομος αυτή η συλλογιστική. Ο ρόλος του παρατηρητή και η ρευστότητα δεν συνεπάγονται μονόδρομα και αναπόδραστα μια νίκη κατά του υλισμού. Μπορεί κάλλιστα να συνεπάγονται τη ρευστότητα των πάντων, του ανθρώπινου υποκειμένου συμπεριλαμβανομένου. Είναι άραγε συμπτωματικό το έντονο ενδιαφέρον του Schrödinger για τον πανθεισμό και για συγκεκριμένα ρεύματα των Ανατολικών θρησκειών, τα οποία πρεσβεύουν τη διάλυση ή τον εκμηδενισμό του υποκειμένου (ειδικά η ινδουιστική Vedanta και εκδοχές του Βουδισμού, που συχνά και δικαίως περιγράφονται

9. Ενδεικτικά βλ. *The Wave Function. Essays on the Metaphysics of Quantum Mechanics* (επιμ. Alyssa Ney & David Z. Albert), Oxford University Press, Oxford 2013, σσ. 4, 20-21, 67, 181-188.

ως άθεες θρησκείες);¹⁰ Αντιθέτως προς αυτά, επαναλαμβάνω, στην καρδιά της χριστιανικής πίστης βρίσκεται η πεποίθηση ότι θα χαριστεί αιωνιότητα στην *προσωπική* ύπαρξη. Η αιωνιότητα δεν προκύπτει ως φυσική εξέλιξη ή ως φυσική δυνατότητα κάποιου κοσμικού συστατικού, αλλά ως δώρο έξωθεν: ως δώρο του συμβατού με τον κόσμο, αλλά οντολογικώς όλως άλλου, Θεού.

ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ

Είναι περιττό να πω ότι πλήθος ερωτήματα παραμένουν ανοιχτά, και είναι καλό να γίνει παραδεκτό από όλες τις πλευρές ότι είναι νόμιμο να τίθενται όλα, και επιστημονικά και μεταφυσικά. Ένα παράδειγμα που πολλές φορές χρησιμοποίησα στη σχολική αίθουσα είναι η σχέση μεταξύ των έντυπων βιβλίων που βρίσκονται στον τρισδιάστατο χώρο μας, και των βιβλίων που βρίσκονται στον κυβερνοχώρο υπό τη μορφή του pdf ή online. Σε κάθε περίπτωση, δηλαδή ακόμα και σε μορφή ενεργειακή, όπως το online (κι όχι σε σωματική μορφή, όπως το χάρτινο βιβλίο), η ατομική ταυτότητα του βιβλίου παραμένει. Στην περίπτωση του online ένας «νους» κρατά τα γράμματα, τις λέξεις και τη σύνταξη σε έναν μοναδικό συνδυασμό, ο οποίος συνιστά όχι απώλεια της σωματικότητας, αλλά μια μεταμορφωμένη σωματικότητα (πρβλ. τη σωματικότητα μετά την Ανάσταση). Αλλά για όλα αυτά χρειάζεται ένας χρήστης σε αδιάκοπη σχέση με τον υπολογιστή, αλλά οντολογικώς *έξω και πριν* από το κείμενο, *έξω και πριν* από τον υπολογιστή. Ο Θεός είναι μέγας συγγραφέας και μέγας ειδικός της πληροφορικής!

10. Walter J. Moore, *A Life of Erwin Schrödinger*, Cambridge University Press, Cambridge 1994, ιδίως σσ. 86-88, 127-129, 317.

Marijana M. Prodanović, Δρ¹ - Valentina M. Gavranović, Δρ

THE IMPACT OF SOCIAL AND CULTURAL FRAMEWORK
ON STUDENTS' READING COMPREHENSION
AND INTERPRETATION OF GENDER-RELATED IDENTITIES

so Περίληψη ca

Ο ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ
ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ
ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΩΝ
ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΦΥΛΟ

Το φύλο ήταν πάντα μια εξέχουσα, διαφορική κατηγορία στον τομέα της γνώσης και της γλώσσας. Τα φαινόμενα που σχετίζονται με το φύλο έχουν εισέλθει σε όλες τις πτυχές της ανθρώπινης προσπάθειας και έχουν οδηγήσει στην ενδυνάμωση της ισότητας των φύλων. Έθεσαν επίσης ορισμένα ερωτήματα, τονίζοντας τις διαφορές και διευρύνοντας το πολυετές χάσμα μεταξύ ανδρών και γυναικών. Οι προηγούμενες δεκαετίες είδαν επίσης έντονες φωνές που υποστηρίζουν την προβολή του φύλου (ισότητα) μέσω της γλώσσας. Αυτή η εργασία στοχεύει στη διερεύνηση του αντίκτυπου των γλωσσικών στοιχείων και των μη γλωσσικών παραγόντων, όπως οι κοινωνικές και πολιτιστικές δομές, στην ερμηνεία του φύλου στα κείμενα ανάγνωσης. Η περίπλοκη σχέση που υπάρχει μεταξύ της γλώσσας και της κοινωνίας απεικονίζεται μέσω μιας μελέτης περίπτωσης που πραγματοποιήθηκε σε μια ομάδα φοιτητών πανεπιστημίου με πτυχίο στα Αγγλικά, η οποία ανέλυσε αυθεντικά άρθρα περιοδικών με σκοπό τον προσδιορισμό του φύλου των συγγραφέων τους. Η ανάλυση των απαντήσεων των μαθητών δείχνει ότι οι γλωσσικές ενδείξεις, όπως σωστά ονόματα, αντωνυμίες και κοινά ουσιαστικά, που χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό του

1. *mprodanovic@singidunum.ac.rs

φύλου, είναι αξιόπιστα κριτήρια, αλλά η απουσία τους μπορεί να προκαλέσει άλλα κριτήρια που σχετίζονται στενά με το ιστορικό γνώσεων των μαθητών, την ατομική προοπτική τους και το πολιτιστικό περιβάλλον που προέρχονται. Ως αποτέλεσμα, αυτό το έγγραφο εφιστά την προσοχή στη σημασία της χρήσης τόσο γλωσσικών όσο και εξωγλωσσικών γνώσεων, προκειμένου να καταπολεμηθούν οι στερεότυπες εικόνες, οι οποίες σχετίζονται με το φύλο και να βελτιωθεί η ισότητα των φύλων.

Λέξεις - Κλειδιά: *Αγγλική γλώσσα, ανάλυση κειμένου βάσει φύλου, γλωσσική ευαισθησία στο φύλο, ισότητα των φύλων, μαθητές, στερεότυπα.*

∞ Abstract ∞

Gender has always been a prominent, differential category in the sphere of cognition and language. Gender-related phenomena have entered all the aspects of human endeavour and led to the empowerment of gender equality. They also raised a number of questions, emphasising the differences and widening the perennial gap between men and women. The previous decades also witnessed clamorous voices advocating the prominence of gender (equality) via language. This paper aims to investigate the impact linguistic elements and non-linguistic factors, such as social and cultural constructs, have on the interpretation of gender in reading texts. The complex relation existing between language and society is illustrated through a case study conducted among a group of university students majoring in English, who analysed authentic magazine articles with the aim of identifying the gender of their authors. The analysis of the students' answers shows that linguistic clues, such as proper names, pronouns and common nouns, used to identify gender, are reliable criteria, but their absence can trigger other criteria which are closely related to students' background knowledge, their individual perspective and cultural milieu they come from. As a results, this paper draws attention to the importance of employing both linguistic and extra-linguistic knowledge in order to fight gender-related stereotypical images and improve gender equality.

Key Words: *Gender-sensitive language, gender equality, gender-based text analysis, the English language, students, stereotypes*

1. Introduction

The interaction between language and various social phenomena has intrigued researchers for decades, resulting in an abundant body of studies and findings whose main premises imply that language not only reflects reality within a social and cultural framework, but is also ‘constitutive’ of it². Language and its use have been investigated across several social scientific disciplines focusing on and encompassing specific areas, among which the study of the relationship between gender and language is rapidly developing and gaining in relevance and popularity – among both professionals and laymen.

The issue of gender and language in social and linguistic studies is primarily connected with efforts to promote gender equity through the use of language and linguistic representations. The previous decades have witnessed pretty strong tendencies to put gender equality at the forefront of a number of areas of human endeavour, including language. It is believed that the prominent position of gender equality matters can greatly influence the role of women in general, their inherent characteristics and, eventually, can lead to them sharing the same position as that of men. The nature of language itself and its inherent characteristics, primarily its grammar, lexical scope, and morphological processes, to a certain extent influence the possibility of utilising gender-neutral language.

This paper investigates the current status of gender-sensitive language, on the sample of contemporary English language, with a specific regard to its real nature, the extent to what is discriminatory, as well as the considerable need to make gender-sensitive language an inseparable part of present-day linguistic trends. It provides theoretical background related to the relationship between language and gender, and the impact social and cultural frameworks wherein language is used have on our perception and construction of certain roles attributed to men and women. The aim of this work is to explore to what extent the perception of gender identity in the English language is created on the basis of linguistic elements, such as pronouns, common nouns, and proper names on the one hand, and to what degree it is influenced by non-linguistic, contextual constructs reflecting social and cultural climate, on the

2. Lia Litosseleti, *Gender and Language: Theory and Practice* (New York: Routledge, 2013), 9.

other hand. The results of a case study (analysis) conducted on a group of university students are presented with the aim to illustrate the complex relations among language, gender perception and society.

1.1 Language and Gender

Gender and language research are closely related to the rise of gender awareness and discussions revolving around shifts in gender roles and equality between men and women. A great contribution to this field comes from the feminist movement, which started gathering pace in the 1960's, and which has been reshaping various social aspects ever since. Language, as an integral part of society, is also changing, becoming more gender-inclusive and sensitive to the subtleties of gender equity.

Although sex and gender are sometimes used interchangeably, they are clearly distinguished in social studies – the first is natural and biologically determined, while the latter is a social construct – variable and inconstant. Every society, to a certain extent, forms 'feminine' and 'masculine' roles, and 'social differentiations'³ on the basis of biological differences, which have been, and still are, enhancing and perpetuating gender stereotypical representation of both sexes. The gender system, which can be defined as 'the set of norms, beliefs, practices and knowledge that organises relations between men and women'⁴, can considerably influence the way not only gender roles are perceived in a society, but also language and its use.

The notion of gender *sui generis* has always pointed to a number of differences, and it appears that these differences have always had a tendency to stir up lively controversies in different aspects of life, one of them definitely being language. It was during the 80's when the category of gender in language, just like language patterns used by men and women respectively, were put under the spotlight. Not only did the monumental work by Lakoff⁵ point to all the differences in language patterns used by men, on

3. Carole Brugeilles & Sylvie Cromer, *Promoting Gender Equality through Textbooks: A Methodological Guide* (Paris: UNESCO, 2009), 26.

4. Carole Brugeilles & Sylvie Cromer, *Promoting Gender Equality through Textbooks: A Methodological Guide* (Paris: UNESCO, 2009), 27.

5. Robin Lakoff, *Language and Women's Place* (New York: Harper & Row, 1975).

the one hand, and women, on the other hand, but it also raised numerous questions, many of which have remained unanswered up to this moment. Somewhat later, the contribution to the issue was made by Tannen⁶, by introducing the concept of the so-called *genderlect*, which would later become a theory addressing male and female language, and highlighted the fact that the differences between the two could be the result of different communication goals, and even lead to serious misunderstanding. As regards the language we use in both speaking and writing, we must admit that there is a seriously wide spectrum of both linguistic and paralinguistic means at our disposal (we can talk about different language levels and characteristics regulated by, e.g., syntax, morphology, phonology, semantics, pragmatics, etc., but we can also talk about hesitation, pauses, body language, facial expression, and so on). In this regard, the notion of politeness should not be neglected – as a rather strong language tool, with the ability to significantly affect the flow of communication. Politeness has also been examined through the prism of gender-sensitive language, and it could be said that the work by Holmes⁷ shed some more light on politeness strategies men and women use respectively, in order to avoid communication failure in different language contexts. However, concerning our language-related choices, the category of gender will, undoubtedly, not be the only one leading to some differences (or similarities). It is worth noting that numerous factors do influence one's idiolect (e.g., age, immediate environment, education, language scenario, etc.).

1.2 The Language We Use

It seems that the idea of men and women communicating in different ways has become mere dogma, a stand which should not be further negotiated, but rather accepted as plain truth. Then again, a number of studies conducted so far have showed that, when it comes to linguistic patterns and behavior of men and women, the differences are almost negligible. Back in 1988, Hyde and Linn⁸, comparing the two, confirmed the minor nature of

6. Deborah Tannen, *You Just Don't Understand* (New York: Morrow, 1990).

7. Janet Holmes, *Gendered Talk at Work: Constructing Social Identity through Workplace Interaction* (Oxford: Blackwell, 1995).

8. Shibley Hyde & Marcia Linn, "Gender Differences in Verbal Ability: A Meta-Analysis", *Psychological Bulletin* 104 (1988): 53–69.

the differences. Their results were later shown again, in coherent form, when Cameron wanted to shine some light on some common stereotypes.

Fig. 1: The Gender Similarities Hypothesis⁹

Focus of research	No. of studies analysed	Value of <i>d</i>	Effect size
Reading comprehension	23	-0.06	Close to zero
Vocabulary	44	-0.02-+0.06	Close to zero
Spelling	5*	-0.45	Moderate
Verbal reasoning	5*	-0.02	Close to zero
Speech production	12	-0.33	Small
Conversational interruption	70	+0.15-+0.33	Small
Talkativeness	73	-0.11	Small
Assertive speech	75	+0.11	Small
Affiliative speech	46	-0.26	Small
Self disclosure	205	-0.18	Small
Smiling	418	-0.40	Moderate

Note: asterisks indicate cases where the small number of studies analysed is compensated for by the fact that they were conducted with very large controlled samples.

Source: adapted from Hyde, 'The Gender Similarities Hypothesis'.

The confirmation of the scientifically irrelevant differences in men and women speech also arrived from Chambers¹⁰, who specifically emphasised the tendencies to generalise, rather than focus on individuality, as a vital factor, influencing similarities and/or differences.

In a similar vein, a complex study, conducted over the period of 1996-2003, by a group of researchers led by Holmes¹¹, did not reveal any specific differences in the language patterns men and women respectively use at work.

Apart from the dissimilarities in the very content of the repertoire used – one of the stereotypes is rooted in the belief that women talk more than

9. Deborah Cameron, *The Myth of Mars & Venus* (Oxford: Oxford University Press, 2008), 31.

10. Jack Chambers, *Sociolinguistic Theory* (Oxford: Blackwell, 1995).

11. Janet Holmes, *Gendered Talk at Work: Constructing Social Identity through Workplace Interaction* (Oxford: Blackwell, 2006).

men. In this regard, James and Drakich¹² pointed to the studies focused on the amount of language material used by the two genders, highlighting the fact that the majority of such studies rejected the stereotype, and not only that – the studies even showed that men tend to talk more (the fact being strongly influenced by social context and structure).

1.3 The Characteristics of Grammatical Gender in the English language

Linguistic repertoire of the English language is characterized by a limited use of the category of (grammatical) gender, while the use of natural gender is visible, and does play an important role in agreement mechanism (e.g., *Marry saw her brother in the street.*, where the possessive adjective agrees with the subject). Apart from the notions of grammatical and natural gender, the theory also suggests social gender, where we can find counterparts like *man-woman*, i.e., the role of which is to indicate social roles.¹³ Although the process of derivation does enable the formation of pairs such as: *actor-actress*, *comedian-comedienne*, *bachelor-bachelorette*, *czar-czarina*, *hero-heroine*, etc. (it is worth noting that there are also the pairs which do not share the very same basis, as in: *king-queen*, *lord-lady*, *father-mother*, *brother-sister*). Contemporary English language is more prone to using gender unmarked terms, such as *firefighter* instead of *fireman/firewoman*, *police officer*, instead of *policeman/policewoman*, *flight- attendant* instead of *steward/stewardess*, and many more¹⁴.

In some languages, such as English, Danish, Swedish, natural gender is prominent, and it appears that they favor gender unmarked terms, even on occasions when word formation process allows for more (the creation of gender counterparts by applying suffixes). On the other hand, languages like Serbian, French, German, Spanish, and Italian, where grammatical gender is rather prominent, tend to create denominators related to both genders,

12. Deborah James & Janice Drakich, "Understanding Gender Differences in Amount of Talk: Critical Review of Research" in: *Gender and Conversational Interaction*, ed. Deborah Tannen (New York: Oxford University Press, 1993): 281-312.

13. George Yule, *The Study of Language* (Cambridge: Cambridge University Press, 2010), 274.

14. George Yule, *The Study of Language* (Cambridge: Cambridge University Press, 2010), 275.

and approve of their simultaneous application and the formation of gender-neutral terms in such languages could be quite an ordeal.¹⁵

1.4 Gender and Pedagogical Practices

According to UNESCO, ‘Schools and textbooks are fundamental to the learning of gender roles’¹⁶ and, therefore, the content of teaching and learning materials, as well as techniques and methods used in classes, can significantly influence students’ perception and representation of males’ and females’ roles in a society.

Promoting gender equality in classes goes towards eliminating stereotypes and injustices in society, and the level of students’ linguistic and cognitive maturity should be taken into consideration while creating and organising teaching processes. Subtler messages can be conveyed through the analysis of various discourses which do not contain explicitly stated gender differences in terms of language choices. In other words, not only can the use of linguistic elements present in a discourse contribute to gender representation, but also extra-linguistic elements which need to be identified and carefully analysed. The way the linguistic and discursive analysis is conducted and guided can be a rather challenging task – it can unintentionally slip into the transmission of ideas that convey inequality and, thus, even unconsciously contribute to enhancing the existing stereotypical images.

Educational settings play crucial roles in creating students’ gender sensitivity and a sense of their own and other people’s rights and responsibilities and, consequently, are of vital importance when creating a teaching and learning environment which will support gender equity and promote the use of gender-neutral language. Such educational contexts can fight gender-based stereotypical representations, and contribute to a better understanding of society.

Case Study

Based on the theoretical framework stated in the first part of this paper,

15. Further reading: *European Parliament, Guidelines on Gender-Neutral Language*, 2018.

16. Carole Brugeilles & Sylvie Cromer, *Promoting Gender Equality through Textbooks: A Methodological Guide* (Paris: UNESCO, 2009), 27.

the authors devised a case study whose aim was to investigate students' gender awareness through a discourse analysis, and to examine how students identify the gender of the authors of the analysed texts. The study was conducted on a group of fifteen undergraduate students majoring in English, studying at a private university in Belgrade, as a part of their curriculum within the course Contemporary English in Use, during their final year of studies. According to the Common European Framework of Reference for Languages, students' language competence is either at C1 or C2 level. In their classes, students are exposed to language at these levels, primarily through original texts taken from various contemporary magazines and newspapers.

The case study includes the analysis of three texts taken from authentic sources which were not adapted to language teaching practices, but intended for wider audiences with the aim of informing and entertaining – the material used in this study relies on three magazine articles. The table below contains data describing these sources and their content.

Table 1: Texts Used for the Analysis

Text Name	Source	Gender of the Author	Content of the article
Text A	Varsity magazine	female	Personal account of the author's first days at Cambridge University
Text B	Vogue magazine	female	Personal thoughts on the new ways of transport and the accompanying attire
Text C	BBC News	male	Personal opinion about cosmetic surgery

The length of the texts varies between 500 and 600 words, and all are written in the first person singular. Texts A and B are written in past tense forms, while Text C contains both present and past time references. This characteristic of texts is important for the analysis because the verb forms do not convey much about the gender of the authors, since the past and present verb tense system in the English language is gender-neutral. Additionally, to make the identification of the gender of the authors even more

demanding, these texts do not contain any linguistically-conditioned references to the gender of the author, whether it is a female or a male – in other words, no personal names, common nouns or pronouns are provided in these texts.

Since these texts are not recognisably gendered, the researches aimed at finding out how the students interpreted the gender of the authors, and what arguments they relied on when making these decisions. The students were given the task to read these three texts first, and then to do the accompanying task – to identify the gender of the authors and to provide the reasons for such interpretations.

The results referring to the percentage of correct answers given to the question ‘In your opinion, who is the author of this article – a male or a female?’ are shown in Table 2:

Table 2: Students’ Responses to the Question to Identify the Gender of the Authors

	Text A	Text B	Text C
Correct answers (%)	27	47	33
‘I do not know’ answer	33	33	33

It is also important to mention that there is no significant difference between male and female students’ answers which could contribute to the analysis of the results, because only three male students participated in this study, and their answers varied and could not provide any reliable distinguishing criterion.

Another part of the task the students had to complete was to support their choices by filling out a questionnaire with the following questions: ‘Which linguistic clues helped you determine the gender of the author?’, ‘Did the style of writing help you determine the gender of the author?’, ‘Did the topic and the content of the article help you determine the gender of the author?’. Table 3 illustrates the questions from the questionnaire and the answers the students provided.

Table 3: The Number of Students Who Ticked the Clues for Gender Identifications

Text name	Linguistic clues	Style of writing	Content of the text
Text A	0	2	4
Text B	0	2	3
Text C	0	3	6

And, finally, when asked whether they were aware of the gender of the authors at all while they were reading these articles, the majority of the respondents wrote 'No' - only one student replied that she was thinking of the gender identification while being immersed in the content of these articles.

The analysis of the answers shows that the students could not rely on linguistic clues, because they were absent from the articles. Those students who responded that they did not know the gender of the authors left the spaces referring to the clues either empty or wrote comments such as 'not specific', 'not clear', 'I cannot use it', 'It does not convey much'. These answers indicate that the majority of students were rather cautious in reaching the conclusions about the gender of the authors if the analysed text did not contain explicitly stated language-related elements, and that the subject of the articles did not influence their choices either.

On the other hand, those students who made wrong guesses relied mainly on the context of these articles and the ideas expressed in them, coming to the conclusion that the writing can be recognisably gendered on the basis of criteria other than linguistic. They provided explanations for their choices and thus, the mentioning of homosexuality and identity crisis in Text A made 4 students opt for a male author; the topic of fashion and choosing the appropriate attire for bike riding was the indicator to identify the author of Text B as male; and, the topic of cosmetic surgery and the author's mentioning of spending his/her time in front of the mirror led 6 students to identify the author, wrongly, as female.

Almost half of the students could not rely on the style of writing, but those who did could not provide justification for why this criterion influenced their decision, writing only "I do not know" or "It feels like that".

The results of the case study show that those students who tried to determine the gender of authors of the articles, whether correctly or not, were to a certain extent influenced by the subject and content of the articles. This

finding contributes to the existence of gender-biased interpretations of the world around us, regardless of the facts present in a piece of analysed source. It also reveals the great influence society and its deeply-rooted values and beliefs have on our perception of reality, which is differently interpreted depending on the lenses the viewer puts on when analysing a problem.

Conclusion

The ever-changing social and cultural phenomena characterising the 21st century context has influenced gender and language research, which is gaining in relevance and showing the complexities and various aspects to be investigated. Topics which are extensively studied relate to the use of gender-neutral and gender-inclusive language, and the investigation of ‘male’ and ‘female’ use of language. Nonetheless, the issue of gender, its perception and creation, can also be approached through the analysis of discourse which is void of explicitly stated linguistic elements indicative of gender.

This paper describes a case study conducted among university students majoring in English, which investigates the respondents’ interpretations of the gender of the authors of three magazine articles, and additionally analyses the reasons the students provided for their choices. The results show that it is difficult to make general statements about male or female style of writing, and that the most reliable criterion for identifying gender of the author can be indicated by linguistic characteristics of texts – gender of pronouns, personal names, and common nouns which clearly and incontestably determine gender in writing. Nevertheless, although none of the analysed texts contained any straightforward clues indicating the gender, half of the respondents opted for a female or male gender on the basis of the context framed within social and cultural constructs. These findings show that the identification of the author can rely on non-linguistic elements, and preconceived ideas about the characteristics attributed to either males or females. The analysis of such texts through the task of identifying the gender of the author can contribute to fighting stereotypical images rooted in a society. However, tackling issues such as gender equity and prejudices is very sensitive, and demands a careful approach and avoiding subjective interpretations, which could only deepen and enhance the existing stereotypes, misconceptions and inequities.

REFERENCES

- Brugilles, Carole and Sylvie Cromer. *Promoting Gender Equality through Textbooks. Methodological Guide*. Paris: UNESCO, 2009.
- Cameron, Deborah. *The Myth of Mars and Venus*. Oxford: Oxford University Press, 2008.
- Chambers, Jack. *Sociolinguistic Theory*. Oxford: Blackwell, 1995.
- European Parliament, *Guidelines on Gender-Neutral Language*, 2018.
- Holmes, Janet. *Women, Man and Politeness*. London: Routledge, 1995.
- Holmes, Janet. *Gendered Talk at Work: Constructing Social Identity through Workplace Interaction*. Oxford: Blackwell, 2006.
- James, Deborah and Janice Drakich, "Understanding Gender Differences in Amount of Talk: Critical Review of Research" in: *Gender and Conversational Interaction*, ed. Deborah Tannen (New York: Oxford University Press, 1993), 281-312.
- Lakoff, Robin. *Language and Woman's Place*. New York: Harper & Row, 1975.
- Litosseliti, Lia. *Gender and Language Theory and Practice*. New York: Routledge, 2013.
- Hyde, Shibley and Marcia Linn. "Gender Differences in Verbal Ability: A Meta-Analysis". *Psychological Bulletin* 104 (1988): 53-69.
- Tannen, Deborah. *You Just Don't Understand*. New York: Morrow, 1990.
- Yule, George. *The Study of Language*. Cambridge: Cambridge University Press, 2010.

UTICAJ DRUŠTVENO-KULTUROLOŠKIH ČINILACA
NA STUDENTE - TUMAČENJE RODNOG IDENTITETA
KROZ VEŠTINU RAZUMEVANJA TEKSTA

» Rezime «

Rod, kao kategorija, oduvek je zauzimao važno mesto u sferi jezika, odnosno – poimanja sveta. Ne čudi, otuda, što su pojmovi koji se vezuju na ovu kategoriju sveprisutni u raznolikim oblastima ljudskog života i delovanja – što je, s protokom vremena, dovelo do sve utemeljenijih postavki u vezi sa rodnom ravnopravnošću. Pojam rodne ravnopravnosti, te njegova primena u praksi – ne samo da je izazvao brojna pitanja, no, katkad se čini, učinio, nekad tako prirodan jaz među muškarcima i ženama, satkan od privlačnih različitosti, dubljim i nepremostivim. Protekle decenije su, takođe, posvedočile sve glasnijim porukama u vezi sa potrebom za boljom vidljivošću rodno-ravnopravnog jezika i na lingvističkom planu. Ovaj rad ima za cilj da ostvari uvid u uticaj društveno-kulturoloških činilaca, uz one koji dolaze iz okrilja lingvistike, na tumačenje rodno-identiteta u pisanom jeziku. Isprepletana i složena spona između jezika, s jedne i društva, s druge strane, predstavljena je posredstvom studije slučaja, u kojoj su analizirani

stavovi studenata Anglistike, koji su imali za zadatak da prepoznaju rod autora tekstova koje čitaju. Analiza odgovora ukazala je na to da svojevrsni pokazatelji, poput – vlastitih imena, zamenica, zajedničkih imenica – a kada je rod u pitanju – jesu predstavljali pouzdane parametre. Međutim, nedostatak navedenih (i srodnih pokazatelja) dovodio je do oslanjanja na neke druge, kao što su – kulturološki, te društveni obrasci u kojima su odrastali/u kojima žive, stereotipi kojima su (bili) izloženi, prethodno stečeni *pojmovni okvir* i sl. Uzimajući u obzir napred navedeno – može se reći da ovaj rad ukazuje na važnost upotrebe, kako lingvističkih, tako i ne-lingvističkih znanja – u cilju borbe protiv uvreženih, rodno-obojenih pretpostavki.

Ključne reči: *Rodno-osetljiv jezik, rodna ravnopravnost, analiza teksta, engleski jezik, studenti, stereotipi*

Χρήστος Αθαν. Τερέζης, Δρ

ΟΝΤΟΛΟΓΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΓΡΗΓΟΡΙΟ ΝΥΣΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΟΥΣΙΑ - ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΟΥΣΙΑ

Μία (γνωσιολογική και λογική) προσέγγιση (Μέρος Ι')

» Περίληψη «

Κείμενο ερευνητικής μελέτης: *Πῶς τρία πρόσωπα λέγοντες ἐν τῇ θεότητι οὐ φαμὲν τρεῖς θεοὺς. Πρὸς τοὺς Ἑλληνας ἀπὸ τῶν κοινῶν ἐννοιῶν*, Β.Ε.Π.Ε.Σ., 68, 165.11-17, τοῦ Γρηγορίου Νύσσης. Σε συνέχεια των μελετών μας εκείνων οι οποίες εδημοσιεύθησαν στους προηγούμενους τόμους (Θ' και Ι'), με την ανά χείρας επιχειρούμε να ολοκληρώσουμε την επεξεργασία τού ανωτέρω εδαφίου, το οποίο εκτιμούμε ότι είναι πλήρες από φιλοσοφικές και θεολογικές δυνατότητες και προεκτάσεις. Κυρίως θα επιμένουμε σε μία συστηματική παρέμβαση αναφορικά με ζητήματα ανήκοντα στην Γνωσιολογία και στην τυπική Λογική και προς ενίσχυση των αναφορών μας καταφεύγουμε και σε άλλα κείμενα του Γρηγορίου. Κατά βάση εκκινούμε από εικασίες αναφορικά με το πώς θα συγκροτούσε γνωσιολογικές και μεθοδολογικές διαδρομές ο Καππαδόκης θεολόγος-διανοητής προκειμένου να περιγράψει και να εντάξει σε ακριβή εννοιολογικά σχήματα την μεταφυσική και την φυσική πραγματικότητα, με άξονα το περιεχόμενο των «καθόλου», του είδους, του γένους και της διαφοράς καθώς και της πρώτης και της δεύτερης αριστοτελικής ουσίας. Εξετάζουμε τον τρόπο διά του οποίου θα αξιοποιούσε την αισθητηριακότητα και την εγγραφή των παραστασιακών δεδομένων σε κατηγορίες τέτοιες ώστε να συγκροτούν θεμελιωμένα και εσωτερικώς αιτιολογούμενα θεωρητικά εγχειρήματα. Στην διαδρομή τής έρευνάς μας εισάγουμε ορισμένα στοιχεία από την περίφημη διαμάχη μεταξύ ρεαλισμού και νομιναλισμού και διατυπώνουμε την εκτίμηση ότι στην σκέψη τού Γρηγορίου τα δύο αυτά θεωρητικά σχήματα συναντώνται, με τον νομιναλισμό μάλιστα να ενισχύει τον ρεαλισμό ή και να τον επικυρώνει. Εν ταυτώ φέρουμε στο προσκήνιο και ορισμένες εκτιμήσεις

για το αν και το πώς στα κείμενα του Γρηγορίου εντοπίζεται η συνάντηση του πλατωνισμού με τον αριστοτελισμό. Τέλος, επιχειρούμε να δείξουμε το αν ο βυζαντινός θεολόγος αξιοποιεί τις παραδοσιακές μεθόδους, την αφαιρετική και της διαίρεσης, προκειμένου να φέρει σε ακριβή συνάφεια την Οντολογία με την Γνωσιολογία, στην προοπτική του χαρακτηριζόμενου ως εννοιολογικού ρεαλισμού, η υπέρβαση του οποίου θα γίνει διά της ενόρασης ως της αδιαμεσολάβητης τελικά εκείνης γνωσιακής διαδρομής η οποία θα οδηγήσει σε επικοινωνία τις (ή μέθεξη στις) θείες προβολές.

Η εργασία μας διαρθρώνεται, εκτός από το εισαγωγικό και το επιλογικό, στα ακόλουθα υποκεφάλαια: 1) Η κοινή φύση (ή ουσία) ως νοητικό αίτημα, 2) Προς το περιεχόμενο μίας υπερβατολογικής ανάγνωσης, 3) Ρεαλισμός ή Νομιναλισμός; 4) Η παρέμβαση της αφαιρετικής μεθόδου, 5) Προς μία κριτική της νοησιαρχίας, 6) Οι θεμελιωτικές βάσεις των οντολογικών διακρίσεων, 7) Ο αναγωγισμός προς τα «καθόλου» και η μέθοδος της διαίρεσης, 8) Γνωσιολογικές προσεγγίσεις και μετα-αναγνώσεις της φύσης (ή της ουσίας), 9) Η Γνωσιολογία συναντάται με την Οντολογία. Προς έναν ιστορικό συμβιβασμό; 10) Η πορεία προς την ενόραση.

Λέξεις - Κλειδιά: *Γρηγόριος Νύσσης, Οντολογία, Επιστημολογία, ουσία, καθόλου, διαιρετική μέθοδος, αφαιρετική μέθοδος, Αρέθας*

*

ONTOLOGICAL QUESTION IN SAINT GREGORY OF NYSSA
UNIVERSAL ESSENCE-PARTICULAR ESSENCE
A (gnoseological and logical) approach (Part X)

∞ *Abstract* ∞

Investigation text: *Πῶς τρία πρόσωπα λέγοντες ἐν τῇ θεότητι οὐ φαμέν τρεῖς θεούς. Πρὸς τοὺς Ἕλληνας ἀπὸ τῶν κοινῶν ἐννοιῶν*, Β.Ε.Π.Ε.Σ., 68, 165.11-17, of Gregory of Nyssa. Proceeding in our studies which were published in former volumes (IX and X), in this one I attempt to complete the elaboration of this passage, which I believe it is full of philosophical and theological possibilities and extensions. I mostly insist on a systematic intervention with respect to questions that are included to Epistemology and formal Logic and in order to support my references I also take into account

other texts of Gregory. I basically start from assumptions regarding how the Cappadocian theologian-thinker would form epistemological and methodological paths in order to describe and put in precise conceptual schemata the metaphysical and natural reality, having as an axis the content of the “universals”, form, genus and difference, as well as of the first and second Aristotelian substance. I examine the way in which he would utilize sensibility and the inclusion of the information derived by the representations into categories of this kind so that to form strongly founded and internally justified theoretical attempts. During my investigation I introduce some elements of the prominent controversy between realism and nominalism and I come to the conclusion that in Gregory’s thought these two theoretical models are combined and actually nominalism supports realism or even confirms it. I also shed light on some judgments of whether and how in Gregory’s texts one can find the combination of Platonism with Aristotelianism. I finally attempt to prove whether the Byzantine theologian utilizes the traditional methods, abstraction and division, in order to bring into close relation Ontology and Epistemology, in the light of what can be considered as conceptual realism, the exceedance of which will be accomplished through insight as eventually the non-intervening cognitive process which will bring into communication or will lead in participation in the divine projections.

The article is composed, apart from the introduction and epilogue, by the following subchapters: 1) The common nature (or substance) as a cognitive demand, 2) To the content of a transcendental reading, 3) Realism or Nominalism? 4) The intervention of the abstractive method, 5) To a critical approach of intellectualism, 6) The foundations of the ontological distinctions, 7) The ascent to the “universals” and the method of division, 8) Epistemological approaches and meta-readings of nature (or substance), 9) Epistemology meets Ontology. To a historical reconciliation? 10) The course towards insight.

Key words: *Gregory of Nyssa, Ontology, Epistemology, substance, universal, divisive method, abstractive method, Arethas*

*

Εισαγωγικά

Η μελέτη η οποία ακολουθεί, αποτελεί συνέχεια εκείνων που εδημοσιεύθησαν στους δύο προηγούμενους τόμους τής Επιστημονικής Επιθεώρησης:

Διάλογος. Σπουδές στη Θεολογία (τόμ. Θ', σσ. 449-482 και τόμ. Ι', σσ. 366-395) και θέτει, και αυτή, ως ερευνητικόν στόχο να παρακολουθήσει, διά των επιλεχθέντων συλλογιστικών αναβαθμών των αναγνώσεών της, την ευσύνοπτη, αλλά κεφαλαιώδη για την Χριστιανική Θεολογία, πραγματεία τού Γρηγορίου Νύσσης: *Πῶς τρία πρόσωπα λέγοντες ἐν τῇ θεότητι οὐ φαμεν τρεῖς θεούς. Πρὸς τοὺς Ἑλληνας ἀπὸ τῶν κοινῶν ἐννοιῶν*. Αφορμή και της ερευνητικῆς ἐδῶ πορείας μας εἶναι το ἴδιο ἐκεῖνο ἐδάφιο του οποίου η ἀνάλυση ἐκκίνησε με τις προηγούμενες μελέτες μας «Διὰ ταύτην οὖν τὴν αἰτίαν τῆς τε προσθήκης καὶ τῆς ἀφαιρέσεως τῆς τε ἀποβιώσεως καὶ γεννήσεως τῶν ἀτόμων, ἐν οἷς θεωρεῖται ὁ τοῦ ἀνθρώπου ὄρος, ἀναγκαζόμεθα καὶ πολλοὺς λέγειν ἀνθρώπους καὶ ὀλίγους τῇ τροπῇ καὶ ἀλλοιώσει τῶν προσώπων ἐκκρουσθείσης τῆς κοινῆς συνηθείας καὶ παρ' αὐτὸν τὸν τῆς οὐσίας λόγον, ὥστε συναριθμεῖν τοῖς προσώποις τρόπον τινὰ καὶ οὐσίας» (Β.Ε.Π.Ε.Σ., 68, 165.11-17). Σε ὅσα θα ἀκολουθήσουν, θα θίξουμε κυρίως ζητήματα γνωσιολογικά, ὑπὸ τὴν ἐννοια τῆς ἀναζήτησης τῶν διεργασιῶν ἐκεῖνων οἱ οποίες προσεγγίζουν τα οντολογικά, τα οποία αποτελοῦν και τον κύριο κορμὸ τῆς ὡς ἄνω πραγματείας. Κατὰ βάση θα ἀναλάβουμε να ἀναδείξουμε ὀρισμένες προεκτάσεις ἐιδικότερου και γενικότερου ενδιαφέροντος, ἀντλούμενες ὁμως ἀπὸ τον κορμὸ τῶν ευρύτερων θέσεων του Καππαδόκη διανοητή. Οἱ παρεμβάσεις μάλιστα, ὡπως ἔχουμε ἤδη προαναγγεῖλει στον ἐπίλογο τῆς προηγούμενης μελέτης μας, ἀπὸ τον κλάδο τῆς τυπικῆς Λογικῆς δεν θα ἀπουσιάζουν ἐνῶ ἐπίσης θα ἀντλοῦν τις ἐνισχύσεις τους και ἀπὸ τις σχετικῆς ἐμβληματικῆς μελέτες τού Ἀρέθα Καισαρείας. Ὡς μειονέκτημα και τῆς ἐδῶ μελέτης εἶναι ὅτι δεν μπορεῖ να ἐκληφθεῖ ὡς ἀυτόνομη ερευνητικὴ μονάδα, καθότι οἱ προκειμένες ὀρισμένων συλλογισμῶν τῆς ἔχουν ἤδη διατυπωθεῖ στις δύο προηγούμενες, ἐνῶ οἱ προεκτάσεις τους θα ἐλθουν στο προσκῆνιο στις ἐπόμενες μελέτες μας ἀναφερόμενες στις θεματολογίες τῆς πραγματείας αὐτῆς οἱ οποίες ἀκολουθοῦν. Παρὰ ταῦτα, θα διατυπώσουμε ὀρισμένες ἐκτιμήσεις ἀναφορικά με το ποῖα ζητήματα θα μπορούσε ἐπιπλέον να θίξει ὁ Γρηγόριος σε σχέση με τα ἐδῶ συμφραζόμενα.

I. Η κοινή φύση (ή ουσία) ὡς νοητικὸ αἴτημα

Ἀκολουθῶς λοιπόν, ἐκτιμούμε ὅτι ὁ χριστιανὸς θεολόγος θα ἐξήταζε, ὡπως ἐπιχειρεῖ σε ἄλλες θεματικῆς ἐνότητες, και τις χαρακτηριζόμενες ὡς ἐπουσιώδεις - συμβεβηκυῖες διαφορές, προκειμένου να προβεί σε ερευνητικὰ

ερωτήματα ή ακόμη και σε διαπιστώσεις για τον τρόπο με τον οποίο επι-
 συμβαίνουν οι νέες κατά περίπτωση υποστατικές συνθήκες. Και εδώ ακρι-
 βώς ορίζεται η διεύρυνση του γνωσιολογικού καθήκοντος. Το ότι δηλαδή
 προκύπτουν οι εν λόγω συνθήκες, δεν πρέπει να εκληφθεί ότι οφείλεται
 στο τυχαία απροσδιόριστο–εκδοχή απορριπτέα για την Χριστιανική διδα-
 σκαλία καθώς και για την νεοπλατωνική–, καθότι το υπόστρωμα όλων των
 συμβάντων οφείλεται σε μία ειδική διαλεκτική σχέση που έχει ένα υποκεί-
 μενο –ως το ιδιαίτερο συναμφοότερον «εΐδους» και ύλης– με τον περιβάλ-
 λοντα χώρο του, η οποία μάλιστα μπορεί να είναι και ανανεώσιμη, είτε επί
 τα βελτίω είτε επί τα χείρω. Και βεβαίως με την συνακόλουθη επισήμανση
 ότι το κάθε υποκείμενο μέσω των οργανικών και των προσωπικών συμπε-
 ριφορών του οδεύει –συνειδητά ή ασυνείδητα, ανάλογα με την οντική κα-
 τηγορία στην οποία ανήκει– σε μία ειδικού τύπου τέτοια σχέση, η οποία
 εμπεριέχει ό,τι θα ορίζαμε ως δυναμοκρατική διακλάδωση ή ως επικοινωνιακή
 τροπικότητα. Και παρά το ότι οι αναφορές γίνονται επί τού συγκεκρι-
 κριμένου, ωστόσο το ζήτημα ως προς τον βαθύτατο πυρήνα του κινείται –
 αναγκαίως έως έναν τουλάχιστον βαθμό– στην περιοχή τού αποφατισμού
 και έχει ως αφορμή έρευνας την συμπτωματολογία, η οποία και η ίδια,
 παρά το ότι είναι άμεσα απτή, δεν προσφέρει, όπως προκεχωρημένα έτι
 περαιτέρω ο θεΐος κόσμος, τα απαιτούμενα εχέγγυα για την πλήρη γνωστική
 άλωσή της. Είναι κατανοήσιμη έως έναν βαθμό. Αναντιλέκτως, πρόκειται
 για έναν μετριοπαθή αποφατισμό, ο οποίος μάλλον θα κινείται στην περιοχή
 τής μη εξασφάλισης των αναγκαίων λεπτομερειών για μία ενδελεχή ανά-
 γνωση, η οποία πάντως δεν αποκλείεται μελλοντικά να ενταχθεί στον ορί-
 ζοντα του εφικτού. Σε κάθε τέτοιας υφής όμως οντική συνθήκη η συζήτηση
 κατά βάση μεταφέρεται και στις εξ υποκειμένου μετεξελίξεις, δηλαδή στο
 τι σημαίνει νοητική επεξεργασία των αισθητηριακών παραστάσεων. Πρό-
 κείται για ένα από τα παραδοσιακά ερωτήματα της Γνωσιολογίας, το οποίο
 επιχειρεί να συνθέσει την νοησιарχία με τον εμπειρισμό.¹

Να σημειώσουμε πάντως ότι ο Γρηγόριος δεν θα διετύπωνε έως ένα ση-
 μείο αντιρρήσεις στην ακόλουθη γνωσιολογική πρόταση –ως προς την
 προοπτική μίας προώθησης των παραστάσεων της αντικειμενικής πραγμα-
 τικότητας στην περιοχή των όρων προσληψιμότητας από το νοούν υποκεί-
 μενο ή των οριζόντων των δυνατοτήτων του– του Oliv. Boulnois, η οποία

1. Για μία συστηματική και ιστορικο-κριτική ανάγνωση του θέματος, βλ. Ευάγγ. Παπανούτσος, *Γνω-
 σιολογία*, εκδ. "Ίκαρος", Αθήνα 1962, σσ. 144-187.

στηρίζεται στις θέσεις τού Duns Scot και εισάγει μία μετριοπαθή λύση στην σχέση Οντολογίας-Γνωσιολογίας: «La nature commune est une exigence noétique, car la connaissance est une forme particulière de relation réelle, entre l'esprit et l'objet qu'il connaît. La sensibilité connaît l'objet singulier dans la mesure où il a une unité distincte de toute autre, et cette unité réelle est celle que lui donne l'espèce à laquelle il appartient. Au rebours, s'il n'y avait pas d'autre unité réelle que l'individualité, il n'y aurait pas d'autre différence que la distinction numérique, car à chaque type d'unité correspond un type de diversité contraire. Mais alors, toute différence entre les choses serait égale. Et par conséquent il n'y aurait pas davantage de communauté entre Socrate et Platon qu'entre Socrate et n'importe quoi- un point ou une ligne, par exemple. Toutes les choses seraient d'emblée différentes, sans aucune correspondance entre elles, sous quelque forme que ce soit. Or les singuliers ne sont pas des points absolus, ils se rassemblent en agrégats, obéissent à des champs, dessinent des volutes. En d'autres termes, il n'y aurait rien de plus à abstraire de la convenance entre Platon et Socrate, que de la coïncidence entre Socrate et une ligne. Il n'y aurait tout simplement rien à abstraire, rien que l'intellect puisse tirer du concret. Ou encore, "tout universel serait une pure fiction de l'intellect" (*Ordinatio*, II, d. 3, 23). On voit que les principes d'un conceptualisme radical ne sont pas ignorés par Duns Scot».² Πρόκειται για μία ανάλυση –έχουσα το εφιαλτήριο της πάντως στις κατά το φαινόμενο ή στις αναπόφευκτες λογικές συνεπαγωγές– την οποία ο μελετητής εισάγει με βάση το ακόλουθο γενικό σκεπτικό του: «Outre le cohérence métaphysique du réel, deux sortes de problèmes exigent l'existence d'une nature commune à des choses diverses» (ό. αν. σελ. 10), εκ των οποίων το δεύτερο είδος που παραθέσαμε φέρει τον τίτλο: «Les conditions de possibilité de la connaissance». Από πλευράς Ιστορίας τής Φιλοσοφίας, όσα αναφέρονται περί –της μη υπαγόμενης σε απόλυτη αυτονομία– ιδιαιτερότητας και –των ενδεικτικών ειδικού τύπου συναφειών– διαφορών τα συναντάμε στον διάδοχο του Πλάτωνα στην διεύθυνση της Ακαδημίας, στον Σπεύσιππο, ο οποίος όμως δέχεται ότι υπάρχει μία αντικειμενικού περιεχομένου Οντολογία, η οποία αρθρώνεται μέσω γενικών κατηγοριών.³ Σημειώτέον εν ταυτώ ότι κατά την συγκρότηση του γνωστικού προϊόντος δεν

2. Βλ. «Réelles intentions: nature commune et universaux selon Duns Scot», *Revue de Métaphysique et de Morale* (1992/1), σσ. 11-12.

3. Βλ. την περισπούδαστη μελέτη τού L. Taràn, *Speusippus of Athens*, εκδ. "E. J. Brill", Leiden 1981.

συμβαίνει η αποκοπή τού νοείν από το είναι, καθότι ο Δυτικός διανοητής επιλέγει την μετριοπαθή λύση, της σύνθεσης της νοησιαρχίας ως λειτουργούσας διά της αφαιρετικής μεθόδου με την πραγματολογία ως αναφερόμενη στα επιμέρους όντα.⁴ Από το σημείο πάντως κατά το οποίο ένας διανοητής θα ανεφέρετο αποκλειστικώς σε νοησιαρχία ή στην εκδοχή τού γενικού αποκλειστικά ως αναγκαιότητας, υπαγόμενου στους όρους τού νοείν, ή τής εγγραφής των όρων λειτουργίας τού υπαρκτού στην ανεξάρτητη από την αντικειμενική θεμελίωση των «καθόλου» κατανοησιμότητα, δεν θα συναντούσε την σύμφωνη γνώμη τού Γρηγορίου, παρά μόνον ως κατά θεωρητική οικονομία αφορμή για την πιο άνετη διεξόδευση των συλλογισμών προς επικύρωση του ρεαλισμού.

II. Προς το ενδεχόμενο μίας υπερβατολογικής ανάγνωσης

Βεβαίως, κατά τον τρόπο που τίθεται το γνωσιολογικό ζήτημα από τον Oliv. Boulnois, φέρει στο προσκήνιο και τον προβληματισμό αναφορικά με το υπερβατολογικό περιεχόμενο της γνώσης. Οι όροι δυνατότητας για μία αυθεντική καταγραφή τού γνωστικού προϊόντος, πέραν τής περιπτώσιολογίας, θέτουν ένα δίλημμα: α) ανήκουν στον *a priori* εννοιολογικό προσδιορισμό τής συνείδησης ή β) προκύπτουν από την αξιοποίηση των νοητικών δυνατοτήτων της, δηλαδή διαμορφώνονται *a posteriori*; Στην δεύτερη εκδοχή σαφώς και δεν τίθεται ζήτημα, με την κυριολεκτική σημασία τού όρου, υπερβατολογικότητας, αλλά ουδείς μπορεί να αποκλείσει μία εκ των υστέρων διαμόρφωσή της στην περίπτωση κατά την οποία η αφαιρετική

4. Σε μία από τις συμπερασματικές επισημάνσεις του ο Oliv. Boulnois διευκρινίζει τα εξής: «Duns Scot se place d'emblée au-delà de l'opposition entre réalisme et conceptualisme. Le commun n'est pas forge' par l'intellect, mais il n'est pas davantage une chose. Pour Scot, tout ce qui est intentionnel, et tout ce qui est intentionnel est réel. Cela signifie que l'intellect humain ne produit pas l'intelligibilité du réel, mais que celle-ci le précède et en est la condition. Il n'y a pas de *res commune*, il n'y a pas seulement un *ens rationis*, mais une identité formelle. C'est l'intellect qui constitue l'universalité, mais il ne peut le faire sans un fondement dans la chose» («Réelles intentions ...», σελ. 31). Η εντελώς απλή παρατήρηση που θα μπορούσε να διατυπωθεί σε τέτοιες περιπτώσεις είναι η ακόλουθη: ανατιλέκτως το «καθόλου» δεν είναι φυσικοεμπειρικό διαπιστώσιμο. Ωστόσο, ουδείς θα αμφισβητούσε ότι μεταξύ των όντων εντοπίζονται κοινές ιδιότητες, οι οποίες άνετα θα οδηγούσαν στην εκτίμηση ότι υπάγονται σε έναν σχεδιασμό, ο οποίος, και αυτός, δεν είναι απτός. Ενώπιον τέτοιων, σαφώς αντικειμενικών παρατηρήσεων, ο Χριστιανισμός και ο Νεοπλατωνισμός θα καταφεύγουν για αποφασιστικές διεξόδους στην κοσμοθεωρία τους.

διαδικασία τείνει να κατακτήσει, και βεβαίως να συνειδητοποιήσει, το πλήρωμα των θεωρητικών δυνατοτήτων της και να το αναδείξει με ακεραίου περιεχομένου κατηγορίες. Πρόκειται πάντως για ένα ερευνητέο θέμα στην περιοχή της Βυζαντινής Θεολογίας-Φιλοσοφίας και δεν μπορούμε με άνεση να υποστηρίξουμε ότι έχει θεματικοποιηθεί εντόνως στοχευμένα σε ολιστική προοπτική από τις σχετικές μελέτες, χωρίς όμως να απουσιάζουν από την άρθρωσή τους εξαιρετές επιμέρους επισημάνσεις. Να σημειώσουμε, και μάλιστα με όρους ήδη προοιμιακούς, ότι η αφετηριακή πρόταση του Oliv. Bouhnois για την στόχευση της ερευνητικής ανάλυσης θα εύρισκε σύμφωνο τον Γρηγόριο, διότι ο όρος «φύσις» ή «οὐσία» στο έργο του δηλώνει το κοινό το οποίο υπάρχει –ως *arriori* όμως– στα πράγματα είτε εν τω συνόλω τους είτε στα ανήκοντα στην ίδια κατηγορία, χωρίς να εισάγει υποχρεωτικά μεταφυσικές επικυρώσεις. Ο ρεαλισμός κατέχει επαρκείς θεμελιώσεις για να σταθεί και ενδοκοσμικά και εδράζεται σε μία διηρυμένη αντίληψη περί ύλης, η οποία προφανώς και θα εκλαμβάνεται ως, μέσω των συγκροτησιακών κλασματικών διαιρέσεών της, πηγή των επιμέρους διαφοροποιήσεων-σχηματοποιήσεων. Πρέπει όμως να σημειωθεί ότι, εάν τα κριτήρια διά των οποίων τελείται η συγκεκριμένη επικύρωση των ως άνω διαιρέσεων προϋποθέτουν έναν ιδιότυπο αυτοπαραγόμενο υλομορφισμό αείζωης λειτουργικότητας – ο οποίος ως μορφή θα έχει ένα νομοθετικό σύστημα δομών και αρχών που διαθέτουν εσωτερική τάξη συγκρότησης και προβολής των διεργασιών τους –, δεν θα είναι αποδεκτός ο εν λόγω ρεαλισμός από τον Καπαδόκη επίσκοπο. Πρόκειται για εκείνο το άυταρκες και αυτοαιτιολογούμενο κοσμολογικό μοντέλο, το οποίο ουδέποτε εξησφάλισε προνομιακό πεδίο παρουσίας στην χριστιανική διδασκαλία, κυρίως της Ανατολής. Ωστόσο, θα εδέχετο ο Γρηγόριος ότι η ύλη έχει τις προϋποθέσεις να προβαίνει σε κλασματικές σχηματοποιούμενες υποδιαιρέσεις, αρκεί να εκληφθεί υπό τον όρον ότι αξιοποιεί τις άνωθεν χορηγίες.

Έχουμε ενώπιόν μας πάντως έναν όρο τελικά ο οποίος είναι δεσμευτικός για οιαδήποτε περιγραφή, είτε με βάση το *a priori* είτε το κατ' εφαρμογήν, λόγω της αδιαπραγμάτευτης υποχρεωτικότητάς του, σε ποικίλα ομοειδή όντα ή σε ιδιότητες. Είναι όρος οντολογικής και λογικής αφετηρίας, η οποία σε ουδένα προσδιορισμόν υπάγεται, αλλά είναι προϋποθετική για οιαδήποτε άλλον ανεξαιρέτως, υπό το πρίσμα συγχρόνως και του πραγματολογικά υπερβατολογικού. Ανεξάρτητα από την ποιοτική ένταση των καταστάσεων οι οποίες θα προκύψουν, η «οὐσία» είναι όρος προκειμένου να έλθουν αυτές επί σκηνής και να γίνει συζήτηση περί τού περιεχομένου τους. Επίσης, παρά το ότι ο Γρηγόριος στα εδώ συγκεκριμένα δεν θεματικοποιεί άμεσα το ζήτημα,

στα ευρύτερα συμφραζόμενα αναδεικνύει δύο γνωσιολογικές προσεγγίσεις, και του ιδιαίτερου και του καθολικού, με βάση την αριστοτελική διάκριση ανάμεσα στις δύο ουσίες (την πρώτη και την δεύτερη αντιστοίχως),⁵ χωρίς οι εν λόγω εξειδικεύσεις να οδηγούν αναγκαστικά και σε ακραίες διακρίσεις, αφού άνετα μπορούμε να διατυπώσουμε λόγον για ένα διακλαδιζόμενο δένδρο, με το γένος και τα είδη του. Αναμφιβόλως, με τον όρο «διάκρισις» μπορεί να υποστηριχθεί ότι ισχύει η διαφοροποίηση υπό τις συνθήκες μίας εσωτερικής τάξης, η οποία διατηρεί απαραμείωτη την ενότητα αλλά με τις εξειδικεύσεις της, η καθεμία από τις οποίες την επαναλαμβάνει οικειώς. Άρα, πρόκειται για μία αυτοαιτιολογούμενη δραστηριότητα, η οποία τρόπον τινά επιλέγει την μετάβασή της από την αδιακριτότητα στην ιδιαιτεροποίηση των ουσιακών, ακόμη και ως λειτουργικών συνιστωσών της.

Το όλο σκεπτικό βεβαίως τής πραγματείας του Γρηγορίου που αναλύουμε δεν κινείται τόσο στην κατεύθυνση περί δύο ουσιών με την κυριολεκτική σημασία του όρου όπως ο ίδιος την εκλαμβάνει—παρά το ότι τις υποθέτει ως βάση για συζητήσεις—αλλά περί μίας μόνον, η οποία ιδιαιτεροποιείται πολυτρόπως. Πρόκειται πάντως για ένα ανοικτό θέμα, καθότι πέραν τής διάκρισης ανάμεσα στο άκτιστο και στο κτιστό, δεν είναι εφικτό να υπονομευθεί ο αδιαμφισβήτητος ρεαλισμός με βάση ένα σκεπτικό το οποίο θα επέμενε με πρωταρχικό οντολογικό τρόπον στην ιδιαίτερη ουσία. Χωρίς ωστόσο να αποκλείεται πλήρως το εν λόγω ενδεχόμενο, δεν μπορεί να μην υπολανθάνει στον στοχασμό του Γρηγορίου, ό,τι μεταγενέστερα θα θεμελιώσει ο Μάξιμος ο Ομολογητής με την θεωρία του περί των λόγων των όντων, οι οποίοι σαφέστατα και αναδεικνύουν γενικές ουσιακές κατηγορίες ως προϊόντα τους στο πεδίο τής κτιστότητας.⁶ Και προφανώς δεν πρόκειται μόνον για μία διαφοροποίηση της ορολογίας, αλλά και για ένα πιο διηυρμένο σκεπτικό, το οποίο προσδίδει μία επιπλέον εξειδίκευση στα όρια του ρεαλισμού, ο οποίος, επ’ ουδενί μάλιστα, δεν εκλαμβάνεται ως στατικός ή ως ανελαστικός, καθότι θα εισήγαγε έναν ουσιολογικό μονισμό ταυτοτήτων,

5. Για την «πρώτην» και την «δεύτεραν ουσίαν» στον Αριστοτέλη, βλ. *Μετά τα Φυσικά*, Ζ7. Πρβλ. Νικ. Δ. Χρόνη, *Το πρόβλημα των κατηγοριών εν τη φιλοσοφία του Αριστοτέλους*, εκδ. “Σοφ. Σαριπόλου”, Εν Αθήναις 1975, σσ. 147-159.

6. Για μία άκρως συστηματική ανάγνωση του θέματος, βλ. Νικολ. Λουδοβίκου, *Η Ευχαριστιακή Οντολογία*, εκδ. “Δόμος”, Αθήνα 1992, σσ. 85-164, όπου, εκτός των υπολοίπων, αναδεικνύεται το πώς οι λόγοι των όντων αποτυπώνουν τον προσωπικό-βουλησιαρχικό χαρακτήρα τής θείας ενεργού αιτιότητας, με ιδιαίτερη σημασία να αποδίδεται στο εξειδικευμένο κατά περίπτωση εφαρμογής περιεχόμενό της.

ο οποίος, μέσα από ορισμένους μετασχηματισμούς, δεν θα απείχε ιδιαίτερος από τον πανθεισμό. Η αριστοτελική πρώτη ουσία ακροβατεί εντός των χριστιανικών ορίων και αισθάνεται μονίμως απειλητική την επέμβαση ενός νέου τύπου πλατωνισμού, τον απόλυτο επικαθορισμό δηλαδή του ιδιαίτερου από πραγματικότητες που τον υπερβαίνουν. Πρόκειται όμως για αρχέτυπα τα οποία δεν χαρακτηρίζονται κυριολεκτικώς ως ουσίες αλλά ως ουσιώδη ή ως ουσιοποιά. Η κορυφαία πάντως κατάκτηση του Χριστιανισμού, και μάλιστα διαχρονικά, ήταν ότι λειτούργησε με επικίνδυνους ως προς τον θεωρητικό θεμελιωτισμό, αλλά και τελεσφορούντες, ακροβατισμούς αναφορικά με την συνάντηση του ρεαλισμού με τον νομιναλισμό. Βεβαίως, επί τού ζητήματος δεν μπορούμε να παραθεωρήσουμε και τις αποφασιστικές συμβολές τού Νεοπλατωνισμού.

III. Ρεαλισμός ή Νομιναλισμός;

Κείμενα, όπως αυτό τού Γρηγορίου που θα παραθέσουμε, θα αποτελούσε ασύγγνωστη παράλειψη να τα παραθεωρήσουμε, καθότι, χωρίς να απεμπολούν ούτε το κοινό ούτε το ιδιαίτερο, φέρουν στο προσκήνιο λεπτομέρειες περί ρεαλισμού και νομιναλισμού με σαφείς τις προβολές σε γνωσιοθεωρητικά ζητήματα, των οποίων το περιεχόμενο ουδέποτε αυτονομείται έναντι των οντολογικών δεδομένων: «Τό τε γάρ ἀγέννητον τῆ πρὸς τὸ γεννητὸν ἀντιδιαστολῆ ἔξευρίσκομεν καὶ τὸ ἄφθαρτον τῆ πρὸς τὸ φθαρτὸν παραθέσει γνωρίζεται καὶ ἡ οὐσία τῆ πρὸς τὸ ἀνυπόστατον παραλλαγῆ θεωρεῖται. Ὡς γὰρ ὁ μὴ ἐγεννήθη ἀγέννητον λέγεται καὶ ὁ μὴ φθείρεται ἄφθαρτον, οὕτως καὶ τὸ μὴ ἀνύπαρκτον οὐσίαν κατονομάζομεν, καὶ τὸ ἔμπαλιν ὡς τὸ γεννητὸν οὐκ ἀγέννητον λέγομεν καὶ τὸ φθαρτὸν οὐκ ἄφθαρτον ὀνομάζομεν, οὕτω καὶ τὴν οὐσίαν ἀνύπαρκτον εἶναι οὐ λέγομεν. Οὐκοῦν οὐσία μὲν ἐν τῷ εἶναι τι κατανοεῖται, τὸ δὲ φθαρτὸν ἢ τὸ ἄφθαρτον ἐν τῷ ποδαπὸν εἶναι, τὸ δὲ γεννητὸν ἢ ἀγέννητον ἐν τὸ πᾶς εἶναι. Ἄλλος οὖν ὁ τοῦ εἶναι λόγος καὶ ἕτερος ὁ τὸ πᾶς ἢ τὸ ποῖον δι' ἑαυτοῦ σαφηνίζων» (*Κατὰ Ἐὐνομίου Β'*, Β.Ε.Π.Ε.Σ., 67, σελ. 216.16-26). Στην προοπτική τῆς μελέτης μας δύο κυρίως σημεία αντλούνται από το ανωτέρω πολυδύναμο παράθεμα: Α] Η ουσία δεν είναι ανύπαρκτη. Ανεξάρτητα από το αν εννοείται η ιδιαίτερη ή η κοινή, η γνωσιολογική ή τῆς τυπικῆς Λογικῆς νομιναλιστικῆ λύση δεν επιλέγεται για την ουσία. Το αντικειμενικό περιεχόμενό της θεωρεῖται αναμφισβήτητο, ὁπότε η αφορμή για την συζήτηση περί τού περιεχομένου της είναι σαφώς ρεαλιστική. Χρῆζει μάλιστα ἐπισήμανσης ὅτι ἐδώ τίθεται στον υπαρκτικό ὀρίζοντα η

ουσία, τόσο κατά την υπερφυσική όσο και κατά την φυσική υφή της, χωρίς βεβαίως να μπορεί να υποστηριχθεί άνετα η καταφυγή, τουλάχιστον άμεσα, στις αριστοτελικές λύσεις. Β] Οι ακροτελεύτιες δύο περίοδοι θέτουν, ωστόσο, ερευνητικά προβλήματα μείζονος σημασίας. Στην πρώτη, ορίζει σαφείς δεσμεύσεις το ρήμα «κατανοείται», το οποίο έρχεται να καταγράψει περιορισμούς στις οντολογικές προτάσεις ως προς την ακεραιότητα της αποτύπωσής τους. Κατά την εκτίμησή μας, το «είναι» εδώ θεωρείται υπό την υπαρκτική παρουσία του, και μάλιστα την συγκεκριμένη. Η ουσία, λοιπόν, γενικώς δεν μπορεί να κατανοηθεί έξω από το –εκάστοτε συγκεκριμένο– υπαρκτικό δεδομένο. Από την πλευρά του, το «ποδαπός» δηλώνει την προέλευση, την περιλαμβάνουσα και εσωτερικά και εξωτερικά χαρακτηριστικά, ενώ το «πῶς» τον τρόπο, την τροπικότητα μίας κατάστασης σε σχέση με την αρχική πηγή της. Το ιδιαίτερος ενδιαφέρον είναι ότι η κάθε κατηγορία έχει έναν οικείον λόγον αποσαφήνισης και έτσι αποκλείεται το ενδεχόμενο του ανελαστικού οντολογικού μονισμού. Ούτως ή άλλως, θα εδιαπιστώνετο ότι τοποθετείται εκτός των διαπιστούμενων πραγματολογικών δεδομένων.

Η διείσδυση ωστόσο τής γνωσιολογικής προσέγγισης προσδίδει νέες διαστάσεις στην εξειδίκευση του ρεαλισμού, την προφανώς προϋπάρχουσα της όποιας εγγραφής της στον εννοιολογικό ορίζοντα. Θα λέγαμε λοιπόν, επανερχόμενοι στο ενδεχόμενο περί δύο ουσιών, ότι πρόκειται για διαδοχικά γνωσιολογικά επίπεδα, εκ των οποίων το δεύτερο προκύπτει από την αφαιρετική επαγωγική διαδικασία, την οποία ο Γρηγόριος δεν έχει θέσει στα ενδιαφέροντά του, προς το παρόν τουλάχιστον, καθότι δεν επιμένει ιδιαίτερος στα συγκεκριμένα από τις επιμέρους επιστήμες. Παρά την μη κίνηση του κειμένου που παραθέσαμε προς την εν λόγω κατεύθυνση, με βάση το ότι η διάκριση ανάμεσα σε πρώτη και σε δεύτερα ουσία θεμελιώνεται στην γενικότερη συνάφεια στην οποία ανήκει η υπό επεξεργασία πραγματεία, εκτιμούμε πως εδώ δεν είναι αμελητέο για τον όλο προβληματισμό το ότι γίνεται αναφορά σε διαφορές ως μετριοπαθώς εκφραστικές και όχι ως απόλυτα επικυρωτικές των ετεροτήτων. Το κάθε ανθρώπινο ον –αλλά και οιοδήποτε άλλο– έχει την ενότητά του, η οποία το διαφοροποιεί από τα υπόλοιπα υπό όρους ιδιόλεκτης υπόστασης, ενώ ανήκουν από κοινού στην ίδια οντολογική κατηγορία, οπότε οι προσεγγίσεις προς μία ειδικού τύπου ταυτότητα αφετηριακής τάξης δεν είναι εκτός νομιμότητας. Η κοινή αφετηρία παραπέμπει στο ίδιο υπόστρωμα ως βάση αλλά και ως προοπτική, υπό την έννοια ότι η δεύτερη κατάσταση θα αναδείξει μέσω των αυτοπραγματώσεων και επικοινωνιακών αμοιβαιοτήτων τους την πρώτη. Ωστόσο, εδώ πρέπει να επισημανθεί ότι στον όρο «υπόστασις» περιλαμβάνουμε και τα φυσικά ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, τα

οποία προκύπτουν διά μέσου των άπειρων ποικιλιών τής διαφοράς, τις εντοπιζόμενες άνετα από την σύγχρονη εικόνα τής επιστήμης τής Βιολογίας. Προκειμένου να γίνει εφικτή η μετεξέλιξη σε πρόσωπον, είναι απαραίτητο να έχουν διαμορφωθεί και οι αναγκαίες «φυσικές» συνθήκες, ανεξάρτητα από το ποιές κατά περίπτωση είναι αυτές. Πρόκειται κατά κάποιον τρόπο για μία επιμέρους κοσμογονία καθόλα φυσιολογική, για έναν μικρόκοσμο που θα αυτοδιαχειρίζεται, καθ' οδόν συνειδητός, ως προς τα στοιχεία –ή, πιο σωστά, ως προς τούς τροπικούς συνδυασμούς τους– που έχει λάβει και διά των οποίων αποκτά τον υπαρκτικό λειτουργισμό του.

Αναφορικά πάντως με ό,τι μπορεί να εγγραφεί στον γνωσιολογικό άξονα, θα σημειώναμε ότι το ιδιαίτερο προσλαμβάνεται με την αισθητηριακότητα, ενώ το κοινόν με τις νοητικές επεξεργασίες και αναγωγές, σε έναν ενδεχόμενο πάντοτε βαθμό, υπό μία ανοικτή προοπτική δυναμοκρατικών ανακατασκευών. Η απουσία, λοιπόν, τού παράγοντα της άμεσης αισθητηριακής εμπειρίας είναι καταλυτική αναφορικά με την εδραία εγκυρότητα ενός τέτοιου νοητικού εγχειρήματος, χωρίς όμως και να αποτελεί παρατεταμένη δέσμευση. Πιο ειδικά λοιπόν επί ανθρωπολογικού επιπέδου: από όλα τα ανωτέρω αφαιρούμε, στο μέτρο του εφικτού, το όποιο προσωπικό στοιχείο κατέχουν τα επιμέρους και τα απογυμνώνουμε από τις ανεπανάληπτες εκτροπές –χωρίς αρνητική σημασία ο όρος– που τα χαρακτηρίζουν κατά την πορεία τής διαμόρφωσής τους. Χρήζει διευκρίνισης ότι και η εκτροπή κινείται υπό όρους υποκειμενικού σχετικισμού, με βάση την ιδιαίτερη αντίδραση την οποία ο κάθε άνθρωπος έχει απέναντι στα συμβαίνοντα ή σε όσα ο ίδιος προτίθεται να διαμορφώσει. Εν ταυτώ όμως και το παρά φύσιν κατέχει μία άπειρη ποικιλία, η οποία αναδεικνύει και τις ανεξάντλητες αρνητικές δυνατότητες του αυτεξουσίου. Πρόκειται για ανοίγματα που καταγράφουν την ανεπανάληπτη περιπέτεια του κάθε ιδιαίτερου υποκειμένου, η οποία κινείται με όρους τέτοιας ελαστικότητας η οποία είναι ισχυρό το ενδεχόμενο να οδηγήσει καταλυτικά σε ακραίες εκπτώσεις. Μία τέτοια πάντως εκδοχή αφαίρεσης θέτει στο περιθώριο εκείνη την Γνωσιολογία η οποία στηρίζεται στα *a priori* τής συνείδησης, σε εκείνη που δεν έχει δηλαδή εσωτερικά οντολογικά θεμέλια και κινείται αποκλειστικά με όρους λογικής τάξης. Η εν λόγω απογύμνωση, παρόλο που δεν αποτελεί μία άνετη διαδικασία και ακροβατεί έναντι του ενδεχόμενου, είναι εφικτή, τουλάχιστον στο επίπεδο της τυπικής Λογικής. Ποία χαρακτηριστικά κατά βάση πρέπει να απομονώσουμε; Η απάντηση θα στηριχθεί στην διάκριση που υπάρχει ανάμεσα στην Ανθρωπολογία και στην Ηθική, οι οποίες καθ' οδόν συναντώνται αλλά δεν ταυτίζονται, καθότι η δεύτερη αποτελεί εν

προσώποις εξειδίκευση της πρώτης, υπό μία ιδιόλεκτη λειτουργία τού ζεύγους «γένος-εἶδη», πολλακίς μάλιστα μη εγγραφόμενη σε γενικά κατηγοριακά σχήματα. Να σημειώσουμε μάλιστα εδώ ότι η εν λόγω διάκριση περιλαμβάνει και άλλες περιοχές και, άρα, ότι μπορεί να γενικευθεί με κατηγοριοποιήσεις από ποικίλους κλάδους.

IV. Η παρέμβαση της αφαιρετικής μεθόδου

Προκειμένου να εξειδικεύσουμε τα ανωτέρω, παραπέμπουμε σχετικώς στο ακόλουθο κείμενο του Γρηγορίου: «Ὡσπερ δὲ τὸ μὲν ὄρᾶν κοινόν ὁμολογεῖται τῆς φύσεως, τὸ δὲ τεχνικῶς ὄρᾶν ἐξ ἐπιτηδεύσεως τοῖς ἐσπουδακόσι περὶ τὰς ἐπιστήμας προσγίνεται (οὐ γὰρ πάντων ἐστὶν ἢ διὰ τῆς διόπτρας ἐπιστημονικὴ κατανόησις ἢ τῶν γεωμετρικῶν γραμμῶν ἢ ἀποδεικτικὴ θεωρία ἢ εἴ τι τοιοῦτον ἕτερον, ἐφ' ὧν οὐ τὸ βλέπειν, ἀλλὰ τὸ πρὸς τι κεχρηῆσθαι τῷ βλέπειν παρὰ τῆς τέχνης ἐφεύρηται), οὕτω καὶ τὸ λογικὸν μὲν εἶναι κοινόν ἂν τις εἴποι τῆς ἀνθρωπίνης οὐσίας καὶ ἴδιον ἄνωθεν συγκατουσιωμένον τῇ φύσει, τὸ δὲ τοῖς οὖσι σημαντικὰς τινὰς ἐφευρίσκειν προσηγορίας τῶν ἀνθρώπων εἶναι τῶν τὴν λογικὴν δύναμιν θεόθεν ἐν ἑαυτοῖς κεκτημένων, τῶν ἀεὶ κατὰ τὸ ἀρέσκον αὐτοῖς πρὸς τὴν τῶν δηλουμένων σαφήνειαν λέξεις τινὰς τῶν πραγμάτων ἐμφαντικὰς ἐφευρισκόντων» (*Κατὰ Ἐὐνομίου Β΄*, Β.Ε.Π.Ε.Σ., 67, σελ. 247.9-20). Η προβαλλόμενη πρώτη διαφορά, υπό ὀρους δυναμοκρατικής μετεξέλιξης, εἶναι καταλυτικὴ. Συγκεκριμένα, ἐνῶ ἀναδεικνύεται τὸ κοινόν τῆς φύσεως, διευκρινίζεται ὅτι οἱ ὀροι ἀξιοποίησής του ὡς μετάβασης ἀπὸ τὸν ἐμπειρισμὸν στὴν νοησιαρχία εἶναι χαρακτηριστικὸ μόνον ὀρισμένων, με τοὺς ὀρους «σπουδάζω» καὶ «ἐπιτηδεύσεις» νὰ παραπέμπουν σε μία ἐκ βαθέων ἰκανότητα (ὡς ἀφορμώμενη βεβαίως ἀπὸ τὸ ὄντολογικὸ *a priori*) ἢ ὁποῖα προκύπτει ἀπὸ μία προσωπικὴ ἐπιλογή-πρωτοβουλία ὀδεύουσα πρὸς τὴν ἀποφασιστικὴν διέγερση τοῦ ὀρθοῦ λόγου. Ἐτσι, τὸ «ὄρᾶν» δὲν αἶρεται, ἀλλὰ ἐξηγείται τὸ πὼς ἐξασφαλίζει τὶς προϋποθέσεις νὰ καταστῆ ὀρος δυνατότητας γιὰ τὰ περαιτέρω. Μπορεῖ βεβαίως τὸ κείμενο νὰ ἀναφέρεται σε ἐπιστημολογικὰ ἢ σε περὶ φυσικῆς ἐπιστήμης ζητήματα ἀποτυπούμενα διὰ τῶν ἰδιαίτερων γλωσσικῶν σχημάτων, ἀλλὰ ἀνετα μπορεῖ νὰ τροφοδοτήσῃ τὸ ἐδῶ διαμειβόμενον θέμα, καθότι σαφέστατα θέτει τὴν διάκριση, καὶ ὡς πρὸς τὴν σύλληψή τους, μεταξὺ κοινῆς καὶ ἰδιαίτερου. Ὅθεν καὶ κατ' ἐφαρμογὴν στὸ προκείμενο, μία καθαρὴ Ἀνθρωπολογία θεώμενη ἀπὸ ὄντολογικῆς πλευρᾶς συλλαμβάνεται θεωρητικὰ μόνον ἀν διαχωρισθῆ—σαφῶς καὶ ὄχι ὑπὸ τὸν τύπο τῆς σχάσης

αλλά των επιμέρους τροπικοτήτων— από τα ηθικά ενεργήματα —και μάλιστα κατά την εξειδικευμένη έκφασή τους, καθότι π.χ. δίκαιοι μπορούν να είναι άπειρα αριθμητικώς άτομα—, τα οποία συνιστούν την εν προσώποις ανάδειξή της, την τροφοδοτούμενη θεόθεν. Με την αφαίρεση λοιπόν τού ηθικού πράττειν —το οποίο βεβαίως, για παραμέτρους επιστημολογικές, πρέπει να έχει ορισθεί εξαρχής— αναγόμεθα στην Ανθρωπολογία καθεαυτή και από το σημείο αυτό και εκείθεν μπορούν να αρχίσουν οι συγκριτικές αναγνώσεις, οι οποίες έχουν τις προϋποθέσεις να καλύψουν ποικίλα επίπεδα, τόσο επιμέρους συμπεριφορών όσο και γενικών κατηγοριοποιήσεων, συγκριτικά με τα υπόλοιπα οντικά γένη. Και μάλιστα υπό την διαπιστούμενη προκείμενη ότι στο σύνολό τους αυτά τα γένη στερούνται των όρων δυνατότητας για το πράττειν.

Και σε μία τέτοια μετάβαση χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή: η ως άνω αφαίρεση δεν τελείται ως μέθοδος, ώστε να προκύψουν με τον συνδυασμό των επιμέρους τα κοινά χαρακτηριστικά. Δεν γίνεται αναφορά τόσο σε μία επαγωγική διαδικασία, η οποία λειτουργεί ως σύνοψη ικανή να διαμορφώσει εννοιολογικές κατηγορίες, ανεξάρτητα από το αν η γενικότητά τους ανταποκρίνεται ή όχι στην πραγματικότητα. Αφαίρεση σημαίνει την πλήρη περιθωριοποίηση των ιδιαίτερων εκείνων παρουσιών των μη αποτυπωτικών τού γενικού, υπό την εκδοχή των ποιοτικών συμβεβηκότων τα οποία προκύπτουν από την διάνοια ή από την πράξη, δηλαδή από προσωπικές επιλογές. Άρα, δεν διατυπώνεται λόγος για μέθοδο, αλλά για απόπειρα διείσδυσης σε μία, εν όλω ή εν μέρει, άγνωστη πραγματικότητα με τον κίνδυνο της λανθασμένης ή της πεπλανημένης ανάγνωσης να επικρέμαται απειλητικά, ή τουλάχιστον μίας πιθανότητας που δεν εξελίσσεται σε βεβαιότητα. Αναμφίβολα, σε ένα αυστηρά θεολογικό πλαίσιο θα αποτελούσε επικίνδυνο εγχείρημα να τεθούν στο περιθώριο τα ηθικά ενεργήματα, τα οποία είναι σύμφυτα με μία εκ Θεού δημιουργηθείσα ανθρώπινη φύση και ως τέτοια έχουν προσλάβει, και μάλιστα *a priori*, τον χαρακτήρα τού πρακτού. Απλώς καταβάλλεται απόπειρα να απομονωθούν οι ιδιαίτερες αναφορές τους, για λόγους κατηγοριακών τεχνολογήσεων, προκειμένου, πέραν των υπολοίπων, να διευκρινισθούν όχι μόνον οι ιδιαιτερότητες αλλά και το αξιακό βάρος το οποίο η καθεμία φέρει. Είναι αναγκαίο πάντως να μην λησμονούμε ότι η ιδιαιτερότητα προκύπτει μέσα από μία διαδικασία η οποία μπορεί να έχει και ασυνέχειες, καθότι ο χαρακτήρας τής περιπέτειας, με βάση την προσωπική ανάγνωση και παρουσία τού αυτεξουσίου, δεν απουσιάζει. Ανεξάρτητα, ωστόσο, από το περιεχόμενο της εν λόγω περιπέτειας, η ανθρώπινη φύση παραμένει η ίδια: «Επί μὲν οὖν τῆς κάτω φύσεως καὶ τῶν καθ' ἡμᾶς πραγμάτων διὰ τὸ πρὸς

ἐκάτερον ἐπιρρεπῶς τὸ ἀνθρώπινον ἔχειν, πρὸς κακίαν λέγω καὶ ἀρετὴν, ἐφ' ἡμῖν ἐστὶν ἢ νυκτός ἢ ἡμέρας οἴους γενέσθαι, μενούσης κατὰ τὸ προηγούμενον ἐν τοῖς ἰδίοις ὅροις τῆς φύσεως» (*Κατὰ Ἐννομίου Γ΄*, Β.Ε.Π.Ε.Σ., 67, σελ. 285.32-36). Οντολογικές τροπές, λοιπόν, δεν υφίστανται ἀπὸ τις ἐπιλογές, καθότι θὰ ἦταν παράδοξο τὸ ἀνθρώπινο νὰ ἀνατρέπει τοὺς ὅρους χορηγιῶν τοῦ θεοῦ. Οἱ τροπές εἶναι ἀυστηρά υπαρξιακῆς τάξης, οἱ ὁποῖες ὡς πρὸς τὴν θετικὴ λειτουργία τοὺς εἶναι πολυσήμαντης διαυγαστικῆς προοπτικῆς.

V. Πρὸς μία κριτικὴ τῆς νοησιαρχίας

Παρά τὰ ἀνωτέρω, ἔχουμε νὰ διατυπώσουμε ὀρισμένες περαιτέρω παρατηρήσεις ἀναφορικά με τὴν ἀνάλυση τοῦ Oliv. Boulnois καὶ βεβαίως ὑπὸ τὸ πρίσμα τοῦ σκεπτικοῦ τοῦ Γρηγορίου: Κατὰ πρῶτον, γιὰ ποίους λόγους ἡ πραγματικὴ σχέση τοῦ γνωρίζοντος ὑποκειμένου με τὸ γνωριζόμενο ἀντικείμενο συνιστᾷ τὴν ἀναγωγή στὴν κοινὴ φύση ὡς νοητικὸ αἴτημα; Μήπως: καὶ ὡς νοητικὸ αἴτημα; Ἦδη πάντως ἐξαρχῆς προσδίδεται στὴν ἀναφορικότητα μία ὀντολογικὴ διάσταση, ἡ ὁποία δὲν εἶναι ἀμελητέα γιὰ τὴν ὅλη συζήτηση. Σαφέστατα ἀναδύεται ἓνα ἀντικειμενικὸ περιεχόμενο στὴν γνωστικὴ σχέση, μεταξύ των δύο παραγόντων, ἡ ὁποία ὡς ἐν δυνάμει κατάσταση πρέπει νὰ ἐκληφθεῖ ὡς ἐνυπάρχουσα *a priori*. Τὸ οἰονεὶ φαινομενολογικὸ ἐρώτημα θὰ μπορούσε λοιπόν νὰ διατυπωθεῖ ὡς ἀκολουθῶς: Ἡ διαδικασία δηλαδὴ τῆς γνώσης ἀποτελεῖ παράλληλα καὶ μία προϋπάρχουσα κατασκευαστικὴ δυνατότητα; Ἀν ἐξετάσουμε ὁμῶς τὸ διαμειβόμενο θέμα μας ὑπὸ τὸ πρίσμα τοῦ δευτέρου ἐρωτήματος, τότε θὰ φέρουμε στο προσκῆνιο μία ὀντολογία δευτέρας τάξης, ὑπὸ τὴν ἐννοια ὅτι ἀναδύεται στο «εἶναι» ἓνα προϊόν τὸ ὁποῖο εἶναι, με βάση τις πηγές του, κατὰ φύσιν, καθότι προκύπτει ἀπὸ μία πραγματικότητα ἡ ὁποία εἶναι ἀντικειμενικὴ καὶ κάθε φορὰ ἀποκαλύπτεται ὑπὸ ἓναν ἰδιαίτερο ὄρο. Ἐρχεται στο προσκῆνιο, λοιπόν, μία ἔμμεση ἐκφραση τοῦ ρεαλισμοῦ, ἐφόσον ὁ ἀνθρώπινος νοὺς εἶναι σαφῶς υπαρκτός. Ἀλλὰ ὑπὸ ποίους ὄρους τὸ νοῦν ἀνθρώπινο ὄν θὰ εἶχε τις προϋποθέσεις νὰ φέρεται στο φῶς μία πραγματικότητα μὴ υπαρκτῆ; Ἀν φθάσουμε στὴν ἀποδοχὴ ἐνός τέτοιου ἐρωτήματος, τότε ὁ ἰδεαλισμὸς εἶναι προ των πυλῶν καὶ ἔτσι θὰ διαμορφωθεῖ ἓνας κόσμος, τουλάχιστον ὡς πρὸς τοὺς κατηγοριακοὺς προσδιορισμούς του, ἐνύπαρκτος μόνον στα νοητικὰ κέντρα καὶ στις κατηγοριοποιήσεις τοῦ ἀνθρώπου. Καὶ ἐπὶ των διαμειβομένων: μήπως ἡ κοινὴ φύση ἀποτελεῖ ἓνα προθεωρητικὰ ἀναγκαῖο

αλλά όχι αντικειμενικά δεδομένο εφόδιο, για να κατανοήσει η ανθρώπινη συνείδηση τον τρόπο με τον οποίο επικοινωνεί –έστω και για λόγους προσαρμογής– με τα πράγματα; Άρα, αν η απάντηση είναι καταφατική, χρειάζεται να λειτουργήσει υπό την ενίσχυση των διαμεσολαβήσεων η νόηση, τις οποίες η ίδια αναλαμβάνει προθετικά, ή και με στρατηγικούς ελιγμούς, να κατασκευάζει. Διαμορφώνει έναν κόσμο ο οποίος εκλαμβάνεται για ένα συγκεκριμένο διάστημα ως οιονεί πραγματικός, προκειμένου να ανακαλυφθεί, προοπτικά μέσω ανανεούμενων διεργασιών, ο πραγματικός. Οι εκπρόσωποι του Σκεπτικισμού ενδεχομένως θα συμφωνούσαν με την εν λόγω ερωτηματοθεσία, η οποία ανταποκρίνεται και στα αιτήματα του επιστημονικού ρεαλισμού.

Αλλά πώς θα προσιδίδιαζε το όλο αυτό διαδικαστικό σχήμα στο ιδεαλιστικό παράδειγμα; Πρέπει να απαντηθεί, λοιπόν, το αν το νοούν υποκείμενο έχει εμπιστοσύνη στον εαυτό του ή αν προβαίνει σε στρατηγικές. Ή αν όλα τα ανωτέρω είναι ένα συμπέρασμα στο οποίο οδηγείται η συνείδηση και από το οποίο δεν έχει τις προϋποθέσεις να απαλλαγεί, διότι θα οδηγηθεί σε αντιφάσεις. Το αν επικρατεί εδώ η λογική ή η οντολογική εκδοχή είναι ένα ζητούμενο, το οποίο είναι πλήρως κρίσιμο για την εκτύλιξη της συζήτησης. Ή, επίσης, η κοινή φύση είναι υποχρεωτικό να υπάρχει, εφόσον ακριβώς την συλλαμβάνει η ανθρώπινη συνείδηση; Προφανώς υπόκειται η πεποίθηση πως ό,τι διαμορφώνεται από την νόηση δεν μπορεί να ανήκει στον ορίζοντα του πλάσματος και βεβαίως ότι η ίδια, λειτουργούσα ορθώς, δεν οδηγείται σε πλάνη. Σημειωτέον πάντως ότι η πλάνη δεν ταυτίζεται με το ψευδές. Ο Ε. Μουτσόπουλος επισημαίνει σχετικώς: «Το πεπλανημένον ευρίσκεται εντός τού κόσμου τής πραγματικότητας, του κόσμου των όντων, καίπερ μη αντιστοιχούν απολύτως προς έκαστον μοναδικόν ον, όπερ παριστά το ορθόν. Ταυτίζεται εν μέρει μόνον προς αυτό ως έχον κοινόν μετά τού ορθού σημείον αναφοράς, κατά τ' άλλα όμως αποκλίνει απ' αυτού. Θεωρούμενον εν σχέσει προς το ορθόν, αντιπροσωπεύον την ουσίαν τής πραγματικότητας, ήτις είναι αξίας μοναδικής, το πεπλανημένον αντιπροσωπεύει το γίνεσθαι της δι' εξεικονίσεως νοητικής συλλήψεως της πραγματικότητας, όταν νοώμεν αυτήν, και το οποίον είναι αξίας πολλαπλής».⁷ Η ανωτέρω επισήμανση είναι καίριου νοήματος ως προς την συγκρότηση των γνωσιολογικών διαδρομών, καθότι επαναφέρει, από μίαν άλλη διαδρομή, τα γνωσιολογικά ενδεχόμενα που προκύπτουν από τα όσα έχει περιγράψει ο Γρηγόριος και

7. Βλ. *Νόησις και Πλάνη*, Αθήναι, σσ. 42-43.

τα οποία διατηρούν την παρουσία τους στον βαθμό που ευρίσκεται στο προσκήνιο, ή δεν έχει ολοκληρωθεί εισέτι, η ερευνητική διαδικασία.

Με βάση λοιπόν το κείμενο του Oliv. Boulnois που αναλύουμε, έρχονται στο προσκήνιο νοητικά αιτήματα, τα οποία κατά βάση παρουσιάζονται ως προϊόντα μίας γόνιμης φαντασίας, η οποία από τα εμπειρικά δεδομένα που έχει υπό την κατοχή της προβαίνει στις οικείες της κατασκευές, οι οποίες απλώς αναμένεται να αποδειχθούν ως πραγματικές. Μία συζήτηση εδώ παρμενίδειου τύπου για την ταυτότητα του είναι με το νοείν, το οποίο συλλαμβάνει ακριβώς το είναι ως τέτοιο, σαφώς και δεν είναι εκτός νομιμότητας. Αν δεχθούμε πάντως την εκδοχή περί αναγκαιότητας, όπως εδώ έχει παρουσιασθεί, ο μεταφυσικός κόσμος δεν αποτελεί ένα υπαρκτικό δεδομένο, αντικειμενικά συγκεκριμένο, αλλά μία αξιωματική ιδιοκατασκευή τής ανθρώπινης συνείδησης. Πρόκειται, έστω κατά επίκαιρη οικονομία, για μία νόμιμη υπαρξιακά επιλογή στο πλαίσιο της απόπειρας για αυτοκατανόηση και πραγματοκατανόηση, ώστε να υπάρξουν δίοδοι συσχετισμών ανάμεσα στο νοείν και στο είναι. Ο άνθρωπος ευρίσκεται μονίμως στην επινόηση νέων μεθοδολογιών, προκειμένου να προσεγγίζει ευρύτερα τόσο τις νοητικές δυνατότητές του όσο και τις διακλαδώσεις τής πραγματικότητας. Στα ανά χειράς ακριβώς διαμειβόμενα αναδεικνύονται τα προσομοιωτικά σχήματα, τα οποία συνιστούν συναρπαστικές επιδόσεις τού ανθρώπινου νου. Αλλά, πρέπει να συμπορευεται αναγκαιώς η αναστοχαστική διαδικασία, προκειμένου να εξετασθεί η ανωτέρω νομιμότητα και από πλευράς αντικειμενικότητας, εφόσον είναι απαραίτητο να εντοπισθούν παραλληλότητες –ει δυνατόν, και πόσες – ανάμεσα στους δύο παράγοντες οι οποίοι συμβάλλουν στην διαμόρφωση του γνωστικού προϊόντος. Όθεν, η καταφυγή στις προκείμενες τις οποίες θέτει το ρεύμα τού Σκεπτικισμού πρέπει να επανέρχονται μονίμως στις χριστιανικές συζητήσεις, καθότι μπορούν να συμπορευθούν, έως ένα ορισμένο σημείο, με τον αποφατισμό. Μονίμως τόσο το υποκείμενο όσο και το αντικείμενο δεν εξασφαλίζουν τις προϋποθέσεις για υποστήριξη εδραίων γνωσιολογικών αποφάνσεων. Τα αμφιβαλλόμενα ευρίσκονται στην ημερήσια διάταξη και, άρα, η επαναφορά στην επιλεκτέα μέθοδο πρέπει να αποτελεί κανονιστική επιστημολογική αρχή. Οίκοθεν νοείται ότι δεν τίθεται ζήτημα σχετικισμού για την θεία Αποκάλυψη αλλά μόνον για το πώς της πρόσληψής της από τον άνθρωπο. Εδώ ακριβώς οι ανανεούμενες σκεπτικιστικές προσεγγίσεις καλούνται να αποτελέσουν ούτως ειπείν δογματικό επιστημολογικά έμβλημα.

Δεύτερον, θα μπορούσε να δοθεί στην αισθητηριακότητα μία προκεχωρημένη γνωσιολογική δυνατότητα, τέτοια που να προβαίνει σε αναγνωρίσεις

ανάμεσα σε –μη εντοπίσιμες τουλάχιστον εκ πρώτης θεωρητικής όψεως– διακεκριμένες μεταξύ τους ιδιαίτερες ενότητες; Ο επόμενος προβληματισμός είναι αναπόφευκτος: Τις πηγές των εν λόγω ενοτήτων τις εντοπίζει κατά πρώτον η αισθητηριακότητα –που δεν έχει τύχει προφανώς και της αναγκαίας επεξεργασίας– ή μία προκεχωρημένη νοητική ικανότητα; Θα μπορούσαμε εδώ να καταφύγουμε εκ νέου στον Σπεύσιππο, τον φιλόσοφο που διεδέχθη τον Πλάτωνα στην διεύθυνση της Ακαδημίας, ο οποίος είχε υποστηρίξει την θεωρία περί επιστημονικής αίσθησης, της ολοκληρούμενης διά τού επιστημονικού λόγου. Βεβαίως και εδώ πρέπει να σημειωθεί το αν ή όχι και η εν λόγω αίσθηση αναφέρεται στα φαινόμενα ή στο υπόστρωμά τους, με την δεύτερη αναγωγή να κινείται υπό τούς όρους τής κατανόησης των γενικών ή των «καθόλου». Πρόκειται για μία ρεαλιστική θέση, η οποία σαφέστατα και εισάγει “καινά δαιμόνια” εκκοσμίκευσης στην πλατωνική παράδοση. Σαφέστατα και θα εκφέρεται λόγος για μία αίσθηση η οποία είναι τόσο ησκημένη, ώστε να έχει κατευθείαν συμπληρωματική επικοινωνία με την νόηση και τις διεργασίες της. Και το ερώτημα διατυπώνεται με πλείστα θεωρητικά χριστιανικώς διακυβεύματα, διότι ούτως ή άλλως το ζήτημα κατά τον Γρηγόριο κινείται σε μία μεταφυσική θεμελίωση, η οποία προσεγγίζεται, και βεβαίως με τον κίνδυνο του ενδεχόμενου, με την αρχή τής αναλογίας, η οποία στην γενική προσέγγισή της χρειάζεται ποικίλα εφαλτήρια για να αναχθεί στην περιοχή τής εδραιότητας. Και μάλιστα όταν υποστηρίζεται ότι δεν πρόκειται μόνον για αριθμητικές διαφορές αλλά για διαφορές οντολογικά βαθύτερες και προγενέστερες των όποιων φαινομένων έρχονται διαδοχικά στο φως.

Προσέτι, είναι ιδιαίτερα φυσιολογικό να υποστηρίξουμε ότι η ανθρώπινη σκέψη, και μάλιστα από ένα σημείο και ύστερα με ενορατικό τρόπο, καλείται να συλλάβει αναγκαστικές ενότητες νοημάτων, προκειμένου να εντοπίσει ενότητες οντολογικών καταστάσεων. Ειδάλλως, αδυνατεί να διεισδύσει με εύστοχον τρόπο στο «είναι», το οποίο δεν είναι άνετα αλωτό εκ πρώτης προσέγγισης από την ανθρώπινη συνείδηση. Προϋποθέτει την αυτοοργάνωση της συνείδησης, έστω και υπό τούς όρους των υποθετικών εκδοχών, οι οποίες αναμένουν την επαλήθευσή τους. Είναι υποχρεωμένη να αρθεί υπεράνω των περιπτωσιολογικών τομών, ώστε να υποθέσει για το πώς κατά μείζονα λόγον πρέπει να είναι ή τουλάχιστον να δραστηριοποιούνται τα αρχέτυπα, ως «καθόλου» τόσο οντολογικής όσο και γνωσιολογικής τάξης. Για μία εισέτι φορά οι τεχνικές προσομοίωσης έρχονται να χορηγήσουν τις συμβολές τους. Η θεωρία περί τού εννοιολογικού ρεαλισμού εδώ είναι διάχυτη και ορίζει το πώς ανοίγονται διαδρομές τής συνείδησης

για “θεωρητικές διεκδικήσεις” στο μη άμεσα προσληπτό. Θα σημειώναμε μάλιστα ότι μία ακονισθείσα διάνοια είναι σε θέση να προβεί σε εννοιολογικούς σχηματισμούς ακόμη και με όρους αυτοματισμού εξαιτίας ενός καταστηματικής τάξης εθισμού, ο οποίος είναι σε θέση να καταγράφει ακαριαίως το καίριο γνωσιολογικά. Σε μία τέτοια λοιπόν προοπτική, δεν μπορεί να απουσιάζει ό,τι ορίζει ο πλατωνικός σχολάρχης Σπεύσιππος ως επιστημονική αίσθηση, καθότι αναφέρεται σε ανώτερης τάξης συντονισμούς, οι οποίοι αξιοποιούν τον ακριβή τρόπο με τον οποίο προέβησαν σε προηγούμενα στάδια σε προβολές προς το αντικείμενο έρευνας⁸.

VI. Οι θεμελιωτικές βάσεις των οντολογικών διακρίσεων.

Είναι ενδιαφέρον, επιπλέον, ότι δεν είναι αποδεκτή μία εξίσωση των διαφορών –και βέβαια υπό ποία συλλογιστική διαδικασία τότε θα εχαρακτηρίζοντο ως διαφορές;- με το σκεπτικό ότι θα υπήρχε μία ουσιολογική μηχανιστική ακαμψία χωρίς τις οντικές εξειδικεύσεις, κατάσταση άτοπη ακόμη και για την απλοϊκή αισθητηριακότητα. Μάλιστα στο σύνολό τους ο Γρηγόριος τις θεωρεί ως φυσικό θαύμα: «Τίς γάρ οὐκ οἶδε τὴν θαυματοποιῖαν τῆς φύσεως τί λαβοῦσα ἢ μητρῶα νηδύς, τί απεργάζεσαι; Ὅρας ὅπως ἀπλοῦν τρόπον τινά ὁμοιομερές ἐστι τὸ εἰς ἀφορμὴν τῆς συστάσεως τοῦ σώματος τοῖς σπλάγχχνοις καταβαλλόμενον· τὴν δὲ ποικιλίαν τοῦ κατασκευαζομένου συγκρίματος, τίς λόγος ἐκδιηγῆσεται;» (*Περὶ κατασκευῆς ἀνθρώπου*, Β.Ε.Π.Ε.Σ., 65α, σελ. 76.32-37). Θα μπορούσαμε μάλιστα να

8. Να σημειώσουμε ότι στο ίδιο άρθρο του ο Oliv. Boulnois και στο υποκεφάλαιο με τίτλο «Réalité etconceptualité» (σσ. 26-33) επεξεργάζεται συστηματικώς τα εδῶ διαμειβόμενα. Στο εν λόγω υποκεφάλαιο ο έγκριτος ερευνητής εξετάζει, επίσης, ενδιαφέροντα ζητήματα περί των «καθόλου» με κύρια αφορμή την Δυτική Μεσαιωνική Φιλοσοφία, επισημαίνοντας, μεταξύ άλλων, και με βάση τις θέσεις του Duns Scot ότι το ιδιαίτερο πράγμα είναι ένα υπόστρωμα για το «καθόλου», αλλά ότι ο άνθρωπος νούς τού δίδει τον τρόπο τού υπάρχειν και του επιτρέπει να ευρίσκεται ανεξάρτητα από το ίδιο το πράγμα. Η θέση αυτή θα ήταν αποδεκτή από τον Γρηγόριο, υπό την προϋπόθεση ότι ο νούς δεν επιτρέπει αλλά ανακαλύπτει την ανεξαρτησία των «καθόλου». Εξάιρετη, προσέτι, είναι η συμπερασματική εκτίμηση του Oliv. Boulnois ότι δεν υπάρχει αναλογία ὄρου προς ὄρον ανάμεσα στην ανθρώπινη σκέψη και στα πράγματα και ότι εντός των πραγμάτων συναντάται η σύνθεση των ειδητικών (μορφικών) ενοτήτων, ενώ εντός τῆς σκέψης οι συνδυασμοί των προθέσεων, θέτοντας και τον προβληματισμό για τους ὄρους δυνατότητας τῆς σκέψης. Θα σημειώναμε ότι πρόκειται για ζητήματα τα οποία ως μη απτά θα υπαχθούν τελικά στις διεξόδους που προσφέρει η υιοθετούμενη κοσμοθεωρία.

υποστηρίζουμε εδώ ότι οι διαφορές, με απόλυτη σήμανση ατομικής ακρίβειας, δεν είναι συγκρίσιμες. Τουλάχιστον από την εποχή κατά την οποία διευτώθη η ατομική θεωρία από τούς Λεύκιππο και Δημόκριτο και ολοκληρώθη με τον Επίκουρο, η κοσμική ποικιλία όχι μόνον είναι αποδεκτή αλλά επιχειρείται να θεμελιωθεί και θεωρητικά, ως παράγων μάλιστα ο οποίος εξασφαλίζει την αρμονία. Να σημειώσουμε προσέτι, ότι αναφερόμεθα σε αρμονία τελούμενη υπό όρους οι οποίοι δεν είναι μηχανιστικοί. Κατά τις έσχατες απολήξεις τής Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας, ο Πρόκλος ανέλαβε την απόπειρα να εξειδικεύσει τις αντιστοιχίες ανάμεσα στο Εκείθεν και στο Εντεύθεν, εισάγοντας με ακραίο και «παροξυστικόν» στις επιμονές του τρόπο την ποικιλία στον μεταφυσικό κόσμο, με έτι περαιτέρω αποτέλεσμα να επεξηγεί σαφέστατα και τον, άπειρης διαιρετότητας, τρόπο παρουσίας τού φυσικού. Χωρίς να παραβιάζει ο νεοπλατωνικός σχολάρχης τις γενικές αρχές περί τής θείας ενότητας, εισάγει σε ακραίο βαθμό την ποικιλία τής ενεργού αιτιότητας, η οποία έρχεται να αρθρώσει έναν κόσμο αρχετύπων, ικανών να προβούν σε οιαδήποτε παραγωγική σύνθεση. Στα δύο μνημειώδη Υπομνήματά του στους πλατωνικούς διαλόγους *Παρμενίδης* και *Τίμαιος* φέρει στο προσκήνιο την έννοια-πραγματικότητα του μεταφυσικού πλήθους, με όρους που ανταποκρίνονται σε μία απόλυτης ακριβείας γεωμετρία, και εδώ θα σημειώναμε με τον τρόπο τής προσομοίωσης. Ο κάθε θεός, λοιπόν, ευρισκόμενος σε μόνιμη συνάφεια με τους υπόλοιπους, εκφάνει μία ιδιαίτερη παραγωγική δύναμη και συμβάλλει έτσι στην διάμρφωση του άπειρου στην ποικιλία του φυσικού σύμπαντος, το οποίο εκτυλίσσεται με ομοιότητες και με ανομοιότητες. Μάλιστα εκφάνεται με τέτοιο τρόπο, ώστε η μεταφυσική τής οικείας του εμμένειας να μην είναι μονοδιάστατη και, άρα, αναλόγως πρέπει να προσεγγίζεται γνωσιολογικά.⁹

Συγχρόνως μάλιστα, επισημαίνεται ότι θα ήσαν ανέφικτοι οι εντοπισμοί –απολύτως τουλάχιστον– κοινών στοιχείων ανάμεσα στα όντα και, άρα, οι κατηγοριακές εντάξεις τους σε εννοιολογικά σχήματα μονοδιάστατης λειτουργίας. Με άλλους λόγους, και η ίδια η επιστήμη ως η αναλυτική θεωρητική αποτύπωσή τους, θα παρουσιάζει τέτοια εσωτερική ποικιλία, ώστε

9. Βλ. σχετικώς για μία συνθετική θεώρηση των ανωτέρω, το έκτο βιβλίο τής πραγματείας τού Πρόκλου *Περὶ τῆς κατὰ Πλάτωνα θεολογίας*, όπου γίνεται αναφορά στο ποίος αρχετυπικές προκειμένες οριοθετούνται προκειμένου μετ'ολίγον να δημιουργηθεί ο κόσμος τής αισθητηριακής εμπειρίας. Στο βιβλίο αυτό κορυφώνεται το ευρύτερο εγχείρημα της Νεοπλατωνικής Σχολῆς να εισαγάγει την κατηγορία του «πλήθους» στην μεταφυσική περιοχή.

να αποκλείει και την ερμηνευτική μονοσημαντότητα. Ωστόσο, θα ήταν γοητευτικό το ακόλουθο ερώτημα: πρόκειται για επιστήμη των κοινών – γενών ή ειδών – ή των διαφορών επί των κοινών; Τελείως παρενθετικά να σημειώσουμε ότι εδώ το ερώτημα φέρει εκ νέου στο προσκήνιο την διάκριση μεταξύ ρεαλισμού και νομιναλισμού, με κυρίαρχο το επίμαχο ζήτημα για τον οντολογικό ή αποκλειστικά εννοιολογικό προσδιορισμό των «καθόλου». Η επιμονή με την οποία προσεγγίζεται η δεύτερη εκδοχή, η περί των διαφορών, αναδεικνύει με κάθε σαφήνεια ότι το ζήτημα των μεταφυσικά θεμελιωμένων διαφοροποιήσεων είναι κεφαλαιώδες, προκειμένου να αναχθεί στο είναι το σύμπαν με τις –πιθανόν όλο και διευρυνόμενες– διακρίσεις του και να είναι εφικτή η γνωσιολογική “άλωσή” του διά τής αντιστρόφου αναλογίας. Και σαφέστατα δεν μπορεί να ισχύσει η εδώ αναλογία, αν δεν τροφοδοτηθεί από την αφαιρετική-επαγωγική μέθοδο, η οποία ούτως ή άλλως είναι αναγκαία και από οντολογικής οπτικής. Παρά ταύτα, το εκάστοτε συγκεκριμένο –το αριστοτελικό «τόδε τι» – συνιστά μία υποχρεωτική γνωσιολογική –τόση όση είναι και η οντολογική- βάση. Τροφοδοτεί επακριβώς την αισθητηριακότητα και, παρά τις όποιες τροπές του, προσφέρει υψηλές προδιαγραφές αντικειμενικότητας, καθότι, εκτός των άλλων, υπόκειται και στην αφή, η οποία δεν μπορεί να είναι αμφισβητήσιμη ως προς την εγκυρότητά της. Και από το σημείο αυτό αρχίζει ο προβληματισμός περί τού αυστηρά αντικειμενικού και θα αναλάβουμε να εντάξουμε, όσον ένεστι, τις σχετικές θέσεις τού Γρηγορίου στην θεωρητική περιοχή στην οποία ανήκουν.

VII. Ο αναγωγισμός προς τα «καθόλου» και η μέθοδος της διαίρεσης

Αναμφιβόλως το συγκεκριμένο εξασφαλίζει τις αρχικές τουλάχιστον προϋποθέσεις για αναγωγή στα «καθόλου» ή στις γενικές ουσίες. Είναι μία οριοθετημένη οντότητα, ενδεικτική κοινών σημείων-ομοιοτήτων και διαφορών-ανομοιοτήτων, αποκαλυπτική σχέσεων και δηλωτική κατηγοριοποιήσεων. Ένα τέτοιο συγκεκριμένο σχήμα –το οποίο προκύπτει από την διαδικασία των επαναλήψεων- θα κομίζει όλες τις προϋποθέσεις για την αντιμετώπιση –με την προοπτική ίσως εξουδετέρωσης-της εννοιοκρατίας ως επικυριαρχικής τού αντικειμενικού και για την επικύρωση της οντολογικής αυθεντικότητας του καθολικού. Αλλά ας παραπέμψουμε σε ένα πρώτο εξειδικευμένων διευκρινίσεων κείμενο του Γρηγορίου: «Πάντων τῶν ὄντων ἢ ἀνωτάτω διαίρεσις εἷς τε τὸ νοητόν καὶ τὸ αἰσθητόν τὴν τομὴν ἔχει. Καὶ

ή μὲν αἰσθητὴ φύσις γενικῶς ὑπὸ τοῦ Ἀποστόλου ὁρατὴ κατωνόμασται· ἐπειδὴ γὰρ πᾶν σῶμα ἐν χρώματι, τούτου δὲ ἡ ὄρασις τὴν ἀντίληψιν ἔχει, καταλιπὼν τὰς ὑπολοίπους ποιότητας, ὅσαι οὐσιωδῶς συμπεφύκασι, ἐκ τοῦ προχείρου κατὰ τὴν αἴσθησιν ὁρατὴν προσηγόρευσε. Τῆς δὲ νοητῆς φύσεως πάσης ὄνομα μὲν κοινόν ἐστι, τὸ ἀόρατον· τῇ γὰρ ὑπεξαίρει τῆς αἰσθητικῆς καταλήψεως ἐπὶ τὸ ἀσώματον τε καὶ νοητὸν χειραγωγεῖ τὴν διάνοιαν» (*Κατὰ Εὐνομίον Α΄*, Β.Ε.Π.Ε.Σ., 67, σσ. 74.38-75.6). Πρόκειται καὶ ἐδῶ γιὰ ἓνα κείμενο τοῦ ὁποῖο ἀντιπροσωπεύει τὴν παραδοσιακὴ Γνωσιολογία. Ἡ ἀνθρώπινη αἴσθησις ἔχει τὴν δυνατότητα νὰ προβαίνει σὲ ἀκριβεῖς ἐντοπισμοὺς ἐπὶ τῶν ἰδιοτήτων τῶν σωμάτων, καταγράφουσα τὶς διακεκριμένες μεταξὺ τούτων καταστάσεις. Σαφέστατα τῆς ἀποδίδονται λειτουργίες ἐπιστημονικοῦ περιεχομένου, τὴν στιγμὴ κατὰ τὴν ὁποία ἔχει τὶς προϋποθέσεις νὰ διακρίνει τὶς οὐσιώδεις ἀπὸ τὶς μὴ οὐσιώδεις ιδιότητες μίας ὑπόστασης. Αναφορικὰ μὲ τὴν κοινὴ φύση, εἶναι ἐνδιαφέρον ὅτι χαρακτηρίζεται ὡς ἀσώματα καὶ νοητὴ, ὅτι καθίσταται περιεχόμενο τῆς συνείδησης ἀφ’ οὗ ἀφαιρεθούν τα αἰσθητὰ χαρακτηριστικὰ τῶν ἀντικειμένων καὶ ὅτι δὲν ὑπόκειται στὴν ἀνθρώπινη ἀντιληπτικότητα. Ἐνδιαφέρον εἶναι ὅτι τὸ ἀόρατον ἀποδίδεται σὲ κάθε νοητὴ φύση. Οἱ προσεκτικὲς προσεγγίσεις ἀναδύονται καὶ στὸ ἐπόμενο ἐδάφιο, τὸ ὁποῖο κινεῖται στὴν ἴδια κατεύθυνση: «Οὐκοῦν ταύτας ἔχωμεν ἐν τῇ διαιρέσει τῶν ὄντων τὰς διαφορὰς, πρῶτον τὸ ὡς πρὸς τὴν ἡμετέραν κατάληψιν πρῶτον, τὸ αἰσθητὸν λέγω, μετὰ τοῦτο δὲ τὸ διὰ τῆς τῶν αἰσθητῶν χειραγωγίας ὑπὸ τοῦ νοῦ θεωρούμενον, ὃ δὴ νοητὸν εἶναι φαμεν· καὶ τοῦ νοητοῦ πάλιν ἑτέραν διαφορὰν κατελάβομεν εἰς τὸ κτιστὸν καὶ ἄκτιστον διαιρουμένην» (ό.αν., σελ. 79.14-19). Θὰ ἦταν παράλειψη νὰ μὴν ἐντοπίζαμε ἐδῶ ἀναφορὰς στὴν ἀριστοτελικὴ διάκριση: «πρῶτη οὐσία»-«δευτέρα οὐσία», ἐνῶ πολὺτιμες εἶναι καὶ οἱ ἐπισημάνσεις περὶ τοῦ ἀσώματος τῶν γενικῶν καταστάσεων.¹⁰ Ἀπὸ τὴν ἄλλη, ὡς διαιρέσεις ἐδῶ θεωροῦνται οἱ γενικὲς κατηγορίαι ὄντων, ἐνῶ δὲν εἶναι ἀμελητέο ὅτι τὸ κτιστὸν χαρακτηρίζεται ὡς νοητὸν, ὅρος ὁ ὁποῖος κατὰ βάση εἶναι τεχνικός. Ἄρα, ἐντάσσεται στὴν κατηγορία τῆς καθόλου οὐσίας, ἡ ὁποία προφανῶς καὶ θα ἀναφέρεται σὲ πυρηνικὲς καταστάσεις, προκύπτουσαι ἀπὸ τοὺς συνδυασμοὺς τῶν λόγων τῶν ὄντων.

10. Βλ. ἐνδεικτικῶς Ἀρέθα, *Εἰς τὴν Πορφυρίου Εἰσαγωγήν*, 91.20-24: «Τὰ γένη ἀσώματά εἰσι, τὸ δὲ ἀσώματον ἀμερές, ἀμερές δὲ τόπον οὐχ ἔξει ἢ παρὰ μέρος ὑποσταίη τὰ ἐναντία. Ἀσώματα δὲ ὄντα καὶ ἄϊδια ἐστὶ καὶ ἄφθαρτα καὶ ὡσαύτως αἰεὶ ἔχουσιν, ὅθεν καὶ τὸ ποτέ παραιτούμενα τὴν κατὰ χρόνον ἐκφεύγει ἀλλοίωσιν». Ὁ μεταφυσικὸς ρεαλισμὸς εἶναι ρητὸς καὶ ἀπαιτεῖ προφανῶς τὶς ἀνάλογες θεωρησιακὲς ἀναγνώσεις.

VIII. Γνωσιολογικές προσεγγίσεις και μετα-αναγνώσεις τής φύσης (ή της ουσίας)

Επανερχόμενοι στα όσα διημείβοντο πριν από τα εδάφια περί αισθητού, θα σημειώναμε ότι εδώ έρχεται στο προσκήνιο μία οντότητα η οποία θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως ουσία. Αλλά υπό την εξής προκειμένη, για να μην εκτραπούμε από το σκεπτικό τού Γρηγορίου: ενέχει τα χαρακτηριστικά μίας σχετικής τελειότητας, η οποία, διά τής απολυτοποίησης ή διά τής αναγωγής στην κορύφωση των καταστάσεων που κατέχει, μπορεί να μας αναδείξει κατά προσέγγιση την ιδιοσυστασία τής αρχετύπου ουσίας. Πρόκειται για μία μετριοπαθή επιλογή –πλατωνικών καταβολών τύπου– στην οποία προβαίνουμε, προκειμένου να κατανοήσουμε το πώς ο χριστιανός θεολόγος χρησιμοποιεί στο κείμενό του την έκφραση «ιδική ουσία», η οποία θέτει ειδικά αιτήματα για την ακριβή κατανόησή της. Ακινητοποιούμε κατά κάποιον τρόπο τις καταστάσεις που κατέχει και έτσι διαμορφώνουμε, υπό τον όρο βεβαίως ότι έχουμε ενεργοποιήσει τις *a priori* προϋποθέσεις για μία τέτοια σύλληψη, το υπερβατολογικό, το οποίο ωστόσο και είναι επιμέρους ως προς την καθόλου ουσία και αντλεί τις προϋποθέσεις συγκρότησής του θεόθεν. Δεν παρατηρείται δηλαδή εδώ μία απλουστευτική σχέση ανάμεσα στους δύο κόσμους. Τα ενδιάμεσα καθιστούν ρητή την παρουσία τους και την αναγκαιότητά τους ως προς την αναπτυσσόμενη σχέση. Άρα, με τυπικά νεοπλατωνικούς όρους ουσιακές απορροές δεν υφίστανται, πανθεϊστικές τάσεις αποκλείονται και το μόνο το οποίο μάς ορίζεται είναι να κατανοήσουμε τα επίπεδα και τους μετασχηματισμούς τής ενεργού αιτιότητας.

Ως προσωρινό επιμύθιο της εδώ θεματικής παραθέτουμε το ακόλουθο εδάφιο, το οποίο έρχεται να συμπληρώσει τα δύο προηγούμενα: «Διχῆ δέ μεμέρισται τῶν ὄντων ἢ φύσις εἷς τε τὸ νοητὸν καὶ τὸ αἰσθητὸν διαιρουμένη· ἀλλὰ τῶν μὲν κατ’ αἴσθησιν φαινομένων διὰ τὸ πρόχειρον τῆς κατανοήσεως κοινῆ πρόκειται πᾶσιν ἢ γνῶσις, οὐδεμίαν περὶ τὸ ὑποκείμενον ἀμφιβολίαν ἐμποιοῦσης τῆς αἰσθητικῆς ἐπικρίσεως. Τὰς τε γὰρ τῶν χρωμάτων καὶ τῶν λοιπῶν ποιοτήτων διαφορὰς, ὅσα δι’ ἀκοῆς ἢ ὄσφρησεως ἢ τῆς κατὰ τὴν ἀφὴν ἢ τὴν γεῦσιν αἰσθήσεως ἐπικρίνομεν, ὁμοφώνως πάντες οἱ τῆς αὐτῆς κοινωνοῦντες φύσεως γινώσκομεν τε καὶ ὀνομάζομεν» (*Κατὰ Ἐὐνομίον Β΄*, Β.Ε.Π.Ε.Σ., 67, σελ. 251.1-8). Και εδώ συναντάμε μία φυσιολογική γνωσιολογική διαδικασία, σύμφωνα με την οποία προηγείται η παρέμβαση των αισθήσεων και ακολουθεῖ η κριτική-συνταγματική επεξεργασία τους. Κατὰ τον Γρηγόριο, οι άνθρωποι μπορούν να καταλήξουν σε κοινές εκδοχές

αναφορικά με τα αισθητά, αρκεί να τηρήσουν με συνέπεια τις ανωτέρω προϋποθέσεις. Το επόμενο ακριβώς βήμα είναι η απόδοση των ονομάτων, η οποία δεν είναι παρά η προέκταση των όσων έχουν ακριβώς γνωσθεί, αρκεί η όλη διαδικασία να ακολουθήσει το «έπικρίνομεν» ως επιπλέον θεωρητική κρίση ακολουθούσα, ανακατασκευαστικά προφανώς, τις εμπειρίες από τα απλά παραστασιακά δεδομένα.

Εάν εκφράζαμε την πρόθεση πάντως να διευρύνουμε το ανωτέρω σκεπτικό αλλά και συγχρόνως να θέσουμε εκποδών ορισμένα νοηματικά ατοπήματα αναφορικά με την θεματική ενότητα που θα ακολουθήσει – την αναφερόμενη στην τροπικότητα της υποστατικής ουσίας –, θεωρούμε απαραίτητο να καταφύγουμε στις επόμενες διευκρινήσεις τού Αρέθα, οι οποίες επιλαμβάνονται του ζητήματος περί τής ουσίας και των διαφορών με βάση τα μεταξύ τους εναντία και τους κατηγορηματικούς προσδιορισμούς που από μία τέτοια συνάφεια εκπέμπονται. Βεβαίως, ο όρος «έναντία» είναι προβληματικός τόσο ως προς τούς οντικούς διακλαδισμούς του όσο και ως προς τις σημασιολογικές αποτυπώσεις του σε ένα σύστημα που εξ ορισμού είναι τελολογικό και διέπεται σε απόλυτη κλίμακα από ενότητα. Εναντία ως προς τι; Μήπως τίθεται κάτι ανωτέρό τους, το οποίο υποχρεωτικά και ορίζει την εναντιότητά τους; Και πώς το εν λόγω προσδιοριστικό θα ευρίσκεται σε συμβατότητα με την ενότητα; Και επιπλέον για ποιούς λόγους να εισάγονται οι εναντιότητες; Μήπως επαπειλούν την πραγματικότητα με σχάσεις τέτοιες που δεν θα επιτρέπουν τις επανασυνδέσεις; Ωστόσο, ήδη από τα κοσμολογικά κείμενά του ο Γρηγόριος αποδέχεται την συμπαντική-παλίντονον κατάσταση της αρμονίας των αντιθέτων.¹¹ Άρα, πρόκειται για ένα ζήτημα το οποίο σαφώς και υπάγεται στην οντολογική συζήτηση, και μάλιστα με αξιώσεις γνωσιολογικές και σαφώς με εκείνες της τυπικής λογικής τάξης. Το γενικό πλεονέκτημα που προκύπτει από την εν λόγω ανάλυση θα είναι η προοπτική και η κατανόηση των μετασηματισμών, οι οποίοι υποχρεωτικά πρέπει να φέρουν στο προσκήνιο μία νέα εννοιολογία, η οποία θα καλύπτει τις ενδιάμεσες καταστάσεις που παρεμβάλλονται μεταξύ τού καθολικού και των ιδιαίτερων, οι οποίες βεβαίως δεν είναι στατικές αλλά πρέπει να θεωρούνται ως διαδικασίες, εμπριέχουσες τον χαρακτήρα τού μεικτού. Και εδώ βεβαίως η σκέψη μας θα πρέπει να στρέφεται ευγνωμόνως στον πλατωνικό διάλογο *Φίληβος*, όπου ο ιδρυτής της Ακαδημίας

11. Βλ. την πραγματεία τού Γρηγορίου, *Απολογίαπεριτῆς Ἐξαήμερον*, Β.Ε.Π.Ε.Σ., 65, σσ. 525-564, στην οποία αποτυπώνονται και πλείστες επιδόσεις των επιστημονικών εξελίξεων έως την εποχή της σύνταξής της.

προέβη στην κορυφαία για το σύστημά του ιστορική –και γιατί ίσως όχι υπαρξιακή; – υπέρβαση. Να αναδειξεί ως δυνατότητα την συνεκφορά των διεστώτων σε μία ενιαία υπόσταση, την οποία ονόμασε μεικτόν. Και όχι μόνον έφθασε στην εν λόγω υπέρβαση, αλλά υπεστήριξε ότι το μεικτόν προκύπτει από μία ανώτερη αιτία, η οποία έχει θέσει έναν συγκεκριμένο σκοπό προς πραγμάτωση. Πρόκειται για μία σύλληψη ανυπερέβλητης τάξης, η οποία επηρέασε την εξέλιξη των οντολογικών ζητημάτων, τουλάχιστον έως και τον Νεοπλατωνισμό.¹²

ΙΧ. Η Γνωσιολογία συναντάται με την Οντολογία. Προς έναν ιστορικό συμβιβασμό;

Επιπλέον, θα τεθεί ένα άλλο ερώτημα: υπάρχει και υπό ποιούς όρους ως ενεργός κατάσταση η διαδικασία-τροπικότητα ως πηγή (οντολογική λύση) ή ως προϊόν (γνωσιολογική λύση) μίας αμφισημαντότητας ή μίας πολυσημαντότητας; Η διαφορά καταργεί την αρχική κοινή αφετηρία –το εφελτήριο των ταυτοτήτων– και θέτει στο περιθώριο το ομοούσιο; Ή αναπτύσσεται μία ανομοιότητα ή μία ετερότητα κατά την διαδικασία άπλωσης ως προς τα προϊόντα της και όχι ως προς την καθεαυτότητα της μίας γενικής ουσίας, η οποία έχει εκδηλώσει και την ιδιότητα της ενεργού αιτιότητας; Και βέβαια όλα τα ανωτέρω υπό την οπτική τού πώς ένα υπόστρωμα –εξεταστέον αν είναι μόνον υλικό ή συναμφοότερον, δηλαδή υλομορφικό– συνιστά την βάση των ειδικών παρουσιών. Η συνάφεια εδώ πλατωνισμού-αριστοτελισμού θα αποτελούσε μία γοητευτική περιοδολόγηση, ικανή να μας αναγάγει στην περιπέτεια της ιστορίας των στοχαστικών προσαρμογών στο αγωνιώδες εγχείρημά τους να εντάξουν σε λογικά σχήματα την πραγματικότητα. Διαβάζουμε λοιπόν στον Αρέθα: «Κοινῶς δὲ λέγεται διαφορά ὅτι κοινῶς ἔχει τὰ ἐναντία, κὰν μὴ ἐν τῷ αὐτῷ χρόνῳ (τὸ γὰρ λευκὸν δύναται καὶ μέλαν γενέσθαι ὡσαύτως καὶ ὁ κινούμενος δύναται καὶ ἡρεμῆσαι), ἢ καὶ ὅτι κοινῶς πᾶσιν ὑπάρχει ταῦτα, ἐμψύχοις φημί καὶ ἀψύχοις· ἰδίως δὲ ἐπειδὴ τάναντια οὐ δηλοῖ ὑπὸ τοῦ αὐτοῦ μετέχεσθαι ποτε (οὔτε γὰρ ὁ φαλακρὸς κομῆτης ἔσται ποτέ, οὔτε ὁ γλαυκὸς μελανωπός), ἢ ὅτι τῆς ἐκάστου

12. Για μία άκρως διύλισμένη ανάγνωση των ανωτέρω, βλ. Ν. Ι. Μπούσουλα, *Πλάτωνος Φίληβος ή περι ήδονής*, εκδ. "Εγνατία", Θεσσαλονίκη 1978. Πρόκειται για μελέτη η οποία αποτελεί τομή στην σχετική έρευνα.

ουσίας τινά τούτων γίνεται ἀφοριστικά, ὡς τὸ φαλακρὸν Σωκράτους· ἰδιαιτάτα δὲ ἐπειδὴ ἰδίως ὑπάρχει καὶ ἀχώριστος τοῖς εἶδεσιν, ἥτις καὶ ἰδιαιτάτα ὑπερθετικῇ κέκληται φωνῇ μᾶλλον γὰρ ἀχώριστος αὕτη τῆς ἀχώριστον συμβεβηκὸς δηλούσης· ἐπ’ ἐκείνων μὲν γὰρ ἔστι, κἂν ἐπινοία, χωρίσαι ταύτας τοῦ ὑποκειμένου, ἐπὶ δὲ τῶν ἰδιαιτάτα οὐδ’ ἐπινοία διὰ τὸ μηκέτι τὸ ὑποκείμενον ὑπομένειν» (*Σχόλια εἰς τὴν Πορφυρίου Εἰσαγωγὴν*, 67. 23- 34). Ἡ γενικὴ κατεύθυνση εἶναι ρητὴ: ἡ τυπικὴ Λογικὴ ἀκολουθεῖ τὴν Οντολογία.

Τα νέα δεδομένα τα οποία προκύπτουν, εἶναι τα ἀκόλουθα:

α) Ἡ ὑπαρξὴ των διαφορῶν δεν προκαλεῖ σχάσεις καὶ δεν τις οδηγεῖ στο να ἔχουν μονοσήμαντη παρουσία, ἀλλὰ μπορούν να αποτελοῦν ἐγγενεῖς ιδιότητες διαφορετικῶν κατηγοριῶν ὄντων καὶ μάλιστα πολλῶν με ἰδιαίτερον κατὰ περίπτωσιν τρόπο. Δεν ὑπάρχει τυπικὴ δομικὴ παραλληλότητα ἀνάμεσα στο περιεχόμενο τῆς πηγῆς καὶ σε ὅσα προκύπτουν κατὰ τὴν προβολή τῆς, τα οποία προφανῶς καὶ εἶναι προϊόντα ἰδιαίτερον συνδυασμῶν. Να σημειώσουμε πῶς ἐπανειλημμένα στα κείμενα των Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας τονίζεται ὅτι τὸ μοντέλο περὶ δημιουργίας δεν εἶναι μηχανιστικό. Ἄρα, οἱ διαφορὲς δεν ἀποδίδονται ὡς προσδιορισμοὶ μόνον σε μία κατηγορία ὄντων καὶ ἔτσι δεν ἐγκλωβίζονται σε μία ἐπιμέρους οὐσία, ἀλλὰ εἶναι οὐσιακὲς ιδιότητες πολλαπλῶν υποστατικῶν «ἐπιθέσεων» καὶ ἄρα σημασιολογήσεων.¹³ Προεκτείνοντες λοιπὸν τὸ ζήτημα στο γνωσιολογικὸ πεδίο, θα λέγαμε ὅτι τα κατηγορήματα τα οποία περιγράφουν θεωρητικὰ τις διαφορὲς με ὄρους ἀμφισημαντότητας καὶ πολυσημαντότητας παρουσιάζουν μία ποικιλία καὶ ὑπόκεινται σε σχετικισμούς ὡς πρὸς τὴν ἐμμενῆ πλεον παρουσία τους, καθότι ἀνάμεσα σε ὅλα τα κτιστὰ ὄντα ὑπάρχουν κοινὰ στοιχεῖα, πολυτρόπως λειτουργοῦντα. Τὸ κάθε ὄν συνιστᾷ μία ἐπιμέρους σύνθεση των διαφορῶν –αν ὄχι ὅλων, ὀρισμένων–, ὁπότε ἀναγκαστικὰ ἐπιβάλλουν τὴν γνωσιοθεωρητικὴ περιπέτεια τῆς ἀναλογίας. Ἡ κάθε διαφορὰ λοιπὸν μετακυλίνεται σε ἓνα κατηγορούμενο-ιδιότητα καὶ ἔτσι προσδιορίζει –στο ἐπιμέρους πεδίο τῆς παρέμβασής τῆς– τόσο ὀντολογικὰ ὅσο καὶ λογικὰ τὸ ἐπιμέρους ἐκεῖνο ὄν τὸ ὁποῖο ὡς ἐσηματισμένη οὐσία ἢ ὡς ὑπόστασις προκύπτει.

β) Ὡς ἐκ των ἀνωτέρω, οἱ διαφορὲς δεν ἔχουν μόνιμη παρουσία, ἀλλὰ εἶναι ἐφικτὸ μέσα σὴν χρονικὴ ἐξέλιξη να προκύπτουν ἢ να καταργοῦνται,

13. Βλ. ἐνδεικτικὰ, V. Lossky, *Ἡ Μυστικὴ Θεολογία τῆς Ἀναλυτικῆς Ἐκκλησίας*, σε μτφρ. Στελ. Πλευράκη, Θεσσαλονίκη 1973, σσ. 104-127.

στο αποκλειστικό βεβαίως πλαίσιο της συγκεκριμένης οντότητας στην οποία εμφανίζονται. Προφανώς δηλώνεται ότι πρόκειται για μία δυνατότητα ή για μία αδυναμία αντιστοίχως αναφορικά με τις προϋποθέσεις –και την διάρκειά της– απορρόφησης του περιεχομένου των διαφορών. Εδώ ο σχετικισμός καθίσταται ακραίος και, χωρίς να παραβιάζει ούτε κατά κεραία τις αρχικές διακρίσεις, αναδεικνύει τον κόσμο τής αισθητηριακής εμπειρίας ως μη υποκείμενον σε αυστηρές κατηγοριοποιήσεις, υπό την έννοια της εκάστοτε παρουσίας μίας ιδιότητας ή κατά το μάλλον ή κατά το ήττον ή με το ισχυρό ενδεχόμενο της αποβολής και της απορρόφησης της αντιστοίχως. Οι εν λόγω λοιπόν προσθαφαιρέσεις οδηγούν άνετα στην επικύρωση της θεωρίας περί πρωτογενών και δευτερογενών ιδιοτήτων μίας ιδιαίτερης οντότητας, χωρίς βεβαίως και η διάκρισή τους να είναι και εμπειρικά διαπιστώσιμη και αντικειμενικώς κατατάξιμη. Βεβαίως, άνετα διατυπώνεται λόγος για ουσιώδεις και επουσιώδεις ιδιότητες, οι οποίες ρυθμίζουν και αιτιολογούν την ειδική –και προφανώς ως τέτοια, ανεπανάληπτη– παρουσία των συμβεβηκότων. Ένα γενικότερο ερώτημα πάντως που θα μπορούσε να διατυπωθεί, αναφέρεται στο αν είναι εφικτή η παρουσία εκείνων των συμβεβηκότων –προφανώς εκ των επιδράσεων του περιβάλλοντος– τα οποία δεν προσιδιάζουν όχι μόνον στην ουσία μίας οντότητας αλλά ούτε και στις πρωτογενείς-ουσιώδεις ιδιότητές της, ορισμένα εκ των οποίων ενδεχομένως μπορεί να προκαλέσουν και ασθένειες ή επαναληπτικές οργανικές εκτροπές. Για να δοθεί απάντηση, είναι απαραίτητο να εξετάσουμε κατά περίπτωση το θέμα και να αναμένουμε την εξέλιξη των βιολογικών ερευνών στο πεδίο τού προσδιορισμού και της ακριβούς περιγραφής τής λειτουργίας τού γενετικού κώδικα της κάθε οντότητας, επιστημονική προοπτική άκρως επίπονη ακόμη και για τα δεδομένα τής σύγχρονης εποχής. Η ασφαλής απάντηση δεν μπορεί παρά να διέρχεται από την αυστηρή περιγραφή των εξειδικευμένων καταστάσεων, οι οποίες θα ορίσουν και τον εφικτό βαθμό των κατηγοριοποιήσεων, εντός των οποίων αναγκαστικά πρέπει να καταγράφονται και σχέσεις. Η επόμενη παρατήρησή μας κινείται προς την κατεύθυνση του ανωτέρω ερωτήματος, αλλά δεν μπορούμε να εκφύγουμε από τούς όρους τού κειμένου το οποίο σχολιάζουμε.

γ) Υπάρχουν διαφορές λοιπόν οι οποίες δεν μπορούν να αποδοθούν κατηγοριακά σε μία επιμέρους οντότητα ούτε να προκύψουν μέσα από την εν χρόνω εξέλιξή της, διότι δεν συνυφαίνονται με την φυσιολογία της ή με την κατάσταση δυναμικού την οποία διαθέτει. Αναφύεται εδώ ένας φυσικός προκαθορισμός, ο οποίος εγγράφει σε μία συγκεκριμένη κλίμακα την επιλεκτικότητα και την προσαρμοστικότητα, ενώ αποκλείει την ανατρεπτικότητα,

παρά μόνον εάν προκύψει μία έκτακτη θεία παρέμβαση. Ο εν λόγω σχεδιασμός δεν υπονοεί μία κοσμολογική ακαμψία, διότι για κάθε οντότητα είναι διαφορετικός. Επανερχόμεθα λοιπόν στα όσα στο προοίμιο της μελέτης μας επισημάναμε, με τον επαναλαμβανόμενο τονισμό ότι η ίδια η φυσική πραγματικότητα ως όλον δεν είναι αμέτοχη –έστω και κατ’ ανάθεσιν– των ιδιαιτεροποιήσεων. Επίσης, μία διαφορά ως ιδιότητα δεν είναι εφικτό να μετασηματισθεί στην αντίθετή της, όσο και αν συνυπάρχει μαζί της. Προφανώς εδώ διατυπώνεται λόγος για την ιδιαίτερη παρουσία της ή για την απόλυτη κατάστασή της σε μία προεξατομικευμένη περιοχή, αφού σε μία επιμέρους οντότητα ό,τι είναι, π. χ., ψυχρό μπορεί να μετασηματισθεί σε θερμό. Σε απόλυτη μεταφυσική κλίμακα βεβαίως τέτοιοι μετασηματισμοί δεν είναι εφικτοί, κυρίως για δύο λόγους: 1) διότι στην περιοχή των αρχετύπων οι ιδιότητες- διαφορές διατηρούν απολύτως την ακεραιότητά τους και 2) δεν είναι μεταξύ τους αντίθετες, ανεξάρτητα από το τι συμβαίνει στην περιοχή των αισθητών όντων. Είναι Είδη, τα οποία δεν επιδέχονται κανέναν συγκριτικής τάξης εξωτερικόν επικαθορισμό και κατά βάση αυτοορίζονται. Στο ίδιο πλαίσιο κατηγοριακών αποδόσεων, πρέπει να σημειώσουμε ότι μία διαφορά- ιδιότητα δεν είναι απολύτως προσδιοριστική μίας επιμέρους οντότητας, εφόσον συνδέεται και με ένα πλήθος από άλλες για να την συγκροτήσουν. Και η επίδρασή της είναι δεδομένη a priori –και βεβαίως θεολογικά υπό όρους σχεδιασμού–, κυρίως επειδή συνδέεται με τις κατά περίπτωση προσιδιάζουσες και όχι κατά την αυτόνομη παρουσία της.

δ) Ως προς τις ιδιαίτερες διαφορές, επειδή υπάρχουν με κατεξοχήν συγκεκριμένον και αχώριστον τρόπο στα «Είδη» ως όροι δυνατότητας αναφορικά με το ελευσόμενο, δεν αποχωρίζονται από τις οντότητες στις οποίες είναι συμβεβηκότα, όχι βεβαίως υπό την ιδιότητα του επιγενησομένου. Συνιστούν εγγενείς- πρωτογενείς ιδιότητες, τις οποίες δεν είναι νόμιμο να αποχωρίσουμε από τις επιμέρους ουσίες, ακόμη ούτε και για λόγους θεωρητικής ανάλυσης, διότι τα εννοιολογικά διακυβεύματα θα είναι προκεχωρημένα. Κάθε αφαίρεσή τους καταργεί ή μειώνει την οντολογική παρουσία μίας ιδιαίτερης ουσίας ως προς τις αφορμές της. Είναι ουσιακές λοιπόν ιδιότητες, συντελεστικές τής ύπαρξης και της λειτουργίας τής επιμέρους ουσίας στην οποία περιλαμβάνονται, εκφραστικές τού «Είδους» –ως μεταφυσικής βάσης– στο οποίο αυτή ανήκει, ή από το οποίο απορρέει. Με την επισήμανση βεβαίως ότι πρέπει εκάστοτε να διευκρινίζεται αν πρόκειται για μία επιμέρους αντανάκλαση του όλου ή για ένα επιμέρους όλον το οποίο συγκροτείται από τις συνάφειες των αρχετύπων, όλων ή ορισμένων. Όθεν, εδώ η Γνωσιολογία είναι “υποχρεωμένη” να παρακολουθεί και να

καταγράφει την πλήρη παρουσία –η οποία διέρχεται και από εξελικτικά στάδια– ενός όντος. Το μοντέλο τού ρεαλισμού στο σύνολό του και η επακολουθούσα εννοιολογική διατύπωσή του αναδεικνύονται υπό τις ανωτέρω σχέσεις ότι ευρίσκονται σε πλήρη εφαρμογή και ότι λειτουργούν σε συνάφεια με τις αρχές τής φυσιολογικότητας. Το ακέραια ιδιαίτατον υπάρχει καταρχάς πριν από τα επιμέρους όντα (μεταφυσική τής υπερβατικότητας), ακολούθως εγκύπτει στον εσωτερικό τρόπο δομής τους και ύπαρξής τους (μεταφυσική τής εμμένειας) και, τέλος, καθίσταται περιεχόμενο της ανθρώπινης συνείδησης (θεωρία)¹⁴. Σημειωτέον ότι η συνείδηση το συλλαμβάνει με αντίστροφη ακολουθία: καταρχάς ως εμμενές και στην συνέχεια ως αρχέτυπον, εφόσον η αισθητηριακή εμπειρία, είτε η απλοϊκή είτε η επεξεργασμένη, αποτελεί την πρώτη και άμεση γνωσιολογική δυνατότητα. Χωρίς να εκφέρεται λόγος για την ίδια περίπτωση, άνετα θα υποστηρίζαμε ότι παρατηρείται κάτι ανάλογο με την «πρώτη» και την «δευτέραν» ουσίαν τού Αριστοτέλη, τόσο από πλευράς οντολογικής όσο και λογικής - γνωσιολογικής.

X. Η πορεία προς την ενόραση

Εκτιμούμε ότι ο ακόλουθος προβληματισμός είναι αναγκαίο να διατυπωθεί, προκειμένου να αναδειχθούν έτι περαιτέρω λειτουργισμοί των όσων εδώ έχουν αναδειχθεί. Συγκεκριμένα, ακόμη και εάν δεν εντάσσεται στα θεματικά ενδιαφέροντα των στοχαστών στους οποίους αναφερόμεθα, η αφαιρετική - επαγωγική διαδικασία υπολανθάνει των επισημάνσεών τους. Πρόκειται για μία επεξεργασία η οποία δεν έχει τις προϋποθέσεις να λειτουργήσει διαφορετικά, παρά μόνον εάν εστηρίζετο στην άμεση - εννοιακή αναγωγή, η οποία, έστω και άρρητα, προσφέρει βεβαιότητες. Εφόσον όμως

14. Για μία ιδιαίτερος ενδιαφέρουσα και ιστορική και συστηματική ανάγνωση των ανωτέρω, βλ. H. Heimsoeth, *Les six grands themes de la métaphysique occidentale*, σε γαλλ. μτφρ. AIPnet, εκδ. "J. Vrin", Paris 2003, σσ. 183-214. Στο κεφάλαιο αυτό ο εν λόγω εμβληματικός μελετητής επιλαμβάνεται των οντολογικών και των γνωσιολογικών ζητημάτων τα οποία τίθενται μέσα από τις ποικίλες οπτικές τής σχέσης μεταξύ τού καθολικού και του ιδιαίτερου, με ιστορικών άξονα διήκοντα από την Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία έως την Μεσαιωνική και την Νεώτερη. Το ιδιαίτερον των αναφορών του είναι το ότι επιμένει, με εξαιρετες παραπομπές, και στις περιπετειώδεις δομήσεις και προθέσεις τής εσωτερικότητας κατά το εγχείρημά της να εγγράψει σε κατηγοριακά σχήματα τον εξωτερικό φυσικό κόσμο και τον κόσμο τού Εκείθεν.

μία τέτοια ανιούσα εντασιακή πορεία δεν είναι με κάθε άνεση εφικτή, η ανθρώπινη συνείδηση μεταβαίνει από την αισθητηριακότητα στον εννοιολογικό ρεαλισμό και από εκεί στον αυθεντικό ρεαλισμό. Δεν τίθεται πάντως, παρά την διακινδύνευση των εκτροπών, στο περιθώριο η συμβατικού τύπου γνωσιολογική πορεία, η οποία παρέχει σαφή εχέγγυα, τουλάχιστον έως ένα βαθμό. Η ενόραση ως εξαίφνης κατάσταση, ακόμη και αν γίνει αποδεκτή ως αναπόφευκτη για την κορύφωση των γνωσιολογικών επιδόσεων, προϋποθέτει τις διαμεσολαβήσεις που έχουν διαμορφώσει οι προηγούμενες θεωρητικές προσεγγίσεις. Έχουν κατά κάποιον τρόπο προετοιμάσει την δυνατότητα για το άρρητο άλμα, το οποίο στο χριστιανικό δογματικό πλαίσιο άνετα μπορεί να θεωρηθεί ως άνωθεν χορηγηθέν και αναμένεται η ενεργοποίησή του από τον άνθρωπο, με την προοπτική τού «καθ' όμοίωσιν» να διατηρεί την κυρίαρχη αρμοδιότητα. Από ένα σημείον και ύστερον βέβαια οι διαμεσολαβήσεις θα υπερβαθούν και θα αναπτυχθούν κατευθείαν επικοινωνίες με τις θείες προβολές.

Επίλογος

Μετά τις ναυσιπλοϊκές περιπέτειές μας στα γνωσιολογικά και στα τυπικολογικά ζητήματα τα οποία αναδύονται έως το σημείο αυτό τής πραγματείας τού Γρηγορίου Νύσσης, φιλοδοξούμε, συν Θεῷ, να επανέλθουμε στην επόμενη μελέτης μας στις νέες οντολογικές ανιχνεύσεις του, οι οποίες αναφέρονται στην μη τροπικότητα της θείας ουσίας (τόσο καθεαυτής όσο και των τριών Προσώπων) και στην τροπικότητα της γενικής μέσω τής ιδιαίτερης ανθρώπινης ουσίας ως κτιστής και σε εξέλιξη τελούσης. Πρόκειται για ένα θέμα άκρως ενδιαφέρον, το οποίο προκαλεί την ανθρώπινη σκέψη για ποικίλες αναγνώσεις του. Θα κλείσουμε το εδώ εγχείρημά μας με μία κατάταξη του Αρέθα, η οποία εκτιμούμε ότι αποτελεί ένα ασφαλές εφόδιο για την διεξόδευση της πραγματείας τού Καππαδόκη διανοητή: «Λέγεται δὲ ἡ οὐσία πολλαχῶς· ἕξαχῶς γάρ. Καὶ γὰρ ἡ οὐσία ἢ πᾶν ὄν ἢ ἡ μὴ ἐν ὑποκειμένῳ φύσις, ἢ τις διττὴ, ἢ ἀπλῆ ἢ σύνθετος, καὶ καθ' ἑκάτερον διχῶς· εἰ μὲν γὰρ ἀπλῆ, ἢ κρεῖττων τῆς συνθέτου, οἷον ψυχὴ, νοῦς, θεός (αὗται γὰρ αἱ τρεῖς ἀρχικαὶ ὑποστάσεις ὡς αὐτοπαράγωγοι, εἰ καὶ νοῦς καὶ ψυχὴ οὐ κυρίως αὐτοπαράγωγα, ὡς παρὰ Θεοῦ τοῦτο λαβόντα), ἢ χειρὸν τῆς συνθέτου, ὡς ἡ ὕλη καὶ τὸ εἶδος, εἰ δὲ σύνθετος, ἢ καθ' ἑαυτήν, ὡς Σωκράτης, Ξάνθος, Ἄργος, ἢ σχετικὴ, ὡς τίς ἄνθρωπος, τίς ἵππος, τίς κύων» (*Εἰς τὰς Ἀριστοτέλους Κατηγορίας*, 168.18-27). Στην συνέχεια μάλιστα ο, εκ

Πατρών ορμώμενος, επίσκοπος Καισαρείας παρουσιάζει και άλλους τρόπους αναφορικά με τις διακρίσεις της ουσίας, αξιοποιώντας συγχρόνως και την σχετική αριστοτελική, νεοπλατωνική και βυζαντινή παράδοση.

Παναγιώτης Τζουμέρκας, Δρ

Η ΑΥΤΟΚΕΦΑΛΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΩΝΙΑΣ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΟΥ Β΄ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ.
ΑΝΕΚΔΟΤΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ - ΕΚΘΕΣΗ
ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΓΚΡΟΔΝΟ ΣΑΒΒΑ (SOWIETOW)
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΒΕΝΙΑΜΙΝ

1. Ιστορική εισαγωγή περί της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Πολωνίας (1924-1940)

Η ιστορία της Αυτοκέφαλης Ορθόδοξης Εκκλησίας της Πολωνίας αρχίζει με τη ανασύσταση και την συγκρότηση του κράτους τής Πολωνίας, η οποία συνέβη μετά τη λήξη τού Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Συγκεκριμένα, η Πολωνία, της οποίας τα εδάφη είχαν διαμελισθεί μεταξύ της Ρωσίας, Γερμανίας και Αυστροουγγαρίας, μετά το τέλος τού Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου, το οποίο βρήκε ηττημένες τις δυνάμεις που κατείχαν την Πολωνία, επαναστήθηκε με τη Συνθήκη των Βερσαλλιών (28-6-1919). Στα δυτικά επεκτάθηκε μέχρι την περιοχή Πόζναν και μοιράσθηκε την Άνω Σιλεσία με τη Γερμανία. Στα ανατολικά τα σύνορα διεμορφώθησαν μετά από σκληρές μάχες με τον μπολσεβικικό στρατό. Τελικά, μετά την ήττα των μπολσεβίκων (1921), η Πολωνία απέκτησε, με την Συνθήκη της Ρίγας (18-3-1921), τα εδάφη τής Δ. Ουκρανίας, της Δ. Λευκορωσίας και την περιοχή της Βίλνας, την οποία επεδίκασε, το 1923, το Συμβούλιο των Πρεσβευτών και ουσιαστικά επανήλθε στα σύνορα πριν το διαμελισμό του 1772¹.

1. Σχετικά με το ζήτημα της ανασύστασης της Πολωνίας βλ. Σ. Θ. Λάσκαρης, *Διπλωματική Ιστορία της Συγχρόνου Ευρώπης (1914-1939)*, Θεσσαλονίκη 1954, σ. 132 κ.ε. και 174 κ.ε. Α. Ι. Κοραντής, *Διπλωματική Ιστορία της Ευρώπης (1919-1956)*, τ. Α΄, Αθήνα 1996, σ. 43 κ.ε. Ε. Κούκου, «Πολωνία», στο *Παγκόσμια Ιστορία*, τ. Β΄, σ. 226-238. Ο. Halecki, *A History of Poland*, New York 1993, σ. 275 κ.ε.

Εντός αυτού του νέου κράτους τής Πολωνίας περιήλθαν συμπαγείς ορθόδοξοι πληθυσμοί, περίπου τέσσερα εκατομμύρια², οι οποίοι το 1924 με την έκδοση Πατριαρχικού και Συνοδικού Τόμου (13-11-1924) οργανώθηκαν ως ανεξάρτητη εκκλησιαστική δικαιοδοσία με την ονομασία Αυτοκέφαλη Ορθόδοξη Εκκλησία της Πολωνίας, σε μία μητρόπολη και πέντε επισκοπές³. Η νέα αυτή Αυτοκέφαλη Εκκλησία από την ίδρυσή της αναγκάστηκε να διεξαγάγει έναν τιτάνιο αγώνα για την επιβίωσή της, αφού βρέθηκε μέσα σε μία χώρα κατά το πλείστον ρωμαιοκαθολική. Έπρεπε να αντιμετωπίσει, από τη μία πλευρά, τις σε βάρος της επιβουλές των Ρωμαιοκαθολικών και από την άλλη, τις επιδιώξεις της Ρωσικής Εκκλησίας, η οποία ήθελε να χρησιμοποιήσει την ομόδοξη αδελφή ως όργανο πολιτικής σκοπιμότητας ή ως εκκλησιαστικό όργανο που θα απηχούσε τις οικείες της απόψεις εντός του πλέγματος των διορθοδόξων σχέσεων⁴. Παρ' όλες αυτές τις πιέσεις και τα προβλήματα, η Ορθόδοξη Εκκλησία της Πολωνίας κατέβαλε τεράστιες προσπάθειες οργάνωσης του εσωτερικού και του εξωτερικού βίου της, στη βάση του αυτοκεφάλου, το οποίο της είχε χορηγηθεί από το Οικουμενικό Πατριαρχείο και μέχρι το 1939 κατόρθωσε να επιλύσει τα μείζονα εκ των

-
2. Κατά την απογραφή του 1931 απεγράφησαν 3.762.484 ορθόδοξοι (άλλες πηγές θεωρούν ότι υπερέβαιναν κατά πολύ τα τέσσερα εκατομμύρια), οι οποίοι αποτελούσαν το 11,8% του συνολικού πληθυσμού της Πολωνίας. Οι περισσότεροι κατοικούσαν στις ανατολικές επαρχίες του κράτους. Για παράδειγμα στην επαρχία της Πολεσίας οι ορθόδοξοι αποτελούσαν το 77%, της Βολωνίας 70% και Νοβογκρόντεκ 51% του συνολικού πληθυσμού τους. Επίσης βάσει της εθνικής καταγωγής τους το 40% ήταν Ουκρανοί (Βολυνία και Λούμπλιν), το 24% Λευκορώσοι (Βίλνα, Νοβογκρότεκ και Πολεσία), 13% Πολωνοί, 3% Ρώσοι, 18% ντόπιοι (άνευ εθνικού προορισμού) και 2% Τσέχοι, Έλληνες, Ρουμάνοι κ.ά. Σχετικά βλ. «Drugi Powszechny Spis Ludności z dnia 9 IX 1931r», *Statystyka Polska*, σειρά C, z. 94a, Warszawa, 1938, πίνακες 10, 13, 15, 16. Επίσης βλ. E. Wynot, «Poland's Christian Minorities 1919-1939», *Nationalities Papers* 13 (1985), σ. 210-211 και σημ. 3. A. Mironowicz, *The Orthodox Heritage. A few Academic Works about the History of the Orthodox Church in Poland*, Supraśl 2007, σ. 18. E. Wynot, «Captive Faith: The Polish Orthodox Church, 1945-1989», *East European Quarterly* 36 (2002), σ. 323, 336, σημ. 2. M. Benza, *Droga Kościoła Prawosławnego w Polsce do autokefalii*, Białystok 2006, σ. 87-88. Mirosława Papiernyńska-Turek, *Między tradycją a rzeczywistością. Państwo wobec prawosławia 1918-1939*, Warszawa 1989, σ. 235-236.
 3. Π. Τζουμέρκας, «Η Αυτοκέφαλος Ορθόδοξη Εκκλησία της Πολωνίας», *Προβληματισμοί*, Ίδρυμα Εθνικού και Θρησκευτικού Προβληματισμού, τ. 2, Θεσσαλονίκη 2005, σ. 301 κ.ε. Αν και ο αυτοκέφαλος βίος της Εκκλησίας αυτής αρχίζει μόλις το 1924, η παρουσία της ορθοδοξίας στην περιοχή του πολωνικού κράτους έχει μεγάλη και πολυποικίλη ιστορία. Σχετικά, βλ. Π. Τζουμέρκας, ««Η Αυτοκέφαλος Ορθόδοξη Εκκλησία της Πολωνίας»», ό.π., σ. 281 κ.ε.
 4. Ευαγγέλια Βαρέλλα, *Διορθόδοξοι και οικουμενικά σχέσεις του Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως κατά τον κ' αιώνα*, Θεσσαλονίκη 1994, σ. 91.

προβλημάτων της, όπως το ζήτημα των σχέσεών της με το κράτος και της οργάνωσης του εσωτερικού βίου της και εξ αυτού όδευε προς το μέλλον με αισιοδοξία⁵.

Δυστυχώς για την Αυτοκέφαλη Ορθόδοξη Εκκλησία τής Πολωνίας η αισιόδοξη αυτή πορεία διεκόπη στην έναρξή της εξαιτίας τής εκρήξεως του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου και της εμπλοκής της Πολωνίας σε αυτόν. Συγκεκριμένα, μετά από συμφωνία μεταξύ της ναζιστικής Γερμανίας και της Σοβιετικής Ένωσης, η Πολωνία μοιράστηκε μεταξύ των δύο αυτών δυνάμεων, οι οποίες εισέβαλαν στη χώρα⁶. Η Σοβιετική Ένωση κατέλαβε τις ανατολικές επαρχίες του κράτους μέχρι την περιοχή των ποταμών Νάρεβ και Μπογκ και η Γερμανία την περιοχή Βαρσοβίας και δυτικότερα⁷. Ο διαμελισμός αυτός επηρέασε καίρια την οργάνωση και τον βίο της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Πολωνίας. Τέσσερις από τις έξι επαρχίες της, δηλαδή Βίλνας, Βολυνίας, Γκρόδνο και Πολεσίας, εισήλθαν υπό τη σοβιετική διοίκηση και ουσιαστικά απεκόπησαν πλήρως από την Ορθόδοξη Εκκλησία της Πολωνίας και έπαυσε οποιαδήποτε επικοινωνία μέχρι την έκρηξη του γερμανοσοβιετικού πολέμου⁸. Στις γερμανοκρατούμενες περιοχές παρέμειναν ο μητροπολίτης Διονύσιος και ο βοηθός του επίσκοπος Τιμόθεος. Στην σοβιετική κατοχή περιήλθαν ο Βίλνας Θεοδόσιος, ο Πολεσίας Αλέξανδρος, ο Βολυνίας Αλέξιος και δύο βοηθοί επίσκοποι, ο Λουτσκ Πολύκαρπος και ο Οστρόγκ Σίμων⁹. Ο επίσκοπος Γκρόδνο Σάββας και ο Ματθαίος, βοηθός τού επισκόπου Βίλνας κατέφυγαν στην Λιθουανία και από εκεί στη Δύση¹⁰.

Οι γερμανικές και σοβιετικές αρχές προέβησαν σε κατάσχεση της περιουσίας των ορθοδόξων ιδρυμάτων, την φυλάκιση των ιερέων και πολλές

5. Π. Τζουμέρκας, ««Η Αυτοκέφαλος Ορθόδοξη Εκκλησία της Πολωνίας», ό.π., σ. 306 κ.ε.

6. Σχετικά με την συμφωνία αυτή βλ. Α. Ι. Κοραντής, *Διπλωματική Ιστορία της Ευρώπης*, τ. 2ος, Θεσσαλονίκη 1971, σ. 730 κ.ε.

7. Σχετικά Ν. Davies, N. Davies, *Heart of Europe. A short history of Poland*, New York 1986, σ. 56-57 και 65. Η. Kochanski, *The eagle unbowed: Poland and the Poles in the Second World War*, Cambridge, Massachusetts 2012, σ. 96. Για τα γεγονότα της εισβολής, βλ. Ν. Davies, *God's Playground A History of Poland*, τ. 2, 1795 to the Present, New York 2005, σ. 322 κ.ε.

8. Μάξιμος Μητροπολίτης Σάρδεων, «Το Ουκρανικόν Εκκλησιαστικόν Ζήτημα», στο του ίδιου, *Σύλλογή Μελετών και Κειμένων*, Κατερίνη 1998, σ. 152.

9. Α. Свитиц, «Православная Церковь в Польше и ее автокефалия», στον τ. *Православная Церковь на Украине и в Польше в XX столетии, 1917-1950гг*, Москва ²1997, σ. 262-263.

10. G. J. Pelica, *Kościół Prawosławny w Województwie Lubelskim (1918-1939)*, Lublin 2007, σ. 381-382.

φορές στην εξόντωσή τους¹¹. Στις περιοχές που κατέλαβε η Σοβιετική Ένωση άρχισε συστηματικά η σοβιετοποίηση αυτών καθώς και μια συστηματική αθεϊστική πλήρως αντιθρησκευτική εκστρατεία¹². Παράλληλα, άρχισε και η εκκλησιαστική απορρόφηση των εδαφών αυτών από το πατριαρχείο Μόσχας με την ενσωμάτωση των εκκλησιαστικών αυτών δικαιοδοσιών στην Εκκλησία της Ρωσίας με την δημιουργία τής Εξαρχίας της Δυτικής Ουκρανίας και Λευκορωσίας με έξαρχο τον μητροπολίτη Νικόλαο¹³.

Η εξαιρετικά δυσμενής κατάσταση στην οποία είχε περιέλθει η Πολωνία εξαιτίας τής διπλής κατοχής της χώρας και οι πολλές αντιφατικές πληροφορίες που διεδίδοντο για την Εκκλησία της οδήγησαν τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών Χρύσανθο και την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος να απευθυνθούν την 19-10-1939 προς το ελληνικό Υπουργείο των Εξωτερικών με το παρακλητικό αίτημα να ερευνήσει το Υπουργείο και να πληροφορήσει την Ιερά Σύνοδο για την τύχη του μητροπολίτη Βαρσοβίας και των ιεραρχών της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Πολωνίας. Συγκεκριμένα ανέφερε στο σχετικό αίτημά της: «*Έχοντες ύπ' ὄψει τὰς ἐκ τοῦ ἐν Ἑυρώπῃ ὑφισταμένου Πολέμου γενομένας ἐπ' ἐσχάτων ἀνωμαλίας καὶ ἀναστατώσεις ἐν Πολωνίᾳ, Συνοδικῇ διαγνώμῃ, προαγόμεθα παρακαλέσαι ὑμᾶς θερμῶς, ὅπως, εὐαρεστούμενοι, ἐξετάσητε, δι' ὧν ὑμεῖς γνωρίζετε μέσων, καὶ πληροφορήσητε ἡμᾶς περὶ τῆς τύχης τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Βαρσοβίας καὶ πάσης Πολωνίας κυρίου Διονυσίου, Προέδρου τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Αὐτοκεφάλου Ἐκκλησίας τῆς Πολωνίας, ὡς καὶ τῶν λοιπῶν Ἀρχιερέων αὐτῆς*»¹⁴. Το ίδιο έπραξε και το Οικουμενικό Πατριαρχείο αποστέλλοντας σχετική Ρηματική Διακοίνωση στις 25-11-1939 προς την γερμανική Κυβέρνηση μέσω τού Γερμανού Προξένου στην Κωνσταντινούπολη¹⁵. Το ελληνικό Υπουργείο

11. Μεθόδιος Φούγιας, «Σύστασις τῆς Ορθοδόξου Εκκλησίας τῆς Πολωνίας καὶ το Αὐτοκέφαλον αὐτῆς», *Ἀρχεῖον Ἐκκλησιαστικῶν καὶ Κανονικῶν Δικαίων* 12 (1957), σ. 115. Μ. Benza, *Droga Kościola Prawosławnego*, ὁ.π., σ. 102-103. Επίσης, γιὰ τίς ἐνέργειες τῶν Γερμανῶν καὶ τῶν Σοβιετικῶν, βλ. D. G. Williamson, *Poland Betrayed: The Nazi-Soviet Invasions 1939*, Barnsley 2009, σ. 151 κ.ε., καὶ σ. 155 κ.ε. ἀντίστοιχα.

12. O. Halecki, *A history of Poland*, ὁ.π., σ. 311 κ.ε. καὶ H. Bogdan, *From Warsaw to Sofia*, ὁ.π., σ. 237-238· Μ. Benza, *Droga Kościola Prawosławnego*, ὁ.π., σ. 103.

13. W. Fletcher, *A study in survival: The church in Russia, 1927-1943*, New York 1965, σ. 97-98. H. Fireside, *Icon and Swastika. The Russian Orthodox Church under Nazi and Soviet Control*, Cambridge Mass. 1971, σ. 149. D. Pospelovskiy, *The Russian Church under Soviet Regime*, New York 1984, τ. 1, σ. 227 κ.ε.

14. Ἀρχεῖον Ἱερᾶς Συνόδου Ἐκκλησίας τῆς Ελλάδος (ΑἰΣΕΕ), Φ. 14, ἔγγραφο 2747/62/19-10-1939, ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ελλάδος πρὸς τὸ Υπουργεῖο Ἐξωτερικῶν τῆς Ελλάδος.

15. ΑἰΣΕΕ, Φ. 14, ἔγγραφο 19-12-1939, ὁ Γενικὸς Πρόξενος τῆς Γερμανίας πρὸς τὸ Οικουμενικὸν Πατριαρχεῖον.

Εξωτερικών μέσω της ελληνικής πρεσβείας του Βερολίνου πληροφορήσε τον Αρχιεπίσκοπο Χρύσανθο ότι ο Διονύσιος και οι λοιποί αρχιερείς της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Πολωνίας δεν έχουν προβλήματα υγείας αναφέροντας συγκεκριμένα ότι «... *άπαντες οί Αρχιερείς τής εν Πολωνία Όρθοδόξου Έκκλησίας χείρουσιν άκρας ύγείας έκ τούτων δε μόνον ό Έπίσκοπος Σάββας έγκατέλειψε τή Πολωνικόν έδαφος καταφυγών εις Λιθουανίαν*»¹⁶. Το ίδιο ανέφερε και ο Γερμανός γενικός Πρόξενος της Κωνσταντινούπολης προς το Οικουμενικό Πατριαρχείο με την από 19 Δεκεμβρίου 1939 Ρηματική Διακοίνωσή του, ότι όλοι οι επίσκοποι της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Πολωνίας χείρουσιν υγείας και εξακολουθούν να ασκούσιν τα καθήκοντά τους, εκτός των επισκόπων Σάββα και Ματθαίου, οι οποίοι κατέφυγαν στην Λιθουανία¹⁷.

Παρά τις θετικές αυτές πληροφορίες, οι γερμανικές αρχές κατοχής, αφού ανάγκασαν τον μητροπολίτη Διονύσιο να παραιτηθεί, τον συνέλαβαν στις 27-11-1939 και τον περιόρισαν σε κατ' οίκον εγκλεισμό στην πόλη Ότβοκ· την έδρα του κατέλαβε ο μητροπολίτης Γερμανίας Σεραφεΐμ Λάδε (Ladde)¹⁸, ο οποίος και ανέλαβε την διοίκηση¹⁹ των ορθοδόξων στα εδάφη της «Γενικής Διοίκησης»²⁰, όπως ονομάζοντο τα εδάφη της Πολωνίας που κατείχαν οι Γερμανοί και έλαβε τον τίτλο Βερολίνου, Βαρσοβίας και Χελμ. Επίσης, συνελήφθη και ο επίσκοπος Τιμόθεος και οδηγήθη στην μονή τής Γιαμπλέσνα, όπου διετάχθη να παραμείνει έγκλειστος²¹.

-
16. ΑΙΣΕΕ, Φ. 14, έγγραφο 30426/7-12-1939, το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδος προς τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών Χρυσόστομο.
17. ΑΙΣΕΕ, Φ. 14, έγγραφο 19-12-1939, ο Γενικός Πρόξενος της Γερμανίας προς το Οικουμενικό Πατριαρχείον. Βλ. και σχετική ανακοίνωση του Οικουμενικού Πατριαρχείου *Ορθοδοξία* 14 (1939), σ. 380.
18. Μεθόδιος Φούγιας, *Ιστορία της Ορθοδόξου Εκκλησίας εν διασπορά*, Αλεξάνδρεια 1956, σ. 98 κ.ε.· Μεθόδιος Φούγιας, «Ελληνικά Ορθόδοξοι Κοινότητες εν Γερμανία», *Θεολογικές Ιστορικές Μελέτες* 5 (1984), σ. 193-240, εδώ 237 κ.ε.· Μ. Shukarovski, *Die Kirchenpolitik des Dritten Reiches gegenüber den orthodoxen Kirchen in Osteuropa (1939-1945)*, Berlin 2004, σ. 272.
19. Republic of Poland/Ministry of Foreign Affairs, *German Occupation of Poland. Polish White Book*, New York 1940, σ. 35-36. Επίσης *E* 18 (1940), σ. 144. Μεθόδιος Φούγιας, «Σύστασις της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Πολωνίας και το Αυτοκέφαλον αυτής», *Αρχείον Εκκλησιαστικού και Κανονικού Δικαίου* 12 (1957), σ. 115-116.
20. Η «Γενική Διοίκηση» (Generalgouvernement), περιελάμβανε τα εδάφη των περιοχών Βαρσοβίας, Ράντομ, Λούμπλιν, Κρακοβίας και μετά το 1941 την περιοχή του Λβοφ (Ανατολική Γαλικία), με πρωτεύουσα την Κρακοβία. Βλ. σχετικά Ε. Duraczynski, «Same remarks of the regional characteristics of the resistance movement in Poland», *Acta Poloniae Historica* 28 (1973), σ. 39-61, εδώ 44. Η. Kochanski, *The eagle unbowed*, ό.π., σ. 96 κ.ε.
21. Μ. Benza, *Droga Kościoła Prawosławnego*, ό.π., σ. 112.

Την τραγική αυτή κατάσταση στην οποία περιήλθε η Ορθόδοξη Εκκλησία τής Πολωνίας και τις περί του αντιθέτου δηλώσεις των κατοχικών αρχών, περιγράφει στην Έκθεση που υπέβαλε προς τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βενιαμίν²² ο επίσκοπος Γκρόννο Σάββας, επιθυμώντας αφενός να καταστήσει γνωστές στο Οικουμενικό Πατριαρχείο τις συνθήκες που επικρατούσαν στην Ορθόδοξη Εκκλησία τής Πολωνίας μετά τη διπλή κατοχή τής χώρας από τους Γερμανούς και τους Σοβιετικούς και, αφετέρου, να παρακινήσει το Οικουμενικό Πατριαρχείο από κοινού με τα Πρεσβυγενή Πατριαρχεία τής Ανατολής και τις νεότερες Ορθόδοξες Εκκλησίες να υποστηρίξουν την Αυτοκέφαλη Ορθόδοξη Εκκλησία τής Πολωνίας.

2. Η Έκθεση-υπόμνημα του επισκόπου Γκρόννο Σάββα

α. Ο συντάκτης της Έκθεσης

Η έκθεση-υπόμνημα για την κατάσταση της Αυτοκέφαλης Ορθόδοξης Εκκλησίας τής Πολωνίας μετά την κατάληψη και κατοχή της χώρας από τα γερμανικά και σοβιετικά στρατεύματα υπεβλήθη στον Οικουμενικό Πατριάρχη από τον διαφυγόντα στη Δύση επίσκοπο Γκρόννο Σάββα. Ο επίσκοπος Σάββας έφερε το κατά κόσμον όνομα Jerzy Evgieniewicz Sowietow (στα ρωσικά Георгий Евгеньевич Советов). Γεννήθηκε στις 6 Απριλίου 1898 στην Αγία Πετρούπολη και ανετράφη σε ένα περιβάλλον στρατιωτικής πειθαρχίας. Το 1916, μετά από επιθυμία του πατέρα του ενετάχθη στον τσαρικό στρατό με τον βαθμό του ανθυπολοχαγού (second lieutenant) και συμμετείχε στις μάχες που έδωσε ο ρωσικός στρατός κατά τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο στο γερμανικό μέτωπο. Μετά την οκτωβριανή επανάσταση ενετάχθη στη δύναμη του Λευκού Στρατού, ο οποίος απειράθη να αναχαιτίσει την επέλαση των κομμουνιστικών δυνάμεων του Κόκκινου Στρατού και την κατάληψη της εξουσίας από τον τελευταίο στη Ρωσία, αλλά απέτυχε και έτσι οι εναπομείναντες στρατιώτες και αξιωματικοί κατέφυγαν στη

22. Για τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βενιαμίν, βλ. *Ορθοδοξία* 21 (1946), σ. 38-63. Δ. Μαυρόπουλος, *Πατριαρχικά σελίδες. Το Οικουμενικόν Πατριαρχείον από το 1848-1949*, εν Αθήναις 1960, σ. 241-249. Β. Σταυρίδης, *Οι Οικουμενικοί Πατριάρχαι 1860-Σήμερα*, Θεσσαλονίκη 2001, σ. 580-601. Γ. Μάμαλου, *Το Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως κατά την περίοδο 1918-1972. Διεθνής πολιτική και οικουμενικός προσανατολισμός*, Αθήνα-Κομοτηνή 2011, σ. 199-227.

Δύση, μεταξύ αυτών και ο Γεώργιος Sowietow, ο οποίος το 1920 εγκατεστάθη στο Βελιγράδι. Το 1922 ενεγράφη στη Θεολογική Σχολή Βελιγραδίου, από την οποία αποφοίτησε στις 15 Οκτωβρίου 1926²³. Παράλληλα, αποφάσισε να ενταχθεί στον κλήρο της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Έτσι, το 1922 αφού προηγουμένως έλαβε την μοναχική κουρά, όπου τού εδόθη το όνομα Σάββας, χειροτονήθη διάκονος και το 1925 πρεσβύτερος. Μετά από μια μικρή διακονία στη ρωσική ενορία τού Μπάρι στην Ιταλία, το 1926 αποφάσισε να μεταβεί στην Πολωνία και να ενταχθεί στη δικαιοδοσία τής Αυτοκέφαλης Ορθόδοξης Εκκλησίας της Πολωνίας. Μόλις έφτασε στην Πολωνία ενετάχθη στην υπηρεσία του Μητροπολίτη Βαρσοβίας Διονυσίου και του ανατέθησαν τα καθήκοντα της επιστασίας των μονών που ανήκαν στη δικαιοδοσία τής Αρχιεπισκοπής, δηλαδή στις περιοχές της Βαρσοβίας και του Χελμ (Chełm). Το 1928, μεταβαίνει στο Μόναχο και αναλαμβάνει εφημεριακή υπηρεσία στις εκεί ευρισκόμενες ορθόδοξες ενορίες. Το 1929 επιστρέφει στην Πολωνία και ο μητροπολίτης Διονύσιος του απένειμε τον τίτλο του «Αρχιμανδρίτη» και του ανέθεσε τα καθήκοντα του διευθυντού του ορθόδοξου φοιτητικού οικοτροφείου των ορθοδόξων φοιτητών στη Θεολογική Σχολή Βαρσοβίας (1929-1931)²⁴. Την ίδια εποχή ορίζεται, από τον μητροπολίτη Διονύσιο, ως εκπρόσωπος της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Πολωνίας στο Συνέδριο του Λάμπεθ, όπου θα συνεζητούντο οι σχέσεις Αγγλικανών και Ορθοδόξων²⁵.

Το 1932, εξελέγη επίσκοπος βοηθός τού μητροπολίτη Διονυσίου. Χειροτονήθη στις 3 Απριλίου του 1932 και του ανατέθησαν τα καθήκοντα της διαποίμανσης των ορθοδόξων στην περιοχή του Λούμπλιν που ανήκε στη

23. В. Пузович, «Русские Эмигранты — Студенты Православного Богословского Факультета Университета в Белграде (1920–1940 ГГ.)», *Вестник Православный Свято-Тихоновский Гуманитарный Университет II: История. История Русской Православной Церкви*, 2015, τεύχ. 2, σ. 65-83, εδώ σ. 77.

24. G. J. Pelica, *Kościół prawosławny w województwie lubelskim (1918-1939)*, Lublin 2007, σ. 381. Πρβλ. Επισκοπ Μιτροφάν, *Χρονικά Οδού Ζίζνι*, Μόσκα 2006, σ. 46-47.

25. Στο γράμμα που απέστειλε ο μητροπολίτης Βαρσοβίας Διονύσιος ανέφερε ότι γνώριζε επαρκώς την γερμανική και γαλλική γλώσσα. Σχετικά βλ. *Ορθοδοξία* 5 (1930), σ. 254-255, όπου το γράμμα του μητροπολίτη Διονυσίου προς τον Οικουμενικό Πατριάρχη Φώτιο. Πρβλ. και *Πάνταινος* 22 (1930), σ. 619. Σχετικά με το Συνέδριο του Λάμπεθ και τις σχετικές συζητήσεις, βλ. Α. Ρόζσμαρης, «Αι εν Λονδίνω συζητήσεις περί της ενώσεως των Εκκλησιών», *Πάνταινος* 22 (1930), σ. 583-595. «Συνέδριο Λάμπεθ 1930. Έκθεσις», *Πάνταινος* 22 (1930), σ. 619 κ.ε., 637 κ.ε., 655 κ.ε. Επίσης Μελέτιος, Πατριάρχης Αλεξανδρείας, «Έκθεσις προς την Ιεράν Σύνοδον επί της εν Λονδίνω επαφής μεταξύ των Εκκλησιών Ορθοδόξου και Αγγλικανικής», *Πάνταινος* 22 (1930), σ. 835-840 και 851-856.

δικαιοδοσία της Αρχιεπισκοπής²⁶. Ως επίσκοπος ειργάσθη σθεναρά για την ομογενοποίηση των διαφορετικής εθνικής και γλωσσικής καταγωγής πιστών της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Πολωνίας και ως μόνο μέσο βρήκε την εισαγωγή της πολωνικής γλώσσας στην θεία λατρεία και σε όλες τις εκφάνσεις των ορθοδόξων κοινοτήτων. Υπήρξε ένθερμος υποστηρικτής τού κινήματος των Ορθοδόξων Πολωνών και διετέλεσε πρόεδρος της επιτροπής για την μετάφραση των λειτουργικών βιβλίων στην πολωνική γλώσσα και κυρίως της θείας λειτουργίας τού Ιωάννου του Χρυσοστόμου.

Το 1937, εδιορίσθη τοποτηρητής τής επισκοπής Γκρόδνο και το επόμενο έτος κατέστη επίσκοπος αυτής. Κατά τη διάρκεια της ποιμαντορίας του στην επισκοπή αυτή ειργάσθη προς την κατεύθυνση της πλήρους αναδιοργάνωσής της και την εισαγωγή της πολωνικής γλώσσας σε χρήση από την επισκοπή, όπως για παράδειγμα η τέλεση ακολουθιών στην πολωνική γλώσσα για τους ορθοδόξους στρατιώτες που υπηρετούσαν στις στρατιωτικές μονάδες τής περιοχής της δικαιοδοσίας του. Το έργο του διεκόπη με την έναρξη του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου και την κατάληψη της Πολωνίας από τα γερμανικά και σοβιετικά στρατεύματα. Η περιοχή του Γκρόδνο κατελήφθη από τους Σοβιετικούς. Για να μην συλληφθεί από αυτούς, ο επίσκοπος Σάββας χρησιμοποιώντας το γιουγκοσλαβικό διαβατήριο, το οποίο κατείχε, διέφυγε στη Λιθουανία και, στη συνέχεια, μέσω τής Ανατολικής Πρωσίας στο Βερολίνο όπου συνήντησε τον Αρχιεπίσκοπο Σεραφείμ (Ladde), ο οποίος τού πρότεινε να αναλάβει την ηγεσία της Ορθόδοξης Εκκλησίας στην Πολωνία που ανήκε στα εδάφη Γενικής Διοίκησης, πρόταση την οποία δεν απεδέχθη. Για να αποφύγει περαιτέρω πιέσεις, τον Δεκέμβριο του 1939 μετέβη στη Ρουμανία, μετά από πρόσκληση ιεραρχών τής Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ρουμανίας και εγκατεστάθη στην μονή Καλδαρουσάνη (Căldărușani)²⁷. Εκεί ειργάσθη για την υποστήριξη και την πνευματική και οικονομική στήριξη των ορθόδοξων πολωνών προσφύγων που είχαν καταφύγει στη Ρουμανία μετά την έναρξη του πολέμου. Μετά την είσοδο των γερμανικών στρατευμάτων στην Ρουμανία ανεχώρησε. Αφού διήλθε από την Κωνσταντινούπολη και το Βελιγράδι, μετέβη στις ΗΠΑ, όπου διέμεινε μέχρι το 1943. Τα έτη 1940-1943 ειργάσθη υπέρ τής διατήρησης της προπολεμικής δικαιοδοσίας τής

26. G. J. Pelica, *Kościół prawosławny w województwie lubelskim*, ό.α., σ. 312.

27. V. Vasilache, protos., «În toiuliernii. Grija de mănăstiri a Î.P.S. Patriarh Nicodim», *Biserica Ortodoxă Română* LVIII (1940), σ. 19-24. Επίσης, «Ο Επίσκοπος Γρόνδο Σάββας», *Ορθοδοξία* 26 (1951), σ. 255.

Αυτοκέφαλης Ορθόδοξης Εκκλησίας τής Πολωνίας και της υποστήριξης και ενίσχυσης της έναντι των απειλών και των αντικανονικών επεμβάσεων των σοβιετικών και γερμανικών αρχών. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού, επεσκέφθη αρκετές φορές το Οικουμενικό Πατριαρχείο και τα Πατριαρχεία Σερβίας και Αντιοχείας.

Το 1943 μετέβη στο Λονδίνο, όπου στις 29 Νοεμβρίου μετά από απόφαση της εξόριστης πολωνικής κυβέρνησης ενετάχθη στις πολωνικές ένοπλες δυνάμεις τού εξωτερικού με τον βαθμό τού ταξιάρχου στη διεύθυνση της θρησκευτικής υπηρεσίας για την ποιμαντική μέριμνα των ορθοδόξων στρατιωτών και αξιωματικών που υπηρετούσαν στον πολωνικό στρατό τού εξωτερικού²⁸. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ήταν ο πρώτος ορθόδοξος επίσκοπος που διορίσθη στον πολωνικό στρατό²⁹. Βεβαίως, στο διάταγμα του 1938 που καθόριζε τη θέση της Αυτοκέφαλης Ορθόδοξης Εκκλησίας τής Πολωνίας εντός τού πολωνικού κράτους υπήρχε η σχετική πρόβλεψη, η οποία όμως δεν εφηρμόσθη διότι εξερράγη ο Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος³⁰. Για την ποιμαντική μέριμνα των πολωνών ορθοδόξων στρατιωτών επισκέπτετο τις μονάδες όπου υπηρετούσαν και τελούσε διάφορες ακολουθίες. Επίσης, εξέδωσε ένα ορθόδοξο προσευχητάριο στην πολωνική γλώσσα καθώς και περιοδικό με την ονομασία «Polskiego Żołnierza Prawosławnego = Πολωνός Ορθόδοξος Στρατιώτης»³¹.

Μετά το τέλος τού πολέμου, δεν επέστρεψε στην Πολωνία, στην οποία εν τω μεταξύ είχε εγκαθιδρυθεί κομμουνιστικό καθεστώς και η Αυτοκέφαλη Ορθόδοξη Εκκλησία τής χώρας περιήλθε κάτω από την απόλυτη εξουσία

28. Για την ποιμαντική του δράση στον πολωνικό στρατό του εξωτερικού, βλ. J. Grzybowski «Mianowanie wojskowego biskupa prawosławnego w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie w 1943 roku» στο *Europa Środkowo-Wschodnia w perspektywie interdyscyplinarnej*, Warszawa 2015, σ. 11-30. Για τις δυσκολίες του διορισμού του, βλ. Μ. Π. Κουράκλης, *Θρησκευτικοί λειτουργοί στο στράτευμα δια μέσου των αιώνων*, Αθήνα 2010, σ. 489-490.

29. K. Filipow - A. Suchcitz (επιμ.), *Arcybiskup generał brygady Sawa (Jerzy Sowietow). Wybór dokumentów*, Białystok-Warszawa 1997.

30. Βλ. σχετικά «O stosunku Państwa do Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego» (Περί των σχέσεων του Κράτους με την Αυτοκέφαλη Ορθόδοξη Εκκλησία της Πολωνίας), *Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej*, No 88, 1938r., poz. 597, σ. 1324, άρθρο 65.

31. A. Zięba, «“Wojna popów”». *Polskie prawosławie na emigracji po II wojnie światowej*, *Zeszyty Naukowe Wydziału Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego*, Kraków 1998, σ. 31-51. J. Grzybowski, «Działalność duszpasterska wojskowego biskupa prawosławnego Sawy (Sowietowa) w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie w latach 1943-1947», *Przegląd Historyczno-Wojskowy* 16 (67) /1 (251), 2015, σ. 75-98.

της Μόσχας. Παρέμεινε στο Λονδίνο και ενετάχθη στη δικαιοδοσία τού Οικουμενικού Πατριαρχείου, αναλαμβάνοντας την διαποίμανση των πολωνόφωνων ορθόδοξων ενοριών Δυτικής και Κεντρικής Ευρώπης³². Το 1947 τού εχορηγήθη ο τίτλος τού Αρχιεπισκόπου από τον Βαρσοβίας Διονύσιο. Απεβίωσε στο Λονδίνο στις 21 Μαΐου 1951 και ετάφη στις 26 Μαΐου στο κοιμητήριο του Brompton³³. Το 2012, έγινε ανακομιδή των λειψάνων του, τα οποία μετεφέρθησαν στην Πολωνία και σε επίσημη τελετή που επραγματοποιήθη στις 31 Δεκεμβρίου 2012 ενεταφιάσθησαν στο Ορθόδοξο κοιμητήριο της Βαρσοβίας³⁴.

β. Το περιεχόμενο της Έκθεσης

Η έκθεση του επισκόπου Σάββα είναι συντεταγμένη στην γαλλική γλώσσα και επισυνάπτεται σε αυτήν μετάφρασή της στην ελληνική γλώσσα. Έχει έκταση επτά σελίδων και συνοδεύεται από μια επιστολή. Η επιστολή υπογράφεται στο τέλος ως «*Επίσκοπος Σάββας*», ενώ η Έκθεση υπογράφεται ως «*Επίσκοπος Σάββας, Αντιπρόσωπος τής Αυτόκεφάλου Όρθοδόξου Εκκλησίας της Πολωνίας*». Τόσο η Έκθεση όσο και η συνοδευτική επιστολή δεν φέρουν τον τόπο σύνταξης τους ούτε ημερομηνία κατά την οποία συντάχθησαν ή περατώθηκαν. Από εσωτερικές όμως μαρτυρίες εντός τού κειμένου της Έκθεσης μπορούμε να οδηγηθούμε στο ασφαλές συμπέρασμα και να ορίσουμε ως *terminus post quem* τον Ιανουάριο του 1940, δηλαδή ότι η Έκθεση και η συνοδευτική επιστολή συντάχθησαν και απεστάλησαν ή υπεβλήθησαν μετά τον Ιανουάριο του 1940. Η ανωτέρω πληροφορία θα πρέπει να συνδυαστεί με τις κινήσεις και επισκέψεις τού επισκόπου Γκρόδνο Σάββα αυτήν την περίοδο. Συγκεκριμένα, ο επίσκοπος Σάββας τον Φεβρουάριο του 1940 ανεχώρησε από την Ρουμανία και έφτασε στην Κωνσταντινούπολη όπου στις 9 του ίδιου μήνα συνηντήθη με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βενιαμίν. Στο Οικουμενικό Πατριαρχείο φιλοξενήθη για δεκαπέντε ημέρες και είχε την ευκαιρία να συναντήσει αρκετές φορές τον Οικουμενικό Πατριάρχη και τους συνοδικούς αρχιερείς τού Πατριαρχείου και να συζητήσει

32. J. Grzybowski, «Działalność duszpasterska arcybiskupa Sawy (Sowietowa) i biskupa Mateusza (Siemaszki) jako ordynariuszy uchodźców polskich wyznania prawosławnego w Wielkiej Brytanii po II wojnie światowej», *Studia Polonijne* 37 (2016), σ. 25-56.

33. *The Observer*, 27-5-1951, σ. 1.

34. St. Dudra, *Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny w obszarze polityki wyznaniowej oraz polityki narodowościowej Polski Ludowej i III Rzeczypospolitej*, Warszawa 2019, σ. 332.

την κατάσταση που είχε διαμορφωθεί στην Αυτοκέφαλη Ορθόδοξη Εκκλησία τής Πολωνίας με τον διαμοιρασμό τής χώρας μεταξύ των κατοχικών δυνάμεων της Γερμανίας και της τότε Σοβιετικής Ένωσης³⁵. Έτσι, μπορούμε να εξάγουμε το συμπέρασμα ότι η Έκθεση πρέπει να επεδόθη στον Οικουμενικό Πατριάρχη κατά την παραμονή τού επισκόπου Σάββα στο Πατριαρχείο τον Φεβρουάριο του 1940. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο επίσκοπος Γκρόννο Σάββας επισκέφθη το Οικουμενικό Πατριαρχείο, φιλοξενούμενος του Οικουμενικού Πατριάρχη, και άλλες δύο φορές: τον Μάιο του 1940 κατά την επιστροφή του από τους Αγίους Τόπους, όπου παρέμεινε για οκτώ ημέρες³⁶ και στις 27 Αυγούστου 1940³⁷.

Στην συνοδευτική επιστολή τής Έκθεσής του, ο Σάββας εκφράζει την διαμαρτυρία του προς τον Παναγιώτατο για τις ενέργειες των δύο κατοχικών δυνάμεων της Πολωνίας εναντίον των Ορθοδόξων τής Αυτοκέφαλου Ορθόδοξης Εκκλησίας της Πολωνίας και κυρίως για τις αντικανονικές επεμβάσεις του τοποτηρητή του Πατριαρχείου Μόσχας μητροπολίτη Σεργίου σε μια αυτοκέφαλη ορθόδοξη Εκκλησία, σημειώνοντας σχετικά: «Κατά πληροφορίας τας οποίας ἔχω ἐξ ἀπολύτως βεβαίας πηγῆς, ὁ Μητροπολίτης Σέργιος τῆς Μόσχας ἔλαβεν ὑπὸ τὴν ἐκκλησιαστικὴν του δικαιοδοσίαν πολλὰς ὀρθοδόξους Ἐπισκοπὰς ἐν Πολωνίᾳ, ἰδίως τὰς εὐρισκομένας ὑπὸ τὴν Ρωσικὴν κατοχὴν»³⁸ και συνεχίζοντας εκφράζει την διαμαρτυρία του για την αντικανονική αυτή ενέργεια ανάμιξης και ουσιαστικά διάλυσης της προπολεμικής οργανωτικής δομής της Ορθόδοξης Εκκλησίας τής Πολωνίας τονίζοντας ότι «... αἰσθάνομαι, φεῦ, ἔμμαντόν ὑποχρεωμένον νὰ διαμαρτυρηθῶ ἐνώπιον τῆς Ὑμετέρας Παναγιότητος, κατὰ τρόπον τόσον εὐλαβῆ, ὅσον καὶ κατηγορηματικὸν ἐναντίον τῆς ἀντικανονικῆς ταύτης πράξεως, τῆς ἐχούσης πάντα τὰ χαρακτηριστικὰ προφανοῦς καταπατήσεως τῶν ἐσωτερικῶν θεσμῶν τῆς Ἐκκλησίας, τὴν ὁποίαν ἔχω τὴν τιμὴν νὰ ἀντιπροσωπεύω»³⁹.

Στο ίδιο πνεύμα κινείται και το περιεχόμενο της Έκθεσης του επισκόπου Σάββα. Η Έκθεση φέρει τον τίτλο «Διωγμός τῆς Ὁρθοδόξου Ἐκκλησίας ἐν Πολωνίᾳ»⁴⁰ και διαρθρώνεται στις εξής πέντε επιμέρους ενότητες: 1)

35. *Ορθοδοξία* 15 (1940), σ. 62.

36. *Ορθοδοξία* 15 (1940), σ. 165.

37. *Ορθοδοξία* 15 (1940), σ. 261.

38. ΑΙΣΕΕ, Φ. 14, Επιστολή Επισκόπου Γκρόννο Σάββα προ τον Οικουμενικό Πατριάρχη.

39. Στο ίδιο.

40. ΑΙΣΕΕ, Φ. 14, Έκθεση του επισκόπου Γκρόννο Σάββα με τίτλο «Διωγμός τῆς Ὁρθοδόξου Ἐκκλησίας ἐν Πολωνίᾳ», σ. 1-7.

«Όλοκληρωτικός πόλεμος», 2) «*Η Όρθόδοξος Αυτόκέφαλος Έκκλησία εν Πολωνία*», 3) «*Η Σοβιετική κατοχή*», 4) «*Η Γερμανική κατοχή*» και 5) «*Ό Έπίσκοπος Σεραφείμ*».

Στην αρχή πραγματοποιεί μια μικρή εισαγωγική αναφορά, στην οποία δηλώνει ότι οι Σοβιετικοί και οι Γερμανοί προέβησαν σε εκτενείς καταστροφές τής κοινωνικοοικονομικής ζωής τής χώρας, τις συνέπειες των οποίων βιώνει οδυνηρά και η Αυτόκέφαλος Ορθόδοξη Εκκλησία τής Πολωνίας⁴¹. Στη συνέχεια, προβαίνει σε μια σύντομη παρουσίαση της ζωής της Ορθόδοξης Εκκλησίας τής Πολωνίας από την επανασύσταση του πολωνικού κράτους μετά το 1918 μέχρι τον διαμελισμό του, το 1939, από την επέμβαση των γερμανικών και των σοβιετικών στρατευμάτων κατοχής. Παρέχει ικανές πληροφορίες για την οργάνωση της Ορθόδοξης Εκκλησίας τής Πολωνίας και τον βίο της εντός τής Δημοκρατίας τής Πολωνίας, σημειώνοντας ότι, παρά τα κατά καιρούς προβλήματα που προέκυπταν και τους κλυδωνισμούς που υφίστατο η Αυτόκέφαλη Ορθόδοξη Εκκλησία της Πολωνίας, αυτή κατόρθωσε να βρει τον βηματισμό της μέσα στην πολωνική δημοκρατία. Σε αυτήν την ενότητα, ενδιαφέρον παρουσιάζει η τοποθέτησή του για την ανεξιθρησκεία που κυριαρχούσε στην χώρα τής Πολωνίας από το διάστημα της επανίδρυσης του κράτους μέχρι την έκρηξη του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, δηλώνοντας απερίφραστα ότι: «*Χάρις εις τήν ανεξιθρησκείαν τήν ύφισταμένην εν Πολωνία ως και εις τήν βοήθειαν εκ μέρους τής Πολωνικής Κυβερνήσεως, ή Όρθόδοξος Έκκλησία είχε τήν δυνατότητα να έξειλιχθῆ έλευθέρως*»⁴².

Μάλιστα, στην ανωτέρω έκθεση, δηλώνει απερίφραστα ότι τα γεγονότα που συνέβησαν στην Πολωνία κατά το 1938, με το κλείσιμο, την κατάσχεση και την κατεδάφιση ορθοδόξων ναών σε περιοχές της χώρας δεν είχαν σχέση με την ανεξιθρησκεία που υφίστατο στην Πολωνία, αλλά συνέβησαν επειδή κυβερνητικοί και διοικητικοί παράγοντες και κυρίως τα εκτελεστικά όργανα εφήρμοσαν πέραν του δέοντος και με υπερβολικό, θα μπορούσε να λεχθεί, ζήλο τις διοικητικές αποφάσεις και εντολές. Δεν διστάζει να επιρρίψει ευθύνες όχι μόνον στα εκτελεστικά αυτά όργανα, αλλά και σε παράγοντες από το εξωτερικό, οι οποίοι, όπως τονίζει, για πολιτικούς και προπαγανδιστικούς λόγους διόγκωσαν και παραμόρφωσαν τα γεγονότα. Σχετικά με όλα τα ανωτέρω γράφει στην Έκθεσή του:

41. Έκθεση του επισκόπου Γκρόδνο Σάββα, σ. 1-7: 1.

42. Έκθεση του επισκόπου Γκρόδνο Σάββα, σ. 1-7: 1.

«Τό 1938 διεδόθησαν εἰς τό ἐξωτερικόν σκοπίμως φῆμαι περί δῆθεν διωγμῶν τῶν ὀρθοδόξων ἐν Πολωνία. Χωρίς νά εἰσέλθωμεν εἰς λεπτομερείας, πρέπει νά βεβαιώσωμεν, ὅτι αἱ εἰδήσεις αὐταί ἐμεγαλοποιοῦντο τεχνηέντως καί ὅτι προήρχοντο ἐκ τῆς διά τῆς διοικητικῆς ὁδοῦ κατά τήν ἐποχὴν ταύτην ἐκκαθαρίσεως καταστάσεων τινῶν νομικῶν διά τήν κατοχὴν γαιῶν τά ὁποῖα ὑφίσταντο καί κατά τήν ἐποχὴν ἔτι τοῦ τσαρικοῦ καθεστῶτος.

»Παρά τό ὅτι ἡ Πολωνική Κυβέρνησις ἦτο τότε ἀνεξίθρησκος πρέπει νά ἀναγνωρίσῃ κανεῖς ὅτι ἐπὶ τοῦ ζητήματος τούτου ἐφηρμόσθησαν πολὺ αὐστηραί καί ἀδικαιολόγητοι ἐνοχλητικαί μέθοδοι ἐκ μέρους τῶν ἐκτελεστικῶν ὀργάνων. Οὐχ' ἦττον ἡ κοινὴ γνώμη δέν ἦτο ἀλληλέγγυος πρὸς τήν ἐνέργειαν ταύτην οὐδέ καί ἐπληροφορεῖτό τι περί αὐτῆς.

»Εἰς τό πεδῖον τοῦτο ὑπῆρξαν ραδιουργίαί τινές καί ἐπιδράσεις πολιτικάι ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ.

»Οὐχ' ἦττον ἡ λυπηρά αὐτὴ ὑπόθεσις δέν θίγει οὔτε τήν αὐτοκέφαλον Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν τῆς Πολωνίας, οὔτε τήν ἐσωτερικὴν τῆς νομικὴν διάρθρωσιν.

»Ἐντός ὀλίγου χρόνου πλήρης ἀρμονία ἀποκατεστάθη μεταξύ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας καί τῆς Πολωνικῆς Κυβερνήσεως, ἐπιβεβαιουμένη ἄλλωστε καί ἐκ τῆς δημοσιευθείσης ἐπὶ τοῦ ζητήματος τούτου ἀλληλογραφίας»⁴³.

Κλείνοντας την ενότητα της παρουσίασης του βίου της Αυτοκέφαλης Ορθόδοξης Εκκλησίας τῆς Πολωνίας αναφέρει γενικῶς για τα αποτελέσματα του πολέμου στη χώρα και στην Εκκλησία ιδιαιτέρως. Οι πιστοὶ τῆς υπέστησαν διώξεις και η διοικητικὴ οργάνωσή τῆς διελύθη αφενός λόγω των πολεμικῶν επιχειρήσεων και αφετέρου εξαιτίας των ἐπεμβάσεων των κατοχικῶν δυνάμεων. Δηλώνει δε ὅτι οἱ ορθόδοξοι πολῖτες τῆς χώρας, κληρικοί και λαϊκοὶ ἐπράξαν το καθήκον τους υπερασπιζόμενοι τὴν ἐλευθερία τῆς πολεμώντας τους εἰσβολεῖς. Πολλοὶ ἐξ αὐτῶν ἐφονεύθησαν και ἀναφέρει ὡς παράδειγμα τον προῖστάμενο του καθεδρικοῦ ναοῦ τῆς Βαρσοβίας π. Terencjusz Teodorowicz. Οι κατακτητές, ἀναφέρει, μετὰ τὴν κατοχὴ τῆς χώρας, ξεκίνησαν ἕναν ἀπηνή διωγμὸ στο θρησκευτικὸ πεδῖο «*ὑπὸ τὴν μορφήν ὀργανωμένης τρομοκρατίας*»⁴⁴, ο οποίος ἐστράφη ἐναντίον ὅλων των Εκκλησιῶν και θρησκευτικῶν ομολογιῶν. Κλείνοντας τὴν ενότητα αὐτὴ ἀναφέρει ποῖες ἐκκλησιαστικὲς περιοχὲς περιήλθαν στην κατεχόμενη περιοχή τῆς χώρας ἀπὸ τους Γερμανοὺς και ποῖες στους Σοβιετικούς. Ἐπ'

43. Ἐκθεση του ἐπισκόπου Γκρόδνο Σάββα, σ. 1-7: 2.

44. Ἐκθεση του ἐπισκόπου Γκρόδνο Σάββα, σ. 1-7: 3.

αυτού αναφέρει ότι στη γερμανική ζώνη κατοχής περιήλθε η δικαιοδοσία τής αρχιεπισκοπής Βαρσοβίας και ένα ελάχιστο τμήμα τής επισκοπής Γκρόδνο, στη δε σοβιετική ζώνη κατοχής περιήλθε όλη η υπόλοιπη εκκλησιαστική δικαιοδοσία τής Αυτοκέφαλης Ορθόδοξης Εκκλησίας της Πολωνίας.

Στη συνέχεια, αναφέρεται με δραματικό τρόπο στην πολιτική την οποία εφήρμοσαν οι Σοβιετικοί στις υπό αυτούς κατεχόμενες περιοχές της Πολωνίας. Σφαγές, διώξεις, εκτοπίσεις κληρικών και μοναχών· καταστροφές ναών και άλλων θρησκευτικών μνημείων· απαγόρευση κάθε θρησκευτικής διδασκαλίας και ύπαρξης θρησκευτικών συμβόλων. Οι περιουσίες μονών και ενοριών κατασχέθηκαν, όσοι δε αντέδρασαν βιαίως εξορίστηκαν και κάθε θρησκευτική εκδήλωση απαγορεύθη. Ουσιαστικά, όπως τονίζει, ό,τι εφηρμόσθη στην Σοβιετική Ένωση εναντίον της Εκκλησίας, εφηρμόσθη, με βιαϊότερο τρόπο, και στην Πολωνία από σοβιετικά αθεϊστικά προπαγανδιστικά όργανα, τα οποία κατέκλυσαν τα από τους Σοβιετικούς κατεχόμενα εδάφη τής Πολωνίας και κυρίως μεταξύ αυτών η οργάνωση «Άθρων», η οποία εδραστηριοποιήθη άμεσα στην κατακτηθείσα περιοχή.

Συνεχίζοντας την Έκθεσή του αναφέρεται στις ενέργειες των γερμανικών κατοχικών δυνάμεων και στις συνθήκες που αυτές προκάλεσαν. Θεωρεί ότι οι Γερμανοί συμπεριφέρθηκαν πιο ήπια από τους Σοβιετικούς, αλλά ότι η επέμβασή τους στην εσωτερική διοικητική οργάνωση της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Πολωνίας διέσπασε πλήρως την διοικητική δομή και συνοχή της. Αναφέρει ότι το καίριο πλήγμα ήταν η σύλληψη του μητροπολίτη Βαρσοβίας και πάσης Πολωνίας Διονυσίου από την Gestapo, τον εξαναγκασμό του σε παραίτηση και τον εγκλεισμό του στην πόλη Ότβοκ (Otwock) υπό επιτήρηση, όπως επίσης και του βοηθού του επισκόπου Τιμοθέου, τον οποίο διέταξαν να παραμείνει έγκλειστος στην ορθόδοξη μονή τής Γιαμπλέσνα (Jablęcno). Το κυριότερο, σημειώνει, είναι ότι στη θέση τού Διονυσίου διορίσθηκε, ως αρχηγός της Αυτοκέφαλης Εκκλησίας της Πολωνίας στα κατεχόμενα από τους Γερμανούς πολωνικά εδάφη, ο αμφιβόλου κανονικότητας ορθόδοξος μητροπολίτης Βερολίνου Σεραφεΐμ (Alfred Lade), ο οποίος διέλυσε κάθε υφιστάμενη οργάνωση της Ορθόδοξης Εκκλησίας και όπως σημειώνει ο επίσκοπος Σάββας: «*Μετά τήν άρπαγήν τής έξουσίας ό επίσκοπος Σεραφεΐμ περιεστοιχίσθη από πρόσωπα άποβληθέντα έκ τών θρησκευτικών οργανώσεων και ήρχισε τήν διοικητικήν δραΐσιν του διά τής θέσεως έν ισχύϊ τοῦ παλαιοῦ ίουλιανοῦ ήμερολογίου*»⁴⁵.

45. Έκθεση του επισκόπου Γκρόδνο Σάββα, σ. 1-7: 4.

Η Έκθεση του επισκόπου Σάββα συνεχίζει με το τελευταίο μέρος της κατά το οποίο παρουσιάζει και αναλύει την προσωπικότητα του μητροπολίτη Σεραφείμ Lade και κυρίως τον βίο και τις ενέργειές του μέχρι την εγκατάστασή του στη Βαρσοβία. Αναφέρει ότι είναι αντικανονικά χειροτονημένος βασιζόμενος σε άρθρο της εφημερίδας Temps, στο οποίο αναφέρεται η πληροφορία: «*ό Μητροπολίτης Σέργιος τῆς Μόσχας, Τοποτηρητής τοῦ Πατριαρχικοῦ Θρόνου, εἰς τό σὺκάζιον του τῆς 9ης Σεπτεμβρίου 1937 ὑπενθυμίζει ὅτι ὁ Lade, δίγαμος ἱερέυς, οὐδέν ἔχει δικαίωμα ἐπὶ τοῦ τίτλου τοῦ ἐπισκόπου καί ὅτι ἡ ἐξάσκησις τοῦ ὑπουργήματος τῆς Ἱερωσύνης τοῦ εἶνε ἀπηγορευμένη*»⁴⁶. Συνεχίζοντας αναφέρεται στην αντικανονική δράση τού Σεραφείμ από το 1930 μέχρι τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, στην Ουκρανία, Ρουμανία και Τσεχοσλοβακία. Σημειώνει ότι είναι ὄργανο του Γ΄ Ράιχ και ο κυριότερος σκοπός του είναι να διαλύσει την ΑΟΕΠ και να κυριαρχήσει ἐπὶ αὐτῆς, ὥστε να πραγματοποιηθῆ το σχέδιο του Γ΄ Ράιχ για τη δημιουργία μιας ενιαίας Ορθόδοξης Εκκλησίας, η οποία θα περιλαμβάνει τους ὀρθοδόξους της Πολωνίας, Ρουθηνίας, Υποκαρπαθίας, Σλοβακίας, Βοημίας, Μοραβίας και Ουκρανίας. Τονίζει ὅτι ο μητροπολίτης Διονύσιος θεωρεῖ «*έντελῶς παράνομον*»⁴⁷ την ἀνάμειξη του Σεραφείμ, η οποία, σημειώνει, είναι ἀντίθετη προς τους Ἱερούς Κανόνες της Ορθόδοξης Εκκλησίας τονίζοντας: «*... ὅτι ἡ δρᾶσις τοῦ Σεραφείμ εἶνε ἀντικρυς ἀντίθετος τόσον πρὸς τὰς ἀρχὰς τῆς χριστιανικῆς ἠθικῆς, ὅσον καί πρὸς τοὺς κανόνες τῆς ἀγίας ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας. Πράγματι βάσει τῶν ἀποφάσεων τῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων τῆς Καρθαγένης (Καν. 65) καί τῆς Ἀντιοχείας (Καν. 16 καί 21), ὁ Ἐπίσκοπος ὁ ἀναμειγνυόμενος εἰς τὴν διοίκησιν ἄλλης Ἐπισκοπῆς ὑπόκειται εἰς αὐστηροτάτας ἐκκλησιαστικὰς ποινὰς*»⁴⁸. Συνεχίζοντας παραθέτει τμήμα ἀπὸ δημοσιογραφικὲς πληροφορίες που δημοσιεύθηκαν στον τύπο, οι οποίες ἀναφέρονται στη στάση του κλήρου ἐναντι των ενεργειῶν τού Σεραφείμ: «*... ὁ ὀρθόδοξος Κληρὸς εὐρίσκεται εἰς λυσσώδη ἀγῶνα κατὰ τοῦ ψευδεπισκόπου καί κατὰ τῶν μακιαβελικῶν μεθόδων τὰς ὁποίας χρησιμοποιεῖ διὰ νὰ ἐκμηδενίση τοὺς ζητοῦντας νὰ παραμείνωσι πιστοὶ εἰς τοὺς θρησκευτικούς των ἀρχηγούς*»⁴⁹.

Ο ἐπίσκοπος Γκρόδνο Σάββας κλείνει τὴν Ἐκθεσὴ του με μια προτροπὴ πρὸς τον Οικουμενικὸ Πατριάρχη σημειώνοντας: «*Τὸ καθῆκον ὑμῶν πρὸς*

46. Ἐκθεση του ἐπισκόπου Γκρόδνο Σάββα, σ. 1-7: 5.

47. Ἐκθεση του ἐπισκόπου Γκρόδνο Σάββα, σ. 1-7: 6.

48. Ἐκθεση του ἐπισκόπου Γκρόδνο Σάββα, σ. 1-7: 6.

49. Ἐκθεση του ἐπισκόπου Γκρόδνο Σάββα, σ. 1-7: 6.

ἡμᾶς εἶνε νά ἔλθητε εἰς βοήθειαν πρός τούς διωκομένους ἐν Πολωνία ἀδελφούς, τόσον τούς εὐρισκομένους ὑπό τήν μίαν ὅσον καί ὑπό τήν ἑτέραν κατοχήν, ἀδελφούς κακοποιουμένους ἀπό τούς δημίους μπολσεβίκους ὡς καί ὑπό τῶν ποιμένων, οἱ ὁποῖοι κατά τόν σωτήρα ἡμῶν, καίτοι φέρουν ἐνδύματα προβάτων ἔσωθεν εἶνε λύκοι ἄρπαγες»⁵⁰ καί εκφράζει την ἐλπίδα «ὅτι ἡ Α. Παναγιότης κατ' οὐδένα τρόπον καί ὑπό οὐδεμίαν μορφήν, ἄμεσον ἢ ἔμμεσον, θά ἀναγνωρίσῃ τετελεσμένα γεγονότα, τά ὁποῖα εἶς ἀπεσχισμένος ἐπίσκοπος προσπαθεῖ νά δημιουργήσῃ ἐν Πολωνία κατ' ἐντολήν τῶν ἀρχῶν τῆς κατοχῆς πρός ζημίαν τῶν δικαίων καί τῶν ἐλευθεριῶν τῆς ἀγίας ἡμῶν Ὁρθοδόξου Αὐτοκεφάλου Ἐκκλησίας»⁵¹.

3. Ανάλυση - Αξιολόγηση τῆς Ἐκθεσης

Εξετάζοντας προσεκτικά τὴν Ἐκθεση τοῦ ἐπισκόπου Γκρόδνο Σάββα καὶ ἀναλύοντας τὶς ἐπιμέρους σκέψεις καὶ διατυπώσεις δυνάμεθα νὰ ἐκφέρουμε τὶς κατωτέρω διαπιστώσεις καὶ ἐρευνητικὲς προσεγγίσεις

1. Στὴν συνοδευτικὴ ἐπιστολὴ τῆς Ἐκθεσης, καθὼς καὶ στὴν ἴδια τὴν Ἐκθεση, συνδυαζόμενες ἐπιστολές που ἀπέστειλε ὁ συντάκτης τῆς Ἐκθεσης πρὸς τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο διαπιστώνεται ἀβίαστα ἀφενὸς ἡ ἀγάπη τοῦ γιὰ τὴν Αὐτοκέφαλη Ὁρθόδοξη Ἐκκλησία τῆς Πολωνίας καὶ ἀφετέρου ἡ ἀγωνία τοῦ γιὰ τὴν διαφύλαξη ὡς κόρη οφθαλμοῦ τοῦ αὐτοκεφάλου καθεστώτος τῆς Ὁρθόδοξης Ἐκκλησίας τῆς Πολωνίας καὶ τὴν ἰσχυρὴ ἀποκρουση ἐξωτερικῶν ἐπεμβάσεων ἐντὸς τοῦ αὐτοκεφάλου βίου τῆς. Ἦταν ἀμετακίνητος ὡς πρὸς αὐτό, διότι πίστευε ὅτι μόνον μέσω αὐτῆς τῆς οδοῦ θὰ ἦταν κατορθωτὸ νὰ ἐπιβιώσει ἡ Ὁρθόδοξη Ἐκκλησία στὴν Πολωνία καὶ νὰ υπερβεῖ τὶς ἐσωτερικὲς ἀγκυλώσεις καὶ διχοστασίες.

2. Ὁ μεγάλος φόβος τοῦ ἦταν οἱ ἐπεμβάσεις τῆς Σοβιετικῆς Ἐνώσης καὶ τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας, τὶς ὁποῖες θεωροῦσε τὸν ὑπ' ἀριθμὸν ἕναν διαλυτικὸ κίνδυνο γιὰ τὴν αὐτοτέλεια τῆς Ὁρθόδοξης Ἐκκλησίας τῆς Πολωνίας. Καὶ ὡς πρὸς αὐτό δὲν εἶχε ἀδικο, διότι κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ μεσοπολέμου οἱ πιέσεις τὶς ὁποῖες ἤσκησε ἡ Ἐκκλησία τῆς Ρωσίας, δια τοῦ τοποτηρητῆ τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας, ἦταν συνεχεῖς καὶ μόνιμες. Τὸ σοβιετικὸ καθεστὼς ἐκμεταλλεύετο τὰ γεγονότα αὐτά γιὰ νὰ ἐπεμβαίνει στὴν ἐσωτερικὴ

50. Ἐκθεση τοῦ ἐπισκόπου Γκρόδνο Σάββα, σ. 1-7: 6-7.

51. Ἐκθεση τοῦ ἐπισκόπου Γκρόδνο Σάββα, σ. 1-7: 7.

κατάσταση του κράτους της Πολωνίας⁵² και να προκαλεί προβλήματα αποσταθεροποίησης του κράτους με σκοπό την προς Δυσμάς επέκταση, εφόσον έφερε βαριά την ήττα που υπέστη από το πολωνικά στρατεύματα κατά τον πόλεμο καθορισμού των ανατολικών συνόρων της Πολωνίας (1918-1921). Ο σκοπός αυτός έγινε πράξη μετά την συμφωνία με την ναζιστική Γερμανία, όταν το 1939 με την έναρξη του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου κατέλαβε τις ανατολικές επαρχίες τού πολωνικού κράτους.

Είναι γνωστό ότι μετά την ίδρυση του κράτους της Πολωνίας ο Πατριάρχης Μόσχας Τύχων ηρνήθη κατηγορηματικά την χορήγηση του αυτοκέφαλου καθεστώτος, παρά μόνον καθεστώς αυτονομίας, στις εκκλησιαστικές ορθόδοξες επαρχίες, που περιήλθαν εντός του πολωνικού κράτους και παρά το ότι η Εκκλησία της Ρωσίας δεν ήταν κατορθωτό να ευρίσκεται σε επικοινωνία με αυτές, εξαιτίας της δημιουργίας τού κράτους της Πολωνίας και των εσωτερικών προβλημάτων που αντιμετώπιζε η ίδια από την αντιθηρσκευτική και αντιεκκλησιαστική πολιτική των Μπολσεβίκων⁵³. Το Πατριαρχείο Μόσχας και η ηγεσία του δεν κατηνόησε ότι ήταν πολύ δύσκολο να διοικεί ορθοδόξους πληθυσμούς εντός χώρας η οποία ήταν, αν όχι εχθρική, τουλάχιστον επιφυλακτική ως προς τις σχέσεις της με την Σοβιετική Ένωση και όταν στο διάβα των αιώνων η ιστορία των σχέσεων των δύο κρατών διεμόρφωσε αρνητικά στερεότυπα, κυρίως από την κυριαρχία της ισχυρής μνήμης των συγκρούσεων ή από ιδεολογικούς λόγους τα οποία εμφυτεύθηκαν στις ρωσικές και πολωνικές κοινωνίες⁵⁴. Παρ' όλα αυτά, ο

52. Ως ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα θα πρέπει να αναφερθεί ότι ο μεγάλος αθεϊστής και προπαγανδιστής του σοβιετικού καθεστώτος Β. Καντιντόφ, ο οποίος, ενώ ήταν υπέρ της εξαφάνισης κάθε θρησκευτικής έκφρασης εντός της Σοβιετικής Ένωσης, εξέδωσε ένα βιβλίο (Β. Καντιντόφ, *Религиозная Травля в Польше*, Москва 1930) με το οποίο υπερασπιζότο τα θρησκευτικά δικαιώματα των ορθοδόξων στην Πολωνία ενάντια στη «βία του μαχητικού καθολικισμού και την εκμετάλλευσή της από την κρατική εξουσία εναντίον μειονοτήτων που πιστεύουν διαφορετικά» (σ. 52).

53. Για τις δυσκολίες που συναντούσε το Πατριαρχείο Μόσχας εκείνη την εποχή, βλ. Ольга. Ю. Васильева, «Русская Православная Церковь и Советская Власть в 1917-1927гг.», *Вопросы Истории*, τεύχ. 8, σ. 40-54. Ольга. Ю. Васильева «Русская Православная Церковь в 1927-1943 гг.», *Вопросы истории*, τεύχ. 4, 1994, σ. 35-47. Επίσης, για το ανωτέρω θέμα J. Langord, *O autokefalii prawoslawnej w Polsce. Studium z zakresu polskiej polityki administracji wyznaniowej*, Warszawa 1931, σ. 58 κ.ε. Μεθόδιος Φούγιας, «Σύσταση της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Πολωνίας και το Αυτοκέφαλον αυτής», *Αρχείον Εκκλησιαστικού και Κανονικού Δικαίου* 12 (1957), σ. 41.

54. Για τις ιστορικές και τις ιδεολογικές αντιθέσεις μεταξύ των δύο λαών και τα ανθεκτικά και ισχυρά αρνητικά στερεότυπα μεταξύ των, βλ. τις ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις στον συλλογικό τόμο Β. Α. Χορέβ (επιμ.), *Поляки и русские в глазах друг друга*, Москва 2000.

Πατριάρχης Μόσχας Τύχων συνεπικουρούμενος και από τη Σύνοδο της Ρωσικής Εκκλησίας, διεμαρτυρήθη έντονα με επιστολή του προς το Μητροπολίτη Διονύσιο για την χορήγηση του αυτοκεφάλου, το οποίο θεώρησε ως μη γενόμενο⁵⁵.

Ο μητροπολίτης Διονύσιος, μετά τον θάνατο του Πατριάρχη Τύχωνα, προσπάθησε να επικοινωνήσει με τον τοποτηρητή τού Πατριαρχείου, μητροπολίτη Πέτρο, αποστέλλοντας του σχετική επιστολή⁵⁶. Στο γράμμα αυτό ο Διονύσιος ανέφερε τα γεγονότα της χορήγησης του αυτοκεφάλου στην Ορθόδοξη Εκκλησία της Πολωνίας και του ζητούσε να αναγνωρίσει και το Πατριαρχείο Μόσχας την αυτοκέφαλη και ανεξάρτητη πορεία τής πολωνικής Εκκλησίας. Η απόπειρα απέτυχε επειδή ο μητροπολίτης Πέτρος συνελήφθη από τις σοβιετικές αρχές.

Μετά την σύλληψη του μητροπολίτη Πέτρου την διοίκηση του Πατριαρχείου Μόσχας ανέλαβε ο αναπληρωτής τού τοποτηρητή ο μητροπολίτης Σέργιος, ο οποίος εφήρμοσε σκληρή γραμμή προς την Ορθόδοξη Εκκλησία της Πολωνίας. Τον Ιανουάριο και το Σεπτέμβριο του 1927 ο μητροπολίτης Σέργιος απέστειλε επιστολές, στις οποίες τόνιζε ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία της Πολωνίας διέπραξε τρομερό λάθος με την λήψη αυτοκέφαλου καθεστώτος, διότι η κανονική χορήγηση αυτού είναι προνόμιο μόνον του Πατριαρχείου Μόσχας, στη δικαιοδοσία τού οποίου ανήκουν οι εκκλησιαστικές επαρχίες τής Πολωνίας. Για τον λόγο αυτό το υπάρχον αυτοκέφαλο δεν υφίσταται⁵⁷. Η Ορθόδοξη Εκκλησία τής Πολωνίας, δια του μητροπολίτη Βαρσοβίας Διονυσίου, απήντησε στις επιστολές αυτές σημειώνοντας ότι οι ορθόδοξες εκκλησιαστικές επαρχίες που περιήλθαν στο κράτος τής Πολωνίας έπρεπε να οργανωθούν στην αρχή τού αυτοκεφάλου για να κατορθώσουν να επιβιώσουν μέσα στο νέο κράτος και για τον λόγο

55. Πάνταϊνος 16 (1924), σ. 610-612. Επίσης, Μ. Ε. Губонин (επιμ.), *Акты святейшего Тихона, Патриарха Московского и всея России, позднейшие документы и переписка о каноническом преемстве высшей церковной власти. 1917 – 1943*, Μόσκβα 1994, σ. 320-321.

56. Μ. Ε. Губонин (επιμ.), *Акты святейшего Тихона, б.п., 426. Алексей, архиепископ, К истории Православной Церкви в Польше за 10-летие пребывания во главе Ее Блаженнейшего Митрополита Дионисия (1923 – 1933)*, Βαρшава 1937, σ. 120-122. Μ. Benza, *Droga Kościoła prawosławnego w Polsce do autokefalii*, Βiałystok 2006, σ. 78.

57. Α. Свитич, «Православная Церковь в Польше и ее автокефалия», στον τ. *Православная Церковь на Украине и в Польше в XX столетии. 1917-1950гг.*, Μόσκβα 1997, σ. 141. F. Heyer, *Die orthodoxe Kirche in der Ukraine von 1917 bis 1945*, Köln-Braunsfeld 1953, σ. 146. R. Janin, *Les églises orientales et les rites orientaux*, Paris 1997, σ. 265. Πάνταϊνος 22 (1930), σ. 632-633.

αυτό, η ορθόδοξη ιεραρχία της Πολωνίας αιτήθηκε από το Οικουμενικό Πατριαρχείο την χορήγηση αυτοκέφαλου καθεστώτος και ως προς αυτό είχε ενημερωθεί πλήρως η Εκκλησία της Ρωσίας. Ανέφερε επίσης, ότι το αυτοκέφαλο της Εκκλησίας της Πολωνίας είχε αναγνωρισθεί από τις υπόλοιπες ορθόδοξες Εκκλησίες και ευελπιστούσε ότι στο μέλλον και η Εκκλησία της Ρωσίας θα ανεγνώριζε το αυτοκέφαλο της Εκκλησίας του⁵⁸.

Μετά την επιστολή του μητροπολίτη Σεργίου, η Σύνοδος της Εκκλησίας της Πολωνίας, απεφάσισε να ενημερώσει για το ζήτημα αφ' ενός το οικουμενικό Πατριαρχείο, ζητώντας να ενημερωθεί για το ποίο είναι το κανονικό πλαίσιο των σχέσεων μεταξύ των δύο Εκκλησιών και αφετέρου την πολωνική Κυβέρνηση, μέσω του Υπουργού Θρησκευμάτων για τις αιτιάσεις του μητροπολίτη Σεργίου⁵⁹.

Το Οικουμενικό Πατριαρχείο απαντώντας στο ανωτέρω ερώτημα, ανέφερε ότι οι σχέσεις της Εκκλησίας της Πολωνίας με την Εκκλησία της Ρωσίας, εντάσσονται στο πλαίσιο των ισοτίμων αδελφικών σχέσεων μεταξύ των Αυτοκεφάλων Ορθοδόξων Εκκλησιών και βασίζονται στην κανονική και ισοτίμη συμμετοχή της Εκκλησίας της Πολωνίας στο πλέγμα των διορθοδόξων σχέσεων μετά την ανακήρυξη του αυτοκεφάλου της⁶⁰. Ο Υπουργός στην απάντησή του στην επιστολή του μητροπολίτη Διονυσίου σχολίασε αρνητικά το γράμμα του μητροπολίτη Σεργίου και τόνισε ότι δεν έχουν καμία βάση όλα όσα υποστηρίζει⁶¹.

Ο μητροπολίτης Σέργιος επανήλθε και πάλι το 1930 με επιστολή του, με την οποία απηύθυνε «*Προειδοποίησιν προς την Ορθόδοξον Εκκλησίαν της Πολωνίας*». Στην επιστολή μεταξύ άλλων, αφού τόνιζε ότι η μόνη αρμόδια Εκκλησία για τη χορήγηση αυτοκεφάλου καθεστώτος ήταν η Εκκλησία της Ρωσίας, σημείωνε ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία της Πολωνίας εξαιτίας της επιμονής της στο αντικανονικό αυτοκέφαλο θα καταστεί σαν την Εκκλησία της Βουλγαρίας, η οποία τότε ευρισκόμενη σε σχίσμα είχε περιέλθει σε δύσκολη και άκρως πειστική-διαλυτική θέση⁶².

58. Μεθόδιος Φούγιας, Σύστασις, ό.π., σ. 42. Α. Свитич, Православная Церковь в Польше, ό.π., σ. 142. F. Heyer, *Die orthodoxe Kirche*, ό.π., σ. 137-138· J. Godun, «Autocefalia Bisericii Ortodoxe poloneze. Premisele și recunoașterea ei», *Romanoslavica* 44 (2009), σ. 232.

59. M. Benza, *Droga Kościoła Prawosławnego*, ό.π., σ. 91.

60. Αρχείον Οικουμενικού Πατριαρχείου, Κώδιξ Πατριαρχικής Αλληλογραφίας (ΑΟΠ, ΚΠΑ), Α' 96, σ. 26-27, αρ. 2871, ο Οικουμενικός Πατριάρχης προς τον μητροπολίτη Βαρσοβίας και πάσης Πολωνίας Διονύσιο.

61. M. Benza, *Droga Kościoła Prawosławnego*, ό.π., σ. 91-92.

62. *Πάντανος* 22 (1930), σ. 632-633 και *Πάντανος* 23 (1931), σ. 93. Επίσης, Μεθόδιος Φούγιας,

Κατόπιν των ανωτέρω ενεργειών τού μητροπολίτη Σεργίου με τις οποίες θεωρούσε την Εκκλησία της Πολωνίας ως τμήμα της Εκκλησίας της Ρωσίας, μη αναγνωρίζοντας την αυτοκέφαλη ύπαρξή της αλλά και λειοδρώντας τις ενέργειές της, η Σύνοδος της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Πολωνίας θεώρησε σωστό για το συμφέρον της Εκκλησίας της Πολωνίας να διακόψει τις σχέσεις της με αυτήν⁶³.

Κατά του αυτοκεφάλου της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Πολωνίας, οι Ρώσοι ιεράρχες, λοιποί κληρικοί και λαϊκοί που είχαν καταφύγει στη Δύση (εмигранты) μετά την επιβολή των μπολσεβίκων στη Ρωσία, ήταν άκρως αντίθετοι στη χορήγηση αυτοκεφάλου καθεστώτος στην Ορθόδοξη Εκκλησία της Πολωνίας. Γι' αυτό προέβαιναν σε κάθε μορφή αποδυνάμωσης αυτού και απαξίωσής του μέσω διαμαρτυριών, επιστολών προς τους προκαθημένους των Ορθοδόξων Εκκλησιών και αποφάσεων της συνόδου που είχαν δημιουργήσει στο Κάρλοβιτς της Σερβίας, οι οποίες ήταν άκρως εθνικιστικές⁶⁴. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι μητροπολίτης των Ρώσων της Διασποράς Ευλόγιος Γεοργκιέφσκι (Георгиевский), σε επιστολή του που απέστειλε στις 5/18 Μαΐου 1926 προς τον Οικουμενικό Πατριάρχη Φώτιο, αφού εξέφραζε τον σεβασμό του προς τον πρώτο θρόνο της Ορθοδοξίας, σημειώνει ότι το αυτοκέφαλο προς την Ορθόδοξη Εκκλησία της Πολωνίας ήταν μια λανθασμένη πράξη και θεωρούσε αυτήν «ως επέμβαση στις εσωτερικές υποθέσεις της Αυτοκέφαλης Εκκλησίας της Ρωσίας, η οποία δεν δικαιολογείται

Σύστασις, ό.π., σ. 45 και υποσημείωση 1, όπου ολόκληρη η επιστολή του μητροπολίτη Σεργίου. Επίσης βλ. R. Janin, *Les églises orientales*, ό.π., σ. 265. *Εκκλησία* 8 (1930), σ. 320. Για την αλληλογραφία του μητροπολίτη Διονυσίου με την Εκκλησία της Ρωσίας βλ. και Μ. Ε. Губонин (επιμ.), *Акты святейшего Тихона*, ό.π., σ. 320-321, 422-426, 752-756 κλπ.

63. Mirosława Papierzyńska-Turek, *Między tradycją a rzeczywistością, a rzeczywistością. Państwo wobec prawosławia 1918-1939*, Warszawa 1989, σ. 129-130· A. Mironowicz, *Kościół prawosławny na ziemiach polskich w XIX i XX wieku*, ό.π., σ. 108-109. Βλ. επίσης τις δηλώσεις του μητροπολίτη Βαρσοβίας Διονυσίου κατά τις εργασίες της Προκαταρκτικής Επιτροπής του Αγίου Όρους, το 1930. Σχετικά βλ. Οικουμενικόν Πατριαρχείον, *Πρακτικά της Προκαταρκτικής Επιτροπής των Αγίων Ορθοδόξων Εκκλησιών της συνελεύσεως εν τη εν Αγίω Όρει Ιερά Μεγίστη Μονή του Βατοπεδίου (8-23 Ιουνίου 1930)*, εν Κωνσταντινουπόλει 1930, σ. 105.

64. *Церковный Ведомости* 11-12 (1925), σ. 1-4, όπου η επιστολή του μητροπολίτη Αντωνίου των Ρώσων ιεραρχών της διασποράς προς τον Οικουμενικό Πατριάρχη Κωνσταντίνο Στ'. Επίσης βλ. *Пάνταϊνος* 16 (1924), σ. 608-609. D. Pospielovsky, *The Russian Church under the Soviet Regime 1917-1982*, New York, τ. II, σ. 266. Γενικά για τη θέση των Ρώσων ιεραρχών της διασποράς ως προς την Αυτοκέφαλη Εκκλησία της Πολωνίας βλ. Α. Α. Кострюков, *Русская Зарубежная Церковь в 1925-1938 гг. Юрисдикционные конфликты и отношения с московской церковной властью*, Москва 2011, σ. 59-65, 219-220.

από τους κανόνες»⁶⁵. Έντονη ήταν και η αντίδραση εναντίον του αυτοκεφάλου της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Πολωνίας και από λαϊκούς, Ρώσους της διασποράς, από τον ομάδα των σλαβοφίλων⁶⁶, όπως για παράδειγμα οι Ανατοлий Попов⁶⁷, Александр Свитич⁶⁸, К. Н. Николаев⁶⁹, οι οποίοι με τα

65. *Церковный Ведомости* 13-14 (1929), σ. 29. Ο μητροπολίτης Ευλόγιος, είχε υπηρετήσει ως επίσκοπος στις επαρχίες της Εκκλησίας της Πολωνίας, όταν οι περιοχές υπήγοντο διοικητικά στο κράτος της Ρωσίας. Το 1931 υπήχθη στην δικαιοδοσία του Οικουμενικού Πατριαρχείου, το οποίο τον ονόμασε Μητροπολίτη Έξαρχο του και αρχηγό της Εξαρχίας των ρωσικών ενοριών της Δ. Ευρώπης. Σχετικά βλ. Π. Τζουμέρκας, «Ευλόγιος, Γεοργκιέφσκι (Γεοργιενσκιΐ), μητροπολίτης των ρωσικών Εκκλησιών Δ. Ευρώπης», *Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια*, τ. 7, σ. 367-368, όπου και η σχετική βιβλιογραφία.
66. Οι «Σλαβόφιλοι» είναι ένα ιδεολογικό ρεύμα πολλών Ρώσων διανοουμένων που προσπάθησαν μέσω της μελέτης των ιδεολογικών ρευμάτων της Ευρώπης να στρέψουν τη Ρωσία προς τη Δύση. Όμως γρήγορα απεγοητεύτησαν από τον υλιστικό δυτικό πολιτισμό και εστράφησαν προς την ορθοδοξία και την ανάδειξη του ρωσικού ορθόδοξου μεγαλείου το οποίο θεωρούσαν ως μία πανανθρώπινη αξία που θα μπορούσε να φωτίσει και να σώσει την Ευρώπη και ολόκληρο τον κόσμο. Θεωρούσαν ότι το πανανθρώπινο μήνυμα της ορθοδοξίας μόνον μέσω της Ρωσίας μπορούσε να εκφραστεί σε παγκόσμιο επίπεδο, διότι όλες οι αρχαίες ορθόδοξες Εκκλησίες της Ανατολής είχαν εκφυλιστεί και δεν ήταν ικανές να προσδώσουν και να πραγματώσουν το οικουμενικό μήνυμα της Ορθοδοξίας· το δημιουργικό κέντρο ήταν πλέον η Ρωσία. Το ιδεολογικό αυτό κίνημα συνεδέθη τόσο με τον ρωσικό-αυτοκρατορικό εθνικισμό όσο και με τον σοβιετικό. Για το κίνημα αυτό βλ. Β. Φειδάς, *Εκκλησιαστική Ιστορία*, τ. Γ', Αθήνα 2014, σ. 526-535. Susanna Rabow-Edling, *Slavophile thought and the politics of cultural nationalism*, New York 2006. Judith Devlin, *Slavophiles and commissars : enemies of democracy in modern Russia*, New York 1999. Л. Янов, *Патриотизм и национализм в России, 1825-1921*, Москва 2002. Για τις βασικές ιδεολογικές απόψεις τους στην ελληνική γλώσσα, βλ. Κ. Λεόντιεφ-Β. Σολόβιεφ, *Το Βυζάντιο στη Ρωσία. Δοκίμια ιστορίας και φιλοσοφίας*, Αθήνα 2018, όπου περιλαμβάνονται τα κείμενα αντίστοιχα των δύο συγγραφέων «Ο βυζαντινισμός και οι Σλάβοι» (1875) και «Ο βυζαντινισμός και η Ρωσία» (1896).
67. Έγραψε το έργο: Α. Попов, *Пора Проснуться. Гонение на Православие и русских в Польше в XX веке*, Белграде 1937, η οποία επανεκδόθηκε Париж – С.-Петербург 1993.
68. Α. Κ. Свитич (1890-1963) υιός ορθόδοξου ιερέα από την Βίλνα. Μετά την Μποσεβικική επανάσταση εγκατεστάθη στην Βαρσοβία. Υπήρξε απόφοιτος της Θεολογικής Σχολής Βαρσοβίας και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου αυτής. Ηργάσθη ως δημοσιογράφος και συντάκτης θρησκευτικών περιοδικών αλλά και εφημερίδων. Το 1945, μετά την είσοδο των σοβιετικών στρατευμάτων στην Βαρσοβία, κατέφυγε στην Γερμανία και περί το 1950 μετεκόμισε στο Ντένβερ (Κολοράντο) των ΗΠΑ, όπου και πέθανε το 1963. Έγραψε και δημοσίευσε την μελέτη *Православная Церковь в Польше и ее автокефалия*, Буэнос-Айрес 1959.
69. Ο Κωνσταντίνος Νικολαεφ (Νиколаев Константин Николаевич 1884-1965) υπήρξε δικηγόρος το επάγγελμα στο Κίεβο, μετά την επικράτηση του κομμουνισμού στη Ρωσία, εγκατεστάθη στην Βαρσοβία και διετέλεσε νομικός σύμβουλος της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Πολωνίας από το 1920 μέχρι το 1933, όταν ηναγκάσθη να εγκαταλείψει την Πολωνία μετά από διαταγή των πολωνικών αρχών. Μετά από σύντομη παραμονή στη Γιουγκοσλαβία και τη Γερμανία, μετανάστευσε στις ΗΠΑ, όπου παρέμεινε μέχρι τον θάνατό του το 1965. Υπήρξε αρκετά μαχητικός υπέρ του ορθόδοξου ρωσικού μεγαλείου όπως αυτό διαπιστώνεται μέσα από τις εισηγήσεις του

συγγράμματά τους κατεφέρνοντο με δεικτικό τρόπο εναντίον του αυτοκεφάλου. Επίσης, εστρέφοντο και εναντίον όσων ήταν υπέρ και συνετέλεσαν στην χορήγησή του, διότι, όπως εμφατικά τόνιζαν, με τη χορήγηση αυτοκεφάλου καθεστώτος υπέταξαν την Ορθόδοξη Εκκλησία της Πολωνίας στη βία ενός αντορθόδοξου κράτους. Βεβαίως, οι ανωτέρω παραβλέπουν ότι και η Εκκλησία τής Ρωσίας ενηγκαλίσθη τόσο στενά με το ρωσικό κράτος, ώστε «*άδυνατοῦσε πάντοτε νά αποσυνδεθῆ καί από τίς πλέον άκραιές έπιλογές τῆς κρατικῆς έξουσίας κατά τούς νεωτέρους χρόνους*»⁷⁰.

Οι ανωτέρω διαθέσεις τού Πατριαρχείου Μόσχας, ήταν βεβαίως γνωστές στον επίσκοπο Γκρόννο Σάββα και επιβεβαιώθηκαν πλήρως μετά την κατάληψη της Πολωνίας από τα σοβιετικά στρατεύματα και την δημιουργία τής Λαϊκής Δημοκρατίας τής Πολωνίας. Τότε, το Πατριαρχείο Μόσχας εχρησιμοποιήθη από τις σοβιετικές αρχές για να υποτάξει όλες τις ορθόδοξες Εκκλησίες των δορυφόρων κρατών της Σοβιετικής Ένωσης στο Πατριαρχείο Μόσχας, ώστε να χρησιμοποιηθεί η Εκκλησία και η ισχύς τού Πατριαρχείου ως ένα εργαλείο προώθησης των σοβιετικών πολιτικών και διπλωματικών στόχων τής εξωτερικής πολιτικής και της διεθνούς επιρροής της Σοβιετικής Ένωσης⁷¹. Εφαρμόζοντας αυτήν την πολιτική στην Πολωνία, απήτησε από την Αυτοκέφαλη Ορθόδοξη Εκκλησία να παραιτηθεί από το αυτοκέφαλό της και να ζητήσει να της χορηγηθεί αυτό εκ νέου από την Εκκλησία της Ρωσίας, αίτημα το οποίο επραγματοποιήθη το 1948. Ένα ακόμη γεγονός που δικαιώνει τις σκέψεις τού επισκόπου Σάββα, ήταν η ενέργεια του Πατριαρχείου Μόσχας να διορίσει ως αρχηγό τής Ορθόδοξης Εκκλησίας τής

κατά την δεύτερη σύνοδο της Εκκλησίας τής Ρωσίας του Εξωτερικού, όπως: «Положение Православной Церкви и веры в Сов. России» · «Положение Православной Церкви после войны» · «Восточный обряд» · «Гонение на Православие в Польше», οι οποίες συμπεριλήφθηκαν στα βιβλία του: *Судьбы Православия = Η μοίρα της Ορθοδοξίας*, Βελγκрад, 1939 και *Восточный обряд = Ανατολικόρρυθμοι <Ουνίτες>*, Παρίζ 1950.

70. Β. Φιεδάς, *Εκκλησιαστική Ιστορία*, τ. Γ', ό.π., σ. 553. Επίσης, βλ. και Μ. Γ. Βαρβούνης - Π. Τζουμέρκας, *Τα Ορθόδοξα Πρεσβυγενή Πατριαρχεία και ο Μητροπολίτης Σάμου και Ικαρίας Ειρηναίος Παπαμιχαήλ*, Θεσσαλονίκη 2019, σ. 413.

71. Σχετικά βλ. Μ. Γ. Βαρβούνης-Π. Τζουμέρκας, *Τα Ορθόδοξα Πρεσβυγενή Πατριαρχεία και ο Μητροπολίτης Σάμου*, ό.π., σ. 411-413, αρ. σχολίου 31. Για τη χρήση της θρησκείας και ειδικότερα της Ορθοδοξίας από την ρωσική-σοβιετική εξωτερική πολιτική βλ. Η. Fireside, *Icon and Swastika* ό.π., σ. 183 κ.ε. D. Pospelovsky, «The Neo-Slavophile Trend and Its Relation to the Contemporary Religious Revival in the USSR», στο P. Ramet, *Religion and Nationalism in Soviet and East European Politics*, Durham 1984, σ. 41-58. D. Pospelovsky, *The Russian Church under Soviet Regime*, τ. 2, ό.π., σ. 303 κ.ε. Alicja Curanović, *Czynnik religijny w polityce zagranicznej Federacji Rosyjskiej*, Warszawa 2010, κυρίως από τη σ. 176 κ.ε.

Πολωνίας τον Αρχιεπίσκοπο Λβοφ και Τερνοπόλεως του Πατριαρχείου Μόσχας, Μακάριο, διότι έκρινε ότι δεν υπήρχε κατάλληλος ιεράρχης στην Ορθόδοξη Εκκλησία της Πολωνίας⁷².

Επιπρόσθετα, θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο αγώνας του επισκόπου Σάββα για την διαφύλαξη του αυτοκεφάλου καθεστώτος διετηρήθη αμείωτος κατά την περίοδο του πολέμου, όπως φαίνεται από την διεξαχθείσα αλληλογραφία μεταξύ του ίδιου και του Οικουμενικού Πατριάρχη Βενιαμίν. Μάλιστα σε επιστολή τού επισκόπου Σάββα προς τον Πατριάρχη στις 30 Ιουλίου 1943 από τη Νέα Υόρκη τον ευχαριστεί για την υποστήριξη που παρέχει προς την Αυτοκέφαλη Ορθόδοξη Εκκλησία της Πολωνίας και ελπίζει ότι μετά τον πόλεμο το Οικουμενικό Πατριαρχείο θα συμπαρασταθεί στην Ορθόδοξη Εκκλησία της Πολωνίας για την αναδιοργάνωσή της, αφού, όπως σημειώνει, θα χρειαστούν προσπάθειες για την ανόρθωση της Εκκλησίας αυτής ώστε να επουλώσει τα πλήγματα, εσωτερικά και εξωτερικά, που εδέχθη και δέχεται στη διάρκεια του πολέμου. Επίσης, αναφέρεται στην σοβιετική προπαγάνδα και στις ενέργειές της στην κατεχόμενη Πολωνία καθώς και στις προσπάθειες του εξάρχου του τοποτηρητή τού Πατριαρχείου Μόσχας Βενιαμίν στις ΗΠΑ υπέρ της Εκκλησίας της Ρωσίας και πληροφορεί τον Οικουμενικό Πατριάρχη ότι δεν ήλθε σε καμία επαφή μαζί του, διότι, αφενός, καταφέρεται εναντίον του Αυτοκεφάλου της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Πολωνίας και, αφετέρου, διότι υποστηρίζεται από τις σοβιετικές διπλωματικές αποστολές⁷³. Στην ανωτέρω επιστολή τού επισκόπου Σάββα απήντησε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βενιαμίν με την από 25 Ιανουαρίου 1944 επιστολή του, στην οποία μεταξύ άλλων σημείωνε: «*Δηλοῦντες, εἰς ἀπάντησιν, ὅτι ἡ καθ' ἡμᾶς Μήτηρ Ἐκκλησία ὡς ἄχρι τοῦδε οὕτω καὶ ἐφεξῆς διὰ στοργικοῦ ἔνδιαφέροντος μέλλει περιβάλλειν τὴν Ἀγιωτάτην Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν τῆς Πολωνίας*»⁷⁴.

72. Π. Τζουμέρκας, *Η Αυτοκέφαλος Ορθόδοξη Εκκλησία της Πολωνίας*, ὁ.αν., σ. 325 κ.ε. A. Mironowicz, *Kościół prawosławny w Polsce*, Białystok 2006, σ. 671 κ.ε. St. Dudra, «Provisional Governing Council as part of the impact of state authorities on the functioning of the Polish Autocephalous Orthodox Church (1948 – 1951)», *Athenaeum* 28 (2015), σ. 263-276.

73. K. Filipow - A. Suchcitz (επιμ.), *Arcybiskup general brygady Sawa (Jerzy Sowiechow)*. *Wybór dokumentów*, Białystok-Warszawa 1997, έγγραφο αρ. 3.

74. ΑΟΠ, ΚΠΑ, Α' 101, σ. 74-74^α, έγγραφο 16/25-1-1944, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βενιαμίν προς τον επίσκοπο Γκρόδνο και Νοβογρόδεκ Σάββα. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι στους Κώδικες Πατριαρχικής Αλληλογραφίας του Οικουμενικού Πατριαρχείου σώζονται επιστολές απαντητικές προς τις επιστολές του επισκόπου Σάββα, όπως για παράδειγμα: ΑΟΠ, ΚΠΑ, Α' 101, σ. 85-85^α και Α' 101, σ. 148-148^α.

3. Αξιοσημείωτη είναι η αναφορά τού επισκόπου Σάββα στην Έκθεσή του και κατά την συνοπτική περιγραφή τής δράσης τής Ορθόδοξης Εκκλησίας τής Πολωνίας από την ίδρυσή της μέχρι το 1940, ότι η Εκκλησία ανεπύχθη χάρις στην «ανεξιθρησκεία» που επικρατούσε στην Πολωνία και στην βοήθεια που προσέφερε η πολωνική κυβέρνηση. Βεβαίως, δεν αρνείται ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία της Πολωνίας εδέχθη πιέσεις από ενέργειες κρατικών οργάνων που εστράφησαν εναντίον της και ότι αυτές ήταν βίαιες και πολλές φορές αδικαιολόγητες. Όμως, αυτό δεν αμφισβητεί την ανεξιθρησκεία τής Πολωνίας και ότι οι πληροφορίες για δεινά στην Ορθόδοξη Εκκλησία της Πολωνίας που έφταναν στη Δύση ήταν «τεχνηέντως» διογκωμένες. Οι πιέσεις αυτές, δηλώνει, προήλθαν κατά το πλείστον από ραδιουργίες και δράσεις από το εξωτερικό. Με τις απόψεις αυτές ο επίσκοπος Σάββας, όπως διαπιστώνεται, τάσσεται πλήρως υπέρ τού πολωνικού κράτους και της κυβέρνησης και θεωρεί ότι οποιεσδήποτε παρεμβάσεις τού κράτους πραγματοποιήθηκαν για διαρρύθμιση εσωτερικών εκκρεμών υποθέσεων του κράτους. Είναι όμως γνωστό ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία τής Πολωνίας κατά την δεκαετία 1920-1930 εδέχθη σφοδρές πιέσεις κυρίως από τη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία, είτε μέσω βίαιων καταλήψεων των θρησκευτικών ιδρυμάτων της είτε μέσω εκατοντάδων και σωρηδόν αγωγών που υπέβαλε στα κατά τόπους δικαστήρια της χώρας για την απόδοση σε αυτήν ή στις ουνιτικές κοινότητες της Πολωνίας πολλών θρησκευτικών ιδρυμάτων που κατείχαν οι Ορθόδοξοι, διότι, όπως υποστήριζε, ήταν ο πρώτος ιδιοκτήτης και κάτοχος αυτών και ότι αυτά περιήλθαν στην κατοχή των Ορθοδόξων μετά από επέμβαση των ρωσικών αρχών που κατείχαν την χώρα μέχρι τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Η Ορθόδοξη Εκκλησία υπερασπίστηκε τις ιδιοκτησίες της και έσωσε το μεγαλύτερο μέρος εξ αυτών.

Βεβαίως, το κράτος συνταγματικά ήταν ανεξιθρησκο σύμφωνα με το Σύνταγμα του 1921 (άρθρο 111)⁷⁵, όπως και με το Σύνταγμα του 1935 (άρθρο 5)⁷⁶, στα οποία υπήρχαν σαφείς διατάξεις που αφορούσαν στην κατοχύρωση της ελευθερίας της θρησκευτικής συνείδησης και των θρησκευτικών καθηκόντων από το κράτος έναντι όλων των πολιτών του, ανεξαρτήτως καταγωγής και θρησκευτικής πεποιθήσεως. Αυτή όμως η θρησκευτική ελευθερία που εξησφάλιζαν τα συνταγματικά κείμενα πολλές φορές στην πράξη, κυρίως από τα κρατικά εκτελεστικά όργανα δεν εφηρμόσθη, διότι ο κρατικός

75. *Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej*, No 44, 1921r., poz. 267, σ. 653.

76. *Dziennik Ustaw*, No 30, 1935r., poz. 227, σ. 497.

μηχανισμός κυρίως σε τοπικό επίπεδο, αν όχι υψηλό κυβερνητικό, δεν κατόρθωσε να αντισταθεί στις υπερβολικές, πολλές φορές, απαιτήσεις και αξιώσεις της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας. Η κυβέρνηση δεν έλεγξε επαρκώς τις κατά τόπους διοικητικές αρχές και υπηρεσιακούς παράγοντες μέσω των οποίων υφίστατο πίεση η Ορθόδοξη Εκκλησία τής Πολωνίας, η οποία αποδυνάμωνε το έργο της και απορροφούσε την ικμάδα της. Οι ενέργειες αυτές έδιναν αφορμή στους αρνητές του αυτοκεφάλου της, να προπαγανδίζουν ότι για όλα έφταιγε το αυτοκέφαλο, το οποίο, όπως υπεστήριζαν, οδήγησε την υποταγή τής Εκκλησίας στο κράτος. Την ανώμαλη αυτή κατάσταση επέτεινε και η εκκρεμότητα του σαφούς προσδιορισμού τής νομικής θέσης τής Ορθόδοξης Εκκλησίας εντός του κράτους. Η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία ήταν σφοδρώς αντίθετη στην οργάνωση μιας ανεξάρτητης Ορθόδοξης Εκκλησίας εντός ενός ρωμαιοκαθολικού κράτους το οποίο θεωρούσε ως φέουδό της και είχε την άποψη ότι όλοι οι πολίτες αυτού θα έπρεπε να συνδεθούν ή να ενταχθούν στην Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία για να καταστούν πραγματικοί πολίτες τού κράτους, εφόσον για την ίδια ίσχυε το αξίωμα ότι Πολωνός = Ρωμαιοκαθολικός. Για τον λόγο αυτό ο αγώνας της εναντίον τής Ορθόδοξης Εκκλησίας ήταν διαρκής και μόνιμος. Ξεκίνησε από την αμφισβήτηση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος πολλών θρησκευτικών ιδρυμάτων (ναών, προσκυνημάτων, μονών, κλπ.) υποστηριζόμενη από τις κατά τόπους πολιτικές και στρατιωτικές αρχές. Κατά τα έτη 1927-1929 κατέθεσε πάνω από πεντακόσιες αγωγές για διεκδικήσεις ορθοδόξων θρησκευτικών ιδρυμάτων, εκ των οποίων η Ορθόδοξη Εκκλησία απώλεσε έτι περαιτέρω από το ένα τρίτο αυτών. Αυτό ανάγκασε τον μητροπολίτη Διονύσιο να εκδώσει παραμυθητική εγκύκλιο προς το πλήρωμα της Εκκλησίας του. Οι τοπικές διοικητικές αρχές εφήρμοσαν σκληρή πολιτική, όχι ανεξιθρησκείας, αλλά ταύτισής τους με τις επιδιώξεις της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας και σύρθηκαν να γίνουν οχήματα επιβολής των άκρατων επιδιώξεων της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας για τη δημιουργία ενός αμιγώς ρωμαιοκαθολικού κράτους σύμφωνα με το δόγμα «το καθολικό κράτος τού πολωνικού λαού»⁷⁷.

Μάλιστα το 1938 ήταν το έτος κατά το οποίο εκορυφώθη η εκδήλωση βίαιης επίθεσης εναντίον των ορθοδόξων ιδρυμάτων στις επαρχίες Χελμ και Λούμπλιν, από τις τοπικές πολιτικές και κυρίως στρατιωτικές αρχές. Από τις ενέργειες αυτές περί τα 127 ιδρύματα κατεδαφίστηκαν (τα περισσότερα ήταν

77. Π. Τζουμέρκας, «Η Αυτοκέφαλος Ορθόδοξη Εκκλησία της Πολωνίας», ό.π., σ. 310-313.

ναοί) ή περιήλθαν στην κυριότητα των Ρωμαιοκαθολικών. Από τις δραματικές αυτές εξελίξεις πολλές ενορίες, στις δύο αυτές επαρχίες στερήθηκαν τον ενοριακό ναό τους και δεν μπορούσαν να εκτελέσουν τα θρησκευτικά καθήκοντά τους. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι καταστροφές των ορθοδόξων ναών στην Πολωνία μετά την ανεξαρτησία της υπήρξαν περί τις 30 περιπτώσεις, όπου οι αρχές κατέστρεψαν ορθοδόξους ναούς τους οποίους θεωρούσαν ως σύμβολα του ρωσισμού και του ρωσικού κατοχικού καθεστώτος. Αυτές οι καταστροφές έγιναν σταδιακά, μεμονωμένα και όχι συστηματικά. Πρώτη συστηματική καταστροφή ναών συνετελέσθη το 1938 με τη συμμετοχή τού στρατού, της αστυνομίας και φανατικών ρωμαιοκαθολικών⁷⁸.

Ο επίσκοπος Σάββας στην Έκθεσή του υποστηρίζει ότι το γεγονός αυτό ήταν μεμονωμένο και δεν έθιξε την Ορθόδοξη Εκκλησία τής Πολωνίας ούτε ως προς το αυτοκέφαλο ούτε ως προς την νομική-διοικητική διάρθρωσή της εντός τού κράτους και ότι επικράτησε πλήρης αρμονία στις σχέσεις των δύο πλευρών. Βεβαίως, η αξιοσημείωτη αυτή θέση που διατυπώνει ο επίσκοπος Σάββας πηγάζει από την βασική θέση του ότι μόνον μέσα στην αρχή του αυτοκεφάλου και των άριστων σχέσεων με το κράτος θα μπορούσε να επιβιώσει η Ορθόδοξη Εκκλησία και για τον λόγο αυτόν θεωρεί ότι όλες οι αντορθόδοξες ενέργειες δεν προήλθαν από την κυβέρνηση της Πολωνίας και τα θλιβερά γεγονότα τού Μαΐου - Ιουνίου τού 1938 δεν παραπέμπουν στην σχέση της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Πολωνίας με το κράτος. Και αυτό φαίνεται από το γεγονός ότι οι σχέσεις αυτές βελτιώθηκαν έτι περαιτέρω με την έκδοση των βασικών νομοθετικών ρυθμίσεων των σχέσεων μεταξύ της Εκκλησίας και της πολιτείας, αλλά και με την νομοθετική κύρωση και έκδοση του καταστατικού χάρτη τής Ορθόδοξης Εκκλησίας τής Πολωνίας. Και τα δύο αυτά νομοθετικά κείμενα διαρρύθμισαν με τον ακριβέστερο τρόπο αφενός τις εξωτερικές σχέσεις της Εκκλησίας με το κράτος

78. *Εκκλησία* 16 (1938), σ. 253, 285 και *Εκκλησία* 17 (1939), σ. 30-31. G. Kuprianowicz, *1938 Akcja burzenia cerkwi prawoslawnych na Chełmszczyźnie i Południowym Podlasiu*, Chełm 2008, για τα γεγονότα της επιχείρησης του Μαΐου-Ιουνίου του 1938 από σ. 37 κ.ε. Επίσης βλ. P. Stawiecki, *Następcy Komendanta. Wojsko a polityka wewnętrzna Drugiej Rzeczypospolitej w latach 1935-1939*, Warszawa 1969, σ. 169-210. Περιγραφή των γεγονότων επιβολής του Ρωμαιοκαθολικισμού στην περιοχή Χελμ από το 1918 μέχρι το 1939, με προεκτάσεις στο εθνικό ουκρανικό ζήτημα μπορεί να συναντήσει κάποιος στις ενδιαφέρουσες μελέτες τού K. Sadowski, «From Ethnic Borderland to Catholic Fatherland: The Church, Eastern Orthodox, and the State Administration in the Chelm Region, 1919-1939», *Slavic Review* 57 (1998), σ. 813-839 και «Religious Exclusion and State Building: The Roman Catholic Church and the Attempted Revival of Greek Catholicism in the Chelm Region, 1918-1924», *Harvard Ukrainian Studies* 22 (1998), σ. 509-520.

και αφετέρου της έδωσαν την ευχέρεια της αυτόνομης εσωτερικής οργανώσής της. Δικαιολογεί τα βίαια γεγονότα του 1938, ως έχοντα αφορμή από την νομική διευθέτηση προβλημάτων ιδιοκτησίας, νομής και κατοχής γαιών τα οποία υφίσταντο από την εποχή του τσαρικού καθεστώτος. Θεωρεί ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία της Πολωνίας είναι αναπόσπαστο τμήμα του πολωνικού κράτους και για τον λόγο αυτό οι ορθόδοξοι πολίτες της Πολωνίας έπραξαν το καθήκον τους και πολέμησαν υπέρ της ελευθερίας της χώρας τους εναντίον των εισβολέων τον Σεπτέμβριο του 1940. Εδώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, η Ορθόδοξη Εκκλησία της Πολωνίας είχε αρκετά θύματα, τα οποία απώλεσαν τη ζωή τους και αρκετά μέλη της μαρτύρησαν υπερασπιζόμενα την ορθόδοξη πίστη. Χαρακτηριστικά μπορεί να αναφερθεί η περίπτωση του ορθόδοξου πρωτοπρεσβυτέρου συνταγματάρχη του πολωνικού στρατού Simon Fedorońko που εδολοφονήθη από τους Σοβιετικούς, από κοινού με χιλιάδες άλλους πολωνούς αξιωματικούς στο δάσος του Κατίν (Katyn)⁷⁹. Ο αρχιμανδρίτης Γρηγόριος Peradze, εκτελέστηκε από τις ναζιστικές δυνάμεις κατοχής επειδή βοήθουσε τους Εβραίους και συνεργάζετο με τις αντιστασιακές πολωνικές δυνάμεις⁸⁰. Επίσης, ιερείς, μοναχοί και λαϊκοί των επαρχιών Λούμπλιν και Χελμ μαρτύρησαν κατά τον διωγμό που εξαπέλυσαν οι δυνάμεις κατοχής⁸¹.

79. Για τη σφαγή του Κατίν, βλ. G. Stanford, *Katyn and the Soviet Massacre of 1940. Truth, justice and memory*, London-New York 2009. P. Allen, *Katyn. Stalin's Massacre and the Triumph of Truth*, Illinois 2010. X. Κεφαλής, *Υπόθεση Κατίν*, Αθήνα 2017.

80. Ήταν γεωργιανός στην καταγωγή και καθηγητής της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Βαρσοβίας. Τον Μάιο του 1942 συνελήφθη από τις ναζιστικές δυνάμεις κατοχής και τον Νοέμβριο του ίδιου έτους μετεφέρθη στο στρατόπεδο συγκέντρωσης του Άουσβιτς (Auschwitz). Στις 6 Δεκεμβρίου εκτελέστη προσφέροντας την ζωή του στην θέση άλλων κρατουμένων σώζοντάς τους. Το 1996 η Εκκλησία της Γεωργίας τον κατέταξε στην χορεία των αγίων. Ήδη από καιρού στην Πολωνία και ιδιαίτερα στην Βαρσοβία ετιμάτο η μνήμη του και μάλιστα ονομάζετο με τον τίτλο «ο άγιος Καθηγητής». Το 1998 ιδρύθηκε στην Βαρσοβία ορθόδοξη αδελφότητα που φέρει το όνομά του. Η μνήμη του τιμάται στις 23 Νοεμβρίου (6 Δεκεμβρίου στο γρηγοριανό ημερολόγιο). Την πράξη αγιοκατάταξης βλ. «Akt kanonizacji», *WPAKP*, τεύχ. 4, 1995, σ. 4. Επίσης βλ. M. Lenczewski, «Ks. Prof. dr archimandryta Grzegorz Peradze», *WPAKP*, τεύχ. 2, 1974, σ. 61-67· H. Paprocki, «Ks. archimandryta Grzegorz Peradze», *WPAKP*, τεύχ. 3-4, 1986, 7-20. H. Paprocki, «Materiały do bibliografii ks. archimandryta Grzegorz Peradze», *WPAKP*, τεύχ. 3-4, 1986, 22-27· Anna Radziukiewicz, «Święci-nauczycielami i oświecicielkami» στον τ. Anna Radziukiewicz (επιμ.), *Prawosławie w Polsce, ó.p.*, σ. 182-183· J. Charkiewicz, *Męczennicy XX wieku. Martyrologia Prawosławia w Polsce w biografjach świętych*, Warszawska 2008, σ. 155-175.

81. Πρόκειται για ιερείς, μοναχούς και λαϊκούς που μαρτύρησαν κατά την διάρκεια του διωγμού που εξαπολύθηκε εναντίον των ορθοδόξων στις περιοχές Χελμ και Ποντάσκιας, κατά την περίοδο του Β Π. Π. Συγκεκριμένα: Ο μοναχός Ιγνάτιος, μαρτυρήσας στην Μονή του Αγίου

Φαίνεται πώς είχε μεγάλη πίστη στο πολωνικό κράτος και είχε την γνώμη ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία της Πολωνίας μόνο μέσα από τις νομικές δομές τού πολωνικού κράτους θα μπορούσε να επιβιώσει. Παρά τα αναφερόμενα όμως δεν δυνάμεθα να παραθεωρήσουμε ότι οι ανταρτοθόδοξες και βίαιες επεμβάσεις κρατικών διοικητικών οργάνων προς την Εκκλησία, έδιδαν «τροφή» στους αντιπάλους του αυτοκεφάλου αφενός να κατηγορούν την Ορθόδοξη Εκκλησία που ζήτησε το αυτοκέφαλο και έμεινε απροστάτευτη στις διαθέσεις του αλλόδοξου κράτους και αφετέρου να διασύρουν την Πολωνία σε ολόκληρο τον κόσμο, ως χώρα που δεν σέβεται τις θρησκευτικές ελευθερίες των πολιτών της επειδή ακολουθούν δόγμα διαφορετικό από εκείνο της πλειοψηφίας.

4. Γεγονός το οποίο αξίζει να σημειωθεί είναι ότι το ένα τρίτο της Έκθεσης καταλαμβάνει η αναφορά στις ενέργειες του επισκόπου (μητροπολίτη) Βερολίνου Σεραφείμ (Alfred Lade), ο οποίος μετά από ενέργειες των Γερμανών ανέλαβε τη διοίκηση της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Πολωνίας στις γερμανοκρατούμενες περιοχές και προέβη σε εκτεταμένες αλλαγές που οδήγησαν στην πλήρη ρωσοποίησή της. Η εκτεταμένη αναφορά στον Σεραφείμ Lade θα πρέπει να συνδυαστεί με την υπόλοιπη Έκθεση και πιθανόν αναφέρεται από τον επίσκοπο Σάββα, επειδή τα γεγονότα είναι πρόσφατα και έχουν άμεση σχέση με το αυτοκέφαλο της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Πολωνίας. Αναφερόμενος στις μέχρι τη σύνταξη της Έκθεσης ενέργειες του Σεραφείμ προσπαθεί να καταδείξει ότι είναι ακατάλληλος για τη διοίκηση και την ποιμαντική διακονία των Ορθοδόξων της Πολωνίας. Και αυτό, διότι, όπως μπορεί να διατυπωθεί από το ύφος και την κατακλείδα

Ονουφρίου Γιαμπλέσνα, στις 10 Αυγούστου 1942. Ο Ιερέυς Σέργιος Zacharczuk, μαρτυρήσας στις 6 Μαΐου 1943. Ο Πρωθιερέυς Παύλος Sz wajko και η πρεσβυτέρα του Ιωάννα, μαρτυρήσαντες στις 28 Αυγούστου 1943. Ο Ιερέυς Λέων Korobczuk, (μαρτυρήσας στις 10 Μαρτίου 1944. Ο Ιερέυς Νικόλαος Holc, μαρτυρήσας στις 2 Απριλίου 1944. Ο Ιερέυς Πέτρος Ohryzko, μαρτυρήσας στις 10 Απριλίου 1944. Ο Πρωτοπρεσβύτερος Βασίλειος Martysz, μαρτυρήσας στις 4 Μαΐου 1945. Τον Μάρτιο του 2003 με συνοδική απόφαση η Ορθόδοξη Εκκλησία της Πολωνίας τους κατέταξε στο ορθόδοξο αγιολόγιο και όρισε να τιμάται η μνήμη τους την πρώτη Κυριακή του Ιουνίου. Η επίσημη ανακήρυξή τους έλαβε χώρα την Κυριακή 8 Ιουνίου 2003. Σχετικά βλ. *WPAKP*, τεύχ. 5, 2003, σ. 4 και *Kalendarz Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego 2004*, σ. 3-5, όπου η απόφαση της ανακήρυξής τους. Την συνοδική πράξη αγιοκατατάξεως βλ. *WPAKP*, τεύχ. 6, 2003, σ. 3· G. Kuprianowicz, «Tysiąclecie świadectwa Prawosławia na Ziemi Chełmskiej i Podlaskiej», *WPAKP*, τεύχ. 6, 2003, σ. 4-5· J. Charkiewicz, «Pascha Latem», *WPAKP*, τεύχ. 7, 2003, σ. 3· M. Sidorski, «Oglądały oczy moje... refleksje z Chełmszczyzny i Podlasia», *WPAKP*, τεύχ. 7, 2003, σ. 4-5· J. Charkiewicz, *Męczennicy XX wieku. Martyrologia Prawosławia*, ό.π., σ. 186-227, όπου αναλυτικά για τους βίους αυτών.

της Έκθεσης, φοβάται μήπως το Οικουμενικό Πατριαρχείο ή και οι άλλες αυτοκέφαλες Ορθόδοξες Εκκλησίες αναγνωρίσουν ως «κανονική» την δημιουργηθείσα εκκλησιαστική κατάσταση στην Πολωνία. Για τον λόγο αυτόν τονίζει με έμφαση την αντικανονικότητα της παρουσίας του στην Πολωνία και προβάλλει έναν αριθμό ιερών κανόνων τής Εκκλησίας, για να αποδείξει την αντικανονικότητα τόσο της παρουσίας του Σεραφείμ στην Πολωνία όσο και των ενεργειών του. Τον θεωρεί πλήρως όργανο του Γ' Ράιχ, που εξυπηρετεί τα σχέδια της ναζιστικής Γερμανίας για τη δημιουργία μιας ενιαίας σλαβικής Ορθόδοξης Εκκλησίας υπό την ηγεσία του, η οποία θα περιλαμβάνει όλους τους ορθοδόξους χριστιανούς που ευρίσκονται στις περιοχές που κατέχει το Γ' Ράιχ⁸².

Ο Σεραφείμ ήταν Πρώσος στην καταγωγή, είχε ασπασθεί την Ορθοδοξία και διοικούσε την Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία της Γερμανίας. Στην Πολωνία, ο Σεραφείμ, προέβη σε ευρείες αλλαγές στο τμήμα της Εκκλησίας που ευρίσκετο υπό γερμανική κατοχή με την αποκαθήλωση ολόκληρης της αυτοκέφαλης δομής της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Πολωνίας. Ακόμη, έκλεισε την Θεολογική Σχολή τής Βαρσοβίας και κατήργησε το εκκλησιαστικό τυπογραφείο⁸³.

Τις πληροφορίες για τη δράση τού Σεραφείμ Lade και τη δημιουργηθείσα κατάσταση στην Πολωνία, ο επίσκοπος Σάββας, φαίνεται να αντλεί από δημοσίευμα της εφημερίδας *Le Temps* (= Χρόνος) του Παρισιού, της 28 Ιανουαρίου 1940, το οποίο ήταν καυστικότατο και άκρως αρνητικό για τη δράση τού Σεραφείμ στην Πολωνία⁸⁴. Αντιπαραβάλλοντας το πρωτότυπο γαλλικό κείμενο της Έκθεσης και το δημοσίευμα της εφημερίδας διαπιστώνουμε ότι χρησιμοποιεί τις πληροφορίες τού κειμένου αυτού για να συντάξει το τμήμα αυτό της Έκθεσής του. Επιπροσθέτως, ο αφοριστικός παρακλητικός τόνος στο τέλος της Έκθεσης να μην αναγνωρίσει τα συντελεσμένα ο Οικουμενικός Πατριάρχης στην Πολωνία και κυρίως τις ενέργειες του Σεραφείμ Lade, τις οποίες περιγράφει εκτενώς, καθώς και η αγωνία του μήπως συμβεί αυτό, πιθανόν να προήλθαν από το ανωτέρω δημοσίευμα

82. Σχετικά με την πολιτική του Γ' Ράιχ και τη χρησιμοποίηση της θρησκείας και της Ορθόδοξης Εκκλησίας ως όπλο για την επέκταση προς την Ανατολή, βλ. H. Fireside, *Icon and Swastika*, ό.π., σ. 49 κ.ε. και 72 κ.ε.

83. H. Fireside, *Icon and Swastika*, ό.π., σ. 77 κ.ε. K. Urban, *Kościół Prawosławny w Polsce, 1945-1970*, Kraków 1996, σ. 55-57. D. G. Williamson, *Poland Betrayed: The Nazi-Soviet Invasions 1939*, Barnsley 2009, σ. 151 κ.ε

84. Βλ. «LITUANIE: Les menées nazies contre l'Eglise orthodoxe», *Le Temps*, αρ. φ. 28324/28-1-1928, σ. 2.

της εφημερίδας *Les Temps* (=Χρόνος) του Παρισιού. Σε αυτό το δημοσίευμα ο ανταποκριτής της εφημερίδας στην κατακλείδα αυτού σημειώνει με έμφαση: «*Afin de donner un semblant de légalité à son activité criminelle, Séraphime Laddé s'est adressé, par l'intermédiaire du gouvernement nazi, au patriarche de Constantinople dans l'espoir d'obtenir son appui dans la formidable spoliation des biens des trois Eglises orthodoxes qu'il a entreprise. Aucune réponse n'a encore été obtenue, mais l'on espère toujours dans l'entourage de la patriarchie moscovite que malgré j'influence des conseillers germanophiles du patriarche de Constantinople et les divergences de vues qui existent entre lui et Moscou, il se refusera à prêter main-forte aux manœuvres déployées par le Reich et son agent de liaison Laddé pour briser l'unité morale de l'orthodoxie et mettre la religion au service de sombres desseins de la Gestapo*»⁸⁵.

Το αιχμηρότατο κείμενο της εφημερίδας *Le Temps* για τον Σεραφεΐμ και τις ενέργειές του, εσχολιάσθη δυσμενώς από το δημοσιογραφικό όργανο της ρωσικής μητρόπολης Βερολίνου, της οποίας επικεφαλής ήταν ο Σεραφεΐμ και με πικρία ο συντάκτης αναφέρει ότι η σύνοδος του Οικουμενικού Πατριαρχείου απεφάσισε στις 23 Φεβρουαρίου 1940, ότι: «*считает насильственным захват власти в Польской Православной Церкви актом антиканоническим и признает только одного митрополита Дионисия = θεωρεί τη βίαιη κατάληψη της εξουσίας στην Ορθόδοξη Εκκλησία της Πολωνίας ως αντικανονική πράξη και αναγνωρίζει μόνον έναν Μητροπολίτη, τον Διονύσιο*»⁸⁶.

Οι πληροφορίες, τού δημοσιεύματος της εφημερίδας *Le Temps* για τις ενέργειες των Ναζί προς το Οικουμενικό Πατριαρχείο αναφορικά με την αναγνώριση των ενεργειών του Σεραφεΐμ στην Πολωνία που αναφέρει το δημοσίευμα, εστηρίζοντο σε πληροφορίες που δημοσιεύθηκαν στον τύπο, δηλαδή ότι οι γερμανικές αρχές τον Δεκέμβριο του 1939, προσέγγισαν τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βενιαμίν για να αναγνωρίσει τον Σεραφεΐμ ως αρχηγό της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Πολωνίας, αλλά το Οικουμενικό Πατριαρχείο ηρνήθη⁸⁷. Τα δημοσιεύματα διέψευσε με κατηγορηματικό τρόπο το Οικουμενικό Πατριαρχείο αναφέροντας ότι: «*Έν σχέσει πρὸς τὰ κατ'*

85. Βλ. «LITUANIE: Les menées nazies contre l'Eglise orthodoxe», ό.π.

86. Л. Викторов, Прот., «Выпады и интриги против Архиепископа Серафима (Ладде)», *Хлеб Небесный*, τεύχ. 5 (1940), σ. 61-63, εδώ σ. 62.

87. «Kirchliche Chronik», *Internationale Kirchliche Zeitschrift* 30: 2 (1940), σ. 94.

αὐτὰς ἰδόντα τὸ φῶς δημοσιεύματα ... καθ' [ἀ] ἀπεστάλη εἰς τὸ Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον Ἀντιπρόσωπος τοῦ Γερμανικοῦ Ὑπουργείου τῶν Θρησκευμάτων πρὸς διακανονισμόν τῆς Ἐκκλησιαστικῆς δικαιοδοσίας τῶν ἐν Γερμανία, Πολωνία καὶ Τσεχοσλοβακία Ὁρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, τὸ Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον δηλοῖ κατηγορηματικῶς ὅτι οὐδεὶς Ἀντιπρόσωπος τῆς Γερμανικῆς Κυβερνήσεως ἐπεσκέφθη τὸ Πατριαρχεῖον καὶ οὐδεμία ἄλλη ἐπαφὴ ἢ ἐνέργεια ἐγένετο σχετικῶς καὶ ἐπομένως τὰ ἀναγραφέντα ταῦτα, ὡς καὶ πάντα τὰ λοιπὰ σημεῖα τυγχάνουσι τελείως ἀνυπόστατα»⁸⁸.

Ἡ παρέμβαση των γερμανικῶν ἀρχῶν στο συγκεκριμένο ζήτημα δεν ἀποδεικνύεται ἀπὸ τα γερμανικά ἀρχεῖα, ὅπως υποστηρίζει ο Ρώσος ἐρευνητής των ἀρχείων αὐτῶν Μ. Β. Шкаровский⁸⁹. Μάλιστα, ο ἴδιος θεωρεῖ ὡς υπεύθυνον γιὰ τὴν ἀρνητικὴ τοποθέτηση τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου πρὸς τις ἐνέργειες τοῦ Σεραφεῖμ, τὸν ἐπίσκοπο Γκρόδνο Σάββα, ο ὁποῖος, ὅπως ἀναφέρει, ἐπισκέφθηκε δύο φορές τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο καὶ ἐπέισε τὸν Οἰκουμενικὸ Πατριάρχη νὰ μὴ ἀναγνωρίσει τὸν Σεραφεῖμ. Ἀποτέλεσμα των ἐνεργειῶν τοῦ Σάββα θεωρεῖ τὴ συνοδικὴ ἀπόφαση τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου στις 9 Ἰουλίου 1940, στὴν ὁποία ἀναφέρεται ὅτι ο κανονικὸς μητροπολίτης τῆς Αὐτοκέφαλης Ὁρθόδοξης Ἐκκλησίας τῆς Πολωνίας εἶναι ο Διονύσιος καὶ ὅτι οἱ ἐπεμβάσεις τοῦ Σεραφεῖμ στὴν Πολωνία εἶναι ἀντικανονικῆς⁹⁰.

Ὅπως ἀνεφέρθη ἀνωτέρω, ο Σάββας ἐπισκέφθηκε τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο ἀπὸ τὸν Φεβρουάριο μέχρι τὸν Αὐγούστο τοῦ 1940 τρεῖς φορές κατὰ τις ὁποῖες διέμεινε ἀρκετὲς ἡμέρες κάθε φορά, ὁπότε εἶναι δυνατόν νὰ ἐξαχθεῖ τὸ συμπέρασμα ὅτι συνεισέφερε καὶ αὐτός, με τὴν υποβληθεῖσα Ἐκθεση καὶ τις κατ' ἰδίαν συνομιλίες του με τὸν Πατριάρχη καὶ τὴν Σύνοδο, στὴ σκέψη καὶ ἀπόφαση τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχη Βενιαμίν καὶ τῆς Συνόδου υπέρ τῆς ἐνίσχυσης τοῦ αὐτοκεφάλου τῆς Ὁρθόδοξης Ἐκκλησίας τῆς Πολωνίας με τὴν σταθερὴν υποστήριξή του πρὸς τὸν Βαρσοβίας Διονύσιο καὶ τὴν ἀπόρριψη των ἀντικανονικῶν ἐνεργειῶν τοῦ Σεραφεῖμ.

88. «Ἀνακοινωθέν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου», *Ὁρθοδοξία* 14 (1939), σ. 380.

89. Μ. Β. Шкаровский, *Ναζιστская Германия и Православная Церковь (Нацистская политика в отношении Православной Церкви и религиозное возрождение на оккупированной территории СССР)*, Μόσχα 2002, σ. 133-134. Πρβλ. καὶ Μ. Β. Шкаровский, *Κρест и Свастик. Нацистская Германия и Православная Церковь*, Μόσχα 2007, σ. 111-112.

90. Μ. Β. Шкаровский, *Нацистская Германия и Православная Церковь*, ὁ.π., σ. 134. Ἐπίσης, Μ. Β. Шкаровский, *Κρест и Свастик*, ὁ.π., σ. 112.

4. Συμπερασματικά

Ο επίσκοπος Σάββας επιθυμεί διακαώς μια ανεξάρτητη και αυτοκέφαλη Ορθόδοξη Εκκλησία μέσα σέ ένα ανεξάρτητο και δημοκρατικό κράτος τής Πολωνίας. Παρά το ότι υπήρξε αξιωματικός τού τσαρικού στρατού, ουδέποτε έστρεψε το βλέμμα του προς το Κρεμλίνο και την Εκκλησία τής Ρωσίας, ίσως επειδή ήταν σφοδρός αντίπαλος των Μπολσεβίκων.

Η τοποθέτησή του αυτή είναι απόρροια τής πάγιας θέσης του, η οποία συνοψίζεται στο γεγονός ότι για να επιβιώσει η Αυτοκέφαλος Ορθόδοξος Εκκλησία τής Πολωνίας εντός τού πολωνικού κράτους θα έπρεπε να καταστεί ένα συμπαγές σώμα, παρακάμπτοντας τα προβλήματα ενότητας τής Εκκλησίας που δημιουργούσε η ύπαρξη ορθοδόξων πιστών με διαφορετική εθνική και γλωσσική καταγωγή και ως μοναδικό μέσο προς επιτέλεση αυτού του σκοπού θεώρησε ότι ήταν η εισαγωγή τής πολωνικής γλώσσας σε όλες τις εκδηλώσεις τού βίου τής Ορθόδοξης Εκκλησίας. Και αυτό θα είχε ως αποτέλεσμα το πολωνικό κράτος να αφήσει την Ορθόδοξη Εκκλησία να οργανώσει, μέσα σε πλήρη ελευθερία, τον εσωτερικό τής βίο.

Εν κατακλείδι, ίσως θεωρηθεί υπερβολικό, αλλά πρέπει να λεχθεί, αν αναζητήσουμε στην ιστορία τής Αυτοκέφαλης Ορθόδοξης Εκκλησίας τής Πολωνίας έναν τόσο ένθερμο υποστηρικτή τού αυτοκεφάλου αυτής και υπέρ τής ομαλής συνεργασίας τής με την πολωνική κυβέρνηση στις εξωτερικές σχέσεις τής δεν θα ανεύρουμε άλλον επίσκοπο από τον επίσκοπο Γκρόδνο Σάββα. Επίσης, αυτό το οποίο επιθυμούσε ο Γκρόδνο Σάββας, δηλαδή μία Εκκλησία ανεξάρτητη εντός μίας χώρας δημοκρατικής, θεωρούμε ότι έχει επιτευχθεί στον μέγιστο βαθμό στο σημερινό κράτος, τής Δημοκρατίας τής Πολωνίας, η οποία ως μέλος τής Ευρωπαϊκής Ένωσης σέβεται και υποστηρίζει πλήρως το ευρωπαϊκό κεκτημένο του σεβασμού του θεμελιώδους δικαιώματος τής θρησκευτικής ελευθερίας. Εντός αυτού του κράτους, οι ορθόδοξοι πιστοί, τής Αυτοκέφαλης Ορθόδοξης Εκκλησίας τής Πολωνίας υπό την ηγεσία τού νυν Αρχιεπισκόπου Σάββα⁹¹, ασκούν με ελευθερία τα θρησκευτικά καθήκοντά τους στο πλαίσιο των εθνικών και διεθνών προβλέψεων τής ισονομίας και τής ισοπολιτείας όλων των πολιτών που διαβιούν στη Δημοκρατία τής Πολωνίας.

91. Ο νυν Αρχιεπίσκοπος Βαρσοβίας και πάσης Πολωνίας Σάββας έλαβε το μοναχικό όνομα Σάββας στη Σερβία κατά τον ίδιο τρόπο που το έλαβε και ο Γκρόδνο Σάββας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

- 1-

Η συνοδευτική επιστολή της Έκθεσης⁹²

Παναγιώτατε,

Κατά πληροφορίας τās όποιās έχω έξ άπολύτως βεβαίās πηγής, ό Μητροπολίτης Σέργιος τής Μόσχας έλαβεν υπό τήν έκκλησιαστικήν του δικαιοδοσίαν πολλές όρθοδόξους Έπισκοπās έν Πολωνία, ιδίως τās εύρισκομένας υπό τήν Ρωσικήν κατοχήν.

Χωρίς νά έμβαθύνωμεν είς τό ζήτημα, του γεγονότος τούτου γενομένου μετά ή άννευ τής συγκαταθέσεως τών έπισκόπων τών Έπισκοπών τούτων, άποτελούντων μέλη τής συνόδου τής ιεραρχίας τής άγίας Όρθοδόξου Έκκλησίας τής Πολωνίας, αισθάνομαι, φευ, έμαυτόν ύποχρεωμένον νά διαμαρτυρηθώ ένώπιον τής Υμετέρας Παναγιότητος, κατά τρόπον τόσον εύλαβή, όσον και κατηγορηματικόν έναντίον τής άντικανονικής ταύτης πράξεως, τής έχούσης πάντα τά χαρακτηριστικά προφανούς καταπατήσεως τών έσωτερικών θεσμών τής Έκκλησίας, τήν όποιάν έχω τήν τιμήν νά άντιπροσωπεύω.

Έπιλαμβάνομαι τής εύκαιρίας ταύτης, ίνα παρακαλέσω τήν Υμετέραν Παναγιότητα νά εύαρεστηθί νά ένθυμηται τήν πάσχουσαν όρθόδοξον Έκκλησίαν τής Πολωνίας και τον ταπεινόν Αυτής δουλον έν Χριστώ Ίησου είς τās προσευχάς Της και νά πιστεύη είς τήν μετά σεβασμού και πλήρη άφοσίωσίν μου.

† Έπίσκοπος Σάββας

- 2-

Έκθεση του Επισκόπου Γκρόδνο Σάββα
προς τον Οικουμενικό Πατριάρχη⁹³

Διωγμός τής Όρθοδόξου Έκκλησίας έν Πολωνία

Όλοκληρωτικός πόλεμος

Έν εκ τών χαρακτηριστικών του ολοκληρωτισμού είναι ή καταστροφή πάντων τών στοιχείων τής κοινωνικής ζωής, ή καταστροφή τών ιδρυμάτων και τών κοινωνικών όμίλων και ή έξουθένωσις πάντων τών ύφισταμένων συνδέσμων.

Τά Σοβιέτ πάντοτε εφήρμοσαν έν τή πράξει τήν τακτικήν ταύτην. Η Γερμανία άκολουθει ήδη τήν αυτήν όδόν. Ός θύμα τής μεθόδου των του ολοκληρωτικού πολέμου έπεσε μεταξύ άλλων ώσαύτως και ή Αυτοκέφαλος Όρθόδοξος Έκκλησία τής Πολωνίας. Έν πρώτοις μερικά πληροφορία περί τής Έκκλησίας ήμών.

92. ΑΙΣΕΕ, Φ. 14, Επιστολή Επισκόπου Γκρόδνο Σάββα προ τον Οικουμενικό Πατριάρχη.

93. ΑΙΣΕΕ, Φ. 14, Έκθεση Επισκόπου Γκρόδνο Σάββα προ τον Οικουμενικό Πατριάρχη.

Ἡ Ὁρθόδοξος Αὐτοκέφαλος Ἐκκλησία ἐν Πολωνία

Ἀφ' ὅτου τό 1916 τὰ Ρωσικά στρατεύματα ἐγκατέλειψαν τό Πολωνικόν ἔδαφος ὁ Ὁρθόδοξος Κληρὸς τῆς Πολωνίας ἀπετελεῖτο ἀπὸ δύο ἐκκλησιαστικὰς ἀρχάς: τὸν Ἀρχιεπίσκοπον Τύχωνα ἐν Βίλνα, ὁ ὁποῖος γενόμενος ἀργότερον Πατριάρχης τῆς Ρωσσίας ἔπεσε θῦμα τῶν διωγμῶν τῶν Μπολσεβίκων, καὶ τὸν Ἐπίσκοπον Διονύσιον νῦν Μητροπολίτην Βαρσοβίας, καὶ δέκα ἱερεῖς.

Χάρις εἰς τὴν ἀνεξιθρησκείαν τὴν ὑφισταμένην ἐν Πολωνία ὡς καὶ εἰς τὴν βοήθειαν ἐκ μέρους τῆς Πολωνικῆς Κυβερνήσεως, ἡ Ὁρθόδοξος Ἐκκλησία εἶχε τὴν δυνατὴτητα νὰ ἐξελιχθῆ ἐλευθέρως. Τὴν 13-11-1924 ἀνεγνωρίσθη ὡς Αὐτοκέφαλος, ἐπικυρωθεῖσης τῆς ἀποφάσεως ὑπὸ τῆς Συνόδου καὶ τῆς Α. Π. τοῦ Οἴκουμενικοῦ Πατριάρχου ἐν Κωνσταντινουπόλει.

Ἡ Ὁρθόδοξος Μητρόπολις τῆς Πολωνίας ἀριθμεῖ πράγματι πλεόν τῶν τεσσάρων ἑκατομμυρίων πιστοῦς καὶ ὑπάγεται ὑπὸ τὴν δικαιοδοσίαν τοῦ Μητροπολίτου Διονυσίου, Διδάκτορος τῆς θεολογίας καὶ εὐρισκομένου ἐν ὑπηρεσίᾳ, ἐν Πολωνία ἤδη ἀπὸ τοῦ 1902.

Ἡ Μητρόπολις περιλαμβάνει πέντε Ἐπισκοπὰς καὶ χιλίας πεντακοσίας ἐνορίας, ὡς καὶ δεκατέσσερα μοναστήρια, διατηρηθέντα ὑπὸ τοῦ Πολωνικοῦ Κράτους. Ἡ Ἐκκλησιαστικὴ Ἱεραρχία συνίσταται ἐξ ἑνὸς Μητροπολίτου, τεσσάρων Ἐπισκόπων, καὶ πέντε Βοηθῶν [σ. 2] Ἐπισκόπων.

Ὁ κληρὸς ἀριθμεῖ 2.500 ἱερεῖς καὶ 600 περίπου μοναχοὺς καὶ μοναχές.

Διὰ τὴν μόρφωσιν τοῦ Κλήρου ὑπάρχει ἐν Βαρσοβία παρά τῷ Πανεπιστημίῳ Ὁρθόδοξος Θεολογικὴ Σχολὴ μετ' οἰκοτροφείου καθὼς καὶ δύο Ἐκκλησιαστικαὶ Ἱερατικαὶ Σχολαί.

Ἡ Ὁρθόδοξος Σύνοδος κατέχει ἐν τυπογραφείῳ, ὑπάρχει ὡσαύτως θρησκευτικὸς τύπος, ὡς καὶ σύμπλεγμα Ὁρθοδόξων Ὁργανώσεων.

Τό 1938 διεδόθησαν εἰς τό ἐξωτερικόν σκοπίμως φῆμαι περὶ δῆθεν διωγμῶν τῶν ὀρθοδόξων ἐν Πολωνία. Χωρὶς νὰ εἰσέλθωμεν εἰς λεπτομερείας, πρέπει νὰ βεβαιώσωμεν, ὅτι αἱ εἰδήσεις αὗται ἐμεγαλοποιοῦντο τεχνηέντως καὶ ὅτι προήρχοντο ἐκ τῆς διὰ τῆς διοικητικῆς ὁδοῦ κατὰ τὴν ἐποχὴν ταύτην ἐκκαθαρίσεως καταστάσεων τινῶν νομικῶν διὰ τὴν κατοχὴν γαιῶν τὰ ὁποῖα ὑφίσταντο καὶ κατὰ τὴν ἐποχὴν ἔτι τοῦ τσαρικοῦ καθεστῶτος.

Παρά τό ὅτι ἡ Πολωνικὴ Κυβέρνησις ἦτο τότε ἀνεξιθρησκὸς πρέπει νὰ ἀναγνωρίσῃ κανεῖς ὅτι ἐπὶ τοῦ ζητήματος τούτου ἐφηρμόσθησαν πολὺ αὐστηραὶ καὶ ἀδικαιολόγητοι ἐνοχλητικαὶ μέθοδοι ἐκ μέρους τῶν ἐκτελεστικῶν ὀργάνων. Οὐχ' ἦττον ἡ κοινὴ γνώμη δέν ἦτο ἀλληλέγγυος πρὸς τὴν ἐνέργειαν ταύτην οὐδέ καὶ ἐπληροφορεῖτό τι περὶ αὐτῆς.

Εἰς τό πεδῖον τοῦτο ὑπῆρξαν ῥαδιουργαὶ τινές καὶ ἐπιδράσεις πολιτικαὶ ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ.

Οὐχ' ἦττον ἡ λυπηρὰ αὐτὴ ὑπόθεσις δέν θίγει οὔτε τὴν αὐτοκέφαλον Ὁρθόδοξον Ἐκκλησίαν τῆς Πολωνίας, οὔτε τὴν ἐσωτερικὴν τῆς νομικὴν διάρθρωσιν.

Ἐντός ὀλίγου χρόνου πλήρης ἀρμονία ἀποκατεστάθη μεταξύ τῆς Ὁρθοδόξου Ἐκκλησίας καὶ τῆς Πολωνικῆς Κυβερνήσεως, ἐπιβεβαιουμένη ἄλλωστε καὶ ἐκ τῆς δημοσιευθεῖσης ἐπὶ τοῦ ζητήματος τούτου ἀλληλογραφίας.

Ἡ ὀρθόδοξος θρησκευτική ζωή ἐν Πολωνία ἐξειλίσσετο εὐνοϊκῶς μέχρι τῆς τραγικῆς στιγμῆς τῆς ἐνάρξεως τοῦ πολέμου.

[σ. 3] Οἱ ὀρθόδοξοι ἐξεπλήρωσαν τό καθήκον των ὡς πολῖται, μέρος τῶν ἱερέων ὑπηρέτησαν εἰς τόν στρατόν ὡς στρατιωτικοί ἱερεῖς. Πολλοί ἱερεῖς ἐχάθησαν κατά τούς βομβαρδισμούς (μεταξύ ἄλλων καί ὁ ὀρθόδοξος Προϊστάμενος τῆς Βαρσοβίας πατήρ Θεοδώροβιτς). Πολλά ἐκκλησία ἐπυρπολήθησαν. Ἐπυρπολήθη ὡσαύτως ἡ πλουσία βιβλιοθήκη τῆς ὀρθόδοξου Θεολογικῆς Σχολῆς τῆς Βαρσοβίας. Ἀλλά τά τοιαῦτα, πρέπει νά λεχθῆ, ὅτι εἶνε ἡ ἀναπόφευκτος συνέπεια παντός πολέμου. Το χειρότερον εἶνε ὁ ἀγών τόν ὁποῖον αἱ ἀρχαί τῆς κατοχῆς ἐκήρυξαν εἰς τό θρησκευτικόν πεδῖον κατά τοῦ πληθυσμοῦ τοῦ πτωχοῦ καί ἀπογυμνωθέντος πάσης ὑπερασπίσεως. Πρός ταῖς πράξεις βίας, διευθυνομέναις κατ' ἀτόμων καί τῶν περιουσιῶν των, ὑπό τήν μορφήν ὀργανωμένης τρομοκρατίας τάς αὐτάς πράξεις ἐφήρμοσαν συστηματικῶς κατά τῆς συνειδήσεως καί τῆς πίστεως. Ὡς καί αἱ λοιπαί Ἐκκλησῖαι καί ὁμολογίαι, οὕτω καί ἡ ὀρθόδοξος Ἐκκλησία τῆς Πολωνίας κατεδιώχθη σκληρῶς.

Βάσει τῆς συνθήκης τῆς Μόσχας ἡ Γερμανία καί τά Σοβιέτ διεμοίρασαν τήν περιοχὴν τῆς Πολωνίας. Διά τοῦ διαμοιρασμοῦ τούτου ἡ Μητρόπολις τῆς Βαρσοβίας καθώς καί ἀσήμαντο μέρος τῆς Ἐπισκοπῆς τοῦ Γρόδνο ὑπήχθησαν ὑπό τήν Γερμανικὴν κατοχήν, ἐν ᾧ αἱ λοιπαί Ἐπισκοπαί ὑπό τήν Ρωσικὴν.

Ἡ Σοβιετικὴ κατοχή

Μετά τήν ἀναχώρησιν τοῦ Πολωνικοῦ Στρατοῦ πολλοὶ ὀρθόδοξοι ἱερεῖς ἐσφαιγιάσθησαν κτηνωδῶς τῇ διαταγῇ τῶν κομμουνιστικῶν πυρηνῶν. Ἀμέσως μετά τήν ὑπ' αὐτῶν ἀνάληψιν τῆς ἀρχῆς τά Σοβιέτ διέταξαν τήν κατάσχεσιν τῆς περιουσίας τῶν Ναῶν. Μέρος τῶν γαιῶν, αἱ ὁποῖαι τοῖς ἀνήκον, διενεμήθη εἰς τούς χωρικούς. Οἱ ἡγούμενοι τῶν μοναστηρίων (π.χ. τῆς γνωστότατης μονῆς τοῦ Ποτσαϊώφ) οἱ ὁποῖοι ἐτόλμησαν νά διαμαρτυρηθοῦν ἐναντίον τῶν τοιούτων μέτρων, συνελήφθησαν καί ἐξετοπίσθησαν. Εἷς τινὰς τῶν ἱερέων προϋτάθησαν θέσεις παιδαγωγῶν, ἀλλά εἰς ἀντάλλαγμα ἀπῆλθον τήν ἄρνησιν «τῆς ἐσφαλμένης» πίστεώς των εἰς αὐτόν τόν Ἰησοῦν Χριστόν. Ὁ ἐσταυρωμένος ἀπεμακρύνθη ἐκ τῶν δημοσίων καθιδρυμάτων, ἡ θρησκευτικὴ διδασκαλία κατεπίεσθη.

[σ. 4] Κατά τόν αὐτόν χρόνον καθ' ὃν αἱ δυνάμεις τοῦ σοβιετικοῦ Στρατοῦ ἀφικνοῦντο εἰς Πολωνίαν ἔφθανον καί οἱ Πράκτορες τῆς ἀθεϊστικῆς προπαγάνδας (Ὁργάνωσις τῶν ἀθέων). Διένειμαν βιβλία ἀντιθρησκευτικά, καί ὠργάνωσαν βλάσφημα θεάματα.

Δέν πρόκειται φυσικά παρά περί τῆς πρώτης φάσεως τοῦ θρησκευτικοῦ διωγμοῦ, ὁ ὁποῖος ἀσφαλῶς εἰς τό μέλλον θά ἐξελιχθῆ κατά τάς γνωστοτάτας καί δεδοκιμασμένας σοβιετικὰς μεθόδους.

Ἡ Γερμανικὴ κατοχή

Εἰς τήν περιοχὴν τῆς γερμανικῆς κατοχῆς οἱ θρησκευτικοὶ διωγμοὶ ἔχουσιν ἕτερον χαρακτήρα. Οἱ Γερμανοὶ ἐκλείσαν τά θεολογικά ἐκπαιδευτήρια καί τό Συνοδικόν τυπογραφεῖον. Τό βαρύτερον ὅμως πλήγμα κατεφέρθη κατά τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἱεραρχίας.

Ὁ Σεραφεΐμ, ἐπίσκοπος τοῦ Βερολίνου, ἐπεφορτίσθη μέ τήν ἐκτέλεσιν τῶν γερμανικῶν σχεδίων, τά ὁποῖα ἀποβλέπουν εἰς τήν παράλυσιν τῆς ὀργανώσεως τῆς θρησκευτικῆς ζωῆς τῶν ὀρθοδόξων. Ἀφίχθη ἐκ Βερολίνου εἰς Βαρσοβίαν μετὰ τήν κατάληψιν τῆς Πολωνικῆς Πρωτευούσης ὑπό τῶν Γερμανῶν καί τῇ βοθειᾷ τῆς μυστικῆς ἀστυνομίας (Gestapo), ἐξηνάγκασε τόν Μητροπολίτην Διονύσιον νά παραιτηθῆ τῆς ἐξουσίας του. Ὁ Μητροπολίτης διατρίβει εἰς Ὅτβοκ ὑπό τήν ἐπιτήρησιν τῆς Γερμανικῆς Ἀστυνομίας. Ὁ βοηθός του Ἐπίσκοπος Τιμόθεος ἐνεκλείσθη εἰς τό μοναστήριον τοῦ Γιαμπλέσνο. Μετά τήν ἀρπαγῆν τῆς ἐξουσίας ὁ ἐπίσκοπος Σεραφεΐμ περιεστοιχίσθη ἀπό πρόσωπα ἀποβληθέντα ἐκ τῶν θρησκευτικῶν ὀργανώσεων καί ἤρχισε τήν διοικητικὴν δρᾶσιν του διά τῆς θέσεως ἐν ἰσχύϊ τοῦ παλαιοῦ ἰουλιανοῦ ἡμερολογίου.

Ὁ Ἐπίσκοπος Σεραφεΐμ

Ὁ Ἐπίσκοπος Σεραφεΐμ, κατά κόσμον Lade Alfred, εἶνε Γερμανός προερχόμενος ἐκ τοῦ Ράιχ. Ἐνεφανίσθη εἰς τήν ἐπιφάνειαν τῆς ὀρθοδόξου θρησκευτικῆς ζωῆς ἐν Οὐκρανίᾳ κατά τό 1928. Συνειργάσθη ἐκτενῶς μετὰ τῆς σχισματικῆς οὐκρανικῆς Ἐκκλησίας, ἀπολαυούσης ἄλλοτε τῆς πραγματικῆς προστασίας τῆς Σοβιετικῆς Κυβερνήσεως. Αἱ συνθήκαι τῆς χειροτονίας τοῦ Σεραφεΐμ εἰς ἐπίσκοπον παραμένουσι κεκαλυμμένα ὑπό ἀδιαπεράστου μυστηρίου.

[σ. 5] Ἀντιθέτως εἶνε γνωστόν, ὅτι κατηγορήθη δημοσίᾳ ἐπί διγαμία καί ἐπί ἐπιβλαβεῖ δρᾶσει κατά τῶν συμφερόντων τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας. Εἰς τό «TEMPS» τῆς 28ης Ἰανουαρίου τοῦ τρέχοντος ἔτους ἐδημοσιεύθη ἡ ἐξῆς πληροφορία: «Ὁ Μητροπολίτης Σέργιος τῆς Μόσχας, Τοποτηρητής τοῦ Πατριαρχικοῦ Θρόνου, εἰς τό οὐκάζιον του τῆς 9ης Σεπτεμβρίου 1937 ὑπενθυμίζει ὅτι ὁ Lade, δίγαμος ἱερεύς, οὐδέν ἔχει δικαίωμα ἐπί τοῦ τίτλου τοῦ ἐπισκόπου καί ὅτι ἡ ἐξάσκησις τοῦ ὑπουργήματος τῆς Ἱερωσύνης τοῦ εἶνε ἀπηγορευμένη».

Ὅτε ὁ θρησκευτικός διωγμός ἐν Οὐκρανίᾳ ἐνετάθη, ὁ Σεραφεΐμ ἔσπευσε νά ἐγκατάλειψη τήν χώραν ταύτην. Τό 1931 ἀφικνεῖται εἰς Πολωνίαν καί παρουσιάζει ἑαυτόν ὡς θῦμα τοῦ ἐναντίον τῆς θρησκείας ἀγῶνος τῶν Σοβιετ. Οὐχ' ἦττον αἱ ὀρθόδοξοι Ἐκκλησιαστικά Ἄρχαι τῆς Πολωνίας τηροῦν ἔναντι τοῦ Σεραφεΐμ τήν πλέον σαφῆ ἐπιφύλαξιν. Ἐνεκεν τούτου ἀναχωρεῖ εἰς Βιέννην καί ὡς ἔπραξεν ἤδη καί ἀλλαχοῦ ἐπιδεικνύει καί ἐκεῖ δρᾶσιν πλέον ὑποπτον.

Κατά τό 1933 ὁ Σεραφεΐμ ἐμφανίζεται ἐν Ρουμανίᾳ καί ἐπιδίδεται εἰς παράνομον δρᾶσιν ἐν Βεσσαραβία. Εὐρίσκεται εἰς σχέσεις μετὰ αἰρέσεως ἐχούσης χαρακτῆρα κομμουνιστικόν καί ἀκόλαστον (CHLYSTY). Τήν ἐποχὴν ταύτην παρά τούς κανόνας τῆς Ἐκκλησίας προβαίνει εἰς χειροτονίας πολλῶν ἱερέων. Ὁ Σεραφεΐμ ἀπελαύνεται ἐκ Ρουμανίας, ἀπαγορευθεῖσας αὐτῷ τῆς ἐπιστροφῆς.

Ἐτη τινὰ μετὰ ταῦτα ἀναφαίνεται εἰς τό Βερολῖνον.

Ἡ Κυβέρνησις τοῦ Τρίτου Ράιχ, ἄν καί καταδιώκουσα βαναύσως τήν καθολικὴν καί τήν προτεσταντικὴν Γερμανικὴν Ἐκκλησίαν, περιβάλλει διά προστασίας δολίως προθύμου, προφανῶς διά λόγους καθαρῶς πολιτικούς, ἕνα ἀπόβλητον τῶν ὀρθοδόξων, παραμερίζουσα τόν σεβαστόν ἐπίσκοπον Τύχωνα καί ἀντικαθιστῶσα αὐτόν διά τοῦ Σεραφεΐμ.

Οὗτος ἄρχεται θέτων ὑπό τήν ἐξουσίαν του πάσας τάς ἐντός τοῦ Ράιχ ρωσικάς

ἐνορίας. Τῆ 3 τοῦ παρελθόντος Νοεμβρίου [σ. 6] ὁ ὀρθόδοξος ἐπίσκοπος Πράγας Σέργιος «προσκληθείς» εἰς Βερολίνον ὑπέγραψε μίαν συμφωνίαν, διὰ τῆς ὁποίας ἀναγνωρίζει τὴν ἐξουσίαν τοῦ Σεραφεῖμ ἐπὶ τῆς ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τοῦ Προτεκτοράτου.

Τὰ ἀνωτέρω γεγονότα ἀποδεικνύουν πασιφανῶς, ὅτι ὁ Σεραφεῖμ δέν εἶνε εἰμὴ ὄργανον πολιτικόν εἰς τὰς χεῖρας τῶν διευθυνόντων τὸ Τρίτον Ράιχ. Ἀποβλέπει εἰς τὸ νὰ διασπάσῃ τὴν θρησκευτικὴν ἐνότητα, νὰ καταπιέσῃ τὴν ἀνεξαρτησίαν τῆς Ἐκκλησίας, νὰ τὴν διαλύσῃ, ἵνα ἀκολούθως κυριαρχήσῃ ἐπ' αὐτῆς κατὰ τὴν γνωστοτάτην ἀρχήν, διαίρει καὶ βασιλεύει. Πρέπει νὰ ὑποθέσῃ τις, ὅτι δυνάμει τῆς βοήθειας τοῦ τῆς Τρίτου Ράιχ ἐλπίζει νὰ δημιουργήσῃ Ἐκκλησίαν ὀρθόδοξον ὑποτεταγμένην εἰς τὰς θελήσεις τοῦ καὶ ἐν Γερμανίᾳ καὶ ἐν Πολωνίᾳ, καὶ ἐν Ρουθηνίᾳ τῆ Ὑποκαρπαθητικῆ καὶ ἐν Σλοβακίᾳ καὶ ἐν Βοημίᾳ καὶ ἐν Μοραβίᾳ καὶ ἐν Οὐκρανίᾳ.

Δέν εἶνε ἀνάγκη νὰ ἀποδειχθῇ ὅτι ἡ δρᾶσις τοῦ Σεραφεῖμ εἶνε ἀντικρυς ἀντίθετος τόσον πρὸς τὰς ἀρχὰς τῆς χριστιανικῆς ἠθικῆς, ὅσον καὶ πρὸς τοὺς κανόνας τῆς ἀγίας ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας. Πράγματι βάσει τῶν ἀποφάσεων τῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων τῆς Καρθαγένης (Καν. 65) καὶ τῆς Ἀντιοχείας (Καν. 16 καὶ 21), ὁ Ἐπίσκοπος ὁ ἀναμεινυόμενος εἰς τὴν διοίκησιν ἄλλης Ἐπισκοπῆς ὑπόκειται εἰς αὐστηροτάτας ἐκκλησιαστικὰς ποινάς.

Ὁ Μητροπολίτης Διονύσιος, ἄν καὶ συντετριμμένος ὑπὸ τῆς Γερμανικῆς μυστικῆς ἀστυνομίας (Gestapo), θεωρεῖ, ὡς τὸ ἐπιβεβαιούσι τὰ ἀνωτέρω γεγονότα, τὴν ἀνάμιξιν τοῦ Σεραφεῖμ ὡς ἐντελῶς παράνομον. Κατ' εἰδήσεις προερχομένας ἐκ Πολωνίας (ἴδε π.χ. τὴν ἀνταπόκρισιν ἐκ Κόβνο δημοσιευθεῖσαν εἰς τὸ «TEMPS» τῆς 28 Ἰανουαρίου τρέχοντος ἔτους) «... ὁ ὀρθόδοξος Κληρὸς εὐρίσκεται εἰς λυσσώδη ἀγῶνα κατὰ τοῦ ψευδεπισκόπου καὶ κατὰ τῶν μακιαβελικῶν μεθόδων τὰς ὁποίας χρησιμοποιεῖ διὰ νὰ ἐκμηδενίσῃ τοὺς ζητοῦντας νὰ παραμείνωσι πιστοὶ εἰς τοὺς θρησκευτικούς τῶν ἀρχηγούς».

Τὸ καθῆκον ὑμῶν πρὸς ἡμᾶς εἶνε νὰ ἔλθῃτε εἰς βοήθειαν [σ. 7] πρὸς τοὺς διωκομένους ἐν Πολωνίᾳ ἀδελφούς, τόσον τοὺς εὐρισκομένους ὑπὸ τὴν μίαν ὅσον καὶ ὑπὸ τὴν ἑτέραν κατοχήν, ἀδελφούς κακοποιουμένους ἀπὸ τοὺς δημίους μολοσεβίκους ὡς καὶ ὑπὸ τῶν ποιμένων, οἱ ὅποιοι κατὰ τὸν σωτήρα ἡμῶν, καίτοι φέρουν ἐνδύματα προβάτων ἔσθθεν εἶνε λύκοι ἄρπαγες.

Δέν ὑπάρχει ἀμφιβολία, ὅτι αἱ Ἀνώτατοι ἡμῶν Ἐκκλησιαστικαὶ Ἀρχαί, μέ ἐπὶ κεφαλῆς τὴν Αὐτοῦ Παναγιότητα, ἀφοῦ ἐξετάσουν τὴν καταστρεπτικὴν δρᾶσιν, διὰ τῆς ὁποίας ὁ Σεραφεῖμ κατεξευτελίζει τὸ ἅγιον ἐπισκοπικόν ἀξίωμα, θά πράξωσι πᾶν ὅ,τι δύνανται διὰ νὰ ἐλευθερώσουν τοὺς πιστούς, διωκομένους ὑπὸ ποιμένους, ὁ ὁποῖος ἐπεβλήθη παρανόμως.

Ὑπὸ τὰς συνθήκας ταύτας πρέπει νὰ ἐλπίζωμεν, ὅτι ἡ Α. Παναγιότης κατ' οὐδένα τρόπον καὶ ὑπὸ οὐδεμίαν μορφήν, ἄμεσον ἢ ἔμμεσον, θά ἀναγνωρίσῃ τετελεσμένα γεγονότα, τὰ ὁποῖα εἰς ἀπεσχισμένους ἐπίσκοπος προσπαθεῖ νὰ δημιουργήσῃ ἐν Πολωνίᾳ κατ' ἐντολήν τῶν ἀρχῶν τῆς κατοχῆς πρὸς ζημίαν τῶν δικαίων καὶ τῶν ἐλευθεριῶν τῆς ἀγίας ἡμῶν Ὀρθοδόξου Αὐτοκεφάλου Ἐκκλησίας.

†Ἐπίσκοπος Σάββας
Ἀντιπρόσωπος τῆς Αὐτοκέφαλου Ὀρθοδόξου
Ἐκκλησίας τῆς Πολωνίας

Βιβλιοκρισίες

π. Νικόλαος Λουδοβίκος

*Η ανοικτή ιστορία και οι εχθροί της.
Η άνοδος του Βελούδινου Ολοκληρωτισμού,*

εκδόσεις Αρμός, Αθήνα 2020, σσ. 322

Η προσφάτως εκδοθείσα μελέτη τού π. Ν. Λουδοβίκου θίγει ένα σημαντικό ζήτημα, το οποίο, καθώς άπτεται θεολογικών, φιλοσοφικών και ψυχολογικών διαστάσεων, εγκύπτει στις ανθρώπινες υπαρξιακές διερωτήσεις, αναδιφώντας στα έγκατα τού εαυτού και στην ιστορία του ανά τούς αιώνες. Η διάρθρωση, ειδικότερα, των οκτώ κεφαλαίων διαμορφώνει έναν συνεκτικό ειρμό στοχαστικών αναβαθμών, αποσκοπώντας σε μια ανακαλυπτική πορεία σκέψης. Πρόκειται για μία πορεία η οποία εκτυλίσσεται προοδευτικά μέσα από τους θεματικούς άξονες του κάθε κεφαλαίου, οι οποίοι, με αξιοσημείωτο τρόπο, θεραπεύουν έναν διάλογο τόσο με τις κείμενες πηγές όσο και με τη σύγχρονη βιβλιογραφία. Θα μπορούσαμε, άλλως, να υποστηρίξουμε ότι η θεματική της εν λόγω μελέτης αγγίζει τα βάθη του εαυτού με έναν ανασκαφικό τρόπο, αναδεδύοντας τις σκοτεινές πτυχές της ιστορίας του ανθρώπου και ανακαλύπτοντας νέες θεάσεις επ' αυτής. Οι δύο μελέτες που ακολουθούν διαλέγονται με επιμέρους ζητήματα της θεωρίας περί του υποκειμένου.

Επιχειρώντας να εξειδικεύσουμε την θεματική “καρδιά” της μελέτης του π. Νικολάου, θα σημειώναμε ότι το ζήτημα το οποίο πραγματεύεται ο συγγραφέας άπτεται ενός ιδεολογικού παραλογισμού, ο οποίος, με αφηγηματικούς όρους, επωάζεται στη μήτρα φιλοσοφικών ρευμάτων και θεολογικών στοχασμών, προκειμένου το ποτάμι της ιστορίας να ρέει προς μία και μόνο κοίτη, επιβάλλοντας με έναν βελούδινο και αδιόρατο τρόπο τις υπαρξιακές ρήτρες του. Επί αυτής της συλλογιστικής βάσεως, ο π. Νικόλαος ξετυλίγει βαθμηδόν ένα νήμα που συνδέει τον ακινάτειο αυτογκλεισμό του εαυτού με τον συλλογικό οντολογικό ναρκισσισμό τού Hegel, υπό την εκκοσμηκευμένη εκδοχή του, διαρρηγνύοντας την ιστορική πορεία τού ανθρώπου κατά τη Δυτική θεολογικο-φιλοσοφική αυτοσυνειδησία. Ή, με άλλους

όρους, από την ακινάτεια ταύτιση της θείας ουσίας και των ενεργειών Της, οπτική η οποία προσέδωσε ένα θετικό πρόσημο στον νομιναλισμό, μέχρι την γεγκελιανή «εκκοσμικευμένη εκδοχή τής Θωμικής αντίληψης περί της κτιστής χάριτος» (33) παρακολουθούμε διά του συγγραφικού τάλαντου του μελετητή το πώς διαμορφώνεται μια αντίληψη της ιστορίας, η οποία αυτονομείται «στην ανθρώπινη συνείδηση καθ' ομοίωση ενός αυτό-εγκλεισμένου Θεού» (32).

Το ζήτημα λαμβάνει έτι περαιτέρω διαστάσεις, καθώς, ακολούθως, η συγγραφική πένα του π. Νικολάου αναδεικνύει το πώς, εν μέσω αυτών των συνθηκών, ο εαυτός υποτάσσεται σε μία συνθήκη ακινάτειας παθητικότητας διαμορφώνοντας ένα νόημα απόλυτης αυτό-παράδοσης στον «ενδότερο θάλαμο της ιστορίας» (44). Κατ' αυτόν τον τρόπο, εξετάζεται το πώς στο πλαίσιο της ανθρώπινης περιπέτειας η θεολογία τής μετοχής αντικαθίσταται από ποικιλώνυμα ηθικο-νομικά υποκατάστατα. Στον απόηχο μίας τέτοιας κατάστασης, έρχεται και η συνειδητοποίηση ότι η Παλαμική φιλία και η αναλογική αμοιβαιότητα Θεού και ανθρώπου ηχεί ως ένας απομακρυσμένος αντίλαλος σε μίαν άλλη Ιστορία γραμμένη κατά τον τρόπο μίας ελεύθερης, κατά τις διατυπώσεις του συγγραφέα, «εκπλήρωσης της ενεργούς εαυτότητας μέσα στην ενεργητική Του παρουσία» (45). Το –σχεδόν αυτο-απαντώμενο– ερώτημα λοιπόν στο οποίο μας οδηγούν οι συλλογισμοί του π. Ν. Λουδοβίκου θα μπορούσε να συνοψισθεί ως εξής: Τι απομένει στον άνθρωπο παρά ένας διασκεπτικός μονόλογος σε μια αμοιβαία (Θεού και ανθρώπου) κλειστή περιχαράκωση;

Η απάντηση που προκύπτει σύμφωνα με τα διαμειβόμενα, εάν παραμείνουμε σε αυτό το νοηματικό πλαίσιο, κινείται προς μία μονοσήμαντη κατεύθυνση. Όθεν, οδηγούμενοι σε μόνιμη κλίμακα από τους συλλογισμούς του συγγραφέα, θα μπορούσαμε να υποστηρίξουμε ότι, κατ' αυτόν τον τρόπο, ο άνθρωπος απομακρύνεται από την Ιστορία, παραμένοντας έγκλειστος στη σπηλιά της μονολογικής πορείας του προς τον... εαυτό του. Αυτή η θεώρηση όμως παρουσιάζεται να διαμορφώνει μια ατομική συνείδηση, η οποία απέχει από την πραγματική Ιστορία, διότι, σύμφωνα με το σκεπτικό του συγγραφέα, οι επιμέρους κοινωνικές σχέσεις υπάγονται σε μια ανταγωνιστική αντίληψη, αντανakλώντας την απόλυτη εσωτερίκευση της σχέσης Θεού και ανθρώπου. Όθεν, ο εαυτός, διάγοντας αυτή τη μονήρη ενδοσκόπηση της υποκειμενικότητάς του, αποσυνδέεται από την μετοχή, την ανάκρυσιν και τη συνεργία και ευρίσκεται έγκλειστος σε μια υπερβατική ατομική συνείδηση η οποία μιμείται μακρόθεν τον Θεό. Αυτή ακριβώς

η Θωμική/Εγγελιανή ιστορικότητα, υπογραμμίζει ο π. Λουδοβίκος, θέτει μια αόριστη ηθική αξιολόγηση, αφού η πορεία της διέρχεται από τους ασφαλείς διαύλους των ποπεριανών νόμων της ιστορίας δικαιώνοντας την ενδο-ιστορική εσχατολογία (36).

Το σκεπτικό όμως δεν εξαντλείται σε αυτή την διαπίστωση. Ο σύγχρονος ερευνητής οδηγεί τους συλλογισμούς μας σε ένα εισέτι ερώτημα, το οποίο αναλαμβάνει να μας οδηγήσει έτι βαθύτερα στην συνειδητοποίηση της κατάστασης του εγκλεισμού: Τι διαμορφώνεται εκ των ανωτέρω υπαρξιακών αναγνώσεων, προκειμένου να πληρωθεί το χάσμα μεταξύ Θεού και ανθρώπου; Και η απάντηση στο ερώτημα αυτό, με βάση την προηγούμενη περιγραφή περί εγκλεισμού, προκύπτει αβίαστα: πρόκειται για την λατρεία της δύναμης και της ιστορίας της. Και κατ' επέκταση: Ποίος δύναται να φέρει το βάρος της φύσης και της ιστορίας της παρά ένας ναρκισσιστικός εαυτός, ο οποίος υπηρετεί απαρέγκλιτα τον ναρκισσισμό τού Πνεύματος; Προσέτι, πού ευρίσκεται, άραγε, η ελευθερία τού ανθρώπου σε αυτήν την αναγκαστική πρόσδεση με την υπερβατική ισχύ του θεο-ανθρώπινου Λόγου-Πνεύματος παρά σε μια «επανάσταση του οτιδήποτε» (38); Τα ερωτήματα αυτά λειτουργούν ως περιγραφικά της άρνησης του ανθρωπίνου υποκειμένου να συνδιαλεχθεί με το αυθεντικό, παραμένοντας σε μία αυτοαναφορά.

Μέχρι το σημείο αυτό, ο συγγραφέας της μελέτης, με άκρως επιτυχημένες νοητικές εικόνες, περιγράφει ουσιαστικά το αδιέξοδο του ανθρωπίνου εγωτισμού, διά του οποίου κατασκευάζεται μια άρτια και καλοκουρδισμένη μηχανή ανθρωπολογικής ευτυχίας, προκειμένου η λάσπη τής ιστορίας να κρύβεται κάθε φορά κάτω από το χαλί τής μετανεωτερικής ευαισθησίας, έτσι ώστε να μην απειλούνται τα παιγνίδια της ισχύος. Πρόκειται, σύμφωνα με τον ίδιο, για έναν ενδο-ιστορικό ναρκισσισμό τής δύναμης, ο οποίος περικλείεται και περιφρουρείται από τη διανοητική εσωτερικότητα του υποκειμένου, διότι με αυτούς τούς όρους δύναται να λάβουν χώρα η διανοητικότητα, η οξυδέρκεια και η αποτελεσματικότητα ως απορροές «τού θεοπρόβλητου φυσικού νόμου» (75).

Το σκεπτικό του έγκριτου μελετητή οδηγεί εν συνεχεία το αναγνωστικό κοινό στην ανακάλυψη ενός ιστορικού τόπου περικλειστών αναγκαιοτήτων, εντός του οποίου δύναται να καταξιοωθεί και ένας Χομπεσιανός ψυχοβιολογισμός, εξαιτίας τού ότι ο φυσικός νόμος άπτεται της λογικότητας της φύσης, καθώς παράγει άκαμπτες κανονιστικές αποφάνσεις ερήμην τής φυσικής κοινωνικότητας. Αυτός ο φυσιοκρατικός ανθρωποκεντρισμός, κατά τον π. Νικόλαο Λουδοβίκο, ο οποίος «μετά τον Διαφωτισμό θα μετατραπεί

φυσιολογικά σε ανθρωπομονισμό, φυσιοκρατικό ανθρωπομονισμό» (56), θα δημιουργήσει τις προϋποθέσεις προς την αυτοσυντήρηση με τους όρους ενός δικαϊκού σχετικισμού.

Υπό τις ανωτέρω συνθήκες, υπογραμμίζεται ότι θα τεθεί με τον πλέον ωμό τρόπο η ωφελμιστική εκδοχή τής ιστορίας, όπου η ατομική ωφέλεια θα διέρχεται από τις κανονικότητες μίας ιδιοτελούς πολιτικής θεωρίας υπό τις ευλογίες τού πρώιμου καπιταλισμού και τις συνιστώσες της υπερβατικής και της εμμενούς αντίληψης. Η κατεύθυνση αυτή, σύμφωνα τον συγγραφέα, θα οδηγήσει, κατά συνέπεια, στην κυριαρχία ενός φονταμενταλισμού της αυτοπραγμάτωσης απέναντι ακόμα και σε αυτήν την οντολογία τού κοινωνικού, όπως την πρότεινε ο Καστοριάδης (59). Και το ερώτημα που εδώ εγείρεται από τον π. Νικόλαο είναι το ακόλουθο: τι πρέπει να πράττει ο άνθρωπος, προκειμένου να ισορροπεί στον καντιανό εαυτό, όπου η κατηγορική προσταγή θα του διαφύλαττε το προνόμιο της αυτοπραγμάτωσης ενδύνοντάς τον με ένα φιλοσοφικό στοχασμό; Το ακόλουθο σκεπτικό κατατίθεται ως απάντηση: η θρησκεία θα περιληφθεί στα όρια του φιχτεϊκού Πρακτικού Λόγου παραδίδοντας τη σκυτάλη στο χριστιανικό πρωτείο τής ατομικής ηθικής (62).

Το ζήτημα όμως αυτό οδηγεί τον συγγραφέα να εξετάσει και την σημασία και την λειτουργία τής ελευθερίας. Όταν, σύμφωνα με τους συλλογιστικούς αναβαθμούς του, η ελευθερία, σε ένα τέτοιο πλαίσιο συνθηκών, θα υποβιβαστεί σε εκείνους τους κανονιστικούς όρους της καθηκοντολογικής προσταγής, προκρίνοντας την αυτονομία τού υποκειμένου ως μια ανθρώπινη ταξινόμηση ή ως έναν αναβαθμό στην χειρκελιανή ιστορία. *Δοξάζεται*, με άλλους λόγους, η φύση των όντων στα όρια των συνειδησιακών δεδομένων της, με τους όρους της *ενδοανθρώπινης υπερβατικότητας* να διάκεινται προϋποθετικά της θέλησης για δύναμη. Κατ' αυτόν τον τρόπο, ο π. Νικόλαος Λουδοβίκος θα σημειώσει ότι ορίζεται η ναρκισσιστική αντίληψη της ιστορίας, η οποία διαμορφώνει έναν κυρίαρχο δικαιωματικό λόγο, διεκδικώντας την *political correctness* στο όνομα του αποδομημένου κοινού λόγου, που υπερβαίνει την *ανεπάρκεια* της ανθρώπινης φύσης και οχυρώνει τον εαυτό πίσω από τις εργαλειακές αντιλήψεις του (70). Κατά άμεση συνέπεια, διαμορφώνονται εκείνες οι αντικειμενικές πηγές αλήθειας οι οποίες επιτάσσουν την καθολική ισχύ τους στο όνομα μιας ιδιωτικής και μη κανονιστικής αντίληψης πέρα από κάθε κοινή πηγή οντολογικού νοήματος και κτίζεται ένας εαυτός, με τις σιδερόφρακτες οχυρώσεις να μην επιτρέπουν κανενός είδος διάτρηση ή ορατότητα, αλλά διαμορφώνοντας ένα διασκεπτικό τοπίο, όπου *κατοικεί* και η κτιστή χάρη.

Το επόμενο ερώτημα το οποίο οδηγεί την εκτύλιξη των συλλογισμών του συγγραφέα μπορεί να συνοψισθεί ως ακολούθως: Με ποίον τρόπο διαμορφώνεται αυτή η εκκοσμικευμένη αντίληψη τής ιστορίας στη Δύση; Σύμφωνα με τον εμβριθή συγγραφέα, η θεολογία τού Ακινάτη είναι αυτή που δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την πνευματική αυτονομία του Κράτους, σε αντίθεση με την πνευματική αναφορά στην Εκκλησία (ως ζωής χάριτος) όπως υιοθετείται από τον Μέγα Φώτιο. Με βάση αυτή την ανάγνωση, αναδεικνύεται ότι η αποσύνδεση του κράτους από την Εκκλησία φανερώνει μια εκκρεμότητα πνευματικής νομιμοποίησής του, η οποία δύναται να *θεραπευτεί* με μία ενδοκοσμική μεταφυσική. Υφίσταται, εν προκειμένω, ένα άτεγκτο και αυτόνομο Κράτος, το οποίο εκφέρει τη θεσμική υπόστασή του με έναν αδυσώπητο τρόπο εκφράζοντας τη λογική αναγκαιότητα της επιβολής των νόμων του απέναντι στις ατομικές επιδιώξεις που ενίοτε αμφισβητούν την εξουσιαστική νομιμοποίησή του. Και ο π. Νικόλαος οδηγείται στο ότι κατά τον τρόπο αυτό φανερώνονται «τα σπέρματα του Ολοκληρωτισμού, αλλά και της αναρχικής αμφισβήτησής του» (93).

Εκ νέου όμως προβάλλει επιτακτικά ένα έτερο ερώτημα: ποία συνθήκη, με βάση αυτά τα δεδομένα, διαμορφώνεται; Στο συγγραφικό εγχείρημα του π. Νικολάου, η κατεύθυνση δεικνύει, από τη μία πλευρά, το καρτεσιανό υποκείμενο βυθισμένο στη διαλογιζόμενη εσωτερικότητά του και, από την άλλη, ένα αποξενωμένο Κράτος να συνθέτουν τον σημερινό άνθρωπο, ο οποίος, όπως ο ίδιος ο συγγραφέας θα διατυπώσει, διερωτάται: «ποιο από τα δυο μεγέθη είναι οντολογικά εγκυρότερο» (95) τρέφοντας, με άλλους λόγους, έναν διαμεσολαβητικό θεσμό, που αναπαράγει διαρκώς την εκάστοτε *νοηματοδότηση* ενός απογυμνωμένου, εν τέλει, εαυτού. Τι παράγεται, συνεπώς, πέραν από μια οντολογική απομάκρυνση, η οποία επεκτείνεται έτι περαιτέρω από την παθητικότητα του εαυτού απέναντι σε έναν Θεό αφέντη; Σε αυτό σημείο συναντούμε μέσα από την συγγραφική πένα του έγκριτου μελετητή για μία εισέτι φορά την ακινάτεια θεολογία τού απόλυτου προορισμού, που τοποθετεί τη σχέση Θεού και ανθρώπου σε μια σχέση υποταγής, δηλαδή ως, κατά τις διατυπώσεις της μελέτης, μια «επουράνια υπαγόρευση ηθικής και καταναγκαστικής τάξης» (103).

Το ζήτημα όμως που μέχρι τα έως εδώ διαμειβόμενα αναδεικνύεται, σχετίζεται με το τρόπον τινά κενό το οποίο δημιουργείται στο πλαίσιο των υπαρξιακών αναζητήσεων του ανθρώπου και στην ανάγκη του για αναγωγή σε ανώτερα επίπεδα. Με βάση αυτή την διαπίστωση, η αναζήτηση του πλησίον ή, όπως πιο περιγραφικά θα σημειώσει ο Paul Ricœur, η εσωτερική

ανάγκη «να βρούμε την κοινωνιολογία του πλησίον» μας παραπέμπει σε έναν άλλο δρόμο περιχωρητικής φιλίας πέρα από το στάδιο του καθρέφτη (108, 109). Σε αυτό το σημείο, ο π. Νικόλαος προτείνει πως, για να γίνει μια πνευματική επανάσταση, «πρέπει» –με το ρήμα να υπογραμμίζει τον επιτακτικό και εν ταυτώ κορυφαίας υπαρξιακής σημασίας χαρακτήρα της πράξης– «να αλλάξουμε επανάσταση» (111), προκειμένου να προστατευτούμε από την αγριότητα του αυτοαναφορικού υποκειμένου. Η στροφή δηλαδή που απαιτείται είναι από μέσα προς τα έξω, στο πλαίσιο ενός ανοίγματος που θα απελευθερώσει από ό,τι το εγωτικό και θα ανάγει σε μόνη κλίμακα σε ένα σημείο αναφοράς αναλλοίωτο και σταθερό.

Αναζητώντας το πλαίσιο της ανωτέρω αναφοράς, σε ένα επόμενο στάδιο, ο π. Νικόλαος πραγματεύεται το ζήτημα των ταυτοτήτων, προκειμένου να ανιχνεύσει την παρουσία του εαυτού στον σύγχρονο κόσμο. Σε αυτή την συζήτηση αναδεικνύεται, ως εύλογη απόρροια των όσων έχουν ήδη συζητηθεί, το ζεύγος των εννοιών «ατομικό-συλλογικό» και το πώς θα μπορούσαν να συμπλεύσουν προς μία κοινή γόνιμη κατεύθυνση. Σημειώνοντας την κρίση την οποία εντοπίζει στην κατανόηση του συλλογικού εαυτού, ο συγγραφέας σκιαγραφεί την κατάσταση του σύγχρονου κόσμου με την επικράτηση των υποκειμενικών - ναρκισσιστικών (τρόπος ερμηνείας των επιλογών μας) έναντι των αντικειμενικών (μια κοσμοθεωρία ως ένα σύστημα σκέψης) λόγων, οι οποίοι επικυρώνουν την *επανάσταση του οτιδήποτε* στο πλαίσιο ενός θεσμοποιημένου ορθολογισμού (116,117). Και αυτή η επικύρωση διέρχεται από την αυτονόητη και κυρίαρχη επιβολή του Υπερεγώ, προκειμένου να αυτοεκπληρωθεί με όχημα την αδιερότητα ευτυχία του. Μία ευτυχία που επεκτείνεται εντός μιας απόλαυσης του κόσμου, ξιφουλκώντας με την ίδια την... αυτοκατάφαση. Υπό αυτό το πρίσμα, ο εαυτός καθίσταται *ελαφρύς*, υποβαθμίζοντας τις παραδόσεις, την ιερότητα της φύσης, και υπακούοντας μόνο στην ιδιωτική αλήθεια του. Και το ερώτημα που προκύπτει, είναι το ακόλουθο: τι απομένει στον εαυτό παρά μόνο το ασυνείδητό του, έρμαιο και αυτό μιας φανταστικής αυτοσυντήρησης και μιας ψυχολογικοποιημένης ιστορίας; (122, 125).

Το ανωτέρω σκεπτικό οδηγεί τους συλλογισμούς του μελετητή σε μία διαπίστωση: καθοσιώνεται μια *ανοικτή* κοινωνία, η οποία αποτίει ύψιστη τιμή στη ρευστότητα των καιρών της και αποξηρά μέχρι και την τελευταία ικμάδα κάθε δομικό στοιχείο της. Σε αυτήν την αφηγηματική γη, σύμφωνα με τον π. Νικόλαο Λουδοβίκο, μετεωρίζονται οι μετανεωτερικές κατανοήσεις, διακριβώνοντας τους εξωτισμούς μιας αχαλίνωτης φανταστικής

υπερίσχυσης του εαυτού απέναντι στον πραγματικό κόσμο, σε κάθε αντικειμενική θεωρία και σε κάθε ταυτότητα. Στο πλαίσιο της εν λόγω αιωρούμενης *συζήτησης*, παράγεται η κουλτούρα της αυτοδικαίωσης (με όρους ψυχικής ανάπτυξης του ατόμου χωρίς καμιά αναφορά στη χάρη) (206), μη ρυκάζοντας τις καταναγκαστικές υπαρξιακές και ψυχολογικές εμμονές, προκειμένου να συντάσσεται μονίμως μια ακριβή και τέλεια αυτοεκτίμηση και αυτό-συγχώρεση. Τι όμορφη, λοιπόν –θα καταλήξει ο συλλογισμός–, που είναι η ζωή με μια αέναη ευφορία να κατακλύζει τον εαυτό καταβάλλοντας το τίμημα ενός ακριβού lifestyle; Πόση ικανοποίηση, άραγε, καταγράφεται στην ρευστότητα του εαυτού με το κοινωνικό φύλο να διαμορφώνει κατ’ ουσίαν ένα ψυχολογικό φύλο ενάντια σε κάθε ανθρωπολογική οντολογία; Και εντός αυτού του τρόπου τινά status, το πλέον σημαντικό ζήτημα το οποίο διαφαίνεται, είναι η αναγκαία προσαρμογή και συμμόρφωση σε αυτή την οργουελική κατάσχεση της επιθυμίας, που επικυρώνει εντέλει την εσχολογικοποίηση του παρόντος με όρους ολοκληρωτισμού (138).

Εν μέσω ακριβώς αυτών των διαπιστώσεων, οι αναγνώστες οδηγούνται στο να διερωτηθούν το εξής: πού ευρίσκεται η ελευθερία σε αυτή τη μέγγενη των καθυποτάξεών μας; Ο π. Νικόλαος σημειώνει ότι σε ένα περιβάλλον στο οποίο η ηθική καθίσταται οντολογικά αδιανόητη και υβριστική απέναντι σε κάθε οντολογική θεμελίωση, αναζητούμε εκείνες τις αντικειμενικές θεωρήσεις, προκειμένου να συγκροτήσουμε έναν αντικειμενικό εαυτό. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, προάγεται και μοιράζεται μία φανταστική εικόνα ενός υποκειμένου, το οποίο φαντασιώνεται έναν ιδεατό εαυτό εντός των εικονικών τειχών των μέσων κοινωνικής δικτύωσης διαμορφώνοντας «μία επιθυμία που συντάσσεται πλέον σε προστακτική και γίνεται καταναγκασμός» (148). Εξ αυτής ακριβώς της ναρκισσιστικής ενσωμάτωσης της ηθικής αδρανοποιείται η πραγματική ηθική αίσθηση του ανθρώπου, παραλύοντας κάθε ελευθερία στον βωμό της αυτοδικαίωσης και ναρκώνοντας τον εαυτό με μια ένεση ολοκληρωτισμού που δημιουργεί μια ευφραντική αίσθηση σε μια παραδεισένια ατμόσφαιρα του Μεγάλου Αδελφού.

Ο π. Νικόλαος συνεχίζει την περιήγηση στην ιστορία τού εαυτού παραμένοντας πλησίον της Αγιοπνευματικής θετικότητας της Ορθόδοξης θεολογίας, όπως απορρέει από το γεγονός της Ενσάρκωσης, καθιστώντας τον άνθρωπο κατοικητήριο της θεότητας πέραν από νομικισμούς και δικανισμούς, που δεν αναδύονται από τις ώσεις των συναντήσεων του όντος. Σε αυτό το πλαίσιο μάλιστα, οι υπαρξιακές διασχίσεις, όπως αποτυπώνονται σε θεολογικές απόψεις περί διάκρισης προσώπου και φύσεως, πόρρω απέχουν

από τη θεολογία τής Ενσάρκωσης. Και το ερώτημα που εδώ αναδύεται, ως εύλογη απόρροια αυτής της διαπίστωσης, είναι πώς δύναται η εκστατική αναχώρηση από τη φύση να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις συνομιλίας με τη σύγχρονη Ψυχολογία, τη Νευροβιολογία και τη Φιλοσοφία; Κατά προέκταση: ποίος είναι ο εαυτός, ο οποίος αναμετράται με τη μετανεωτερικότητα; Και η απάντηση η οποία εκ των συλλογισμών αναδύεται, μπορεί να συνοψισθεί ως ακολούθως: είναι αυτός που, εν τέλει, δεν κρύβει το πρόσωπό του σε αυτή (τη μετανεωτερικότητα) και στις οχυρώσεις του, αλλά ανοίγεται σε έναν εις βάθος διάλογο με τις ώσεις τής Δυτικής ιστορικότητας και κοινωνίας. Είναι αυτός που δεν υπάγεται σε μια καταθλιπτική αυτοκατανόηση, που προσιδιάζει σε άγονους διχασμούς και ενοχικά εκσυγχρονιστικά παραληρήματα, αλλά σε μια επαναξιολόγηση της παράδοσης και του παρελθόντος με όρους επανάστασης απέναντι στην αποκλειστική καθαρότητα και στην πόλωση. Πέρα, λοιπόν, από την νευρωτική ναρκισσιστική αυτοκατανάλωση των φαντασιώσεων της ισχύος, ο συγγραφέας του πονήματος μας οδηγεί στην εξής προϋπόθεση: χρειάζεται να διαλεχθούμε με όρους ανάπλασης και δημιουργίας, διότι τελικά η υπερτίμηση μίας φανταστικής Δύσης/Ατλαντίδας οδηγεί σε μια εξιδανίκευση με όρους ηθικού ουτοπισμού (195, 197).

Στο τελευταίο κεφάλαιο ο π. Νικόλαος, διευρύνοντας τους συλλογισμούς του και εξετάζοντας τις σχέσεις μεταξύ διαφορετικών θρησκευτικών δογμάτων, θα αναφερθεί στον Ευρωπαϊκό ιδιωτικό μηδενισμό, ο οποίος συγκροτείται από ένα πλήθος μικρο-ηδονών με άξονα την ανύπαρκτη ανθρώπινη ουσία υποταγμένη και αυτή σε ένα ουδετερόθρησκο κράτος το οποίο εγγυάται την αβλαβή παρουσία των μουσουλμάνων. Το Ισλάμ, ειδικότερα, συντάσσεται με μια υπεροπτική κριτική απέναντι στους *άθεους* της Δύσης ταυτίζοντας τη θρησκευτική κοινότητα με την κοινωνία των πολιτών. Εν μέσω αυτών των πολιτικών –με την ευρεία σημασία του όρου– συνθηκών, χρειάζεται μια εκσυγχρονιστική αντίληψη, η οποία θα διέρχεται από νηφάλιες στάσεις με θετικό πρόσημο την έξοδο των Ευρωπαϊκών κρατών από τον μηδενισμό, προκειμένου να συνειδητοποιηθεί η ιστορική ταυτότητά τους. Κατ' αυτόν τον τρόπο, όπως υπογραμμίζει ο έγκριτος μελετητής, «δεν θα υπήρχε, τελικά, κανένας κίνδυνος, ούτε από το Ισλάμ, ούτε για το Ισλάμ» (220).

Σημειώνει σε αυτό το πλαίσιο, προσέτι, ο π. Νικόλαος, ως πρόταση για την δόμηση του σύγχρονου εαυτού, ότι η αντιμετώπιση της κρίσης, δηλαδή ο τρόπον τινά βελουδίνος ολοκληρωτισμός τον οποίο διέρχεται σήμερα το

Ελληνοδυτικό υποκείμενο κατισχύοντας την οντολογική ταυτότητά του, δηλαδή την παράθλαση της πραγματικότητας μέσω μιας φαντασιακής κατασκευής των πάντων, ακόμα και του Θεού, δύναται να διέλθει από την αναζήτηση της πραγματικότητας με τους όρους της κτιστοάκτιστης πραγματικότητας της Θεανθρωπίας, δηλαδή μέσω τού γεγονότος τού Χριστού (229).

Συνοψίζοντας το περιεχόμενο και τις κατευθύνσεις του πονήματος, θα μπορούσαμε να υποστηρίξουμε ότι ο π. Νικόλαος, αφού πάλεψε μέσα στο πέλαγος των στοχασμών με τα ρεύματα της Θεολογίας και της Φιλοσοφίας και με πορεία προς την ανατολή της ύπαρξης σε καιρούς δυστοπίας, αναμετρήθηκε τελικά, με τους όρους τής ιστορίας, θέτοντας ενώπιόν μας κρίσιμα ερωτήματα. Και πρόκειται για ερωτήματα τα οποία διεμβολίζουν την *ευτυχία* μας και μαρτυρούν έναν άλλο τρόπο αναφοράς με την ύπαρξή μας. Η κατανόηση αυτής τής πορείας αποκαλύπτει στο αναγνωστικό κοινό και τον τρόπο με τον οποίο θέτει ο άνθρωπος το βλέμμα του απέναντι στις ελιτίστικες σειρήνες μίας οιονεί αριστοκρατίας τού πνεύματος, η οποία επιτηρεί με φουκωικό οίστρο τον διαμελισμό τής ύπαρξης, παραχαράζοντας τις ιστορικές διαδρομές της. Πρόκειται, εν τέλει, για μία κρίσιμη οπτική προς τον αληθινό εαυτό με κέντρο αναφοράς τον διάλογο και την ανοιχτωσιά τού βίου μας ...

Κωνσταντίνος Δ. Μαντζανάρης, Δρ

A. G. C. Savvides

*“No rest for the wicked” [Isaiah 48:22 & 57:21].
On Isaac Ducas Comnenus’ Cypriot “separatist” state”
(A.D. 1184/85-1191).*

*The last of the Cypriot revolts against Byzantium,
(History & Civilization”/ «Ιστορία & πολιτισμός» 1),*

Αθήνα: Παπαζήσης, 2019, 183 σελίδες. ISBN 978-960-02-3539-5

Ο Ισαάκιος Δούκας Κομνηνός (1155-1195/96), απόγονος δύο από τις πλέον σημαντικές υστεροβυζαντινές αυτοκρατορικές οικογένειες, απέβη μια από τις πλέον αμφιλεγόμενες και αινιγματικές προσωπικότητες του Βυζαντίου κατά το τελευταίο τέταρτο του 12^{ου} αι., ώστε οι πηγές στο σύνολό τους να παρουσιάζουν με αρνητικό τρόπο το πρόσωπο και να καταδικάζουν την πολιτεία του. Γεννήθηκε περί το 1155 και η ανάδυσή του στο ιστορικό προσκήνιο συνέβη ουσιαστικά στις αρχές της δεκαετίας του 1180, οπότε, ενώ διοικούσε ως «δουξ» την Κιλικία, συνελήφθη από τους Αρμενίους και το 1382/83 εξαγοράστηκε με ενέργειες του συγγενούς του αυτοκράτορα Ανδρονίκου Α΄ Κομνηνού. Προσκομίζοντας στη συνέχεια χαλκευμένα αυτοκρατορικά γράμματα κατάφερε να εξαπατήσει τις βυζαντινές αρχές στην Κύπρο και να αναλάβει ουσιαστικά με δόλο την εξουσία, ενώ από το 1384/85 αυτοανακηρύχθηκε ως στασιαστής ανεξάρτητος ηγεμόνας, λαμβάνοντας τον τίτλο του «βασιλέως» και προβαλλόμενος ως ανταπαιτητής αυτοκράτορας του Ανδρονίκου Α΄ Κομνηνού, κυβερνώντας με τρόπο βίαιο και απάνθρωπο μέχρι και το 1391, οπότε η «βασιλεία» του τερματίστηκε άδοξα και το κράτος του καταλύθηκε από τον σταυροφόρο βασιλιά της Αγγλίας Ριχάρδο Α΄ τον Λεοντόκαρδο.

Στην σχεδόν επταετή αυτή περίοδο της πραξικοπηματικής διακυβέρνησης της Κύπρου από τον Ισαάκιο επικεντρώνει το ενδιαφέρον της κυρίως η παρούσα πολυσήμαντη μονογραφία του καθηγητού κ. Σαββίδη, με σκοπό να ανασυνθέσει και να αποτυπώσει λεπτομερώς και εξαντλητικώς την αποτυχημένη του προσπάθεια να εγκαθιδρύσει και να διατηρήσει στην Κύπρο

«χωριστικό», αυτόνομο και ανεξάρτητο από την κεντρική βυζαντινή διοίκηση κράτος, με τραγική συνέπεια την οριστική αποκοπή της νήσου από τον κορμό της αυτοκρατορίας - δεδομένου ότι μετά την πτώση του καθεστώτος του το 1191 υποτάχθηκε οριστικά στις δυτικές σταυροφορικές δυνάμεις -, αφαιρώντας της ολοκληρωτικά την «σημαντικότερη νησιωτική της κτήση στις ανατολικές εσχατιές της Μεσογείου». Πέραν τούτου όμως, η ερευνητική προσπάθεια του κ. Σαββίδη δεν περιορίζεται ούτε εξαντλείται μόνο στην τραγική επταετία της διακυβέρνησης της Κύπρου από τον Κομνηνό επίδοξο αυτοκράτορα, αλλά επεκτείνεται επιπλέον στα προγενέστερα και μεταγενέστερα γεγονότα του βίου του. Για να το επιτύχει αυτό μάλιστα ο συγγραφέας διαιρεί ορθώς τη μελέτη σε οκτώ κεφάλαια, των οποίων προηγείται η εισαγωγή (σ. 11-17) με τις ευχαριστίες, την ανάλυση της προβληματικής και την λεπτομερή παράθεση της μέχρι σήμερα ερευνητικής προσπάθειας αναφορικά με τον Ισαάκιο.

Έτσι, στο πρώτο κεφάλαιο (σ. 19-38) παρέχεται ουσιαστικά το πλαίσιο κατανόησης της μετέπειτα αυτονομιστικής δράσης του Κομνηνού, εφόσον εξετάζεται το χρονικό διάστημα από την γέννηση (1155) μέχρι και το τέλος αιχμαλωσίας του από τους Αρμένιους (1182/83), με παράλληλη αναφορά στην οικογενειακή του προέλευση, στην έκρυθμη πολιτική κατάσταση της εποχής σε σχέση με τα λοιπά στασιαστικά και αυτονομιστικά κινήματα, αλλά και στην κατάσταση που επικρατούσε στην Κύπρο στα τέλη του 12^{ου} αι. Στο δεύτερο κεφάλαιο (σ. 39-49) διερευνώνται ενδελεχώς οι συνθήκες και τα γεγονότα της κατάληψης της εξουσίας στην Κύπρο από τον Ισαάκιο, ενώ στο τρίτο (σ. 51-58) καταβάλλεται προσπάθεια να οριοθετηθεί χρονολογικά η έναρξη της εξουσίας του στο νησί, καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι η προσπάθεια αυτονόμησης και ανεξαρτητοποίησής του θα πρέπει να τοποθετηθεί στο δεύτερο μισό της βασιλείας του Ανδρονίκου Α΄ Κομνηνού (1183-1185) και πιθανώς στο διάστημα 1184/85. Το τέταρτο κεφάλαιο (σ. 59-71) είναι αφιερωμένο στην εξονυχιστική αποτύπωση του αμφιλεγόμενου ρόλου του Ισαακίου στην Κύπρο κατά τα έτη 1384/85, καθώς επίσης και στην αρνητική και καταδικαστική εικόνα του στις πηγές και τη σύγχρονη βιβλιογραφία σχεδόν στο σύνολό της. Το πέμπτο (σ. 73-82) αποτυπώνει με ενάργεια την αστάθεια του σχεδόν επταετούς αυταρχικού καθεστώτος του Κομνηνού στην Κύπρο, με κορυφαίο γεγονός τη συμπαιγνία του με τους Νορμανδούς της Σικελίας (1186/87), προκειμένου να διασώσει την εξουσία του και να αποτρέψει την επανάκτηση του νησιού από τον αυτοκράτορα Ισαάκιο Β΄ Άγγελο, κάτι που αποπειράθηκε να ενισχύσει παράλληλα κόβοντας αργυρά και

χάλκινα νομίσματα, καθώς και μολύβδινες σφραγίδες. Στο έκτο (σ. 83-101) ανασυντίθεται και ιστορείται λεπτομερώς η κατάλυση του καθεστώτος του Ισαακίου, όπως επίσης και οι συνθήκες κατάκτησης της Κύπρου από τον Ριχάρδο, ενώ στο έβδομο (σ. 103-118) αποτυπώνονται τα τελευταία και ζοφερά χρόνια του πρώην στασιαστή «βασιλέως» ως αιχμαλώτου, του οποίου ο θάνατος τοποθετείται πιθανότατα στο φρούριο «Μαρκάππου» ή «Μαργκά-μπ/-τ)» κοντά στην Τρίπολη της Συρίας περί το 1195/96.

Το όγδοο κεφάλαιο (σ. 119-130) συνιστά ως παράρτημα σημαντικό τμήμα της έρευνας, καθώς περιλαμβάνει πλήρη και λεπτομερή βιβλιογραφική και ερευνητική ενημέρωση τόσο για τις χρονολογικές συντεταγμένες της αυτονομιστικής δράσης του Ισαακίου, όσο και για τα νομίσματα και τις σφραγίδες του, ως στοιχεία της επίμονης προσπάθειάς του να κυβερνήσει ως ανεξάρτητος «βασιλεύς» την Κύπρο. Η μελέτη ολοκληρώνεται με την περίληψη στην ελληνική γλώσσα (σ. 131-136), την εκτενέστατη βιβλιογραφία και τις χρησιμοποιούμενες βραχυγραφίες (σ. 137-166), έναν εξαιρετικά κατατοπιστικό και μοναδικό χάρτη –σχεδιασμένο από τον κ. Σαββίδη–, ο οποίος απεικονίζει την Κύπρο κατά το 12^ο αι. (σ. 168-169), καθώς επίσης και με τον πολλαπλώς χρήσιμο πίνακα ονομάτων, τόπων και όρων (σ. 171-181).

Καθίσταται νομίζουμε σαφές από τα παραπάνω, ότι με την πολυσήμενη αυτή μελέτη του ο πολύπειρος καθηγητής κ. Σαββίδης επιβεβαιώνει για άλλη μια φορά την άριστη και με μαεστρία σφαιρική και εξαντλητική διαπραγμάτευση του θέματός του, καταδεικνύοντας επιπλέον, εκτός των άλλων, την μοναδική του ικανότητα, ως του πλέον ειδικού επιστήμονα, στην ενασχόληση με ζητήματα που άπτονται των βυζαντινών αυτονομιστικών κινημάτων το 12^ο αι. και οπωσδήποτε του πολυσήμενου κλάδου της βυζαντινής προσωπογραφίας. Έτσι, από την σύντομη παρουσίαση που προηγήθηκε προέκυψε σαφώς, ότι με την μονογραφία του αυτή ο κ. Σαββίδης δεν προσφέρει μόνο μια πρωτότυπη και ουσιαστική συνεισφορά στην συμπλήρωση της πλήρους αποτύπωσης της προσωπικότητας του Ισαακίου Δούκα Κομνηνού, δεδομένου ότι καλύπτει ένα πολύ σημαντικό κενό στην έρευνα για το βίο και τη σταδιοδρομία του στασιαστή και τελευταίου βυζαντινού κυβερνήτη της Κύπρου, αλλά οπωσδήποτε συμβάλλει και στην ουσιαστικότερη κατανόηση της κρίσιμης για την τύχη της αυτοκρατορίας περιόδου του τελευταίου μισού του 12^{ου} αι. και ιδίως της περιόδου της, κάτω από τραγικές συνθήκες, μετάβασης της αυτοκρατορικής εξουσίας από τους Κομνηνούς στους Αγγέλους.

A. G. C. Savvides

Bosphorus/Bosporos (Boghaz-ıci)

*from Byzantine to Latin and Ottoman Times (4th-15th Centuries).
Constantinople Viewed from the North-east Water Currents ...*

(University-Hêrodotos), Athènes: Hêrodotos, 2020,

238 σελίδες. ISBN 978-960-485-381-6

Το «στενόν», όπως ονόμαζαν συνήθως οι κάτοικοι της Κωνσταντινουπόλεως αλλά και της Αυτοκρατορίας το Βόσπορο (στα τουρκικά *Boghaz-ıci*), αποτελεί μια στενή θαλάσσια λωρίδα, ουσιαστικά δηλαδή έναν «πορθμόν», μια εκτεταμένη φυσική «διώρυγα» που χωρίζει μεν την Ευρώπη από την Ασία, αλλά και ταυτόχρονα ενώνει την Ανατολή με τη Δύση, καθώς αποτελεί ακόμη και σήμερα τον κύριο χειρσαίο συγκοινωνιακό τους κόμβο. Η μοναδική αυτή γεωγραφική θέση του Βοσπόρου, του προσέδωσε διαχρονικά πολυσήμαντη στρατηγική σημασία, ώστε ο έλεγχός του να αποτελεί πάγια επιδίωξη πολλών λαών στο πέρασμα των αιώνων, κάτι που συνέβη και με τους Ρωμαίους, ώστε ο αυτοκράτορας Μέγας Κωνσταντίνος να αποφασίσει να ιδρύσει εκεί, στο παλαιό Βυζάντιο, το νέο διοικητικό κέντρο της Αυτοκρατορίας στην Ανατολή, την Κωνσταντινούπολη.

Την ιστορία της περιοχής του Βοσπόρου κατά τους Μέσους Χρόνους, δηλαδή κατά τη διάρκεια του βίου της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας από την ίδρυση της Κωνσταντινούπολης το 324/30 μέχρι και την οθωμανική κατάκτηση το 1453, καθώς και εκείνη των πρώτων αιώνων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας με ιδιαίτερη έμφαση στην προσωπογραφία της εποχής, εξετάζει πλήρως και ενδελεχώς η νέα πολύ επιμελημένη από κάθε άποψη μονογραφία του καθηγητού κ. Αλεξίου Σαββίδη, με αντικείμενο το «στενόν» του Βοσπόρου και την ιστορία του από τη Βυζαντινή στη Λατινική και την Οθωμανική εποχή (4^{ος} – 15^{ος} αι), παρέχοντας με τον τρόπο αυτό και τη δυνατότητα θέασης της Κωνσταντινούπολης, όπως χαρακτηριστικά σημειώνει ο συγγραφέας, από «τα βορειοανατολικά θαλάσσια ρεύματα ...».

Στη μελέτη προτάσσονται σύντομες ρήσεις - mottos (σ. 11-16) για τη

σημασία και το ρόλο της περιοχής του Βοσπόρου ιδιαίτερα στα μεσαιωνικά χρόνια, ακολουθεί ο πίνακας των περιεχομένων (σ. 17-19) και οι χρησιμοποιούμενες συντομογραφίες (σ. 21-31), ενώ παρέχονται επίσης λεπτομερείς εισαγωγικές βιβλιογραφικές και χαρτογραφικές πληροφορίες (σ. 33-43), οι οποίες αποτυπώνουν ουσιαστικά το status της έρευνας για την περιοχή του «στενού» του Βοσπόρου (*Boghaz-ıci*).

Το κύριο σώμα της μελέτης, το οποίο παρατίθεται στη συνέχεια, συγκροτείται από τα προλεγόμενα (σ. 41-47), τα επτά επιμέρους κεφάλαια και τον επίλογο. Τα τρία πρώτα κεφάλαια, όπως δηλώνει ο συγγραφέας, έχουν εισαγωγικό χαρακτήρα. Πράγματι, το πρώτο (σ. 51-58) παρέχει βασικά, ωστόσο πλήρη και λεπτομερή τοπογραφικά, τοπωνυμικά και ιστοριογεωγραφικά στοιχεία για την περιοχή του Βοσπόρου. Το δεύτερο αποτυπώνει συνοπτικά, όμως περιεκτικά, την ιστορία, το ρόλο και τη σημασία της περιοχής κατά τους βυζαντινούς χρόνους, ενώ το τρίτο (σ. 59-67) προσφέρει γενικά στοιχεία που συμβάλλουν στην πληρέστερη κατανόηση των πολιτικών, οικονομικών και εμπορικών παραγόντων και συνθηκών που ανέδειξαν τη σημασία και τη σπουδαιότητα της περιοχής του Βοσπόρου ως πολιτικοστρατιωτικού και εμπορικοοικονομικού κέντρου τόσο της ανατολικής λεκάνης της Μεσογείου, όσο και του Εύξεινου Πόντου.

Στα τέσσερα επόμενα κεφάλαια πραγματοποιείται αναλυτική παράθεση των στοιχείων που αφορούν την περιοχή του Βοσπόρου κατά τη βυζαντινή περισσότερη, αλλά και κατά την οθωμανική περίοδο με βάση το πρωτότυπο πηγαίο υλικό, καθώς και τις θεμελιώδεις ιστοριογεωγραφικές μελέτες των A. Külzer και K. Belke. Έτσι το τέταρτο κατά σειρά κεφάλαιο (σ. 68-77) ανασυνθέτει την ιστορία του Βοσπόρου από την ίδρυση της Κωνσταντινούπολης μέχρι και τις αρχές του 8^{ου} αι., το πέμπτο (σ. 78-102) ιστορεί το διάστημα από τις αρχές του 8^{ου} μέχρι και τα μέσα του 11^{ου} αι. και το έκτο (σ. 103-161), το οποίο είναι το εκτενέστερο και πλουσιότερο σε πηγαίο υλικό και πληροφορίες, την ύστερη περίοδο από τα μέσα του 11^{ου} αι. μέχρι την έναρξη της οθωμανικής κατάκτησης. Το έβδομο κεφάλαιο (σ. 163-185) αποτυπώνει την ιστορία της περιοχής του Βοσπόρου (*Boghaz-ıci*) κατά την περίοδο της οθωμανικής κυριαρχίας και ιχνηλατεί συνοπτικά το ρόλο των στενών μέχρι και τις αρχές του 19^{ου} αι., οπότε αναδύεται στη διεθνή πολιτική σκηνή το λεγόμενο «Ανατολικό Ζήτημα».

Η μελέτη κατακλείεται : α) με το παράρτημα (σ. 187-201) που περιλαμβάνει εκτενείς και τεκμηριωμένες επιστημονικά απόψεις αναφορικά με τη σημασία της περιοχής του Βοσπόρου για την Βυζαντινή Αυτοκρατορία σε

ένα διάστημα ένδεκα και πλέον αιώνων, β) την περίληψη στα ελληνικά (σ. 203-209), γ) τον σημαντικό και λίαν κατατοπιστικό γεωφυσικό χάρτη της περιοχής, παραχωρημένο από τον Α. Külzer (σ. 211-216), καθώς και δ) τον πολύ χρήσιμο πίνακα ονομάτων, τόπων και όρων (σ. 217-238).

Η σύντομη παρουσίαση της πολυσήμερης μελέτης που προηγήθηκε, νομίζουμε ότι κατέδειξε και πάλι με σαφήνεια την μακρά εμπειρία και τη μεγάλη άνεση του καθηγητού κ. Σαββίδη να διαπραγματεύεται με επιστημονική ακρίβεια και πληρότητα τόσο σύνθετα θέματα, όπως αυτό της περιοχής του Βοσπόρου (*Boghaz-ıci*), που άπτονται σχεδόν όλων των ερευνητικών τομέων των βυζαντινών, αλλά και, στην προκειμένη περίπτωση, των τουρκολογικών και οθωμανολογικών σπουδών, γεγονός που υπογραμμίζει σαφώς την αξία και την ποιότητα της νέας του αυτής και πρωτότυπης μονογραφίας. Η πρωτοτυπία μάλιστα της μελέτης θεωρούμε ότι είναι όχι μόνον αυτονόητη, αλλά και αδιαμφισβήτητη, καθώς η συμβολή της για την έρευνα είναι καίριας και ουσιαστικής σημασίας, δεδομένου ότι αποτελεί την πρώτη συνολική προσπάθεια εξέτασης της ιστορίας και της ανάδειξης της σημασίας της περιοχής του Βοσπόρου για τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία και ιδιαίτερα για την πρωτεύουσά της, την Κωνσταντινούπολη, χωρίς ωστόσο, όπως διαφάνηκε, να υστερεί και όσον αφορά στην λίαν επιτυχή διαπραγμάτευση της περιόδου της οθωμανικής κυριαρχίας της περιοχής μέχρι τον 19^ο αι.

π. Ευάγγελος Κ. Πριγκιπάκης, Δρ

π. Ευάγγελος Κ. Πριγκιπάκης

Ο Δημήτριος Κυδώνης και η Εποχή του.

*Μελέτη του βίου και του συγγραφικού του έργου
με έμφαση στην επιστολογραφία του,*

Διδακτορική Διατριβή, Καλαμάτα:

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, 2021, αρ. σσ. 695

Η ανωτέρω προσωπογραφική μελέτη υπεβλήθη ως επί διδακτορία διατριβή στο Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών τού Πανεπιστημίου Πελοποννήσου με κύριο επιβλέποντα τον διακεκριμένο Καθηγητή τής Ιστορίας των Βυζαντινών και Μεσαιωνικών Χρόνων κ. Αλέξιο Γ. Κ. Σαββίδη και συνεπιβλέποντες τον Σεβ. Μητροπολίτη Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομο (Σαββάτο), Καθηγητή τού Τμήματος Θεολογίας τής Θεολογικής Σχολής τού ΕΚΠΑ και τον κ. Στυλιανό Λαμπάκη, Διευθυντή Ερευνών του ΠΕ/ΕΙΕ.

Ο Δημήτριος Κυδώνης (1323/4-1397), ο οποίος αποτελεί και το θεωρητικό αντικείμενο της διατριβής, υπήρξε μία από τις πλέον εξέχουσες, πολύπλευρες και εν ταυτώ αμφιλεγόμενες βυζαντινές προσωπικότητες του 14^{ου} αι., καθώς με την παρουσία και την ποικίλη δραστηριότητά του επηρέασε σημαντικά τις πολιτικές, τις πνευματικές και τις εκκλησιαστικές εξελίξεις τής εποχής του. Οι επιλογές του, ωστόσο, απεδοκιμάσθησαν από την πλειοψηφία των ομοεθνών του. Πρόκειται για έναν ικανό πολιτικό και επί περὶ του τέσσερις δεκαετίες ανώτατο αξιωματούχο τριών αυτοκρατόρων (του Ιωάννου ΣΤ΄ Καντακουζηνού, του Ιωάννου Ε΄ Παλαιολόγου και του Μανουήλ Β΄ Παλαιολόγου). Θα μπορούσε, επιπλέον, να χαρακτηριστεί ως εξάιρετος λόγιος και διανοούμενος με σχεδόν καθολική αναγνώριση σε Ανατολή και σε Δύση, σημαντικός θωμιστής και εν ταυτώ αντιπαλαμίτης θεολόγος, άριστος μεταφραστής λατινικών έργων –κυρίως συγγραμμάτων τού Θωμά του Ακινάτη–, καθώς και ένας από τους πρωτοπόρους τού εγχειρήματος για μετακένωση της σχολαστικής θεολογικοφιλοσοφικής σκέψης στην Ανατολή.

Παρά όμως την ομολογουμένως ευρύτατη ενασχόληση της έρευνας με τον εξέχοντα αυτόν πολιτικό και πνευματικό άνδρα, δεν υφίστατο, όπως καταδεικνύεται σαφώς στην εισαγωγή τής διδακτορικής διατριβής (σ. 74 κ.ε.), έως και τις ημέρες μας μία συνολική και ολοκληρωμένη μελέτη για το πρόσωπό του και, μάλιστα, σε σχέση με την εποχή κατά την οποία εδραστηριοποιήθη. Το σημαντικό αυτό επιστημονικό κενό επιδιώκεται να καλυφθεί με την εκπόνηση της ανά χείρας μελέτης, εφόσον με αυτήν ανασυντίθεται με πληρότητα η πορεία τού βίου τού Κυδώνη και αποτυπώνεται λεπτομερώς η πλούσια πολιτεία του ως διακεκριμένου πολιτικού, διανοούμενου και θεολόγου, αλλά και ως ενός ανθρώπου με ευρύ, ωστόσο στην πλειοψηφία του εχθρικό, κοινωνικό περιβάλλον. Η συμβολή της, λοιπόν, στην προώθηση της έρευνας είναι προφανής, καθώς με αυτήν επιχειρείται για πρώτη φορά διεθνώς, με βάση κυρίως το συγγραφικό έργο και ιδιαιτέρως την εκτενή επιστολογραφία του, η πλήρης και διεξοδική διερεύνηση και αποτίμηση του βίου και της ευρύτατης πολιτικής, πνευματικής και θρησκευτικής δράσης του σε συνδυασμόν με τα πολλά και ποικίλα γεγονότα τού κρίσιμου για την πορεία τού Βυζαντίου 14^{ου} αι. Με την συνεξέταση μάλιστα των πολιτικών κυρίως γεγονότων τής εποχής του, η εν λόγω μελέτη επιχειρεί να συμβάλει επιπλέον και στην πληρέστερη κατανόηση και συμπλήρωση της εικόνας τού ιστορικού γίνεσθαι της εξαιρετικά ταραγμένης και ρευστής για την τύχη τής Αυτοκρατορίας, ωστόσο, ιδιαιτέρως σκοτεινής, ακόμη για την έρευνα, περιόδου τού δεύτερου ημίσεως κυρίως τού 14^{ου} αι.

Προκειμένου να επιτευχθεί ο εν λόγω σκοπός, η αναζήτηση, η μελέτη και η επεξεργασία του διαθέσιμου υλικού επραγματοποιήθη με την επιστράτευση των αρχών τής ιστορικοκριτικής, σε συνδυασμό με την παραγωγικού χαρακτήρα γραμματολογική αναλυτική μέθοδο, στην προοπτική μίας δόμησης του κατά χρονολογική ακολουθία αρχικά στην εισαγωγή, όπου ο Κυδώνης τοποθετείται εντός του 14^{ου} αι. ως αναπόσπαστου τμήματος της Παλαιολόγειας Περιόδου (1261-1453) και, στην συνέχεια, στα πέντε κεφάλαια τα οποία συγκροτούν την μελέτη και διεισδύουν στις επιμέρους χρονικές περιόδους τής πορείας τού βίου και της δράσης του στο πλαίσιο της εποχής του.

Ειδικότερα, μετά τον πρόλογο (σ. 4-5) και τις βραχυγραφίες των *Περιοδικών - Συλλογικών Έργων* (σ. 11-19) και των *Έργων και Μεταφράσεών του* (σ. 19-30), ακολουθεί η εκτενής εισαγωγή (σ. 31-91), στην οποία επιχειρείται να περιγραφεί το ιστορικό πλαίσιο και να ιχνηλατηθεί το ιδιαίτερο

περιβάλλον εντός τού οποίου κινείται τόσο η οικογένειά του όσο και ο ίδιος ο Δημήτριος, με αναφορά στα κυριότερα γεγονότα τής περιόδου από την ανασύσταση της Αυτοκρατορίας το 1261 και με ιδιαίτερη έμφαση στο χρονικό διάστημα το οποίο οριοθετεί τον βίο και την δράση του, δηλαδή από τα μέσα τής τρίτης μέχρι και τα τέλη της ένατης δεκαετίας του 14^{ου} αι. (σ. 31-73). Με τον τρόπο αυτόν επιχειρείται, αφενός, να κατανοηθεί ουσιαστικότερα στα επιμέρους κεφάλαια τα οποία ακολουθούν η αναλυτική ιστορική πορεία τού βίου του, συνυφασμένη με το σύνολο σχεδόν των σημαντικών γεγονότων του 14^{ου} αι. και, αφετέρου, να καταδειχθεί η, παρά την έως σήμερα πλούσια ερευνητική προσπάθεια, έλλειψη ειδικής μελέτης, καθώς και η χρησιμότητα και η αξία τής παρούσας διατριβής, της οποίας τεκμηριώνεται η συμβολή και παρατίθεται η δομή (σ. 74-91).

Το Πρώτο Κεφάλαιο (σ. 92-161) λειτουργεί με τις δύο πρώτες παραγράφους του συμπληρωματικά στην εισαγωγή, παρουσιάζοντας την ιστορία τής οικογένειας του Κυδώνη σε συνάρτηση με τους Παλαιολόγους στην Μικρά Ασία και στην Θεσσαλονίκη μετά το ήμισυ του 13^{ου} αι., καθώς επίσης και το περιβάλλον τής γενέτειράς του κατά το πρώτο ήμισυ του 14^{ου} αι. Σε συνδυασμό κυρίως με τον πρώτο εμφύλιο και την βασιλεία τού Ανδρονίκου Β, εξετάζεται, στην συνέχεια, η δημιουργία τής πατρικής οικογένειάς του, αλλά και επιχειρείται εκ νέου ο ακριβέστερος προσδιορισμός τού χρόνου τής γέννησης του, ενώ αποτυπώνονται και οι συνθήκες υπό τις οποίες διεμορφώθησαν οι πτυχές τής προσωπικότητάς του ως πολιτικού, διανοούμενου και θεολόγου. Το κεφάλαιο ολοκληρώνεται με την λεπτομερή αποτύπωση των γεγονότων τού βίου του από τον θάνατο του πατέρα του το 1341 και την επικράτηση του κινήματος των Ζηλωτών στην Θεσσαλονίκη κατά το επόμενο έτος. Επιπλέον, περιγράφεται ο αγώνας του υπέρ τού Καντακουζηνού κατά τον δεύτερο εμφύλιο πόλεμο έως την απομάκρυνσή του το 1345 από την Θεσσαλονίκη.

Το Δεύτερο Κεφάλαιο (σ. 162-241) περιλαμβάνει την περίοδο του βίου και της δράσης του Δημητρίου ενώ ευρίσκετο στην υπηρεσία τού Ιωάννη ΣΤ', από την άνοιξη του 1345 στην Βέροια έως και την παραίτησή του από τον θρόνο τον Δεκέμβριο του 1354. Καταρχάς, ιστορούνται λεπτομερώς τα γεγονότα τής αποχώρησής του από την Θεσσαλονίκη, της απαρχής τής πολιτικής σταδιοδρομίας του στην Βέροια και της παραμονής του στην Θράκη μετά την άνοιξη του 1346, καθώς και η ανάληψη και ο προσδιορισμός των καθηκόντων του ως *Μεσάζοντος* κατά την άνοιξη του 1347. Στην συνέχεια, εξετάζονται ο σύνδεσμός του με τους Δομινικανούς τού Πέραν, η εκμάθηση

της λατινικής γλώσσας και η μετάφραση της *Summa contra Gentiles*, ως κύρια στοιχεία της πνευματικής εργασίας του και ως τα γενεσιουργά αίτια της σταδιακής μεταβολής τού θρησκευτικού προσανατολισμού του. Επιπλέον, τεκμηριώνεται η αντίθεσή του στην θρησκευτική, υπέρ τού Ησυχασμού, και στην εξωτερική, υπέρ τής συμμαχίας με τους Οθωμανούς, πολιτική τού Ιωάννη ΣΤ΄ και αποτυπώνονται λεπτομερώς τα γεγονότα τα οποία συνδέονται με την συμμετοχή του στην αντιμετώπιση της επιδημίας τής Πανούκλας. Περιγράφονται, επίσης, τα σχέδια για εγκαταβίωση στα Μάγγανα με τον αυτοκράτορα, για την εμπλοκή τής Αυτοκρατορίας στον πόλεμο με την Γένουα, η στάση του κατά την εμφύλια διαμάχη τού Ιωάννη Ε΄ με τους Καντακουζηνούς και η αντίθεσή του στην στέψη του Ματθαίου και στην παραίτηση του Ιωάννη ΣΤ΄.

Στο Τρίτο Κεφάλαιο (σ. 242-384), επιχειρείται η συνολική διερεύνηση και η λεπτομερής ανασύνθεση της πρώτης φάσης τής μακράς υπηρεσίας τού Κυδώνη στον Ιωάννη Ε΄ Παλαιολόγο (1355/56-1371) σε συσχετισμό με την δυσχερή πολιτική κατάσταση της Αυτοκρατορίας κατά την εν λόγω περίοδο. Διερευνώνται και αποτυπώνονται οι συνθήκες τής επανένταξης του στο αυτοκρατορικό επιτελείο, καταδεικνύεται η ενεργός συμμετοχή του στα πολιτικά και στα εκκλησιαστικά γεγονότα μέχρι το 1371, καθώς και η επιφόρτισή του, από κοινού με τα λοιπά καθήκοντά του ως *Μεσάζοντος*, με την πραγμάτωση της εκκλησιαστικής ένωσης και της πολιτικής συμμαχίας με την Δύση. Επιπλέον, ιστορούνται τα οικογενειακά προβλήματά του, όπως οι σχέσεις του με τον αδερφό του Πρόχορο και κυρίως τα περιστατικά τού θανάτου τής μητέρας και των δύο εκ των τριών αδερφών του κατά την δεκαετία τού 1360. Πραγματοποιείται, επίσης, διεξοδική αναφορά στον ρόλο του κατά την διάρκεια του ταξιδιού τού Ιωάννη Ε΄ στην Ουγγαρία το 1366, αλλά και στις προπαρασκευαστικές διαπραγματεύσεις την άνοιξη του 1367, με σκοπό την πραγματοποίηση της επίσκεψης του αυτοκράτορα στην Ρώμη. Περιγράφεται, εν συνεχεία, η μακροχρόνια διαμάχη του με τον πατριάρχη Φιλόθεο Κόκκινο και αποτυπώνεται λεπτομερώς η συμμετοχή και η ποικίλη πολιτική και πνευματική δραστηριότητά του κατά το ταξίδι τού Ιωάννη Ε΄ στην Ρώμη και στην Βενετία. Στο τέλος του παρόντος κεφαλαίου, ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στα γεγονότα τα οποία συνδέονται με την επάνοδό του στην Κωνσταντινούπολη ως ύστατη απόπειρα για την συνέχιση της φιλοδυτικής πολιτικής τής Αυτοκρατορίας.

Το εκτενές Τέταρτο Κεφάλαιο (σ. 385-545) επιχειρεί να περιγράψει με πληρότητα και σε συνδυασμό με τα συναφή ιστορικά γεγονότα την πολυ-

κύμαντη περίοδο της δεύτερης φάσης τής υπηρεσίας τού Δημητρίου στον Ιωάννη Ε΄ από το 1371 έως το 1387. Στο πλαίσιο αυτό ιστορούνται λεπτομερώς τα γεγονότα τού βίου του από το 1371 έως το 1373, της επεισοδιακής αναχώρησής του και της παραμονής του στην Μυτιλήνη το 1373/74, της επανόδου του στην Κωνσταντινούπολη έπειτα από απαίτηση του πάπα Γρηγορίου ΙΑ΄ και της σύντομης απομόνωσής του το 1375, της επαναπροσέγγισής του από τον αυτοκράτορα το 1375/76, της αρνητικής στάσεώς του απέναντι στον Ανδρόνικο Δ΄ από το 1376 έως το 1379 και της επανόδου του στην αυτοκρατορική υπηρεσία με καθήκοντα κυρίως πρεσβευτή και επίσημου διερμηνέα μετά το 1379. Το κεφάλαιο ολοκληρώνεται με μία απόπειρα πλήρους αποτύπωσης της ένθερμης υποστήριξης την οποία παρείχε στον Μανουήλ Παλαιολόγο ως βασιλέα στην Θεσσαλονίκη από το 1382 έως και το 1387, καθώς επίσης και των περιστατικών τα οποία συνδέονται με την υποστήριξη της νέας ενωτικής προσπάθειας το 1386, γεγονός το οποίο σηματοδότησε την οριστική αποχώρησή του από την αυτοκρατορική υπηρεσία κατά τους πρώτους μήνες του 1387.

Στο Πέμπτο Κεφάλαιο (σ. 546-623) αποτυπώνεται η τελευταία δεκαετία τού βίου του Κυδώνη σε συνδυασμό με τα ιστορικά γεγονότα από το 1387 έως και το 1397. Καταρχάς, περιγράφεται λεπτομερώς το εγχείρημά του από το 1387 έως περίπου το 1390 να επιτύχει την αποκατάσταση των σχέσεων του Ιωάννη Ε΄ με τον Μανουήλ, ώστε να διασφαλίσει ο δεύτερος την διαδοχή στον θρόνο, αλλά και να αναχωρήσει ο ίδιος για την Δύση. Εν συνεχεία, αποτυπώνονται οι συνθήκες τής αιφνιδιαστικής αποχώρησής του από την Κωνσταντινούπολη και της επεισοδιακής διαμονής του στη Βενετία, όπως επίσης και η δράση του μετά το 1391 ως «συμβούλου» του Μανουήλ Β΄ έως το φθινόπωρο του 1396, οπότε και ανεχώρησε και παρέμεινε στην Βενετία έως το θέρος του 1397. Τέλος, ιστορείται η εγκατάσταση και ο θάνατός του περί τα τέλη του 1397 στον Χάνδακα (Ηράκλειο Κρήτης), ενώ στην τελευταία παράγραφο αποτυπώνεται επίσης η διάθεση της μικρής του, σε σχέση με το αξίωμα που ήσκησε, κινητής περιουσίας.

Η διατριβή ολοκληρώνεται με τα συμπεράσματα (σ. 624-637), την περίληψη (σ. 638-646) στα αγγλικά [Summary] και την παράθεση της εκτενούς (σ. 647-695) βιβλιογραφία [Πηγές - Ειδικές Μελέτες - Γενικές Μελέτες].

Συμπερασματικά, η εν λόγω έρευνα προάγει την επιστημονική γνώση αναφορικά με μία κρίσιμη ιστορική περίοδο του Βυζαντίου, η οποία παρουσιάζει κεφαλαιώδες θεολογικό και εκκλησιαστικό ενδιαφέρον. Η δομή

της είναι άψογη, καθότι ακολουθεί αυστηρά τούς κανόνες τής ιστορικής έρευνας υπό ένα αυστηρό πρίσμα ανάγνωσης. Δεν παρουσιάζει απλώς γεγονότα, αλλά τα φωτίζει με βάση τις αποχρώσεις αιτίες οι οποίες τα προκάλεσαν και τα πρόσωπα εκείνα τα οποία ήσαν οι πηγαίες ή οι διαμεσολαβούσες εκφράσεις τους. Η χρήση των κειμενικών πηγών και της βιβλιογραφίας είναι εξαιρετική, με συνέπεια να αποφεύγονται οι αξιωματικότητες και να εξασφαλίζεται το αντικειμενικό μέτρο των θέσεων. Σε κάθε περίπτωση η ερμηνεία προϋποθέτει την ανάλυση, ενώ διάχυτες είναι και οι συνθετικές κρίσεις.

Εν κατακλείδι, με την μελέτη αυτή ο π. Ευάγγελος Πριγκιπάκης ανοίγει μία γενικότερη ατμόσφαιρα για περαιτέρω έρευνες, τέτοιες μάλιστα ώστε να είναι απηλλαγμένες από ιεροληψίες και ιδεοληψίες. Σε ορισμένα μάλιστα σημεία αναδεικνύεται το πώς γίνεται η θεολογική ή η θρησκευτική ανάγνωση του ιστορικού γίνεσθαι, υπό το πρίσμα δηλαδή μίας γενικευμένης πνευματικότητας.

Χρήστος Αθαν. Τερέζης, Δρ

